

ANAIS

fapesc
Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

EDUPALA

CONGRESSO INTERNACIONAL

Handwritten signature

CONGRESSO
INTERNACIONAL
**EDU
PALA**

IV EDUPALA
Educação na América Latina: sulear e esperar

I Seminário dos Povos Originários

4 a 6 de novembro de 2024
UNIPLAC, em Lages, Santa Catarina.

REALIZAÇÃO

FINANCIAMENTO

Arte da capa: Luís Henrique Alves Pinto

EDITORA NA RAIZ

EDITOR-CHEFE: PROF. DR. VALDIR LAMIM-GUEDES

CONSELHO EDITORIAL

PROF. DR. ALEXANDRE MARCELO BUENO (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) | PROFA. DRA. ANNIE GISELE FERNANDES (USP) | PROF. DR. ANTÔNIO MANUEL FERREIRA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO, PORTUGAL) | PROF. DR. CARLOS JUNIOR GONTIJO ROSA (UFAC) | PROFA. DRA. DEBORAH SANTOS PRADO (UNIVERSITY OF WATERLOO) | PROF. DR. FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES E SILVA (UFOP) | PROF. DR. FELIPE W. AMORIM (UNESP) | PROFA. DRA. FLAVIA MARIA CORRADIN (USP) | PROF. DR. FRANCISCO SECAF ALVES SILVEIRA (UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI) | PROF. DR. HORÁCIO COSTA (USP) | PROF. DR. JAVIER COLLADO RUANO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, EQUADOR) | PROF. DR. JOSÉ AUGUSTO CARDOSO BERNARDES (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL) | PROF. DR. MARCOS PAULO GOMES MOL (FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS) | PROF. DR. PEDRO ROBERTO JACOBI (USP) | PROF. DR. RENATO ARNALDO TAGNIN (FACULDADES OSWALDO CRUZ) | PROFA. DRA. SUZANA URSI (USP) | PROFA. DRA. YASMINE ANTONINI (UFOP)

Contatos

A Editora Na Raiz
é uma empresa com
DNA USP e
Unicamp Ventures

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Internacional Conhecimentos Pertinentes
para a Educação na América Latina
(4. : 2024 : Lages, SC)
Anais do IV Congresso Internacional Conhecimentos
Pertinentes para a Educação na América Latina -
EDUPALA [livro eletrônico]. -- São Paulo : Editora Na
Raiz, 2024.

PDF

Vários autores.
Vários organizadores.
ISBN 978-65-88711-48-4

1. Educação - América Latina 2. Educação - Brasil
3. Educação - Congressos 4. Pedagogia I. Título.

25-253871

CDD-370.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação : Congressos 370.6

**Anais do
IV EDUPALA: Educação na América Latina: sular e esperar
e
I Seminário dos Povos Originários**

Coordenação Geral

Profª Drª. Josilaine Antunes Pereira

Profª Drª. Valéria Oliveira de Vasconcelos

Profª Drª. Madalena Pereira da Silva

Profª Drª. Rosane Marcia Neumann

Prof. Dr. Rafael Araldi Vaz

Prof. Dr. Juares da SilvaThiesen

Comissão Organizadora

Profª Drª. Josilaine Antunes Pereira

Profª Drª. Valéria Oliveira de Vasconcelos

Profª Drª. Madalena Pereira da Silva

Profª Drª. Naiara Gracia Tibola

Profª Drª. Rosane Marcia Neumann

Prof. Dr. Rafael Araldi Vaz

Prof. Dr. Juares da Silva Thiesen

Prof. Dr. Jaime Farias Dresch

Profª. Drª. Lilia Aparecida Kanan

Profª. Drª. Lucia Ceccato de Lima

Profª. Drª. Mareli Eliane Graupe

Profª. Drª. Vera Lucia Felicetti

Prof. Drª. Evelise Pinto Rosa Faraco de Oliveira

Prof. Dr. Vinícius Bertoncini Vicenzi

Organizadores dos Anais

Prof. Dr. Rafael Araldi Vaz

Mestranda Rosana Zampieri - Bolsista CAPES

Coordenação Científica

Profª Drª. Josilaine Antunes Pereira

Profª Drª. Valéria Oliveira de Vasconcelos

Profª Drª. Madalena Pereira da Silva

Profª Drª. Naiara Gracia Tibola

Profª Drª. Rosane Marcia Neumann

Prof. Dr. Rafael Araldi Vaz

Prof. Dr. Juares da Silva Thiesen

Prof. Dr. Jaime Farias Dresch

Profª. Drª. Lilia Aparecida Kanan

Profª. Drª. Lucia Ceccato de Lima

Profª. Drª. Mareli Eliane Graupe

Prof. Drª. Evelise Pinto Rosa Faraco de Oliveira

Profª. Drª. Vera Lucia Felicetti

Prof. Dr. Vinícius Bertoncini Vicenzi

Coordenação de Programação

Profª Drª. Josilaine Antunes Pereira

Profª Drª. Valéria Oliveira de Vasconcelos

Profª Drª. Madalena Pereira da Silva

Profª Drª. Naiara Gracia Tibola

Profª Drª. Rosane Marcia Neumann

Prof. Dr. Rafael Araldi Vaz

Prof. Dr. Juares da Silva Thiesen

Prof. Dr. Jaime Farias Dresch

Prof^a. Dr^a. Lilia Aparecida Kanan

Prof^a. Dr^a. Lucia Ceccato de Lima

Prof^a. Dr^a. Mareli Eliane Graupe

Prof^a. Dr^a. Vera Lucia Felicetti

Prof. Dr. Vinícius Bertoncini Vicenzi

Comissão de Secretaria, Tesouraria e Credenciamento

Mestranda Rosana Zampieri - Bolsista CAPES

Mestranda Letícia Camargo Macedo - Bolsista FAPESC

Gabriela Oliveira Fernandes Raizel - Secretária do PPGE

Arte Visual

Mestranda Letícia Camargo Macedo - Bolsista FAPESC

Me. Rafael Tizatto dos Santos - Egresso PPGE/Uniplac

Suporte técnico

Jary Carneiro Júnior

Coordenadora de Monitoria e Monitores dos Grupos de Trabalho

Prof. Dr^a. Evelise Pinto Rosa Faraco de Oliveira - Coordenadora de monitoria

Aleixo Castigo Muamununga

Carlos André Corrêa

Gabriella Leite Burigo

Letícia Camargo Macedo

Joana da Luz da Silva

Julia Antonia Dias Ventura

Thaís Pereira de Souza

Convidados

*Aleixo Castigo Muamununga
(Professor no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela-Angola)*

Ana Maria Pereira de Oliveira (UFFS/Brasil)

Aristeo Santos Lopez (UAEMex/México)

Déa Trancoso (Vale do Jequitinhonha)

Fernanda Paulo (UFRGS/Brasil)

Ivo Dickmann (Unochapecó/Brasil)

Josi Ticuna (Alto Solimões - Amazonas/Brasil)

Julieta Paredes Carvajal (Bolívia)

Luiz Rufino (UERJ/Brasil)

Maria Teresa Esteban (UFRJ/Brasil)

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (UFSCar)

Renilda Aparecida Costa (Ufam)

Rozeli Maria Porto (UFRN/Brasil)

Viviane de Bona (UFPE/Brasil)

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	19
GT 1: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	20
A ARTICULAÇÃO DO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA COM OS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS	21
PONTES, Agda; THIESEN, Juares da Silva	
DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR NA PANDEMIA: O CASO DA ESCOLA BG1047 EM BENGUELA-ANGOLA.....	26
KAIVA, Antónia; MUAMUNUNGA, Aleixo Castigo	
MACROCOMPONENTE CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL COMO ESPAÇO DE ESPERANÇA E DE CONHECIMENTO	29
ARRUDA, Arlene Aparecida de; STECANELA, Nilda; VALENTINI, Carla Beatris	
ANÁLISE DAS REFORMAS DO ENSINO MÉDIO: AVANÇOS E LIMITAÇÕES DAS LEIS 13.415/2017 E 14.945/2024 NA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE.....	33
RODERMEL, Jeanine; TREVISOL, Maria Teresa Ceron	
AFILIAÇÃO ESTUDANTIL NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: REFLEXÕES A PARTIR DA LITERATURA ESPECIALIZADA	39
MORETTO, Gabriela Boemer Amaral; GRIMM, Viviane	
A EDUCAÇÃO ESCOLAR E O PAPEL DA FAMÍLIA NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	44
ALMEIDA, Fabio de; MEURER, Daniela	
A PEDAGOGIA EMPREENDEDORA COMO ESTRATÉGIA NEOLIBERAL NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	48
CAMARGO M., Letícia; GRAUPE, Mareli Eliane	
CURRÍCULO E IDENTIDADE: A FORMAÇÃO DE JOVENS EM INTERNATOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM AGROPECUÁRIA	53
SCHUERMAN, Patrick Mota; TIBOLA, Naiara Gracia	
O COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA E A IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CADERNOS DO TERRITÓRIO CATARINENSE EM LAGES/SC: ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DOCENTES.	57
SILVA, Pedro da; VAZ, Rafael Araldi	

A PESCA ARTESANAL EM COLABORAÇÃO COM BOTOS EM LAGUNA-SC: REFLEXÕES SOBRE A DE(S)COLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO.....	61
COLOSSI FELIPPE, Bárbara; PASSOS SÁ, Luciana	
A (IN) VISIBILIDADE DA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO CURRÍCULO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFSC/SC	66
DELLA FLORA, Angela; PICCININI, Larise	
POVOS ORIGINÁRIOS NO CURRÍCULO BASE DE SANTA CATARINA: ANÁLISE CRÍTICA DA REPRESENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL (2019)	71
BRUCH, Jociane; ALMEIDA, Fabiula Goulart de	
DESAFIOS E CONEXÕES ENTRE CURRÍCULO MUNICIPAL E AVALIAÇÃO: PERSPECTIVAS CRÍTICAS NA EDUCAÇÃO DE CASCAVEL.....	75
NOGUEIRA, Arcielli Royer	
AS BIBLIOTECAS ESCOLARES NA FORMAÇÃO DE LEITORES CIENTÍFICOS: REVISÃO DE LITERATURA (2019-2023).....	80
PALHANO, Nair Arruda de Souza; FELICETTI, Vera Lucia	
GT 2: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PESQUISA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS..	85
O ENSINO DA ARTE E DA CULTURA DOS POVO ORIGINÁRIOS, SOB A PERSPECTIVA DA LEI Nº 11.645/2008 – UMA PEQUISA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ – SC.....	86
MARTINS, Maykell Rodrigues; REDDIG, Amalhene Baesso	
AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA PARA AS INFÂNCIAS COMO MOBILIZADORA DE MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO HUMANA .	91
GAVA, Daiane de Melo; PILLOTTO, Silvia Sell Duarte; ROHR, Kelly Mariot	
MEDICALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	97
LIRA, Juliana Catarina	
FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E ESPAÇOS NÃO ESCOLARES - ENE.....	102
HEMKEMAIER, Rosana Paula Zampieri; KANAN, Lília	
A TRANSCENDÊNCIA E RESILIÊNCIA NO PERCUSO DE FORMAÇÃO DOCENTE	107
SOUZA-POMIECINSKI, José Antunes de; POMIECINSKI, Cleusa Maria	
CURRÍCULO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: RELAÇÃO E PRÁTICA NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.....	112
NESPOLLO, Flávio Marcos; RODRIGUES, Joseane Néry Moreira Nunes; TIBOLA, Naiara Gracia	

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO CATARINENSE NA REGIÃO DA AMURES	116
CALEGARI, Marta; SOUZA, Marli Coscodai; TUBS, Mariléia Aparecida Wolff	
EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO CONTINUADA	121
PERONDI, Marisete Maihack	
A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E AS ARTESANIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO/PROFESSOR	127
COSTA, Rita de Cássia Fraga da Costa; PILLOTTO, Silvia Sell Duarte	
FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DA COMPREENSÃO LEITORA: AS CONTRIBUIÇÕES E TESSITURAS DA PROFESSORALIDADE NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.....	131
MICHELOTTI, Daiane Ventorini Pohlmann; POWACZUK, Ana Carla Hollweg	
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE DUAS ESCOLAS INDÍGENAS DA REGIÃO NORDESTE DE SANTA CATARINA.....	136
ALVES, Nélida Alves; KOERNER, Rosana Mara	
ALTERIDADE E DIALOGISMO: DESAFIOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA.....	140
ROCHA, Simone; TALAMINI GOETTEN, Mariane	
O USO DA FERRAMENTA LAPBOOK PARA O ENSINO DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU DE FORMA MULTIDISCIPLINAR	146
ATHAYDE, Janete Carneiro de Souza; MOREIRA, Silvia Aparecida Correa e Correa; PAZ, Keli Almeida Bortolli	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL	150
SOUZA, Sabrina Alves de; MWEWA, Christian Muleka	
A FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: ROMPENDO COM A COLONIALIDADE DO SABER A PARTIR DO DIÁLOGO COM OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS	154
SANTOS, Aline Nunes dos; FOPPA, Carina Catiana	
IMPLICAÇÕES DAS REFORMAS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO CAMPO.....	160
MELO, Marcilene de Oliveira; LIMA, Lucia Ceccato de	
DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS INTERFACES ENTRE AS RESOLUÇÕES CNE/CP Nº 2/2015, CNE/CP Nº 2/2019 E CNE/CP Nº 4/2024.....	166
CAMPOS, Jane Acordi de; CAMPOS, Antônio Valmor de	
IMPACTOS DO PROJETO “ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA COLETIVA DE MATEMÁTICA” NA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO EEB CORA BATALHA DA SILVEIRA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	172
MARGOTI, João Emanuel de Oliveira; PISSETTI, Schayla Letyelle Costa	

ABANDONADOS DA EJA: REFLEXÕES ACERCA DO ABANDONO E DA REPROVAÇÃO NA MODALIDADE	177
BORTOLINI, Rosane; MONSSÃO, Maria Lúcia	
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: O DIREITO À EDUCAÇÃO E OS IMPACTOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.	183
ADRIANO, Maria Eduarda; BADA CALDAS, Morgana	
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UM OLHAR A PARTIR DAS PROFESSORAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO	188
CASTILHOS, Jussara de Souza; TIBOLA, Naiara Gracia	
CASAS SUBTERRÂNEAS E A DECOLONIALIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA	193
LIZ, Jomara de; VAZ, Rafael Araldi; VASCONCELOS, Valéria Oliveira de	
CONSTRUINDO TRAJETÓRIAS DE VIDA: A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO	197
AGUIAR, Gracielle Almeida de; ZAPPE, Jana Gonçalves	
DIDÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: NOVOS DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ENSINO NA ERA DIGITAL	201
SOARES, Lucélia dos Reis Santos; BAZZO, Jilvania Lima dos Santos	
DIVERSIDADE E O PAPEL DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	206
RODRIGUES, Joseane N. M. Nunes; THIESEN, Juares da Silva; NESPOLLO, Flávio Marcos	
PRÁTICAS PEDAGÓGICA E AS METODOLOGIAS ATIVAS NO CONTEXTO DOS ANOS INICIAIS	212
COSTA, Morgana da Luz; TIBOLA, Naiara Gracia	
TEATRO ESCOLAR: LUDICIDADE, PRAZER NA FORMAÇÃO DE PROFESSOR	217
SIQUEIRA, Idamara Carvalho; MORAIS, Angela Aparecida Bolzan de; POWACZUK, Ana Carla Hollweg	
GT 3: PEDAGOGIAS INSUBMISSAS, EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENTUDES.....	220
O ESPERANÇAR DAS <i>MANHÃS DO SUL DO MUNDO</i>: AS CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E INFÂNCIA EM CONTEXTOS HISTÓRICOS, CONTEMPORÂNEOS E NEOLIBERAIS	221
MATOS, Janira Morelli; NAZARIO, Roseli	
INTERAÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CRIANÇAS: INDICATIVO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BLUMENAU-SC	227
SOUZA, Adriana Perpetua Beckhauser; NAZÁRIO, Roseli	

EDUCAÇÃO PARA A(S) INFÂNCIA(S): REFLEXÕES SOBRE O COTIDIANO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	232
MOREIRA, Patrícia Ferreira; GRAUPE, Mareli Eliane; LIMA, Marieli Paim de	
POLÍTICAS DE INCLUSÃO NA PERSPECTIVA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- TEA: INICIATIVAS EM DESENVOLVIMENTO NO PLANALTO CATARINENSE	237
COMIN ABREU, Rosangela; SILVA THIESEN, Juares	
POR UMA IMAGINAÇÃO INAPAGÁVEL: TESSITURAS REFLEXIVAS COM FREIRE E KOHAN	242
BIZOTTO, Débora Salvador; STECANELA, Nilda	
EFEITOS DO DISCURSO NEOLIBERAL SOBRE A EDUCAÇÃO: EM BUSCA DA COMPETITIVIDADE CONTRA A SOLIDARIEDADE	247
ALMEIDA, Leonardo Gelinski; BURIGO, Gabriella Leite; DRESCH, Jaime Farias; OLIVEIRA, Ana Carolina Erckmann de	
JUVENTUDE, TRABALHO E NEOLIBERALISMO NO BRASIL DO SÉCULO XXI	252
MESQUITA, Marcos Roberto	
DECOLONIZANDO A EDUCAÇÃO: METODOLOGIAS ANTICOLONIAIS PARA PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E EPISTEMOLÓGICA.....	256
OLIVEIRA, Chrizian Karoline; PADILHA, Celina; SAMMARCO, Yanina Micaela	
GT 4: EDUCAÇÃO SUPERIOR E FORMAÇÃO	260
RELATOS DE PROFESSORES E GESTORES QUANTO À PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	261
BEPPLER, Regimari Cristina Rodolfi; KANAN, Lilia Aparecida	
PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DE DOUTORAS: A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO COLETIVO	265
ALMEIDA, Laynara Santos; CRISTO, Viviane Duarte Couto de Cristo; OLIVEIRA, Chrizian Karoline	
LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE (LIASE): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A VIVÊNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	270
LUZ, Giovanna Dall Olivo; ASSINK, Gabrielle de Liz; OLIVEIRA, Gustavo Muniz de; VIEIRA, Isadora; HEINZEIN, Thamy Helena	
EGRESSOS DO CURSO DE DIREITO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	275
BORGHETTI, Gabriela Yone Riscarolli; FELICETTI, Vera Lucia	
EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA PEDAGOGIA: PRÁTICAS EDUCATIVAS E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA A DOCÊNCIA.....	281
ROHR, Kelly Mariot; PILLOTTO, Silvia Sell Duarte; GAVA, Daiane de Melo	

A UNIVERSIDADE EM TEMPOS FRATURADOS: ACCOUNTABILITY EDUCACIONAL - DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA	286
MENDONÇA, Cristiane Maria Oliveira; MENEZES, Hermes Claudio Mendonça; MENDONÇA, Azrael Levi Oliveira	
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA NA GUINÉ-BISSAU: O CASO DA UNIVERSIDADE AMÍLCAR CABRAL	292
ANÓS TÉ, Paulo	
GT 5: DIREITOS HUMANOS, PROCESSOS SOCIOCULTURAIS E TERRITORIALIDADE.....	302
A ETNOEDUCAÇÃO COMPONDO MARETÓRIOS AMAZÔNICOS: A COMUNIDADE TRADICIONAL DE PESCA DE JUBIM, ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - SALVATERRA/PA	303
LUNGE, Tainah Maria de Souza; TEIXEIRA, Cristina Frutuoso; SILVA, Manuela Dreyer da; HELLEBRANDT, Luceni Medeiros	
É POSSÍVEL UMA ARTICULAÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO MUSICAL?	309
CHIOMENTO, Simone Pires Vargas; GRAUPE, Mareli Eliane	
EMPODERAMENTO DE MULHERES INDÍGENAS A PARTIR DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.....	313
PEREIRA, Josilaine Antunes; FAITA, Suzane; PIETRO, Paloma Borges; PRIPÁ, Jessica Nghe Mum	
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE REAFIRMAÇÃO DO RACISMO AMBIENTAL CONTRA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CONTEXTO DO LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA	318
ROSSATO, Flávia; FOPPA, Carina Catiana	
A INVISIBILIDADE DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES BRASILEIRAS E OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE EM UMA SOCIEDADE PATRIARCAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	323
DA SILVA, Júlia Karla Souza; PAES, Michele Cordova; KANAN, Lília Aparecida; MAYER, Andreia Biolchi	
ENTRE CAOS E ORDEM: A DESOBEDIÊNCIA ECOFENOMENOLÓGICA A PARTIR DA PEDAGOGIA DAS ENCRUZILHADAS	328
MAKUFKA, Daniel Alceu Rodrigues Cardoso; CUNHA, Rogério Elias da; ROHLING, Marcos	
ENFRENTAMENTO AO EMPRESARIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA A PARTIR DO PENSAMENTO FREIRIANO E DECOLONIALIDADE	333
RIBEIRO, Claudiane Barbosa; PEREIRA, Josilaine Antunes; SOUZA, Jonice Aparecida de	
A MAGIA DO CIRCO: UMA ABORDAGEM EDUCATIVA	337
FONSECA, Emanuele; VINICIUS, de Oliveira; VANESSA, Bruna; LOPES, Carol; PEREIRA, Josilaine Antunes	

CONEXÕES COM O PASSADO: O SÍTIO GUARANI POÇO GRANDE E O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO INDÍGENA NA BAÍA BABITONGA	341
FERNANDES, Rosane Patricia; BANDEIRA, Dione da Rocha	
O ESTADO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR	347
RUPPENTAL, Marcus Vinícius Comandulli	
A EDUCAÇÃO POPULAR E A LUTA POR DIREITOS NOS MOVIMENTOS SOCIAIS: O EXERCÍCIO DO ESPERANÇAR COLETIVO.....	352
SOUZA, Jonice Aparecida de; PEREIRA, Josilaine Antunes; SILVA, Wanderleia de Sales Barbosa; RIBEIRO, Claudiane Barbosa	
“CONTEXTURA CABOCLA” DA REGIÃO SERRANA DOS CAMPOS DE LAGES: NOTAS SOBRE CULTURA(S) E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	357
MENDES, Vitor Hugo	
A CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA E EMANCIPATÓRIA EM ESCOLAS SITUADAS EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.....	361
MORAIS, Angela Aparecida Bolzan de; SIQUEIRA, Idamara Carvalho; POWACZUK, Ana Carla Hollweg	
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: ESSENCIAL COMO DIREITO HUMANO!?!	366
CAMPOS, Antônio Valmor de; CAMPOS, Jane Acordi de	
GT 6: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	372
OS IMPACTOS DO ESTRESSE TÓXICO E DA PANDEMIA DE COVID-19 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.....	373
HORTA, G. A. Krissia; KANAN, A. Lilia; MAYER, B. Andeia	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E COMPLEXIDADE: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES	378
DUARTE, Alisson Martins; LIMA, Lucia Ceccato de	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INDICADORES DE AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR.....	382
PEDROSO, Danielle de Oliveira; LIMA, Lucia Ceccato de	
POTENCIALIDADES DO USO DE PORTFÓLIOS REFLEXIVOS NA FORMAÇÃO EM MEDICINA.....	386
GOULART, Thiago Pereira; MORAES, Gabriela de	
PAPEL DA INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO NA SARCOPENIA.....	392
LIMA, Juliano Luiz; DA CUNHA, Natalia Veronez; LOPES, Fernanda Novi Cortegoso	
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: DISTINÇÕES, INTER-RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA.....	396
MILKIEVICZ, Indianara; FERNANDES, Settimio José Dias; FAGUNDES, Alexandre Borges	

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTEGRANDO CONHECIMENTO NO COTIDIANO ESCOLAR	400
BURIGO, Gabriella Leite; LIMA, Lucia Ceccato de	
GT 7: EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	404
BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ESPAÇO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: AÇÕES DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO	405
SENS, Mirela Patrui Gauloski; CASTILHOS, Cristiane Aparecida Rubini; PRIGOL, Edna Liz	
FUTURES LITERACY PARA A EDUCAÇÃO: A COMUNICAÇÃO COMO PILAR NO DIÁLOGO COM A SUSTENTABILIDADE CRÍTICA	411
FINGER, Júlia; PANIZZON, Mateus; STECANELA, Nilda	
O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA EDUCAÇÃO	416
DULZ, Simone Mara	
PLATAFORMA DIGITAL PARA OBSERVATÓRIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (OIEB)	421
REMONATO, Luísa Vegini; MATTOS, Merisandra Côrtes de; FAVRETTO, Jacir	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CHATGPT NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE DECOLONIAL SOBRE O USO DE IA NA FORMAÇÃO TÉCNICA.....	426
ALMEIDA, Fabiula Goulart de; BRUCH, Jociane	
ESPAÇO <i>MAKER</i> NA EDUCAÇÃO BÁSICA – REVISÃO DE LITERATURA	431
KUROKI, Janara V. França; FELICETTI, Vera Lucia	
A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO COMPONENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA REVISÃO DOS APONTAMENTOS DA BNCC	437
RUBINI, Fabiana Mara; SILVA, Madalena Pereira da	
GT 8: GÊNERO, SEXUALIDADES, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO POPULAR	441
ENSEÑANZA DE QUÍMICA ÉTICO-CRÍTICA Y EDUCACIÓN DEL CAMPO: PLANIFICACIÓN COLECTIVA DESDE EL ESTUDIO TOTALIZADOR DE LA REALIDAD LOCAL.....	442
PINHEIRO, Eduarda Boing; BRICK, Elizandro Maurício	
OS (DIS)CURSOS PEDAGÓGICO-JURÍDICOS PRODUZEM <i>CORPOS QUE NÃO IMPORTAM?</i>.....	448
BARRETO, Marcella Alves; SANTOS, Jaciel Alves dos	
INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO NOVO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	454

ALVES, Cleide; CORREA, Shirlei de Souza; DIAS, Cirlei de Souza Moreira;
ZLUHAN, Mara Regina

**AS DIFICULDADES DE EXPOR PUBLICAMENTE O DIAGNÓSTICO DE AUTISMO:
INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS QUE IMPACTAM NESTA REALIDADE.....460**

BATISTA, Graziela Prates; GRAUPE, Mareli Eliane Graupe

**PRÁTICAS DE ENSINO NA LICENCIATURA EM QUÍMICA: ABORDAGENS DE
GÊNERO E SEXUALIDADE466**

HINKEL, Joice; SÁ, Luciana Passos

JOVENS E EDUCAÇÃO ESCOLAR – ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES472

SOUZA, Eloisa Terezinha Baptista de Souza; VASCONCELOS, Valéria Oliveira de

**ENFOQUE DE GÊNERO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO DE
LITERATURA.....477**

TURTURICA, Lina Paula Juliana; FURLIN, Neiva

**LIBERDADE DE ENSINO E PENSAMENTO CRÍTICO CERCEADOS: “DOCTRINAÇÃO
IDEOLÓGICA” E PERSEGUIÇÃO A PROFESSORES482**

VAZ, Rafael Araldi; CAMARGO M., Letícia

**FORMAÇÃO PERMANENTE E O PAPEL DA DIALOGICIDADE NA PRÁTICA
DOCENTE: PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO488**

MEDEIROS, Débora de; VASCONCELOS, Valéria Oliveira de

**ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: PERCEPÇÕES DE GESTORES E
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BIGUAÇU/SC.....494**

ORSI, Loridane Gasperi; TRENTIN, Valéria Becher

**UMA PROFESSORA NEGRA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: RELATO
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS.....498**

SILVEIRA, Luciana de Freitas; LIMA, Patrícia de Moraes

**INCLUSÃO EDUCACIONAL: DESAFIOS E IMPACTOS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE
ENSINO.....502**

LIMA, Gabriela Goulart Borges de; SILVA, Joana da Luz da; VENTURA, Lia Antônia Dias;
JESUS, Maria Eduarda de; PEREIRA, Josilaine Antunes

**MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
DE INCLUSÃO E EQUIDADE507**

MONSSÃO, Maria Lúcia; BORTOLINI, Rosane

**O CURSO TÉCNICO DE MAGISTÉRIO E O ATO DE LER: AS TERTÚLIAS COMO
PROPOSIÇÃO DIALÓGICA.....512**

SILVA, Ana Paula Kuster da; VASCONCELOS, Valéria Oliveira de

**SAÚDE DO ESTUDANTE LGBT E (IN) SEGURANÇA ESCOLAR: VIOLÊNCIAS
INVISIBILIZADAS, SULCOS EXPOSTOS517**

RIBEIRO, Everton

GT 9: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	526
O APAGAMENTO DO NEGRO NOS MANUAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI.....	527
NUNES MACHADO JUNIOR, Joatan; SANTOS DE BARROS CAMILLOTO, Ludmilla; DOS SANTOS ANTAS, Julia; DINIZ, Margareth	
A CONFIGURAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM SANTA CATARINA: ENTRE A COLONIALIDADE E A INTERCULTURALIDADE CRÍTICA.....	532
COGO, Luciana Nagel Simin; ROCHA, Luciano Daudt da	
QUANDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA SAI DO ARMÁRIO	538
BARROS, Paola Monteiro de; STECANELA, Nilda	
CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES NA CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLA DEMOCRÁTICA NO MUNICÍPIO DE LAGES (SC).....	543
SILVA, Jaqueline Correia da; NEUMANN, Rosane Marcia	
O RACISMO RELIGIOSO OBSERVADO A PARTIR DO EVENTO DAS ENCHENTES.....	548
DIAS DA SILVA, Roselaine	
SABERES INDÍGENAS ENTRELACADOS NA APRENDIZAGEM DA CONVIVÊNCIA COTIDIANA.....	552
ORTIS, Maria Laura Brito; LUCHESE, Terciane Ângela	
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: UM OLHAR SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS MIGRANTES NA ESCOLA PÚBLICA EM LAGES	558
PERDONÁ, Luciane Ap ^a . Perotoni; NEUMANN, Rosane Marcia	
RACISMO, NECROPOLÍTICA E NEOLIBERALISMO	563
CORRÊA, Carlos André; VAZ, Rafael Araldi	
“LETRAMENTO RACIAL E AFROBRASILIDADES NA ESCOLA”: ANÁLISE PRELIMINAR DE UMA EXPERIÊNCIA EM CURSO.....	567
VAZ, Rafael Araldi; SANTOS, Rafael Tizatto dos; PEREIRA, Josilaine Antunes; CORRÊA, Carlos André	
GUINÉ-BISSAU: PROCESSOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PARA UMA EDUCAÇÃO DE(S)COLONIAIS.....	572
INTANQUÊ, Sabino Tobana; KLEIN, Madalena	
EDUCAÇÃO CONTRA-COLONIAL E EPISTEMOLOGIA DAS ENCRUZILHADAS: (IM)POTÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE MEMÓRIAS DA POPULAÇÃO NEGRA	577
CUNHA, Rogério Elias da; MAKUFKA, Daniel Alceu R. C.; ROHLING, Marcos	
A ESCRAVIDÃO NEGRA NA AMÉRICA SOB DOIS OLHARES: A CABANA DO PAI TOMÁS, DE HARRIET B. STOWE E CACHORRO VELHO DE TERESA CÁRDENAS	582

PESSOA, Kátia Marlowa Bianchi Ferreira

GT 10: FILOSOFIA, ESTÉTICAS E DIFERENÇAS NA EDUCAÇÃO586

PROPOSIÇÃO ESTÉTICA: MODELANDO AS SENSIBILIDADES NO TERRITÓRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS587

ROTH, Maura Maria; PILLOTTO, Silvia Sell Duarte; STAMM, Eliana

GESTOR ESCOLAR E BUROCRACIA: A DISCRICIONARIEDADE ÉTICO-POLÍTICA NA AFIRMAÇÃO DA ACCOUNTABILITY592

MENEZES, Hermes Claudio Mendonça; NARDI, Elton Luiz

ÁGAPE E AS EXPERIÊNCIAS DE PENSAMENTO FILOSÓFICO NO JARDIM DE INFÂNCIA598

LIZ, Cinthia de; VICENZI, Vinicius Bertoncini

ULEI, CORPO ANCESTRAL: UMA EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO AUDIOVISUAL COLETIVA NA UNIVERSIDADE.....603

MOURA, Vera Lucia de; WAUJÁ, Mawanaya; PINHEIRO, Janilton; MARQUES, Davina; WUNDER, Alik

CURRÍCULO ESCOLAR E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS COMPARTILHADAS.....607

MORAES, José Janerson de Matos; VICENZI, Vinicius Bertoncini

O CAMINHAR: ENTRE A PROFESSORA E A PESQUISADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL613

PADILHA, Ana Paula Freitas; VICENZI, Vinicius Bertoncini

CAMINHOS DA ESTÉTICA: DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS618

LIMA, Marieli Paim de; MOREIRA, Patrícia Ferreira

ENTRE ENCONTROS E AFETOS – NARRATIVAS DE UM ESTUDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL622

CHAVES, Vanessa Vanin; VICENZI, Vinicius Bertoncini

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

APRESENTAÇÃO

O PPGE/UNIPLAC têm a satisfação de tornar público os trabalhos apresentados durante o IV EDUPALA: Educação na América Latina: sulear e esperar e o I Seminário dos Povos Originários, evento ocorrido na modalidade presencial de 4 a 6 de novembro de 2024, na UNIPLAC, em Lages, Santa Catarina.

O IV EDUPALA teve como objetivo aprofundar reflexões sobre o atual contexto da Educação no Brasil e na América Latina, buscando alternativas para sulear nossas perspectivas epistemológicas e esperar nossos horizontes diante dos desafios impostos à Educação. Pensar esse giro em direção ao sul global significa reconhecer como ponto de partida os saberes ancestrais e as formas de educação orientadas pela perspectiva decolonial. Assim, foi possível construir um encontro marcado pela confluência e pelo cruzamento de perspectiva. Um encontro entre diferentes saberes, um diálogo entre as diversas formas de conhecimentos produzidos no e com o campo da Educação na América Latina. Inspirado em Paulo Freire, este evento teve como marca a proposta de sulear e esperar, isto é, reorientar novos modos de perspectivar, de construir e transformar o presente ou, segundo a gramática de Ailton Krenak, de reencontrar nosso futuro ancestral.

Alinhado com a perspectiva temática do IV EDUPALA, ocorreu o I Seminário dos Povos Originários, o qual se propôs a ser um espaço de diálogo direto com as culturas, histórias e saberes indígenas. O evento ocorreu de forma integrada, por meio de oficinas, mesas redondas e conferências.

Comissão Organizadora

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 1: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

A ARTICULAÇÃO DO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA COM OS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS

PONTES, Agda¹
THIESEN, Juarez da Silva²

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo explorar a relação entre o currículo de geografia e os territórios educativos, destacando a importância da geografia na formação crítica sobre o espaço e as relações com os ambientes educativos. O currículo, mais do que um guia de conteúdos, é visto como um instrumento político que organiza o conhecimento escolar, influenciando as práticas pedagógicas e a percepção do mundo. A metodologia adotada é de caráter documental e bibliográfico, com uma abordagem qualitativa. A fundamentação teórica aborda a geografia como uma forma de pensar e organizar o pensamento, destacando conceitos estruturantes como espaço geográfico, território e lugar. O território é entendido como um agente educativo, capaz de promover a aprendizagem integral em diversos contextos. A pesquisa busca identificar como o currículo de geografia do ensino médio se articula com os territórios urbanos, reforçando a ideia de que a cidade e seus espaços são campos de aprendizado contínuo e significativo.

Palavras-chave: Currículo. Geografia. Território. Cidade.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo identificar a relação entre o currículo de geografia com os territórios educativos. A geografia como componente curricular, desempenha um papel importante na formação da consciência crítica sobre o espaço, as relações humanas e as relações socioambientais. Nesse sentido, essa disciplina pode colocar-se como instrumento potente para vincular a formação escolar à vida das pessoas (estudantes) nos seus territórios. O debate sobre o currículo tem se intensificado cada vez mais entre os estudiosos da educação, que procuram aprofundar a visão de que sua função é apenas orientar o conhecimento a ser transmitido nas escolas. O currículo é mais do que isso, ele é um instrumento cultural e político.

Conforme Sacristán (2023, p. 17) de tudo aquilo que sabemos e que, em tese, pode ser ensinado ou aprendido, o currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais por sua vez, regulam a prática que se desenvolve durante a escolaridade.

O documento Currículo Base para o Território Catarinense (2020, p. 61) aponta que: “do arcabouço metodológico da geografia, as ciências humanas e sociais aplicadas tomam de empréstimo a dimensão espacial. As categorias que estruturam o pensar e se desdobram em objetos de conhecimento, habilidades e temáticas na sala de aula, ganham materialidade no espaço geográfico”.

Um dos objetivos específicos que envolve a proposta inicial de pesquisa que estamos desenvolvendo na Uniplac é identificar possíveis articulações sinalizadas nos textos dos documentos curriculares de geografia com territórios educativos.

Outro objetivo específico consiste em investigar como a proposição curricular do ensino médio, no componente curricular de geografia, mostra-se articulada com os territórios/espaços da cidade. De acordo com Bonafé (2017), “quanto mais a escola se entenda como um laboratório de criação de conhecimento radicalmente democrático, mais essas estratégias de conhecimento vão se traduzir para o mundo fora da escola. Um bairro e uma cidade não podem ignorar uma escola que se entenda como um espaço de aprendizagem permanente”.

¹ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. agdapontes@uniplaclages.edu.br
<https://orcid.org/0009-0004-5280-509> ID Lattes: 8317213641112275

² Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. juaresthiesen@uniplaclages.edu.br Orcid:
<https://orcid.org/0000-0001-9299-4441>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0176543786942215>

Os territórios, espaços, bairros, ruas, esquinas e cidades, pequenas ou grandes, educam. aprendemos uns com os outros nas relações que estabelecemos, aprendemos com a diversidade que nos cerca.

METODOLOGIA

Pretende-se que a pesquisa assuma um caráter documental complementada por um estudo de corte bibliográfico, que tem como objetivo aprofundar os conceitos em diálogo com as referências teóricas. A pesquisa, do ponto de vista da abordagem será qualitativa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Mas o que é a Geografia? Gomes (2017) a conceitua como uma forma de pensar e organizar o pensamento a partir de seus conceitos estruturantes: espaço geográfico, lugar, paisagem, região, território, redes, natureza e seus desdobramentos. Essa abordagem conceitual organiza as formas de ver, compreender e vivenciar o lugar e o mundo em que vivemos, as relações das sociedades entre si e com a natureza ao longo do tempo, a complexidade dos fenômenos naturais e sociais, as diversidades, as diferenças e as identidades individuais. Esses conceitos estruturantes são desenvolvidos a partir dos princípios do desenvolvimento geográfico: localização, distribuição, ordem, conexão, analogia, diferenciação e extensão, e avançam para a compreensão da complexa teia de aportes teóricos, cujas bases filosóficas perpassam o positivismo, o neopositivismo, o materialismo histórico dialético e, mais recentemente, a fenomenologia (CBTC, caderno 2, p. 62).

Dessa forma, o papel da Geografia enquanto componente curricular é possibilitar a leitura e a consciência de mundo, compreender o espaço que vivemos principalmente o espaço próximo, a sua volta, afinal “as pessoas vão construindo seus espaços enquanto constroem sua vida, sua história, e isso deve ser compreendido” (CALLAI, 2013, p. 24). O espaço é formado pelas interações e ações das pessoas ao longo de suas vidas. A complexidade dos territórios urbanos, especificamente, fornece um rico campo de estudo para entender como espaço geográfico e as vidas cotidianas se interconectam. A geografia é um campo do conhecimento essencial para decifrar as camadas de relações de poder, resistência e transformação que caracterizam a vida urbana. A cidade, nesse contexto, é um laboratório vivo que ensina, educa e produz conhecimento. É, pois, um território educativo.

O termo território educativo é muito recente no Brasil. A cidade passou a ser considerada como território educativo, a partir do Relatório de Edgar Faure (1973), pela UNESCO e que tem por título: Aprender a Ser (Territórios educativos para educação integral, p.28). Se o aprendizado é um processo que ocorre ao longo de toda a vida, abrangendo tanto a sua duração quanto a sua variedade, e envolve toda a sociedade, considerando as diversas fontes educativas, sociais e econômicas, então “é preciso ir ainda mais além na revisão necessária dos sistemas educativos e pensar na criação duma sociedade educativa” (FAURE, 1973, p.34). Esse é o verdadeiro desafio para a educação no futuro.

Portanto, o aprendizado é constante e abrange diversas experiências. A educação precisa ser integrada em todos os aspectos da vida e sociedade, não limitada apenas às instituições formais de ensino. Nas últimas décadas, notadamente, um número maior de investigações tem sido dedicado à análise de temas que envolvem espaços não escolares, a exemplo de que tem sido produzido sobre a relação currículo-território e currículo-cidade; (THIESEN; PONCE, 2022, p. 03).

A Base Nacional Comum Curricular enfatiza que o estudo da Geografia possibilita compreender o mundo, as ações humanas, as diversas sociedades nas mais distintas regiões do planeta. Destaca o pensamento espacial e o raciocínio geográfico que aplica

determinados princípios como: Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. E acrescenta que na Educação Básica, a enorme contribuição que o componente curricular de Geografia pode trazer aos estudantes é o desenvolvimento do pensamento espacial, “estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da natureza. (BNCC, 2018, p. 360).

A BNCC destaca alguns conceitos importantes na Geografia contemporânea: espaço, território, lugar, região, natureza e paisagem. Além disso, perpetua sete competências específicas para que sejam desenvolvidas durante o Ensino Fundamental.

A BNCC do Ensino Médio contempla dimensões do espaço vivido ao estabelecer que as Ciências humanas e sociais, na qual se insere a Geografia, têm como categorias de estudo: tempo e espaço; territórios e fronteiras; indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética; e política e trabalho. A função da disciplina de Geografia é levar o aluno a pensar pela Geografia; é desenvolver um pensamento geográfico ou uma forma de pensar geograficamente (CAVALCANTI, 2019), possibilitando a compreensão da realidade.

Incluir o conhecimento geográfico na educação básica proporciona uma formação mais humanizada, que reconhece e valoriza as diferenças, questiona e desafia as desigualdades e contradições presentes no espaço geográfico. “Uma forma de entender o mundo que se posiciona contra os mais diversos tipos de violência e os enfrenta” (CBTC, 2020, p. 62).

No documento, o conceito ‘*território*’, atualmente, é descrito como um recorte do espaço geográfico delimitado por e a partir de relações de poder, controle, apropriação e uso, sendo essas relações definidas em termos políticos, econômicos, sociais, culturais e simbólico-imateriais, remetendo a experiências cotidianas coletivas e singulares (de satisfação, de necessidades e de liberdade) (HAESBAERT, 2013; SAQUET, 2007; SANTOS, 2002). (CBTC, caderno 2, p. 69).

A construção do conhecimento geográfico pelo estudante tem efetiva relação com os elementos do mundo, dos espaços, dos lugares, dos arredores, do dia a dia; não levar em consideração os conhecimentos construídos na vida cotidiana, além de anular oportunidades de uma formação cidadã, pode tornar o ensino de Geografia desfocado e sem sentido.

O conteúdo, (currículo), fará sentido e se tornará significativo se tiver relação com a vida das pessoas, dos estudantes.

Para a urbanista “Raquel Rolnik, “o território é produto da dinâmica social onde se tensionam sujeitos sociais. Ele é construído com base nos percursos diários trabalho-casa, casa-escola, das relações que se estabelecem no uso dos espaços ao longo da vida, dos dias, do cotidiano das pessoas”.

Não é fácil conceituar a palavra território. O geógrafo Milton Santos apontou que o maior exercício não seja conceituá-la, e sim entender que uso é feito de sua noção e que esta é sujeita ao tempo, variável conforme a cultura e idioma.

De acordo com o site Cidade Escola Aprendiz – Educação e Território, um Território Educativo “é aquele que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de crianças, jovens, adultos e idosos”. Nos Territórios Educativos as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos, capazes de apoiar o desenvolvimento de todo potencial humano. Para Beatriz Goulart, educadora e arquiteta, “o território é assunto, é conteúdo do currículo, é o lugar onde se dão ações educativas e também é um agente, como se fosse sujeito também”. (Cidade Escola Aprendiz, 2024).

Quando nos detemos a falar de currículo, é preciso compreender que não há neutralidade em sua relação com o tempo, espaço, na seleção de conteúdos, naquilo que se pretende ensinar dentro da sala de aula ou em qualquer escolha possível no planejamento que se realiza. É preciso estar atento e compreender que “o conhecimento que constitui o

currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos”. (TADEU, 2019, p. 15).

Sabendo, portanto, que o currículo é uma seleção intencional de saberes, de conhecimentos, e que alguns conhecimentos são priorizados, é importante refletir o impacto que isto causa na formação dos estudantes. Essa reflexão nos auxilia a compreender a intencionalidade do currículo. “O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social.” (MORAES; TADEU, 2013, p. 14).

Para Arroyo (2013), “o currículo constitui o núcleo estruturante da função da escola, sendo o território mais cercado, mais normatizado. Mas também o mais politizado, inovado e ressignificado (ARROYO, 2013, p. 20).

Na pesquisa em andamento, o foco é analisar como as escolas reconhecem o seu papel transformador e entendem a cidade como espaço de aprendizado, portanto, curricular. Análise que está sendo realizada por intermédio de estudo documental nos textos do currículo de Geografia no Ensino Médio, como já mencionado.

O artigo de Moll, Barcelos e Dutra (2022) afirma que pensar a educação para além dela é fundamental para construirmos uma sociedade que eduque e seja educada através de todos (as) os (as) seus (suas) agentes, a partir de pactuações que dignifiquem a vida. Buscar formas de reinvenção da escola, lócus da educação formal e informal apresentam-se como imperativos nesta encruzilhada da história.

Para Edgar Morin e Carlos Díaz (2016), o modelo de educação hegemônica tende a não oferecer as possibilidades formativas necessárias para os (as) educandos (as) tornarem-se cidadãos (ãs) aptos (as) a exercerem seus direitos e deveres em um mundo globalizado e complexo por natureza.

Conforme Thiesen (2021), as espacialidades do currículo nas escolas, universidades ou em quaisquer outras instituições educativas, se transformam em lugares na medida que pessoas neles transitam, interferem, estabelecem redes de relações, se mobilizam produzindo sentidos, fazendo escolhas, disputando posições.

O espaço-escola e tudo ao redor, material ou imaterial pode ser um elemento curricular importante para o ensino da geografia, principalmente no ensino médio, quando as preocupações tornam-se mais ligadas às avaliações externas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da relação entre o currículo de geografia e os territórios educativos revela a importância de uma abordagem que transcenda os limites da sala de aula, integrando o espaço urbano como parte fundamental do processo educativo. O currículo de geografia, ao ser compreendido como um instrumento político e pedagógico, deve refletir a complexidade das relações socioespaciais e a diversidade dos contextos em que se insere. A cidade e seus múltiplos territórios oferecem um laboratório vivo para a aprendizagem, onde os estudantes podem desenvolver uma compreensão crítica do espaço geográfico, das dinâmicas sociais e das interações com a natureza.

A geografia, ao fomentar o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, contribui para a formação de cidadãos capazes de interpretar e transformar o mundo ao seu redor. Nesse sentido, a articulação entre o currículo de geografia e os territórios educativos fortalece a educação integral, promovendo uma aprendizagem significativa que valoriza as experiências cotidianas e as realidades locais. Portanto, é essencial que o currículo de geografia seja constantemente revisitado e atualizado para atender às demandas de uma sociedade em constante transformação, garantindo que a educação se mantenha relevante e conectada com os desafios contemporâneos. É pois, com essa concepção que pretendemos dar seguimento à pesquisa no Mestrado em Educação na Uniplac.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel. **Currículo, território em disputa**. 5ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base**. Brasília-DF. 2018.

CAVALCANTI, Lana de Souza. **Pensar pela Geografia: ensino e relevância social**. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2019.

THIESEN, Juares da Silva. Currículo como territórios (i)materiais em disputas por significação. **Revista Currículo, Cultura e Identidade – RECCULTI**, 1(1), e 202102, <https://doi.org/10.0000/RECCULTI.0000-0000. E 202100>, 2021.

MOLL, Jaqueline, BARCELOS, Renata Gerhardt, DUTRA, Thiago. Cidades que educam e se educam: reconstruindo o olhar sobre a educação a partir dos territórios e das pessoas. **Revista Retratos da Escola**. Brasília, v. 16, n 36, p. 713-717, set/dez 2022.

MOREIRA, A. F.; TADEU, T. **Currículo, Cultura e Sociedade**. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2013.

MORIN, Edgar & Díaz, Carlos Jesus Delgado. **Reinventar a educação: abrir caminhos para a metamorfose da humanidade**. São Paulo: Palas Athena, 2016.

TADEU, T. S. **Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 3 Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

Território Educativo, cultura, direito à cidade: Conceito. Cidade Escola Aprendiz. 2024. Disponível em: <https://educacaoeterritorio.org.br/conceito-territorios-educativos/>. Acesso em: 02 set. 2024.

DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR NA PANDEMIA: O CASO DA ESCOLA BG1047 EM BENGUELA-ANGOLA

KAIVA, Antónia³
MUAMUNUNGA, Aleixo Castigo⁴

RESUMO

A pandemia de COVID-19 impactou significativamente os sistemas educacionais ao redor do mundo, incluindo Angola, que enfrentou grandes desafios na adaptação das práticas escolares e na continuidade do ensino. Este estudo busca analisar os desafios enfrentados pela Escola Primária BG1047-Laura Vicunã, localizada em Benguela, com foco na gestão escolar e nas estratégias adotadas para garantir o funcionamento da instituição durante o período pandêmico. A pesquisa adotou uma abordagem Quanti-qualitativa, utilizando questionários e entrevistas aplicados a um total de 32 participantes, sendo 30 professores e dois membros da direção da escola. O estudo visou analisar como a gestão foi conduzida antes e durante a pandemia, analisando a participação dos professores nas tomadas de decisão e as medidas de biossegurança implementadas para garantir a segurança de todos. Os resultados evidenciam que a gestão democrática desempenhou um papel fundamental na superação dos desafios impostos pela pandemia, especialmente ao fomentar a participação ativa dos professores e demais agentes educativos. As conclusões destacam a importância da manutenção e aprimoramento deste modelo de gestão, além de ressaltar a necessidade de investimentos em tecnologias digitais e na formação continuada dos profissionais da educação, preparando melhor a escola para responder a possíveis crises futuras.

Palavras-chave: Gestão escolar, Pandemia, Benguela.

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19, que se iniciou em 2019, trouxe profundas transformações para as estruturas sociais e econômicas globais, sendo um dos setores mais impactados o educacional. O fechamento das escolas, a necessidade de distanciamento social e a urgência de novas formas de ensino, como as aulas remotas, demandaram das instituições educacionais uma reestruturação abrangente. No contexto angolano, tais mudanças foram especialmente desafiadoras, dado que a infraestrutura tecnológica ainda era incipiente em muitas regiões e que as práticas pedagógicas tradicionais ainda prevaleciam. A pandemia exigiu que as escolas em Angola adotassem rapidamente novas formas de ensino e de gestão, adaptando-se à realidade de um país que ainda estava em processo de desenvolvimento de suas tecnologias educacionais.

Este estudo analisa os desafios específicos enfrentados pela Escola Primária BG1047-Laura Vicunã, localizada no município de Benguela, uma das regiões mais afetadas pela necessidade de adaptação ao contexto pandêmico. A análise foca nas práticas de gestão escolar, destacando a importância do modelo de gestão democrática para a superação das dificuldades enfrentadas. Em tempos de crise, a gestão escolar tornou-se um elemento crucial para garantir a continuidade do ensino, sendo necessário adotar medidas de biossegurança e assegurar que os processos de ensino-aprendizagem fossem mantidos, ainda que de maneira remota.

A principal questão que orienta a pesquisa é: Como foi conduzida a gestão escolar durante a pandemia de COVID-19 na Escola Primária BG1047-Laura Vicunã? Além disso, busca-se entender quais estratégias foram implementadas para garantir que a comunidade escolar, incluindo professores e alunos, permanecesse engajada e segura. A pesquisa considera a gestão escolar antes da pandemia e as transformações que ocorreram durante

³ Licenciada em Sociologia pelo Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela.

⁴ Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela (Angola). E-mail: aleixocastigo2020@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3070-3167>. link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/3766847678634560>

o período pandêmico, oferecendo uma análise comparativa que permite identificar os principais desafios enfrentados e as soluções encontradas pela direção da escola.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi estruturada em uma abordagem qualitativa, que permite uma compreensão aprofundada das percepções e experiências dos participantes. A opção pelo método qualitativo foi justificada pela necessidade de explorar as nuances das práticas de gestão e as percepções dos professores e membros da direção em relação ao período pandêmico. O método indutivo foi utilizado para a análise dos dados, permitindo a construção de uma visão geral a partir das experiências individuais relatadas pelos participantes.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram questionários e entrevistas semiestruturadas, aplicados a um total de 32 participantes, sendo 30 professores e dois membros da direção escolar. A escolha dos participantes teve como critério principal a experiência e o envolvimento direto na gestão e nas práticas pedagógicas durante a pandemia. A pesquisa foi exploratória e descritiva, buscando descrever as características do modelo de gestão adotado antes e durante a pandemia e as transformações que ocorreram nesse período.

A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, que permitiu identificar padrões e categorias emergentes a partir das respostas dos participantes. Foram priorizadas questões relacionadas à participação dos professores nas decisões escolares, à eficácia das medidas de biossegurança implementadas e à percepção dos membros da comunidade escolar sobre a gestão adotada durante a pandemia. Os dados quantitativos, provenientes dos questionários, foram tratados com o auxílio de ferramentas estatísticas simples, permitindo a apresentação de frequências e percentuais de respostas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de gestão democrática é central para a análise deste estudo. A gestão democrática, conforme descrita por autores como Luck (2006), enfatiza a importância da participação ativa de todos os agentes da comunidade escolar, incluindo professores, alunos e pais, no processo de tomada de decisões. Este modelo de gestão se contrapõe a práticas autoritárias, que centralizam as decisões na figura do gestor, e visa promover um ambiente de diálogo e colaboração. Na Escola Primária BG1047, a implementação desse modelo permitiu que a comunidade escolar se adaptasse de maneira mais eficaz às mudanças impostas pela pandemia, criando um ambiente de cooperação entre direção e professores.

Libâneo (2012) reforça que a gestão democrática é uma condição essencial para criar um ambiente escolar inclusivo, onde todos os atores envolvidos no processo educativo têm voz ativa. Esse modelo de gestão se torna ainda mais relevante em momentos de crise, como o da pandemia de COVID-19, quando a flexibilidade e a capacidade de adaptação das instituições são postas à prova. A gestão democrática permite que as escolas construam respostas coletivas aos desafios, aproveitando o conhecimento e a experiência de todos os seus membros para encontrar soluções mais eficazes.

Paro (2015) complementa essa perspectiva ao afirmar que a gestão escolar democrática está intimamente ligada ao papel social da educação, promovendo a inclusão e garantindo que as diversidades sejam respeitadas no ambiente escolar. Durante a pandemia, a participação dos professores na tomada de decisões, especialmente no que diz respeito à implementação de medidas de segurança e à adaptação do currículo às novas modalidades de ensino, foi um fator determinante para a eficácia das ações adotadas.

Além disso, o uso de tecnologias digitais foi fundamental para garantir a continuidade do ensino durante os períodos de fechamento das escolas. As plataformas de ensino a distância permitiram que as atividades pedagógicas continuassem, ainda que de maneira remota, garantindo que os alunos mantivessem algum grau de continuidade em seu processo de aprendizagem. Chiavenato (2006) destaca que uma gestão eficiente depende do engajamento de todos os atores envolvidos e da capacidade de mobilizar recursos para enfrentar os desafios. No contexto da Escola BG1047, o engajamento da direção e dos professores foi um elemento central para superar as dificuldades encontradas durante a pandemia.

Por sua vez, Freire (1996) enfatiza que o diálogo é um componente essencial na educação, sobretudo em situações de crise. A capacidade dos gestores escolares de criar espaços de diálogo e escuta ativa, onde os professores pudessem expressar suas preocupações e necessidades, foi um aspecto crucial para a construção de uma gestão democrática e eficaz. Esse diálogo possibilitou a criação de um ambiente de confiança mútua, onde as decisões eram tomadas de forma compartilhada, assegurando que todos os membros da comunidade escolar se sentissem parte do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo conclui que a gestão democrática foi um elemento essencial para a superação dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19 na Escola Primária BG1047-Laura Vicunã. A participação ativa dos professores no processo decisório, especialmente nas discussões relativas às medidas de biossegurança e à adaptação do planejamento pedagógico, foi crucial para o sucesso das estratégias implementadas. Essa participação garantiu que as decisões fossem tomadas de forma colaborativa, considerando as perspectivas dos educadores, o que resultou em um ambiente escolar mais seguro e adaptado às novas exigências sanitárias. A escola, através de um esforço coletivo envolvendo professores, direção e comunidade, conseguiu manter a continuidade das atividades educacionais, mesmo em um contexto de incertezas, e assegurar que nenhum caso de COVID-19 fosse registrado entre os alunos e professores. Esse resultado evidencia a eficácia das medidas de prevenção adotadas, reforçando a importância de um modelo de gestão que valorize o diálogo e a cooperação.

A continuidade e o aprimoramento desse modelo de gestão democrática são fundamentais para que a escola esteja preparada para enfrentar futuros desafios. O estudo ainda destaca a necessidade de investimentos permanentes em tecnologias educacionais e na formação contínua dos professores, garantindo que a instituição desenvolva capacidade de adaptação e resiliência frente a novas crises. As lições aprendidas durante o período pandêmico devem ser utilizadas como base para fortalecer a gestão escolar e promover uma comunidade educativa mais engajada, colaborativa e preparada para responder a situações emergenciais.

REFERÊNCIAS

- CHIAVENATO, I. **Administração geral e pública**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. Petrópolis: Vozes, 2012.
- LUCK, H. **A gestão participativa na escola**. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.
- PARO, V. H. **Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino**. São Paulo: Cortez, 2015.

MACROCOMPONENTE CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL COMO ESPAÇO DE ESPERANÇA E DE CONHECIMENTO

ARRUDA, Arlene Aparecida de⁵
STECANELA, Nilda⁶
VALENTINI, Carla Beatris⁷

RESUMO

Este artigo, fragmento de tese de doutorado, investigou o Macrocomponente Curricular Núcleo Articulador (MCNA) no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Utilizando uma abordagem qualitativa, com Grupos Focais e Análise Textual Discursiva (ATD), o estudo envolveu 31 estudantes e se fundamentou nos estudos de Charlot, Stecanela e Pais. A questão de pesquisa se ancora em um dos Macrocomponentes: Como os Estudos Orientados (EOs) contribuem para a formação integral dos estudantes? Com o objetivo de analisar o papel dos EOs nos processos de formação escolar, concluiu-se que o EO oferece novas trilhas de aprendizagem e mobiliza a autogestão, desempenhando um papel crucial na formação integral dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino Médio Integral. Macrocomponente Curricular Núcleo Articulador. Diálogo entre Saberes. Estudos Orientados.

INTRODUÇÃO

O Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) apresenta-se como uma proposta educativa inovadora, cujo objetivo era de promover a formação integral dos estudantes. Dentro dessa abordagem, o Macrocomponente Curricular Núcleo Articulador (MCNA) assume um papel central ao integrar áreas do conhecimento com as experiências de vida dos jovens, articulando concepções como Projeto de Vida (PV), Projeto de Pesquisa (PP) e Projeto de Intervenção (PI). No centro dessa articulação, os Estudos Orientados (EOs) destacam-se como um dos elementos do currículo, sendo o foco deste artigo.

Os EOs configuram-se como mais que uma simples sistematização de atividades escolares; eles oferecem um espaço colaborativo que promove a construção do conhecimento de forma integrada entre docentes e discentes. Por meio de um planejamento coletivo entre os professores e o acompanhamento dos grupos de trabalho, conhecidos como Times, os EOs fomentam a autonomia dos estudantes ao abordarem não apenas conteúdos acadêmicos, mas também os desafios cotidianos e as aspirações pessoais dos jovens.

Ao investigar a contribuição dos EOs para a formação integral dos estudantes, esta pesquisa se fundamentou nos estudos de Charlot, Stecanela e Pais, utilizando uma abordagem qualitativa com Grupos Focais e Análise Textual Discursiva (ATD). A principal questão de pesquisa que guiou o estudo foi: Como os Estudos Orientados (EOs) contribuem para a formação integral dos estudantes? A pesquisa revelou que os EOs vão além da apropriação do conhecimento formal, criando espaços para o diálogo entre saberes e promovendo a autogestão. Dessa forma, os EOs desempenham um papel crucial na construção de novas trilhas de aprendizagem, inspirando os jovens a projetarem novas trajetórias pessoais e profissionais, além de transformarem o espaço educacional em um ambiente de esperança e de possibilidades.

⁵ UNIPLAC. arlenearruda@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5544-7294>,
<https://lattes.cnpq.br/5702020492566156>.

⁶ UCS. nildastecanela@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-9946-0848>,
<http://lattes.cnpq.br/7861875052634037>.

⁷ UCS. carlabeam@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0355-7712>,
<http://lattes.cnpq.br/3313716086925930>.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, com o propósito de investigar os sentidos atribuídos pelos jovens ao Macrocomponente Curricular Núcleo Articulador (MCNA), constituído por Projeto de Vida (PV), Projeto de Pesquisa (PP), Projeto de Intervenção (PI) e Estudos Orientados (EOs). Realizada em uma escola de Ensino Médio em Lages, SC, onde o programa de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) é implementado, a pesquisa envolveu 31 participantes, entre estudantes matriculados e egressos. Esse estudo apresenta um recorte acerca dos Estudos Orientados (EOs), que constituem o foco desta análise, com o objetivo de analisar o papel dos EOs nos processos de formação escolar do EMTI.

Para a construção dos dados, foram utilizados Grupos Focais (GFs) e Entrevistas Narrativas (ENs). Os Grupos Focais contaram com a participação de 24 estudantes matriculados no EMTI, permitindo a discussão coletiva das percepções e das experiências em relação aos EOs. As Entrevistas Narrativas foram conduzidas com 7 estudantes, incluindo tanto cursistas quanto egressos, proporcionando uma análise mais detalhada das trajetórias individuais de aprendizagem e das significações atribuídas ao MCNA. A seleção dos participantes buscou garantir uma amostra diversa, e a confidencialidade foi resguardada por meio do uso de pseudônimos.

Os dados obtidos foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), um método que envolve três fases: unitarização, categorização e auto-organização. Esse processo permitiu a fragmentação e a categorização dos discursos construídos nos grupos focais e nas entrevistas. A análise revelou como os EOs contribuem para o desenvolvimento da autonomia, da organização e da humanização dos estudantes, pois essa prática pedagógica vai além da simples apropriação do conhecimento formal, promovendo um espaço de diálogo entre saberes e a construção de novos caminhos formativos.

O estudo seguiu as diretrizes éticas aprovadas pelo Comitê de Ética da Universidade de Caxias do Sul. Todos os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos e os procedimentos da pesquisa, sendo obtido o consentimento por escrito dos estudantes e, quando necessário, de seus responsáveis legais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A pesquisa, ancorada na sociologia do cotidiano, permitiu-nos sermos “obreiras intronmetidas” na pesquisa, em relação ao tempo, ao rigor metodológico das descrições e das interpretações da realidade observada, com a fidedignidade que a investigação exige. Atentando para o cuidado da escuta e respeito aos jovens, bem como aos desafios atinentes dessa escuta e ao que as pesquisas convocam para “[...] as vivências cotidianas (que) têm relevância social e política porque se, por um lado, a vida cotidiana aparece como um espaço de refúgio às ameaças [...]” (Pais, 2023, p.14), por outro pode ser um espaço de transformação. Discutiu-se como o MCNA contribuiu para essas escolhas, influenciando modos de reflexão e de comunicação. Com essa percepção, abordamos as características dos Estudos Orientados (EOs), que têm como eixo principal a responsabilidade, a autogestão e a determinação dos estudantes. No desencadear do PV, as conversas individuais e coletivas exerciam a presença pedagógica, com base nas orientações dos EOs, ocorrendo, então, um acompanhamento semanal do plano de estudos dos estudantes jovens, com o exercício do acolhimento e da exigência para o desenvolvimento de estratégias para o cumprimento dos seus planejamentos. O desenvolvimento dos trabalhos em equipe, ora no formato individual e, ora no coletivo, por meio de encontros individuais e de conversas, ocorriam semestralmente. Nos Estudos Orientados (EOs), as turmas não se misturavam, os docentes se alternavam entre elas, e eram realizadas atividades e estudos colaborativamente, salientando que nos demais componentes as turmas podiam se alternar no caso de problemáticas de pesquisa e de

intervenção serem de interesse dos estudantes de diferentes turmas. Os relatos demonstraram a importância na trajetória juvenil.

Esse aspecto foi ressaltado por David (2ª série): “Todas as nossas expectativas, que a gente procurava nos Estudos Orientados, Projeto de Pesquisa, Núcleo Articulador, a gente encontrou, que foi a gente chegar ali e ter um companheiro ou professor que explique tudo o que a gente tá em dúvida. E a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou”.

E tanto Jorge (egresso turma/2020) quanto David (2ª série) remetem à ideia freireana das perguntas, e por que não das respostas de nossas práticas pedagógicas? Assim, “Muitas vezes, por outro lado, a pergunta que o aluno, livre para fazê-la, faz sobre um tema, pode colocar ao professor um ângulo diferente, do qual lhe será possível aprofundar mais tarde uma reflexão mais crítica” (Freire; Faundez, 1985, p. 23).

Essa análise demonstrou como os Projetos de Pesquisa (movidos por tantas perguntas entre estudantes jovens e docentes) podem ser uma ferramenta eficaz para enriquecer a compreensão dos estudantes jovens no que concerne a sua própria cultura e patrimônio, além de promover uma apreciação mais profunda do cotidiano das pessoas. Os diálogos sinalizaram outras formas de compreender e dar sentido ao cotidiano e, nesse movimento, “[...] as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas” (Stecanela, 2010, p. 117), levando em conta a relação com o saber na produção de sentido com o Eu, com o Outro e com o Mundo (Charlot, 2000). As narrativas revelaram que “[...] o que faz ligação entre a interioridade e a exterioridade, entre a questão do sentido e da eficácia, é a atividade dos sujeitos no e sobre o mundo - um mundo que ele partilha com outros sujeitos” (Charlot, 2001, p. 21). E, nesse movimento, retomamos a ideia freireana das perguntas, o que de fato revelam o perguntar de si.

Em relação aos diálogos decorrentes, se o Macrocomponente Curricular NA contribuiu de alguma forma em alguma dessas escolhas, seja na maneira de refletir, de perguntar, de comunicar, Jorge (egresso turma/2020) explica: “[...] o Núcleo me ajudou a sempre descobrir o porquê das coisas, o porquê, o quando, aonde”. Essa resposta surgiu durante a Entrevista Narrativa e abordou aspectos do cotidiano, incluindo as atividades, os interesses, os compartilhamentos, os desafios, os sonhos e os projetos de vida. No que se refere às ações do NA, ancoramo-nos nas reflexões de que “Os projetos permitem aos jovens colocarem sua vida no espelho e, com a imagem refletida, se mobilizam, fazem escolhas e revolucionam a própria vida, nem que seja no imaginário, na subjetividade e na abstração dos projetos de futuro que estabelecem” (Stecanela, 2010, p. 113). Esse movimento, evidenciado nos Projetos de EO e referenciado nos depoimentos juvenis, assinalam a possibilidade de construir pontos de referência e de tensionamento aos processos iniciais do planejamento, principalmente nos movimentos colaborativos.

Vale, portanto, considerar as identidades juvenis, seus modos de viver realidades tão distintas e, ao mesmo tempo tão próximas, especialmente quando se trata de relações e representatividades. Nessa direção, apoiamo-nos em Charlot (2000, p. 48), “não há sentido senão para um sujeito em busca de si e aberto ao outro e ao mundo”. Essas relações se configuraram em um processo de ensino e aprendizagem marcado por palavras, ora silenciadas, ora verbalizadas, que sinalizam o “encontro dos homens para a ‘pronúncia’ do mundo, [...] condição fundamental para a sua real humanização” (Freire, 2020, p. 184-185). Nesse contexto, ocorre uma “[...] relação essencial, em que conhecer não é apenas uma opção entre várias, mas, também, a própria vontade de renunciar a conhecer, de declinar a interpretar, traduzir ou explicar: uma relação, então, na qual a voz de um e de outro se escutam mutuamente” (Skliar, 2014, p. 49).

Assim, o ato de conhecer e a escuta mútua são imprescindíveis, e se trata de criar um espaço em que as vozes das diferentes juventudes se interpenetram, permitindo uma construção coletiva de sentido e de escuta sensível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revelou que os Estudos Orientados (EOs) ultrapassam o processo de apropriação do conhecimento, promovendo um espaço de diálogo entre saberes dos sujeitos e mobilizando a autogestão e a formação integral dos estudantes. Esse ambiente colaborativo possibilita reflexões sobre identidade, esperança e o planejamento de trajetórias pessoais e profissionais, contribuindo para a formação integral.

As narrativas dos estudantes destacam como os EOs proporcionam experiências transformadoras, criando espaços em que as dúvidas são compartilhadas e sistematizadas coletivamente. Nessa direção, os EOs emergem como um espaço de construção coletiva, em que estudantes jovens e professores dialogam e projetam novas trilhas de aprendizagem, que valorizam diferentes formas de ver, sentir, ensinar e aprender. A análise mostrou que o EO não apenas favorece o planejamento coletivo, mas também desempenha um papel fundamental na emancipação juvenil, ao permitir que os estudantes construam seus percursos de vida de maneira crítica e reflexiva.

Esse contexto educativo, no âmbito do Ensino Médio em Tempo Integral e do Macrocomponente Curricular Núcleo Articulador, destaca-se por ser um campo de diálogo constante, em que as identidades juvenis são valorizadas e anunciam a importância da escuta sensível e humanizadora. Assim, os EOs oferecem um espaço de esperança, possibilitando que os estudantes planejem e reflitam e, assim, possam intervir sobre suas trajetórias de vida.

REFERÊNCIAS

CHARLOT, Bernard. **Os jovens e o saber: perspectivas mundiais**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

CHARLOT, Bernard. **Da relação com o saber: elementos para uma teoria**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. **Por uma Pedagogia da pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 75. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

PAIS, José Machado. O cotidiano como perspectiva metodológica e alavanca para o conhecimento: diálogo com José Machado Pais. In: STECANELA, Nilda; RAMOS, Flavia Brochetto. **Revista Brasileira de Educação**. v. 28, p. e280024, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/8C4vpNYnbsrFFYJGvxQy7bd/#ModalHowcite>. Acesso em: 10 jan. 2020.

STECANELA, Nilda. **Jovens e cotidiano: trânsitos pelas culturas juvenis e pela escola da vida**. Caxias do Sul: Educs, 2010a.

SKLIAR, Carlos. **Desobedecer a linguagem: educar**. Trad. Giane Lessa. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

ANÁLISE DAS REFORMAS DO ENSINO MÉDIO: AVANÇOS E LIMITAÇÕES DAS LEIS 13.415/2017 E 14.945/2024 NA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE

RODERMEL, Jeanine⁸
TREVISOL, Maria Teresa Ceron⁹

RESUMO

O presente estudo analisa as Leis 13.415/2017 e 14.945/2024, que implementam mudanças no currículo do Ensino Médio brasileiro, com foco na carga horária, organização curricular, formação integral e inclusão social. O objetivo é compreender os avanços e limitações dessas legislações em promover uma educação emancipadora e inclusiva. A metodologia adotada é qualitativa e documental, com análise comparativa das legislações. As reflexões apontam que, embora ambas as leis proponham mudanças estruturais, a Lei 14.945/2024 avança ao incluir diretrizes mais claras sobre inclusão, valorização de experiências extraescolares e integração comunitária. No entanto, o sucesso dessas reformas depende da implementação prática, que deve ir além da mera adaptação ao mercado de trabalho, promovendo uma formação crítica e socialmente engajada, capaz de transformar a realidade dos estudantes e desenvolver seus projetos de vida.

Palavras-chaves: Reforma curricular. Novo Ensino Médio. Formação Integral. Juventude.

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda as reformas curriculares do Ensino Médio brasileiro, implementadas pelas Leis 13.415/2017 e 14.945/2024, que buscam flexibilizar e modernizar a educação, adequando-a às demandas contemporâneas. A temática central envolve a análise crítica dessas legislações quanto à sua capacidade de promover uma educação inclusiva e emancipadora, que valorize a formação integral dos estudantes e possibilite a construção de seus projetos de vida.

O objetivo deste estudo é identificar os avanços e limitações dessas reformas, com foco nas categorias: carga horária, organização curricular, projeto de vida, formação técnica e profissional, além da inclusão social.

A análise se fundamenta em uma abordagem qualitativa e documental, examinando como essas legislações podem impactar a realidade dos estudantes e contribuir para uma educação mais crítica e transformadora. O estudo visa discutir as perspectivas de implementação de um currículo que, de fato, promova a justiça social e o desenvolvimento integral dos jovens.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com o objetivo de explorar as complexidades envolvidas nos impactos das reformas educacionais sobre o percurso formativo dos jovens no Ensino Médio. A pesquisa qualitativa é fundamental para compreender os fenômenos sociais, analisando as interações sociais, políticas e culturais que moldam as experiências dos indivíduos, conforme argumenta Minayo (2002). No contexto deste estudo, essa abordagem é aplicada para interpretar como as reformas do Novo Ensino Médio afetam a juventude que está em processo formativo e escolarização.

A pesquisa é de natureza documental, com base na análise dos textos legislativos das Leis 13.415/2017 e 14.945/2024. A análise documental, conforme Gamboa (2009),

⁸ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, Linha de Pesquisa Processos Educativos, Joaçaba/SC. Bolsista CAPES/FAPESC. jeaninerodermel@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-8995-3862> Link currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1981159783170172>

⁹ Docente da graduação e do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), da UNOESC. Linha de Pesquisa Processos Educativos, Joaçaba/SC. mariateresa.trevisol@unoesc.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9289-4627> Link currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4820536127199890>

envolve a problematização dos conflitos e questões presentes nas versões elaboradas sobre os fenômenos educacionais. Assim, a pesquisa busca identificar continuidades e rupturas entre as duas reformas e questionar como as mudanças propostas afetam o currículo e a vida dos estudantes.

Este estudo faz parte de um escopo maior, inserido no contexto de uma tese de doutorado que analisará os impactos dos currículos do Ensino Médio no desenvolvimento dos projetos de vida dos jovens. Esta etapa inicial, ao abordar as legislações do Novo Ensino Médio, contribui para uma compreensão mais ampla dos efeitos das reformas na formação integral dos estudantes e nas trajetórias futuras da juventude.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

As reformas educacionais no Brasil, implementadas pelas Leis 13.415/2017 e 14.945/2024, têm como principal objetivo flexibilizar o currículo do Ensino Médio, alinhando-o às demandas contemporâneas da sociedade atual. Embora essa flexibilização possa parecer uma resposta às novas necessidades sociais e econômicas, o foco na formação técnica e profissional pode reforçar desigualdades socioeconômicas já existentes e impactar negativamente a construção dos projetos de vida dos jovens.

Conforme destacado por Saviani (1999), a educação deve ser um espaço de transformação, vinculado ao contexto social e econômico dos estudantes, permitindo-lhes apropriar-se do conhecimento para transformar sua realidade. No entanto, as reformas, ao darem ênfase à formação técnica, correm o risco de priorizar a preparação para o mercado puramente, em detrimento de uma formação crítica e integral. Essas leis, ao oferecerem a formação técnica como um dos principais caminhos, podem negligenciar a importância de uma educação que desenvolva aspectos socioemocionais e cognitivos de maneira equilibrada.

Freire (1999) complementa ao propor uma educação baseada nas práxis, ou seja, uma educação que não se limita à transmissão de informações, mas que envolve um processo contínuo de reflexão e ação sobre a realidade. Ele argumenta que o currículo escolar deve ser construído de forma coletiva, considerando as realidades e as aspirações dos alunos. No entanto, tanto a Lei 13.415/2017 quanto a Lei 14.945/2024, apesar de mencionarem a construção de projetos de vida como parte do currículo, não oferecem mecanismos claros para garantir que essa construção seja efetivamente integrada à formação crítica dos estudantes, especialmente no caso de jovens em situação de vulnerabilidade.

Uma educação crítica e libertadora é fundamental para os jovens refletirem sobre as desigualdades sociais e agirem para transformá-las, a ênfase das reformas na formação imediatista pode reforçar uma segmentação social ao preparar o jovem apenas para ocupações de menor complexidade, sem fornecer uma formação aprofundada e emancipadora. Isso se alinha à crítica de que o foco excessivo na formação profissional e técnica desvaloriza a formação integral, algo refletido na carga horária destinada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos itinerários formativos técnicos.

Miguel Arroyo (2018) destaca que as políticas educacionais, como as reformas propostas pelas Leis 13.415/2017 e 14.945/2024, tratam os estudantes de classes populares como "desiguais" e ignoram seus saberes e experiências. Arroyo ressalta que, ao não reconhecer esses jovens como sujeitos de saberes, as políticas reforçam uma visão inferiorizante que perpetua a exclusão. As iniciativas de inclusão presentes na Lei 14.945/2024, como a garantia de oferta de ensino noturno e a ênfase em populações vulneráveis, buscam corrigir parte dessas exclusões, mas ainda carecem de uma estrutura concreta para garantir uma formação verdadeiramente igualitária.

A educação deve promover a emancipação dos estudantes, conforme argumenta Saviani (1999), ajudando-os a compreender criticamente suas realidades e agir para transformá-las. As reformas, ao priorizarem apenas alguns aspectos formativos podem

limitar o potencial dos jovens, uma vez que não oferecem uma educação que promova a criticidade e a conscientização sobre as contradições sociais. Embora a Lei 14.945/2024 apresente avanços como a orientação para os projetos de vida e a formação integral, a sua implementação ainda enfrenta o desafio de equilibrar as demandas do mundo e do trabalho com uma formação humana integral e cidadã.

Assim, ao analisar as duas legislações, fica claro que, embora ambas promovam algumas mudanças no currículo do Ensino Médio, elas ainda correm o risco de reforçar desigualdades existentes. A crítica de autores como Saviani, Freire e Arroyo nos alerta para a necessidade de que a educação vá além da formação técnica e instrumental, promovendo uma formação integral que invista na formação dos jovens para construir projetos de vida mais significativos e emancipatórios.

No Quadro 1, seguinte, organizamos um comparativo entre as Leis 13.415/2017 e 14.945/2024, com base em algumas reflexões, orientadas por categorias: carga horária; organização curricular; projeto de vida; educação profissional; garantia de igualdade; acesso; permanência e conclusão:

Categoria	Lei 13.415/2017	Lei 14.945/2024
Carga Horária	A carga horária mínima é de 1400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecerem, pelo menos mil horas anuais de carga horária.	A carga horária mínima anual será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, considerados os prazos e as metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação.
Organização Curricular	O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional. § 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.	A Base Nacional Comum Curricular do ensino médio estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: I - Linguagens e suas tecnologias, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física; II - Matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias, integrada por biologia, física e química; IV - Ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. § 1º A Base Nacional Comum Curricular a que se refere o caput deste artigo deverá ser cumprida integralmente ao longo da formação geral básica.
Projeto de Vida	Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.	Serão asseguradas aos estudantes oportunidades de construção de projetos de vida, em perspectiva orientada pelo desenvolvimento integral, nas dimensões física, cognitiva e socioemocional, pela integração comunitária no território, pela participação cidadã e pela preparação para o mundo do trabalho,

Categoria	Lei 13.415/2017	Lei 14.945/2024
		de forma ambiental e socialmente responsável.
Educação Profissional	<p>Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará:</p> <p>I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional;</p> <p>II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.</p>	<p>Para fins de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio em regime de tempo integral, excepcionalmente, os sistemas de ensino poderão reconhecer aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes em experiências extraescolares, mediante formas de comprovação definidas pelos sistemas de ensino e que considerem:</p> <p>I - A experiência de estágio, programas de aprendizagem profissional, trabalho remunerado ou trabalho voluntário supervisionado, desde que explicitada a relação com o currículo do ensino médio;</p> <p>II - A conclusão de cursos de qualificação profissional, desde que comprovada por certificação emitida de acordo com a legislação; e</p> <p>III - a participação comprovada em projetos de extensão universitária ou de iniciação científica ou em atividades de direção em grêmios estudantis. ”</p>
Garantia de igualdade, acesso, permanência e conclusão	Não menciona	<p>Na perspectiva da garantia de igualdade de condições de acesso, de permanência e de conclusão do ensino médio para todos os estudantes, os sistemas de ensino, em obediência às diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação para cada uma das modalidades da educação básica, garantirão que a oferta curricular do ensino médio reconheça:</p> <p>I – as especificidades, as singularidades e as necessidades que caracterizam as diferentes populações atendidas no ensino médio; e</p> <p>II – as condições necessárias à estruturação da oferta e do atendimento escolar em período noturno.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

A escolha dessas categorias se justifica por possibilitar uma análise abrangente dos impactos dessas legislações na formação dos estudantes, permitindo-nos avaliar em que medida elas contribuem ou limitam a construção de uma educação emancipatória. Além disso, essas categorias refletem aspectos centrais do processo formativo, conforme discutido por autores como Saviani, Freire e Arroyo, que defendem uma educação

integral, crítica e inclusiva. A análise a partir dessas categorias, nos permite refletir sobre os desafios e as contradições presentes nas reformas propostas, especialmente no que tange à possibilidade de transformar a educação em uma ferramenta efetiva de inclusão, emancipação e justiça social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Leis 13.415/2017 e 14.945/2024 trazem algumas mudanças no Ensino Médio, porém enfrentam desafios para assegurar uma educação que vá além da mera adaptação às demandas contemporâneas. Embora ambas as legislações aumentem a carga horária para 1.400 horas, essa ampliação, por si só, não garante avanços na educação. Para que percebamos o impacto real, é essencial que seja acompanhada de práticas pedagógicas que priorizem a reflexão crítica e o desenvolvimento integral dos estudantes.

A Lei 14.945/2024 avança em relação à sua antecessora ao retomar os componentes curriculares como Filosofia e Sociologia, e ao conectar o ensino com as realidades sociais e regionais dos estudantes. Essa abordagem pode vir fortalecer a formação crítica e o engajamento social, alinhada às necessidades dos diferentes contextos culturais.

No que tange ao projeto de vida, a Lei 14.945/2024 aprofunda a proposta ao assegurar a integração à comunidade e com o foco na preparação para o mundo do trabalho permitindo que os estudantes construam projetos de vida fundamentados em suas realidades e aspirações, em vez de seguirem modelos impostos pela lógica neoliberal.

As novas metodologias, que integram o currículo à comunidade local, reforçam a importância de vincular a educação à vida dos estudantes, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais significativo. A abordagem investigativa e prática proposta pode, inclusive, contribuir para a superação das desigualdades, ao integrar saberes que transcendem o currículo tradicional.

Outro avanço da Lei 14.945/2024 é o apontamento de diretrizes para a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como negros, quilombolas, indígenas e pessoas deficientes. Garantir o acesso, a permanência e a conclusão do Ensino Médio, especialmente no ensino noturno, é fundamental para promover justiça social no contexto educacional.

Apesar dos avanços, como a valorização da inclusão social, a integração comunitária e o reconhecimento de experiências extraescolares, essa reforma depende da efetivação de um currículo que promova a formação integral e a transformação social com o objetivo de garantir que os estudantes possam superar as limitações impostas por suas condições sociais e econômicas e construir projetos de vida com autonomia e senso crítico.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. **Reafirmação das lutas pela educação em uma sociedade desigual?** Educação & Sociedade, v. 39, p. 1098-1117, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302018206868>. Acesso em 04 set. de 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm. Acesso em: 07 set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.945, de 12 de julho de 2024.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jul. 2024. Disponível em: [L14945 \(planalto.gov.br\)](http://www.planalto.gov.br). Acesso em: 07 set. 2024.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 23^a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

GAMBOA, S. **Saberes, conhecimentos e as pedagogias das perguntas e das respostas: atualidade de antigos conflitos**. Práxis Educativa, Ponta Grossa, 4, jul. 2009. Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/466/4> . Acesso em: 02 set. 2024

MINAYO, M. C. (Org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2002. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>. Acesso em 07 set. 2024.

SAVIANI, D. **Escola e Democracia**. 1999. 32. ed. 105 p. Campinas, SP: Autores Associados.

AFILIAÇÃO ESTUDANTIL NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: REFLEXÕES A PARTIR DA LITERATURA ESPECIALIZADA

MORETTO, Gabriela Boemer Amaral¹⁰
GRIMM, Viviane¹¹

RESUMO

A afiliação estudantil, conceito proposto por Alain Coulon (2008), descreve o processo de integração e adaptação dos estudantes ao ambiente acadêmico, podendo ser aplicável a diversos níveis de ensino, incluindo o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica (EMIEP). Este estudo analisa o processo de afiliação no EMIEP, onde a transição escolar é marcada por desafios relacionados à adaptação ao currículo denso, à cultura institucional, às relações sociais do espaço e à necessidade de ressignificar o papel de ser estudante a partir das especificidades deste contexto. A abordagem metodológica adotada é de natureza básica e qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico, a partir de estudos publicados entre 2019 e 2024. A pesquisa revela uma escassez de estudos sobre as percepções dos estudantes em relação à integração e ao ingresso nesse espaço educacional. Estes estudos indicam que a falta de apoio institucional pode gerar sentimentos de ansiedade e inadequação, especialmente devido à alta carga horária e às pressões familiares. Atividades de acolhimento e ações pedagógicas podem ser um caminho para facilitar esse processo.

Palavras-chave: Ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. Transições educativas. Afiliação estudantil.

INTRODUÇÃO

A afiliação estudantil é um conceito desenvolvido pelo sociólogo Alain Coulon (2008) para descrever o processo pelo qual um estudante se torna um membro efetivo da comunidade acadêmica, adquirindo um novo status social. Originalmente formulado para o contexto do ensino superior, o conceito pode ser aplicado em diversos níveis de ensino, tendo potencial explicativo desde que considerado as especificidades do local investigado (Mendes, 2020). Nesse sentido, sendo um recurso relevante para a compreensão do processo de ingresso e adaptação dos estudantes em novos ambientes educacionais. A afiliação pode ser compreendida como um processo contínuo e mutável, que se desenvolve ao longo do tempo e em diferentes contextos, sempre que o estudante se integra a um novo grupo e adquire novas habilidades (Sampaio; Santos, 2015; Novicki, 2019; Dantas et al., 2021).

Esse processo de afiliação estudantil se desdobra em dois aspectos principais: afiliação institucional e afiliação intelectual. A afiliação institucional refere-se à capacidade do estudante de compreender e se adequar às normas, códigos e valores da instituição, aprendendo a transitar pelo espaço educacional e a internalizar suas regras de funcionamento. A afiliação intelectual, por sua vez, diz respeito à adaptação aos conteúdos acadêmicos e às abordagens metodológicas do ensino e da aprendizagem, desenvolvendo as competências e habilidades esperadas (Coulon, 2008). No contexto do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica (EMIEP), esses dois aspectos da afiliação são particularmente importantes, pois o estudante precisa se ajustar tanto ao ambiente institucional quanto às demandas acadêmicas, que envolvem um currículo mais amplo e interdisciplinar.

O processo de afiliação no EMIEP é complexo, especialmente durante o período de transição escolar. Diferente de outras modalidades de ensino, esse ambiente exige que

¹⁰ Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Blumenau. gabriela.bamoretto@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-3865-4547>, <http://lattes.cnpq.br/5720056591509561>.

¹¹ Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Blumenau. viviane.grimm@ifc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9759-4807>, <http://lattes.cnpq.br/2558624064834423>.

o estudante não apenas se adapte a um currículo mais denso, mas também a uma cultura escolar diferenciada, que integra ensino propedêutico e técnico, buscando proporcionar a articulação entre teoria e prática. Nesse sentido, a transição entre os níveis de ensino pode ser um momento crítico, marcado por sentimentos de ansiedade, insegurança e incertezas em relação às escolhas acadêmicas e profissionais (Vechietti, 2019; Rosa, 2022; Gomes, 2018).

Os estudantes que ingressam no EMIEP enfrentam desafios relacionados à carga horária mais extensa, à complexidade dos conteúdos e à necessidade de reorganizar sua rotina escolar e pessoal. Isso se deve ao formato do currículo integrado previsto para essa modalidade, o qual busca fortalecer o engajamento dos estudantes ao relacionar os conteúdos com suas experiências de vida e questões relevantes para a comunidade. Segundo o documento base sobre educação profissional técnica de nível médio (Brasil, 2007), a interdisciplinaridade é o princípio organizador do currículo. Esse método procura unir conceitos de diversas disciplinas à luz de questões concretas. No entanto, conforme salientam Almeida (2019) e Cunha (2022), a compartimentalização dos conteúdos em disciplinas específicas torna a matriz curricular extensa, dificultando a integração e promovendo a defesa de carga horária isolada para cada área do conhecimento.

Além disso, muitos estudantes encontram dificuldades na adaptação ao novo ambiente escolar, que muitas vezes não oferece ou não possui um suporte institucional adequado para facilitar e acompanhar essa transição. O que se evidencia, é que a falta de programas de acolhimento e ações integradoras por parte das instituições pode dificultar o desenvolvimento de um senso de pertencimento e identificação com a escola, fatores essenciais para o sucesso no processo de afiliação e a longo prazo, na permanência e rendimento escolar (Vechietti, 2019; Rosa; Zucolotto, 2021).

Nesse íterim, é possível observar que o processo de afiliação estudantil, no contexto do EMIEP, envolve mais do que a adaptação aos conteúdos escolares. Ele requer que o estudante desenvolva habilidades sociais e emocionais para lidar com a nova dinâmica escolar e construa novos vínculos sociais dentro desta comunidade. Quando as instituições não se organizam adequadamente para apoiar esse processo, muitos estudantes precisam enfrentar, sozinhos, os desafios de se adaptar ao ambiente escolar e às exigências do EMIEP (Jost, 2019; Dantas et al., 2021; Cunha, 2022).

Este estudo apresenta um recorte de um projeto de pesquisa de mestrado em andamento, que busca refletir sobre o processo de afiliação estudantil no contexto do ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. Especificamente, pretende-se analisar o processo de afiliação estudantil de estudantes desse nível e modalidade de ensino, considerando suas especificidades.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica é de natureza básica e qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico, realizada por meio do levantamento bibliográfico de artigos, dissertações e teses publicadas no período entre 2019 e 2024, utilizando os descritores “transição escolar” AND “ensino fundamental” AND “ensino médio integrado” AND “ensino médio integrado à educação profissional” AND “juventude” AND “afiliação estudantil” no Portal de Periódicos da Capes, Observatório ProfEPT e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. De um total de 289 estudos encontrados nas bases de dados, apenas 6 foram selecionados considerando sua aproximação com a temática da pesquisa.

DISCUSSÕES

A análise revela uma escassez de estudos que abordam as percepções dos estudantes sobre o ingresso, integração e afiliação no EMIEP. Uma das principais lacunas identificadas é a falta de ênfase nas distinções entre o ensino fundamental e médio, com

uma transição que muitas vezes não ocorre de forma contínua ou natural, exigindo esforço dos estudantes, que podem ou não receber apoio institucional adequado (Vechietti, 2019). Essa transição envolve mudanças significativas, como a mudança de escola, aumento da carga horária escolar, e a reorganização da rotina escolar e pessoal devido às especificidades do currículo ampliado da educação profissional e tecnológica (Vechietti, 2019; Cunha, 2022).

Cunha (2022) observou que essa fase é marcada por sentimentos de ansiedade, angústia e insegurança, à medida que os estudantes se adaptam ao novo ambiente, metodologia, currículo e perdem vínculos anteriores. O EMIEP oferece uma proposta pedagógica que integra formação geral e técnica, unindo teoria e prática, mas enfrenta desafios relacionados à compartimentalização dos conteúdos e à falta de preparo didático adequado dos docentes para essa modalidade de ensino (Cunha, 2022). Além disso, observa-se uma cultura institucional que associa reprovação à qualidade de ensino, responsabilizando os estudantes pela falta de adaptação (Jost, 2019).

Os desafios enfrentados pelos estudantes do EMIEP, como o aumento da carga horária, a convivência com uma nova cultura escolar e a formação para o mundo do trabalho, são acentuados pela exigência de um maior grau de autonomia e responsabilidade (Gomes, 2018; Kawanami, 2019; Cunha, 2022). Muitas vezes, os estudantes sofrem pressões psíquicas e exaustão devido ao volume de atividades e às expectativas familiares e institucionais (Gomes; 2018; Jost, 2019). Kawanami (2019) ressalta que o sofrimento dos jovens, muitas vezes minimizado por adultos, precisa ser valorizado e tratado com seriedade.

Ainda os estudos de Kawanami (2019), Jost (2019) e Cunha (2022) destacam que os estudantes veem o EMIEP como um caminho para o emprego ou para o ensino superior, mas sofrem com a intensa carga horária e pressões familiares, especialmente no último ano do curso. Há, ainda, preocupações com a dificuldade das disciplinas e a construção de novas amizades (Rosa, 2022). Programas de acolhimento e apoio, como ações pedagógicas e de acompanhamento, são essenciais para facilitar essa transição, como sugerem Jost (2019) e Cunha (2022).

Por fim, a teoria de Alain Coulon (2008) surge como um caminho para compreender o processo de adaptação dos estudantes no contexto da afiliação estudantil. Segundo Coulon (2008), a afiliação é um processo ativo, que não ocorre de forma espontânea, exigindo esforço tanto dos estudantes quanto das instituições para facilitar a integração escolar. No contexto do EMIEP, esse fenômeno pode ser visto como um reflexo da adaptação ao ambiente escolar e à nova rotina acadêmica, fatores que são essenciais para a permanência e sucesso acadêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessas considerações, compreendemos que é necessário um olhar atento sobre o processo de afiliação estudantil e os desafios enfrentados pelos estudantes ingressantes no EMIEP. Nesse contexto, na afiliação estudantil, como proposto por Alain Coulon (2008), os estudantes enfrentam a necessidade de equilibrar os conhecimentos propedêuticos e técnicos com as demandas sociais e pessoais que estão se estabelecendo no ambiente escolar. Esse processo, então, pode ser complexo para alguns estudantes e supõe apoio institucional contínuo. A ausência de acompanhamento adequado pode prejudicar o senso de pertencimento, comprometendo a integração escolar e podendo gerar sentimentos de inadequação e sofrimento emocional pelos estudantes.

Assim, analisar o processo de afiliação no EMIEP evidencia a importância de estratégias que incentivem o acompanhamento e suporte dos estudantes para o desenvolvimento de uma identidade escolar e social exigidas para esse ambiente. Logo, a oferta de programas de acolhimento e ações integradoras podem ser um caminho para

que os estudantes se sintam parte da comunidade escolar e desenvolvam confiança em suas trajetórias escolares.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcilene Dias Bruno de. Permanência e Êxito no Ensino Médio Integrado do IFG Uruaçu: Orientações para Qualificação e Acompanhamento de Estudantes. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9380>. Acesso em: 30 ago. 2024.

COULON, Alain. **A condição de estudante**: a entrada na vida universitária. Salvador: EDUFBA, 2008.

CUNHA, Jéssica de Almeida. Entre pontes e abismos: a transição do ensino fundamental para o ensino médio integrado sob o olhar de alunos ingressantes. 2022. Dissertação (Dissertação de mestrado) – Campus Manaus Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 2022. Disponível em: Entre pontes e abismos_Jessica de Almeida Cunha.pdf . Acesso em: 01 jul. 2024

DANTAS, Lys Maria Vinhaes et al. Afiliação no sexto ano do ensino fundamental sob o olhar dos alunos. **Cadernos de Pesquisa**. São Paulo, v. 51, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198053147322>. Acesso em: 27 mar 2023.

GOMES, Ramon Cerqueira. Regulação semiótica no self educacional de adolescentes na transição para o ensino médio profissionalizante: a atuação da exotopia dentre as posições do eu. 2018. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27216>. Acesso em: 26 jul 2024

JOST, Itagiane. Ingresso de jovens no ensino médio: práticas de acolhimento nos cursos técnicos integrados no IFFAR Campus São Vicente do Sul. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Jaguarí, 2019. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1OIXnylvjEUz27JZgFdy-fJBHz10tukgX/view>. Acesso em: 02 jul. 2024

KAWANAMI, Carla Cristina. Ensino Médio Integrado: um estudo sobre as significações constituídas por estudantes de um campus da rede federal. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/22607>. Acesso em: 01 jul. 2024

MENDES, Maíra Tavares. Crítica ao conceito de afiliação de Alain Coulon: Implicações para a permanência estudantil. **Educação em Revista**. Belo Horizonte, v. 36, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-46982222346>. Acesso em: 25 mar. 2024

ROSA, Renan Silveiro; ZUCOLOTTI, Andréia Modrzejewski. O estado do conhecimento das pesquisas realizadas no contexto da transição do ensino fundamental para o ensino médio. In: **Educação Profissional e Tecnológica: Práticas, organização e memórias** / Organização: Michelle Camara Pizzato, Clarice Monteiro Escott, Rhuany Soares – Belo Horizonte– MG: Poisson, 2021

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

ROSA, Renan Silveiro. Podcast educacional como recurso pedagógico: práticas educativas sobre juventude, trabalho e transição para o ensino médio em uma escola de ensino fundamental de Alvorada/RS (Dissertação de mestrado). Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre, Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT). Porto Alegre, 2022.

SAMPAIO, Sônia Maria Rocha; SANTOS, Georgina Gonçalves. dos. A teoria da afiliação: notas para pensar a adaptação de novos públicos ao ensino superior. **Atos de pesquisa em educação**. Blumenau, v. 10, n. 1, p. 202-214, jan./abr. 2015. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.7867/1809-0354.2015v1n10p203-214>>. Acesso em: 30 mai. 2023

VECCHIETTI, Mirelle Cândido **As trajetórias entre o ensino fundamental e o ensino médio na voz dos adolescentes: um diálogo com a educação profissional** / Mirelle Cândido Vecchietti Orientação de Maria dos Anjos Lopes Viella. - Florianópolis, SC, 2019. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7866511. Acesso em: 01 out 2023

A EDUCAÇÃO ESCOLAR E O PAPEL DA FAMÍLIA NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ALMEIDA, Fabio de¹²

MEURER, Daniela¹³

RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a educação escolar e o papel da família na perspectiva da formação humana integral de crianças e adolescentes, como base para um trabalho docente voltado a omnilateralidade, considerando todas as dimensões humanas, mas observando a contribuição da família no processo educativo informal e formal, por meio da relação com a escola e da contribuição dada a ela para que, juntas, possam realmente atingir uma educação humana e integral. O texto traz como resultado a importância da família, da escola e até mesmo do Estado para com a formação do indivíduo, visto que são indissociáveis, um complementa o outro e por essa razão, a parceria entre os segmentos mostra-se indispensável.

Palavras-chave: Educação Escolar. Professores. Família. Educação Humana Integral.

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende apresentar uma pesquisa bibliográfica, através da análise de conteúdo (Bardin, 2009), o que permite refletir sobre a educação escolar e o papel das famílias, para que o professor realize um trabalho voltado a perspectiva de uma educação integral, onde o sujeito é considerado em todos os seus aspectos, de forma unilateral, não focado somente no cognitivo, conforme predominava numa formação não tão distante.

A história da educação conforme (Jaeger, 2001) está ligada à consciência dos valores que regem a vida humana. Os valores essenciais, os quais dependem de como vivem as pessoas e como se organiza cada sociedade, assim como os princípios morais, éticos e estéticos, não podem ser destruídos, pois podem produzir instabilidade na sociedade, “[...]da dissolução e destruição das normas advém a debilidade, a falta de segurança e até a impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa”. (Jaeger, 2001, p.4), tão problemáticos na sociedade atual.

Percebe-se que a educação está presente em todos os lugares, as pessoas vão se construindo conforme seu ambiente, tendo na escola um dos espaços destinados à educação, dessa forma, Kant (1995) vem nos mostrar o quanto a educação é importante, vendo-a como um projeto, onde cada um é responsável por aquilo que passa ao outro. Para ele, a educação deve seguir um plano, para que as gerações futuras sejam melhores do que aquelas que as antecederam.

A potencialidade da educação escolar é enorme, no entanto, não podemos deixar para ela toda responsabilidade de educar, pois tem seus limites, "representa, realmente, uma observação superficial julgar que é a educação que produz a civilização. Confusão entre efeito e causa, conforme já acentuamos (...)" (Teixeira, 1997, p. 84).

Para Teixeira (1997) a escola ampliou seus deveres, assumindo inclusive responsabilidades que deveriam ser asseguradas pelas famílias, tendo o papel de educar e não somente de instruir, o que demanda mais formações aos professores, pois além do desenvolvimento cognitivo, acaba contribuindo para a educação num aspecto mais amplo da palavra, podendo também incentivar o protagonismo estudantil.

¹² Doutorando do PPGG Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

professorfabiobomretiro@gmail.com. Orcid <https://orcid.org/0000-0003-4706-1217>, link do currículo lattes <http://lattes.cnpq.br/8897145515634891>.

¹³ Mestra PPGE – UNIPLAC. ATP/Coordenadora da Escola de Ensino Médio Valmir Omarques Nunes. danimeurerprof@gmail.com. Orcid <http://orcid.org/0000-0002-9894-3407>, link do currículo lattes <http://lattes.cnpq.br/8268613030756540>.

Segundo Teixeira (1997), o protagonismo dos indivíduos é fundamental para que haja uma reconstrução de experiências, possibilitando uma organização social estável e equilibrada, podemos dizer então, uma maneira de mudarmos a sociedade existente, para que a igualdade e equidade possam realmente acontecer. Acreditava que a escola deveria ser o espaço para iniciar tais mudanças, escrito no início da década de 30, esse pensamento aparece atemporal, percebendo a grande potencialidade da escola, enquanto instituição pública de mudança e inovação.

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), garante em seus artigos 6º e 205, respectivamente, os direitos do cidadão e o direito à educação, que deve ser assegurada pelo Estado e pela família, para o pleno desenvolvimento da pessoa. Dessa forma, a educação deve ser oferecida a todos, sem distinção.

METODOLOGIA

Será utilizada pesquisa bibliográfica, embasada nos pensamentos de Jaeger (2001), Kant (1995, 2006, 2012) e Teixeira (1956, 1997 e 2000), buscando nesses pensadores o que trazem, principalmente, a respeito de educação, de família e de escola.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Há uma busca constante para a educação de maneira integral, interdisciplinar, que promova uma profunda reflexão das práticas de formação inseridas no dia a dia, prezando pela socialização e pela sociabilidade requeridos pela sociedade democrática na qual estamos inseridos. Segundo Teixeira (1956) no mundo atual, a escola precisa ter planos, projetos, tendo o compromisso de zelar pelos valores sociais, podendo inclusive, contribuir com as famílias, para que as pessoas possam ter chance de uma mudança de vida, promovendo o progresso individual.

A educação de um povo somente em parte se faz pelas suas escolas. Compreendida como o processo de transmissão da cultura, ela se opera pela vida mesma das populações e, mais especificamente, pela família, pela classe social e pela religião. A escola, como instituição voluntária e intencional, acrescenta-se a essas outras instituições fundamentais de transmissão da cultura, como um reforço, para completar, harmonizar e tornar mais consciente a cultura, em processo natural de transmissão, e, nas sociedades modernas de hoje, para habilitar o jovem à vida cívica e de trabalho, em uma comunidade altamente complexa e de meios de vida crescentemente especializados (Teixeira, 2000, p. 189).

Considerando as palavras de Teixeira (2000), podemos perceber que escola e família têm funções distintas, mas que se complementam, porém, podemos refletir se a partir dessa ideia, nos dias atuais, escola cumpre somente o que é de sua competência ou se precisa ir além, em razão da família não assegurar tudo que deveria, relacionado ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Kant vem nos mostrar o quanto a educação é importante, vendo-a como um projeto, onde cada um é responsável por aquilo que passa ao outro. Para ele, a educação deve seguir um plano, para que as gerações futuras sejam melhores do que aquelas que as antecederam.

[...] tal como as árvores num bosque, justamente por cada qual procurar tirar à outra o ar e o sol, se forçam a buscar por cima de si mesmas e assim conseguem um belo porte, ao passo que as que se encontram em liberdade e entre si isoladas / estendem-se caprichosamente os seus ramos e crescem deformadas, tortas e retorcidas. Toda a cultura e toda a arte, que ornamentam a humanidade, e a mais bela ordem social são frutos da insociabilidade que por si mesma é forçada a disciplinar-se e,

deste modo, a desenvolver por completo, mediante uma arte forçada, os germes da Natureza (KANT, 1995, p. 28).

Assim, conforme o conceito de disciplina kantiano, utilizado no ambiente escolar, o educador deve tomar cuidado para que sua forma de educar não esteja ligada a disciplinamento, mas sim a disciplina e que esteja unida à prática docente, para que os estudantes se respeitem mutuamente, cumpram regras e o que lhes é proposto. Kant (2012) afirma que “a disciplina transforma a animalidade em humanidade”.

Talvez a educação se torne sempre melhor e cada uma das gerações futuras dê um passo a mais em direção ao aperfeiçoamento da humanidade, uma vez que o grande segredo da perfeição da natureza humana se esconde no próprio problema da educação. A partir de agora, isso pode acontecer. De fato, atualmente se começa a julgar com exatidão e a ver de modo claro o que propriamente pertence a uma boa educação (Kant, 2006, p. 16).

A educação e a cultura são essenciais para o desenvolvimento humano, sem elas o homem torna-se bruto e selvagem. “A educação é uma arte, cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações” (Kant, 2012, p.9) Dessa forma, o conhecimento vai passando de geração em geração. A escola tem um papel muito importante nesse processo, mas precisa acompanhar as mudanças na sociedade. As informações vêm de todos os lugares, de diferentes maneiras, a escola precisa planejar para uma sociedade em constante mutação.

Para Kant, tudo deve acontecer a seu tempo, porque há fatos que se ocorridos em determinada fase, não fazem sentido, como uma criança comportar-se como adulto. É inegável a contribuição de Kant (2012) ao dizer que o homem tem necessidade de sua própria razão, precisando formar para si mesmo o projeto de sua própria conduta.

Dessa forma, para Kant “a formação compreende sob si disciplina e instrução” (Kant, 2012, p.11), o homem precisa ser acostumado desde criança sobre os preceitos da razão, pois “quando deixado entregue à sua vontade na juventude e nada lhe opõe resistência, conservará então uma certa disposição selvagem ao longo de toda a sua vida” (Kant, 2012, p.11).

Conforme a Jaeger (2001), a educação é um instrumento do coletivo para elevação individual que rege os instrumentos e normas que evitam a decadência interna do ser e da sociedade.

A educação constitui-se, portanto, no processo pelo qual o ser humano, por um lado, adquire conhecimentos e desenvolve sua capacidade intelectual, sua sensibilidade afetiva e suas habilidades psicomotoras. Por outro lado, é também o processo pelo qual ele transmite tudo isso para outra pessoa. A Educação engloba, pois, de forma indissociável, tanto os processos de aprendizagem quanto os de ensino, e envolve, normalmente, dois interlocutores, o educando e o educador, ou o educando e algum meio educativo (Motta, 1997, p. 75).

Dessa forma, a educação mostra-se essencial ao desenvolvimento humano, para que amplie seu conhecimento de si e do mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Teixeira (2000), a escola precisa fazer parte da sociedade, não pode mais viver como se fosse alheia aos acontecimentos externos, para assim realmente poder preparar os estudantes, para que haja o respeito, a boa educação, a resiliência, para querer

ser melhor e mais humano na “[...]tentativa de afirmação da autonomia individual e o espírito crítico que não toma tudo como verdade revelada (Savater, 2000, p. 130)”.

Partindo das perspectivas analisadas, podemos pensar como está ocorrendo, na sociedade atual, a educação escolar e o papel da família para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, visto que a educação ocorre de diferentes maneiras, em diferentes espaços e com diferentes pessoas, considerando igualmente o dever do Estado para com esse processo formativo.

Pode-se considerar que a educação desenvolve e engrandece o homem, e é fundamental que seja de responsabilidade tanto da família, como da escola e também do Estado, especialmente a educação formal, cada um dentro do que lhe compete, embora possa transpassar uma pela outra, principalmente na relação família-escola, a qual sabe-se que há desafios, os quais devem ser considerados para que juntos, possam contribuir para o sucesso formativo das pessoas, pois não há como família e escola estarem dissociados em seus objetivos, visto que devem estar unidas para vislumbrar um educação com grande chance de sucesso.

Podemos destacar também, que a educação é vida e não preparação para a vida, a educação acontece todos os dias, indiferente do espaço em que esteja. É fundamental esse entendimento por parte da família e da escola, para que a educação faça sentido ao estudante, seja criança ou adolescente, precisam perceber o quanto aprendem ao interagirem na escola, com os diferentes, uma das funções mais importantes da escola, a interação de tantos indivíduos com suas especificidades e assim respeitar o outro e a forma como vive, sua etnia, religião, orientação sexual ou qualquer outra diferença.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal; LDA, 2009. Edições 70.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 ago. 2024.

JAEGER, Werner Wilhelm, **Paideia: a formação do homem grego**. Trad. Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 4ª edição.

KANT, Immanuel. **Sobre a pedagogia**. (Trad. João Tiago Proença) Lisboa: Edições 70, 2012. p. 7-80. 1ª edição.

KANT. Immanuel. **Sobre a Pedagogia**. Trad. Francisco Cock Fontanella.. Piracicabana: Editora UNIMEP, 2006. 5ª edição.

KANT. Immanuel. **A paz perpétua e outros opúsculos**. Lisboa: Edições 70, 1995.

MOTTA, E. de O. **Direito educacional e educação no século XXI: com comentários à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: prefácio de Darcy Ribeiro**. Brasília: UNESCO, 1997.

TEIXEIRA, Anísio. **O processo democrático de educação**. Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.25, n. 62, p. 3-16, abr./jun. 1956.

TEIXEIRA. Anísio. **Pequena Introdução à Filosofia da Educação, ou, a Transformação da Escola**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 6ª edição.

A PEDAGOGIA EMPREENDEDORA COMO ESTRATÉGIA NEOLIBERAL NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

CAMARGO M., Letícia¹⁴
GRAUPE, Mareli Eliane¹⁵

RESUMO

A partir das teorias de Dardot e Laval (2016) e Laval (2019) quanto às transformações que a racionalidade neoliberal produz na sociedade contemporânea, de modo especial no processo de mercantilização da educação, investiga-se como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incorpora as noções de uma pedagogia empreendedora. Adota-se como metodologia a revisão de literatura dos estudos de Frossard (2020), Silva e Freitas (2020), Alves, Klaus e Loureiro (2021) e Reis (2024). As discussões tratam dos impactos das perspectivas empreendedoras e mercadológicas contidas na BNCC, evidenciando a interseção entre políticas educacionais e neoliberalismo. Ressalta-se, além da crítica, a necessidade de buscar alternativas para a construção de uma educação mais equitativa, inclusiva e democrática.

Palavras-chave: Doutrinação Ideológica. Escola Sem Partido. Liberdade de Ensino. Pedagogia Crítica.

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, as políticas educacionais têm refletido significativamente as transformações sociais e econômicas impulsionadas pela racionalidade neoliberal. No Brasil, um dos reflexos mais marcantes dessas mudanças pode ser observado na adoção de práticas e valores típicos do empreendedorismo na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tal documento, que em tese promove as diretrizes unificadoras para a educação básica nacional e que serve de referência para os currículos locais, transparece, desde sua concepção e epistemologia, a ideologia mercadológica.

Nesse sentido, este estudo procura investigar como conceitos da pedagogia empreendedora são incorporados na BNCC e quais as implicações disso em termos de política educacional. A justificativa deste estudo reside na compreensão e problematização das influências do paradigma neoliberal na educação, salientando a não-neutralidade da mais recente diretriz normativa e curricular brasileira.

METODOLOGIA

O presente resumo expandido foi desenvolvido na disciplina eletiva intitulada "Neoliberalismo, Biopolítica, Estado e Educação", oferecida no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. Por meio da revisão de literatura, foram articulados a textos que compunham a ementa bibliográfica da disciplina outros textos convergentes com o tema, privilegiando autores que realizaram pesquisas sobre fenômenos decorrentes do neoliberalismo na educação brasileira.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A racionalidade neoliberal e a mercantilização da educação

Em "A Nova Razão do Mundo: ensaios sobre a sociedade neoliberal", Dardot e Laval (2016) examinam como o neoliberalismo se consolidou como a lógica dominante na organização das sociedades contemporâneas. Os autores argumentam que o

¹⁴ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: leticia.camargo@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5806-3749>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3628072962730944>.

¹⁵ Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: prof.mareli@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1376-7836>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8925934554152921>.

neoliberalismo não deve ser visto apenas como uma política econômica, mas como uma nova forma de racionalidade que permeia todos os aspectos da vida social, política e individual. Para eles, compreender o neoliberalismo é “uma questão estratégica universal”, uma vez que não trata apenas de destruir direitos, instituições e regras, mas de forjar a nossa própria existência em termos de relações sociais, subjetividades e modos de vida (Dardot; Laval, 2016, p. 14).

Para entender a racionalidade neoliberal, Dardot e Laval retomam a compreensão foucaultiana de racionalidade política, ou seja, um campo de práticas e estratégias através das quais se exerce poder sobre as pessoas e se organiza uma sociedade, utilizando, para isso, ferramentas do Estado – assim, governar é uma atividade e não necessariamente uma instituição. A racionalidade neoliberal, portanto, consiste em uma forma de governamentalidade que abrange muito mais do que o âmbito econômico, promovendo uma lógica de mercado em todas as esferas da vida das pessoas. Governa-se, então, pela liberdade, isto é, concebendo indivíduos como empreendedores de si, autogovernados, flexíveis, competitivos, únicos responsáveis por seus sucessos e fracassos em uma sociedade de desempenho (Dardot; Laval, 2016).

Posteriormente, em “A escola não é uma empresa”, Laval (2019) expande essa ideia ao discutir especificamente como a educação está sendo transformada para operar sob uma lógica empresarial e mercantilizada. Laval argumenta que essa tendência compromete os valores fundamentais da educação, como a formação cidadã, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento integral do indivíduo.

Nesse cenário, as práticas pedagógicas e curriculares adotam modelos empresariais de gestão: ao tratar a educação como produto comercial, escolas e universidades competem por clientes/alunos e por resultados e eficiência no desempenho acadêmico (Laval, 2019). Além disso, a mercantilização da educação aprofunda as desigualdades sociais, visto que a prioridade é o desempenho baseado na competição em detrimento da formação integral, contrariando a concepção da educação enquanto direito universal e a legitimando como um privilégio de quem pode investir nela.

A “pedagogia empreendedora” na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Assim, insere-se a “pedagogia empreendedora”. Para Alves, Klaus e Loureiro (2021), quando o empreendedorismo se torna um modelo de comportamento extensível a todos e a chamada “cultura empreendedora”, que estimula a autonomia e o poder de escolha dos sujeitos, é transposta à educação, origina-se uma nova forma pedagógica que intenta autoformar sujeitos capazes de “aprender a aprender” para sobreviver em um mundo neoliberal instável e incerto, permeado por flexibilização e precarização do trabalho. O indivíduo deve “assumir a si como uma empresa e um meio de garantir renda para prover as necessidades básicas e driblar o desemprego, por meio do empreendedorismo é que o indivíduo alcançará objetivos como autorrealização, satisfação pessoal e bem-estar material” (Alves; Klaus; Loureiro, 2021, p. 8).

Nessa conjuntura, a educação passa a servir como um lócus social de subjetivação de indivíduos autorreguláveis e autoconduzíveis, que dispensam coações externas de governo, governando a si mesmos para a lógica do mercado. Logo, “o objetivo da pedagogia empreendedora é justamente o de condicionar os indivíduos desde a infância a se conceberem e se comportarem de acordo com tal modelo normativo” (Alves, Klaus, Loureiro, 2021, p. 13).

Para isso, argumentam Silva e Freitas (2020), a Base Nacional Comum Curricular se configura como uma das estratégias utilizadas para implementar políticas neoliberais de governança na educação, adaptando a educação às demandas do mercado de trabalho e impondo controle e disciplinamento ao corpo docente e discente. Os autores contextualizam que a implementação da BNCC (2017-2018) se deu junto a uma série de medidas e reformas com o mesmo intento neoliberal – a despeito da Reforma do Ensino

Médio, da Reforma da Previdência, da Reforma Trabalhista e da Lei da Terceirização, todas instituídas no mandato de Michel Temer, após o golpe contra a presidenta Dilma Roussef (2016).

Em relação à Reforma do Ensino Médio, salienta Reis (2024), esta foi uma das primeiras medidas do governo Temer ao assumir o poder, por meio da Medida Provisória (MP) nº 746, apresentada em 22 de setembro de 2016, posteriormente convertida na Lei 13.415/2017. Além de reestruturar o ensino médio, destacam-se aspectos convergentes à presente discussão: redução da carga-horária da formação geral básica, retirada da obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia, possibilidade de parte da carga-horária ser cumprida à distância, permissão de parcerias com a iniciativa privada para o cumprimento da parte em EaD, permissão para profissionais docentes com “notório saber” em vez de formação apropriada, e valorização de competências e habilidades que contemplem o “Projeto de Vida” dos estudantes, incluindo esse novo componente – tido como princípio da Competências Gerais da Educação Básica da BNCC – no currículo.

Dentre as finalidades do Projeto de Vida estão o fortalecimento do empreendedorismo no estudante e do protagonismo juvenil. Reis (2024) realça que o protagonismo na BNCC é associado ao desenvolvimento de autonomia, foco e determinação, incentivando os jovens a planejar e conquistar objetivos pessoais ou criar empreendimentos voltados à geração de renda, enfatizando a suposta capacidade de escolha dos estudantes e a responsabilização juvenil. A autora critica que a ideia de protagonismo, nesse caso, se distancia das possibilidades de transformação social que caracterizavam suas origens no século XX. Antes, o protagonismo era visto como um meio de emancipação social e política; agora, é focado na capacidade de escolha individual e na responsabilização pessoal.

A autora indica ainda a confusão entre protagonismo e responsabilização individual feita quanto ao Projeto de Vida, isto é, ignora-se as desigualdades socioeconômicas que afetam as escolhas dos jovens. Para Reis (2024), esse componente está intimamente ligado ao condicionamento do aluno a um “empreendedor de si”, onde o foco está mais na adaptação e conformação à realidade do mercado do que na transformação social.

Ao analisar as bases discursivas e epistemológicas que moldaram a implementação da BNCC, Frossard (2020) mapeou atores que participaram das discussões e do processo de construção do documento, entrevistando representantes oriundos de diferentes grupos, como ensino e pesquisa, instâncias governamentais, sociedade civil e fundações empresariais. Frossard (2020) identificou a predominância de abordagens tecnicistas e neoliberais, correntes que enfatizam a padronização e a avaliação de desempenho. A partir disso, ela questiona a suposta neutralidade e objetividade dessas influências, descortinando discursos carregados de ideologias que favorecem determinados grupos e interesses e que marginalizam outras formas de conhecimento e de práticas pedagógicas, alinhando-se com políticas educacionais globais que promovem a competitividade e a eficiência.

Em consonância, Silva e Freitas (2020) destacam como as políticas neoliberais têm sido implementadas no país com o objetivo de reduzir o papel do Estado na educação e aumentar a participação do setor privado, assinalando a falta de participação da comunidade escolar no processo de elaboração da BNCC, o que reforça a ideia de que a educação é um produto a ser consumido, e não um direito a ser exercido. Contudo, ponderam, a ideia difundida de que a BNCC foi construída pela sociedade gera confiabilidade da população no documento, o que se caracteriza como uma “gestão da liberdade”, na qual a sensação de possibilidade de escolha é regulada também pelo modo de produção neoliberal.

Ao avaliar as dez competências gerais da BNCC, Silva e Freitas (2020) assinalam essa reprodução da lógica neoliberal na governança da educação, demonstrando como ela não é apenas um documento técnico, mas também uma ferramenta política que tem

como objetivo impor uma visão específica de educação baseada em habilidades e competências, afunilando a experiência educativa para gerar subjetividades neoliberais perfeitamente adaptadas à “cultura do empreendedorismo”.

Para Frossard (2020), a ênfase dada às competências e habilidades mensuráveis pode limitar a formação integral dos estudantes, reduzindo a educação a uma preparação para o mercado de trabalho, e não possibilitando uma formação crítica e cidadã.

Perspectivas emancipatórias

Além da crítica à BNCC, Frossard (2020) propõe alternativas que valorizam uma abordagem mais inclusiva e democrática na educação, promovendo a diversidade epistemológica e a valorização de saberes locais e contextuais. Ela defende uma BNCC que seja construída de forma participativa, envolvendo diferentes atores sociais e respeitando a pluralidade cultural e regional do Brasil.

Vaz e Soler (2024, p. 13) criticam a centralidade dada à aprendizagem baseada em competências e habilidades, como ocorre na BNCC, onde “a escola se converte em uma tecnologia voltada menos à construção de certa preparação para a vida e mais à construção de um certo modo de enxergar a vida”. Assim, a escola funciona como “lugar de experimentação de formas de governo e de fabricação de afetos e subjetividades centrais para o desenvolvimento do neoliberalismo como modo de vida” (Vaz e Soler, 2024, p. 15).

Retomando a teoria de Dardot e Laval (2016), os autores refletem sobre as formas de resistir à hegemonia neoliberal e sobre as possibilidades de construir alternativas a essa lógica, apelando à defesa de uma educação pública e democrática que valorize o desenvolvimento humano em vez de priorizar os interesses econômicos. Como sublinha Laval (2019), a educação deve ser um espaço de emancipação e não de reprodução das lógicas de mercado, pois “essa concepção dominante da educação faz parte da visão de uma humanidade formada por combatentes da guerra econômica mundial”, na qual, considerando a desigualdade, confronta-se com “o maior perigo”: “a mutilação da vida por uma concepção redutora da cultura e da educação, concebida como uma formação com objetivos profissionais. [...] Por isso é que deve ser combatida” (Laval, 2019, p. 383).

Para Vaz e Soler (2024), essa mutilação se dá especialmente na forma de autoimolação, na dimensão pessoal do indivíduo neoliberal, que, alheio ao quadro social do qual faz parte, desloca qualquer indício de revolta para si próprio, contra seu corpo-território e subjetividade. É uma guerra não só econômica e mundial, como diz Laval (2019), mas uma guerra interna que faz da escola um dispositivo de preparo para qualquer sacrifício exigido pelo desempenho na disputa neoliberal (Vaz e Soler, 2024). Esses autores sinalizam que, para os sujeitos escolares, sejam estudantes, professores ou técnicos, a precariedade neoliberal se traduz pela substituição de uma relação pública (da escola como espaço público), por uma relação autocentrada (“do si consigo mesmo”), na qual “o espaço público, portanto, só é reconhecível como a arena na qual se compartilham disputadas calcadas no mérito (exames, concursos, vestibulares) e no qual os encontros só se fazem a partir do esgotamento e do cansaço” (Vaz e Soler, 2024, p. 13).

Diante disso, aponta-se uma última perspectiva: a concepção urgente da escola como espaço público, como ambiente de relações humanas, sociais e de poder sob a qual confluem todos os processos culturais, sociais, políticos e econômicos. E, não havendo relações de poder sem espaço para resistência e liberdade, como afirma Foucault (1979), a escola descortina-se como um campo de possibilidades para construir uma sociedade mais justa, criativa, democrática, questionadora e que respeita as subjetividades dos sujeitos escolares para além do desempenho neoliberal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A BNCC, ao incorporar a pedagogia empreendedora, reflete a racionalidade neoliberal descrita por Dardot e Laval, priorizando competências empreendedoras e habilidades de mercado e promovendo valores de competição, desempenho e empreendedorismo, o que implica não somente na formação e subjetivação neoliberal dos estudantes, mas na perpetuação das desigualdades sociais.

Diante da impossibilidade de escapar da lógica neoliberal, dado que é a ordem vigente no mundo, deve-se enfrentá-la compreendendo seu funcionamento e seus mecanismos educacionais, inclusive nos currículos que rumam para o atendimento das demandas do capital e da racionalidade neoliberal.

A educação deve ir além dos interesses econômicos e mercadológicos, entretanto, para que tal lógica não suprima as possibilidades dos modos de vida e das subjetividades de crianças e jovens estudantes, e conseqüentemente reproduza-se na sociedade, cabe chamar atenção de todos que se comprometem com a transformação social por meio da educação para que pensem e defendam uma educação equitativa, inclusiva e democrática.

REFERÊNCIAS

ALVES, Alexandre; KLAUS, Viviane; LOUREIRO, Carine B. **Do sonho à realização: pedagogia empreendedora, empresariamento da educação e racionalidade neoliberal.** Educ. Pesquisa., São Paulo, v. 47, e226115, 2021.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaios sobre a sociedade neoliberal.** Coleção Estado de Sítio. Editora Boitempo: 2016.

FROSSARD, Marcele. **Raízes epistemológicas dos discursos sobre a Base Nacional Comum Curricular.** (Tese – Doutorado em Ciências Sociais). Instituto de Ciências Sociais. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2020.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder.** Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.

LAVAL, Christian. **A escola não é uma empresa.** Coleção Estado de Sítio. Editora Boitempo: 2019.

REIS, Liliane Rodrigues. **O componente curricular Projeto de Vida no “Novo Ensino Médio” e a formação do sujeito neoliberal.** (Dissertação – Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade de Santa Cruz do Sul, 2024.

SILVA, Mozart Linhares da; FREITAS, Josí Aparecida de. **A Base Nacional Comum Curricular e arte neoliberal de governar a educação no Brasil.** Educativa. Goiânia, v. 23, p. 1-20, 2020.

VAZ, Rafael Araldi. SOLER, Rodrigo Diaz de Vivar y. **Escola do cansaço: gestão do desempenho e racionalidade bio/necro/política na educação neoliberal.** Revista Aceno. v. 12 n. 26, 2024.

CURRÍCULO E IDENTIDADE: A FORMAÇÃO DE JOVENS EM INTERNATOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM AGROPECUÁRIA

SCHUERMANN, Patrick Mota¹⁶

TIBOLA, Nairara Gracia¹⁷

RESUMO

Este artigo investiga a relação entre currículo e identidade na formação de jovens estudantes que frequentam escolas de educação profissional com regime de internato, especialmente em cursos de agropecuária à luz dos recentes movimentos e alterações curriculares do novo ensino médio e das diretrizes contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo de Base do Território Catarinense. O presente texto compõe o arcabouço reflexivo estruturante de uma pesquisa de mestrado que busca analisar a construção de identidade dos jovens estudantes que vivenciam o contexto de escolas com regime de internato. O currículo vivido pelos alunos pode não apenas moldar suas percepções e construções identitárias, mas também refletir as dinâmicas sociais e culturais de suas realidades. Os breves resultados indicam que o currículo deve ser uma ferramenta de empoderamento, promovendo a construção de identidades que dialoguem com as realidades rurais na formação de jovens estudantes.

Palavras-chave: Currículo, Identidade, Agropecuária.

INTRODUÇÃO

A discussão sobre currículo no Brasil origina-se na necessidade de uma educação que responda adequadamente às demandas sociais e culturais do país. O currículo é um elemento central na educação, porém se caracteriza como um fenômeno complexo e desempenha um papel fundamental na constituição da identidade dos estudantes. Tanto nos contextos urbanos quanto rurais o currículo pode atuar na redução das desigualdades ou mesmo reforçar interesses de estruturas dominantes no campo educacional. Arroyo (2010) argumenta que o currículo é um espaço de disputa de sentidos e significados, sugerindo que ele não apenas transmite conhecimento, mas também molda a percepção dos alunos sobre suas próprias identidades. Pensar currículo é fazer escolhas; as juventudes realizam escolhas e trilham percursos formativos diversos. Para os jovens em internato em escolas agropecuárias, essa formação identitária se torna ainda mais complexa, dado que convivem em um ambiente onde a cultura do trabalho rural e a vida em comunidade são predominantes. Assim, é crucial entender como essas experiências influenciam sua construção identitária em um contexto educacional específico. O objetivo deste artigo é analisar como as teorias curriculares permeiam a construção da identidade de jovens estudantes de agropecuária em internatos escolares. O foco se dá nas diretrizes curriculares e alterações do novo ensino médio, bem como na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo de Base do Território Catarinense, buscando refletir como esses documentos e suas práticas consideram às realidades vividas pelos alunos e a formação de suas identidades.

METODOLOGIA

Este texto adota uma abordagem qualitativa, com análise de documentos, com o objetivo de investigar a relação entre currículo e identidade na formação de jovens estudantes de agropecuária em escolas com regime de internato. A pesquisa é fundamentada em uma análise crítica das teorias curriculares e suas implicações na construção identitária dos estudantes, tomando como base a análise de documentos, como a BNCC, o Currículo Base do Território Catarinense, e as Diretrizes curriculares do Novo

¹⁶ UNIPLAC. patrickmota@uniplaclages.edu.br, [0009-0005-0306-1321](tel:0009-0005-0306-1321), <http://lattes.cnpq.br/9967624515948405>.

¹⁷ UNIPLAC. profa.naiara@uniplaclages.edu.br, [0000-0001-9938-8997](tel:0000-0001-9938-8997), <http://lattes.cnpq.br/4772526675180055>.

Ensino Médio, bem como a literatura acadêmica sobre identidade e educação, incluindo obras de autores como Arroyo(2010), Freire(2000), Saviani(2013) e Bourdieu(1989). Para fins da coleta de dados, foi realizada uma análise de documentos com foco em publicações recentes que discutem a interseção entre currículo, identidade e educação no campo. A análise dos dados foi feita a partir de uma abordagem interpretativa, buscando identificar como as propostas curriculares dialogam com as realidades dos estudantes e influenciam a construção de suas identidades.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A educação tradicional, muitas vezes centrada na transmissão de conteúdo, pode restringir a compreensão das identidades dos estudantes. Essa abordagem é particularmente preocupante em contextos rurais, onde a cultura local e as práticas agrícolas devem ser integradas ao currículo. Saviani (2013) afirma que “a educação se baseia na apropriação de saberes estabelecidos”, o que marginaliza saberes regionais se o currículo não considerar quem são os sujeitos envolvidos. A teoria construtivista de Piaget (1970) sugere que a aprendizagem deve ser uma construção ativa, promovendo o protagonismo e a autonomia dos estudantes, especialmente aqueles na área de agropecuária, que frequentemente aprendem por meio da prática. A inclusão de experiências práticas no currículo fortalece a identidade dos estudantes ao permitir que se conectem com suas tradições. A teoria crítica de Freire (2000) enfatiza a conscientização das realidades sociais, indicando que o currículo deve possibilitar a reflexão sobre identidades e posições sociais, formando cidadãos críticos.

O CURRÍCULO COMO ESPAÇO DE IDENTIDADE

O autor Sacristán (2011) argumenta que “o currículo deve ser um espaço de construção de identidades sociais e culturais”, integrando cultura local e aprendizagem formal. De forma complementar, Thiesen (2020) destaca que “a identidade é uma construção contínua”, mediada por práticas educativas e relações sociais, demonstrando como o currículo e as interações sociais moldam a identidade dos estudantes. A teoria da contextualização de Sacristán (2011) propõe a adaptação do currículo às realidades locais, o que se mostra crucial para alunos em internatos de agropecuária. A teoria do currículo integrado enfatiza a importância de uma abordagem educacional que conecte diferentes áreas do conhecimento, promovendo uma aprendizagem holística e interdisciplinar. Ball (2012) afirma que “a educação deve refletir a complexidade da vida real”, corroborado por Arroyo (2010), que entende o currículo como um espaço de construção coletiva.

Nesse sentido, a participação dos estudantes nos processos de planejamento e avaliação é considerada fundamental. Minayo (2010) enfatiza a escuta ativa para compreender as narrativas dos estudantes, revelando como o currículo é vivido e suas influências na construção da identidade. O ambiente de internato, com suas dinâmicas de convivência, contribui para a formação de identidades coletivas e individuais. Bourdieu (1986) argumenta que a educação é um meio de reprodução das estruturas sociais, e a formação em internatos deve ser vista como um campo de disputa entre identidades e culturas. Nesse contexto, o conceito de habitus de Bourdieu (1989) implica que as experiências e tradições dos estudantes moldam sua identidade. Um currículo que valorize essas particularidades pode promover um ambiente de aprendizagem mais inclusivo emancipador.

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O NOVO ENSINO MÉDIO

O autor Frigotto (2004) defende que a educação profissional deve ser uma formação integral que articule aspectos técnicos ao desenvolvimento de uma consciência crítica, essencial para os estudantes de agropecuária em internatos. O Novo Ensino Médio trouxe mudanças significativas, promovendo a flexibilização curricular para atender à

diversidade de interesses dos jovens (Brasil, 2017). No entanto, essa flexibilização tem se mostrado insuficiente para cursos de agropecuária. Ball (2012) sugere que as políticas educacionais moldam identidades, implicando que as escolhas dos alunos impactam sua autoimagem. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) visa garantir a formação integral dos estudantes (Brasil, 2017), integrando experiências educacionais formais e informais, especialmente em internatos.

O Currículo de Base do Território Catarinense enfatiza a formação técnica contextualizada, respeitando as práticas locais (Santa Catarina, 2018). Assim, o currículo deve promover uma construção ativa que considere as vivências dos estudantes, refletindo o cotidiano da produção agropecuária. Thiesen (2020) argumenta que a prática educativa deve refletir realidades locais, promovendo a identidade profissional dos estudantes. A educação profissional e tecnológica deve, portanto, fomentar uma identidade que valorize a cultura local e promova um senso de pertencimento e responsabilidade social. As diretrizes curriculares podem tanto empoderar quanto limitar, sendo essencial adaptá-las às realidades dos estudantes. Dewey (1998) defende que “a educação deve ser um espaço de inclusão e valorização da diversidade”, ressaltando a importância de um currículo que promova justiça social e equidade. O desafio é construir um currículo que não apenas eduque, mas que também valorize e celebre as identidades dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas neste resumo expandido evidenciam a complexa interrelação entre currículo e identidade na formação de jovens estudantes de escolas agropecuárias em internatos. As teorias curriculares e os documentos normativos, reafirmam que o currículo não deve ser visto apenas como um conjunto de conteúdos a serem transmitidos, mas como um espaço de construção identitária que dialoga com as realidades socioculturais dos estudantes. A análise aponta para a necessidade de uma educação que reconheça e valorize as vivências dos estudantes, promovendo uma formação que não apenas prepare para o mundo do trabalho, mas que também contribua para a construção de cidadãos críticos e conscientes de sua identidade. Assim, os currículos devem constantemente ser revisados e adaptados às demandas e especificidades da educação no campo, favorecendo a construção de identidades dos jovens que frequentam o ensino agrícola.

REFERÊNCIAS

- ARROYO, M. G. **Currículo: uma reflexão crítica**. São Paulo: Cortez, 2010.
- BALL, S. J. **Global Education Inc: New Policy Networks and the Neo-Liberal Imaginary**. New York: Routledge, 2012.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.
- BRASIL. **Lei nº 13.415**, de 16 de fevereiro de 2017. Diário Oficial da União, 2017.
- BOURDIEU, P. **A Economia das Trocas Simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1986.
- BOURDIEU, P. **A Distinção: Crítica Social do Julgamento**. São Paulo: Edusp, 1989.
- DEWEY, J. **Democracia e Educação**. São Paulo: Editora MacGraw-Hill, 1998.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

FRIGOTTO, J. C. A. **Educação Profissional e Formação Integral**. São Paulo: Cortez, 2004.

MINAYO, M. C. de S. **Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade**. São Paulo: Hucitec, 2010.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão crítica**. Porto Alegre: PUC-RS, 2011.

SAVIANI, D. **Escola e Política: uma abordagem da história da educação**. Campinas: Autores Associados, 2013.

SANTA CATARINA. Secretaria da Educação de SC. **Currículo de Base do Território Catarinense: Caderno 5 – Educação Profissional e Tecnológica**. Florianópolis: SED, 2018.

THIESEN, J. da S. **Identidade e Currículo: Diálogos sobre formação**. São Paulo: Editora PUC-SP, 2020.

O COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA E A IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CADERNOS DO TERRITÓRIO CATARINENSE EM LAGES/SC: ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DOCENTES.

SILVA, Pedro da¹⁸
VAZ, Rafael Araldi¹⁹

RESUMO

O presente resumo expandido é um recorte da dissertação de mestrado em Educação intitulada “Reinvenções do currículo no neoliberalismo: o ensino de História na transição para o Novo Ensino Médio (Lages, SC: 2017-2022)”. Nosso objetivo é reconhecer as tensões em torno da definição do currículo de História a ser ensinado no Ensino Médio no processo de implementação e uso dos Cadernos do Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense (CBEMTC) por parte dos professores de História em três escolas da cidade de Lages, Santa Catarina. A análise dos dados permitiu considerar que a BNCC regula a organização curricular do sistema educacional brasileiro, atuando de forma abrangente, porém, as mudanças propostas na base não estão em consonância com os anseios dos estudantes, dos professores e dos pais, pois não superaram as deficiências apontadas no âmbito das escolas públicas, evidenciadas nesta pesquisa.

Palavras-chave: Ensino de História. Novo Ensino Médio. Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense (CBEMTC).

INTRODUÇÃO

Para a construção deste trabalho realizamos uma pesquisa qualitativa, histórica e documental, desenvolvida com base na BNCC e nos Cadernos do Território Catarinense. Realizou-se pesquisa de campo por meio de entrevistas, as quais tiveram por referência metodológica a análise de conteúdo em Flick, a partir da qual se investigou as narrativas dos professores do componente curricular de História. A pesquisa se justifica pelas mudanças curriculares da nova BNCC e seu impacto na prática docente.

No perfil levantado dos participantes, identificamos o professor e as professoras de História que atuam no Ensino Médio em escolas da rede estadual de ensino de Lages. Os profissionais entrevistados possuem formação em Ciências Sociais, História e Geografia, sendo que entre eles há especialistas e mestres. Atualmente trabalham com estudantes das três séries do EM, nos componentes curriculares de História, Geografia, Sociologia e Eletiva de Estudos e Projetos Culturais, com experiência profissional entre cinco e dezessete anos. As escolas em que lecionam são de porte médio a grande, que acolhem estudantes de classes sociais das mais variadas, em bairros populosos.

METODOLOGIA

Para a construção deste trabalho utilizamos o método de análise de conteúdo qualitativo (Flick, 2009), desenvolvido na análise das entrevistas semiestruturadas. Deste modo, analisou-se as narrativas dos professores do componente curricular de História acerca de suas experiências durante o primeiro ano de implementação do Novo Ensino Médio em 2022. Os entrevistados nesta pesquisa foram duas professoras e um professor efetivos em História do Novo Ensino Médio (NEM), que atuam nas três séries há pelo menos cinco anos, em três escolas da rede estadual de educação de Lages. Aplicamos um questionário com 20 perguntas, elaborado por meio da ferramenta Google Formulários, seguida de entrevista semiestruturada realizada nos dias 13, 26 e 27 de outubro de 2023.

¹⁸ Mestrado em Educação pelo PPGE/UNIPLAC, Lages SC. E-mail: pedro.silva@uniplaclages.edu.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9595-942X> Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1885133862170489>.

¹⁹ Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: rafaelvaz@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1617-4761>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7743954916594139>.

Os dados coletados das entrevistas foram analisados de acordo com o método de análise de conteúdo qualitativo. Segundo Flick, “[...] a análise de conteúdo é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando qual a origem desse material que pode variar desde produtos da mídia até dados de entrevista” (2009, p. 291).

Diante da realidade vivenciada pelos professores com as mudanças do Novo Ensino Médio, inclusive em relação ao material pedagógico, consideramos importante dialogar com os entrevistados sobre a utilização, por parte das escolas estaduais do CBEMTC, mais especificamente do Caderno 2 da Formação Geral Básica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

O CBEMTC como referência curricular nas aulas

Segundo dois entrevistados, os Cadernos têm sido utilizados nas trilhas e eletivas na tentativa de provocar a interdisciplinaridade. Conforme relata o professor 1 (P.1) *“desde o início da carreira priorizei a interdisciplinaridade em minhas aulas de História, Geografia e Sociologia”*.

Ao ouvir os entrevistados, ficou claro que os Cadernos não são utilizados como base na sala de aula. Eles consideraram que muitos professores, não só da área de História, mas de outras áreas também, têm um conhecimento muito superficial em relação à proposta curricular. Apontaram que prevalece a falta deste aprofundamento com os professores, como afirmou um dos entrevistados *“e um aprofundamento teórico, e, muitas vezes, passa em vão a ponto do professor não entender, não compreender o significado daquilo que ele tá falando”* (P.1).

Em sala de aula, a mera utilização do material não garante um ensino de qualidade. A falta de familiaridade dos professores com a proposta curricular e a superficialidade na leitura dos Cadernos do Território Catarinense podem levar a uma compreensão incompleta dos conteúdos e, conseqüentemente, a uma prática docente ineficaz. A professora P.2, em entrevista, afirmou que, para suas aulas, *“foram feitas adaptações do caderno na disciplina de História”*, por exemplo.

Outrossim, os professores P.1 e P.2 observaram que se todas as disciplinas tivessem uma ligação, um caminho preparado para a interdisciplinaridade seria muito mais rico, e o trabalho em sala de aula fluiria melhor, onde houvesse um planejamento coletivo, favorecido por recursos humanos e financeiros.

APROVEITAMENTO DOS CADERNOS DO CBEMTC

Segundo a coleta dos dados, dois entrevistados afirmaram que os professores do componente de História ou das Ciências Humanas são os que mais utilizam os cadernos, enquanto uma das entrevistadas informou que quem fez uso dos cadernos foram os professores das Trilhas de Aprendizagem. P.1 em sua declaração levanta: *“Veja os componentes da história né, como mais depende do professor, do trabalho que o professor faz, do conhecimento que ele tem. Eu vejo mais no componente da história do que nas Trilhas e nas Eletivas”*. A questão para ele é muito maior, pois considera que não houve investimento na formação de professores nas trilhas, nos processos seletivos e até mesmo na relação dos componentes da própria história. Em sua opinião, *“ainda não há um efetivo uso de todo o potencial que é isso que a proposta curricular apresenta”*.

As entrevistas com P.2 e P.3 apontaram que a opção dos professores variou entre utilizar o livro didático do componente (com recortes de conteúdo de apostilas de anos anteriores) e os novos livros, sendo que os professores das Trilhas de Aprendizagem e das Eletivas introduziram-nas no seu planejamento, orientados pela Secretaria de Estado da Educação (SED), a partir da sugestão dos Cadernos do CBEMTC.

Como já havia mencionado nosso entrevistado P.1, a proposta do projeto é boa, a questão é a sua viabilidade porque até o momento tem apresentado muitas falhas, colocando em xeque o seu êxito. Até agora os resultados não impressionam e têm trazido insegurança para quem depende dela.

Reuniões de planejamento por área

O entrevistado P.1. afirmou que o planejamento por área não tem acontecido. Nas suas palavras “é a falta de se pensar nessa dinâmica”. O entrevistado menciona a falta de investimento, tanto em termos de tempo quanto de financiamento. O trecho a seguir evidencia sua opinião a respeito.

É, isso não acontece, falo de investimento de tempo porque mal a gente consegue se encontrar com os outros professores ou de áreas afins, das humanas, por exemplo, ou mesmo das outras áreas que a gente poderia fazer um trabalho muito mais interessante, muito mais produtivo na educação (P.1).

O entrevistado relatou que o planejamento é muito isolado, ocorre em alguns momentos, a partir da execução de algum projeto em parceria entre professores de áreas afins ou por afinidade, “que a gente usa brincar que é aquela conversa de corredor, que você está passando ‘o que acha e tal’, discute, manda mensagem, reúne ideias, tenta formatar um projeto pra ter o mínimo de organização para que a gente possa colocar isso em prática” (P.1. 2023). Sua percepção, no momento da entrevista, é de que o planejamento acontece de forma muito amadora, com boa intenção, mas ainda muito inábil para um efetivo resultado na educação.

Com o sentimento de frustração desabafou que tiveram bastante dificuldade para fazer esse trabalho.

Quando era cobrada a hora-atividade, a gente fazia o planejamento em conjunto e a gente fazia se tinha que sentar junto uma vez na semana, mas ele na prática se perdia. A gente não conseguiu se organizar, aí acabou que se perdeu, sabe... não é esses planejamentos que a gente fazia também uma vez na semana, aí também eu percebi bastante resistência (P.2).

Os obstáculos à implementação podem estar relacionados à cultura individualista, a resistência à mudança (medo do desconhecido, falta de confiança nas novas práticas, receio de perder autonomia e sobrecarga de trabalho), ausência de recursos e de tempo, bem como a utilização ineficaz da hora-atividade por falta de orientação e apoio, bem como a garantia de condições estruturais, tal como formação dos professores e condições materiais e organizacionais para o planejamento. A ausência de investimento da SED e da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, somado a resistência constante de muitos professores, marcaram o primeiro ano desta experiência como um período de tensões e impasses.

RESULTADOS

As mudanças propostas na base não estão em consonância com os anseios dos estudantes, dos professores e dos pais, pois não superaram as deficiências identificadas no âmbito das escolas públicas e apontadas pelo CBEMTC, tal como evidenciado nesta parte da pesquisa.

A resistência dos professores (ora exteriorizada pelos entrevistados) em aplicar na integralidade o CBEMTC, por considerar que certas atividades escolares poderiam ser muito melhor aproveitadas, se houvesse um planejamento estratégico na educação, criou uma situação de impasse nas escolas, representando certo retrocesso e tensionamento nas relações com o governo estadual, em razão da inexistência de investimento na

formação continuada, na melhoria da proposta curricular e na valorização e autonomia docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou problematizar a implementação do Novo Ensino Médio no estado de Santa Catarina a partir do currículo de História e dos depoimentos dos professores/as deste componente curricular. Essa problematização pretende contribuir para a compreensão do seu processo de implementação da reforma do Novo Ensino Médio em seus primeiros anos em Santa Catarina.

AGRADECIMENTOS:

Agradeço à FAPESC pela bolsa de pesquisa concedida durante o mestrado em Educação.

REFERÊNCIAS

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MEC/BNCC. **A educação é a base**. Ensino Médio. Documento homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. **Currículo base do ensino médio do território catarinense: caderno 2 – formação geral básica** / Secretaria de Estado da Educação. – Florianópolis: Gráfica Coan, 2021. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/api/assets/4fbb3d36-8922-46a4-bedf-e0162cb8b310/>. Acesso em: 10 ago. 2023.

A PESCA ARTESANAL EM COLABORAÇÃO COM BOTOS EM LAGUNA-SC: REFLEXÕES SOBRE A DE(S)COLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO

COLOSSI FELIPPE, Bárbara²⁰

PASSOS SÁ, Luciana²¹

RESUMO

A pesca artesanal de tainhas em colaboração com os botos em Laguna, estado de Santa Catarina, é uma tradição cultural que oferece uma excelente oportunidade para reflexão acerca da valorização de saberes locais por meio de sua incorporação ao currículo escolar. Valendo-se de uma abordagem qualitativa e de revisão bibliográfica, esta pesquisa investiga como essa prática tradicional pode contribuir para a construção de um currículo que valorize a diversidade cultural e os saberes locais, contrapondo-se à lógica moderno/colonial que fomenta a exploração predatória dos recursos naturais. Fundamentada em pressupostos teóricos decoloniais, a investigação destaca a relevância de visibilizar criticamente essa tradição, evitando que sua abordagem se reduza a estereótipos ou ao viés turístico. Argumenta-se que a pesca colaborativa com os botos oferece um significativo potencial educativo para a reflexão crítica acerca das relações de poder e conhecimento no âmbito da educação contemporânea.

Palavras-chave: Pesca artesanal em colaboração com botos. Currículo. Decolonialidade.

INTRODUÇÃO

A pesca artesanal de tainhas, que envolve a colaboração com botos, constitui um saber ancestral que se encontra em apenas algumas localidades do mundo, incluindo regiões específicas do Brasil, como a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Essa prática instiga reflexões, a partir uma ótica decolonial, sobre as diversas maneiras de representar e interagir com a natureza. Além disso, oferece um grande potencial para estimular discussões nas práticas pedagógicas, sugerindo uma integração ao currículo que não apenas reconheça, mas também promova os conhecimentos locais.

Em vista disso, tem-se como objetivo discutir como a prática tradicional da pesca artesanal em colaboração dos botos, em Laguna-SC, pode contribuir para a construção de um currículo decolonial, que desafie as narrativas hegemônicas e valorize os saberes locais.

Para atingir esse objetivo, parte-se da seguinte pergunta: de que maneira a prática da pesca artesanal em colaboração com os botos em Laguna-SC pode ser integrada ao currículo escolar de forma a desafiar as narrativas hegemônicas e valorizar os saberes locais, promovendo uma educação decolonial?

Para responder a essa pergunta, será realizada uma análise bibliográfica sobre a pesca artesanal com botos em Laguna, explorando suas características, tradições e significado cultural para a comunidade local. Serão estudados os conceitos de colonialidade, descolonização e decolonialidade, buscando entender sua relação com as narrativas hegemônicas que marginalizam saberes locais. Com base nessa fundamentação teórica, será discutida a importância da integração dessa prática ao currículo escolar, destacando seu potencial educativo e a necessidade de um currículo que valorize a diversidade cultural.

Por fim, serão explorados os desafios e possibilidades de se implementar essa integração no contexto educacional, considerando as resistências existentes e as estratégias que podem ser adotadas para promover uma educação decolonial que reflita as realidades e experiências vividas pelos estudantes e pela comunidade.

²⁰ Universidade Federal de Santa Catarina. barbaracolossi@gmail.com, 0000-0002-4803-3229, <http://lattes.cnpq.br/9852176172627432>.

²¹ Universidade Federal de Santa Catarina. lucianapsa@gmail.com, 0000-0003-0649-7938, <http://lattes.cnpq.br/9320228970020024>.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, caracterizada pelo foco em processos interpretativos e pela busca de uma compreensão aprofundada do fenômeno estudado (Severino, 2007). Segundo Ludke e André (2022), a pesquisa qualitativa se distingue pela análise predominantemente descritiva e por um processo indutivo de interpretação dos dados, com maior ênfase no desenvolvimento do processo do que na obtenção de resultados quantitativos.

Além, disso, no que concerne à natureza das fontes, este estudo se define como uma pesquisa bibliográfica. Em relação à pesquisa bibliográfica, Severino (2007) elucida que ela é realizada a partir dos dados e registros, ou mesmo perspectivas teóricas já elaboradas por outros pesquisadores.

Para alcançar o objetivo proposto a primeira etapa consiste no estudo da prática da pesca artesanal em colaboração com os botos em Laguna. Assim, por meio de estudos bibliográficos realizados sobre essa tradição cultural, investigou-se sobre suas características, tradições e o significado cultural que ela representa para a comunidade local. Em seguida, foi estudado o conceito de colonialidade, descolonização e decolonialidade, a partir da perspectiva de autores que integram o Grupo Modernidade/Colonialidade (MC), buscando compreender como essas noções se inter-relacionam com as narrativas hegemônicas que, frequentemente, marginalizam saberes e práticas locais.

Essa base teórica fornecerá elementos para realizar uma análise de conteúdo, possibilitando uma reflexão sobre a importância de integrar essa prática ao currículo escolar, destacando não apenas seu potencial educativo, mas também a necessidade de um currículo que reconheça e valorize a diversidade cultural.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

A pesca artesanal de tainhas em colaboração com os botos integra o Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil (Cimbaluk, 2020), sendo reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Trata-se de um fenômeno raro, registrado em poucas regiões do mundo com destaque para Laguna-SC, onde se configura como uma prática tradicional da cultura local (Catão; Barbosa, 2018; Cimbaluk, 2020). Essa tradição é transmitida ao longo das gerações, tanto entre os pescadores humanos, quanto entre os próprios botos, perpetuando-se como um valioso legado cultural e natural (Catão; Barbosa, 2018).

Apesar de serem conhecidos pela interação com os humanos na pesca artesanal na região de Laguna/SC e em outras partes do mundo, nem todos os espécimes deste grupo de botos pescam com os humanos, já que o sucesso desse tipo de pesca depende do aprendizado efetivo desta técnica pelos humanos e golfinhos.

A perpetuação do aprendizado da pesca colaborativa com os seres humanos depende da convivência entre o boto fêmea e seu filhote. É a mãe que ensina o filho os movimentos e o conduz à prática (Camargo, 2014). Essa transmissão de conhecimento entre mãe e filhote ressalta a importância da cultura entre os golfinhos, assim como acontece entre os seres humanos.

A interação e integração entre as duas espécies distintas na execução de uma atividade que beneficia ambos, ao conferir a eles o alimento, é ao mesmo tempo natureza e cultura. Cultura, pois é aprendida culturalmente e se configura em um modo de se colocar frente ao ambiente, mas é também natureza dada a interação natural entre diferentes espécies com o meio (lino, 2017).

Preservar a pesca colaborativa em Laguna é essencial, não apenas pela manutenção dessa tradição, mas também por simbolizar uma relação harmoniosa entre humanos e não-humanos, incentivando reavaliar nossa interação com todas as formas de

vida, desafiando a lógica moderno/colonial que hierarquiza práticas e saberes eurocentrados em detrimento de saberes tradicionais locais e representa uma resistência ao padrão de poder mundial capitalista (Iino, 2017; Quijano, 2005).

Essa lógica moderno/colonial, fundamentada no conceito de colonialidade, que se refere à persistência das estruturas de poder colonial nas sociedades contemporâneas, desenvolveu-se a partir das práticas coloniais entre os séculos XV e XX. Mesmo com a descolonização dos territórios invadidos, o pensamento moderno/colonial sobreviveu sob a forma da colonialidade (Mignolo, 2005; Quijano, 2005).

A colonialidade estabeleceu relações hierárquicas de poder que não apenas moldaram as sociedades modernas, mas também foram essenciais para a consolidação do capitalismo como padrão hegemônico de poder em escala global (Quijano, 2005; Maldonado-Torres, 2007; Mignolo, 2005). Ao consolidar o capitalismo como padrão de poder, impôs uma visão eurocêntrica de progresso e desenvolvimento que frequentemente marginaliza práticas locais e sustentáveis (Quijano, 2005), como a pesca artesanal em colaboração com os botos, em favor de modelos econômicos considerados mais "modernos". Essa desvalorização reflete a continuidade de uma lógica colonial que subordina conhecimentos locais à racionalidade capitalista global, deixando esses saberes tradicionais à margem dos sistemas dominantes de produção e consumo (Candau, 2016; Quijano, 2005).

O conceito de colonialidade ajuda a compreender como as hierarquias de poder continuam a invisibilizar os saberes locais. Assim surge o contexto de decolonialidade que, conforme Walsh (2009), aponta para a necessidade de uma transgressão ativa e insurgente, em que essas práticas tradicionais, como a pesca com o auxílio dos botos, assumam um papel de protagonismo na luta contra as estruturas eurocêntricas hegemônicas (Candau, 2016).

Refletida no âmbito escolar, que é um espaço tradicionalmente colonizado pelo pensamento moderno/colonial, a crítica decolonial vem para visibilizar outras formas de "poder", "saber" e "ser" (Candau, 2016; Walsh, 2009). Ela não apenas enriquece o currículo, mas também promove uma transformação profunda das realidades daqueles que experienciam outras vivências (Candau, 2020). Visibilizar a prática da pesca artesanal em colaboração com os botos na construção de um currículo, a partir dos pressupostos decoloniais, significa dialogar com os saberes tradicionais locais e com as vivências dos sujeitos da comunidade escolar.

Os desafios de integrá-la ao currículo incluem não apenas dar visibilidade à prática, mas evitar que essa visibilização se limite a uma abordagem descritiva e turística, que reforçaria estereótipos e perpetuaria lógicas coloniais (Candau, 2020). Em vez disso, a incorporação dessa tradição ao currículo precisa ser crítica e reflexiva, reconhecendo suas implicações políticas e ideológicas, tal como sugere Freire (1997), ao desmascarar a falsa neutralidade do currículo e as relações de poder subjacentes à sua construção.

As possibilidades, por outro lado, são amplas. Ao integrar a pesca com botos no currículo escolar como um saber legítimo, pode-se promover discussões sobre identidade, meio ambiente e ética, ampliando o entendimento dos estudantes sobre a relação entre as comunidades locais e o meio ambiente. Além disso, a prática oferece um importante ponto de partida para o debate sobre o compromisso com a preservação ambiental e a resistência a modos de vida hegemônicos, ressignificando esses saberes tradicionais como fontes de resistência (Candau, 2020).

Assim, a integração da pesca artesanal com os botos ao currículo não apenas enriquece o processo educativo, mas também promove a valorização da diversidade cultural e a desconstrução das lógicas coloniais que ainda moldam a educação contemporânea. É fundamental que o currículo escolar se volte para um movimento de descolonização e decolonização, reconhecendo e celebrando as práticas locais como parte

do patrimônio cultural e social das comunidades, e não como resquícios de um passado a ser superado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola, quando não é concebida a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva, acaba por refletir e reproduzir o pensamento moderno/colonial, que prioriza saberes e modos de vida vinculados ao capitalismo neoliberal. Esse modelo, muitas vezes, interage de maneira predatória com os recursos naturais, favorecendo práticas como a pesca industrial, que visa o lucro a qualquer custo, enquanto ignora alternativas sustentáveis, como a pesca artesanal. Embora menos lucrativa, essa última representa uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente e é repleta de significados sociais e culturais, que fortalecem a identidade de uma comunidade.

A colonialidade que permeia a estrutura escolar se reflete também no currículo, que, frequentemente, privilegia epistemologias eurocêntricas, à custa dos saberes e culturas locais. Para romper com esse ciclo, é preciso um movimento de descolonização e decolonização do currículo. A descolonização, nesse contexto, busca dismantlar a lógica colonial que ainda permeia a construção curricular, enquanto a decolonização visa criar e afirmar modos de viver que valorizem as culturas e conhecimentos locais.

Pensar em um currículo decolonial traz à tona desafios importantes, como a invisibilização de práticas culturais, como a pesca artesanal, que devem ser abordadas de maneira contínua e não apenas em momentos pontuais. É fundamental que essas práticas sejam vistas como oportunidades para reflexões profundas sobre as bases epistemológicas da educação e da sociedade. Além disso, é crucial evitar que a visibilidade dessas tradições se restrinja a uma abordagem estereotipada, descritiva ou turística, que não promove uma reflexão crítica e contextualizada.

Para superar esses desafios, precisamos explorar as possibilidades de integrar essas práticas no currículo, usando-as como catalisadoras de discussões sobre a estrutura social.

REFERÊNCIAS

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação Descolonizadora: construindo caminhos. Entrevista concedida. **Nuevamérica**: La revista de la pátria grande, Buenos Aires, n. 149, p. 4-17, 2016.

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Diferenças, Educação Intercultural e Decolonialidade: temas insurgentes. **Revista Espaço do Currículo**, João Pessoa, v. 13, n. especial, p. 678-686, dez. 2020.

CAMARGO, Gilson. Entrevista com Paulo César Simões-Lopes. **Ação humana ameaça botos na Barra do rio Tramandaí**. Extra-Classe, 11 de agosto de 2014

CIMBALUK, Lucas. **A Pesca Colaborativa entre Botos e Humanos para matar Tainhas em Laguna/SC e desafios da natureza para a Política de Patrimônio Cultural Imaterial**. Cadernos Naui: Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural, Florianópolis, v. 9, n. 17, p. 208-231, jul-dez 2020.

CATÃO, Brisa; BARBOSA, Gabriel Coutinho. Botos bons, peixes e pescadores: sobre a pesca conjunta em Laguna (Santa Catarina, Brasil). **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, Brasil, n. 69, p. 205-225, abr. 2018.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança**: um encontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

IINO, Fátima Stsuki de Araújo. Pescadores artesanais na praia da Tesoura, Laguna/SC: reflexões sobre sociabilidades e apropriações do espaço. 2017. **Dissertação** (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. 2 ed. Rio de Janeiro: E.P.U., 2022

MIGNOLO, Walter. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade. **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, p. 35-54, 2005.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: QUIJANO, Anibal. **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, p. 117-142, 2005.

SEVERINO, Joaquim Antônio. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

A (IN) VISIBILIDADE DA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO CURRÍCULO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFSC/SC

DELLA FLORA, Angela²²

PICCININI, Larise²³

RESUMO

Este estudo reflete sobre como estão as discussões sobre educação inclusiva no curso de Pós-graduação em Educação da UFSC. Considerando a potência político-pedagógica de produções relacionadas à educação inclusiva e suas práticas curriculares de inclusão dos corpos-sujeitos não normativos ou marcados socialmente pelas diferenças. Assim, apresenta uma análise das disciplinas ofertadas pelo PPGE/UFSC, identificando a ausência/presença de componentes curriculares que discutem sobre a perspectiva das deficiências, tendo em vista a Lei n.º 13.146/2015 e os desafios que os estudantes com deficiência enfrentam nos contextos educacionais desde a educação básica até a superior, bem como os desafios da formação docente em materializar a inclusão dos estudantes com deficiência nesses contextos. A metodologia do estudo analisou o currículo do PPGE, sobretudo do quadro e ementas das disciplinas ofertadas semestralmente, com recorte temporal entre 2017 e 2024. O estudo aponta para a invisibilidade de discussões sobre as deficiências e educação inclusiva no curso.

Palavras-chave: Currículo. Educação Inclusiva. Pós-graduação.

INTRODUÇÃO

Entendemos que reflexões e discussões sobre educação inclusiva, capacitismo, corpos não normativos e marcadores sociais das diferenças são fundamentais, pois são conceitos que precisam perpassar a formação docente e, em especial, a formação do/da pesquisador/a nos cursos de pós-graduação em Educação. Uma formação que contempla essas discussões pode incentivar produções científicas importantes e se materializar em práticas inclusivas nos contextos educacionais, ou seja, uma formação que tem potencial político-pedagógico para produzir conhecimento sobre educação inclusiva e práticas curriculares que incluam corpos-sujeitos não normativos ou marcados socialmente pelas diferenças no contexto educacional.

As discussões acerca das pessoas com deficiência vêm evoluindo e se fortalecendo como política de inclusão a partir de alguns marcos legais. O primeiro a referir-se ao tema no Brasil foi a Lei n.º 4.024/1961 nos artigos n.º 88 e n.º 89, que tratava da “Educação de Excepcionais”²⁴, e orientava que, quando possível, o atendimento de pessoas com deficiência deveria ser em escolas regulares, com o intuito de integrá-los na comunidade.

Contudo, a partir da Constituição de 1988 e da Lei n.º 9394/1996, período de maior abertura política e democrática no Brasil, a educação torna-se um direito garantido por lei. Na Constituição em seu artigo n.º 206 estabelece como princípio garantido a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, e no artigo n.º 208 inciso III, afirma o dever

²² Professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Doutora em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: angeladellaflora@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/2463344252087655>. <https://orcid.org/0000-0002-7095-1579>.

²³ Professora da rede Municipal de Itapema/SC. Pós-doutoranda em Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: larieducapicci@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8830-0598>, <http://lattes.cnpq.br/6021701236724993>.

²⁴ É importante destacar que essa terminologia foi se modificando conforme a evolução do conhecimento a respeito das deficiências. Ela perpassou o termo “pessoas portadoras de deficiência”, “pessoas portadoras de necessidades especiais” e “pessoas com necessidades especiais”, entre outros, até se chegar ao termo mais apropriado “pessoa(s) com deficiência”, ver Matos, Raiol e Arruda (2022).

do Estado em garantir a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Outros importantes documentos subsidiaram o avanço das discussões, tais como a Resolução n.º 4, de 2 de outubro de 2009 que Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, modalidade Educação Especial, Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006, os Decretos n.º 6.949/2009, 7.611/2011, assim como as Leis 12.764/12, 13.632/18 e a Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

À medida que as políticas educacionais inclusivas avançam, o número de estudantes que possuem alguma deficiência matriculados nas escolas regulares tem aumentado. Conforme o censo escolar 2023 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o percentual de matrículas de estudantes da educação especial incluídos em classes comuns vem aumentando sucessivamente, de 94,2% em 2022, para 95% em 2023.

Isto posto, interessa-nos refletir se estes estudantes estão sendo incluídos, pois os desafios do cotidiano educacional são inúmeros tanto para os estudantes com deficiência como para os/as professores/as. Dessa forma, uma formação docente que fundamente o/a professor/a para desenvolver uma educação inclusiva é imprescindível tanto na formação inicial e continuada, como na pós-graduação, espaço/tempo que potencializa a produção do conhecimento. Dito isso, este estudo tem o objetivo de analisar o currículo do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina quanto à perspectiva da educação inclusiva. Assim, apresenta uma análise das disciplinas ofertadas pelo Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), identificando a ausência/presença de componentes curriculares que discutem sobre as deficiências.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se com abordagem qualitativa, é um estudo documental por meio da análise do quadro dos componentes curriculares e de suas respectivas ementas ofertadas semestralmente no Programa de Pós-graduação em Educação da UFSC, as quais estão disponibilizadas no site. O recorte temporal compreendeu o ano de 2017 até 2024. Justificamos o recorte, primeiro porque temos o marco temporal da Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), também, porque o site disponibiliza os quadros de oferta das disciplinas a partir de 2017. Definimos algumas categorias de análise por meio de alguns descritores para filtrar nossas buscas: diferenças*, educação inclusiva*, capacitismo*. As lentes teórico-epistemológicas que fundamentam o estudo são as teorias curriculares pós-críticas orientadas pelas Filosofias da diferença, e nas políticas educacionais inclusivas.

O contexto da pesquisa foi o Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. O PPGE possui seis linhas de pesquisa: Educação e Comunicação (ECO), Educação e Infância (EI), Trabalho, Educação e Políticas (TEP), Sujeitos, Processos Educativos e Docência (SUPED), Filosofia da Educação (FIL) e Sociologia e História da Educação (SHE). Atualmente, o PPGE oferta 54 vagas para mestrado e 39 vagas para doutorado anualmente e possui 56 professores credenciados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um currículo baseado na filosofia das diferenças poderá ser capaz de acolher os diferentes saberes das diferentes identidades, corpos e culturas no contexto educacional. A Educação inclusiva se refere à inclusão de todos os estudantes, independente de suas habilidades ou limitações quanto à aprendizagem. É a partir da educação inclusiva que este estudo discute, a inclusão de todos a partir dos marcadores sociais da diferença, seja quanto às diferenças físicas, intelectuais, culturais, étnico-raciais, gênero ou geracional.

A Educação inclusiva é uma proposta para a educação que reconhece que todas as pessoas são diferentes e todas têm direito de aprender e socializar seus saberes e culturas de forma equitativa. A educação inclusiva associa igualdade e diferença como valores indissociáveis, e busca contextualizar historicamente a produção da exclusão no contexto educacional e na sociedade (Brasil, 2008). Ao optarmos por discutir sobre a inclusão das deficiências por meio da Educação Inclusiva, busca-se superar a ideia da deficiência somente como uma “questão médica” para compreendê-la como uma “questão sociocultural” fundamentada nos direitos humanos.

Diniz (2007) define a deficiência como um conceito amplo e relacional, resultante da interação entre a saúde de uma pessoa e a sociedade. Essa relação inclui doenças crônicas, desvios ou traumas que impõem restrições nas habilidades comuns para pessoas de mesma idade, sexo e contexto social.

O conceito de capacitismo refere-se à discriminação e à violência direcionada a pessoas com deficiência ou transtornos. Essa forma de preconceito se baseia na ideia de que pessoas com deficiência são incapazes de aprender, de sentir desejos, de exercer autonomia e de estabelecer relacionamentos amorosos. Para Mello (2016), “o capacitismo se materializa através de atitudes preconceituosas que hierarquizam sujeitos com base na adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Esse preconceito resulta na discriminação de pessoas com deficiência” (Mello, 2016, p. 3266).

DISCUSSÃO

Ao realizarmos o levantamento dos componentes curriculares ofertados pelo PPGE, encontramos algumas disciplinas que tratam das discussões raciais, culturais e de gênero, porém, descartamos, pois não contemplavam o recorte do estudo. Assim, encontramos 7 disciplinas, conforme apresentamos no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Disciplinas Ofertadas no Programa de Pós-graduação em Educação

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2024.

Observamos que, em 2017, das 52 disciplinas ofertadas, apenas uma apresentava o descritor “diferenças”, no Seminário Especial Experiência, diferença e educação ofertado como componente curricular eletivo, o qual tem uma discussão sobre diferença fundamentada no pensamento de Gilles Deleuze. Em 2018, das 56 disciplinas ofertadas, nenhuma foi ofertada com o tema. Em 2019, das 45 disciplinas ofertadas, nenhuma foi ofertada com o tema. No ano de 2020, das 31 disciplinas, duas apresentaram a temática: novamente o Seminário Especial “Experiência, diferença e educação”, e o Seminário Especial “Políticas públicas de educação especial no Brasil nos limites do capital”, que apresenta a proposta de discussão em uma das pautas da ementa, a educação especial como modalidade educacional, e a perspectiva da educação inclusiva e seus

desdobramentos na organização do atendimento educacional especializado. Em 2021, das 19 disciplinas ofertadas, encontramos um Seminário Especial “Medicalização: o Paradoxo entre a afirmação dos Direitos da Criança e sua Violação”, que, apesar de não apresentar o descritor definido, nos chamou a atenção por se tratar de discussões relacionadas à medicalização nos processos de escolarização. Em 2022, das 17 disciplinas ofertadas, nenhuma disciplina com a temática. No ano de 2023, das 37 disciplinas ofertadas, encontramos uma, a “Filosofia da Diferença na e para a pesquisa em formação de professores: pesquisar, problematizar, resistir”. Em 2024, das 50 disciplinas ofertadas, duas apresentam a temática: novamente o Seminário Especial “Medicalização: o Paradoxo entre a afirmação dos Direitos da Criança e sua Violação”, e o Seminário especial “Filosofia da Diferença na e para a pesquisa em formação de professores: pesquisar, problematizar, resistir”.

Quando observamos a temática entre as disciplinas obrigatórias e eletivas, percebemos que não há nenhuma disciplina obrigatória com essa discussão. As 7 disciplinas que apresentam algum conceito e discussão sobre as categorias analisadas são todas eletivas.

As disciplinas são ofertadas para todas as linhas de pesquisa. Porém, identificamos as linhas nas quais os professores propõem as disciplinas com a temática da Educação Inclusiva. Observamos que as linhas de pesquisas que mais propuseram disciplinas relacionadas com a temática foram: Educação Infantil (EI), Filosofia da Educação (FIL) e Sociedade e História da Educação (SHE) com duas disciplinas ofertadas cada linha; Trabalho, Educação e Políticas (TEP) com uma disciplina ofertada; e Sujeitos, Processos Educativos e Docência (SUPED) e Educação e Comunicação (ECO) nenhuma disciplina ofertada. Conforme apresenta o gráfico abaixo:

Gráfico 2 - Disciplinas com a Temática da Educação Inclusiva nas Linhas

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2024.

Percebemos que a abordagem da temática da Educação Inclusiva se mantém periférica, sobretudo, chama atenção a linha Sujeitos, Processos Educativos e Docência (SUPED) a qual desenvolve estudos, pesquisas sobre os processos educativos escolares, infâncias, desigualdades, violências e educação, relações étnico-raciais e de gênero, teorias e políticas de currículo, formação docente, entre outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que as discussões sobre a temática da educação inclusiva são imperceptíveis no currículo do PPGE. Não obstante, compreendemos que esse debate é necessário considerando a potência político-pedagógica no enfrentamento e superação do

capacitismo estrutural nas instituições sociais e produz desigualdades, perpetuando assim um ciclo de opressão e exclusão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n.º 6.949 de 25 de agosto de 2009.** Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 08 de setembro de 2024.

BRASIL. **Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva.** Brasília, 2008.

BRASIL. **Decreto n.º 7611 de novembro de 2011.** Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm. Acesso em: 08 de setembro de 2024.

BRASIL. **Lei n.º 12.764 de 27 de dezembro de 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 08 de setembro de 2024.

BRASIL. **Lei 13.632 de 06 de março de 2018.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre educação e aprendizagem ao longo da vida. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13632.htm. Acesso em: 08 de setembro de 2024.

BRASIL. **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.** Censo Escolar da Educação Básica: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. **Estatuto da Pessoa com Deficiência:** Lei n.º 13.146/2015. – 6. ed. – Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2023. 51 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/640295/Estatuto_pessoa_deficiencia_6ed.pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,** que institui a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2024

DINIZ, Débora. **O que é deficiência.** São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. 89 p.

MATOS, Hamanda de Nazaré Freitas; RAIOL, Raimundo Wilson Gama; ARRUDA, Paula Regina Benassuly. A evolução terminológica de “pessoas com deficiência” nos níveis de proteção de direitos humanos. **Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos**, Bauru, v. 10, n. 2, p. 305-319, jul./dez., 2022.

MELLO, Anahi Guedes de. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do capacitismo ou a preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, 21(10):3265-3276, 2016.

POVOS ORIGINÁRIOS NO CURRÍCULO BASE DE SANTA CATARINA: ANÁLISE CRÍTICA DA REPRESENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL (2019)

BRUCH, Jociane²⁵
ALMEIDA, Fabiula Goulart de²⁶

RESUMO

O presente trabalho apresenta uma análise crítica sobre a representação dos povos originários no Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC), lançado em 2019. O documento destaca a relevância da educação escolar indígena como intercultural, bilingue ou multilingue, e específica para as comunidades Kaingang, Guarani Mbya e Nhandeva, e Laklãnõ/Xokleng. Ao sugerir a construção do currículo em colaboração com as comunidades indígenas, respeitando suas particularidades culturais e processos de ensino-aprendizagem, o CBTC reforça a necessidade de valorização dos saberes tradicionais e da identidade cultural desses povos. Embora reconheça avanços, o documento também aponta para a importância de uma inclusão mais robusta e que vá além da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em prol de uma educação que realmente contemple os direitos e as perspectivas indígenas.

Palavras-chave: Povos originários, Currículo escolar, Santa Catarina, Interculturalidade.

INTRODUÇÃO

A educação desempenha um papel crucial na promoção da diversidade cultural e na valorização das diferentes identidades. No contexto brasileiro, a inserção dos povos indígenas nos currículos escolares é uma questão de grande importância, especialmente considerando a ampla diversidade cultural que esses grupos representam. O Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC) apresenta diretrizes com o intuito de integrar a cultura indígena no ensino, buscando um ambiente educacional que respeite e celebre essa diversidade.

Neste cenário, o objetivo desta pesquisa é analisar as diretrizes do CBTC relacionadas à inclusão dos povos indígenas, por meio de uma revisão de literatura. Optouse por essa abordagem devido à necessidade de entender as teorias e práticas que sustentam a incorporação da cultura indígena no currículo escolar, além das implicações dessa inclusão para a formação da identidade dos alunos.

A revisão de literatura proporcionará uma análise crítica das diretrizes do CBTC e das metodologias pedagógicas que podem ser implementadas para criar um ambiente educacional inclusivo. Serão considerados estudos que abordam a importância da diversidade cultural no ensino, as políticas públicas que promovem o reconhecimento das culturas indígenas e as experiências de aplicação dessas diretrizes nas escolas.

Com isso, a pesquisa busca contribuir para uma reflexão mais aprofundada sobre a relevância da inclusão dos povos indígenas no currículo escolar, promovendo uma compreensão mais abrangente das práticas pedagógicas que respeitam e valorizam as culturas indígenas, e, por consequência, enriquecem o processo educativo.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na revisão de literatura, com o objetivo de analisar as diretrizes do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC), no que tange à inclusão dos

²⁵ Universidade Federal de Santa Catarina. jocianebruch@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-5062-4759>, <http://lattes.cnpq.br/4034405441636859>.

²⁶ Universidade Federal de Santa Catarina. fabiulaalmeida182@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3455-5442>, <http://lattes.cnpq.br/4034405441636859>.

povos indígenas no contexto educacional. A escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de realizar um exame profundo e reflexivo das teorias, práticas pedagógicas e representações culturais presentes no currículo, permitindo uma análise crítica, contextualizada e interpretativa das orientações estabelecidas.

A revisão de literatura será conduzida por meio da seleção criteriosa de obras acadêmicas, artigos científicos, livros, documentos oficiais e publicações relevantes que discutem a inclusão dos povos indígenas na educação. Serão incluídos estudos que abordam temas centrais, como a importância da diversidade cultural no ensino, as metodologias de ensino interculturais, as políticas públicas voltadas para a educação indígena, além de pesquisas que discutem a implementação do currículo nas escolas. Também serão considerados textos que analisam as implicações dessas políticas para a formação identitária dos alunos, com especial atenção às experiências práticas vivenciadas em escolas indígenas ou em contextos de ensino intercultural.

Esta abordagem metodológica permitirá, não apenas identificar e mapear as diretrizes propostas pelo CBTC, mas também compreender as formas como essas diretrizes são interpretadas e aplicadas no contexto escolar. Além disso, a revisão de literatura proporcionará uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelas escolas e educadores na implementação das políticas de inclusão e interculturalidade, além de destacar as possíveis lacunas existentes na aplicação dessas diretrizes. Ao integrar diferentes fontes de conhecimento e perspectivas, a pesquisa busca construir uma análise robusta e fundamentada sobre o impacto da inclusão dos povos indígenas no currículo de Santa Catarina.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A inclusão dos povos indígenas no currículo catarinense está baseada nos princípios da educação intercultural crítica, que busca promover o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, ao mesmo tempo em que desafia as estruturas de poder que historicamente marginalizam as culturas minoritárias. Segundo Catherine Walsh (2009), a interculturalidade crítica não se limita à simples inserção de conteúdos sobre os povos indígenas nas escolas. Ela propõe uma transformação mais profunda, que altera a forma como os saberes indígenas são tratados, criando um verdadeiro espaço de diálogo entre culturas, com base na equidade. Esse tipo de abordagem é essencial para construir um currículo genuinamente inclusivo, como defendido pelo Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC).

A educação intercultural e bilíngue/multilíngue, prevista no CBTC, está alinhada com as ideias de estudiosos como Bartomeu Melià e Ailton Krenak, que ressaltam a importância da preservação das línguas e das práticas culturais indígenas como fundamentais para a manutenção da identidade desses povos. Melià, por exemplo, enfatiza que a educação indígena deve ser específica, respeitando as particularidades culturais e os tempos próprios de aprendizagem dessas comunidades. Esse princípio é integrado ao currículo catarinense por meio da proposta de construir o currículo em parceria com as comunidades indígenas, garantindo maior autonomia e protagonismo a esses povos no processo educativo.

Entretanto, como nos alerta Michael Apple (2006), o currículo é um campo marcado por disputas culturais e políticas. A inclusão dos saberes indígenas no CBTC deve ser compreendida nesse contexto, onde há uma constante competição por espaço e reconhecimento entre diferentes formas de conhecimento. A proposta do CBTC de romper com o modelo tradicional de currículo, que se apoia em perspectivas ocidentais e eurocêntricas, representa um passo importante, mas é preciso uma reflexão mais crítica

sobre como essas novas abordagens estão sendo implementadas nas escolas e se, de fato, estão sendo tratadas de maneira profunda e respeitosa.

A formação dos professores é outro aspecto crucial desse processo. Vera Candau (2011) aponta que, sem uma formação adequada, os educadores podem acabar abordando a cultura indígena de forma superficial, o que contribui para a perpetuação de estereótipos. Para que a inclusão seja verdadeiramente significativa, é essencial que os professores recebam uma formação que os capacite a lidar com a diversidade cultural de maneira crítica e reflexiva, respeitando e valorizando os saberes indígenas.

A Lei n.º 11.645/2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, é um marco importante a ser considerado na discussão sobre a inclusão dos povos indígenas no currículo. Embora o CBTC esteja alinhado com essa legislação, sua implementação depende de fatores como a disponibilidade de materiais didáticos apropriados e a colaboração ativa das comunidades indígenas na construção do currículo.

Na prática, a inclusão dos saberes indígenas no currículo escolar de Santa Catarina representa um avanço significativo para a promoção da interculturalidade. No entanto, essa inclusão não deve ser meramente simbólica. Como afirmam Paulo Freire (1996) e Walsh (2009), o currículo deve ser um espaço de construção conjunta de saberes, onde diferentes conhecimentos possam coexistir de forma justa e respeitosa. Assim, o CBTC tem o potencial de não apenas reconhecer a importância da cultura indígena, mas também de contribuir para a transformação das estruturas de exclusão e marginalização que ainda persistem na sociedade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão dos povos indígenas no currículo do estado de Santa Catarina, conforme proposto pelo Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC), marca um avanço relevante no reconhecimento e valorização da diversidade cultural nas escolas. A implementação de uma educação bilíngue, intercultural e específica para as comunidades indígenas é um passo essencial para promover o respeito e o fortalecimento das culturas e identidades desses povos dentro do contexto escolar. No entanto, para que essa inclusão seja efetiva, é fundamental que sua aplicação seja feita de forma cuidadosa e crítica, levando em consideração fatores como a formação contínua e adequada dos professores, a disponibilização de materiais didáticos apropriados e a participação ativa das comunidades indígenas no desenvolvimento do processo educacional.

Dessa forma, o CBTC oferece uma base sólida para a inclusão dos povos indígenas no currículo catarinense. No entanto, é necessário um compromisso contínuo para garantir que essa inclusão se torne efetivamente plena, justa e transformadora. A educação deve ser concebida como um espaço de diálogo e construção coletiva, onde todas as culturas e saberes que compõem a identidade brasileira sejam de fato valorizados e respeitados.

REFERÊNCIAS

APPLE, Michael W. *Currículo, poder e política*. Porto Alegre: Artmed, 2006.

BRASIL. **Lei n.º 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

Indígena". Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/11645.htm. Acesso em: 21 out. 2024.

CANDAU, Vera Maria. *Educação intercultural: reflexões e experiências*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2011.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KRENAK, Ailton. *O amanhã não está à venda*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

MELIÀ, Bartomeu. *A educação indígena como uma missão cultural*. São Paulo: Loyola, 1986.

SANTA CATARINA. **Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense**. Florianópolis: SED, 2019. Disponível em: <https://www.sed.sc.gov.br/curriculo-da-rede-estadual>. Acesso em: 21 out. 2024.

WALSH, Catherine. *Interculturalidade crítica e educação*. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, p. 111-124, jan./abr.

DESAFIOS E CONEXÕES ENTRE CURRÍCULO MUNICIPAL E AVALIAÇÃO: PERSPECTIVAS CRÍTICAS NA EDUCAÇÃO DE CASCAVEL

NOGUEIRA, Arcielli Royer²⁷

RESUMO

Esta pesquisa analisa a inter-relação entre currículo e avaliação no ambiente educacional de Cascavel, Paraná, fundamentada nas orientações do Plano Municipal de Educação (PME). O estudo empregou um método qualitativo, envolvendo análise de documentos e de literatura. Os resultados sugerem que, mesmo o PME incentivando uma educação inclusiva e cidadã, as práticas de avaliação continuam predominantemente tradicionais, centradas em modelos quantitativos. A pressão de avaliações externas, como o IDEB, pode impactar na melhoria de um currículo diversificado, entretanto, também pode incentivar a redução do currículo, ou seja, o estreitamento curricular e a "inflação de notas". Conclui-se que é necessário harmonizar as políticas curriculares e avaliativas, valorizando práticas de formação que auxiliam no desenvolvimento completo dos estudantes e na elevação da qualidade da educação na cidade.

Palavras-chave: Currículo. Avaliação Educacional. Cascavel. PME (Plano Municipal de Educação).

INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, o município realizou um processo de reformulação curricular, especialmente após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, que distribuiu novos padrões para a estruturação do ensino no Brasil. Com isso, o currículo municipal de Cascavel (Paraná), teve início em 2004 em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel (SEMED) e a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP). Sendo que em 2006, o município decidiu elaborar um currículo próprio, alinhando-se com as orientações nacionais e estaduais, com o objetivo de satisfazer as necessidades locais de educação.

O currículo de Cascavel, foi desenvolvido utilizando o referencial da Pedagogia Histórico-Crítica, que é um modelo pedagógico focado na aquisição de conhecimentos acumulados culturalmente ao longo da história da humanidade.

No entanto, a Pedagogia Histórico-Crítica, conforme articulada por Dermeval Saviani, enfatiza o processo essencial de cultivar uma consciência crítica e emancipatória entre os alunos, buscando compreender os fenômenos educacionais dentro da estrutura das inter-relações sociais, culturais e históricas, promovendo assim uma análise rigorosa da realidade e defendendo a transformação social por meio da disseminação do conhecimento.

A elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) de Cascavel representou um marco significativo, definindo objetivos para a estruturação curricular, buscando a formação completa dos estudantes. Com a introdução da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017, o currículo passou por uma atualização para espelhar as habilidades fundamentais definidas no nível nacional.

O currículo e a avaliação representam elementos essenciais dentro da estrutura do sistema educacional, exercendo um efeito direto na educação oferecida aos alunos. No município de Cascavel (Paraná), as políticas curriculares e avaliativas foram formuladas em alinhamento com o Plano Municipal de Educação (PME), que delinea os parâmetros para a educação integral dos estudantes. Este manuscrito tem como objetivo examinar a interconexão entre o currículo municipal e as metodologias de avaliação, levando em conta as ramificações dessas políticas para o desenvolvimento do aluno e a melhoria do processo educacional.

²⁷ Unioeste. arciellir@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8375-7484>, <http://lattes.cnpq.br/6026978592852225>.

O objetivo deste estudo é examinar a articulação entre o currículo municipal de Cascavel, PR, e as práticas de avaliação inovadoras no sistema de ensino local, levando em conta as influências das orientações nacionais, tais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as metas condicionais pelo Plano. Educação Municipal (PME). O estudo busca entender como essas políticas se manifestam na prática pedagógica e como afetam a qualidade da educação, o crescimento completo dos estudantes e a construção de cidadãos conscientes e engajados. Além disso, estuda o efeito das avaliações externas no currículo e nas práticas de ensino na cidade.

As redes municipais de educação do Brasil, se preocupam em alcançar as metas/índices estabelecidos pelo IDEB para o ensino fundamental básico, pois é através, desta preocupação com a qualidade da educação que se elabora as políticas educacionais para a rede.

METODOLOGIA

A investigação foi realizada utilizando uma metodologia qualitativa, com ênfase na análise documental e bibliográfico. Documentos primários foram empregados, incluindo o PME de Cascavel, estruturas curriculares e relatórios de avaliação relativos ao sistema educacional municipal.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

O referencial teórico que sustenta esta investigação está fundamentado nas contribuições acadêmicas de vários autores que examinam a interação entre currículo e avaliação, incluindo Pacheco (2016), que postula que o currículo deve ser conceituado como um domínio para a construção do conhecimento, em vez de apenas uma coleção de conteúdo transmitido. Além disso, é imperativo considerar a avaliação como um processo contínuo e formativo, que possui a capacidade de fornecer feedback com o objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas Luckesi (2017).

Assim como, Thiesen (2015), aponta que há tendência para intensificar a gestão do currículo fundamentada em uma cultura de avaliação voltada para a mensuração do aprendizado, em um ambiente de exclusão, onde os estudantes são colocados em escalas de quantificação e o diploma funciona como um documento social para a inclusão excludente.

Outro aspecto importante a ser abordado diz respeito à interação entre políticas de avaliação extensivas, exemplificadas pelo IDEB, e as metodologias empregadas na avaliação formativa. A exigência por alcançar resultados favoráveis nas avaliações externas pode precipitar uma “inflação de notas” e um estreitamento do currículo, limitando assim a estrutura diversificada e contextualizada do programa educacional municipal.

Com isso, os autores e as autoras Esteban e Fetzner (2015), de Carvalho e Nascente (2012), Geoff (2013), Belo e Amaral (2013), abordam essa questão referente as avaliações em larga escala e como o IDEB podem resultar em inflação de notas e estreitamento do currículo, o que pode comprometer a diversidade e a contextualização dos programas de educação municipal.

Certamente a conexão entre o currículo municipal e as técnicas de avaliação deve ao fato de que ambos exercem influência mútua no processo de ensino e aprendizagem. O currículo define como habilidades, competências e matérias que devem ser ensinadas, enquanto as técnicas de avaliação avaliam quanto esses objetivos foram alcançados, oferecendo feedback para possíveis correções.

A tabela a seguir fornece uma avaliação dos tópicos pertinentes identificados no estudo sobre o currículo municipal de Cascavel e as práticas de avaliação. Estes tópicos foram categorizados seguindo as orientações do Plano Municipal de Educação (PME) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), respectivamente. Através de um método

qualitativo, recolhemos informações de documentos oficiais, tais como o PME, orientações curriculares e relatórios de avaliação do sistema de ensino municipal.

Tabela 1 - Temas Relevantes e Categorizações

Temas Relevantes	Categorização das Informações nos Documentos
Plano Municipal de Educação (PME)	Diretrizes e metas para a melhoria da qualidade educacional e desenvolvimento do currículo em Cascavel.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)	Estrutura curricular adaptada para atender às competências e habilidades previstas pela BNCC, alinhando-se com diretrizes locais.
Avaliação em Larga Escala	Efeitos das avaliações externas, como o IDEB, sobre a prática pedagógica e o foco curricular, incluindo a pressão por resultados.
Formação Integral do Aluno	Abordagem educacional centrada no desenvolvimento integral, cidadania, e formação crítica dos alunos, conforme as diretrizes do PME.
Inclusão e Diversidade	Diretrizes e políticas para garantir a inclusão de alunos com necessidades especiais e promoção da diversidade cultural nas escolas.
Resultados de Avaliações	Análise de relatórios de desempenho dos alunos em avaliações internas e externas, e suas implicações para a prática pedagógica.
Desafios na Implementação Curricular	Identificação dos principais obstáculos na aplicação das diretrizes curriculares, como falta de recursos e formação de professores.
Formação Continuada de Professores	Ações de formação continuada para capacitar educadores, visando a melhoria das práticas pedagógicas e adequação às novas diretrizes.

Fonte: Elaborado pela autora.

A avaliação das informações contidas na tabela indica que, mesmo com progressos em várias áreas, ainda há obstáculos a superar na execução do currículo municipal e nas práticas de avaliação. As metas condicionais no Plano Municipal de Educação de Cascavel evidenciaram um propósito evidente de fomentar uma educação de qualidade. No entanto, a adaptação curricular à BNCC e a capacitação contínua dos docentes exigem monitoramento constante. A inclusão e a diversidade também exigem medidas eficazes, destacando a necessidade de políticas que garantam a igualdade no acesso e na permanência dos estudantes nas instituições de ensino. Além disso, a participação em avaliações em larga escala, como o SAEB, deve ser acompanhada de uma utilização eficiente dos resultados disponibilizados no IDEB para o aprimoramento constante da educação. Em resumo, os dados indicam que, apesar do compromisso com a qualidade

da educação, a implementação das diretrizes sugeridas exige um esforço coletivo e constante de todos os participantes.

A relação entre o currículo municipal e as técnicas de avaliação, quando apresentadas, expõe tanto progressos quanto obstáculos que afetam a qualidade do ensino. Teoricamente, a conexão entre currículo e avaliação deveria ser equilibrada, com as avaliações realizadas como meios de verificar se as metas estabelecidas pelo currículo estão sendo acertadas na prática. Contudo, na prática, essa relação muitas vezes se desestabiliza quando as avaliações em larga escala se tornam dominantes no ambiente educacional, impondo uma pressão excessiva sobre o rendimento em testes padronizados e limitando a abordagem pedagógica.

Este desequilíbrio pode resultar em uma redução do currículo, dando prioridade a habilidades quantificáveis em vez de uma formação mais abrangente e integral, que inclui também elementos socioemocionais e críticos. Esteban e Fetzner (2014), apontam que geralmente, o foco em exames padronizados leva um currículo estreito, onde os docentes dão mais importância à preparação para os exames do que as experiências educacionais completas. Portanto, apesar das avaliações serem fundamentais para a supervisão do processo de ensino, sua aplicação e interpretação devem ser cautelosas, para garantir que não prejudiquem a diversidade e a profundidade do currículo, mas sim que realmente contribuam para o aprimoramento da prática pedagógica.

Pois, como Belo e Cardoso (2014) apontam que a confiança no IDEB pode resultar em uma visão simplificada da qualidade da educação, já que não retrata as complexidades dos contextos de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do currículo e dos resultados da avaliação em Cascavel destaca a necessidade de uma restrição dessas dimensões, incentivando uma abordagem pedagógica que priorize uma formação integral dos estudantes. É necessário que as políticas de educação estejam alinhadas com a realidade das salas de aula, oferecendo formação contínua para os professores e espaços de interação entre teoria e prática. A avaliação deve ser percebida como uma ferramenta de suporte ao processo de ensino, e não como um objetivo final. A intensificação da conexão entre currículo e avaliação é essencial para aprimorar a qualidade da educação em Cascavel, auxiliando na construção de cidadãos críticos e envolvidos.

No entanto, surgem desafios importantes, particularmente em relação à harmonização entre avaliação e currículo, e à preservação de uma educação completa, conforme previsto no Plano Municipal de Educação (PME). O impacto das avaliações em larga escala, como o SAEB e seus resultados divulgados pelo IDEB, pode resultar em um estreitamento do currículo, com o foco secundário para os conteúdos das disciplinas de Português e matemática, as quais são exigidos nesses testes, em vez de uma formação mais ampla, como a proposta pela Pedagogia Histórico-Crítica que faz parte do currículo municipal.

Assim, concluímos que, para o currículo municipal de Cascavel alcançar suas metas de formação de cidadãos críticos e conscientes, em consonância com a Pedagogia Histórico-Crítica, é necessário um equilíbrio maior entre as práticas de avaliação e os princípios pedagógicos. Além disso, é essencial evitar a redução curricular e garantir que a avaliação seja um instrumento para melhorar, e não para restringir, a educação integral.

REFERÊNCIAS

BELO, Fernanda Ferreira; AMARAL, Nelson Cardoso. **Ideb da escola: a aferição da qualidade do ensino tem sido referencial para se (re) pensar a educação municipal.** Revista Educação e Políticas em Debate, v. 2, n. 2, p. 339-353, 2013.

BRASIL. **Ministério da Educação.** Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/> acesso em: 10 out. 2024.

CASCADEL. **Plano Municipal de Educação de Cascavel (PME) 2015-2025.** Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cascavel/lei-ordinaria/2015/649/6496/lei-ordinaria-n-6496-2015-aprova-o-plano-municipal-de-educacao-do-municipio-de-cascavel-pr-para-a-vigencia-2015-2025>. Acesso em: 01 out. 2024.

DE CARVALHO, Lilian Silva; NASCENTE, Renata Maria Moschen. Imbricações entre Avaliações Externas e Qualidade da Educação Básica. **Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade**, v. 16, n. 4, p. 999-1012, 2023. Disponível em: <https://brajets.com/index.php/brajets/article/view/1051> acesso em: 02 out 2024.

ESTEBAN, Maria Teresa; FETZNER, Andréa Rosana. **A redução da escola: a avaliação externa e o aprisionamento curricular.** Educar em Revista, n. 1, p. 75-92, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/GgrT6m3X86rnxfjggMQzXNJ/?lang=pt>. Acesso em: 02 out. 2024.

LUCKESI, Cipriano. **USO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO: DIAGNÓSTICO, PROBATÓRIO, SELETIVO.** 2017. Disponível em: <https://luckesi.blogspot.com/2017/12/130-uso-dos-resultados-da-avaliacao-em.html> Acesso em: 20 out. 2024.

SCHNEIDER, Geoff. **Student evaluations, grade inflation and pluralistic teaching: Moving from customer satisfaction to student learning and critical thinking.** In: Forum for social economics. TF, 2013. p. 122-135. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07360932.2013.771128>. Acesso em: 02 out. 2024.

AS BIBLIOTECAS ESCOLARES NA FORMAÇÃO DE LEITORES CIENTÍFICOS: REVISÃO DE LITERATURA (2019-2023)

PALHANO, Nair Arruda de Souza²⁸

FELICETTI, Vera Lucia²⁹

RESUMO

Esta pesquisa objetivou investigar dissertações que abordam o uso de bibliotecas escolares na formação de leitores na área de Ciências da Natureza, destacando a importância do letramento literário e científico, bem como a função educativa, cultural e social das bibliotecas. Adotou-se abordagem qualitativa, de natureza básica e caráter exploratório, utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica com a Análise Textual Discursiva - ATD. Definiu-se como descritor "biblioteca escolar" e o período de 2019 a 2023 na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTS e foram identificadas 83 dissertações. Após a leitura dos resumos e considerando a temática da pesquisa, foram selecionadas 11 dissertações que se encontravam no contexto escolar da Educação Básica. A ATD resultou em três categorias que evidenciam diferentes aspectos e estratégias para a promoção da leitura e do letramento científico, ressaltando a relevância das bibliotecas escolares nesse processo.

Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Formação de Leitores. Leitura Científica. Revisão de Literatura.

INTRODUÇÃO

As bibliotecas escolares organizam, preservam e compartilham informações, contribuindo para o desenvolvimento de conhecimento em educação, ciência, cultura e tecnologia, sendo espaços colaborativos essenciais para o processo de ensino-aprendizagem (Siqueira, 2023). Proporcionam acesso à literatura e informações que estimulam questionamentos e respostas dos estudantes, reforçando a importância da leitura, tanto literária quanto científica, na interpretação simbólica e metafórica do mundo (Ribeiro, 2018).

Além disso, a biblioteca escolar pode ser importante para a formação integral dos estudantes, oferecendo apoio informacional e cultural à comunidade escolar e influenciando o desenvolvimento do pensamento científico e humano (Trindade, 2019). A pesquisa ressalta a necessidade de promover práticas que conscientizem e fortaleçam essas funções (Sá, 2021), evidenciando que o letramento vai além da leitura e escrita, englobando uma interação com o conhecimento mais amplo e suas implicações sociais (Soares, 2004, 2019).

O letramento literário tem um papel singular na compreensão do mundo, transformando sua materialidade em linguagem (Cosson, 2006), enquanto o letramento científico, ou informacional, contribui para a formação de pesquisadores, promovendo autonomia e maturidade (Siqueira, 2023).

Com isso, este resumo expandido investiga dissertações sobre o uso de bibliotecas escolares na formação de leitores em Ciências da Natureza, destacando a importância do letramento literário e científico e as funções educativa, cultural e social das bibliotecas.

METODOLOGIA

Utilizou-se abordagem qualitativa, de natureza básica e objetivo exploratório, com foco em revisão bibliográfica. Conforme Dorsa (2020), a revisão da literatura é essencial para qualquer texto científico. A abordagem qualitativa, segundo Flick (2009), não segue

²⁸ EEB de Industrial de Lages. E-mail: naaspalhana@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3629-5594>, <http://lattes.cnpq.br/7645349922494952>.

²⁹ Universidade do Planalto Catarinense. E-mail: verafelicetti@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6156-7121>, <http://lattes.cnpq.br/1100512325355728>.

um conceito metodológico único, mas parte de visões subjetivas para investigar a leitura como ferramenta de transformação social.

A pesquisa foi realizada no repositório BDTD, com descritores como "biblioteca escolar", "ciências da natureza", e "leitor". Na primeira busca, não foram encontrados resultados relevantes, então ajustou-se os descritores, resultando em 332 pesquisas, das quais 83 dissertações foram selecionadas após a aplicação de filtros como período de 2019 a 2023. A leitura dos resumos identificou 11 dissertações relacionadas à formação de leitores na Educação Básica.

Utilizou-se a Análise Textual Discursiva (ATD) para organizar os dados, categorizando as informações em três principais grupos: "Biblioteca escolar e a formação do leitor", "Biblioteca escolar e a leitura científica/informacional" e "Biblioteca escolar, leitura científica e Ciências da Natureza". A ATD, conforme Moraes e Galiazzi (2006), envolve a unitarização de textos, separando-os em unidades de significado, e a posterior categorização de pesquisas com significados semelhantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A análise das pesquisas resultou em três categorias principais: 1) "Biblioteca escolar e a formação do leitor", 2) "Biblioteca escolar e a leitura científica/informacional" e 3) "Biblioteca escolar, leitura científica/informacional e Ciências da Natureza".

A primeira categoria, "Biblioteca escolar e a formação do leitor", foi a mais recorrente, com sete dissertações (2019-2023). Essa categoria explorou como a biblioteca escolar promove o letramento, principalmente literário, e a formação de leitores. As pesquisas encontradas destacaram a importância da biblioteca como um espaço que incentiva a leitura e o desenvolvimento de habilidades leitoras, além de seu papel como agente de transformação social. Mostraram como a implementação de bibliotecas impacta positivamente a prática da leitura entre os estudantes, abordando também estratégias de mediação e práticas de promoção do letramento literário (Rosa, 2022; Borburema, 2020; Sá, 2021; Carvalho, 2021; Santos, 2019).

Esses estudos enfatizaram que o estímulo à leitura deve ser integrado ao cotidiano escolar, com a biblioteca acessível e ativa no processo formativo. Como afirma Sá (2021), a mediação da leitura só será eficaz se a biblioteca for acessível e promover ações que a integrem às práticas pedagógicas. Confirmaram a relevância das bibliotecas escolares na formação de leitores e na promoção do letramento literário, reforçando seu papel essencial no ambiente educacional.

Do mesmo modo, apresentam estratégias de promoção e para a mediação da leitura em uma biblioteca multinível, analisando como essas estratégias contribuem para a formação de leitores e o desenvolvimento do letramento (Camargo, 2023). A biblioteca escolar desempenha um papel fundamental no processo formativo, contribuindo para o desenvolvimento do hábito da leitura e do letramento literário e científico. Quando integrada aos objetivos da escola, a biblioteca se torna um agente de transformação social, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

Com isso, partiu-se para a segunda categoria analisada, "Biblioteca escolar e a leitura científica/informacional", que examina como as bibliotecas escolares contribuem para o desenvolvimento de habilidades de leitura científica e informacional. Essas habilidades são essenciais para a iniciação científica e a pesquisa acadêmica.

Na dissertação de Soares (2019) investigou-se o papel das bibliotecas na formação de jovens pesquisadores, destacando a importância do acesso a recursos que desenvolvam habilidades de busca, análise e uso de informações científicas. Indene (2022) explorou o acesso a livros didáticos e científicos nas bibliotecas escolares de Bissau, ressaltando sua relevância para a formação científica dos estudantes. Já Siqueira (2023)

analisou a contribuição das bibliotecas escolares para a iniciação científica no ensino médio, com foco no letramento informacional.

Esses estudos evidenciam a importância das bibliotecas escolares na promoção da leitura científica, sendo, como afirma Sá (2021), ferramentas essenciais para o acesso à informação e à educação de qualidade, especialmente em contextos sociais mais vulneráveis. Assim, a biblioteca escolar continua a ser um pilar crucial para a inserção de todos os estudantes no mundo do conhecimento.

Parte-se da premissa de que o acesso à informação e ao conhecimento são fundamentais para que o indivíduo possa reivindicar seus direitos. Quando esses direitos são exercidos coletivamente, promovem a prática da cidadania, e a educação desempenha um papel crucial nesse empoderamento (Siqueira, 2023).

No entanto, Soares (2019) alerta que o letramento para a pesquisa nem sempre é incentivado, e os estudantes muitas vezes se limitam a reproduzir informações, o que compromete o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita científica desde a educação básica.

Com o letramento científico, Schroeder (2013) defende a formação de cidadãos mais críticos e participativos, capazes de agir em um mundo em constante transformação. Ressalta que o acesso ao conhecimento é um direito, e uma educação de qualidade é essencial para transformar a sociedade. Complementando essa ideia, Siqueira (2023) afirma que o letramento científico é crucial para o desenvolvimento da autonomia e do exercício pleno da cidadania, capacitando os indivíduos a usar informações de maneira ética e crítica.

O letramento científico permite que os indivíduos avaliem notícias e informações científicas, distinguindo fatos de opiniões ou desinformações. As disciplinas da área de Ciências da Natureza podem ser fundamentais nesse processo, desenvolvendo o letramento científico nos estudantes. Assim, encaminhou-se para a terceira categoria da análise, "Biblioteca escolar, a leitura científica/informacional e Ciências da Natureza", que busca entender como as bibliotecas escolares contribuem especificamente para a formação de leitores nas áreas de Biologia, Química e Física.

Embora apenas uma dissertação tenha focado diretamente na promoção da leitura científica nas Ciências da Natureza, demonstrou como as bibliotecas podem ser ambientes eficazes para formar leitores interessados em temas científicos. Santos (2017) argumenta que a leitura de textos nessa área pode incentivar a discussão de conhecimentos populares e científicos, expandindo os modos de pensar e refletindo sobre as implicações sociais das ciências e tecnologias.

Segundo Santos (2017), a biblioteca pode ser um espaço crucial na escola para formar leitores que conheçam o mundo também por meio das Ciências da Natureza. Isso não apenas expande o pensamento crítico, mas também promove debates sobre a aplicação prática e os impactos sociais das ciências no cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo investigou publicações sobre o papel das bibliotecas escolares na formação de leitores, com foco no campo científico, especialmente em Ciências da Natureza no Ensino Médio. O objetivo era analisar como as bibliotecas têm sido usadas para desenvolver leitores nessa área, destacando seu papel no suporte às atividades educacionais e na interação com a comunidade escolar.

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, de natureza básica e exploratória, com revisão bibliográfica, analisando 11 dissertações publicadas entre 2019 e 2023. A análise textual discursiva revelou três categorias principais: 1) "Biblioteca escolar e a

formação do leitor", 2) "Biblioteca escolar e a leitura científica/informacional", e 3) "Biblioteca escolar, leitura científica e Ciências da Natureza". Cada categoria evidencia diferentes estratégias de promoção da leitura e do letramento científico, confirmando a importância da biblioteca escolar para a formação integral do estudante.

Os resultados destacaram que, embora as bibliotecas sejam essenciais para o desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas, há poucos estudos específicos sobre o papel das bibliotecas na área de Ciências da Natureza na Educação Básica. Apenas uma das dissertações analisadas foca diretamente na integração entre o letramento científico e o uso da biblioteca.

O estudo reforçou também a necessidade de investir em recursos e em pesquisas que integrem as bibliotecas escolares ao currículo de Ciências da Natureza, para promover o letramento científico e preparar os alunos para os desafios contemporâneos. Além disso, sugere que mais estudos sejam realizados para aprofundar a análise do impacto das bibliotecas escolares na formação de leitores científicos.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, Fabiana Natalia Macedo de. **Estratégias de promoção e mediação da leitura de uma biblioteca multinível**: estudo de caso do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus Bragança Paulista - IFSP/BRA. 2023. 1 recurso online (132 p.) Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/14645>. Acesso em: 21 mai. 2024.

CARVALHO, Kathianne Carneiro Borges. **Mediação de leitura literária na biblioteca de uma escola de Araguatins**. 2021. 238f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Mestrado profissional em Letras, Araguaína, 2021. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/4343> Acesso em: 15 maio. 2024.

COSSON, Rildo. **Letramento literário**: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2018.

DORSA, Arlinda Cantero. O papel da revisão da literatura na escrita de artigos científicos. **Interações**, Campo Grande, MS, v. 21, n. 4, out./dez. 2020.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Tradução: Joice Elias Costa. - 3. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2009.

INDENE, Dam Luis. **Educação e o acesso aos livros didático e científico nas bibliotecas de Bissau, na Guiné-Bissau**. 2022. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/25935> Acesso em: 15 maio. 2024.

Moraes, Roque. Galiazzi, Maria do Carmo. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. **Revista Ciência & Educação** (Bauru), 12(1), 117–128. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/wvLhSxkz3JRgv3mcXHBWSXB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 jun. 2024.

RIBEIRO, Ormezinda Maria. Ressignificando o processo de letramento na EJA: quando ler é fazer sentido. In: BOTTECHIA, Juliana Alves de Araújo. **A formação continuada na educação de jovens e adultos: Cenários, Buscas e Desafios.** Campos de Goitacazes-RJ: Instituto Brasil Multicultural de Educação e Pesquisa IBRAMEP, 2018, v. 1, p. 1-15.

ROSA, Rosirene Dias. **A biblioteca como espaço de formação da consciência leitora.** 2022. 76 f. Dissertação (Mestrado em Letras) -- Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola de Formação de Professores e Humanidades, Goiânia, 2022. Disponível em: <https://tede2.pucgoias.edu.br/handle/tede/4822>. Acesso em: 18 maio. 2024.

SÁ, René Freitas de. **Biblioteca e leitura na escola: caminhos trilhados para implantação de uma biblioteca na Escola Municipal Regina Vital em Feira de Santana – Bahia.** 2021. 157 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021.

SANTOS, Tânia Regina dos; TOMIO, Daniela. **A biblioteca escolar como espaço de formação do leitor (também) de Ciências da Natureza: Guia de referentes e práticas para promoção da leitura.** Blumenau: FURB/PPGECIM, 2017. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569863>. Acesso em: 21 maio. 2024.

SIQUEIRA, Maria Silvério da Silva. **A biblioteca escolar e a iniciação científica no ensino médio: contribuições do letramento informacional na formação de jovens pesquisadores.** 2023. 134f. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) - Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/480/o/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Maria_Silv%C3%A9rio_-_VF. Acesso em: 15 maio. 2024.

SOARES, Magda. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, V.M. (org.). **Letramento no Brasil.** São Paulo: Global, 2004, p. 89-113.

SOARES, Michelle Pereira. **Letramento em pesquisa: o papel da biblioteca na (in)formação do jovem pesquisador.** 2019. 102 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/36738>. Acesso em: 21 maio. 2024.

TRINDADE, Thaís Lima. **A Biblioteca Escolar como agente transformador da sociedade: uma perspectiva ecossistêmica.** 2019. 102 f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7619>. Acesso em: 15 maio. 2024.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 2: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PESQUISA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

O ENSINO DA ARTE E DA CULTURA DOS POVO ORIGINÁRIOS, SOB A PERSPECTIVA DA LEI Nº 11.645/2008 – UMA PESQUISA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ – SC

MARTINS, Maykell Rodrigues³⁰
REDDIG, Amalhe Baesso³¹

RESUMO

Este Trabalho contempla o tema: “O Ensino da Arte e da Cultura dos Povos Originários, Sob a Perspectiva da Lei 11.645/08 – Uma Pesquisa com Professores do Ensino Fundamental I, da Rede Municipal de São José -SC”. A proposta tem como questão diretriz: investigar de que forma os professores estão inserindo a temática “Arte e Cultura Indígena” em suas aulas. A pesquisa tem como objetivo principal, possibilitar uma reflexão sobre o tema, bem como verificar se os professores têm conhecimento da Lei, o que pensam a respeito da mesma e se estão trabalhando em suas aulas o assunto proposto pela legislação. Para atingir os objetivos propostos, foi aplicado um questionário, contando com respostas de cinco professores graduados em Pedagogia que atuam na Rede Pública Municipal de São José – SC.

Palavras- chave: Cultura. Lei. Indígena. Professores.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca uma reflexão sobre a Lei Nº 11.645, sancionada no dia 19 de março de 2008 pelo então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a mesma, a cultura indígena deve ser incluída no Currículo Escolar, tendo que ser trabalhada nas disciplinas da Arte, Língua Portuguesa e História, durante toda a Educação Básica. Devido à lei e a importância de que os estudantes conheçam a história de nossos antepassados, bem como a arte e a cultura desses povos que foram os primeiros habitantes de nosso país, foi desenvolvida esta pesquisa, com a finalidade de saber através de uma amostragem, como professores de Pedagogia da Rede Pública Municipal de São José-SC, estão planejando e trabalhando em suas aulas a arte e a cultura indígena.

A pesquisa é de caráter qualitativo e para atingir o objetivo, foi aplicado um questionário aberto contendo nove perguntas, com cinco professores que atuam na rede, a fim de analisar suas propostas de trabalhos e seus conhecimentos sobre o tema.

Sabendo que o ensino deve contemplar as diferenças, o mesmo deve propiciar aos alunos, um olhar mais sistemático sobre outras culturas, no caso, a indígena, ampliando e aprofundando esse olhar, alimentando-o com referências, em um processo de aprendizagem significativa.

METODOLOGIA

A pesquisa foi de caráter qualitativo e teve como problema de pesquisa, verificar como a temática “Arte e a Cultura indígena” vem sendo trabalhada por professores que atuam nas séries iniciais da Rede Pública Municipal de São José -SC, de acordo com a Lei Nº 1.645/08. Para isso foi utilizado um questionário a fim de analisar suas propostas de trabalhos e seus conhecimentos sobre o tema e junto com ele um termo para que os professores assinassem, autorizando uma possível divulgação dos dados.

A Lei Nº 11.645/08, obriga trabalhar a arte e a cultura indígena em sala de aula, durante toda a Educação Básica, vem modificar a Lei Nº 10.639/03 que incluía apenas a temática “História e Cultura Afro-Brasileira,” no currículo oficial da rede de ensino. Assim, passa a ser obrigatório ser trabalhado também a “Arte e Cultura Indígena”, nas disciplinas

³⁰ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: maykellarte@gmail.com Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6055270757521727>

³¹ Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). E-mail: abr@unesc.net <https://orcid.org/0000-0002-7428-8807>, <http://lattes.cnpq.br/7560764581684177>

de Língua Portuguesa, Arte e História. Pensando na inclusão do tema no currículo escolar, surgiram hipóteses que foram norteando esta pesquisa, são elas:

- De que maneira a arte e a cultura indígena são trabalhadas nas escolas da Rede Pública Municipal de São José-SC?
- Os professores de Arte da Rede Pública Municipal de São José - SC, tem conhecimento da Lei Nº 11.645, aprovada no dia 10 de março de 2008?
- Os professores costumam trabalhar a arte e a cultura indígena em suas aulas?
- Os professores participaram de algum curso de formação que tenha abordado a temática?
- Em seus cursos de licenciatura, teve alguma disciplina que tenha dado ênfase a “arte e a cultura” dos povos originários?
- Como trabalhar, aplicando o que pede a Lei, nos dias atuais?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE DE DADOS

Durante o processo de pesquisa, com o objetivo de obter dados para a mesma, apliquei um questionário, com professores, que atuam na rede municipal de educação do município de São José- SC. Dos oito questionários distribuídos foi possível ter retorno apenas de cinco. No primeiro momento fiz um contato pessoal, para convidar os professores a responder o questionário, falando-lhes sobre o objetivo da pesquisa. Em seguida enviei os questionários para a coleta de dados. Assim, a partir do material coletado, analisei os dados. Para preservar a identidade das professoras que colaboraram, respondendo a pesquisa, optei por identificá-las, por meio de letras, as quais denominei de professoras A, B, C, D e E.

Inicialmente, perguntei o ano em que cada professor concluiu o curso de graduação em Pedagogia. Todos são graduados, embora os anos de formação tenham sido variados. A professora (A), concluiu o curso em 1998, a professora (B) em 2001, a professora (C) em 2010, a professora (D) em 2016 e a professora (E), em 2020. Em seguida foi perguntado se consideravam importante trabalhar a diversidade cultural brasileira em suas aulas. Pedi que ao responder, justificassem suas respostas. Percebi que todas as depoentes acham importante levar ao aluno o conhecimento de outras culturas. A professora (B), diz que “os educandos, ao conhecerem outros tipos de cultura, tornam-se pessoas com visões diferentes e mais humanitárias”. A professora (D), afirma: “É fundamental, uma vez que é assim que se configura a própria cultura brasileira: um mosaico de diversidade. A compreensão de si e do mundo passa pela compreensão dessa diversidade. Outra pergunta feita, foi se as professoras, em suas práticas pedagógicas, costumam trabalhar a arte e a cultura indígena. Pedi que relatassem suas experiências mais significativas e indicassem os materiais que mais utilizam ou utilizaram. A professora (A), relata: “Sinceramente, não [...]. Não tenho material, nem conhecimento para falar sobre a cultura indígena.” A professora (B), afirma: “Sim, já trabalhei com alguns artistas que pintaram os indígenas.” A professora (C), diz: “Costumo trabalhar, levando alguns textos de pesquisas, contextualizando, levando alguns materiais, construindo, confeccionando vestimentas, artesanatos, esculturas, etc.” Já a professora (D), relatou: “Sim, embora não com a frequência que deveria. Como experiência mais significativa trago um trabalho no qual contemplamos uma visita ao Morro dos Cavalos – aos indígenas Tupis-guaranis. Lá eles dançaram para as crianças e mostraram suas casas e escola”. E a professora (E), diz: “Sim, alguma coisa, por exemplo: comidas, moradia, instrumentos de caça e pesca que eles construíam e tintas e adereços. “Analisando as respostas obtidas, percebe-se que a maioria dos professores ainda trabalha o índio apenas referindo-se ao passado, ou seja, veem e referem-se aos índios apenas na época do descobrimento do Brasil, como se eles não fizessem parte da sociedade atual. Isso fica claro na resposta da professora (B), quando destaca o verbo “pintar” no passado, já que ao afirmar que “trabalhou artistas que pintaram os índios”, não leva em consideração artistas contemporâneos que também os

retratam. Foi perguntado se os professores tinham conhecimento da Lei Nº 11.645, que foi aprovada no dia 19 de março de 2008. Apenas a professora (E), disse não ter conhecimento, a mesma que ao ser questionada se trabalhava o tema, referiu-se ao índio no passado. Ao analisar essa questão, também ficou claro, que muitos professores, apesar de saberem que a lei existe, não trabalham de acordo com a mesma, muitas vezes, pelo fato de não ter, ou não buscar conhecimentos, sobre o assunto. Isso fica evidente na resposta da questão anterior, pela professora (A), que afirma não trabalhar a arte e a cultura indígena em suas aulas, apesar de ter conhecimento da lei. Dessa forma, é de fundamental importância que, para que os professores incluam a temática em suas aulas é necessário que os mesmos participem de cursos de aperfeiçoamento, que deem evidência ao tema, para que tenham maior conhecimento sobre o assunto.

Na questão seguinte, que diz que a Lei Nº 11.645/08, torna obrigatório o ensino da arte e da cultura indígena nos currículos escolares de escolas públicas e privadas, nas aulas de artes, língua portuguesa e história, questiona como os professores pensam em fazer a aplicação dessa lei. A professora (A), respondeu: “[...] pesquisei sobre a cultura afro e encontrei algum material sobre cestaria indígena e cerâmica marajoara na internet, mas gostaria de me aprofundar mais na história recente dos índios de Santa Catarina”. A professora (B), afirma: “tenho conhecimento sobre a cultura afro, mais não muito aprofundado. Mas pretendo me atualizar e fazer pesquisas sobre a cultura indígena que é muito rica.” Já a professora (C), disse: “abordando a lei, através de debates, contextualizando algumas ações de conscientização da história de várias culturas, mostrando a diversidade.” A professora (D), diz: “abrindo espaço no currículo escolar, trazendo o tema de forma significativa para os alunos.” Por último a professora (E), afirma: “Trabalhando com leituras e releituras de obras de arte.” Analisando as respostas, pude observar que os professores dão maior evidência à cultura afro do que a indígena, talvez por se tratar de uma questão já trabalhada com os professores, uma vez que, a Lei Federal Nº 10.639/03, estabelece que a temática “História e Cultura Afro-Brasileira” deve ser incluída em toda rede de ensino do país e, só no ano de 2008 é que a Lei Nº 11.645, inclui a temática indígena no currículo escolar. Já quando a professora E, diz: “pretendo aplicar a lei fazendo leitura e releitura de imagem”, tal atividade me parece insuficiente, já que a arte e a cultura indígena vão além das imagens. A mesma é bastante rica e inclui música, rituais, confecção de objetos, etc. E, além disso, trabalhar a questão indígena envolve outros aspectos, como por exemplo: a questão ecológica, cultural, bem como a nossa consciência nacional e, trabalhar esses aspectos de forma significativa, vai além de trabalhar com leitura e releitura de imagens. Quando questionadas sobre quais aspectos da cultura indígena seriam importantes serem apresentados aos estudantes, a professora (A), afirma: “as dificuldades encontradas em manter sua cultura e área territorial.” A professora (B), diz: “[...] pesquisas, buscando mais conhecimentos sobre como vivem e as dificuldades que encontram para expor suas artes.” A professora (C), relata que o importante seria trabalhar os costumes, alimentação, vestimentas, dialeto, etc. Já a professora (D), diz: “em particular a relação do indígena com a natureza – essa escuta do índio com relação a terra, as plantas e os animais – precisamos (re) aprender com eles.” A professora (E), reforça a afirmação da professora (C). Percebe-se que, apesar do indígena estar presente em nossa sociedade, vê-se uma forte evidência em trabalhar o tema, referindo-se apenas a questões relacionadas com os costumes indígenas que são abordados nos livros didáticos. Sabendo que os indígenas da sociedade atual, sofreram grande aculturação de seus usos e costumes, pelo convívio com o povo ocidental e, que os mesmos passam por dificuldades ligadas a demarcação de suas terras, seja pela construção de estradas ou por outras questões, é fundamental que os professores trabalhem os povos originários na atualidade e levem temas atuais que abordem a questão indígena para suas aulas. Para isso é necessário que os professores busquem se atualizar, pesquisando, buscando informações relevantes, participando de cursos, etc. Conforme o

relato da professora (D): “é importante que os alunos conheçam a relação dos índios com a natureza, para que possamos aprender com eles e acima de tudo respeitar sua cultura.” Cabe aos professores aproveitar e valorizar esses aspectos da cultura indígena, evidenciando e comparando com a cultura de outros povos, para que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer culturas diferentes da sua, pois, para reduzir ou acabar com o preconceito e a discriminação é preciso gerar ideias e atitudes e isso se faz com informações corretas e contextualizadas, que levem as pessoas a refletirem sobre suas posturas e atitudes cotidianas.

Na questão seguinte, as professoras foram questionadas se já haviam participado de algum curso de formação em que a temática “Arte e Cultura Indígena” tenha sido abordada e se haviam participado, qual teria sido o curso. Mediante a pergunta, apenas duas das cinco professoras, responderam que sim. A professora (C), diz: “sim, não lembro o nome do curso, mas era sobre os índios xokleng. Já a professora (D) relatou: “[...] sim, tivemos vários encontros com uma equipe comprometida, inclusive com a presença de um índio (cacique), mas isso já faz muito tempo, foi antes da lei.” Assim, percebo a importância da capacitação de professores com relação à temática “Arte e Cultura Indígena”, já que por diversos motivos como o não conhecimento, ou a falta dele, sobre o tema, faz com que muitos professores não trabalhem o mesmo em suas aulas, ou trabalhem apenas de maneira superficial. Em outra questão foi perguntado se no Ensino Superior foi dada evidência a questão indígena e como isso aconteceu. Das cinco professoras entrevistadas apenas duas responderam que sim. Conforme relatou a professora (C): “visitando uma aldeia indígena (Morro dos Cavalos) e uma exposição no município de São José sobre cerâmica. Já a professora (D) escreveu: “na disciplina de Diversidade Cultural foi dada bastante ênfase a essa questão.” Assim, percebo que não é apenas nas escolas que a temática indígena não está sendo inserida de forma adequada. Nas instituições de Ensino Superior o tema também tem sido pouco trabalhado. Por experiência própria, durante todo o meu curso de graduação, o tema foi inserido poucas vezes nas aulas, tendo sido trabalhado apenas em uma ou duas disciplinas. Dessa forma, ao se deparar com o que prevê a Lei 11.645/08, muitos professores vão em busca de conteúdos para trabalhar com seus alunos, e pelo fato de muitos livros abordarem o “índio” de maneira superficial, isso acaba se refletindo em suas aulas e o que é pior, na visão que os estudantes passam a ter desses povos. Por último foi perguntado: nos dias atuais, como levar para a sala de aula a questão da cultura e arte indígena. A professora (A) respondeu: “[...] seria bom que os alunos tivessem acesso à internet.” Já a professora (B) disse: “através de músicas, filmes, documentários, leituras de imagem e pesquisas na internet.” A resposta da professora (C): “mostrando vários artistas que abordem esse tema.” A professora (D) relatou: “[...] relacionando como o índio foi retratado em diferentes tempos e espaços e como poderíamos retratá-los a partir das notícias atuais da presença do indígena na nossa sociedade, por exemplo.” Resposta essa que achei bastante interessante. Por último a professora (E) que voltou a afirmar: “através de filmes e leituras de imagens. Percebe-se na resposta das professoras (A) e (B), a opção pelo uso de novas tecnologias, no caso, a internet. Mas, para que as pesquisas na internet aconteçam de forma significativa para os estudantes, o tema deve ser bem focado, caso contrário, a atividade corre o risco de ser superficial, além dos estudantes se dispersarem e pesquisarem temas que para eles podem ser mais significativos. A resposta da professora (E), também me parece ser insuficiente, já que ao levarmos um filme para que os estudantes assistam, devemos relacioná-lo com conteúdos estudados, pois dessa forma o mesmo torna-se um complemento para a aprendizagem e, ao realizar leitura de imagem, conforme relatou a professora (D), devemos relacioná-las no tempo em que as mesmas foram produzidas, não esquecendo também de trabalhar com os estudantes, obras de artistas contemporâneos que retratam o índio na atualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao adentrar em estudos acerca da diversidade cultural brasileira buscando perceber o ensino da cultura indígena nas escolas fez-me compreender, que abordar a temática nas escolas é de fundamental importância, já que a cultura indígena foi de decisiva relevância para a formação da cultura brasileira. Ao refletir sobre os dados coletados junto a cinco professores graduados em Pedagogia que atuam na Rede Pública Municipal de São José-SC, pude concluir que a maioria tem conhecimento da Lei 11.645/08, e embora trabalhem o tema em suas aulas, muitas vezes referem-se aos indígenas apenas no passado e de maneira estereotipada, não contextualizando hábitos e costumes de suas culturas. Percebo que deixam de trabalhar os povos originários integrado à sociedade brasileira, lutando por seus direitos, como cidadãos portadores e fazedores de cultura. Segundo as respostas das professoras também pude concluir que muitas não trabalham o tema por não se sentirem preparadas, ou por não terem conhecimento sobre o assunto. Assim, percebo que seria importante que os professores participassem de cursos de capacitação e formação continuada que abordassem a temática indígena.

Ficou evidente que a cultura “Afro-Brasileira” é mais trabalhada nas aulas (talvez pelo fato de que a lei que obriga a mesma a ser inclusa nos currículos escolares. É trabalhada desde sua implantação no ano de 2003). A maioria das depoentes relata que durante a formação acadêmica o tema foi pouco trabalhado. Certamente falte aos professores da Rede Municipal de São José-SC, uma oportunidade de maior conhecimento acerca do tema, para que percebam o indígena como parte integrante da cultura brasileira, com produção artística e cultural relevante a ponto de ser trabalhada com seus alunos, já que a arte e a cultura desses povos é única, estando diretamente relacionada com a natureza, além de ser cheia de significados, símbolos e valor estético. Sabendo que o ensino deve possibilitar aos estudantes o conhecimento de outras culturas, é de fundamental importância que a temática indígena seja trabalhada em sala de aula.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei 11.645, de 10 de março de 2008**. Inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em: 20 dez. 2023.

AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA PARA AS INFÂNCIAS COMO MOBILIZADORA DE MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO HUMANA

GAVA, Daiane de Melo³²
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte³³
ROHR, Kelly Mariot³⁴

RESUMO

A pesquisa em andamento está vinculada ao PPGE - Doutorado em Educação/Univille e ao Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação - NUPAE. A problemática da investigação centra-se em: a Educação Estética no campo das infâncias, contribui na constituição humana? O objetivo é tematizar a Educação Estética nas infâncias mobilizada pelas experiências e narrativas das crianças, tendo como método a narrativa (auto)biográfica, pautada na análise da produção de dados no princípio-interpretativo-compreensivo. A pesquisa tem como norte a (re)significação do material produzido durante o Mestrado em Educação/Univille (2020), sob um novo olhar distanciado e agora ampliado (Doutorado/2024). Os instrumentos utilizados são: observações/interações, gravações em multimídia, fotos e narrativas sonoras, visuais, corporais, que aconteceram em uma Mostra Educativa (materiais de memória: imagens, vídeos, bilhetes), e Entrevista Narrativa coletiva. A pesquisa busca refletir sobre a Educação Estética nas infâncias como contributo para a constituição humana.

Palavras-chave: Educação Estética. Infâncias. Práticas Educativas. Constituição Humana.

INTRODUÇÃO

Nossos estudos e pesquisas no Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação - NUPAE e nas experiências com ensino, pesquisa e formação de/com professores, tem reiterado que a estética pode se constituir num precioso instrumento para a Educação do Sensível (Duarte Jr, 2010). Ou seja, as dimensões estéticas podem ser aporte na construção de sujeitos partícipes, críticos e sensíveis e conseqüentemente na constituição humana.

A partir dessa perspectiva, a escola é propulsora de mudanças sociais, (trans)formando-se em um lugar para viver experiências, capaz de (re)significar as relações de afeto e de saberes (Gava, 2020). Portanto, nessa pesquisa em andamento temos levado em conta tanto os aspectos cognitivos como sensíveis, (entre)laçando múltiplas ideias, desejos e significações no território das infâncias.

METODOLOGIA

A escolha pelo método narrativo (auto)biográfico se deve principalmente porque destaca “o si mesmo identificando-se como um outro; o outro constituído pelo si-mesmo na construção de si” (Abrahão, 2018, p. 25). As narrativas (auto)biográficas somadas à Educação Estética, mobilizam os processos de criação e o imaginário, contribuindo nas relações de afeto e na escuta do que está sendo narrado. As narrativas imprimem identidades e construções de sentidos a partir daquilo que nos rodeiam e nos afetam.

A pesquisa já percorreu caminhos, a começar pelo Estado de Conhecimento que analisou pontos convergentes e supostas lacunas, que contribui para (re)iterar a escolha temática e pensar em pontos importantes para explorar durante o caminhar da pesquisa. Também confirmou a importância da pesquisa, uma vez que encontramos pouco material sobre as relações que envolvem Educação Estética e constituição humana, especialmente nas infâncias.

³² Universidade da Região de Joinville - Univille. E-mail: daianedemelo1712@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9065-5822>, <http://lattes.cnpq.br/2588149864538216>

³³ Universidade da Região de Joinville – Univille. E-mail: pillotto0@gmail.com, Silvia Sell Duarte Pillotto (0000-0003-4497-2285) - ORCID, <http://lattes.cnpq.br/3787447361829087>

³⁴ Universidade da Região de Joinville – Univille. E-mail: kellymariot82@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-4655-3888>; <http://lattes.cnpq.br/2903193626701634>

O Estado de Conhecimento nos possibilitou identificar, registrar e refletir sobre as pesquisas nos levando à síntese da produção científica de teses, dissertações, periódicos e livros sobre a temática pesquisada.

Após amplo estudo e aprofundamento teórico/metodológico, partimos para a segunda etapa da pesquisa, a escolha das 8 crianças que estiveram conosco na pesquisa de campo em 2019 realizada no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação/Univille, e que nesse ano de 2024 frequentam o sétimo ano do Ensino Fundamental II em escolas públicas municipais. (Re)encontrá-las e ter o seu aceite e de seus responsáveis, autorizando a participação delas conosco, significou um ato de confiança e de generosidade, delineando os caminhos da pesquisa.

Para receber as crianças na segunda etapa de pesquisa, organizamos um encontro composto de Mostra Educativa com fotos, bilhetes, cartas e desenhos, do tempo em que estivemos com elas na pesquisa de campo (2019) e que ficaram em nossas memórias afetivas de momentos compartilhados em conhecimentos, dúvidas, tristezas, alegrias e aprendizagens. Esse encontro foi imprescindível para fortalecermos nossos laços afetivos e construirmos um ambiente acolhedor para que a Entrevista Narrativa acontecesse, a fim de narrarmos nossos percursos de vida.

Após a apreciação da Mostra Educativa, iniciamos a Entrevista Narrativa em forma de roda de conversa, conduzindo a ação de modo a exercitarmos nossa escuta. Ambas as ações foram gravadas em vídeo e registradas em fotos, pois para a análise utilizaremos o princípio-compreensivo-interpretativo, que tem como base a escuta, o olhar atento, o diálogo e a sensibilidade perceptiva nos gestos do que é narrado, seja visível ou não visível (Bertaux, 2010).

Nossa intenção é perceber quais movimentos referentes a Educação Estética foram/são realizados com as crianças na escola, e quais experiências pedagógicas reverberam em suas vidas contribuindo na constituição humana.

A escolha pela abordagem narrativa (auto)biográfica possibilita ir mais longe na investigação e na compreensão das infâncias, das crianças, da escola e das sensibilidades que nos envolvem em teias subjetivas de (re)significação. Além disso, provoca o diálogo “entre o tempo de mundo da vida, o tempo do relato e o tempo da leitura” (Arfuch, 2010, p. 112).

Ao interpretarmos os fatos do mundo histórico e social os (trans)formamos em experiências, dando forma e sentido ao vivido. Deste modo, a abordagem proposta está sustentada no diálogo com as crianças, realizada inicialmente em uma ‘função exploratória’, ou seja, “encorajar o sujeito a falar, por simples aprovação e repetições, interrompê-lo o mínimo possível” (Bertaux, 2010, p. 67). Portanto, o fio condutor de todo o processo, são as narrativas, tendo como produção de dados gravações em multimídia, fotos e as narrativas (sonoras, visuais, corporais), que aconteceram na Mostra Educativa e na Entrevista Narrativa coletiva, além do olhar atento e observador, bem como as interações construídas durante o processo.

A fase da análise da produção de dados terá o princípio-interpretativo-compreensivo como base, na qual se conectam acontecimentos e subjetividades, formando uma linha pautada na pesquisa/vida, dando forma ao corpo, sustentada em vínculos afetivos (Bertaux, 2010). Desta forma, a pesquisa narrativa (auto)biográfica nos mobiliza a produzir novos saberes e gerar novos conhecimentos, traduzindo nossos modos de ver/perceber o mundo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES.

Compreendemos as infâncias como tempos pulsantes em curiosidades, (in)quietudes, descobertas e afetos; lugares que emergem sensibilidades. Tempos também de superar a ideia de infância ideal e única, compreendendo que as crianças vivem dores e prazeres, e que cada tempo vivido possui histórias e experiências diferenciadas no que

diz respeito às questões sociais, culturais e afetivas. Assim são as infâncias e as crianças em tempos de singularidades, subjetividades, que vivenciam um universo imagético e real, mobilizado pelas constantes mudanças físicas, psíquicas e emocionais, assim como já afirmava Skliar (2014) que o tempo das crianças não é e nunca será unidimensional e nem por disciplina ou concentração, etc. O tempo das crianças, sempre acontecerá por uma questão de animalidade.

Nesse sentido o território escolar, além da sua operacionalidade e sistema, também é o lugar do encontro, do acolhimento, do pensar, do agir, dos afetos e do compartilhar. É o local que pode proporcionar o voo de asas imaginárias, impulsionando crianças e docentes a vontade de aprender, (re)velando potenciais antes (des)conhecidos (Pillotto; Silva, 2020). Sobre essas questões, Meira; Pillotto (2022) destacam que no âmbito do espaço escolar são construídos todos os sentimentos, sejam eles bons ou ruins, pois o conjunto de sentidos formam redes de emoções.

Atualmente as crianças estão chegando as escolas cada vez mais carentes afetivamente por conta do ritmo intenso imposto a elas com atividades diversas, que por vezes, roubam seu espaço de ser criança. Além disso, como afirma Han (2022) vivemos em uma sociedade singular e egocêntrica, o que gera o individualismo e a exposição nas redes sociais; estamos com todos e ao mesmo tempo, estamos sós!

A ausência do e com o outro e em especial a falta de amorosidade, gera conflitos internos e dificuldades nas relações afetivas (Meira; Pillotto, 2022). O afeto nesse sentido, como afirma Bueno (2018) se preocupa em afetar, pois ele é o compromisso de transformar o outro, desafiando e abrindo caminhos. O autor ainda menciona em seus estudos, que afeto é dar as mãos, é constituir relações significativas entre professor/criança, afinal, não é possível educar sem ter generosidade.

A criança precisa de vínculos afetivos para enfrentar as problemáticas cotidianas, e se não vivencia os obstáculos dos/com os adultos, sente de modo potencial todo tipo de angústia e insegurança. Desta forma, a escola acaba sendo, algumas vezes, um dos poucos lugares de experiências pedagógicas, capaz de envolver e acolher as crianças, quando propõe ações que mobilizem os processos criativos, a liberdade de expressão, a autoria do conhecimento e a confiabilidade e afeto nas relações.

Vale então dizer que a escola cumpre um importante papel na vida das crianças e de todos que por ela passam, haja vista que para além da mediação de conhecimentos, pode ter como base uma Educação Estética. E o que se entende por Educação Estética? Podemos dizer que são fragmentos de sensibilidades, que nos faz sermos afetados pelas subjetividades da vida, aquelas 'coisas' que não nos permitimos tempos para sentir/viver (Saflete, 2016).

Afinal, a experiência pedagógica é algo que acontece num tempo e lugar para e por alguém. Um encontro de afetos, que se consolida como um lugar e/ou espaço, feito de encontros que se tornam significativos e que nos dão suporte para seguir adiante nesta caminhada pela vida (Meira; Pillotto, 2022).

Portanto, nossa pesquisa pretende (per)seguir e persistir na ideia de que a Educação Estética pode ser o ponto chave para contribuirmos na educação das crianças e assim, termos adultos mais humanos, críticos, mas também, sensíveis para a vida (Rancière, 2023). Só assim não nos deixaremos embrutecer diante do viver. Afinal, como afirma Morin (2021) a política humanista é tarefa fundamental para criar condições que deem não só a possibilidade de sobreviver, mas também de viver.

É disto que as infâncias e as 8 crianças que estão conosco na pesquisa - e todos de modo geral, precisamos para protagonizar esse mundo (re)inventado pela nossa capacidade de viver-junto, somada as singularidades e a coletividade; esse é o preceito da Educação Estética em consonância com a contínua constituição humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As infâncias têm sido compreendidas por nós como possibilidade de ser e de estar no mundo em sua inteireza. Território que faz emergir os valores imaginários dos seres humanos, “sejam os de liberdade, igualdade, paz, amor, bem ao próximo; como também, dos de ódio, angústia, dor, desesperança, solidão [...]” (Marquez-Fernández, 2001, p. 132).

As crianças estão abertas ao (im)previsível e estão em constante processo de aprendizagem, sendo assim é preciso entendermos que existe uma diferença bastante significativa entre “o que supomos saber sobre as crianças e o que elas pensam, dizem e expressam sobre suas relações com o mundo em suas múltiplas linguagens” (Cunha, 2015, p. 88).

Cada criança é única e todas possuem potencial para construir sua própria história. Cabe a nós adultos, sabermos respeitar estas singularidades e motivá-las no processo de constituição humana, na construção dos saberes, sendo proativas diante de situações ou problemas que possam enfrentar (Kohan, 2003).

Assim, o território escolar, pode ser uma oportunidade para ampliarmos o olhar viajante pelo mundo dos sonhos e do bem querer; portanto, é também o lugar do encontro e da constituição humana (Larrosa, 2014). Ou como nos diz Masschelein (2021, p. 34) “um espaço-tempo, um meio-lugar que não produz, mas dá ao mundo (algo do mundo) o poder de falar (e de nos fazer pensar), e, portanto, o poder de nos tornar atentos e de nos dirigir”

Desta forma, a referida pesquisa tem buscado o âmago das sensibilidades, comprometendo-se em pensar uma Educação Estética, que priorize o sensível, as narrativas e a constituição humana. E seguindo o ensinamento de Freire (2000, p. 28) “do ponto de vista de uma tal visão da educação, é da intimidade das consciências, movidas pela bondade dos corações, que o mundo se refaz. E, já que a educação modela e recria os corações, ela é a alavanca das mudanças sociais”.

Assim, a Mostra Educativa e a Entrevista Narrativa, buscou manter viva a experiência do encontro com as crianças, ao mesmo tempo que tem aprofundado conceitos relacionados a Educação Estética nas infâncias como contributo para a constituição humana.

A constituição humana se faz pelas memórias e pelos gestos singulares e plurais do passado/presente, mas, precisamos nutri-los constantemente, pois, caso contrário desaparecerão sem que sequer tenhamos notado. É nosso inebriamento e (des)cuidado consigo e com o outro, que nos leva para um ponto de repouso, correndo o risco de perder nossa compreensão sobre o mundo e a vida (Han, 2022).

A Educação Estética pode contribuir nas relações constituídas de confiabilidade, amorosidade e empatia, traduzida pelo contexto sociocultural e alimentadas pelos processos de criação e do imaginário. Ali são guardadas nossas bagagens emocionais, afetivas e simbólicas. Ou seja, “o pensar com o coração avalia e sente os espaços antes de trabalhar os conceitos” (Han, 2022, p. 77).

Nesta perspectiva, a liberdade conquistada pelo docente e pelas crianças é a que conduz ao sentimento estético/ético pela vida e a possibilidade de utilizar os seus sentidos na construção de significados de eventos, objetos e pessoas. Em uma Educação Estética podemos ascender a um modo de conhecimento que nos exterioriza em nossas potencialidades, uma olhada do que existe e que nem sempre os olhos convencionais conseguem (des)velar. Ou seja, na visão de Masschelein e Simons (2015, p. 161) a escola não é apenas o lugar onde se ensina e se aprende, mas é sobretudo, “o lugar onde a sociedade se (re)nova, libertando e oferecendo seu conhecimento e experiência como um bem comum, a fim de tornar possível a formação”.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. **A aventura do diálogo (auto)biográfico: narrativa de si/narrativa do outro como construção epistemo-empírica** In: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto; CUNHA, Jorge Luiz da; BÔAS, Lúcia Villas (Orgs.) **Pesquisa (auto)biográfica: diálogos epistêmico-metodológicos**. Curitiba, PR. CRV, 2018. (p.25-49).
- ARFUCH, Leonor. **O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea**. Tradução: Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
- BERTAUX, Daniel. **Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos**. Natal, RN: EDUFRRN; São Paulo: Paulus, 2010.
- BUENO, Marcelo Cunha. **No chão da escola: por uma infância que voa**. Editora Passarinho, Cachoeira Paulista, 2018.
- CUNHA, Susana Rangel Vieira da. **As artes no universo infantil**. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015.
- DUARTE JR., João Francisco. **O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível**. 5. ed. Curitiba: Criar Edições, 2010.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo, Paz e Terra, 3 ed, 2000.
- GAVA, Daiane de Melo. **Oficinas Estéticas nas Práticas Educativas: Professora e Crianças em seus Percursos Narrativos**. 2020. Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Joinville, 2020. Disponível em: [Dissertacao Daiane de Melo Gava 1.pdf \(univille.edu.br\)](#) acesso em: 16 de agosto de 2024.
- HAN, Byung-Chul. **Não-coisas: reviravoltas do mundo da vida**. Tradução: Rafael Rodrigues Garcia. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2022.
- KOHAN, Walter Omar. **Infância**. Entre Educação e Filosofia. Belo Horizonte: Autêntica: 2003.
- LARROSA, Jorge. **Tremores: escritos sobre experiências**. Tradução: Cristina Antunes. Belo Horizonte, MG. Ed. Autêntica, 2014. (Coleção: Experiência e Sentido).
- MARQUEZ-FERNÁNDEZ, Alvaro B. **Imagen y estética del discurso postmoderno en tiempos de globalización**. Revista de Estudos Universitários, v. 27, nº 2, Sorocaba, SP: UNISO, dez. 2001. (127-140).
- MASSCHELEIN, Jan. Fazer escola: a voz e via do professor. In: LARROSA, Jorge; RECHIA, Karen C; CUBAS, Caroline J. **Elogio do professor**. Tradução: Fernando Coelho; Karen C; CUBAS, Caroline J. – 1ª ed. – Belo Horizonte, MG. Autêntica, 2021. (p. 25-45) – (Coleção: Educação: Experiência e Sentido).
- MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. **Em defesa da escola: uma questão pública**. Tradução: Cristina Antunes. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

MEIRA, Marly Ribeiro; PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte. **Arte, afeto e educação: a sensibilidade na ação pedagógica**. 2. Ed. ver. – Porto Alegre, RS: Zouk, 2022.

MORIN, Edgar. **Lições de um século de vida**. Tradução: Ivone Benedetti. – 1º ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2021.

PILLOTTO; Sílvia Sell Duarte; SILVA, Carla Clauber da. As linguagens da arte na infância: experiências, sentidos e imaginação. In: PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte (Org.). **Linguagens da arte na infância** – 2. ed. atual. – Joinville, SC: Univille, 2020. (p. 14-26).

SAFATLE, Vladimir. **Circuito dos afetos** – corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. 2. Ed. Rev. 1 reimp. – Belo Horizonte. Autêntica Editora, 2016.

SKLIAR, Carlos. **Desobedecer a linguagem** – educar. São Paulo: Autêntica, 2014.

MEDICALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

LIRA, Juliana Catarina³⁵

RESUMO

A exposição aqui apresentada tem como propósito socializar as impressões de uma pesquisa já concluída de mestrado realizada no programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina- (UFSC), na linha de pesquisa Educação e Infância. Este relato propõe dialogar sobre o fenômeno da Medicalização implícito na Documentação Pedagógica elaborada pelas professoras docentes, no contexto da Educação Infantil de uma rede municipal de ensino. Bem como, nos discursos e nas impressões da supervisão escolar dessa mesma rede. Entendemos que a importância do tema se justifica pela ainda rara aparição do fenômeno nessa etapa da Educação Básica. Neste sentido, buscou-se levantar possíveis questionamentos sobre a medicalização, possibilitando questionar o quanto ainda está presente nas instituições educativas uma visão biologizante e determinista do desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Documentação pedagógica; Educação Infantil; medicalização.

INTRODUÇÃO

Problematizar o conceito e as abrangências da medicalização nas ações pedagógicas na infância nos possibilitou questionar o quanto ainda está presente nas instituições de educação infantil uma visão biologizante e determinista do desenvolvimento infantil. Dessa forma, a relevância desta pesquisa, assim como sua inscrição no GT 2 - Formação de professores, pesquisa e práticas pedagógicas, está em tensionar as facetas da medicalização e, com base em estudos e debates propostos, investigar as práticas pedagógicas realizadas nos espaços das instituições de educação infantil. Isto, com base nas narrativas presentes nos documentos que compõem as Estratégias da Ação Pedagógica (são ferramentas imprescindíveis que documentam as experiências educativas: observação, planejamento, registro, análise do registro e das produções das crianças e a avaliação do processo educativo, da criança e das profissionais docentes) especialmente aquelas relacionadas à compreensão de aprendizagem e de desenvolvimento infantil por parte das docentes da rede municipal na qual a pesquisa foi realizada.

O termo medicalização, cunhado por Ivan Illich, surgiu no final da década de 1960, referindo-se à crescente apropriação dos modos de vida do homem pela medicina (Gaudenzi; Ortega, 2012). Segundo Gaudenzi; Ortega (2012) o Illich também usa o termo “imperialismo médico” para se referir ao processo de supervisão médica de todos os aspectos – ordinários – da vida. A medicalização, a princípio, estava atrelada à supremacia dos conhecimentos da medicina, a ponto de querer conduzir a vida do indivíduo, tornando questões de ordem social, cultural e política em algo individual, culpabilizando os sujeitos pelo seu insucesso e tratando problemas de viver como sintomas de doença. Pesquisas sobre a temática destacam que “quanto mais medicalizado um indivíduo ou a sociedade em que vive, maior o controle social a que estão submetidos [...]. Uma forma de imperialismo médico e de exercício do controle” (Zorzaneli; Bezerra Junior; Ortega, 2013, p. 1863). Vale reiterar o fato de que não estamos aqui falando sobre medicação, sobre a manipulação e a injeção de remédios para doenças específicas e não há, aqui, críticas sobre isso.

Numa visão mais ampliada, a medicalização é um fenômeno que atinge diversas instâncias dentro de uma interseccionalidade social, para além do campo médico, como já

³⁵ Mestra em Educação. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
juliana.lira@prof.pmf.sc.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1095302174725969>.

indicavam Zorzaneli, Bezerra Junior e Ortega (2013). E no campo da educação nacional não é diferente, haja vista a necessidade de dominar os corpos a ponto de enquadrá-los em um determinado modo de se relacionar socialmente. A medicalização tem muitas faces e está na nossa estrutura social. Assim, coube nos questionarmos como as facetas do fenômeno da medicalização vieram se manifestando nas ações documentadas no contexto da Educação Infantil.

Tendo a documentação pedagógica como cenário dessa pesquisa, supomos que a medicalização se desdobra, de um lado, em perspectivas pedagógicas espontaneístas, biologizantes, higienistas, individualizantes e, até mesmo, naturalistas, no que se refere à brincadeira, reforçando o discurso de que “as crianças gostam”. Dessa forma, limita-se à compreensão teórica do papel da brincadeira na aprendizagem e no desenvolvimento infantil, reduzindo ou até mesmo ignorando proposições à luz dos Núcleos da Ação Pedagógica (NAPs). Sob outro enfoque, suponho que se desdobra, também, em perspectivas pedagógicas adultocêntricas, sustentadas por um planejamento camuflado nas tendências pedagógicas alicerçadas em psicologias deterministas, racionalistas e preparatórias, que supervalorizam “o tempo da tarefa” em detrimento do tempo de brincar organizado e planejado.

Um dos pontos centrais da pesquisa a ser socializada, é o processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças expressas no conjunto da documentação pedagógica. Para isso, buscamos responder a pergunta: Como se revela na documentação pedagógica a compreensão das professoras sobre o processo de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças de zero a seis anos? Para responder tal questão, tivemos como objetivo geral desta pesquisa: Investigar nas narrativas e nas proposições contidas no planejamento, no registro e nos relatórios de avaliação elaborados pelas professoras de educação infantil as suas percepções sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil, compreendendo a supervisão escolar como possível agente articulador para pensar as estratégias da ação pedagógica. Como objetivos específicos, destacamos: 1) compreender as ações da supervisão como agente de articulação entre os professores e a documentação pedagógica com relação aos aspectos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças; 2) analisar, na documentação pedagógica, como se expressa a compreensão das professoras sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil; 3) identificar o espaço que a brincadeira, como promotora de aprendizagem e do desenvolvimento, ocupa nos documentos elaborados pelas professoras.

METODOLOGIA

Como ponto de partida da pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico no Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de uma busca no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) sobre os trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho 7 (GT-7) da entidade. Em tais levantamentos, não foram encontrados artigos, dissertações e teses tratando da temática especificamente no campo da Educação Infantil, que anunciasse a prática e a documentação pedagógica como pauta. Diante dessa realidade, o estado do conhecimento se deu nas referências bibliográficas encontradas em três dossiês, a saber: *Revista Entreideias: educação, cultura e sociedade*. v. 3, n. 1, em 2014, *Revista Nuances: estudos sobre Educação*. v. 25, n. 1, em 2014 e *Revista Práxis Educacional*, Vitória da Conquista – Bahia. v. 15, n. 36, Edição Especial, 2019.

Para atingir o objetivo que foi levantado (aqui já mencionado anteriormente), bem como buscar subsídios para dar respaldo a problemática em questão, o instrumento metodológico que foi utilizado corresponde a análise de conteúdo (Minayo, 1999). Na busca de como realizar a pesquisa em menção, e no que tange aos procedimentos e instrumentos de análise para compor o conjunto de informações, realizamos entrevista semiestruturada com as profissionais da supervisão escolar dos núcleos de Educação

Infantil selecionados, e buscamos ter acesso à documentação pedagógica produzida pelas professoras. Por meio das questões norteadoras da entrevista e do interesse em compreender a estrutura e o conteúdo dos documentos produzidos pelas professoras, buscamos investigar as concepções presentes nas práticas educativas pedagógicas no chão da Educação Infantil, mais pontualmente, da pré-escola.

O conjunto das entrevistas, juntamente com o estudo da documentação pedagógica, resultaram em três eixos temáticos para cada documento analisado. Sobre as entrevistas, as 15 perguntas, divididas em três eixos, consideram as práticas que atravessaram a Rede Municipal de Ensino, a documentação pedagógica e discorrem sobre as crianças e seu desenvolvimento. Os eixos temáticos das entrevistas foram: os documentos da Rede Municipal de Ensino e assessoramento da supervisão (contemplando cinco perguntas da entrevista), sobre a documentação pedagógica (contemplando quatro perguntas da entrevista) e sobre as crianças, o seu desenvolvimento e a brincadeira (contemplando seis perguntas da entrevista).

O segundo conjunto de material para análise foram as documentações produzidas pelas professoras, que evidenciam as Estratégias da Ação Pedagógica e se referem ao planejamento, ao registro e à avaliação. A intenção de acessar esses documentos foi a de identificar possíveis indicativos de uma perspectiva de desenvolvimento infantil descritos nesses documentos, além do quanto eles revelam sobre a prática adotada pela professora e suas reflexões, bem como sobre o modo como a brincadeira aparece.

Ao analisar os planejamentos, emergiram eixos temáticos, a saber: 1º Eixo Temático – perceber apontamentos possíveis que tragam impressões sobre as crianças e seu desenvolvimento; 2º Eixo Temático – como a brincadeira aparece no planejamento; 3º Eixo Temático do Planejamento – a participação da criança no planejamento. Ao investigar os registros feitos pelas professoras, alguns elementos indicaram os seguintes eixos temáticos: 1º Eixo Temático – perceber a presença da criança, os aspectos do seu desenvolvimento e as intervenções da professora; 2º Eixo Temático – registro como espaço de reflexão e impressões possíveis; 3º Eixo Temático – a presença das crianças no registro com indicativo para um replanejamento.

As informações referentes à avaliação foram organizadas nos seguintes eixos: 1º Eixo Temático – processo evolutivo da criança e as intervenções da professora; 2º Eixo Temático – estrutura do documento a partir da composição de parágrafos que indiquem as propostas realizadas e dos parágrafos que dizem da criança; 3º Eixo Temático – a presença da criança por meio de suas narrativas.

Sobre as Categorias de Análise. Elas foram elaboradas com base na sistematização das informações recolhidas pelos três instrumentos, sendo elas: Os diálogos com a supervisão e as facetas da medicalização na prática pedagógica; As Estratégias da Ação Pedagógica: documentos reflexivos e autorais das professoras; A compreensão de criança, de aprendizagem e desenvolvimento; As perspectivas de criança, de aprendizagem e do seu desenvolvimento e do papel das brincadeiras presentes no planejamento, no registro e na avaliação.

Essa pesquisa foi realizada com a aprovação e consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) e usa como base a resolução n. 510/2016 e suas complementares do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Ressalto ainda que a pesquisa passou por liberação e autorização da Gerência de Formação Continuada da prefeitura municipal no qual foi realizada. Bem como, da direção das unidades educativas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Os dossiês referenciados, e demais construtos acerca da temática, apontam que o conceito de medicalização está relacionado ao papel que a ciência moderna passou a exercer na definição do que era normal e patológico. Ao forjar conceitos como o de raça, por exemplo, patologias foram criadas. Definindo desvios e distúrbios, aspectos que reforçam ainda mais a luta de classes e a dominação em relação às populações pobres e à margem da sociedade. Separando “o joio do trigo”, hierarquizou-se as raças, deixou à margem a classe trabalhadora, e tratou de forma excludente os “anormais”. De acordo com essas ideias, parece-me ficar evidente quem eram e quem são os principais sujeitos alcançados pelas facetas da medicalização: 1) trabalhadores pobres, cuja mão de obra é subvalorizada, além de ter o acesso ao conhecimento tolhido; 2) pessoas homossexuais e transgêneras, que incansavelmente são interpeladas pela cura gay; 3) indivíduos negros, aqueles que a ciência declarou como raça inferior e que, até hoje, sofremos as consequências disso, e cujo a pesquisa revela além de um discurso medicalizante, também os efeitos da manutenção da branquitude. No discurso de um dos supervisores entrevistados ele julga não ser necessário que haja uma lei (citando a Lei 10,639/03) para trabalhar a diversidade étnico-racial, já que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- 2010, prevê indicativos para tal; 4) indivíduos que apresentam subjetividades em sua personalidade ou um desenvolvimento peculiar e que, não raro, são excluídos e/ou diagnosticado, por vezes precocemente. Como revelou fortemente a documentação pedagógica das professoras ao apontarem as suas dificuldades de lidarem com situações adversas com isso julgam ser necessário um diagnóstico para assim pensar em propostas pedagógicas para a criança. Bem como, reuniões com famílias sinalizando a necessidade de levar a criança a um especialista para indicar a melhor forma de atendê-la na educação infantil. Além de relatórios de avaliação contemplando majoritariamente o comportamento das crianças, deixando subsumido o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, encarando a atividade de brincar como algo menor.

Nesse caminho, a Teoria Histórico-Cultural, as contribuições de Vigotski e de seus apoiadores são referências teóricas que sustentaram a pesquisa e indicaram pontos de problematização necessários ao fenômeno da medicalização e do que incide sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil e a brincadeira. Ao nos debruçarmos sobre a base teórica dos periódicos, ficou evidente o quão é necessário um fundamento teórico-científico-metodológico que traga contribuições lícitas e contundentes para subsidiar uma pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no percurso realizado, na circulação de ideias desencadeadas ao longo deste estudo e dos apontamentos que surgiram a partir das análises e reflexões construídas, ao retomarmos a pergunta norteadora da pesquisa, concluímos que resquícios de uma concepção biologizante e determinista ainda ditam a nossa compreensão enquanto docentes a respeito do processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Percebemos tais aspectos quando nos deparamos com os seguintes indicativos: - Ênfase na descrição do comportamento das crianças, como se estivéssemos na busca incessante por uma métrica, por um padrão aceitável de comportamento e desenvolvimento; - Dificuldades objetivas de lidar com os comportamentos não esperados das crianças reais, no seu processo de desenvolvimento, e de problematizar as propostas a serem organizadas para as crianças reais; - A padronização do conhecimento inviabilizando a diversidade étnico-racial e práticas anti-eurocêntricas que precisam ser de conhecimento das professoras; - Fragilidade de compreender o papel da brincadeira para além do lazer, haja vista a ausência de planejamento prévio; - Registros genéricos que pouco auxiliam na construção de um relatório de avaliação potente; -Planejamentos que

contemplam somente a proposta do dia e pouca participação da criança. Indicativos sugestivos para abrirmos espaço para a discussão sobre a Medicalização

A título de considerações finais, entendemos que o IV EDUPALA: Congresso Internacional Conhecimentos Pertinentes para a Educação na América Latina "Educação na América Latina: Sular e Esperançar", é uma possibilidade para publicarmos e ampliarmos este diálogo, promovendo interlocuções com os professores e estudantes de diferentes cursos de Pedagogia do país, uma vez que é urgente superarmos a perspectiva de desenvolvimento reducionista que ignora o processo de apropriação do conhecimento da criança, ignorando as construções e elaborações viabilizadas pelo percurso evolutivo, a partir de um contexto histórico.

REFERÊNCIAS

GAUDENZI, Paula.; ORTEGA, Francisco. O estatuto da medicalização e as interpretações de Ivan Illich e Michel Foucault como ferramentas conceituais para o estudo da desmedicalização. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [S.l.], v.16, n. 40, p.21-34, jan./mar. 2012.

MINAYO, Maria de Cecília de Souza et al. (orgs.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 1999.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. O significado histórico da crise da psicologia. Uma investigação metodológica. In :**Teoria e Método em Psicologia**. Trad. C. Berliner. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. (Trabalho original publicado em 1927).

ZORZANELLI, Rafaela Teixeira; BEZERRA JUNIOR, Benilton; ORTEGA, Francisco. Um panorama sobre as variações em torno do conceito de medicalização entre 1950 -2010. **Ciência e Saúde Coletiva**, São Paulo, v. 19, n. 6, Ed. Esp. Obesidade, hipertensão e diabetes: os novos males da saúde, p.1859 -1867, 2013.

FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E ESPAÇOS NÃO ESCOLARES - ENE

HEMKEMAIER, Rosana Paula Zampieri³⁶

KANAN, Lília³⁷

RESUMO

A formação do pedagogo tem sido objeto de discussões, especialmente no que tange a sua preparação ou não para atuar em espaços não escolares. Diante das lacunas existentes na formação inicial e das possibilidades de inserção profissional, este estudo tem como objetivo analisar a formação do pedagogo para atuar em contextos não escolares, buscando responder como a formação inicial em pedagogia prepara o profissional e quais são os desafios encontrados nesse processo formativo. A revisão de literatura evidencia uma ênfase histórica na preparação do pedagogo para atuar em espaços escolares. A pesquisa adota uma abordagem qualiquantitativa utilizando análise documental, bibliográfica e respostas de questionário. Espera-se compreender as lacunas na formação inicial, propor reflexões e possíveis caminhos para o aprimoramento da formação em pedagogia, contribuindo para o fortalecimento da identidade profissional do pedagogo e ampliando as possibilidades de sua atuação, respondendo às necessidades da sociedade.

Palavras-chave: Formação. Espaços não escolares. Inserção profissional.

INTRODUÇÃO

A formação acadêmica em Pedagogia revela-se como um terreno fértil para a exploração de um vasto campo de atuação profissional. A experiência prática adquirida por meio de estágios, projetos de pesquisa, participação em eventos acadêmicos e atividades extracurriculares é fundamental para uma inserção positiva dos pedagogos nas suas áreas de atuação. Contudo, a preparação recebida durante a graduação muitas vezes se mostra insuficiente para capacitar os profissionais para os desafios encontrados fora dos ambientes escolares vistos como tradicionais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96 (Brasil, 1996) se constitui como o principal documento-lei para as práticas de organização escolar e pedagógica, sendo assim, um pilar fundamental dentro das perspectivas de aperfeiçoamento profissional, fomentando, entre outras diretrizes, uma formação ampla e diversificada que contemple aspectos da práxis pedagógica de modo a capacitar o pedagogo para os desafios contemporâneos, cujos quais se alinham aos campos de atuação não escolares.

De acordo com Libâneo (2013), as diretrizes curriculares para os cursos de Pedagogia devem refletir uma estrutura que abrange não apenas os conhecimentos específicos da área educacional, mas também competências gerais que permitem ao profissional atuar em diversos contextos sociais. A Resolução CNE/CP nº 1/2006, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, enfatiza a formação de um pedagogo capaz de compreender os fenômenos educacionais em toda a sua complexidade.

METODOLOGIA

A análise da formação dos profissionais de Pedagogia contribui para a valorização da profissão e oferece possibilidades para o debate sobre a formação educacional de maneira mais ampla. A problemática deste trabalho é entender como os estudantes de Pedagogia, ao concluírem o curso de graduação, avaliam o acesso aos conhecimentos sobre os diversos espaços profissionais que a licenciatura em Pedagogia possibilita. A pesquisa busca explorar o entendimento desses estudantes sobre sua formação no que

³⁶ Uniplac.

³⁷ Uniplac.

diz respeito aos espaços não escolares e suas perspectivas de inserção profissional. A pergunta de pesquisa é: "Qual o entendimento de estudantes de Pedagogia sobre sua formação no que diz respeito aos espaços não escolares e qual a perspectiva de inserção profissional desses futuros pedagogos?"

Tendo como premissa a formação em Pedagogia, o presente estudo traz como objetivo geral, analisar, a partir de cursos ofertados pelos Sistema Acafe, as perspectivas dos futuros pedagogos quanto a sua inserção profissional em espaços não escolares. E como objetivos específicos: (i) caracterizar a situação sociodemográfica dos participantes do estudo; (ii) identificar as áreas de inserção profissional perspectivadas pelos concluintes do curso de Pedagogia; (iii) verificar os conhecimentos e compreensão dos concluintes em relação à espaços não-escolares de atuação profissional na área da pedagogia; (iv) identificar as inserções da temática 'espaços não escolares' nas estruturas curriculares dos cursos de Pedagogia oferecidos pelas Sistema ACAFE de Santa Catarina. Sob a perspectiva de sua natureza, este estudo é classificado como pesquisa aplicada, pois se pretende gerar novos conhecimentos destinados à aplicação prática e à resolução de problemas concretos, fundamentando-se em verdades e interesses específicos assim descrito por Silva e Menezes (2005). Quanto à abordagem do problema, a pesquisa será de natureza quali-quantitativa. Em relação aos seus objetivos, a pesquisa adotará uma abordagem exploratória, com o intuito de aprofundar a compreensão do problema em questão, visando a explicitá-lo ou a formular novas hipóteses sobre o tema. Esta orientação segue as diretrizes propostas por Silva e Menezes (2005).

Sob a ótica dos procedimentos técnicos, esta investigação caracteriza-se como uma Pesquisa Transversal, que se concentra na coleta e análise de dados em um momento específico, de natureza observacional. O propósito principal é reunir informações para analisar características de uma população em um determinado momento. Em síntese, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, documental, de campo, qualitativa-quantitativa, descritiva, exploratória e transversal. A coleta de dados será realizada através da aplicação de um questionário *online*, elaborado por meio do Google Forms e da análise das estruturas curriculares dos cursos de Pedagogia, na modalidade presencial, ministrados pelas instituições de ensino que fazem parte do Sistema ACAFE Os participantes envolvidos neste estudo serão estudantes que estão finalizando o curso de graduação em Pedagogia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A formação em Pedagogia e a inserção profissional em espaços não escolares têm se tornado um campo de estudo cada vez mais relevante na literatura educacional contemporânea. Segundo Libâneo (2012), essa tendência reflete uma ampliação do entendimento sobre o papel do pedagogo, que transcende o ambiente escolar possibilitando a inserção profissional, que se refere ao processo pelo qual os pedagogos encontram e se estabelecem em oportunidades de trabalho que utilizam suas habilidades e conhecimentos em ambientes que não são necessariamente escolares.

A educação não escolar representa um campo fértil para a atuação pedagógica, exigindo dos profissionais uma compreensão ampla e diversificada sobre as possibilidades educativas fora do ambiente escolar tradicional. Segundo Trilla (1997) e Gohn (2006), a educação não formal e informal em espaços não escolares desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral do indivíduo, complementando a educação formal com experiências e aprendizados que contribuem para a formação cidadã, cultural e social.

A inserção profissional em espaços não escolares também requer uma reflexão sobre as competências e as posturas necessárias para atuar nesses ambientes. Conforme destacado por Santos (2018) e Ferreira (2014), a atuação do pedagogo fora do contexto escolar demanda não apenas uma sólida formação teórica, mas também habilidades

específicas, como flexibilidade, criatividade e capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar.

Essas competências são fundamentais para desenvolver projetos educativos que atendam às necessidades específicas dos públicos desses espaços. A formação em Pedagogia no Brasil, desde sua institucionalização nas primeiras décadas do século XX, tem passado por diversas transformações que refletem as demandas sociais e educacionais de cada período histórico. Essas mudanças podem ser observadas em diferentes aspectos ao longo do tempo (Libâneo, 2001).

Inicialmente, a formação em Pedagogia era oferecida apenas em instituições de ensino superior especializadas nessa área, como as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Posteriormente, com a ampliação das demandas sociais, surgiram cursos de Pedagogia em universidades e outras instituições de ensino (Saviani, 2008). Além disso, a formação em Pedagogia passou a oferecer diferentes habilitações, como Administração Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional, entre outras, para atender às necessidades específicas da gestão e organização do ensino (Libâneo, 2001).

A trajetória da formação pedagógica no Brasil foi marcada por polêmicas e desafios, especialmente em relação à adequação do mercado profissional e à tensão entre o caráter generalista das disciplinas e o exercício de funções técnicas. Silva (2003) e Gatti (2010) apontam para a necessidade de uma formação contínua que atenda às demandas atuais da sociedade, superando as ambiguidades e fragmentações presentes nos currículos dos cursos de formação de professores.

De acordo com a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, o curso de Licenciatura em Pedagogia está direcionado para a formação de profissionais que atuarão como docentes na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Além disso, os pedagogos serão preparados para lecionar em cursos de Ensino Médio na modalidade Normal, em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outros contextos que exigem conhecimentos pedagógicos. O parágrafo único deste artigo menciona que as atividades docentes incluem também a participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino. Isso inclui atividades como planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas em ambientes não escolares. De acordo com o Artigo 5º, os formados em Pedagogia devem possuir a capacidade de atuar tanto em espaços escolares quanto não escolares, promovendo a aprendizagem de indivíduos em diferentes fases do desenvolvimento e em diversos níveis e modalidades educacionais (Brasil, 2006).

Muito embora aprovada em 2006, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de pedagogia que incluiu a formação do pedagogo não escolar, a implantação e o reconhecimento do profissional se dá ainda de forma processual, e a inclusão de disciplinas no curso ou o cumprimento de algumas horas de estágio em instituições não escolares não possibilita condições ideais, necessárias para uma formação mais consistente, além do que, a literatura na área é ainda escassa, o que dificulta a constituição da identidade desse profissional. Essa percepção reflete uma crescente preocupação em compreender as diversas facetas da educação e seu papel na sociedade contemporânea, especialmente à medida que os processos educativos transcendem a educação escolar e então a Educação Não Escolar (ENE) surge como uma necessidade histórica emergente, especialmente considerando o contexto atual que evidencia o fortalecimento de práticas educativas que transcendem os limites físicos da escola.

A formação dos pedagogos precisa acompanhar essas mudanças, oferecendo uma preparação adequada para os diferentes espaços de atuação. Além disso, é importante que os currículos dos cursos de Pedagogia incentivem a reflexão sobre a prática e o desenvolvimento de habilidades como liderança, gestão, comunicação e trabalho em equipe, que são essenciais para atuar em espaços não escolares.

Diante da ampliação da educação, as ações pedagógicas nos espaços não escolares podem ser desenvolvidas por pedagogos, pois, como destaca Libâneo (2010) o profissional da Pedagogia pode atuar em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente, dentro ou não de uma organização, porém tendo objetivos de formação humana definidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, tanto a pedagogia quanto a sociedade em geral não deram a devida atenção à ENE como um desafio pedagógico relevante. Porém nos tempos atuais, tem-se observado várias iniciativas que promovem o desenvolvimento de processos formativos em ambientes de ensino e aprendizagem não tradicionais, tornando a ENE um campo cada vez mais visível e importante na educação contemporânea.

A atuação do pedagogo fora de sala de aula está relacionada às atividades que envolvem trabalho em equipe, planejamento, formação pessoal e profissional, orientação, coordenação, sendo que o objetivo principal desses atos visa às transformações de cada indivíduo. A profissão do pedagogo com o decorrer dos tempos, tem sofrido um abalo, seja nos quesitos: salarial, deficiência na sua formação pedagógica e até mesmo na desvalorização profissional e social. Em contraponto é fato que, cada vez tem ficando mais acentuado o poder da pedagogia em vários campos profissionais, seja na educação formal ou não formal.

Atualmente as práticas educativas ultrapassam os limites tradicionais da família e do ambiente escolar, estendendo-se a diversos outros contextos sociais e institucionais. Os ambientes nos quais o pedagogo atua fora do contexto escolar são variados, servem a públicos distintos e têm como objetivos preservar a dignidade humana. Para isso, é fundamental que o profissional possua uma formação sólida, preparando-se para enfrentar as realidades complexas desses espaços. O pedagogo desempenha, de maneira significativa, o papel de um agente político, que precisa conhecer a realidade, suas intervenções têm o potencial de influenciar mudanças sociais, abordando diretamente os desafios enfrentados nos espaços não escolares.

Ao investigar as produções acadêmicas existentes sobre a temática: “Formação de Pedagogos e Espaços não Escolares - ENE”, foi possível identificar tendências significativas nos estudos analisados. Os resultados do estudo revelam que a maior parte das investigações se concentra na atuação dos profissionais de pedagogia em ambientes como museus, bibliotecas e empresas, evidenciando uma tendência nas áreas de interesse dos pesquisadores. Além disso, espaços como hospitais, unidades de privação de liberdade e centros de capacitação profissional também foram objeto de estudo, embora em menor escala. Em relação aos participantes das pesquisas, observou-se uma predominância de estudos focados em pedagogos que já atuam nesses espaços não escolares, bem como em pesquisas que abordam tanto os profissionais quanto os usuários dos serviços oferecidos por esses locais.

REFERÊNCIAS

CASSIANO, Naiara Cristina, et al. **O Pedagogo em Ambientes não Escolares: Desafios e Possibilidades**. Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional. 2018.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996** – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Publicada no Diário Oficial de 23 de dezembro de 1996. Disponível em <http://www.mec.gov.br/legis/default/shtm>.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 mai. 2006. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf.

FERREIRA, M. J. M.; MARTINS, J. S. **Pedagogia hospitalar: a humanização integrando educação e saúde**. São Paulo: Editora Alínea, 2014.

GATIL, Bernadete A. **Formação de Professores no Brasil: Características e Problemas**. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.- dez. 2010. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>.

GOHN, Maria da Glória. **Educação não formal e cultura política**. São Paulo: Cortez, 2006.

LIBÂNEO, J. C. **Ainda as perguntas: o que é pedagogia, quem é o pedagogo, o que deve ser o curso de Pedagogia**. In: Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2001.

LIBÂNEO, J. C. **Diretrizes curriculares da pedagogia: imprecisões teóricas e concepção estreita da formação profissional de educadores**. Educação & Sociedade, Campinas: CEDES, v.27, n.96, out. 2006. p. 843-876.

LIBÂNEO, J. C. **Pedagogia e pedagogos, para quê?** São Paulo: Cortez, 2007.

LIBÂNEO, J. C. **As diretrizes curriculares da pedagogia – campo epistemológico e exercício profissional do pedagogo**. 2013.

SANTOS, Luciana Lima dos. **A Atuação Do Pedagogo Nos Espaços Não Escolares: Qual O Papel Do Curso De Pedagogia, Afinal?** Universidade Federal de Pernambuco- Campus Recife. V CONEDU – Congresso Nacional da Educação. 2018. Disponível em: <chrome:xtension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018>.

SILVA, Edna Lucia; MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. UFSC, Florianópolis, 4ª. edição, 2005, 123 p.

SILVA, M. **O que é (e o que nunca foi) a formação de professores no Brasil**. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

SAVIANI, Demerval. **Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro**. Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 40 jan./abr. 2009. Disponível em:
www.scielo.br/rbedu/a/45rkkPghMMjMv3DBX3mTBHm/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 de mai. 2023.

TRILLA, Valéria Aroeira Garcia. **O Papel do Social e da Educação Não-Formal nas Discussões e Ações Educacionais 1**. 1987. Disponível:
https://docs.favenorte.edu.br/files/biblioteca/publicacoes-online/educa_C3_A7_C3_A3o_20n_C3_A3o_20formal.pdf. Acesso em: 25 de mai. 2023.

A TRANSCENDÊNCIA E RESILIÊNCIA NO PERCUSO DE FORMAÇÃO DOCENTE

SOUZA-POMIECINSKI, José Antunes de³⁸
POMIECINSKI, Cleusa Maria³⁹

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o papel da Transcendência e Resiliência no processo de formação continuada e permanente dos professores. Este público perpassa um extenso caminho em história de vida, por escolhas, por caminhos corridos e percorridos até o desenlace no perfil profissional docente. Desta maneira, por meio de uma atividade realizada em uma escola da rede estadual de Santa Catarina, no ano de 2023, intitulada por *Parada Pedagógica*⁴⁰, trabalhou-se a temática de Transcendência, Resiliência e Formação Docente. O arcabouço teórico usado na atividade partiu das compreensões de Boff (2008); Freire (2023); Nóvoa (2014; 2022); Streck (2008). Segundo os autores, a transcendência é um tema desafiador e tem em perspectiva uma abordagem interdisciplinar e crítica, que deve considerar a complexidade do ser humano e do mundo. Deve promover uma educação ética, humana e comprometida com a transformação social. Após a apresentação teórica ao grupo de professores, eles foram motivados a expressarem por meio da plataforma padlet uma produção, sendo ela uma resposta à problemática: Representar sua ação de transcendência e resiliência no percurso formativo como docente e expressar em desenho ou poema. Na sequência foi realizado a postagem na plataforma padlet e socializado, voluntariamente quem quis explicar o que deixou de registro.

Palavras-chave: Transcendência. Formação Docente. Resiliência.

INTRODUÇÃO

A importância da compreensão de transcender se dá a partir do conhecimento de si em razão dos seus alcances bem como da clareza de consciência sobre possíveis limites e estes, numa ótica filosófica, necessariamente, existem para despertar o trabalho de transcender, ir além. Fazer uma história ainda mais ampla, por meio de prática de superação, de formação de si enquanto sujeito que busca realizar-se, bem como epistêmica, enquanto profissional do ensino.

Conforme Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) em *De anima*, o homem busca construir sua identidade humana numa compreensão de todo o existente em seu modo de existir, assim este percurso de formação, autoconhecimento, aprendizado, cada docente deve, a partir de olhar a si, conhecer-se chegar ao performar-se.

Este trabalho visa desenvolver por meio de seu objetivo refletir sobre qual trabalho é possível ser realizado para a formação continuada e permanente docente que alcance a transcendência de suas práticas, sendo com o uso da resiliência, isto é, da capacidade de superar, pois conforme Trevisan (2018, p.63): “Podemos dizer que aquele que desenvolve a resiliência docente tem capacidade de se [trans]formar, mesmo quando o ambiente não favorece”.

Assim, a pesquisa realizada por meio da atividade de Parada Pedagógica é um retrato desde *modus operandi* docente, isto é, ele avalia-se, busca opções e as concretiza, seja institucional ou por si próprio.

No decorrer da atividade vai se perceber que o docente se identifica com a Fênix, tal como tratou Plínio (1992, p. 135):

³⁸ Doutorando em Educação pela Universidade de Caxias do Sul/Brasil e em Doutorado Sanduíche na Universidade do Algarve, Faro em Portugal (09/2024-02/2025). Bolsista CAPES. E-mail: jaspomicinski@ucs.br, orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5459-0454>, <http://lattes.cnpq.br/6357933830047099>.

³⁹ Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. E-mail: cleusapomicinski996@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2790406448929451>.

⁴⁰ Parada Pedagógica é a organização a cada trimestre que a rede Estadual de Santa Catarina prevê em seu calendário para a formação, avaliação e planejamento curricular com os docentes.

Dicen que Etiópia y la India crían aves de muy diversos colores e indescritibles y la más famosa de todas, el fénix de Arabia (no sé si se trata de una fábula), única en todo el mundo y muy difícil de ver. Se cuenta que es del tamaño de un águila, con el brillo del oro en tomo al cuello y el resto de color púrpura, con plumas rosas que adornan su cola azulada y con el ennoblecimiento de crestas en la garganta y de un copete de plumas en la cabeza⁴¹.

A Fênix, muito bem representaria o docente que é diverso, é adornado de vontade, vida, coragem, é mítico em tamanho de resiliência e elevada nobreza em sua prestação de serviço.

METODOLOGIA

Este trabalho encontrou embasamento prático numa atividade de Parada Pedagógica no ano de 2023, na rede Estadual de Santa Catarina. O palestrante/formador apresentou o conteúdo intitulado de: A transcendência na formação continuada e permanente do professor e em seguida propôs a seguinte atividade: “Imagine que você é um professor que está em busca da transcendência na sua prática docente e acredita que a formação continuada e permanente é essencial para isso. No entanto, você enfrenta desafios financeiros e de tempo para participar de cursos e eventos de formação. Como você pode superar esses obstáculos e alcançar a transcendência na sua prática docente? Desenhe ou escreva um poema que represente essa jornada de superação”.

Em seguida por meio de acesso com QR CODE foram convidados a usarem seus dispositivos móveis para acessar a plataforma padlet e postar o resultado de seu trabalho. Importante salientar que foi uma participação voluntária, de amostra e aleatória.

Ao aparecer no telão as postagens e ao irem lendo os relatos, apreciando os desenhos, poemas, letras de músicas, sugestões de vídeos na internet e após, livremente, foram convidados a comentar alguma das postagens ali expostas.

Assim elenco por nomenclatura de *Participante 1*, *Participante 2* e assim sucessivamente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Conforme Leonardo Boff (2008) e Nóvoa (2022), a formação dos professores deve ir além da mera aquisição de saberes e competências técnicas. Faz-se de suma importância buscar também o desenvolvimento de uma dimensão espiritual e transcendente que oriente a prática educativa para a promoção da justiça e da cidadania. Desta forma, tal concepção se aproxima da proposta de Paulo Freire (2023), que aborda sobre uma educação libertadora, dialógica e conscientizadora, capaz de formar professores críticos, reflexivos e humanizados.

Para Freire (2023, p. 101) “Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Tem consciência de sua inconclusão”. Esta percepção se adequa ao ser docente, que se reconhece em construção – contínua e permanente. E a perspectiva de transcender a si, de fazer e perfazer-se se evidencia como metodologia/prática de vida.

Antônio Nóvoa (2015; 2022) discute a transcendência na educação ao enfatizar que a formação docente deve ir além do simples acúmulo de conhecimentos técnicos, promovendo um desenvolvimento integral que inclui a reflexão sobre as dimensões

⁴¹ Tradução nossa: “Diz-se que a Etiópia e a Índia criam pássaros de muitas cores diferentes e indescritíveis e o mais famoso de todos, a fênix árabe (não sei se isso é uma fábula), única no mundo inteiro e muito difícil de ver. Diz-se que é do tamanho de uma águila, com o brilho do ouro em volta do pescoço e o resto roxo, com penas cor-de-rosa adornando sua cauda azulada e com o enobrecimento de cristas na garganta e uma crista de penas na cabeça.”

personais, profissionais e coletivas do professorado. Essa abordagem sugere que a prática educativa deve ser entendida como um processo que conecta os educadores a um propósito maior, que é a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Segundo Nóvoa (2022) a formação docente necessita de uma organização que ofereça espaços e tempos para que ele se autoconheça, desenvolva, reflita sobre si em todos os âmbitos, tanto pessoais, como profissionais e especialmente enquanto professorado. A partir desta colocação pode-se compreender a promoção de colaboração entre os docentes é uma *conditio sine qua non*⁴² para o êxito. Assim, a gestão escolar deve ser a primeira a planejar em seu percurso organizacional tais momentos e experiências.

A formação docente perpassa um itinerário, segundo Novoa (2002), a saber: a) teórica, onde o a teoria de conhecimento embasa o trabalho de ensino; b) experiências, que evoca a compreensão de avaliação e planejamento percorrido, em percurso e a percorrer; c) culturais, que envolve a influência cultural em sua prática; d) políticas, como a profissão e o trabalho docente é amparado mediante o contexto político; e) ideológicas, que fazem uso das crenças e valores presentes e importantes na prática de educação e f) simbólicas, a fim de compreender o significado e as representações que a profissão docente tem frente à sociedade.

A gestão escolar, ciente e empenhada no trabalho de equipe em proporcionar o que seja facilitador para a satisfação performativa do quadro docente, pois conforme LEIVA-GUERRERO; SEGOVIA EMBRY; BENAVIDES MENESES (2024, p. 14-15): “[...] el desafío de potenciar estrategias y metodologías que faculten a los estudiantes de una mayor vinculación con la práctica y el ejercicio directivo, de modo de aumentar el impacto de su quehacer en sus comunidades⁴³.” Uma organização de liderança atenta ao ambiente de formação e atuação será diferencial para o sucesso dos processos de ensino formal. Um quadro desestabilizado organizacional pode, mesmo que sem ser planejado, abrir margem a altos níveis de absenteísmo, desinteresse, falta de motivação etc.

Conforme Souza-Pomicinski e Pomicinski (2023) tal público está cada vez mais acometido pela Síndrome de Burnout que é algo subjetivo, afetando sentimentos e implicando em problemas e disfunções em relação ao bem-estar, ao equilíbrio enquanto profissional, humano, ser social. Para Fernandes *et al* (2023, p. 14): “Não raro, o adoecimento de professores [...], está vinculado ao “cansaço” ou “estresse”.” Sendo resultante na falta ao dia letivo o que ocasiona diverso e intenso processo de reorganização escolar, sendo em aulas, em atendimento epistêmico, de segurança, de disciplina e de relação para com as famílias.

Segundo Fernandes *et al* (2023), as escolas buscam refletir sobre a situação por meio de diálogo e negociação; reconhecimento das causas; apoio institucional; formação e conscientização; estratégias de proteção e promoção de saúde. Sendo as duas últimas possibilidades levantadas pelo objetivo deste artigo – por meio da formação continuada e permanente promover o cuidado de si, do ambiente e promover saúde, esta que seja física, emocional, espiritual etc; isto é, que atenda integralmente à pessoa/docente.

Como resultado da pesquisa aleatória realizada na Parada Pedagógica quero destacar algumas participações coletadas na plataforma padlet respondendo à motivação enunciada.

- *Participante 1*: Transcendência, medo, obstáculos, falta de tempo, desafios financeiros, desânimo;

⁴² Muito usada do Direito, significa: “uma condição sem a qual não se chegaria a determinado resultado.”

⁴³ Tradução nossa: “[...] o desafio de promover estratégias e metodologias que capacitem os alunos a estarem mais intimamente ligados à prática e à gestão, a fim de aumentar o impacto de seu trabalho em suas comunidades.”

- *Participante 2:* Educação, sucesso, comprometimento, parceria, paciência, criatividade, dedicação.
- *Participante 3:* Acredito que na vida, precisamos conseguir conciliar tempo e dinheiro entre família, trabalho e estudos. Afinal, o excesso em algo causa falta em outro.
- *Participante 4:* Nunca perder a disciplina e a persistência. Para os momentos difíceis: fé, otimismo e recomeço. Evitar desânimo e medo.
- *Participante 5:* A prática docente, na verdade é inocente. Tudo o que se faz agora, isto é, por hora. Hoje é presente, amanhã é ausente. Tudo é aparência até que vire transcendência. Hoje você faz, amanhã se refaz. Mas de tudo você é capaz.
- *Participante 6:* É necessário descer alguns degraus para alcançar seus objetivos. O importante é entender que o processo é essencial. Para chegar aonde queremos é proibido desistir de seus sonhos.
- *Participante 7:* Medo da mudança profissional.
- *Participante 8:* Inter-relacionando tarefas e autodidata.
- *Participante 9:* Há dias em que tudo parece dar errado. Nestes dias, tente fazer uma pausa. Recarregar as energias e manter o foco para iniciar um novo dia. Sejam persistentes e focados para que assim possamos atingir nossos objetivos.
- *Participante 10:* Educar é transcender. Buscar em nossas rotinas corridas. Tempo para aprender. Em meio às dificuldades, superar as barreiras. E ainda ser capaz de ultrapassar as grandes fronteiras. Muito mais que preparar atividade. Ser educador exige muita criatividade. Superando a dificuldade imposta. Com um sorriso no rosto, todo dia é uma nova proposta.
- *Participante 11:* Não sei, mas acredito que a manutenção ou cultivo da curiosidade seja a base para o desenvolvimento da criatividade existencial e profissional.
- *Participante 12:* Superação e Se a vida fosse para ser fácil a vida não seria vida! Estamos em constante superação, precisamos superar perdas, medos, dificuldades, obstáculos e assim ter oportunidade de recomeçar. Recomeços esses que devem ser melhores do que os problemas enfrentados e dessa forma buscar fortalecer o desejo de superar e não apenas colocar desculpas nas dificuldades encontradas.

Com essas importantes e significativas participações, que foram aleatórias e de amostra compreende-se que o olhar assertivo diante de todas as situações adversas que possam surgir, garantem a possibilidade de esperança no contexto formativo docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir essa reflexão proporcionada pelo conhecimento e formação de um dia em *Parada Pedagógica*, consegue-se compreender que são os docentes, embasados em teoria, resiliência, ética, coragem, vivacidade, criatividade, superação, espiritualidade, empenho. Quase nada o para, em tudo vê possibilidade de contornar, corrigir, aprender, refazer. É Fênix que ressurge, renasce. É experiência que avalia, é impulso que revitaliza.

A gestão ao proporcionar momentos formativos em periodicidade possibilitam avaliações e recomeços. A educação não pode ser exata e, sim planejada. Sem certezas, sim com anseios e aprendizados expostos continuamente. Conhecer a si é um começo seguro! Teorias, inovações, acesso às tecnologias são uma necessidade na sequência.

Passo a passo, vez por vez, indagação por indagação e dúvidas despertadas tendem a ofertar frutos de sabor elevado a um quadro que por excelência é performativo, transcendente, resiliente, não estático.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. Aristotle **De Anima**. Tradução de W. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1961.

BOFF, Leonardo. **Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra**. Petrópolis: Vozes, 2008.

FERNANDES, F. S.; DAVIS, C.; PIMENTA, C. O.; MORO, Adriano; SILVA, V. G. **Absenteísmo docente: desafios para as políticas públicas educacionais**. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 53, e09880, 2023. e-ISSN 1980-5314. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/VLhpgL8L67g834LnkvfB4vp/?lang=pt>. Acesso 17 out. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 86 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2023.

LEIVA-GUERRERO, María Verónica; SEGOVIA EMBRY, Hery Alejandro; BENAVIDES MENESES, Matías. **Competencias en la formación de líderes escolares: el caso del Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares (MLGOE)**. Revista Brasileira de Educação, v. 29, e290027, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/BZpZdPSRXmB6CDffMgyPHLp/?lang=es>. Acesso em: 17 out. 2024.

NÓVOA, A. **Carta a um jovem investigador em Educação**. Investigar em Educação, II Série, n. 3, 2015. Disponível em: <https://rosaurasoligo.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/06/antc3b3nio-nc3b3voa-carta-a-um-jovem-investigador.pdf>. Acesso em 05 maio. 2024.

NÓVOA, A. **Conhecimento profissional docente e formação de professores**. Educar em Revista, Curitiba, v. 38, e88222, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0411.88222>. Acesso em: 15 out. 2024.

PLÍNIO, el Viejo. **Historia Natural**. Traducción de Juan Pérez. Madrid: Editorial Clásicos, 1992.

SOUZA-POMIECINSKI, J. A.; POMIECINSKI, C. M. **O bem-estar docente: reflexões sobre o estresse e a síndrome de burnout**. 2023. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/o-bem-estar-docente-reflexoes-sobre-o-estresse-e-a-sindrome-de-burnout>. Acesso em: 15 out. 2024.

STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.). **Dicionário Paulo Freire**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

TREVISAN, Neiva Viera. **O jardim da resiliência pedagógica: a ambiência [trans]formativa e os processos de autoformação docente na Educação Superior**. 2018. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Autônoma de Madrid, Madrid, Espanha, 2018.

CURRÍCULO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: RELAÇÃO E PRÁTICA NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

NESPOLLO, Flávio Marcos⁴⁴
RODRIGUES, Joseane Néry Moreira Nunes⁴⁵
TIBOLA, Naiara Gracia⁴⁶

RESUMO

Este artigo tem por objetivo compreender a formação continuada de professores e a relação entre o papel do currículo na organização escolar. O currículo é um grande influenciador nas bases das práticas pedagógicas, impactando no desenvolvimento educacional. A formação continuada surge como uma necessidade para ajustar a prática docente às mudanças sociais e pedagógicas. Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre as temáticas, destacando o currículo como elemento fundamental na formação de professores e na organização do trabalho pedagógico. Neste caso, possibilitando analisar como o currículo e a formação continuada de professores se conectam no contexto da organização escolar

Palavras-chave: Formação continuada. Currículo. Organização escolar.

INTRODUÇÃO

A temática "formação continuada de professores" e "currículo" são elementos centrais na discussão educacional e na organização escolar. A escola, como um todo, enfrenta desafios que vão além do simples ensino dos conteúdos básicos, como, a necessidade de se adaptar às transformações sociais, culturais e tecnológicas. Nesse contexto, o currículo surge como uma ferramenta para definir o que deve ser ensinado e como o conhecimento deve ser organizado para responder às demandas educacionais.

A formação continuada de professores é de suma importância, pois desempenha um papel fundamental na promoção da atualização constante e necessária dos profissionais da educação. Para Nespollo (2023, p. 10), "é seguro dizer que a informação e a formação continuada de pedagogos e tutores nunca foram tão importantes, e difíceis." A formação continuada oportuniza aos professores o desenvolvimento profissional, através de trocas entre pares, assim beneficiando sua prática pedagógica através da reflexão e ação, para lidar com os desafios e dificuldades dos novos cenários educacionais. Ao tratar da relação entre currículo e organização escolar, este estudo visa compreender a formação continuada de professores e a relação entre o papel do currículo na organização escolar, contribuindo para que os docentes acompanhem as mudanças curriculares e pedagógicas.

A formação continuada de professores e a influência do currículo na organização escolar são de relevância inquestionável. A organização escolar é responsável por estruturar e orientar o funcionamento pedagógico da instituição de ensino, tendo o currículo como eixo central. As definições curriculares, delimitadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), articulam-se com as práticas pedagógicas, a cultura escolar e a formação contínua dos docentes. Além disso, o currículo intervém no funcionamento da escola, suas normas, procedimentos e o próprio planejamento pedagógico.

A metodologia utilizada para essa pesquisa é documental com revisão bibliográfica (Gil, 2002) e traz por objetivo analisar como o currículo e a formação continuada de professores se conectam no contexto da organização escolar, considerando que o corpo

⁴⁴ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Flavionespollo@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-9818-7196>, <https://lattes.cnpq.br/9800065562917222>.

⁴⁵ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. joseanenery@uniplaclages.edu.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2542-0884> Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4539409809724721>.

⁴⁶ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. E-mail: profa.naiara@uniplaclages.edu.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9938-8997> Link Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4772526675180055>.

docente precisa constantemente se reestruturar para garantir uma educação inclusiva, de qualidade e atualizada.

METODOLOGIA

Este estudo, de cunho qualitativo, caracteriza-se como uma revisão bibliográfica sobre os temas "formação continuada de professores" e "currículo" na "organização escolar". A partir do objetivo proposto reuniu-se e analisou-se criticamente as contribuições teóricas de autores que discutem a importância da formação continuada e o papel do currículo nesta formação.

O instrumento de coleta parte de uma pesquisa bibliográfica, utilizando livros e artigos científicos que abordam o currículo como um elemento central na formação dos professores e na organização escolar. Conforme esclarece Gil (2002) a pesquisa bibliográfica permite a cobertura de fenômenos de maneira muito mais ampla, tal vantagem torna-se ainda mais relevante quando o problema de pesquisa requer dados de temas dispersos, mesmo quando se comunicam entre si. O autor cita ainda que tal metodologia é indispensável durante estudos que investigam processos históricos onde é necessário compreender os movimentos e progressos que culminam nas situações inerentes ao estudo presente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A formação continuada de professores é um processo fundamental desenvolvimento permanente e essencial para o aperfeiçoamento profissional de docentes. Tal formação se faz necessária para que os professores consigam acompanhar as inovações pedagógicas e tecnológicas, conseguindo assim atender as exigências de uma educação cada vez mais complexa e visando assegurar que a educação atenda às necessidades da sociedade atual. A partir disso, torna-se possível promover um aprendizado mais justo e inclusivo e, por consequência, mais efetivo.

Conforme ressaltam Nespollo e Tibola (2024, p.120) "a importância da formação continuada de professores ocorre devido a várias questões, entre elas a adaptação às mudanças curriculares e aos avanços tecnológicos constantes, sendo assim, a formação continuada permite a reavaliação das práticas pedagógicas considerando tais mudanças". Segundo Nóvoa (1992), a formação de professores não deve ser apenas no período inicial de graduação, mas contínuo e estender-se por toda a carreira, tendo como objetivo que o professor evolua e atualize-se junto às novas descobertas educacionais e as mudanças sociais.

O currículo pode ser compreendido, de forma sintética, como o eixo que conecta, estabelece e define a organização pedagógica da escola. Conforme Thiesen (2020), o currículo pode ser vislumbrado como o "território" onde se definem as práticas educativas, e não somente como um conjunto de conteúdo a serem ministrados em aula, mas, especialmente, como fundamento da organização, da gestão da aula, do trabalho escolar e da dinâmica profissional. Moreira e Silva (1995) esclarecem que o currículo estabelece identidade, seja em caráter individual, social, assim como particular, pois o currículo não é algo transcendente e atemporal, ele possui uma relação vinculada a modelos específicos e contingentes de organizar a sociedade moderna que causa tem relação com movimentos externos aos ambientes sociais, estendendo-se a toda a sociedade e a diferentes contextos culturais.

Essa visão é reforçada por Sacristán (1998) que afirma que o currículo define as práticas pedagógicas e organiza o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação integral dos estudantes.

A relação entre o currículo e a organização escolar é inerente, pois é através do currículo que se define o ensino, os métodos pedagógicos, a avaliação e o desenvolvimento dos estudantes. A formação continuada de professores, nesse sentido,

possibilita que os docentes compreendam e articulem o que normatiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que "define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica" (Brasil, 2018, p. 07).

A BNCC é um documento referência para a elaboração de currículos estaduais e municipais, e traz uma estruturação curricular de aprendizagem a ser desenvolvida através de competências e habilidades. No próximo item aprofundamos as discussões em volta da formação de professores e currículo.

DISCUSSÕES

O currículo é o principal instrumento de organização do trabalho pedagógico nas escolas. Normatizado, organizado e definido pela BNCC (2018) que, através do currículo define, entre outros fatores, como as aprendizagens essenciais, o enfoque nas competências e habilidades, a integração e interdisciplinaridade, assim como a formação continuada de professores e o próprio planejamento pedagógico precisam estar organizados.

O currículo não define apenas o roteiro da apresentação das aulas, conforme explica Franco (2016). Sua estruturação está intrinsecamente ligada às demandas causadas pelas mudanças sociais, políticas e culturais. Thiesen (2020) destaca que o currículo deve ser pensado como o eixo central da escola, pois ele define não apenas os conteúdos a serem ensinados, mas também as práticas e os valores que devem ser desenvolvidos com os alunos.

Já a formação continuada de professores é uma estratégia para garantir que os professores estejam preparados para trabalhar em currículos que refletem e atendam as transformações em questão. A formação continuada, ao promover o desenvolvimento profissional dos professores, garante que eles possam adaptar suas práticas pedagógicas às novas demandas educacionais, proporcionando uma educação mais inclusiva e eficaz, tudo isso através do currículo.

Há uma grande e constante relação entre currículo e formação continuada. O currículo define os objetivos e métodos do ensino, enquanto a formação continuada possibilita que os professores acompanhem essas mudanças, adquirindo os conhecimentos necessários. Sacristán (1998) e Thiesen (2020) defendem que a formação continuada é extremamente fundamental para que os professores consigam operar de maneira crítica e reflexiva em relação ao currículo, alterando as práticas pedagógicas de acordo com as demandas necessárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão bibliográfica realizada, compreende-se que o currículo desempenha um papel central na organização escolar, pois é o principal norteador das (ou nas) práticas pedagógicas. A formação continuada de professores é necessária para que os professores se atualizem e saibam como lidar com as mudanças educacionais de forma eficaz. O currículo, ao ser percebido como o alicerce na organização da escola, define as diretrizes que norteiam o trabalho dos professores e por consequência no desenvolvimento dos estudantes.

É importante compreender o vínculo intrínseco entre currículo e formação continuada na busca de uma boa educação. A formação continuada se revela como uma ferramenta indispensável não apenas para o aperfeiçoamento profissional docente, mas também para a implementação eficaz de conhecimentos que estejam alinhados com as demandas sociais que sofrem alterações constantes. A partir da elaboração do currículo, é possível que professores possam implementar conhecimentos que operem de acordo às tais demandas educacionais, garantindo que a escola cumpra sua função social de formar cidadãos críticos.

A implementação de práticas pedagógicas adequadas requer que professores estejam aptos a proporcionar não apenas o ensino dos conteúdos, mas também a intervenção no contexto social que os rodeia, a partir de um domínio e uso efetivo maior do currículo, seus objetivos, temas, metodologias e definições. Tal aptidão pode ser adquirida somente a partir da formação continuada de professores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/04/BNCC-Documento-Final.pdf>. Acesso em: 19 set. 2024.

CARDOSO, Maria. **Organização Escolar**. 1. ed. atual. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2014.

FRANCO, M. A. DO R. S. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 97, n. 247, p. 534–551, set. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/rbeped/a/m6qBLvmHnCdR7RQjJVSPzTq/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 19 set. de 2024.

NESPOLLO, Flávio. **Educação, cognição e neurodesenvolvimento na pedagogia: compreendendo a aprendizagem**. Lages: Ed do autor, 2023.

NESPOLLO, Flávio. TIBOLA, Naiara. Formação continuada de professores. *In*: DRESCH, Jaime Farias. **Dicionário Ciência na Escola**. Lages: Pedro & João Editores, 2024. p. 119-120.

NOVOA, A. Os professores e a sua formação. **Dom Quixote**. Lisboa 1992.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

THIESEN, Juarez. O currículo como fundamento na/para a organização escolar. *In*: D'AGOSTINI, Adriana. Et Al. **A organização escolar no processo formativo das licenciaturas**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2020. p. 51-70.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO CATARINENSE NA REGIÃO DA AMURES

CALEGARI, Marta⁴⁷
SOUZA, Marli Coscodai⁴⁸
TUBS, Mariléia Aparecida Wolff⁴⁹

RESUMO

Este trabalho é resultado das ações desenvolvidas no projeto de intervenção realizado nos municípios da região da Amures, tendo por objetivo geral, trabalhar com os professores dos municípios selecionados a formação do currículo base do território catarinense por meio de prática pedagógicas desenvolvidas pelos bolsistas PROESDE da Universidade do Planalto Catarinense/UNIPLAC. As ações propostas para a execução do projeto possibilitaram o estudo do documento base, a revisita aos projetos pedagógicos das escolas, a elaboração de planos de ensino a partir das competências e habilidades previstas no currículo base e a realização de oficinas pedagógicas. A metodologia utilizada para a elaboração e execução do projeto foi de estudo, pesquisa e intervenção, tendo como resultados finais a ampliação de estudos e reflexões sobre os documentos oficiais, do PPP das escolas e de práticas pedagógicas com elaboração de materiais que foram socializadas em seminário no final do ano, na universidade e nos municípios sede.

Palavras-chave: Formação de Professores. PROESDE. Currículo Base do Território Catarinense.

INTRODUÇÃO

O trabalho é resultado das reflexões sobre a ações efetivadas no projeto de formação de professores no Currículo Base do Território Catarinense. Os municípios selecionados para realização do projeto foram os que obtiveram o menor índice de desenvolvimento – IDH na região de abrangência da AMURES em Santa Catarina, tendo sido desenvolvido nos anos de 2021, 2022 e 2023. Os objetivos das ações foram proporcionar aos professores dos municípios de Bocaina do Sul, Paineira, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Rio Rufino, Capão Alto, Cerro Negro e Campo do Belo do Sul, a formação do currículo por meio de práticas pedagógicas multidisciplinares desenvolvidas pelos bolsistas PROESDE da Universidade do Planalto Catarinense/UNIPLAC. Os objetivos específicos possibilitaram, estudar o Currículo Base do Território Catarinense/SC a partir de seus princípios e do processo formativo adequando-o a realidade local, revisar e/ou adequar o Currículo e o Projeto Político Pedagógico da escola a luz do Currículo Base do Território Catarinense/SC, construir os planos de ensino a partir das competências e habilidades descritas nos documentos oficiais e de promover oficinas de práticas pedagógicas inovadoras.

O Currículo Base do Território Catarinense (2019) é um documento que norteia as práticas pedagógicas dos professores a fim de garantir a qualidade do ensino. Ele está referenciado na Base Nacional Comum Curricular (2017) objetivando as competências e habilidades que devem garantir as aprendizagens essenciais ao longo da Educação Básica.

A aplicação do projeto, oportunizou aos professores dos municípios mencionados, refletir sobre as aprendizagens que atendessem às necessidades em contextos

⁴⁷ Professora dos cursos de Pedagogia, Medicina e de Programas de Extensão da Universidade do Planalto Catarinense-UNIPLAC. marta@uniplaclages.edu.br
<https://lattes.cnpq.br/9749147535560243>.

⁴⁸ Professora do curso de Pedagogia e de Programas de extensão da Universidade do Planalto Catarinense-UNIPLAC, email: marlicoscodai@uniplaclages.edu.br, currículo lattes.
<http://lattes.cnpq.br/0138558840643540>

⁴⁹ Coordenadora e Professora do curso de Pedagogia e do Programa Universidade Gratuita da Universidade do Planalto Catarinense-UNIPLAC, email: prof.marileia@uniplaclages.edu.br. link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0605386242874388>

socioeconômicos tão diversos e de possibilitar acesso a práticas pedagógicas para o ensino presencial e remoto. Isso posto, os trabalhos exigiram que todos os envolvidos no projeto buscassem estudos e fizessem escolhas de práticas pedagógicas que promovessem as aprendizagens significativas e que fossem capazes de modificar esses diferentes contextos. As reflexões e estudos desdobram-se em ações práticas que serviram para a construção e/ou ressignificação da proposta pedagógica das escolas.

Diante da necessidade de colaborar com os professores para melhorar qualidade da aprendizagem dos estudantes, a comunidade universitária da UNIPLAC e o programa PROESDE propôs-se a realização de atividades pedagógicas multidisciplinares de intervenção nos municípios da região serrana de Santa Catarina.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização do projeto foi de estudo, pesquisa e intervenção com as seguintes estratégias: realização de palestras presenciais e de forma remota, formação de grupos de trabalhos utilizando as metodologias ativas, elaboração de minicurso, organização do trabalho em grupo por ano e por área de conhecimento e a realização de oficinas de práticas pedagógicas.

Para as intervenções realizadas com os professores e professoras dos municípios, os estudantes bolsistas PROESDE da UNIPLAC, passaram por capacitação e planejamento das ações previstas no projeto, e também, para a elaboração de novas ações de continuidade ao trabalho de intervenção nos municípios. Para isso, os acadêmicos bolsistas contaram com a supervisão, orientação e acompanhamento dos professores da universidade. Esses encontros, aconteceram de forma remota-síncrona por meios midiáticos - classroom e WhatsApp, todas as semanas aos sábados das 7h30min às 11h30min e nas quartas-feiras das 22h às 23h entre os meses de abril a dezembro dos anos de 2021, 2022 e 2023. Desse modo, os bolsistas foram organizados por grupos de trabalhos e semanalmente tinham que pesquisar teorias educacionais, a organização do Currículo Base do Território Catarinense (CBTC, 2019), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) e as metodologias ativas que serviram para elaboração de sínteses desses estudos. Dessa forma, os encontros semanais eram destinados para a realização dos minicursos e para as apresentações dos grupos de estudos, nesses momentos, ampliavam-se as discussões e reflexões sobre as temáticas propostas, resultando no aprofundamento dos mesmos.

Para os encontros de intervenção com os professores e professoras dos municípios, optou-se pela organização por grupos de revezamento entre os diferentes locais, chamadas de municípios sede, assim foram distribuídos: primeiro grupo: Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urupema e Paineira, segundo grupo: São Joaquim e Bom Jardim da Serra e o terceiro grupo constituído pelos municípios de Capão Alto, Cerro Negro e Campo Belo do Sul. Nesses locais, municípios sede, os encontros de intervenção, aconteceram uma vez por mês, entre os meses de abril à dezembro dos anos de 2021, 2022 e 2023 e estes, foram de forma presencial e contou com a presença de todos os professores e professoras dos municípios. Eram nesses encontros, que foram aplicadas as ações planejadas com os professores da universidade e com os bolsistas PROESDE.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A proposta de elaboração do projeto formação de professores e o currículo base de Santa Catarina, desenvolvido pelos professores e acadêmicos do PROESDE da universidade do Planalto Catarinense, procurou atender as exigências do programa de extensão universitária da Secretaria de Educação do estado de Santa Catarina, objetivando promover o desenvolvimento regional dos municípios com menores índices-IDH da região serrana.

Nesse sentido, buscou-se conhecer o significado dos IDHs. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA, o IDH é indicador de desenvolvimento, afim de avaliar e implementar as políticas públicas dos países pesquisados e são comparados com os demais países nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade entre outros, e serve para avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças. Os países considerados com IDH até 0,499 são de desenvolvimento humano baixo, e os com índices entre 0,50 e 0,799 são considerados de desenvolvimento humano médio acima desse valor considera-se com alto índice de desenvolvimento humano.

Esses dados tornam-se relevantes para a escolha dos municípios e para a intervenção dos acadêmicos bolsistas do PROESDE. Portanto, os índices do IDH da região serrana de Santa Catarina foram pesquisados e serviram de subsídios para justificar sua aplicação.

Ao ponderar a educação como critério ressaltante para elevação dos índices do IDH, tomamos como propósito a formação permanente dos professores e nele os estudos da Base Nacional Comum Curricular (2017) e do Currículo Base do Território Catarinense (2019). Foram esses, que balizaram os estudos dos grupos de acadêmicos estendendo-se para os grupos de professores nos municípios.

Para abranger a necessidade dos professores de estarem em formação permanente, buscamos os escritos de Gadotti (2011, p.23), que comparou a tarefa de ser professor nos dias atuais a de décadas atrás. Para esse pensador, essa tarefa é diferente nos dias atuais, por estarem, [...] diante de um mundo em constante mudança, o papel do professor vem mudando, [...] na essencial tarefa de educar, [...] na tarefa de ensinar, de conduzir a aprendizagem e na sua própria formação, que se tornou permanentemente necessária. Esse mesmo autor, acredita que a formação continuada do professor deve ser concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e construção teórica [...]. (Gadotti, 2011, p. 41).

Considerados documentos oficiais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) e o Currículo Base do Território Catarinense (CBTC, 2019), orientam as ações dos projetos pedagógicos das escolas e os planejamentos dos professores para o exercício da docência, desse modo se fez necessário o estudo desses documentos.

Ao analisarmos a BNCC, documento que direciona e da os parâmetros necessários para que aconteça e funcione toda a educação brasileira, nele estão expostas as 10 competências gerais da educação básica. Além disso, o documento define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica de forma progressiva e por áreas de conhecimento; é uma referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do DF e dos municípios; além de somar-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e Inclusiva.

De modo semelhante, o Currículo Base de Santa Catarina se constitui como um potencial ferramenta que norteia e fundamenta as práticas pedagógicas dos professores e garante a qualidade do sistema de ensino catarinense. Esse documento está alicerçado pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC e é fruto do genuíno esforço coletivo, o qual tem como meta a aprendizagem e o compromisso de equidade na educação de toda sociedade.

É importante destacar que o Currículo Base de Santa Catarina é um documento que ajuda a pensar sobre o que e como ensinar, e nas escolhas feitas para compor o planejamento escolar, além de valorizar os dois princípios fundamentais, quais sejam: o da educação integral e o percurso formativo. Tais princípios alicerçam toda a proposta curricular, desde a Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e, são estas que orientam as aprendizagens essenciais, assegurando aos estudantes por meio

do desenvolvimento das competências definidas pela Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017).

Para as oficinas de práticas pedagógicas, foram realizados estudos e pesquisas das metodologias ativas que corroboram com essas temáticas. Nesse viés, os estudos de Bacich; Moran, (2018, p. 16), apontou que é fundamental para compreender o que é essencial na formação permanente dos professores. Esses pensadores, indicam que, [...] é pensar uma educação que ofereça condições de aprendizagem em contextos de incertezas. Para isso, buscou-se diferentes referências, de múltiplos letramentos que oportunizasse o questionamento das informações, a autonomia para resolução de problemas complexos e a convivência com a diversidade. Dessa forma, os estudos permitiram o trabalho em grupo e a participação ativa nas redes de ensino e o compartilhamento de tarefas em aulas remotas síncronas com os acadêmicos bolsistas do PROESDE e de forma presencial com os professores dos municípios de intervenção do projeto.

Diante disso, os nossos estudos e reflexões, estiveram em conformidade os mesmos autores, por entendermos que a formação permanente do professor também deve-se, [...] pautar pela atividade criadora, reflexiva, crítica, compartilhada e de convivência com as diferenças, usando as mídias e as tecnologias como linguagem e instrumento da cultura, estruturantes do pensamento, do currículo e das metodologias, (Bacich; Moran, 2018, p.17), que culminou em relações pedagógicas centradas no estudante possibilitando assim a aprendizagem significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto possibilitou aos bolsistas a produção de “dois vídeos” contendo o histórico do município e nele foram levantados dados referentes as questões culturais, econômicas, populacional e educacional dos municípios. Com a realização das oficinas de práticas pedagógicas por área de conhecimento e componente curricular, contribuíram para o (re)conhecimento dos aspectos relacionados ao município e ao conhecimento do histórico escolar das unidades que compõe a rede de ensino. Para as reflexões resultantes dos estudos do currículo base do projeto pedagógico escolar dos municípios, as propostas organizadas pelos professores PROESDE, colaborou para a elaboração de planos de ensino e a adequação da Proposta Pedagógica a luz do currículo base do território catarinense/SC nos municípios da região serrana de Santa Catarina.

As ações propostas e desenvolvidas pelos professores e bolsistas PROESDE da universidade e pelos professores dos municípios envolvidos, foram avaliadas nos seminários de socialização de práticas, realizado no último encontro do mês de dezembro dos anos de 2021, 2022 e 2023. Nesses momentos os professores apontaram que a formação oferecida contribuiu com a melhoria das práticas pedagógicas em sala de aula e serviram para ampliarem os conhecimentos sobre a BNCC e o Currículo Base de Santa Catarina.

Considera-se relevante destacar a importância na intervenção do projeto nos municípios sede, a participação dos professores(as) da universidade vinculados ao PROESDE que contribuíram com as discussões e reflexões das temáticas propostas e, que serviram de aprofundamento dos estudos dos componentes curriculares por área de conhecimento, das competências e habilidades previstas na BNCC e pela organização do Currículo Base do Território Catarinense.

REFERÊNCIAS

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/portal/> Acesso em: 2 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
. Acesso em: 10 mar. 2019.

GADOTTI, Moacir. **Boniteza de um sonho**: ensinar-e-aprender com sentido. 2. ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2011.

SANTA CATARINA. **Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense**. 2019. Disponível em: <https://www.sed.sc.gov.br/professores-e-gestores/bncc-e-curriculo-base-da-educacao-infantil-e-do-ensino-fundamental-do-territorio-catarinense/>. Acesso em 5 out. 2024

EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO CONTINUADA

PERONDI, Marisete Maihack⁵⁰

RESUMO

O texto aborda a temática da formação continuada na Educação Infantil, destacando os avanços nas pesquisas sobre os profissionais que trabalham com crianças. Como problema de pesquisa: investigar como os estudos sobre formação continuada têm abordado as necessidades específicas dos professores de Educação Infantil, e as implicações dessas abordagens para a prática pedagógica e o desenvolvimento profissional desses educadores? Seu principal objetivo é identificar estudos sobre a formação continuada na Educação Infantil. A formação continuada é um processo para o desenvolvimento profissional dos educadores, proporcionando conhecimentos atualizados para enfrentar as demandas diárias nos espaços de Educação Infantil. A pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa e bibliográfica, utilizando teses como fonte de informação. Ao avaliar os estudos sobre a formação continuada, esta pesquisa pode contribuir para melhorar as políticas públicas e práticas pedagógicas para a Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de Continuada de Professores.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa explora a temática da Educação Infantil, com ênfase na formação continuada dos profissionais que atuam com crianças pequenas. No contexto atual, observa-se uma ruptura com os paradigmas assistencialistas, promovendo uma abordagem educacional mais ampla e integrada. Para integrar efetivamente a formação contínua dos profissionais de Educação Infantil ao seu contexto de trabalho, é crucial reconhecer que as práticas de formação não são universais. Diante deste contexto, surge o problema de pesquisa: Como os estudos sobre formação continuada têm abordado as necessidades e desafios específicos dos professores de Educação Infantil, e quais são as implicações dessas abordagens para a prática pedagógica e o desenvolvimento profissional desses educadores? O objetivo desta pesquisa é identificar estudos sobre a formação continuada na Educação Infantil.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para realizar a investigação está pautada numa pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica, de natureza interpretativa, realizada em teses que tratam da temática. Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi realizada uma busca sistemática no Catálogo de Teses e Dissertações da plataforma da CAPES. A busca aconteceu no dia 31 de agosto de 2024, as 13 horas e 49 minutos, utilizando os descritores (Formação Continuada de Professores, Educação Infantil) com vírgula. Os critérios de inclusão para a seleção das teses foram: Teses publicadas entre 2014 a 2023; Teses na grande área do conhecimento: "Educação"; Teses na área de avaliação: "Educação"; Teses na área de concentração: "Ciências Humanas"; Área do conhecimento: "Educação"; Área de Avaliação: "Educação"; Nome do Programa: "Educação". Após a aplicação desses filtros, obteve-se um total de 18 teses. A análise inicial envolveu a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos das teses. Porém uma das teses não foi encontrada, ou seja, não está disponível, porém foi incluída a partir da leitura do título, palavras-chave e o objetivo. Assim, as dezoito teses foram selecionadas para a análise.

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

⁵⁰Pedagoga. Mestre em Educação. cursando Doutorado em Educação. Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). mariseteperondi@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6408-3237>. <http://lattes.cnpq.br/9961755525148106>. Financiamento: CAPES

De acordo com Tardif e Lessard (2014), a docência é uma atividade interativa, não consiste apenas em cumprir ou executar, mas também a relação com as pessoas, que não podem trabalhar sem dar sentido aquilo que fazem, sendo uma interação com outras pessoas, ou seja as crianças, colegas, pais, coordenação, direção, enfim com a comunidade escolar, onde a relação com os outros constitui o próprio objeto de trabalho docente, sendo fundamental para a ação educacional. Essa abordagem ganha relevância no cenário da Educação Infantil, onde as professoras são encarregadas de planejar e organizar tempos e espaços para enriquecer as experiências individuais e coletivas das crianças pequenas. Isso suscita questões sobre quem são esses "outros" e quais relações se estabelecem nesse espaço, contribuindo para a singularidade desse espaço de aprendizagem.

É crucial criar e garantir espaços na Educação Infantil nos quais os professores possam compartilhar as práticas vivenciadas diariamente durante os processos de formação. Os registros feitos pelas professoras de Educação Infantil desempenham um papel essencial ao interagir com as famílias para apresentar suas atividades ou responder a questionamentos. Além disso, esses registros têm o potencial de servir como referência em práticas futuras, possibilitando uma reflexão sobre o passado e enriquecendo a experiência presente.

Segundo Imbernón (2011), a formação continuada é fundamental para os profissionais da educação que desejam se atualizar cientificamente, pedagogicamente e didaticamente. Esse tipo de formação permite que o professor se desenvolva profissionalmente, ampliando seus conhecimentos e aprimorando suas práticas. Idealmente, a formação continuada deve ocorrer no próprio ambiente escolar, onde a interação com outros professores e as experiências cotidianas proporcionam um valioso potencial formativo, integrando reflexões práticas e teóricas. A seguir apresento os achados sobre a formação continuada de professores na Educação Infantil:

Quadro 01

Título	Autor	Ano	Objetivo	Palavras-chave
Palavras que contam: discursos de professoras em formação sobre o trabalho com a linguagem na Educação Infantil.	Bruna Molisani Ferreira Alves	2015	Este trabalho tem como objetivo analisar como os discursos de professores são tratados num espaço de formação continuada e, a partir desses discursos, conhecer aspectos do trabalho com a linguagem na educação infantil.	Linguagem; Formação continuada de professores; Discurso docente; Educação Infantil.
Das necessidades de formação docente à formação contínua de professoras da Educação Infantil	Rebeca Ramos Campos de Oliveira	2017	O estudo teve como objetivo desenvolver um curso de formação contínua orientado por Necessidades da Formação Docente de professoras da Educação Infantil/ Pré-Escola.	Necessidades de formação docente; Educação Infantil/Pré-escola; Oralidade, leitura e escrita.
Formação Continuada de Professores da Educação Infantil e suas relações com a reelaboração da Prática Docente.	Maria de Jesus Assunção Silva	2017	Apresenta como objetivo geral analisar as relações da formação continuada de professoras da educação infantil com a prática docente.	Formação Continuada. Educação Infantil. Prática Docente.

Título	Autor	Ano	Objetivo	Palavras-chave
Avaliação na Educação Infantil: decorrências da formação continuada de duas professoras.	Marlizet e Cristina Bonafini Steinle	2018	O objetivo geral de analisar o entendimento teórico-prático das professoras pré-escolares sobre a avaliação da aprendizagem na Educação Infantil originado da formação continuada.	Educação; Educação infantil; Avaliação de aprendizagem; Formação continuada de professoras.
Desafios e possibilidades para a formação continuada de professores de crianças de 4 e 5 anos para a literacia científica no Município de Amajari, Roraima.	Elena Campo Fioretti	2018	Analisar os desafios e identificar as possibilidades a serem enfrentados pelo Sistema Municipal de Educação de Amajari, Roraima.	Educação; Educação Infantil; Formação Continuada de Professores; Educação Científica; Literacia Científica
Potencialidades e limites do coaching na formação continuada de professores.	Helen Danyan e Soares Caetano de Souza	2018	Investigar quais os limites e potencialidades da metodologia de coaching aplicada na formação de professores em exercício para atuarem na Educação Infantil e Ensino Fundamental.	Formação de Professores. Metodologia de Coaching. Formação Continuada. Ensino Fundamental. Educação Infantil.
Formação continuada em instituições de educação infantil conveniadas sem fins lucrativos.	Kallyne Kafuri Alves	2019	Analisar as dinâmicas de FC (formação continuada) desenvolvidas no contexto das IEICs (Instituições de educação infantil conveniadas).	Educação infantil; Formação continuada de professores; Instituições conveniadas.
Formação contínua na educação infantil brasileira: estratégia de desenvolvimento para professores e crianças.	Eloiza Elena Da Silva	2020	Investigar como se constituiu a Formação Contínua de Professores na Educação Infantil considerando os aspectos históricos da política educacional para essa formação.	Legislação; Política Educacional; Investigação Bibliográfica e Documental; Formação Contínua de Professores em Educação Infantil.
Das necessidades formativas aos sentidos e significados da formação continuada de professoras da educação infantil: um estudo de caso dos Centros Municipais de Educação Infantil de Goiânia (2013-2019).	Priscilla De Andrade Silva Ximenes	2020	Apreender os sentidos e significados que as professoras da Educação Infantil atribuem aos processos formativos vivenciados.	Necessidades formativas; Formação Continuada de Professores; Educação Infantil; Teoria da Atividade; Sentidos e Significados.

Título	Autor	Ano	Objetivo	Palavras-chave
Teoria histórico-cultural e formação contínua de professores: estudos e proposições didáticas para a educação infantil.	Elizane Assis Nunes	2021	Analisar elaborações clássicas e contemporâneas da Teoria Histórico-Cultural e sua contribuição para a atuação e Formação Contínua de Professores na Educação Infantil.	Educação Infantil; Teoria Histórico-cultural; Formação Contínua de Professores.
Educação literária e contação de histórias na formação continuada de professores: lançando os fios.	Eliandra Cardoso Dos Santos Vendrame	2021	Compreender como o processo de formação continuada com o curso de extensão, 'Entra na Roda: Formação de Professores Contadores de histórias', contribuiu na ressignificação da formação e das práticas de contação de histórias de professores da Educação Infantil.	Educação Literária; Contação de histórias; Formação continuada de professores; Educação infantil.
Formação continuada de professoras de um centro municipal de educação infantil em Manaus: contribuições para a construção de experiências significativas de educação ambiental.	Adria Marinho Da Silva	2021	Compreender como a formação de professoras de educação infantil pode contribuir para um trabalho pedagógico que potencialize a construção de experiências significativas de Educação Ambiental por adultos e crianças.	Educação Infantil; Educação Ambiental; Formação de professoras; Meio Ambiente; Horta Escolar.
A formação continuada do(a) professor(a) da Educação Infantil nas teses e dissertações do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo.	Giovana Barbosa da Silva	2021	Objetiva investigar como os movimentos de formação, elaborados por meio da interação entre o objeto de tais pesquisas e a práxis (FREIRE, 2017) dos professores da Educação Infantil, corroboram com a formação continuada destes docentes.	Educação Infantil; Formação Docente; Práxis; Pesquisa Acadêmico Científica; Professor Intelectual.
O papel docente na educação infantil: impactos da formação contínua no repensar profissional de professoras que trabalham com crianças menores de seis anos.	Thais Coutinho De Souza Silva	2021	Identificar, analisar e superar as necessidades formativas desveladas pelas professoras e repensar o papel da educação infantil para a formação integral da criança, e compreender os impactos dos encontros formativos para a atuação profissional das professoras e possíveis repercussões.	Formação contínua de professores; Educação infantil; Grupo colaborativo; Pedagogia histórico-crítica; Conhecimento científico.

Título	Autor	Ano	Objetivo	Palavras-chave
Formação continuada de professoras em um centro municipal de educação infantil em Manaus: construção de sentidos para a literatura infantil.	Aline Janell De Andrade Barroso Moraes	2022	Apreender, a partir dos enunciados dos sujeitos, os sentidos atribuídos à literatura e às práticas com a leitura literária pelas professoras de um de Centro Municipal de Educação Infantil de Manaus, durante um processo de formação continuada.	Formação continuada de professoras; Educação Infantil; Literatura Infantil; Sentidos; Teoria Histórico-Cultural.
A ginástica para todos(as) na formação continuada de professoras de creche: diálogos possíveis.	Michelle Guidi Gargantini Presta	2022	Objetivo de refletir a respeito da ginástica para todos(as) (GPT) na educação infantil em diálogo com professoras de creche do município de Monte Mor-SP.	Ginástica para todos(as); Educação Infantil; Creche; Formação continuada de professoras.
Formação continuada para professores de educação infantil na perspectiva histórico-cultural: desafios e potencialidades.	Elvenice Tatiana Zoia	2022	Analisar os desafios e as potencialidades da política de formação continuada implementada pelo departamento de educação da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) para os professores de Educação Infantil, no período de 2008 a 2017.	Educação; Formação de professores; Formação continuada; Educação Infantil; Teoria Histórico-Cultural.
Formação contínua de professores da educação infantil: em foco, as práticas pedagógicas com o movimento corporal na primeira infância.	Debora Luppi Souto	2023	Objetivo investigar a formação continuada de professores da educação infantil, com base em práticas pedagógicas que envolvem o movimento corporal na primeira infância.	Educação infantil; Creche; Formação continuada de professores; Prática pedagógica; Movimento corporal.

Fonte: A autora.

As teses revelam que a formação continuada de professores na Educação Infantil é um campo multifacetado, que envolve a personalização das práticas formativas, a integração de conteúdos emergentes, a adoção de metodologias inovadoras e a consideração das dinâmicas institucionais e políticas. Além disso, é evidente a necessidade de uma formação que valorize a prática reflexiva, assegurando que os professores estejam bem equipados para lidar com os desafios contemporâneos da Educação Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a formação continuada na Educação Infantil é um processo indispensável que requer investimento contínuo e políticas públicas eficazes. Somente através da valorização e capacitação dos educadores, alinhadas às necessidades contextuais e emergentes, será possível assegurar uma educação de qualidade que promova o pleno desenvolvimento das crianças e o fortalecimento do papel social da educação.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

REFERÊNCIAS

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: formar-se a mudança e a incerteza**. Tradução Silvana Cobucci Leite. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. **O trabalho docente hoje: elementos para um quadro de análise**. *In: _____*. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. 9. ed. Petrópolis-Rio de Janeiro: Vozes, 2014. p. 15-54.

A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E AS ARTESANIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO/PROFESSOR

COSTA, Rita de Cássia Fraga da Costa⁵¹
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte⁵²

RESUMO

A Educação Estética está ou não inserida nas práticas educativas na formação inicial de pedagogos/as e professores/as? Quais práticas educativas e intervenções em relação a Educação Estética e a inserção da Artesania estão na formação desses/as profissionais? São questões da pesquisa em desenvolvimento no estágio de pós-doutoramento, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação, na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Investigação referenciada em estudos desenvolvidos nos últimos cinco anos, em um Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação. A problemática apresentada refere-se ao pressuposto de que acadêmicos em formação nos cursos de Pedagogia têm explorado pouco a sua diversa bagagem artística/cultural. Ou seja, pouco se considera a importância da Educação Estética e das Artesanias como linguagem/expressão nas práticas educativas dos cursos de Pedagogia. Questões que demandam da percepção do cenário referente às práticas educativas com os/as futuros/as pedagogos/professores/as, mensurando oportunizar a reflexão dialógica entre os envolvidos nestas práticas.

Palavras-chave: Educação Estética. Artesanias. Formação Inicial do pedagogo. Práticas Educativas.

INTRODUÇÃO

A Educação Estética e as práticas educativas nos cursos de Pedagogia e/ou de formação de professores/as nas instituições de ensino são imprescindíveis na concepção de profissionais que atuarão com as infâncias, lugar que acolhe narrativas, experiências e sensibilidades.

Este tema tem motivado pesquisas recentes desenvolvidas em vários estados do Brasil, e em alguns países da América Latina. Estes estudos revelam que acadêmicos de cursos de Pedagogia (e/ou outras licenciaturas) não têm explorado adequadamente durante sua formação como professores sua bagagem artística e cultural. Por outro lado, há pesquisas que consideram a importância da Educação Estética e as práticas educativas na formação inicial de pedagogos/professores para o trabalho e para a vida, e a valorização das vozes desses estudantes.

A formação inicial na Pedagogia busca desenvolver práticas educativas a fim de formar pedagogos/professores críticos/sensíveis, com olhar cuidadoso, interessados e atentos a perceber o mundo com outras lentes, ávidos a criar possibilidades. Apurar essa educação dos sentidos é possível quando a Educação Estética está presente em todas as fases da Educação Básica, passando pelo Ensino Superior e Pós-Graduação. O debate no âmbito acadêmico traz as questões: a Educação Estética está ou não inserida na formação inicial de Pedagogia e/ou similares (licenciaturas) no nordeste de Santa Catarina? Quais práticas educativas e intervenções em relação a Educação Estética e a inserção das Artesanias nesses cursos? Estas são as indagações que mobilizam esta pesquisa em desenvolvimento com campo de pesquisa em três universidades comunitárias no sul do país, destacadas por seu histórico na formação de pedagogos/professores e por seus investimentos em pesquisas na Educação.

⁵¹ Pós-doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). E-mail: ritadacosta08@gmail.com . Orcid <https://orcid.org/0000-0002-7276-7863>, Lattes <http://lattes.cnpq.br/6669864266136618>.

⁵² Professora no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). E-mail: pilotto0@gmail.com . Orcid <https://orcid.org/0000-0003-4497-2285> , Lattes <http://lattes.cnpq.br/3787447361829087> .

Deste modo, o objetivo desta pesquisa é analisar a Educação Estética desdobrada em práticas educativas e a inserção das Artesanias nos cursos de Pedagogia e/ou similares (licenciaturas) em certa região de estado, localizado ao sul do Brasil, promovendo um encontro com grupos de 30 (trinta) pedagogos/professores em formação, em cada uma das três universidades indicadas, na realização de seminários de discussão e Ateliers em Artesanias. Oportunidades para destacar, em um diálogo conjunto, transformações e impactos na formação de pedagogos/professores.

O tema que se apresenta é um alerta que convida a perceber a apropriação da Educação Estética, desdobrada em práticas educativas e a inserção das Artesanias nos currículos de Pedagogia e/ou similares (licenciaturas), com vistas a discutir transformações e impactos em torno e a partir das experiências com as Artesanias, afetamentos e expectativas para os envolvidos nessas práticas formativas.

METODOLOGIA

Para o alcance dos objetivos propostos buscamos a garantia de inserção social, ao apostar em metodologias participativas como modo de não produzir a estandardização do conhecimento (Thum, 2018).

Este é uma pesquisa qualitativa, com abordagem narrativa apoiada em Delory-Momberger (2012), Passeggi (2020), Oliveira (2017), Souza e Meireles (2017) e Abrahão (2018). A escolha pela abordagem narrativa, se deu devido à natureza do objeto investigado, que necessita de abertura para a produção/coleta e interpretação de dados, pois “[...] a pesquisa narrativa é o caminho para entender a experiência” (Oliveira, 2017, p. 121). A pesquisa narrativa esta, como nos estudos da Antropologia social, a abordar questões da constituição subjetiva, ao refletir sobre “[...] como os indivíduos se tornam indivíduos? [...] questão [que] convoca muitas outras concernentes ao complexo de relações entre o indivíduo e suas inscrições e entornos” (Delory-Momberger, 2012, p. 523).

Além disso, é fundamental, como afirmam Souza e Meireles (2017, p. 291) “[...] compreender os modos como os sujeitos dão forma as suas experiências e como significam os acontecimentos de sua existência”. Visto que, ao ouvir e narrar experiências, estamos aprendendo sobre nós mesmos e o modo que percebemos o mundo. Portanto, em uma pesquisa narrativa, a escuta, a observação, a atenção e a disponibilidade de estar juntos é primordial, pois como escreve Abrahão (2018, p. 32-33) “[...] sem escuta de qualidade ético/política de parte do pesquisador, portanto, a narrativa se torna vazia, monológica, ou, no limite, simplesmente não existe [...]”

A partir das escolhas conceituais e metodológicas da pesquisa, optamos por práticas com a Educação Estética e as Artesanias junto aos grupos de acadêmicos em formação na Pedagogia e ou outras licenciaturas, uma vez que nos interessa discutir e chamar a atenção para a implementação de práticas educativas que levem em conta as suas bagagens culturais.

Nesta pesquisa, na proposição destas práticas educativas, na discussão conjunta dos seminários e nas elaborações criativas nos Ateliers em Artesanias, estes coparticipes interlocutores, os acadêmicos em formação na Pedagogia (ou similares) acabam por perpassar as fases da metodologia narrativa da escrita de si “[...] sendo que primeiramente surge a ‘reflexividade autobiográfica’ e, na sequência, executam a ‘reconfiguração’ e a ‘ressignificação’ das suas experiências por estas narrativas (Costa; Moraes, 2022, p. 401).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A Educação Estética pode possibilitar a/ao futuro/a pedagogo/a/professor/a alicerçar suas ações conectando-as ao seu cotidiano, potencializando suas identidades (professor/a, cidadão/ã,...), resignificando-as na autorreflexão. Assim, é possível alcançar

maturidade relacional na construção curricular, alicerçada na Educação Estética (Duarte Junior, 2010).

Ainda, cabe refletir que a Educação Estética pode ser um dispositivo, ao provocar a interlocução entre as diversas formas de pensamento, reforçando a importância de um tempo dedicado à prática artística e a reflexão estética, em qualquer campo de conhecimento (Meira; Pillotto, 2022).

Neste sentido, a experiência é indispensável para o acesso a arte e a cultura como campo de saberes e conhecimento para além de sua implementação utilitária (Birck, 2021) na formação do/a pedagogo/a/professor/a, haja vista que há a necessidade deste tempo de fruição, criação, experimentação. Esse cardápio deve estar presente nos currículos da Pedagogia e/ou dos cursos de formação de professores/as e na composição das práticas educativas na formação do/a pedagogo/a/professora - profissional que estará dedicado/a a trabalhar, em sua grande maioria com as infâncias, na educação infantil e nos anos iniciais da educação básica (Pillotto *et al*, 2024).

A entrega do sujeito na experiência estética o (re)faz numa sequência contínua de novas mudanças posturais, na ontogenia do ser humano (Maturana *et al.*, 2014), movimento que está presente nas Artesanias. O tecer (o tramar, o costurar, ...) está em todas as culturas (Lima, 2020).

Esta pesquisa faz referência as artesanias, o processo e o produto elaborado artesanalmente. O artesaniar propicia (re)atualizar conhecimentos e sentidos que estão em muitas gerações culturais. É entrega sensível que requer disponibilidade, uma prontidão ao fazer-sentir-refletir, por tanto, é experiência sensível que une a seus sujeitos, como também, estes criativos ao ambiente de seu entorno, em uma aventura que (re)conecta perceber e saber, com produzir e sentir (Costa, 2019). Nesta artesanaria surge a imagem tecida com os têxteis compondo um registro narrativo formado na ação (auto)biográfica e (hetero)biográfica (Passeggi, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, revisitamos nosso objetivo que busca analisar a educação estética desdobrada em práticas educativas e a inserção das artesanias nos cursos de Pedagogia e/ou de formação de professores/as e destacar transformações e impactos na formação do/a pedagogo/a professor/a. Os resultados preliminares, apontam a redução e, por vezes, a ausência das artesanias e da Educação Estética entre as práticas educativas dos cursos de Pedagogia e/ou similares, como também, a necessidade de ampliar e seguirmos com o debate a respeito dessa temática, ao somar vozes a esta análise crítica, de modo a avançarmos na reflexão sobre o repensar a formação do/a pedagogo/a e ou professor/a.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. A aventura do diálogo (auto)biográfico: narrativa de si/narrativa do outro como construção epistemo-empírica. *In*: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto; CUNHA, Jorge Luiz da; BÔAS, Lúcia Villas (org.). **Pesquisa (auto)biográfica**: diálogos epistêmico-metodológicos. Curitiba: Editora CRV, 2018. p. 25-49.
- BIRCK, Rosemeri. Ensino da arte em cursos de pedagogia: a busca pela formação humana. **Revista Acta Scientiarum - História e filosofia da educação**, [S.l.], v. 43, e54923, 2021.
- COSTA, Rita de Cássia Fraga da. **Artesanaria**: formação cultural, construções identitárias e experiências sensíveis na terceira idade. 2019. 159 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade da Região de

Joinville, Joinville, 2019. Disponível em:

https://www.univille.edu.br/account/mestradoedu/VirtualDisk.html/downloadDirect/1502804/Rita_de_Cassia_Fraga_da_Costa.pdf . Acesso em: 12 out. 2023.

COSTA, Rita de Cássia Fraga da; MORAES, Taiza Mara Rauen. Artesanias de uma experiência narrativa tecida com imagens de si. **Perspectivas em Diálogo**, Naviraí, v. 09, n. 20, p. 391-405, maio/ago. 2022.

DELORY-MOMBERGER, Christine. Abordagens metodológicas na pesquisa biográfica. **Revista Brasileira de Educação**, [Rio de Janeiro], v. 17 n. 51, p. 523-536, set.-dez. 2012.

DUARTE JUNIOR, João Francisco. **O sentido dos sentidos**: a educação (do) sensível. 5. ed. Curitiba: Criar, 2010.

LIMA, Estefania (org.) **Textus** - Mapeamento de Referências em artes manuais têxteis. Curitiba: Urdume, 2020. Disponível em: <https://www.urdume.com.br/textum> . Acesso em 10 fev. 2021.

MATURANA, Humberto R.; MAGRO, Cristina; GRACIANO, Miriam; VAZ, Nelson (org.). **A ontologia da realidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

MEIRA, Marli; PILLOTTO, Silvia Sell. **Arte, afeto e educação**: a sensibilidade na ação pedagógica. Porto Alegre: Zouk, 2022.

OLIVEIRA, Leonardo Davi Gomes Castro. Pesquisa narrativa e educação: algumas considerações. *In*: XII Congresso Nacional de Educação EDUCERE, III Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação SIRSSE, 2017, Curitiba-PR. p.12146-12159.

PASSEGGI, Maria da Conceição. **Experiência vivida, experiência narrada**: potencialidades da pesquisa-formação. Faculdade de educação UNICAMP. Vídeo do YouTube, em 12 out. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=b1nb9O9JkQ8> . Acesso em: 12 out. 2020.

PILLOTTO, Silvia Sell Duarte; COSTA, Rita de Cassia Fraga da Costa; STRAPAZZON, Mirtes Antunes Locatelli; GAVA, Daiane de Melo Gava. Experiências estéticas na formação inicial de Pedagogia: bagagens artístico/culturais. **Anais...XIV Fórum internacional de Pedagogia**. Crato: AINPGP, 2024.

SOUZA, Elizeu Clementino; MEIRELES, Mariana Martins de. Fotografia e entrevista narrativa: modos de narrar a vida e a cultura escolar. *In*: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene; SOUZA, Clementino de Souza (org.). **Pesquisa narrativa**: interfaces entre história de vida, arte e educação. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2017. p. 125-141.

THUM, Carmo. Metodologias participativas em extensão-pesquisa universitária: a estratégia das rodas de diálogo. *In*: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto; CUNHA, Jorge Luiz da; BÔAS, Lúcia Villas (org.). **Pesquisa (auto)biográfica**: diálogos epistêmico-metodológicos. Curitiba: Editora CRV, 2018. p. 179-196.

FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DA COMPREENSÃO LEITORA: AS CONTRIBUIÇÕES E TESSITURAS DA PROFESSORALIDADE NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

MICHELOTTI, Daiane Ventorini Pohlmann⁵³
POWACZUK, Ana Carla Hollweg⁵⁴

RESUMO

Dada a importância do papel do professor, suas práticas e a necessidade de mudanças qualitativas direcionadas ao ensino da compreensão leitora é que o presente estudo se ocupa em refletir acerca das construções e reconfigurações da docência através da formação continuada pautada no viés colaborativo. Tem como objetivo geral compreender a repercussão de uma intervenção colaborativa sobre as práticas docentes através da aplicação da metodologia do Laboratório de Mudanças em uma perspectiva intervencionista e investigativa com os professores da educação infantil, dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e equipe diretiva de uma escola da rede municipal. Autores como Vigotsky (2007); Nóvoa (2011); Freire (2011) Viana (2014/2017), Bolzan (2002) dentre outros, embasarão a proposta cujas expectativas estão voltadas para a potencialidade desta metodologia no favorecimento da reconfiguração da docência direcionada ao fortalecimento e a projeção de uma ambiência leitora na escola.

Palavras-chave: Formação docente. Leitura. Ensino da compreensão leitora. Práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO

É fato de que estamos diante de dados e índices oferecidos por avaliações externas e mesmo internas do processo educativo que revelam quantitativamente e qualitativamente, as fragilidades direcionadas ao desenvolvimento das habilidades mínimas de leitura e compreensão. Sabemos que são muitos os fatores que podem influenciar neste processo, porém, destacamos a necessidade de pensar propostas voltadas à formação continuada do professor para que os desafios possam ser minimizados e que estratégias possam ser pensadas.

Para tanto, o estudo tem sua mobilização direcionada à temática das construções e reconfigurações da docência no que tange ao ensino da compreensão leitora, decorrendo de necessidades socialmente constituídas e evidenciadas a partir do contexto educacional, buscando responder à problemática: em que medida o diálogo e as vivências do professor, em processo formativo colaborativo, provocará práticas de compreensão leitora significativas e emancipatórias. Práticas estas, compreendidas como as que elegem o texto como dispositivo central das construções e elaborações dos sujeitos, possibilitando interagir criticamente, posicionar-se de maneira argumentativa, participar e resolver problemas, ampliando suas experiências, qualificando suas ações e expandindo o seu pensamento (Solé, 1998; Freire, 2011; Viana, 2014; Bakhtin, 2016; Vigotsky, 2007).

O objetivo geral da pesquisa é compreender a repercussão de uma intervenção colaborativa, a partir do Laboratório de Mudanças, sobre as práticas docentes no que tange ao ensino da compreensão leitora. Os objetivos específicos são: mapear e analisar as concepções docentes acerca do ensino da compreensão leitora e sua repercussão nas práticas pedagógicas; identificar possíveis elementos de contradição que fragilizam o ensino da compreensão leitora; apreender os processos de reorganização da atividade de ensino acerca da leitura a partir de processos reflexivos colaborativos; construir, a partir de

⁵³ Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. E-mail: daimichelotti@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0002-6810-3295>, <http://lattes.cnpq.br/1760046153533547>.

⁵⁴ Professora Doutora, vinculada ao programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. E-mail: apowaczuk@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7445-8602>, <http://lattes.cnpq.br/7081978206926650>

processos reflexivos colaborativos, indicadores para o fortalecimento de uma ambiência leitora na escola.

Parte-se da premissa de que será na escola que este processo terá seu início sistemático e que, quanto antes ele for iniciado, maiores, mais significativas e equitativas serão as possibilidades de alcançarmos os objetivos. O ensino da compreensão leitora, neste contexto, representa um processo contínuo e em constante construção que se dá na direção da formação do sujeito-leitor, fortalecido através da mediação do professor, com práticas significativas do ensino da compreensão leitora e a singularidade com que cada um potencializará as competências e habilidades leitoras (Viana, 2014; Solé, 1998; Soares, 2021; Freire, 2011)

Para tanto, entendemos que este processo, iniciado na escola mesmo antes da leitura da palavra na Educação Infantil, direciona ao professor o papel de oportunizar as ações para que o conhecimento e a sua aplicação possam ser consolidados. Esta premissa é reforçada, nas palavras de Viana (2017) quando nos afirma sobre a possibilidade e urgência de ensinarmos os alunos a compreenderem o que leem, conhecendo os fatores que interferem e as estratégias adequadas no processo de compreensão.

Porém, como este professor, entendido como mediador, poderá assumir seu papel se não tiver conhecimento sobre os processos que envolvem o ensino da compreensão leitora uma vez que não tenha recebido suporte teórico-metodológico e ou vivenciado a leitura pautada na compreensão leitora em seu percurso formativo? Ou ainda, se em meio às suas concepções acredita estar ensinando a compreender mesmo sem o suporte teórico-metodológico?

Além disso, constatamos que as pesquisas e estudos direcionados ao ensino da compreensão leitora têm, em sua grande maioria, direcionado esforços na aplicação de testes e observação de resultados com os educandos sem a preocupação em pensar na relevância do papel do professor como agente que poderá influenciar diretamente nestes.

Desta maneira, para que estas e outras lacunas possam ser minimizadas é que emerge a proposta de formação continuada pautada nos pressupostos de uma intervenção colaborativa. Não uma formação nos moldes em que ela têm se dado na maioria das vezes, onde formadores falam sobre as temáticas a que se propõem sem que sejam consideradas as experiências, vivências e demandas específicas deste profissional e do contexto em que atua. E sim, oportunizando que estas sejam mote para a reflexão e formação (Nóvoa 2011) onde o diálogo e a reflexão imperam e constroem significados que contribuirão para a aprendizagem da docência.

METODOLOGIA

Para que os pressupostos ora mencionados, possam ser consolidados, utilizamos a metodologia de abordagem qualitativa, do tipo intervenção colaborativa – Laboratório de Mudanças, realizada com os professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e a equipe diretiva da Escola Municipal do Campo Ernesto José Annoni, localizada no interior do município de São Gabriel, somando um total de oito participantes.

Para a construção dos dados, propõem-se entrevistas, questionários e o desenvolvimento de sessões, pensadas e preparadas a partir da escuta ao grupo, cujo número previsto é de sete, elas são gravadas e transcritas logo após o encontro e obedecerão ao ciclo da aprendizagem expansiva que se inicia com o mapeamento da situação que demanda a mudança e perpassa as fases de análise, criação de um novo modelo, concretização e testagem, implementação, distribuição e consolidação.

Através de sessões quinzenais, preferencialmente, cujo número total é definido pela demanda do grupo pois não é possível prever os resultados da interação nem tampouco planejá-las com antecedência, dependendo dos diversos fatores que estão imbricados no dia-a-dia da escola e que perpassam os desafios das suas demandas emergentes. Partiu-

se da negociação com a equipe pedagógica e posterior organização dos encontros com os professores participantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A leitura faz parte de nossas vidas e, segundo Freire (2011, p.19) “(...) não se esgota na decodificação pura da palavra ou da linguagem escrita, mas, se alonga na inteligência do mundo”, ou seja, conceituá-la exige esforços que considerem os caminhos percorridos para a apropriação da linguagem e sua constituição enquanto processo que será intensificado e formalmente instituído na escola com a mediação do professor.

O professor exerce o papel de mediador que provoca avanços das aprendizagens de modo que os sujeitos possam transitar pelos discursos, materializados através dos inúmeros e mais diversos gêneros discursivos que entrecruzam os campos da atividade humana (Bakhtin 2016), oferecendo condições de operar criticamente com os modos de pensar e produzir estes.

Nesta direção e pensando na garantia de equidade de acesso em meio à diversidade e vulnerabilidade de contextos em que as crianças estão inseridas é que se enfatiza a importância do trabalho com a linguagem desde a Educação Infantil para que a aprendizagem da leitura da palavra escrita, no próximo ciclo ensinada, seja facilitada, estabelecendo-se, desde cedo, relações positivas com a linguagem e produzindo o desejo de aprender a ler e escrever (Viana, 2017) através do que aqui denominamos letramento emergente e que, segundo Viana, Ribeiro e Barrera (2017, p.22) é a “concepção de aprendizagem da leitura e da escrita que a considera como processos que tem sua origem muito precocemente na vida infantil, mesmo antes da criança ser submetida a práticas formais de alfabetização”.

Considerando a abrangência do conceito de leitura e partindo da premissa de que, segundo Freire (1997, p.265) “ensinar a ler é engajar-se em uma experiência criativa em torno da compreensão” exige que pensemos sobre a aprendizagem docente e sua relação com os processos formativos uma vez que para ensinar a compreender são necessárias ações planejadas pelo professor para serem exercitadas, orientadas e monitoradas com o intuito de desenvolver as habilidades leitoras necessárias para a formação do sujeito-leitor. E isto exige, impreterivelmente, que o professor tenha conhecimento teórico-prático dos tipos de processo, definição e operacionalização dos componentes que implicam a compreensão leitora que perpassa a superficialidade das informações explícitas chegando ao ideal da compreensão crítica.

A aprendizagem da docência ou professoralidade será o resultado do entrelaçamento das trajetórias pessoal, profissional e do percurso formativo, implicando em um domínio mais abrangente para compor o processo de ensinar, aprender, formar-se e desenvolver-se profissionalmente, desenvolvendo-se a partir de um sistema de atividades ao qual estão envolvidas diferentes ações e operações, internamente ligadas e que se movem a partir de diversos fatores tanto da vida pessoal quanto profissional do professor. Ou seja, o saber profissional será o resultado de todas as vivências, experiências dos diferentes momentos da sua história de vida e carreira profissional, representando a pluralidade e complexidade do conjunto destes saberes (Powaczuk 2008/2011).

Neste sentido, a formação sob o viés colaborativo ganha força pois, segundo Bolzan (2002, p.62) a colaboração possibilita a construção do conhecimento compartilhado, favorece a autonomia dos participantes, possibilitando eles irem além do que seria possível se estivessem trabalhando individualmente”, em outras palavras, potencializa-se a projeção de mudanças qualitativas para as práticas pedagógicas direcionadas ao ensino da compreensão leitora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Almeja-se consolidar todas as fases da aplicação do Laboratório de Mudanças cuja prospecção da última fase se dará com a mudança qualitativa decodificada nas novas práticas que se sucederão e que terão sua repercussão para além do momento em que a pesquisa estava sendo realizada.

E, embora a pesquisa ainda esteja em andamento, já é possível observar a importância do engajamento do grupo e a forma como cada docente vai ressignificando a sua prática, criando “sua própria visão e sua própria forma de ação para conduzir seu próprio desenvolvimento”. (Engeström 2013 p.721) o que prova a potencialidade desta metodologia mesmo em meio às intempéries da cotidianidade.

Desta maneira, fortalecem-se os ensejos aqui dimensionados, pois acredita-se na necessidade de criar uma cultura de partilha na escola que favoreça importantes e exitosas experiências (aqui direcionadas ao ensino da compreensão leitora) nos contextos de atuação.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. **Os gêneros do discurso**. São Paulo: Editora 34, 2016.

BOLZAN, Dóris Pires Vargas. **Formação de professores: compartilhando e reconstruindo conhecimentos**. Porto Alegre: Mediação, 2002.

ENGESTRÖM, Yrjö. **Expansive Learning. An activity-theoretical approach to development research**. Helsinki: Orienta-Konsultii Oy, 1987.

FREIRE, Paulo. **Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo: Editora Olho d'água, 1997.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler em três artigos que se completam**. 51. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

NÓVOA, Antônio. **Formação de professores e formação docente**. Lisboa: Dom Quixote, 2011.

PEREIRA-QUEROL, Marco Antônio; JACKSON FILHO, José Marçal; CASSANDRE, Márcio Pascoal. **Laboratório de Mudança: uma proposta metodológica para pesquisa e desenvolvimento da aprendizagem organizacional**. Administração: Ensino e pesquisa, v. 12, n. 4, 2011.

POWACZUK, Ana Carla Hollweg. **A construção da professoralidade alfabetizadora**. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 32, 2008. Anais [...]. Anped, 2008.

POWACZUK, Ana Carla Hollweg. **Movimentos da professoralidade: a tessitura da docência universitária**. 2012. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Maria, 2012

SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. São Paulo: Contexto, 2021a. SOARES, Magda. **Alfabetizar: toda criança pode aprender a ler e a escrever**. São Paulo: Contexto 2021b.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

VIANA, F. L. et al. **O ensino explícito da compreensão da leitura. Análise do impacto de um programa de intervenção.** Revista Brasileira de Educação, v.22, n.71, e227172, 2017.

VIANA, Fernanda Leopoldina; RIBEIRO, Iolanda; BARRERA, Sylvia Domingos. **DECOLE: Desenvolvendo competências de letramento emergente.** Porto Alegre: Penso 2017.

VIRKKUNEN, Jaakko; NEWNHAM, Denise S. **O laboratório de mudança: uma ferramenta de desenvolvimento colaborativo para o trabalho e a educação.** tradução de Pedro Vianna Cava. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2015. VYGOTSKY, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich;

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.** São Paulo: Martins Fontes, 2007.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE DUAS ESCOLAS INDÍGENAS DA REGIÃO NORDESTE DE SANTA CATARINA

ALVES, Nélida Alves⁵⁵
KOERNER, Rosana Mara⁵⁶

RESUMO

A pesquisa tem por objetivo principal compreender as práticas pedagógicas alfabetizadoras das professoras não indígenas, em turmas do Ciclo de Alfabetização de crianças, de duas escolas indígenas da etnia Guarani Mbya, na região nordeste do estado de Santa Catarina. Para tal, os dados para análise foram obtidos a partir da observação de campo (sala de aula), das mediações e intervenções realizadas pelas professoras, análise dos questionários respondidos pelas professoras das turmas do Ciclo de Alfabetização e análise das entrevistas sobre as práticas locais de escrita feitas com uma das cacicas de uma das comunidades e cinco indígenas por elas indicados. A metodologia utilizada foi a etnografia, a partir da descrição e análise das observações no campo. Será apresentado para esse resumo a análise preliminar, em andamento, dos dados coletados no campo (observações nas salas de aula, entrevistas e questionários). A análise apoia-se nos teóricos Meliá (1979) e Freire (2023).

Palavras-chave: Prática pedagógica. Alfabetização de crianças. Escola indígena.

INTRODUÇÃO

As escolas indígenas das comunidades indígenas da região nordeste de Santa Catarina, que atendem estudantes da etnia *Guarani Mbya* há algum tempo e mais recentemente da etnia Deni possuem turmas dos Anos Iniciais únicas e, também, multisseriadas. A oferta de turmas únicas ou multisseriadas acontece de acordo com o número de estudantes matriculados nas turmas, sendo que, de acordo com a orientação da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, a matrícula de até 13 estudantes do 1º ao 5º ano deverá ser feita na mesma turma. A partir de 14 estudantes, a matrícula deverá ser feita em turmas separadas. As turmas são atendidas por quatro professores, sendo um professor intérprete da Língua Materna, um professor de Educação Física, um professor de Arte e um professor para os demais componentes curriculares que compõem a matriz curricular dos Anos Iniciais, professor unidocente.

É importante destacar que o professor intérprete é indígena, assim como os professores de Arte e Educação Física. O professor de Língua Portuguesa e dos demais componentes curriculares não é indígena e não é fluente na Língua Guarani, nem na Língua Deni.

Observando o desenvolvimento dos estudantes das escolas indígenas da região nordeste, percebe-se que os estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como das turmas da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e Ensino Médio apresentam algumas lacunas no processo de alfabetização da Língua Portuguesa.

Diante disso, a pesquisa busca compreender, a partir das respostas dos questionários às professoras alfabetizadoras não indígenas e pela observação das práticas pedagógicas pela pesquisadora: como são desenvolvidas as práticas pedagógicas no Ciclo de Alfabetização de duas escolas indígenas na região nordeste de Santa Catarina? Quais os desafios que se apresentam ao alfabetizar em língua portuguesa crianças falantes de sua língua materna?

⁵⁵ Universidade da Região de Joinville – Univille. nelidacjh@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/7191936794082987>

⁵⁶ Universidade da Região de Joinville – Univille. rosanamarakoerner@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/8682554292409576>, <https://orcid.org/0000-0001-6117-7537>

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada em duas escolas indígenas Guarani da região nordeste de Santa Catarina. A indicação por esse tipo específico de pesquisa se deu haja vista a especificidade do local em que a pesquisa ocorreu, bem como o objeto da pesquisa e o contexto dos envolvidos. De acordo com André (1995, p. 52), o uso do estudo de caso do tipo etnográfico se dá,

(1) quando se está interessado numa instância em particular, isto é numa determinada instituição, numa pessoa num específico programa ou currículo; (2) quando se deseja conhecer profundamente essa instância particular em sua complexidade e em sua totalidade; (3) quando se estiver mais interessado naquilo que está ocorrendo e não como está ocorrendo do que nos seus resultados; (4) quando se busca descobrir novas hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um determinado fenômeno; (5) quando se quer retratar o dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do seu acontecer natural.

A natureza do fenômeno pesquisado se deu no contexto de 2 escolas indígenas localizadas dentro de duas comunidades indígenas da região nordeste de Santa Catarina.

As escolas apresentam algumas características em comum. São escolas Guarani Mbya, com poucos estudantes, pois atendem apenas a demanda da comunidade na qual a escola está inserida. Os professores intérpretes, de Educação Física e Arte Indígena são indígenas e os alfabetizadores da língua portuguesa são não indígenas. A direção da escola é não indígena, indicada pela Secretaria Estadual de Educação com anuência e apoio das lideranças da comunidade, assim como os professores não indígenas. As escolas possuem apoio operacional da Coordenaria Regional de Educação de Joinville, vinculada à SED/SC.

O objeto da pesquisa foi a prática pedagógica das professoras das turmas do Ciclo de Alfabetização das escolas indígenas. A pesquisa aconteceu sistematicamente durante 40 horas de observação em cada escola (duas vezes por semana em cada escola).

No primeiro momento, foi distribuído um questionário às professoras alfabetizadoras não indígenas com perguntas relacionadas à formação profissional e experiência na profissão. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com uma cacica e com três indígenas de cada comunidade, indicados por elas, com vistas a obter informações sobre as práticas de escrita que acontecem nas comunidades e que são, portanto, visualizadas pelas crianças indígenas em fase de alfabetização, bem como a importância de aprender a língua Guarani e a Língua Portuguesa nas escolas das duas comunidades.

As visitas no campo de observação nas turmas do Ciclo de Alfabetização ocorreram semanalmente, sendo dois turnos (matutino e vespertino) por semana em cada escola. Para registrar o que foi observado nas turmas foi utilizado diário de bordo e relatórios. Nos relatórios foram destacados os seguintes pontos: intervenções feitas pela professora e desenvolvimento das atividades realizadas pelos estudantes. No diário de bordo foram registradas situações da rotina durante as aulas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicialmente abordo algumas concepções de Educação Escolar Indígena, especialmente a legislação, realizando um diálogo com alguns autores da área para posteriormente situá-la no contexto do estado de Santa Catarina e na região nordeste do estado conforme objetivos expostos anteriormente.

A partir da Constituição de 1988 (Brasil, 1988), outros avanços foram conquistados pelos povos indígenas por meio de mobilizações dos diferentes povos, do movimento indígena brasileiro e indigenistas no que se refere a outras legislações. Um marco

importante foi a garantia dos direitos educacionais trazidos, também, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN, de 1996 (Brasil, 1996).

Segundo Grupioni (2004), a Constituição representou um divisor de águas para a Educação Escolar Indígena no Brasil, pois a escola passou de algo historicamente imposto, para ser tomada e depois reivindicada por comunidades indígenas: “Os indígenas têm buscado uma escola que lhes sirva de instrumento para a construção de projetos autônomos de futuro, dando-lhes acesso a conhecimentos necessários para um tipo de interlocução com o mundo fora da aldeia” (Grupioni, 2004, p. 37).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, em sua atualização, ratifica o texto da Constituição que garante à Educação Escolar Indígena os princípios básicos como sendo: intercultural, comunitária, específica, bilíngue/multilíngue e diferenciada. Fica estabelecido o regime de colaboração entre os governos federal, estadual e municipal para elaboração de uma política de atendimento (Brasil, 1996).

Matos e Monte (2006) ponderam que em consequência dos textos legais, os estados foram estabelecendo um conjunto de instrumentos que passaram a garantir e balizar a implementação da escola indígena em nosso país. Resoluções, Portarias e outros instrumentos emitidos pelas secretarias estaduais de educação e leis promulgadas pelas casas legislativas passaram a garantir o funcionamento “diferenciado” das escolas indígenas.

No estado de Santa Catarina, a gestão das escolas indígenas foi assumida pela Secretaria de Estado da Educação em 1993, pela portaria nº 16.207/93. A Lei nº 12.449/2002 cria a categoria escola indígena, ainda que o atendimento aos estudantes indígenas já acontecesse anteriormente à legislação⁵⁷.

O atendimento à educação escolar indígena na região nordeste de Santa Catarina iniciou-se no ano de 1998, na Escola Isolada Poço Grande II, localizada no município de Guaramirim, há aproximadamente 6 km da comunidade indígena do Piraí. Na época, a escola estava fazendo parte da atual Coordenadoria Regional de Educação de Jaraguá do Sul.⁵⁸

Na região nordeste de Santa Catarina estão localizadas sete escolas indígenas que estão sob a gestão da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina e Coordenadoria Regional de Educação de Joinville. Estão localizadas em comunidades indígenas da etnia *Guarani Mbya* nos municípios de Araquari, 3 escolas, Balneário Barra do Sul, 1 escola, Garuva, 1 escola e São Francisco do Sul, 2 escolas.⁵⁹ Uma das escolas indígenas do município de Araquari atende também estudantes da etnia *Deni*.

Ainda que sejam escolas indígenas da etnia *Guarani Mbya*, há que se considerar as diversidades existentes em cada escola, pois cada uma representa aquilo que são as características daquele grupo étnico e das vivências e costumes dentro da comunidade na qual está inserida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas pedagógicas observadas no campo e a análise em andamento indicam uma tendência em trazer para a sala de aula o contexto social e cultural não indígena. As atividades propostas são planejadas a partir de realidades não indígenas ficando evidente o esforço que as crianças fazem para compreender o que é proposto, bem como acompanhar o desenvolvimento das atividades. A princípio demonstram muito entusiasmo para iniciar as atividades; à medida que vão desenvolvendo, vão perdendo o entusiasmo e querem fazer outras coisas na sala de aula.

⁵⁷ Santa Catarina, 2018, p. 31

⁵⁸ Histórico Escolar arquivo inativo da escola

⁵⁹ Dados encontrados no SISGESC: Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina

Dessa forma, é importante refletir sobre os interesses que estão presentes nas escolas indígenas inseridas dentro das tekoas (comunidades indígenas), terras indígenas.

Um conceito chave para essa discussão está na relevância da relação dialógica trazida por Paulo Freire (2023, p. 109): “[...] o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens”. A relação dialógica entre professor e estudante é fundamental em todas as práticas pedagógicas.

Em uma comunidade indígena poder-se-ia dizer que é condição sine qua non, pois a partir do diálogo, da observação e escuta atenta dos interesses e das manifestações apresentadas pelas crianças, é possível aprender e ensinar estabelecendo uma relação de pertencimento e troca.

Uma prática pedagógica dialógica inicia a partir da elaboração do plano de ensino, em olhar para o contexto em que será desenvolvida e, a partir da realidade e interesses dos estudantes, definir os caminhos que serão trilhados, considerando as possíveis adversidades que surgirão.

Na realidade das populações indígenas, pensar sobre uma prática pedagógica dialógica é também garantir a eles o direito de conhecer sua história, os movimentos realizados pelos ancestrais para que conseguissem chegar até os dias atuais e a análise crítica da realidade em que estão inseridos.

A compreensão da realidade social não indígena, como forma de defesa, trazida nas entrevistas realizadas com eles, a transformação social e a luta pelos direitos se darão a partir da consciência da realidade e a reflexão crítica sobre ela. A prática pedagógica do professor alfabetizador tem papel fundamental na construção desse processo de transformação social.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Etnografia da prática escolar**. Campinas: Papyrus, 1995.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

GRUPIONI, Luiz Donizete Benzi. Um território ainda a conquistar. In: Educação Escolar indígena em Terra Brasilis, tempo de novo descobrimento. Rio de Janeiro, IBASE, 2004.

KOERNER, Rosana Mara. **Entre saberes e fazeres da/na alfabetização: o ato de mediar do professor alfabetizador**. Curitiba: Editora CRV, 2022.

MELIÀ, Bartomeu. Educación Indígena y alfabetización. Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch/CEPAG, Asuncion/Paraguay: 2008.

MUNDURUKU, Daniel. **O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)**. São Paulo: Paulinas, 2012 – (Coleção educação em foco. Série educação, história e cultura).

ALTERIDADE E DIALOGISMO: DESAFIOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA

ROCHA, Simone⁶⁰
TALAMINI GOETTEN, Mariane⁶¹

RESUMO

A formação continuada de professores da Educação Básica é um direito garantido na efetiva construção de competências para a profissionalização docente. No entanto, tal garantia deve ser condizente com as necessidades e expectativas mensuradas no cotidiano escolar ao qual diariamente o professor se insere frente às necessidades que a educação contemporânea exige. Este relato apresenta dados da formação continuada realizada no mês de julho de 2024 pela 11ª Coordenadoria Regional de Educação no município de Curitiba, caracterizada pelo trabalho desenvolvido em três eixos: escuta, formação e avaliação. Ao entendermos que a formação continuada se faz “de” e “para” o corpo docente, foi realizada uma pesquisa sobre as temáticas e o modelo de formação a fim de considerar as necessidades pedagógicas. A avaliação realizada ao final desta, evidencia a necessidade da escuta prévia reconhecendo na alteridade o elemento central na busca de sentidos, de modo que o dialogismo (Bakhtin, 1997) seja uma condição necessária na identidade docente.

Palavras-chave: Formação de professores. Formação continuada. Dialogismo.

INTRODUÇÃO

Para além de um direito adquirido a formação continuada é uma necessidade imanente das condições educacionais que seguem o fluxo das mudanças que diariamente emergem em nossa sociedade. Compreender tais mudanças possibilita o reconhecimento das transformações sociais e culturais de nosso tempo que acompanham o avanço tecnológico e o modo como aprendemos.

Teorias da aprendizagem, fluxo de informação e mudanças curriculares podem muitas vezes confundir o docente frente ao caminho a seguir, seja na constituição de seu planejamento ou na execução de sua aula. Considerando ainda os desafios que refletem no desempenho escolar, pautamos ainda os problemas sociais, indisciplina, falta de estrutura física nas escolas e formação teórica precária, oriunda muitas vezes de cursos de baixo custo e curta duração.

Desta maneira, quais os desafios encontrados na formação continuada docente? Como alinhar a teoria e a prática quando o saber teórico é raso e a prática docente muitas vezes ineficaz para o desenvolvimento de habilidades e a construção do saber curricular?

A fragilidade do sistema educacional contemporâneo é tema para reflexão e propostas que viabilizem mudanças que irão refletir na aprendizagem escolar. Se faz necessário compreender, mesmo que em uma microrregião, os diferentes sujeitos e a identidade de cada unidade escolar para a promoção de propostas que integrem uma comunicação dialógica, de escuta e trabalho, reconhecendo as necessidades que são subjetivas em seu grupo social, e que ao mesmo tempo comuns enquanto desafios educacionais.

O ponto inicial desta proposta de formação foi à escuta. Propor uma formação direcionada aos docentes que diariamente com seus componentes curriculares enfrentam os desafios de se fazer docente, foi uma estratégia de reconhecer as fragilidades e ao mesmo tempo despertar para o processo de desenvolvimento de competências de aprendizagem no professor.

⁶⁰ Coordenadoria Regional de Educação de Curitiba. simone.rocha7002@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9991115619037081>

⁶¹ Coordenadoria Regional de Educação de Curitiba. maritalamini@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3736526701407775>

Reconhecer a importância de aprender é estar aberto para o crescimento pessoal e profissional, fator indispensável quando se quer reconhecimento profissional e resultado de aprendizagem discente satisfatório no ambiente escolar.

No ato de aprender o sujeito se constitui à medida que reflete sua prática, ideias e saberes frente ao olhar do outro. É preciso assim comprometer-se com o pleno desenvolvimento pessoal que não se restringe apenas na formação inicial, mas concomitante a realização da atividade docente. Conscientes da realidade de mercado ao qual as instituições de educação à distância emergem numa proposta de certificação rápida e não condizente com a proposta do CNE (sólida formação básica, com fundamentos dos conhecimentos científicos), as escolas, Coordenadorias de Educação e Estado devem assumir o compromisso de formação continuada frente as necessidades decorrentes de nosso tempo.

METODOLOGIA

A pesquisa de abordagem qualitativa foi realizada com professores da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Curitiba, visando identificar as principais temáticas para a formação continuada de julho de 2024. A formação aconteceu entre os dias 15, 16 e 17 de julho. A CRE de Curitiba conta com, aproximadamente, 600 profissionais da educação e abrange cinco municípios: Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul, Santa Cecília e Curitiba.

A metodologia qualitativa foi escolhida por sua capacidade de explorar os significados, percepções e contextos dos participantes, conforme André (2013), que destaca a profundidade das interações em estudos dessa natureza.

A população da pesquisa foi composta por professores da rede estadual, abrangendo diferentes níveis de ensino e áreas de atuação, selecionados por conveniência. Esse critério, como sugere Gil (2002), é adequado quando se busca facilitar o acesso aos participantes e, ao mesmo tempo, garantir a representatividade de diversas vozes no campo educacional.

O principal instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado, através de formulário da plataforma Google, elaborado de acordo com as orientações metodológicas de Gil (2002), que defende a formulação de perguntas claras e objetivas para maximizar a precisão das respostas. O questionário foi aplicado de forma online, garantindo a acessibilidade e a participação dos professores, e composto por perguntas fechadas e uma aberta, que permitiu aos docentes expressarem livremente suas percepções sobre as necessidades de formação. Esse formato de questionário aberto se mostrou eficaz para captar as demandas formativas, uma vez que possibilitou uma coleta mais ampla e rica de dados, refletindo a diversidade de opiniões e experiências dos professores.

No questionário utilizado na pesquisa, foram elaboradas 10 questões fechadas, cujo objetivo era investigar o contexto de trabalho dos professores e identificar suas principais necessidades formativas. Essas perguntas abrangeram aspectos como desafios enfrentados no ambiente escolar, áreas de maior carência em termos de formação, além de metodologias pedagógicas e recursos utilizados. Além disso, foi incluída uma questão aberta, solicitando que os docentes expressassem suas preferências em relação ao modelo de formação continuada. Essa questão permitiu captar as expectativas e sugestões dos professores de maneira mais detalhada e personalizada, trazendo à tona perspectivas sobre como a formação deve ser conduzida para que atenda às suas reais demandas.

O quadro a seguir exemplifica os resultados obtidos pela pesquisa:

Quadro 1: Temática da formação continuada

Entre as opções abaixo, quais você considera relevante para a sua formação e que contribui para a sua prática pedagógica?

353 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras (2024).

A partir dos dados obtidos, observa-se que o processo de ensino/aprendizagem (42,5%) e a metodologia de ensino (41,1%) foram as áreas mais destacadas pelos docentes como prioritárias para sua prática pedagógica. Esses resultados sugerem que as formações devem focar em capacitações que não apenas transmitam novos conhecimentos, mas que também proporcionem reflexões práticas e adaptáveis ao cotidiano da sala de aula.

No questionário, havia também uma pergunta aberta que solicitava sugestões dos docentes para a formação continuada. As respostas revelaram que a maioria dos professores preferem formações no formato de oficinas práticas, que ofereçam experiências diretas e aplicáveis ao cotidiano escolar. Além disso, os participantes expressaram preferência por formações presenciais, ao invés de on-line, e sugeriram que houvesse momentos dedicados à troca de experiências entre colegas. Outro ponto destacado foi a necessidade de organizar as formações por área do conhecimento, permitindo discussões mais focadas e específicas.

No que diz respeito às considerações éticas, a pesquisa seguiu rigorosamente as normas estabelecidas pela ANPEd (2023). Todos os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos da pesquisa e seus direitos. De acordo com as diretrizes da ANPEd (2023), foi garantida a confidencialidade e o anonimato dos participantes, assegurando que suas respostas fossem utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa científica. A conformidade com os princípios éticos foi primordial em todas as fases da pesquisa, e a aprovação pelos comitês de ética competentes garantiu a integridade do processo investigativo, protegendo os direitos e a dignidade dos envolvidos.

A combinação de uma metodologia qualitativa sólida com um rigoroso respeito às normas éticas garantiu a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos. A partir da análise das respostas dos professores, foi possível identificar de forma clara as principais necessidades formativas da CRE de Curitiba, permitindo que os resultados da pesquisa orientem a elaboração de uma formação continuada que atenda de maneira eficaz as expectativas e desafios dos docentes. Esses achados contribuem não apenas para o desenvolvimento profissional dos professores, mas também para a melhoria das práticas educacionais na região, potencializando o impacto positivo sobre a qualidade do ensino nas escolas estaduais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A presente pesquisa baseia-se na análise crítica da formação de professores e no conceito de dialogismo, conforme Gatti (2022) e Bakhtin (1997), respectivamente. A

formação de professores tem sido alvo de intensas discussões, especialmente em função dos desafios enfrentados pela educação no século XXI. Conforme aponta Gatti (2022), a formação de professores "tornou-se uma questão social da maior importância", refletindo a urgência de reformulações para adequar a educação aos contextos contemporâneos. No Brasil, a formação inicial e continuada enfrenta dificuldades relacionadas à desconexão entre a prática docente e os currículos dos cursos de licenciatura.

Além disso, Gatti (2022) critica o modelo atual de formação continuada, que frequentemente é planejado sem diálogo efetivo com os professores, resultando em propostas "programadas in abstracto por especialistas", ou seja, distantes das necessidades concretas do ambiente escolar (Gatti, 2022, p. 4). Nesse contexto, as formações continuadas tornam-se genéricas e pouco aplicáveis, carecendo de interlocução com as realidades vividas pelos docentes em suas práticas cotidianas.

Para Gatti (2022), a questão da formação de professores não pode ser desvinculada da função social da escola, que hoje enfrenta um cenário de profundas transformações tecnológicas e culturais. A formação docente, tanto inicial quanto continuada, deve acompanhar essas mudanças, desenvolvendo novas posturas pedagógicas e práticas educacionais capazes de responder aos desafios contemporâneos. No entanto, a autora ressalta que a formação, quando desarticulada das realidades escolares, gera um descompasso entre o que se ensina nos cursos de formação e o que é necessário nas salas de aula. Além disso, aponta a importância de se criar políticas mais efetivas para a formação de professores, visando suprir lacunas existentes, especialmente nas áreas onde há falta de docentes qualificados (Gatti, 2022).

Por outro lado, Bakhtin (1997) oferece uma contribuição valiosa para repensar o papel do professor no processo de formação continuada. Sua teoria do dialogismo propõe que o conhecimento é construído de maneira interativa, a partir da interação entre diferentes vozes. No contexto da formação de professores, essa perspectiva sugere que o diálogo entre formadores e docentes é essencial para que os programas de formação continuada sejam significativos e eficazes. Bakhtin argumenta que "a palavra do outro não é apenas uma reprodução da minha, mas uma nova criação", destacando a importância de ouvir e considerar as vozes dos professores no processo de formação (Bakhtin, 1997, p. 345). Nesse sentido, a formação continuada, ao seguir o princípio do dialogismo, deve ser construída de maneira colaborativa, onde os professores não apenas recebem informações, mas também participam ativamente do processo formativo.

A formação realizada em julho, que envolveu a escuta ativa dos professores da CRE de Curitiba, reflete essa perspectiva dialógica. Ao permitir que os próprios docentes contribuíssem com sugestões e necessidades para a formação, o modelo adotado promoveu um processo de ensino-aprendizagem mais significativo e contextualizado. Esse enfoque dialógico, como proposto por Bakhtin, rompe com o modelo tradicional de formação impositiva, onde os conteúdos são predefinidos por especialistas sem considerar o contexto específico dos educadores. Ao contrário, o modelo de formação realizado valorizou a troca de experiências e o diálogo entre todos os envolvidos, o que possibilitou a construção coletiva de saberes e práticas pedagógicas mais alinhadas às necessidades reais das escolas e dos professores.

Assim, a relação entre a formação continuada e o dialogismo de Bakhtin reforça a importância de dar voz aos professores, permitindo que suas experiências e contextos sejam incorporados nas decisões formativas. Essa abordagem dialógica garante que a formação continuada seja não apenas um processo de atualização profissional, mas também um espaço de escuta e construção colaborativa, onde os professores desempenham um papel ativo na definição dos conteúdos e metodologias que melhor atendem às suas necessidades. Dessa forma, o modelo de formação continuada adotado em julho mostrou-se mais eficaz ao promover um espaço onde os professores foram não

apenas ouvintes, mas participantes ativos, contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas e para a valorização do trabalho docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado desta pesquisa evidencia que a formação continuada dos professores deve estar centrada em aspectos práticos e diretamente aplicáveis à realidade escolar.

Os resultados obtidos a partir do questionário aplicado aos professores mostram claramente as áreas prioritárias para a formação continuada, sendo o processo de ensino/aprendizagem (42,5%) e a metodologia de ensino (41,1%) os mais valorizados pelos docentes. Isso evidencia a necessidade de formações que ajudem os professores a lidarem diretamente com as práticas pedagógicas em sala de aula. Esses dados destacam que a formação deve ser orientada para a aplicabilidade prática e para a resolução de problemas reais enfrentados no cotidiano escolar.

Além disso, a preferência por temáticas relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem e à metodologia de ensino demonstra que os professores buscam formações que os auxiliem a melhorar suas abordagens pedagógicas e a adaptar as metodologias ao contexto atual da educação. O fato de que 11,6% dos professores também consideram a sequência didática importante reflete a necessidade de maior clareza e planejamento na organização das atividades educacionais. A menor porcentagem atribuída à avaliação (apenas 4,8%) sugere que, embora este seja um tema relevante, os professores podem estar mais preocupados com as práticas que afetam diretamente a interação com os alunos e o sucesso do processo de aprendizagem.

A questão aberta do questionário, que buscava captar as preferências dos docentes quanto ao modelo de formação continuada, reforça a importância de uma abordagem dialogada e colaborativa. Os professores expressaram, de forma recorrente, o desejo por formações que respeitem suas necessidades individuais, que ofereçam um espaço para a troca de experiências e que não sejam impostas de maneira genérica. Dessa forma, as considerações finais refletem que uma formação continuada eficaz deve ser um processo de construção coletiva, onde as experiências dos professores sejam ouvidas e incorporadas no desenvolvimento dos programas formativos.

Com relação à formação continuada, esses dados reforçam a importância de programas que sejam construídos a partir das demandas dos próprios professores, respeitando suas necessidades e oferecendo soluções práticas. A valorização de uma abordagem participativa, em que os professores têm voz ativa na definição das temáticas e metodologias, é essencial para que as formações sejam significativas e realmente contribuam para a melhoria da prática docente. Em síntese, a formação continuada precisa ser vista como um processo colaborativo e dinâmico, que evolui conforme as necessidades dos educadores e as demandas da educação atual.

Em suma, a pesquisa revelou que os professores valorizam formações que dialoguem diretamente com suas práticas pedagógicas, respeitando o contexto escolar e promovendo melhorias práticas no ensino. As formações continuadas, para serem eficazes, precisam estar conectadas às demandas reais e incluir a participação ativa dos docentes no processo formativo. Isso garantirá que os resultados das formações impactem positivamente as práticas educacionais, promovendo uma educação mais eficiente e adaptada às necessidades do século XXI.

REFERÊNCIAS

ANPED. **Ética e pesquisa em educação: desafios e perspectivas**. Volume 3. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 2023.

ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 2013.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da Criação Verbal**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Resolução CNE/CEB nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 20 dez. 2019. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Resolucao-CNE-CEB-002-2019-12-20.pdf>. Acesso em: 30 set. 2024.

GATTI, Bernardete A. **Dois décadas do século XXI: e a formação de professores?** Rev. Int. de Form. de Professores (RIFP), Itapetininga, v. 7, e022009, p. 1-15, 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

O USO DA FERRAMENTA LAPBOOK PARA O ENSINO DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU DE FORMA MULTIDISCIPLINAR

ATHAYDE, Janete Carneiro de Souza⁶²
MOREIRA, Sílvia Aparecida Correa e Correa⁶³
PAZ, Keli Almeida Bortolli⁶⁴

RESUMO

O ensino de equações do primeiro grau é fundamental para a compreensão de diversos conceitos matemáticos. Porém, a aplicação prática e a contextualização desses conteúdos, muitas vezes, restringe-se ao ambiente abstrato. Neste contexto e a partir do conceito de aprendizagem significativa o objetivo deste trabalho visa o uso de ferramentas como o lapbook para tornar o ensino mais interativo observando uma abordagem multidisciplinar, envolvendo as disciplinas de Matemática e Português. Neste artigo, exploraremos como o lapbook pode ser utilizado para trabalhar equações do primeiro grau de forma criativa, conectando a interpretação de problemas matemáticos e a construção de narrativas em Português na perspectiva teórica de David Ausubel (2003) e Marco Antônio Morerira (1982).

Palavras-chave: Lapbook, ensino interativo, multidisciplinar.

INTRODUÇÃO

O lapbook é um recurso didático manual que organiza informações de forma visual e interativa. Ele é construído com dobraduras, abas, minilivros e outros elementos que os alunos criam e preenchem ao longo das atividades. Utilizado para sintetizar conteúdos, ele oferece uma forma flexível e criativa de aprender, favorecendo a interdisciplinaridade, bem como oportunizando ao aluno lançar o seu olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o significativo para o discente.

O uso do lapbook na Matemática, mais especificamente para o ensino de equações do primeiro grau, permite uma abordagem diferenciada, pois estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas, encoraja a personalização do processo de aprendizagem, promove a interdisciplinaridade ao conectar a Matemática com a interpretação textual e a produção de textos em Português e favorece a aprendizagem significativa, conforme proposto pela Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Matemática e Português atuam de forma colaborativa no âmbito deste trabalho, pois extrapolam o universo da aprendizagem e trazem miríades de possibilidades para construção do saber por meio da análise crítica do objeto de estudos o discente acessa a sua forma de interagir e desenvolver os aspectos languageiros deste conhecimento. A integração dos saberes permite a abstração onomástica, pois, a partir da linguagem, constrói léxicos do seu mundo para interligar ao conhecimento escolar.

Segundo Paulo Freire “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (1982, p.5), portanto a integração entre as áreas supracitadas propicia que o mundo de cada aluno adentre a sala e o conhecimento das equações de primeiro grau faça parte do mundo por linguagem desenvolvida para comunicar este conhecimento – o lapbook.

A resolução de equações do primeiro grau pode parecer uma tarefa puramente algébrica, mas pode ser contextualizada com problemas do cotidiano, o que facilita o entendimento. No lapbook, essa contextualização pode ser representada de várias maneiras, tal como problemas reais que representem situações práticas, como “O dobro da idade de João mais 5 anos é 25. Qual é a idade de João?”.

⁶² UPF. janescat@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1216401347897838>.

⁶³ UPF. silvia_accm@uniplaclages.edu.br, link do currículo lattes.
<http://lattes.cnpq.br/2035238719164274>

⁶⁴ UPF. keli.almeida.bortoli.paz@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1334479169754351>

As resoluções organizadas ao inserir abas explicativas, de forma interativa, atribuem o conhecimento necessário à etapa da resolução de uma equação, desde a identificação do problema até a solução. No processo de desenvolvimento do trabalho mini-livros com exemplos variados podem ser criados com diferentes tipos de equações para a resolução e em diversos níveis de dificuldade.

A interdisciplinaridade pode ser ampliada ao incluir a disciplina de Português no ensino de equações do primeiro grau. A conexão entre as duas disciplinas ocorre, principalmente, na interpretação de problemas e na produção de textos narrativos relacionados aos problemas matemáticos.

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa deste estudo buscou investigar como a integração da Matemática e a Língua Portuguesa pode promover uma aprendizagem significativa, segundo David Ausubel (2003) a aprendizagem ocorre quando novas informações são relacionadas aos conhecimentos prévios, que os estudantes já conhecem, esse embasamento na Teoria da Aprendizagem Significativa possibilita, de forma teórica, dar significado ao processo de ensino e aprendizagem, partindo de uma abordagem contextualizada, interdisciplinar e participativa.

Ao conectar conceitos matemáticos abstratos com elementos do Português, os alunos não só melhoram seu desempenho matemático, mas, também, aumentam seu vocabulário, a análise interpretativa, o interesse e participação nas aulas. Sendo um estudo de abordagem qualitativa, que envolve a resolução de situações-problema, participação colaborativa, a análise e interpretação de textos com o objetivo de compreender o significado e as construções discursivas presentes em um determinado contexto.

Aplicada ao ensino de matemática relacionado com a Língua Portuguesa, explorando as interações, percepções e significados que emergem do processo de ensino e aprendizagem. Com essa análise, pode-se identificar como os alunos constroem o entendimento matemático e a escrita a partir de experiências textuais e na interpretação em diversos contextos.

A referida pesquisa possui caráter exploratório experimental, pois compreende problema de abordagem acerca da abstração do conhecimento matemático pela via da linguagem e, à medida que adquire uma compreensão mais profunda, desenvolve-se o experimento por meio do lapbook, o qual representa o meio de aprendizagem. O estudo começa de forma mais aberta e flexível ao abordar o conceito das equações de primeiro grau, mas, à medida que os dados são coletados o corpo discente passa a interagir com o conhecimento concreto.

Esse tipo de pesquisa é útil quando o pesquisador está lidando com um fenômeno novo, mas quer também testar hipóteses de forma controlada. O experimento é uma forma de refinar ou verificar as descobertas feitas na fase exploratória, ou seja, como a construção do conhecimento torna-se eficaz por meio do lapbook.

LAPBOOK DAS EQUAÇÕES UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Na interpretação de problemas matemáticos muitas equações do primeiro grau são extraídas das situações textuais, o que exige uma boa compreensão da língua. No lapbook, os alunos podem incluir abas com textos que representem problemas matemáticos e, então, interpretar e transformar o texto em uma equação. Segundo Ausubel, médico psiquiatra e estudioso da psicologia educacional, o aprendizado ocorre de maneira significativa quando o novo conteúdo é relacionado ao que o aluno já conhece, formando assim uma estrutura cognitiva. Em outras palavras, a aprendizagem significa ampliar e reconfigurar ideias existentes na estrutura cognitiva e, com isso, ser capaz de relacionar e acessar os conhecimentos. As ferramentas visuais e interativas, permitem que o aluno organize e conecte essas novas informações de forma significativa. O processo de

construção do material exige que o aluno reflita sobre o conteúdo, organize informações matemáticas, elabore textos explicativos e faça associações, o que facilita a aprendizagem significativa.

Diante deste contexto, se dá a compreensão da aprendizagem significa, a organização e interação do conteúdo na estrutura de pensamento dos indivíduos. Essa estrutura de pensamento, definida como cognitiva, representa o conteúdo organizado e total das ideias de um sujeito em uma área particular de conhecimento. “É um complexo resultante dos processos cognitivos, ou seja, dos processos por meio dos quais se adquire e utiliza o conhecimento” (Moreira, 1999, p. 152), nos escreve também que o foco de preocupação de Ausubel (2003) está na aprendizagem como ela ocorre em sala de aula, evidenciando que “novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas, na medida em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem” (p. 152).

Na produção de textos os alunos podem criar pequenas histórias sobre personagens que enfrentam problemas que devem ser resolvidos por meio de equações. Por exemplo, "Maria quer dividir seus brinquedos igualmente entre seus amigos. Quantos brinquedos ela deve dar a cada um para que todos fiquem com a mesma quantidade?".

Paulo Freire, em sua obra *A Importância do Ato de Ler*, enfatiza que o processo de leitura vai além da simples decodificação de palavras. Para ele, a leitura é um ato crítico que envolve a interpretação do mundo e de experiências, permitindo que o indivíduo compreenda sua realidade e participe ativamente na transformação social. Ele acredita que a leitura deve ser um ato libertador, em que o leitor se torna sujeito da sua própria história, questionando e compreendendo o contexto em que está inserido e, por meio do lapbook, realiza as conexões do seu mundo com o conhecimento escolar.

Em relação a um lapbook, que é uma ferramenta interativa e visual para organizar informações, o pensamento de Freire pode ser aplicado de maneira bastante prática. Um lapbook, quando utilizado na educação, pode incentivar a leitura crítica ao promover a construção ativa de conhecimento.

Ao criar e utilizar um lapbook, os alunos não apenas coletam informações, mas também reorganizam, contextualizam e interpretam esses dados de forma visual e pessoal. Esse processo de construção de significado pode estar alinhado com o que Freire chama de "leitura do mundo", que precede a leitura da palavra, já que o aluno precisa compreender e relacionar o conteúdo com sua própria vivência e contexto.

Dessa forma, a criação do lapbook é uma estratégia pedagógica que reflete o pensamento de Freire sobre a importância de uma leitura crítica e ativa, na qual o estudante se engaja de maneira significativa com o conteúdo, transformando-o em algo compreendido e aplicável à sua realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do lapbook como ferramenta para ensinar equações do primeiro grau promove uma aprendizagem mais envolvente e multidisciplinar. Ao integrar Matemática e Português, os alunos desenvolvem tanto a habilidade de resolver problemas matemáticos quanto a capacidade de interpretar e produzir textos. Dessa forma, o lapbook se torna um recurso pedagógico valioso, capaz de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos enquanto estimula diferentes habilidades cognitivas.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **A Teoria da Aprendizagem Significativa**. Lisboa: Plátano, 2003.

BACICH, L.; MORAN, J. (Org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

FREIRE, P. **A importância do ato de ler: Em três artigos que se completam.** São Paulo: Autores Associados, 1982.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel/** Marco A. Moreira, Elcie F. Salzano Masini. São Paulo; Moraes, 1982.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SOUZA, Sabrina Alves de⁶⁵
MWEWA, Christian Muleka⁶⁶

RESUMO

A pesquisa, em execução, tem como objetivo investigar a relação adulto e criança na educação infantil, com ênfase no impacto das atividades extracurriculares em duas escolas privadas na cidade de Três Lagoas-MS. Nossa hipótese é de que a relação adulto e criança, mediada em atividades extracurriculares, pode fomentar a invisibilização das crianças como sujeitos históricos de direitos e deveres. Esse procedimento pode projetar um "protótipo de adulto" que prejudica a potencialidade de sua autonomia. Nossa abordagem se centra na pesquisa qualitativa com uso de documentos e coleta/produção de dados com um questionário, instrumento etnográfico, aplicado às/aos professoras/es. O debate se baseia nos referenciais teóricos da educação e sociologia da Infância dentre outros. Argumentamos que as atividades extracurriculares excessivas podem obstruir o impulso da apreensão da realidade de forma subjetiva desde o ponto de vista da infância, pois se centram na objetividade do mundo adulto.

Palavras-chave: Relação adulto e criança. Educação Infantil. Atividades extracurriculares. Escola Privada.

INTRODUÇÃO

O conceito de infância mudou ao longo da história. Inicialmente, as crianças eram vistas como miniaturas de adultos. No Brasil, a concepção de infância chegou mais tarde, com o período colonial marcado por escravização infantil, violência e exploração. No início do século XX, não havia normas de proteção infantil, e crianças trabalhavam nas mesmas condições insalubres dos adultos. Com o tempo, surgiram direitos para crianças e adolescentes, culminando na assinatura da convenção internacional sobre os direitos da criança em 1990.

Consoante Nogueira (2010), resgatar a história da infância nos faz refletir sobre a importância de proteger, educar e cuidar das crianças e adolescentes no Brasil. Hoje, o controle das emoções e impulsos é diferente do passado, mas a sociedade ainda impõe níveis de controle excessivos às crianças, muitas vezes superiores aos dos adultos. Isso desconsidera a diferença entre infância e vida adulta, levando à marginalização daqueles que não se adequam aos padrões impostos. O objetivo é examinar a interação entre adultos e crianças na educação infantil, especialmente o impacto das atividades extracurriculares em crianças de 4 a 6 anos em escolas privadas de Três Lagoas-MS.

É importante entender o impacto das atividades extracurriculares organizadas por adultos no desenvolvimento das crianças. Deve-se promover um ambiente educacional equitativo, mentalmente saudável e adequado à idade das crianças.

METODOLOGIA

O método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento de projeto, que visa no mínimo diminuir as influências da relação adulto e criança nas atividades extracurriculares das crianças de 4 a 6 anos de idade e que estão em escolas privadas na cidade de Três Lagoas - MS, é a qualitativa e documental dado que "o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos, locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma

⁶⁵ Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS) - Câmpus de Três Lagoas (CPTL).
sabrinasouza550@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-6060-2991>,
<https://lattes.cnpq.br/3384165791030534>

⁶⁶ Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS) - Câmpus de Três Lagoas (CPTL).
christian.mwewa@ufms.br, <https://orcid.org/0000-0002-7079-5836>,
<http://lattes.cnpq.br/9098713298204255>.

atenção sensível”. (Chizzotti, 2006, p. 28, *apud* Mwewa e Lima, 2021, p. 143). Assim sendo, a pesquisa qualitativa dá elementos para compreender a relação em tela.

Entretanto, a pesquisa documental se refere às fontes primárias, ou seja, dados e informações não processados cientificamente. Outrossim, tal modalidade é voltada a propósitos específicos e pode até mesmo integrar a pesquisa bibliográfica. Os documentos estudados podem ser atuais ou antigos, e podem ser usados para fornecer uma análise do contexto histórico, cultural, social e econômico de um lugar ou grupo de pessoas em um determinado instante histórico. Como tal, é um tipo de pesquisa amplamente utilizado nas ciências sociais e humanas. A pesquisa documental permite a análise qualitativa de um determinado fenômeno, porém também a análise quantitativa, por exemplo, ao analisar bancos de dados com informações numéricas. Inclusive, alguns pesquisadores nos dizem que: “A pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em ciências humanas e sociais porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do trabalho de investigação...” (Sá-Silva; Almeida e Guindani, 2009, p. 13).

A pesquisa também apresenta o método de produção/coleta de dados, onde permite à pesquisadora ter um relacionamento direto com o grupo estudado. Sendo assim, a aplicação de questionários é fundamental para que a coleta de dados seja mais precisa. Aplicamos um questionário aos professores, composto por 14 questões, sendo 13 de múltipla escolha e 1 dissertativa. O questionário foi aplicado a 10 professores, sendo 6 de uma instituição e 4 de outra. A aplicação foi feita de forma escrita e presencial, antes de sua realização, foi necessária a autorização dos coordenadores.

Devido a pesquisa estar em execução algumas ações já foram desenvolvidas. Por exemplo, elaboramos questionários com perguntas direcionadas aos professores (as), que responderam em torno de 30 minutos. Cada participante recebeu o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) garantindo o sigilo, as informações pessoais. Atualmente, estamos na fase de análise dos questionários, para observar quais foram as respostas e entendimento sobre o assunto. Por fim, articulamos os resultados da pesquisa em diálogo com os teóricos da Sociologia da Infância e da Pedagogia da Infância.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Apesar das melhorias nas condições socioeducativas, ainda existem níveis de controle social que impactam na autonomia infantil no ambiente educacional. Esta é a principal justificativa para realizar este estudo. Por se tratar de um resumo, os resultados dos questionários estão em tratamento e serão analisados posteriormente. Por ora, apresentaremos o resultado da nona questão, que perguntou: “Em relação às crianças que fazem atividades extracurriculares, você acha que há cobranças?”. Dos 10 questionários, 6 responderam que sim. Com esses resultados, podemos observar que as atividades extracurriculares são comuns e que a cobrança sobre as crianças. Defendemos que atividades extracurriculares excessivas podem prejudicar o desenvolvimento infantil adequado, limitando oportunidades de amadurecimento, brincadeiras e formação de vínculos afetivos, entre outros.

Nosso objetivo foi compreender como essas atividades afetam o desenvolvimento integral das crianças. O foco está na transição do “mundo dos adultos” para o “mundo das crianças” durante essas atividades. Kramer e Horta (1982, p. 29) argumentam que a relação econômica entre crianças e adultos varia com base na classe social e como a educação da criança é percebida como um investimento valioso. A educação da criança assume um valor de investimento a longo ou médio prazo. Portanto, o fortalecimento emocional, pode ser alimentado ao longo da vida da criança para quem sabe a mesma vir-a-ser um adulto com conflitos pessoais dirimidos.

As referências consultadas abrangem aspectos teóricos e metodológicos relevantes, incluindo a importância da epistemologia na pesquisa educacional, e a análise de documentos como fontes primárias de informações. O debate se baseia nos referenciais

teóricos da Educação, Sociologia da Infância e da Pedagogia da Infância dentre outros. Como por exemplo, em KRAMER, Sonia; HORTA, José Silvério Baia, 1982; FILHO, Altino José Martins, 2008; NOGUEIRA, Ione da Silva Cunha, 2010 e ARIÈS, Philippe, 1986. Esses referenciais mostram um interesse em compreender a infância a partir da perspectiva das próprias crianças, analisando o ambiente educacional interno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o procedimento indicado acima, esperamos contribuir para um entendimento do impacto das atividades extracurriculares transferidas do “mundo dos adultos para o mundo das crianças” assim como indicado no contexto estudado como exemplo paradigmático. Portanto, é preciso fomentar a promoção de um ambiente formativo equitativo, saudável (do ponto de vista mental) e que respeite a etariedade das crianças.

Embora o preconceito relacionado à idade seja antigo, o termo “etariedade” ainda não é amplamente conhecido, pois não tinha um nome reconhecido. Trata-se de um preconceito que afeta tanto jovens quanto idosos devido à visão estreita e equivocada de certos grupos sociais, que julgam e excluem com base exclusivamente na idade, isto é, somente a idade adulta é valorizada e conhecida, camuflando nesse contexto as crianças. Isso significa respeitar suas idades, necessidades e estágios de desenvolvimento. A relação adulto-criança deve ser baseada em afetividade, cuidado e compreensão mútua ao mostrar o mundo já existente no qual as crianças atuam com alguma perspectiva de transformação do sempre igual. Este procedimento pode permitir que as crianças se expressem e cresçam de maneira autônoma, saudável e conscientes das suas potencialidades.

REFERÊNCIAS

ABRAMOWICZ, Anete; RODRIGUES, Tatiane. **Descolonizando as pesquisas com crianças e três obstáculos**. Educ. Soc., Campinas, v. 35, n. 127, p. 461-474, abr.-jun. 2014. Disponível em: <http://www.cedes.inicamp.br>.

ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. 2º ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

BATISTA, Rosa. V SINFOP - **Direito de participação das crianças na educação infantil**. 2013. (Congresso).

GASTMANN, Daniella et al. **Sem tempo para brincar? Atividades extracurriculares**. Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 4, n. 1, p. 1-9, 2004. Disponível em: [Vista do Sem tempo para brincar? Atividades extracurriculares \(ufn.edu.br\)](#) Acesso em: 10 jul. 2023.

NOGUEIRA, Ione. **O papel do Estado na proteção aos direitos de crianças e adolescentes no Brasil**: as especificidades da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 164 p. TESE (Doutorado em Educação) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Marília.

KAFKA, Franz. **A metamorfose**. Berlim: Kurt Wolff Verlag, 1915.

KRAMER, Sonia; HORTA, José. **A ideia de infância na pedagogia contemporânea**. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 1, n. 4, 1982. Disponível em: [A ideia de infância na pedagogia contemporânea | Em Aberto \(inep.gov.br\)](#). Acesso em: 23 jul. 2024.

MARTINS FILHO, Altino José. **Práticas de socialização entre adultos e crianças, e estas entre si, no interior da creche.** Pro-Posições, v. 19, n. 1 (55), p. 1-18, jan./abr. 2008.

MWEWA, Christian; LIMA, Bárbara. **Relações entre adulto e criança nos relatórios de estágio na educação infantil.** Cadernos Cajuína, v. 6, n. 4, p. 142-155, 2021.
[file:///Users/christian/Downloads/524-1702-1-PB%20\(2\).pdf](file:///Users/christian/Downloads/524-1702-1-PB%20(2).pdf)

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação.** São Paulo: Cortez, 2010. Disponível em: [JOGO, BRINQUEDO, BRINCADEIRA E A EDUCAÇÃO \(usp.br\)](http://www.usp.br/jogo-brinquedo-brincadeira-e-a-educacao). Acesso em: 23 jul. 2024.

SÁNCHEZ GAMBOA, S. **Fundamentos para la investigación educativa:** presupuestos epistemológicos que orientam al investigador. Santa Fé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1998.

SULZBACH, Liliana. **A Invenção da Infância.** You Tube, 12 de out. Disponível em: https://youtu.be/BVmcil_wwwc. Acesso em: 19 jul. 2023.

ROCHA, Ana Paula; ECKERT, Cornelia. **Etnografia:** Saberes e práticas. Ciências Humanas: pesquisa e métodos, Porto Alegre, RS. N. 21, p. 1-23, 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/30176/000673630.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2023.

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: ROMPENDO COM A COLONIALIDADE DO SABER A PARTIR DO DIÁLOGO COM OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

SANTOS, Aline Nunes dos⁶⁷
FOPPA, Carina Catiana⁶⁸

RESUMO

Este trabalho examina a relação entre a ciência moderna e os conhecimentos tradicionais na formação dos discentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LECAMPO). A partir de uma revisão bibliográfica sobre os estudos das LECAMPOs no Brasil, a análise evidencia o potencial do curso para romper com a colonialidade do saber, um fator que sustenta práticas de dominação e exclusão derivadas do colonialismo histórico. As práticas pedagógicas do curso atuam como ferramentas que permitem a construção coletiva do conhecimento, promovendo aprendizagens colaborativas e de origens intergeracionais advindas da vivência de cada estudante. O estudo evidencia que as LECAMPOs são capazes de desafiar essa perspectiva colonial e urbana, formando educadores comprometidos com suas identidades e com a construção de uma educação mais justa e específica às realidades do campesinato, dos povos originários, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais.

Palavras-chave: Licenciatura em Educação do Campo. Conhecimentos tradicionais. Colonialidade do saber. Povos Tradicionais.

INTRODUÇÃO

Este trabalho está inserido no debate das políticas de formação de educadores para escolas do campo e de comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. Essa discussão é essencial, pois as políticas educacionais frequentemente se baseiam em uma lógica urbana, resultando em Projetos Político-Pedagógicos (PPP) que consideram os territórios tradicionais apenas como extensões da cidade (Arroyo, 2007). Como consequência, os educadores nessas instituições operam dentro de um contexto urbano, embora suas realidades sejam distintas. A Educação do Campo surge como uma crítica que defende o direito à educação nos espaços onde as comunidades vivem, sendo uma ferramenta de valorização dos conhecimentos locais. O Decreto nº 7.352, de 2010, assegura a formação de professores para escolas do campo e reconhece a necessidade de inclusão de comunidades como indígenas e quilombolas. O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), implementado pelo MEC desde 2007, visa qualificar educadores nessas áreas. A partir da luta dos movimentos sociais, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), estabelecido em 1998, foi incorporado às políticas de Educação do Campo em 2010, resultando na criação de 42 novos cursos de Licenciatura em Educação do Campo nas universidades públicas (Kato *et al.*, 2021).

Contudo, a colonialidade do saber (Mignolo, 2008, 2011; Maldonado-Torres, 2008, 2019) perpetua a marginalização das comunidades tradicionais, ignorando a relevância de seus saberes e fazeres tradicionais. A lógica tecnicista e produtivista, caracterizada pela exploração capitalista, continua a prevalecer, ampliando a desigualdade e dificultando o acesso a direitos fundamentais, como a educação. Os movimentos sociais têm reivindicado a inclusão desses conhecimentos nos currículos educacionais, promovendo a decolonização da educação e permitindo a coexistência de diferentes formas de pensar e viver. Nesse contexto, camponeses e povos tradicionais resistem, lutando pela preservação de seus territórios e modos de vida, fortalecendo movimentos como a

⁶⁷ Universidade Federal do Paraná. aline.nunes@ufpr.br. 0000-0002-8292-0067, <http://lattes.cnpq.br/9499456577298853>.

⁶⁸ Universidade Federal do Paraná. ccfoppa@gmail.com. 0000-0001-8338-9282, <http://lattes.cnpq.br/0150061207696674>.

Educação do Campo. Esses movimentos não apenas revelam demandas sociais urgentes, mas também criticam um modelo econômico insustentável e violento (Schwendler; Santos, 2021).

A exclusão ou a dificuldade de permanência das comunidades tradicionais em seus territórios e ao acessar o ensino superior gera consequências profundas tanto para o meio ambiente quanto para as próprias populações. Isso porque as práticas de manejo desenvolvidas por essas comunidades, acumuladas ao longo de gerações e adaptadas aos ecossistemas locais, muitas vezes são mais eficazes do que as estratégias científicas ocidentais, que tendem a ignorar o contexto cultural e ecológico. Se tratando da educação, de acordo com os dados do Censo Escolar (Brasil, 2017), o Brasil conta com de 46% de educadores que atuam em escolas no campo, mas não possuem formação de nível superior. Essa realidade histórica reflete a ausência do Estado e um modelo educacional centrado nas áreas urbanas, resultando na precarização da escolarização e nas condições de trabalho e formação dos educadores (Schwendler; Santos, 2021).

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre a ciência moderna e os conhecimentos tradicionais na formação dos discentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LECAMPO). Através de uma revisão bibliográfica sobre as LECAMPOs no Brasil, busca-se evidenciar como o curso pode romper com a colonialidade do saber, que perpetua práticas de dominação e exclusão relacionadas ao colonialismo histórico. Além disso, o trabalho visa demonstrar que as práticas pedagógicas do curso favorecem a construção coletiva do conhecimento, promovendo aprendizagens colaborativas e intergeracionais. Assim, o estudo pretende destacar a capacidade das LECAMPOs de desafiar a perspectiva colonial e urbana, formando educadores comprometidos com suas identidades e com a criação de uma educação mais justa e adaptada às realidades do campesinato, povos originários, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais.

METODOLOGIA

Para abordar as temáticas, optou-se pela revisão bibliográfica. Inicialmente, foi realizada uma busca de artigos nas plataformas *Portal de Periódicos da CAPES* e *SciELO*, ambas ofertadas de forma gratuita pela Universidade Federal do Paraná. Foram utilizados três descritores que tratam da Licenciatura em Educação do Campo e poderiam contribuir para a discussão acerca do objetivo deste trabalho: *lecampo*, *licenciatura AND educação AND campo* e *licenciatura AND educação AND campo AND conhecimentos tradicionais*. Na plataforma Capes foram encontrados 2.206 artigos, e na plataforma SciELO, 130 artigos. O critério para seleção foi uma combinação de área e tema de interesse apenas observando os títulos para, então, realizar um olhar específico dos materiais e a leitura completa dos artigos. No total foram selecionados 21 artigos, todos contribuindo significativamente para o entendimento da concepção da Educação do Campo, e também de como ocorrerem os processos de formação no âmbito do diálogo entre a ciência moderna hegemônica e os conhecimentos tradicionais no currículo das LECAMPOs ofertadas no Brasil. Fazem também parte do aporte teórico deste trabalho, autores amplamente reconhecidos por suas discussões e aprofundamentos nos temas abordados.

DISCUSSÃO

A análise dos artigos revela temas comuns que destacam a relevância da LECAMPO e sua interseção com saberes tradicionais e práticas educacionais. Todos os estudos ressaltam o curso como um meio crucial para garantir o acesso de populações marginalizadas ao ensino superior. Sua estrutura, baseada na pedagogia da alternância e na itinerância, permite que a universidade alcance diversos contextos socioculturais (Schwendler, Santos, 2021; Breis, 2021; Angelo, 2022).

No caso da LECAMPO da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para garantir o acesso ao ensino superior de comunidades assentadas, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, pescadores, agricultores familiares, entre outras, o curso é estruturado em diferentes turmas, baseando-se na itinerância e alternância. A pedagogia da alternância, que se organiza por meio do Tempo Universidade e do Tempo Comunidade, proporcionando um processo teórico-prático que mantém o estudante conectado à sua comunidade durante a formação, o que também ajuda a reduzir a evasão/expulsão universitária. Já o regime de itinerância permite que a universidade se estenda até os territórios, possibilitando o atendimento a uma ampla diversidade socioterritorial, preservando a identidade de um curso vinculado à Educação do/com/no Campo. A hipótese é que essa organização tem facilitado a inserção do ensino superior no contexto diverso do campo, contribuindo para reconstruir a lógica e a epistemologia da formação docente (Schwendler; Santos, 2021). A pedagogia da alternância é um conceito central, funcionando como um método eficaz que conecta o que não apenas integra os estudantes às suas realidades locais, mas também é fundamental para a formação de educadores que atuem de maneira contextualizada nas comunidades (Schwendler, Santos, 2021; Breis, 2021)

Ao examinar o Projeto Pedagógico da LECAMPO/UFPR, Breis (2021) o enfatiza como uma ferramenta de ensino-aprendizagem decolonial para educadores do campo. Utilizando uma metodologia teórica descritiva-exploratória, o estudo reflete criticamente sobre aspectos históricos, pedagógicos e socioculturais que facilitam o diálogo entre saberes das comunidades rurais e o conhecimento científico. O curso visa formar educadores capazes de contribuir para a emancipação do pensamento eurocêntrico, reforçando a identidade latino-americana e lidando com as marcas históricas deixadas pela colonização. Além disso, o artigo discute o contexto de vulnerabilidade social dos alunos, que incluem agricultores familiares e comunidades tradicionais. A formação proposta pela LECAMPO/UFPR, fundamentada na pedagogia da alternância, busca integrar a realidade das comunidades rurais à academia, permitindo que os estudantes retornem a suas comunidades com conhecimentos que dialogam com saberes tradicionais.

No artigo de Kato (*et al.*, 2021), os autores abordam a atuação da LECAMPO da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) na Comunidade Tradicional Geraizeira de Pindaíba, situada em Minas Gerais. Destacam-se as práticas sustentáveis de manejo do cerrado que as comunidades Geraizeiras mantêm ao longo de gerações. A investigação revela um diálogo entre os conhecimentos tradicionais e científicos, mostrando como o cultivo do café, especialmente os chamados “cafés especiais”, desempenha um papel central na reafirmação cultural da comunidade, em contraste com a devastação causada pela monocultura do eucalipto. Nesse artigo, os autores enfatizam que a formação de professores no contexto da Educação do Campo, pautada pela Pedagogia da Alternância e inspirada nos princípios freirianos de dialogicidade, se apresenta como uma oportunidade de promover o intercâmbio de saberes. O estudo destaca como o diálogo intercultural entre universidade e povos tradicionais é essencial para que os conhecimentos desses grupos não sejam negligenciados em prol de uma visão científica dominante.

Para Crepalde (*et al.*, 2019), a importância de integrar os saberes advindos dos estudantes no ensino de ciências promove trocas interculturais. A partir de uma educação intercultural, o artigo defende a valorização dos saberes tradicionais como contraponto à ciência moderna, argumentando que tais conhecimentos possuem uma rica produção cultural, ressaltando a necessidade de reconhecer esses saberes como legítimos, contribuindo para uma educação mais inclusiva e para a redução de desigualdades sociais e epistemológicas.

No contexto da LECAMPO da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Allain (*et al.*, 2020) discutem como a implementação desse projeto educacional depende de alianças e negociações, que podem tanto afastar quanto

aproximar o projeto emancipatório dos povos do campo. Movimentos sociais e sujeitos do campo são destacados como atores fundamentais, ajudando a fortalecer a rede educacional. Enquanto elementos como o diálogo entre saberes tradicionais e científicos, e a Pedagogia da Alternância são apresentados como mediadores importantes, e Tempo Comunidade, cria oportunidades para interações significativas entre os saberes científicos e tradicionais, não apenas para os estudantes, mas também para as suas famílias e comunidades.

Na LECAMPO oferecida pela Universidade Federal de Santa Maria, se observa a importância da educação do campo em promover a articulação entre a escola e a comunidade. A pesquisa de Paprosqui (*et. al.*, 2021) destacou a relevância dos movimentos sociais e a influência dos conhecimentos transmitidos de geração em geração, enfatizando que a formação dos professores deve incluir essas práticas para apoiar a emancipação das comunidades e uma agricultura mais sustentável.

Os artigos discutem a importância do diálogo entre saberes tradicionais e científicos, destacando que a formação docente deve integrar esses conhecimentos para valorizar práticas locais e construir uma educação que respeite a diversidade cultural (Kato *et al.*, 2021; Crepalde *et al.*, 2019; Paprosqui *et al.*, 2021). Há uma ênfase na formação de uma identidade latino-americana e na luta contra as imposições coloniais. Assim, a formação proposta pela LECAMPO visa não apenas o desenvolvimento profissional dos educadores, mas também a emancipação das comunidades (Breis, 2021; Kato *et al.*, 2021; Angelo, 2022). Além disso, os artigos abordam os desafios enfrentados, como a precarização e a negação de direitos, e enfatizam a necessidade de resistir a políticas que ameaçam a continuidade das escolas do campo (Angelo, 2022; Paprosqui *et al.*, 2021; Allain *et al.*, 2020). A interconexão entre a formação dos educadores, os movimentos sociais e as universidades é fundamental para desafiar as estruturas educacionais (Schwendler, Santos, 2021; Allain *et al.*, 2020; Angelo, 2022). Esses temas evidenciam que a Licenciatura em Educação do Campo não é apenas um curso de formação superior, mas um projeto social e pedagógico voltado para a transformação e emancipação das comunidades rurais, integrando saberes e valorizando a diversidade cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão proposta neste trabalho evidencia que os conhecimentos tradicionais não devem ser considerados meramente como complementos à ciência moderna. Ao contrário, é imprescindível promover um diálogo horizontal entre as diversas formas de saber, o que pode garantir o direito à autodeterminação das comunidades tradicionais e ao respeito por seus modos de vida. Esse diálogo deve reconhecer a integridade dos saberes locais, evitando distorções impostas pela ciência hegemônica que perpetua práticas de exclusão e dominação. A colonialidade do saber, enraizada em uma visão eurocêntrica e reducionista, fragmenta a relação entre o ser humano e a natureza, subestimando a pluralidade das cosmovisões que as comunidades tradicionais possuem. Neste contexto, a Licenciatura em Educação do Campo (LECAMPO) emerge como uma iniciativa vital que, ao dialogar com a proposta pedagógica e os sujeitos locais, promove a valorização de saberes tradicionais. A formação de educadores que respeitam e integram práticas sustentáveis, como as práticas ancestrais, a agroecologia e o manejo responsável dos recursos naturais, é fundamental para superar as desigualdades educacionais e sociais que ainda persistem. Ao fortalecer os laços entre universidades e movimentos sociais, a Educação do Campo se configura como um espaço de transformação social. Este trabalho conclui que é essencial afirmar e promover a formação de educadores que, ao reconhecer a importância da identidade e cultura dos povos do campo, possam contribuir para um futuro possível. Assim, ao integrar saberes acadêmicos e tradicionais, estaremos não apenas enriquecendo o campo educacional, mas também promovendo uma sociedade onde todos os modos de ser e fazer são respeitados e valorizados.

REFERÊNCIAS

- ALLAIN, Luciana Resende; FRAILE, Ofelia Ortega; SCHETINO, Luana Pereira Leite; RAMOS, Paulo Leandro; OLIVEIRA, Janaina Boldt de. **Sistemas de Conhecimentos Científicos e Tradicionais de formandos em Ciências da Natureza na Educação do Campo: Diálogos a partir da Teoria Ator-Rede**. Dossiê Educação do Campo e suas Interfaces com o Ensino de Ciências, v. 3, n. 4, 2020.
- ANGELO, Aline Aparecida. **Egressos da Licenciatura em Educação do Campo: quem são, onde estão e como avaliam sua formação?** Olhar de Professor, Ponta Grossa, v. 25, p. 1-22, e-17707.020, 2022
- ARROYO, Miguel. **Políticas de formação de educadores(as) do campo**. Caderno Cedes, Campinas, vol.27, n.72, mai/ago. 2007.
- BRASIL. **Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010**. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Diário Oficial da União, Brasília, 4 nov. 2010.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo Escolar 2017**. Brasília, 2017.
- BREIS, Luiza. **Ensino decolonial aos educadores do campo: uma perspectiva da Licenciatura em Educação do Campo da UFPR**. Divers@ Revista Eletrônica Interdisciplinar. Matinhos, v. 14, n. 2, p. 46-53, jul./dez. 2021.
- CREPALDE, Rodrigo dos Santos; KLEPKA, Verônica; PINTO, Tânia Halley Oliveira; SOUSA, Mikaella de. **A integração de saberes e as marcas dos conhecimentos tradicionais: reconhecer para afirmar trocas interculturais no ensino de ciências**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 19, p. 275–297, 2019.
- KATO, Danilo Seithi; SANDRON, Daniela Corsino; HOFFMANN, Marilisa Bialvo. **Diálogos interculturais entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos em uma comunidade geraizeira: um olhar freiriano na Licenciatura em Educação do Campo**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 21, e33693, p 1-27, 2021.
- MALDONADO-TORRES, N. **Contra a Guerra: Perspectivas a partir da Margem da Modernidade**. Durham: Duke University Press, 2008.
- MIGNOLO, W. **O Lado Escuro da Renascença: Alfabetização, Territorialidade e Colonização**. São Paulo: Editora Boitempo, 2011.
- MIGNOLO, W. **Histórias Locais/Projetos Globais: Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento Fronteiriço**. São Paulo: Editora Boitempo, 2008.
- PAPROSQUI, Juliane; MEDEIROS, Liziany Müller; FOLMER, Ivanio; MACHADO, Gabriella Eldereti. **Diálogo entre conhecimentos acadêmicos e saberes tradicionais em um curso de licenciatura a distância**. Research, Society and Development, v. 10, n. 4, e32210414268, 2021

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

SCHWENDLER, Sônia Fátima; SANTOS, Aline Nunes dos. **A Formação de Educadoras/es no Contexto da Diversidade Socioterritorial do Campo.** Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 46, n. 4, e117553, 2021.

IMPLICAÇÕES DAS REFORMAS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO CAMPO

MELO, Marcilene de Oliveira⁶⁹

LIMA, Lucia Ceccato de⁷⁰

RESUMO

Este resumo discute as implicações das reformas curriculares no ensino médio para Educação Física nas escolas do campo, destacando que essas reformas frequentemente ignoram as necessidades específicas dessas escolas. A flexibilização curricular enfrenta desafios significativos no contexto do campo. O estudo aborda a importância da formação continuada dos professores de Educação Física, adaptada às escolas do campo e analisa o impacto das reformas na infraestrutura e nos recursos materiais nessas escolas. Defende políticas educacionais inclusivas e equitativas, que valorizem a diversidade cultural e geográfica do Brasil, visando melhorar a qualidade da educação no ensino médio e atender às demandas das escolas do campo. O estudo deve identificar os principais desafios na implementação das reformas curriculares, destacar diferenças em relação às escolas urbanas, demonstrar a importância da formação continuada dos professores e avaliar o impacto das reformas na infraestrutura e nos recursos das escolas do campo, além de fazer recomendações práticas para a flexibilização curricular.

Palavras-chave: Educação Física. Escolas do Campo. Reformas Curriculares. Ensino Médio.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa é parte de uma dissertação de mestrado “Práticas pedagógicas: participação dos estudantes do ensino médio nas aulas práticas de Educação Física em uma escola do campo - Careiro/AM”, que está ocorrendo no interior do município de Careiro no Amazonas. A escola alvo da pesquisa está situada às margens da BR 319, no km 53, a cerca de 60 km da sede do município do Careiro e a 53 km de Manaus. A escola está inserida na comunidade do Araçá, que é permeada por um braço de rio, Paraná do Araçá. O Município de Careiro tem uma área territorial de 6.096,212 km² e uma população de 30.792 habitantes (IBGE, 2022).

A escola alvo da pesquisa tem 734 estudantes, funcionando nos horários matutino, vespertino e noturno.

A Educação Física desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo não apenas a saúde física, mas também o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas.

Com a implementação do “Novo” Ensino Médio, surgem novos desafios, especialmente nas escolas do campo, onde as condições sociais, culturais e econômicas diferem significativamente das áreas urbanas.

Este estudo apresenta uma análise sobre as transformações no Ensino Médio, que busca discutir as mudanças nas políticas públicas, as implicações das reformas curriculares que afetam as práticas pedagógicas e o ensino do componente curricular Educação Física nas escolas do campo.

O Ensino Médio no Brasil vem sofrendo constantes mudanças em sua estrutura curricular, sendo a mais recente a estabelecida pela Lei nº 13.415/2017. Essa legislação introduziu mudanças significativas na estrutura curricular, incluindo a Base Nacional Comum (BNCC). Nesta mudança foram introduzidos os itinerários formativos, que

⁶⁹ Universidad de la Empresa. marcileneomelo@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-0486-3225>, <http://lattes.cnpq.br/0661047210453641>.

⁷⁰ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, Lages (SC) - Brasil. Prof.lucia@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-0760-5913>, <http://lattes.cnpq.br/7408002765973886>

oferecem uma preparação personalizada e voltada para as necessidades dos estudantes e do mercado de trabalho (Brasil, 2017).

Essas mudanças têm como objetivo tornar o Ensino Médio adaptável e flexível às diferentes trajetórias dos estudantes, possibilitando escolhas educacionais que se alinhem a seus interesses e potencialidades. Entretanto, a aplicação dessas diretrizes nas escolas do campo requer uma análise atenta, dada a complexidade e especificidade das realidades locais.

As implicações dessas mudanças curriculares para professores e estudantes em contextos de escola do campo, investigando como as Reformas Curriculares refletem em contextos de escola do campo, investigando como as Reformas Curriculares refletem interesses diversos e desconsideram as necessidades específicas das comunidades. Além disso, pretende-se discutir também, a eficácia da flexibilização curricular em termos de inovação e inclusão, destacando os desafios enfrentados por professores e estudantes das escolas do campo.

Outro aspecto que foi considerado, neste estudo, refere-se a formação continuada dos professores de Educação Física, enfatizando a importância de programas de formação que considerem as particularidades do contexto do campo, o impacto das reformas na infraestrutura e a disponibilidade de recursos materiais nas referidas escolas, sendo que historicamente as alterações nas políticas públicas não são acompanhadas de investimentos e planejamento para a efetivação das propostas.

METODOLOGIA

A pesquisa segue uma abordagem qualitativa descritiva, baseada em uma revisão bibliográfica e documental. A abordagem qualitativa descritiva visa descrever com precisão e detalhamento especificações, situações ou comportamentos sem necessariamente interpretá-los ou explicá-los de forma aprofunda (Frainer, 2020).

Para coletar os dados, foram realizadas leituras de produções textuais em livros, artigos ou teses, dissertações e documentos (Frainer, 2020), que pudessem fornecer dados relacionados ao tema da pesquisa. Para análise dos resultados, após a leitura e revisão das fontes bibliográficas e dos documentos, os padrões recorrentes foram identificados, analisados e sintetizados criticamente, comparando e contrastando diferentes fontes. Dessa forma, a pesquisa pretendeu contribuir para o debate sobre a adequação e a efetividade das políticas educacionais para esse contexto específico do campo.

No primeiro momento, será apresentado as Reformas Curriculares recentes nas escolas do campo, que busca explorar como essas reformas têm considerado ou desconsiderado as necessidades específicas das escolas do campo e de que maneira esses ajustes refletem interesse diversos. A adequação das reformas às necessidades locais é um ponto central dessa análise.

Em seguida, serão abordados os desafios e benefícios da flexibilização curricular nas escolas do campo, analisando a eficácia dessas políticas, destacando tanto os aspectos positivos quanto os obstáculos encontrados nesse contexto. Por fim, a terceira e última parte tratará da formação continuada de professores de Educação Física e das implicações das Reformas Curriculares. Além disso, será examinado como os programas de formação continuada para esses professores têm sido adaptados para atender às particularidades da comunidade, avaliando também o impacto das Reformas Curriculares na infraestrutura e na disponibilidade de recursos materiais, considerando as especificidades das escolas do campo e os efeitos dessas reformas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

As reformas curriculares recentes, especialmente a do Novo Ensino Médio Lei 13.415/2017 (será discutida mais adiante), têm sido implementadas com o objetivo de

atualizar e flexibilizar a educação no Brasil (Brasil, 2017). No entanto, ao analisá-las criticamente em relação às escolas do campo, percebe-se que há uma lacuna significativa entre o que é proposto no contexto legal e as realidades vividas nas escolas do campo. As necessidades específicas das escolas do campo frequentemente não são devidamente contempladas nas reformas curriculares recentes.

A falta de infraestrutura, recursos e formação continuada para os professores representam desafios constantes na vivência das escolas do campo (Rios, 2020). Essas instituições frequentemente lidam com condições precárias que dificultam a implementação de um ensino de qualidade. A escassez de materiais, assim como, espaços físicos inadequados e a falta de acesso à tecnologia são apenas algumas das questões que afetam diretamente a aprendizagem dos estudantes (Ramos, 2023).

A Reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei nº 13.415/2017, trouxe profundas mudanças para a estrutura do Ensino Médio no Brasil, com o objetivo de flexibilizar e diversificar o currículo, permitindo que os estudantes escolham itinerários formativos conforme suas aptidões e interesses (Brasil, 2017).

A Educação Física, enquanto componente curricular, também foi impactada por essa reforma. Conforme a Lei nº 13.415/2017, a mudança na legislação fez com que a Educação Física deixasse de ser obrigatória em todos os anos do Ensino Médio, o que levou a uma redução na carga horária dedicada a essa disciplina. Dessa forma a Educação Física passa a ser componente integrante dos itinerários formativos, com ensino voltado para a área da saúde e bem-estar, proporcionando uma abordagem mais prática e aplicada (Carvalho, 2020).

Com as constantes reformas educacionais, observa-se que a Educação Física vem perdendo espaço nas escolas, principalmente no Ensino Médio. Essas reformas, muitas vezes focadas em disciplinas consideradas mais acadêmicas ou essenciais para a “capacitação para o trabalho” (Beltrão, Taffarel e Teixeira, 2020, p. 657) e para a inserção no ensino superior, acabam relegando a Educação Física a um “segundo plano” (Beltrão, Taffarel e Teixeira, 2020, p. 676).

Um exemplo claro disso é a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Reforma do Novo Ensino Médio, que, embora tenham como objetivo adaptar o currículo as demandas da sociedade, tem levado à diminuição da carga horária destinada à Educação Física. Essa diminuição compromete a presença dessa disciplina no cotidiano escolar, limitando as oportunidades dos estudantes de desenvolverem suas capacidades motoras, sociais e de saúde (Rios, 2020).

Além disso, a flexibilização proposta pela Reforma do Ensino Médio, ao permitir que os estudantes escolham seus itinerários formativos, também trouxe desafios significativas para a Educação Física. Com a priorização de áreas como ciências humanas, exatas ou formação técnica, a disciplina pode ser vista como desnecessária, o que pode reduzir ainda mais seu espaço na formação integral dos estudantes (Beltrão, Taffarel e Teixeira, 20).

Diante dessas mudanças, é importante que as políticas educacionais reconheçam a importância da Educação Física e assegurem que ela continue tendo espaço no currículo. A Educação Física não só contribui para desenvolvimento motor e a saúde dos estudantes, mas também desempenha um papel importante na socialização e no desenvolvimento das habilidades linguísticas e sociais (Silva; Lima, 2020). As reformas devem buscar um equilíbrio, onde todas as áreas do conhecimento, incluindo a Educação Física, sejam devidamente valorizadas. Só assim será possível proporcionar uma educação verdadeiramente completa e de qualidade, capaz de atender às necessidades de desenvolvimento integral dos estudantes.

Nesse contexto, a formação continuada de professores de Educação Física é fundamental para garantir que esses profissionais estejam preparados para enfrentar os desafios específicos do ensino nas escolas do campo. Professores que atuam nessas escolas necessitam de oportunidades constantes de atualização e capacitação, para que

possam se adaptar às novas demandas educacionais e às especificidades do contexto do campo. Essa formação deve incluir não apenas conteúdos pedagógicos, mas também abordagem que respeitem e integrem a cultura local, promovendo uma educação mais contextualizada e relevante (Silva; Lima, 2024).

Os professores de Educação Física, sentem-se, muitas vezes desafiados por essas mudanças. Eles reconhecem a importância de uma formação continuada que os capacite a lidar com as especificidades do ensino no contexto rural. No entanto, também expressam a necessidade de maior apoio e recursos para implementar essas práticas de forma eficaz. A valorização da cultura local e a integração de saberes do campo são vistas como fundamentais para tornar o ensino mais significativo e engajador para os estudantes, mas isso requer um compromisso contínuo com a formação e o desenvolvimento profissional dos professores (Rios, 20).

A partir do ano de 2025, há a perspectiva de que a disciplina Educação Física, no Ensino Médio seja “retomada” assim como as demais disciplinas, ou seja, serão resgatados os dois tempos de aulas semanais de Educação Física e voltará a ser componente obrigatório do Ensino Médio. Por meio da Lei nº 14.945/2024, foi instituída a Política Nacional de Ensino Médio que reestrutura essa etapa de ensino, alterando a Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, revogando parcialmente a Lei nº 13.415/17, que dispõe sobre a reforma do ensino médio (Brasil, 2024).

Com a reestruturação do Novo Ensino Médio fica estabelecido que no ano de 2025, começará a ser implantado o novo sistema de ensino na primeira série do ensino médio. Em 2026, essas regras serão aplicadas para a segunda série e em 2027, para a terceira série (Brasil, 2024). Segundo a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, com a nova lei as diretrizes curriculares do Ensino Médio passarão por revisão e os itinerários formativos serão claramente definidos.

Apesar da retomada das disciplinas como componentes obrigatórios, é necessário que a educação no Brasil passe por mudanças no âmbito das políticas públicas, principalmente em escolas do campo, que frequentemente são negligenciadas pelos governantes. E principalmente que mudanças ocorram para atender as necessidades de melhorias e não sejam arranjos para atender a interesses alheios a educação. Esta reforma de 2024 é a reforma da reforma de 2017. Quem perdeu com esse processo?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Física no Novo Ensino Médio, principalmente nas escolas do campo, enfrenta desafios que vão além da simples obrigatoriedade da disciplina. A retomada dos dois tempos semanais de aula e sua reintegração como componente curricular obrigatório a partir de 2025 representam um avanço, mas a implementação de um ensino de qualidade exige mais do que isso.

As deficiências estruturais, a falta de recursos e a deficiência de formação continuada para os professores no contexto do campo ainda são obstáculos significativos. Além disso, a necessidade de Políticas Públicas para essas questões é urgente, principalmente para garantir que a Educação Física cumpra seu papel no desenvolvimento integral dos estudantes e no fortalecimento das comunidades do campo.

Para promover equidade e justiça social nas escolas do campo, é essencial adotar uma abordagem integrada que contemple tanto a melhoria da infraestrutura quanto a formação de professores, sempre contextualizando essas ações às realidades locais. Assim, uma reforma no ensino precisa ser acompanhada de um compromisso contínuo com a valorização dos professores e das escolas do campo e com a criação de condições que favoreçam uma educação mais inclusiva.

Este texto buscou discutir e registrar que em 8 anos ocorreram duas reformas curriculares no ensino médio sob o olhar de um componente curricular: a educação física, evidenciou-se as dificuldades encontradas. Cabe ao movimento histórico apresentar as

implicações destas reformas, aparentemente não sedimentadas, no ensino médio do país. Como essas gerações foram formadas? Como as reformas citadas irão reverberar no futuro dos jovens, principal entre aqueles oriundos das escolas do campo, tão esquecidas pelo poder público?

REFERÊNCIAS

BRASIL, **Lei nº 13.415**, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e institui a reforma do Ensino Médio. Brasília, DF: MEC, 2017. Acesso em: 14 de out. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm.

BRASIL, Ministério da Educação – MEC. 2024. Acesso em: 23 de set. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/sancionada-lei-que-reestrutura-o-ensino-medio>.

BRASIL, Ministério da Educação – MEC. 2024. Acesso em: 23 de set. 2024. Disponível em: BRASIL, Ministério da Educação – MEC. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/o-que-muda-no-ensino-medio-a-partir-de-2025>.

BRASIL, **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Careiro, 2022. Acesso em: 21 de out. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/careiro.html>.

BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o Ensino Médio sob a Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024. Acesso em: 25 set. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14945.htm.

BELTRÃO, J. A.; TAFFAREL, C. N. Z.; TEIXEIRA, D. R. A Educação Física no Novo Ensino Médio: implicações e tendências promovidas pela Reforma e pela BNCC. **Revista Práxis Educacional**. Vitória da Conquista, BH, v. 16, n. 43, p. 656-680, Edição Especial, 2020. Acesso em: 25 de set. 2024. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/7024>.

CARVALHO, João Paulo Ximenes; BARCELOS, Maciel; MARTINS, Rodrigo Lema Del Rio Martins. Infraestrutura escolar e recursos materiais: desafios para a educação física contemporânea. **Humanidades & Inovação**, v. 7. 10 ed. p. 218-237, 23 jun. 2020. Acesso em: 16 de out. 2024. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2917>.

FRAINER, Juliana. **Metodologia científica**. 2ª ed. Indaiá: Uniasselvi, 2020. 196 p. 978-65-5663-273-5.

RAMOS, A. P. **As jovens estudantes do campo**: narrativas sobre educação, família e trabalho. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Planalto Catarinense. Lages, SC, 2023. Acesso em: 20 de set. 2024. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-PT&as_sdt=0%2C5&q=As+jovens+estudantes+do+campo%3A+narrativas+sobre+educa%C3%A7%C3%A3o%2C+fam%C3%ADlia+e+trabalho&btnG=.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

RIOS, E. C. **A prática pedagógica do professor de Educação Física nas escolas ribeirinhas no Pantanal Sul-Mato-Grossense.** Programa de Pós-Graduação em Educação (Dissertação) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS, 2020. Acesso em 10 de out. 2024. Disponível em:
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMS_c7a73980c5991d0d930a81f5b9057914.

SILVA, T. C. S.; LIMA, L. C. **EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR CRÍTICA.** In: DRESCH, J. F. **Dicionário Ciência na escola.** São Carlos: Pedro & João Editores, 2024. 208 p. ISBN 978-65-265-1356-9. Dreschdresch.

DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS INTERFACES ENTRE AS RESOLUÇÕES CNE/CP Nº 2/2015, CNE/CP Nº 2/2019 E CNE/CP Nº 4/2024

CAMPOS, Jane Acordi de⁷¹
CAMPOS, Antônio Valmor de⁷²

RESUMO

A formação de professores no Brasil enfrenta desafios. No passado o aumento de matrículas demandou formação inicial rápida, como as licenciaturas curtas e os “cursos de férias”. Apesar de suprir parte da demanda, elas não apresentavam a qualidade necessária e desejada na preparação docente. A formação continuada não conseguiu suprir as lacunas. No início deste século, o movimento de instituições formadoras, docentes e instituições culminou numa concepção de formação de professores, expressa na Resolução nº 2/2015/CP/CNE, contemplando diversas aspirações institucionais. Porém, a Resolução nº 2/2019/CP/CNE provocou sérios retrocessos ao processo em curso, gerando críticas e resistências. Em 2023, a mudança no governo federal ascendeu a possibilidade de retomar os pressupostos da Resolução preterida. No entanto, a Resolução nº 4/2024/CP/CNE frustrou parte do movimento que pretendia a revogação da nº 2/1019. Apresenta-se aqui reflexões demonstrando afastamentos e aproximações entre as três resoluções e as possíveis consequências na formação docente no país.

Palavras-chave: Formação de professores. Resolução 2/2015/CP/CNE. Resolução 2/2019/CP/CNE. Resolução 4/2024/CP/CNE.

INTRODUÇÃO

As expectativas de superação de algumas dificuldades na qualidade da educação brasileira, levam a questionamentos acerca da responsabilidade pelos insistentes desempenhos abaixo da média. Normalmente a responsabilidade é atribuída aos profissionais da educação.

Mesmo com a convicção que esta responsabilidade pela superação das dificuldades seja ampla, reconhece-se que há dificuldades envolvendo a formação de professores, seja inicial ou continuada.

Considerando um recorte recente, de uma década, visualiza-se um cenário de profunda instabilidade, que inicia na política, com implicações na educação. Como foi a implantação no “novo ensino médio” e da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que impactaram em todo sistema educacional do país, tudo feito sem contar com a participação dos principais interessados, os/as estudantes, pais, professores/as e instituições de ensino.

Para adequar a formação de professores é editada a Resolução nº 2/2019/CP/CNE, que se contrapõe à Resolução à época em vigor de 2015. Com a resistência de movimentos sociais, de estudantes e institucionais a aplicação da referida resolução é adiada, deixando lacunas e confusão no processo formativo. Com a mudança no governo federal, havia a expectativa de revogação do novo ensino médio e da resolução de 2019.

Em 2023 o movimento pela revogação é fortalecido, no entanto nem o ensino médio ou a resolução questionada foram revogados. Inclusive a Lei nº 14.945/2024 que trata da reforma do ensino médio faz um remendo na lei anterior que trata do assunto e a Resolução nº 4/2024, mantém partes da questionada. Esta análise pretende apontar as principais aproximações e afastamentos entre as três resoluções citadas.

METODOLOGIA

⁷¹ Doutoranda em Educação – PPGE/UNESC. Bolsista CAPES/UNESC. E-mail: janeacordidecampos@gmail.com. Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/054390829009300>.

⁷² ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5600-4647>. E-mail: antonio.campos@gmail.com. Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6904172748011262>.

A pesquisa decorre do envolvimento dos autores com o tema, pela atividade docente e militância no tema, sendo ela bibliográfica e documental levando em consideração os três momentos da política educacional expressos nos documentos analisados.

A análise da bibliografia e documentos utilizados deu-se pelo método dialético, permitindo reflexões sobre as interfaces entre as três resoluções avaliadas. Foram consideradas as interfaces entre cada uma das resoluções, observando afastamentos e proximidades, com relação à política de formação proposta em cada uma delas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

Apresenta-se algumas considerações acerca de cada uma das resoluções em discussão, considerando algumas projeções decorrentes das aprovações e aplicações, com os possíveis reflexos na formação de professores no Brasil. No intuito de facilitar a compreensão houve uma divisão em quatro momentos, sendo os três primeiros específicos de cada resolução e o quarto uma tentativa de demonstrar alguns afastamentos e aproximações entre as resoluções discutidas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO Nº 2/2015/CP/CNE

Esta Resolução de 2015 resultou de amplos debates entre docentes e instituições. Nela ficaram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica.

Segundo Trombetta, Konzen e Luce (2019), a Resolução CNE/CP nº 02/2015, resulta da conjugação de forças muito ativas na luta histórica dos educadores por uma Base Comum Nacional para a formação de professores da educação básica nas instituições de educação superior, sintonizada com melhorias nas suas condições de formação e de trabalho. Portanto, estão presentes aspectos importantes que se articulam, relacionando a formação com o trabalho docente, essa perspectiva contemplada visava superar os desafios para as comunidades acadêmicas, em face da falta de políticas públicas de fomento e dos graves ataques que têm sido desferidos contra os/as educadores, as instituições universitárias e as políticas educacionais mais inclusivas e emancipadoras.

De acordo com os autores, por exemplo, na Universidade Federal da Fronteira Sul, instituição base do dossiê em questão, somente em 2017 é regulamentada a aplicação da Resolução de 2015, portanto seus efeitos somente seriam sentidos a partir da implantação completa, com a conclusão das primeiras turmas sob a égide da referida resolução.

No entanto, antes mesmo de as primeiras turmas terem conclusão, sob o manto da Resolução de 2015, a instabilidade política do país imporia uma nova resolução, em 2019, a qual será analisada na sequência, mas que apresenta diferenças em relação a que estava sendo aplicada nas instituições formadoras de professores/as.

No âmbito da Associação Nacional Pela Formação de Profissionais da Educação – ANFOPE, em audiência pública realizada em 8/11/2018, a maioria das falas da plenária foram contrárias a proposta de reformulação das Diretrizes Curriculares para a Formação e pela manutenção e implementação imediata da Resolução 02/2015.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO Nº 2/2019/CP/CNE

A aprovação desta resolução se dá em um contexto de grandes alterações no cenário político, ou seja, de muita instabilidade, após o golpe legislativo/jurídico contra a democracia, fomentando práticas de “terra arrasada” na política educacional, destoando das transições governamentais do século, nas quais houve continuidade nas políticas, com os ajustes de cada momento, como ocorreu de Fernando Henrique para Lula e deste para Dilma, porém, quando Temer assume há uma ruptura profunda na política educacional.

No entanto, observa-se que este processo teria início bem antes da sua consumação, como diz Evangelista/Seki (2017), após 1990 as políticas educacionais desenvolvidas nas várias esferas administrativas, foram gestadas no interior de disputas imperialistas e da hegemonia neoliberal, provocando os problemas com os quais nos defrontamos no interior das escolas públicas e nas pesquisas acadêmicas sobre docentes.

Destacando que ações autoritárias foram tomadas pelo governo Temer, destituindo membros do Conselho Nacional de Educação – CNE, para assegurar a provação de resoluções favoráveis ao projeto político em curso no país, desconsiderando a caminhada histórica, as organizações sociais e as instituições de ensino superior formadoras.

A Anfope se posiciona sugerindo o arquivamento dos pareceres referente a proposta de revisão e atualização das “Diretrizes Nacionais e Base Nacional Comum Curricular para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica” e sugere a imediata implementação da Resolução CNE n. 2/2015, sem alterações e acompanhamento de sua materialização junto às IES. Ainda, a partir da aprovação da Resolução CNE/CP nº 2/2019, a entidade oficializa ao CNE a discordância com a proposta da BNC-Formação e denuncia junto com outras entidades os limites e prejuízos para a formação de professores/as na proposta desta Resolução.

Mesmo diante das pressões, o CNE aprova em sessão pública esvaziada a ‘nova’ Resolução sem discussão com o campo educacional, representando mais um retrocesso educacional, pois descaracteriza a formação docente afrontando a concepção da Base Comum Nacional dos cursos de formação de professores, que articula indissociavelmente a formação e a valorização dos profissionais da educação, defendida historicamente pelas entidades, movimentos e instituições que defendem avanços na formação de professores.

Porém, mesmo com a aprovação do CNE, observa-se a resistência de instituições de ensino, que postergam a implantação da Resolução questionada, reforçando a posição da Anfope, ampliando a resistência contra a aplicação da Resolução/2019, além de propor a sua revogação. Também é questionado o posicionamento do atual Conselho Nacional de Educação, que opta por uma proposta intermediária, resgatando uma parte da Resolução de 2015, porém acolhendo também partes da de 2019, além de fazer uma separação da formação inicial e continuada e da valorização profissional o que fragiliza a profissão docente. É neste contexto que ocorre a aprovação da nova resolução sobre a formação de professores no Brasil, a terceira em menos de uma década, sendo que nem sequer a primeira foi objeto de avaliação dos resultados.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO Nº 4/2024/CP/CNE

Com o governo Lula, houve expectativas de recolocar a política educacional na rota, em construção até 2015, porém, a postura dúbia do governo, seja na revogação da Lei 13.415/2017, a qual implantou o “Novo Ensino Médio” e da Resolução 2/2019, resultou em uma postura reformista, a qual desagradou mais do que agregou defensores.

Em nota a Anfope se posiciona contra a homologação do Parecer CNE/CP 04/2024, pela revogação das Resoluções CNE/CP nº 02/2019 e nº 01/2020 e pela imediata retomada da Resolução CNE/CP nº 02/2015. Segundo a entidade a Resolução CNE/CP nº 02/2015 apresenta-se mais completa, pois trata da formação de professores de maneira orgânica, envolvendo aspectos relacionados à formação inicial, à formação continuada e à valorização docente. Ela já foi materializada pela maioria dos cursos de licenciatura, sendo revogada sem obter uma avaliação processual e uma justificativa estrutural e necessária.

No mesmo sentido a entidade explica que o parecer CNE/CP nº 4/2024, que resulta em resolução com mesmo número, ensaia uma reflexão sobre a prática como componente curricular, e parece associá-la à prática curricular de extensão, anuncia perguntas que não se sabe de onde surgem e não explica por que foram extintas as 400 horas de prática como componente curricular nos cursos de licenciatura. Tal proposição é um retrocesso no histórico debate da prática pedagógica nos cursos de licenciatura do país.

Outra constatação negativa da resolução de 2024, diz respeito a EaD, de acordo com a Anfope (2019), não é discutido o modelo de massificação do ensino, a mercantilização da oferta ou as condições de organização pedagógica que cada curso de formação de professores requer, além disso, não faz menção ao controle de qualidade.

Também se observa o retorno da linguagem de Núcleos de estudos de Formação Geral, com a mesma carga horária exposta na Resolução CNE/CP nº 2/2019, com ênfase para o Núcleo II de Aprendizagem e Aprofundamento dos conteúdos específicos das áreas de atuação profissional, portanto a manutenção de pressupostos da resolução questionada.

INTERFACES

Segundo Reis e Gonçalves (2020) há diversos lugares de onde podemos perceber o mundo, os pontos de vista diferem pela percepção de espaços, tempos, culturas diferentes. No entanto, há pontos de vista que se assumem como únicos, foram tornados hegemônicos pelo apagamento de outros modos de pensar, ver e sentir. Um exemplo de apagamento é o da formulação das políticas de currículo e formação docente, pois são pontos de vista que prevalecem como únicos possíveis.

Entre as contradições da Resolução CNE/CP nº 4/2024 em relação a de 2015, está a relacionada com as diretrizes para a formação dos(as) profissionais do magistério para a educação escolar básica e sua valorização profissional, sendo apenas uma referência, sem discussão ou encaminhamento enquanto na Resolução CNE/CP nº 2/2015, havia um capítulo destinado aos profissionais do magistério e a sua valorização.

Um afastamento entre a Resolução CNE/CP nº 2/2019 e a 2/2015, segundo Castro (2022) é na licenciatura em Pedagogia, ocorrendo uma divisão, são dois cursos distintos, cada qual com duração de 3.200 horas. Isso significa dois diplomas possíveis: a) Pedagogia – Licenciatura em Educação Infantil; e b) Pedagogia – Licenciatura em Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Enquanto a anterior o curso habilitava para todas as funções.

Outro afastamento é com relação as horas complementares, de acordo com Castro (2022), a Resolução 2/2019 prevê a obrigatoriedade de 10% do total da carga horária do curso (320 horas) seja desenvolvida em programas e projetos de extensão universitária. Ao mesmo tempo ela não traz a obrigatoriedade das 200 horas de Atividades Acadêmicas Científicas Culturais (AACC), como nas Resoluções anteriores, isso impacta na formação.

Segundo Evangelista e Seki (2017), muitos obstáculos enfrentados, decorrem da ausência de profissionalismo ou de formação no Brasil, tanto dos quadros administrativos, quanto do magistério e isso faz parte de uma intervenção dos interesses burgueses para promover a adequação às novas demandas da produção. A garantia de sucesso de uma proposição que supere esta lacuna carece de políticas públicas comprometidas no adimplemento da intencionalidade apresentada e perseguida, ou seja é papel do Estado.

De acordo com a nota da Anfope (2019) a resolução que substitui a 2/2019, apresenta semelhanças com a Resolução 2/2015 e com Resolução CNE/CP nº 2/2019, parecendo uma bricolagem, no sentido do improvisado, que se perde num emaranhado de elementos conceituais, referenciados em pesquisadores proeminentes do país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Resolução nº 2/2015, representou uma conquista importante da formação de professores no país, a qual foi construída com ampla participação social e das instituições de ensino superior. Ela contemplou diversos aspectos, os quais acreditava-se poderiam impactar positivamente na formação de professores/as, principalmente na inicial. No entanto, o golpe legislativo/jurídico de 2016 interrompe a trajetória conquistada.

Com o governo Temer, uma manobra rápida, através de medida provisória, a qual foi convertida na Lei nº 13.415/2017, que implantou o novo ensino médio no país, provocou

impactos também na formação de professores, pela alteração na organização curricular, introduzindo novos percursos formativos. Na intenção de subsidiar a situação decorrente da mudança imposta é editada, pelo CNE a Resolução nº 2/2019, a qual sofreu enfrentamentos nas instituições formadoras, sendo postergada a sua implantação.

Também é importante destacar que a nova resolução é aprovada sem qualquer avaliação da anterior, que pudesse indicar a necessidade de modificação em curto espaço de tempo. Visualiza-se a hegemonia de uma visão, desprezando completamente a caminhada histórica da formação de professores no Brasil, que aparentemente dava alguns passos na direção de articulação entre a preparação para a docência, a realidade e a valorização dos profissionais da educação no país.

Nesse contexto de incertezas o movimento pela revogação da Resolução de 2019 se fortalece com a mudança de rumos no governo federal, inclusive, na expectativa da revogação da reforma do ensino médio além da resolução questionada. Porém, a aprovação da Resolução nº 4/2024, pelo CNE, frustra em parte o movimento pela revogação.

A impressão é de que a atual resolução aprovada consegue desagradar ambos os posicionamentos, pois os defensores da Resolução de 2019 alegam que ela foi cerceada de vigorar, portanto, estaria em condição semelhante ao que ocorreu com a de 2015. De outro lado os defensores da revogação da resolução de 2019 dizem que a solução mediana apresentada pelo CNE, não apresenta as condições adequadas para o avanço necessário à formação de professores no Brasil, além de separar a formação da valorização profissional.

Portanto, o caminho de superação das limitações da formação de profissionais da educação no Brasil, parece estar longe de chegar a um termo razoável, por isso é preciso o empenho acadêmico e profissional para encontrar alternativas capazes de sensibilizar administradores e mesmo docente do compromisso necessário com a educação brasileira, sob pena de sucumbirmos ao obscurantismo e as barbáries do negacionismo científico e tecnológico, que tem conquistado adeptos nos tempos recentes.

REFERÊNCIAS

ANFOPE - Associação Nacional Pela Formação de Profissionais da Educação. **XVIII Encontro Estadual da ANFOPE GOIÁS**, 2019. Disponível em: [Anfope repudia a aprovação pelo CNE da Resolução que define as novas Diretrizes Curriculares para Formação Inicial de Professores da Educação Básica e Institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica \(BNC-Formação\), em sessão realizada no dia 07 de novembro, sem divulgação. Em um plenário esvaziado – ANFOPE](#). Acesso em: 28 set. 2024.

BRASIL. **Resolução nº 2/2015/CP/CNE**. Ministério da Educação, 2015.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 2/2019**. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de abril de 2020, Seção 1, p. 46-49.

BRASIL. **Resolução nº 4/2024/CP/CNE**. Ministério da Educação, 2024.

CASTRO, Maria Helena Guimarães de. Nota técnica de esclarecimento sobre a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. **Conselho Nacional de Educação**. Brasília (DF), em 6 de julho de 2022. Disponível em: [NT CNE RESOLUCAO 2 2019.pdf](#). Acesso em 28/09/2024.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

EVANGELISTA, Olinda; SEKI, Allan Kenji. **Formação de professores no Brasil: leituras a contrapelo**. Araraquara: Junqueira&Marin, 2017. Capítulo 1: A tragédia docente e suas faces, p. 17-58.

REIS, Graça. GONÇALVEZ, Rafael Marques. Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica: dilemas, embates e pontos de vista. **Série-Estudos**, Campo Grande, MS, v. 25, n. 55, p. 155-180, set./dez. 2020. Disponível em: [Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica: dilemas, embates e pontos de vista | Série-Estudos - Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB \(emnuvens.com.br\)](#). Acesso em 05 mai. 2024.

TROMBETTA, Derlan. KONZEN, José Oto. LUCE, Maria Beatriz. A construção da política de formação de professores na UFFS e a Resolução 02/2015. **Formação em movimento**, Revista da ANFOPE, v.1, n.2, p.283-316, jul./dez. 2019 – 283-316.

IMPACTOS DO PROJETO “ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA COLETIVA DE MATEMÁTICA” NA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO EEB CORA BATALHA DA SILVEIRA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

MARGOTI, João Emanuel de Oliveira⁷³
PISSETTI, Schayla Letyelle Costa⁷⁴

RESUMO

O objetivo deste estudo é apresentar os resultados das experiências vivenciadas pelos acadêmicos do curso de matemática da UNIPLAC e pelos estudantes dos anos finais do ensino da Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira, durante a realização do projeto Assistência Pedagógica Coletiva de Matemática. Este escrito caracteriza-se como um estudo descritivo, tipo relato de experiência, com uma abordagem qualitativa dos dados, trazendo as experiências vividas durante o projeto a partir da visão do autor do estudo. Diante dos resultados positivos obtidos, acredita-se ser de grande valia, tanto para os docentes em formação quanto para os estudantes do ensino básico, a integração entre universidade e escolas da região, tendo em vista que esse movimento une o conhecimento acadêmico ao chão da sala de aula, oportunizando mais experiência aos professores em formação, e, ao mesmo tempo, trazendo novas metodologias para ajudar na trajetória formativa dos estudantes da educação básica.

Palavras-chave: Escola. Formação Inicial. Integração. Universidade.

INTRODUÇÃO

No que tange a formação de novos professores, um desafio é fazer a conexão entre o conhecimento científico e a realidade da escola. Nesse sentido, toda oportunidade de fazer essa ponte entre a teoria e a prática é uma vitória, como apontado em (Borsoi, 2008, grifos nossos, p. 10): “um bom professor não se faz apenas com teorias, mas principalmente com a prática, e mais ainda, pela ação-reflexão, diálogo e intervenção”.

Paralelamente a isso, a partir de 2020, todas as áreas enfrentaram um colapso histórico, “os indivíduos submetidos ao isolamento social estão mais suscetíveis a apresentar transtornos de saúde mental, devido à privação e contenção social, surgindo sintomas de sofrimento psíquico, em especial, relacionado ao estresse, ansiedade e depressão” (Pereira et al., 2020, p. 2). Com a educação, nesse contexto, não foi diferente. Com o intuito de minimizar os prejuízos causados no processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia, várias escolas buscaram novos recursos e estratégias, firmando, inclusive, parcerias entre diferentes setores educacionais.

Diante dessa situação, os profissionais da secretaria da Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira entraram em contato com a coordenação do curso de Licenciatura em Matemática da UNIPLAC, para que, em parceria, os acadêmicos pudessem ministrar aulas de matemática para os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. A ideia é que as aulas tivessem uma abordagem diferenciada, preferencialmente utilizando metodologias diversificadas, no contraturno do período regular de aulas dos estudantes. Nesse sentido, o projeto funcionaria como um apoio pedagógico, ajudando a restaurar o gosto pelo estudo, os bons hábitos da educação e a recapitular conteúdos perdidos ou pouco estudados durante o período de *lockdown* (distanciamento social).

Seguindo essa linha de raciocínio, este estudo tem como objetivo relatar como foram realizadas as aulas, quais foram as percepções dos acadêmicos sobre sua prática pedagógica e qual foi o progresso dos estudantes, observados pelos acadêmicos, durante a realização do projeto.

⁷³ UNIPLAC. joao.margoti@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0001-6122-9357>, <http://lattes.cnpq.br/7597969237252647>

⁷⁴ UNIPLAC. schayla@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4920-5766>, <http://lattes.cnpq.br/9051131431956851>

METODOLOGIA

Este é um estudo de caráter descritivo, tipo relato de experiência, cujos apontamentos foram escritos após a finalização do projeto, durante o segundo semestre de 2024.

A equipe diretiva da escola EEB Cora Batalha da Silveira, em contato com a coordenação do curso de Licenciatura em Matemática da UNIPLAC, convidou os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, no segundo semestre de 2023, para que atuassem na instituição, com um projeto de apoio pedagógico voluntário de matemática, no contraturno das aulas regulares dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Essas aulas tinham duração de uma hora e foram oferecidas no período matutino e vespertino, às segundas e quartas-feiras, como uma forma de auxiliar na recomposição de aprendizagens, suprimindo as lacunas deixadas no curso regular dos estudantes da educação básica.

O programa foi apresentado pela coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática aos acadêmicos, que prontamente aceitaram o desafio e, com a orientação da coordenadora, começaram os preparativos com estudos, elaboração de materiais e planejamentos.

Também foi elaborada uma ficha de presença, para registrar a frequência dos estudantes e dos acadêmicos participantes. Os horários foram divididos entre os acadêmicos em função da disponibilidade de cada um, para que os estudantes não ficassem nenhum dia sem o apoio pedagógico por falta de professores, e para que a maior quantidade possível de acadêmicos tivesse a oportunidade de participar do projeto que foi abraçado.

Os acadêmicos que não tiveram a oportunidade de ir presencialmente à escola, em função do trabalho ou de residirem em outras cidades, ganharam a tarefa de desenvolver materiais para serem aplicados durante as aulas, envolvendo, dessa maneira, todos os acadêmicos do curso de Matemática.

No dia 9 de agosto de 2023, um grupo de acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática foi até a escola pela primeira vez, com o apoio e a orientação da Coordenadora do curso, professora Neusa Barros, como ilustrado na imagem a seguir. A partir deste dia, foram iniciadas as atividades, com aulas pensadas e aplicadas pelos acadêmicos, com a orientação e apoio da coordenadora.

FIGURA 1: Primeiro dia da Assistência Pedagógica Coletiva de Matemática

Fonte: Arquivo pessoal.

Para dar andamento ao projeto, inicialmente foi realizada uma avaliação diagnóstica com os estudantes, para entender onde estavam as lacunas que faziam com que estes

não atingissem um desempenho esperado. Nesses primeiros encontros, também foram proporcionados jogos educativos, como por exemplo a Torre de Hanói, a fim de identificar déficits mais acentuados nas operações mais básicas, como classificar e ordenar (necessárias para o entendimento dos algoritmos das operações matemáticas básicas) e para construir uma relação amistosa e de confiança com os estudantes. Nesses jogos, foi possível identificar dificuldades, por parte de uma pequena parte dos discentes, no que tange as operações e noções básicas.

Com base nesse primeiro contato, foram iniciadas aulas com assuntos básicos de matemática, que foram selecionados pelos acadêmicos por serem vistos como necessários para que os estudantes conseguissem compreender conceitos mais avançados, além de serem os tópicos em que as dificuldades dos estudantes pareciam mais acentuadas. Dessa forma, durante as aulas, à medida que foi sendo construído um ambiente de apoio e confiança, começou um movimento por parte dos estudantes, que começaram a vir para as aulas com dúvidas prontas para pedir ajuda aos professores.

Assim, estabeleceu-se uma dinâmica onde os colegas que tinham disponibilidade de horários para ir até a escola acolhiam as dúvidas dos estudantes, registravam e repassavam para os colegas que não conseguiam se fazer presentes no horário da aula. Esse segundo grupo de acadêmicos, por sua vez, produzia e/ou selecionava materiais que estivessem de acordo com as propostas e os temas pensados pelo grupo, gerando, através de um planejamento coletivo dos estudantes de licenciatura em Matemática, aulas bem elaboradas e com foco nas dificuldades relatadas pelos estudantes da escola.

Ao final do projeto, foi realizado um evento na escola, no dia 16 de novembro de 2023, em que os acadêmicos receberam uma declaração de amigos da escola, como forma de agradecimento por seus serviços prestados. A dinâmica do projeto foi tão bem aceita, que neste ano, de 2024, ainda há acadêmicos do curso trabalhando de maneira voluntária, na mesma escola.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

O projeto Assistência Pedagógica Coletiva de Matemática foi a primeira vivência em sala de aula de grande parte dos acadêmicos. Diante disso, essa experiência, assistida pela coordenadora do curso, foi de grande importância para a formação desses estudantes de Matemática, fazendo uma conexão entre os conhecimentos estudados durante o curso e a realidade da sala de aula. Como dito por Gatti (2010, p. 1375) “A formação de professores profissionais para a educação básica tem que partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários selecionados como valorosos”, ou seja, é na prática que a verdadeira essência do professor se constitui.

Neste mesmo estudo, Gatti critica a falta de disciplinas da área da Educação (Didática, Psicologia da Educação, etc.), visto que, nas ementas dos cursos de licenciatura analisados, grande parte das disciplinas são referentes aos conhecimentos disciplinares, e em sua maioria de cunho teórico, o que reforça a importância de um espaço para o estudo e a aplicação dos conhecimentos pedagógicos na formação de professores. Para a autora, “mesmo as disciplinas aplicadas têm espaço pequeno nas matrizes, sendo que estas, na verdade, são mais teóricas que práticas, onde deveria haver equilíbrio entre estes dois eixos” (Gatti, 2010, p. 1374).

Em relação aos discentes do projeto, um traço bastante positivo observado por alguns acadêmicos, foi o desempenho acima do esperado por parte de estudantes que apresentavam resultados insatisfatórios em sala de aula. Uma hipótese é que o bom desempenho foi fruto do trabalho realizado pelos acadêmicos ao produzir materiais personalizados de acordo com as dificuldades dos estudantes e construir um ambiente de acolhimento aos seus anseios. Esse efeito do ambiente escolar no desempenho dos estudantes também foi relatado em (Costa Júnior et al, 2023, p. 12), que escreveram: “Um ambiente de confiança é criado quando há uma relação positiva e de apoio entre

educadores e alunos, o que estimula a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem”.

Outro autor que reforça essa hipótese é o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, em seu livro *Pedagogia do Oprimido*. Neste livro, Freire discute a educação como um instrumento de libertação e conscientização, utilizada como uma ferramenta de transformação da realidade. Junto a isso, ele critica o modelo tradicional de ensino, que ele chama de ‘educação bancária’, onde os estudantes são vistos como receptáculos passivos em que acontece o depósito do conhecimento. Em vez disso, Freire defende uma abordagem dialógica, onde educadores e educandos aprendem juntos, “Nosso papel não é falar ao povo sobre nossa visão de mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa.” (Freire, 1987, p. 49)

Portanto, pode-se imaginar que estes estudantes se sentiram acolhidos no ambiente construído por eles e pelos acadêmicos, o que gera mais engajamento nas aulas e pode, como consequência, gerar um desempenho melhor e mais adesão nas atividades propostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização do projeto foi possível observar diversas melhorias, tanto nas práticas pedagógicas dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, quanto no desenvolvimento dos estudantes da escola EEB Cora Batalha da Silveira.

Nesse sentido, os licenciandos de matemática da UNIPLAC tiveram muitas experiências importantes para um professor em formação, no que tange às avaliações realizadas e como elas influenciam o planejamento reflexivo para as aulas, às práticas pedagógicas em sala de aula, à relação com outros colegas professores e à relação com os estudantes. Ter essas experiências, concomitantes ao curso de graduação, proporcionou reflexões mais profundas acerca dos conteúdos abordados durante o curso, além de uma maior apropriação desses conhecimentos. Ademais, ainda houve o compartilhamento de ideias, de atividades, de anseios, angústias, desafios, culminando em um saber construído de forma coletiva, o que diversifica a visão do seu papel em sala de aula e traz as perspectivas dos colegas como complemento das suas próprias.

Olhando por essa ótica, também foi possível observar mudanças nos estudantes que atuaram como discentes desse projeto quanto à socialização e ao hábito de estudar. Muitos desses estudantes ficaram sem frequentar a escola regular durante o período de pandemia, o que gerou prejuízos na sua vida social, aspectos estes que obtiveram uma melhora notável depois da aplicação do projeto.

Ademais, as dificuldades encontradas com relação a disponibilidade de horários dos acadêmicos que impossibilitaram sua atuação em sala de aula dificultaram sua participação no projeto, mas esse não foi um fator impeditivo para a realização do projeto, que ocorreu sem nenhuma falha que comprometesse os resultados relatados, tendo em vista que estes participaram de maneira ativa na seleção e elaboração de materiais para serem aplicados pelos demais colegas.

Assim, mesmo com algumas dificuldades, o projeto foi um sucesso, conectando os conhecimentos construídos pelos acadêmicos durante o curso com a sala de aula, trazendo uma oportunidade ímpar de aprendizado e crescimento para acadêmicos e estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, alcançando com sucesso o objetivo de servir de forma voluntária como uma recomposição de aprendizagens.

REFERÊNCIAS

BORSSOI, Berenice Lurdes. **O estágio na formação docente**: da teoria a prática, ação-reflexão. Simpósio Nacional de Educação, v. 20, 2008. Disponível em: https://www.academia.edu/download/34426298/Artigo_28.pdf. Acesso em 22 jun. 2024;

COSTA JÚNIOR, João Fernando et al. **O IMPACTO DO AMBIENTE ESCOLAR NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS**. PESQUISA & EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, v. 2, n. 30, 2023. Disponível em:

<http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=2013EAD1&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=11590>. Acesso em 25 jun. 2024.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987;

GATTI, Bernardete A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. Educação & Sociedade, v. 31, p. 1355-1379, 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/es/a/R5VNX8SpKjNmKPxxp4QMt9M>. Acesso em 06 out. 2024.

PEREIRA, Mara Dantas et al. **A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento**: uma revisão integrativa. Research, Society and development, v. 9, n. 7, p. e652974548-e652974548, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4548>. Acesso em 06 out. 2024.

ABANDONADOS DA EJA: REFLEXÕES ACERCA DO ABANDONO E DA REPROVAÇÃO NA MODALIDADE

BORTOLINI, Rosane⁷⁵
MONSSÃO, Maria Lúcia⁷⁶

RESUMO

O presente texto discute a questão do abandono e da reprovação na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Eles estão presentes na essência de sua constituição e persistem, em número elevado, nos resultados finais de cada período letivo. Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, do tipo documental, de natureza interpretativa. Foram analisados os dados de abandono e reprovação do CEEBJA de Cantagalo - PR. Tais dados foram coletados no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), no recorte temporal de 2020 a 2023. Verificou-se que, na maioria dos períodos letivos, mais de 40% dos alunos que matriculam na escola compõem o grupo dos reprovados ou dos que abandonam a escola. Eles abandonam ou são mais uma vez abandonados pelo sistema de ensino? Que ações podem minimizar esta problemática? São as questões que movem a reflexão apresentada a partir dos dados constatados.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Reprovação. Abandono Escolar.

INTRODUÇÃO

Abandonar é um verbo transitivo direto, com origem na palavra francesa *abandonner*. O dicionário online de Língua Portuguesa assim explica seu significado: “sair de um lugar; deixar de estar num local; deixar desamparado, sem proteção nem atenção (...). Não permanecer em algo que se propôs fazer; desistir: abandonar a faculdade. Não lutar para vencer; render-se: abandonar-se ao desânimo” Abandono é, pois, uma palavra recorrente em nosso vocabulário e presente nos relatórios de quaisquer instituições de ensino quando, por ocasião de fechamento de período letivo, apresenta os índices e dados produzidos no decorrer do processo. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (BRASIL, 1998), o conceito técnico de "Abandono" refere-se à situação em que o estudante deixa a escola num ano, mas retorna no ano seguinte.

Para a modalidade EJA o abandono está presente na essência de sua constituição, uma vez que ela está para reparar a ausência que ocorreu na trajetória de vida escolar do público que a procura. Da mesma forma, ao finalizar seus relatórios de final de período, as escolas que ofertam EJA, produzem números elevados de abandono. Há que se considerar, no contexto do abandono, as reprovações, uma vez que o abandono é o registro realizado pela escola de alunos que não estão frequentando. Entretanto, alunos menores, por exemplo, não podem ser ‘lançados’ desistentes e compõem o grupo de abandono. É preciso mantê-los e fazer os encaminhamentos de busca ativa e acionamento da Rede de Proteção a fim de que estes alunos retornem e cumpram a obrigatoriedade legal de estar na escola. Sendo assim, estando na condição de abandono, entram para o grupo dos reprovados. Eles reescrevem a mesma marca registrada na trajetória escolar da infância, ingressam e abandonam a escola. Culpabilizar o aluno é ignorar todo o contexto que leva ao abandono. É negligenciar que a Educação Básica é direito de todos e é dever do Estado e da Família manter a permanência de crianças e adolescentes na escola.

Este texto objetiva trazer algumas reflexões sobre o abandono e a reprovação na EJA a partir dos dados coletados em oito períodos letivos (2020 a 2023), do Centro

⁷⁵ Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. E-mail: rosane.bortolini@escola.pr.gov.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9887-7609>. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/5006558056194307>

⁷⁶ Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. E-mail: luciamonssao@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5830-9113>. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/0364945766935867>

Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Cantagalo, Estado do Paraná. Para isso, foi realizada uma pesquisa mista, do tipo documental, de natureza interpretativa. Os dados foram coletados no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), no recorte temporal de 2020 a 2023. O SERE é um Sistema de Informações destinado à coleta, tratamento e disseminação de dados para o planejamento e gestão do processo educacional.

Na Estatística do resultado final foram identificados os números que representam o abandono em cada período letivo, bem como os indicativos de reprovação, que estão diretamente ligados ao percentual de alunos que não conseguiram se manter ativos, com êxito, na modalidade no decorrer do semestre.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, do tipo documental, de natureza interpretativa. Flick (2004) afirma que as convergências das abordagens de pesquisa qualitativas e quantitativas, asseguram credibilidade aos resultados, uma vez que, para além do embasamento teórico descritivo, os dados estatísticos validam as observações, ao mesmo tempo em que fundamentam as informações levantadas ao longo do processo. É mista porque utiliza tanto abordagem quantitativa quanto qualitativa. Na coleta e análise dos dados. É de natureza interpretativa, uma vez que traz uma análise qualitativa, a partir dos dados levantados, para compreender os índices e as nuances do objeto estudado. Para Creswell (2014, p. 4), “um estudo tende a ser mais qualitativo do que quantitativo ou vice e versa. A pesquisa de métodos mistos se encontra no meio deste *continuum* porque incorpora elementos de ambas as abordagens qualitativa e quantitativa”.

A pesquisa foi realizada dentro de um recorte temporal específico, definido entre os anos de 2020 a 2023. São quatro anos, subdivididos em oito semestres letivos, uma vez que a proposta pedagógica da EJA do Estado do Paraná prevê oferta semestral da modalidade a partir de 2020. Os dados que compõem o *corpus* de análise são oriundos do Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE), do CEEBJA de Cantagalo/PR. O processo de coleta de dados, assim como a divulgação estão autorizadas pela mantenedora do Centro, registrados no protocolo 21.881.599-5. A busca foi realizada em cada um dos períodos letivos de interesse. A busca pelo relatório de matrículas e pela Estatística do Resultado Final de cada período letivo de interesse na pesquisa (2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1, 2022/2, 2023/1 e 2023/2) ocorreu em meados de janeiro de 2024, no Sistema Estadual de Registro Escolar. Para este escrito o foco de interesse são os dados de abandono e reprovação, presentes no Relatório de Estatística de Resultado Final de cada semestre letivo. De posse dos dados de interesse, mantendo a ética e o sigilo de dados individuais, seguiu-se para a análise dos dados que será apresentada na próxima seção.

ABANDONO E REPROVAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da Família e destaca a obrigatoriedade da educação básica para todos. Educação é um direito fundamental do ser humano por isso todos precisam ter o acesso assegurado. A referida lei declara que a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos, abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, além de mencionar o Estado e a Família como seus responsáveis. Aquele deve garantir a oferta da educação básica, devendo criar condições para que todas as crianças e adolescentes tenham acesso e permanência na escola. A família é a responsável por assegurar que as crianças frequentem o ambiente escolar (Brasil, 1996).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de educação regulamentada pela lei supracitada, 9.394/1996, e nasceu para atender quem não teve acesso ou continuidade aos estudos na idade adequada, ou seja, nasceu para reparar o

não cumprimento do dever do Estado e da Família em dar condições de acesso e permanência a todos os cidadãos de 4 a 17 anos que deveriam ter concluído a Educação Básica. Ela surgiu de uma luta pelo direito à educação de adultos, com funções de reposição social, redução das desigualdades e promoção da formação contínua. No entanto, sua plena implementação ainda enfrenta desafios, materializados pelos índices apresentados nas diversas regiões do Brasil. Baixa escolaridade, repetência, evasão e abandono estão presentes na descrição da modalidade independente da região em questão.

O abandono escolar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um desafio constante, especialmente em um contexto de dificuldades enfrentadas pelos estudantes para conciliar trabalho, responsabilidades familiares e estudo. Um dos principais motivos para a evasão escolar na EJA está relacionado à necessidade de sustento, com muitos alunos precisando trabalhar em jornadas longas e extenuantes, o que torna difícil manter a regularidade nos estudos. Além disso, as condições precárias de acesso, como horários incompatíveis e falta de apoio limitam a permanência.

Os dados apresentados abaixo confirmam essa realidade. O público da EJA mais uma vez chega até a escola, porém, não encontra condições para permanecer. Mais uma vez abandonam a escola. Abandonam ou são abandonados? Afinal, muitos dos os entraves para a permanência estão no sistema de oferta e nas condições familiares, de vida, de sobrevivência, que os obrigam a deixar a educação escolar para um segundo plano.

DADOS E DISCUSSÕES

A título de ilustração, porque a extensão do escrito não permite desenvolver com afinco a temática, vale registrar que, na coleta de dados, observou-se o percentual de ingressos na modalidade durante os anos de 2020 a 2023 e o que se viu foi um decréscimo no número de matrículas. De acordo com Ventura (2019, p.109) “O desejável era que a diminuição de matrículas ocorresse proporcionalmente ao atendimento ao direito à Educação Básica (função reparadora da EJA), contudo, é evidente, pelos últimos dados de demanda potencial por escolarização da população jovem e adulta, que esse atendimento não está ocorrendo”. Há problemas na oferta. Há público sem acesso à educação básica e há os que acessam a escola de EJA, mas não conseguem permanecer e obter sucesso na educação formalizada. São os abandonos e as reprovações registradas no histórico da oferta de cada escola e na vida escolar destes sujeitos.

Os dados registrados no SERE do CEEBJA de Cantagalo-PR mostram essa realidade, numa constância de abandono e reprovação que retratam o grupo que, mais uma vez, não obteve sucesso na vida escolar. Na tabela 1 abaixo, estão registrados dados de matrícula, reprovação e abandono, no Ensino Fundamental, ofertado na escola *Iócus* da análise.

Tabela 1: Dados do Ensino Fundamental Presencial (2020 a 2023) do CEEBJA CANTAGALO EFM

CURSO: 5204 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-ENSINO FUNDAMENTAL FASE II								
PERÍODO LETIVO:	2020/1	2020/2	2021/1	2021/2	2022/1	2022/2	2023/1	2023/2
TOTAL DE MATRÍCULAS	185 alunos	152 alunos	152 alunos	126 alunos	131 alunos	101 alunos	123 alunos	84 alunos
Nº de Alunos Reprovados:	66	36	7	9	33	24	24	19
Percentual %	43,71%	25,17%	5,19%	7,50%	29,73%	29,63%	21,62%	28,79%

CURSO: 5204 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-ENSINO FUNDAMENTAL FASE II								
PERÍODO LETIVO:	2020/1	2020/2	2021/1	2021/2	2022/1	2022/2	2023/1	2023/2
Nº de Alunos Abandono:	0	7	20	22	21	12	31	12
Percentual %	0%	4,9%	14,81%	18,33%	18,92%	14,81%	27,93%	18,18%
Percentual total: Reprovados + Abandono	43,71%	30,07%	19,29%	25,83%	48,65%	44,44%	49,56%	46,97%

Fonte: As autoras, a partir da Estatística de Resultado Final (SERE) de cada período letivo.

É preciso, ao olhar os dados, registrar que os anos de 2020 e 2021 foram vivenciados em meio à pandemia mundial da covid 19, e que a oferta de EJA realizou-se de forma remota, com material impresso. Além disso, é importante também destacar que a EJA ofertada neste CEEBJA, e em todo o Paraná, passou por transformações profundas no modelo de oferta, incluindo a adoção do SERE como sistema de registro escolar (Bortolini, 2021). No período 2020/1 nenhum registro de abandono foi realizado no Sistema. Entretanto, 43,71 % dos alunos foram reprovados. Nos períodos que se seguiram, em pandemia, os índices totais (soma entre reprovação e abandono) diminuíram para 30,07% em 2020/2, 19,29% em 2021/1 e 25,83% em 2021/2. Com o fim da pandemia e retorno ao modelo presencial de oferta, o que se observa nos dados registrados na tabela 1 acima, é um decréscimo no número de matrículas e uma constância de elevação dos índices de reprovação e abandono. A soma destes dois indicadores marcam que 48,65 % do público que matriculou em 2022/1 reprovou ou abandonou a escola, 44,44% em 2022/2, 49,56% em 2023/1 e 46,97% não obteve sucesso na vida escolar em 2023/2.

Estes dados evidenciam que, mais uma vez, grande parte, quase metade, dos cidadãos que voltam para a escola reivindicar o direito que lhes foi negligenciado na infância e adolescência, o direito à educação, não estão sendo atendidos. Vale ressaltar que muitos destes sujeitos estão em idade obrigatória, uma vez que o ingresso na EJA se dá a partir dos 15 anos e que adolescentes tem chegado à modalidade cada vez em maior número.

Da mesma forma, na tabela 2, estão registrados os dados relativos ao Ensino Médio do CEEBJA de Cantagalo. Nela constam as mudanças de matriz curricular que o ensino sofreu no decorrer do recorte temporal estabelecido. Diferentemente do Ensino Fundamental, que manteve a mesma matriz curricular, o Ensino Médio, em um curto espaço de tempo se reorganizou em 3 matrizes curriculares (5205, 5207 e 020). Neste ensino, de acordo com a legislação vigente, pessoas acima de 18 anos de idade podem matricular. Idade essa em que a família já não é responsabilizada pela ausência do sujeito na escola.

Tabela 2: Dados do Ensino Médio Presencial (2020 a 2023)

CURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-ENSINO MÉDIO													
PERÍODO LETIVO:	2020 1	2020 2	2021 1	2021 2	2022 1			2022 2		2023 1		2023 2	
MATRIZ:	5205	5205	5205	5205	5207	5205	5207	20	5207	20	5207	20	20
TOTAL DE MATRÍCULAS	137	144	184	125	57	54	90	52	41	51	8	99	56
Nº de Alunos Reprovados:	47	17	7	12	17	15	17	16	4	8	2	7	9
Percentual %	41,9 %	12,41 %	4,12 %	10,17 %	29,82 %	34,88 %	21,25 %	37,2 %	10,26 %	17,78 %	25 %	8,14 %	20,45 %

CURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-ENSINO MÉDIO													
PERÍODO LETIVO:	2020 1	2020 2	2021 1	2021 2	2022 1			2022 2		2023 1		2023 2	
Nº de Alunos Abandono:	0	22	26	7	6	11	22	11	4	12	0	39	10
Percentual %	0,0%	16,06 %	15,29 %	5,93 %	10,53 %	25,58 %	27,5 %	5,58 %	10,26 %	26,27 %	0,0 %	45,3 5%	22,73 %
Percentual total: Reprovados + Abandono	41,9 %	28,46 %	19,41 %	16,03 %	40,33 %	60,38 %	48,7 %	42,78 %	20,52 %	44,05 %	25 %	53,44 %	43,18 %

Fonte: As autoras, a partir da Estatística de Resultado Final (SERE) de cada período letivo.

Os dados registrados confirmam que, assim como no Ensino Fundamental, o curso do Ensino Médio na EJA é marcado pelo abandono e pela reprovação. Exceto no período de pandemia e matriz em final de oferta (5207) os índices destes dois indicativos estão acima de 40%. É preciso identificar as causas para reduzir estes números.

Há fatores extraescolares como o trabalho, as obrigações familiares, o transporte escolar, questões de saúde, que interferem e dificultam a permanência do alunado na escola. São questões sociais, de administração pública que precisam ser configuradas a partir das necessidades destes sujeitos. Há também muitas questões intraescolares que podem ser minimizadas a partir do próprio contexto escolar. Acolhimento, inclusão, formação docente, metodologias adequadas, relações interpessoais fortalecidas, dentre outras ações, podem fazer a diferença na tomada de decisão do aluno da EJA por permanecer ou abandonar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação de Jovens e Adultos, em todo seu percurso histórico, tem sido marcada por legislações, ou pela falta delas, que pouco facilitam o acesso e permanência aos que procuram as instituições escolares em busca do seu direito à educação, negado ou negligenciado em idade oportuna. Muitas políticas instauradas concorrem para processos regressivos no âmbito do direito à educação escolar, universal e inalienável de todos (crianças, jovens, adultos e idosos), em qualquer período da vida (Brasil, 2010, p.6). A existência desta modalidade denuncia falhas no sistema público no atendimento de crianças e adolescentes, uma vez que estes têm chegado cada vez mais cedo e em maior quantidade na Educação de Jovens e Adultos.

A partir dos dados do Sistema Estadual de Registro Escolar, esta pesquisa investigou os índices de abandono e reprovação de um CEEBJA do Paraná, registrados no período de 2020 a 2023. A partir do Relatório de Estatística de Resultado Final chegou-se aos dados dos oito períodos letivos (oferta semestral) e se comprovou que quase metade dos alunos que chegam à escola de EJA não conseguem permanecer e concluir a Educação Básica.

Há fatores extraescolares diversos que interferem no acesso e permanência na EJA. Há fatores intraescolares que devem ser considerados para atenuar esta realidade. É urgente, pensar políticas de valorização da modalidade, contemplar a formação para os profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos, para que se faça o atendimento deste público com competência. Acolhimento, inclusão, formação docente, metodologias adequadas, relações interpessoais fortalecidas geram sentimento de pertença e reduzem o abandono. O aluno da EJA precisa chegar, permanecer e ter sucesso em seu processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ABANDONAR. *In*: DICIO, Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>. Acesso em: 30 set. 2024.

BORTOLINI, Rosane. **Profissionalização Docente na Educação de Jovens e Adultos: Desafios da Formação e Identidade Profissional**. Dissertação de Mestrado. Curitiba: UFPR, 2021. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/72130/R%20-%20D%20-%20ROSANE%20BORTOLINI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 jun. 2024.

BRASIL. **Audiência Pública promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal**. Encaminhamentos e Resoluções da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos - CONFINTEA VI. Disponível em: https://www.senado.gov.br/comissoes/CE/AP/AP20100707_UNESCO_NeroaldoAzevedo.pdf. Acesso em 10 mar. 2024.

BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial** [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 dez. 1996.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Informe estatístico do MEC revela melhoria do rendimento escolar, 1998. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br>. Acesso em: 27 set. 2024.

CRESWEL, John. W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens**. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

FLICK, Uwe. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

VENTURA, Jaqueline. Uma análise da situação da educação de jovens e adultos de nível médio no Estado do Rio de Janeiro. *In*: RUMMERT, S. M. (Org.) **Educação de jovens e adultos trabalhadores: história, lutas e direito em risco**. Uberlândia: Navegando Publicações, 2019. 93 – 121.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: O DIREITO À EDUCAÇÃO E OS IMPACTOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

ADRIANO, Maria Eduarda⁷⁷

BADA CALDAS, Morgana⁷⁸

RESUMO

A pesquisa tem por objetivo geral analisar se a prorrogação da vigência decenal do atual Plano Nacional de Educação (PNE) viola o direito à educação e refletir sobre os seus impactos para a formação de professores no Brasil. De abordagem qualitativa, a pesquisa consiste na análise documental da legislação correlata ao PNE e dos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Painel de Monitoramento do PNE, em relação ao cumprimento das metas atinentes à formação de professores. Se por um lado, o Congresso Nacional entendeu que a prorrogação da vigência do PNE é constitucional e oportuna; por outro, a prorrogação parece violar o direito à educação que se constitui, dentre outros mecanismos, pela elaboração e implementação do PNE no período decenal. A flexibilização deste período adia o debate sobre os aprimoramentos necessários à educação e sobre os desafios relacionados à efetivação do PNE.

Palavras-chave: Planos de educação. Direito a educação. Formação de professores.

INTRODUÇÃO

O atual Plano Nacional de Educação (PNE) foi estabelecido pela Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência de dez anos a contar da sua publicação. Contudo, em 25 de julho de 2024, por meio da Lei n. 14.934, a vigência do PNE foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025, contrariando o disposto no art. 214 da Constituição Federal que estabelece que o PNE possui duração decenal. Neste contexto, emerge a discussão acerca da violação do direito à educação, garantido constitucionalmente.

Os planos de educação traçam as diretrizes para a educação nacional e estabelecem metas que ultrapassam governos e devem ser atingidas em colaboração com os estados e municípios. Segundo dados apresentados pelo Painel de Monitoramento do PNE, elaborado e divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2024), a maior parte das vinte metas do Plano ainda não foram atingidas. Tal fato, aliado à prorrogação do Plano para além do prazo de vigência previsto na Constituição Federal, faz emergir ao debate aspectos importantes. Primeiro, que estamos diante da flexibilização da vigência do plano por norma infraconstitucional, o que fomenta a necessidade de reflexão sobre a constitucionalidade da prorrogação e a afronta ao direito à educação. Segundo, que um novo prazo de vigência adia o debate sobre os aprimoramentos necessários à educação brasileira, bem como, sobre os desafios relacionados à efetivação do próprio PNE. Em contrapartida, a prorrogação da vigência desta política pública traz à tona a complexidade e a dimensão do trabalho de elaboração do novo PNE, garantindo o debate profundo acerca do descumprimento das metas do Plano anterior e o estabelecimento de novas e compatíveis estratégias para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade da educação nacional.

Considerando a amplitude do PNE, que possui 20 metas e 256 estratégias, optou-se por refletir sobre os impactos da prorrogação do PNE para a formação de professores, delineada especialmente nas metas 15 e 16 do Plano. A formação de professores enquanto campo de pesquisa, tem se constituído e se fortalecido especialmente a partir do final dos anos 1990, com movimentos específicos que firmam a sua autonomia, como a organização de eventos, a promoção de fóruns, constituição de associações, de grupos de pesquisa,

⁷⁷ Universidade do Extremo Sul Catarinense. mariaeduardaadriano4@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-0978-8097>, <http://lattes.cnpq.br/7703168058549199>.

⁷⁸ Universidade do Extremo Sul Catarinense. morgana.bada@unesc.net, <https://orcid.org/0000-0003-4554-5461>, <http://lattes.cnpq.br/4364222001061498>.

de periódicos especializados, enfim, inúmeras iniciativas da comunidade científica que foram fundamentais para que a formação de professores se desvinculasse do campo da Didática e firmasse sua posição autônoma (André, 2010). Neste contexto, pesquisas comprometidas com a análise dos movimentos políticos que afetam a formação de professores, enriquecem os debates em direção à proteção do direito constitucional à educação.

Assim, delineou-se como objetivo geral da pesquisa analisar se a prorrogação da vigência decenal do atual Plano Nacional de Educação (PNE) viola o direito à educação e refletir sobre os seus impactos para a formação de professores no Brasil.

A pesquisa está em desenvolvimento na Linha de Pesquisa Formação e Processos Educativos, no Grupo de Estudos sobre Universidade (GEU) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

METODOLOGIA

A complexa realidade do fenômeno que envolve a elaboração de políticas públicas, invoca a multidisciplinaridade de áreas do conhecimento. Na especificidade da análise sobre a prorrogação do PNE e dos seus impactos sobre o direito à educação e sobre a formação de professores no Brasil, elegeram-se a abordagem qualitativa para a pesquisa, já que nesse tipo de pesquisa a análise dos dados segue um processo indutivo. Afinal, “[...] os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo” (Lüdke e André, 2013). No presente trabalho, as abstrações são efetuadas a partir dos referenciais teóricos do direito constitucional e da educação, buscando-se atender aos objetivos reflexivos da pesquisa.

Lüdke e André (2013) afirmam que a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, desvelando aspectos importantes relacionados a um tema ou problema. Estas autoras relacionam, dentre tantos documentos viáveis para este tipo de análise, também as normas, leis, decretos, estatísticas e pareceres. Assim, para atender aos objetivos da pesquisa selecionou-se a análise documental da legislação correlata ao PNE, especialmente os dispositivos a esse respeito na Constituição Federal, a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabeleceu o PNE, o Projeto de Lei n. 5665/2023 e a Lei por ele gerada, n. 14.934 de 25 de julho de 2024, que prorrogou a vigência decenal do PNE, bem como, os dados divulgados pelo Inep no Painel de Monitoramento do PNE, em relação ao cumprimento das metas 15 e 16, atinentes à formação de professores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

O Direito à Educação passou a ser reconhecido como um direito fundamental somente a partir da Constituição Federal de 1988, quando ficou ao encargo do Estado a obrigação de garantir educação de qualidade para todos os brasileiros, já que antes disso, a educação era tratada como um direito público subjetivo, sendo reconhecida apenas com o caráter assistencial (Oliveira e Paschoal, 2021). Em síntese, o artigo 6º da referida Constituição Federal passou a elencar a educação no rol dos direitos sociais, bem como, o artigo 205 garantiu a educação como direito de todos e dever do Estado e da família (Brasil, 1988).

Em capítulo destinado à educação, à cultura e ao desporto, a Constituição Federal firmou a necessidade do estabelecimento do PNE, com duração decenal. A principal finalidade do PNE é auxiliar a organização nacional na educação, a fim de que haja colaboração entre os entes federativos do país, para erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, formar para o trabalho, promover humanística, científica e tecnologicamente o país e estabelecer meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto (Brasil, 1988).

A aprovação do PNE é realizada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. As metas nacionais são feitas de forma compartilhada. Algumas metas são de responsabilidade direta do Município, outras dos estados ou da União. O plano atual possui 20 metas e 256 estratégias a elas relacionadas. Ocorre que, das vinte metas do PNE, poucas até o momento foram cumpridas total ou parcialmente.

Considerando que a vigência do Plano teria seu prazo encerrado no ano de 2024, discussões reverberaram acerca da necessidade de sua prorrogação, inclusive porque as discussões sobre as metas e estratégias para o novo Plano ainda são incipientes. Neste contexto, sobreveio o Projeto de Lei n. 5665, publicado no Diário do Senado Federal em 24 de novembro de 2023, de autoria da Senadora Professora Dorinha Seabra, que propôs a prorrogação do PNE até 31 de dezembro de 2028. A autora alegou que os planos de educação nacionais anteriores demandaram anos de discussão e que, somente no Congresso Nacional, o processo de tramitação levou em média três anos. Pontuou que é preciso se antecipar com a prorrogação da vigência do atual PNE, a fim de que seja evitado o vácuo legislativo no planejamento educacional do país, decorrente do período compreendido entre o decurso da vigência do atual PNE e a aprovação do novo plano nacional (Brasil, 2023).

Em 28 de maio do ano corrente, por meio de relatório final, a Comissão de Educação e Cultura formalizou entendimento de que a proposição do Projeto de Lei se mostra constitucional e regimentalmente adequada ao fim pretendido. Aduz que sob o aspecto material ela se ampara na competência legislativa privativa da União para legislar sobre norma educacional de caráter geral, conforme artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal. Relata ainda, que a proposta não adentra em assunto de iniciativa reservada ao Presidente da República, conforme dispõem os artigos 61 e 84 da Constituição, atestando sua regularidade. No mérito, conclui que o Projeto “atende a requisitos de conveniência e oportunidade, pois visa a contribuir de forma positiva para superar uma realidade lamentável: o PNE em vigor infelizmente não tem sido cumprido de forma adequada” (Brasil, 2024b, np.). Contudo, sugeriu que a prorrogação se desse até 31 de dezembro de 2025, ao invés da data inicialmente proposta. Na sequência, o Projeto de Lei foi aprovado pela Presidência da República e culminou na Lei n. 14.934 de 25 de julho de 2024, que prorrogou o decênio originário de vigência do PNE.

Se por um lado, o Congresso Nacional entendeu que a prorrogação da vigência do Plano Nacional de Educação é constitucional, conveniente e oportuna; por outro, a prorrogação parece violar o direito à educação que se constitui, dentre outros mecanismos, pela elaboração e implementação do PNE no período decenal. A flexibilização deste período por norma infraconstitucional adia o debate sobre os aprimoramentos necessários à educação brasileira, bem como, sobre os desafios relacionados à efetivação do próprio PNE.

É certo que são inúmeras e valiosas as perspectivas do direito à educação no âmbito do PNE, mas no recorte desta pesquisa convém-nos ressaltar que o fortalecimento da profissão docente a partir da formação contribui significativamente para a qualidade da educação. Contudo, para a meta 15, que visa 100% de docências com professores cuja formação superior esteja adequada à área de conhecimento que lecionam, a análise preliminar dos dados do Painel de Monitoramento do PNE (Inep, 2024), elaborado com base nos resultados obtidos até o ano de 2023, demonstra que: 1) a proporção de docências da educação infantil com professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam é de 63,30% na média nacional, com variações entre os limites de 69,9% na região Centro-Oeste e 59,5% na região Nordeste; 2) no ensino fundamental, o percentual de professores com formação adequada à área de conhecimento que lecionam é de 74,9% na média nacional, com variações entre os limites de 84,3% na região Centro-Oeste e 65,3% na região Nordeste; no ensino fundamental, o percentual médio nacional é de 60,4%, com variações entre os limites de 71,2 na região

Sudeste e 47,7% na região Nordeste; por fim, no ensino médio o percentual de docências com formação adequada é de 68,2% na média nacional, com variações entre os limites de 71,3% na região Sudeste e 63,9% na região Nordeste.

No que tange à meta 16, que objetiva formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a 100% dos profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, verificou-se que: 1) 48% destes professores possuem pós-graduação lato ou stricto sensu, contudo, é inexpressivo o número de docentes com mestrado e doutorado lecionando na educação básica e que desta média nacional, evidenciam-se variações entre os limites de 65,4% na região Sul e 46,9% na região Nordeste; 2) que apenas 41,7% dos professores realizaram cursos de formação continuada, com variações entre os limites de 29,4% no Sudeste e 61,5% no Sul do país.

Quer seja pelo não atingimento das metas no decênio, quer seja pela desigualdade que aponta entre as regiões do país, os resultados até o ano de 2023 demonstram um cenário que precisa ser imediatamente refletido, reverberando na constituição de um novo PNE, capaz de conformar o discurso político com a valorização profissão docente, efetivando-se estas e todas as metas que levam à efetivação do direito constitucional à educação de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo prevê o aprofundamento das reflexões acerca da violação do direito à educação, especialmente no que se refere à formação de professores, a partir da recente prorrogação do prazo de vigência do PNE. A discussão se funda em questões relacionadas ao direito constitucional, mas também sobre os principais desafios e oportunidades advindos da prorrogação do PNE, enfatizando os resultados obtidos até o ano de 2023 em relação ao cumprimento das metas 15 e 16.

A proposta não pretende estabelecer conclusões fechadas a respeito do objeto de estudo, mas promover reflexões científicas de caráter interdisciplinar, especialmente em relação às áreas do Direito e da Educação, fomentando o engajamento e o debate qualificado acerca da valorização da profissão docente e da defesa do direito à educação, garantido constitucionalmente como um direito social fundamental.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição Federal (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Diário do Senado Federal. **Projeto de Lei nº. 5665, de 2023**. Brasília: 24 de novembro de 2023. Disponível em:

<https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/114094?sequencia=467>. Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências**. Brasília, 25 jun. 2014. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 09 jun. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.934, de 25 de julho de 2024. **Prorroga, até 31 de dezembro de 2025, a vigência do Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. 2024a. Brasília, 25 jul. 2024. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/lei/L14934.htm. Acesso em: 22 set. 2024.

BRASIL. Senado Federal. **Parecer (SF) nº. 59, de 2024**. 2024b. Brasília: 28 de maio de 2024. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9620258&ts=1726858066717&rendition_principal=S&disposition=inline. Acesso em 12 out. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Novo painel de monitoramento do PNE**. Brasília: 2024. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojYTQ1MmJjNWMTOTk5OGQtYjRlMTI4OWI5YWM4IiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9>. Acesso em: 02 out. 2024.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Pesquisa em Educação - Abordagens Qualitativas**. 2 ed. Rio de Janeiro: EPU, 2013. *E-book*. pág.14. ISBN 978-85-216-2306-9. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2306-9/>. Acesso em: 12 out. 2024.

OLIVEIRA, Sonara Maria Lopes de; PASCHOAL, Jaqueline Delgado. A educação básica como direito no Brasil: uma análise das determinações e paradoxos da legislação. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação** [online]. 2020, vol.36, n.3, p.1176-1195. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2447-41932020000301176&lng=pt&nrm=iso. Epub 20-Jan-2021. Acesso em 12 jan. 2024.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UM OLHAR A PARTIR DAS PROFESSORAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CASTILHOS, Jussara de Souza⁷⁹

TIBOLA, Naiara Gracia⁸⁰

RESUMO

O presente artigo disponibiliza uma compilação de dados sobre as dificuldades de aprendizagem a partir da percepção das professoras dos anos iniciais. A escolha do tema manifesta-se a partir das experiências vivenciadas como professora em sala de aula, em meio a uma diversidade de alunos que apresentam dificuldades relacionadas a defasagem de leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. Atuando como professora na educação básica e vivenciando a realidade educacional, uma certa inquietude surge enquanto profissional da educação básica sobre o entendimento e esclarecimento que nós professoras temos sobre as dificuldades de aprendizagens que manifestam-se nos estudantes e como eles lidam e trabalham pedagogicamente diante das dificuldades. Tem por objetivo analisar a partir da percepção de professoras do ciclo de alfabetização (1º e 2º anos) as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Nossa inquietação se concentra na observação cotidiana de dificuldades de aprendizagem a partir do olhar de professoras que atuam com estudantes dos 1º e 2º anos (ciclo de alfabetização), dos anos iniciais. Nesse sentido consideramos de grande relevância uma pesquisa que leve ao aprofundamento de estudos sobre essa temática.

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem, Alfabetização, Docentes.

INTRODUÇÃO

Durante a graduação aprendi muitas teorias e práticas pedagógicas para atuar em sala de aula, estudo de caso, pesquisas e exemplos que os professores nos apresentavam, mas ao chegar na sala de aula, não estava preparada para tal situação, busquei realizar a minha própria leitura de mundo, ao questionar, descobri que precisava vivenciar mais experiência na área.

Para Barretto (2004, p. 69), “o professor não só ensina verdadeiramente, na medida em que conhece o conteúdo que ensina, quer dizer, na medida que se aproxima dele, em que o aprende”. Então decidi desafiar-me a buscar mais conhecimento e entrei no mestrado para pesquisar sobre o tema proposto.

Em meio à descoberta desse mundo da Educação, nos deparamos com algumas situações pedagógicas que nos fazem pensar e repensar nossa prática pedagógica, como escreveu Freire (2002, p. 17) “é pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Senti a necessidade de ir adiante e pesquisar sobre as dificuldades de aprendizagem e como outras professoras estão trabalhando com esses estudantes, isso nos inquieta a buscar novos conhecimentos, refletir sobre nossa realidade para intervir nela.

Com essa pesquisa, sobre dificuldades de aprendizagem, pretendemos a partir do olhar das professoras, reconhecer metodologias utilizadas em sala de aula e que contribuam para o processo de aprendizagem de crianças com dificuldades de aprendizagem mediada através dos saberes metodológicos.

Procuramos apontar aspectos positivos com o nosso trabalho na formação docente partindo de conhecimentos filosóficos, científicos que darão suporte ao educador para entender as dificuldades de aprendizagem de seus estudantes. Defendemos a necessidade de buscar novos conhecimentos para utilizarmos no cotidiano escolar, como

⁷⁹ UNIPLAC. E-mail jussaracastilhos@uniplaclages.edu.br, ORCID: 0000-0002-3899-0770; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8706622422041228>.

⁸⁰ UNIPLAC. E-mail: profa.naiara@uniplaclages.edu.br, ORCID: [0000-0001-9938-8997](https://orcid.org/0000-0001-9938-8997), Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4772526675180055>.

possibilidades investigativas realizando essa pesquisa com professores da rede Estadual de Ensino do município de São Joaquim, e que estejam atuando no ciclo de alfabetização (1º e 2º ano), através de uma entrevista semiestruturada.

Nesse contexto de entender as dificuldades encontradas pelos docentes dos discentes, procuramos descrever como objetivo, um processo de aprendizagem mais contextualizado num ensino com mais qualidade, para tentar sanar tais dificuldades e entender esse processo.

METODOLOGIA

Para conseguir êxito nos objetivos propostos nesta pesquisa adota-se abordagem de caráter qualitativo, conforme Flick (2013, p. 56), “cada projeto de pesquisa se inicia com a identificação e a seleção de um problema de pesquisa”. Assim, formulamos uma questão de pesquisa vinculada a uma prática pedagógica vivenciada e acima de tudo a ser pesquisada, por isso, estamos buscando conhecimentos teóricos para enriquecer a pesquisa, na convicção de que precisamos levantar hipótese com uma conexão que possa ser testada, observada e respondidas as questões.

A pesquisa desenvolvida utiliza de documentos para seu embasamento teórico, mas é no campo educacional (escola) que encontrará as respostas para alcançar objetivo proposto da pesquisa de analisar a partir da percepção de professoras do ciclo de alfabetização (1º e 2º anos) as dificuldades de aprendizagem dos alunos, com professoras de São Joaquim-SC.

Para a coleta de dados, será realizada entrevistas com professoras efetivas da rede estadual de São Joaquim, atuantes nos anos iniciais, 1º e 2º anos (ciclo de alfabetização), como definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 e normatizado na Base Nacional Comum Curricular (2017) e a nova política de alfabetização implementada através do Decreto n.º 11.556 de 12 de junho de 2023, que institui o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada.

As entrevistas aconteceram de forma individual, com um roteiro pré-estabelecido e gravadas em um aparelho eletrônico computador. O questionário traz perguntas relacionadas as características pessoais, de práticas pedagógicas em sala de aula, estratégias para trabalhar com as dificuldades de aprendizagens e outras, as respostas serão analisadas a partir da análise de conteúdo de Bardin (2016).

Os participantes da pesquisa serão acessados através da técnica de bola de neve de Vinutto (2014), que é uma forma de amostragem não probabilística que utiliza referências em cadeia.

A abordagem da bola de neve utiliza de documentos e/ou informantes-chaves, para identificar pessoas com o perfil necessário para a pesquisa. Inicia-se com uma pessoa do perfil necessário para a pesquisa e essa auxilia o pesquisador a iniciar seus contatos e a explorar o grupo de interesse. Em seguida, as pessoas indicadas indicam novos contatos que atendam aos critérios desejados, utilizando sua própria rede pessoal, e assim por diante, permitindo que o quadro de amostragem se expanda a cada entrevista conforme a necessidade do pesquisador (Vinuto, 2014). A técnica de amostragem em bola de neve é caracterizada por uma coleta contínua de dados, utilizando as conexões sociais dos participantes para ampliar a rede de contatos disponíveis ao pesquisador.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Neste capítulo é apresentado o aporte teórico da pesquisa interligada com as entrevistas realizadas, respondendo ao objetivo de analisar a partir da percepção de professoras do ciclo de alfabetização (1º e 2º anos) as dificuldades de aprendizagem dos alunos, que aborda as dificuldades de aprendizagens dos estudantes de anos iniciais a partir da percepção dos docentes a partir de teóricos pesquisadores sobre o tema.

Como enfatiza Minayo (2006, p. 17), “os conhecimentos que foram construídos cientificamente sobre determinado assunto por outros estudiosos que o abordaram antes de nós e lançam luz sobre nossa pesquisa, são chamadas teorias”, consideradas de suma importância para a educação. Nós professoras utilizamos a didática para aplicar determinado conteúdo que possibilite o aprendizado do nosso aluno de maneira que construa o conhecimento. Como diz Barreto (2004, p. 59), “A educação nada mais é do que uma teoria do conhecimento posta em prática”. A autora destaca que o educador precisa ter conhecimento para repercutir diretamente na sua prática pedagógica.

Conforme Nóvoa (2022), a capacitação de educadores é prejudicada por dualidades, desconhecimento, desimportância, improdutividade. Essas dualidades impedem o progresso, as políticas e as ações na capacitação de professoras. Em um momento de grandes transformações na educação - e conseqüentemente no papel das professoras - não há obstáculo mais perigoso do que esse “impasse” que impede mudanças e transformações necessárias. Em algumas de suas colocações nos esclarece que as dicotomias presentes na formação de professoras são amplamente reconhecidas.

Foi questionado a professora Margarida sobre seu processo formativo e se nestes trabalharam com dificuldades de aprendizagem em sala de aula, relata, “*na minha formação eu fiz UDESC e tive apoio, e também cursos independentes, foi trabalhado algo sobre as dificuldades de aprendizagem*”. A professora Hortência e Copo de Leite, relatam que “*não*”, nenhuma formação com este tema foi ofertada.

A professora Violeta conta que “*não, foi mais mesmo teórico, com dificuldade de aprendizagem muito pouco, porque eles trabalham muito teórico na faculdade e esquecem de trabalhar a partir do que a gente precisa, não foi trabalhado*”. A professora Rosa menciona que,

“*francamente não, eu acredito que, o que eu sei como base principal foi o magistério, que foram quatro anos essenciais para mim onde aprendi muito, foi muito ótimo, na graduação foi mais conceito e no magistério tem bastante estágio, bastante prática, minha professora de didática era excelente, onde fiz uma base muito boa*”.

No relato das professoras percebemos que no período da graduação o que é mais trabalhado é a parte teórica, conceitos e não questões de práticas pedagógicas. Enquanto os “teóricos” enfatizam a importância dos fundamentos, do pensamento crítico e da dimensão intelectual dos professores, os “práticos” destacam a relevância do trabalho em campo, do ambiente escolar e da experiência prática em sala de aula.

Acrescenta também o autor Vygotsky: “O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidades para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas” (Vygotsky, 2010, p. 92). A aprendizagem não afeta nossa capacidade geral de concentração; pelo contrário, ela aprimora diferentes habilidades de foco em diversos assuntos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a explanação dos dados coletados nas entrevistas com as professoras, percebemos a importância de ouvi-las onde pode se conhecer um pouco sobre suas trajetórias profissionais, suas angústias educacionais. Pois nesse processo buscou se analisar a percepção das professoras do ciclo de alfabetização (1º e 2º anos) as dificuldades de aprendizagem dos alunos, onde percebe se que os estudantes estão cada vez mais disperso, apresentam desinteresse, pouca concentração, são faltosos, falta apoio em casa, falta de conhecimento por parte dos pais da importância da educação infantil na vida escolar de seu filho. Tudo isso acaba dificultando a aprendizagem do estudante e ao mesmo tempo contribuindo com o crescimento das dificuldades de aprendizagem que as professoras têm percebido.

É crucial que todos os envolvidos entendam, estudem e busquem soluções para lidar com os desafios enfrentados diariamente em nossas escolas. Conhecer diferentes propostas é essencial para promover mudanças práticas fundamentadas em conceitos teóricos que apoiem a função social da escola como um lugar de proteção dos direitos humanos, uma vez que há uma estreita conexão entre desigualdade social e desigualdade de oportunidades educacionais. É urgente a formação de cidadãos capazes de atingir níveis elevados de educação e de modificar a realidade social, sendo que a educação já começa nos primeiros anos de escolarização.

Os relatos das professoras evidenciam um perfil docente focado na superação dos desafios encontrados no ensino e na alfabetização dos alunos, destacando-se pela formação, atuação no magistério e adaptação às necessidades dos estudantes. Elas destacam a importância de uma formação inicial e continuada que equilibre teoria e prática, além de um suporte institucional que valorize e reconheça seus esforços e trabalhos realizados. A diversidade de metodologias utilizadas reflete o compromisso com a aprendizagem dos alunos, especialmente aqueles com dificuldades de aprendizagem demonstrando a importância de um ensino adaptativo e inclusivo.

As professoras entrevistadas destacam a desconexão entre a teoria ensinada na faculdade e a prática real em sala de aula. Elas apontam a necessidade de maior integração entre teoria e prática durante a formação inicial dos professores. Enquanto os cursos de magistério proporcionaram uma base prática valiosa, as formações contínuas muitas vezes são insuficientes em termos de inovação e relevância para as dificuldades cotidianas enfrentadas pelos docentes.

As professoras relatam a importância de formações contínuas que tragam novas metodologias e abordagens para lidar com as dificuldades de aprendizagem. Elas expressam a necessidade de apoio pedagógico específico, tanto em termos de recursos materiais quanto de assistência profissional (psicólogos, orientadores entre outros). A falta de apoio institucional é um tema recorrente, evidenciando a sobrecarga dos professores na tentativa de suprir as necessidades dos alunos com poucos recursos.

De acordo com as professoras, os principais desafios enfrentados pelos alunos no Ciclo de Alfabetização estão relacionados a dois fatores centrais sendo: Base Educacional Malformada: Muitos alunos ingressam na escola sem o domínio de conhecimentos básicos, como o reconhecimento de letras e números. A ausência dessa base sólida, particularmente em relação ao entendimento das letras e seus sons, compromete significativamente o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, criando obstáculos ao progresso esperado; Desestrutura Familiar: Questões familiares, como a separação dos pais, a falta de apoio pedagógico no ambiente doméstico e as responsabilidades atribuídas precocemente aos alunos, têm impacto direto e negativo no processo de aprendizagem. A falta de um suporte familiar adequado agrava as dificuldades enfrentadas na sala de aula, afetando o desempenho escolar dos estudantes.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRETO, Vera. **Paulo Freire para educadores**. São Paulo: Arte & Ciência, 2004.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. **Decreto n.º 11.556 de 12 de junho de 2023**. Institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Brasília, 12 de junho de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

FLICK, Uwe. **Introdução à metodologia de pesquisa**: um guia para iniciantes. Tradução: Magda Lopes; Revisão Técnica: Dirceu da Silva. Porto Alegre: Editora Penso, 2013.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e terra, 1996 - (Coleção Leitura), 2002.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio da pesquisa social**. Petrópolis: Editora Vozes, 2006.

NÓVOA, António. **Escolas e professoras proteger, transformar, valorizar**. Colaboração Yara Alvim. Salvador: SEC/IAT, 2022.

VYGOTSKY, Lev Semenovich, 1896-1934. **A Formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores** / L. S. Vygotsky; organizadores Michael Cole... [et al.]; tradução José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, Solange castro Afeche. – 4ª tiragem. – São Paulo: Martins Fontes, 2010.

VINUTO, J. **A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa**: um debate em aberto. *Temáticas*, Campinas, SP, v. 22, n. 44, p. 203–220, 2014. DOI: 10.20396/temáticas.V22i44.10977. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tematicas/article/view/10977>. Acesso em: 4 mar., 2024.

CASAS SUBTERRÂNEAS E A DECOLONIALIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

LIZ, Jomara de⁸¹
VAZ, Rafael Araldi⁸²
VASCONCELOS, Valéria Oliveira de⁸³

RESUMO

O presente trabalho busca analisar quais as potencialidades da epistemologia decolonial para a formação de professoras/es a partir da sistematização de experiência do curso de formação docente: “Das casas subterrâneas aos dias atuais, a temática indígena em SC”. Mais precisamente, pensar como uma educação decolonial pode contribuir na formação de professoras/es reflexivas/os, incluídas e capazes de resistir à hegemonia estabelecida pelo capitalismo/colonialismo. O texto parte de uma pesquisa em andamento, intitulada “Das casas subterrâneas aos dias atuais, a temática indígena em SC: sistematização do curso de formação docente”, e busca responder ao seguinte problema: quais práticas e saberes confluentes podem constituir uma formação de professoras/es em perspectiva decolonial? Para o desenvolvimento da pesquisa, adotaremos a metodologia de Sistematização de Experiência de Oscar Jara Holliday, que parte da análise e reflexão de experiências vividas, seguindo como pauta o autor em cinco tempos.

Palavras-chave: Casas subterrâneas. Decolonialidade. Formação docente. Sistematização de experiência.

INTRODUÇÃO

O modelo colonial produzido na Europa a partir do século XV atravessou os tempos, contextos, territórios e continua em operação em dias atuais. Leite, Ramalho e Carvalho (2019, p. 5) afirmam: “No Brasil, como em outros países latino-americanos, resguardadas as especificidades, observa-se a persistência da colonialidade ainda nos dias de hoje”. Movimento permeado de práticas capitalistas através do neoliberalismo que cria e recria comportamentos e mentalidades sociais.

Na contemporaneidade, os reflexos dessas práticas exploratórias continuam e, tem na educação formal, um dos instrumentos de reprodução. Impondo a cultura e o conhecimento eurocêntrico aos demais povos, provocando através das ciências modernas, como afirma Santos (2021, p. 162), um verdadeiro “epistemicídio”, processo de invisibilização dos saberes outros. Subjugando as demais culturas, consideradas ilegítimas pelo colonizador, Lopes (2023, p. 29) assim define o colonialismo: “o colonialismo é uma prática de dominação, exclusão e silenciamento que envolve a subjugação de um povo por outro”.

Desta forma, esse texto faz parte de uma pesquisa em andamento, intitulada “Das casas subterrâneas aos dias atuais, a temática indígena em SC: sistematização do curso de formação docente”, que tem como objetivo compreender como a formação de professoras/es sobre as casas subterrâneas pode contribuir para uma educação na perspectiva decolonial. Para tal, será utilizada a metodologia de **sistematização de experiências** de Oscar Jara Holliday (2006). Para Jara (2006, p.9) embora seja uma tarefa complicada, a Sistematização nos permite “[...] apropriar-se da experiência vivida e dar conta dela, compartilhando com os outros o aprendido” (Jara, 2006, p. 22). A sistematização terá como objeto o Curso de Formação Docente: “Das Casas Subterrâneas aos dias atuais – a Temática Indígena em SC”. Curso esse realizado em 2023 pelo “Grupo Empatia”, que confluíu num coletivo de saberes e conhecimentos: dos sítios arqueológicos das antigas habitações da população Jê Meridional (Kaingang e Laktlãnõ) no

⁸¹ UNIPLAC/NUPEB – Lages/SC. jomaradeliz@uniplaclages.edu.br, orcid <https://orcid.org/0009-0000-8391-4630>, <http://lattes.cnpq.br/8155130128058197>.

⁸² UNIPLAC/NUPEB – Lages/SC. rafaelvaz@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0003-1617-4761>, <http://lattes.cnpq.br/7743954916594139>

⁸³ UNIPLAC/GECAL – Lages/SC. profa.valeria@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-0616-2372>, Link para Lattes <http://lattes.cnpq.br/9609054896546584>.

município de São José do Cerrito, com participação de representantes das três etnias originárias de SC, entre outros conhecimentos afins, seguindo um fluxo horizontalizado.

Mesmo com a presença de marcos legais que tratam da obrigatoriedade da inserção da história e cultura dos povos originários nos sistemas de ensino do país, há muita invisibilização da temática, tanto nas formações de professoras/es quanto nos materiais didáticos. Como afirma Meyer (2017, p. 21), “nega-se a inserção do protagonismo de povos e culturas que não se vinculam à estrutura narrativa europeia em suas próprias histórias [...]”. Para tanto, a sistematização busca analisar possibilidades e desafios, o que houve de colonial e decolonial na formação de professoras/es sobre as casas subterrâneas. Dessa maneira se houve contribuições para a construção de uma educação decolonial, utilizando-se um método decolonial de análise.

Os reflexos dessas práticas exploratórias continuam e, tem na educação formal, um dos instrumentos de reprodução impondo a cultura e o conhecimento eurocêntrico aos demais povos. Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2021, p.162), isso provoca um verdadeiro “epistemicídio” - processo de invisibilização dos saberes outros, subjungando assim as demais culturas, consideradas ilegítimas pelo colonizador.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do tema e do objetivo proposto por esta pesquisa em construção, estamos nos apoiando na Sistematização de Experiências de Oscar Jara. Na obra “Para sistematizar experiências” (2006) o autor nos apresenta o passo a passo para que educadoras/es, pesquisadoras/es e organizações possam realizar a sistematização de suas práticas. A Sistematização permite a quem a realiza “[...] apropriar-se da experiência vivida e dar conta dela, compartilhando com os outros o aprendido” (Jara, 2006, p.22).

Considerando nossa própria experiência como uma fonte fundamental de aprendizagem, estamos reconstruindo, a várias mãos, num movimento de “confluência” (Santos, 2023) entre as pessoas envolvidas. Portanto, essa experiência, está sendo sistematizada com a participação de co-autoras/es, ou seja, das/os docentes do curso, com disponibilidade para participar.

A metodologia de sistematização, conforme menciona o autor, demanda de cinco tempos: a) O ponto de partida, no qual todos os ministrantes de cada encontro do curso foram convidados para realizar a sistematização coletiva dessa experiência. b) As perguntas iniciais: O que dessa experiência há de decolonial e colonial? c) Recuperação do processo vivido: A pesquisa encontra-se nesta etapa do processo, feita coletivamente, a partir de rodas de conversa, de problematização de todos os encontros tendo as perguntas iniciais como base das problematizações; d) A reflexão de fundo: será realizada com base nos temas geradores propostos por Freire. A íntima relação dessa pesquisa com a educação popular. Os temas vão emergir de toda problematização surgida nas rodas de conversa; e) Os pontos de Chegada: pretendemos que nesse momento sejam desveladas formas de visibilização, de caminhos outros de para uma sociedade com mais equidade, respeito e justiça social.

AS CASAS SUBTERRÂNEAS NO PLANALTO CATARINENSE

Conhecer os sítios arqueológicos é mergulhar na história, nesta jornada que iniciou por volta 3.000 anos atrás devido a uma longa estiagem na região Central do Brasil (Minas Gerais e Goiás) em direção ao planalto meridional. Grupos do tronco linguístico Jê Meridional, hoje Kaingang e Laklãnõ/Xokleng, foram chegando e se adaptaram ao clima em meio à flora e fauna. Nessa região deixaram vestígios materiais de suas formas de sobrevivência, costumes e rituais que foram sendo apagados pelo processo de colonização. Segundo Pedro Inácio Schmitz (2014, p. 7): “eram homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e velhos que lutaram para sobreviver e procuraram ser felizes com o que conseguiam realizar”.

Sua história passou a ser contada nas pesquisas arqueológicas de Maria José Reis desde a década de 1970 e, posteriormente, aprofundada pela equipe do professor Pedro Inácio

Schmitz do Instituto Anchieta de Pesquisas da Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS/São Leopoldo/RS). Mais recentemente vem sendo também rememorada pelo povo Laklãnõ a partir de cursos de formação docente propostos e executados pelo Grupo Empatia e apoiadores.

Para Schmitz (2014, p.15) “o termo casa subterrânea é usado para depressões aproximadamente circulares do Planalto Meridional”, variando em diâmetro da circunferência e profundidade. Uma “[...] cobertura de troncos e palha, em forma de chapéu chinês, que pouco sobressaía do chão e justifica o termo casa subterrânea”.

As casas subterrâneas, como lugares de memória, permitem que os povos originários possam ressignificar suas formas de identificação e reivindicar esses espaços ligados à sua ancestralidade. Uma das maneiras de valorizar essa história é a promoção de ações que contribuam para a visibilidade desses povos, para que sejam criadas políticas de incentivo à preservação e ao cuidado desses locais, bem como a formação dos educadoras/es locais para abordarem essa temática em suas escolas.

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS

Como colocado anteriormente, a experiência que vem sendo sistematizada é o Curso de Formação Docente: “Das casas subterrâneas aos dias atuais – a Temática Indígena em SC” em que participaram mais de 200 cursistas entre elas/es: professoras/es da educação básica pública e privada; professoras/es do ensino superior; professoras/es e acadêmicas/os do povo Laklãnõ; integrantes de movimentos sociais e comunidade em geral, principalmente proprietários de terras onde estão localizados os sítios arqueológicos de São José do Cerrito. Para tanto, foram realizados doze encontros *on-line* com duração média de duas horas cada, pelas plataformas *StreamYard* e *Youtube* e dois encontros presenciais, com um período de oito horas cada para visita *in loco* nos sítios arqueológicos. Dessa forma, todas/os as/os ministrantes de cada encontro do curso foram convidadas/os para participar dessa sistematização, de forma coletiva e compartilhada.

PERSPECTIVA DECOLONIAL

Até que os leões tenham os seus próprios historiadores, as histórias de caça continuarão a glorificar o caçador (provérbio africano trazido por Luciana Ballestrin, 2013, p.89). Enquanto houver apenas uma única história, muitas outras serão silenciadas, esquecidas e/ou enterradas. Pensar em educação decolonial, especialmente para a sociedade brasileira, é se vincular aos pensamentos que contemplam a diversidade humana, histórica, social, cultural, econômica, ambiental, entre outros aspectos. Não aceitando a naturalização, a ocidentalização. O desafio se constitui em buscar alternativas, caminhos novos ou de espelhar-se em possibilidades que já vem acontecendo através de coletivos espalhados pelo planeta, na qual a formação de professoras/es é de fundamental relevância para este processo de despojo do modelo moderno/colonial.

Portanto, descolonizar é uma busca constante através de questionamentos e superação das estruturas de poder, conhecimento e cultura que foram impostas historicamente pelas potências coloniais. A formação continuada e reflexiva de professoras/es é fundamental para visibilizar as intenções ocultas expressas muitas vezes pelas/os profissionais da educação dos interesses de quem as/os formou. “No entanto, pensando às vezes que age por si próprio, livre e em nome de todos, o educador imagina que serve ao saber e a quem ensina” (Brandão, 2020).

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, traremos alguns resultados esperados. O primeiro é que essa sistematização de experiência possa contribuir para a visibilização das populações originárias de Santa Catarina, especialmente na região serrana, em que os povos do tronco Jê Meridional – Kaingang e Laklãnõ que aqui habitavam - hoje continuam a resistir às muitas formas de extermínio colonial em outros territórios.

Que o conhecimento sobre as casas subterrâneas possa corroborar nesse processo de descolonização, como também contribuir para a preservação desse patrimônio histórico carregado de saberes e memórias ancestrais, contribuindo para efetivação da Lei 11.645/2008. Que a presença de docentes indígenas na formação de professoras/es possa contribuir para o rompimento de paradigmas herdados da educação eurocêntrica, decolonizando a partir de vozes “outras” até então silenciadas. Que haja estímulo para novas pesquisas, ampliando o debate sobre a temática, possibilitando a inclusão em políticas públicas principalmente no cenário local.

Pela análise até o momento, podemos observar que o movimento por práticas decoloniais ainda caminha em passos lentos, pois há muito a ser feito para que os sujeitos, suas subjetividades e as mais diversas realidades sejam visibilizadas e respeitadas. Sendo necessário adotar práticas subversivas e posicionamentos “outros”. Bem como uma educação mais afetiva, para um maior envolvimento entre professoras/es e estudantes, alavancando um mundo mais sensível, solidário e participativo. Difundindo a inclusão e a participação de todas as vozes num ambiente acolhedor levando ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

O Curso de Formação das casas subterrâneas pode ser um embrião da decolonialidade não só para a Serra Catarinense, como também uma referência do cuidado para com esses lugares de memória, permitindo que os povos originários possam ressignificar suas formas de identificação e possibilitando revisitação e/ou reivindicação desses espaços ligados a sua ancestralidade e memória.

REFERÊNCIAS

BALLESTRIN, Luciana. **América Latina e o giro decolonial**. Revista Brasileira de Ciência Política. nº 11, 2013, p. 89 - 117.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação**. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2020.

BRASIL. **Lei n. 11.645/2008**, de 10 de março de 2008. Altera a lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

JARA, Oscar Holliday. **Para sistematizar experiências**. Brasília: MMA, 2006.

MEYER, André Felipe. **Um click na Tekoá**: elaboração de um site de produção de narrativas audiovisuais através de fontes guarani. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História). Centro de Ciências Humanas e da Educação. Universidade do Estado de Santa Catarina. Udesc. Florianópolis, 2017.

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. **Formação de professores e currículo**: questões em debate. Ensaio: aval. pol.públ. Educ., Rio de Janeiro, v.29, n.110, p. 35-50, jan./mar. 2021

REIS, Maria José. **A Problemática Arqueológica das Estruturas Subterrâneas no Planalto Catarinense**. Erechim, RS: Habilis, 2007.

SANTOS, Antônio Bispo dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023.

SCHMITZ, Pedro Ignácio. **As Casas Subterrâneas de São José do Cerrito**. São Leopoldo, RS: Instituto Anchietano de pesquisas, 2014.

CONSTRUINDO TRAJETÓRIAS DE VIDA: A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO

AGUIAR, Gracielle Almeida de⁸⁴
ZAPPE, Jana Gonçalves⁸⁵

RESUMO

A formação de professores é crucial para a qualidade da educação, especialmente na socioeducação, que abrange jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, incluindo os em privação de liberdade. Este estudo analisa a inter-relação entre formação docente, pesquisa acadêmica e práticas pedagógicas, destacando a importância de uma educação inclusiva e contextualizada. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para revisar a literatura sobre esses temas, identificando desafios enfrentados pelos educadores e a necessidade de uma formação que desenvolva competências sociais e emocionais. Autores referências na área da educação defendem que a formação deve promover não apenas conhecimentos técnicos, mas também uma postura crítica e reflexiva. A articulação entre teoria e prática é essencial, assim como a formação continuada, que permite aos educadores se atualizarem e melhorarem suas abordagens pedagógicas. Sendo assim, o fortalecimento dessa formação é fundamental para a reintegração social dos jovens e para uma educação que valorize a diversidade e a equidade.

Palavras-chave: Formação docente, Socioeducação, Práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A formação de professores é um tema central nas discussões sobre a qualidade da educação, especialmente no contexto da socioeducação, que se refere à educação voltada a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, incluindo aqueles em medida de internação ou privação de liberdade. Este contexto educacional é marcado por desafios específicos, como a necessidade de abordar não apenas o conteúdo curricular, mas também as questões sociais e emocionais que afetam esses jovens. A articulação entre teoria e prática torna-se essencial para lidar com as complexidades sociais contemporâneas, permitindo que os educadores desenvolvam estratégias pedagógicas que sejam sensíveis às realidades dos seus alunos.

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a formação de professores, a pesquisa acadêmica e as práticas pedagógicas adotadas na socioeducação, enfatizando como esses elementos interagem para promover uma educação inclusiva e contextualizada. A integração entre teoria e prática deve ser um aspecto fundamental da formação docente, possibilitando que os educadores compreendam melhor as dinâmicas sociais e os fatores que influenciam o aprendizado de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Segundo autores como Lomba e Schuchter (2023), a formação deve incluir componentes que abordem a diversidade cultural, a inclusão e a gestão de sala de aula, capacitando os educadores a responderem de forma eficaz às necessidades de todos os alunos.

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa bibliográfica, que envolveu uma revisão abrangente da literatura científica sobre a formação de professores, pesquisa e práticas pedagógicas no contexto da socioeducação. O processo de seleção dos artigos acadêmicos foi criterioso, priorizando publicações que discutem as interações entre esses

⁸⁴ Universidade Federal de Santa Maria-RS. E-mail: gracielleaguiar5@gmail.com, orcid: 0000-0002-1413-948X, link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/4034786682126010>.

⁸⁵ Universidade Federal de Santa Maria-RS. E-mail: jana.zappe@ufsm.br, orcid: 0000-0002-4452-643X, link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/8284151668279300>.

elementos essenciais, com um enfoque especial nas inovações e nos desafios que emergem na educação de adolescentes privados de liberdade.

A análise dos textos selecionados foi realizada a partir de uma leitura crítica e reflexiva, com o objetivo de identificar padrões, lacunas e contribuições significativas para o entendimento da formação docente na socioeducação. Essa abordagem metodológica não apenas permitiu a coleta de um vasto conjunto de informações, mas também facilitou a reflexão sobre como diferentes perspectivas teóricas e práticas podem interagir e se complementar. Assim, o estudo busca oferecer uma visão rica e multifacetada das questões relacionadas à formação de professores nesse contexto desafiador.

Além disso, foram consideradas as experiências práticas de educadores e pesquisadores, permitindo um diálogo entre teoria e prática. A pesquisa revelou a importância de compreender as especificidades do ambiente socioeducativo e de adaptar as metodologias de ensino às necessidades e realidades dos adolescentes. Dessa forma, o trabalho busca contribuir para a formação de um quadro mais sólido e eficaz de práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento integral desses jovens, promovendo não apenas a educação formal, mas também a inclusão social e a reintegração ao convívio comunitário.

Em suma, este estudo se propõe a ser uma fonte de informações e reflexões para educadores, pesquisadores e formuladores de políticas educacionais, enfatizando a necessidade de uma formação contínua e contextualizada dos professores que atuam na socioeducação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CONCEITO DE SOCIOEDUCAÇÃO

A socioeducação é um conjunto de práticas educativas voltadas para jovens e adolescentes em situações de vulnerabilidade, especialmente aqueles em conflito com a lei. Este enfoque não se limita à educação formal, mas abrange uma abordagem integral que visa a reabilitação e reintegração social desses jovens. A formação de cidadãos críticos e participativos é um dos objetivos centrais da socioeducação, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), que enfatiza a importância de promover o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais (BRASIL, 2015).

A prática da socioeducação demanda que os educadores adotem metodologias que considerem não apenas o conteúdo curricular, mas também as realidades sociais e emocionais dos alunos. Segundo Silva e Lima (2017), a formação integral desses jovens deve incluir a promoção de valores como solidariedade, respeito e responsabilidade social, que são fundamentais para a reintegração na sociedade. Essa abordagem é corroborada por autores como Andrade e Leite (2019), que argumentam que o processo educativo deve ser adaptado às necessidades específicas dos adolescentes em conflito com a lei, levando em conta suas histórias de vida e os desafios que enfrentam.

Além disso, a literatura ressalta a necessidade de um acompanhamento contínuo e individualizado desses jovens, conforme apontam Santos e Oliveira (2020). Isso envolve não apenas o ensino de conteúdos, mas também o desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais para que esses adolescentes possam lidar com suas emoções e relações interpessoais de forma saudável. De acordo com Goffman (1961), a compreensão do ambiente social e das interações cotidianas é crucial para a formação da identidade e para o processo de ressocialização.

A abordagem socioeducativa, portanto, deve ser vista como um processo colaborativo que envolve a participação ativa dos educadores, dos jovens e de suas comunidades. O envolvimento da família e de outros agentes sociais é essencial para criar um ambiente favorável ao aprendizado e à reintegração, conforme defendido por Mendes (2018). Dessa forma, a socioeducação não apenas busca ressignificar comportamentos,

mas também proporcionar oportunidades que possibilitem a construção de um futuro mais digno e participativo para esses jovens.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE

A formação de professores para atuar na socioeducação deve ser orientada por uma compreensão profunda dos contextos em que esses jovens estão inseridos. Segundo Lomba e Schuchter (2023), a formação deve contemplar tanto a aquisição de conhecimentos técnicos quanto o desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica em relação à prática pedagógica. Isso é especialmente relevante ao lidar com adolescentes em privação de liberdade, que frequentemente apresentam traumas e dificuldades emocionais que impactam seu aprendizado.

Freire (1996) enfatiza que a educação deve ser um ato de libertação e não apenas de transmissão de conteúdos. Para isso, é crucial que os educadores desenvolvam habilidades de empatia e comunicação, criando um ambiente de diálogo e confiança. A pesquisa na área da educação pode servir como uma ferramenta poderosa para essa formação, permitindo que os professores identifiquem e implementem estratégias pedagógicas que atendam às necessidades específicas de seus alunos.

RELAÇÃO ENTRE PESQUISA E PRÁTICA

A articulação entre teoria e prática é fundamental na formação docente, especialmente para educadores que atuam na socioeducação, onde as demandas são únicas e complexas. Vieira (2018) destaca que a pesquisa deve ser incorporada ao cotidiano escolar, permitindo que os educadores reflitam sobre suas práticas e busquem soluções inovadoras para os desafios enfrentados. No contexto da socioeducação, isso implica que os professores precisam estar abertos a adaptar seus métodos de ensino, avaliando constantemente os impactos de suas intervenções. A flexibilidade e a capacidade de inovação são essenciais, pois os adolescentes em conflito com a lei frequentemente apresentam realidades diversas e necessidades específicas.

A formação inicial dos docentes deve ser robusta e abrangente, incorporando conteúdos teóricos que abordem questões sociais, psicológicas e pedagógicas. Para Lomba e Schuchter (2023), é fundamental que os educadores desenvolvam uma postura reflexiva, capaz de compreender a complexidade do ambiente em que atuam. A formação não pode se restringir apenas à pedagogia tradicional; é necessário integrar disciplinas que tratem da diversidade, inclusão e estratégias de ensino que respeitem as particularidades dos jovens em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a formação continuada é um aspecto crucial para que os educadores se mantenham atualizados sobre as melhores práticas e abordagens pedagógicas. Programas de formação, seminários e trocas de experiências com outros profissionais da área são essenciais para que os educadores ampliem seus horizontes e desenvolvam uma prática pedagógica mais eficaz. Essa formação contínua deve incluir a reflexão crítica sobre as experiências vividas em sala de aula e a análise de dados e pesquisas recentes que podem informar a prática docente. Autores como Skliar (2009) enfatizam que a formação deve promover não apenas a aquisição de habilidades técnicas, mas também a capacidade de lidar com situações imprevistas e desafiadoras.

Outro aspecto importante é a construção de uma rede de apoio entre os educadores, que pode ser fomentada através de comunidades de prática. Essas comunidades permitem a troca de saberes e experiências, criando um espaço seguro para que os professores compartilhem desafios e soluções, contribuindo para um aprendizado coletivo. De acordo com Santos e Oliveira (2020), essa troca de experiências é vital, pois proporciona aos educadores a oportunidade de refletir sobre suas práticas e implementar mudanças necessárias de maneira colaborativa.

Portanto, a formação adequada e contínua dos docentes que atuam na socioeducação não apenas enriquece sua prática pedagógica, mas também é uma condição essencial para a promoção de uma educação que respeite a diversidade e busque a inclusão plena. A formação sólida permite que os educadores se tornem agentes de mudança, capazes de impactar positivamente a vida dos jovens e contribuir para sua reintegração social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada neste estudo evidencia que a formação de professores, quando integrada à pesquisa e às práticas pedagógicas, pode contribuir significativamente para a melhoria da educação na socioeducação. Para os educadores que atuam com adolescentes privados de liberdade, essa formação deve ser cuidadosa e orientada para o desenvolvimento de competências que vão além do conteúdo curricular. É imprescindível que as instituições formadoras revisitem suas propostas curriculares, incorporando elementos de pesquisa e práticas inovadoras que atendam às demandas contemporâneas.

A formação de professores na socioeducação deve ser vista como um processo contínuo, onde o diálogo, a reflexão crítica e a inovação pedagógica se tornam pilares fundamentais. Essa abordagem não apenas contribui para a formação de educadores mais preparados, mas também para a construção de uma educação que respeite e valorize a diversidade, promovendo a inclusão e a equidade no ambiente escolar. O fortalecimento dessa articulação pode resultar em uma formação docente mais sólida, capaz de enfrentar os desafios do cenário educacional atual e de promover a reintegração social dos jovens em situação de vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. M.; LEITE, C. P. Educação e inclusão: caminhos para a socioeducação. São Paulo: **Editora XYZ**, 2019.

BRASIL. Lei brasileira de inclusão. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Brasília: **Congresso Nacional**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/civil_03/Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 24 set. 2024.

GOFFMAN, E. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York: **Anchor Books**, 1961.

LOMBA, M, L, R.; SCHUCHTER, L, H. Profissão docente e formação de professores/as para a educação básica: reflexões e referenciais teóricos. **Educação em Revista -Educ.** rev. 39, 2023.

MENDES, T. Socioeducação: um novo olhar sobre adolescentes em conflito com a lei. **Revista Brasileira de Educação**, v. 23, n. 70, p. 345-367, 2018.

SANTOS, A. L.; OLIVEIRA, F. Acompanhamento individualizado na socioeducação: um desafio necessário. **Cadernos de Pesquisa**, v. 50, n. 2, p. 245-263, 2020.

SKLIAR, C. **Educação inclusiva**: um desafio à escola comum. Belo Horizonte: **Autêntica**, 2009.

VIEIRA, J. Pesquisa e formação de professores: reflexões sobre a prática pedagógica. **Educação e Pesquisa**, v. 44, n. 1, p. 123-145, 2018.

DIDÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: NOVOS DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ENSINO NA ERA DIGITAL

SOARES, Lucélia dos Reis Santos⁸⁶

BAZZO, Jilvania Lima dos Santos⁸⁷

RESUMO

Em plena era da sociedade da informação, as mudanças tecnológicas refletem novos desafios e perspectivas no âmbito educacional e vão gradualmente expandindo sua visibilidade quanto ao uso de dispositivos tecnológicos nesses ambientes. Essas mudanças foram evidentemente concretizadas de forma mais acentuada durante o covid-19 e nesse processo foram traçados novos caminhos para o uso substancial e didático durante as aulas remotas, em razão do distanciamento social. O objetivo deste trabalho é analisar as alternativas didáticas encontradas para o uso das tecnologias digitais aos docentes de uma escola pública no município de Belém do Pará, bem como analisar as soluções encontradas na comunidade escolar que atende majoritariamente alunos de baixa renda. Trata-se de um pequeno relato de experiência levando em consideração as experiências vivenciadas e as alternativas didáticas utilizadas com base no uso assertivo das tecnologias digitais resultando em ações satisfatórias tanto pela gestão escolar como por parte do corpo docente.

Palavras-chave: Didática. Tecnologias Digitais. Educação básica. Formação docente.

INTRODUÇÃO

A didática e a formação docente nos últimos anos têm sido remodeladas diante dos inúmeros desafios e perspectivas no contexto da educação, sobretudo em meio ao crescente uso das tecnologias digitais durante a pandemia do covid-19. A cultura digital, caracterizada pela ubiquidade do uso de dispositivos tecnológicos e pela constante conexão à internet, tem transformado gradativamente o ambiente educacional. A incorporação de tecnologias digitais na educação básica apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, essas tecnologias oferecem recursos inovadores que podem enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, como plataformas de ensino a distância, ferramentas colaborativas, recursos multimídia, entre outros. Por outro lado, sua integração assertiva depende de uma formação docente substancial, que capacite os professores a utilizarem esses instrumentos de forma crítica em suas ações didáticas.

As ações didáticas foram repensadas no contexto da cultura digital para promover um ensino engajador para os estudantes. Segundo Moran (2007), é importante que os professores desenvolvam competências digitais que lhes permitam não apenas utilizar tecnologias, mas também integrá-las de maneira construtiva em suas práticas pedagógicas. Isso envolve a criação de ambientes de aprendizagem que favoreçam a colaboração, a criatividade e o pensamento crítico.

Antes da pandemia, o uso de tecnologias digitais na educação brasileira já era uma tendência em crescimento, mas ainda enfrentava resistências e limitações estruturais. Com a chegada do COVID-19, essa tendência foi exponencialmente acelerada. Segundo Valente e Almeida (2020), a emergência sanitária forçou a adoção de novas ferramentas e métodos de ensino a distância, como plataformas de videoconferência, ambientes virtuais de aprendizagem e recursos educativos digitais.

Apesar das circunstâncias, a pandemia também catalisou inovações nas práticas didáticas. A utilização de tecnologias digitais permitiu o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas, como a aprendizagem híbrida, que combina o ensino presencial e remoto, e a aprendizagem baseada em projetos, que incentiva a colaboração e a

⁸⁶ Doutoranda/PPGE-UFSC. E-mail: lucelia.santos_geo@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4125-486X>, <http://lattes.cnpq.br/8837289655100880>

⁸⁷ Professora/PPGE-UFSC. E-mail: jilvania.bazzo@ufsc.br. Orcid, <http://lattes.cnpq.br/413899668966362>

resolução de problemas. Essas abordagens, conforme argumenta Mattar (2020), podem enriquecer o processo educativo e torná-lo mais dinâmico e interativo. Em vista disso, objetivamos investigar como as tecnologias digitais têm impactado os processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica, especialmente no que se refere à didática aplicada pelos professores.

METODOLOGIA

Primeiramente foi realizada uma revisão de leitura que se fundamenta em materiais previamente produzidos, permitindo abranger uma série de fatos e entrar em contato com ideias já desenvolvidas por diferentes autores, proporcionando um aprofundamento teórico de maior qualidade. Em relação aos métodos, optou-se por uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois o foco da investigação envolve um nível complexo de interpretação do objeto estudado, visando uma compreensão mais ampla da área pesquisada (GIL, 2008).

A pesquisa utilizou produções com essa temática, coletando informações de artigos científicos disponíveis em plataformas online como SciELO e Google Acadêmico, além de livros e leis educacionais relevantes. A delimitação dos trabalhos científicos foi feita por meio de palavras-chave como: Didática, Tecnologias Digitais, Cultura Digital, Educação Básica, Formação Docente, Prática docente, entre outras, utilizando especialmente o Google Acadêmico para selecionar os materiais sobre o tema.

Para alcançar os objetivos propostos, este estudo é desenvolvido também com base em uma pesquisa de caráter investigativo, realizada através de questionários feitos por meio do *google forms* e que foram aplicados ao corpo docente para aprofundamento da análise em questão.

A construção da pesquisa baseou-se na reflexão sobre a aplicação didática das tecnologias digitais como recurso pedagógico na educação básica, analisada cuidadosamente com base em trabalhos sobre o tema abordado. O objetivo foi analisar e compreender o uso das tecnologias digitais sob diferentes perspectivas para o ensino, ampliando o entendimento na construção colaborativa desse artigo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

A construção desse trabalho quanto a temática apresentada partiu durante o curso da disciplina Didática, Comunicação e Tecnologias Digitais, tendo em vista que a coleta de dados já havia sido feita anteriormente (O curso foi ofertado no primeiro semestre de 2024 aos mestrandos, doutorandos e ouvintes pelo Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, PPGE/UFSC) ao sermos provocados a partir dos debates, leitura de textos, palestras e a dinâmica de formação de grupos que propiciou um ambiente, crítico, reflexivo e analítico quanto as práticas educativas, sobretudo diante do avanço da cultura digital em transformar a gama de informações dessa geração mobile em conhecimento.

Libâneo (2014) ressalta que as práticas educativas podem verdadeiramente determinar as ações da escola e seu comprometimento social com a transformação. Afirma que a pedagogia investiga estas finalidades da educação na sociedade e a sua inserção na mesma, destaca que a Didática é o principal ramo de estudo da pedagogia para poder estudar melhor os modos e condições de realizarmos o ensino e instrução.

Nessa direção, o uso assertivo das tecnologias digitais podem potencializar didaticamente a aprendizagem no ambiente escolar, bem como na sociedade como um todo, fato esse que corrobora a importantes transformações nas relações de ensino aprendizagem. Buckingham (2019) destaca a necessidade de repensar os métodos educacionais diante da rápida evolução da cultura digital. O autor advoga por uma abordagem que não apenas integre as tecnologias digitais na sala de aula, mas que também as incorpore de maneira crítica e reflexiva, visando desenvolver competências essenciais para a participação ativa e consciente na sociedade.

Nas lentes de Buckingham (2019), a cultura digital transcende a mera familiaridade com dispositivos e softwares; ela incorpora a compreensão crítica das dinâmicas sociais, políticas e culturais que emergem na Era da informação. Os docentes, por sua vez, enfrentam o desafio de adaptar-se a esse novo contexto, buscando não apenas integrar as tecnologias digitais na sala de aula, mas também promover uma educação digital que capacite os estudantes a navegarem e interpretar criticamente o vasto acesso às informações disponíveis.

Conforme as concepções de Moran (2013), os ambientes escolares, através do uso de tecnologias digitais, podem se transformar em espaços propícios ao desenvolvimento de aprendizagens significativas, assim a Escola pública estadual Albanízia de Oliveira Lima, situada no município de Belém, foi alvo dessa investigação. Com o objetivo de compreender o uso das TD no contexto educacional, propusemos analisar a quantidade de professores que tiveram dificuldades em manusear as ferramentas digitais durante o ERE, pois muitos professores não utilizavam esses recursos tecnológicos nas aulas presenciais para isso, perguntamos: você teve dificuldades em realizar as atividades remotas durante a pandemia?

Figura 1 – Professores com dificuldade em utilizar a tecnologias digitais na pandemia.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

O questionário foi aplicado a 38 professores, entre eles a maioria 57,9% respondeu que teve dificuldades em manusear as ferramentas digitais para as aulas remotas, assim entendemos que os professores que mais tiveram dificuldades em manusear os recursos tecnológicos para dar prosseguimento as aulas remotas representam aqueles que até então estavam excluídos digitalmente, ou que não se sentiam seguros em utilizar as Tecnologias Digitais nas aulas presenciais, por outro lado, os que possuíam certo domínio em utilizar tecnologias para o ensino e que já haviam sido incluídos na era digital não apresentaram nenhuma dificuldade.

Verificamos que o hábito de recorrer às Tecnologias Digitais antes da pandemia eram medianas. Assim, podemos concluir que, antes da pandemia, mais da metade dos professores da Escola Albanízia de Oliveira Lima utilizavam poucas vezes as ferramentas tecnológicas para complementar o ensino. Todavia, após o início das aulas remotas no contexto pandêmico, foi possível perceber um aumento significativo no manuseio de tais recursos, bem como, das plataformas digitais, aplicativos e redes sociais devido o incentivo da gestão escolar.

Em relação às ferramentas digitais mais utilizadas pelos professores durante as aulas remotas realizamos a seguinte pergunta: Quais foram os recursos tecnológicos mais utilizados durante o ERE?

Figura 2: Ferramentas digitais mais utilizadas durante o ERE

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Ao analisar o gráfico percebemos que a plataforma da *Google* foi a que melhor se adequou diante da necessidade em continuar ofertando as aulas durante o ERE, especialmente aos alunos que precisariam realizar a prova do ENEM para disputar vagas nas universidades. Desse modo, as aulas aconteceram de forma síncrona por meio do *Google meet* seguindo um cronograma de horários para ingresso dos professores na sala virtual e de forma assíncrona através do *Classroom* para envio de materiais aos alunos e suporte dessas aulas, (GOMES, 2020).

Figura 3: Participação dos professores nas formações durante o ERE

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Pensando em amenizar as desigualdades de acesso e dificuldades no manuseio desses recursos a direção da escola realizou diversas oficinas aos professores e alunos através do *Google Meet* em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria Estadual de Ensino (SEDUC) com o objetivo de instruir a comunidade escolar e melhor incentivar a participação de alunos e professores durante as aulas remotas. *Google Forms, Classroom, Streaming e Google meet* foram as oficinas ofertadas especialmente aos professores durante a pandemia tendo a participação da grande maioria dos professores nessas formações

A iniciativa da Direção escolar em promover formações, conscientização e mobilização de toda comunidade estivesse foi crucial para adaptar-se ao ERE e assim dar prosseguimento no calendário escolar o que gerou resultados satisfatórios de aprovação nos processos seletivos de ingresso ao Ensino Superior destacando a escola das demais unidades da rede estadual sendo reconhecida em diversas reportagens pelos meios de comunicação local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A didática e a formação de professores, no contexto da educação básica, enfrentam desafios significativos, mas também apresentam inúmeras oportunidades mediante o uso das tecnologias digitais. A adaptação das práticas didáticas à cultura digital é essencial para promover um ensino mais relevante e eficaz. Para isso, é fundamental investir na formação inicial e continuada dos professores, capacitando-os para utilizar as tecnologias de forma crítica e pedagógica. Somente assim será possível aproveitar plenamente o potencial das tecnologias digitais para transformar a educação básica.

O uso didático das tecnologias digitais nas instituições de ensino representa uma transformação significativa no cenário educacional contemporâneo, sobretudo pós-pandemia. A análise teórica realizada evidencia que, embora as tecnologias digitais ofereçam oportunidades inestimáveis para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, sua implementação requer uma abordagem cuidadosa e crítica em meio a cultura digital.

O uso propositivo das tecnologias digitais facilita o acesso a uma ampla gama de informações e recursos, permitindo aos educadores diversificarem suas práticas didáticas e atender melhor às necessidades individuais dos alunos. No entanto, a assertividade do uso dessas tecnologias depende não apenas de sua disponibilidade, mas também da formação adequada dos professores e da infraestrutura necessária para seu uso eficiente. As desigualdades de acesso continuam a ser um desafio significativo, com escolas em regiões menos favorecidas enfrentando barreiras para integrar tais recursos de maneira eficaz.

A escola por meio da gestão ao desenvolver o ERE teve que considerar as singularidades e a pluralidade dos sujeitos implicados no processo educacional ao compreender que a prática docente durante o distanciamento social conclamou novos processos de aprendizagem, novos métodos de ensino, novos modos de pensar os componentes curriculares em razão de suas especificidades, novas práticas avaliativas, novas linguagens e novos saberes na ação de ensinar no contexto da pandemia com o intuito de manter o acesso à educação de qualidade.

Constatamos, então que essas ações por parte da gestão escolar foram significativas para o processo de ensino-aprendizagem e que é sempre necessário ampliar a inserção do uso dessas tecnologias que muito corroboram à qualidade do ensino.

REFERÊNCIAS

BUCKINGHAM, David. **The Media education manifesto**. Polity Press: 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Helton. **Como o Google quer fazer você esquecer do Zoom para vídeo conferências**. Publicado em 29 de abril de 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/ticias/redacao/2020/04/29/como-o-google-quer-fazer-voce-esquecer-do-zoom-para-fazer-videoconferencias.htm>. Acesso em: 15 julho. 2020.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2013

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. 2. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2007.

VALENTE, José & ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini (2020). Brazilian technology policies in education: **History and lessons learned**. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 28(94). <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/4295>.

DIVERSIDADE E O PAPEL DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RODRIGUES, Joseane N. M. Nunes⁸⁸
THIESEN, Juarez da Silva⁸⁹
NESPOLLO, Flávio Marcos⁹⁰

RESUMO

Este artigo aborda a importância da diversidade e do papel do currículo na Educação Infantil. Destaca que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) reconhece a Educação Infantil como etapa fundamental no desenvolvimento integral das crianças. O currículo como um elemento central nesse processo é compreendido como um conjunto de práticas que articula as experiências das crianças com conhecimentos diversos, promovendo o desenvolvimento integral. Este estudo busca através de uma revisão bibliográfica, problematizar como o currículo tem se moldado diante das diferenças individuais, coletivas e culturais das crianças e que fatores implicam no não atendimento dessas diferenças, refletindo a respeito da compreensão dos professores sobre currículo, aprofundando essa discussão e propondo alternativas para uma organização curricular que reconheça e valorize as individualidades.

Palavras-chave: Diversidade. Currículo. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil, etapa fundamental no desenvolvimento e na formação integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, (LDB, 1994/96), enfrenta o desafio de superar currículos e práticas excludentes para que a inclusão e a valorização da diversidade sejam promovidas por meio de experiências lúdicas e significativas, respeitando as culturas, as experiências e os ritmos de aprendizagem de todas as crianças nesta etapa educativa.

Em um contexto marcado pela diversidade e pelas novas demandas sociais, é urgente superar desafios como a falta de recursos e a formação inadequada dos profissionais para atender às necessidades específicas das crianças. Nesse contexto, a diversidade se apresenta como um elemento fundamental a ser considerado nas práticas pedagógicas e na construção de currículos que promovam a inclusão e valorizem as diferenças individuais, coletivas e culturais.

Este estudo, que faz parte da pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), tem como objetivo aprofundar a compreensão de currículo na Educação Infantil para que, através das práticas pedagógicas inclusivas os professores possam considerar as singularidades das crianças diante de suas necessidades especiais, culturas, linguísticas e ritmos de desenvolvimento, para que todos/as sejam plenamente atendidos em um mundo marcado pelas diferenças.

METODOLOGIA

Como dissemos o presente trabalho, é parte da pesquisa de dissertação em desenvolvimento no Mestrado em Educação da UNIPLAC.

A pesquisa como um todo, se caracteriza como um estudo qualitativo, de base exploratória, com procedimentos empíricos e teóricos. A abordagem teórica está sendo construída em diálogo com autores que discutem Educação Infantil, currículo, formação de

⁸⁸ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. joseanenergy@uniplaclages.edu.br
<https://orcid.org/0009-0008-2542-0884> <http://lattes.cnpq.br/4539409809724721>.

⁸⁹ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. juaresthiesen@uniplaclages.edu.br
<https://orcid.org/0000-0001-9299-4441> <http://lattes.cnpq.br/0176543786942215>.

⁹⁰ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. flavionespollo@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-9818-7196> <https://lattes.cnpq.br/9800065562917222>.

professores e educação inclusiva. Os procedimentos empíricos são fundamentalmente rodas de conversa e entrevista com a participação de professores que atuam na Educação Infantil da rede municipal de Lages/SC.

Para este estudo, em particular, a metodologia utilizada envolveu a produção de um levantamento bibliográfico em diferentes bases de dados, focado nos temas do currículo e diversidade na Educação Infantil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Educação Infantil, recentemente reconhecida como etapa fundamental da Educação Básica a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96), consolidou a importância da primeira infância no desenvolvimento integral da criança. O currículo, nesse contexto, exerce um papel efetivo, pois não se trata apenas de conteúdos a serem estudados, ele orienta práticas pedagógicas e organiza saberes, conhecimentos, habilidades e outros repertórios essenciais para atendimento às necessidades específicas das crianças.

No texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 1998) o currículo é apresentado como um “conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico [...]” (BRASIL, 1998, p.12). Essa visão vem ao encontro do que pensa Sacristán (1999) quando esclarece que o currículo é uma ligação dos conhecimentos e a cultura herdada que influencia no processo de aprendizagem dos alunos, articulando entre ideias, suposições e aspirações.

A concepção de currículo destacada por Sacristán, busca demonstrar a importância de uma educação que valorize a experiência das crianças e a articulação entre o conhecimento escolar e o conhecimento cultural, pois ao promover essa interação na Educação Infantil possibilita a construção de aprendizagens significativas, considerando as experiências e vivências prévias das crianças. Essa perspectiva incentiva práticas pedagógicas que favorecem a participação ativa das crianças, considerando seus saberes e experiências, o que exige uma reflexão crítica dos professores sobre a compreensão de currículo e os repertórios construídos coletivamente valorizando a diversidade de culturas e a troca de experiências.

Essa perspectiva, alinhada com a proposta das DCNEI, incentiva práticas pedagógicas mais significativas e relevantes. Nela, o currículo se configura como um instrumento dinâmico, que se transforma e se molda a partir das interações entre crianças, professores e de todos os agentes envolvidos no processo educativo, ultrapassando os limites das instituições de ensino.

O professor/professora como mediador do processo educacional deve juntamente com a proposta pedagógica da instituição de Educação Infantil promover a aprendizagem e desenvolvimento das crianças por meio de troca de experiências, brincadeiras e atividades lúdicas, orientadas pelos campos do saber com ênfase nas experiências e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, assegurados pela BNCC e detalhados no Artigo 9º das DCNEI, são reafirmados por meio de dois eixos estruturantes: as interações e a brincadeira. Esses eixos garantem que as crianças possam: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. Estes direitos estão inseridos em campos de experiências por meio dos quais as crianças devem aprender e se desenvolver: O Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Essas experiências devem ser promovidas de forma integrada e significativa, proporcionando às crianças oportunidades de ampliar suas

capacidades de aprender, de expressar seus sentimentos e pensamentos, brincar e a explorar o mundo.

O ideário histórico das sociedades contemporâneas por uma educação inclusiva e que atenda à diversidade existente em todas as etapas educativas, coloca em cena a seguinte questão: qual compreensão os professores da Educação Infantil possuem sobre currículo em perspectivas inclusivas, num mundo marcado pelas diferenças? Essa compreensão torna-se fundamental para que esses profissionais possam recriar possibilidades de aprendizagem na perspectiva de uma educação mais equitativa. É preciso investigar essa questão, para que se possa identificar as principais lacunas na consolidação de currículos mais inclusivos, deixando-se de conceber crianças que não se encaixem nos padrões da “convencional normalidade” (Brasil, 2001) como um problema. Que elas passem a ser vistas como sujeitos de direitos com diferentes ritmos e formas de aprender.

A promulgação de leis e políticas que garantem o direito à educação para todos ampliou a noção de diversidade, determinando maior flexibilidade e outras perspectivas ao currículo. Nesse âmbito, a Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, se constitui um espaço privilegiado para experimentar novas formas de organização curricular que valorizem as diferenças individuais, coletivas e culturais existentes.

Gomes (2007) ao discutir a diversidade no currículo, enfatiza a necessidade de uma concepção de educação que valorize as diferenças e promova a inclusão. A autora argumenta que a forma como entendemos a educação influencia diretamente na maneira como discutimos a diversidade em sala de aula, “é preciso ter clareza sobre a concepção de educação, pois há uma relação estreita entre o olhar e o trato pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas educativas” (Gomes, 2007, p. 11).

Segundo a autora, para construir uma educação inclusiva, é preciso antes de tudo repensar nossa concepção de educação, afinal a forma como vemos o processo de ensino-aprendizagem interfere diretamente em nossas práticas pedagógicas e a forma como interagimos com as crianças. O cuidado e o acolhimento na educação infantil são fundamentais para construir relações de confiança e segurança, permitindo que as crianças se sintam valorizadas e pertencentes ao grupo dentro de suas singularidades e diversidades.

Essa necessidade de uma concepção de educação que valorize a diversidade e garanta o direito à educação para todos, ganhou ênfase a partir da década de 1990 com a inclusão da Educação Especial ampliando a noção de diversidade e assegurando a aprendizagem enquanto direito de todos/as, fundamentalmente pela importância de reconhecer as “necessidades educativas, limitações e potencialidades dos sujeitos pelo princípio da equidade, com atenção às expectativas de chegada ao final do percurso formativo escolar” (Santa Catarina, 2019, p.107).

A concepção de diversidade se amplia e encontra respaldo em diversas legislações brasileiras, entre elas a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD, 2007), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI, 2015) entre várias outras, estabelecendo-se, por meio delas, um marco legal para a educação inclusiva.

Nesse sentido, em todas as etapas da escolarização, o currículo deve ser articulado de forma a promover a autonomia e a inclusão valorizando o contexto social e cultural, desconstruindo as concepções tradicionais de diferença. Conforme Gomes (2007) é fundamental “desconstruir o imaginário negativo sobre as diferenças, construído no contexto das desigualdades sociais, das práticas discriminatórias e da lenta implementação da igualdade de oportunidades em nossa sociedade”.

Aos currículos incorporam-se um conjunto de princípios estabelecidos pelas Leis e Diretrizes, reconhecendo-se diferentes dimensões, com o propósito de assegurar aprendizagens significativas e atender a diversidade em cada etapa educativa. Currículos

que atendam as multiplicidades e individualidades das crianças e estudantes devem ser estruturados a partir de políticas públicas educacionais que invistam em recursos a fim de valorizar a diversidade e as experiências individuais e coletivas, reconhecendo-se que as instituições de ensino são espaços dinâmicos onde os contextos sociais, culturais e históricos influenciam significativamente nos processos de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, destacamos que as políticas não podem ser excludentes ou beneficiar apenas determinados grupos, elas precisam encontrar um ponto em comum que permita que todos se sintam incluídos e representados de modo que todos os cidadãos, independentemente de suas diferenças tenham os mesmos direitos. O Estado deve assumir o compromisso de investir em formação continuada de professores, contratação de profissionais especializados em educação inclusiva e apoio psicológico, formular e implementar políticas públicas que tenham a participação de profissionais especializados na área da educação, estudantes, famílias e a comunidade em geral a fim de ouvir, discutir e promover a igualdade e a justiça social.

É nesse sentido que o currículo assume papel fundamental, pois estará amparado em políticas que visem a igualdade e a justiça social, currículos que valorizem a singularidade, os ritmos de aprendizagem e de apropriação dos saberes promovendo um aprendizado significativo, inclusão e respeito às diferenças. Teóricos do currículo vêm reforçando que esse campo da formação escolar é influenciado por fatores políticos, socioeconômicos, históricos, econômicos e culturais. MOREIRA e SILVA (1995) enfatizam que “O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder [...]” (Moreira, Silva, 1995, p. 7-8).

Diante desse alerta, torna-se indispensável à compreensão que o currículo é campo de disputa política e ideológica, que reflete interesses específicos de grupos sociais e influencia diretamente na construção de subjetividades.

Para Sacristán (2000), “os currículos são a expressão do equilíbrio de interesse e forças que gravitam sobre o sistema educativo num determinado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado” (Sacristán, 2000, p. 17). Logo, o currículo não é apenas um conceito, mas um espaço de disputa e de construção de significados, “[...] O currículo, em seu conteúdo e nas formas pelas quais nos apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar; [...]” (Sacristán, 2000, p. 17).

Nesse sentido, o currículo deve ser um instrumento de reflexão, para que através das relações entre pares estabeleça um ambiente de aprendizagem que promova, desde a educação infantil a participação democrática e o respeito às diferenças. Vieira (2002) adverte que, “confrontamo-nos com a diversidade no espaço escolar e precisamos refletir sobre a maneira como vivenciamos essas relações e sobre formas de recriá-las de maneira mais significativa” (vieira, 2002, p. 121).

Neste cenário, torna-se fundamental que professores reflitam e questionem sobre as concepções de currículo e construam sua prática através do conhecimento adquirido ao longo de suas trajetórias se disponibilizando em inovar seus modos de ensino, para atender a diversidade e proporcionar que as crianças desenvolvam habilidades sociais, comunicação e a autonomia, preparando-os para os desafios da escolarização e para o mundo.

Assim, ao que se espera é que professores/as busquem novas possibilidades de prática, pois a aprendizagem é um processo individual e particular sendo uma experiência diferente para cada criança, valorizando suas diferenças e reconhecendo a importância do brincar em seu desenvolvimento. Ao aprender com as diferenças existentes e ao compartilhar incertezas, construímos ideias inovadoras adquirindo uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Ao olharmos para as situações sob diferentes

perspectivas, temos a oportunidade de ampliar nosso olhar e vivenciar experiências enriquecedoras.

Compreender, valorizar e aceitar as diferenças é parte do processo de inclusão. Ao iniciarmos esse processo desde a primeira etapa da Educação Básica, proporcionamos às futuras gerações a oportunidade de se tornarem mais críticos, conscientes, criativos e capazes de enfrentar os desafios e incertezas de um mundo cada vez mais complexo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil, base da formação integral das crianças, precisa superar práticas excludentes e promover a inclusão e a valorização da diversidade. Ao superar estes desafios, as instituições de Educação Infantil podem oferecer a todas as crianças oportunidades equitativas para desenvolverem suas capacidades físicas, psicológicas, intelectuais e sociais.

O currículo deve ser um instrumento de reflexão e transformação, capaz de promover a participação democrática e o respeito às diferenças. Os professores/as como mediadores do processo de ensino e aprendizagem, devem buscar novas possibilidades de prática, valorizando as diferenças e reconhecendo a importância do lúdico no desenvolvimento infantil.

Contudo, em vez de conceber o currículo como documento pronto e acabado devemos entendê-lo como um processo dinâmico e em constante construção articulado com a realidade da escola e da comunidade.

Este estudo propõe reflexões para uma organização curricular que valorize as individualidades e que a partir da compreensão de currículo os professores/as tenham possibilidades de promover uma educação mais inclusiva e equitativa. Espera-se que as reflexões pautadas nessa pesquisa contribuam para a qualidade da prática pedagógica para que o processo de ensino e aprendizagem seja mais humanizado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica**. Secretaria de Educação Especial – MEC; SEESP, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, 1998.

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

GOMES, Nilma Lino. **Indagações sobre currículo: Diversidade e Currículo**. MEC, Brasília, DF, 2007.

MOREIRA, Antonio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu. **Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução**. In: MOREIRA, Antonio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu. (Orgs.). **Currículo, cultura e sociedade**. São Paulo: Cortez, 1995.

SACRISTAN, J. Gimeno. **Poderes instáveis em educação**. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1999.

SACRISTÁN, J. Gimeno. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

SACRISTÁN, J. G. **Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos professores.** In: NÓVOA, A. Profissão Professor. Portugal: Porto Editora, 1995.

Santa Catarina. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Educação. **Currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense.** Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação. – Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação, 2019.

VIEIRA, Rosangela Steffen. **Educação intercultural:** uma proposta de ação no mundo multicultural. In: FLEURI, R. M. (Org.) Intercultura: estudos emergentes. Ijuí-RS: Unijuí, 2002.

PRÁTICAS PEDAGÓGICA E AS METODOLOGIAS ATIVAS NO CONTEXTO DOS ANOS INICIAIS

COSTA, Morgana da Luz⁹¹

TIBOLA, Naiara Gracia⁹²

RESUMO

Este resumo expandido apresenta um recorte da pesquisa de mestrado que teve como objetivo analisar como as metodologias ativas contribuem para as práticas pedagógicas dos professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa foi conduzida por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), focando em dissertações e teses publicadas entre 2018 e 2023, consultadas no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD-IBICT). Os resultados indicaram que a adoção de metodologias ativas pelos professores cria ambientes de aprendizagem mais envolventes, nos quais os estudantes participam ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Essas metodologias, ao promoverem o protagonismo discente, favorecem o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento crítico, a colaboração e a resolução de problemas. Além disso, os professores que utilizam essas abordagens pedagógicas relatam uma maior motivação e engajamento dos alunos, o que contribui significativamente para o aprimoramento do processo educativo como um todo.

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Metodologias Ativas. Ensino Fundamental. Anos Iniciais.

INTRODUÇÃO

No contexto educacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental, as práticas pedagógicas e as metodologias ativas têm papel essencial na promoção de experiências de aprendizagem significativas para os estudantes. Esta pesquisa foi motivada pela inquietação e curiosidade em relação ao uso das metodologias ativas como ferramentas mediadoras no processo de ensino e aprendizagem. Com o avanço acelerado da tecnologia e as mudanças constantes nas práticas educacionais, tornou-se crucial acompanhar a implementação dessas metodologias e investigar como elas contribuem para as práticas pedagógicas dos professores, bem como identificar seus benefícios e desafios.

O foco da pesquisa foi analisar como as metodologias ativas contribuem com as práticas pedagógicas dos professores para o ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Por meio de uma revisão sistemática da literatura, o estudo teve como objetivo identificar produções científicas relevantes publicadas entre 2018 e 2023, especialmente dissertações e teses consultadas no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD-IBICT). A análise também permitiu evidenciar lacunas de conhecimento e tendências emergentes no que diz respeito à integração das metodologias ativas nas práticas pedagógicas dessa etapa de ensino.

Com a chegada da pandemia covid-19, em 2020, as escolas e educadores precisaram inovar na mediação de conteúdos aos estudantes, disponibilizando materiais impressos, onde muitos não possuíam condições para manter o aprendizado por meio de aulas on-line. Existem diferentes tipos de metodologias ativas, como: a sala invertida, roda de conversa, seminários, aprendizado por meio da resolução de problemas, estudos de caso, elaboração de projetos, portfólio, tempestades cerebrais, mapa conceitual,

⁹¹ Mestra em Educação. Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac. E-mail: morgana-costa19@uniplaclages.edu.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8862539434020868>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0415-6366>

⁹² Doutora em Educação. Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac. E-mail: profa.naiara@uniplaclages.edu.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4772526675180055>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9938-8997>

problematização, dentre outros, e com a pandemia passou-se a utilizar na educação básica aulas remotas. Sendo estas algumas das práticas inovadoras que podem ser utilizadas no dia a dia para garantir que os estudantes aprendam melhor, tornando-os cada vez mais participativos nas aulas, aprimorando suas habilidades, e deixando que amplie sua responsabilidade, pois seu conhecimento não depende apenas do que o professor ensina em sala de aula, e sim do que irá pesquisar fora daquele espaço formal de ensino.

METODOLOGIA

Este resumo expandido busca apresentar um recorte da dissertação do mestrado em educação visando ampliar os conhecimentos acerca do tema metodologias ativas associada à prática pedagógica dos professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa é de cunho qualitativo que tem como seu objetivo geral de analisar como as metodologias ativas contribuem com as práticas pedagógicas dos professores para o ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para Minayo (2014, p.14): "O método qualitativo envolveu a empiria e uma sistematização progressiva do conhecimento até que a compreensão da lógica interna do grupo seja desvelada". As produções científicas serão selecionadas por meio da Revisão Sistemática de Literatura (RSL).

Após definição da questão de pesquisa: como as metodologias ativas contribuem nas práticas pedagógicas dos professores para o ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? Foi realizada a busca em plataformas como no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD-IBICT). que se alinham com os critérios estabelecidos previamente.

A análise se deu a partir da organização da Bardin (2016) que cita: "as diferentes fases das análises de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em torno de três polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a interferência e a interpretação.

As produções encontradas passaram por uma triagem inicial, na qual aquelas que não atenderam aos critérios foram descartadas, enquanto os restantes foram selecionados para análise detalhada. A metodologia adotada para a pesquisa consistiu em realizar uma revisão sistemática em dissertações e teses.

Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos com base em fatores como: Inclusão: data de publicação (2018 a 2023); idioma (português), etapa da educação básica: ensino fundamental anos iniciais, pesquisas em dissertações e teses com as palavras chaves: "Práticas Pedagógicas' AND 'Ensino Fundamental anos iniciais' AND 'Metodologias Ativas". E pesquisas que venham a contribuir para com a pesquisa. 33 Exclusão: etapa da educação básica: educação infantil, ensino fundamental anos finais, ensino médio e ensino superior; e pesquisas que não se encaixam com os objetivos propostos e que não constem as palavras chaves.

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AS METODOLOGIAS ATIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

No cenário educacional contemporâneo, a busca por práticas pedagógicas inovadoras é constante. Professores, em todos os níveis de ensino, estão continuamente procurando maneiras de aprimorar suas abordagens para melhorar o engajamento dos estudantes, promover a aprendizagem significativa e alcançar resultados mais positivos. Nesse contexto, a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas emerge como uma ferramenta para impulsionar a excelência educacional e trazer benefícios para a sociedade.

Abreu (2019), em sua dissertação, aborda o cenário educacional nas décadas de 1960 e 1970, observando que a prática pedagógica tinha como objetivo modernizar os conteúdos, visando estabelecer princípios unificadores da Ciência. Nesse período, as aulas

práticas em laboratório e a discussão dos resultados eram comuns, promovendo debates e estimulando a participação dos estudantes em atividades como feiras de Ciências, excursões e atividades de campo. No entanto, mesmo com essas iniciativas, o ensino ainda era predominantemente expositivo e fragmentado. O livro didático era o principal material de apoio dos professores, sugerindo uma abordagem mais tradicional centrada no conteúdo. Essa análise evidencia um contraste entre as intenções modernizadoras das práticas pedagógicas da época e a persistência de um modelo de ensino mais tradicional e pouco interativo.

O pesquisador Soares (2021) descreve que, a partir da década de 1990, iniciou-se o desenvolvimento de pesquisas que consideraram a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, resgatando o papel do professor. Nunes (2001) destaca a importância de se pensar a formação docente em uma abordagem que vá além da acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão. Nessa perspectiva, entende-se que a formação do professor é indispensável para a prática educativa, constituindo-se no locus de sua profissionalização cotidiana no cenário escolar.

Citando pesquisas de Lacks (2004), Imbernón (2011) e Mucharreira (2017), a importância de se analisar a prática pedagógica é destacada, contrapondo-se às abordagens que procuravam separar a formação docente da prática cotidiana. No Brasil, embora de forma ainda "tímida", a partir da década de 1990 buscaram-se novos enfoques e paradigmas para compreender as práticas pedagógicas e os saberes epistemológicos relativos ao conteúdo escolar (Nunes, 2001). Nesse sentido, Dassoler e Lima (2012) reforçam que a formação dos professores está associada ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas em sua rotina de trabalho.

A pesquisa de Santos (2023) contribui ao descrever que o trabalho docente e as práticas pedagógicas devem objetivar a inserção do estudante em situações de ensino-aprendizagem teórico-práticas, planejadas sistematicamente, que lhe proporcionem o protagonismo discente, exploratório-investigativo e reflexivo, mediado pelo professor como facilitador de seu desenvolvimento e aprendizagem.

Cunha (2019) ressalta a importância das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que insere a tecnologia como incentivo à modernização dos recursos e práticas pedagógicas, atendendo ao perfil dos alunos e formando cidadãos com as competências necessárias no século XXI.

Em sua pesquisa Alves (2022), cita a pirâmide da aprendizagem e descreve que ela corrobora com as práticas de ensino almejadas pelas metodologias ativas, nas quais os estudantes são "construtores" de suas próprias aprendizagens, numa perspectiva de ação e experimentação. Essa dinâmica envolve observação, reflexão e interpretação de contextos práticos, nos quais os avanços no desenvolvimento das aprendizagens em alfabetização se tornam visíveis ao longo do processo, conduzido com flexibilidade, mediação e diversidade metodológica.

Fleider (2022) enfatiza que a prática pedagógica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criatividade em sala de aula. O autor destaca que o processo de ensino-aprendizagem oferece um terreno fértil para promover um ambiente escolar que favoreça a criatividade, manifestada tanto pelos estudantes quanto pelos professores.

Santos (2021), em sua pesquisa, discute a relação entre a teoria de Piaget sobre classificação, seriação e conservação e o processo de ensino-aprendizagem das crianças, especialmente na construção do conhecimento lógico-matemático. Os participantes também destacaram a importância de conhecer a teoria para saber escolher e oferecer às crianças recursos pedagógicos adequados para a construção do conhecimento. Esse domínio das metodologias ativas permite ao professor oferecer uma diversidade de

atividades diárias, que favorecem a solução de problemas e o aprendizado, desenvolvendo o raciocínio das crianças.

Alves (2022) salienta que, para alcançar mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem, não basta incluir tecnologias em sala de aula ou aplicar metodologias ativas sem repensar o papel de ambos, professor e estudante. Ao concluir essa análise, torna-se evidente que a evolução do processo educacional requer uma abordagem abrangente, que reavalie as funções de todos os envolvidos e incorpore métodos inovadores.

No entanto, é fundamental reconhecer que adotar mudanças superficiais não será suficiente; é necessária uma verdadeira mudança de mentalidade. Seguindo adiante, será essencial explorar novas perspectivas e estratégias que possam impulsionar uma educação mais eficaz e envolvente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados principais revelaram que os professores que adotam metodologias ativas conseguem criar ambientes de aprendizagem engajadores, nos quais os estudantes são incentivados a participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, essas práticas pedagógicas promovem o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento crítico, a colaboração e a resolução de problemas. No entanto, também foi observado que a implementação bem-sucedida das metodologias ativas requer um planejamento cuidadoso, suporte institucional adequado e formação continuada dos professores.

Considerando a diversidade de contextos escolares, perfis de estudantes e necessidades de aprendizagem, é essencial reconhecer que não existe uma abordagem única que se aplique a todos os cenários. No entanto, os princípios subjacentes às metodologias ativas, como o engajamento dos estudantes, a participação ativa, a colaboração e a resolução de problemas, oferecem uma base sólida para aprimorar a prática pedagógica. Uma reflexão aprofundada sobre as práticas pedagógicas existentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, aliada a uma análise crítica das metodologias ativas, pode fornecer percepções valiosas sobre como adaptar e implementar essas abordagens de forma eficaz. Isso envolve não apenas a identificação das metodologias mais adequadas para cada contexto, mas também o desenvolvimento de estratégias de suporte e capacitação para os professores.

Ao integrar as metodologias ativas às práticas pedagógicas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os professores podem proporcionar uma educação mais significativa e alinhada com as necessidades e interesses dos estudantes. Dessa forma, não apenas se prepara os estudantes para os desafios futuros, mas também se cria um ambiente de aprendizagem inclusivo, colaborativo e estimulante, que promove o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada criança.

REFERÊNCIAS

ABREU, Leiriani. **A prática pedagógica em Ciências de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista (Unesp). Jaboticabal, p.158, 2019.

ALVES, Sara Poltosi. **Ludicidade e Tecnologias Na Alfabetização: Uma Metodologia Para O Ensino Híbrido**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, p. 112, p. 2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2016.

CUNHA, Susana Medeiros. **Tecnologias digitais:** prospecções para as práticas pedagógicas de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. Araranguá, p.178. 2019.

FLEIDER, Mindla. **Criatividade na Escola:** uma análise de propostas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, p. 193, 2022.

IMBERNÓN, Fernando. **Formação docente e profissional:** formar-se para a mudança e a incerteza. Traduzido por Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez, 2011.

LACKS, Sirlene. **Formação de Professores:** A possibilidade da prática como articuladora do conhecimento. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA, 2004.

MINAYO, M. C. de S. (Org.). **O desafio do conhecimento:** pesquisa qualitativa em saúde. 14ª ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 2014.

MUCHARREIRA, Paulo Renato. **O papel da formação contínua, centrada na escola, na (re)construção do projeto educativo e no desenvolvimento profissional docente:** um estudo de caso. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2017.

SANTOS, Emerson da Silva dos. **Metodologias Ativas na formação de estudantes de Pedagogia para a construção do conhecimento Matemático no Ensino Fundamental Anos Iniciais.** Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista (Unesp). Marília, p.325. 2021.

SANTOS. Karen Furtado dos. **O Ensino de Matemática nos Anos Iniciais com alunos/as Autistas:** análise das atividades pedagógicas de ensino. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Pelotas. Pelotas, p.149, 2023.

SOARES, Renata Godinho. **Formação Profissional Docente e Metodologias Ativas: Uma Pesquisa-Ação Com Base Na Problematização.** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pampa. Uruguaiana, p.117. 2021.

TEATRO ESCOLAR: LUDICIDADE, PRAZER NA FORMAÇÃO DE PROFESSOR

SIQUEIRA, Idamara Carvalho⁹³
MORAIS, Angela Aparecida Bolzan de⁹⁴
POWACZUK, Ana Carla Hollweg⁹⁵

RESUMO

Trata o presente artigo da relação entre o teatro e escola, cuja presença se faz necessária. Abordam-se as interfaces do teatro, como ludicidade no brincar do personagem, imaginação, uso do corpo, linguagem, formação de professores. Objetiva-se compreender as possibilidades da linguagem teatral comunicativa, do brincar, do prazer no teatro refletindo sobre o olhar dos professores e sua formação como ser brincante. A linha de pesquisa procura esclarecer se a formação de professores acompanha o sugerido na BNCC. Que benefícios traz o teatro? O teatro pode ser um momento de ludicidade e prazer? Quem participa do teatro é um ser brincante? Conclui-se ser um trabalho desafiante. Mas não pode ser somente para cumprir programa. Tem de haver formação de professores como ser brincante, tema que nem sempre fazem parte da formação inicial ou continuada. Por outro lado, os alunos que participam gostam e se divertem. Sentem-se realizados com prazer de representar.

Palavras-chave: Teatro escolar. Ludicidade. Formação docente. Ser brincante.

INTRODUÇÃO

Hoje, implantar o teatro na escola não deve ser algo improvisado, mas intencional, ligando objetivos da educação e ser ferramenta de ensino como preconiza a BNCC (2017). Trata-se de uma forma de arte poderosa e cativante que promove aprendizagem. A maneira antiga do teatro na escola tinha como característica a imitação e sempre com "fatos ou acontecimentos reais". Hoje, na contemporaneidade emerge o uso do corpo, o sentido de imaginário, da criação, elevando o teatro para além do real. Acrescenta-se a estes aspectos a força da linguagem teatral que traz uma combinação envolvente de elementos visuais, verbais, físicos e gestuais. Caracterizam-se cenários, roupas, como linguagem visual ou mesmo criam-se lugares imaginários e personagens, características e manifestações momentâneas.

Segundo a BNCC (2017) o teatro deve ser praticado na escola como experiência de vida que faz somatório para a aprendizagem. A linguagem inserida, rica em significados e significantes (Vygotsky, 2009) é contributo para o desenvolvimento humano. A linguagem faz mediação entre histórias e vida real e a verbaliza. A imaginação cria asas (Durand, 2016), no faz de conta em cada peça encenada, que torna-se uma brincadeira de grande prazer.

Na ação educativa entra em jogo o uso do corpo como meio de manifestação do pensamento (Vianna; Castilhos, 2002), como ação concreta. O corpo ensina e aprende.

Portanto tem-se por objetivo compreender as possibilidades da linguagem teatral comunicativa, do brincar, do prazer no teatro refletindo sobre o olhar dos professores e sua formação como ser brincante.

⁹³ Doutoranda em Educação vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. E-mail: idamestrado@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4855-7268>, <http://lattes.cnpq.br/5231314366486020>

⁹⁴ Doutoranda em Educação vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. E-mail: angelbolzan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5900-0908>, <https://lattes.cnpq.br/9815871732259229>

⁹⁵ Professora Doutora, vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. E-mail: apowaczuk@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7445-8602>, <http://lattes.cnpq.br/7081978206926650>

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa está na fase inicial. Começa a pesquisa nas diversas plataformas para se inteirar do que já foi produzido, segue com a formulação teórica bibliográfica e o recolhimento do testemunho de vida dos professores como ser brincante e sua participação no teatro. Usar-se-á a autobiografia, os relatos, as experiências dos professores com teatro. Os dados recolhidos serão objeto de análise de conteúdo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os jogos, a imaginação, a criatividade e o teatro podem ser objetos na educação, quer para novas aprendizagens, quer para a leitura de si mesmo e seus comportamentos, pois o corpo fala. Criam-se personagens, reais ou imaginários, personagens de ficção. Assim, nasce o jogo teatral em que o personagem é criado com ou sem improvisação em cena (Spolin, 2019).

Os Jogos teatrais, como recurso educativo, produzem conhecimento e como aponta Heller a educação é um processo de conhecer a si mesmo, os valores e a ética (Heller, 2008). Os Jogos teatrais geram reflexão para a construção de si mesmo e de saberes humanos. A autora preconiza que o homem participa da vida com sua individualidade e personalidade. Reconhecer esta condição é reconhecer a forma heterogênea da vida, "a vida de trabalho, os lazeres, a vida privada, o descanso, a atividade social sistematizada, o intercambio e a purificação" (p. 32), que são manifestados no teatro.

O valor da linguagem teatral é também centrado no papel social do personagem. A comunicação, a criação imaginativa serve para a compreensão, leitura e análise do representado. A reprodução/criação de papéis, leitura de questões morais, preconceitos, proposta de superação pela performance, servem a formação de consciência humana.

Tomando como exemplo a Educação Infantil especificamente na escola a partir da Lei n.º 13.278/16, se alterou o parágrafo 6º da LDB n.º 9.394 de 1996 (Brasil, 2016), tornando o componente curricular Arte no campo de experiência - CG - Corpo, Gestos e Movimento. Diz o documento: "Por meio do teatro possibilitamos que crianças e jovens possam se expressar, saibam usar o próprio corpo e sua voz, tenham recursos para se comunicarem, além de conhecerem esta forma artística que existe há muito tempo, com registros de sua presença em boa parte da história da humanidade". Como documento formativo defende as habilidades teatrais como componente de competências formativas.

No Ensino Fundamental, o componente continua o trabalho anterior centrado nas linguagens das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro produzindo unidade temática, chamada de Artes integradas. A formação no teatro prevê a vivência de jogos teatrais, improvisações e encenações, a troca de experiências, aprimorar a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. O teatro é momento de expressar emoções e sentimentos, sendo ferramenta de Educação Emocional.

O teatro como atividade, é experiência de ludicidade, de prazer tanto individual como coletivo (para quem assiste). "A ludicidade está no âmago da própria linguagem do teatro e da dança, pois o prazer da ação, da representação e do movimento engendra a própria eficiência do espetáculo" (Icle; Dalacosta; Lopes, 2009, p. 36). Há um prazer em fazer, o que torna o integrante do teatro como ser brincante. Brincar nada é do que imaginar e produzir personagens num faz de conta sem fim.

E aqui se pergunta estão os professores preparados para tal? Nos professores há o gosto do brincar? Há as disponibilidades, a intenção pedagógica, o espírito de criança? O SER brincante no teatro é qualidade de personalidade ou formação? O professor é um ser brincante ou torna-se brincante?

A ação pedagógica do teatro não é apenas um procedimento educativo, mas uma relação produtiva de desenvolvimento humano tanto para professores como para alunos, assim não pode ser uma visão cristalizada de "pecinha teatral", mas momentos sem limites

de imaginação, interação e prazer. A dramatização teatral como ferramenta de ensino, segundo Freitas busca "a participação, o estímulo, convívio social, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal". O teatro torna-se assim fascinante.

Há algumas práticas que serão necessárias para superação de práticas tradicionais, pois os jogos teatrais e o próprio teatro são momentos de aprendizado. Desacomodar-se. Participar para alguns se torna um grande problema, como falta a espontaneidade, vencer o medo do ridículo, imaginar e criar. É um desafio, pois o teatro altera formas de ver o mundo e de expressar-se.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Teatro é uma forma divertida e informativa de passar conhecimento para crianças de todas as idades. É um meio educacional importante que estimula o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, criatividade, autoconfiança e habilidades eficazes de comunicação. Ao mesmo tempo, é divertido e é uma excelente maneira de ensinar a crianças como contar histórias, expressar-se com palavras e movimentos, e adicionar uma pitada de jogo para qualquer aula. Os benefícios foram amplamente abordados: fomenta a criatividade, a comunicação, a colaboração, a linguagem e a imaginação, além de ensinar as crianças habilidades de expressão e de tomada de decisões.

Não há uma formação de professores, tal tema nem na formação inicial, nem na continuada. Os professores acham a prática difícil e se justificam com a falta de material para as peças desconhecendo as faces dos jogos teatrais em que estas valorizações citadas (material, condições) não mais existem. A imaginação e a criatividade suprem as deficiências. Assim, o teatro pode ser uma proposta viável, com seus diversos níveis de relações, proporciona crescimento no indivíduo, pois através da afetividade aflora emoções, sentimentos, paixão, matérias primas das representações teatrais. Organizar uma peça teatral em suas linguagens é sempre um desafio e necessita-se de um professor que tenha ludicidade, acate o brincar e seja um professor brincante para que haja prazer em encenar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

BRASIL, MEC. Lei 13.278/2016 – legislação de artes L13278 (planalto.gov.br)

DURAND, G. **O imaginário**. Lisboa: Instituto Piaget.2016.

HELLER, A. **O cotidiano e a história**. São Paulo. Paz e Terra.2008.

ICLE, G.; COSTA, R. P.; LOPES, S. Jogo, ludicidade e presença na Pedagogia do Teatro e da Dança. **Revista da FUNDARTE**, Montenegro, ano 9, nº 17.

FREITAS. Dramatização como conhecimento do ensino. - Educador Brasil Escola (uol.com.br) s/d.

SPOLIN, V. **Improvisação para o teatro**. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.

VIANNA, A.; CASTILHO, J. Percebendo o corpo. *In*: GARCIA, R. L. (Org.). **O corpo que fala dentro e fora da escola**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 17-34.

VYGOTSKY, L. S. **Imaginação e criação na infância**. São Paulo. Ática.2009.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 3: PEDAGOGIAS INSUBMISSAS, EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENTUDES

O ESPERANÇAR DAS *MANHÃS DO SUL DO MUNDO*: AS CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E INFÂNCIA EM CONTEXTOS HISTÓRICOS, CONTEMPORÂNEOS E NEOLIBERAIS

MATOS, Janira Morelli⁹⁶
NAZARIO, Roseli⁹⁷

RESUMO

Este estudo consiste em um recorte da pesquisa intitulada *Documentos oficiais e narrativas de profissionais: concepções de criança e infância e suas implicações à formação continuada da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São José-SC*, em desenvolvimento junto ao curso de mestrado do PPGE-IFC Camboriú/SC. Trata-se da fundamentação teórica da pesquisa em curso, e destaca concepções de criança e infância em contextos sociais, históricos, culturais e geográficos. Concepções estas que sofreram/sofrem influências de organismos internacionais. Se entrelaça com a canção *Nas manhãs do sul do mundo*⁹⁸, ao evidenciar o esperançar de infâncias suleadoras.

Palavras-chave: Concepção de criança. Concepção de Infância. Infâncias suleadoras.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a primeira etapa da pesquisa intitulada “Documentos oficiais e narrativas de profissionais: concepções de criança e infância e suas implicações à formação continuada da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São José-SC”, estudo que está em desenvolvimento junto ao curso de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Educação no Instituto Federal Catarinense, *campus* Camboriú (PPGE-IFC). A pesquisa objetiva analisar as implicações das concepções de criança e de infância para a formação docente continuada da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São José-SC, a partir dos documentos oficiais da Rede e do/s ponto/s de vista de profissionais que atuaram/atuam na coordenação da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, tomando como recorte temporal o ano 2000, data de publicação da primeira proposta curricular deste município.

Para tanto, constitui objetivos específicos que determinam também as etapas e o percurso metodológico da pesquisa: descrever os documentos oficiais que orientaram/orientam o currículo e a formação continuada de professores da Educação Infantil; destacar as concepções de criança e de infância presentes nesses documentos; identificar as ações de formação continuada de professores da Educação Infantil organizadas pela Secretaria; e interpretar o/s ponto/s de vista de profissionais que atuaram/atuam na coordenação da Educação Infantil, sobre a formação continuada de professores.

O levantamento da produção acadêmica já realizado, constitui parte da fundamentação teórica que nos arremessa ao encontro com a própria trajetória de mudanças de concepções, que que assim foi levantada e tem aqui um recorte apresentado.

O título propõe um esperançar (Freire, 1992) *nas manhãs do sul do mundo* que ocorre entre as décadas de 1980 e 2000, em consonância com um contexto de mobilizações, reflexões e legislações acerca dos direitos das crianças, que naquele momento consideravam um sul geográfico, social, educacional, econômico e cultural, mesmo não o mencionando desta forma, mas pelo reconhecimento das singularidades das crianças em meio à pluralidade.

96 Instituto Federal Catarinense *campus* Camboriú. janiramorelli@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-0895-8088>, <http://lattes.cnpq.br/9437311342307751>.

97 Instituto Federal Catarinense *campus* Camboriú. roseli.nazario@ifc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-4562-148X> / <http://lattes.cnpq.br/8746881958805524>

98 Canção de Daniel Lucena, Grupo Expresso Rural/SC/1983
https://www.youtube.com/watch?v=OeywxWi-V_g

A canção *Nas manhãs do sul do mundo*, que embala este percurso, nos remete aquele momento, pois nos fez *seguir um caminho que nos levou ao sul*, e, olhar suleador pelo qual passamos a enxergar as crianças e as infâncias, no início não longínquo deste século, encontramos um *esperançar* em um chamado à *semear*. E a *semeadura* vem com a proposta de reflexões desta fase do estudo, e das que estão por vir, que possam possibilitar pensarmos as direções que temos seguido nos nossos campos de estudos, de debates e de batalhas aqui neste canto do mundo.

METODOLOGIA

Este estudo compõe a fundamentação teórica no levantamento de produção acadêmica realizado com a intenção de ampliar o conhecimento sobre as concepções propostas, para as etapas seguintes de análises dos documentos e entrevistas. De acordo com Stake (2011, p. 120), “[...] um pesquisador qualitativo precisa representar um ou mais conceitos principais [...] para [...] auxiliar a interpretação durante todo o estudo”, apurando o olhar para as etapas de análise documental e das entrevistas. O levantamento apresenta características de dois diferentes tipos de estudos: i) Estado do Conhecimento, tendo em vista que este estudo é “[...] identificação, síntese e reflexão sobre o já produzido sobre uma temática em um determinado recorte temporal e espacial. Tal metodologia contribui, sobremaneira, para a construção do campo científico [...]” (Morosini; Kohls-Santos; Bittencourt. 2021, p. 25).

A base conceitual e contextual para as etapas de análise documental e de entrevistas está referenciada no Levantamento. ii) Revisão de Literatura pois, de acordo com Vosgerau e Romanowski (2014, p.167), “[...] se insere no conjunto dos estudos que: consistem em organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes, abrangendo o espectro de literatura relevante em uma área, tema ou assunto”. Assim, o estudo contou com etapas, como: listagem das palavras-chave; busca na plataforma BDTD de cada um os termos, no período compreendido entre 2013 e 2023; leitura dos títulos e exclusão de trabalhos; leitura dos resumos e exclusão; sistematização das produções explicitando autoria, ano, objetivos e resultados encontrados; categorização dos trabalhos junto aos temas e critérios da pesquisa; leitura, identificação das temáticas e coleta de citações dos autores das pesquisas; e escrita das reflexões alcançadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este estudo possibilitou apurar as concepções de criança e de infância enraizadas na história, identificando também um período de transição entre as concepções mais longínquas e as que refletem os estudos mais recentes sobre a criança e a infância, analisando, brevemente, também as influências de organismos internacionais sobre a criança e a infância.

Desde a idade média, do infante pela ausência de fala, passando pelo anonimato da infância (Lopes, 2015), a criança era tratada como adulto em miniatura por conta das características que se percebia, do universo adulto, nelas. Já a infância, era apenas um bloco de tempo ou uma pré-seção para ser adulto.

Percebemos a relevância histórica do contexto social pelo aspecto das mudanças sociais que interferem nas formas de conceber a criança enquanto ser social e a infância enquanto categoria estrutural do tipo geracional, também social e histórica. Assim, Mota (2017, p. 141) nos rememora que essa composição se deu “[...] ao longo da história como campo de poder da sociedade que foi do total abandono, passando pela filantropia, compensatória, até chegar à Constituição Federal de 1988, conferindo-lhe como sujeito de direito”. A autora ainda aponta que as mudanças não foram alterações de concepções na prática. Foram outras visões, que não excluíram as antigas concepções, pois “[...] apesar do reconhecimento da criança como sujeito de direito, um ser ativo histórico e social, falta a visibilidade da infância como categoria social no discurso do currículo pedagógico, já que

as práticas pedagógicas ainda trazem em seu contexto desenvolvimentista a ideia de preparação para o futuro” (Mota, 2017, p. 141).

O reforço da posição de criança enquanto sujeito de direitos, incluindo o de participação, para além dos de proteção e provisão (Fernandes, 2005) se deu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), que ratificou a Convenção sobre os Direitos da Crianças⁹⁹ (CDC, 1989) e, na década seguinte, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que reconheceu, entre outros, o direito à educação desde o nascimento.

A concepção de infância deixa de ser tempo de preparo para outro tempo – o da adultez –, para se constituir em categoria social do tipo geracional, com a criança sendo agente da própria infância. Mota (2017, p. 33) complementa que a infância é vista como “[...] uma categoria social que integra e agrupa a pessoa, respeitando a variação de idade”. Aprofundamos essa reflexão à luz de Qvortrup (2010, p. 637) que tratou da infância como categoria estrutural da sociedade ao revelar que “[...] não é transitória e não é um período; tem permanência. O desenvolvimento histórico da infância não acaba com a sua categoria; e a variabilidade cultural da infância contemporânea testemunha a favor da sua presença universal”. A criança deixa de ser criança, mas a infância não deixa de existir na sociedade.

Sob essa perspectiva, cada criança vive a sua infância, enredada pelo seu contexto individual e particular. Suas condições de vida, os direitos que lhe são garantidos (ou negados), os acessos que têm às políticas públicas, as questões econômicas, sociais e culturais, isto é, os marcadores sociais da diferença (gênero, raça/etnia, pertença social, geográfica, religiosa, entre outros), implicam a cada criança uma infância. Nos dizem da heterogeneidade da infância e, pensando assim, entendemos que não há como quantificar as infâncias, embora reconheçamos marcas em comum entre as crianças – como a negação de direitos civis (casamento, trabalho, etc.) - que acabam por constituir a infância enquanto uma categoria geracional (homogeneidade da infância).

Já sob a ótica do neoliberalismo, “[...] a concepção de criança universal constituída pela classe dominante não considerou as diferenças socioculturais da classe menos favorecidas, padronizando-as a partir de uma cultura social superior e não diferente” (Mota, 2017, p. 31). Sarmiento (2008, p.23), reforça que “[...] a análise da homogeneidade mobiliza um olhar macrosociológico, atento às relações estruturais que compõem o sistema social e a análise da heterogeneidade convida à investigação interpretativa das singularidades e das diferenças com que se atualizam as formas sociais”. Destas reflexões, vamos ressaltar a infância com “s”: infâncias. Que poderia ser um “s” pela pluralidade de infâncias. Entretanto, convocamos pensar neste “s” como marca da singularidade, frente aos marcadores sociais. Cada infância é única, é ímpar, é singular, sendo isso que caracteriza a multiplicidade das infâncias.

Termos como “capitalismo”, “dominância mundial” e “reprodução capitalista”, nada combinam com o que gostaríamos para a infância. Entretanto, atualmente, as crianças - por pertencerem a uma categoria social, a infância, que depende de outra categoria, a dos adultos -, são as que mais sofrem as consequências de todo o processo de dominação social, pois, conforme Sarmiento (2009, p. 27), “as crianças são as principais vítimas desses processos de opressão, frequentemente ocultos e subliminares, tantas outras vezes tragicamente patentes nos quotidianos das crianças em meio popular”. Na prática educacional para a infância, os desafios passam pelo engessamento do currículo, avaliações em larga escala, atendimento assistencialista, homogeneização dos sujeitos da ação docente, negação da criança enquanto partícipe e construtora da infância e da sua

⁹⁹ Importante destacar a importância da CDC que sofreu muitas críticas naquele momento histórico e social para o Brasil, que vivia um processo de abertura da democracia – pós-ditadura. Ainda assim, a CDC em termos legais foi um avanço e proporcionou outros tantos da educação da infância pautada nos direitos.

própria subjetividade e individualidade; consequências estas que colidem as concepções de infância e de criança na educação e na sociedade atual. Esse controle maior sobre a educação, que segrega, mercantiliza, individualiza, categoriza e minimiza, acaba por se constituir em um dos responsáveis pelas barreiras acerca das reflexões, na prática do cotidiano educativo, sobre as concepções de infância e de criança.

As concepções neoliberais tratam a criança como incapaz, vulnerável, manipulável, indefesa, insegura e frágil, o que amplia socialmente a sensação de insegurança e medo. Já a infância é universal e padronizada cultural e socialmente, e ainda geograficamente, apontando-se ao norte. Concepções muito semelhantes a um retrocesso, mas intencionalmente resgatadas e valorizadas para influenciar nas concepções sociais e educacionais, a título de interesses maiores mundiais e que estão sendo alimentadas pelos mecanismos neoliberais e seus modelos a serem seguidos. São várias as concepções de criança e de infância na história e na sociedade. Concepções que vão, vêm e/ou permanecem, algumas que voltam sob pretextos de conservadorismos, vestidos de tradição.

Diante tal cenário, atual social e educacional, *pode ser um sonho louco*, mas, firmes e resistentes na jornada de *achar, em algum lugar desta federação, alguma substância estranha que substitua a dor no coração*, nos encontramos com o esperar, que é “[...] se levantar, esperar é ir atrás, esperar é construir, esperar é não desistir! Esperar é levar adiante, esperar é juntar-se com outros para fazer de outro modo” (Freire, 1992, p.110-111). E aqui estamos e seguimos, coletivamente, esperando, visto que esperar é também sulear e, especialmente, às crianças e às infâncias, precisamos mirar a seta ao sul considerando as sulearidades, pluralidades e singularidades e “[...] pensar, problematizar e repensar sobre obviedades que não foram repensadas [...]” (Campos. 2021, p. 77) como ao abrir nossos olhos e trilhar outros *campos*.

Chegamos tão próximos das concepções de respeito às singularidades das crianças, nas duas décadas finais do século XX, e hoje não podemos mais aceitar “[...] tacitamente os conhecimentos espúrios chegados do Norte como se fossem apropriados a nós. É importante lermos o mundo e problematizarmos no sentido de SUlerno-nos, [...] de uma educação na qual prevaleça o nosso contexto local como ponto de partida” (Campos. 2021, p. 77). E para isso, consideremos Santos (1995, p. 508 apud Meneses, 2010, p. 16), ao orientar que uma epistemologia do sul se assenta em “[...] aprender que existe o sul; aprender a ir para o sul; aprender a partir do sul e com o sul [...]”, e assim, quem sabe, nos encontremos *nas manhãs do sul do mundo*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS... EMBORA AINDA BASTANTE PROVISÓRIAS

A caminhada já percorrida na pesquisa nos levou próximo ao sul, quando na década de 1980, esperanças começavam a brotar nas mobilizações que antecederam as legislações sobre os direitos das crianças, ramificando concepções sobre crianças e infâncias que, pautadas nos direitos não só de proteção e provisão, mas também de participação, que concebem as crianças como sujeitos de direitos, atores sociais, considerando as suas singularidades na pluralidade. A infância, interpretada como uma categoria histórica e social do tipo geracional.

Estamos vivendo atualmente a *metrópole*, entendendo que a seta volta-se, novamente, a apontar na direção oposta, na mira de uma concepção de criança tomada como objeto de tutela, como um ser incapaz, incompleto e frágil, levando em conta os ideais para um sistema muito maior, potente e dominante que nos afasta do sul. Que nos aproxima das concepções hegemônicas por conta dos interesses neoliberais, desconsiderando as crianças reais em quantidade no imenso país que vivemos, e em diversidade, regionalidade, na “sulearidade” que não é uma, é composta de muitos e de muitas.

Com a conclusão da pesquisa de mestrado, esperamos apurar outros, proporcionar outras tramas e, quem sabe, propostas que assegurem políticas públicas educacionais para a formação docente continuada para a Educação Infantil, diante das concepções de crianças e infâncias reais, e não que se espera promover ou desenvolver.

Já iniciamos as análises dos documentos orientadores do currículo de São José e, na continuidade da pesquisa, realizaremos as entrevistas com as coordenadoras participantes, (co)autoras dos referidos documentos, mas isso trataremos em um outro momento.

Esperançamos, findando os estudos, que possamos, *nas manhã do sul do mundo, semear nosso canto em campos de cereais*. Ou seja, que a pesquisa que refletirá as implicações das concepções de criança e de infância na formação docente do município de São José-SC, promova reflexões acerca das crianças, das infâncias, da formação docente e das políticas públicas. E que o apontar das setas mire ao sul, este sul tropical e às crianças: as meninas e os meninos (os que ficam e os que “trans’sitam”). A criança daqui e a de lá. A criança negra, a branca, a vermelha e a amarela. A rica, a pobre e a mais pobre ainda.

Semear nosso canto é semear nosso grito, acreditando nas epistemologias alternativas as quais convocam-nos a lutar contra a dominação polifacetada conservadora que vem tomando corpo no mundo ocidental, e impedindo, por exemplo, de estabelecer um diálogo horizontalizado entre diferentes saberes (como é o caso dos saberes de crianças e adultos).

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Marcio D’Oliveira. Entrevista de Marcio D’Oliveira Campos. [Entrevista concedida a] Egeslaine de Nez. **Revista Panorâmica**. Edição Especial - 100 anos de Paulo Freire: sular e esperar no Araguaia. v. 3. 2021. Acesso em 17/09/2024.

Disponível em:

<https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/issue/view/59>.

FERNANDES, Natália. Os direitos das crianças nas encruzilhadas da proteção e da participação. **Zero-a-Seis**. Florianópolis, v. 7, n. 12, p. 8-18, jul./dez. 2005. Acesso em: 10 mar. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/%25x>

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

LOPES, Luciana Pereira da Silva. **Identidade Docente na Educação Infantil: Marcas da Formação e das Experiências Profissionais no Contexto das Instituições**. 2015. 156 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2015. Acesso em: 10 mar. 2024. Disponível em: <http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/15448>.

MOROSINI, Marília; KOHLS-SANTOS, Priscila; BITTENCOURT, Zoraia. **Estado do Conhecimento: teoria e prática**. Curitiba: Editora CRV, 2021

MOTA, Georgina Lopes da. **A concepção de infância nas orientações curriculares para a Educação Infantil: um estudo sobre o documento da Prefeitura de São Paulo no período de 2005-2012**. 2017. 153 f. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação, PUC São Paulo, São

Paulo, 2017. Acesso em: fev 2024. Disponível em:
https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/PUC/SP-1_826293d18f27c8c3ab12bbe7b6904953.

QVORTRUP, Jens. **A infância enquanto categoria estrutural**. Educação e Pesquisa , São Paulo, v.36, n. 2, p. 631-643, maio/ago. 2010. Acesso em: fev 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/M9Z53gKXbYnTcQVk9wZS3Pf/abstract/?lang=pt>. Acesso: 2021-06-10

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.) **Epistemologias do Sul**. São Paulo; Editora Cortez. 2010.

SARMENTO, Manuel Jacinto. Sociologia da infância: correntes e confluências. In: SARMENTO, Manuel Jacinto; GOUVÊA, Maria Cristina Soares de (Org). **Estudos da Infância: educação e práticas sociais**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008, p. 17-39.

SARMENTO, Manuel Jacinto. Estudos da Infância e sociedade contemporânea: desafios conceituais. O Social em questão. Rio de Janeiro, v. 20, n. 21, p. 15-30, 2009.

STAKE, Robert E. **Pesquisa Qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. Porto Alegre: Penso, 2011.

VOSGERAU, Dilmeire. S. R.; ROMANOWSKI, Joana. P. **Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas**. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 14, n. 41, p. 165-189, jan. 2014. Acesso em 13 fev. 2014. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/article/view/2317>.

INTERAÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E CRIANÇAS: INDICATIVO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BLUMENAU-SC¹⁰⁰

SOUZA, Adriana Perpetua Beckhauser¹⁰¹
NAZÁRIO, Roseli¹⁰²

RESUMO

Este estudo que configura parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, destaca a relevância da interação entre a coordenação pedagógica e as crianças como indicativo para a formação continuada em serviço de professoras da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Blumenau-SC. Compreende a criança como partícipe de todo o processo educativo-pedagógico constituidor da cotidianidade institucional democrática. Para geração e análise dos dados, se ampara na perspectiva teórico-metodológica da etnografia e etnografia de documentos, em especial, nos estudos de Clifford e Marcus (2016); Ferreira e Lowenkron (2020), respectivamente, e se utiliza da metodologia da conversa (Ribeiro; Souza; Sampaio, 2023). Para este resumo opta-se pela apresentação de alguns fragmentos da referida pesquisa, colocando em relevo reflexões acerca da visibilização das crianças como interlocutoras e, sobretudo, da interação coordenação pedagógica e crianças como indicativo à formação docente de modo a destacar processos formativos que tencionam práticas reproducionistas e antidemocráticas.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Crianças. Formação continuada em serviço. Educação Infantil.

PARA SITUAR O DIÁLOGO

Ao pesquisar sobre o trabalho e a função da coordenação pedagógica na cotidianidade da Educação Infantil, elos relacionais são identificados, geralmente, entre adultos (Kenschikowsky, 2020; Teixeira, 2015 e Schiessl 2017). No entanto, pouco se tem escrito sobre elos relacionais entre coordenação pedagógica e crianças (Vilas Boas, 2022; Catanante *et al*, 2018). Neste sentido, o estudo em andamento, gerador das reflexões trazidas para este resumo, tem a intenção de colocar luz sobre essa relação e, para tanto, se propõe a analisar em que medida as interações entre coordenação pedagógica e crianças proporcionam subsídios para a formação continuada em serviço de professoras que atuam em instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Blumenau-SC.

Destaca-se esta perspectiva interacional (coordenação pedagógica e crianças) intencionando colocar em debate a (in)visibilidade das crianças, sobretudo no que diz respeito a função da coordenação pedagógica frente aos processos de formação continuada em serviço de professoras e professores, processos esses nos quais as crianças, geralmente, são tomadas como meras receptoras das práticas educativas desses profissionais de sala - professoras e professores -, supostamente transformados pelos/nos processos de formação (inicial e continuada).

Neste sentido, sendo a formação continuada uma relevante atribuição da coordenação pedagógica, questões acerca do que subsidia esses processos formativos foram se avolumando reflexivamente, assim como a sua interação com as crianças, sujeitos de pouca idade que também estão, diariamente, em contato com este profissional, mas nem sempre são visibilizados em suas cotidianidades. Diante dessas percepções,

¹⁰⁰ A pesquisa que origina este texto é financiada com bolsa pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

¹⁰¹ IFC - Camboriú. adrisouza.coordenacao@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-5930-735X>, <http://lattes.cnpq.br/6659228458487491>

¹⁰² IFC - Camboriú. roseli.nazario@ifc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-4562-148X>, <http://lattes.cnpq.br/8746881958805524>.

cabe uma pergunta: como invisibilizá-las se elas também são partícipes de todo o processo educativo-pedagógico nas instituições de Educação Infantil?

Com base nessas considerações, o resumo aqui em apreciação, decorrente de uma pesquisa de mestrado, em andamento, realizada em cinco Centros de Educação Infantil (CEIs) públicos de Blumenau-SC, tece algumas evidências quanto a importância da participação das crianças nos processos educativo-pedagógicos, mas sobretudo, como sua interação com a coordenação pedagógica pode apontar indicativos para a formação continuada em serviço de professoras nesta mesma Rede de Ensino.

Para isso, adotamos como perspectiva teórico-metodológica a etnografia, apoiada nos estudos de Clifford e Marcus (2016) e Idárraga (2014), e também a etnografia de documentos, baseada nos estudos de Ferreira e Lowenkron (2020), que nos fornecem lentes para observações que transcendem o ato mecanizado de ver e escutar, pois pesquisa etnográfica, seja entre sujeitos, seja com documentos, envolve sons e silêncios, presenças e ausências, invisibilidades, encontros, polifonia e escuta atenta. A conversa como metodologia de pesquisa, embasada em Ribeiro, Souza e Sampaio (2023), também ampara este estudo, a qual instiga a partilha de saberes, as relações horizontalizadas, no ato de pesquisar *com*, ao desmecanizar processos enrijecidos da/na academia, para expandir-se na conversa do outro e *com* o outro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS POR ONDE SE TECE A PESQUISA

A perspectiva teórico-metodológica da etnografia, adotada para esta pesquisa, exige, segundo Idárraga (2014, p. 75) “a descrição detalhada, minuciosa, concreta”, que Clifford e Marcus (2016) caracterizam como escrita densa a ser feita *com* as pessoas envolvidas na pesquisa, rompendo com o tradicionalismo acadêmico de escrever *sobre*. Isso porque, ao escrever *com*, partilhamos a trajetória, o percurso, o campo, as experiências e a artesanaria de uma escrita etnográfica, que advém “para dar conta da etnografia do ‘ânimo compartilhado’, fugindo assim à reificação daquelas fronteiras que sustentam a exclusão” (Coelho, 2016, p. 19).

A pesquisa também se incorpora da etnografia de documentos, por acreditar no que defendem Ferreira e Lowenkron (2020, p. 09) que ao se referirem aos documentos, afirmam que eles “[...] não só registram realidades pré-existentes, mas também são tecnologias centrais na produção e fabricação das realidades que governam, sejam elas corpos, territórios, relações”. Documentos que caracterizam a pesquisa etnográfica documental, esta uma possibilidade que vem sendo tramada e destramada por pesquisadores contemporâneos. Documentos que - alguns já estão, outros serão - acessados por esta pesquisa em andamento, que produzirá outro documento, neste movimento de vai-e-vem entre corpos, territórios e relações que acontecem na interação entre as pessoas, mas também nas interações com os documentos.

As interações nos campos relacionais acontecem em cinco Centros de Educação Infantil públicos, na cidade de Blumenau – SC, envolvendo seis coordenadoras pedagógicas e um coordenador pedagógico, efetivas e efetivo na função. Os CEIs estão localizados nas regiões geográficas da cidade (norte, sul, leste, oeste e central) e possuem diferentes números de crianças matriculadas.

Junto a esses participantes, a etnografia se une à metodologia da conversa para a geração de dados, por ser uma possibilidade de enriquecer e pesquisar o cotidiano, de pensar junto aos outros e *com* os outros. A conversa nos abdicar de processos mecanizados, como nos ensinam Costa, Oliveira e Farias (2021). A metodologia de pesquisa por conversação, também se relaciona à Educação Infantil por objetivar a desmecanização dos processos, assim como, a partilha dos saberes, que nos liberta das arramas de que uma única pessoa ensinará e os demais serão os aprendizes. “A conversa que interessa à nossa pesquisa é aquela que permite que uma lógica se ressignifique na outra, expanda-se na outra, aprenda com a outra” (Serpa, 2023, p. 116).

Assim como a etnografia, a conversa como metodologia de pesquisa é presença, é escuta, heterogenia e polifonia de um investigar *com* e não *sobre*, de ter como campo relações, movimentos, interações. Com ela, assumimos o defendido por Ribeiro, Souza e Sampaio (2023, p. 175):

A aposta na conversa como metodologia de pesquisa implica assumir, ética e politicamente, o fazer investigativo como uma (inter)ação compartilhada, compreendendo os sujeitos da educação como produtores de saberes pedagógicos e modos de se relacionar e habitar o educativo. Por isso, o compromisso de investigar *com* e não *sobre* o outro. **Com** porque, ao assumir essa postura, se nos coloca a pergunta: quem melhor do que os/as 'habitantes', os/as praticantes dos espaços educativos para falar sobre o que aí vivem diariamente? (grifo no original).

Diante do exposto, esta pesquisa etnográfica, de cunho qualitativo, que se constitui na e com as cotidianidades das coordenadoras pedagógicas e do coordenador pedagógico nos CEIs, é balizada pela indagação, “em que medida as interações entre coordenação pedagógica e crianças trazem subsídios à formação continuada de professoras, organizadas pelas equipes de gestão dos CEIs campos da pesquisa?”, analisará os dados seguindo os indicativos da etnografia, sendo considerados as/o participantes, contextos e o percurso da pesquisa. Assim, as categorias de análise serão construídas *a posteriori*, identificadas pelas regularidades ou ineditismo durante o processo de vivência, conversação e observação das interações entre coordenação pedagógica e crianças.

DISCUSSÕES TECIDAS NA ARTESANIA ETNOGRÁFICA

Ao acompanhar os cotidianos da coordenação pedagógica nesta pesquisa etnográfica, são observados diversificados encontros que se constituem e confluem em interações. No entanto, o destaque deste estudo se dá às interações da coordenação pedagógica com as crianças, conscientes de que essas não acontecem de forma isolada, mas sim, ligadas a outras linhas que formam o rizoma de encontros, incluindo ainda a formação continuada em serviço das professoras – atribuição inerente à função da coordenação.

Nesses processos formativos, realiza-se reflexões sobre esta cotidianidade relacional vivida, conforme sustenta o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, ao se referir aos programas de formação continuada de professoras, para dar-lhes substancialidades reflexivas sobre as práticas docentes cotidianas, abarcadas pelos princípios éticos, políticos e estéticos, considerando as crianças em suas singularidades e pluralidades.

Reflexões que não engessam, não homogeneízam, mas que deslocam as profissionais de práticas de reprodução, submissas, sem autonomia, impensadas, colonizadoras, para aquelas que as instigam a pensar os cotidianos como movimento e não como mesmidade (Skliar, 2003), como espaços de invenções e não repetições, que não se capitalizam, mas nos convocam às novidades do mundo, conforme a defesa de Certeau (1994; 1996 apud Ferraz; Alves, 2023).

Diante desse desejo de mudanças, de deslocar-se, de viver o esperar defender por Freire (1992), questões emergem: quem são os sujeitos que alicerçam as trocas de experiências, os estudos, as reflexões na formação continuada em serviço de professoras? As buscas pelos subsídios da formação continuada em serviço percorrem e contemplam os indicativos das crianças? As manifestações culturais, criativas das crianças estão sendo visibilizadas como subsídios à formação continuada em serviço de professoras?

Sendo elas, as crianças, o ponto de partida para o planejamento de todas as ações do cotidiano institucional e sujeitos constituintes da identidade profissional da coordenação pedagógica, como não as visibilizar nos *espaçostempos* formativos que são oferecidos às coordenadoras pedagógicas, assim como, nos processos formativos que tais profissionais organizam às professoras?

Ao entender e considerar a criança como partícipe de todo o processo educativo-pedagógico, nos comprometemos com as infâncias e com a garantia de seus direitos de participar da gestão democrática das instituições, em corroboração com as argumentações de Scramingnon, Santos e Camões (2023, p. 1300) de que “O principal desafio das instituições de Educação Infantil é garantir e manter o compromisso com a infância na organização da vida cotidiana alicerçada na participação democrática”.

Participação que rompa com as limitações, reprodutividades, hegemonias, práticas excludentes, neoconservadoras e antidemocráticas, ainda presentificadas nas interações entre adultos e crianças nos ambientes educativo-pedagógicos, para um esparramar de interações horizontalizadas, parceiras, respeitosas e cuidadosas mutuamente. Quando saberes de adultos e crianças se integram e (se) complementam.

Sob esta perspectiva, e amparada na abordagem defendida por Catanante *et al.* (2018, p. 148), ao se referir à relação entre coordenação pedagógica e crianças, entendemos que “O pedido de uma criança pode ser o disparador de um processo intenso de reflexão”, visto que somente assim os seus saberes – que, por vezes, são encobertos ou ignorados nos cotidianos dos espaços de Educação Infantil, assim como seus pedidos, que muitas vezes não são ouvidos, pela prevalência de práticas adultocêntricas – terá lugar assegurado em processos reflexivos de estudos e de formação continuada em serviço.

NOS ENCAMINHANDO PARA O FINAL

Ao reconhecer a integração de saberes entre adultos e crianças, ambos são vistos como partícipes dos processos de gestão democrática que envolve também a formação continuada em serviço das profissionais, o que reverbera a gestão vivenciada. Para que a coordenação pedagógica tenha as crianças como ponto de partida das formações continuadas em serviço, há que percebê-las, escutá-las, observá-las nos mais diferentes *espaçostempos* do cotidiano institucional. Também relacionar as especificidades do universo infantil aos processos formativos das professoras, instigar reflexões sobre os saberes e fazeres pedagógicos vividos, existentes nas suas realidades, enfim, fazer isso converte-se em responsabilidade.

Para isso, se faz necessário observar as interações da coordenação pedagógica com as crianças, em análises que provocarão pesquisas e reflexões acerca da profissional que compõe a função e de sua interação com as crianças nos contextos da práxis profissional, elementos e sujeitos constituidores do “ser” coordenadora pedagógica. Essa inquirição ainda possibilita a (re)significação da formação continuada em serviço de professoras que partilham as ações educativo-pedagógicas em CEIs da Rede Municipal de Ensino de Blumenau, cidade onde esta pesquisa, em andamento, acontece, mas com possibilidades de expansão a outros espaços de Educação Infantil que preconizam as relações respeitosas, democráticas e horizontalizadas entre adultos e crianças.

No fluir desta pesquisa, encontramos as crianças lembradas, citadas pelas coordenadoras pedagógicas e coordenador pedagógico em nossas conversas e nos documentos acessados, geralmente como ponto de chegada das formações continuadas em serviço das professoras. No entanto, seguiremos no *esperançar pesquisador* de tomar as crianças como ponto de partida, ao colocá-las em outro patamar de discussão, o que fornecerá novas lentes para a observação da cotidianidade, com possibilidades de alterar ações adultocêntricas e reprodutoras de práticas antidemocráticas, excludentes e de submissão da criança.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Parecer CNE/CEB nº 20 de 11 de novembro de 2009**. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECEBN202009.pdf?query=INFANTIL. Acesso em: 14 de abr. de 2023.

CATANANTE, Bartolina Ramalho *et al.* A coordenação pedagógica e formação ao trabalho com a diversidade étnico-racial: uma experiência na educação infantil. *In.*: POOLI, João Paulo; DIAS, Lucimar Rosa; FERREIRA, Milena Rohrich da. **Coordenação Pedagógica: A formação e os desafios da prática nas escolas**. Curitiba, PR: Appris, 2018.

CLIFFORD, James; MARCUS, George. **A escrita da cultura**. Poética e política da etnografia. Rio de Janeiro: EdUERJ; Papéis Selvagens Edições, 2016.

COELHO, Maria C. Sobre tropas e cornetas: Apresentação à edição brasileira de *Writing Culture*. *In.*: CLIFFORD, James; MARCUS, George. **A escrita da cultura**. Poética e política da etnografia. Rio de Janeiro: EdUERJ; Papéis Selvagens Edições, 2016.

COSTA, Sandy L.; OLIVEIRA, Wenderson S; FARIAS, Isabel M. S. de. Resenha: Conversa como metodologia de pesquisa: Por que não? *In.*: **Teoria e prática da Educação**, v. 24, n. 3, p. 221-225, Setembro/Dezembro 2021.

FERRAÇO, Carlos E.; ALVES, Nilda. Conversas em redes e pesquisas com os cotidianos. *In.*: RIBEIRO, Tiago; SOUZA, Rafael de; SAMPAIO, Carmen S. **Conversa como metodologia de pesquisa: por que não?** 2 ed. Rio de Janeiro: Ayvu, 2023.

FERREIRA, Letícia; LOWENKRON, Laura. **Etnografia de documentos: pesquisas antropológicas entre papéis, carimbos e burocracias**. 1. ed. - Rio de Janeiro: E-papers, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

IDÁRRAGA, Maria R. Sobre um olhar etnográfico como gesto pedagógico. *In.*: MARTINS, Fabiana F. R.; Netto, Maria J. V.; Kohan, Walter O. (org.). **Encontrar escola: o ato educativo e a experiência da pesquisa em educação**. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014.

RIBEIRO, Tiago; SOUZA, Rafael de; SAMPAIO, Carmen S. É possível a conversa como metodologia de pesquisa? *In.*: RIBEIRO, Tiago; SOUZA, Rafael de; SAMPAIO, Carmen S. **Conversa como metodologia de pesquisa: por que não?** 2 ed. Rio de Janeiro: Ayvu, 2023.

SCRAMINGNON, Gabriela B. da S.; SANTOS, Liane P. B. dos; CAMÕES, Maria C. de L. S. "Eu quero uma reunião": o diálogo com as crianças na gestão democrática da educação infantil. *In.*: **Zero-a-Seis**, Florianópolis, v. 24, n. 46, p. 1285-1308, jul./dez., 2022.

SERPA, Andréa. Conversas, possibilidades de pesquisa com o cotidiano. *In.*: RIBEIRO, Tiago; SOUZA, Rafael de; SAMPAIO, Carmen S. **Conversa como metodologia de pesquisa: por que não?** 2 ed. Rio de Janeiro: Ayvu, 2023.

SKLIAR, Carlos. **Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí?** Tradução de Giane Lessa. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

EDUCAÇÃO PARA A(S) INFÂNCIA(S): REFLEXÕES SOBRE O COTIDIANO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MOREIRA, Patrícia Ferreira¹⁰³

GRAUPE, Mareli Eliane¹⁰⁴

LIMA, Marieli Paim de¹⁰⁵

RESUMO

Esta pesquisa busca refletir sobre as proposições educativas realizadas no cotidiano da educação infantil a partir da atuação das crianças e dos profissionais da instituição no que envolve a organização dos tempos, espaços, materiais, brincadeiras e sobre a intencionalidade pedagógica. É uma pesquisa de abordagem qualitativa e bibliográfica fundamentada em autores que escrevem sobre infâncias, cotidiano e desenvolvimento infantil, como Barbosa (2013), Cruz (2017), Carvalho e Fochi (2017). As análises apontam, que apesar dos desafios que envolvem o cotidiano educativo, muitas são as possibilidades de aprendizagem, de reinvenção pedagógica e de desenvolvimento humano que se estabelecem nestes espaços, tempos e contextos, tanto para as crianças quanto para todos os profissionais envolvidos na tarefa de cuidar e educar.

Palavras-chave: Infâncias. Cotidiano. Crianças. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A educação para as infâncias vem sendo um dos grandes desafios da contemporaneidade, que requer a efetivação dos direitos das crianças à uma educação de qualidade que possibilite a vivência de experiências significativas para o seu pleno desenvolvimento humano.

Deste modo, este trabalho tem como objetivo principal analisar o cotidiano das crianças na Educação Infantil, a partir de um olhar voltado para as vivências das crianças nos espaços da Educação Infantil, que abarcam o tempo, o ambiente, as interações e brincadeiras e as ações pedagógicas produzidas neste espaço educativo.

Nesta perspectiva, este artigo busca refletir sobre as proposições educativas realizadas no cotidiano da educação infantil a partir da atuação das crianças e dos profissionais da instituição, no que envolve a organização dos tempos, dos espaços, dos materiais, das brincadeiras e sobre a intencionalidade do(a) professor(a) ao realizar o seu planejamento e sua prática pedagógica.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu numa pesquisa de abordagem qualitativa, por meio de análise documental e bibliográfica fundamentada em autores que escrevem sobre infâncias, cotidiano e desenvolvimento infantil, como Barbosa (2013), Cruz (2017), Carvalho e Fochi (2017).

A pesquisa documental foi realizada a partir da análise dos documentos institucionais que fundamentam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC na etapa da Educação Infantil (2017).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As crianças na contemporaneidade, vêm ganhando espaço para exercer o seu protagonismo, demarcando um jeito novo de ser e estar no mundo, deste modo, as

¹⁰³ Doutoranda em Educação. UCS. E-mail: patriciaferreiramoreira@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7410-9725>, <http://lattes.cnpq.br/8039096388400202>.

¹⁰⁴ Pós doutora em Educação. UNIPLAC. E-mail: marelieliane@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1376-7836>, <http://lattes.cnpq.br/8925934554152921>

¹⁰⁵ Doutoranda em Educação. UCS. E-mail: marielilimap@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2762-983X>, <http://lattes.cnpq.br/9364546256597683>,

interações estabelecidas no cotidiano educacional e as diversas formas de conceber a infância, são elementos fundamentais para o aprimoramento das pesquisas envolvendo o desenvolvimento das crianças e de suas infâncias.

No tocante, Barbosa (2013) enfatiza que a maneira que conduzimos a vida cotidiana nas instituições de Educação Infantil, acaba por influenciar e impactar diretamente na formação das crianças, fato este que merece a atenção de todos os profissionais que desempenham suas funções com a primeira infância.

Barbosa (2013) destaca ainda, que a vida coletiva na Educação infantil, está organizada a partir do cotidiano, ou seja, daquilo que é experimentado e vivenciado na prática e perpassa desde o modo como que os espaços são organizados, quanto à disposição dos mobiliários, materiais, brinquedos, objetos e recursos utilizados, a fim de oportunizar as condições necessárias para que as crianças possam atuar e interagir com as demais crianças e com os adultos.

Outrossim, é importante questionarmos se a organização dos espaços de convívio e de aprendizagem, tanto na rede pública quanto privada, possuem as adequações necessárias nas suas estruturas e espaços físicos para melhor atender as crianças. Observa-se na contemporaneidade que várias instituições educativas não dispõem de materiais e recursos pedagógicos para qualificar o atendimento, além de que muitas vezes, o número de crianças atendidas por adulto é incompatível com as normativas vigentes.

O cotidiano na educação infantil, é, muitas vezes, percebido pelos profissionais que ali atuam, apenas como um conjunto de fazeres, de cuidados que envolvem a alimentação, a higienização, o descanso, as brincadeiras, as interações, os deslocamentos, e deste modo, acabam por influenciar na construção e condução da rotina da educação infantil, controlando-a de certa forma, a partir da utilização de cronogramas e horários pré-definidos, fato este que requer uma consciência coletiva que envolva as necessidades das crianças, os tempos e espaços da educação infantil a fim de torná-la um espaço significativo para se viver os tempos da infância.

Neste sentido, o tempo é visto como essencial para a organização do cotidiano das instituições de educação infantil, pois compreende a vida das crianças, dos seus familiares e de seus(suas) professores(as). O tempo pode ainda ser compreendido para Barbosa (2013, p. 125) como um articulador da vida individual e coletiva, pois ele, nos fornece informações sobre um “passado comum, uma memória e uma história.”

Barbosa (2013) nos inspira a pensar sobre o tempo vivido por cada um(a) de nós, no cotidiano da educação infantil: De que modo estamos vivendo o tempo nas escolas de educação infantil? Como temos vivido o tempo em nossas vidas como docentes e ensinado as crianças a vivê-lo? Estas indagações estão diretamente associadas ao cotidiano infantil, e dizem respeito não somente a atuação dos(as) professores(as) envolvidos(as) na tarefa de cuidar e educar as crianças, mas sobretudo na possibilidade do(a) professor(a) ver sentido nas ações que realiza, não sendo meramente um administrador do tempo, mas alguém que pensa sobre a sua ação no mundo e se preocupa em oferecer às crianças um tempo e contexto significativo para suas vidas.

Nesta perspectiva, Barbosa (2013) aponta que o trabalho realizado na educação infantil vem se caracterizando pela diminuição do tempo para que as crianças possam brincar e interagir, aumentando o tempo para que possam mantê-las ordenadas e concentradas nos trabalhos, nas atividades, com a finalidade de capacitá-las por meio da aquisição de habilidades para um futuro próspero e feliz.

E por fim, Barbosa (2013) resgata a necessidade de pensar o cotidiano da Educação Infantil a partir do rompimento da concepção do tempo linear e contra a forma de aceleração do capital, pois esta aceleração acaba por produzir a ausência de significado daquilo que é experimentado no cotidiano da educação infantil e aponta ainda, que um dos modos de romper com esta temporalidade capitalista, é vislumbrar outros sentidos de

tempo, como a possibilidade para se estar junto, compartilhar a vida em comum, a brincadeira, a imaginação, a construção de narrativas e a construção da experiência.

Do mesmo modo, Cruz e Cruz (2017) evidenciam que o ambiente educativo assume um papel importante na formação e no desenvolvimento das crianças pequenas influenciando na sua maneira de sentir, pensar e agir no cotidiano da educação infantil.

Em relação ao ambiente, Cruz e Cruz (2017) afirmam que a organização do ambiente demonstra as concepções pedagógicas e os princípios que norteiam a ação pedagógica e que envolvem a educação, as concepções de criança e a maneira como as mesmas aprendem e se desenvolvem. O ambiente deve permitir múltiplas possibilidades para as crianças agirem, sendo uma espécie de convite à interação e a experimentação, precisa ser um lugar alegre e prazeroso.

Considerando que o ambiente físico da educação infantil, exerce grande influência sobre as aprendizagens e condutas das crianças, faz-se necessário nos indagarmos quanto à disposição e uso dos mobiliários das instituições educativas, quanto as práticas de vivências entre grupos etários diversificados em espaços lúdicos acessíveis e disponíveis ao alcance de todos, precisamos rever a influência dos objetos e das decorações construídas no cotidiano, a fim de oferecer para as crianças um ambiente rico de possibilidades que permita a atuação dos mesmos e o sentir-se bem diante de um espaço dinâmico, convidativo e acolhedor.

Outro aspecto a ser considerado, refere-se a importância das interações nos ambientes da educação infantil, tanto entre as crianças, como em relação aos adultos, sendo que estas interações ocorrem a partir de um contexto físico, demarcado por materiais diversos, mobiliários, brinquedos, livros, entre outros, que se constituem de elementos favoráveis para a ação das crianças que participam e interagem sobre o cotidiano infantil.

As interações e as brincadeiras são eixos estruturantes das práticas pedagógicas da Educação Infantil conforme apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), portanto é fundamental garantir às crianças experiências que promovam o conhecimento de si mesma e do mundo através de experiências sensoriais, expressivas, corporais que revelem a expressão da individualidade e desejos das crianças.

Assim também, a oferta de diversificadas experiências às crianças, permitem com que as mesmas ampliem a sua confiança e participação nas atividades individuais e coletivas, além de servir de incentivo à curiosidade, a exploração, ao questionamento e conhecimento das crianças em relação ao seu mundo físico e social.

Em relação a organização dos espaços, tempo e materiais, as DCNEI (2009, p. 19), informam que as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem prever condições que assegurem a “educação em sua integralidade, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança”.

Além disso, conforme as DCNEI (2009, p. 19) as propostas pedagógicas, precisam prever a “participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias”, o “reconhecimento das especificidades etárias”, a fim de possibilitar interações entre crianças da mesma idade e crianças de idades diversificadas. Outro aspecto que merece atenção nas DCNEI (2009, p. 20), refere-se as possibilidades de “deslocamentos das crianças nos espaços internos e externos da instituição”, bem como “a acessibilidade dos espaços, materiais, objetos e brinquedos” utilizados pelas crianças.

Para Oliveira (2019), as DCNEI, concebem as instituições infantis como ambientes repletos de interações entre crianças e adultos, neste cenário, o professor deve organizar experiências de socialização, aprendizagem e desenvolvimento que considere as vivências e os interesses das crianças, a sua autonomia, participação, expressão, criação e atuação das mesmas no seu cotidiano educativo.

Na concepção de Oliveira (2019), a função do trabalho docente, conforme apontados nas DCNEI é de auxiliar as crianças na busca por respostas em uma sociedade que visa a reprodução, e a posicionar-se criticamente frente as desigualdades, ao preconceito, a discriminação e a injustiça. Com isso a autora, nos atenta para o fato de repensarmos sobre o papel educativo do(a) professor(a) da primeira etapa da educação básica, que exige uma compreensão dos conceitos sobre criança, a partir de uma visão voltada ao protagonismo das mesmas e da expressão dos seus sentimentos, dos seus interesses e das suas necessidades, enquanto sujeito ativo.

Do mesmo modo, nos cabe aqui indagarmos sobre o papel dos(as) professores(as) e profissionais que atuam nas instituições de educação infantil. Por um lado, é fundamental que os mesmos possam se apropriar dos fundamentos trazidos pelos documentos norteadores para a etapa da educação infantil, para compreender as novas concepções de infância e de desenvolvimento infantil, a fim de que estejam cotidianamente se reinventando por meio dos processos de formação inicial e continuada e principalmente a partir da prática cotidiana com as crianças e com os demais colegas de profissão.

Vislumbramos na prática cotidiana que muitos dos(as) professores(as) acabam por reproduzir na educação infantil uma prática pautada nos cuidados de higiene e alimentação, ou ainda acabam por reproduzir uma visão escolarizante de ensino, compreendendo a criança como um ser que precisa ser ensinada e estimulada na instituição, a partir de um conjunto de atividades específicas para que possa se desenvolver e adquirir novas habilidades ou aptidões futuras.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), apontam a importância das discussões sobre como orientar o trabalho junto as crianças garantindo a continuidade nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, de modo a não antecipar conteúdo ou prepará-los especificamente para o Ensino Fundamental. Este é um dos grandes desafios para o cotidiano infantil, pensar em possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças, que não estejam direcionadas a uma visão assistencialista e muito menos a uma visão escolarizante.

O currículo da Educação Infantil é compreendido nas DCNEI (2009) como um conjunto de práticas que integram as experiências e os saberes do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, com vistas a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Neste sentido, torna-se necessário indagarmos sobre a intencionalidade das práticas cotidianas, e se de fato estamos valorizando as experiências e os saberes trazidos pelas crianças e de que maneira isso é viabilizado na prática com os bebês, as crianças bem pequenas e pequenas.

Sob o ponto de vista de Carvalho e Fochi (2017), é no cotidiano das instituições educativas que está a materialização do projeto educativo, a partir do modo como são pensados os tempos e os espaços, a escolha dos materiais, recursos e na maneira de educar as crianças. Assim, o cotidiano nos possibilita compor as dimensões afetivas, cognitivas, relacionais e psíquicas, pois é a partir deste cotidiano que é possível aproximar os diálogos entre os adultos e as crianças, na tentativa de romper com as barreiras que separam a cultura da infância dos discursos pedagógicos.

Ainda segundo os autores Carvalho e Fochi (2017), a pedagogia do cotidiano incide em um conjunto de embasamentos e orientações pedagógicas que tem como centralidade as crianças e as diversas concepções de infância em diferenciados espaços educacionais. Deste modo, as atividades da vida cotidiana na Educação Infantil, possibilitam que as crianças vislumbrem espaços de cidadania, de conhecimento e emancipação social, que os possibilite aprender sobre o mundo e que sejam capazes de experimentar, fantasiar e imaginar novas formas de ser e estar no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise sobre o cotidiano na Educação Infantil é possível perceber a complexidade que envolve as relações humanas nos espaços e contextos da Educação Infantil, considerando que estas relações são permeadas por diversos fatores históricos, sociais, políticos e culturais, que estão imbricados e que sofrem influências cotidianas.

Apesar dos desafios que envolvem o repensar sobre o cotidiano, muitas são as possibilidades de aprendizagem, de reinvenção pedagógica e de desenvolvimento humano, a partir das relações interpessoais que se estabelecem nestes espaços e tempos, tanto para as crianças quanto para todos os profissionais envolvidos nesta tarefa de cuidar e educar.

Faz-se necessário portanto, que o cotidiano da Educação Infantil seja o espaço privilegiado para a oferta de condições e recursos para que as crianças desfrutem de seus direitos civis, humanos e sociais, possibilitando a convivência entre adultos e crianças, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais, o acesso aos bens culturais e principalmente as possibilidades de vivência da infância.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Tempo e Cotidiano: tempos para viver a infância. **Teoria & Prática**, n. 61, p. 213 – 222, 2013. Disponível em: <https://ltp.emnuvens.com.br/ltp/article/view/185> . Acesso em: 01 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n. 20, de 11 de novembro de 2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 dez. 2009.

CARVALHO, Rodrigo Saballa de; FOCHI, Paulo Sérgio. Pedagogia do cotidiano: reivindicações do currículo para a formação de professores. **Revista Em Aberto**, n. 100, p. 23 – 42, 2017. Disponível em: <https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/3212> . Acesso em: 05 out. 2024.

CRUZ, Silvia Helena Vieira; CRUZ, Rosimeire Costa de Andrade. O ambiente na Educação Infantil e a construção da identidade da criança. **Revista Em Aberto**, n. 100, p. 71- 81, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/51951> . Acesso em 22 set. 2024.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. A construção da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. **Revista Entreideias**, Salvador n. 2, p. 75 - 94, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/28263> . Acesso 25 set. 2024.

POLÍTICAS DE INCLUSÃO NA PERSPECTIVA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- TEA: INICIATIVAS EM DESENVOLVIMENTO NO PLANALTO CATARINENSE

COMIN ABREU, Rosângela¹⁰⁶
SILVA THIESEN, Juarez¹⁰⁷

RESUMO

Nos últimos anos verificou-se haver forte ampliação no número de laudos com diagnósticos de crianças com o Transtorno do Espectro Autista. Deste modo a educação especial na perspectiva da educação inclusiva ganha espaço para debates a partir da mobilização da sociedade educacional e civil em prol da inclusão de crianças e jovens nos espaços escolares. É, pois, nesse contexto, que situamos a presente pesquisa, que tem como objetivo analisar a configuração das políticas para inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista – TEA na região do Planalto Catarinense em SC, especialmente as ações de formação de professores para atendimento qualificado aos estudantes em sala de aula. A investigação, em andamento no nível de mestrado, está sendo em Lages, município que integra a chamada região do Planalto Catarinense.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Educação Inclusiva. Planalto Catarinense.

INTRODUÇÃO

A pesquisa apresentada é um recorte do texto de dissertação que está sendo desenvolvido no programa de Pós-graduação em Educação. O trabalho vem ao encontro de um conjunto de inquietações que vivencio diariamente em minha profissão como professora nestes últimos 11 anos. Durante esse período atuei e sigo atuando com vários alunos com deficiência, dentre elas deficiência intelectual e o transtorno do Espectro Autista- TEA. Essa experiência tornou-se razão central para cursar o Mestrado em Educação e discutir o tema do Transtorno do Espectro Autista-TEA.

Atualmente percebe-se haver um aumento progressivamente considerado de casos de autismo, com estatísticas que apontam um caso em cada 36 nascimentos, g1.globo.(2023). A seguir nesse ritmo dificilmente nos próximos anos haverá turmas regulares de estudantes no Ensino Fundamental sem alunos neuroatípicos (uma pessoa neuroatípica é alguém cujo desenvolvimento neurológico e funcionalidade cognitiva são considerados fora dos padrões típicos da população).

Por esta aproximação ao tema resolvi discutir e aprofundar esta problemática no âmbito da educação especial e particularmente a questão do Transtorno do Espectro Autista na formação escolar. No âmbito deste importante tema, defini como objetivo de pesquisa analisar a configuração das políticas para inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista – TEA na região do Planalto Catarinense em SC, especialmente as ações de formação de professores para atendimento qualificado aos estudantes em sala de aula.

Nossa hipótese de pesquisa é que os municípios do Planalto Catarinense investem poucos recursos para o desenvolvimento de pessoas com TEA, e que as cidades que apresentam mais empregos, recursos financeiros, possuem mais serviços disponíveis para desenvolvimento das pessoas com esse transtorno. A segunda hipótese é que a região do Planalto Catarinense dispõe de poucos recursos para escolas inclusivas que estimulam o desenvolvimento de crianças autistas, as quais precisam ficar longos períodos de tempo esperando atendimento (as vezes mais de anos). Tudo isso contribui para ampliar ainda mais as desigualdades sociais e por consequência, também as educacionais.

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. No ano de 2012 o Brasil deu um importante salto no que concerne aos direitos envolvendo

¹⁰⁶ UNIPLAC. Rosangela.abreu@uniplaclages.edu.br Lattes: 4702557645746811

¹⁰⁷ UNIPLAC. juaresthiesen@uniplaclages.edu.br Lattes: 0176543786942215

este tipo de deficiência com a edição da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Foi a primeira medida oficial de âmbito nacional a considerar o autista como pessoa com deficiência. A Lei prevê a participação da comunidade na formulação das políticas públicas voltadas para os autistas, além de sua implantação, acompanhamento e avaliação. Por considerar os autistas como pessoas com deficiência, todos os direitos das pessoas com deficiência também passam a acolher as pessoas com esse transtorno (Lei nº 12.764, 2012).

Pensar em educação inclusiva supõe ressignificar o acesso e permanência de todos os sujeitos estudantes no espaço escolar “onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem” (Glat; Pletsch; Fontes, 2017, p. 344).

Nesse sentido, elegemos como problema específico de pesquisa a seguinte questão orientadora: **Quais as políticas de inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista – TEA encontram-se em andamento na região do Planalto Catarinense, especialmente no que se refere formação de professores?**

O objetivo geral consiste, portanto, em: **analisar a configuração das políticas para inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista – TEA na região do Planalto Catarinense em SC, especialmente as ações de formação de professores para atendimento qualificado aos estudantes.**

Para atender ao objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: Identificar quais políticas educacionais para inclusão de estudantes com TEA se encontram em desenvolvimento na região do Planalto Catarinense. Compreender a configuração das políticas para a inclusão de estudantes com TEA em desenvolvimento na região do Planalto Catarinense. Analisar as ações de formação visando a qualificação de professores para atuação com estudantes TEA.

METODOLOGIA

Classificamos a presente pesquisa que está sendo apresentada neste resumo, como uma investigação de abordagem qualitativa de base documental e com alguma inserção no campo da empiria.

Com essa opção metodológica pretendemos analisar a configuração das políticas para inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista – TEA na região do Planalto Catarinense, em SC, especialmente as ações de formação de professores para atendimento qualificado aos estudantes em sala de aula.

A investigação está sendo realizada no município de Lages, que compõe o grupo de 19 municípios que formam a chamada região do Planalto Catarinense. Lages está situada no Planalto Serrano, na região sul do Brasil, distando 231 km da capital, Florianópolis.

Visando atender aos objetivos da pesquisa, definimos que a coleta de dados será feita por meio de três procedimentos distintos, porém integrados na etapa de análise: um estudo documental, entrevistas semi-estruturadas e formulação de um *Estado do Conhecimento*.

Para a identificação das políticas educacionais de inclusão de estudantes na região do Planalto Catarinense (objetivo específico 1), realizamos um estudo de base documental.

Nesse âmbito, verificamos as seguintes Leis:

- Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
- Lei Berenice Piana nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,

- Parecer 50/ 2023. Orientações Específicas para o Público da Educação Especial: Atendimento de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- Declaração de Salamanca. Documento oficial da Conferência Mundial de Educação Especial realizada em Salamanca, Espanha, em 1994.

Nos documentos estudados acima trazemos alguns resultados parciais como a promoção de condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. O direito de segundo professores em sala de aula para estudantes com deficiência, em especial o TEA. O direito que os estudantes com deficiência possuem de frequentar o AEE (Atendimento Escolar Especializado), em suas escolas. A execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, onde foi a primeira medida oficial de âmbito nacional a considerar o autista como pessoa com deficiência.

O trabalho de análise dos pontos/categorias antes elencados na exploração dos documentos, será orientado nos referenciais metodológicos sugeridos por Bardin (2011). Esse referencial servirá também para análise das entrevistas cujos procedimentos apresentaremos a seguir.

Devidamente associado às fontes documentais, a pesquisa empírica que será realizada envolverá também a aplicação de entrevistas semi-estruturadas. O objetivo das entrevistas é identificar a configuração das políticas para a inclusão de estudantes com TEA em desenvolvimento na região do Planalto Catarinense e também identificar as ações de formação visando a qualificação de professores para atuação com estudantes TEA.

As entrevistas serão aplicadas com profissionais responsáveis pelos setores de educação especial nos municípios da região do Planalto Catarinense. Dada a dificuldade de acesso a todos os municípios em curto espaço de tempo para investigação, elegemos apenas 5 municípios para a realização das entrevistas. As entrevistas serão realizadas preferencialmente com coordenadores de projetos e ações que se relacionem com educação especial nas respectivas redes de ensino.

O estado do conhecimento foi realizado através da busca por teses e dissertações no catálogo BDTD, com busca por temas como: Políticas de Educação Especial, políticas de inclusão para pessoas com TEA, onde apresenta alguns resultados para contribuir com este resumo como a observação que ainda há muitas lacunas para uma inclusão de qualidade, como a falta de formação para os segundos professores de turma, que precisam buscar pessoalmente por formações e cursos de aperfeiçoamentos mesmo sendo obrigação dos contratantes ou poder público. E que não somente os segundos professores precisam de formação, mas também os professores regentes da turma, pois os alunos com deficiência são uma responsabilidade de todos na escola, portanto todos precisam ter formação para melhor atendê-los.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A pesquisa, nesse recorte, se torna importante, entre tantos outros aspectos, tendo em vista a necessidade de entender-se que o desenvolvimento do estudante com TEA é diferente de um estudante típico. Faz-se necessário compreender de que forma podemos trabalhar com estes estudantes em sala de aula, promovendo inclusão e equidade, tratando-se de forma diferente sujeitos que são diferentes, não podendo dar o mesmo tratamento que damos a estudantes típicos e correr o risco de sermos injustos e não desenvolver aprendizagens e habilidades nos estudantes com TEA.

Desse modo, é dever das escolas e de seus coletivos, valorizar e respeitar a diversidade humana, esforçando-se para que alunos neurodivergentes tenham seus direitos garantidos.

Para que a inclusão ocorra verdadeiramente não basta garantir a matrícula do estudante com deficiência, precisa-se que ele se desenvolva social e academicamente,

como todos os outros estudantes, pois ainda encontramos muitos desafios na educação inclusiva, no trabalho com estes estudantes, principalmente nas escolas públicas, como professores mal remunerados e precariamente formados, classes lotadas, entre vários outros desafios encontrado neste processo de inclusão. (Pletsch, 2014).

Assim como constatamos através do estado do conhecimento, que há urgente defesa de ambientes heterogêneos para que cada um se desenvolva no seu ritmo, no seu tempo e conforme suas capacidades. Pois para haver uma verdadeira inclusão não podemos apenas assegurar a presença do aluno TEA em sala de aula, oferecendo apenas cuidados assistencialista que não vise a promoção da aprendizagem de conteúdos pedagógicos e a formação da autonomia, pautada apenas na perspectiva do cuidado. Essas indicações podem significar que uma educação de qualidade para todos não está sendo efetivamente oferecida.

Com esse olhar para a diferença como direito, a pesquisa pretende discutir a necessidade de inclusão de estudantes com TEA nas escolas, com maior ênfase na relação entre a legislação, as políticas dos municípios do Planalto Catarinense e os processos de formação de professores para atendimento aos estudantes com TEA.

Assim associado às políticas públicas educacionais mais amplas faz-se necessário pensar em políticas públicas inclusivas, que promovam vida digna a todas as pessoas, nas diferenças que os constitui, suprimindo suas necessidades como cidadãos de direito. Entendemos que estudantes com TEA, que não recebem acompanhamento desde muito pequenos, possuem maior probabilidade de tornarem-se vítimas de um sistema, que sabemos, move-se numa lógica um tanto perversa. São esses grupos com maior vulnerabilidade social que mais sentem seus direitos sendo violados, impactando seu desenvolvimento e sua qualidade de vida.

E como vimos como resultados no estudo de base documental, as leis e documentos nos mostram o caminho para a assertividade na inclusão de estudantes com deficiência, como o direito a frequentar o ensino regular, como a garantia do segundo professor de turma, o direito a adaptações curriculares, o direito a equidade, etc...

Deste modo a produção de conhecimento mais consistente horizonte, de realidade que a pesquisa busca alcançar, é um processo de inclusão que permita com que o estudante com Transtorno do Espectro Autista alcance o máximo de desenvolvimento social, afetivo e cognitivo respeitando as suas potencialidades e particularidade. (Parecer 50, 2023)

Realizando deste modo uma inclusão respeitosa e justa, caminhando para a conquista dos direitos que os estudantes com TEA possuem, reafirmando o compromisso de uma educação inclusiva de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa se encontra em andamento, se desenvolvendo de forma tranquila, dentro do processo normal, com encaminhamentos inclusive feitos juntos ao CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) e ela atende ao um cronograma planejado dentro do programa. Ainda não podemos apresentar os resultados finais, porém já encontramos através do estudo de base documental, resultados parciais, como os direitos que os estudantes com deficiência possuem, como segundo professor, adaptações curriculares, atendimento em salas de AEE, e tantos outros direitos que nos trazem as leis, legislações, documentos estudados e presentes nesta pesquisa. Na elaboração do estado do conhecimento tivemos como resultados a constatação de que ainda há muitas lacunas neste processo ao qual não permite uma inclusão de qualidade, como a falta de formação para os segundos professores de turma, que precisam buscar pessoalmente por formações e cursos de aperfeiçoamentos mesmo sendo obrigação da SED e da FCEE fornecer estas formações. E que não somente os segundos professores precisam de formação, mas

também o professor regente da turma, pois o aluno com deficiência é responsabilidade de todos da escola, portanto todos precisam ter formação para melhor desenvolvê-lo.

E como está pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento esperamos que ela desvende como está ocorrendo a inclusão dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista nos municípios do Planalto Catarinense. Espera-se também que esta pesquisa nos traga orientações de como deve ser a formação e qualificação dos profissionais que trabalham com estes estudantes, para que os professores consigam desenvolver um trabalho docente de qualidade.

REFERÊNCIAS

BRASÍLIA, 1988. _____ **Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais**. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994.

GLAT, R.; PLETSCH, M. D.; FONTES, R. de S. Educação inclusiva & educação especial: propostas que se complementam no contexto da escola aberta à diversidade. Educação, [S. l.], v. 32, n. 1, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/678>. Acesso em: 7 nov. 2023.

LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012. **Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília: 2012.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN)**. Brasília, 1996.

LEI Nº 13.146, DE 06 DE JULHO DE 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

PARECER CNE/CP Nº: 50/2023, APROVADO EM: 5/12/2023- ASSUNTO: **Orientações Específicas para o Público da Educação Especial: Atendimento de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**.

PLETSCH, Márcia Denise: **Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e deficiência intelectual/ 2º edição**. Rio de Janeiro: NAU, 2014.

POR UMA IMAGINAÇÃO INAPAGÁVEL: TESSITURAS REFLEXIVAS COM FREIRE E KOHAN

BIZOTTO, Débora Salvador¹⁰⁸

STECANELA, Nilda¹⁰⁹

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo potencializar a imaginação das crianças no trabalho pedagógico da Educação Infantil. O método que orienta o estudo é uma reflexão teórica que entrelaça as obras de Freire (2015 e 2018), Freire e Faundez (2013) aos estudos de Kohan (2018). O argumento que alinha as reflexões acolhe que a imaginação das crianças, que é espontânea, vibrante e colorida, acaba sendo apagada pelas borrachas doutrinadoras e detentoras de regras e de verdades absolutas do mundo adulto. As reflexões teóricas construídas nesse estudo indicam que para que a imaginação não se apague, os princípios freirianos da autonomia, liberdade e curiosidade, articulados a uma pedagogia da pergunta menina, defendida por Freire e Kohan, devem permear as ações pedagógicas na Educação Infantil.

Palavras-chave: Imaginação. Educação Infantil. Freire. Kohan.

INTRODUÇÃO

Os primeiros anos de vida das crianças são como um carrossel de emoções e aventuras. Tudo para elas gera uma grande curiosidade. Além de explorar e investigar com os sentidos o que está a sua volta, elas estão sempre pensando sobre aquilo que veem, escutam e vivenciam. Quando a linguagem oral aflora é comum que comecem a fazer perguntas para os adultos, repetidamente, emendando um porquê atrás do outro.

Nesse processo de descoberta do mundo, a imaginação da criança é uma das suas armas mais potentes. Mas, aos poucos, essa imaginação, que por ora era radiante como os raios de sol, e colorida como um arco-íris que brilha depois da chuva, vai se tornando triste como um dia nublado, sem cor, apagada, esmaecida.

Isso acontece quando os adultos se apossam de suas borrachas doutrinadoras de regras e verdades absolutas, e vão apagando a espontaneidade e o brilho infantil, expondo as crianças a ambientes pouco atrativos e desafiadores, cercando-as de muitas telas e paredes e envolvendo-as em atividades que tentam a todo custo prepará-las para a vida adulta, na intenção de formar cidadãos devidamente programados para se adaptar ao mundo capitalista. Assim, esses pequenos seres coloridos e sonhadores, vão perdendo a sua essência, a sua vontade de descobrir e de fazer perguntas.

Para manter pulsante o imaginário infantil recorremos a Paulo Freire. Embora o autor brasileiro tenha dedicado grande parte de suas pesquisas à Alfabetização de Jovens e Adultos, sua obra é multidisciplinar e seu legado perpassa todas as esferas educativas. Freire acreditava que a educação deve ser um processo de diálogo e construção conjunta do conhecimento, e suas ideias podem ser muito relevantes para a educação de crianças. Ele defendia que as crianças são sujeitos ativos no processo de aprendizagem, e não meros receptores de informações, e enfatizava que o ambiente escolar deve ser um espaço de liberdade, onde as crianças possam desenvolver seu pensamento crítico desde cedo.

Sempre curioso, questionador e envolvente na sua forma particular de ver o mundo e na profundidade de sua escrita, Freire lembra muito a alegria, a vivacidade e o entusiasmo das crianças com imaginação colorida.

¹⁰⁸ Universidade de Caxias do Sul. deborasbizotto@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-1603-6125>, <http://lattes.cnpq.br/4448056475584310>.

¹⁰⁹ Universidade de Caxias do Sul. nildastecanela@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9946-0848>, <http://lattes.cnpq.br/7861875052634037>.

Com objetivo de potencializar a imaginação das crianças no trabalho pedagógico da Educação Infantil, tornando-a inapagável, elencaremos três princípios norteadores da teoria de Freire que são de extrema relevância: a autonomia, a liberdade e a curiosidade. Esses princípios se interligam quando a criança está inserida em um espaço democrático onde são respeitados os seus direitos como sujeitos produtores de cultura.

METODOLOGIA

O método que orienta esse trabalho é uma reflexão teórica centrada principalmente na leitura de três obras de Freire: *À sombra desta mangueira* (Freire, 2015), por uma pedagogia da pergunta (Freire e Faundez, 2013) e *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa* (Freire, 2011), articuladas aos estudos de Kohan (2018) no artigo Paulo Freire: outras infâncias para a infância. Essa reflexão faz parte do Projeto de Pesquisa de tese em andamento, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. O projeto tem como objeto de pesquisa o desenvolvimento da competência *Futures Literacy* ou Letramento em Futuros na Educação Infantil que, conforme a UNESCO, se baseia na capacidade humana inata de imaginar o futuro, oferecendo soluções para superar a pobreza da imaginação. O argumento que alinhava as reflexões acolhe que a imaginação das crianças, que é espontânea, vibrante e colorida, acaba sendo apagada pelas borrachas doutrinadoras e detentoras de regras e de verdades absolutas do mundo adulto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para entender como Freire pode contribuir para uma docência na Educação Infantil é necessário primeiramente conhecer qual era a sua visão sobre a infância. Para ele, a infância ia muito além da cronologia. Kohan (2018) estudando os escritos de Freire, destaca que o educador pernambucano tinha uma concepção de infância/meninice. Essa meninice instaura uma força de vida, ativa, sonhadora e transformadora, não apenas para a vida individual em qualquer idade, mas para a vida coletiva e suas revoluções políticas: “ela é um modo de elogio, uma forma de falar bonito” (Kohan, 2018, p. 21).

Consideramos que o professor da Educação Infantil, assim como sempre fez Freire, deve manter uma postura investigativa, crítica e questionadora, mas sem perder a amorosidade e o encantamento, sem perder a meninice. E a partir dessa visão de infância para além de uma etapa cronológica, nos debruçamos sobre os princípios de autonomia, liberdade e curiosidade, como norteadores do fazer da escola infantil.

Embora os três princípios estejam sempre interligados, podemos destacá-los claramente em trechos das obras de Freire, que desafiam, provocam, instigam e levam a reflexão sobre a prática docente.

O princípio da Autonomia, que integra o título da obra *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa* (2011), deixa claro que para além da educação, o respeito à autonomia é indispensável nas relações pessoais e é entendido como um direito, e não um favor que podemos ou não fazer para os outros. Nesse sentido, o adulto que castra a autonomia da criança em prol da manutenção de seu papel enquanto autoridade detentora do saber, além de subestimar o potencial da criança, reduzindo-a ao papel de reprodutoras de conceitos e de normas, está negando-lhe um direito. Portanto, “o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia” (Freire, 2011, p. 82).

Na singularidade da Educação Infantil, a construção da autonomia se dá no cotidiano, quando a criança tem voz, espaço, e tempo para a tomada de decisões em escolhas triviais, como quando pode comer sozinha, mesmo que essa escolha faça com que o momento da refeição seja mais demorado, suje suas roupas e o ambiente do refeitório. Quando a criança pode escolher com qual brinquedo brincar, mesmo que não

seja aquele que o professor planejou. Quando pode usar as cores que deseja para pintar seus desenhos, mesmo que não represente aquelas pré-estabelecidas pelos adultos. Enfim, quando suas necessidades e preferências são respeitadas. Pois é assim, pelas suas experiências, e não pelo discurso, que a criança constrói valores necessários para a vida em sociedade.

Sendo o professor, umas das referências mais próximas das crianças, é preciso estar ciente de sua responsabilidade nesse processo de construção da autonomia, compreendendo que sua presença “tanto pode ser auxiliadora como pode virar perturbadora da busca inquieta dos educandos” (Freire, 2011, p. 61).

Nesse sentido, o professor precisa ser um parceiro e não um detentor do conhecimento, precisa guardar as suas borrachas, e se apossar do seu estojo de canetas coloridas, permitindo que sua meninice, sua infância não cronológica aflore, se aproxime da criança por meio de uma pedagogia que comece pelo “deslocamento do eixo centrado no professor ou no aluno para colocá-lo focado na relação entre eles” (Kohan, 2018, p.15).

Compreendendo essa relação dialógica entre professor e aluno (criança), destacamos um princípio muito ligado a autonomia, que é a liberdade. Por vezes, confundida com indisciplina, desordem, bagunça, este é um princípio que deixa de ser vivenciado na escola por receio de que se perca a autoridade do professor, mas o que acaba se perdendo nesse processo é a identidade da criança. Não é a liberdade ou a autonomia que gera a indisciplina, muito pelo contrário, crianças que se sentem acolhidas, escutadas, pertencentes e atuantes na escola, são muito mais receptivas, envolvidas e interessadas. Para Freire, a autoridade do professor se “afirma sem desrespeitar as liberdades. Se afirma precisamente por isso” (Freire, 2015, p. 139).

Ainda contrapondo os discursos que defendem uma educação autoritária e opressiva, Freire salienta que uma educação libertadora, não é aquela que possibilita aos educadores e educandos realizar todas as suas vontades, no tempo e no espaço em que desejam, almejando a liberdade sem escrúpulos e sem qualquer limite, mas sim, é uma educação que potencializa a capacidade de sonhar e agir para transformar a realidade, reconhecendo a importância da solidariedade e da luta coletiva. Nesse sentido, uma educação libertadora é um ato de amor e compromisso com a justiça social.

Por fim, enfatizamos a curiosidade. Optamos por falar da curiosidade por último, não por ser menos importante, até porque não há uma ordem de importância entre esses e outros princípios das obras de Freire, mas porque entendemos que ela anda de braços dados com a imaginação, e também é apagada, esmagada, interrompida, quando as crianças não têm autonomia e liberdade. Quando lhes são tolhidos o direito de perguntar, de questionar, de descobrir, de investigar, e elas ficam à mercê das ordens de um adulto, a curiosidade dá lugar a inércia, a indiferença.

Em um mundo onde o consumo, a produção em escala e a competitividade excessiva têm uma medida quase incontrolável, o estímulo à curiosidade fica escondido pelas burocracias, pelas amarras, pela ânsia de vencer etapas. As perguntas das crianças recebem respostas genéricas, simplistas, ou sequer são ouvidas. Mesmo aquelas que ainda não aprenderam a falar, já entendem desde muito cedo, que devem esperar e obedecer às ordens de um adulto para agir. Mas oportunizar direito de fala, e das mais diversas formas de expressão, desde o berçário, quando o choro é a sua primeira forma de comunicação, não significa, de nenhuma maneira, reduzir a atividade docente em defesa da curiosidade infantil: “O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve” (Freire 2011, p.74).

Rompendo uma educação bancária, autoritária e centrada no professor como detentor do saber, Freire e Faundez (2013) preconizam uma pedagogia menina da pergunta, que torna a escola um lugar de encontros, onde as relações entre educadores e crianças/estudantes se sobrepõem às amarras burocráticas e conteudistas.

Para os autores, a escola vive há muito tempo uma busca incansável por respostas, tanto o professor quanto o aluno esqueceram das perguntas, todavia é nas suas perguntas, sobre si, sobre o mundo, que o sujeito se conhece e se transforma, porque “todo conhecimento começa pela pergunta” (Freire, Faundez, 2013, p.39).

A pedagogia da pergunta menina, ao contrário da pedagogia da resposta, que castra a curiosidade, devolve a infância aos sujeitos de todas as idades, resgatando “sua inquietação, seu gosto de perguntar, por não temer sonhar, por querer crescer, criar, transformar” (Freire; Faundez, 2013, p. 139).

Kohan (2018) salienta que a pedagogia menina da pergunta é contagiosa. Contagia infâncias, começos, alianças. É uma pedagogia que brinca com as perguntas, e que nessa brincadeira ensina a pensar, a correr riscos, a manter a infância sempre viva. É uma pedagogia mais próxima da atenção, do cuidado, do amor, da escuta da infância. Porque sem infância “a vida perderia algo que a diminuiria enquanto tal: sem infância, a vida seria menos vida, a qualquer idade” (Kohan, 2018. p. 22).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões tecidas nesse texto não se findam em um manual de receitas sobre o fazer pedagógico ideal para a Educação Infantil, pois pensar em educação é trilhar um caminho de muitas possibilidades e desafios. Os estudos de Freire e Kohan salientam que devemos nutrir o encantamento e a esperança na vida e nas pessoas, que se mantêm latentes na infância.

Mas será que somos nós, os adultos, que devemos nutrir essa esperança? Ou são elas, as crianças, que nos nutrem diariamente com o brilho da eterna infância? Será que não temos muito mais a aprender com as crianças do que a ensiná-las?

Talvez a sociedade precise aprender com as crianças a se recuperar rapidamente dos tombos da vida, a perdoar, a estender a mão, a caminhar juntos. Em que momento isso se perde? Como nós, como educadores, podemos também unir forças para vislumbrar um futuro onde a alegria, a imaginação e a criatividade, não se mantenham somente entre os estudantes, mas entre toda a comunidade escolar, e não sejam substituídos pela burocracia, tristeza, apatia e desesperança que insistem em permeiar o cotidiano da escola no nosso país?

É necessário que os adultos se desprendam de algumas amarras e concepções que carregam desde a sua formação inicial, ou até mesmo de traços culturais de seu meio familiar, que determinam que a sua autoridade deve ser defendida em detrimento da curiosidade da criança.

Por inúmeras vezes, o adulto se sente intimidado pela curiosidade da criança, tratando-a como uma afronta a sua sabedoria. E é assim, que na mais tenra idade a curiosidade vai sendo castrada lentamente, por frases do tipo “Pra que tanta pergunta!” “Não se meta na conversa dos adultos”!, “Você é muito novo para saber isso”! “Quando crescer você descobre”!

Muitas são as dúvidas, muitas são as incertezas. Mas então, será que não é na potência imaginativa e questionadora das perguntas que reside a alegria da eterna infância?

Uma pedagogia menina da pergunta, que abarca os princípios da autonomia, liberdade e curiosidade é potencialmente capaz de se transformar no alimento que nutre o encantamento e a esperança. Na tinta que mantém a imaginação sempre viva e colorida a imaginação das crianças. Na engrenagem que movimentada o carrossel de emoções e de aventuras das suas vidas. E quem sabe nós, os adultos, precisamos apenas guardar as borrachas, e embarcar nesse carrossel para tornar o mundo também mais colorido? As crianças sempre estarão de braços abertos para nos acolher nas suas emocionantes jornadas. Cabe a nós a decisão.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa** [recurso eletrônico]. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. FAUNDEZ, Antonio. **Por uma pedagogia da pergunta** [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FREIRE, Paulo. **À sombra desta mangueira** [recurso eletrônico]. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

KOHAN, Walter Omar. Paulo Freire: Outras infâncias para a infância. **Educação em revista**: Belo Horizonte, v. 34, 2018.

EFEITOS DO DISCURSO NEOLIBERAL SOBRE A EDUCAÇÃO: EM BUSCA DA COMPETITIVIDADE CONTRA A SOLIDARIEDADE ¹¹⁰

ALMEIDA, Leonardo Gelinski ¹¹¹

BURIGO, Gabriella Leite ¹¹²

DRESCH, Jaime Farias ¹¹³

OLIVEIRA, Ana Carolina Erckmann de ¹¹⁴

RESUMO

O neoliberalismo compõe-se de práticas discursivas que são colocadas em funcionamento por meio das estratégias do biopoder. Na lógica neoliberal, defende-se a redução do papel do Estado, especialmente como promotor de políticas sociais, pautando-se em certa concepção de liberdade, no estímulo à competição e em relações sociais constituídas sob o modelo empresarial. O trabalho consiste numa revisão narrativa de literatura que tem como objetivo apontar efeitos do discurso neoliberal sobre a democratização do acesso e permanência na educação, sobre a qualidade educacional e garantia de direitos para todos/as os/as estudantes. Na Educação Básica, o discurso neoliberal tem orientado políticas e promovido a desregulamentação, a privatização e a competitividade, resultando em cortes de recursos públicos, aumento da mercantilização da educação e desigualdades na qualidade do ensino.

Palavras-chave: Neoliberalismo. Educação Básica. Direito à Educação.

INTRODUÇÃO

O neoliberalismo caracteriza-se como um discurso constituído por ideias e políticas que enunciam uma necessária redução do papel do Estado na economia e uma maior participação do setor privado em todas as esferas da vida social. Esse discurso teve um impacto significativo na Educação Básica, influenciando a forma como as políticas educacionais são formuladas, propostas e implementadas, produzindo efeitos importantes sobre as condições de oferta da educação, desde a garantia de acesso e permanência até a qualidade de formação dos/as docentes e sua valorização profissional.

As políticas econômicas, no âmbito da mundialização do capital são pautadas pelo neoliberalismo, que se tornou “[...] um conjunto de ideias capitalistas de políticas e economia fundadas principalmente na não participação do Estado na economia e, na liberalização total do comércio (mercado livre) em nível mundial” (Oliveira, 2015, p. 230). O neoliberalismo defende a liberdade absoluta de mercado e, conseqüentemente, a restrição de intervenções estatais na economia. No cenário da mundialização, o Brasil está, desde a década de 1990, implementando mudanças em estruturas políticas, econômicas,

¹¹⁰ Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapescc), pelo apoio financeiro (Termo de Outorga: 2021TR001305).

¹¹¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: leonardogelinski@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9007-9133>. Link do Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7666622282568338>.

¹¹² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: gabriellaburigo5@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2266-5103>. Link do Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9236560588484945>

¹¹³ Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: prof.jaime@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9488-1456>. Link do Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0417770586064371>

¹¹⁴ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: anaceoliveira@uniplaclages.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3853-6217>. Link do Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0584011041600484>

sociais – e educacionais, portanto, – sob a justificativa de uma necessária modernização, pautada em ajustes às agendas globais.

Com a adoção de políticas neoliberais, a Educação Básica passa a ser tratada como uma mercadoria, propiciando normatizações que favorecem a mercantilização e a privatização da educação, desconsiderando os diretamente envolvidos nos processos educativos – estudantes, professores, sociedade civil. Como apontam Alves e Azevedo (2021, p. 19), as entidades internacionais buscam exercer influência nas políticas de países dependentes - “[...] países caracterizados pela potencialidade mercantil e pelo inexpressivo desenvolvimento no campo das políticas de bem-estar social [...]”. Nesses países, há uma “[...] frágil consolidação de direitos civis e políticos [...]”, o que favorece as ingerências dos organismos internacionais sobre as políticas internas, direcionando-as às demandas do capital mundial (Alves; Azevedo, 2021, p. 19). De acordo com Lima (2019), é possível perceber que a definição dos problemas e das soluções que têm sido adotadas nos sistemas de ensino contam com a participação direta ou indireta das organizações internacionais, “como se fossem universais ou, pelo menos, como se não fossem contingentes nem culturalmente situados” (Lima, 2019, p. 8).

As reformas neoliberais produzem a circulação – e, com isso a legitimação – de novos paradigmas pedagógicos. Um desses paradigmas está relacionado à valorização da perspectiva técnica e a adoção de princípios do gerencialismo. As reformas pautadas no paradigma gerencialista, especialmente, as adotadas a partir dos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), segundo Santos, Nagase e Costa (2022, p. 5), produziram efeitos na esfera pública de tal forma que “[...] o que não foi transferido diretamente para o setor privado passou a agir como uma empresa, daí a expressão quase-mercado. Cidadãos passaram a ser vistos e tratados como clientes/consumidores”.

Nesse contexto, busca-se formar sujeitos com as competências e habilidades necessárias para atuar no mercado de trabalho, valorizando uma perspectiva pragmática, individualista e despolitizada da formação dos/as cidadãos/ãs.

METODOLOGIA

A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada por meio da revisão narrativa da literatura. Este modo de produção dos dados ocorre por meio da articulação de leituras prévias dos/as autores/as com a busca de novas produções relacionadas à temática e à base teórica adotada na pesquisa, seja ela um estudo inicial ou um aprofundamento sobre determinada questão. O/a pesquisador/a, ao realizar a revisão narrativa da literatura, seleciona arbitrariamente os textos, de acordo com sua percepção subjetiva (Cordeiro et al., 2007). A revisão narrativa fornece “sínteses narrativas” sobre a questão pesquisada e sobre a situação como esta aparece na literatura científica (Ribeiro, 2014).

Segundo Sant’Ana (2002), a pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica tem papel fundamental no trabalho acadêmico, pois é através dela que se pode posicionar o trabalho dentro da grande área de pesquisa da qual faz parte, contextualizando-o. Atualmente, prefere-se adotar apenas o termo revisão e não revisão bibliográfica, dado que a grande maioria das fontes mais recentes sobre o objeto de estudo podem ser encontrados em artigos científicos, geralmente disponíveis on-line, e não em livros impressos. Ainda se pode afirmar que a pesquisa baseada em revisão da literatura pode ser vista, inclusive, como o momento em que o/a pesquisador/a se situa e situa o próprio trabalho, pois ao citar uma série de estudos prévios que servirão como ponto de partida para a pesquisa, há o desenvolvimento do fôlego teórico e a possibilidade do aprofundamento da discussão.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

O biopoder diz respeito à gestão da vida. O conceito serve, segundo Rabinow e Rose (2006, p. 28), “para trazer à tona um campo composto por tentativas mais ou menos racionalizadas de intervir sobre as características vitais da existência humana”.

Tendo isso em vista, os autores afirmam que se pode usar o termo ‘biopolítica’ para tratar sobre as práticas consideradas desejáveis, legítimas e eficazes sobre “as problematizações da vitalidade humana coletiva, morbidade e mortalidade, sobre as formas de conhecimento, regimes de autoridade e práticas de intervenção” (Rabinow; Rose, 2006, p. 28). Portanto, pensar em políticas públicas está diretamente relacionado a esta definição foucaultiana – a biopolítica. Ela representa um campo amplo e complexo que envolve relações de poder-saber, que atua no âmbito das práticas discursivas, do dito e do não-dito, do que é legítimo e do que é interdito. A biopolítica está direcionada à governar a vida da população e à produção de subjetividades. Pensar o governo, nos termos da biopolítica, é pensar nos caminhos e descaminhos que conduzem a conduta dos sujeitos, ao mesmo tempo em que pensamos no poder específico de toda ação política, no sentido de modificar a vida de cada um dos cidadãos da sociedade.

Baumgärtner et.al, (2023) definem as políticas públicas como sendo controle das contas públicas, resolubilidade de problemas sociais e apoio a projetos de educação, saúde, cultura, transporte, segurança, assistência social, ambiental, entre outros setores da vida pública são pontos importantes de gerência. Em meio à lógica neoliberal, esse “gerenciamento” da vida pública é pensado como um conjunto de técnicas direcionadas à busca da eficácia e eficiência, à dispersão do discurso gerencialista como modelo universalmente válido para o desenvolvimento econômico. Esta é a configuração da biopolítica no tempo presente. “Em todos os campos da vida social, é possível perceber o exercício de um biopoder, tratando de nos conformar a ser algo, a viver de modos específicos, enrijecidos e pouco abertos às diferenças” (Mascarenhas, 2018, p. 1544).

Nesse cenário, a escola, uma das instituições mais importantes nos processos de produção e atualização do capitalismo – agora sob o modo de vida neoliberal e o modelo institucional gerencialista. Essa inferência do estado hodierno em que vivemos pode se confirmar pelas palavras de Laval (2004) a escola passa por uma crise crônica, cujo quadro clínico é regularmente apresentado por uma literatura abundante. Trata-se de uma crise de legitimidade, sem dúvida. Desde as críticas sociológicas e políticas que revelaram a face oculta da escola – seleção social, submissão dos cérebros à ordem estabelecida – até as críticas liberais que a atacaram por sua ineficácia diante do desemprego e da inovação, a escola deixou de ser respaldada pela grande narrativa progressista da escola republicana, que hoje, suspeita-se, não passa de um mito sem utilidade.

De acordo com Lima (2019), as demandas sobre a educação conduziram à emergência e consolidação da “pedagogia empreendedorista”, que direciona a educação a uma pedagogia “contra o outro”. Essa concepção, segundo o autor, concentra-se no utilitarismo da educação e dos aspectos ligados ao processo educacional, articulando-se fortemente a uma subordinação à lógica da “[...] competitividade econômica, ao empreendedorismo e a uma cultura de rivalidade que se espera seja emulada e ampliada, produzindo personalidades assertivas e resilientes, seres humanos ajustáveis, dotados de grande mobilidade e capacidade de prontidão” (Lima, 2019, p. 14).

Na cultura de mercado, a emancipação pelo conhecimento – velha herança do Iluminismo – é vista como uma ideia obsoleta. Ligada a uma transformação que vai muito além do quadro institucional, essa crise assume múltiplas formas. É importante, nessa altura do diálogo empreendido, compreender que a escola é uma instituição que sempre tem transitado entre dois movimentos fundamentais no processo de constituição do ser humano. A permanência e a transformação. E, nesse sentido, contribui para a mudança em sociedade ou para a manutenção do modo como ocorrem as diversas relações sociais.

É em um cenário de gestão de conflitos que se materializam por meio das políticas instituídas e que direcionam o acesso da população à dignidade e a uma vida com qualidade, que a escola se estabelece. Portanto, é importante desenvolver práticas pedagógicas na perspectiva intercultural de modo que sejam permitidos questionamentos

e enfrentamentos dos processos de exclusão de desigualdades, fundamentando as vivências a partir do conhecimento, do respeito e do convívio entre as diferenças.

Mascarenhas (2018, p. 1547) analisa a possibilidade de resistência à biopolítica: “Fazer surgir novos corpos, que sejam não entidades assujeitadas e mortificadas, mas territórios do múltiplo, em que se exprimem singularidades e relações intensivas com o mundo, em que a experiência é novamente possível e estimulada [...]”. A questão leva o autor a abordar o conceito de Corpo sem Órgãos (CsO): “O corpo sem órgãos (CsO), famosa expressão de Artaud, muito trabalhada por Deleuze e Guattari, refere-se a uma necessidade de engendrar uma paralização, de se passar pela antiprodução [...]” (Mascarenhas, 2018, p. 1547). Isto representa “[l]evar a efeito processos contínuos de dessubjetivação e ressubjetivação” (Mascarenhas, 2018, p. 1548).

Importa, nesse âmbito, dialogar sobre uma educação capaz de confrontar as questões curriculares rígidas e se debruçar sobre questões sociais, que contrariem a dinâmica neoliberal de gestão da sociedade e dos rumos tomados por ela. Discute-se, pois, sobre as possibilidades de uma educação contrária à excelência, ao mérito e a competição, na contramão da lógica do capital e do discurso neoliberal meritocrático e segregacionista que ora conduz as relações na sociedade.

A lógica da competição, do individualismo e da superioridade do mercado consiste em interditar o princípio da solidariedade. Esta situação, conforme Ricardo Petrella, reforça o não reconhecimento do outro e a construção de valores nos quais a diferença não tem lugar. “A percepção do outro como ‘bem’ continua sendo um fenômeno incipiente, fraco, nos dias de hoje, a presença do outro se traduz com frequência em graves formas de afastamento” (Petrella, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas educacionais neoliberais implicam em modificações específicas no âmbito dos processos de constituição das subjetividades. Nesse sentido, implica em problematizar as práticas pedagógicas direcionadas aos espaços de atendimento de crianças, jovens e adultos que são alvos (mas não os únicos) das políticas públicas. Não há lugar para as experiências educacionais pautadas nas diferenças na lógica da educação empreendedora, da gestão neoliberal gerencialista.

A escola moderna, com suas atualizações no tempo presente, representa um instrumento de construção do estilo de vida neoliberal. Isso traduz o significado atribuído à escola de acordo com a sua forma de atuação, sendo um lugar de experimentação para as práticas de governo, da biopolítica, ainda que existam manifestações de resistência. Essa possibilidade implica na promoção de paralizações e experimentações de antiprodução.

O neoliberalismo mostra os reais impactos vistos na educação básica, reproduzindo desigualdades, reforçando uma visão instrumental e mercantilista da educação, que vai contra os princípios de uma educação solidária. A questão que se coloca, portanto, é até quando os seres humanos suportarão a entrada progressiva da competitividade na experiência da escolarização.

REFERÊNCIAS

BAUMGÄRTNER, Lucas; GATTO, Eliane; DELFINI, Ana Claudia. Implicações no avanço das políticas públicas de educação sob influência do neoliberalismo: uma revisão bibliográfica. **Extensão em Foco**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 98-112, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/extensao/article/view/3279> . Acesso em: 20 out. 2024.

CORDEIRO, Alexander Magno; OLIVEIRA, Glória Maria de; RENTERÍA, Juan Miguel; GUIMARÃES, Carlos Alberto. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 34, n. 6, p. 428-431, 2007.

LAVAL, Christian. **A escola não é uma empresa**: o neoliberalismo em ataque ao ensino público. Londrina: Planta, 2004.

LIMA, Licínio Carlos Viana da Silva. Uma pedagogia contra o outro? competitividade e emulação. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 40, p. e0218952, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/FTTGCYGb5rFZ4PBdRNcHhkh/#>. Acesso em: 20 out. 2024.

MASCARENHAS, Leonardo Balbino. Biopolítica, Educação e Resistência na Contemporaneidade. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 43, n. 4, p. 1537-1554, out. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/g4cb9shV8JgbML8sjGtWFfG/#>. Acesso em: 20 out. 2024.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A mundialização do capital e a crise do neoliberalismo: o lugar mundial da agricultura brasileira. **Geosp – Espaço e Tempo**, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 229-245, ago. 2015. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/geosp/article/view/102776>. Acesso em: 11 out. 2024.

PETRELLA, Ricardo. Os bens comuns, patrimônio da Humanidade. **Agenda Latinoamericana Mundial**. 2009. Disponível em: <http://archivosagenda.org/pt/os-bens-comuns-patrimnio-da-humanidade> Acesso em: 20 out. 2024.

RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas. O conceito de biopoder hoje. **Política & Trabalho: revista de ciências sociais**, [S. l.], v. 24, n. 24, p. 27–57, 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6600>. Acesso em: 20 out. 2024.

RIBEIRO, José L. Pais. Revisão de investigação e evidência científica. **Psicologia, Saúde & Doenças**, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 671-682, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15309/14psd150309>. Acesso em: 20 out. 2024.

SANTOS, Ana Paula de Souza; NAGASE, Raquel; COSTA, Maria Luisa Furlan. A relação entre o neoliberalismo e o paradigma da qualidade da educação. **Educação**, Porto Alegre, v. 45, n. 1, e-39548, 2022. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/39548>. Acesso em: 20 out. 2024.

JUVENTUDE, TRABALHO E NEOLIBERALISMO NO BRASIL DO SÉCULO XXI

MESQUITA, Marcos Roberto¹¹⁵

RESUMO

A juventude, enquanto categoria sociológica, representa uma fase de transição para a vida adulta, profundamente influenciada pelos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. Nas últimas décadas, os jovens têm sido um dos grupos mais impactados pelas transformações no mundo do trabalho, enfrentando dificuldades tanto para ingressar quanto para se manter empregados. O neoliberalismo agrava essa situação ao reduzir políticas públicas, promovendo a ideia de que os jovens devem ser responsáveis por seu próprio futuro, sem a proteção do Estado. Esse modelo valoriza a meritocracia e incentiva a noção de que cada indivíduo é um "empreendedor de si mesmo". A lógica competitiva do neoliberalismo faz os jovens a se culpabilizarem pela falta de oportunidades. Este artigo utiliza uma abordagem teórica e análise de dados com o objetivo de examinar como as transformações no mundo do trabalho no século XXI, impulsionadas pela lógica neoliberal, impactam a vida dos jovens brasileiros.

Palavras-chave: Juventude, Trabalho, Educação, Neoliberalismo.

INTRODUÇÃO

A juventude é uma categoria sociológica, uma fase de transição em direção à fase adulta. Os jovens, como todos os grupos sociais, sofrem influências dos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais nos quais se inserem. No Brasil, segundo dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE, os jovens (15 a 29 anos) representam 45,3 milhões de pessoas.

As dificuldades encontradas pelos jovens no mercado de trabalho não são uma exclusividade brasileira. A inserção dos jovens no mercado de trabalho se modificou muito nas últimas décadas e se tornou um processo bem mais complexo, o que levou a criação de novos campos de estudo para a Sociologia do Trabalho e a Sociologia da Juventude.

Os jovens estão entre os grupos mais afetados pelas transformações no mercado de trabalho nas últimas décadas e encontram dificuldades tanto para ingressar quanto para se manter no mercado de trabalho. O Neoliberalismo afeta intensamente os jovens. Há menos políticas públicas e cresce a ideia de que o jovem deve lidar com seu futuro por si só sem proteções do Estado. É a ideia de meritocracia, de empreendedor de si mesmo.

A questão norteadora do artigo é: Por que o desemprego juvenil persiste como um grave problema do mundo do trabalho no Brasil do século XXI?

O objetivo geral é: Analisar o desemprego juvenil no Brasil das últimas décadas a partir de discussão teórica, metodológica e de análise de dados oficiais, sobretudo as pesquisas de emprego e desemprego.

Os objetivos específicos são: discutir os conceitos de juventude, trabalho, mundo do trabalho, neoliberalismo, desemprego e desemprego juvenil; caracterizar o mundo do trabalho encontrado pelos jovens brasileiros ao longo das duas últimas décadas; verificar como processos tecnológicos, como a Inteligência Artificial impactam nas carreiras dos jovens, em suas oportunidades de trabalho e se expandem o desemprego e a precarização do trabalho entre a juventude.

METODOLOGIA

No que se refere à metodologia, o artigo se organizará a partir da análise bibliográfica do trabalho juvenil e do desemprego. Será realizada a discussão de dados sobre a juventude, sua situação ocupacional e o desemprego. Os dados referentes ao desemprego e a juventude terão como base o IBGE, o IPEA (Instituto de Pesquisa

¹¹⁵ Professor EBTT no Instituto Federal Catarinense (IFC) no campus Videira. Pós-doutorando em Educação na Universidade de Passo Fundo (UPF).

Econômica Aplicada), o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e a OIT, entre outras fontes e pesquisas.

Autores importantes para o artigo: Antunes (2020, 2022, 2023), Pochmann (2007, 2023), Dardot e Laval (2016), Corrochano (2016 e 2023), Bauman (2021), Sennett (1999), Abramovay (2015), Giddens (2012), entre outros.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Neste artigo, considera-se como jovens todos os indivíduos com idades entre 15 e 29 anos, conforme definido pelo Estatuto da Juventude. De acordo com o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, esse grupo etário representa 45,3 milhões de pessoas no Brasil. Contudo, é importante destacar que, embora a juventude seja uma categoria etária, ela vai além de um simples aspecto biológico. Trata-se de uma construção social, histórica e cultural, cujas percepções variam de acordo com o contexto. Vale destacar que, embora a juventude seja uma categoria etária, ela não se limita a um aspecto biológico; trata-se também de uma construção social, histórica e cultural. As percepções sobre os jovens variam conforme o contexto e, frequentemente, a sociedade projeta tanto visões positivas quanto negativas em relação a essa fase da vida.

Alguns dados sobre a taxa de desocupação no segundo trimestre de 2024, conforme divulgado pela PNAD Contínua do IBGE, merecem destaque. A taxa total foi de 6,9%, registrando uma queda em relação ao primeiro trimestre, quando era de 7,9%. Ao analisarmos os números por gênero, nota-se que a taxa entre os homens foi de 5,6%, enquanto entre as mulheres foi de 8,6%. A taxa de desocupação é ainda acentuada entre os jovens: na faixa etária entre 14 e 17 anos, a taxa atingiu 30,2%; entre aqueles de 18 a 24 anos, foi de 16,8%; e na faixa etária de 25 a 39 anos, que inclui os jovens de 25 a 29 anos, a taxa ficou em 7,3%.

Barbosa (2021) ressalta que, no campo da sociologia, a juventude é um grupo social heterogêneo, que compartilha tanto elementos comuns quanto distintos, influenciados por transformações sociais ao longo do tempo. A autora afirma que marcos como a entrada no mercado de trabalho, a conclusão da escolaridade, a saída da casa dos pais e a formação de uma própria família definem a noção de juventude. "Fatores como a entrada no mundo do trabalho, término da escolaridade, saída da casa dos pais, formação da própria família, casamento, filhos, seriam, portanto, marcas da juventude" (Barbosa, 2021, p. 834).

Ruggieri Neto (2012) afirma que frequentemente a juventude é percebida como um período que se situa entre a infância e a vida adulta. Ele argumenta que a juventude carrega consigo duas incertezas fundamentais: a dificuldade em estabelecer claramente o seu início e término além do fato de que o que é ser jovem varia de uma sociedade para outra a partir do contexto político, econômico e cultural de cada sociedade. Ruggieri Neto também ressalta que a ideia de juventude é mais do que uma situação biológica, pois é uma construção social.

As novas gerações de jovens já estão imersas em um mundo caracterizado pela tecnologia, pelas constantes mudanças econômicas e pela precariedade no trabalho. A lógica competitiva incentivada pelo Neoliberalismo mina os laços sociais e as formas de solidariedade entre os indivíduos. Essa lógica permeia o dia a dia dos jovens levando-os a se culpabilizarem por faltas de oportunidades e empregos, sem que haja uma crítica sobre a ausência de políticas públicas voltadas à juventude. Transforma-se num discurso de empreendedor do seu próprio esforço, sem que se perceba que deveria ter direitos garantidos pelo Estado ou qualquer tipo de consciência de classe. Pode-se então afirmar que a ideologia neoliberal molda a conduta de muitos jovens.

Além disso, Masi (2022) ressalta o aumento do número de jovens que, após concluírem seus estudos básicos, não conseguem encontrar emprego. Segundo o autor, essa situação de desemprego, pode levar esses jovens à depressão, ao desespero, ao

tédio e até a desaprovação de uma sociedade estruturada em torno do trabalho. Essa conjuntura também faz com que os jovens dependam mais de suas famílias e permaneçam por mais tempo na casa dos pais, o que pode atrasar a formação de uma nova família ou até levá-los a desistir de formá-la.

Corrochano e Abramo (2016) afirmam que desde o final dos anos 1990, a juventude vem sendo alvo de políticas públicas, tornando-se objeto de atuação do Estado. Dada a condição desfavorável dos jovens no mundo do trabalho, as políticas públicas voltadas para o primeiro emprego, o retorno ao mundo do trabalho após o desemprego e a qualificação profissional tornaram-se muito importantes. Nesse contexto, Corrochano e Abramo consideram que a transição escola-trabalho se transforma em um tema central para formulação e implantação de políticas públicas.

O neoliberalismo é uma ideologia econômica, política e social, que organiza não apenas a economia, mas também a sociedade e influencia o cotidiano dos indivíduos. Moraes (2001) define o neoliberalismo como um conjunto de políticas implementadas por governos conservadores a partir da segunda metade dos anos 1970, disseminadas pelo mundo por meio das ações de órgãos multilaterais, como o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Sobre esses órgãos, Gorz (2004) afirma que eles formulam e impõem regras para assegurar o livre mercado, além de disseminarem a ideologia neoliberal, especialmente a ideia de que os problemas serão melhor resolvidos quanto mais espaço for dado às regras de mercado.

No entendimento de Moraes (2001), os neoliberais advogam pela privatização de empresas estatais, redução dos gastos sociais e implementação de reformas orientadas para e pelo mercado, visando liberar o capital dos controles estabelecidos pelo Estado, como as reformas que diminuem os direitos trabalhistas.

Vale salientar, como afirma Dardot e Laval (2016), que enquanto o compromisso social-democrata é sinônimo de intervencionismo do Estado, o compromisso neoliberal é sinônimo de livre mercado. Esses autores relatam que a estratégia neoliberal envolve discursos, práticas e dispositivos de poder que objetivam instituir condições políticas para a modificação de regras econômicas e alteração de relações sociais. Dardot e Laval argumentam que as políticas neoliberais reestruturam o Estado de duas maneiras: de fora com as muitas privatizações de empresas públicas que eliminam o “Estado produtor”; e por dentro a reestruturação se deu com a implantação de um Estado avaliador e regulador, que introduz novos mecanismos de poder e redefine as relações entre governo e cidadãos.

Segundo Dardot e Laval (2016), o Neoliberalismo promove uma visão de mundo na qual cada indivíduo é responsável pela sua própria qualificação profissional (capital humano), bem como pela aquisição de competências que geram renda aos indivíduos. Esses autores argumentam que o Neoliberalismo instaurou uma racionalidade que permeia a vida dos indivíduos, em que todos devem estar preparados para a competição e assumir integralmente seus fracassos. Os autores ressaltam que o Neoliberalismo gerou uma piora no mundo do trabalho, através de modalidades precárias, provisórias e temporárias de trabalho, que levaram os trabalhadores a sentir um medo social e aceitar mais prontamente a precariedade de sua situação. Consequentemente, os trabalhadores se tornaram mais vulneráveis às oscilações do mercado e a diminuição das proteções sociais. Esses autores argumentam que o Neoliberalismo promove a visão de que os desempregados devem adotar uma postura empresarial, ou seja, tomar-se empresários de si próprios. Isso representa uma forma de individualização do sério problema social do desemprego.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fracassos e infelicidades são parte integrante da realidade de muitos jovens brasileiros, mas esses desafios não podem ser atribuídos apenas a falhas individuais. Ao contrário, são reflexos de uma sociedade que, ao invés de promover inclusão, perpetua a exclusão, negando oportunidades iguais para todos.

Nesse contexto, a ideologia neoliberal desempenha um papel central na formação das condutas e crenças dos jovens. Conforme destacou Karl Marx no Manifesto Comunista, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. A partir dessa perspectiva, os jovens são influenciados por uma série de narrativas neoliberais difundidas por meio da internet, da mídia e de influenciadores, que acabam reforçando a ideia de que são responsáveis por seus próprios infortúnios. Eles internalizam a culpa pela falta de acesso a direitos básicos, como educação e emprego, e pela precarização de suas condições de trabalho.

A precariedade enfrentada por muitos jovens no mundo do trabalho os impede de perceber a natureza exploratória de sua situação, levando-os a acreditar que o esforço pessoal é a única via para a mobilidade social. No entanto, o sonho de um trabalho estável e satisfatório, para uma parte considerável dessa juventude, se torna uma meta distante ou alcançável apenas de forma gradual e incerta ao longo da carreira.

No Brasil, a concentração de riqueza e a pobreza contínua limitam drasticamente as oportunidades de mobilidade social para a juventude. Isso não apenas compromete o futuro individual de muitos jovens, mas também afeta o desenvolvimento do país como um todo. O enfrentamento dessas desigualdades exige ações concretas em termos de políticas públicas que promovam justiça social, inclusão e igualdade de oportunidades, garantindo um futuro mais promissor para a juventude brasileira e, conseqüentemente, para o país.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Juliana Souza. Juventude(s): afinal, que sujeitos sociais são estes. **Revista Cadernos do Aplicação**. Porto Alegre: jan-jun 2021, v. 34, nº 1.

CORROCHANO, Maria Carla; ABRAMO, Laís Wendel. Juventude, educação e trabalho decente: a construção de uma agenda. **Linhas Críticas**, vol. 22, núm. 47, Brasília: UNB, janeiro-abril, 2016.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**. São Paulo: Boitempo, 2016.

GORZ, André. **Misérias do presente, riqueza do possível**. São Paulo: Annablume, 2004.

MASI, Domenico de. **O trabalho no século XXI**. Rio de Janeiro: Sextante, 2022.

MORAES, Reginaldo. **Neoliberalismo**. São Paulo: Editora SENAC, 2001.

RUGGIERI NETO, Mário Thiago. Juventude e sociedade: fundamentos sociológicos para uma análise das políticas públicas no Brasil atual. **Revista Org & Demo**. Marília: UNESP, v. 13, nº 2, jul/dez 2012.

DECOLONIZANDO A EDUCAÇÃO: METODOLOGIAS ANTICOLONIAIS PARA PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E EPISTEMOLÓGICA

OLIVEIRA, Chrizian Karoline¹¹⁶
PADILHA, Celina¹¹⁷
SAMMARCO, Yanina Micaela¹¹⁸

RESUMO

O presente trabalho visa refletir sobre a necessidade de uma educação decolonial visando romper com a lógica colonial ainda vigente nas práticas pedagógicas brasileiras. A pesquisa, do tipo bibliográfica, utilizou fontes secundárias, com levantamento realizado na plataforma Scielo, buscando propostas práticas que sustentem uma pedagogia anticolonial. Para tanto, foram selecionadas duas práticas metodológicas significativas de acordo com o objetivo do trabalho, sendo elas: o Teatro do Oprimido e a Cartografia Social. Essas práticas foram escolhidas por terem potencial de viabilizar um ensino-aprendizagem que valoriza a diversidade epistemológica, cultural e territorial. A análise das práticas selecionadas demonstra que essas metodologias rompem com os padrões educacionais instaurados e preparam o caminho para uma educação contextualizada às realidades locais e as necessidades dos corpos-territórios, promovendo a participação ativa dos sujeitos, o diálogo intercultural e o fortalecimento de uma educação inclusiva e democrática colaborando para uma significativa transformação do próprio sistema educacional.

Palavras-chave: Educação decolonial. Teatro do Oprimido. Cartografia Social. Diversidade epistemológica.

INTRODUÇÃO

A educação, no decorrer da História, se configurou como uma das principais ferramentas da transformação social e cultural. No entanto, na prática e nos discursos, persistem uma lógica colonial que impregna as estruturas do ser, do saber e do poder. Ao pensar nesta realidade, a necessidade de reconfigurar a educação se apresenta, buscando alternativas que potencializam a pluralidade de saberes, bem como que respeitem as diferentes formas de ser. Nesta linha de pensamento, a perspectiva decolonial, com um viés potente para a superação das amarras coloniais, propõe práticas educativas que potenciem o diálogo intercultural e a valorização dos corpos-territórios, principalmente de grupos historicamente marginalizados. Assim, cabe ressaltar que a concepção de educação defendida pelas pesquisadoras neste trabalho está em consonância com o posicionamento e princípios da educação, propostos por Luiz Rufino, que de acordo com o autor “emerge como um radical vivo; corporal; vibrante; dialógico; inacabado; alternário; comunitário; produtor de presença, dúvida, vivência e partilha.” (Rufino, 2021, p.11).

Para a realização desta pesquisa optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica. A busca foi realizada na plataforma Scielo (Scientific Electronic Library Online - Brasil). Com objetivo de *evidenciar propostas práticas que cooperam para uma educação libertária e decolonial*. A partir dos dados coletados na plataforma Scielo, foram identificadas duas práticas metodológicas que contribuem para a consolidação de uma pedagogia anticolonial. Sendo elas: o Teatro do Oprimido e a Cartografia Social. A seleção se deu pela relevância e potencial de promover um processo de ensino-aprendizagem que retrata e valoriza a diversidade epistemológica, cultural e territorial da educação.

METODOLOGIA

¹¹⁶ Doutoranda. UFPR. chriziankaroline@hotmail.com, 0000-0002-6049-1601, <https://lattes.cnpq.br/3857290138689395>.

¹¹⁷ Mestranda. UFPR. celina.bp0609@gmail.com, 0009-0005-6602-5977, <http://lattes.cnpq.br/0115832776641542>.

¹¹⁸ DTFE/PPGM/UFPR. yayasemente@hotmail.com, 0000-0002-7557-0126, <http://lattes.cnpq.br/1368986864008025>.

O presente trabalho tem como abordagem metodológica a pesquisa do tipo bibliográfica, com levantamento de dados de modo indireto, por meio de fontes secundárias. Para Marconi e Lakatos, essa pesquisa abrange “desde publicações avulsas, boletins, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc. até meios de comunicação orais: rádio, gravações eletrônicas, audiovisuais, filmes e programas de televisão.” (2017, p. 63).

Para tanto, com intuito de fornecer propostas práticas vinculadas ao eixo anticolonial para auxiliar nas práticas metodológicas de pesquisadores, professores e formadores, foi realizada a busca por artigos de cunho prático envolvendo abordagens anticoloniais. A busca foi realizada na plataforma Scielo (Scientific Electronic Library Online - Brasil). Decorrente da pesquisa e análise dos dados levantados, foram selecionada duas propostas, *Teatro do Oprimido* e *Cartografia Social*. Essa seleção se deu pela relevância e potencial para promover um processo de ensino-aprendizagem que reconhece e valoriza a diversidade epistemológica, cultural e territorial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

A busca por uma educação que expresse a identidade do povo brasileiro, despida da lógica colonial que ainda permanece em nossas estruturas do ser, do saber e de poder, evoca como tarefa principal da educação descolonizar suas práticas. “A educação, ao contrário de ser um sistema monológico, como é desejo de muitos, é em seu caráter fundante um sistema imunológico, pois resguarda, vitaliza os seres e possibilita coexistirem em suas diferenças”. (Rufino, p.8, 2023).

A educação expressa-se de diversas maneiras para diferentes contextos e modos de vida, o aprendizado se dá de diferentes condições e possibilidades, muito longe de ser reduzido ao contato com o conhecimento de altas camadas sociais, por meio das múltiplas interações com o mundo, as que se encontram nos hábitos cotidianos, nos saberes ancestrais e modos de vida, o produto das vivências e práticas cotidianas desses grupos, passa a ser o interesse de uma educação que reconhece a multiplicidade dos conhecimentos e a luta contra a hegemonia colonialista.

Essa perspectiva revela as particularidades de cada grupo, mas também abre caminho para uma educação enraizada no fazer coletivo e nas expressões simbólicas que delas emergem. Nesse sentido, a educação transcende a transmissão mecânica de conhecimentos e se vincula profundamente ao corpo-território, à identidade coletiva e à experiência vivida. (Miranda, 2020)

Na busca por uma educação que não se limita à reprodução de padrões dominantes de ser, saber e poder, mas sim abraça a diversidade epistemológica, permitindo que saberes filosóficos, espirituais e comunitários coexistam com o saber prático, evidencia a contribuição da educação com viés decolonial.

Trazendo esse radical livre que compreende a educação como um espaço vital de diálogo intercultural, em que diferentes formas de ser e saber possam coexistir e florescer, nutrindo uma sociedade mais justa e inclusiva, capaz de resistir às imposições de homogeneização cultural e epistemológica. Apresentamos duas propostas de práticas metodológicas com intuito de contribuir para consolidação no fortalecimento da perspectiva decolonial na educação.

Paulo Freire em seu texto a Pedagogia do Oprimido, faz denúncia a essa realidade e propõe uma ruptura por meio de uma Educação para a Liberdade. Em 1989, Aníbal Quijano nos contempla com o termo "colonialidade" para destacar que a dominação presente nos sistemas coloniais persiste mesmo após o fim das colônias, ainda pelo autor, os padrões de poder, saber e ser são impostos pela lógica europeia, capitalista. Assim como Freire, ele sugere a necessidade de um rompimento com essa colonialidade, defendendo uma perspectiva decolonial que se articula com a educação como prática de

liberdade, mostrando que uma outra educação é possível. Deste modo a primeira proposta a ser apresentada refere-se ao *Teatro do Oprimido*.

O Teatro do Oprimido (TO) é um método teatral criado Augusto Boal (1931-2009), com o intuito de que o drama seja construído por pessoas que vivenciam opressões, e que tenham a oportunidade de expressar suas realizações e seus desejos, a caminho de uma vida livre e democrática. O drama pode ser real ou estético, mesclando elementos teatrais e cotidianos com o objetivo de facilitar o diálogo com o público. Segundo Campos, Pinto e Saeki p. 3 - Nesse método, os espectadores se tornam "espect-atores", participando ativamente da cena, discutindo e propondo soluções para as situações-limite apresentadas, em vez de permanecerem passivos e alienados pela identificação catártica.

O teatro do oprimido veio por meio de uma preocupação com a alienação do teatro tradicional, que mantém uma separação entre os especialistas, detentores da arte e ideologia, e o público, que as absorve de forma passiva e acrítica. Não é uma prática voltada à educação, porém pode ser realizada nas salas de aula, de forma que os alunos deem voz e relatem suas vivências ou até mesmo assistindo uma peça onde segundo Teixeira (2007), o TO transforma o espectador passivo em um sujeito ativo na sua história, preparando-o para agir no futuro em vez de apenas contemplar o presente. Pesquisas sobre o TO indicam que o debate mediado por cenas, falas e emoções reduz a possibilidade de opressão pela racionalidade comunicativa dominante (Cechetti, 2004; Leal, 2010). Tal prática contribui para formação de pessoas mais conscientes e com pensamento ativo, podendo dar voz aos praticantes do teatro e até passar uma mensagem com o espetáculo.

A segunda proposta prática é a *Cartografia Social* que viabiliza inúmeras formas de representação cidadã, promover leituras de paisagens direcionam os alunos a pensar em práticas questionadoras em seu espaço de vivência. Para questionar é necessário ter entendimento e duvidar das verdades momentâneas. Guareschi (2010, p.78), pontua que a Cartografia Social "Está especialmente interessada no fenômeno das representações sociais, que compreende os saberes produzidos na e pela vida cotidiana". Nesta proposta, professores/as, pesquisadores/as e outros agentes socioeducativos têm o papel importante de desafiar os sujeitos a lerem o que não enxergam e enxergar o que normalmente não é visto sem um pensamento crítico. Para aprender a olhar a paisagem, saindo do cotidiano do ir e do vir, é necessário trabalhar com a problematização do que se vê, principalmente o que está escondido no que observamos.

A Cartografia Social pode estimular a construção dos conceitos de Região, Território, Espaço, Lugar, Paisagem, dando sentido à relação espaço-natureza ou sociedade-espaço. Convém aos profissionais responsáveis por essa prática refletir teórica e epistemologicamente sobre as diversas possibilidades pedagógicas, pensando que no exercício do ensinar e aprender deva valorizar a escuta, o protagonismo de cada sujeito, uma vez que a partir do envolvimento deles, há um despertar da sensibilidade nas observar as paisagens, valorizar o olhar da dúvida, de desconfiança, de protagonismo na representação do seu lugar, aproximando-os às realidades locais, estabelecendo outras reflexões em escalas maiores e perceber que o espaço geográfico é uma totalidade. De acordo com Miranda, a educação geográfica articulada para a interculturalidade (2020, p. 88) "nos coloca na esfera do corpo-território-decolonial, pois busca linhas de fugas necessárias para enaltecer os contrastes epistemológicos próprios da humanidade." Em vista disso, esta prática pode propiciar vivências territorializadas e conscientes das culturas e problemas do seu entorno numa dialógica com o todo que é o espaço geográfico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o exposto é possível observar que o envolvimento com práticas pedagógicas decoloniais, rompe com o papel dominante das práticas educacionais coloniais, permitindo um diálogo intercultural e o respeito pelas diferentes formas de ser e

saber conforme evidenciado neste trabalho por meio das práticas do Teatro do Oprimido e Cartografia Social. Estas abordagens incentivaram a participação ativa e crítica dos educandos, criando espaços para a construção de uma educação realmente inclusiva e transformadora, ligada aos princípios da justiça social e da diversidade epistemológica.

Dessa forma, a análise revela que a pedagogia anticolonial não apenas se faz necessária, mas também viável em sua efetivação, uma vez que territorializa seus contextos, sendo capaz de enfrentar as imposições de homogeneização cultural e epistemológica. Portanto, a utilização de práticas pedagógicas decoloniais, como as expostas neste trabalho em questão, tem o potencial de contribuir, de forma significativa, para um sistema educacional mais plural, democrático e contextualizado com as realidades e demandas dos corpos-territórios que compõem a diversidade brasileira. O avanço dessas experiências depende do ininterrupto processo de reflexão crítica e ação conjunta entre educadores e comunidades.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Fernanda Nogueira; PANÚNCIO-PINTO, Maria Paula; SAEKI, Toyoko. **Teatro do oprimido: um teatro das emergências sociais e do conhecimento coletivo**. Psicologia & sociedade, v. 26, p. 552-561, 2014.

CECHETI, Osvaldo Cleber. **As novas linguagens de participação na gestão pública: a experiência do Teatro do Oprimido na Prefeitura de Santo André**. Tese de Doutorado. Tese de Doutorado, Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP. 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 44. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GUARESCHI, Pedrinho. Representações sociais, mídia e movimentos sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho; HERNANDEZ, Aline; CÁRDENAS, Manuel. (Org). **Representações Sociais em Movimento: psicologia do ativismo político**. Porto Alegre: EDIPURS, 2010. 77 – 91 p.

LEAL, Dodi Tavares Borges. **Narrativas da participação: estudo foucaultiano sobre a poética do Teatro do Oprimido nas plenárias de Orçamento Participativo em Santo André**. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. (2010).

MIRANDA, Eduardo Oliveira. **Corpo-território & educação decolonial: proposições afrobrasileiras na invenção da docência**. – Salvador: EDUFBA, 2020. 207p.

RUFINO, Luiz. **Vence-Demanda: educação e descolonização**. 1. Ed. – Rio de Janeiro: Mórula, 2021. 84p.

RUFINO, Luiz. **Ponta-cabeça: educação, jogo de corpo e outras mandingas**. 1. Ed. – Rio de Janeiro: Mórula, 2023. 108p.

SILVA, Paulo Roberto Florencio de Abreu; CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. **A cartografia social no contexto escolar: estudando espaços vividos a partir das representações de paisagens**. Porto Alegre. Vol. 15, n. 1 (2021), P. 1-16, 2021.

TEIXEIRA, Tânia Márcia Baraúna. **Dimensões sócio educativas do teatro do oprimido: Paulo Freire e Augusto Boal**. Universitat Autònoma de Barcelona, 2008.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 4: EDUCAÇÃO SUPERIOR E FORMAÇÃO

RELATOS DE PROFESSORES E GESTORES QUANTO À PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

BEPPLER, Regimari Cristina Rodolfi¹¹⁹
KANAN, Lilia Aparecida¹²⁰

RESUMO

Na educação deparamo-nos com diversos desafios, sendo as práticas pedagógicas e questões didático-metodológicas uns dos principais. As tendências tradicionais de ensino podem enfatizar esses desafios, enquanto as abordagens de tendências libertadoras mostram-se mais eficazes e acolhedoras. O objetivo deste estudo foi refletir sobre as práticas pedagógicas por meio de relatos de profissionais da educação (professores, gestores de escolas públicas e um coordenador de curso de licenciatura) em um município do interior de Santa Catarina. Com uma abordagem qualitativa e descritiva com pesquisa de campo, foi realizado entrevistas com 12 educadores, além de uma revisão de literatura. Os resultados mostram que as práticas pedagógicas evoluem ao longo da carreira, influenciadas por teorias educacionais e pela interação entre professores e alunos. Os profissionais significam a prática pedagógica como um meio de ensino, um instrumento de construção do conhecimento e um compromisso ético com a educação.

Palavras-chave: Relato de Professores, Gestores – Prática Pedagógica – Formação Profissional

INTRODUÇÃO

Espera-se que os cursos de formação de professores preparem profissionais atuante e mediadores do conhecimento, promovendo o desenvolvimento de alunos críticos e participativos, com o objetivo de assegurar uma educação de qualidade. Neste sentido, é essencial que a prática pedagógica esteja integrada ao ensino e à aprendizagem, adaptando-se às transformações escolares e oferecendo uma abordagem teórica que responda as demandas do ambiente educacional.

O interesse por este estudo originou-se dos conhecimentos adquiridos durante a formação de professores e do compromisso em formar profissionais dedicados à prática pedagógica. Consideramos que o processo de formação de professores é permeado por desafios e demandas constantes, que impulsionam a inovação na prática educativa em resposta às transformações contemporâneas nos processos de ensino e aprendizagem.

Partimos do pressuposto de que a formação de professores deve proporcionar aos profissionais da educação, professores e gestores a compreensão e apropriação dos fundamentos didático-pedagógicos indispensáveis para que possam enfrentar os desafios e as dificuldades inerentes a profissão. Essa formação deve, portanto, fomentar o desenvolvimento da autonomia docente na prática pedagógica.

Neste contexto, a prática pedagógica é interpretada como um dos principais pilares que orientam a formação nas licenciaturas. Acreditamos, portanto, que suas contribuições são essenciais para o processo formativo dos professores.

METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma pesquisa de campo, quanto à sua natureza, é considerada uma pesquisa aplicada, pois busca gerar conhecimento com aplicabilidade prática, direcionado à resolução de problemas específicos, centrada em verdades e interesses locais (Silva; Menezes, 2005, p. 20).

Trata-se de uma pesquisa transversal, caracterizada pela coleta de dados em um único momento temporal, sem acompanhamento ao longitudinal da amostra. Essa

¹¹⁹ UNIPLAC. regimari@uniplaclages.edu.br, ORCID ID: 0000-0002-0785-897X, <http://lattes.cnpq.br/2000287282186231>.

¹²⁰ UNIPLAC. prof.lak@uniplaclages.edu.br, ORCID ID: 0000-0001-6412-0544, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4901211328782556>.

abordagem permite uma análise instantânea de condições e comportamentos, porém apresenta limitações para a observação de mudanças ao longo do tempo e para o estabelecimento de relações de causalidade entre as variáveis (Gil, 2017).

O ambiente escolar foi a principal fonte de dados, com o pesquisador atuando como instrumento essencial (Silva; Menezes, 2005). A pesquisa assume uma característica qualitativa, já que pretendeu responder a questões específicas por meio de métodos e técnicas pertinentes. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas com 12 profissionais da Educação Básica de um município de porte médio em Santa Catarina. Os profissionais atuam diretamente na Educação Básica, sendo quatro gestores, oito professores, divididos entre a rede estadual a rede municipal de ensino, totalizando 12 participantes.

Esses sujeitos foram selecionados com base no critério de possuírem no mínimo cinco anos de experiência efetiva na Educação Básica, principal critério de inclusão, visto que este período ratifica a experiência profissional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A formação continuada de professores é um tema relevante nas políticas educacionais, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Essa legislação ressalta a importância de uma formação básica sólida, da integração entre teoria e prática e do aproveitamento das experiências prévias dos docentes. Contudo, apesar dos esforços governamentais, a formação inicial de professores enfrenta desafios, como a baixa demanda por cursos de licenciatura.

Os cursos de formação inicial de professores, emerge como um elemento central na formação, conforme destacado por Libâneo (2013) e D'Ávila (2020). Segundo esses autores, essa disciplina não apenas orienta as práticas pedagógicas, mas também promove reflexões que contribuem para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a aquisição de competências pedagógicas.

A integração entre teoria e prática, aliada à reflexão sobre a experiência, é indispensável na formação de professores, seja ela inicial ou continuada, como defende Nóvoa (1992, 1997). Para ele, a formação não deve se limitar à acumulação de cursos ou técnicas, mas sim ao trabalho reflexivo sobre as práticas e à constante reconstrução da identidade profissional.

Uma prática pedagógica baseada no diálogo e na reflexão crítica é significativa para formar professores que promovam uma educação transformadora, diferente do modelo "bancário", que apenas transmite conhecimento sem considerar o contexto e os conhecimentos prévios dos alunos. Esse modelo, no qual o professor é definido como o único detentor do saber, frequentemente resulta em fracasso na aprendizagem e contribui para a evasão escolar (Freire, 1997).

Uma prática pedagógica dialógica permite que os professores criem ambientes que incentivem a participação ativa dos alunos e a construção colaborativa do conhecimento. A formação inicial docente deve não apenas fornecer conhecimento teórico, mas também ajudar na construção de uma identidade profissional sólida e reflexiva (Freire, 2005). Essa formação é crucial para moldar as práticas pedagógicas futuras dos professores e influenciar as características dos futuros profissionais da educação.

A formação de professores e a prática pedagógica são complexas e interconectadas, exigindo uma abordagem crítica e integrada de teoria e prática. É essencial promover o diálogo entre professores e estudantes e a colaboração de todos os membros da escola para garantir processos de ensino eficazes e o desenvolvimento profissional dos educadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação inicial de futuros professores e gestores, profissionais da educação, desempenha um papel essencial ao longo de sua trajetória, uma vez que esses profissionais atuarão como mediadores ativos no processo de produção de conhecimentos. Nesse sentido, é necessário compreender a prática pedagógica como fundamental para os processos de ensino e aprendizagem.

Este estudo refletiu sobre a necessidade de promoção de práticas pedagógicas articuladas com as teorias críticas, de modo a promoverem sinergia entre as realidades vivenciadas pelos estudantes em suas comunidades. Identificamos que as experiências em sala de aula são aspectos desafiadores e inerentes à formação de professores. A teoria orienta a ação transformadora do professor, permitindo aos estudantes acesso ao conhecimento sistematizado e ampliando suas percepções, o que pode proporcionar o ensino aprendizagem.

Nas falas dos participantes, alguns destacam a prática pedagógica apenas como um meio de acesso ao conhecimento, enquanto outros ressaltam que ela é aprendida principalmente na sala de aula, valorizando a experiência prática em detrimento da teoria. Também destacaram que a formação inicial muitas vezes não prepara adequadamente para os desafios escolares, sendo necessária a formação continuada. Os participantes apontam que a prática docente deve ser dinâmica e atualizada para enfrentar as constantes mudanças e demandas da realidade educacional.

As entrevistas e a revisão de literatura complementaram a investigação, permitindo um diálogo sobre a prática pedagógica. Outros estudos focados em diferentes regiões do Brasil e na atualização científica são necessários, dada a persistência de desafios, como a evasão escolar, tanto na Educação Básica quanto no ensino superior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96** no capítulo IV, art. 43 e parágrafos I a IV. <http://portal.mec.gov.br>.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file> Acesso em 12 de out. de 2023.

FREIRE, P. **Pedagogia a autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 25ed.,2022.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

GATTI, B.A. **Avaliação e qualidade do desenvolvimento profissional docente**. Avaliação (Campinas) 19.2014.DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772014000200006>

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LIBÂNEO, J. C. **Didática: Velhos e Novos Temas**. Goiânia: 2ª Edição do Autor, 2013.
NÓVOA, A.A modernização das universidades: Memórias contra o tempo. **Revista Portuguesa de Educação**. v.31, p. 10-25. 2018.

NÓVOA, A. Entre a formação e a profissão: Ensaio sobre o modo como nos tornamos professores. **Currículo sem Fronteiras**, v. 19, n. 1, p.198-208.2019.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

NÓVOA, A. **Escolas e professores proteger, transformar, valorizar**/ Antonio Nóvoa, colaboração Yara Alvim. – Salvador: SEC/IAT, 2022.116p.

NÓVOA, A. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. **Cadernos de Pesquisa**, v.47, n. 166, p.1106-1133. 2017.

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António (org.). **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1997.

NÓVOA, A. **Professores: imagem do futuro presente**. Lisboa: Educa, 2009.

PIMENTA, S. G. Formação dos profissionais da Educação: visão crítica e perspectivas de mudança. In: PIMENTA, S. G. (Org.). **Pedagogia e Pedagogos: caminhos e perspectivas**. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, S. G. **O pedagogo na escola pública**. São Paulo: Loyola, 2002.

PIMENTA, S. G. **Saberes pedagógicos e atividades docentes**. São Paulo: Cortez, 2009.

SAVIANI, D. Dossiê Epistemologia e teorias da educação no Brasil: balanço e perspectivas. **Pro – Posições**. v. 18, n. 1. 2007.

PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DE DOUTORAS: A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO COLETIVO

ALMEIDA, Laynara Santos¹²¹
CRISTO, Viviane Duarte Couto de Cristo¹²²
OLIVEIRA, Chrizian Karoline¹²³

RESUMO

Este relato de experiência teve como objetivo descrever a construção do projeto coletivo no curso de doutorado interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR. A interdisciplinaridade do projeto ultrapassou a integração de diversas áreas do conhecimento das quinze pesquisadoras: pedagogia, ciências sociais, direito, história, agroecologia, biologia, entre outros, integrando saberes de povos e comunidades tradicionais, com a transdisciplinaridade para abordar complexos problemas socioambientais. A metodologia utilizada foi de confluência entre os saberes acadêmicos, mediante revisão bibliográfica, com os conhecimentos tradicionais de lideranças quilombolas, indígena e de movimentos sociais, promovida a escuta através de um evento virtual. As aproximações e conflitos surgidos das confluências trouxeram aberturas epistêmicas e metodológicas que enriqueceram a formação e os projetos de teses individuais das doutorandas, além da realização do evento acadêmico, que por si só já se mostrou como um resultado frutífero disponível para a comunidade.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. Metodologia para Pós-graduação. Projeto coletivo.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa relatar a experiência do processo de construção inter e transdisciplinar do projeto coletivo de parte da turma XV de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMade), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Com o objetivo de contribuir para formação interdisciplinar de doutoras/es no enfrentamento à ciência hegemônica a partir da inclusão de outros saberes. Este processo, apresentado pelas presentes autoras, pode ser descrito como tão poético quanto avassalador de co-criação, foi constituído por 15 pessoas com lugares de enunciação, identidades e formações distintas em que quatorze se identificam enquanto mulheres de diferentes pertencas, motivo pelo qual nos apresentamos na forma coletiva no feminino. Destacamos que o grupo foi composto na maioria por mulheres brancas, e com a inserção de outros grupos sociais pelas políticas públicas da ação afirmativa na pós-graduação, tivemos um grupo de 5 mulheres negras e um homem negro.

O grupo tem como característica ser proveniente da primeira turma do programa a ter 50% de vagas oriundas da política das ações afirmativas. Soma-se a isso a formação acadêmica anterior do grupo já constituir-se em sua maioria em cursos de graduação e/ou pós-graduação interdisciplinares: Gestão Ambiental, Agroecologia, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, História, Pedagogia, Direito, Oceanologia/Oceanografia, Ciências Sociais, Geografia, Educação, Gestão pública e o próprio PPGMade.

Essas formações acadêmicas prévias, em sua grande maioria com viés interdisciplinar, são constituídas por percursos que buscam formar cientistas para lidarem com problemáticas híbridas e complexas, como as que envolvem a esfera ambiental, a partir de abordagens analíticas de compreensão para as múltiplas dinâmicas e interrelações entre os fenômenos sociais (Raynaut, 2018). Este cenário prévio possibilitou

¹²¹ Doutoranda PPGMade da UFPR. laynarasantalmeida@gmail.com. 0000-0002-7186-4952. <http://lattes.cnpq.br/8315932162089249>.

¹²² Doutoranda PPGMade da UFPR. vivianeduardecristo.adv.br, 0000-0002-9057-3034, <http://lattes.cnpq.br/9328608690102866>.

¹²³ Doutoranda PPGMade da UFPR. chriziankaroline@hotmail.com, 0000-0002-6049-1601, <https://lattes.cnpq.br/3857290138689395>.

encaminhamentos das discussões e proposições do projeto coletivo de maneira a se constituírem para além das linhas de pesquisa oficialmente estabelecidas pelo PPGMade. Eis um percurso que transcende a divisão em linhas de pesquisa propostas nos programas de pós-graduações que se apresenta e se costura em confluência (Santos, 2023) de ideias, aberturas epistêmicas e metodológicas.

METODOLOGIA

Como percurso metodológico optou-se por um percurso de confluência entre estudantes das diversas linhas do Doutorado do PPGMade, ao longo das disciplinas cursadas desde o ingresso da turma no ano de 2022. Confluência como o encontro de vários rios, que, embora compartilhem muitos elementos entre si, não perdem as identidades individuais, pois “quando a gente confluência, a gente não deixa de ser a gente, a gente passa a ser a gente e outra gente - a gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia”, desde o colo da ancestralidade (Santos, 2023, p. 15).

Várias discussões envolvendo estudos de caso ao longo das disciplinas, nos evidenciaram como as problemáticas vivenciadas por diversos grupos, transcendem as divisões por linhas de pesquisa. Dessa forma, este grupo entendeu que o próximo passo não faria sentido em se dar de forma subdividida por linhas de pesquisa, mas seria muito mais enriquecedor a junção de estudantes de todas as linhas, o que culminou com a formulação conjunta de uma proposta de junção do grupo, possibilitando novas trocas entre discentes e com os docentes de todas as Linhas do Programa, submetida ao Colegiado e aceita. A iniciativa fortaleceu a interdisciplinaridade como metodologia e como prática, impulsionando o trabalho coletivo.

A composição de corpos diferentes de pesquisadoras negras, brancas, camponesas, caboclas da amazônia, que se questionam como estão inseridas nas pesquisas, emerge um projeto alinhado a novas formas de produzir ciência. Visando abranger nossas realidades, a partir de nossas experiências, modos de ver e viver, chegar a lugares diferentes no embate à colonialidade e ao colonialismo, como uma “oportunidade para imaginar outros mundos” (Acosta, 2016, p. 246) possíveis, e vivenciá-los de maneira biointerativa (Santos, 2015).

Essa realidade heterogênea de relações mistas impôs a necessidade de reconsiderar o pensamento crítico eurocêntrico e rediscutir o conhecimento teórico e prático científico hegemônico. O processo de descolonização da mentalidade política, cultural e epistêmica tensionado pelos movimentos indígenas, camponeses, quilombolas, movimentos sem-terra e setores populares urbanos (Quijano, 2005).

A partir das premissas elencadas, definimos o campo de pesquisa, visando dialogar com as lideranças de comunidades a partir de suas experiências e cosmologias vividas nos territórios de memória. Com o desafio de agregar diferentes territórios e campos de saberes, foi idealizado um evento acadêmico, intitulado “Aquece Enanppas”, na forma virtual com dois dias de palestras com transmissão ao vivo para os inscritos. As temáticas das palestras confluíram para os principais campos teóricos explorados pelas doutorandas e de maneira geral para um conjunto de categorias que dialogavam com o caráter interdisciplinar do programa. Utilizamos como instrumento de coleta de dados observação participante durante as mesas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

A matriz da colonialidade segue estruturando a sociedade na América Latina em quatro eixos: ‘colonialidade do poder’ com base no poder colonial que parte dos interesses do capitalismo; a ‘colonialidade do saber’ tendo o eurocentrismo como a perspectiva única do conhecimento; a ‘colonialidade do ser’ que inferioriza, desumaniza e ignora a existência de outros povos; e a ‘colonialidade da mãe natureza e da vida’, separando a natureza da

sociedade, percebida nas relações espirituais entre a humanidade e a natureza desde a ancestralidade (Quijano, 2005; Walsh, 2008).

Com base no avanço da ciência moderna, surge a necessidade de refletir a construção do conhecimento científico, emergindo a ideia de interdisciplinaridade e outros questionamentos sobre a tecnociência, o eurocentrismo, o colonialismo, o imperialismo e o apagamento de outras epistemes e cosmovisões. Neste contexto o Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMade), foi criado, segundo Floriani (2018), para a desconstrução da noção de desenvolvimento (em sua dimensão societal) e do meio ambiente (o entendimento sobre natureza) em suas múltiplas relações; em oposição às visões hegemônicas das ciências.

Atualmente, mesmo em espaços mais críticos, é nítido que existem projetos de ciência em disputa. Trabalhar a partir da encruzilhada em um programa que se mostra tão diverso em suas contribuições é um desafio para discentes e docentes, encontrando-se nas confluências.

O termo confluência utilizado nesse trabalho parte da perspectiva de Santos (2023) que aponta a confluência como uma energia que move para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Segundo este autor, confluência é a lei que rege a relação de convivência entre os elementos da natureza e os processos de pensamento pluralista dos povos politeístas. Nesse sentido, em um ambiente tão diverso como o PPGMade, onde se cruzam diversas epistemes, docências e vivências, a confluência se torna essencial para desconstruir a ideia de desenvolvimento e meio ambiente dados pela ciência hegemônica.

Um dos pontos de partida dessas confluências, dentro do PPGMade, pode ser o entendimento de que a modernidade e a ciência, tal qual proposta por esta última, enfrentam uma crise em muitos aspectos, seja na disciplinaridade para uns, nas questões climáticas para outros, nos modelos de desenvolvimento, nos epistemicídios, entre outros. Para este grupo a grande confluência sempre esteve em uma visão de ruptura com o colonialismo e a colonialidade, e na emancipação vinda de outros epistemes e cosmovisões, que ancoram diversas re-existências nos territórios. Assim, emergiu o objetivo de compreender os processos do colonialismo e da colonialidade e identificar as estratégias específicas e comuns de re-existência, partindo do diálogo com as lideranças de povos e comunidades, a partir de suas experiências e cosmologias vividas em seus territórios de memória.

Ao compreendermos que nossas propostas e intenções não seriam contempladas em um território único, que não havia concordância sobre este recorte, nem que nos sentíamos contempladas com um projeto exclusivamente teórico, decidimos por uma abordagem diferente. Nosso foco recaiu, então, em constituir debates a partir de escuta e diálogo que mobilizassem temas e conceitos de interesse com lideranças e representantes dos grupos com os quais desejávamos trabalhar, arranjados em um evento. Foi proposto o evento intitulado Aquece Enanppas, como maneira de acessarmos diálogos que acabaram subsidiando a escrita do projeto coletivo, tendo em vista a necessidade de aproximação das comunidades, territórios e suas lideranças e representantes. A escuta realizada no evento foi de extrema importância para que o processo de construção coletiva não fosse somente com demandas discentes, mas que as demandas das comunidades fossem levadas à base do projeto coletivo e dos posteriores desdobramentos nos projetos individuais.

O evento foi organizado em dois dias, abordando as seguintes temáticas e lideranças: i) "O território quilombola e a educação: as relações étnico-raciais em diálogo" com a educadora quilombola Isabela Cruz do Quilombo Paiol de Telha, para discutir as dificuldades da educação étnico-racial de congregação a permanência na terra com uma educação libertadora; ii) "O mar, o campo, os sonhos: histórias do Fandango Caiçara e do Assentamento Comuna Amarildo de Souza", com Fábio Coimbra, engenheiro e assentado

agroecológico, e a produtora cultural Mariana Zanete do grupo de Fandango Dona Mariquinha, ambos os palestrantes trouxeram relatos sobre como a pesquisa acadêmica realizada em seus territórios de memória, por vezes se apropriam dos conhecimentos sem que haja troca, escuta e comprometimento com o quê e como as produções são apresentada nos espaços hegemônicos; iii) “Corpo-território e raízes ancestrais: memórias e encontros de mulheres das águas e das florestas”, com Jovina Renhga, escritora do povo kaingang e Elionice Conceição Sacramento, pescadora e marisqueira Quilombola da raça de Filomena, que também criticaram as práticas de pesquisas nos territórios e o apagamento da cultura local e ancestral.

O evento conseguiu viabilizar espaços de inter e transdisciplinaridade, de integração entre academia, movimentos sociais, lideranças e atores, ampliando a participação daqueles que tanto podem contribuir para a construção de uma ciência inclusiva. Este evento, para além do diálogo intercultural estabelecido, foi um meio alternativo e adicional de divulgação das ações realizadas pelo PPGMade e seus doutorandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de construir um projeto coletivo trouxe grandes desafios, principalmente pelas diferentes linhas do Programa de pós-graduação, palco desta interação entre 15 pesquisadoras de diversas áreas de conhecimento, mas, superados os obstáculos confluíram na possibilidade de escuta dos múltiplos corpos, territórios e territórios de memória e pela escuta das lideranças de comunidades tradicionais e de grupos de re-existência. A proposição inicial foi de construir uma ciência compromissada com o saber, sentir, pensar das comunidades e também das pesquisadoras, numa tentativa de romper com padrões exploratórios da ciência hegemônica e respeitar os processos e tempos de todos.

Os diálogos interculturais oriundos do evento “Aquece ENANPPAS Confluências nas encruzilhadas: re-existências frente ao colonialismo/colonialidade”, que se configurou como o caminho metodológico da pesquisa coletiva, evidenciou diferentes olhares e perspectivas sobre o mundo sentido e experienciado pelas lideranças presentes, com suas diferenças culturais, a forma de relação com o ambiente, o pertencimento ao território, relações de afeto e a crítica à ciência hegemônica e dominadora que busca traduzir conhecimentos ancestrais e denominar tudo e todos o tempo todo.

Portanto, entendemos que fazer uma ciência comprometida, decolonial e contra hegemônica, é fazer ciência respeitando o sentirpensar, uma ciência sem violência. Sem violência contra os povos e comunidades e sem violência contra aqueles que tentam romper com os padrões. Cabe a nós como pesquisadoras, professoras e comunidade acadêmica pensar que violências estamos reproduzindo a serviço do colonialismo e da colonialidade?

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. **Bem viver**: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia Literária, 2016. 268p.

FLORIANI, D. **História da construção da Pós-Graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMade-UFPR)**: aspectos epistemológicos, metodológicos e institucionais. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, Curitiba, v.47, p.87-104, out. 2018. Edição especial: 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. *In*: LANDER, E. (Org.) **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas Latinoamericanas. Colección Sur Sur. CLACSO: Buenos Aires, 2005. p. 117-142.

RAYNAUT, C. **Paradoxos e ambiguidades na ideia de interdisciplinaridade**. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, v.47, p.13-48, 2018.

SANTOS, A. B. dos. **Colonização, quilombo: modos e significados**. Brasília: INCTI; UnB; INCT; CNPq; MCTI, 2015.

SANTOS, A. B. dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu, 2023.

WALSH, C. **Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad**: las insurgencias político-sistêmicas de refundas el Estado. Tabula Rasa, Bogotá, n.9, p.131-152, jul.-dic., 2008.

LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE (LIASE): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A VIVÊNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

LUZ, Giovanna Dall Olivo¹²⁴
ASSINK, Gabrielle de Liz¹²⁵
OLIVEIRA, Gustavo Muniz de¹²⁶
VIEIRA, Isadora¹²⁷
HEINZEIN, Thamy Helena¹²⁸

RESUMO

Desde 1998, a Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como parte da saúde integral. No Brasil, a união entre espiritualidade e saúde tem crescido, impulsionada pela diversidade religiosa e abordagens holísticas. Estudos indicam que a espiritualidade pode facilitar o enfrentamento de doenças e estresse. Este relato descreve a experiência de uma liga acadêmica na Serra Catarinense, formada em abril de 2024, com nove alunos e um preceptor, que realiza encontros quinzenais sobre a relação entre saúde e espiritualidade, baseando-se no livro "Espiritualidade e Saúde". Até agora, foram oito encontros que abordaram práticas de cuidado espiritual, promovendo novas percepções sobre a importância da espiritualidade na assistência ao paciente.

Palavras-chave: Espiritualidade. Extensão Universitária. Saúde e Espiritualidade. Liga Acadêmica.

INTRODUÇÃO

Em 1999, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a descrever a saúde como um espectro multidimensional abrangendo as dimensões física, psíquica, social e espiritual (WHO, 1999). A dimensão espiritual foi apresentada sendo um viés de significado e sentido do viver, não estando limitada e diretamente relacionada a práticas ou crenças religiosas específicas (Oliveira; Junges, 2012).

Dentro do espectro espiritual se faz necessário a compreensão de uma forma clara e objetiva dos vários tipos de crenças visto que a espiritualidade e a religiosidade muitas vezes são usadas como sinônimos. Em termos práticos e em pesquisa, utilizam-se os dois termos como sinônimos com a finalidade de abranger as duas dimensões aproximando os indivíduos com o transcendente (Koenig *et al.*, 2012), porém esses sinônimos possuem significados distintos e papéis fundamentais nas experiências vividas no dia a dia de cada indivíduo. Nesse contexto a uso assertivo de cada palavra torna-se importante e fundamental para ter uma melhor compreensão dos fenômenos associados de cada uma delas (Domingues *et al.*, 2022).

A religiosidade envolve a participação do indivíduo em crenças, práticas e rituais estruturados que facilitam o acesso ao transcendente, promovendo a afiliação religiosa. Já a espiritualidade refere-se à busca por significado na vida e nas relações com o sagrado, podendo ou não incluir práticas religiosas formais, e é mais difícil de mensurar do que a religiosidade (Cunha; Rossato; Scorsolini-Comin, 2021; Koenig *et al.*, 2012).

Estudos demonstram que a espiritualidade/religiosidade permite aos indivíduos elaborações subjetivas que dão sentido à vida e que levam a uma melhora na motivação para o enfrentamento e superação de crises, impactando no sentido atribuído as vivências e na resolução delas de forma individual. Entende-se então, que estes conceitos também influenciam a saúde do indivíduo (Camboin; Rique, 2010, Koenig, 2008).

¹²⁴ Universidade do Planalto Catarinense. mkgiovanna@uniplaclages.edu.br.

<https://orcid.org/0009-0007-7430-0814>. <https://lattes.cnpq.br/2255266989034333>.

¹²⁵ Universidade do Planalto Catarinense.

¹²⁶ Universidade do Planalto Catarinense.

¹²⁷ Universidade do Planalto Catarinense.

¹²⁸ Universidade do Planalto Catarinense.

Do ponto de vista profissional, nota-se a crescente necessidade de atuação dos profissionais da saúde frente aos aspectos espirituais, porém esta necessidade confronta-se com a dissociação da assistência prestada e as práticas espirituais, refletidos em desconforto, negação, cautela e falta de conhecimento dentro da temática por parte dos cuidadores (Marques; Goto, 2021).

Ainda que os profissionais de saúde compreendam a espiritualidade como componente do indivíduo, a grande maioria não se sente preparado para exercer tal papel na assistência em saúde, sendo presumido então que isso é uma consequência do despreparo no cenário de formação (Lavorato-Neto *et al.*, 2018).

Este estudo relata a experiência da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade (LIASE), que visa compreender a relação entre espiritualidade e saúde através de estudos e reflexões. O objetivo é capacitar futuros profissionais para realizar abordagens assistenciais holísticas, atendendo aos indivíduos em todos os seus aspectos relacionados à saúde.

METODOLOGIA

Este estudo descritivo relata a experiência da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade (LIASE), formada em uma universidade da Serra Catarinense com o objetivo de explorar a relação entre saúde e espiritualidade, capacitando os alunos para uma atuação holística na saúde integral. Criada em abril de 2024, a liga é composta por estudantes de diferentes cursos de graduação e conta com um professor como preceptor.

Os encontros são realizados quinzenalmente, com duração de uma hora, baseados no livro "Espiritualidade e Saúde: Fundamentos e Práticas em Perspectiva Luso-Brasileira," de Silvia Caldeira e Mary Rute Gomes Esperandio. Os encontros abordam temas relacionados a saúde e espiritualidade, com foco na apresentação didática dos alunos. Até agora, foram realizados oito encontros, proporcionando novas percepções sobre o cuidado integral.

A análise das atividades é feita por meio de feedback imediato dos alunos. Ao final do ano, será aplicado um questionário semiestruturado para avaliar a contribuição da LIASE na formação acadêmica e identificar fragilidades e potencialidades, servindo como parte do relatório a ser entregue ao setor de extensão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, são apresentadas as temáticas abordadas nos encontros, com base nos capítulos do livro citado, seguidas de uma descrição teórica das experiências vividas.

O primeiro encontro tendo como base o primeiro capítulo do livro intitulado *Questões do Direito e Ética (p.11 – p.52)* teve como objetivo refletir sobre a relação entre saúde e espiritualidade. A aula, conduzida pelo preceptor, debateu a importância da espiritualidade, diferenciou os conceitos de espiritualidade, religiosidade e religião, e apresentou estudos sobre espiritualidade na saúde.

Segundo Rossato *et al.* (2021) os estudos relacionados a religiosidade e espiritualidade no cerne da formação acadêmica e na atuação profissional em si, podem ser negligenciados devido a dicotomia ciência x religião, refletindo-se no não conhecimento de como é possível abordar este cuidado frente a um paciente. Porém mostram-se fundamentais para garantir a integralidade da assistência em saúde (Inoue; Vecina, 2017).

O encontro que teve como temática *Contributos Dos Diferentes Grupos Profissionais Dentro Da Assistência Espiritual*, baseado no capítulo *Contributos dos Diferentes Grupos Profissionais (p.63 – p.126)* proporcionou a reflexão sobre a contribuição e atuação de cada categoria profissional frente a abordagem espiritual dentro da assistência em saúde.

A enfermagem se destaca pela construção de relações de confiança e empatia. A medicina busca uma assistência humanizada e integral, enquanto a fisioterapia foca no

bem-estar na recuperação. A psicologia promove o equilíbrio emocional e fortalece o propósito de vida e a espiritualidade dos indivíduos (Caldeira; Esperandio, 2024).

O capítulo *A prática do Cuidado Espiritual* (p.134 – p.207) foi dividido em seis encontros, que por sua vez se dividiram nas temáticas: *Oração, Meditação e Mindfulness, Comunicação e Counselling, Práticas Integrativas e Complementares na Saúde Mental, Competências para o Cuidado Espiritual e Contribuições para a Teoria do Apego as Práticas de Cuidado e Esperança como Recurso Terapêutico*. A didática se mesclou entre materiais expositivos, aula expositiva dialogada e práticas grupais.

No que tange a temática *Oração*, discutiu-se os efeitos terapêuticos existentes que promovem a recuperação e melhor qualidade de vida dos indivíduos, oferecendo suporte emocional tanto aos pacientes quanto aos seus familiares. A *Meditação e Mindfulness* concentra-se nas reflexões de sua utilização/integração ao tratamento de distúrbios como ansiedade e depressão tão presentes na sociedade atual. Segundo Neves Neto (2014) a oração, a meditação e o mindfulness podem ser considerados formas de relaxamento, auxiliando o organismo a retornar ao seu estado basal cessando os fatores estressores, sendo que estas quando não exercidas podem dar espaço a comportamentos de ativação ou distração a exemplos de consumo excessivo de alimentos, tóxicos e etc.

A *Comunicação e Counselling*, abordam o aspecto teórico dos conceitos de comunicação verbal e não verbal assim como as orientações de que em ambas as mensagens deve-se atentar a sua utilização de forma clara, empática e sensível, proporcionando um diálogo seguro e acolhedor apoiando-se na linguagem corporal, contato visual, gestos suaves objetivando mostrar-se presente e atento. Segundo Leiria et al. (2020), a empatia é crucial para a comunicação, juntamente com a comunicação assertiva e a escuta ativa, que vão além de apenas ouvir, envolvendo compreensão e interpretação. O counselling, por sua vez, visa ajudar o indivíduo a aprender a cuidar de si, o que também reforça a empatia (Lima Júnior; Chitolina, 2019).

No que tange as *Práticas Integrativas e Complementares na Saúde Mental*, as construções se apoiam nas PICs validadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sendo postas como complementos aos tratamentos convencionais objetivando fomentar a individualidade e a porção integral do ser. Destaca-se que todos estes encontros foram de responsabilidade dos ligantes.

Segundo Pimenta e Cândido (2024), as práticas integrativas e complementares promovem a conexão entre o ser humano, o ambiente e a sociedade, enfatizando a escuta acolhedora e o fortalecimento de laços sociais na saúde. No entanto, sua aplicação no SUS requer um diálogo mais profundo sobre a real dimensão da espiritualidade e seu impacto.

O encontro destinado a discussão *Competências para o Cuidado Espiritual e Contribuições para a Teoria do Apego as Práticas de Cuidado*, ainda componente do capítulo *A prática do Cuidado Espiritual* (p.134 – p.207), foi ministrado pelo preceptor da liga, através de aula expositiva dialogada. Discute-se que o indivíduo geralmente possui uma figura de apego, que pode ser representada temporariamente por um profissional de saúde ou pela sua religiosidade. A qualidade dessa figura de apego influencia positivamente a saúde do indivíduo (Caldeira; Esperandio, 2024).

O encontro destinado ao estudo da *Esperança como Recurso Terapêutico*, baseado também ainda no capítulo *A prática do Cuidado Espiritual* (p.134 – p.207) foi ministrado por uma profissional psicóloga convidada. Teve uma abordagem prática reflexiva envolvendo os aspectos pessoais de cada participantes na construção da esperança como combustível para a vida cotidiana.

Segundo Berri (2020) a esperança pode ser uma ferramenta valiosa que permite ao indivíduo maior capacidade de adaptação aos processos vividos, a exemplo dos processos patológicos, sendo a espiritualidade considerada um dos promotores do sentimento de esperança.

O último encontro realizado até o presente momento intitulado *Cuidar de Quem Cuida – Carta ao Cuidador*, baseado no capítulo *Cuidar de Quem Cuida* (p. 227 – p.282) teve uma abordagem prática que envolveu a comunidade. Os alunos escreveram cartas para profissionais de saúde, enviando mensagens de apoio e lembrando-os da importância do autocuidado. Agora, a liga foca em compartilhar essa prática e avaliar os feedbacks obtidos. Segundo Paparelli, Sato e Oliveira (2011), a naturalização do sofrimento no trabalho é vista como imutável, dificultando a percepção de que o trabalho deve ser adaptado para prevenir o adoecimento dos trabalhadores, e não o contrário.

Os profissionais de saúde enfrentam sofrimento no trabalho por múltiplas causas, sendo especialmente vulneráveis ao sofrimento psíquico devido à sobrecarga de trabalho e ao manejo de emoções na assistência a pacientes. A pandemia de COVID-19 agravou essa situação (Esperidião; Sidel; Rodrigues, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade (LIASE) demonstrou no seu desenvolvimento durante o período abordado, a importância da integração entre saúde e espiritualidade na formação dos profissionais. Os encontros permitiram que os alunos explorassem práticas como oração, meditação e comunicação empática, fundamentais para um cuidado mais humanizado, assim como permitiram aprofundamento teórico dentro dos contextos relacionados ao tema central. Entende-se que a formação oferecida pela LIASE contribui para preparar os alunos no atendimento às necessidades espirituais dos pacientes, promovendo assim a saúde integral.

REFERÊNCIAS

- BERRI, B. A Esperança Como Ajustamento Criativo: Reflexões Dos Processos De Saúde, Doença E Morte Em Gestalt Terapia. **Phenomenological Studies - Revista da Abordagem Gestáltica**, v. 26, n. 3, p.351-360. 2020.
- CAMBOIM, A.; RIQUE, J. Religiosidade e Espiritualidade de Adolescentes e Jovens Adultos. **Revista Brasileira de História das Religiões**. ANPUH, Ano III, n. 7. 2010.
- CUNHA, V. F.; ROSSATO, L.; COMIN-SCORSOLINI, F. Religião, religiosidade, espiritualidade, ancestralidade: tensões e potencialidades no campo da saúde. **Relegens Thréskeia**, v. 10, n. 1, p. 143-170. 2021.
- DOMINGUES, M. E. S. et al. Religião, Religiosidade E Espiritualidade E Sua Relação Com A Saúde Mental Em Contexto De Adoecimento: Uma Revisão Integrativa De 2010 A 2022. **Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC 2019-2020**.
- INOUE, T. M.; VECINA, M. V. Espiritualidade e/ou religiosidade e saúde: uma revisão de literatura. **J. Health Sci. Inst.**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 127-130. 2017.
- KOENIG, H. G. Religion and mental health: what should psychiatrists do? **Psychiatric Bulletin**, v. 32, p. 201-203. 2008.
- KOENIG, H. G. Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. **ISRN Psychiatry**, New York, v. 2012, p. 15-34. 2012.
- LAVORATO-NETO, G. et al. O espírito solto: significados de espiritualidade por equipe de enfermagem em psiquiatria. *Revista Brasileira de Enfermagem [Internet]*, v. 71, n. 2, p. 280-288. 2018.

LEIRA, M. *et al.* Aplicabilidade Da Comunicação Na Psicologia. **International Journal of Developmental and Educational Psychology**, v. 1, n. 1, p. 435-442. 2020.

LIMA JÚNIOR, C. M.; CHITOLINA, A. L. O Counseling como instrumento de aproximação e reconhecimento das experiências emocionais. **Rev. Mult. Psic.**, v. 13, n. 46, p. 799-815. 2019.

MARQUES, T.; GOTO, A. O Manejo De Profissionais Da Saúde Com Questões Espirituais. **Rev. Nufen: Phenom. Interd.**, Belém, v. 13, n. 1, p. 56-69. 2021.

NEVES NETO, A. R. O papel da oração como coping religioso positivo em redução do estresse. **Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa Casa São Paulo**. São Paulo, v. 59, n. 1, p. 34-39. 2014.

OLIVEIRA, M. R.; JUNGES, J. R. Saúde mental e espiritualidade/religiosidade: a visão de psicólogos. **Estud. Psicol.**, Natal, v. 17, n. 3, p. 469-476. 2012.

PAPARELLI, R.; SATO, L.; OLIVEIRA, F. A Saúde Mental relacionada ao trabalho e os desafios aos profissionais da saúde. **Rev. Bras. Saúde Ocup.**, São Paulo, v. 36, n. 123, p. 118-127. 2011.

PIMENTA, F. C. R.; CANDIDO, V. C. A Espiritualidade nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – Que espiritualidade? **Poliética**, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 289-304. 2024.

ROSSATO, L. *et al.* Como acolher a religiosidade/espiritualidade em saúde: Experiência com grupo operativo na pós-graduação. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, São João del-Rei, v. 16, n. 4, e-3738. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Fifty-second World Health Assembly, Geneva, 17-25 May 1999.

EGRESSOS DO CURSO DE DIREITO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

BORGHETTI, Gabriela Yone Riscarolli¹²⁹
FELICETTI, Vera Lucia¹³⁰

RESUMO

O curso de Direito, um dos mais antigos no país, emergiu da necessidade de compor a estrutura política e administrativa do Brasil. Sendo a segunda maior graduação do país, possuindo expressivo número de egressos, o que remete a algumas questões, entre elas a absorção pelo mercado de trabalho desse contingente de egressos. Esta pesquisa de abordagem qualitativa de cunho exploratório objetivou identificar o que tem sido publicado sobre Egressos do Curso de Direito. O levantamento de dados foi realizado nos repositórios Google Acadêmico, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD e nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, com recorte temporal de 2013 a 2023. Através da Análise Textual Discursiva (ATD), as pesquisas apontam para um cenário de crise na educação jurídica, com aspectos que permeiam a qualidade do ensino, práticas pedagógicas, currículo, desconexão entre teoria e prática, e acompanhamento do egresso.

Palavras-chave: Egressos. Direito. Educação Superior. Revisão de Literatura.

INTRODUÇÃO

O curso de Direito é um dos mais antigos do Brasil. A necessidade da implantação dos cursos jurídicos no Brasil se deu durante o processo de independência, onde as elites brasileiras buscavam na formação jurídica a composição da estrutura política e administrativa do Brasil. (Bastos, 2022). Nesses quase 200 anos, o curso consagrou-se como um dos maiores em número de ofertas de vaga no país, existem cerca 2.000 cursos de direito no Brasil (Sistema e-MEC, 2024).

Segundo o Censo da Educação Superior no ano de 2022, o curso contava com 671,726 matrículas, sendo o segundo maior curso em número de matrículas no Brasil. O elevado número de egressos do curso de direito que entram no mercado de trabalho todos os anos, fez surgir a necessidade de pesquisar sobre egressos desse curso. O presente trabalho tem como objetivo de verificar o que vem sendo publicado sobre Egressos do Curso de Direito, analisar e categorizar através da Análise Textual Discursiva (ATD).

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa de cunho exploratório, visando identificar o que tem sido publicado sobre Egressos do Curso de Direito. Em relação aos procedimentos técnicos, ela se classifica como bibliográfica (Lakatos, 2021, p. 79).

O corpus foi construído por meio do levantamento de dados realizado em alguns repositórios, a saber: Google Acadêmico, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD e nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, buscou-se com a palavra-chave “egressos + curso de direito” com recorte temporal de 2013 a 2023.

Foram excluídos os livros e as publicações que tinham egressos que não do curso de direito, os trabalhos em língua inglesa, os que falavam sobre trabalho infantil e sistema prisional. Restando 26 trabalhos, desses, 14 artigos, 8 teses e 4 dissertações, que foram analisados com base na metodologia de Moraes e Galiazzi (2016). A Análise Textual Discursiva – ATD, para responder o problema da pesquisa: O que tem sido publicado sobre Egressos do Curso de Direito no Brasil?

¹²⁹ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC gabrielaadv@uniplaclages.edu.br
<http://lattes.cnpq.br/6441100073080963>; <https://orcid.org/0009-0002-4589-6376>

¹³⁰ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC veraluciafelicetti@uniplaclages.edu.br;
<http://lattes.cnpq.br/1100512325355728>; <https://orcid.org/0000-0001-6156-7121>

Diante deste cenário emergiram três categorias, a saber: 1) Currículo do curso de direito, teoria e prática. 2) Crise na educação jurídica, qualidade do ensino e formação pedagógica de professores. 3) Dispositivos de acompanhamento e avaliação dos egressos.

CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO, TEORIA E PRÁTICA

Dos 28 trabalhos analisados, 10 estavam relacionados ao currículo do curso de direito, Diretrizes Curriculares Nacionais, prática jurídica, desenvolvimento de habilidades e competências e direitos sociais. Ademais destacam a necessidade de discutir a matriz curricular dos cursos de direito no Brasil, a fim de modificar o sistema de ensino meramente conteudistas. Estas pesquisas destacam que o Projeto Pedagógico do Curso de Direito deve estar alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Além disso, observa-se a preocupação quanto a formação e a preparação de futuros profissionais do Direito críticos, frente às novas exigências da sociedade.

Destacam-se os estudos de Caldas (2013); Cruz (2022), Zaminhann (2021); De Sampaio e Grazinoli Garrido (2018); Teixeira, Souza e Mesquita (2020); Vieira (2015); Zaminhann (2021); Medeiros (2013); Costa (2014) Caldas (2018) que pautam a necessidade de uma formação com foco no desenvolvimento de competências e habilidades, adaptadas a realidade social, a fim de desenvolver uma formação jurídica com um maior senso de cidadania, ampliar o conhecimento sobre os direitos sociais, expansão do conhecimento na área de direitos humanos alinhadas a necessidade da prática jurídica, em atividades extracurriculares desenvolvidas pela comunidade acadêmica, além de uma maior interdisciplinaridade com projetos de ensino, pesquisa e extensão.

CRISE NA EDUCAÇÃO JURÍDICA, QUALIDADE DO ENSINO E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES

Pode-se observar que entre os pesquisadores existe uma grande preocupação no que concerne a qualidade dos cursos de direito oferecidos no país, frente a ampla oferta de cursos, pois o Brasil conta com 671,726 matrículas nos cursos de direito, segundo o censo da educação superior de 2022. Classificaram-se nesta categoria nove trabalhos, Acipreste Sobrinho (2023); Marocco (2016); Mota Silva (2013); França e Vieira (2021); Malta, Prado, Ferreira, Diógenes, dos Santos (2019); Alberto (2021); Esser (2014); Ziemann (2018); Carvalho e Garcia (2019).

Essas pesquisas destacam a temática da prática docente, a ausência de regularização da prática docente na Educação Superior, a ausência de formação pedagógica, aulas meramente conteudistas e expositivas, a postura do docente frente a construção da identidade do jurista em formação. No que concerne à crise na educação jurídica, observa-se a necessidade de repensar a prática jurídica, buscar alternativas para driblar a crise, a fim de inovar por intermédio de metodologias ativas, a construção de uma nova metodologia a fim de promover uma formação jurídicas que atenda às novas demandas, promovendo o diálogo e a capacidade de argumentação.

DISPOSITIVOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE EGRESSOS

Destacam-se, nesta categoria, os estudos de Carvalho e Marcantonio (2021); Tibola e Raitz (2021); Lucas dos Santos (2022); Andrade (2017); Almeida (2021); Paul (2015); Lima e Andriola (2016). Os autores discutem acerca da formação em consonância com as competências e habilidades desejáveis ao egresso do curso de direito, uma formação de qualidade auxilia na inserção profissional, trajetória laborativa, o suporte da universidade transição universidade para o mercado de trabalho.

Entender o processo de inserção profissional dos egressos, a busca pela formação continuada, a ascensão de carreira e social e analisar se as perspectivas do início do curso foram atendidas são temas abordados pelos autores supracitados. Evidencia-se que

muitas IES realizam o acompanhamento dos estudantes apenas durante a graduação, portanto as pesquisas destacam que o acompanhamento dos egressos pode servir como dispositivo para avaliação das instituições de Educação Superior através da visão e do percurso dos egressos. Acompanhar a trajetória profissional dos egressos é estar comprometido com a qualidade da Educação superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo de pesquisa sobre egressos do curso de Direito, tem questões que precisam ser abordadas para garantir uma formação de qualidade e uma melhor inserção no mercado de trabalho. Ademais, a crise na educação jurídica destaca a importância de um repensar a prática docente, que deve ir além do ensino meramente conteudista e abraçar uma formação mais integrada e humanizada. O acompanhamento dos egressos permite às IES não apenas avaliar a eficácia de seus programas, mas também oferecer suporte na transição para o mercado de trabalho. Implementar dispositivos de avaliação de egressos pode contribuir à melhoria da qualidade dos cursos oferecidos pelas IES. Além disso, há a necessidade de as IES se adaptarem às novas realidades sociais, promovendo uma educação inclusiva que aborda questões sociais e éticas, preparando os futuros profissionais do Direito mais engajados na promoção da justiça e da cidadania.

REFERÊNCIAS

ACIPRESTE SOBRINHO, Djamiro Ferreira. *A análise dos egressos do curso de direito do Centro Universitário Estácio Ceará (Grupo Yduqs) no exame de ordem entre os anos de 2015 e 2022: expansão do acesso ou inclusão ilusória?* - Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55941> Acesso em: 26 set. 2024.

ALBERTO, Marco A. M. *Ciência jurídica em formação: o perfil dos egressos da área de Direito Administrativo (PPGD-USP, 1989-2020)*. *Revista da Faculdade de Direito*, Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 116, n. 1, p. 153–194, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/192230> Acesso em: 27 set. 2024.

ALMEIDA, Vinícius Augusto Lima de. *Uma Avaliação De Impacto Do Prouni Sobre a Empregabilidade E O Salário Dos Egressos (2010 - 2018)*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/222077> Acesso em: 25 set 2024.

ANDRADE, Cristiane Amorim de. *Educação continuada e perspectivas profissionais: a trajetória de formação de egressos do curso de Direito*. 2017. 88 f. Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20813> Acesso em: 26 set. 2024.

BASTOS, Aurelio Wander. *O ensino jurídico no Brasil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br> Acesso em: 27 set. 2024.

BRASIL. *Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)*. Censo da Educação Superior 2022: principais resultados. Disponível em:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados> Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. *Ministério da Educação*. E-MEC. Disponível em:
<https://emec.mec.gov.br/emec/nova> Acesso em: 3 out. 2024.

BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CES N° 5 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, revogando a Resolução CNE/CES n° 9 de 29 de setembro de 2004.

CALDAS, Morgana Bada. *O Ensino Jurídico E Os Limites Que Desafiam a Formação Profissional Crítica: Um Estudo No Curso De Direito Da UNESC*. 2018. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Extremo Sul Catarinense – Criciúma, 2018. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5965> Acesso em: 27 set. 2024.

CALDAS, Tânia Alencar de. *Egressos de cursos de Direito: visão dos aprovados no Exame da Ordem*. 2013. 204 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponível em:
<https://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalle/920454> Acesso em: 27 set. 2024.

CARVALHO, Adriano Leal de e MARCANTONIO, Jonathan Hernandes. O perfil de egresso em cursos de Direito. *Revista Húmus*, v. 11, n. 33, p. 89-113, 2021. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/16067> Acesso em: 27 set. 2024.

CARVALHO, Rejane Maria A. GARCIA, Fernando C. *Percepção sobre o desempenho de alunos cotista e não cotista: Um estudo de caso dos alunos de direito e medicina na Universidade Federal de Viçosa*. *Facef Pesquisa*, v.22; n. 1, 2019. Disponível em: <http://periodicos.unifacef.com.br/facefpesquisa/article/view/1608> Acesso em 26 set. 2024.

COSTA, Valesca Brasil. *Memórias De Egressos Das Faculdades De Direito De Pelotas/Brasil E Coimbra/Portugal (1960-1970): Trajetórias No Campo Jurídico*. 2014. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2014. Disponível em:
<http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3929> Acesso em: 25 set. 2024.

CRUZ, Mariana Fordellone Rosa. *O enfoque da cidadania no processo de formação do bacharel em Direito no norte do Paraná*. 2022. Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. Disponível em: <https://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/3838> Acesso em: 23 set. 2024.

DE SAMPAIO RODRIGUES GRAZINOLI GARRIDO, F.; GRAZINOLI GARRIDO, R. Envolvendo estudantes de Direito em uma equipe multidisciplinar: ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social. *Revista da Faculdade de Direito da UFG, Goiânia*, v. 42, n. 1, p. 65–79, 2018. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revfd/article/view/50096> Acesso em: 27 set. 2024.

ESSER, Carolina Diamantino. O desafio dos professores de Direito em tempos de modernidade. V. 17 n. 33 (2014): *Revista da Faculdade Mineira de Direito - PUC MINAS*. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/article/view/P.2318-7999.2014v17n33p133> Acesso em 23 set. 2024.

LAKATOS, Eva M. *Técnicas de Pesquisa*. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. E-book. ISBN 9788597026610. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books%20/9788597026610/> Acesso em: 02 out. 2024.

LIMA, I. A.; ANDRIOLA, W. B. Acompanhamento de egressos: subsídios para a avaliação de Instituições de Ensino Superior (IES). Avaliação: *Revista da Avaliação da Educação Superior* (Campinas), 23, n. 1, p.104-125, jan.2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/thtJxftVXVGK4MMVCKGb6Dy/?lang=pt> Acesso em: 27 set. 2024.

LUCAS DOS SANTOS, Geneia. *Inserção profissional e adaptabilidade de carreira: uma análise dos egressos do curso de direito no Brasil*. 2022. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/257366> Acesso em: 20 set. 2024.

MALTA, F. de M. C.; PRADO, E. C. do; FERREIRA, G. C. G.; DIÓGENES, E. M. N.; SANTOS, P. S. L. dos. Ausência de política pública para formação docente do nível superior: Reflexões sobre as avaliações externas dos egressos dos cursos de direito e a educação jurídica *Brazilian Journal of Development*, [S.l.], v.5, n.12, p.31387–31396, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5501> Acesso em: 27 set. 2024.

TEIXEIRA, E.M de S. F.; SOUZA, L. T. de; MESQUITA, V. J. C. As novas diretrizes curriculares de direito e as novas dinâmicas da prática jurídica na Universidade Federal do Pará (UFPA). *REVISTAESMAT*, [S.l.], v.12, n.19, p.113–128, 2020. Disponível em: http://esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/article/view/349 Acesso em: 27 set. 2024.

MAROCCO, Andréa de A. L. *Problem based learning na educação jurídica: desenvolvimento de habilidades e competências*. 2016. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194089> Acesso em: 27 set. 2024.

MEDEIROS, Claudio Melquiades. *Sentidos E Significados Atribuídos Pelos Egressos Ao Curso De Direito De Uma Universidade Comunitária*. 2013. Tese (Doutorado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16082> Acesso em: 26 set. 2024.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. *Análise Textual: Discursiva*. 3. ed. Revisada e Ampliada. Ijuí: Editora Unijuí, 2016.

PAUL, J.-J. Acompanhamento de Egressos do Ensino Superior: experiência brasileira e internacional. *Caderno CRH*, [S. l.], v. 28, n. 74, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/19899> Acesso em: 27 set. 2024.

SILVA, Maria Felícia Romeiro Mota. *Identidade Do Profissional De Direito Representada No Projeto Político Pedagógico: Análise Do Discurso Institucional No Ensino Superior Do Oeste Baiano*. 2013. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em

Linguística, Universidade de Brasília, 2013. Disponível em:
<http://repositorio.unb.br/handle/10482/15125> Acesso em: 26 set. 2024.

TIBOLA, N. G., & RAITZ, T. R. (2021). As trajetórias de jovens egressos universitários e sua inserção profissional. *Conjecturas*, 22(1), 132–148. Disponível em:
<http://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/473> Acesso em: 25 set. 2024.

VIEIRA, Carlos Magno Naglis; FRANÇA, Maurício Serpa. A conquista de um novo território: diálogos decoloniais com indígenas egressos do curso de Direito sobre a universidade. *Quaestio - Revista de Estudos em Educação*, Sorocaba, SP, v. 23, n. 3, p. 899–917, 2021. Disponível em: <https://periodicos.uniso.br/quaestio/article/view/4791> . Acesso em: 27 set. 2024.

VIEIRA, H. L. C. *O ensino jurídico em busca de um novo paradigma estruturante: a construção de competências e habilidades na educação superior em direito e o hiato entre a Resolução n. 9 e o projeto tuning*. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em:
<https://brasil.academia.edu/HectorVieira> Acesso em 23 set. 2024.

ZAMINHAN, Rogério Borba. Legislação sobre o Currículo de Curso de Direito no Brasil. *Id on Line Rev. Mult. Psic.*, Julho/2021, vol.15, n.56, p. 743-749. Disponível em?
<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3168> Acesso em: 26 set. 2024.

ZAMINHAN, Rogério Borba. Percepção de egressos de direito sobre suficiência de conteúdos sobre direitos sociais na matriz curricular da graduação. *Id on Line Rev. Mult. Psic.*, Julho/2021, vol.15, n.56, p.750-775. Disponível em:
<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3169> Acesso em 24 set. 2024.

ZIEMANN, Anelise dos Santos. *A concepção solidarista de solução de conflitos nas relações inter-privadas frente à relativização da dicotomia público/privado e as adequações no ensino jurídico brasileiro: proposta de novo perfil de egresso em superação à lógica do litígio e em direção à lógica da solidariedade*. 2018. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2018. Disponível em:
<https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/2102> Acesso em: 26 set. 2024.

EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA PEDAGOGIA: PRÁTICAS EDUCATIVAS E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA A DOCÊNCIA

ROHR, Kelly Mariot¹³¹
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte¹³²
GAVA, Daiane de Melo¹³³

RESUMO

A pesquisa em desenvolvimento está vinculada a um Programa de Pós-graduação em Educação e um Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação inseridos em uma Universidade Comunitária no sul do Brasil. O objetivo é tematizar a educação estética na formação inicial em Pedagogia, desvelando desdobramentos e impactos na docência. As questões iniciais são: a educação estética está presente nos cursos de Pedagogia? Os acadêmicos que experienciam a educação estética estão mais bem preparados? O método utilizado está pautado na narrativa (auto)biográfica, que leva em conta as questões subjetivas, a escuta, o diálogo e as relações constituídas entre pesquisador e participantes. Os instrumentos utilizados são a análise documental do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia e entrevistas narrativas, tendo o princípio- compreensivo-interpretativo como base de análise. Os resultados parciais reiteram a relevância da Educação Estética nos cursos de Pedagogia, imprescindíveis para os profissionais que atuam nas infâncias.

Palavras-chave: Educação Estética. Pedagogia. Práticas Educativas.

INTRODUÇÃO

A pesquisa, cuja o tema é Educação Estética na pedagogia: práticas educativas e seus desdobramentos para a docência, tem como base o método narrativo (auto)biográfico, a fim de tematizar a Educação Estética na formação inicial em Pedagogia, desvelando os desdobramentos e impactos na docência por meio do princípio-interpretativo-compreensivo (Bertaux, 2010), utilizado nas entrevistas e a análise documental para a interpretação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia.

Esse princípio constitui-se em importante instrumento, captando as subjetividades (gestos, expressões faciais, movimentos corporais e conceitos/conteúdos) nas narrativas dos acadêmicos, dos professores e da coordenação do curso de Pedagogia.

O estudo parte do pressuposto de que a Educação Estética é de suma importância para que os acadêmicos, futuros professores de educação infantil e anos iniciais, possam desenvolver uma Educação Estética fundamentada em práticas educativas, destacando a experiência, escuta, percepção, criação e diálogo entre como base nas suas práticas educativas.

Os cursos de Pedagogia contribuem na formação dos futuros profissionais de educação infantil e anos iniciais, no que se refere principalmente aos estudos e reflexões sobre as diretrizes curriculares, discussões sobre infâncias, metodologias, bem como com as experiências pedagógicas. Importante destacar que o pedagogo que atua nas infâncias precisa estar atento aos aspectos perceptivos, criativos e emocionais, tanto dele próprio como das crianças. São as tonalidades sensíveis, que se apoiam nos afetos.

A Educação Estética está ancorada nas práticas sociais e na amorosidade, destacando a ética, diálogo, a convivência e o aprendizado com as diferentes culturas e com laços afetivos (Freire, 2022). A postura ética do professor é necessária para orientar

¹³¹ Univille. kellymariot82@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-4655-3888>, <http://lattes.cnpq.br/2903193626701634>.

¹³² Univille. pillotto0@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4497-2285>, <http://lattes.cnpq.br/3787447361829087>.

¹³³ Univille. daianedemelo1712@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9065-5822>, <http://lattes.cnpq.br/2588149864538216>.

o acadêmico no desenvolvendo da capacidade de exercitar o pensamento crítico, construindo relações sócio/culturais.

Na Educação Estética e na ética, segundo Freire (2023, p. 34) “[...] a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza”. Neste sentido, o professor tem um compromisso com a ética e a estética para a construção de saberes, pois somente aprende aquele que se apropria do aprendido, transformando a realidade pela experiência daquilo que aprende nas situações existenciais e nas relações sociais.

Essas questões estão sendo abordadas em um curso de Pedagogia em uma Universidade Comunitária do sul do Brasil, pautadas na análise do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC), bem como em entrevistas narrativas. A análise de dados tem sido inspirada no princípio-interpretativo-compreensivo (Bertaux, 2010), baseado não apenas naquilo que é dito, mas principalmente no que não é visível. Também as entrevistas narrativas com 5 acadêmicos, cinco professores e coordenação do curso de Pedagogia, serão subsídios para tematizar a educação estética na formação inicial em Pedagogia, desvelando desdobramentos e impactos na docência.

METODOLOGIA

O campo de pesquisa é o Curso de Pedagogia de uma Universidade Comunitária no sul do Brasil, com análise documental do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e entrevistas narrativas, destinadas a cinco acadêmicos, cinco professores e coordenação do curso.

O método escolhido para a pesquisa é o narrativo (auto)biográfico, que envolve a escuta, o diálogo e a experiência no convívio com o outro. É um método que privilegia tanto os textos escritos como os visuais, corporais e sonoros, e é nesse lugar que o saber fazer se funde na busca de sentidos.

Para a análise das entrevistas narrativas será utilizado o princípio interpretativo-compreensivo, inspirado em Bertaux (2010), que subsidia o olhar atento e a escuta de quem pesquisa, abrindo possibilidades para o diálogo, valorizado pela experiência dos partícipes e das pesquisadoras no ato de (re)significar.

Na pesquisa narrativa (auto)biográfica, se entrelaçam as ações que priorizam experiências e processos, dando maior destaque aos significados muito mais do que os fatos. O enfoque narrativo (auto)biográfico em nossa pesquisa se dá devido à natureza do fenômeno investigado, que necessita de abertura para a produção/coleta e interpretação de dados, pois os percursos de pesquisa são caminhos para a compreensão da experiência.

Além disso, é fundamental, como afirmam Souza; Meireles (2018, p. 291) “[...] compreender os modos como os sujeitos dão forma as suas experiências e como significam os acontecimentos de sua existência”. Ao ouvir e narrar experiências, estamos aprendendo também sobre nós mesmos e o modo como percebemos o mundo. É um sair de si para ir ao encontro do outro; misturam-se experiências pessoais e coletivas (Souza; Meireles, 2018).

Portanto, em uma pesquisa narrativa (auto)biográfica, a escuta, a observação, a atenção e a disponibilidade de estar juntos é primordial, pois como afirma Abrahão (2018, p. 32-33) “[...] sem escuta de qualidade tico/política de parte do pesquisador, portanto, a narrativa se torna vazia, monológica, ou, no limite, simplesmente não existe [...]”.

Deste modo, o viés narrativo (auto)biográfico traz para o contexto social da pesquisa outras formas de conhecer e conhecer-se. O sensível nas narrativas e nas histórias de vida são movimentos alternativos, que enfatizam outras vias de ação e experiência, possibilitando o encontro com o outro e com o coletivo por meio imaginação criadora e inventiva.

Envolver-se com pesquisa narrativa (auto)biográfica, é também envolver-se com a investigação do mundo/vida por meio da apropriação das linguagens/expressões, interpretadas por meio de pistas, efeitos e símbolos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

Podemos dizer que a Pedagogia é um campo de estudo e prática que busca compreender e promover a aprendizagem e a formação humana. Com a sociedade em constante transformação é imprescindível que também a pedagogia seja capaz de adaptar-se continuamente às novas demandas e desafios.

No tocante as práticas educativas e à afetividade, ressaltamos a importância da Educação Estética no campo da Pedagogia, visto que encontramos ainda nas escolas e em espaços educativos, por vezes, a presença estereotipada e limitada das linguagens das artes e de experiências estéticas. Pillotto; Strapazzon; Costa (2023, p. 34) defendem a inserção das artes nos currículos da Educação Básica e nos cursos de Pedagogia, uma vez que: “o conhecimento produzido por meio das artes e suas possibilidades visuais e sonoras, a partir de territórios, objetos e sujeitos, são construções subjetivas em uma pedagogia estética/ética/cultural”.

No entanto, há que considerar que as matrizes dos cursos de Pedagogia nem sempre possuem espaços para a Educação Estética, o que dificulta posteriormente a atuação na docência com/nas infâncias. Isto requer do professor “[...] reconhecer-se e descobrir sua musicalidade, sua possibilidade criadora, acreditar, enfim, que é possível (e urgente) fazer educação com alegria, cores, sons, movimento” (Ostetto; Leite, 2004, p. 93-94).

A pedagogia para a Educação Estética possibilita a experiência e a percepção em todos os âmbitos humanos: sensoriais, emocionais e intelectuais. Assim, a sensibilidade contribui para uma educação humanizada, pois segundo Pillotto; Silva (2016, p. 466) “o conhecimento não somente resulta de uma ação intelectual, como também da imaginação, da emoção, da intuição – elementos fundamentais para a constituição de sujeitos críticos e criativos”.

A ação pedagógica pautada na Educação Estética pode se constituir em experiências estéticas em múltiplos espaços e com materiais diversos, como: imagens, objetos, livros, vídeos, poesias, sons, entre outros. Essas ações nutrem o olhar estético dos acadêmicos e a curiosidade e interesse em aprofundar o conhecimento.

É por meio das sensibilidades, afetos e experiências que o professor pode potencializar as relações entre sujeitos, saberes e noções de territórios, ampliando o debate reflexivo nas práticas educativas. Como afirmam Ostetto; Leite (2004, p. 93-94):

[...] reconhecer-se e descobrir sua musicalidade, sua possibilidade criadora, acreditar, enfim, que é possível (e urgente) fazer educação com alegria, cores, sons, movimento. É preciso articular razão e emoção para podermos acompanhar as tantas crianças que estarão junto conosco na aventura que é ensinar e aprender. É essencial recuperar nossa dimensão criadora, inventiva, brincalhona, ‘cantante’, ousada, aventureira, corajosa.

Deste modo, os cursos de Pedagogia precisam ressignificar constantemente suas práticas educativas, uma vez que as infâncias também precisam ser compreendidas nas atualidades com suas características e nuances que acompanham o contexto sociocultural. É sobre essas questões relacionadas a Educação Estética que estamos caminhando, na expectativa de repensarmos nossas ações docentes e como estas são tratadas no campo da Pedagogia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos resultados parciais da pesquisa, percebemos que é preciso que “a Pedagogia produza conhecimentos na direção da superação da fragmentação dos saberes pedagógicos, docentes e científicos que foram historicamente dissociados” (Franco, 2008, p. 362). E ainda que as práticas educativas não separem ou distanciem os aspectos cognitivos e sensíveis, pois para a constituição humana é imprescindível que ambos caminhem juntos.

Nesse sentido, a Educação Estética tem uma grande importância para a formação integral/humana do estudante, pois aproxima histórias, experiências e sentidos, oportunizando a resignificação de múltiplos olhares. Cabe ao docente por meio da Educação Estética problematizar o fazer pedagógico, ético/estético, compreendendo quais percepções são constituídas no ato de aprender e ensinar (Rancière, 2009).

Portanto, esperamos que a pesquisa possa contribuir para o aprofundamento dos conceitos relacionados a Educação Estética no curso de Pedagogia, a fim de que possamos (re)pensar os currículos na dimensão estética.

REFERÊNCIAS

ABRAHÃO; Maria Helena Menna Barreto. **A aventura do diálogo (auto)biográfico:** narrativa de si/narrativa do outro como construção epistemo-empírica In: ABRAHÃO; Maria Helena Menna Barreto; CUNHA, Jorge Luiz da; BÔAS, Lúcia Villas (Orgs.) **Pesquisa (auto)biográfica:** diálogos epistêmico-metodológicos. Curitiba, PR. CRV, 2018 (Coleção: Pesquisa (auto)biográfica, mobilidades, incertezas e refigurações). (p. 25- 49).

BERTAUX, Daniel. **Narrativas de vida:** a pesquisa e seus métodos. 2. ed. Tradução: Zuleide Alves Cardoso Cavalcanti e Denise Maria Gurgel Lavallée; revisão científica: Maria da Conceição Passeggi e Márcio Venício Barbosa. Natal: EDUFRRN; São Paulo: Paulus, 2010.

FRANCO, Maria Amélia Santoro. **Didática e pedagogia:** da teoria do ensino à teoria da formação. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO (Endipe), 14., 2008, Porto Alegre. Anais do XIV Endipe. Porto Alegre: Ed. PUC-RS, 2008. p. 350-371.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. 76ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança:** um reencontro com a pedagogia do oprimido. 32ª ed – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

OSTETTO, Luciana Esmeralda; LEITE, Maria Isabel (Orgs.). **Arte, infância e formação de professores:** autoria e transgressão. Campinas: Papyrus, 2004, p. 41-60.

PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte; STRAPAZZON, Mirtes Antunes Locatelli; Costa, Rita de Cássia Fraga da. **A pesquisa a/r/tográfica no território da pedagogia e das sensibilidades.** Palíndromo. Florianópolis, SC. V 15, 2023. (p.31-52).

PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte; SILVA, Carla Clauber. **Ética, estética e política na educação pela infância.** linguagens - Revista de Letras, Artes e Comunicação ISSN 1981-9943 Blumenau, v. 10, n. 3, set./dez.2016. (p. 461-475).

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**: estética e política. 2ª ed. São Paulo, SP. Ed. 34, 2009.

SOUZA, Elizeu Clementino de; MEIRELIS; Mariana Martins. **Olhar, escutar e sentir**: modos de pesquisar-narrar em educação. Revista Educação e Cultura Contemporânea, v. 15, n. 39, 2018. (p. 282-303).

A UNIVERSIDADE EM TEMPOS FRATURADOS: ACCOUNTABILITY EDUCACIONAL - DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA

MENDONÇA, Cristiane Maria Oliveira¹³⁴
MENEZES, Hermeson Claudio Mendonça¹³⁵
MENDONÇA, Azrael Levi Oliveira¹³⁶

RESUMO

Este artigo investiga as transformações no campo educacional brasileiro sob a influência das políticas de *accountability* no contexto neoliberal. O objetivo é analisar como essas práticas influem na autonomia universitária e na produção de conhecimento. O problema de pesquisa que orienta a investigação é: de que maneira as práticas de *accountability* e avaliação na educação superior contribuem para a mercantilização do conhecimento e a desumanização das relações no ambiente acadêmico? A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na pesquisa bibliográfica, para explorar as intersecções entre educação, neoliberalismo e *accountability*. Os resultados indicam que as políticas de *accountability* têm promovido uma lógica de competitividade e eficiência que compromete a crítica social e a autonomia das instituições, gerando um ambiente acadêmico que prioriza a performance em detrimento da formação integral e humanizadora dos estudantes.

Palavras-chave: *Accountability*. Neoliberalismo. Autonomia Universitária.

INTRODUÇÃO

Este texto versa sobre a universidade em *tempos fraturados*, apropriando-se da expressão de um livro de Hobsbawm (2013, p. 9-10), “uma época da história que perdeu o rumo e que [...] aguarda, desgovernada e desorientada, um futuro irreconhecível”. Um tempo em que as chagas putrefatas do passado ainda vicejam em território nacional, manifestas nas *metamorfozes do escravo*, para usar uma expressão de Ianni (1962), e no autoritarismo.

O objetivo geral deste texto é analisar como as políticas de *accountability* influem na autonomia universitária e na produção de conhecimento no Brasil contemporâneo. O problema de pesquisa que orienta esta investigação é: de que maneira as práticas de *accountability* e avaliação na educação superior contribuem para a mercantilização do conhecimento e a desumanização das relações no ambiente acadêmico?

Eis que, sob a racionalidade neoliberal, germinam novas formas de dominação - a *accountability* (responsabilização e prestação de contas), trazendo consigo, dialeticamente, sua antípoda: a resistência. Nestes *tempos fraturados*, projeta-se sobre a universidade o paradoxal crepúsculo da educação e do conhecimento, cujo destino epocal, em parte, subjaz nas políticas de *accountability*.

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na pesquisa bibliográfica, com o intuito de explorar as transformações no campo educacional e a relação entre a universidade e as dinâmicas de *accountability* no contexto neoliberal.

É nesta lida que este texto se materializa, estruturado em duas seções discursivas, além desta introdução e considerações finais. Na primeira seção, *A universidade sob o véu do autoritarismo*, discorre-se sobre a relação autoritarismo-conservador e universidade no Brasil. Na segunda seção, *A universidade no Leito de Procrustes*, analisa-se a *accountability* e sua interrelação para o avanço neoliberal sobre a universidade.

METODOLOGIA

¹³⁴ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). cris.adm.ufc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8494-7231>, <http://lattes.cnpq.br/6422188725392850>.

¹³⁵ Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). hermeson.cm.menezes@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8278-3410>, <http://lattes.cnpq.br/7147953505190877>.

¹³⁶ Universidade Federal do Ceará (UFC). azraelmendonca@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-2358-4529>, <http://lattes.cnpq.br/7279523356011980>.

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na pesquisa bibliográfica, com o intuito de explorar as transformações no campo educacional e a relação entre a universidade e as dinâmicas de *accountability* no contexto neoliberal. A escolha por esta metodologia se justifica pela necessidade de um aprofundamento teórico que permita compreender as nuances e implicações das políticas educacionais contemporâneas, especialmente, no que tange à autonomia universitária e à crítica social.

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir da seleção de obras e artigos que discutem a intersecção entre educação, neoliberalismo e *accountability*. O levantamento de dados foi feito em bases de dados acadêmicos, bibliotecas digitais e publicações na área de educação e ciências sociais. A partir desta coleta, foram analisados os principais conceitos e teorias que permeiam o debate quanto a universidade sob a influência do autoritarismo e da mercantilização do conhecimento.

A UNIVERSIDADE SOB O VÉU DO AUTORITARISMO

No quadro geral de sua constituição, a universidade brasileira é resultado de um *complexo de complexos* (Lukács, 2012). Seu desenvolvimento histórico não se sobrepôs a realidade, conformou-se a formação social de um país de capitalismo periférico e dependente, com mentalidades diversas e idades histórico-sociais simultâneas.

A “ideia de universidade [no Brasil] foi, de fato adulterada [...] não tinha substância própria, nem ao nível estrutural-funcional, nem ao nível histórico”. (Fernandes, 1975a, p. 56). O modelo de educação paralisante, dogmática e unifuncional, propalada e decantada pela elite oligárquica nacional, buscou usurpar da educação universitária o poder da crítica social e tensionou os ideários humboldtianos - humanista, iluminista e moderno.

A *burguesia autocrática* de imaginário bacharelesco, concebendo o acesso ao conhecimento como um instrumento formal de preservação do *status quo*, produziu uma cotidiana fantasmagoria social, manifesta em algumas disposições político-culturais: uns podiam tudo, outros não podiam nada e a tese da democracia restritiva. Disto resulta, em parte, o projeto burguês de subsunção da educação ao ideário conservador, reforçando a acomodação esdrúxula do arcaico (hierarquia e autoridade) com o moderno (igualdade e liberdade), consubstanciada na ideologia da *modernização conservadora*.

Isto posto, compreende-se que a *revolução burguesa* (Fernandes, 1975b), ocorrida no Brasil, não resultou na/da destruição da aristocracia agrária, mas foi um fenômeno no interior da ordem - parafraseando Tomasi *di Lampedusa* (2006), foi preciso mudar tudo para que tudo seguisse como estava. Com isso, não houve uma ruptura com o passado autocrático, mas a estruturação de uma *sociedade híbrida* (Fernandes, 1975b) de democracia racial, matizada nas assimetrias nacionais (sociedade despótica, senhorial e excludente).

Mas, alinhando-se com Thompson (1998), pode-se afirmar que não existem mudanças econômicas sem serem acompanhadas *pari passu* de transformações culturais. Schwartz, ao abordar a cultura e política no Brasil entre 1964-1968, baliza esse entendimento, ao trazer a lume sublevações culturais e movimentos “de organização do povo, em torno de interesses reais [...]” (Schwarz, 1978, p. 68), como expressões de resistência social.

Grupos teatrais “na mais alegre incompatibilidade com as formas e o prestígio da cultura burguesa” (Schwarz, 1978, p. 69) dramatizavam o cotidiano social envolvendo, por exemplo: o camponês analfabeto na explicação do crédito agrícola e a crítica a ideologia do trabalho e a internalização da disciplina de tempo.

Pode-se conjecturar, resgatando Thompson (1998), que a “economia moral”, presente neste processo formativo, colocava a ordem vigente em xeque, questionando a racionalidade do modelo de sociedade burguesa que se manteve escravista e estamental em suas representações coletivas. A própria apologética idealização do povo brasileiro (cordial, pacífico etc.) era contestada no cotidiano social.

Na efervescência político-cultural, era inevitável que essas tensões invadissem a universidade. Com a miscelânea ideológica do cenário política nacional, coube aos professores, estas “longínquas tartarugas”, usando uma curiosa expressão de Schwarz, “as primeiras exposições mais convincentes e completas da inviabilidade do reformismo e de seu caráter mistificador [...]” (Schwarz, 1978, p. 68).

Mas a reação das forças conservadoras não dardou. Durante três décadas (1964-1985) de desassossego e perplexidades, no qual o Brasil esteve submerso em um pântano de perdas de referências valorativas, cerceou-se a liberdade de expressão e enquadrou-se a cultura e a própria universidade. Nas palavras do coronel Darcy Lázaro, ao comandar a invasão da Universidade de Brasília em 1964: “Se esta história de cultura vai-nos atrapalhar a endireitar o Brasil, vamos acabar com a cultura durante trinta anos”. (Germano, 2011, p. 105).

Em uma *caça às bruxas*, revolucionários adesistas multiplicavam-se e em um clima pesado e sombrio mostravam com diligência sua lealdade ao regime. Reitores *pro-tempore* e seus asseclas perseguiram os portadores de ideias consideradas subversivas, com repressão a estudantes, demissão de professores etc. (Germano, 2011; Fernandes, 1975a).

Com efeito, estabeleceu-se uma violência ética, diretrizes educacionais resultaram em *reformas consentidas* (Fernandes, 1975a), reduzindo a autonomia universitária, além de impactar sua criticidade e papel social. A universidade foi adequada as novas condições do capitalismo periférico e dependente, principalmente em termos de progresso técnico-industrial controlado. Gradativamente, os ajustes drásticos na academia conduziram a “reformas” pró-mercado para atender as demandas da nova ordem do capital - à ideologia neoliberal.

A UNIVERSIDADE NO LEITO DE PROCRUSTES

A nova ordem neoliberal, “tecido” de uma realidade fantasmagórica, matizou-se sob uma forte cultura avaliativa do Estado - do Estado-Avaliador (Ball, 2004), centrada na medição, comparação, desempenho, produtividade e performance, tendo por finalidade gerar na máquina pública maior eficiência.

As políticas de *accountability* educacional tem agudizado na universidade a lógica dos *rankings* (competitividade), processos de gestão e modelos organizacionais mediante indicadores de performatividade, produtividade, desempenho, análise de custo-benefício etc. Esta realidade busca conformar a universidade à “nova racionalidade”, ressonância da chamada *condição pós-moderna*, orientada pelos valores do mercado, como eficiência e otimização de custos.

No campo educacional, estudantes, professores e instituições de ensino passam a ser *accountables* (responsáveis) diante dos resultados alcançados. Com isso, objetiva-se, por um lado, reproduzir o modo de produção, reforçando a organicidade do sistema, e, por outro lado, gerar sua legitimidade. E, quanto mais as instituições universitárias enquadram-se à ideologia neoliberal, notadamente as forças do mercado e da política, com suas diretrizes pautadas pelo “capitalismo acadêmico” e pela lógica da “universidade empreendedora”, mais reclinam-se no Leito de Procrustes¹³⁷, abdicando de sua autonomia e gestando relações desumanizadoras no mundo do trabalho.

Não à toa, a “nova razão do mundo” (Dardot; Laval, 2016) objetiva plasmar indivíduos flexíveis, adaptáveis ao espetáculo dantesco do mercado, cujos valores naturalizam a irracionalidade do *reality show* neodarwinista (eliminando os “fracos” e

¹³⁷ Na mitologia grega, Procrusto era um bandido que possuía um leito de ferro do seu tamanho exato. Ele forçava os viajantes a se deitarem nele; se eram maiores, cortava suas pernas, e se eram menores, os esticava, deformando-os para que ficassem do mesmo tamanho. Essa metáfora alude à imposição de padrões, simbolizando a intolerância.

“inaptos” para o mercado). E, na complexificação do metabolismo social, a sociedade da transparência e da informação sofisticam o *espetáculo*.

Em outras palavras, o ser humano atomizado, reificado em uma espécie de *accountable-man* (indivíduo *accountable*, responsável por seus sucessos e fracassos), alienado do seu trabalho, em busca de interesses próprios na sociedade neodarwinista, “[...] torna-se consumidor de ilusões. A mercadoria é a ilusão efetivamente real, e o espetáculo é sua manifestação geral” (Debord, 2013, § 47).

Como alude Debord, citando Ludwig Feuerbach, “o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade”. (Feuerbach *apud* Debord, 2013, p. 13). Ao iniciar sua obra *A sociedade do espetáculo* com esta citação de Feuerbach, Debord introduz sua crítica à aparência alienada da realidade, reproduzida na forma-mercadoria, vale dizer, na relação entre homens mediados pelas coisas.

Este cenário é agravado quando nos intramuros das instituições educacionais, partidários entusiasmados da *realpolitik* e docentes/funcionários “cooptados”, movidos por desejos de *reconhecimento* (Honneth, 2017), aceitam e saúdam o espírito da época, em um *pacto faustiano* que lhes abrem os portais do *reino encantado* - o mercado - e lhes retira a liberdade, selando a reificação do próprio indivíduo.

Firmados na cultura da concorrência e/ou confiabilidade política, assiste-se: “[...] a luta geral do homem contra o homem, do indivíduo contra o indivíduo, assim a sociedade burguesa em sua totalidade é essa guerra de todos os indivíduos, uns contra os outros, já apenas delimitados entre si por sua individualidade [...]”. (Marx; Engels, 2003, p. 135).

Outros indivíduos, coagidos ou no afã de darem seguimento as suas vidas, convivem em um complexo de valores que se embaraçam na monocórdia repetição do discurso reformista, abrigando escolhas opostas - *colaboração* ou *resistência*. Disto resulta pressões por produtividade, sobrecarga de trabalho, receio de perda de emprego, assédio moral e perseguição político-ideológica.

Pode-se aferir de Barker (1993) que, nas instituições pós-burocráticas, a sociabilidade sofre alterações definidas pela intensificação dos mecanismos de controle sobre os indivíduos, uma vez que o “lôcus de controle [é deslocado] da gestão para os próprios trabalhadores, que colaboram para desenvolver os meios de seu próprio controle” (Barker, 1993, p. 411, tradução nossa). Nas relações educacionais desenvolve-se um ambiente envolto na vigilância entre os pares, pressão por resultados, comparabilidade e humilhações rotineiras, estabelecendo uma espécie de “controle concertivo” (ibid., ibidem, tradução nossa).

Neste campo, os dominados criam, a partir de suas experiências de sofrimento, um discurso, uma crítica subterrânea ao poder dos dominantes, que podem romper o silêncio e ecoar, sendo acolhidas por outros indivíduos subjugados, criando capacidade de mobilização.

À vista disto, os desvios de valores tendem a ser conceituados como improbidade e/ou “evasão”. Contra esta inadequação, afirma-se a *ideologia da vergonha* (Dejours, 2015), a vergonha em: parar de trabalhar, desobedecer às normas/regras estabelecidas e seguidas por outros e ser malsucedido na realização das atividades e/ou avaliações. Ações que atestariam a improdutividade ou incapacidade do indivíduo *accountable*.

Todavia, na perspectiva de O’Kelly e Dubnick (2014), existe uma força exercida no cerne dos mecanismos hierárquicos, resultando em ações de resistência a *accountability*, é a chamada força *unaccountability*, inserida nas experiências do cotidiano: “não é uma falha das pessoas em ‘serem *accountable*’ [...] é, antes, uma falha de poder e, muitas vezes, uma falha de força” (O’Kelly; Dubnick, 2014, p. 17, tradução nossa) do sistema, logo, dialeticamente, é possível resistir as forças inumanas do neoliberalismo, pois ele não representa a totalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nestes *tempos fraturados* na irracionalidade da economia globalizada, o Estado, em simbiose com o Mercado, tem ampliado os dispositivos de controle sobre a universidade, definindo modelos de formação e gestão acadêmica. Seja com instrumentos de supervisão, avaliação e regulação, o mundo universitário tem submergido à centralidade da acreditação, flexibilidade, adaptabilidade e *accountability* educacional.

Assim, no prelúdio do velho novo século, a sociedade permanece presa a mentalidade autocrática da burguesia e ao ideário de progresso capitalista com seu *Moinho Satânico* (Polanyi, 2000) que geram transformações catastróficas e desarticuladoras da vida humana que trituram pessoas desesperadas. No entanto, coagida a 'reformular-se', a negar seus pilares matriciais (seu papel humanizador e social) e assimilar as descaradas mistificações do capital, cabe à universidade resistir a dominação e auxiliar na construção de novos caminhos.

REFERÊNCIAS

- BALL, Stephen John. Performatividade, privatização e o pós-Estado do bem-estar. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1105-1126, set./dez. 2004.
- BARKER, James, R. Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams. **Administrative Science Quarterly**, v. 38, n.3, p. 408-437, 1993.
- DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 402 p, 2016.
- DEBORD, Guy. **Sociedade do Espetáculo**. 1. ed. 13ª reimpr. Contraponto: São Paulo. 2013.
- DEJOURS, Christophe. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
- FERNANDES, Florestan. **Universidade Brasileira**: Reforma ou Revolução? São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1975a.
- FERNANDES, Florestan. **A revolução burguesa no Brasil**. Zahar, Rio de Janeiro, 1975b.
- GERMANO, José Willington. **Estado militar e educação no Brasil (1964-1985)**. São Paulo: Cortez, 2011.
- HOBSBAWUM, Eric. **Tempos fraturados**. Cultura e sociedade no Século XX. São Paulo: Cia das Letras, 2013.
- HONNETH, Axel. **Luta por reconhecimento**: a gramática moral dos conflitos sociais. 2. ed. 3ª reimpr. São Paulo: Editora 34, 2017.
- IANNI, Octavio. **Metamorfoses do escravo**: apogeu e crise da escravatura no Brasil meridional. São Paulo, Difusão Européia, 1962.
- LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi di. **O gattopardo**. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.
- LUKÁCS, György. **Para uma ontologia do ser social**. 1v. São Paulo: Boitempo, 2012.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A Sagrada Família**. São Paulo: Boitempo, 2003.

O'KELLY, Ciaran; DUBNICK, Melvin. Accountability and its Metaphors - From Forum to Agora and Bazaar. **Paper presented at the EGPA Conference**, Speyer, Germany. 2014.

POLANYI, Karl. **A grande transformação**: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

SCHWARZ, Roberto. Cultura e política, 1964-69. *In*: **O pai de família e outros estudos**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 52-71.

THOMPSON, Edward Palmer. **Costumes em comum**: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA NA GUINÉ-BISSAU: O CASO DA UNIVERSIDADE AMÍLCAR CABRAL

ANÓS TÉ, Paulo¹³⁸

RESUMO

A gênese da educação superior no contexto dos países colonizados na África é um fenômeno tardio. A institucionalização do ensino superior na Guiné-Bissau deu-se na década de 1970. Sendo assim, objetiva-se analisar os desafios da educação superior pública na Guiné-Bissau, considerando o caso da Universidade Amílcar Cabral (UAC). Neste sentido, foram empregados os recursos metodológicos como: levantamento bibliográfico, pesquisa documental nos sites da universidade e do governo. A educação superior na Guiné-Bissau enfrenta desafios financeiros e estruturais significativos, e a Universidade Amílcar Cabral, a única universidade pública, não estando imune a esta realidade. Fundada em 1999, a UAC foi criada, objetivando formar novos profissionais e, conseqüentemente, evitar a dependência da formação de quadros superiores no exterior. Entretanto, desde o seu funcionamento em 2003/2004, a universidade apenas formou um grupo de finalistas em 2024. A falta de investimento público sério na universidade é um dos problemas estruturais que a impede de cumprir com a sua vocação, como a única universidade pública do país. Dependendo de nomeações políticas, a universidade não está imune dos reflexos das cíclicas instabilidades político-econômicas.

Palavras-chave: Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, educação superior, desafios.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisa os desafios da educação superior pública na Guiné-Bissau, considerando o caso da Universidade Amílcar Cabral (UAC). Por meio da UAC buscou-se também entender as políticas adotadas para garantir uma educação de qualidade para todos. A educação é um instrumento pelo qual uma sociedade produz os conhecimentos necessários à sua sobrevivência e à sua necessidade e/ou subsistência, transmitindo-os de geração a geração, principalmente, pelas instruções dos que não sabem. O modelo educativo pode ser institucionalizado ou não institucionalizado, podendo ser: em casa, nos lugares de trabalho ou nas áreas de entretenimento, ou em contextos educativos de ensino organizado. Nessas circunstâncias, os humanos podem ser formados para adquirirem os conhecimentos, as competências e as aptidões, das quais necessitam, tanto para preservarem e defenderem as instituições, e os valores fundamentais da sociedade, quanto para adaptarem-nos, em função de novos desafios (Habte; Teshome, 2010) na sociedade, ou sendo formados de forma desconectadas, mediante as políticas curriculares deslocadas, criando um processo de deslocamento de subjetividades.

No contexto africano colonial, o processo educativo era assegurado pelos diferentes sistemas educativos, segundo as particularidades de cada região: educação autóctones, educação islâmica e afro-cristão, esse último referente às primeiras tradições cristãs que sobreviveram na Etiópia e junto aos coptas do Egito (Habte; Teshome, 2010). Assim, esse sistema valorizava e ainda valoriza mais a leitura e a escrita. A educação era quase que exclusivamente sob o apanágio de dirigentes e padres – os mais respeitados. As sociedades pré-coloniais caracterizadas pela oralidade eram obrigadas a adaptarem-se a novos modelos educacionais.

À semelhança de outros países africanos que foram invadidos, a Guiné-Bissau foi colonizada por Portugal até à sua Proclamação da Independência, em 24 de setembro de 1973. O desenvolvimento de ensino superior em África e, particularmente, na Guiné-Bissau, está ligado ao processo da colonização, pois muitos dos países invasores não

¹³⁸ UFPel. Pauloanoste0@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3658-2359>,
<https://lattes.cnpq.br/9392281844142878>.

estavam realmente interessados numa educação emancipadora, mas, sim, ensinar para a sujeição. Todos os países invasores pretendiam facilitar o controle cultural, político, social, econômico e, sobretudo, a exploração das terras africanas (Anós Té, 2023; Koudawo, 1996). No caso da Guiné-Bissau, Portugal desde a sua presença em 1446 até a Proclamação da Independência em 1973 nunca criou uma universidade pública para a formação dos autóctones. Os dados comprovam que, com a instalação do regime colonial português, Portugal formou apenas 14 profissionais de ensino superior e 17 de ensino médio (Anós Té, 2023; Koudawo, 1996).

Sendo assim, após a Proclamação da Independência, houve uma tentativa da institucionalização da educação superior, mas as sucessivas crises impediram a sua efetivação. Entretanto, em 1999, após conflito político-militar, foi criada a primeira Universidade Pública do país, intitulada Universidade Amílcar Cabral (UAC), que depois começou a funcionar em 2003/2004 (Anós Té, 2023; Sucuma, 2018). Apesar de abrir novos contornos para a educação superior pública no país, a UAC depara com séries de problemas que impedem o seu normal funcionamento entre as quais: interferências políticas, falta de sala de aula, biblioteca em más condições, falta de Internet para os discentes e sucessivas trocas de reitor da universidade por fins partidários e/ou políticos.

METODOLOGIA

A metodologia é a alma da teoria. Ela permite distinguir como o tema é abordado – a técnica de coleta de dados, critérios da pesquisa, amostra, tipo de pesquisa, sujeitos, análise e interpretação de dados (Severino, 2004). Além disso, a pesquisa enquadra-se no estudo de caso, pois o estudo de caso não é uma técnica específica, mas permite uma leitura mais completa possível da realidade, que se considera a unidade estudada como um todo. Por meio de um estudo mais profundo e exaustivo em um objeto delimitado, fornece uma compreensão da realidade social que pode não ser compreendida por outras técnicas (Goldemberg, 2004). Para o efeito, a pesquisa seguirá algumas fases conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1- etapas da investigação

ETAPAS	EXPLICAÇÕES
Revisão da literatura	Trata-se do “estado da arte” da pesquisa que envolve as discussões teóricas em torno da educação superior na Guiné-Bissau. Foi feito um levantamento bibliográfico de livros, teses, dissertações e artigos, mediante a consulta nos bancos de dados, por exemplo, da Capes, revista <i>Soronda</i> , google acadêmico e outras revistas.
Pesquisa documental	Buscou-se coletar as informações primárias nas instituições como: Ministério de Educação da Guiné-Bissau, da UAC e outras instituições do país.
Análise de dados	Para a compreensão, análise e interpretação de dados recolhidos através da pesquisa bibliográfica e documental foi feita uma análise qualitativa das suas leituras. Com isso, buscou-se aprofundar as reflexões sobre a educação superior a partir de autores referenciais e dos documentos coletados pelo autor.

Fonte: elaboração própria.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A educação superior é aceita com um dos pilares importantes para o desenvolvimento socioeconômico de um país ou nação. Na era contemporânea há uma grande demanda da diversificação da educação superior para atender os desafios atuais

(ANÓS TÉ, 2023). A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) afirma que a educação superior compreende “todo tipo de estudos, treinamento ou formação para pesquisa em nível pós-secundário, oferecido por universidades ou outros estabelecimentos educacionais aprovados como instituições de educação superior pelas autoridades competentes do Estado” (UNESCO, 1998, p.2). Ainda segundo a organização, a educação superior desempenha um papel crucial na formação de capital humano qualificado, essencial para o progresso em áreas como saúde, governança, tecnologia e desenvolvimento sustentável. A universidade, nesse sentido, torna-se uma instituição central para a geração de conhecimento, inovação e desenvolvimento de capacidades que impulsionam o crescimento econômico e social de um país, especialmente, nos países em desenvolvimento, como a Guiné-Bissau.

A teoria do capital humano desenvolvido por Gary Stanley Becker (1994 [1930]) também é um elemento importante para entender o processo da educação. Para o autor, a educação deve constituir um pilar importante para o investimento econômico e da nação. Neste sentido, a educação superior pública, ao qualificar a força de trabalho, contribuir para a formação de capacidades, pode melhorar a qualidade da produção, da vida e contribuir para o desenvolvimento do país. Na Guiné-Bissau, onde há escassez das universidades públicas, a Universidade Amílcar Cabral (UAC) acaba por não ser uma instituição suficiente para atender as demandas de milhares de estudantes e, portanto, as suas crises internas contribuem para não gerar uma formação de qualidade para todos, ou seja, para o desenvolvimento de capacidades. O desenvolvimento, neste sentido, deve ser compreendido como um processo que envolve a expansão das capacidades e liberdades das pessoas (LOPES, 2005; FALOLA, 2016). Com isso, ao possibilitar um desenvolvimento de capacidades, a educação exerce um papel de empoderamento, contribuindo para ampliar o acesso ao capital acadêmico, para reduzir a pobreza e para elevar a emancipação sócio-política e econômica (Sen, 1999).

Para países em desenvolvimento ou relativamente pobres, particularmente, na África Subsaariana, a educação superior enfrenta desafios particulares que envolvem o financiamento inadequado, a falta de infraestrutura e a escassez de pessoal qualificado. Outrossim, as instituições da educação superior enfrentam desafios na produção de conhecimento. Altbach e Salmi (2011) aduzem que as universidades em países em desenvolvimento precisam de investimentos estratégicos que promovam a qualidade do ensino e da pesquisa, ao mesmo tempo em que lidam com questões locais, como a instabilidade política e econômica que, em várias circunstâncias, minam a estabilidade educacional. Na Guiné-Bissau, a UAC, como a única universidade pública, espelha esses desafios sócio-estruturais que impedem o seu normal funcionamento.

A literatura sobre educação em países de baixa renda destaca o impacto da precariedade de recursos, tanto financeiros quanto materiais, como um fator determinante na qualidade do ensino oferecido (WORLD BANK, 2013). Sem uma base sólida de infraestrutura, um investimento público sério, espaços adequados de ensino-aprendizagem e sem políticas de financiamento adequadas, a qualidade da educação superior, sobretudo, para o desenvolvimento das capacidades humanas, fica comprometida, como observado na UAC (ANÓS TÉ, 2023), passando por “por graves espasmos mortais” (FALOLA, 2016, p.108) que a desvincula da sua função como uma instituição social. Nesse sentido, a educação, e nomeadamente a educação universitária na Guiné-Bissau, deixou de ser concebida como um direito e como um serviço público, passando a ser um serviço e, mais do que isso, um serviço susceptível de ser privatizado e, como tal, alienado (ROCHA, 2012, p.146).

A educação superior também pode contribuir para a modernização do Estado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos índices do desenvolvimento humano. As universidades são, neste sentido, entendidas como espaços sociais e culturais por excelência da modernização. No entanto, para que a UAC cumpra

com este papel, é importante um clima político estável, um planejamento de curto e longo prazo, autonomia política, algo que até agora a universidade não conseguiu superar e/ou alcançar. Ao pensar-se nas teorias críticas da educação, Bourdieu (1996) afirma que a educação também pode ser um espaço de (re)produção de desigualdades sociais e econômicas. No país, ao pensarmos sobre a política de acesso e permanência de discentes é perceptível as dificuldades enfrentadas por eles, reproduzindo desta forma as desigualdades já existentes. Para tal, a UAC, o governo e os parceiros precisam trabalhar para romper com o caráter excludente da educação superior na Guiné-Bissau.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o ensino superior no contexto da Guiné-Bissau, fica claro que é importante uma análise mais eclética da educação e do desenvolvimento na Guiné-Bissau. Neste sentido, é importante salientar que devido aos desafios políticos, institucionais e econômicos que o país atravessa, a única universidade pública do país não conseguiu superar as crises e, portanto, desde o seu funcionamento em 2003/2004, formou um grupo de finalistas apenas em 2024. É importante que a universidade seja reabilitada com um ensino de qualidade, porque não pode haver meias medidas. A prioridade do sistema universitário deve estar centrada na formação de competências humanas, tendo em conta os desafios do país.

REFERÊNCIAS

ALTBACH, P. G; SALMI, J. (Eds.). **The road to academic excellence: the making of world-class research universities.** the world Bank, 2011. Disponível em: [World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability](#). Acesso em: 30 set. 2024.

ANÓS TÉ, Paulo. Políticas públicas de permanência estudantil na educação superior na Guiné-Bissau: o caso da universidade Amílcar Cabral. in: **47º Encontro Anual da Anpocs**, Campinas, 2023.

BECKER, Gary S. **Human capital a theoretical and empirical: Analysis, with Special Reference to Education.** Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994.

BOURDIEU, Pierre. **The State nobility: elite schools in the field power.** Stanford University Press, 1996.

FALOLA, Toyin. Nacionalizando a África, culturalizando o ocidente e reformulando as humanidades na África. In: LAUER, Helen; ANYIDOH Kofi (Org.). **O resgate das ciências humanas e das humanidades através de perspectivas africanas.** Brasília: FUNAG, 2016, p.99-133.

HABTE, Aklilu; TESHOME, Wagaw em colaboração com J. F. Ade Ajayi. Educação e Mudança Social. In: MAZRUI, Ali A.; WONDJI, Christophe (Ed.). **História geral da África VIII: África desde 1935.** Brasília: UNESCO, 2010, p.817-845.

KOUDAWO, Fafali. A independência começa pela escola: educação do PAIGC versus educação colonial. In: AUGEL, Johannes; CARDOSO, Carlos (coord.). **Guiné-Bissau. Vinte Anos de Independência.** Bissau: INEP, 1996, p. 67-78.

LOPES, Carlos. **Cooperação e desenvolvimento humano: a agenda emergente para o novo milênio.** São Paulo: UNESP, 2005.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

ROCHA, Aurélio. A Universidade e a sua função como instituição social. In: SILVA; Teresa Cruz e; COELHO, João Paulo Borges; SOUTO, Amélia Neves de. **Como Fazer Ciências Sociais e Humanas em África**: questões epistemológicas, metodológicas, teóricas e políticas (Textos do Colóquio em Homenagem a Aquino de Bragança). Dakar, Codesria, 2012, p.145-155.

SEN, Amartya. **Devoloment as Frededom**. Chicago: Oxfor University Press, 1999.

UNESCO. **Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI**: Visão e Ação. Conferência Mundial sobre Educação Superior, p.1-9. 1998.

PRÁTICAS EDUCATIVAS E SENSIBILIDADES NO ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO: POSSIBILIDADES E REVERBERAÇÕES

COSTA, Alessandra Daiana da¹³⁹

PILLOTTO, Silvia Sell Duarte¹⁴⁰

RESUMO

Este resumo apresenta resultados parciais de uma pesquisa acadêmica que investiga a presença e contribuição das sensibilidades nas práticas educativas do curso Superior de Administração. O objetivo é tematizar as práticas educativas no Ensino Superior em Administração e os dispositivos utilizados na formação do profissional, enfatizando aspectos relacionados as sensibilidades. O estudo está sendo realizado em uma Universidade Comunitária, utilizando o método narrativo (auto)biográfico. A pesquisa envolve análise documental do Projeto Pedagógico do Curso e entrevistas narrativas com a coordenação, professores e acadêmicos do último ano. Como base teórico-metodológica, a pesquisa se apoia nas sensibilidades como fundamental nos processos de formação do administrador, uma vez que possibilita um saber mais apurado e refinado sobre si próprio, os outros e seu entorno e, conseqüentemente, sobre as relações humanas que permeiam o seu contexto. A análise dos dados é conduzida com base no princípio-compreensivo-interpretativo, permitindo captar tanto o dito quanto o não dito nas entrevistas e documentos, fornecendo pistas valiosas para entender o papel das sensibilidades no Ensino superior em Administração.

Palavras-Chave: Sensibilidades. Práticas Educativas. Ensino Superior. Administração.

INTRODUÇÃO

No contexto atual, as práticas educativas no Ensino Superior de Administração enfrentam desafios crescentes, especialmente no que se refere as práticas educativas, enfatizando os aspectos racionais em detrimento das sensíveis e subjetivos. Essa ausência reduz a capacidades do administrador/gestor de compreender de modo mais adensado o ambiente em que atua.

As questões iniciais que mobilizaram a pesquisa são: as sensibilidades estão presentes nas práticas educativas do curso Superior de Administração? Se estão, quais contribuições para o trabalho do profissional que atuara como administrador/gestor?

A pesquisa está sendo desenvolvida em um Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado), vinculado a uma Universidade Comunitária, com atenção para o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em Administração e em entrevistas narrativas com a coordenação, cinco professores e cinco acadêmicos do último ano do curso.

O método narrativo (auto)biográfico, com a análise no princípio-compreensivo-interpretativo, está sendo fundamental para captar as nuances e percepções dos entrevistados, permitindo um olhar apurado, complexo e subjetivo com relação ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), as entrevistas e o referencial teórico/conceitual da pesquisa.

Nesse sentido, temos papel crucial na interpretação dos dados, o que exigirá um olhar atento e a disponibilidade em criar vínculos de confiabilidade com os partícipes da pesquisa. Essa relação é essencial para a compreensão dos fenômenos estudados, uma vez que requer observação cuidadosa do entorno e dos partícipes com relação as expressões nos gestos, movimentos e sonoridades, aspectos subjetivos, mas fundamentais na análise dos dados.

Ao investigar a presença e a importância das sensibilidades na Educação Superior em Administração, a pesquisa pretende tematizar as práticas educativas no Ensino Superior em Administração e os dispositivos utilizados na formação do profissional,

¹³⁹ Universidade da Região de Joinville - Univille. ale.costa@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-5774-1681> , <http://lattes.cnpq.br/5433841272233814>.

¹⁴⁰ Universidade da Região de Joinville - Univille. pillotto0@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4497-2285> , <http://lattes.cnpq.br/3787447361829087> .

ênfatizando aspectos relacionados as sensibilidades. As práticas educativas nos cursos de Administração podem contribuir significativamente para a formação de profissionais mais sensíveis e preparados para os desafios da vida, seja no contexto da organização ou no cenário externo político, econômico, social e cultural.

A pesquisa pretende dar destaque as sensibilidades nas práticas educativas do Ensino Superior em Administração, compreendendo o sensível como dispositivo nas relações humanas, que nem sempre se utilizam de linguagem explícita, podendo estar nos gestos subjetivos. A sensibilidade está no campo do corpo reflexionante, ou seja, a nossa apreensão da realidade “está ligada às interpretações dos símbolos que lhe falam, bem como ao valor que lhes é dado a partir das relações construídas pelo que percebe e internaliza da realidade” (Pillotto, 2006, p. 57). Nesse aspecto, a solidariedade, a empatia e os modos colaborativos, entram em cena, fazendo a diferença na formação do profissional que atua na administração/gestão, pois será capaz de perceber e perceber-se no mundo do trabalho, evidenciado pelo saber conviver com o outro.

METODOLOGIA

O método utilizado para a pesquisa é o narrativo (auto)biográfico, que trata das “relações intersubjetivas onde dominam não as relações instrumentais, mas as relações afetivas [...], isto é, geradoras de sentidos” (Bertaux, 2010, p. 53).

O campo de pesquisa é o Curso Superior em Administração de uma Universidade Comunitária, com a análise documental do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e entrevistas narrativas, destinadas a estudantes, professores e coordenador do curso Superior de Administração.

Para a análise das entrevistas está sendo utilizado o princípio-compreensivo-interpretativo, que destaca alguns itens importantes, como: - iniciar a entrevista expondo o contexto da pesquisa e seus objetivos; - acompanhar o entrevistado como narrador de experiências; - Administrar o inesperado (silêncios, incomodo, emoções, segredos revelados, dificuldades); e, por fim captar aquilo que não é dito (gestos, expressões e movimentos), relacionado as narrativas apresentadas (Bertaux, 2010).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

O administrador/gestor desempenha papéis multirefais dentro de uma organização. Ele atua como um educador e orientador, moldando ou readequando comportamentos e atitudes por meio de sua liderança e direção. Além disso, exerce influência cultural significativa, repercutindo na cultura organizacional com seu estilo de administração/ gestão.

É fundamental que o administrador/gestor tenha atitudes proativas, sendo referência para seus pares como sujeito sensível e de atitude, interagindo e participando ativamente da vida organizacional.

A partir dessa responsabilidade profissional e social, o formando em Administração necessita de uma base conceitual e de conteúdos que contemplem o desenvolvimento de competências na área pretendida de formação. Isto implica na manutenção de um perfil profissional que esteja relacionado a ética e ao convívio social (Pillotto, 2006).

Como afirma Morin (2001, p. 14) “todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma reconstrução, a partir de sinais, símbolos, sob a forma de representações, ideias, teorias e discursos”. É disso que precisam os Cursos Superiores de Administração, pois a sua nomenclatura diz muito mais do que é supostamente entendido.

A palavra *administração* vem do latim *ad* (direção, tendência) e *minister* (subordinação ou obediência) e significa aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. No entanto, a palavra administração sofreu transformações em seu significado original (Chiavenato, 2003).

Administrar é muito mais do que uma mera função de supervisão de pessoas, de recursos e de atividades. Quando tudo muda e as regras são engolfadas pela mudança, trata-se não apenas de manter a situação, mas de inovar e renovar continuamente a organização. O papel do administrador em épocas de mudança e instabilidade está centrado mais na inovação do que na manutenção do *status quo* organizacional (Chiavenato, 2003).

Tematizar as práticas educativas no Curso de Administração e os dispositivos utilizados na formação do profissional, enfatizando aspectos relacionados as sensibilidades, é imprescindível para promover um ambiente educacional que valorize as singularidades dos profissionais, suas experiências de vida e suas necessidades emocionais, sociais e intelectuais.

A sensibilidade desempenha um papel importante nas habilidades de um gestor autoconsciente. Enquanto o conhecimento técnico oferece uma base sólida, é a experiência de vida que muitas vezes guia as escolhas e decisões do gestor. A forma como ele percebe e interpreta o mundo ao seu redor, enriquecida por suas vivências pessoais, influencia diretamente suas decisões, inclusive de vida. Esta abordagem, que considera tanto os aspectos racionais quanto os sensíveis e subjetivos, permite ao gestor uma compreensão mais profunda do ambiente em que atua e das diferenças das situações que enfrenta, resultando em escolhas mais informadas e alinhadas com os objetivos organizacionais.

Esses são aspectos importantes no Curso de Administração, uma vez que o futuro profissional necessita, tanto das questões técnicas que envolve seus afazeres, quanto os conhecimentos sensíveis, que envolvem os processos criativos, emocionais, intuitivos e imagéticos (Pillotto, 2006).

A formação em Administração é reconhecida no Brasil como o terceiro curso com maior número de matrículas no ensino superior, segundo MEC/INEP (2017).

Quando analisamos a Resolução n.5/2021 do Ministério da Educação que aborda sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, o Art. 3: o Curso de Graduação em Administração deve proporcionar aos seus egressos ao longo da formação, além dos conhecimentos, ao menos as seguintes competências gerais. Aqui citaremos apenas três competências que articulam a nossa pesquisa, que é o inciso III: analisar e resolver problemas - Formular problemas e/ou oportunidades, utilizando empatia com os usuários das soluções, elaborar hipóteses, analisar evidências disponíveis, diagnosticar causas prováveis e elaborar recomendações de soluções e suas métricas de sucesso passíveis de testes. Salientamos também, o inciso VII: ter relacionamento interpessoal – usar de empatia e outros elementos que favoreçam a construção de relacionamentos colaborativos, que facilitem o trabalho em time e a efetiva gestão de conflitos. E o inciso VIII: comunicar-se de forma eficaz – compartilhar ideias e conceitos de forma efetiva e apropriada à audiência e à situação, usando argumentação suportada por evidências e dados, deixando claro quando suportada apenas por indícios com a preocupação ética de não usar dados para levar a interpretações equivocadas.

Esses incisos em questão, destacam a importância do desenvolvimento de sensibilidades humanas para a construção de relacionamentos colaborativos e a irrelevância de preparar profissionais para dificuldades que possam acontecer no dia-a-dia, oportunizando assim pensamentos críticos e reflexivos nos processos administrativos.

Morin (2018) discorre da importância do sistema de ensino de qualidade para contribuir na formação de sujeitos com olhar crítico/sensível para que possam atuar em suas respectivas profissões com qualidade humanitária. Para tanto, esse modo de educar exige ações corajosas e um pensamento multidirecional, que por vezes implica certa rebeldia ao sistema.

Essa não é uma tarefa fácil, uma vez que na maioria das escolas e universidades “nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez

de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar” (Morin, 2018, p. 15).

Uma mudança nas instituições de ensino envolve uma transição para abordagens voltadas as relações professores e acadêmicos, valorizando a participação mútua nos processos de aprendizagem. Isso requer promover metodologias de ensino mais interativas e sensíveis, como a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem experiencial, que mobilizam os acadêmicos a explorar, descobrir e construir seu próprio conhecimento.

Como afirma Imbernón (2011, p.101), “a instituição educativa também deve mudar, deve converter-se em algo verdadeiramente educativo e superar seu conceito já obsoleto que remonta ao século XIX”, **a educação não pode se limitar à mera reprodução de conteúdo e valores pré-estabelecidos. É preciso romper com as amarras da tradição e buscar novas práticas educativas que possibilitem a emancipação dos indivíduos**, “precisamos urgentemente desenvolver novas formas de linguagem e, sobretudo, práticas críticas alternativas que permitam desvelar o currículo oculto da organização e descobrir outras maneiras de ver o mundo, a escola e sua organização” (Imbernón; 2011, p.101).

Nesta pesquisa, o olhar para as práticas educativas no ensino superior está sendo problematizado, a fim de intensificar as relações entre narrativas e sensibilidades. Como afirmam Meira; Pillotto (2022, p. 60) “ao refletir sobre o sensível e o afeto nas práticas educativas, é importante compreender o conhecimento não como algo a ser dado, mas como algo a ser construído e sentido, capaz de tocar nosso ser profundamente”. Também Freire (2023) ao mencionar a importância referencial do professor aos estudantes que por ele passa, destaca que um simples gesto afetivo pode redimensionar caminhos articulados os aspectos cognitivos/sensíveis.

Portanto, desenvolver as sensibilidades é essencial na formação do administrador/gestor, pois permite um entendimento mais refinado e detalhado sobre si mesmo, os outros e o ambiente ao seu redor, influenciando assim as relações humanas em seu contexto (Pillotto, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais da pesquisa, apontam para a relevância das sensibilidades nos Cursos de Administração, uma vez que o profissional que atua nesse campo precisa desenvolver continuamente aspectos, como: percepção, criação imaginativa, além de conhecer e saber lidar com as emoções.

Outra questão importante é o saber viver/trabalhar junto, respeitando seus pares e promovendo a solidariedade e a empatia. Para que isso aconteça de fato é fundamental que os Cursos Superiores de Administração repensem seus currículos abrindo espaço para disciplinas que tratem das sensibilidades como dispositivo imprescindível para a constituição humana e para as relações de trabalho na Administração.

A posição projetada no olhar sensível dependerá dos percursos vivenciados na Educação Superior em Administração e na continuada, pois para a compreensão dos fenômenos de mudança social é preciso nutrir nosso olhar perceptivo e nosso ser sensível.

REFERÊNCIAS

BERTAUX, Daniel. **Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos**. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n.5/2021 **Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Administração**. Brasília: MEC, 2021.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2023.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional**: formar-se para a mudança e a incerteza. 9. ed. tradução Leite, Silvana. São Paulo, SP: Cortez, 2011.

MEIRA, Marly Ribeiro; PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte. **Arte, afeto e educação**: a sensibilidade na ação pedagógica. 2. Ed. ver. – Porto Alegre, RS: Zouk, 2022.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita**: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução: Eloá Jacobina. – 5ª ed. – Rio de Janeiro, RJ. Bertrand Brasil, 2018.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita**: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução: Eloá Jacobina. – 5ª ed. – Rio de Janeiro, RJ. Bertrand Brasil, 2001.

PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte. **Gestão e conhecimento sensível na contemporaneidade**. Joinville, SC: UNIVILLE; Florianópolis: EdUFSC, 2006.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 5: DIREITOS HUMANOS, PROCESSOS SOCIOCULTURAIS E TERRITORIALIDADE

A ETNOEDUCAÇÃO COMPONDO MARETÓRIOS AMAZÔNICOS: A COMUNIDADE TRADICIONAL DE PESCA DE JUBIM, ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - SALVATERRA/PA

LUNGE, Tainah Maria de Souza¹⁴¹
TEIXEIRA, Cristina Frutuoso¹⁴²
SILVA, Manuela Dreyer da¹⁴³
HELLEBRANDT, Luceni Medeiros¹⁴⁴

RESUMO

Povos e comunidades tradicionais e seus maretórios e territórios têm enfrentado diversas ameaças socioambientais causadas pelo modelo de desenvolvimento neoliberal. Na intenção de apoiar as comunidades tradicionais de pesca artesanal do Arquipélago do Marajó (PA), surge o projeto de pesquisa Maretórios Amazônicos, realizado pela parceria das universidades UFPA, UFPR e Unifesp, e outras instituições públicas, e tendo como primeiro foco a comunidade de Jubim, localizada no município de Salvaterra/PA. O conceito de maretórios tem sido acionado em busca de reconhecer, respeitar e valorizar as existências e dinâmicas específicas de grupos tradicionais costeiros no que diz respeito a seus modos de vida e os espaços que apropriam, e a dimensão educacional é um cerne fundamental para compreender os maretórios e seus sujeitos. O presente resumo apresenta uma pesquisa em andamento vinculada ao Maretórios Amazônicos cujo tema principal é compreender como a Etnoeducação compõe a sociobiodiversidade do maretório de Jubim.

Palavras-chave: Maretórios Amazônicos. Etnoeducação. Pesca artesanal.

INTRODUÇÃO

O litoral brasileiro é um espaço de rica diversidade biossociocultural, caracterizado por variados ambientes e profundos conhecimentos. No entanto, essa diversidade sociocultural e ambiental, que molda a história de ocupação da zona costeira (Diegues, 1999), é também marcada por disputas de interesses, gerando desigualdades que afetam grupos tradicionais (Pierri, 2003; Faraco et al., 2016). A destruição de culturas, sustentada pela lógica da colonialidade (Quijano, 2004), perpetua uma relação desigual na apropriação dos maretórios e territórios tradicionais no tempo e no espaço, um processo que remonta às invasões coloniais e que se reconfigura até hoje (Moura, 2017; Smith, 2018). Embora grupos tradicionais sejam essenciais nas discussões sobre maretórios e territórios, sua importância é frequentemente desconsiderada em face das violações de seus direitos (Foppa; Moura; Isaguirre, 2020).

O conceito de maretório tem despontado como um conceito potencial ao tratarmos das interações entre seres humanos e não-humanos nos ambientes e ecossistemas costeiro-marinhos e transicionais (Herrera; Chapanoff, 2017), interações que estabelecem vínculos de vida. A proteção e conservação dos ecossistemas estão diretamente atreladas

¹⁴¹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná - PPGMADE/UFPR. tainah.ocn@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3353-9187>, <http://lattes.cnpq.br/0316682369749837>.

¹⁴² Docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná - PPGMADE/UFPR. cristinatufpr@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6695-2221>, <http://lattes.cnpq.br/9451522140564837>.

¹⁴³ Docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná - PPGMADE/UFPR. manuela.dreyer@ufpr.br, <https://orcid.org/0000-0002-8271-4159>, <http://lattes.cnpq.br/6442789800571210>.

¹⁴⁴ Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná - PPGMADE/UFPR. luceni.hellebrandt@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7868-9587>, <http://lattes.cnpq.br/0418481210635056>.

aos modos de vida tradicionais (Arruda, 1999; Diegues, 1992; Diegues; Arruda, 2000). Por isso, o conceito de maretórios tem sido utilizado no sentido de fortalecimento, valorização e respeito a essas existências.

Neste cenário, o projeto Maretórios Amazônicos foi proposto e está em desenvolvimento como uma ação direcionada às comunidades tradicionais de pesca do Arquipélago do Marajó, no estado do Pará. Realizado por meio de uma parceria entre as universidades UFPA, UFPR e Unifesp, e outras instituições públicas, busca integrar conhecimentos científicos e tradicionais para analisar e sugerir estratégias focadas na conservação da biodiversidade e na proteção dos direitos humanos das comunidades da Amazônia Marajoara. O projeto-piloto tem como foco a comunidade de Jubim, distrito do município de Salvaterra. Intitulado Maretórios amazônicos: ameaças aos espaços de produção de sociobiodiversidade e garantia de mundos de vida na comunidade tradicional de pesca de Jubim, Arquipélago do Marajó - Salvaterra/PA, financiado pelo edital Amazônia +10, CNPq e CAPES, intenciona reconhecer a sociobiodiversidade, os direitos e os modos de vida de Jubim, que tem sua existência ameaçada pelo modelo de desenvolvimento implementado na zona costeira paraense.

O arquipélago do Marajó é o maior arquipélago flúvio-marinho do mundo, possui 16 municípios, e abriga uma diversidade imensa de paisagens e culturas: são campos naturais, zonas de mata, florestas, praias, mar, rios, igarapés, manguezais, cidades, vilas, povoados, navios, balsas, canoas, modificados significativamente pelos regimes de chuvas, e habitados por mais de 500 mil pessoas de distintas identidades, sobretudo de matrizes afroindígenas (Sarraff-Pacheco, 2018). Jubim é uma comunidade tradicional de pesca artesanal localizada no município marajoara de Salvaterra. Jubim compõe a microrregião do Arari-Marajó, tendo como limites a baía do Marajó a leste, a sede de Salvaterra ao norte, fazendas e comunidades quilombolas a oeste e o distrito de Joanes ao sul (Oliveira, 2024).

Dentro do projeto, as autorias do presente resumo estão articuladas à equipe responsável pelo componente denominado “Social” e ao grupo de trabalho sobre Educação. A Educação, por atravessar as questões da problemática socioambiental costeira, é dimensão fundamental da mare-territorialidade dos povos e das comunidades tradicionais. Articulamos o conceito de maretório ao conceito de espaços epistêmicos etno-oceanográficos (Moura, 2017, 2019) e de Etnoeducação (Castillo Guzmán; Bernal; Martínez, 2005; Sánchez Castellón, 2018; Quiñonez, 2019), para observar o aspecto educacional que se constitui no contexto desta comunidade tradicional amazônica. A pesquisa estabelece diálogos com a escola da vila, a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental (EMEIF) 7 de setembro, considerada um núcleo organizador da comunidade.

METODOLOGIA

Esta pesquisa insere-se nas concepções mais amplas do projeto Maretórios Amazônicos, o qual se fundamenta no diálogo entre saberes locais e diversos campos do conhecimento científico, com foco na sociobiodiversidade em maretórios.

O estudo em questão, de caráter predominantemente qualitativo, adota uma abordagem metodológica que combina teoria e prática, estruturada em três etapas principais: 1) Levantamento bibliográfico e revisão de literatura: esta fase busca explorar o estado da arte nos temas relacionados a espaços epistêmicos etno-oceanográficos e etnoeducação. O objetivo é identificar as principais abordagens teóricas e metodológicas que dialogam com a realidade dos maretórios e suas comunidades; 2) Sistematização de dados sobre espaços educativos e dinâmicas etnoeducacionais em Jubim: esta etapa consiste na organização e análise de dados sobre as instituições educacionais locais, suas formas de organização e as relações étnicas que perpassam estes espaços. Baseia-se na coleta de informações para caracterização da escola da vila, com base em dados

secundários obtidos junto à Secretaria de Educação do município de Salvaterra; e 3) Pesquisa de campo na vila de Jubim: foi realizada uma fase exploratória em junho de 2024 e em novembro deste ano está prevista uma fase de aprofundamento, com foco na interação com a comunidade. Nessa etapa a metodologia envolve: o registro de observações, experiências e reflexões em um diário de campo; a coleta de informações para caracterização da escola da vila com base em entrevistas semiestruturadas, com elementos de caracterização verificados por meio de diálogo com a direção, a coordenação pedagógica e o corpo docente da escola; a interação com a comunidade e participação em eventos locais; a participação em oficina de mapeamento participativo do projeto junto à comunidade; a identificação de locais de uso importantes discriminados por gênero, feita a partir de visitas guiadas pelas mulheres da comunidade; demais diálogos junto a interlocutoras também orientados em entrevistas semiestruturadas, visando um contato com narrativas e experiências locais; e organização das informações em mapa(s) mental(is) com eixos principais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES

Situada na Amazônia Marajoara, Jubim é uma comunidade tradicional cujo modo de vida é baseado na pesca artesanal e no manejo dos recursos naturais. Não há uma data exata da fundação da vila de Jubim, mas pesquisas documentais apontam para o fim do século XVIII, com a instalação das primeiras famílias às margens do igarapé local que até hoje fornece recursos em abundância, como pescados, água potável, argila e madeira, além de ser um canal muito importante de navegação (Oliveira, 2024). A área de Jubim foi reconhecida como distrito do município de Salvaterra no ano de 1961 (Pará, 1961). A existência local sempre esteve atrelada ao acesso aos recursos naturais e aos conhecimentos tradicionais, sobretudo a pesca artesanal desempenha papel central na conservação da biodiversidade. Além da pesca, outras atividades que compõem o modo de vida local desde a fundação da vila são a agricultura e a caça (Oliveira, 2024).

Assim como muitos outros grupos tradicionais da Amazônia, a comunidade de Jubim faz parte de um cenário de ameaças crescentes sobre a sociobiodiversidade. Estas ameaças se materializam no modelo de desenvolvimento neoliberal que tem sido imposto, pautado pela destruição de maretórios e territórios por meio da exploração dos recursos naturais e da vulnerabilização de sujeitos. Neste contexto, a dimensão epistemológica também figura. O conceito de espaços epistêmicos etno-oceanográficos aborda o território como conhecimento, como espaço epistêmico porque é um espaço de produção de conhecimentos (Moura, 2017, 2019). Seu atrelamento ao conceito de maretórios faz entendê-los como espaços epistêmicos em que a construção dessa epistemologia é situada, ou seja, são espaços que deflagram processos educativos. É esta conjuntura que leva ao projeto de pesquisa do qual este resumo trata, que se volta à elementos da Etnoeducação, compreendendo Jubim como um maretório etnoeducacional (Lunge, 2022).

Nossa referência de Etnoeducação é a noção originada na Colômbia, que nasce de lutas históricas iniciadas na década de 1970 por movimentos sociais, principalmente indígenas e afrocolombianos, em vista da defesa e fortalecimento de sua própria educação (Castillo Guzmán; Bernal; Martínez, 2005; Sánchez Castellón, 2018; Quiñonez, 2019). O projeto colombiano de Etnoeducação apresenta um caráter étnico-político em que a experiência e a oralidade são eixos etnopedagógicos imprescindíveis, e os sujeitos, seus grupos e suas próprias realidades tem protagonismo nos processos coletivos de ensinar-aprender (Sánchez Castellón, 2018). Há um debate sobre os atravessamentos da colonialidade/modernidade e a inferiorização epistêmica e cultural derivada de sua matriz, que intervêm diretamente na questão da educação voltada para grupos tradicionais.

Assim, é importante reconhecer o atravessamento dos processos educacionais nos maretórios. A pesca artesanal é intrinsecamente conectada aos ciclos naturais dos ecossistemas, com tecnologias, ritmos e saberes próprios (Maldonado, 1993; Diegues,

1999; Cunha, 2009). Muito além de atividade produtiva, mais que apropriações puramente geográfica-espaciais, a pesca artesanal constitui maretórios de direitos, que tem vínculos a epistemologias únicas de comunidades tradicionais, modos de vida e existências. O projeto de pesquisa a que se refere este resumo se debruça sobre perspectivas acerca dos processos educativos e educadores que são acionados e ocorrem no maretório de Jubim.

O primeiro campo foi realizado no mês de junho de 2024. Neste, além de outras atividades relacionadas ao projeto, visitamos a EMEIF 7 de setembro e conversamos com a direção e a coordenação pedagógica, que forneceram informações sobre o funcionamento da escola na comunidade. Destes diálogos, já surgiram algumas observações e resultados parciais de interesse acerca da etnoeducação no maretório. A EMEIF 7 de setembro foi fundada no ano de 1968, na região central de Jubim, e atua como um núcleo mobilizador e organizador da comunidade. Além da formação escolar, a escola é responsável por organizar e promover eventos culturais importantes na comunidade, como Mostras Culturais, Arraiás, Arrastões Culturais e os desfiles de 7 de setembro. É uma escola de ensino regular que possui autonomia sobre o calendário, organizado de forma bimestral, sobre a formação docente, realizada em Jornadas Pedagógicas a partir de demanda própria, e sobre os conteúdos curriculares, organizados de forma flexível em temáticas e de forma aproximada do cotidiano da comunidade pesqueira. De acordo com a coordenação pedagógica, a dinâmica da escola dialoga diretamente com a Educação do Campo, mas sem a alternância porque a vila é pequena. A gestão atual tem dedicado o ano de 2024 ao desenvolvimento de uma discussão sobre Educação Patrimonial, de resgate e valorização da identidade, da cultura e da história local, promovendo o pertencimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação complexa entre conservação e desenvolvimento, marcada por processos de exclusão de grupos tradicionais, evidencia a importância de iniciativas como o projeto Maretórios Amazônicos. A literatura acerca de Jubim é exígua, embora a comunidade figure de modo tão significativo no contexto da pesca tradicional da região há muitos anos. Abordar o maretório de Jubim desde a Etnoeducação oferece caminhos potenciais de compreensão e valorização dos conhecimentos locais e fortalecimento do maretório a partir do aprofundamento acerca de sua dimensão epistemológica e educacional.

Um dos resultados esperados desta pesquisa é a caracterização da escola da vila, a EMEIF 7 de setembro. Esta caracterização fornecerá informações sobre a organização escolar e seu currículo, as atuações da escola na vida comunitária, assim como pode contribuir com compreensões mais aprofundadas sobre a cultura local e o reconhecimento da identidade tradicional. Além disso, o projeto Maretórios Amazônicos prevê uma série de resultados que incluem a elaboração de mapas e calendários junto à comunidade, de acordo com o modo de vida e conhecimentos tradicionais locais. Estes instrumentos serão utilizados em atividades na escola, em ações junto ao ensino regular. Os mapas e os calendários também serão base importante para ampliar as discussões que entrelaçam os maretórios e a Etnoeducação.

Por fim, pretende-se contribuir com o avanço das discussões sobre a Etnoeducação e a dimensão etnoeducacional, considerando-as componentes fundamentais dos maretórios, a partir de uma postura de pensamento crítico, de diálogo, de busca e defesa por justiça social, epistemológica e cognitiva. Este debate visa contribuir com o fortalecimento dos maretórios, da autonomia e do protagonismo das comunidades tradicionais costeiras, com a valorização de suas identidades e seus conhecimentos.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Rinaldo S. V. "**Populações tradicionais**" e a **proteção de recursos naturais em unidades de conservação**. Ambiente & Sociedade, ano II, n. 5, 2º semestre de 1999.

CASTILLO GUZMÁN, Elizabeth; BERNAL, Ernesto H; MARTÍNEZ, Axel A. R. **Los etnoeducadores**: esos nuevos sujetos de la educación colombiana. Revista Colombiana de Educación, n. 48, p. 38–54, 2005.

CUNHA, Lúcia Helena O. **O mundo costeiro**: temporalidades, territorialidades, saberes e alternativas. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 20, p. 59-67, jul./dez., 2009.

DIEGUES, Antônio C. S. **Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis**: da crítica dos modelos aos novos paradigmas. São Paulo em perspectiva, v. 6, n. 1-2, 1992. p. 22-29.

DIEGUES, Antônio C. S. **Sociedades insulares e biodiversidade**. São Paulo: NUPAUB-USP, 1999.

DIEGUES, Antônio C.; ARRUDA, Rinaldo S. V. (orgs.) **Os Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: USP, 2001.

FARACO, Luiz F. D.; ANDRIGUETTO FILHO, José M.; DAW Tim; LANA, Paulo .C.; TEIXEIRA, Cristina F. **Vulnerabilidade de pescadores no litoral sul do Brasil e sua relação com áreas marinhas protegidas em um cenário de declínio da pesca**. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 38, p. 51 – 76, 2016.

FOPPA, Carina C.; MOURA, Gustavo G. M.; ISAGUIRRE, Katya. **As dimensões sociais e humanas na zona costeira: uma perspectiva sistêmica socioambiental**. In: LANA, Paulo C. & CASTELLO, Jorge P. (orgs.) Fronteiras do conhecimento em Ciências do Mar. Rio Grande: Ed. da FURG, 2020. p. 322-428.

HERRERA, Jorge M.; CHAPANOFF, Miguel. **Regional maritime contexts and the Maritorium**: a Latin American perspective on archeological land and sea integration. J. Mari Arch, v. 12, [s/n], 2017, p. 163-178.

LUNGE, Tainah. **Maretórios Etnoeducacionais da Pesca Artesanal**: enredando diálogos entre a Educação Ambiental Marinho-Costeira e a perspectiva da Oceanografia Socioambiental. 2022. 163f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2022.

MALDONADO, Simone C. **Mestres & Mares**: espaço e indivisão na pesca marítima. São Paulo: Annablume, 1993.

MOURA, Gustavo G. M. (Org.). **Avanços em Oceanografia Humana**: o Socioambientalismo nas Ciências do Mar. Jundiaí: Paco, 2017.

MOURA, Gustavo G. M. **Construção da crítica à oceanografia clássica**: contribuições a partir da oceanografia socioambiental. Ambiente & Educação, vol. 24, no 2, p. 13–41, 2019.

OLIVEIRA, Osmail. **Memorial Jubim conta sua história**. 26p. 2024.

PARÁ, 1961. **Lei nº 2.460 de 29 de Dezembro de 1961**. Cria novos municípios no território do Estado e dá outras providências.

<<https://camarasantamariadopara.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Lei-Estadual-2.460-Cria-o-Munic%C3%ADpio-de-Santa-Maria-do-Par%C3%A1.pdf>>. Acesso em: 08.out.2024.

PIERRI, Naína. **O Litoral do Paraná: entre a riqueza natural e a pobreza social**. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, n. 8, p. 25-41, 2003.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: LANDER, Edgardo (Org.). A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais, perspectivas latino-americanas. Colección Sur-Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, setembro, 2005.

QUIÑONEZ, Santiago. **Etnoeducação, etnização afro-colombiana e forças decoloniais**. Fronteiras: Revista Catarinense de História, n. 34, p. 08-22, 18 dez. 2019.

SÁNCHEZ CASTELLÓN, Emilce B. **Etnoeducación y prácticas interculturales para saberes otros**. Utopia y Praxis Latinoamericana, v. 23, n. 83, p. 166-181, 2018.

SARRAF-PACHECO, Agenor. **Cartografia e Fotoetnografia das Águas: modos de vida e de luta na Amazônia Marajoara**. Iluminuras, Porto Alegre, v. 19, n. 46, p. 63–98, jan/jul, 2018.

SMITH, Linda Tuhiwai. **Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas**. Trad. Roberto G. Barbosa. Curitiba: Editora UFPR, 2018.

É POSSÍVEL UMA ARTICULAÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO MUSICAL?

CHIOMENTO, Simone Pires Vargas¹⁴⁵
GRAUPE, Mareli Eliane¹⁴⁶

RESUMO

O presente trabalho objetiva refletir se é possível a articulação entre direitos humanos e educação musical. Parte-se do pressuposto que a música e os direitos humanos são universais e têm uma ligação conjunta. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com foco nas autoras mulheres: Jusamara Vieira Souza (2014), Ana Lucia Frega (1994), Vera M. Candau (2008), entre outras/os. Nesse contexto, a música favorece a possibilidade de transformação do sujeito, ao valorizar sua expressão criativa e espontânea, além de promover o desenvolvimento de habilidades artísticas e de formação humana. Sendo assim, a educação musical relacionada com os direitos humanos prioriza o desenvolvimento de ações que visam, além dos desenvolvimentos específicos, a formação social e humana de seus educandos/as e educadores/as.

Palavras-chave: Música. Educação. Direitos humanos.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa possibilitar a relação entre a música e os Direitos Humanos, de modo, a entender que a música pode contribuir significativamente para que todas as crianças e adolescentes agreguem aos seus processos de educação os valores dos direitos humanos.

Assim, pode-se compreender que a música e seus ensinamentos estão cada vez mais sendo estudados e debatidos em encontros de educação musical, congressos, palestras, seminários, etc., portanto, a música é uma área que está em busca de atualizações constantes em suas diversas interfaces, como por exemplo, composição, educação musical, musicalização, entre outras.

Nesse sentido, o ensino de música na educação básica torna-se obrigatório a partir da lei nº 11.769 sancionada em 2008, mas ainda esbarra em uma cultura que não valoriza a relevância da música na área da educação. Desde os anos de 1930, o Brasil enfrenta dificuldades na formação de docentes para o ensino de música e sofre com as precárias políticas públicas para o fomento da música nas escolas. Assim, ainda não se consegue democratizar o ensino de música para todas/os as/os estudantes da educação básica.

METODOLOGIA

É uma pesquisa com abordagem qualitativa e para a escrita deste texto optamos pela pesquisa bibliográfica. Segundo o autor Uwe Flick (2009) pesquisa qualitativa, pode ser justificada em virtude de que “a mudança social acelerada e a conseqüente diversificação das esferas da vida fazem com que, cada vez mais, os pesquisadores sociais enfrentam novos contextos e perspectivas sociais” (Flick, 2009, p. 20). Sendo assim, a pesquisa qualitativa trabalha com a construção social da realidade fazendo com que haja interesse nas perspectivas das/os participantes, em suas práticas cotidianas e também nos conhecimentos relacionados ao fenômeno em estudo.

A pesquisa bibliográfica tem como finalidade aprimorar e atualizar o conhecimento através de uma investigação científica de obras que já foram publicadas. Assim, segundo

¹⁴⁵ Universidade do Planalto Catarinense. E-mail: simonepvargas@gmail.com, ORCID link <https://orcid.org/0009-0005-3018-0684>, <http://lattes.cnpq.br/4705547825068502>.

¹⁴⁶ Doutora em Educação pela Universidade de Osnabrueck (Alemanha). Professora nos Programas de Pós-Graduação em Educação e Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: prof.mareli@uniplaclages.edu.br. ORCID link: <https://orcid.org/0000-0003-1376-7836>. <http://lattes.cnpq.br/8925934554152921>

Lakatos e Marconi (2003, p. 183) “[...] a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”.

Na pesquisa bibliográfica foi analisado artigo de autoras como Jusamara Vieira Souza e Ana Lucía Frega intitulado “Educación musical y derechos humanos: diálogos necesarios” (2022) que fala sobre como nos últimos anos tem surgido interesse pelos “direitos humanos” devido às referências teóricas, discussões sobre o mesmo em diversos campos, inclusive na ligação entre a música, a transformação social e o desenvolvimento sustentável. Já a autora Vera Maria Candau defende os direitos humanos e a educação em direitos humanos em suas publicações, como por exemplo, “Direito à educação, diversidade e educação em Direitos Humanos” (2012) e “Direitos Humanos, educação e interculturalidade” (2008), entre outros.

Para complementar as leituras foram utilizados textos “O Ser dos Direitos Humanos na Ponte entre o Direito e a Música” (2011) de Horácio Wanderlei Rodrigues e Leilane Serratine Grubba, “A Música, matriz para a Educação em Direitos Humanos na perspectiva interdisciplinar” de Rose Mary Plácido dos Santos Ferreira. Portanto, pode-se compreender que o ensino de música faz parte do processo de transformação da/o cidadã/ão, propiciando não somente a transmissão dos bens culturais da humanidade, como também, trazendo benefícios de ordem social, física e psíquica às/aos estudantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

O presente trabalho visa refletir se é possível a articulação entre direitos humanos e a educação musical, de modo, a entender que a música pode contribuir significativamente fazendo com que todas as crianças e adolescentes agreguem aos seus processos de educação os valores dos direitos humanos. Sendo assim, a música favorece uma possibilidade de transformação do sujeito ao valorizar sua expressão criativa e espontânea, além de promover desenvolvimento de habilidades artísticas e de formação humana.

Se fossemos fazer uma análise entre as duas áreas, pode-se dizer que a relação entre Música e Direito é dialética. Pois, a música não somente trabalha com os valores culturais e as práticas sociais da sociedade, mas por outro lado, critica-os, assim como também exerce influência na formação de novos valores e práticas humanas. E no Direito, enquanto regulador Estatal das relações humanas, cria-se práticas sociais e valores, como também é por eles modificado com o passar do tempo. Desse modo, tanto o Direito quanto a Música estão sempre em constante transformação (Rodrigues; Grubba, 2011, p. 72)

Segundo as autoras Souza e Frega “[...] o campo da educação musical compreende práticas muito distintas, apoiadas em concepções sobre «Direitos Humanos» que também são coincidentes”. (Souza; Frega, 2022, p. 2). Os princípios presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, situam-se na confluência democrática entre os direitos e liberdades individuais e os deveres para com a comunidade em que se vive. Trata-se dos principais pilares do sistema de direitos humanos, isto é, liberdade, igualdade e solidariedade. (Unesco, 1948). Dessa maneira, “a DUDH pode ser um guia de referência para a análise dos conflitos de valores vivenciados em nosso cotidiano e para a elaboração de programas educacionais que objetivem uma educação em valores” (Araújo; Aquino, 2001, p.13).

Por fim, os direitos humanos universais não conseguem se fundamentar apenas seguindo propósitos assegurados pelo contexto social e pela realidade histórica. Eles precisam ter por base razões de sua existência e exigência para serem reconhecidos nas mais diversas orientações morais, religiosas ou culturais.

O ideal de uma educação está no empenho em educar crianças e adolescentes, de forma que essa educação seja pautada no respeito a certos princípios fundamentais da vida pública e da dignidade do ser humano, ou seja, o ideal de uma formação para o

exercício da cidadania e para a conduta ética está entre os objetivos mais amplos e, ao mesmo tempo, mais consensuais da função da educação escolar.

Tendo como referência os direitos humanos, educar musicalmente e valorizando os direitos fundamentais fazem com que possamos transformar o conhecimento das/os estudantes. Desse modo, estaremos formando cidadãos/ãos que acreditam nas diferenças e igualdades para todas/os.

Por meio da educação musical, inserem-se valores sociais como a noção de responsabilidade e vivência coletiva. A dinâmica do fazer musical, quando atenta para tais aspectos, favorece a inserção da/o estudante numa perspectiva de participação ativa no grupo de modo que ela/e passa a desenvolver uma consciência de seu papel e significância. Dessa maneira, chega-se à seguinte questão: de que forma os direitos humanos podem contribuir na educação musical? E o que a educação musical pode ajudar na formação dos direitos humanos?

Muitas/os educadoras/es musicais têm se dedicado a realizar uma prática musical enriquecida pela sua ação social e humana, buscando ser efetiva em alcançar objetivos relacionados tanto com a formação musical quanto com a formação do ser humano e cidadã/ão. Kater aponta que “no caso da educação musical temos tanto tarefa de desenvolvimento da musicalidade e da formação musical quanto o aprimoramento humano dos cidadãos pela música” (2004, p. 46).

A educação é o caminho para qualquer mudança social que se deseje realizar dentro de um processo democrático. Portanto, educar em direitos humanos é preparar a nova geração, é mediar conhecimento, é trabalhar para que o respeito, a cidadania, a moral, a ética sejam aplicadas no dia a dia das/os estudantes. Acredita-se que através da educação musical se possa conseguir mostrar um mundo novo, diferente, cheio de opções e aceitando sugestões, ideias novas, propostas interessantes. A música nos permite ter esta liberdade de expressão, de usar a nossa imaginação, de crer em nossos pensamentos, pois somos livres para poder criar, compor e tocar nosso instrumento.

Portanto, o importante em educar musicalmente em direitos humanos é ter clareza do que se pretende atingir e construir estratégias metodológicas coerentes com a visão assumida, privilegiando as atividades e a participação dos sujeitos envolvidos no processo. Trata-se de propiciar experiências em que se vivenciem os direitos humanos relacionados com a música.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música, por seu aspecto lúdico, é um instrumento inovador para ser usado no processo educacional e possibilita diversos meios favoráveis para uma educação de qualidade propiciadora do aprendizado. Contribui de forma significativa para a formulação do conceito, e na formação de caráter do sujeito.

Faz-se necessário ressaltar que nenhuma metodologia poderá ser significativa e transformadora se a/o educador/a musical não tiver abertura e flexibilidade para enfrentar as dinâmicas de sala de aula em movimento ‘constante’. Ainda, o espaço de ensino-aprendizagem é mais amplo que a sala de aula e deve ter ressonância em todos os ‘espaços’ na vida da/o educanda/o.

É importante que nós, educadoras/es, venhamos a construir nossas propostas pedagógicas pensando nas necessidades das/os estudantes, e despertem seu interesse para a aprendizagem, procurando meios que contribuam para que o aprendizado seja significativo, contribuindo para a formação de um indivíduo pensante e atuante na sociedade.

Em síntese, é possível a articulação entre Direitos Humanos e Educação Musical, pois ambos podem estar interligados pela luta à dignidade, justiça social e à educação de qualidade. Além disso, os Direitos Humanos são resultantes de lutas sociais e coletivas que visam a garantia de direitos sociais, econômicos, políticos, ambientais, educacionais,

digitais e jurídicos que permitam o empoderamento de todas e todos para poder lutar pela construção de uma sociedade mais justa e equitativa. (Herrera Flores *et al.*, 2009).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ulisses F. AQUINO, Julio Groppa. **Os direitos humanos na sala de aula: a ética como tema transversal**. São Paulo: Moderna, 2001.

CANDAU, Vera Maria. **Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença**. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 37, jan./abr. 2008.

CANDAU, Vera Maria. **Direito à educação, diversidade e educação em direitos humanos**. Educação & Sociedade, Campinas, SP, v. 33, n. 120, p. 715-26, jul./set. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0101-73302012000300004>. Acesso em: 09 set. 2024.

FLICK, Uwe. **Desenho da pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

HERRERA FLORES, Joaquín. In: CAPLAN, Luciana; GARCIA, Carlos Roberto Diogo; SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; DIAS, Jefferson Aparecido (Trad.). **Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como produtos culturais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009b, p. 193.

ILARI, Beatriz. Shinichi Suzuki - A educação do talento. In: MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. **Pedagogias em Educação Musical**. Curitiba: Ed. Ibpex, p. 185- 218, 2011.

KATER, Carlos. O que podemos esperar da educação musical em projetos de ação social. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 10, p. 43-51, mar. 2004.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo, SP: Atlas 2003.

QUEIROZ, Cristina Carla de; RAY, Sonia. Mapeamento do ensino coletivo de cordas em Goiânia. In: Encontro Anual da Associação Brasileira de Educação Musical, 14., 2005. Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: ABEM, 2005.

RODRIGUES, Horácio Wanderlei Rodrigues & GRUBBA, Leilane Serratine. **O Ser dos Direitos Humanos na ponte entre o Direito e a Música**. R. Opin. Jur., Fortaleza, ano 9, n. 13, p. 70-92, jan./dez. 2011.

SOUZA, Jusamara; FREGA, Ana Lucía. **Educación musical y derechos humanos: diálogos necesarios**. Revista Internacional de Educación Musical, v. 10, n. 1, p. 63- 70, oct. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/23074841221131439>. Acesso em: 06 set. 2024.

UNESCO. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139423>. Acesso em: 12 set. 2024.

EMPODERAMENTO DE MULHERES INDÍGENAS A PARTIR DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

PEREIRA, Josilaine Antunes¹⁴⁷

FAITA, Suzane¹⁴⁸

PIETRO, Paloma Borges¹⁴⁹

PRIPÁ, Jessica Nghe Mum¹⁵⁰

RESUMO

Este resumo apresenta um Projeto de Pesquisa em andamento, cujo objetivo central é investigar a realidade social e econômica das mulheres da Aldeia Palmeira, localizada na Terra Indígena Laklãnõ Xokleng em Santa Catarina e discutir a economia solidária como uma estratégia de permanência e resistência em seu território. O projeto adota uma abordagem multidisciplinar, abrangendo áreas, como educação, história, comunicação e linguagens. No eixo da educação, foco principal desta pesquisa, busca-se aprofundar o conhecimento sobre a relação entre trabalho e educação para as mulheres indígenas adultas. No que se refere ao percurso metodológico, o projeto é uma pesquisa-ação. A investigação pretende entender melhor as condições que essas mulheres enfrentam para estudar, bem como as alternativas de geração de renda que lhes permitam permanecer em seu território, sem depender de empregos formais fora da Terra Indígena, geralmente vinculados aos não-indígenas.

Palavras-chave: Mulheres indígenas. Empoderamento. Economia solidária.

INTRODUÇÃO

Este texto se propõe apresentar a temática e encaminhamentos de um projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Territorial: políticas e práticas (GEDETER), da Universidade do Planalto Catarinense, cujo projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -CNPq. A questão central do estudo é conhecer a realidade social e econômica das mulheres da Aldeia Palmeira, Terra Indígena Laklãnõ Xokleng, bem como problematizar e apresentar a economia solidária enquanto estratégia de permanência em seu território. A Terra Indígena Laklãnõ Xokleng está situada entre os municípios de Dr. Pedrinho, Itaiópolis, José Boiteux e Vitor Meireles em Santa Catarina. Foi criada em 1926, e atualmente possui uma área de 37.018 hectares, sendo habitada por três etnias, Xokleng, Kaingang e Guarani, com predominância Xokleng. Os indígenas Xokleng são os sobreviventes de um processo brutal de colonização do Sul do Brasil. Ademais, o projeto tem caráter multidisciplinar por englobar diversas áreas do conhecimento, como educação, história, comunicação e linguagens.

No que se refere à educação, eixo central desse projeto, trata-se de ampliar o conhecimento acerca das mulheres indígenas sobre trabalho e educação. Sendo assim, considerando-se que a pesquisa será destinada às mulheres adultas, poder-se-ão compreender melhor as condições que elas possuem para estudar e as alternativas de geração de renda, sem ter que se submeter ao emprego formal fora da TI, com não-indígenas.

147Docente no PPG em Educação da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

antunesjo@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9990-0919>.

<http://lattes.cnpq.br/6632644658092786>

148Mestra em educação, professora da educação básica. suzanefaita@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-1250-4842>, <http://lattes.cnpq.br/2537545745569168>.

149 Mestra em educação, professora da educação básica. palomaborpie@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-0336-7532>, <http://lattes.cnpq.br/9074346557268431>.

150Professora da rede municipal de educação de José Boiteux. jessicapripra664@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0007-8943-126X>.

METODOLOGIA

No que se refere ao percurso metodológico, o projeto é uma pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (2003, p. 14) este tipo de pesquisa “tem a base empírica concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.

Neste tipo de investigação científica, determinada ação é empreendida a fim de se aperfeiçoar alguma prática estabelecida social e historicamente. Sendo assim, frente a certo contexto sócio-histórico, o pesquisador é compelido a tratar simultaneamente de dois aspectos principais: ação e investigação. Ora, a ação do investigador com vistas à melhoria de certa realidade acarreta a compreensão/análise desse processo, isto é, desencadeia justamente uma relação de planejamento, implementação e descrição da própria intervenção do cientista. É desse caráter intervencionista que provém a flexibilidade desse tipo de estudo, a pesquisa-ação não se restringe a uma prescrição metodológica fixa, dado que se remodela a partir dos próprios resultados que obtém; nem por isso, todavia, perde sua rigorosidade acadêmica.

Diante do exposto, é possível inferir que a pesquisa-ação apresenta, sobretudo, aspectos de investigação e de inserção/interação/intervenção na comunidade e, por conseguinte, pode contribuir à familiarização das mulheres indígenas para com a economia solidária. Além disso, quiçá permitirá aos pesquisadores observarem se a própria organização de trabalho da comunidade indígena já possui componentes superficiais ou substanciais da economia solidária. A pesquisa ação consiste na: a) implementação de roda de conversa a fim de entender a relação da mulher indígena e o mundo laboral, bem como compreender se a aldeia já detém elementos introdutórios da economia solidária; e b) proposta de uma formação às indígenas (curso de curta duração) acerca desse modelo econômico para propor uma perspectiva diferente em relação ao trabalho. Nesse sentido, para que se possa intervir na realidade social da comunidade indígena, é preciso delimitar os sujeitos de pesquisa. Tanto a roda de conversa quanto a formação (capacitação em conceitos-base da economia solidária) contarão com a participação de 20 mulheres da aldeia indígena Palmeira, entre 18 e 35 anos.

Esse recorte entre o público-alvo ocorreu em virtude de se entender que essa faixa etária está iniciando e/ou consolidando sua relação com o mundo do trabalho. Em suma, o presente projeto de investigação científica, no que tange ao percurso metodológico, optou pela pesquisa-ação em que o sujeito pesquisado pode participar ativamente do estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÕES

A política colonizadora do Sul do Brasil levou à dizimação das populações indígenas que habitavam tradicionalmente o território - incluindo a região do Planalto Catarinense. Alguns sobreviventes foram incorporados à sociedade dominante, principalmente por meio da miscigenação, assim como algo de sua cultura foi integrada, ainda que marginalmente, na formação da identidade serrana, em especial a dos caboclos. Por exemplo, os sítios arqueológicos, como as casas subterrâneas, são um testemunho material da presença das populações do tronco Jê no território, que vem sendo estudados em diversas pesquisas acadêmicas no campo da História, Antropologia, mas principalmente da Arqueologia, podemos citar Schmitz (2014), Wolff (2003), Casas-Cortés, Powell e Osterweil (2013), Rohr (1971) entre tantos outros pesquisadores e autores. Ressalta-se, todavia, que apesar da crescente produção científica sobre os povos originários, percebe-se pouco conhecimento e identificação (por parte dos professores, bem como da comunidade em geral) com essa parte da história.

Essa situação é recorrente em diversos pontos do estado de Santa Catarina, porém esta pesquisa concentra-se na região do Planalto Catarinense, dado a sua posição de desigualdade em relação ao contexto estadual. Há, na região, uma estratificação social

mais aguda, marcada por condições precárias de trabalho e altas taxas de desemprego, entre outras. Ao mesmo tempo, há uma espécie de esquecimento das memórias das populações tradicionais, por sua vez referidas com o termo pejorativo bugre. Em virtude disso, considera-se que o reconhecimento da herança indígena tem o intuito de contrapor a narrativa oficial que privilegia o papel da imigração europeia e paulista nos antecedentes da sociedade do Planalto Catarinense.

Apesar de estudos recentes atestarem registros arqueológicos das populações do tronco Jê, e de relatos de história oral que demonstram a presença desta herança, a autoafirmação da população serrana não tende a esse reconhecimento. Mais de 70% da sua população se identifica como branca, de acordo com os censos oficiais. Sendo assim, a invisibilidade da contribuição dos povos originários para a formação social, cultural e econômica do Planalto Sul Catarinense motiva a realização de um projeto multidisciplinar que evidencie a herança da cultura indígena e as suas contribuições à formação da sociedade, a partir dos seguintes vieses: a) formação de professores, especialmente das redes estaduais e municipais de ensino; e b) divulgação de produção científica com linguagem acessível à comunidade, por meio de ferramentas digitais.

Tal perspectiva trazida à escola conferirá densidade aos estudos de todos os componentes curriculares da Educação Básica. Além de contribuir com o saber antropológico e etnológico, a abordagem do tema outorga importância ao estudo dos povos originários, portanto previne a fossilização e o desaparecimento destas culturas das quais somos herdeiros ou temos um legado. Isso visa restituir a condição de sujeitos históricos que foram relegados ao esquecimento, possibilita a visibilidade ao passado e afirma a história presente. A proposição deste trabalho, logo, procurará trazer à luz, por meio da formação e pensamento coletivo dos professores, o desenvolvimento da prática pedagógica para estudar suas contradições, a fim de identificar as oportunidades e limitações presentes nas políticas desenvolvidas, e no processo de construção do conhecimento socializado no espaço educacional. Isso permitirá aos profissionais da educação perguntar-se: quais suas práticas de contribuição para o estudo local? O que deve permanecer? O que pode ser alterado? Trata-se, portanto, de detectar quais questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimentos são necessários dominar (Saviani, 1989, p. 80).

Ainda sobre o conceito de economia solidária, conforme delineado por Paul Singer (2002), refere-se a um modelo econômico alternativo que busca promover a cooperação e a autogestão, em contraposição ao sistema capitalista tradicional. Para Singer, a economia solidária é construída sobre princípios de igualdade, democracia e solidariedade, com o objetivo de gerar inclusão social e sustentabilidade.

Diferente da lógica competitiva e de lucro, a economia solidária visa criar oportunidades para que as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, possam organizar-se em cooperativas e outras formas de trabalho coletivo, participando ativamente da gestão e dos resultados de suas atividades. Esse modelo tem potencial transformador, porque valoriza o trabalho humano e propõe uma redistribuição justa dos recursos e ganhos, fortalecendo o tecido social e comunitário. Dessa forma, na perspectiva de Singer, a economia solidária representa uma ferramenta de emancipação econômica e social, que pode ser fundamental para a autonomia de grupos historicamente marginalizados, como as populações indígenas.

Neste sentido, após a primeira visita na Aldeia Palmeira, as pesquisadoras apresentaram o conceito de economia solidária as mulheres presentes. Ficou evidente que elas, mesmo sem conhecerem sobre termo, praticam no seu dia a dia os preceitos fundamentais da economia solidária, como a solidariedade e a preocupação com o bem-estar das pessoas e da natureza. Assim, ao se darem conta das possibilidades da economia solidária como forma de organização, relataram o que poderia ser feito para que pudessem se apropriar de espaços para comercializarem seus produtos. As mulheres que

participaram da roda de conversa são professoras, artesãs, costureiras e trabalhadoras do lar. Uma das mulheres, que chamaremos de entrevistada A, contou que divide seu trabalho de artesã com o cuidado com a casa, e ainda cuida dos filhos da vizinha que trabalha o dia todo como professora na cidade de José Boiteux. Segundo ela, o que mais gosta de fazer são os brincos, colares e prendedores de cabelo. O material utilizado é encontrado na mata, sementes e penas. E explica sobre as aves “Usamos as penas para os brincos e prendedores somente daqueles animais que caçamos para comer”. Percebemos em sua fala a preocupação em justificar que não matam apenas para conseguir as penas coloridas que usa no artesanato. No que se refere aos colares de sementes explica que é bastante trabalhoso, pois precisa ir à mata, selecionar as sementes, lavar, secar e fazer um furo em cada uma delas. E lamenta que na hora de pagar as pessoas achem que é muito caro e não percebem o trabalho que teve para a produção.

A entrevistada B é costureira, a maior parte de suas clientes são não-indígenas. O seu sonho, conforme relata, é cursar faculdade e ser reconhecida como estilista e ter a própria marca de roupa com estética indígena. Atualmente, tem uma rotina desgastante. Acorda cinco da manhã para costurar quando ainda os outros membros da casa dormem. Nove horas faz o café e começa a arrumar a casa e as crianças para a escola. Também é de sua responsabilidade o almoço. À tarde costura e segue até cerca de 22h. Segundo ela, o ideal seria ter um espaço para fazer a costura dividido com outras mulheres da aldeia para que, além de trabalhar, pudessem conversar sobre a vida.

A entrevistada C, que se mostra uma liderança, pois é ouvida e citada pelas demais mulheres, trabalha como coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de José Boiteux. Tem atividades diversas, formada professora pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trabalha como produtora audiovisual e faz roupas com grafismos. De acordo com ela, duas coisas são essenciais para desenvolver a economia solidária na aldeia: conhecer a lei da Economia Solidária e ter espaço para vender com apoio do poder público. Para essa entrevistada, as mulheres da aldeia precisam de incentivo, necessitam desenvolver habilidades e ter oportunidades para conhecer outros lugares, outras pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao trabalhar e dialogar com distintas frentes: desde a percepção crítica da formação da identidade étnica, até a elaboração de políticas de igualdade e inclusão que levem em conta a origem de uma população, o trabalho apresentado busca atravessar a fronteira do conhecimento e trazer às mesas de debate acadêmico temas elaborados na esfera internacional: novas abordagens sobre os direitos humanos, a etnografia colaborativa, a perspectiva crítica da elaboração dos censos, a ampliação do conceito de patrimônio etc. Durante a execução do projeto, serão beneficiados também, diretamente, estudantes de graduação pela sua aproximação direta e inserção em um projeto de pesquisa (iniciação científica, participação no campo, na assistência e na realização do congresso e pela sua eventual inserção em outras redes de pesquisa).

A longo prazo, as atividades e contatos estabelecidos abrem caminho para a criação de uma relação de internacionalização acadêmica ainda carente na região. Por outro lado, este projeto tem intenção direta de atravessar os limites da universidade com os diferentes e complementares projetos de extensão apresentados. Com estes se pretende alcançar as redes de educação pública, alunos e professores e público em geral para observar as raízes ignoradas do Planalto Sul Catarinense. O primeiro impacto esperado do reconhecimento deste patrimônio físico e cultural é fomentar a ponte comunicativa entre educação básica e superior, complementando-se e retroalimentando-se. Em nível social, espera-se impactar para uma maior conscientização da população sobre sua própria condição social vinculada à sua história e origem, ampliando sua capacidade de reivindicação de reconhecimento para uma transformação na direção de um maior bem-estar. Em resumo, o projeto ganha relevância se influenciar novas políticas

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

públicas, desta vez mais democráticas, em oposição àquelas ainda identificadas em uma base colonialista.

REFERÊNCIAS

CASAS-CORTÉS, Maribel; OSTERWEIL, Michal; POWELL, Dana. Transformations in Engaged Ethnography: Knowledge, Networks and Social Movements. *In*: JEFFREY, Juris; KHASNABISH, Alex (Orgs.). **Insurgent Encounters: Transnational Activism, Ethnography and the Politics**. London: Duke University Press, 2013.

ROHR, João Alfredo. **Os sítios arqueológicos do Planalto Catarinense, Brasil**. São Leopoldo: Pesquisas, 1971.

SAVIANI, Demerval. **Escola e democracia**. 21 ed. São Paulo: Cortez e Autores Associados, 1989.

SCHMITZ, Pedro Ignácio. **As casas subterrâneas de São José do Cerrito, SC**. São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisas, 2014. Disponível em: <https://www.anchietano.unisinos.br/publicacoes/diversas/cerrito.pdf>. Acesso em: 23 out. 2024.

SINGER, Paul. **Introdução à Economia Solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

WOLFF, Cristina Scheibe. Índias e Brancos no Sul do Brasil - reflexões sobre a memória e a construção de identidades. *In*: LEITE, Renato Lopes (Org.). **Cultura & Poder**. Curitiba: Juruá, 2003.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE REAFIRMAÇÃO DO RACISMO AMBIENTAL CONTRA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CONTEXTO DO LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA

ROSSATO, Flávia¹⁵¹
FOPPA, Carina Catiana¹⁵²

RESUMO

O litoral norte de Santa Catarina investe em um modelo desenvolvimentista que privilegia grandes empreendimentos portuários com impactos diretos aos povos e comunidades tradicionais. Esta pesquisa analisou propostas de Educação Ambiental (EA) contidas nos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMAs) de três empreendimentos localizados na Baía da Babitonga, a fim de compreender como relacionam a presença de territórios tradicionalmente ocupados nesta região. Os resultados indicam que a concepção de EA articulada nos documentos é orientada por um modelo conservacionista, conservador e reprodutivista, que opera numa lógica colonial de opressão aos saberes e a existência dessas populações, estruturando um racismo ambiental, já que ao invisibilizar as comunidades, respalda a ausência de impactos que os empreendimentos causam a esses grupos sociais. No mesmo sentido, não prevê a participação legítima das comunidades nos processos de sua elaboração e na avaliação dos impactos, trazendo solução atrelada às Unidades de Conservação de proteção integral como medida compensatória, o que agrava o quadro de injustiça, pois reforçam o impedimento de usos e, conseqüentemente, as condições de reprodução física, cultural e social dos grupos, buscando a expulsão.

Palavras-chave: Licenciamento Ambiental. Unidades de Conservação. Povos e comunidades tradicionais.

INTRODUÇÃO

A região da Baía da Babitonga, localizada no litoral norte do Estado de Santa Catarina, apresenta uma diversidade étnico-racial e cultural formada por grupos que se auto-reconhecem como pescadores artesanais, extrativistas, quilombolas, indígenas, entre outros que compõem o patrimônio material e imaterial da região e, sobretudo, uma configuração territorial complexa influenciada pela conservação, gestão e desenvolvimento (Santos; Nacke; Reis, 2004; Foppa *et al.* 2018). Essa diversidade tem sido historicamente desconsiderada em seus direitos humanos, territoriais e no contexto das políticas ambientais com inúmeros casos de violações de direitos.

No que diz respeito à implementação de políticas ambientais associadas ao Licenciamento Ambiental de grandes empreendimentos na zona costeira, os processos de mitigação e compensação ambiental relacionam a criação ou destinação de recursos à Unidades de Conservação de proteção integral (Decreto nº 6.848/2009) e projetos de Educação Ambiental (EA), sendo este último exigido em todos os empreendimentos de competência do órgão ambiental federal, como decorrência da Instrução Normativa nº 2, de 27 de Março de 2012 do IBAMA. Esse processo está marcado por controvérsias, pois centraliza a tomada de decisão, acirra conflitos, fortalece as dicotomias entre conservação e desenvolvimento e têm sido insuficiente para equalizar as identidades culturais e as territorialidades dos povos e comunidades tradicionais (Foppa *et al.*, 2020).

Com base nesse contexto, este trabalho buscou identificar os contornos da Educação Ambiental nos processos de Licenciamento Ambiental de empreendimentos

¹⁵¹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMade) na Universidade Federal do Paraná (UFPR), email: rossato.fla@gmail.com, link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/7690007821830980>.

¹⁵² Docente na Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação - Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação (DTFE), Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMade), email: ccfoppa@gmail.com, link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0150061207696674>.

portuários na Baía da Babitonga – Santa Catarina associados à gestão de UCs e aos territórios de povos e comunidades tradicionais.

METODOLOGIA

Foram identificadas comunidades de pesca artesanal, bem como os territórios de povos indígenas Guarani e territórios quilombolas do contexto da Baía da Babitonga com base em: i) Pinheiro; Cremer (2003); Serafini (2012) ii) FUNAI - Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Mapa Guarani digital; iii) Fundação Palmares. Além disso, foram identificadas as Unidades de Conservação com base em: i) IMA - Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina; sites oficiais das prefeituras de Itapoá e Joinville. Para o contexto do Licenciamento Ambiental, focou-se nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) de três empreendimentos portuários: i) Estaleiro CMO (Acquaplan, 2014), ii) Terminal Graneleiro da Babitonga (TGB) (Acquaplan, 2014) e iii) Ampliação do Porto de Itapoá (Acquaplan, 2014). Os EIA/RIMAs dos empreendimentos portuários foram sistematizados com foco na análise de conteúdo das propostas de Educação Ambiental e a relação com os povos e comunidades tradicionais.

Foi produzido um mapa temático através do Software livre QGIS com o Sistema de Referências de Coordenadas (SRC) SIRGAS2000. A fonte dos dados geoespaciais dos Territórios Indígenas, Unidades de Conservação, bem como a localidade aproximada das demais comunidades tradicionais e empreendimentos portuários estão referenciados no mapa.¹⁵³

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do levantamento foram identificadas 31 comunidades pesqueiras, 04 territórios indígenas do povo Guarani, 02 territórios quilombolas e 11 Unidades de Conservação que compõem o contexto analisado (Figura 1).

Através da análise dos três EIA/RIMAs, foi possível identificar duas categorias relacionadas aos povos e comunidades tradicionais: i) ataque por meio da acusação da pesca como a maior ameaça aos animais marinhos ameaçados de extinção; ii) invalidação das territorialidades, resultando na desterritorialização das comunidades, que entra no campo da violação de direitos e invisibilização. Em relação aos indígenas Guarani que habitam o território, a narrativa dos EIA é de não os considerar, visto que isso só seria possível para eles se o território indígena estivesse demarcado.

¹⁵³ Existem outros empreendimentos em operação e também em processo de licenciamento que não constam no mapa.

Figura 1: Baía da Babitonga, territórios tradicionais marinho-costeiros, Unidades de Conservação e empreendimentos portuários.

Fonte: Autoras (2024) com base em FUNAI (2024), MMA (2024), SED-SC (2024), Serafini (2012) e Gerhardinger (2021).

Nesse sentido, os EIA/RIMAs representam projetos de expropriação, pois ao invés de analisarem os reais impactos socioculturais e ambientais que os projetos causarão ao meio ambiente e as populações locais, são utilizados como instrumentos ideológicos de promoção da recolonização (Santos, 2015).

Para as injustiças socioambientais criadas pelos empreendimentos como “conflitos” contra os povos e comunidades, é sugerido como medida de mitigação e compensação o Programa de Educação Ambiental (PEA). É observado que a orientação presente nos PEA está na contramão de uma EA Socioambiental e é caracterizada pela tendência conservadora/reprodutivista (LAYRARGUES; LIMA, 2014; LAYRARGUES, 2018), pois: não avança em problematizar as injustiças socioambientais e a violações de direitos; favorece uma reprodução de conhecimento distante em considerar os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais impactados; coloca as comunidades como “receptoras” da educação ambiental; invisibiliza povos indígenas. Frente a isso, fica posto que o PEA, inserido nos processos de licenciamento ambiental, invisibiliza a discussão das injustiças socioambientais produzidas pelo racismo ambiental, reafirmando-o.

No que diz respeito às Unidades de Conservação, dos EIA/RIMA analisados, dois indicam o repasse de recursos ao Parque Estadual do Acaraí e um ao Parque Natural Municipal Carijós. O Parque Estadual do Acaraí, foi criado sobre o território Acaraí, tradicionalmente ocupado por diferentes grupos étnicos que desenvolvem a pesca, atividades extrativistas e resguardam o patrimônio material, imaterial e os sistemas de conhecimento. O processo que antecedeu a criação do Parque não contemplou o entendimento de todas as relações sociais e culturais, especialmente, dos efeitos de uma UC de Proteção Integral na tradicionalidade dos grupos sociais associados (Foppa, 2015).

O racismo ambiental nestes contextos de sobreposição escancara o compromisso do modelo conservacionista de proteção da natureza, expresso na criação de UCs, com o projeto de sistema-mundo-colonial-moderno. No contexto da modernidade, a colonialidade

cosmogônica marca a separação entre cultura e natureza, remetendo a um afastamento e desvinculação afetiva/existencial em relação a esta (Walsh, 2008). A diferença colonial que pressupõe essa separação, oculta as experiências e conhecimentos construídos por grupos na interação com a natureza, rotulados como atrasados ou inadequados em relação à racionalidade moderna ocidental (Leff, 2017).

A colonialidade cosmogônica resulta na existência de formas hegemônicas de exploração da natureza e, em outra via, a sua captura no intuito de torná-la intocável, ao mesmo tempo em que representa o extermínio de modos subalternos de convívio com a natureza, bem como a perpetuação de formas assimétricas de poder na apropriação dos territórios (Walsh, 2008; Escobar, 2020). Isso se expressa no contexto da implementação das políticas ambientais na Baía da Babitonga, que privilegia um modelo de desenvolvimento associado controversamente a um paradigma de conservação que reproduz a violência colonial e o racismo ambiental contra os povos e comunidades tradicionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As propostas de Educação Ambiental presentes nos EIA/RIMAs analisados são orientadas pela lógica conservadora, de tendência conservacionista, pragmática e reprodutivista, que não considera as demandas dos povos e comunidades tradicionais e serve a lógica desenvolvimentista. São orientadas por uma lógica colonial de opressão e exclusão, a medida em que reafirma o racismo ambiental ao não questionar e, de alguma forma, invisibilizar os impactos que os empreendimentos causarão a estas comunidades. As UCs como medida compensatória somam ao quadro de injustiça, pois consideram como medida de gestão a expulsão dos povos e comunidades tradicionais do território em que habitam.

REFERÊNCIAS

ESCOBAR, A. **Antropologia e desenvolvimento**. Maguaré, 34, n.1, p. 271-308, 2020.

FOPPA, C. C. **Comunidades tradicionais em movimento: modos de vida e educação ambiental para o desenvolvimento territorial sustentável em uma unidade de conservação marinho-costeira no litoral de Santa Catarina**. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. FURG, 2015.

FOPPA, C. C.; BARRETO, G. C.; FRANCISCO QUINTANILHA, N.; MEDEIROS, R. P. A (re)categorização de unidades de conservação e suas implicações aos modos de vida tradicionais. **Desenvolvimento e Meio Ambiente** 48(1): 343-366, 2018.

FOPPA, C. C.; MOURA, G. G. M.; ISAGUIRRE, K. R. **As Dimensões Sociais e Humanas na Zona Costeira: Uma Perspectiva Sistêmica Socioambientalista**. In: 92 LANA, P. C.; CASTELLO, J. P. (Orgs). *Fronteiras do Conhecimento em Ciências do Mar*. Rio Grande: Ed. da FURG, 2020.

LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. C. As macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. **Ambiente & Sociedade**, v. XVII, n. 1, p. 23-40, 2014.

LAYRARGUES, P. P. Subserviência ao capital: educação ambiental sob o signo do antiecológico. **Pesquisa em Educação Ambiental**, vol.13, n.1, p. 28-47, 2018.

LEFF, E. Power-knowledge relations in the field of political ecology. **Ambiente & Sociedade**, 20, n. 3, p. 225-256, 2017.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

PINHEIRO, L.; CREMER, M. Sistema pesqueiro da baía da babitonga, litoral norte de Santa Catarina: uma abordagem etnoecológica. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, n.8, p.59-68, jul/dez, 2003.

SANTOS, S.C; NACKE, A.; REIS, M J. **São Francisco do Sul: muito além da viagem de Gonneville** – Bien au-delà du voyage de Gonneville. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2004.

SERAFINI, T. Z. **Limites e possibilidades para a construção da gestão compartilhada da pesca marinha-estuarina: estudo de caso do sistema socioecológico pesqueiro da Baía da Babitonga-SC**. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Curitiba, 2012.

WALSH, C. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. **Tabula Rasa**, nº 9, p. 131-152, 2008.

A INVISIBILIDADE DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES BRASILEIRAS E OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE EM UMA SOCIEDADE PATRIARCAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

DA SILVA, Júlia Karla Souza¹⁵⁴

PAES, Michele Cordova¹⁵⁵

KANAN, Lilia Aparecida¹⁵⁶

MAYER, Andreia Biolchi¹⁵⁷

RESUMO

As configurações familiares no Brasil têm se transformado devido a mudanças sociais e culturais, refletindo os impactos de uma sociedade patriarcal. O conceito de patriarcado, ainda presente nas dinâmicas familiares, influencia tanto estruturas tradicionais quanto emergentes. Este estudo realiza uma revisão sistemática da literatura publicada entre 2018 e 2024, com base na estratégia PICO, para descrever diferentes tipos de famílias, como monoparentais, homoafetivas e adotivas, e identificar as vulnerabilidades enfrentadas no contexto patriarcal. Espera-se também avaliar a resposta do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e do judiciário frente a esses desafios, buscando contribuir para a formulação de políticas públicas mais inclusivas e equitativas.

Palavras-chave: Configurações familiares. Patriarcado. Vulnerabilidade Social. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

O termo "patriarcado" tem origem nas palavras gregas *pater* (pai) e *arkhe* (origem e comando), e ao longo dos séculos, seu significado se transformou. Originalmente, referia-se à autoridade dos chefes de família mencionados nas escrituras religiosas. No entanto, com o avanço das teorias sobre a evolução das sociedades humanas e o movimento feminista do século XX, o patriarcado passou a ser associado à dominação masculina e à opressão das mulheres, caracterizando uma estrutura social onde os homens detêm o poder, como aponta Delphy (2009).

Essa evolução está relacionada à transição de uma organização social matrilinear, como discutida por Engels (2012), para uma patriarcal, baseada na propriedade privada e no controle masculino sobre a reprodução. D'Eaubonne (1977) argumenta que as mulheres perderam poder social com o surgimento do patriarcado, que se consolidou com a formação das primeiras civilizações e a instituição da família nuclear, centrada no homem, processo lento e dificultoso.

A estrutura familiar patriarcal prevaleceu nas sociedades ocidentais modernas, organizando-se em torno da autoridade masculina, conforme Castells (2000). Porém, as mudanças econômicas e sociais, como a inserção das mulheres no mercado de trabalho e a evolução das políticas sociais, contribuíram para a diversificação dos arranjos familiares. Braga e Amazonas (2005) destacam a ascensão da maternidade e a crescente importância das mães dentro da família, desafiando o poder patriarcal tradicional, qual mantém o homem como chefe da família e autoridade.

Hoje, as novas configurações familiares, como as monoparentais e homoafetivas, refletem a complexidade da parentalidade contemporânea no Brasil. De acordo com Lôbo (2000), o conceito de família não depende mais exclusivamente de laços biológicos, mas sim de subjetividades e novas formas de relacionamento. Essas transformações impactam diretamente as políticas públicas voltadas para a assistência social, como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que precisa se adaptar às necessidades das famílias modernas, promovendo inclusão e proteção.

¹⁵⁴ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. juliakarlalouza@uniplaclages.edu.br.

¹⁵⁵ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. michelecordovap@uniplaclages.edu.br.

¹⁵⁶ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. prof.lak@uniplaclages.edu.br.

¹⁵⁷ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. andreia.mayer@uniplaclages.edu.br.

O objetivo deste estudo é descrever as novas configurações familiares brasileiras e os desafios que enfrentam em uma sociedade ainda marcada pela estrutura patriarcal. A análise considera vulnerabilidades sociais, jurídicas e culturais, discutindo as implicações dessas transformações na proteção e suporte às famílias contemporâneas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, analisando artigos científicos, teses e dissertações publicados entre 2018 e 2024. A formulação do problema seguiu a estratégia PICO, sendo a busca feita em bases de dados como Scielo, Web of Science, Scopus, Periódico CAPES e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores como "configurações familiares", "políticas públicas" e "sociedade patriarcal", seguindo a estratégia PICO. A revisão foi conduzida com base no protocolo PRISMA, incluindo artigos completos e originais que discutem o SUAS e o judiciário no contexto das configurações familiares brasileiras. Os critérios de exclusão incluíram artigos de revisão, não disponíveis na íntegra, incompletos ou fora do período estipulado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A transformação do conceito de patriarcado reflete mudanças significativas nas estruturas sociais e familiares ao longo dos séculos. Originalmente, o patriarcado estava relacionado à autoridade espiritual e familiar masculina, geralmente associada aos primeiros chefes de família mencionados em textos religiosos. Nessa fase, o patriarcado simbolizava a primazia temporal e de comando dos homens, refletindo a crença de que os homens mais velhos e primogênitos eram mais aptos a liderar e governar (Delphy, 2009). Com o tempo, principalmente a partir do final do século XIX, o conceito foi reinterpretado pelas teorias sociais e pelo movimento feminista, passando a ser visto como uma estrutura social que favorece a dominação masculina e a opressão das mulheres (Delphy, 2009; Michaelis, 2020).

No contexto contemporâneo, o patriarcado é compreendido como uma organização em que o poder está predominantemente nas mãos dos homens, manifestando-se na subordinação das mulheres e filhos dentro da família e na sociedade em geral. O patriarcado também implica a sucessão patrilinear, com a transmissão de bens e títulos de pai para filho, e a imposição de uma autoridade masculina central (Michaelis, 2020). Essa estrutura se consolidou ao longo de milênios, particularmente com o surgimento das grandes civilizações, que reforçaram a autoridade do homem na família nuclear e nas esferas sociais, políticas e econômicas (Saffioti, 2009).

Antes da consolidação do patriarcado, porém, estudos indicam que as sociedades funcionavam de forma diferente, com indícios de predominância de modelos de linhagem materna. Friedrich Engels (2012) destaca que, em sociedades pré-patriarcais, a mãe ocupava um papel central na sucessão e organização familiar. A linhagem era traçada pelo lado materno, pois, enquanto se sabia com certeza quem era a mãe, a identidade do pai nem sempre era clara. Nessas sociedades, as mulheres desempenhavam papéis fundamentais e gozavam de maior liberdade e poder dentro dos grupos familiares. A maternidade era vista como sagrada, e as mulheres eram respeitadas como chefes de suas comunidades (Engels, 2012).

A partir de 5.000 a.C., com a descoberta da agricultura, atribuída em grande parte às mulheres, e a consequente transição para uma vida sedentária, o modelo matrilinear começou a perder força. O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais criaram e transformaram as relações de poder dentro da sociedade. À medida que os homens começaram a se apropriar da agricultura e a aumentar a produtividade com novas técnicas, surgiu a noção de propriedade privada e excedente. Isso permitiu que os homens assumissem um papel central na reprodução e na sucessão, culminando no surgimento do patriarcado (D'Eaubonne, 1977). A descoberta do papel masculino na reprodução e o

controle sobre a procriação foram fatores determinantes para a ascensão do patriarcado e para o declínio do status social das mulheres (Saffioti, 2009).

Entretanto, essa transição para o patriarcado não foi uniforme, enfrentando resistência em várias sociedades. A mudança do direito materno para o direito paterno foi um dos processos mais transformadores da história, segundo Engels (2012). Essa transformação alterou radicalmente as estruturas sociais, concentrando o poder e a autoridade nas mãos dos homens, tanto na família quanto na sociedade mais ampla. O modelo patriarcal, consolidado com a família nuclear e a herança patrilinear, estabeleceu o homem como o centro da organização familiar e da transmissão de bens, limitando o papel da mulher a funções domésticas e de cuidado (Engels, 2012).

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, o modelo patriarcal foi desafiado pela ascensão das mulheres ao mercado de trabalho, pelo aumento das taxas de divórcio e pela conquista de direitos por grupos marginalizados, como os homossexuais (Braga e Amazonas, 2005). A diversidade de arranjos familiares, como famílias monoparentais, homoafetivas e com filhos adotivos, começou a desafiar a estrutura patriarcal. O modelo tradicional, sustentado pela autoridade masculina, passou a ser confrontado por novas formas de organização familiar, que buscam maior igualdade de direitos e reconhecimento (Lôbo, 2000).

Entre essas novas configurações, destacam-se as famílias monoparentais, predominantemente chefiadas por mulheres, que se tornaram cada vez mais comuns no Brasil. O aumento dos divórcios e a opção de mulheres solteiras de criarem seus filhos por conta própria contribuíram para o surgimento desse arranjo familiar. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que cerca de 87,4% dos responsáveis por filhos no Brasil são indivíduos sem cônjuge, e a maioria dessas famílias é composta por mães que, tradicionalmente, assumem a guarda dos filhos após a separação (IBGE, 2007).

Outro arranjo em expansão é o das famílias homoafetivas. Casais homossexuais têm lutado pelo reconhecimento legal de suas uniões e pelo direito de adotar crianças. Essa luta pela igualdade de direitos reflete o desejo de inclusão dessas famílias na sociedade e no sistema legal, desafiando o modelo patriarcal que historicamente excluiu essas configurações (França, 2009). A adoção tem se tornado uma opção cada vez mais popular, não só entre casais heterossexuais com problemas de fertilidade, mas também entre casais homossexuais e pessoas solteiras que desejam formar ou expandir suas famílias (Schettini et al., 2006).

A diversidade de arranjos familiares contemporâneos e as transformações sociais, culturais e econômicas que os acompanham destacam a complexidade crescente das estruturas familiares. A parentalidade, que antes dependia de laços biológicos e papéis definidos, agora é moldada pela subjetividade e por novos conceitos sociais e culturais. Essas mudanças refletem uma adaptação contínua às novas realidades da sociedade moderna, onde o modelo patriarcal tradicional já não é mais a única forma de organização familiar reconhecida e valorizada (Gomes, Silva e Pessini, 2011).

Nesse contexto, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) desempenha um papel crucial na promoção da inclusão e da proteção social, oferecendo suporte econômico e social para as famílias, independentemente de sua configuração. Entretanto, a eficácia das políticas do SUAS em atender às novas configurações familiares e mitigar as vulnerabilidades impostas pela estrutura patriarcal permanece um ponto de debate. Além disso, a resposta do sistema judiciário é fundamental para garantir o reconhecimento legal e os direitos dessas famílias, promovendo a equidade e a inclusão social em uma sociedade em constante transformação (Gomes, Silva e Pessini, 2011).

Portanto, compreender as vulnerabilidades enfrentadas pelas novas configurações familiares brasileiras, em uma sociedade ainda marcada por influências patriarcais, é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas e eficazes. Essas

políticas devem considerar a diversidade e complexidade das famílias contemporâneas, oferecendo suporte adequado para garantir a equidade e o bem-estar de todos os indivíduos, independentemente da estrutura familiar em que se inserem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS ESPERADOS

Esta revisão sistemática de cunho bibliográfico demonstra que, embora o Brasil apresente uma diversidade de arranjos familiares, a produção acadêmica sobre o tema permanece fragmentada e limitada a revisões bibliográficas. Grande parte dos estudos concentra-se em aspectos isolados, como monoparentalidade e famílias homoparentais, sem oferecer uma análise mais ampla das diferentes configurações familiares e suas interações com as políticas públicas, nem sobre seus desafios atuais. Os desafios enfrentados por essas novas configurações são muitos, especialmente em um sistema patriarcal que privilegia os arranjos familiares tradicionais. Entre os principais problemas estão o preconceito, a discriminação e a falta de reconhecimento nas políticas públicas, incluindo o âmbito do SUAS.

Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para uma compreensão mais profunda das vulnerabilidades dessas famílias em relação às políticas públicas e ao sistema judiciário, além de deve evidenciar as vulnerabilidades das novas configurações familiares, como preconceito, discriminação e exclusão social, além de destacar as lacunas nas políticas públicas do SUAS e na resposta do judiciário. Por fim, espera-se que o estudo forneça base para a formulação de políticas mais inclusivas, que contemplem as diferentes realidades familiares no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRAGA, M. DA G. R.; AMAZONAS, M. C. DE A. Família: maternidade e procriação assistida. **Psicologia em Estudo**, v. 10, n. 1, p. 11-18, abr. 2005.

CASTELLS, M. **O Poder da Identidade**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

DELPHY, C. Patriarcado (teorias do). **Dicionário crítico do feminismo**. In: SENOTIER, H. L. D. D. (Org.). São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 173-178.

D'EAUBONNE, F. **As mulheres antes do patriarcado**. Lisboa: Editorial Vega, 1977.

ENGELS, F. **A origem da família, da propriedade privada e do Estado**. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

FRANÇA, M. R. C. Famílias homoafetivas. **Revista Brasileira de Psicodrama**, v.17, n. 1, p. 21-33, 2009.

GOMES, C. P.; SILVA, P. A. DA; PESSINI, M. A. A nova configuração familiar: a família contemporânea usuária das políticas públicas. **Akrópolis - Revista de Ciências Humanas da UNIPAR**, v. 19, n. 2, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese dos Indicadores Sociais. v. 9, 2007.

LÔBO, P. L. N. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. **Revista Brasileira de Direito de Família**, n. 12, 2000.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa**. São Paulo: Melhoramentos, 2020.

SAFFIOTI, H. Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a violência masculina contra mulheres. **Série Estudos/Ciências Sociais/FLASCO-Brasil**, 2009.

SCHETTINI, S.; *et al.* Famílias adotivas: identidade e diferença. **Psicologia em Estudo**, v. 11, n. 2, p. 285-293, 2006.

ENTRE CAOS E ORDEM: A DESOBEDIÊNCIA ECOFENOMENOLÓGICA A PARTIR DA PEDAGOGIA DAS ENCRUZILHADAS

MAKUFKA, Daniel Alceu Rodrigues Cardoso¹⁵⁸

CUNHA, Rogério Elias da¹⁵⁹

ROHLING, Marcos¹⁶⁰

RESUMO

O presente artigo objetiva apresentar uma análise da ecofenomenologia decolonial para uma pedagogia das encruzilhadas. Pretende-se também mostrar uma relação entre esses conceitos e observar como a ecofenomenologia decolonial pode enriquecer a pedagogia das encruzilhadas ao trazer uma perspectiva crítica sobre as relações entre humanos e natureza, considerando os impactos do colonialismo nessas interações. Em contrapartida, a pedagogia das encruzilhadas pode oferecer uma abordagem prática para aplicar os princípios da ecofenomenologia decolonial no campo educacional. Tendo Exú como centro da discussão e seus cruzamentos como sentido da vida, a pedagogia das encruzilhadas aponta para uma perspectiva pluriversal. Ela rompe com binarismos e linearidades, e ressalta a coexistência de diferentes caminhos. Abre espaço para a diversidade e práticas mais plurais e ecologicamente sensíveis. Ainda nessa perspectiva, a figura de Exu é invocada como matriz explicativa e epistemológica, fundamentando uma educação antirracista e comprometida com a vida em sua multiplicidade.

Palavras-chave: ecofenomenologia. exú. encruzilhada. decolonial.

INTRODUÇÃO

As reflexões para esse artigo partirão do caos, do que foi quebrado, daquilo que foi silenciado, que foi dito como morto. Não somente a morte como finitude do ser, mas o uso do substantivo morte como recomeço, dinamismo que atravessa a existência, “[...] a morte não é o que chega ao fim de um processo, mas os versos escritos pela poesia do existir. A vida recita a morte como seu poema mais íntimo e, por esse motivo, nada do que fazemos e somos deixa de receber as marcas da mortalidade (Cabral, 2022, p. 21)”. Pensar na morte de sujeitos e das ideias desse sujeito, como os antigos gregos pensavam, na glorificação do morrer, viver a morte de forma grandiosa. A morte não significa somente o fim da vida, mas assinala a impossibilidade da existência neste mundo. “No sentido heideggeriano a morte faz a finitude humana reluzir, e glorifica a existência do ser-para-a-morte. O viver e morrer andam juntos, portanto, viver é sempre morrer parcialmente”. (Cabral, 2022, p. 23).

A proposta da Pedagogia das Encruzilhadas busca integrar os saberes ancestrais afro-brasileiros na educação, saberes esses muito presentes na gênese das religiões de matrizes africanas no Brasil. Inspirada numa divindade iorubá, Exú, essa pedagogia mostra a multiplicidade de caminhos e a desconstrução do binarismo presente na sociedade ocidental. Seu objetivo é promover uma educação antirracista e decolonial, que valoriza a diversidade cultural e desafia a lógica eurocêntrica que, historicamente, marginaliza sujeitos. Pensar a partir da lógica de Exu, permite-nos uma educação que não apenas cultive conhecimento, mas que reconstrua, também, identidades novas e promova uma justiça social. Exú possibilita-nos reverter o que foi subvertido. Conforme Rufino (2019): “Uma educação, pedagogia, escola ou currículo que busque firmar compromisso com a diversidade e combater as injustiças cognitivas/sociais haverá de abrir caminhos para Exú passar”.

¹⁵⁸ Instituto Federal Catarinense - IFC. daniel.alceu@edu.itapema.sc.gov.br, <https://orcid.org/0009-0006-7564-3539>, <http://lattes.cnpq.br/7840424960215127>

¹⁵⁹ Instituto Federal Catarinense - IFC. rogerioelyah@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8191-021X>, <http://lattes.cnpq.br/5672544352744640>

¹⁶⁰ Instituto Federal Catarinense - IFC. marcos.rohling@ifc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-8379-3581>, <http://lattes.cnpq.br/1426156565430729>

Por outro lado, o estudo da ecofenomenologia decolonial propõe uma reavaliação das relações entre humanos e não humanos. Nesta abordagem crítica é possível dismantlar as narrativas coloniais que marginalizam, na esfera brasileira, culturas ancestrais indígenas e afro-brasileiras. Analisar sob uma perspectiva ecofenomenológica é desnaturalizar os sentidos que perpetuam as desigualdades e injustiças e questionar como o conhecimento é produzido e disseminado. Conceitos como a pluralidade de saberes e experiências, podem contribuir na formação de indivíduos críticos, além de serem conscientes com suas interações com o mundo natural e social. Na tentativa de aglutinar os pensamentos aqui discutidos, espera-se contribuir para a decolonização da educação, reconhecendo a diversidade cultural e ecológica do Brasil. Além disso, observar desdobramentos históricos e desafiar as estruturas de poder que naturalizam as desigualdades e as “desalteridades”¹⁶¹

METODOLOGIA

A presente reflexão tem caráter bibliográfico e consiste parte da pesquisa de mestrado, em andamento, no contexto de uma abordagem qualitativa. A análise da literatura sobre as principais teorias, assim como a coleta de referências bibliográficas, pode ser feita em diversas fontes, incluindo livros, revistas acadêmicas, artigos de jornais e sites. Esse tipo de pesquisa pode colocar o pesquisador em contato direto com toda produção científica escrita sobre a temática a ser estudada (Pizzani *et al.* 2012, p. 54).

As temáticas abordadas são uma resposta crítica às heranças do colonialismo, do estrangeirismo e do racismo que permeiam a educação. É essencial estudos e discussão para promover uma educação que valorize saberes diversos e a justiça cognitiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O caráter gênese de Exú, em território iorubá como na diáspora, é repleto de diversidades e controvérsias, assim como sua própria existência dentro da cosmologia africana. Não há consenso na mitologia lorubá, nem nos escritos e nos Itãs¹⁶², ou até mesmo nos orikis¹⁶³ do candomblé, sobre o surgimento exato de Exú. Acredita-se que Exú, enquanto Yangí (exú ancestral), simplesmente foi o primeiro a ser criado, criado pelo criador do mundo na cultura lorubá, o senhor Olodumare. Assim sendo, a tradição de Ifá nos conta que o ser supremo Olodumare, resolve criar o mundo. A primeira criação foi Yangí (Exú), a pedra primordial. Essa entidade hoje é cultuada na pedra de laterita, que representa a condensação da Terra (Rufino, 2019, p.24).

A essência plural de Exú pode ser percebida numa frase comum dos cultos de orixá, *Exú nasce antes da própria mãe*. A divindade Exú é o início de tudo que existe no mundo, antes mesmo, da existência do próprio mundo, ainda que, não tenha sido o criador do mundo, mas sim Olodumare. Existem divindades anteriores, mas onde nossa concepção alcança, ele foi o primeiro. Exú é o espiral, o início das coisas que num determinado tempo se cruza com o fim, renovando-se constantemente. “Exu, o senhor das possibilidades, opera na simultaneidade das temporalidades, que se cruzam”. (Rufino, 2019). Pensar nesse caráter espiral de exú, como um caracol, propicia pensarmos na defesa do não acabamento do mundo, e sim de um eterno recomeço do tempo e das relações humanas. Quando esse entendimento, do caráter de Exú, foi marginalizado por uma sociedade eurocêntrica, perdemos a capacidade de compreender outras formas de vivenciar e esperar o mundo. A partir de Yangí podemos começar pelo fim, reconstruir o que foi pulverizado nesse processo de colonialidade do saber (Lander, 2005). Para elucidar ainda mais a essência de Exú, observamos outro mito, onde Exú obrigou Orúnmilá a fornecer-

¹⁶¹ Desfenomenalização de diversas alteridades (Cabral, 2022, p. 53).

¹⁶² Relatos míticos da cultura lorubá.

¹⁶³ Palavras e frases utilizados para louvar, saudar os orixás, contendo significados e histórias.

lhe comida. Exú não queria trabalhar e vivia pedindo comida a seu criador, que passava horas do dia fazendo adivinhações. Exú prostrou-se na porta da casa de Orúnmila, dizendo que ele não morava mais ali e desviava o caminho das pessoas que vinham em busca de ajuda, sendo assim, o grande deus da adivinhação começa a empobrecer. Após perceber que era Exú, Orúnmila percebe a necessidade de alimentá-lo antes de tudo (Martins, 2008, p.17-19 *apud* Carvalho, 2022).

Esse itã enfatiza a primazia de Exú a ter suas necessidades atendidas. Ele deve ser o primeiro em tudo, o ato de “comer” demonstra esse precedente, pois *Exú é a boca que tudo come*¹⁶⁴, é o primeiro a ser louvado dentro do panteão dos orixás. Se for posto à margem ou de lado, e não for louvado *a priori*, exú inverte a realidade e alcança seu objetivo.

A divindade, cultuada na África, atravessou o Atlântico e se cruzou com os povos originários presentes aqui. A partir desse cruzamento de culturas, é na encruzilhada que a fusão de horizontes acontece. Inspirando-se em Gadamer, Taylor entende a fusão de horizontes do seguinte modo: “Aprendemos a movimentar-nos num horizonte mais alargado, dentro do qual partimos já do princípio de que aquilo que serve de base à valorização pode ser considerado como uma possibilidade a par do background da cultura que antes nos era desconhecida. A “fusão de horizontes” funciona através do desenvolvimento de novos vocabulários de comparação, através dos quais poderemos articular estes contrastes. A tal ponto que, se e quando acabarmos por encontrar uma base firme para a nossa pressuposição, será em termos de uma noção do que constitui o valor que jamais poderíamos ter no início. Atingimos o juízo de valor, em parte, porque transformamos os nossos critérios” (Taylor, 1998, p. 88).

A pedagogia das encruzilhadas não pode ser encarada como antiocidental ou como uma epistemologia da subversão - isso já está feito pela própria ocidentalidade. A proposta é desenhar uma grande encruzilhada e movimentar essa hegemonia, que se põe o centro para as esquinas, para as fronteiras. O cruzo é o fundamento do poder fronteiroço, que não apenas delinea os limites físicos, mas também revela as complexidades sociais e políticas que emergem nesse espaço de intersecção. Portanto, como destaca Cabral (2021, p. 33) “A fenomenologização da Terra e das alteridades desalterizadas pela lógica colonial deve ser pensada à luz de suas respectivas fenomenalidades (Cabral, 2021, p. 33).

AUTONOMIA DO FENÔMENO

A fenomenologia como uma abordagem filosófica, que enfatiza a importância dos fenômenos e análise das experiências humanas, propõe uma transformação na forma de pensar e desafia as tradições metafísicas e ocidentais. A fenomenologia não só descreve o que aparece a partir de si próprio, que é a noção fenomenológica integral de fenômeno. Ela também descreve as condições de não aparecimento das fenomenalidades dos fenômenos. A fenomenologia é a tentativa de recuperação da autonomia de um fenômeno, a significativa que se apresenta a partir de si. Husserl parte dessa ideia com o conceito de auto da ação¹⁶⁵, ou autodoação¹⁶⁶, até mesmo automanifestação (Husserl, 2012). Por outro lado, se é preciso recuperar a autonomia de um fenômeno, é porque na maioria das vezes o que se apresenta não se apresenta segundo a si mesmo, mas se apresenta segundo medidas que não são suas próprias medidas. Ou seja, as fenomenologias lidam com fenômenos desfenomenolizados. Sendo assim, o estudo da fenomenologia torna-se

¹⁶⁴ Ditado popular comum nos terreiros de Candomblé e Umbanda.

¹⁶⁵ Auto da ação em Husserl refere-se à ideia de que a consciência é sempre intencional, ou seja, está direcionada a um objeto ou conteúdo. A consciência não se limita à percepção passiva, mas envolve uma doação de sentido, onde a experiência é moldada por atos intencionais que conferem significado aos dados sensíveis.

¹⁶⁶ A autoação, por sua vez, diz respeito ao processo pelo qual a consciência se apropria e dá sentido à experiência vivida, sendo fundamental para a constituição dos objetos intencionais.

fundamental, pois o que aparece não aparece segundo a si próprio. Cabral (2022, p. 69) salienta que “[...] a fenomenologia é a arte de fazer e deixar aparecer aquilo que se mostra a partir de si mesmo. O que está em jogo na fenomenologia é, portanto, a revelação da fenomenalidade do fenômeno em questão.

Além disso, a crise da tradição ocidental, marcada por uma visão reducionista e muitas vezes alienante do conhecimento, pode ser abordada através da incorporação de práticas pedagógicas que priorizam a vivência e a experiência, contrariando, o mundo estático e aparentemente constante. Logo, “[...] a estabilidade histórica de um mundo depende da homogeneidade também histórica dos modos de ser dos fenômenos”. (Cabral, 2021, p. 41). Se os fenômenos são heterogêneos, então, o acesso a eles e a fenomenologização de suas funcionalidades não podem ser homogêneos. A fenomenologia está sempre transitando entre, a fenomenalidade plena dos fenômenos e a impossibilidade de fenomenologização plena dos fenômenos. Ou seja, as condições de impossibilidade de aparição plena da fenomenalidade dos fenômenos. A tarefa fenomenológica também leva isso em questão. A fenomenologia é um movimento fenomenológico (Levinas, 2000, p. 47).

Ao ir mais além e recorrer à perspectiva ecofenomenológica e decolonial, supera-se não somente as relações históricas e sociais que fundamentam o pensamento decolonial, mas busca-se o *oikos*. É preciso recorrer ao termo da palavra grega *oikós* - casa comum - que reflete interconexões entre a condição humana e as condições não humanas. No sentido de condições definidas por Hannah Arendt (1997, p. 17). “Os homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição da sua existência”. A partir desta análise, pode-se observar que o ser humano, em sua relação com a Terra, é frequentemente abandonado ao longo das culturas ocidentais, sendo assim, sequestrado da sua verdadeira condição humana. O fenômeno da diáspora africana, caracterizado pela migração forçada, assume um papel simbólico e prático. Para muitos africanos, a terra (Brasil) não significa somente um novo lar, mas também um espaço de resistência. Nesta nova terra, as comunidades afro-brasileiras recriaram laços com suas origens, mesmo que de forma fragmentada. Esse fenômeno pode ser associado também ao desterro de Caim como na tradição judaico-cristã (Gn 4, 9-16).

Essa nossa herança cultural tende a enfatizar a morada humana, que interage com elementos não humanos, a serviço de uma estabilidade da morada humana. Essa morada humana, construída a partir da ótica ocidental, é hoje questionada. Assim, a ideia de morada comum se submete a primazia da morada humana. O objetivo do pensar ecofenomenológico, é transpassar essa compreensão simples da palavra. Pode-se pensar também no *éthos* - palavra grega que apresenta dois significados - primeiro é um conjunto de costumes e hábitos, derivados de um certo código, que provoca em nós uma calcificação comportamental, e que de alguma maneira nos orienta através de códigos históricos, sociais, políticos, religiosos, que pervade a nossa existência por um tudo. Essa significação de *éthos* é o destino das culturas ocidentais, forjadas, em seus conceitos basilares. Conhecemos a terra como uma provedora de recursos para nossa existência, a Terra como a garantia da nossa existência e não a nossa existência para garantir a vida da Terra. Pensar que esse movimento perpassa por histórias, e produz fenomenologias diversas. Portanto, reduzir a Terra em *éthos* no sentido de costumes, ou até mesmo, em *pólis*, ou seja, quando há sentido político na condição humana, consiste em submeter outras condições de pensar a vida. O segundo significado é mais curto e mais profundo, pois é vista a Terra como morada que se relaciona com a palavra *oikós*, a casa, a morada comum. (Cabral, 2022, p. 30).

Os pensamentos decoloniais não partem da fenomenalidade plena dos fenômenos, mas sim das desfenomologizações históricas de determinados fenômenos. Porém, algo assim, de certa maneira, não contradiz as fenomenologias tradicionais porque as

fenomenologias não só descrevem a fenomenalidade plena dos fenômenos, elas também descrevem as condições de desfenomelogização dos fenômenos. Pensamentos decoloniais lidam com a descrição dos mecanismos históricos de desfenomelogização de certos fenômenos (Cabral, 2022, p. 89 e 90).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intersecção entre ecofenomenologia decolonial e a pedagogia das encruzilhadas pode gerar um campo fértil propício à discussão da educação como um meio contra opressão e exclusão, buscando, juntamente, maior harmonia com o ambiente natural. A ecofenomenologia decolonial oferece uma perspectiva crítica, observada por uma lente que permite examinar as relações de poder e as interações com o mundo natural, enriquecendo assim a pedagogia das encruzilhadas. Essa intersecção pode resultar em práticas educativas que não apenas reconhecem, mas celebram a diversidade e a interconexão entre todos os seres. Por sua vez, a pedagogia das encruzilhadas, ao integrar múltiplas perspectivas e saberes, apresenta-se como uma forma de resistência e de construção de conhecimento que reconhece a diversidade cultural e as complexidades das experiências humanas.

Já que iniciamos pelo fim, propomos concluir pelo início. O advento de uma nova possibilidade de pensar as sociedades brasileiras a partir da cosmovisão africana. Essa ideia, embora fragmentada, revive com vigor. Nesse renascimento, encontramos a possibilidade de recriar nossas realidades, entrelaçando passado e presente, assim como Exú. Um ditado africano exemplifica e põe a pensar: *Exú matou um pássaro ontem, com a pedra que jogou hoje.*

REFERÊNCIAS

- ARENDDT, Hannah. *A condição humana*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.
- CABRAL, A. M. **Ecofenomenologia decolonial**: variações fenomenológicas sobre a alteridade. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2022.
- CARVALHO, Jairo Dias. EXU, O SENHOR DA TRANSFORMAÇÃO. **Revista Brasileira de Filosofia da Religião**, [S.L.], v. 8, n. 2, p. 9-30, 10 out. 2022. Biblioteca Central da UNB. <http://dx.doi.org/10.26512/2358-82842021e40429>.
- LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e infinito**. Lisboa: Edições 70, 2000.
- PIZZANI, L. *et al.* A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **RDBC: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, jul./dez, 2012.
- RUFINO, Luiz. **Pedagogia das Encruzilhadas**. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2019.
- RUFINO, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas Exu como Educação. **Revista Exitus**, [S.L.], v. 9, n. 4, p. 262-289, 1 out. 2019. Universidade Federal do Oeste do Pará. <http://dx.doi.org/10.24065/2237-9460.2019v9n4id1012>.
- TAYLOR, Charles. **O Multiculturalismo e a Política do Reconhecimento**. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.

ENFRENTAMENTO AO EMPRESARIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA A PARTIR DO PENSAMENTO FREIRIANO E DECOLONIALIDADE

RIBEIRO, Claudiane Barbosa¹⁶⁷

PEREIRA, Josilaine Antunes¹⁶⁸

SOUZA, Jonice Aparecida de¹⁶⁹

RESUMO

Entende-se por empresariamento da educação básica o conjunto de práticas que trazem para dentro das escolas aspectos do setor privado, visando, por muitas, o lucro, e apenas este. O presente resumo tem como objetivo refletir sobre o Empresariamento da Educação a partir de alguns referenciais teóricos, trazendo reflexões sobre as possibilidades de enfrentamento deste modelo através do pensamento decolonial e dos ensinamentos Freirianos. Do ponto de vista metodológico se constitui em uma abordagem qualitativa e se propõe, mesmo que brevemente, refletir quais são as implicações sociopolíticas e pedagógicas que o empresariamento da educação pode gerar ou tem gerado ao sistema de educação e aos seus sujeitos.

Palavras-chave: Educação Básica. Empresariamento da educação. Neoliberalismo. Decolonialidade.

INTRODUÇÃO

A incorporação de modelos e práticas empresariais no sistema educacional, como parcerias público-privadas, privatização de escolas e a adoção de mecanismos de avaliação de desempenho e competitividade, têm ganhado ao longo dos anos. Essas iniciativas, inspiradas pelo setor privado, têm o potencial de alterar profundamente a estrutura educacional e as vivências da comunidade escolar, levantando preocupações sobre os impactos que podem ter no papel da educação. Essas iniciativas podem reduzir a educação a uma mercadoria, desconsiderando sua essência como prática de liberdade e emancipação humana. Segundo Paulo Freire, (1987) a educação deve ser um ato de conscientização, que promove o desenvolvimento crítico e social dos sujeitos. Portanto, é fundamental questionar essa tendência, para que o processo educacional continue sendo um espaço de construção coletiva, democrática e libertadora, capaz de contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa, e não uma ferramenta de padronização e exclusão.

METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho se constitui em uma abordagem qualitativa, o que significa que a pesquisa se concentra em explorar e compreender a natureza de fenômenos, conceitos, ou interações sociais de maneira mais profunda e contextualizada, ao invés de quantificar dados ou resultados. Para Triviños (1987) a pesquisa qualitativa serve-se de uma ideia central e essencial para oferecer uma compreensão mais clara sobre o trabalho do pesquisador que busca interpretar a realidade a partir de uma perspectiva qualitativa, o que compreende atividades de investigação específicas, que podem ser caracterizadas por traços comuns, que incluem a valorização da subjetividade, o foco na realidade social e a flexibilidade metodológica.

¹⁶⁷ Mestranda em educação no PPGE da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. claudianebarbosaribeiro@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0001-2828-7168>, <http://lattes.cnpq.br/7466922342033908>.

¹⁶⁸ Docente no PPG em Educação da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. antunesjo@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9990-0919>. <http://lattes.cnpq.br/6632644658092786>

¹⁶⁹ Mestranda em educação no PPGE da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. joniceaparecida@uniplaclages.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/3440023623658880> joniceaparecida@uniplaclages.edu.br.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

Trazendo princípios do setor empresarial, o empresariamento da educação se refere à aplicação de modelos e práticas empresariais no sistema educacional, incorporando elementos do setor privado na esfera pública. Isso inclui parcerias público-privadas, a privatização de escolas e a adoção de mecanismos de avaliação de desempenho e competitividade.

Nesta perspectiva, a educação e a escola são tidas como entidades de lucro, e muitas vezes, apenas isso. A adoção de práticas atreladas ao modelo de gestão corporativa, como a eficiência e a redução de custos, leva a uma prática pedagógica menos centrada nas necessidades e potencialidades dos estudantes.

Para Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo pode ser compreendido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que impõem um novo modo de governar os indivíduos, baseado no princípio universal da competição. Assim, compreende-se que o fenômeno do empresariamento da educação está inserido na lógica do sistema neoliberal, no qual, como destaca Dowbor (2019), o capitalismo passa por mudanças rápidas e profundas. Essas mudanças exigem novas roupagens, e novos pontos de exploração em favor do lucro, assim, a educação torna-se alvo.

O empresariamento da educação é uma tendência crescente no Brasil que, ao tratar a educação como um produto, confronta diretamente o pensamento de Paulo Freire, que concebe a educação como um ato de libertação. Freire, (1987) critica o modelo de educação bancária, no qual o educador "deposita" conhecimento nos educandos, que, por sua vez, apenas o recebem, memorizam e repetem. Essa prática transforma o educando em um receptáculo passivo, distanciando-o de uma educação crítica e colaborativa. O empresariamento, ao priorizar resultados mensuráveis e a eficiência, reforça esse modelo bancário, favorecendo a competição e a padronização, em detrimento de um processo educativo que visa a formação crítica e transformadora dos sujeitos.

Segundo Alves, Klauss e Loureiro (2021), a mentalidade empresarial permeia as instituições de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, através de políticas educacionais e programas desenvolvidos por organizações do Terceiro Setor, do Sistema S4, além de empresas e fundações privadas.

Essa abordagem empresarial na educação enfatiza a avaliação de desempenho com base em métodos quantitativos, como pontuações em testes padronizados e taxas de aprovação, responsabilizando apenas as escolas, professores e gestores pelos resultados dos estudantes. Segundo Medeiros (2019), nesse contexto, o empresariado nacional promove a ideia de que o setor público deve adotar a lógica empresarial, associando o sucesso à eficiência, excelência e qualidade total, sugerindo que o setor privado é mais capacitado para implementar melhorias no espaço público, sob pena de fracasso das políticas públicas.

Essa lógica gera também uma competição exacerbada, sustentada pela falsa premissa de que ela promove inovação e qualidade. Essa competitividade pressiona escolas e professores a melhorar o desempenho para atender mais eficientemente os números desejados, o que não significa atender de maneira eficiente às necessidades dos estudantes. Segundo Medeiros (2019), o papel ativo dos empresários na gestão da educação brasileira foi reforçado com a criação do marco legal das parcerias público-privadas em 2004, revisado em 2016, legitimando a participação do setor privado nas questões educacionais, com suporte jurídico e regulatório.

Conforme Medeiros, (2019) desde antes dos anos 1990, as implicações da participação do setor privado na educação brasileira já eram discutidas, especialmente após a Constituição de 1967, que permitiu ao setor privado beneficiar-se de recursos públicos (BRASIL/IPEA, 2009, p.18 Apud Medeiros, 2019). A reforma educacional do século XX, segundo Borges (2015, p. 968 Apud Medeiros, 2019), segue a lógica custo-benefício, buscando qualidade com menor custo nos serviços públicos. Leis como a nº

9.637/1998 e nº 9.790/1999, e a Lei Federal da Parceria Público-Privada nº 11.079/2004, estabeleceram legalmente essa parceria no Brasil.

Conforme Laval (2004), a imitação do mundo empresarial na educação é justificada pela busca da eficiência, priorizando o controle e a redução de gastos com a ordem de "fazer mais com menos".

Nesse cenário, é crucial examinar as implicações do protagonismo empresarial na gestão educacional, abordando a parceria com o setor público e sua base jurídica. Segundo Cóstola *apud* Venco e Souza (2021), a influência de atores privados que não são profissionais da educação, mas que participam da construção de currículos e formação de professores, reforça uma tentativa de moldar o trabalho docente segundo a lógica da eficiência, padronizando o processo pedagógico.

Em Pedagogia do Oprimido, Freire permite compreender a opressão como sendo um estado que afeta tanto os oprimidos quanto os opressores, sendo uma situação onde aqueles que se encontram na posição de oprimidos são tolhidos de sua capacidade de se expressar, pensar e agir livremente. Para Freire, a libertação é um processo de transformação, no qual os oprimidos se tornam sujeitos de sua própria história, processo este que tende a ser inexistente sem uma educação voltada para isso. É possível verificar assim, a importância da crítica à ideia de educação "bancária", por este ser um modelo verticalizado de educação, onde os professores admitem uma postura de superioridade, fazendo apenas uma transmissão de conhecimento aos educandos, sem considerar seus saberes e contribuições.

A proposta para combater esta prática, para Freire, é uma educação horizontal e comunitária, onde o conhecimento é construído em conjunto, possibilitando uma participação ativa dos educandos, onde considera-se o contexto, a realidade e os conhecimentos prévios dos mesmos, permitindo assim reflexão e compreensão crítica da realidade.

A colonialidade pode ser compreendida como o conjunto de consequências do processo histórico de dominação eurocêntrica, enfatizado pelo caráter racista das políticas coloniais. O pensamento decolonial é uma ferramenta do esperar, verbo este que tem suas raízes atreladas a Paulo Freire. O pensamento decolonial é a busca por evidenciar e combater o pensamento e as práticas coloniais que ecoam em nosso tempo e perpetuam desigualdades. Assim, a decolonialidade alinha sua filosofia com os princípios instituídos por Freire, visto que ambos trazem críticas aos modelos que propiciam opressão e por consequência aos frutos da colonialidade, bem como a própria colonialidade em si.

Durante toda a vida e obra de Paulo Freire, ele ocupou-se de propagar a ideia de uma educação que alicerçava a emancipação e a conscientização crítica dos sujeitos. Logo, Freire e decolonialidade convergem no sentido da busca pela justiça social e pela transformação da realidade dos sujeitos e da sociedade como um todo.

Compreende-se assim que, uma vez que o pensamento decolonial corrobora as ideias de Paulo Freire e sendo o objetivo da decolonialidade derrubar as estruturas coloniais e reconhecer a diversidade de saberes e práticas, não pode esta estar de acordo com a prática do empresariamento da educação, visto que este pode reforçar práticas educativas dominantes e excludentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O empresariamento da educação, ao adotar práticas empresariais no sistema educacional, reforça uma competitividade descontrolada e tende a aprofundar as desigualdades sociais, pois promove a ideia de meritocracia através de práticas avaliativas quantitativas que transformam os indivíduos em números, ignorando suas subjetividades. Essa abordagem se consolida por meio da incorporação de elementos do setor privado na esfera pública da educação, como as parcerias público-privadas, a privatização de escolas e a adoção de avaliações de desempenho competitivas.

É visível que tal movimento vai de encontro ao pensamento de Freire. A busca por resultados provenientes de testes quantitativos limita a capacidade de expressão dos educandos, bem como suas potencialidades e extingue-se junto, o exercício do pensamento crítico e da reflexão, tão prezados por Freire. Além disso, compreender a educação como um produto, finalidade deste modelo, é totalmente contrário à proposta de uma educação dialógica e humanizadora defendida por Paulo Freire, uma vez que distancia os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e limita a possibilidade de personalização do ensino, prática importante no compreender e considerar contexto, realidade e conhecimentos prévios dos educandos.

As críticas a esse modelo se fundamentam no fato de que ele contribui para a desumanização dos sujeitos, apagando a cultura das regiões onde as escolas estão inseridas, ampliando as desigualdades sociais e enfraquecendo o controle democrático sobre a educação, à medida que mais decisões são transferidas para entidades privadas ou organizações.

Apesar das dificuldades, é possível somar forças para enfrentar o açoitamento capitalista dentro do pensamento decolonial, o qual corrobora as ideias de Paulo Freire. É na vontade de romper com a herança colonial e mudar a realidade marginalizada de uma sociedade que a decolonialidade e o pensamento Freiriano alicerçam a luta e o enfrentamento diário dos sistemas de opressão.

REFERÊNCIAS

DOWBOR, Ladislau. **O capitalismo se desloca/novas arquiteturas sociais**. São Paulo: edições sesc, 2020.

LAVAL, Christian. **A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público**. Londrina: Planta, 2004.

ALVES, Alexandre; KLAUS, Viviane; LOUREIRO, Carine B. **Do sonho à realização: pedagogia empreendedora, empresariamento da educação e racionalidade neoliberal**. São Paulo: Educ. Pesquisa, 2021.

DA SILVA MEDEIROS MACEDO, Sonayra. **O modelo de gestão do empresariado para a educação básica brasileira: embates entre excelência e qualidade social?**, 2019. Disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=8541774. Acesso em: 20 mai. 2024.

CÓSTOLA, Andresa. **“Onde tem base, tem movimento” empresarial: análise da atuação dos atores privados do movimento todos pela base nas redes públicas estaduais da região sudeste**, 2021. Disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11181521#. Acesso em: 20 mai. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987
TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

A MAGIA DO CIRCO: UMA ABORDAGEM EDUCATIVA

FONSECA, Emanuele¹⁷⁰
VINICIUS, de Oliveira¹⁷¹
VANESSA, Bruna¹⁷²
LOPES, Carol¹⁷³
PEREIRA, Josilaine Antunes¹⁷⁴

RESUMO

Este estudo investiga a cultura circense, destacando sua relevância social e o impacto emocional que provoca no público. O objetivo principal é analisar o desenvolvimento histórico do circo e seu papel na educação, explorando seu potencial para complementar o processo de aprendizado de maneira lúdica e envolvente. Além disso, o estudo busca compreender os desafios enfrentados pelos artistas circenses no acesso à educação, considerando as dificuldades impostas pela vida itinerante, que compromete a continuidade escolar.

Palavras Chave: Cultura circense. Educação. Magia do Circo.

INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe uma investigação da cultura circense, com ênfase em sua relevância na sociedade contemporânea e nos variados sentimentos que seus espetáculos despertam nas audiências. O circo, mais do que simples entretenimento, é uma forma de arte carregada de uma rica tradição, refletindo e influenciando dinâmicas sociais ao longo do tempo. Assim, exploraremos a evolução histórica dessa arte, desde suas origens até suas manifestações modernas, observando como o circo se adaptou a diferentes contextos sociais, culturais e tecnológicos, mantendo-se capaz de encantar públicos de todas as idades.

Além de seu valor cultural, este estudo dará especial atenção ao papel do circo na educação infantil. Investigaremos como elementos circenses, como música, dança, acrobacia e palhaçaria, podem ser integrados às práticas pedagógicas, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. O circo possui um potencial único para desenvolver habilidades essenciais nas crianças, como socialização, criatividade, autoconfiança e trabalho em equipe, promovendo um aprendizado mais lúdico e envolvente.

Paralelamente, também será analisado o acesso à educação pelos artistas circenses, cuja vida itinerante impõe grandes desafios à continuidade escolar. A constante movimentação entre cidades torna difícil a regularidade nos estudos, criando barreiras significativas ao acesso à educação formal. Portanto, discutiremos as dificuldades enfrentadas por esses profissionais e as alternativas que estão sendo desenvolvidas para garantir sua formação educacional.

Ao longo deste trabalho, pretendemos não apenas destacar a importância cultural e educacional do circo, mas também fomentar um debate sobre a valorização dessa arte e a urgência de garantir que seus artistas tenham acesso a oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

¹⁷⁰ Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.
<https://orcid.org/0009-0002-0183-7294>

¹⁷¹ Acadêmico do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.
<https://orcid.org/0009-0001-6110-6584>

¹⁷² Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

¹⁷³ Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

¹⁷⁴ Docente no PPG em Educação da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

antunesjo@uniplacages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9990-0919>.

<http://lattes.cnpq.br/6632644658092786>

METODOLOGIA

A metodologia adotada será de natureza qualitativa, envolvendo revisão bibliográfica sobre a história e o papel educacional do circo. Para Minayo (2001, p. 22) “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Neste sentido, a pesquisa visa oferecer uma perspectiva aprofundada sobre a interseção entre a arte circense e a educação, apontando caminhos para superar as barreiras educacionais enfrentadas pelos artistas e crianças em contextos de mobilidade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

O circo é uma das mais antigas formas de manifestação cultural da humanidade, oferecendo um campo vasto e rico para pesquisas etnográficas. Ao longo dos séculos, a cultura circense tem se reinventado e adaptado aos desafios da modernidade, sem perder sua essência e o amor pela arte. Nesse sentido, o artigo "Qual a importância do Circo para a Cultura e Educação" ressalta que o circo é não apenas um espetáculo cultural que encanta multidões, mas também um espaço de desenvolvimento pessoal. Para as famílias que perpetuam essa tradição de geração em geração, o circo é uma manifestação cultural que vai além da apresentação, representando um legado profundamente enraizado na paixão pela arte circense.

No contexto educacional, a cultura circense apresenta diversas possibilidades de aplicação. Como destacam Menezes, Jung e Silva, o circo, sendo uma das mais antigas formas de expressão cultural, pode ser utilizado para unir brincadeiras ao desenvolvimento cognitivo. Atividades circenses são altamente atrativas e motivadoras para os alunos, e por serem diferentes do que se vê no cotidiano escolar, têm grande potencial para serem integradas ao ambiente educacional, promovendo o aprendizado de maneira lúdica e envolvente.

Segundo Carlos Rodrigues Brandão, a educação deve ser entendida como um processo cultural, social e político que ocorre ao longo da vida e em diferentes contextos, não apenas nos ambientes formais de ensino (BRANDÃO, 1982). Essa visão destaca a importância de práticas pedagógicas que vão além de apenas transmitir conhecimento, como o circo, que proporciona um ambiente dinâmico e transformador para o desenvolvimento dos alunos.

As reflexões teóricas deste estudo estão alicerçadas na interseção entre cultura, educação e a prática circense, refletindo sobre como essas dimensões se influenciam mutuamente. O circo, como manifestação cultural, é uma expressão rica que não apenas entretém, mas também serve como um meio de comunicação e reflexão sobre questões sociais, emocionais e éticas. No que se refere ao conceito de cultura tomamos Roberto da Matta (S/D, p. 3) quando afirma que cultura “é um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado. Ela, como os textos teatrais, não pode prever completamente como iremos nos sentir em cada papel que devemos ou temos necessariamente que desempenhar, mas indica maneiras gerais e exemplos de como pessoas que viveram antes de nós os desempenharam”.

Portanto a cultura circense como manifestação social entende que o circo é um microcosmos da sociedade, reunindo diversas expressões artísticas e promovendo um espaço de inclusão e diversidade. Ao longo da história, o circo tem sido um lugar de encontro, onde diferentes culturas se entrelaçam e se comunicam. Essa capacidade de aglutinar diferentes saberes e práticas faz do circo um objeto de estudo valioso para a

etnografia, permitindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e culturais que o envolvem.

Já o papel do circo no contexto educacional, se apresenta como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Segundo Menezes, Jung e Silva, a utilização de atividades circenses no ambiente escolar pode fomentar a criatividade e o engajamento dos alunos. A natureza lúdica do circo, que inclui elementos como música, dança, acrobacias e palhaçaria, proporciona um ambiente de aprendizado diferenciado, onde as crianças podem explorar suas habilidades em um espaço seguro e estimulante.

A educação, ao integrar o circo em suas práticas pedagógicas, pode beneficiar-se das seguintes maneiras: 1) desenvolvimento da criatividade: a prática de atividades circenses incentiva a expressão criativa, permitindo que os alunos experimentem novas formas de se comunicar e se expressar; 2) fortalecimento do trabalho em equipe: muitas atividades circenses exigem colaboração e confiança mútua, promovendo habilidades de trabalho em grupo e empatia entre os estudantes e 3) aumento da autoconfiança: o aprendizado de novas habilidades circenses pode fortalecer a autoconfiança dos alunos, incentivando-os a superar desafios e acreditar em suas capacidades.

No entanto, há muitos desafios na educação circense, como a implementação desta cultura nas escolas. É necessário que educadores sejam capacitados para integrar efetivamente esses elementos nas práticas pedagógicas, garantindo que sejam mais do que uma mera atividade recreativa. Além disso, a falta de recursos e apoio institucional pode limitar as oportunidades de experiências circenses em algumas escolas. A valorização do circo como uma forma de arte legítima e a conscientização sobre seus benefícios educacionais são passos fundamentais para sua inclusão no currículo escolar. A construção de parcerias entre escolas e comunidades circenses locais pode abrir novas possibilidades de aprendizado e experiências enriquecedoras para os alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível reafirmar que o circo, com sua longa trajetória e profundo enraizamento na cultura humana, transcende o simples papel de entretenimento. Ao longo dos séculos, ele se estabeleceu como uma forma de manifestação cultural e social, preservando sua essência artística, mesmo diante das adaptações exigidas pela modernidade. Além de seu valor cultural, o circo também se revela uma ferramenta poderosa no contexto educacional, proporcionando oportunidades para a integração de práticas lúdicas e criativas ao processo de ensino-aprendizagem.

Conforme observado ao longo deste estudo, as atividades circenses podem contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, incentivando a criatividade, o trabalho em equipe e a autoconfiança. Ao introduzir essas práticas no ambiente escolar, os educadores têm a chance de diversificar suas abordagens pedagógicas e tornar o aprendizado mais dinâmico e inclusivo, ao mesmo tempo em que questionam os métodos tradicionais de ensino. Porém, para que funcionem de verdade, é importante que os educadores sejam capacitados e recebam o apoio necessário, garantindo que o circo seja visto como uma ferramenta pedagógica e não apenas como uma diversão, criando um ambiente de aprendizado mais acolhedor e flexível.

Por fim, destaca-se que a cultura circense, ao ser inserida nas práticas educacionais, não apenas enriquece o processo de ensino, mas também honra e perpetua uma tradição cultural que carrega consigo importantes valores sociais. A utilização do circo na educação promove o desenvolvimento integral dos indivíduos, ao mesmo tempo em que celebra uma das mais antigas e ricas formas de arte da humanidade.

Além disso, essa integração dá aos alunos a chance de se conectarem com suas próprias habilidades e expressões, ajudando a criar um senso de identidade e pertencimento. Dessa forma, o circo não é só uma forma de diversão, mas uma ferramenta

poderosa para formar pessoas mais conscientes e engajadas, que entendem a importância da diversidade e da colaboração em suas comunidades. Assim, ao adotar a cultura circense, as escolas não apenas enriquecem o aprendizado, mas também ajudam a construir uma sociedade mais justa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

Revista Praxis Pedagógica, Vol. 2, Nº3, set/dez 2019

DA MATTA, Roberto. Você tem Cultura? Disponível em:
[.https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/877886/mod_resource/content/1/2_MATTA_Voc%C3%AA%20tem%20cultura.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/877886/mod_resource/content/1/2_MATTA_Voc%C3%AA%20tem%20cultura.pdf)

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.

CONEXÕES COM O PASSADO: O SÍTIO GUARANI POÇO GRANDE E O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO INDÍGENA NA BAÍA BABITONGA

FERNANDES, Rosane Patricia¹⁷⁵

BANDEIRA, Dione da Rocha¹⁷⁶

RESUMO

A Baía Babitonga, no norte de Santa Catarina, é um importante centro de patrimônio arqueológico, com cerca de 200 sítios indígenas e 141 ocorrências históricas que refletem influências culturais diversas. O Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, com quase 100 mil peças arqueológicas, tem papel fundamental na preservação desses sítios, apesar dos desafios de conservação e do desconhecimento local. A pesquisa busca investigar como as comunidades indígenas da região reconhecem os sambaquis e cerâmicas, em especial do sítio Poço Grande, conectando a ocupação pré-colonial à preservação atual. Atualmente, o estudo encontra-se em fase de revisão bibliográfica e documental, com destaque para os sítios da Baía, como o Poço Grande e as cerâmicas Guarani, parte do acervo do MASJ.

Palavras-chave: Patrimônio Arqueológico. Indígenas. Cerâmicas. Museus.

INTRODUÇÃO

A Baía Babitonga, localizada no Norte de Santa Catarina, abriga um valioso patrimônio arqueológico, destacando-se os sambaquis. A região é historicamente ocupada pelos povos indígenas Guarani e Jê, cujos vestígios são preservados no Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ). No entanto, percebe-se uma desconexão entre as comunidades indígenas atuais e esses artefatos, que levanta questões sobre o reconhecimento desse patrimônio por elas. Este estudo busca compreender como as comunidades indígenas da Baía Babitonga/SC, em especial de Joinville e regiões próximas, se relacionam com o patrimônio arqueológico, especificamente os sambaquis e as cerâmicas e contribuir para a preservação desse patrimônio em harmonia com as demandas contemporâneas.

A pesquisa, ainda em andamento, adota uma abordagem interdisciplinar e utiliza métodos bibliográficos, documentais, trabalho de campo e entrevistas com lideranças indígenas. Financiada pela FAPESC, também visa investigar o papel da museografia do MASJ na preservação e representação desse patrimônio. Até o momento, os dados coletados não são suficientes para saber como se dá o reconhecimento e a apropriação desse patrimônio pelas comunidades indígenas locais, impactadas historicamente pela colonização europeia. Os registros arqueológicos, como sambaquis e cerâmicas dos povos Guarani e Jê, mantidos pelo MASJ, fornecem evidências da ocupação pré-colonial, mas o contato entre o museu e as comunidades precisa ser fortalecido. O estudo ressalta a importância da gestão patrimonial inclusiva e colaborativa na valorização das identidades culturais indígenas e sua relação com esse patrimônio.

Na região do extremo Norte Catarinense, foram identificados sítios arqueológicos associados às tradições Guarani e Jê, localizados nos municípios de Joinville, Guaramirim, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul. De acordo com estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023), ainda há 780 indígenas vivendo no entorno da cidade de Joinville, 218 em São Francisco do Sul, representando 0,41% da população local, 387 em Araquari, correspondendo a 0,86% da população, 64 em Balneário Barra do Sul, o que equivale a 0,43%, 67 em Garuva, que representam 0,36% da

¹⁷⁵ Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. E-mail, rosepati@gmail.com. orcid, <https://orcid.org/0000-0002-8290-8973>. lattes. <http://lattes.cnpq.br/1018749969791913>.

¹⁷⁶ Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. E-mail, orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5878-769X>. Currículolattes: <http://lattes.cnpq.br/7275692418800900>.

população, e 42 em Itapoá, compondo 0,14% da população. Conforme Jesus (2021, p. 38), é importante destacar que o processo de colonização por imigrantes europeus, "primeiro a partir do século XV e, depois especificamente na região estudada, a partir do século XIX, provocou o apagamento da presença indígena por meio das invasões, violências físicas e simbólicas". Nesse contexto, surgiu a seguinte problemática a ser investigada como as comunidades indígenas no entorno da Baía Babitonga/SC percebem, se identificam e reconhecem os sambaquis e as cerâmicas arqueológicas identificadas na região como partes intrínsecas de sua herança histórica? Essa questão central orientará toda a pesquisa, buscando uma compreensão mais profunda das interações entre as comunidades locais e seu patrimônio arqueológico e cultural.

O estudo tem o potencial de ampliar o conhecimento sobre a ocupação pré-colonial na região, além de promover o diálogo entre o patrimônio arqueológico e as comunidades indígenas da região, bem como, repensar a exposição, representação e narrativa desse patrimônio pelo MASJ. Como resultado, a pesquisa em questão espera compreender como as comunidades indígenas do entorno da Baía Babitonga/SC, percebem e se relacionam com o patrimônio arqueológico local, especificamente os sambaquis e as cerâmicas identificadas na região, além de dar maior visibilidade a esse patrimônio cultural e também contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, promovendo a preservação arqueológica em harmonia com as necessidades indígenas contemporâneas e uma nova prática museal desses acervos.

METODOLOGIA

Esse recorte específico da pesquisa tem como objetivo levantar o estado do conhecimento sobre o patrimônio cultural Guarani no litoral Norte de Santa Catarina, com base em documentos e dados bibliográficos sobre a região e nas coleções de cerâmicas arqueológicas do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ). Esse estudo está analisando o corpo documental e levantamentos de campo de Guilherme Tiburtius e suas publicações (1996), Tiburtius et al. (1950-1951, 1954) bem como, de Beck (1972) e Bandeira (2004), assim como, os registros de Piazza (1974), Bonomo et al. (2015) e as dissertações de Almeida (2017) e Jesus (2021). As coleções identificadas como Guarani que estão na reserva técnica do MASJ, segundo esses autores, provêm dos sítios arqueológicos de Enseada I, Itacoara, Rio Pinheiros II e como mote central deste escrito o sítio arqueológico Poço Grande. A área de estudo como um todo, abrange o litoral norte de Santa Catarina, incluindo os municípios de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Guaramirim e Balneário Barra do Sul.

O sítio arqueológico Guarani Poço Grande, está localizado em Joinville, foi abordado por autores como Tiburtius et al. (1950-1951, 1954), Walter Piazza (1974), Bandeira (2002), Bandeira e Alves (2012), Bonomo et al. (2015), Almeida (2017), Fossile et al., (2019), Admiraal (2023) que destacaram sua importância arqueológica. Abaixo estão alguns apontamentos mais específicos de cada produção acadêmica, advindos da pesquisa realizada até o momento e que servirão de base para a fundamentação teórica da pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

Para Jesus (2021), bem como, para Fossile et al. (2019), Almeida (2017) e Bandeira e, Alves (2012) e outros pesquisadores do campo, o patrimônio arqueológico e os assentamentos indígenas na região da Baía da Babitonga/SC e seu entorno revelam a presença histórica do povo Guarani, evidenciada por registros arqueológicos, documentos, mapas e relatos históricos. No entanto, muitos desses registros, especialmente os relacionados aos territórios indígenas, foram elaborados com base em relatos não-indígenas, frequentemente anti-indígenas, o que resulta em "distorções e omissões sobre a presença Guarani no litoral norte de Santa Catarina [...] atualmente, a região enfrenta

desafios relacionados à tentativa de anulação das demarcações de terras indígenas, com base na tese do marco temporal” (Jesus, 2021, p.56).

Para Bandeira (2004), os vestígios mais antigos da presença Guarani na região estão soterrados próximos à Terra Indígena Piraiá nas adjacências da BR 280, em uma área conhecida como Poço Grande, localizada a 400 metros da foz do rio Piraiá, na divisa entre os municípios de Guaramirim, Araquari e Joinville. O sítio arqueológico Poço Grande foi inicialmente registrado em 1974 por Walter Piazza, no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (Pronapa) (Jesus, 2021).

Piazza (1974, p. 59-60) classificou este sítio como da Fase Itapocu da subtradição Corrugada da tradição Tupiguarani e segundo ele a Fase subtradição foi identificada em 1 sítio arqueológico, localizado em planície aluvional à margem do rio outrora navegável, com boas condições de comunicações e, também, de obtenção de subsistência. A sua área é da ordem de 2500 m² e, segundo informações, havia várias manchas pretas de 5 m de diâmetro de forma circular, que desapareceram com o uso do local para agricultura. (...) Da análise dos 344 cacos cerâmicos ressalta a utilização na sua manufatura de uma pasta de argila com antiplástico de areia fina, com pouca impureza, representada por pequenos grãos de quartzo com textura compacta, de cor amarelo-vermelhado ao preto, com oxidação de regular a completa tal é o Itapocu Simples. Os tipos decorados são Itapocu Corrugado, Itapocu Pintado (vermelho sobre engobo branco), Itapocu Vermelho, Itapocu Ungulado, Itapocu Serrungulado e Itapocu Escovado em zonas. Os recipientes apresentam diâmetros variáveis não superiores a 50 cm, com espessura das paredes entre 7 e 17 mm, com lábios planos, redondos e apontados, bordas extrovertidas e introvertidas, e bases planas, ocorrendo, portanto, formas em mela-calota, esférica e se mi-esféricas. (...) foi anotado, somente, um machado bi-facial (rocha).

Bandeira (2004) investigou a origem dos grupos ceramistas que habitaram a região da Baía Babitonga, com foco na discussão do conceito de etnicidade, contribuindo para a reflexão sobre a origem, as estratégias e as fronteiras desses grupos. Ela conduziu novas escavações no sítio Poço Grande em 2002, revelando a deterioração do local devido a práticas agrícolas intensivas. Bandeira destacou que o sítio continha importantes evidências da ocupação Guarani, como fragmentos de cerâmica. Sua pesquisa também revelou a interferência humana moderna no sítio, como o uso de maquinário agrícola, que impediu a continuidade de algumas escavações. Ela apontou que esse é o único sítio arqueológico Guarani oficialmente registrado na região, ressaltando a importância da sua proteção. Antes da interrupção das escavações, foram encontrados 249 fragmentos de cerâmica Guarani, dos quais um foi datado por termoluminescência em 340 ± 35 anos Antes do Presente (AP). Outros estudos, “como o de Bonomo et al. (2015), datam o sítio em 1640 Anno Domini (AD), estimando que o sítio arqueológico de Poço Grande tenha aproximadamente 384 anos em 2024”. (Jesus, 2021, p. 56).

A pesquisa sobre o patrimônio arqueológico Guarani no litoral norte de Santa Catarina também menciona outros sítios na região, como Itacoara, Enseada I e Rio Pinheiros II, embora não estejam oficialmente catalogados. Os estudos revelam a preciosa herança cultural e histórica da região e seu potencial para pesquisa. As primeiras pesquisas sistemáticas datam de meados dos anos 1940, como as de Bigarella et al. (1954), que documentaram diversos sítios arqueológicos, destacando a importância dos sambaquis como locais de sepultamento e de atividades culturais dos povos indígenas. Piazza (1966, 1974) contribuiu para a compreensão da diversidade cultural dos grupos indígenas que habitaram a região, explorando as características dos artefatos encontrados e suas implicações para a história e os modos de vida dos povos Guarani. Beck (1972) focou nos aspectos tecnológicos de fabricação de utensílios e na análise de materiais líticos, ajudando a estabelecer conexões entre diferentes grupos indígenas e suas práticas culturais. Bryan (1977) ampliou a discussão sobre a relação entre os Guarani e o ambiente, enfatizando a Baía da Babitonga como um espaço de recursos naturais e culturais. Rohr

(1984) abordou a preservação do patrimônio arqueológico e as ameaças enfrentadas pelos sítios da região, um tema ainda relevante. Tiburtius (1996) realizou um levantamento detalhado do sambaqui do Poço Grande, analisando sua estrutura e a importância dos achados para a compreensão das práticas funerárias e sociais dos Guarani.

Bandeira (2004, 2005, 2007, 2008, 2013) fez contribuições significativas ao explorar temas como a ocupação Guarani, a interação com outros grupos e a continuidade cultural ao longo dos séculos. Alves e Oliveira (2001) e Alves (2003) documentaram sítios arqueológicos e analisaram o contexto dos artefatos encontrados, oferecendo insights sobre a vida cotidiana e as práticas culturais dos povos indígenas. Amaral (2008) abordou a relação entre o patrimônio cultural e a identidade Guarani, discutindo como as práticas e tradições contemporâneas estão ligadas ao legado histórico. Almeida (2017), em sua dissertação, abordou o patrimônio arqueológico Guarani no litoral norte de Santa Catarina, destacando o sítio Poço Grande como parte de um território amplamente ocupado pelos Guarani ao longo dos milênios. Ele ressaltou que os vestígios encontrados, como a cerâmica, contam a história das ocupações cíclicas e da mobilidade dos povos indígenas. Bonomo et al. (2014) também situam o Poço Grande em um contexto mais amplo de sítios arqueológicos Guarani e sambaquis no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, discutindo a cronologia desses sítios e suas relações com movimentos de ocupação humana ao longo da costa atlântica.

A dissertação de Jesus (2021) também aborda o patrimônio arqueológico da Baía da Babitonga, com destaque para o sambaqui Poço Grande, apontando que esses sítios arqueológicos serviam como marcos territoriais e locais de sepultamento, e têm grande relevância arqueológica. A pesquisa também considera a participação indígena, destacando a importância de envolver as comunidades locais nas investigações arqueológicas e no processo de preservação do patrimônio.

Almeida (2017) e Jesus (2021) enfatizam a importância de reconhecer e valorizar o patrimônio cultural indígena, essencial para a identidade e memória dos Guarani. A valorização desse patrimônio é fundamental para a promoção de políticas de preservação e conservação. Estudos sobre cerâmicas encontradas no sambaqui Poço Grande, como os de Bandeira, Almeida e Jesus, ressaltam que esses objetos são portadores de significados simbólicos e sociais, refletindo a identidade e as tradições Guarani. Esses estudos também destacam a continuidade das práticas culturais Guarani ao longo do tempo, conectando o passado ao presente por meio de suas tradições e modos de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas realizadas na região norte de Santa Catarina sublinham a importância de preservar a memória dos povos Guarani. A continuidade dos estudos é essencial para valorizar esse patrimônio e promover o diálogo com as comunidades indígenas sobre sua história e cultura. Estudos recentes têm explorado o patrimônio cultural sob diversas perspectivas, enriquecendo o debate sobre identidade cultural, memória, e gestão patrimonial. Além disso, há uma crescente preocupação com a preservação dos sítios arqueológicos, ameaçados pela urbanização e degradação ambiental. O envolvimento das comunidades Guaranis nas pesquisas é crucial para a interpretação e preservação de sua história e patrimônio.

O sítio arqueológico Poço Grande continua sendo um dos mais importantes na região, guardando evidências significativas da ocupação Guarani. As pesquisas sublinham não apenas o valor cultural do sítio, mas também os desafios para sua preservação, que demandam esforços contínuos. A pesquisa empreendida possui relevância não apenas por esclarecer questões relacionadas aos acervos museológicos envolvidos, mas também por contribuir para a ampliação dos estudos sobre a ocupação pré-colonial no litoral norte do estado de Santa Catarina e valorização dos Povos Indígenas.

REFERÊNCIAS

- ADMIRAAL, M.; COLONESE, A. C.; MILHEIRA, R. G. et al. **Chemical analysis of pottery reveals the transition from a maritime to a plant-based economy in pre-colonial coastal Brazil.** *Scientific Reports*, v. 13, n. 16771, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42662-5>. Acesso em: 30 set. 2024.
- ALMEIDA, Graciele Tules de. **O patrimônio arqueológico guarani no litoral norte de Santa Catarina:** um estudo a partir de acervos cerâmicos e questões de etnicidade. 320 f. 2017. Dissertação. (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade) – Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, Universidade da Região de Joinville, Joinville. 2017.
- BANDEIRA, D. R, ALVES. M. C Arqueologia histórica no nordeste de Santa Catarina. *Revista Tempos Acadêmicos - Dossiê Arqueologia Histórica*, Criciúma n. 10, 2012.
- BANDEIRA, D. R. **Assentamentos humanos pré-coloniais na costa leste da Ilha de São Francisco do Sul/SC:** contribuição para uma arqueologia costeira e estudos de etnicidade. Projeto de pesquisa. Joinville: Univille, 2013.
- BANDEIRA, D. R. Arqueologia Guarani em Santa Catarina: litoral norte. In: MILHEIRA, R.G.; WAGNER, G.P. **Arqueologia Guarani no litoral sul do Brasil.** Curitiba: Appris, 2014.
- BANDEIRA, D. R. **Ceramistas pré-coloniais da Baía da Babitonga, SC:** arqueologia e etnicidade. 257f. Tese (Doutorado em História) –Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.
- BANDEIRA, D. R. **Diagnóstico arqueológico do loteamento Jardim Curitiba, Praia do Ervino, São Francisco do Sul/SC.** Joinville: OAP Consultores Associados, 2007.
- BANDEIRA, D. R. **Diagnóstico arqueológico do loteamento Parque Sambaqui, Praia do Ervino, São Francisco do Sul/SC.** Joinville: OAP Consultores Associados, 2008.
- BANDEIRA, D. R. **Diagnóstico de potencial arqueológico de área a ser impactada por atracadouro e estrada cênica em São Francisco do Sul/SC.** Joinville: OAP Consultores Associados, 2005.
- BECK, A. **A variação do conteúdo cultural dos sambaquis:** litoral de Santa Catarina. Tese (Doutorado em Antropologia)–Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972.
- BONOMO, M., et al., A model for the Guaraní expansion in the La Plata Basin and litoral zone or southern Brazil. *Quaternary International*, n. 356, p. 54-73, 2015.
- BRYAN, A. L. Resumo da arqueologia do sambaqui do Forte Marechal Luz. **Arquivos do Museu de História Natural da UFMG**, n. 2, p. 9-30, 1977.
- FOSSILE, T. et al. Integrating zooarchaeology in the conservation of coastal-marine ecosystems in Brazil. *Quaternary International*, p. 38-44, 2019.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Características Gerais da População:** densidade e demografia da cidade de Joinville. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/joinville.html>. Acesso em: 16 de set, 2024.

JESUS, Bárbara Elice da Silva de et al. **O rio inabalável**: conhecimento e território, caminhos mbya guarani desde Yvymbyte a Pirai. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/231104> Acesso em 19 de set, 2024.

ROHR, J. A. Sítios Arqueológicos de Santa Catarina. **Anais do Museu de Antropologia da UFSC**, Florianópolis, v. 16, n. 17, p. 77-167, 1984.

TIBURTIUS, G. **Arquivos de Guilherme Tiburtius**. Tradução de Maria Thereza Böbel. Joinville: MASJ, 1996.

TIBURTIUS, G; et al. Contribuição ao estudo dos sambaquis do litoral norte de Santa Catarina. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, Curitiba, v. IX, p. 99-140, 1954.

TIBURTIUS, G; et al. Nota Prévia sobre a Jazida Paleoetnográfica de Itacoara (Joinville, Estado de Santa Catarina). **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, Curitiba, v. V-VI, p. 135-345, 1950- 1951.

O ESTADO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR

RUPPENTAL, Marcus Vinício Comandulli¹⁷⁷

RESUMO

O objetivo do trabalho é apresentar os caminhos e resultados de um Estado do Conhecimento a fim de mapear como o campo de estudos da educação não escolar está sendo constituído na produção acadêmica da área da educação, em um recorte temporal aberto. Para a elaboração do Estado do Conhecimento foram realizadas seis etapas, construídas de modo entrelaçado com os dados que emergem da construção do corpus da pesquisa, realizado nas plataformas digitais da BDTD e o Portal de teses e dissertações da CAPES, a partir de descritores iniciais que foram refinados no decorrer do estudo. Com base no Estado do Conhecimento realizado, as potências deste procedimento de pesquisa possibilitaram a definição mais precisa do objeto de estudo, direcionado para o aprofundamento da relação entre práxis e educação não escolar, considerando as lacunas investigativas nesse campo e conferindo relevância para o estudo que se propõem.

Palavras-chave: Estado do Conhecimento. Educação Não Escolar.

INTRODUÇÃO

A inspiração para a escolha do Estado do Conhecimento decorre da socialização de experiências de colegas do Grupo de Pesquisa Observa e em momentos de compartilhamento de percursos de vida acadêmica, no Seminário de Metodologia de Pesquisa em Educação, cursada no primeiro semestre de 2024.

Por ser um tema relativamente novo na pesquisa em educação, a proposta de um Estado do Conhecimento é dimensionar a produção científica sobre o tema da educação não escolar e assim identificar percepções, referenciais teóricos, sistematização de práticas e dados empíricos para o desenvolvimento da pesquisa.

METODOLOGIA

O Estado do Conhecimento, proposto por Morosini, Kohls-Santos e Bittencourt “é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica. Uma característica a destacar é a sua contribuição para a presença do novo na pesquisa” (Morosini, Fernandes, 2014, p. 154). Nesse sentido, o método sugere uma avaliação criteriosa que vai acompanhar o movimento da pesquisa, tanto na parte teórica quanto na prática, considerando que “a partir de critérios e levantamentos sistemáticos, é possível chegar a uma “melhor amostra”, analisar a produção científica e identificar, definir categorias ou temáticas e evidenciar e analisar as tendências mais significativas” (Morosini, Kohls-Santos e Bittencourt, 2021, p.14).

A constituição do Estado do Conhecimento segue as etapas denominadas: Bibliografia Anotada, Bibliografia Sistematizada, Bibliografia Categorizada, Bibliografia Propositiva e Construção do Texto Analítico. Neste estudo optei por inserir uma etapa anterior às demais, denominada de Pré Etapas, onde foram definidas as bases de dados para a pesquisa e os descritores.

O ESTADO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR

Ao definir um tema de pesquisa é preciso situá-lo dentro de um campo científico, identificando como este se constituiu a partir das produções já realizadas, dentro de uma perspectiva histórica e social e, assim, perceber as lacunas existentes que possibilitam o desenvolvimento de novas pesquisas. No caso da pesquisa que origina este texto, o objeto

¹⁷⁷ Universidade de Caxias do Sul. <https://orcid.org/0009-0005-8689-0968>
<http://lattes.cnpq.br/3330080686129102>

é abarcado no âmbito da área da educação, especificamente, na história do tempo presente, tendo como temática a educação não escolar.

Em 1999, na primeira edição do livro 'Educação não formal e cultura política', Gohn (2011, p. 9) coloca que "o termo educação não formal era pouco conhecido e raramente utilizado no Brasil", situando as pesquisas sobre a educação não formal como "um campo novo de investigação". Já em 2011, na quinta edição do livro, Gohn (2011, p. 10) coloca que "a educação não formal cresceu, ampliou seu escopo, divulgação e uso em diferentes meios e objetivos". Sendo assim, pelo Estado do Conhecimento proposto neste estudo, se busca fornecer subsídios para dimensionar e afirmar a educação não formal enquanto campo consolidado na pesquisa em educação e suas implicações nas práticas educativas em diferentes contextos.

No Brasil a categoria de educação não formal foi inserida nas universidades e popularizado a partir das pesquisas de Gohn que "desde os anos 1980 trabalhava com o pressuposto de que os movimentos sociais e outras práticas associativas coletivas tinham um caráter educativo" (Gohn, 2010, p. 9). A construção da categoria não formal tinha como objetivo "nomear o processo educativo que tratava da aprendizagem no interior dos movimentos sociais, tentando diferenciá-lo não apenas da educação formal – escolar -, mas também da educação popular relacionada aos processos de alfabetização de adultos, sob modalidades alternativas" (Gohn, 2010, p. 10).

Gohn (2010) coloca que "Almerindo Janela (1989 e 2006) introduz a categoria não escolar como sinônimo de não formal", no entanto há posições variantes quanto à amplitude dos termos que supõem que o conceito de educação não formal inclui o de educação não escolar ou que o termo não escolar é mais amplo e inclui o não formal, nesse caso, portanto, não sendo sinônimos. Para Severo (2015, p. 565), a educação não escolar abarca as práticas formativas para além dos muros da escola e é mais adequada para fazer referência aos processos não formais e informais. Contudo, o autor considera que, em alguns casos, é possível reconhecer atividades formais que ocorrem fora da escola, porém, em contextos não convencionais.

Nesse sentido, Severo (2015) coloca o contexto de ação educativa, e não a prática educativa em si, como fator que caracteriza a educação não escolar. A argumentação de Severo vai ao encontro da definição de Afonso (1989, p. 87), o qual afirma que, "uma sociologia da educação (não-escolar) deverá caracterizar-se por atender, preferencialmente aos contextos onde possam ocorrer processos relevantes de educação e aprendizagem não formal" (1989, p. 87).

Considerando que não há um consenso quanto a adoção dos termos para designar a educação que ocorre para além dos muros da escola, ou aquela que acontece no seu interior, porém sem a intencionalidade da educação formal, o presente Estado do Conhecimento se faz necessário, a fim de mapear como este campo de estudos está sendo constituído na produção acadêmica da área da educação, em um recorte temporal aberto, dada a escassez de estudos apontada por Gohn até o século passado.

Na Pré Etapa do Estado do Conhecimento foi delimitada a busca em teses e dissertações brasileiras, utilizando como base de dados a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e o Catálogo de Teses e Dissertações (BTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em nível de mestrado e doutorado. Não foi estabelecido nenhum recorte temporal por entender que é um campo relativamente novo na pesquisa em educação e assim poder dimensionar em que momento as produções acadêmicas no campo da educação não escolar começam a acontecer de forma sistemática e com uma amplitude nas universidades. O passo seguinte à definição das bases de dados e a temporalidade, foi necessário chegar aos descritores que correspondem ao objeto da pesquisa. Nessa etapa foram necessárias combinações de

conceitos devido ao grande número de resultados a partir de buscas simples envolvendo os termos “educação não formal” e “educação não escolar”.

Depois de realizar diferentes combinações entre os descritores foi delimitada a busca a partir das seguintes combinações: “educação não formal” AND “práxis”; “educação não escolar” AND “práxis”; “educação não formal” AND “prática educativa”; “educação não escolar” AND “prática educativa”; “educação não formal” AND “educação sócio comunitária”; “educação não escolar” AND “educação sócio comunitária”.

Na etapa Bibliografia Anotada, foi realizada a identificação dos trabalhos e foi possível ter uma dimensão da diversidade de práticas educativas que envolvem o campo da educação não formal, totalizando o número 150 publicações, entre teses e dissertações. Optei por registrar os títulos que se encontravam em mais de uma combinação de descritores ou presente em ambos os bancos de dados, para ter como estatística o número total de pesquisas presentes nas plataformas e nos descritores.

A partir da bibliografia anotada foi possível perceber um número significativo de dissertações (124) em relação ao número de teses (26). Também foi possível identificar que a maior parte das pesquisas foram realizadas entre 2010 e 2019 com o total de 79 publicações, do período entre 2020 e 2024 foram 62 publicações e entre 2000 e 2009, 9 publicações. Os dados confirmam o contexto histórico descrito pela autora Maria da Glória Gohn, sobre o campo da educação não formal nas pesquisas em educação no Brasil, quando em 1999 o conceito educação não formal era raramente utilizado e em 2011 já havia uma ampliação do seu escopo, divulgação e uso em diferentes meios e objetivos.

Na Bibliografia Sistematizada, foi possível estabelecer sintonias com o objeto de estudo. Nesta etapa foram selecionadas sete pesquisas que dialogam com o objeto de estudo, ou seja, a práxis no cotidiano de espaços não escolares. A seleção foi feita a partir de pesquisas que tivessem como objeto as práticas educativas construídas e desenvolvidas a partir da realidade da educação não escolar e com a dimensão sociocultural. Ao delimitar as pesquisas que tinham como objeto as práticas educativas construídas e desenvolvidas a partir da realidade da educação não escolar, e com a dimensão sociocultural, foram estabelecidos os fatores excludentes para a sistematização. O principal fator excludente tem como parâmetro as produções que apresentaram dissonâncias com as práticas educativas desenvolvidas na educação não formal a partir da dimensão sociocultural e da educação para a cidadania, embora a dimensão educativa da educação não formal esteja presente em diferentes contextos. Nesse sentido foram excluídos trabalhos que tinham como objeto o ensino formal desenvolvido no contexto da educação não formal; vinculados à educação patrimonial; associados às práticas da área saúde; e relacionados com as práticas abarcadas nos movimentos sociais que, embora dialoguem com o contexto da pesquisa, foram excluídos por terem uma dimensão própria na construção das suas práticas educativas.

A partir da sistematização foram identificadas seis produções, uma tese e cinco dissertações. Nesta etapa foi possível extrair diferentes dados sobre as publicações, como ano de publicação; instituição de origem da publicação; região/país; tipo de publicação; área do conhecimento; abordagem, método, instrumentos metodológicos, visando observar as tendências dos estudos localizados. As publicações se situam no período entre 2012 e 2019, localizadas em três regiões do Brasil, sendo uma do Nordeste, três do Sudeste e três da região Sul. Quanto às instituições em que foram realizadas as pesquisas foram identificadas três universidades federais, duas universidades estaduais, uma universidade comunitária e uma universidade particular, e todas tem a educação como área do conhecimento.

Na etapa da Bibliografia Categorizada foram delimitados os conceitos e foi possível estabelecer as categorias que compõem o Estado do Conhecimento e se inserem no meu objeto de estudo. Nesta etapa do EC emergiram 2 categorias: práxis educativa; e cultura política. A categoria “práxis educativa” é composta pelos trabalhos: “Na práxis educativa

das ONGs: que bem viver e cidadania?”, datada de 2012, de autoria de Luís Paulo Arena Alves - UFRGS; “A filosofia da práxis e a educação: uma dialética da educação formal e não formal”, datada de 2019, de autoria de Edcleide da Roch Silva - UFAL; “O carnaval é o quintal do amanhã: saberes e práticas educativas na escola de samba bole-bole em Belém do Pará”, datada de 2015, de autoria de Margarida do Espírito Santo Cunha Gordo - UNICAMP; “O impacto das práticas de educação não-escolar na vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social: estudo de caso de uma associação”, datada de 2018, de autoria de Patricia Modesto da Silva - UCS. Compõem a categoria “cultura política” os trabalhos: “Hip Hop pelotense: saberes educativos desafiando a opressão”, datada de 2015, de autoria de Carlos Alberto Jardim Cogoy - UFPEL; “Os Pontos de Cultura como espaços não-formais de ensino: Práticas educativas na Baixada Fluminense”, datada de 2014, de autoria de Jorge Roberto Ribeiro Braga Junior - UERJ.

A etapa Bibliografia Propositiva, consiste em “fazer inferências propositivas em relação às publicações analisadas” (Morosini, Kohls-Santos e Bittencourt, 2021, p.72), identificando as proposições do estudo e as proposições emergentes. Esta etapa conclui o processo de identificação, registro e categorização, passando em seguida para o texto analítico.

A partir das pesquisas que compõem este Estado do Conhecimento, realizadas em três regiões brasileiras - sendo somente uma bibliográfica -, é possível verificar que os estudos de caso realizados têm em comum o contexto social de exclusão e de vulnerabilidades sociais, onde os territórios periféricos são a materialidade de um sistema de opressão e segregação.

Tendo a realidade de exclusão e de vulnerabilidades sociais no seu cotidiano, as práticas educativas na educação não escolar atuam para que esse contexto de injustiça social não seja naturalizado pela sociedade e tem a educação como prática de transformação social e de formação para uma nova cultura política. Assim, a transformação social pela práxis e a formação de uma nova cultura política, a partir dos processos culturais inseridos na educação não escolar, convergem em um posicionamento contra hegemônico, frente à estrutura política e econômica neoliberal.

A partir das pesquisas que tem a práxis como objeto de estudo foi possível identificar convergências sobre o reconhecimento e a importância da educação não escolar na transformação da realidade em territórios periféricos. Alves (2012), ao pesquisar a práxis em ONGs, coloca no resultado da sua pesquisa a importância de instituições de educação não formal na conscientização e transformação da realidade em territórios de periferia. Silva (2018), que tem como objeto de pesquisa a prática educativa em um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) não governamental, também destaca o reconhecimento da educação não escolar e coloca a transformação social como um elemento central nesse processo. Silva (2019), ao pesquisar a filosofia da práxis na educação, aponta a práxis não como um dogma inserido na educação como última certeza, mas que a partir da relação entre a filosofia e a educação se possa atentar sobre os moldes hegemônicos, sem desconsiderar as produções anteriores no campo da educação.

As pesquisas que trabalham com o conceito de cultura na educação não escolar identificam a transformação social a partir dos saberes acumulados no cotidiano dos espaços educativos presentes nos territórios. Braga Junior (2014) coloca a heterogeneidade como característica das práticas educativas não escolares a partir da pesquisa com Pontos de Cultura, onde estas podem ser uma mola propulsora para a construção de uma nova cultura política. Cogoy (2015) identifica no movimento Hip Hop um potencial crítico, educativo e de mobilização coletiva. Gordo (2015) reconhece os saberes e práticas educativas presentes no espaço da escola de samba e que diante da sua capacidade de transformação social precisam ser reconhecidos e aproveitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas que compõem o presente Estado do Conhecimento demonstraram uma ênfase no reconhecimento e na afirmação das práticas educativas não escolares, consolidadas em diferentes territórios periféricos e desenvolvidas a partir de intencionalidades e objetivos definidos. Com o estudo foi possível identificar nas produções a pluralidade das práticas educativas, assim como as múltiplas linguagens presentes na educação não escolar.

A partir da pluralidade das práticas educativas foi possível identificar a intersetorialidade presente na educação não escolar, que dialoga com setores da cultura, com a assistência social, com a sociedade civil e com movimentos sociais.

O Estado do Conhecimento possibilitou dimensionar a pesquisa sobre a educação não escolar identificando pontos de convergência, como a necessidade de transformação social pela educação frente as injustiças sociais, assim como pontos de divergência, referente a conceituação das práticas educativas extramuros escolares.

A transformação social diante da realidade social, objetiva, historicamente estruturada a partir da opressão e da desumanização, tem a educação como prática de transformação social e de formação para uma nova cultura política. Assim, a transformação social pela práxis ou a formação de uma nova cultura política a partir dos processos culturais, ambas inseridas na educação não escolar, convergem em um posicionamento contra hegemônico, frente à estrutura política e econômica neoliberal.

Diante do exposto, o presente estudo proporcionou uma apropriação teórica de conceitos e categorias que compõe o tema proposto pela pesquisa, assim como a identificação de percepções, sistematização de práticas e dados empíricos que fornecem subsídios para a complementação das lacunas investigativas sobre a educação não escolar.

REFERÊNCIAS

CHAUI, Marilena. **Cidadania Cultural: política cultural e cultura política novas**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2024.

GOHN, Maria da Glória. **Educação Não Formal e o Educador Social**. São Paulo: Cortez, 2010.

GOHN, Nome. **Educação Não Formal e Cultura Política**. São Paulo: Cortez, 2011.

MOROSINI, Marília Costa; KOHLS-SANTOS, Pricila; BITTENCOURT, Zoraia. **Estado do Conhecimento: teoria e prática**. Curitiba: Crv, 2021.

SEVERO. José Leonardo Rolim de Lima. **Educação não escolar como campo de práticas pedagógicas**. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. v.96, p. 561 – 576. 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbeped/a/SgHzCz9mYprkCV6RtTR368v/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 27 de set. 2024

A EDUCAÇÃO POPULAR E A LUTA POR DIREITOS NOS MOVIMENTOS SOCIAIS: O EXERCÍCIO DO ESPERANÇAR COLETIVO.

SOUZA, Jonice Aparecida de¹⁷⁸
PEREIRA, Josilaine Antunes¹⁷⁹
SILVA, Wanderleia de Sales Barbosa¹⁸⁰
RIBEIRO, Claudiane Barbosa¹⁸¹

RESUMO

Este trabalho, resultado da Disciplina Paulo Freire e Educação Popular no Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. Traz uma reflexão teórica a partir de alguns referenciais bibliográficos da Educação Popular e movimentos sociais no Brasil, Santa Catarina e Serra Catarinense, destacando os Municípios de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, a partir da iniciativa de um Curso de Educação Popular, na década de 1990, organizado pelo Centro Vianei de Educação Popular, Igreja Católica e Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. O objetivo era mobilizar lideranças comunitárias para a construção e fortalecimento de organizações populares através do desvelamento da realidade pelos eixos da economia, política, cultura, educação e relações sociais. Como percurso metodológico, apresenta-se como uma abordagem de pesquisa qualitativa e documental. Na fundamentação teórica, vários autores certificam a importância da educação popular e os movimentos sociais na luta por direitos.

Palavras-chave: Educação Popular. Movimentos Sociais. Lideranças.

INTRODUÇÃO

A educação popular tem um papel importante no desenvolvimento e na mobilização dos movimentos sociais, atuando como um potente meio de conscientização e mudança. Sendo assim, na década de 1990, foi organizado um Projeto de Educação Popular nas Comunidades interioranas, com pequenos agricultores, dos municípios de Cerro Negro e Campo Belo do Sul – SC. O projeto tinha como objetivo principal contribuir na formação de lideranças/agentes de comunidades em vista da construção e/ou fortalecimento de organizações e pastorais populares no âmbito paroquial e municipal.

O curso foi desenvolvido a partir da metodologia participativa, onde cada um era protagonista da sua própria história e por consequência da sua construção. Os temas tratados foram economia, política, relações sociais, cultura/educação, e os mediadores foram o Pe. Geraldo Augusto Locks¹⁸² e o Professor Sérgio Sartori¹⁸³.

Durante esse processo, os participantes puderam conhecer a História da Região Serrana de Santa Catarina, por meio de documentos e relatos dos próprios cursistas.

O tema central foi a Educação Popular, esta abordagem educacional, fundamentada na valorização do conhecimento popular e na partilha de vivências entre

¹⁷⁸ Mestranda em educação no PPGE da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. joniceaparecida@uniplaclages.edu.br, link do currículo lattes.

<https://lattes.cnpq.br/3440023623658880> joniceaparecida@uniplaclages.edu.br.

¹⁷⁹ Docente no PPG em Educação da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

antunesjo@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9990-0919>.

<http://lattes.cnpq.br/6632644658092786>

¹⁸⁰ Acadêmica do Curso de Ciências da Religião da Universidade Regional de Blumenau – FURB.

wbsilva@furb.br, <http://lattes.cnpq.br/8008665460083635>.

¹⁸¹ Mestranda em educação no PPGE da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC.

claudianebarbosaribeiro@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0001-2828-7168>,

<http://lattes.cnpq.br/7466922342033908>

¹⁸² in memoriam.

¹⁸³ in memoriam.

professores e estudantes, não se limita ao ambiente escolar, mas se estende a espaços de luta, discussão e organização comunitária.

Para facilitar o entendimento, foi utilizado a metodologia do Diagrama de Venn, que consiste em uma representação gráfica em círculos, de algo que tenha algum tipo de associação entre si, que facilitou assim a compreensão das ações que deveriam ser tomadas.

Ao promover um processo educativo que visa a emancipação, os participantes dos movimentos compreendem melhor as causas das desigualdades e injustiças, questionam as estruturas de poder e desenvolvem uma postura crítica no relacionamento com a sociedade, despertando assim a consciência para a organização em movimentos sociais, luta de direitos e melhoria da qualidade de vida das populações.

METODOLOGIA

A metodologia configura-se como pesquisa qualitativa e documental por representar a busca em compreender profundamente fenômenos complexos através da coleta de dados não numéricos, por meio de uma reflexão teórica relacionadas ao tema.

Para Gil (2008, p.51) "... a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa".

Foram utilizados documentos da imprensa escrita na década de 90, nos municípios de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, localizados na Serra Catarinense, tendo como principal fonte o Curso de Educação Popular, parte integrante do Relatório de Estágio em Ciências Sociais, da Universidade do Planalto Catarinense, no ano de 1995, produzido pelas acadêmicas Cleunice F. Borges de Souza¹⁸⁴ e Jonice Aparecida de Souza, sob a orientação do Professor Sérgio Sartori.

A produção final, consistiu em uma apostila com os relatos do que foi realizado durante o curso e foi entregue aos participantes.

No contexto da pesquisa sobre a Educação popular e a luta por direitos nos movimentos sociais: de esperar coletivo, a pesquisa oferece uma forma de captar as nuances e a profundidade das experiências dos indivíduos e coletivos participantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A educação popular é um processo de construção do conhecimento que envolve a participação ativa do sujeito, sem a necessidade de um espaço formal ou de uma "idade certa". Ela valoriza os saberes trazidos pelos educandos e constrói o aprendizado a partir dessas experiências. Paulo Freire (1987, p. 44) reafirma essa ideia ao dizer que "o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa". Nesse processo, o educador ensina e aprende simultaneamente, e as vivências de vida enriquecem a aprendizagem, tornando-a significativa e permitindo ao estudante exercer sua cidadania de forma consciente e politicamente ativa ao lado de seus companheiros de luta.

Brandão (2009, p. 36-37) complementa o pensamento de Freire ao afirmar que "a educação popular é um trabalho coletivo e organizado do próprio povo, no qual o educador participa para contribuir com seu conhecimento, colocado a serviço de um trabalho político".

Na educação popular, não há hierarquia do saber. O educador atua como orientador e coordenador do conhecimento compartilhado, devendo ter a sensibilidade de reconhecer o momento adequado para explorar cada saber trazido pelo educando, valorizando suas realidades de vida, culturas e lutas por dignidade.

¹⁸⁴ in memoriam.

A reflexão sobre a importância de cada cidadão no fortalecimento de ações coletivas é central na luta por direitos. Brandão (2003, p. 41) destaca que os professores passaram a adotar uma prática em sala de aula que permitia aos alunos aprenderem a ler e escrever de maneira mais eficiente. O trabalho de Paulo Freire e seus companheiros trazia a esperança de um mundo mais justo e igualitário, possibilitando aos trabalhadores analfabetos se integrarem formalmente ao mundo do trabalho, com acesso a direitos como registro em carteira e previdência social, garantindo-lhes maior segurança e dignidade.

Para muitos brasileiros, essas conquistas são vitais. Conforme Gohn (1997, p. 299), “um sistema excludente, que modernizou algumas regiões do país, deslocou milhares de trabalhadores pobres e analfabetos do campo para as cidades, transformando-os em mão-de-obra de reserva”. Esses trabalhadores, em sua maioria vindos do campo e sem qualificação, enfrentaram dificuldades extremas nas cidades, sendo forçados a aceitar trabalhos precários em condições desumanas. As políticas neoliberais impeliram muitos a abandonar o campo, sendo marginalizados por um sistema que não reconhecia seu valor no setor industrial e tecnológico.

A Serra Catarinense, não fica fora desse contexto de modernização do campo, porém com características diferentes de outras regiões do Estado, por ser formada por grandes propriedades monocultoras que aumentam suas áreas anexando pequenas propriedades que a exemplo de outras regiões já citadas, os pequenos agricultores não conseguem sobreviver e se obrigam a vender, muitas vezes por preços abaixo do mercado, pois as instalações da propriedade não interessam aos novos proprietários, já que serão áreas de plantações.

Outra grande propriedade que explora a mão de obra do povo serrano são as fazendas de gado, essa exploração se dá pela relação de compadrio, apadrinhamento, o “dever obrigação”, morar de favor na propriedade. Até mesmo o voto que é um direito do cidadão é para o candidato que o “patrão pede”, Locks (2012,p.2) contribui com a seguinte afirmação, “...em alguns aspectos encontrados na história cultural da fazenda de criação de gado na região; segundo, na externalidade desta cultura a ser identificada em hábitos, nomações, costumes, modos de vida, presentes no campo e na cidade.” Mesmo a região passando por ciclos econômicos, como o da exploração da madeira entre as décadas de 1930 a 1960 no século XX, não perde a característica de grandes latifúndios.

Em Santa Catarina, a exemplo de grande parte do país com os projetos de educação popular, os movimentos sociais buscam defender direitos e ter maior participação na política, na Serra Catarinense, especificamente nos Municípios de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, era ainda mais evidente a questão do analfabetismo com índices elevados na população com 15 anos ou mais de idade, chegando a 27%(IBGE, 1991), especialmente a do interior. Sendo que os “chefes de família” com renda mensal de até 1 (um) salário mínimo da época chegava a 66,5%(IBGE,1991), e a população não tinha muito acesso aos serviços essenciais, que eram ainda mais precários que na atualidade.

A Igreja Católica no Brasil foi eficaz e organizada no apoio de projetos de educação popular e movimentos sociais nas décadas referidas pela autora e nos períodos posteriores a essas duas décadas, para Gohn (1997, p. 315) “...a Igreja católica, em sua ala da Teologia da Libertação. Ator e agente expressivo nos anos 70/80 junto aos movimentos populares...”, tal acontecimento dá suporte teórico necessário para fortalecimento dos mesmos, e assim, por várias regiões de Santa Catarina surgem os movimentos sociais que contam com apoios, conforme Radin (2018, p. 3) cita “Esses movimentos contaram com o incentivo e o apoio dos partidos políticos de esquerda e de segmentos da Igreja Católica, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI)”.

Em nosso Estado, nesse período os movimentos sociais ganham força, o “movimento popular rural cresce e aparece, o Movimento dos Trabalhadores Rurais - MST/Sem-Terra, criado em 1979 em Santa Catarina, espalha-se por todo o Brasil, realiza centenas de ocupações de terras...” Gohn (1997, p. 305). Principalmente na Região Oeste

do Estado. Essas lutas pela terra e os movimentos sociais no campo então relacionados a modernização agrícola neoliberalista e monocultora em grandes propriedades rurais, essa conjuntura político-econômica, desestrutura comunidades rurais. Pequenos agricultores não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento e passam por grandes dificuldades de sobrevivência no campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os movimentos sociais, tem na educação popular um alicerce vital que possibilita a conscientização, o empoderamento e a mobilização das comunidades em prol de suas lutas, consolidando-se como uma ferramenta de resistência na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, pautada na solidariedade e na ação coletiva.

Durante o “curso”, foi notória a importância do educador popular, os professores Sérgio Sartóri e Geraldo Augusto Locks transformaram o “olhar desconfiado e rostos tristes de pessoas sofridas” do povo serrano, em rostos alegres e olhar com brilho de esperança quando começaram perceber o que estava “sendo ensinado”, e a partir da realidade deles que cada um se identificava. Podemos elencar algumas das ações que começaram ser organizadas, durante essa formação: 1) Foi onde perceberam que o trabalho artesanal em madeira, couro, lã, taquara e outros, que eles já faziam poderiam adquirir valor econômico, criando associações e fortalecendo as que já existiam como a Associação 25 de Julho-Cruzeiro (interior de Campo Belo do Sul) produção de sementes, Associação de Artesanato em Lã, comunidade de Morro Agudo e Motas (interior Campo Belo do Sul); 2) A possibilidade de organizar “chapa” para concorrer nas eleições da diretoria e Administração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, até então atrelado aos interesses das classes dominantes; 3) Com uma análise sobre a educação das escolas multisseriadas, relataram que “já avançou bastante,” porém, “em algumas localidades nos defrontamos com uma escola que ensina muito mal a ler e escrever algumas palavras”, percebe-se aí que o pequeno agricultor quer uma escola crítica, que possibilite o jovem a permanecer no campo, que facilite seu desenvolvimento técnico, consciência política, econômica e social do camponês; 3) Reivindicação de projetos que possibilitasse a conclusão das séries finais do ensino fundamental no interior do município; que resultou na criação de três núcleos de Escola Itinerante em Campo Belo do Sul.

Nessa mesma época, 1990, estavam sendo iniciados projetos de construção de barragens para o funcionamento de Usinas Hidrelétricas na Região Serrana, a mobilização de pequenos agricultores que se identificavam como “atingidos” para se unirem a exemplo do que já acontecia em outros municípios da região, através de movimentos como CRAB-Comissão Regional dos Atingidos por barragem; Comissão MAB – Movimento dos Atingidos por Barragem, que se converteu em movimento organizado com objetivo de tentar impedir a construção e não tendo êxito, reivindicar os direitos de indenização e reassentamento de famílias que perdem parte ou na totalidade suas terras, dando lugar a esse empreendimento.

Os movimentos sociais, tem na educação popular um alicerce vital, se diferencia do modelo tradicional de ensino ao valorizar os saberes populares e promover o diálogo, a participação e a reflexão crítica que possibilita a conscientização, o empoderamento e a mobilização das comunidades em prol de suas lutas, se consolidando como uma ferramenta de resistência, construindo uma sociedade mais justa e igualitária, pautada na solidariedade e na ação coletiva.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. ASSUMPÇÃO, Raiane. **Cultura rebelde escritos sobre a educação popular ontem e agora**. São Paulo, 2009.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **História do Menino que lia o Mundo**. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 5ª Edição: julho 2003.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**, 172. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2008.

GOHN, Maria da Glória. **Teoria dos Movimentos Sociais**. Paradigmas Clássicos e Contemporâneos Edições Loyola. São Paulo: 1997.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Diretoria de Pesquisas. Departamento de Estatísticas e indicadores Sociais. Censo Demográfico. 1991.

LOCKS, Geraldo Augusto, **Persistência do Passado em Práticas Sociais Contemporâneas na Serra Catarinense**: um estudo acerca da fazenda de criação de gado. Disponível em: [http://docente.ifsc.edu.br/luciane.costa/materialdidatico/iaa/geraldo_locks_finallea_persist%c3%8ancia do passado em pr%c3%81ticas sociais contempor%c3%82neas na serra catarinense um estudo acerca%252.pdf](http://docente.ifsc.edu.br/luciane.costa/materialdidatico/iaa/geraldo_locks_finallea_persist%c3%8ancia_do_passado_em_pr%c3%81ticas_sociais_contempor%c3%82neas_na_serra_catarinense_um_estudo_acerca%252.pdf). Acesso em: 15 set. 2024.

RADIN, J.C., and CORAZZA, G. **Movimentos sociais**. In: **Dicionário histórico-social do Oeste catarinense [online]**. Chapecó: Editora UFFS, 2018, pp. 113-115. ISBN: 978-85-64905-65-8. <https://doi.org/10.7476/9788564905658.0027>. Acesso em: 15 set. 2024.

SOUZA. Cleunice F. Borges de. SOUZA. Jonice Aparecida de. **RELATÓRIO DE ESTÁGIO**. FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC, Faculdade de Ciências e Pedagogia de Lages - FACIP, Departamento de Ciências Sociais. Orientador Prof. Sérgio Sartóri, Lages, novembro, 1995.

“CONTEXTURA CABOCLA” DA REGIÃO SERRANA DOS CAMPOS DE LAGES: NOTAS SOBRE CULTURA(S) E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MENDES, Vitor Hugo¹⁸⁵

RESUMO

O presente trabalho visa apresentar os encaminhamentos parciais de uma pesquisa mais ampla, em andamento, cujo foco é o estudo comparativo entre a região dos Campos de Lages (Brasil) e a Raia do Sabugal (Portugal). O trabalho tem como objetivo examinar o tema *culturas, fronteiras e desenvolvimento regional*. Nesta oportunidade, tratamos de sobressair um dos eixos mais específico da investigação que trata de compreender e analisar a “contextura cabocla” da região serrana dos campos de Lages na sua interface com temas diversos. O recorte metodológico indicado pela expressão “contextura cabocla”, busca examinar os traços de uma cultura regional situada na “periferia” de Santa Catarina. A pesquisa, de caráter quantitativo/qualitativo, encontra-se na fase da coleta de dados (etapa 2) e se inscreve na perspectiva crítica do pensamento decolonial. Em linhas gerais, pretende-se escrutinar os elementos que dificultam, favorecem e/ou potencializam o desenvolvimento local (endógeno) da região serrana dos campos de Lages.

Palavras-chave: Contextura cabocla. Região Serrana de Lages. Desenvolvimento regional.

INTRODUÇÃO

O Projeto de Pesquisa *Culturas, Fronteiras e Desenvolvimento. Um estudo sobre a região dos Campos de Lages (Brasil) e a Raia do Sabugal (Portugal)*, teve o seu início e formulação junto ao Curso de Antropologia do Instituto de Ibero-américa (Universidade de Salamanca, Espanha) em 2019. Contudo, em função da pandemia COVID-19, somente no primeiro semestre de 2021 foi possível levar a cabo a respectiva etapa de coleta de dados (parte 1) em Portugal.

Na sequência, por conta do nosso retorno ao Brasil e as exigências do trabalho profissional, somente em 2023 foi possível iniciar a coleta de dados (parte 2), com a aplicação das entrevistas, na região dos Campos de Lages. Estamos nessa etapa de trabalho, enquanto isso, apurando o respectivo referencial teórico-hermenêutico das análises.

A investigação mais ampla, como tal, trata de focar no estudo comparativo entre a região dos Campos de Lages (Brasil) e a Raia do Sabugal (Portugal) e, como objetivo, pretende analisar os temas *culturas, fronteiras e desenvolvimento regional*. Vale indicar que, entre ambas as regiões mencionadas, há semelhanças geográficas, climatológicas, culturais, etc. tão significativas que motivaram levar a termo essa perspectiva de estudo contrastando realidades tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximas nos seus aspectos socioculturais.

Por sua vez, nesta oportunidade, tratamos de particularizar um dos eixos bastante específico da investigação que trata de examinar e compreender a “contextura cabocla” da região serrana dos campos de Lages, tendo em consideração sua interface com questões empíricas e teóricas diversas. Para tanto, utilizamos o termo *con-textura* com o significado de entrelaçamento, tessitura, urdume... enquanto reúne, rejunta e explicita um contexto histórico-geográfico, econômico, político, cultural e religioso que, cada vez mais, tem sido objeto de atenção em distintas áreas do conhecimento e de reflexão em diferentes perspectivas de análise.

Neste sentido, o recorte teórico-metodológico indicado pela expressão “contextura cabocla”, trata de considerar aspectos antropológicos, epistemológicos (sabedoria popular) e, não por último, pedagógicos (educação informal e popular) de uma cultura regional situada na “periferia” de Santa Catarina (RIBEIRO, 1988). Em linhas gerais, com base

¹⁸⁵ CEBITEPAL. E-mail: mendesvh90@gmail.com, Orcid: 0000-0001-8487-3965, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0485756132266438>.

nestes aspectos, pretende-se em principalmente escrutinar os elementos que dificultam, favorecem e/ou potencializam o desenvolvimento local (endógeno) da região serrana dos campos de Lages.

É interessante fazer constar que, nas últimas três décadas, surgiram diferentes pesquisas, estudos, análises... no âmbito das ciências sociais a respeito da região serrana de Santa Catarina (LOCKS, 2016a, b), como também, sobre o que se convencionou tratar como “identidade cabocla” (RIBEIRO, 1988; LOCKS, 1998). Nossa investigação se debruça sobre estas questões, por sua vez, de maneira prospectiva, considerando que busca discutir, definir e promover pautas para o desenvolvimento regional.

METODOLOGIA

A investigação, enquanto Projeto de Pesquisa, está estruturada em três momentos principais que internamente se articulam:

- (i) Coleta de dados (etapa 1 – Portugal; etapa 2 – Brasil)
- (ii) Análise dos dados de acordo com o referencial teórico
- (iii) Apresentação dos resultados finais da investigação.

Com esta arquitetônica inicial, a pesquisa visa realizar um estudo comparativo entre a região dos Campos de Lages (Brasil) e a Raia do Sabugal (Portugal). O desenho teórico-metodológico de investigação busca aplicar os elementos quantitativos e qualitativos de pesquisa, utilizando-se dos recursos da etnografia para descrever e interpretar os dados culturais (Aguirre Baztán; Corrêa, 2017); da perspectiva histórica e crítica (Mendes, 1998) para uma análise das questões estruturais; e, dos aportes do pensamento decolonial (Mendes, 2022) enquanto busca superar o que possa manifestar-se como “colonialismo” (econômico, político e cultural) na hora de discutir uma agenda de trabalho em perspectiva do desenvolvimento regional.

Tendo em vista a produção de dados, optamos por realizar entrevistas abertas com indivíduos previamente escolhidos e, também, reunir grupos focais, neste caso, adotando a dinâmica de rodas de conversa.

As entrevistas e as rodas de conversa estão organizadas em três blocos, que se presta a abranger os seguintes tópicos:

Bloco 1: HISTÓRIAS DE VIDA PESSOAL

- a) Trajetória familiar
- b) Itinerário educacional e profissional
- c) Vínculos comunitária (comunidade/município)
- d) Outros aspectos a considerar

Bloco 2: CONTEXTO DA REGIÃO

- a) A história da região
- b) Formação social
- c) Elementos característicos da cultura local
- d) Diversidade cultural
- e) Outros aspectos a considerar

Bloco 3: DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- a) Compreensões sobre desenvolvimento regional
- b) Aspectos a destacar do desenvolvimento na região
- c) Limitações e desafios para o desenvolvimento da região
- d) Oportunidades e sugestões para o desenvolvimento regional
- e) Outros aspectos a considerar

O universo de pessoas entrevistadas a ser considerado como enquadramento ideal é de 20 pessoas individuais e oito grupos focais (com o alcance de no máximo 8 pessoas cada um), perfazendo o total de 84 pessoas entrevistadas, agrupando, respectivamente, a etapa 1 (Portugal) e a etapa 2 (Brasil).

Em termos de aplicação das entrevistas (etapa 2), estabelecemos o prazo de seis meses (abril/2025) para finalizar a coleta de dados no Brasil. Na sequência, temos previsto oito meses para a análise dos dados (dezembro/2025). Seis meses para finalização da investigação e apresentação dos resultados finais (julho/2026).

A investigação, neste momento, considerando a coleta de dados, busca dar atenção a um recorte metodológico prévio que trata de compreender e analisar a “contextura cabocla” da região serrana dos campos de Lages, tendo em vista o desenvolvimento regional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Compor um quadro histórico da Região dos Campos de Lages não é uma tarefa simples. Não obstante, qualquer que seja a iniciativa, deve ocupar-se, obrigatoriamente, da sua “contextura cabocla”. O “caboclo”, também identificado como “luso-brasileiro”, é a mescla que se deu entre o descendente português e o índio brasileiro, cuja presença, predominante na região dos campos de Lages, representa o maior grupo étnico da Serra Catarinense; por conta de suas características típicas, o “caboclo serrano” não pode ser reduzido àquilo que é o estilo e a tradição do “gaúcho” propriamente dita (LOCKS, 2016, p. 28; Ribeiro, 1988).

De acordo com Locks (2016a, p. 29), muito embora a sua presença majoritária na região serrana, o caboclo permaneceu “à margem dos processos de desenvolvimento socioeconômico”. Tal como adverte o antropólogo, mesmo considerando que sua contribuição não foi pequena para o desenvolvimento da região, a inclusão social do caboclo (luso-brasileiro) na região dos Campos de Lages nunca se fez de forma adequada, suficiente e cidadã. Ou seja, ainda não foi possível superar aquela “cultura de fazenda” que predominou nas relações de subserviência, “compadrio” e “coronelismos” tardiamente vigentes na estratificação cultural, religiosa, política e econômica da região serrana. Na verdade, deixa claro o autor, ainda é necessário vencer a “desigualdade social e apontar para um desenvolvimento onde a distribuição da renda e da riqueza de modo equitativo permita condições de emancipação e cidadania para todos” (2016a, p. 39).

Na forma de indagação, Locks (2016a, p. 37) acertadamente questiona e sugere se não seria “possível pensar um modelo de desenvolvimento endógeno, aquele que aposta no desenvolvimento de dentro para fora, no qual as políticas passam a apostar no potencial da população enquanto protagonista de sua história e do seu destino?”.

Ao modo de bússola, tratamos de seguir estas indicações como reflexão inicial que aponta para a “contextura cabocla” da região dos Campos de Lages, bem como, para os desafios que isso implica na formulação de uma política de integração regional de caráter orgânico. De forma breve, mas consistente, trata-se de uma contribuição fundamental que serve de base para escrutinar dados e adentrar, com profundidade, naqueles aspectos que dificultam, favorecem e/ou potencializam o desenvolvimento local (endógeno) da região serrana dos campos de Lages.

Diante dessa tarefa por realizar, enquanto fundamentação teórica mais ampla, como já foi indicado (cf. metodologia), fazemos corresponder uma abordagem teórico-metodológica interdisciplinar que, a seu modo, se apropria da etnografia (Aguirre Baztán; Corrêa, 2017) enquanto metodologia qualitativa que trata de investigar os elementos da cultura, nesse caso, a “contextura cabocla”, mediante a observação participante, entrevistas, etc.

Por sua vez, ao tratar do desenvolvimento regional, tal como se apresenta em suas recíprocas implicações estruturais com a dinâmica macrorregional e internacional, mostra-

se indispensável, na análise, levar em conta os elementos reflexivos da perspectiva histórica e crítica (Mendes, 1998) enquanto permitem compreender a complexidade das relações que se estabelecem entre o contexto local e o global. A seu tempo, utilizando o instrumental teórico correspondente (teoria decolonial) tem-se a intenção de levar a cabo um ensaio decolonial da cultura cabocla na região serrana dos campos de Lages (Mendes, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise final dos dados da referida investigação espera-se compreender mais e melhor a “contextura cabocla” que se encontra delimitada na região serrana dos campos de Lages. Dessa maneira, o que se pretende é alcançar analisar os elementos antropológicos, epistemológicos, pedagógicos, entre outros, que se fazem presente na cultura “cabocla”, majoritária na região serrana de Santa Catarina. Assim, de maneira prospectiva, tem-se a intenção de identificar aqueles aspectos que possam evidenciar fatores que dificultam, favorecem e/ou potencializam o desenvolvimento regional, por sua vez, concentrando-se na contribuição e na participação da tipicidade cabocla da região. Nesta perspectiva, o que se almeja é levar a cabo um ensaio decolonial da cultura cabocla na região serrana dos campos de Lages.

REFERÊNCIAS

- AGUIRRE BAZTÁN, Ángel; CORRÊA, Luiz Nilton. **A pesquisa etnográfica**. Portugal: Independently Published, 2017.
- LOCKS, Geraldo A. **A identidade dos agricultores familiares. Brasileiros de São José do Cerrito (SC)**. Dissertação de Mestrado. Programa de Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.
- LOCKS, Geraldo A. **Uma análise antropológica da formação social e do desenvolvimento socioeconômico de Lages e da Serra Catarinense**. In: YAMAGUCHI, Cristina K.; TURRA, Neide C.; STRASSER, Andréia T. Borges. **Visão contemporânea e sustentável da Serra Catarinense**. 2ª. ed. Lages (SC): UNIPLAC, 2016a, pp. 19-42.
- LOCKS, Geraldo A. **Cultura de fazenda e persistência do passado em práticas contemporâneas na serra catarinense**. In: PEIXER, Zilma Izabel; CARRARO, José Luíz. Povos do campo, educação e natureza. Lages: Grafine, 2016b.
- MENDES, Vitor Hugo. **A educação não conhece verbos regulares**. Alguns apontamentos sobre questões de ontologia e método. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1998.
- MENDES, Vitor Hugo. **Giro decolonial e educação no contexto latino-americano**. Monografia: *Educación y decolonialidad: desafios y posibilidades*. Revista *AULA*, Salamanca/Espanha, v. 28, pp. 41-53, 2022.
- RIBEIRO, Helcion. **Da periferia um povo se levanta**. São Paulo: Paulinas, 1988.

A CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA E EMANCIPATÓRIA EM ESCOLAS SITUADAS EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

MORAIS, Angela Aparecida Bolzan de¹⁸⁶
SIQUEIRA, Idamara Carvalho¹⁸⁷
POWACZUK, Ana Carla Hollweg¹⁸⁸

RESUMO

Este trabalho trata sobre os desafios de se implementar uma gestão democrática e emancipatória em escolas localizadas em contextos de vulnerabilidade social, através da liderança distribuída. A discussão emerge diante do desafio de implementar essa gestão em uma comunidade escolar composta por diversas perspectivas sobre o processo educativo, buscando alinhar teoria e prática para cumprir o papel social da escola e promover a emancipação do sujeito. O estudo se dará a partir de uma abordagem de pesquisa qualitativa narrativa de cunho sociocultural, através de entrevistas semiestruturadas, questionários, diálogos e análise de documentos. Libâneo, Lück, Paro, contribuem para a interlocução da pesquisa bibliográfica com os dados coletados com os sujeitos da investigação. Esperamos que o objetivo dessa pesquisa, no que tange ao desafio de se implementar essa gestão com o exercício da democratização das relações da escola, se efetive e se construa um ambiente participativo e colaborativo em todas essas comunidades.

Palavras-chave: Gestão democrática. Gestão emancipatória. Liderança distribuída. Vulnerabilidade social.

INTRODUÇÃO

Sabemos que é na prática cotidiana que precisam ser enfrentados os determinantes do individualismo e do autoritarismo para se construir uma escola democrática e emancipatória, a partir do trabalho coletivo do grupo, baseado na participação, pluralismo, autonomia e transparência (Araújo, 2000). Dessa forma, pode-se considerar de extrema valia as pesquisas realizadas sobre os contextos vivenciados em escolas públicas, especialmente àquelas situadas em condições de vulnerabilidade social, pois possibilitam o reconhecimento e a compreensão “da forma como os determinantes estruturais do sistema social mais amplo se manifestam na situação escolar” (Paro, 2002, p. 71).

Tendo como problema de pesquisa a análise dos desafios que se apresentam ao se construir uma gestão democrática e emancipatória em escolas situadas em contextos de vulnerabilidade social, objetiva-se, com esse trabalho, analisar os desafios enfrentados pela equipe gestora na construção dessa gestão democrática e emancipatória nessas escolas situadas nesses contextos vulneráveis.

Diante da análise dos contextos a serem investigados é possível refletir sobre o caráter político e administrativo das práticas educativas pois, apesar das peculiaridades dos acontecimentos nesses contextos específicos, essas investigações contribuem com toda a rede de ensino, visto que muitas escolas se encontram expostas aos mesmos condicionantes estruturais que outras unidades escolares.

O debate gira em torno da gestão democrática e emancipatória e as dificuldades de sua implementação no ambiente escolar, pois esbarra na falta de autonomia, assim como no autoritarismo, sendo uma necessidade o exercício da democratização das relações

¹⁸⁶ Doutoranda em Educação vinculada ao programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. E-mail: angelbolzan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5900-0908>, <https://lattes.cnpq.br/9815871732259229>

¹⁸⁷ Doutoranda em Educação vinculada ao programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. E-mail: idamestrado@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4855-7268>, <http://lattes.cnpq.br/5231314366486020>

¹⁸⁸ Professora Doutora, vinculada ao programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. E-mail: apowaczuk@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7445-8602>, <http://lattes.cnpq.br/7081978206926650>

internas da escola, em que se construa um ambiente que possibilite a participação e a transparência, onde teoria e prática estejam em consonância para se cumprir o papel social da escola, objetivando a emancipação do sujeito.

METODOLOGIA

Esse trabalho de pesquisa propõe-se investigar os temas: desafios e estratégias adotadas pela equipe gestora para um trabalho colaborativo no contexto de uma gestão democrática e emancipatória, através da liderança distribuída.

O estudo se dará a partir de uma abordagem de pesquisa qualitativa narrativa de cunho sociocultural. Segundo Lankshear e Knobel, a abordagem qualitativa caracteriza-se como um método investigativo científico que se concentra no caráter subjetivo do objeto analisado.

Enquanto a pesquisa quantitativa está fortemente interessada na identificação de associações casuais, correlativa ou de outros tipos, entre os eventos, processos e conseqüências que ocorrem nas vidas mentais e sociais dos seres humanos, a pesquisa qualitativa está principalmente interessada em como as pessoas experimentam, entendem, interpretam e participam de seus mundos social e cultural (Lankshear; Knobel, 2008, p. 66).

A análise narrativa decorre de uma relação dialógica em que os colaboradores expressam seus pensamentos de modo que se produza um processo reflexivo crítico e elaborado, desencadeando transformações pessoais e profissionais nos sujeitos participantes da investigação. Nessa direção, os estudos de Freitas (1998) e Bolzan (2009), acerca das narrativas permitem que os aspectos relacional, temporal e contextual intensifiquem a interpretação dos sentidos elaborados e dos significados construídos e definidos socialmente.

Perante isso, pretende-se, nesta pesquisa, construir um estudo mediante a investigação, reflexão e análise de uma realidade escolar localizada em contexto de vulnerabilidade social e, por se tratar de uma pesquisa sobre relações pedagógicas, fenômenos sociais, contextos educativos, crenças, valores, práticas educacionais, é que se utilizará a pesquisa qualitativa.

Para tanto, cogitamos instrumentalizar a produção de dados e as análises, a partir de escutas, através de entrevistas semiestruturadas e questionários, diálogos e análise de documentos, com o intuito de responder ao problema de pesquisa e alcançar os objetivos traçados, a partir do problema levantado. A construção dos dados se dará em etapas.

Na primeira etapa, no intuito de apontar a pesquisa a ser produzida, ampliando os estudos já realizados sobre os temas em questão, realizarei um estudo bibliográfico de produções acadêmicas que se articulam com o objeto investigado. Os dados produzidos nesta etapa contribuirão para a análise das etapas posteriores.

Em uma próxima etapa, a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas aos sujeitos participantes da pesquisa (docentes, funcionários, equipe gestora), que servirão de coleta de dados para buscar respostas ao problema, a priori apresentado, bem como direcionar nossa busca, seguindo os objetivos previamente delineados para essa investigação. Por fim, entendo que esse estudo investigativo será melhor estruturado no decorrer do processo, com a interlocução da pesquisa e o estudo aprofundado da temática proposta.

GESTÃO DEMOCRÁTICA E EMANCIPATÓRIA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES EM ESCOLAS EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Sabemos que o modo como uma escola se estrutura tem um caráter pedagógico e que as concepções de gestão escolar refletem, muitas vezes, posições políticas que denotam a conservação ou a transformação social. Conforme Libâneo (2004) essas concepções idealizam-se contraditoriamente nos objetivos que dão a direção da ação, refletindo nos resultados dessa gestão.

A partir da implantação do conceito de gestão democrática, difundido através da Constituição Federal (CF) de 1988, iniciou um processo de mudança em que a concepção de administração já não servia mais para o momento, pois com a redemocratização política, era necessário que se favorecesse a participação na construção do cotidiano escolar.

De acordo com Freitas (2007, p. 502), o conceito gestão escolar surgiu em contraposição ao “caráter conservador e autoritário” do conceito de administração escolar para ressaltar “seu compromisso com a transformação social e com a democratização do ensino e da escola”. Dessa forma, o conceito de gestão passou a ser de participação nas decisões, em que os professores e todos os envolvidos no processo escolar, tivessem vez e voz, superando os antigos fundamentos de Administração Educacional ou Escolar.

A gestão participativa, segundo Lück (2012, p. 18), é fundamental para melhorar a qualidade pedagógica do processo educacional, garantir ao currículo escolar maior sentido de realidade e atualidade, aumentar o profissionalismo docente, além de combater o isolamento físico, administrativo e profissional dos professores e gestores, assim como motivar o apoio das comunidades escolar e local às escolas e desenvolver objetivos comuns na comunidade escolar. Todavia, entendemos que essa participação ainda não se constitui como uma prática habitual nas escolas e a tendência centralizadora ainda é bastante predominante no ambiente escolar. De um lado ficam os gestores com sua equipe diretiva e, em outro grupo, os professores, cada um com suas funções específicas, trabalhando na sua individualidade e isolamento; os pais mais presentes são aqueles que participam do Conselho Escolar ou da Associação de Pais e Mestres (APM). Apesar desses colegiados representarem vários segmentos da escola (pais, alunos, professores, funcionários e gestores) e terem a função de garantir a qualidade do ensino, através do acompanhamento e fiscalização das ações dos gestores, sabemos que, em grande parte das escolas, se mostram ausentes.

Concebemos a ideia do quão importante é a gestão democrática e emancipatória em uma instituição de ensino, assim como identificamos a distância entre o ideal e o real dessas práticas. Especialmente na escola pública, a qual se configura como um local favorecido para se fortalecer as relações sociais em todas as esferas, mas que, no entanto, ainda não conseguiu compreender o papel social e político dessa atividade na construção da autonomia da escola.

Encontramos em Lück (2012) o entendimento de que a gestão participativa é capaz de afetar positivamente a qualidade escolar, pois onde os professores e gestores trabalham juntos para melhorarem o ambiente e criarem as condições necessárias para o ensino e a aprendizagem. Nesse contexto, ocorre o êxito dessa gestão e, conseqüentemente, o sucesso de toda a comunidade escolar porque são nesses diálogos permanentes entre pais/professores/gestores que se constroem os princípios democráticos.

Conforme nos corrobora Dourado (2003), a gestão democrática é percebida como um processo de aprendizado e engajamento político que vai além dos limites da educação, buscando, nas particularidades dessa prática social e em sua autonomia, oportunidades para estabelecer canais de participação efetiva e compreensão do funcionamento democrático. Isso resulta em uma revisão das estruturas de poder autoritário que afetam as relações sociais e, por consequência, as práticas educativas.

Assim, ao se garantir na escola esse espaço de participação com todos os envolvidos no processo, num clima de colaboração, diálogo reflexivo, respeito às

diferenças, a escola ganha. Pois, é nesse contexto que se permite uma nova organização, em que se constrói projetos coletivos voltados às necessidades da comunidade em que a escola está inserida, como também se transforme esse meio em que vivem de forma a conquistar a autonomia e a emancipação social.

Dessa forma, é necessário que a escola, através de uma gestão participativa e emancipatória, ressignifique estereótipos e minimize, com urgência, o seu caráter reprodutor e transforme-se em local acolhedor e democrático, onde todos possam aprender, de modo a estar apto para atuar de forma consciente no mundo. E, para isso, é necessário discutirmos o conceito de vulnerabilidade social e seus condicionantes para percebermos que uma condição de marginalidade ocorre devido à falta de acesso aos bens e serviços, ocasionando a desigualdade e, conseqüentemente, a exclusão do sujeito na sociedade. A partir dos problemas levantados, questionamos quais as possibilidades para transformar esse ambiente escolar para que ele possa se tornar um local de acolhimento de diversas culturas e de transformação para ocorrer a emancipação dessa comunidade.

E quando pensamos o processo de diálogo entre os atores do processo educativo é fundamental romper com os protocolos instituídos e prescritos de forma vertical para que o professor tenha autonomia, autoconfiança e conhecimento para criar/recriar com base em seu processo de reflexão/ação/reflexão, se tornando o construtor de sua teoria posta em prática, de acordo com suas demandas emergentes.

E, nesse sentido, percebemos o quanto carecemos conhecer o contexto em que estamos inseridos para possibilitar uma atuação mais congruente com as necessidades daquela comunidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa versa sobre os desafios em construir uma gestão democrática e emancipatória em escolas que se localizam em comunidades de vulnerabilidade social, de forma que possa dar conta dos desafios atuais em que a liderança distribuída se torna o elemento chave para possibilitar o envolvimento e o comprometimento de todos os atores nesse processo, além de mobilizar o grupo para o alcance dos objetivos organizacionais.

A partir do estado da arte, percebe-se que o tema “gestão democrática e emancipatória”, apesar de não ser novo, continua atual e que propicia inúmeras possibilidades de estudo e investigação.

Pesquisado em três bases de dados, após utilizar os critérios de inclusão: somente artigos, publicados nos últimos 5 anos, revisados por pares, palavras-chave estarem no resumo, foram selecionados 15 artigos para a realização da revisão sistemática. E a partir da leitura e análise dos artigos selecionados, foi possível constatar que, apesar do tema “gestão democrática” ser bastante difundido nos últimos anos, a visão da gestão democrática e emancipatória, aliada à liderança distribuída em contexto escolar de vulnerabilidade social, ainda é pouco discutida no meio acadêmico.

A gestão democrática e emancipatória e os desafios que sua implementação enfrenta nas escolas, se relacionam com a falta de autonomia e com práticas autoritárias, tornando essencial promover a democratização das relações internas da instituição. É necessário criar um ambiente que favoreça a participação e o diálogo.

Percebemos que a gestão pedagógica para ser emancipatória necessita ter sua autonomia para a tomada de decisões de acordo com o contexto em que sua escola está inserida, assim como suas necessidades. Porém, também é indispensável que a própria equipe trabalhe de forma colaborativa, de modo que todos os envolvidos no processo possam dar sua contribuição, através da liderança distribuída. O trabalho conjunto implica em divisão das responsabilidades, que propicia a boa convivência, o diálogo, o enfrentamento das dificuldades de forma a se buscar as mudanças necessárias, capazes

de romper com o individualismo, favorecendo a aprendizagem dos alunos e a formação da sua autonomia.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Adilson César de. **Gestão democrática da educação**: a posição dos docentes. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de Brasília (PPGE/Unb). Brasília, 2000.

BOLZAN, Dóris P. V. **Formação de Professores**: compartilhando e reconstruindo conhecimentos. Porto Alegre: Mediação, 2009.

DOURADO, Luiz Fernandes. **A escolha de dirigentes escolares**: políticas e gestão da educação no Brasil. In FERREIRA, Naura Syria Carapeto et. al. *Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios*. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

FREITAS, Dirce Nei T. **Avaliação e gestão democrática na regulação da educação básica brasileira**: uma relação a avaliar. *Educação e Sociedade*, vol. 28, n. 99, p. 501-521, maio/ago 2007.

FREITAS, Maria Teresa A. (Org.) **Narrativas de professores**: pesquisando leitura e escrita numa perspectiva sócio-histórica. Rio de Janeiro: Ravil, 1998.

LANKSHEAR Colin; KNOBEL Michele. **Pesquisa pedagógica**. Do projeto à implementação. Artmed, Porto Alegre, 2008.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola**: teoria e prática, 5. ed. Goiânia, Alternativa, 2004.

LÜCK, Heloísa. *Perspectivas da avaliação institucional da escola*. Petrópolis: Vozes, 2012.

PARO, Vitor Henrique. *Gestão democrática da escola pública*. 3. ed. SP: Ática, 2002.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: ESSENCIAL COMO DIREITO HUMANO!?

CAMPOS, Antônio Valmor de¹⁸⁹
CAMPOS, Jane Acordi de¹⁹⁰

RESUMO

A qualidade da educação é expectativa de diversos setores da sociedade brasileira. Porém, interesses e percepções de importância são diferentes. Neste ensaio a identificação é pela igualdade de oportunidades. As percepções dos direitos humanos têm evoluído, incorporando novas situações, como a educação. Porém, ela precisa ser de qualidade, com formação que permita a compreensão e o exercício da cidadania. A educação considerada um direito humano, não deve ater-se apenas à educação em direitos humanos, ela precisa ir além, oferecer uma formação adequada aos estudantes potencializando a sua condição na busca pela igualdade de oportunidades. Ela precisa oferecer os instrumentos necessários para fomentar a criatividade, o desenvolvimento integral do aluno, tornando-o parte do processo de construção de uma sociedade mais justa socialmente, livre nas expressões e formas de ser, solidária na defesa de direitos e construção de valores éticos, propositiva para fomentar a potencialidade individual, sem ostentar o individualismo.

Palavras-chave: Direitos humanos. Educação de qualidade. Cidadania.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a Constituição Federal (CF) de 1988, a Lei nº 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação (PNE) e outros instrumentos normativos, colocam a educação básica pública brasileira como direito de todos/as os/as brasileiros/as. Sendo ofertada e organizada de forma descentralizada sob responsabilidade das esferas administrativas federal, estaduais e municipais em regime de colaboração. Também consta a garantia de qualidade como um dos princípios consagrados para o ensino.

Porém, quando se fala em qualidade há divergências na concepção. Portanto, é preciso dizer de que qualidade está se falando, quando a educação é tratada como um direito humano e, a qualidade para que a educação seja um direito humano cumprido é a que prepara o estudante para o exercício da cidadania, preocupando-se com as transformações sociais, econômicas e políticas.

Este ensaio fará um resgate da educação como direito universal no Brasil, com base na principal legislação que trata do tema. Também apresentará os requisitos do que se trata a educação de qualidade, além de discutir como isso se relaciona com o cumprimento dos direitos humanos. A intenção é demonstrar as relações da educação de qualidade com os direitos humanos.

METODOLOGIA

A pesquisa decorre do envolvimento dos autores com o tema, pela atividade docente e militância, sendo ela bibliográfica e documental levando em consideração a conceituação envolvida acerca da qualidade na educação e dos direitos humanos, além de documentos públicos nacionais e internacionais que tratam do tema.

A análise dos documentos e legislação utilizada deu-se pelo método dialético, permitindo uma reflexão ampla sobre as interfaces entre a educação de qualidade e os direitos humanos. Analisando os aspectos de aproximação entre os temas. Foram consideradas as interfaces entre a educação e qualidade, com os direitos humanos.

¹⁸⁹ ORCID: <https://orcid/0000-0002-5600-4647>. E-mail: antonio.campos@gmail.com. Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6904172748011262>.

¹⁹⁰ Doutoranda em Educação – PPGE/UNESC. Bolsista CAPES/UNESC. E-mail: janeacordidecampos@gmail.com. Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/054390829009300>.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

A fundamentação teórica está organizada em quatro momentos, distribuídos didaticamente, no sentido de facilitar a compreensão do texto e refletir sobre as relações entre os temas abordados.

OLHARES SOBRE A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL

Na Constituição Federal de 1988, um capítulo é dedicado à educação. Porém, já nos artigos preambulares, constata-se a preocupação dos constituintes em colocar a educação como direito, como consta no Art. 6º, são direitos sociais a educação. Segundo Graciano (2005), a previsão constitucional significa que a educação deve ser exigida dos órgãos competentes quando este direito for violado ou desrespeitado. A LDB também diz que a educação deve buscar o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania.

Visando uma unificação nacional da proposta educacional brasileira, é atribuído à União promover as diretrizes para o desenvolvimento da educação nacional, como consta no Art. 22, compete privativamente à União legislar sobre: “[...] XXIV - diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, CF, 1988). Por outro lado, no artigo subsequente atribui-se a corresponsabilidade pela oferta da educação no país: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência” (Brasil, CF, 1988).

É determinado constitucionalmente a responsabilidade de cada esfera na oferta da educação, como consta no Art. 30, inciso VI compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. O ensino médio é responsabilidade dos estados e do distrito federal, reservando-se à União a responsabilidade sobre o ensino superior. No entanto, esta divisão não é estanque, pois admite algumas flexibilidades. Porém, há um limitador relacionado a aplicação dos recursos que não podem ser desviados da modalidade sob responsabilidade de cada ente federado, legalmente atribuída, mas com outros recursos é possível ofertar.

No capítulo destinado especificamente à educação ela é indicada como direito universal: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, CF, 1988). O artigo seguinte dispõe sobre os princípios da educação, identificando-se a preocupação com a qualidade: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] VII - garantia de padrão de qualidade” (Brasil, CF, 1988).

No PNE 2014/2024, algumas metas, como a 5, coloca a missão de alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. A meta 6, estabelece regras para a oferta da educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica. Diretamente ainda não é tratada a qualidade, porém, apontam para a necessidade de avanços na qualidade, como consta na meta 8, de elevar a escolaridade média da população de 18 a 24, alcançando o mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, igualando a escolaridade entre negros e não negros, reduzindo a desigualdade educacional.

O PNE adentra na especificidade da qualidade ao tratar do ensino técnico e superior, como consta na meta 11, duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. A meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. E a meta 13, trata da elevação da qualidade da educação superior ampliando a atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, dos em efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores.

As abordagens que tratam da qualidade na educação são imprecisas e vagas, pois a legislação brasileira não estabelece parâmetros capazes de determinar os preceitos educacionais da qualidade. Diante disso, resta aos diferentes grupos estabelecer o que entende por qualidade, cedendo espaço para aspectos decorrentes de uma avaliação padronizada, a qual não é suficiente para determinar uma efetiva qualidade na educação.

ASPECTOS DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

A qualidade da educação, na dimensão liberal/neoliberal, toma como parâmetro apenas aspectos quantitativos e de economia de recursos, sem preocupação com as condições do trabalho docente e dos próprios estudantes, desconsiderando aspectos regionais, étnicos, econômicos e sociais, estabelecendo um padrão único, internacional.

Segundo Mello e Bertagna (2020), a implementação das avaliações padronizadas do sistema de ensino em larga escala alcança o campo internacional, atribuindo a este processo às reformas políticas que têm ocorrido numa perspectiva neoliberal, se mostram eficazes para adequação do ensino aos padrões produtivistas. Freitas (2004) diz que essa padronização internacional da avaliação do sistema de ensino brasileiro está atrelado ao contexto de reforma administrativa do Estado e foi subsidiado por pressões internacionais, a partir das reformas de 1995 e 1998, quando foram reforçadas as cobranças por resultados.

Para Mello e Bertagna (2020), os instrumentos avaliativos brasileiros, como a Prova Brasil foi apresentada com o objetivo de avaliar a qualidade das escolas e os documentos subsequentes do INEP defendem o resultado por unidade e rede de ensino. Segundo elas, mesmo o governo federal não realizando o ranqueamento das escolas, isso acaba ocorrendo, pois, a mídia tem feito e isso se associa à ênfase que o próprio governo tem dado aos resultados e à permissão de sua divulgação pública.

O modelo avaliativo em curso no âmbito educativo impõe princípios individualistas tanto para culpabilização quanto para premiações, a responsabilidade pelo sucesso são exclusividade dos/as estudantes, mas, o fracasso é responsabilidade de professores/as. Esta dimensão de qualidade não remete à condição de direito humano. Portanto, é preciso ampliar as dimensões da qualidade, promovendo a formação emancipatória, considerando os aspectos político-social, ética, afetiva, corporal, cognitiva, artística e cultural.

CARACTERIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

A humanidade sempre conviveu com a violência, exclusão e pouca valorização da vida. Porém, isso não significa a inexistência da discussão sobre o direito humano, individual e coletivo, como diz Graciano (2005), é importante lembrar que desde a Grécia antiga já havia DISCUSSÃO sobre a dignidade humana, mas os direitos para assegurá-la só passaram a ser conquistados muitos séculos depois. Também na industrialização, no século XIX, no surgimento do capitalismo industrial, com a contratação de grandes massas de pessoas gerando a superexploração dos(as) trabalhadores(as) e o enriquecimento da burguesia, tem início a luta pela reivindicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, denominados de segunda geração dos direitos humanos. Segundo a autora, todos os direitos estão relacionados entre si e nenhum é mais importante do que outro e precisam ser respeitados.

Lembra a autora, que a existência dos direitos humanos independe deste formalismo jurídico, por estarem relacionados à garantia da dignidade humana, preceito que se sobrepõe a todos os poderes constituídos e os direitos humanos é um dos eixos fundamentais da problemática das sociedades contemporâneas, atravessando as preocupações, buscas, projetos e sonhos. Ainda, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, no plano internacional foi construída uma sólida arquitetura legal dos direitos humanos.

No Brasil, há muitos percalços na garantia dos direitos humanos, com sua afirmação basicamente a partir da década de 1980, segundo Piovesan (2007), somente com a redemocratização do país, observa-se a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais sobre a garantia dos direitos humanos. Explica Candau (2001), que no plano nacional, a Constituição de 1988 incorporou a afirmação dos direitos humanos, com o Estado brasileiro lançando esforços na defesa e proteção dos direitos fundamentais, com nova sensibilidade social, ética, política e cultural em relação aos direitos humanos.

É nestes termos que colocar a educação como direito humano, carece de sua adjetivação adequada, da qualidade emancipatória e cidadã. Segundo Candau (2001), a educação escolar não pode ser reduzida a um produto que se negocia na lógica do mercado; nem ter como referência quase que exclusivamente a aquisição de determinados “conteúdos”, pois deve ter como horizonte a construção de uma cidadania participativa, com sujeitos de direito e o desenvolvimento da vocação humana de todas as pessoas.

Portanto, a educação de qualidade deve propiciar as condições para alcançar a perspectiva da cidadania social, como afirmam Fernandes e Candau (2017), que deve ter como um de seus objetivos a formação de cidadãos ativos, que possam participar das decisões e do governo da sociedade, exigindo, realizando e criando direitos. A educação, com a qualidade desejada, como direito humano, precisa oferecer as condições necessárias para esta preparação descrita. A seguir algumas considerações de como ocorrem as relações desta educação com os direitos humanos.

INTERFACES DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM OS DIREITOS HUMANOS

O tema da educação de qualidade como direito humano, não tem tido um destaque altamente visibilizado, no entanto representa uma perspectiva que merece atenção especial, no sentido da busca ampla de uma igualdade plena, mas ela tem assento na dimensão dos direitos humanos.

Segundo Fernandes e Candau (2017), o direito a uma educação de qualidade e educação em direitos humanos constituem uma questão ainda pouco trabalhada na produção acadêmica do nosso país, porém, é um dos principais direitos sociais. No entanto, no Brasil, com condições coloniais presente na condição econômica, política e estágio de desenvolvimento, a educação sucumbe pela falta das condições adequadas, na estrutura física, na preparação dos/as professores/as e do tempo parcial, portanto não há qualidade, mas há esforços na busca por qualidade no país e pode ser caracterizado por duas ênfases: a expansão da escolarização e a afirmação da construção de uma educação escolar comum a todos, na perspectiva da afirmação da igualdade. Ressalvando que isso tem sobressaltos que interrompem uma caminhada incipiente, que encontra dificuldades em afirmar-se como política. Sendo necessário o avanço na cultura da educação como direito humano.

Mesmo nas adversidades contemporâneas é possível constatar alguns avanços no Brasil, como o aumento da obrigatoriedade da educação básica, a educação em tempo integral, a ampliação das creches, da educação infantil. Porém, o atrelamento deste direito como direito humano ainda é incipiente. De acordo com Candau (2001), já no Iluminismo, a educação respondia à necessidade coletiva de cidadania, tanto quanto era o pão para a sobrevivência do povo francês no frio do século XVIII. O direito à educação é um direito prioritário, mas não é direito a uma educação qualquer: é direito a uma educação com qualidade de direito do/a homem/mulher. Inclusive, esta concepção faz parte de tratados e documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Segundo Fernandes e Candau (2017), não basta que todos e todas tenham acesso à educação, é necessário que a educação fornecida propicie expandir a humanidade de cada pessoa e ainda reforce o reconhecimento dos direitos e do seu exercício, daí porque a educação atua na perspectiva, para, sobre ou em direitos humanos. Ainda, as relações

entre a educação para formação de sujeitos de direitos, formação para a cidadania, reflexão e atuação no mundo e a educação em direitos humanos, indicam a necessidade de proclamação de valores, como uma das dimensões éticas da educação em direitos humanos, encontram-se atrelados à concepção de qualidade educacional.

Portanto, a interface entre a educação de qualidade e os direitos humanos é um processo em consolidação, que precisa ser valorizado e promovido, de forma a tornar essa relação irreversível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação como direito já é um tema consolidado, está presente em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na legislação nacional, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Plano Nacional de Educação – PNE e outros.

No entanto, a qualidade não é tão comum, pois é mais restrita e seletiva, deixando grande parte da população de fora, os que mais precisam, principalmente quando se trata de uma qualidade voltada para a cidadania e emancipação dos/as estudantes, possibilitando que eles possam interferir social e politicamente, construindo possibilidades de independência econômica. É esta a qualidade ampla e comprometida com a transformação da realidade que se presta a uma interação com os direitos humanos.

Também o reconhecimento da educação de qualidade como direito humano ainda é muito incipiente no Brasil, inclusive porque a qualidade não é um ponto forte no país. Mesmo os dados colhidos de testes padronizados são pouco animadores. Além disso, uma melhoria carece da conciliação de vários fatores, como melhoria da formação e preparo dos professores, adequação na estrutura física das escolas, ampliação do tempo de permanência e revisão curricular adequando às necessidades de superação das dificuldades de aprendizagem significativa.

Mesmo com todas as limitações apontadas, há indicativos, não lineares, de políticas governamentais que visam construir a qualidade almejada. O desafio é garantir a transformação desta concepção em políticas de Estado, assegurando a garantia de recursos para investimentos, planejamento a longo prazo e mudanças da concepção de educação no país. A partir daí a educação de qualidade poderá compor o rol de direitos humanos assegurados efetivamente no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição Federal**. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Congresso Nacional, 1996.

BRASIL. Lei 13.005, de 20 de junho de 2014. Institui o Plano Nacional de Educação – PNE-2014/2024. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2014.

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direito à educação, diversidade e educação em direitos humanos. **Educação e Sociedade**, Campinas, v. 33, n. 120, p. 715-726, jul.-set. 2001. Disponível em: scielo.br/j/es/a/phjdzw7svbf3fnfnl4mjiwl/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 jun. 2024.

FERNANDES, Yrama Siqueira. CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direito à qualidade da educação e educação em direitos humanos: inter-relações e desafios. **Revista Educação**, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 2-9, jan.-abr. 2017. Disponível em: [vista do direito](#)

[à qualidade da educação e educação em direitos humanos: inter-relações e desafios \(pucrs.br\)](#). Acesso em: 10 jun. 2024.

GRACIANO, Mariângela. **Educação também é direito humano**. São Paulo: Ação Educativa, Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento - PIDHDD. Disponível em: [direito_a_educacao14.indd \(bdae.org.br\)](#). Acesso em: 11 jun. 2024.

MELLO, Liliane Ribeiro de. BERTAGNA, Regiane Helena. Tensões do SAEB e do IDEB para a educação de qualidade como direito. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 58, n. 58, p. 1-24, e-20950, out./dez. 2020 disponível em: [1981-1802-eq-58-58-e20950.pdf \(fcc.org.br\)](#). Acesso em: 11 jun. 2024.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 8 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 6: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

OS IMPACTOS DO ESTRESSE TÓXICO E DA PANDEMIA DE COVID-19 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

HORTA, G. A. Krissia¹⁹¹

KANAN, A. Lilia¹⁹²

MAYER, B. Andeia¹⁹³

RESUMO

A pandemia de Covid-19, necessitou de restrições para conter a contaminação. Gerando níveis significativos de estresse na população, aumentando sintomas de ansiedade e depressão. Esses sintomas foram agravados pelo isolamento e preocupações com a saúde. O sofrimento psicológico e estresse podem ter impactado significativamente o desenvolvimento infantil. Objetivasse analisar se os efeitos da exposição ao estresse tóxico materno que estiveram gestantes entre 2020 e 2021, na pandemia de Covid-19 podem afetar o desenvolvimento infantil. Através de instrumentos de avaliação, correlacionar os dados obtidos para identificar alterações no desenvolvimento infantil, em função do estresse tóxico materno durante a pandemia. A pesquisa será conduzida com mães e seus filhos, estudantes de uma escola de Lages, Santa Catarina. Compreender a relação entre estresse e desenvolvimento infantil, contribuir para a promoção da saúde mental materna e da primeira infância e estratégias de enfrentamento e atuação em possíveis emergências e desastres. **Palavras-chave:** Desenvolvimento infantil. Estresse Tóxico. COVID-19.

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, impactou profundamente diversos aspectos da vida em sociedade, devido a necessidade de distanciamento e isolamento social, que se tornou uma das principais medidas adotadas para conter a disseminação do vírus, afetando significativamente a rotina e o bem-estar de diferentes grupos populacionais (Brooks *et al.*, 2020).

Diante disso, o sofrimento gerado pelo isolamento social imposto pelas medidas de contenção, fizeram com que crianças e adolescentes experimentassem desafios únicos e potencialmente devastadores. Dentre elas, o fechamento de escolas e a interrupção de atividades presenciais e de socialização afetaram negativamente o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional desse grupo (Moore *et al.*, 2020). Estudos demonstraram um aumento expressivo nos sintomas de ansiedade, depressão e transtornos de estresse pós-traumático (TEPT) durante esse período (Barbosa *et al.*, 2021; Rajkumar, 2020).

Os prejuízos psicológicos e emocionais causados durante esse período podem ser comparados aos vivenciados em emergências e desastres, visto que a pandemia de COVID-19 é amplamente reconhecida como uma emergência de saúde pública global e portanto um desastre humanitário (OMS, 2020). A pandemia de COVID-19 também pode ser considerada uma experiência adversa na infância segundo a *ACE - Adverse Childhood Experience* devido às restrições adotadas, o afastamento e perda de entes queridos e a mudança de rotina (Brown *et al.*, 2020).

Dados obtidos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) demonstram que famílias com crianças e adolescentes foram e continuam sendo as mais afetadas pela pandemia de COVID-19 e o impacto econômico e social foi maior nessas famílias devido à redução de renda e piora na qualidade alimentar (Unicef, 2022). O aumento do estresse tóxico parental tornou-se uma preocupação significativa, dadas as múltiplas pressões enfrentadas pelas famílias em todo o mundo, principalmente para gestantes, o estresse tóxico é uma resposta reativa a alguma adversidade intensa e frequente ou prolongada (Magalhães-Barbosa; Prata-Barbosa, 2021).

¹⁹¹ UNIPLAC. krissia.gomes@uniplaclages.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/2188820539645555>.

¹⁹² UNIPLAC. andrea.mayer@uniplaclages.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/6643827260327033>

¹⁹³ UNIPLAC. prof.lak@uniplaclages.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/4901211328782556>

O sofrimento psicológico materno como sintomas de estresse, ansiedade e depressão gestacional foram relacionados a mudanças na estrutura e metabolismo do cérebro fetal, indicando possíveis impactos no desenvolvimento cerebral do feto (Wu *et al.*, 2020), podendo destacar a importância do ambiente emocional materno no processo de desenvolvimento fetal e no surgimento de possíveis distúrbios comportamentais na infância.

Os principais transtornos causados por alterações no desenvolvimento neurológico observados atualmente são o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a Deficiência Intelectual. As alterações no desenvolvimento cerebral podem ter natureza ambiental, genética ou ambas, e ocorrem quando as estruturas do cérebro estão em formação (Leite; Euzebio, 2021).

O desenvolvimento do cérebro humano é um processo complexo e dinâmico, que envolve uma série de etapas cruciais ao longo da gestação e dos primeiros anos de vida (Levitt; Eagleson; Powell, 2004). Alterações decorrentes de fatores como estresse materno (Weinstock, 2008), podem levar a mudanças estruturais, funcionais e comportamentais duradouras da criança.

Situações de emergência como as vivenciadas na pandemia de COVID-19, podem ter um impacto significativo durante os períodos importantes do desenvolvimento fetal, devido a exposição ao estresse durante a gestação (Venta *et al.*, 2021), e em crianças que o vivenciaram na primeira infância, que abrange os primeiros seis anos de vida, podendo comprometer áreas importantes para o desenvolvimento saudável como habilidades sociais, de comunicação, aprendizagem e regulação emocional.

Portanto, diante do que foi exposto, é possível compreender a importância de estudos que continuem se dedicando ao efeito a longo prazo de todos acometidos pelo período crítico vivenciado na pandemia de COVID-19, principalmente em crianças nascidas durante os primeiros anos da mesma. Entender os efeitos da pandemia e do próprio vírus SARS-CoV-2 no cérebro em desenvolvimento permite que seja possível criar estratégias, diagnósticos precoces e tratamentos adequados para toda uma geração de futuros adultos que podem ter sido comprometidos pelas sequelas geradas não apenas pela infecção em si, mas pelo estresse tóxico que os afetou.

METODOLOGIA

Através de instrumentos padronizados de avaliação, correlacionar os dados obtidos para identificar possíveis atrasos ou alterações, em crianças, em função da exposição ao estresse tóxico materno durante a pandemia da COVID-19. A pesquisa será realizada com mães e estudantes da educação infantil matriculados na escola CEIM Marco Floriani Bordin e em outra escola (a definir) situadas na região de Lages, Santa Catarina. Os participantes da pesquisa serão mães, que estiveram gestantes entre 2020 e 2021, durante o período crítico da Pandemia de COVID-19, bem como seus filhos nascidos entre esse período.

Este estudo qualitativo e quantitativo será realizado por meio de entrevistas com mães e aplicação de instrumentos padronizados para avaliar o estresse materno e o desenvolvimento infantil. Primeiramente, será realizada uma reunião nas escolas, com os responsáveis pelas crianças com idade compreendida pela pesquisa, com o intuito de explicar o propósito da pesquisa e solicitar o consentimento para sua realização.

Será solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos responsáveis que estiverem dentro dos critérios de inclusão, juntamente ao Termo de Assentimento, e realizada uma pesquisa sociodemográfica com os responsáveis. Para a pesquisa de abordagem qualitativa, será agendada uma data para a realização da entrevista individual, semiestruturada elaborada pela pesquisadora, com as mães.

Após a entrevista individual, será aplicado o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL) em grupo de até 20 pessoas, este instrumento é validado e permite identificar tanto o estresse agudo quanto o crônico. Com relação a abordagem com as crianças, será

realizada uma avaliação por observação e será realizada tanto individualmente quanto em grupo avaliando áreas importantes do desenvolvimento infantil que são as áreas motora, social, emocional e cognitiva, juntamente com o Inventário dimensional do desenvolvimento infantil – Breve (IDADI – Breve) aplicado de forma digital aos responsáveis.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pandemia de COVID-19, desencadeada pelo SARS-CoV-2, não apenas desafiou os sistemas de saúde pública global, mas também provocou um impacto profundo nas dinâmicas sociais e no desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes. O isolamento social, como medida de contenção, alterou drasticamente rotinas, relações e ambientes de aprendizado, resultando em consequências adversas significativas (Brooks et al., 2020).

O fechamento de escolas e a interrupção de atividades de socialização representaram um golpe direto ao desenvolvimento cognitivo, físico e socioemocional das crianças. A literatura aponta para um aumento notável nos sintomas de ansiedade e depressão, assim como no desenvolvimento de Transtornos de Estresse Pós-Traumático (TEPT) (Barbosa et al., 2021; Rajkumar, 2020). Essas mudanças podem ser compreendidas através da teoria do estresse tóxico, que descreve como experiências adversas podem impactar negativamente o desenvolvimento cerebral, especialmente durante períodos críticos da infância (McEwen, 2017).

A pandemia também pode ser categorizada como uma Experiência Adversa na Infância (Adverse Childhood Experience - ACE), cujos efeitos são cumulativos e podem se manifestar em várias áreas da vida (Brown et al., 2020). Estudos demonstram que experiências adversas na infância estão associadas a questões de saúde mental e comportamental na vida adulta, corroborando a necessidade de intervenções precoces (Felitti et al., 1998).

Durante a pandemia, o estresse parental exacerbado tornou-se uma preocupação significativa, especialmente para gestantes. O estresse tóxico, definido como uma resposta emocional intensa e prolongada a adversidades, pode ter consequências diretas no desenvolvimento fetal (Magalhães-Barbosa; Prata-Barbosa, 2021). Pesquisas sugerem que o sofrimento psicológico materno, manifestado por sintomas de ansiedade e depressão, pode alterar o metabolismo cerebral do feto, afetando não apenas seu desenvolvimento neurológico, mas também sua saúde mental futura (Wu et al., 2020).

Diante da complexidade dos efeitos da pandemia e do SARS-CoV-2 no desenvolvimento infantil, é crucial que estudos futuros continuem a investigar os impactos a longo prazo. A compreensão das sequências causais e a identificação de intervenções precoces podem ser fundamentais para mitigar os efeitos adversos e promover um desenvolvimento saudável em crianças que vivenciaram esse período crítico. Investigar como o estresse tóxico e as experiências adversas influenciam o desenvolvimento cerebral permitirá não apenas o diagnóstico precoce de distúrbios, mas também a formulação de estratégias de intervenção adequadas que ajudem a preparar uma geração de adultos resilientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados esperados da pesquisa visam fornecer uma compreensão abrangente dos efeitos do estresse tóxico materno no desenvolvimento infantil, considerando tanto o período pré quanto o pós-pandemia de Covid-19. Espera-se que a investigação revele uma correlação significativa entre o nível de estresse materno, avaliado pelo Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL), e os indicadores de desenvolvimento infantil. Isso pode evidenciar como o estresse crônico pode impactar diretamente nas

diversas dimensões do desenvolvimento, trazendo à tona a importância do bem-estar materno para a saúde e o crescimento das crianças.

Além disso, a pesquisa pretende analisar a influência de fatores socioeconômicos e demográficos da família, o que pode oferecer uma perspectiva mais rica sobre como esses elementos interagem com o estresse parental e afetam o desenvolvimento infantil. Os resultados esperados podem mostrar que famílias em contextos socioeconômicos vulneráveis enfrentam desafios adicionais que potencializam os efeitos negativos do estresse, destacando a necessidade de políticas públicas voltadas para o apoio a essas famílias.

A análise do desenvolvimento infantil nas dimensões socioemocional, comunicação, motricidade, cognição e comportamento adaptativo é um dos focos centrais da pesquisa e será avaliado pelo Inventário dimensional de avaliação do desenvolvimento infantil – Breve (IDADI - Breve). Espera-se que as crianças expostas a níveis elevados de estresse tóxico apresentem atrasos ou alterações nessas áreas. Por exemplo, pode-se prever dificuldades na regulação emocional, problemas de linguagem e comunicação, desafios nas habilidades motoras, e limitações no desenvolvimento cognitivo e adaptativo. Essas descobertas podem informar a prática clínica e educacional, sublinhando a importância de intervenções precoces e apoio psicológico para mães e crianças.

Por fim, os resultados não apenas contribuirão para o entendimento das consequências do estresse tóxico materno no desenvolvimento infantil, mas também poderão servir como base para futuras pesquisas e intervenções, enfatizando a necessidade de suporte a mães durante períodos de crise e suas repercussões no desenvolvimento saudável das crianças.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, L. N. F. *et al.* Brazilian's frequency of anxiety, depression and stress symptoms in the COVID-19 pandemic. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, [s. l.], v. 21, n. suppl 2, p. 413–419, 2021.

BROOKS, S. K. *et al.* The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. **The Lancet**, [s. l.], v. 395, n. 10227, p. 912–920, 2020.

BROWN, S. M. *et al.* Stress and parenting during the global COVID-19 pandemic. **Child Abuse & Neglect**, [s. l.], v. 110, p. 104699, 2020.

MAGALHÃES-BARBOSA, M. C.; PRATA-BARBOSA, A. Estresse tóxico, epigenética e desenvolvimento infantilq. **Jornal de Pediatria**, [s. l.],

FELITTI, V. J. *et al.* Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. **American Journal of Preventive Medicine**, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 245–258, 1998.

LEITE, J. F.; EUZEBIO, U. Anormalidades da formação cerebral e os transtornos de desenvolvimento neural: Abnormalities of brain training and neural development disorders. **STUDIES IN HEALTH SCIENCES**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 2–23, 2021.

LEVITT, P.; EAGLESON, K. L.; POWELL, E. M. Regulation of neocortical interneuron development and the implications for neurodevelopmental disorders. **Trends in Neurosciences**, [s. l.], v. 27, n. 7, p. 400–406, 2004.

MCEWEN, B. S. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. **Chronic Stress**, [s. l.], v. 1, p. 2470547017692328, 2017.

MOORE, S. A. *et al.* Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: a national survey. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [s. l.], v. 17, n. 1, p. 85, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). COVID-19: uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. 2020. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 10 set. 2024.

RAJKUMAR, R. P. COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. **Asian Journal of Psychiatry**, [s. l.], v. 52, p. 102066, 2020.

UNICEF. The state of the world's children 2022: children in a digital world. 2022. Disponível em: <https://www.unicef.org>. Acesso em: 10 set. 2024.

VENTA *et al.* COVID-19 threatens maternal mental health and infant development: possible paths from stress and isolation to adverse outcomes and a call for research and practice. **Child Psychiatry & Human Development**, [s. l.], v. 52, n. 2, p. 200–204, 2021.

WEINSTOCK, M. The long-term behavioural consequences of prenatal stress. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, [s. l.], v. 32, n. 6, p. 1073–1086, 2008.

WU, Y. *et al.* Association of Prenatal Maternal Psychological Distress With Fetal Brain Growth, Metabolism, and Cortical Maturation. **JAMA Network Open**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. e1919940, 2020.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E COMPLEXIDADE: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES

DUARTE, Alisson Martins¹⁹⁴

LIMA, Lucia Ceccato de¹⁹⁵

RESUMO

Este estudo tem como objetivo compreender as contribuições da complexidade proposta por Morin (2000,2002) para a educação ambiental, enfatizando a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente. A pesquisa é uma abordagem qualitativa com uma revisão bibliográfica. Como resultados parciais percebe-se – se que o desafio reside na construção de uma consciência ambiental crítica, que reconheça a complexidade das relações socioambientais. A escola deve se tornar um espaço de diálogo e reflexão, onde a educação ambiental deve ser contínua. Se faz necessário investir na formação de professores e professoras e na inclusão da educação ambiental nos currículos escolares. Assim, a educação ambiental poderá ser um instrumento para promover a sustentabilidade e enfrentar a visão reducionista que ainda predomina na educação.

Palavras-chave: Educação ambiental. Complexidade. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

Este resumo é parte do projeto de pesquisa de Doutorado em Educação pela Universidad de La Empresa – UDE. Este estudo busca estabelecer um diálogo entre a complexidade proposta por Morin (2000; 2002), a educação ambiental descrita por Layrargues (2020a, 2020b) e a sustentabilidade detalhada por Leonardo Boff (2021).

As contribuições da obra “Os Setes Saberes Necessários a educação do futuro” de Edgar Morin (2002) e “Sustentabilidade – o que é o que não é” de Leonardo Boff (2021), são complementares em nossa visão, pois a complexidade é fundamental para a compreensão das interações entre os sistemas ecológicos e sociais, essencial para o desenvolvimento de práticas educacionais que promovam a sustentabilidade.

Tais teorias se interconectam na formação de uma consciência crítica e reflexiva a partir do todo. A complexidade, segundo Morin (2000, p.14), é um desafio, pois “os componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo. O todo e as partes são fundamentais para a compreensão das interações entre os sistemas ecológicos e sociais”.

Segundo Layrargues (2020a), os impactos ambientais acarretam diversos prejuízos, tanto nas comunidades que vivem nesses locais quanto nas atividades econômicas e até mesmo na qualidade de vida do próprio ser humano, sendo as mudanças climáticas uma grave ameaça.

Os bens naturais foram utilizados de forma descontrolada, sendo o ser humano o agente causador de prejuízos ao meio ambiente. Essas interferências provocadas pelo homem geraram alterações nas características geológicas, hidrológicas, atmosféricas, biológicas, físicas e químicas essenciais do meio ambiente.

A educação ambiental segundo Leonardo Boff (2021) deve ser entendida como um processo contínuo que envolve a conscientização sobre as questões ecológicas e sociais, visando o desenvolvimento de uma cidadania ativa e responsável. O paradigma da sustentabilidade exige outra abordagem para a educação, que transcende o mero repasse de informações.

¹⁹⁴ Universidad de la Empresa (UDE), alisson_martinduarte@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-6076-0250>, <http://lattes.cnpq.br/9393539735066796>.

¹⁹⁵ Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, prof.lucia@uniplaclages.edu, <https://orcid.org/0000-0002-0760-5913>, <http://lattes.cnpq.br/7408002765973886>.

A contribuição da Educação Ambiental pode dirimir dificuldades e ser vista como uma tarefa fundamental para a civilização, por ser um campo do saber social que possui como funções essenciais a reflexão pedagógica sobre as relações entre os seres humanos e o meio ambiente (Layargues, 2020b).

Desta forma a importância da educação ambiental é reconhecida oficialmente no Brasil, pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental. Este mesmo documento também estabelece a necessidade de incluir a educação ambiental na educação formal em todos os níveis de ensino no Brasil (BRASIL, 1999).

Segundo Layargues (2020a), a educação ambiental é um processo contínuo que, que deve ser reinventada a fim de superar a visão disciplinada dessa nova realidade. As resistências à mudança de hábitos e a falta de compreensão sobre as inter-relações entre os seres humanos e o meio ambiente são barreiras que precisam ser superadas.

Para tanto, é crucial que a educação ambiental não seja vista apenas como um tema isolado dentro do currículo escolar, mas integrante do todo e interdisciplinar, promovendo um entendimento amplo e integrado dos desafios que enfrentamos.

Nesse sentido, a formação de professores e professoras também desempenha um papel importante neste contexto. É fundamental que os professores e professoras sejam formados para abordar a complexidade das questões ambientais, integrando saberes diversos que estimulem a participação dos estudantes.

A formação contínua dos professores e professoras deve ser um investimento contínuo, permitindo que eles se tornem agentes de transformação em suas comunidades e escolas. Este enfoque não apenas contribui para a formação de uma consciência ambiental crítica, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste resumo ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfica. Foram analisados textos de Morin (2000, 2002), Boff (2021) e Layargues (2020a, 2020b) que abordam a educação ambiental, sustentabilidade e a complexidade. “A pesquisa bibliográfica é um método fundamental na pesquisa acadêmica, permitindo a construção de um conhecimento crítico a partir de obras já consolidadas” (Gil, 2002, p. 44).

Os critérios de seleção das fontes incluíram a relevância para os temas de complexidade, educação ambiental e sustentabilidade, bem como a contemporaneidade e a diversidade das perspectivas apresentadas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMPLEXIDADE

Discutir educação ambiental implica reconhecer a complexidade dos sistemas naturais e sociais. A abordagem de Morin (2002) ensina que as realidades não podem ser vistas de forma isolada, cada elemento é parte de um todo dinâmico. A educação ambiental pode incorporar essa perspectiva, promovendo a compreensão das interconexões entre as dimensões ecológicas, sociais e econômicas.

A educação ambiental deve se opor à visão fragmentada e linear que frequentemente permeia a educação tradicional. Ao invés de tratar problemas ambientais como questões isoladas, é necessário entender que eles são resultantes de uma rede de interações complexas. Assim, a formação de uma consciência ambiental crítica deve incluir a análise de como as ações individuais e coletivas impactam o meio ambiente e a sociedade.

Neste sentido Boff (2021), enfatiza a necessidade de uma ética ecológica que considere as interconexões entre a humanidade e a natureza, reforçando a importância de um paradigma que respeite a vida em todas as suas formas. Essa ética deve ser incorporada na prática educativa, promovendo um compromisso com a justiça social e a solidariedade.

Estudos recentes, como o de Silva et al. (2020), apontam que a implementação efetiva da educação ambiental nas escolas requer uma reestruturação do currículo escolar, que inclua práticas interativas e interdisciplinares. As instituições de ensino devem promover não apenas a aprendizagem teórica, mas também a vivência prática, por meio de projetos que envolvam a comunidade local. Essa abordagem prática é essencial para que os estudantes desenvolvam habilidades de resolução de problemas e trabalho em equipe, além de fortalecer os vínculos com seu entorno.

Conforme Morin (2002), a educação deve promover uma abordagem transdisciplinar, integrando conhecimentos de diferentes áreas. Isso se torna crucial na educação ambiental, onde questões como mudança climática, biodiversidade e justiça social estão interligadas. A escola é um espaço privilegiado onde essas DISCUSSÃO possam ocorrer, permitindo que os estudantes desenvolvam uma compreensão holística a respeito dos desafios ambientais.

Ademais, Morin (2002) e Boff (2021) enfatizam a importância de uma ética relacional que reconheça a interdependência entre todos os seres e a natureza. Boff (2021), propõe que a educação ambiental deve cultivar uma consciência de pertencimento ao planeta, instigando um olhar mais profundo sobre a relação do ser humano com a Terra.

Essa consciência, que se alinha com a visão de Morin (2000, 2002) sobre a complexidade, sugere que os desafios ambientais não podem ser compreendidos apenas em termos técnicos ou científicos, mas devem ser abordados também a partir de uma perspectiva ética e espiritual.

Assim, a educação ambiental estimula uma reflexão crítica sobre as responsabilidades coletivas, promovendo um compromisso com a justiça social e a sustentabilidade, para que os estudantes se tornem agentes de transformação em um mundo que exige colaboração e cuidado mútuo.

A INCLUSÃO DE DIFERENTES SABERES

A complexidade também se reflete nas diversas formas de saber e nas experiências vividas pelas comunidades. A educação ambiental deve ser inclusiva, respeitando e valorizando as diferentes culturas e saberes que contribuem para a construção de um futuro sustentável (Costa, 2020). O reconhecimento das múltiplas vozes e perspectivas é vital para promover uma educação que não apenas informe, mas que construa o conhecimento e também inspire ação (Silva, 2020).

Leonardo Boff (2021), defende uma educação que não só conscientize sobre questões ambientais, mas que também promova uma transformação social.

Apesar do entendimento sobre a importância da educação ambiental, vários desafios permanecem. Entre eles, destaca-se a resistência institucional e a formação inadequada para os professores e professoras. Segundo Costa (2020), muitas vezes, a abordagem da educação ambiental nas escolas é superficial, reduzida a atividades pontuais sem um engajamento real com as questões complexas que envolvem a relação humano-natureza.

Neste sentido, Borges e Almeida (2021) discutem que a resistência institucional e a formação inadequada dos professores continuam sendo obstáculos importantes para a educação ambiental nas escolas, afetando a integração de temas ambientais no currículo escolar. Desta forma, Gonçalves e Santos (2023) abordam que a não integração da educação ambiental nos currículos e a falta de formação continuada dos professores afeta a implementação de políticas ambientais no ensino fundamental. Esses mesmos autores sugerem que a educação ambiental não deve ser tratada como um tema isolado, mas sim integrada ao currículo de forma holística o que corrobora com as ideias de Morin e Boff.

A educação ambiental, fundamentada na complexidade de Morin e na ética ecológica de Boff, deve ser um processo contínuo, inclusivo e transformador. Somente por meio de uma abordagem que reconheça a interdependência entre os diversos sistemas e

saberes será possível formar cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro sustentável. Assim, a educação ambiental não deve ser vista apenas como um tema curricular, mas como um princípio que deve permeá-la, contribuindo para a formação integral dos indivíduos e para a promoção de uma sociedade ambientalmente sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da pesquisa, conclui-se que a educação ambiental, alicerçada nos princípios da complexidade, possui um papel crucial na formação de indivíduos críticos e conscientes. É necessário um esforço contínuo para superar visões reducionistas e promover uma compreensão ampla das interações entre o ser humano e o meio ambiente.

A escola deve se tornar um espaço de diálogo e reflexão, onde a educação ambiental possa florescer, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e sustentável. Investir na formação de professores e professoras e na inclusão da educação ambiental nos currículos escolares é essencial para preparar as novas gerações para enfrentar os desafios do século XXI. As instituições educacionais devem ser pioneiras na promoção de uma ética ecológica, respeitando as interconexões que permeiam a vida em nosso planeta.

REFERÊNCIAS

BOFF, Leonardo. **Sustentabilidade: o que é e o que não é**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2021.

BORGES, Alessandra; ALMEIDA, Priscila. Desafios da educação ambiental: resistência institucional e formação de professores. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 18, n. 2, p. 112-128, 2021. DOI: 10.1590/1982-7857/abeb2021.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. **Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências**. Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 28 abr. 1999. Seção 1, p. 6.

COSTA, L. F. A. **A educação ambiental na escola: práticas e experiências**. *Educação e Pesquisa*, v. 46, n. 2, p. 367-384, 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAYRARGUES, Philippe Pomier Pomier. Manifesto por uma Educação Ambiental indisciplinada. Ensino, **Saúde e Ambiente**, 2020a.

LAYRARGUES, Philippe Pomier. Pandemias, colapso climático, antiecológico: Educação Ambiental entre as emergências de um ecocídio apocalíptico. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 15, n. 4, p. 1-30, 2020b.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2002.

SILVA, J. R. et al. Educação Ambiental: desafios e possibilidades na formação de professores. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 15, n. 1, p. 45-61, 2020.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INDICADORES DE AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR

PEDROSO, Danielle de Oliveira¹⁹⁶
LIMA, Lucia Ceccato de¹⁹⁷

RESUMO

Ambientalização Curricular na Educação Básica refere-se à integração da Educação Ambiental (EA) no currículo escolar. Isso envolve incluir temas ambientais como parte do ensino e aprendizagem para promover a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, o objetivo é analisar o processo de Educação Ambiental por meio de indicadores de Ambientalização Curricular para unidades escolares da educação básica na região serrana de Santa Catarina. A pesquisa será uma abordagem qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica do tipo revisão sistemática. Como resultados parciais um dos desafios para a Educação Ambiental é a falta de conhecimento dos professores, pois este conteúdo não tem sido contemplado na formação inicial. Bem como processos de autoformação dos professores, que podem ampliar os conhecimentos a respeito do novo regime climático que devem estar presentes nas escolas e nas diretrizes curriculares e educacionais, haja vista a obrigatoriedade da Educação Ambiental em todas as modalidades de Ensino.

Palavras-chave: Ambientalização Curricular. Educação Ambiental. Indicadores.

INTRODUÇÃO

O tema ambiental está presente em diversos cenários o que caracteriza a sua importância na criação de novas ciências e disciplinas como: as ciências naturais, as ciências humanas e na área da Educação, além de campos que não são disciplinares (Parga; Carvalho, 2019).

A Ambientalização Curricular na educação básica refere-se à integração da Educação Ambiental no currículo escolar. Isso envolve incluir temas ambientais como parte do ensino e aprendizagem para promover a sustentabilidade ambiental (Aguiar, 2017). A Educação Ambiental é uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios quanto as questões ambientais, é um processo educativo capaz de promover a consciência e a compreensão da interação entre as pessoas no meio em que vivem.

Para atender aos objetivos dessa pesquisa, tem-se como questão de pesquisa: Como tem sido o processo de educação ambiental e de ambientalização curricular nas unidades escolares da educação básica na região serrana de Santa Catarina? Dessa forma, o objetivo geral é analisar o processo de Educação Ambiental por meio de indicadores de Ambientalização Curricular para unidades escolares da educação básica na região serrana de Santa Catarina.

METODOLOGIA

A pesquisa será uma abordagem qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica do tipo revisão sistemática. Pretende-se elaborar e propor indicadores de Ambientalização Curricular a partir da revisão sistemática de literatura. A Revisão sistemática serão realizadas nas bases de dados SCIELO, BDTD, Periódicos CAPES. A partir dessa revisão serão levantados os dados para categorização e análise da futura entrevista com os professores da Educação básica.

¹⁹⁶ Instituição UDE. E-mail d_bio@hotmail.com, orcid <https://orcid.org/0000-0002-3696-1503>, link do currículo lattes <http://lattes.cnpq.br/2174584559416096>

¹⁹⁷ UNIPLAC. E-mail prof.lucia@uniplaclages.edu.br, orcid, <https://orcid.org/0000-0002-0760-5913>, link do currículo lattes. <https://lattes.cnpq.br/7408002765973886>

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A educação Ambiental pode ser desenvolvida como prática educativa integrada e contínua na dimensão socioambiental, sendo abordado nos currículos como um princípio orientador em todas as modalidades de ensino (Rosini; Censi, 2020). No que se refere à história da EA no Brasil, pode-se considerar os movimentos ambientalistas da década de 1980 e, principalmente a partir dos anos 1990, quando implantada a legislação para a educação ambiental (Brasil, 1999).

Na década de 1990 foram instituídos o Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), contemplavam a temática ambiental como conteúdo transversal nas disciplinas escolares (Brasil, 1998). Isso envolve incluir temas ambientais como parte do ensino e aprendizagem para promover a sustentabilidade e conscientização ecológica.

A problemática da Educação Ambiental (EA) não se constitui um tema recente nas agendas públicas dos governos e também na agenda do estado brasileiro a exemplo da Lei 9795/1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (Brasil, 1999). Também há Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Estes dispositivos legais são fundantes para que a Ambientalização Curricular venha a acontecer de forma crítica e transformadora (Brasil, 2012).

A preocupação com o meio ambiente, tem aumentado mais o número de escolas que desenvolvem a educação ambiental. Em 2001 quando esse dado começou a ser coletado pelo Censo Escolar em 52% das escolas, a questão ambiental constava do currículo e 18% tinham programas específicos relacionados ao tema. As informações foram prestadas pelos próprios estabelecimentos de ensino no levantamento anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

Em 2015, iniciava-se a construção da Base Nacional Comum Curricular, especialistas contribuíram no sentido de registrar a temática ambiental como um importante componente do documento (Brasil, 2017). A BNCC indica que: “A educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (Brasil, 2017, p.8). Porém, a BNCC não contempla a Educação Ambiental deixando-a no limbo.

Os desdobramentos da legislação sobre a EA têm sido observados nas escolas e nas universidades brasileiras, e algumas pesquisas apontam para a educação ambiental como um instrumento de ambientalização curricular integrado na educação básica como currículo escolar (Aguiar, 2023).

No Brasil, há uma ênfase em desenvolver práticas educativas integradas e contínuas que abordem a sustentabilidade ambiental como um princípio orientador em todas as modalidades de ensino. Estando alinhada com a agenda da Organização das Nações Unidas (ONU), até 2030 busca garantir que todos os estudantes construam conhecimentos e competências necessários para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, contribuição da cultura para a sustentabilidade (ONU, 2021).

Dessa forma, a Educação Ambiental (EA) deve envolver as dimensões sociais, econômicas, políticas, ideológicas, culturais e ecológicas, somente a ciência e as tecnologias não irão resolver a crise ambiental (LEFF, 2002). A Educação Ambiental vai além de conscientizar e promover ações e informações quanto as temáticas relacionadas ao meio ambiente, é importante que aconteçam reflexões que sejam capazes de transformar a realidade das questões ambientais.

A EA é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e formação da população em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se desenvolver

técnicas e métodos que facilitem o processo de tomada de consciência sobre a gravidade dos problemas ambientais (Marcatto, 2002).

Porém, a temática da Educação Ambiental é pouco reconhecida e explorada como uma ferramenta capaz de formar consciência ecológica no meio escolar (Guimarães, 2000). Percebe-se que, nas escolas, a abordagem da Educação Ambiental é feita em campanhas isoladas, de forma esporádica ou em datas comemorativas, além de não serem baseadas na realidade local dos estudantes.

O Desenvolvimento Sustentável (EDS) mencionado na Declaração de Berlim sobre educação menciona políticas de aprendizagem de forma que possa transformar a Educação Ambiental em um componente curricular básico presente em todas as modalidades de ensino da educação até 2025 (UNESCO, 2021).

Para que aconteça uma sociedade sustentável esse caminho se fortalece quanto a ampliação de propostas pedagógicas, pautadas pelo paradigma da complexidade e, por sua vez, conduzam atitudes reflexivas em torno da problemática ambiental, almejando conceituar o ambiente para formação de cidadãos, conhecimentos e comportamentos (Jacobi, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a implantação de novos temas será possível garantir que projetos pedagógicos contêm atividades relacionadas aos riscos e emergências socioambientais. Assim, possibilitar aos estudantes a oportunidade de se tornarem seres de ação e sensibilizados ao desequilíbrio climático, assim construindo outra racionalidade ambiental.

O processo de ambientalização exige flexibilidade, diálogo, sociabilização de conhecimentos de diferentes áreas, mudanças de atitudes e estilos de vida e vivência de princípios e valores ambientais. Além disso, o compromisso de toda a comunidade escolar na transformação da realidade e na incorporação da cultura da sustentabilidade socioambiental como política pública nos currículos escolares.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, P.C.B. et al. **Da teoria à prática em Educação Ambiental**. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, v. 6, n. 2, p. 111-132, 2017.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Proposta preliminar. Terceira versão revista. Brasília: MEC, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Conselho Nacional de Educação – CNE. Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental**. Brasília: MEC/CNE, 2012.

BRASIL. **Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA. MMA Diretoria de Educação Ambiental; Ministério da Educação**. Coordenação Geral de Educação Ambiental. 3. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005.

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. **Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA e dá outras providências**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Brasília, 28 abr. 1999.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais:ciências naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1997a. 136 p.____. **Parâmetros Curriculares Nacionais:meio ambiente/saúde**. Brasília: MEC/SEF, 1997b. 128 p.____. **Parâmetros Curriculares Nacionais:terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: temas transversais**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

GUIMARÃES, M. **Educação ambiental: no consenso um embate**. Campinas: Papirus, 2000.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (**INEP**). Censo Escolar, 2010. Brasília: MEC, 2011.

JACOBI, P. R. Mudanças climáticas e ensino superior: a combinação entre pesquisa e educação. **Educar em Revista**, Curitiba, n. esp. 3, p. 57-72, 2014.

LEFF, Enrique. **Epistemologia Ambiental**. São Paulo: Cortez, 2002.

MARCATTO, C. **Educação Ambiental: conceitos e princípios**. Belo Horizonte: FEAM, 2002.

UNESCO. **Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável** - Brasília, mar. 2023.

PARGA-LOZANO, Diana Lineth; PACHECO-DE CARVALHO, Washington Luiz. A pesquisa sobre ambientalização curricular. **Tecné, Episteme y Didaxis: TED**, n. 46, p. 39-56, 2019.

ROSSINI, Cleusa Maria; CENCI, Daniel Rubens. **Interdisciplinaridade e educação ambiental: um diálogo sustentável**. *Revista Prática Docente*. v. 5, n. 3, p. 1733-1746, set/dez 2020.

POTENCIALIDADES DO USO DE PORTFÓLIOS REFLEXIVOS NA FORMAÇÃO EM MEDICINA

GOULART, Thiago Pereira¹⁹⁸

MORAES, Gabriela de¹⁹⁹

RESUMO

O artigo aborda a importância e as possibilidades de uso dos portfólios reflexivos como instrumentos no percurso de formação em medicina em currículos fundamentados em problemas. Assim, a pesquisa caracteriza-se como uma revisão integrativa de literatura a partir de questão norteadora sobre a importância e possibilidades de usos dos portfólios reflexivos como instrumentos de registro, acompanhamento, avaliação e reflexão sobre a aprendizagem. O protocolo de estudo envolveu buscas nas bases de dados Scielo Brasil, PubMed e BVS, com descritores “portfólios”, “medicina” e “formação”. Foram encontrados 112 artigos, com aplicação de critérios de inclusão e exclusão e escolha final de oito textos para análise. Após avaliação dos eixos escolhidos para análise, os estudos reafirmaram as possibilidades de acompanhamento, avaliação e reflexão durante a formação em medicina, além de acrescentarem as possibilidades de uso em formação especializada, na territorialização e construção de proximidade com comunidades locais na atuação profissional do médico.

Palavras-chave: Portfólio. Medicina. Formação.

INTRODUÇÃO

A formação e o exercício profissional em medicina demandam uma multiplicidade de habilidades e relação com áreas de características próprias e variadas. Assim, o alinhamento e a organização dos planos pedagógicos exigem, igualmente, diversidade e dinamicidade nas estratégias de formação para diferentes cenários de aprendizagem (Kawage, Braga e Portella, 2019).

Dessa maneira, Mota e Schreiber (2018) destacam que as últimas décadas forma marcadas por variadas reformulações quanto aos parâmetros de formação de médicos em todo o ocidente, sobretudo pela urgência de acompanhamento de mudanças científicas, tecnológicas, sociais, econômicas e comportamentais.

Nesse sentido, um dos marcos fundamentais das reformulações na formação médica ocidental está relacionado à influência do relatório Flexner nos Estados Unidos, América Latina e Europa (Pagliosa e Da Ross, 2008). Por conseguinte, enfatiza-se que desde sua publicação, os apelos por uma formação solidificada com embasamento nas melhores bases teóricas para o momento, bem como nas estruturas física e organizacional, trouxeram o apelo de reformulações variadas para as escolas médicas já existentes no século XX, além daquelas que surgiram a partir daí, sobretudo pela melhoria processual na aprendizagem.

No contexto brasileiro, especificamente, outro grande evento passou a exercer influência em tal panorama de resignificação de formação em medicina, a partir da reforma universitária brasileira na década de 1960. Tal reforma trouxe a gestão acadêmica curricular, tanto teórica como prática, ao centro das DISCUSSÃO a respeito da organização de cursos de medicina, das estratégias de relação teoria-prática e de atuação profissional.

Assim, o contexto brasileiro de formação médica esteve consonante, ao menos parcialmente, às reflexões, reformulações e transformações educacionais internacionais apontadas como necessárias para a formação adequada de profissionais desde os meados do século XX.

¹⁹⁸ Universidade do Planalto Catarinense; thiago.goulart@uniplaclages.edu.br;
<https://orcid.org/0000-0002-5069-3103>; <http://lattes.cnpq.br/3616981007126237>.

¹⁹⁹ Professora do curso de medicina. Universidade do Planalto Catarinense. E-mail:
gabimrs@uniplaclages.edu.br; orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5318-1608>

No centro de tais transformações está a reformulação curricular mais significativa e inovadora em termos de formação médica representada pelo surgimento do currículo médico baseado na metodologia *Problem Based Learning* (PBL), iniciada nas Faculdades de Medicina de Marília (FAMEMA), da Universidade de Londrina (UEL), bem como na Universidade de Planalto Catarinense (UNIPLAC).

Dessa forma, dentre as diversas estratégias de reformulação para uma metodologia ativa, centrada na formação do sujeito e na atuação relacional, frente ao contexto comunitário em que se insere como futuro profissional médico, está a utilização de portfólios reflexivos. Assim, são propostos como instrumentos de registro, reflexão, acompanhamento e avaliação durante todo o percurso de formação nos cursos de graduação em medicina, ainda, com possibilidade de aplicação em cursos de pós-graduação e mesmo na atuação profissional (Romão, 2020).

Os usos dos portfólios reflexivos contemplados em um ou mais de seus componentes citados constitui uma das mais importantes ferramentas de estruturação formativa centrada no sujeito da aprendizagem, além de representar a materialização e concretização do método ativo com base na interação do sujeito com a comunidade em que ocorre a aprendizagem (Santos, 1994).

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, fundamentada em dados coletados em fontes secundárias, classificada como uma revisão integrativa de literatura. O protocolo de estudo envolveu a formação de uma questão norteadora estruturante do início das buscas na literatura, tanto para a composição do corpo de resultados e serem analisados, como para reflexão e exploração dos dados obtidos na análise.

A questão norteadora da pesquisa foi: “Quais os principais usos e sentidos atribuídos ao uso do portfólio reflexivo no percurso de formação em medicina?”. A partir de tal definição, estabeleceu-se um percurso com vistas ao suprimento de dados que dessem conta de suprir com dados explorados na literatura possíveis respostas para tal questão fundamental.

A estratégia de buscas envolveu a definição dos descritores “portfólio”, “medicina” e “formação”, com a aplicação dos operadores booleanos AND e OR alternados dois a dois e três a três nos idiomas português e inglês. As bases de dados utilizadas foram PubMed, Lilacs e Scielo.

Os critérios de inclusão formam estudos relacionados à temática específica delimitada com base nas informações de título e resumo, em língua portuguesa, espanhola ou inglesa e disponibilizados na íntegra. Foram excluídos artigos que não abordassem o portfólio em seus aspectos principais, não disponíveis na íntegra em formato livre. Não ocorreu delimitação temporal para escolha dos artigos.

O processo de aplicação do protocolo de estudo, bem como o detalhamento das etapas de pesquisas encontram-se sintetizados na figura 1. Os principais achados dos resultados são descritos na tabela 1.

Figura 1 – aplicação do protocolo de estudo

Fonte: Autoria própria (2024).

Tabela 1: características das produções elegíveis incluídos

Autor/ano	Título	Tipo de estudo	Características	Observações
Munhoz, Burlamaqui e Curi (2023)	Experiência de reforma curricular com participação da comunidade acadêmica e ensino baseado em competências	Relato de experiência	Relação de portfólio com estrutura curricular em estágios pré-clínicos	Organização estruturante; Abordagem especializada.
Antônio, Santos e Passeri (2020)	Portfólio <i>on-line</i> : estratégia para melhorar o sistema de avaliação da disciplina de Atenção Integral à Saúde do curso de Medicina	Estudo exploratório	Instrumento de avaliação	Avaliação por competências; correlação com habilidades clínicas, semiologia e semiotécnica.
Chatkin e Boas (2018)	A Percepção do Sistema de Saúde por Estudantes de Medicina através do Uso de Portfólio Reflexivo	Estudo qualitativo-exploratório	Habilidades em atenção primária	Eixos de aprendizagem em atenção primária
Stelet, Romano e Carrijo (2017)	Portfólio Reflexivo: subsídios filosóficos para uma <i>práxis</i> narrativa no ensino médico	Ensaio	Potencialidades de reflexão e avaliação	Forma ampliada de concepção de avaliação
Marin <i>et al.</i> (2010)	O uso do portfólio reflexivo no curso de medicina: percepção dos estudantes	Estudo exploratório qualitativo	Instrumento de avaliação	Avaliação processual e dialógica de habilidades clínicas

Cabrera, Turini e Paccola (2008)	O uso de portfólio na prática de atendimento domiciliar a idosos no curso de Medicina	Estudo exploratório Qualiquantitativo	Avaliação sobre habilidades em visitas domiciliares	Avaliação de habilidades e competências relacionadas a gerontologia
Maia e Struchiner (2016)	Aprendizagem significativa e o portfólio reflexivo eletrônico na educação médica	Pesquisa-Intervenção	Avaliação fundamentada na prática clínica	Portfólio como auxílio ao desenvolvimento de habilidades clínicas
Casanova <i>et al.</i> (2011)	Portfolios: a tool for the training and assessment of residents in dermatology.	Estudo exploratório	Relação de portfólio com habilidades específicas	Usos em especialidades médicas e especificidades de área de atuação

Fonte: Autoria própria (2024).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

A proposição de portfólios reflexivos em processos de formação em medicina remonta ao início da década de 2000, a partir de propostas de reestruturação e instrumentalização da formação de médicos a partir da metodologia *Problem based learning* (PBL).

Dessa maneira, Marin *et al.* (2010) aponta para a potencialidade de uma única ferramenta agregar formas de registro, acompanhamento, avaliação e reflexão a partir de contextos específicos de inserção de sujeitos de aprendizagem. De tal forma, estratégias de aprendizagem com fundamento em uma aproximação precoce com o universo do exercício profissional, a exemplo de unidades educacionais que se estruturam a partir de práticas como fundamentos de construção sistemática e teórica, evidenciam teias potencialidades na formação em Medicina (Romão, 2020).

No Brasil, diversas instituições passaram a construir currículos orientados por competências e com base em habilidades práticas para a formação em medicina a exemplo dos cursos de graduação da FAMEMA, da UEL e da UNIPLAC (Santos, 1994).

Dessa maneira, além de evidenciar tal fermenta como potencialidades diversificadas e amplas, as referidas instituições têm demonstrado, nas publicações, divulgações e pesquisas, que os portfólios podem e devem ser objeto de reflexão contínua e aprofundada a fim de cumprir com o máximo de sua potencialidade no percurso educacional e profissional.

Como resultados da análise e contextualização do conteúdo dos estudos incluídos n presente artigo, além das funções de registro, acompanhamento, avaliação processual e reflexão, destaca-se as possibilidades de afirmação da aprendizagem do componente ético e deontológico, da territorialização e contextualização (Antônio *et al.*, 2020), bem como do acompanhamento de habilidades clínicas específicas de cada área até na operacionalização de especializações médicas (Casanova *et al.*, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo construiu e apresentou um percurso metodológico com o objetivo de propor um entendimento sistemático sobre algumas das principais potencialidades do uso de portfólios reflexivos no percurso de formação em medicina.

Assim, com a análise dos dados, bem como a reflexão a respeito de cada um dos itens encontrados, o uso de portfólios despontou com múltiplas funcionalidades, tais como contextualização, raciocínio clínico, acompanhamento, desenvolvimento de habilidades

clínicas específicas além de estar diretamente relacionado à construção de aprendizagem de modo significativo, contextualizado, integral e regionalizado.

Nesse sentido, as possibilidades de construir avanços quanto ao aprendizado de ética médica e dos princípios práticos da deontologia, a pesquisa evidenciam que existem dados na literatura que apoiam uma amplitude crescente dos usos da ferramenta progressivamente mais consistente e sistematizada.

Além disso, a função de relatar ações dos atendimentos realizados nas ocasiões de formação, posto que a reflexão posterior se relaciona com a ações relacionada com uma aprendizagem mais significativa e embasada.

Em suma, evidenciou-se que as estratégias de utilização dos portfólios reflexivos em cursos de medicina, com base na metodologia PBL, relacionam-se com a construção de aprendizagem de modo altamente contextualizado e que evidenciam as inter-relações teórico-prática de um modo centralizado no registro, na reflexão, na avaliação continuada. Além disso, enfatiza-se à construção de conhecimentos e melhorias nos processos contextualizados de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ANTÔNIO, M. Â. R. G. M.; SANTOS, G. G.; PASSERI, S. M. R. R. (2020). **Portfólio online**: estratégia para melhorar o sistema de avaliação da disciplina de Atenção Integral à Saúde do curso de Medicina. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, 24, e190069. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.190069>. Acesso em: 19/09/2024.

CABRERA, M. A. S.; TURINI, B.; PACCOLA, L. B. B. (2008). O uso de portfólio na prática de atendimento domiciliar a idosos no curso de Medicina. **Revista Brasileira De Educação Médica**, 32(2), 180–187. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022008000200005>. Acesso em: 29 set. 2024.

CASANOVA, X.; SORIA, L.; BORREGO, D.; DE ARGILA, M; RIBERA, R.M. PUJOL. El portafolio como herramienta de formación y evaluación de los residentes de Dermatología. **Actas Dermosifiliogr**. 2011;102(4): 244—254. 2011;102: Disponível em: <https://doi.org/323510.1016/j.ad.2010.12.005>. Acesso em: 29 set. 2024.

CHATKIN, M.; BOAS, D. V. (2018). A Percepção do Sistema de Saúde por Estudantes de Medicina através do Uso de Portfólio Reflexivo. **Revista Brasileira De Educação Médica**, 42(4), 46–54. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v42n4RB20170133>. Acesso em: 29 set. 2024.

MOTA A.; SCHRAIBER LB; AYRES JR C. M. Desenvolvimentismo e preventivo nas raízes da Saúde Coletiva: reformas do ensino e criação de escolas médicas e departamentos de medicina preventiva no estado de São Paulo (1948-1967). **Interface (Botucatu) [Internet]**. 2018Apr;22(65):337–48. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0810>. Acesso em: 29 set. 2024.

MUNHOZ, G.S.; KLAUTAU. G.B.; CURY, A.N. Experiência de reforma curricular com participação da comunidade acadêmica e ensino baseado em competências. **Revista brasileira De educação médica [Internet]**. 2023;47(3):e083. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v47.3-2022-0380>. Acesso em: 27 set. 2024.

KAHWAGE, S.G; BRAGA, T.K.K; PORTELLA, M.B; ANDRIOLO, R.B. O Ensino de Habilidades Clínicas e a Aplicabilidade de um Guia Simplificado de Exame Físico na

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

Graduação de Medicina. **Revista brasileira De educação médica [Internet]**. 2017Apr;41(2):299–309. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v41n2RB20160110>. Acesso em: 28 set. 2024.

PAGLIOSA, F. L.; DA ROS, M. A. (2008). **O relatório Flexner: para o bem e para o mal. Revista Brasileira De Educação Médica**, 32(4), 492–499. <https://doi.org/10.1590/S0100-55022008000400012>. Acesso em: 25 set. 2024.

ROMÃO, G. S.; BESTETTI, R. B.; COUTO, L. B. (2020). The Use of Clinical PBL in Primary Care in Undergraduate Medical Schools. **Revista Brasileira De Educação Médica**, 44(4), e143. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.4-20200115.ING>. Acesso em: 29 set. 2024.

SANTOS, S. R. O aprendizado baseado em problemas (PBL). **Revista brasileira De educação médica [Internet]**. 1994Sep;18(3):121–4. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v18.3-005>. Acesso em: 25 set. 2024.

PAPEL DA INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO NA SARCOPENIA

LIMA, Juliano Luiz²⁰⁰
DA CUNHA, Natalia Veronez²⁰¹
LOPES, Fernanda Novi Cortegoso²⁰²

RESUMO

A sarcopenia é a perda de massa e força muscular, impulsionados por fatores como inflamações crônicas, disfunções metabólicas e estresse oxidativo. Essas condições desencadeiam um estado inflamatório crônico, onde citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio promovem a atrofia e a apoptose muscular. Nesse contexto, o **objetivo** desta revisão é compreender melhor como a inflamação e estresse oxidativo diminui a quantidade de massa muscular. **Metodologia:** realizada uma busca na base de dados PubMed, utilizando os descritores Sarcopenia AND Catabolismo Muscular, Citocinas Inflamatórias, Estresse Oxidativo. Foram selecionadas 10 obras, entre os anos 2019 e 2024. **Conclusão:** A sarcopenia, associada ao envelhecimento, é exacerbada pela inflamação, onde citocinas como TNF- α e IL-1 β interrompem o metabolismo muscular, promovendo atrofia e apoptose. A disfunção mitocondrial e o excesso de ROS agravam essa degradação, destacando a necessidade de intervenções terapêuticas.

Palavras-chave: Sarcopenia. Inflamação. Estresse Oxidativo.

INTRODUÇÃO

O termo sarcopenia refere-se à redução da massa e força muscular, bem como à diminuição da funcionalidade do indivíduo (Xie *et al.*, 2021). Ela pode ser classificada em sarcopenia primária e secundária, sendo que a primária está associada ao envelhecimento natural, enquanto a secundária resulta de processos patológicos (Prata martinez; Rosa camelier; assunção camelier, 2014).

Com isto, o diagnóstico de sarcopenia pode gerar consequências adversas ao indivíduo afetado, como alterações na mobilidade, baixa qualidade de vida, fraqueza, redução da função física, fragilidade, maior risco de quedas e fraturas, além de aumentar os níveis de morbidade e mortalidade (Sayer; Cruz-jentoft, 2022).

A sarcopenia resulta de um desequilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo do músculo esquelético (Damluji *et al.*, 2023). Esse desequilíbrio pode ser causado por fatores como inflamações crônicas, variações metabólicas ou hormonais, disfunção mitocondrial, obesidade, estresse oxidativo, baixa ingestão proteica e sedentarismo (Okuno *et al.*, 2023), levando a um estado inflamatório crônico, que tem sido identificado como um contribuinte para a sarcopenia e a fragilidade (Okuno *et al.*, 2023; Wilson *et al.*, 2017).

Esses fatores analisados acabam induzindo sintomas negativos no músculo, como redução da força e da contratilidade muscular, resultando em fraqueza e diminuição da função muscular, levando à atrofia. Isso culmina em um desequilíbrio negativo entre o catabolismo e a síntese proteica (Damluji *et al.*, 2023).

A sarcopenia é uma condição inflamatória subjacente, estimulada por citocinas e pelo estresse oxidativo, caracterizada por níveis aumentados de interleucina-6 e proteína C reativa (Jensen, 2008).

A inflamação, juntamente com a produção de citocinas decorrentes do catabolismo, desempenha um papel crucial na sarcopenia. Esses processos estão fortemente associados a alterações metabólicas prejudiciais, que podem levar a doenças crônicas,

²⁰⁰ Universidade do Planalto Catarinense. julianolima@uniplaclages.edu.br <https://orcid.org/0009-0003-6809-8358> <https://lattes.cnpq.br/7077719187314992>

²⁰¹ Universidade do Planalto Catarinense. Nat_cunha@uniplaclages.edu.br <https://orcid.org/0000-0002-8522-5836> <http://lattes.cnpq.br/0519399668553151>

²⁰² Universidade do Planalto Catarinense. fer_cortegoso@hotmail.com <https://orcid.org/0000-0003-2756-9283> <http://lattes.cnpq.br/5263762388259020>

como diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia e hipertensão arterial sistêmica, todos reconhecidos como importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCVs) (CHIN *et al.*, 2013; Damluji *et al.*, 2023).

Estados pró-inflamatórios estimulam o catabolismo (Garófolo; Petrilli, 2006). As citocinas pró-inflamatórias aumentam os níveis de apoptose muscular (Silva *et al.*, 2023; SONG *et al.*, 2022). A IL-6 inibe o efeito anabólico do IGF-1 no músculo (Al-shanti; Stewart, 2012; Yoshida; Delafontaine, 2020).

Durante esse processo, alguns mecanismos contribuem para o catabolismo inflamatório, como a marcação de proteínas musculares por citocinas pró-inflamatórias para degradação via proteassoma, a inibição da via de sinalização anabólica por essas citocinas e o aumento da apoptose muscular (Guttridge *et al.*, 2000).

Nesse contexto, o objetivo desta revisão é compreender melhor como a inflamação e estresse oxidativo diminui a quantidade de massa muscular.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura focada na análise de estudos que investigam a relação entre inflamação, estresse oxidativo e sarcopenia, enfatizando a ativação de vias catabólicas e a inibição de processos anabólicos no músculo esquelético. Feito assim, uma busca na base de dados PubMed, utilizando os descritores Sarcopenia, Catabolismo Muscular, Inflamação, Estresse Oxidativo. Foram selecionadas 11 obras, entre os anos 2000 e 2024.

RESULTADO/DISCUSSÃO

Sarcopenia, caracterizada pela perda de massa e função do músculo esquelético, é uma condição comum em idosos que pode levar a incapacidade significativa e aumento da mortalidade, evidências emergentes sugerem que a inflamação desempenha um papel crucial no desenvolvimento e progressão da sarcopenia (Bano *et al.*, 2017; Byrne *et al.*, 2023).

As citocinas inflamatórias desempenham um papel significativo na degradação muscular por meio de vários mecanismos que interrompem o metabolismo muscular normal e promovem a atrofia (Sharma; Dabur, 2020).

Citocinas pró-inflamatórias como TNF- α e IL-1 β ativam vias que levam à perda muscular. Elas aumentam a expressão da miostatina, que inibe a síntese de proteína muscular e promove a degradação (Kanai *et al.*, 2024; Sharma; Dabur, 2020).

Baylis *et al.*, (2013) relata que os níveis sanguíneos de citocinas pró-inflamatórias aumentam de 2 a 4 vezes em idosos em comparação com adultos jovens saudáveis, também foi demonstrado que a administração de IL-6 e TNF- α em ratos causa a degradação do músculo esquelético.

O TNF- α é um importante regulador da via de sinalização apoptótica. O TNF- α se liga aos receptores de TNF- α no músculo esquelético e ativa caspases induzindo assim a apoptose (Phillips; Leeuwenburgh, 2005). A apoptose excessiva no músculo esquelético leva ao aumento da degradação de proteínas musculares, resultando em atrofia muscular (Sharma; Dabur, 2020).

As citocinas inflamatórias causam a disfunção das mitocôndrias, que estão envolvidas na produção de energia, resultando em uma diminuição da produção de ATP, bem como na produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (EROS) (Correia-melo *et al.*, 2016; Mateen *et al.*, 2017).

A produção excessiva de EROS agrava ainda mais os danos mitocondriais e as anormalidades metabólicas subsequentes, e induz a proteólise ao aumentar o sistema ubiquitina-proteassoma, uma das principais vias de degradação de proteínas, conforme descrito acima, resultando em catabolismo muscular (Guttridge *et al.*, 2000; Mateen *et al.*, 2017).

Embora o catabolismo seja um processo natural, seu estado descontrolado, particularmente na presença de doença, pode levar a complicações graves de saúde, destacando a necessidade de intervenções terapêuticas para mitigar seus efeitos (Rittler; Jauch; Hartl, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sarcopenia, amplamente associada ao envelhecimento, é intensificada por um estado inflamatório exacerbado, em que citocinas pró-inflamatórias como TNF- α e IL-1 β desempenham papéis cruciais. Essas citocinas ativam vias que interrompem o metabolismo muscular, promovendo a atrofia e a apoptose, principalmente através do aumento da expressão da miostatina e da ativação das caspases. Além disso, a disfunção mitocondrial, impulsionada pela produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS), agrava a degradação muscular via o sistema ubiquitina-proteassoma. Esse ciclo de catabolismo descontrolado pode levar a sérias complicações de saúde em idosos. Portanto, o entendimento profundo dos mecanismos inflamatórios na sarcopenia destaca a importância de intervenções terapêuticas direcionadas, visando mitigar a progressão dessa condição debilitante e melhorar a qualidade de vida da população afetada.

REFERÊNCIAS

- AL-SHANTI, N.; STEWART, C. E. Inhibitory effects of IL-6 on IGF-1 activity in skeletal myoblasts could be mediated by the activation of SOCS-3. **Journal of Cellular Biochemistry**, v. 113, n. 3, p. 923–933, mar. 2012.
- BANO, G. et al. Inflammation and sarcopenia: A systematic review and meta-analysis. **Maturitas**, v. 96, p. 10–15, fev. 2017.
- BAYLIS, D. et al. Understanding how we age: insights into inflammaging. **Longevity & Healthspan**, v. 2, n. 1, dez. 2013.
- BYRNE, T. et al. Circulating inflammatory biomarker responses in intervention trials in frail and sarcopenic older adults: A systematic review and meta-analysis. **Experimental Gerontology**, v. 177, p. 112199, jun. 2023.
- CHIN, S. O. et al. Sarcopenia Is Independently Associated with Cardiovascular Disease in Older Korean Adults: The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) from 2009. **PLoS ONE**, v. 8, n. 3, p. e60119, 22 mar. 2013.
- CORREIA-MELO, C. et al. Mitochondria are required for pro-ageing features of the senescent phenotype. **The EMBO Journal**, v. 35, n. 7, p. 724–742, abr. 2016.
- DAMLUJI, A. A. et al. Sarcopenia and Cardiovascular Diseases. **Circulation**, v. 147, n. 20, p. 1534–1553, 16 maio 2023.
- GARÓFOLO, A.; PETRILLI, A. S. Balanço entre ácidos graxos ômega-3 e 6 na resposta inflamatória em pacientes com câncer e caquexia. **Revista de Nutrição**, v. 19, n. 5, p. 611–621, out. 2006.
- GUTTRIDGE, D. C. et al. NF- κ B-Induced Loss of *MyoD* Messenger RNA: Possible Role in Muscle Decay and Cachexia. **Science**, v. 289, n. 5488, p. 2363–2366, 29 set. 2000.

JENSEN, G. L. Inflammation: Roles in Aging and Sarcopenia. **Journal of Parenteral and Enteral Nutrition**, v. 32, n. 6, p. 656–659, nov. 2008.

KANAI, M. et al. Inflammatory Cytokine-Induced Muscle Atrophy and Weakness Can Be Ameliorated by an Inhibition of TGF- β -Activated Kinase-1. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 11, p. 5715, 24 maio 2024.

MATEEN, S. et al. Level of inflammatory cytokines in rheumatoid arthritis patients: Correlation with 25-hydroxy vitamin D and reactive oxygen species. **PLOS ONE**, v. 12, n. 6, p. e0178879, 8 jun. 2017.

OKUNO, A. Y. et al. Sarcopenia e nutrição: revisão da literatura: Sarcopenia and nutrition: literature review. **ULAKES JOURNAL OF MEDICINE**, v. 3, n. 2, 6 set. 2023.

PHILLIPS, T.; LEEUWENBURGH, C. Muscle fiber-specific apoptosis and TNF- α signaling in sarcopenia are attenuated by life-long calorie restriction. **The FASEB Journal**, v. 19, n. 6, p. 1–33, abr. 2005.

PRATA MARTINEZ, B.; ROSA CAMELIER, F. W.; ASSUNÇÃO CAMELIER, A. SARCOPENIA EM IDOSOS: UM ESTUDO DE REVISÃO. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 4, n. 1, p. 62, 6 jun. 2014.

RITTLER, P.; JAUCH, K.-W.; HARTL, W. Metabolische Unterschiede zwischen Anorexie, Katabolie und Kachexie. **Aktuelle Ernährungsmedizin**, v. 32, n. 3, p. 93–98, jun. 2007.
SAYER, A. A.; CRUZ-JENTOFT, A. Sarcopenia definition, diagnosis and treatment: consensus is growing. **Age and Ageing**, v. 51, n. 10, p. afac220, 6 out. 2022.

SHARMA, B.; DABUR, R. Role of Pro-inflammatory Cytokines in Regulation of Skeletal Muscle Metabolism: A Systematic Review. **Current Medicinal Chemistry**, v. 27, n. 13, p. 2161–2188, 24 abr. 2020.

SILVA, M. J. A. et al. Hyperinflammatory Response in COVID-19: A Systematic Review. **Viruses**, v. 15, n. 2, p. 553, 16 fev. 2023.

SONG, J. et al. Genetically Predicted Circulating Levels of Cytokines and the Risk of Cancer. **Frontiers in Immunology**, v. 13, p. 886144, 5 jul. 2022.

WILSON, D. et al. Frailty and sarcopenia: The potential role of an aged immune system. **Ageing Research Reviews**, v. 36, p. 1–10, jul. 2017.

XIE, W. et al. Mouse models of sarcopenia: classification and evaluation. **Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle**, v. 12, n. 3, p. 538–554, jun. 2021.
YOSHIDA, T.; DELAFONTAINE, P. Mechanisms of IGF-1-Mediated Regulation of Skeletal Muscle Hypertrophy and Atrophy. **Cells**, v. 9, n. 9, p. 1970, 26 ago. 2020.

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: DISTINÇÕES, INTER-RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA

MILKIEVICZ, Indianara
FERNANDES, Setímio José Dias
FAGUNDES, Alexandre Borges

RESUMO

Este artigo explora os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, destacando suas particularidades, diferenças e similaridades. Através de uma revisão bibliográfica, analisamos como esses conceitos são definidos e aplicados em diferentes contextos sociais, econômicos e ambientais. A pesquisa revela que a preservação do meio ambiente e a justiça social são abordagens que divergem em foco e aplicação. O estudo discute a importância da educação ambiental na promoção do desenvolvimento sustentável, apresentando exemplos práticos de implementação. Os resultados indicam que uma compreensão clara desses conceitos é essencial para o avanço de práticas sustentáveis em nível global. Além disso, analisamos como esses conceitos são abordados em diferentes contextos globais e suas aplicações práticas para promover um futuro mais sustentável.

Palavras-chave: Sustentável. Ambiental. Conceito. Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com questões ambientais e sociais no século XXI tem levado à necessidade de um entendimento mais profundo dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Esses termos são frequentemente utilizados em DISCUSSÃO sobre políticas públicas, práticas empresariais e iniciativas comunitárias, mas muitas vezes são confundidos ou utilizados de forma intercambiável. A sustentabilidade pode ser entendida como a capacidade de manter processos ecológicos, sociais e econômicos ao longo do tempo, enquanto o desenvolvimento sustentável busca atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987; ONU, 2020).

A literatura recente enfatiza a importância de distinguir entre esses conceitos para promover ações eficazes em direção a um futuro mais sustentável. O Relatório sobre Desenvolvimento Humano 2020 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) destaca que é crucial que as nações adotem estratégias que integrem tanto a sustentabilidade ambiental quanto o desenvolvimento econômico e social (GUIMARÃES, 2021). As práticas sustentáveis devem ser incorporadas em todos os níveis da sociedade, desde políticas governamentais até ações individuais.

Este artigo objetiva esclarecer as distinções e semelhanças entre os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, adotando uma abordagem metodológica que combina revisão bibliográfica e análise comparativa. A pesquisa fundamentar-se-á em fontes recentes e relevantes, assegurando uma compreensão atualizada dos desafios e oportunidades inerentes a esses temas.

Ao final, pretende-se contribuir para um debate mais aprofundado sobre a implementação de práticas sustentáveis em diversas esferas da sociedade, promovendo uma reflexão crítica sobre como integrar esses conceitos nas políticas públicas, nas iniciativas empresariais e nas ações individuais.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, serão seguidas as seguintes etapas metodológicas:

Realização de uma revisão bibliográfica das principais publicações científicas globais sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável desde 2020. Consulta a

fontes primárias como relatórios da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Brundtland), além de artigos acadêmicos publicados em periódicos indexados. Análise comparativa dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, enfatizando suas principais diferenças e inter-relações. Investigação do papel da educação ambiental na promoção do desenvolvimento sustentável, considerando sua importância na formação de cidadãos conscientes.

Os resultados da revisão bibliográfica e da análise comparativa serão apresentados, ressaltando os principais pontos comuns e divergentes entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A discussão sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é fundamental para entender as interações entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. O conceito de desenvolvimento sustentável, conforme delineado no Relatório Brundtland, é um marco nesse debate, definindo-o como "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades" (BRUNDTLAND, 1985). Sendo assim, os pontos econômico, social e ambiental, exemplificam a importância de somatizar os esforços para facilitar o desenvolvimento de estratégias que possibilitem melhorar os resultados em nível global.

A sustentabilidade pode ser vista como o objetivo final, enquanto o desenvolvimento sustentável é o caminho para alcançá-la. O Relatório Brundtland introduz a ideia de que o desenvolvimento econômico deve ser equitativo e ambientalmente responsável. Essa visão é corroborada por Cruz et al. (2022), que discutem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como um conjunto de metas interligadas que visam promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável no Brasil. Os ODS oferecem uma estrutura para monitorar o progresso em diversas áreas, reforçando a importância da coleta de dados e da transparência nas políticas públicas.

Conforme abordado por Folke et al. (2002), é crucial para o desenvolvimento sustentável, pois se refere à capacidade dos sistemas socioecológicos de se adaptarem às mudanças e perturbações. A construção de capacidades adaptativas é essencial em um mundo marcado por transformações rápidas e imprevisíveis. Este conceito é reforçado por Scaini et al. (2024), que exploram caminhos de pesquisa que conectam resiliência e sustentabilidade, destacando a importância de projetos transdisciplinares.

Apesar dos avanços significativos desde a adoção dos ODS em 2015, muitos desafios permanecem. Threlfall et al. (2020), observam que a transparência na comunicação das práticas sustentáveis é vital para aumentar a responsabilidade corporativa e governamental. A análise das lacunas no financiamento dos ODS, como discutido por Mazzucato et al. (2023), revela que a mobilização de recursos financeiros é fundamental para garantir que as metas sejam alcançadas.

A educação ambiental desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes sobre suas responsabilidades sociais e ambientais. Iniciativas educacionais podem promover mudanças comportamentais significativas que contribuam para práticas sustentáveis no cotidiano das pessoas.

A incorporação de tecnologias digitais é uma estratégia emergente para acelerar o progresso em direção aos ODS. Hoosain et al. (2020), argumentam que tecnologias como inteligência artificial e blockchain podem transformar práticas sustentáveis, oferecendo soluções inovadoras para problemas complexos. Essa perspectiva é apoiada pela agenda da ONU sobre transformação digital, que busca garantir que todos os indivíduos possam acessar oportunidades digitais que promovam a inclusão e a sustentabilidade.

A inter-relação entre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e educação ambiental é fundamental para a melhoria da qualidade de vida. A educação ambiental não

apenas capacita os indivíduos a compreenderem melhor suas responsabilidades em relação ao meio ambiente, mas também promove comportamentos que favorecem práticas sustentáveis. De acordo com Zafar et al. (2023), a educação ambiental tem um impacto significativo na qualidade ambiental ao aumentar a conscientização dos cidadãos sobre a importância de práticas sustentáveis, como o consumo consciente e a redução de resíduos. Essa conscientização gera um ciclo virtuoso que não apenas melhora a qualidade do meio ambiente, mas também contribui para uma vida mais saudável e equilibrada.

Além disso, a educação ambiental pode ser um motor para a transformação social. Quando as comunidades se tornam mais conscientes das questões ambientais, elas tendem a se organizar e mobilizar em torno de iniciativas que promovem tanto a justiça social quanto a sustentabilidade. Segundo Hoang (2023), em sua pesquisa sobre o impacto da educação ambiental em Da Nang, Vietnã, observou-se que os alunos que participaram de programas de educação ambiental demonstraram um aumento significativo no conhecimento sobre gestão de resíduos sólidos e na disposição para participar de atividades comunitárias voltadas para a proteção ambiental. Essa participação ativa não apenas melhora as condições ambientais locais, mas também fortalece o tecido social da comunidade, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade coletiva.

Por fim, as inter-relações entre educação ambiental e desenvolvimento sustentável podem ser vistas como uma estratégia eficaz para enfrentar os desafios contemporâneos relacionados à saúde pública. A literatura sugere que uma população bem-informada sobre questões ambientais é mais propensa a adotar comportamentos que reduzem riscos à saúde, como a diminuição da exposição a poluentes e o incentivo ao uso de produtos sustentáveis (Meyer et al., 2022). O fortalecimento da educação ambiental nas escolas e nas comunidades pode, portanto, resultar em melhorias significativas na saúde pública e na qualidade de vida geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das interações entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável revela um campo dinâmico e multifacetado que exige uma abordagem colaborativa e integrada. A fundamentação teórica apresentada aqui destaca não apenas as definições centrais e os princípios orientadores, mas também os desafios contemporâneos e as oportunidades emergentes no caminho para um futuro mais sustentável. A continuidade do diálogo acadêmico e prático sobre esses temas será essencial para enfrentar as complexidades do século XXI.

Este artigo abriu várias possibilidades para futuras investigações, incluindo a realização de estudos de caso que investiguem situações específicas onde a integração de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável será bem-sucedida, proporcionando percepções valiosas sobre melhores práticas e lições aprendidas. Além disso, a análise comparativa revelou como contextos culturais, econômicos e políticos influenciam a implementação desses conceitos em diferentes regiões ou países. Outro aspecto importante será a exploração do papel da educação ambiental na promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, o que ajudará a entender como a conscientização e o engajamento comunitário devem ser ampliados.

A investigação de inovações tecnológicas também se mostrou relevante, pois pode facilitar práticas sustentáveis em setores como energia, agricultura e transporte, oferecendo soluções práticas para os desafios enfrentados. Por fim, a análise da eficácia das políticas públicas que promovem a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável contribuiu para um entendimento mais profundo das barreiras e facilitadores na implementação dessas iniciativas. Por tanto, é necessário o aprofundamento nas interações entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável não apenas para ampliação do campo das ciências ambientais, mas também a importância da educação ambiental como um pilar fundamental para o futuro equitativo e resiliente. A continuidade

deste diálogo acadêmico é essencial para enfrentar os desafios globais que se apresentam no século XXI.

REFERÊNCIAS

BRUNDTLAND, Gro Hariem. World commission on environment and development. **Environmental policy and law**, v. 14, n. 1, p. 26-30, 1985.

CRUZ, Danielle Keylla Alencar et al. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as fontes de dados para o monitoramento das metas no Brasil. **Epidemiologia e serviços de saúde**, v. 31, n. spe1, p. e20211047, 2022.

SCAINI, Anna et al. Pathways from research to sustainable development: Insights from ten research projects in sustainability and resilience. **Ambio**, v. 53, n. 4, p. 517-533, 2024.

FOLKE, Carl et al. Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. **AMBIO: A journal of the human environment**, v. 31, n. 5, p. 437-440, 2002.

THRELFALL, Richard et al. The time has come: The KPMG survey of sustainability reporting 2020. **KPMG IMPACT: Singapore**, v. 63, 2020.

GUIMARÃES, Elcio Ricardo Leite; GUIMARÃES JÚNIOR, Djalma Silva. Das medidas de sustentabilidade às certificações sustentáveis: uma investigação sobre o desenvolvimento desses instrumentos. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 8, n. 19, p. 1203-1217, 2021.

HOOSAIN, Mohamed Sameer; PAUL, Babu Sena; RAMAKRISHNA, Seeram. The impact of 4IR digital technologies and circular thinking on the United Nations sustainable development goals. **Sustainability**, v. 12, n. 23, p. 10143, 2020.

FUND, Sdg. Sustainable development goals. **Available at this link: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality>**, 2015.

MAZZUCATO, Mariana et al. Financing the Sustainable Development Goals Through Mission-oriented Development Banks: UN DESA Policy Brief Special Issue. 2023.

NATIONS, United. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. **New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs**, v. 1, p. 41, 2015.

RAYMUNDO, Gisleni Valezi et al. **DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: desafios e perspectivas à formação e à inclusão**. Editora BAGAI, 2021.

JIE, Huo et al. **Sustainable energy policy, socio-economic development, and ecological footprint: The economic significance of natural resources, population growth, and industrial development**. *Utilities Policy*, v. 81, p. 101490, 2023.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTEGRANDO CONHECIMENTO NO COTIDIANO ESCOLAR

BURIGO, Gabriella Leite²⁰³
LIMA, Lucia Ceccato de²⁰⁴

RESUMO

A Educação Ambiental desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes, a partir da compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente e a complexidade das relações entre os seres humanos e a natureza. Levando em conta a interdependência entre o meio natural, social, econômico e cultural na perspectiva das sustentabilidade(s). A Educação Ambiental é uma Política Pública curricular que fomenta valores de preservação, respeito e cuidado com a natureza, preparando os estudantes para os desafios ambientais atuais e futuros. O objetivo deste resumo é discutir a E.A no cotidiano escolar a partir da integração dos conhecimentos socioambientais, ressaltando a necessidade de processos educativos que fomentem valores sociais, conhecimentos e atitudes voltadas para a conservação e preservação do meio ambiente, visando a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Conhecimento. Cotidiano escolar

INTRODUÇÃO

A educação ambiental é fundamental na educação básica por abranger conhecimentos do ambiente físico e natural, bem como as inter-relações entre este, levando os estudantes a compreenderem a importância da preservação do meio ambiente e os impactos das ações humanas, tornando-os mais críticos e responsáveis em relação ao planeta.

Nesse sentido, ressalta-se a importância da Educação Ambiental nas escolas, uma vez que essas instituições assumem um papel ativo na formação de cidadãos, capazes de compreender, valorizar e agir em prol da preservação do meio ambiente (NARCIZO, 2009).

De acordo com a Lei 9795/1999,

Art. 1º, Entendem-se por educação ambiental: os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Educação Ambiental nas escolas desafia os estudantes a refletirem sobre as interações entre os seres humanos e o ambiente em que vivem (NARCIZO, 2009). Busca despertar a percepção ambiental, desenvolver habilidades e promover atitudes que levem a uma maior sustentabilidade e equilíbrio ecológico (NARCIZO, 2009).

²⁰³ PPGE- Mestrado em Educação. Uniplac. E-mail: gabriellaburigo5@gmail.com. Orcid:

<https://orcid.org/0009-0009-2266-5103>. link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/9236560588484945>

²⁰⁴ Professora e pesquisadora do Mestrado em Educação PPGE-UNIPLAC. E-mail:

prof.lucia@uniplaclages.edu.br orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0760-5913>. link do currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/7408002765973886>.

A discussão sobre Educação Ambiental (EA) tem se intensificado nas últimas décadas, refletindo as complexas interações entre ecologia, justiça social e práticas educativas. Segundo Loureiro (2015), a EA não se limita apenas à conscientização sobre questões ambientais, mas envolve uma reflexão epistemológica profunda que considera as múltiplas formas de saber e a dinâmica das relações sociais e culturais. Nesse contexto, o autor enfatiza a importância de uma abordagem crítica que dê voz às experiências locais e busque integrar saberes tradicionais e científicos.

O objetivo deste resumo é discutir a E.A no cotidiano escolar a partir da integração dos conhecimentos socioambientais, ressaltando a necessidade de processos educativos que fomentem valores sociais, conhecimentos e atitudes voltadas para a conservação e preservação do meio ambiente, visando a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva, com revisão de literatura.

ABORDAGENS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em Educação ambiental: possibilidades e limitações, Sauv, 2003, explica que a educao ambiental no , portanto, uma “forma” de educao (uma “educao para...” entre inmeras outras; no  simplesmente uma “ferramenta” para a resoluo de problemas ou de gesto do meio ambiente. Trata-se de uma dimenso essencial da educao fundamental que diz respeito a uma esfera de interao que est na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relao com o meio em que vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada.

A educao ambiental visa a induzir dinmicas sociais, de incio na comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crtica das realidades socioambientais e uma compreenso autnoma e criativa dos problemas que se apresentam e das soluoes possveis para eles. (Sauv, 2003)

Loureiro e Layrargues (2013) avanam nessa discusso ao introduzirem a ecologia poltica como um paradigma necessrio para compreender as desigualdades e as injustias sociais que permeiam a questo ambiental. Eles argumentam que a educao ambiental crtica deve atuar como uma ferramenta de resistncia e de construo de alianas contra-hegemnicas, promovendo um espao de dilogo e ao em prol de uma justia socioambiental. Esse enfoque sugere que a EA pode contribuir para a transformao social ao promover uma conscientizao crtica acerca das relaoes de poder que afetam o meio ambiente e as comunidades.

Por sua vez, Sauv (2003) apresenta uma cartografia das correntes de pensamento em EA, expondo a diversidade de abordagens e metodologias que compem este campo. A autora destaca como diferentes paradigmas — como a educao ecolgica e a pedagogia crtica — podem coexistir e influenciar a prtica docente. Essa multiplicidade proporciona uma base rica para a construo de identidades narrativas em formao, possibilitando uma reflexo contnua sobre como a EA pode ser adaptada s realidades regionais e locais.

Em outra obra, Sauv (1997) discute a relao entre EA e desenvolvimento sustentvel, oferecendo uma anlise complexa que desafia as percepoes simplistas de que a educao pode ser a soluo nica para os desafios ambientais. Ela argumenta que uma abordagem reducionista no leva em conta as interconexes entre questes econmicas, sociais e ambientais. Portanto, a EA deve ser entendida como um campo dinmico que se empenha em integrar o desenvolvimento sustentvel a prticas educativas que promovam uma mudana de paradigma em nossa relao com o meio ambiente.

Em "O cuidado necessário" (Boff, 2013), o autor propõe uma reflexão sobre a importância de cuidarmos não apenas de nós mesmos, mas também do nosso entorno, o que torna um ponto central para a educação ambiental. Na sequência, em "Saber Cuidar" (Boff, 2014), Boff associa a ética do cuidado às práticas de compaixão pela Terra, uma abordagem que deve ser integrada às práticas pedagógicas nas escolas, promovendo uma ética de responsabilidade socioambiental.

Boff argumenta ainda que a educação ambiental deve ir além da simples transmissão de informações, buscando formar atitudes e valores que incentivem práticas sustentáveis. Ele enfatiza a interconexão entre a saúde do planeta e o bem-estar humano, sugerindo que uma educação voltada para a ecologia deve ser integrada nos currículos escolares e nas comunidades, promovendo um aprendizado crítico e reflexivo.

Além disso, o autor menciona que a educação ambiental é crucial para o desenvolvimento de uma ética ecológica, que poderá levar a ações concretas em prol da proteção do meio ambiente. Ele vê a educação como um espaço de transformação social, capaz de engajar indivíduos em práticas que contribuam para a sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais.

A educação ambiental não pode realizar-se senão em um espaço de crítica social sem entraves. A relação com o meio ambiente não é, *a priori*, uma questão de compromisso social, e menos ainda de consenso planetário. A educação ambiental acompanha e sustenta de início o surgimento e a concretização de um projeto de melhora da relação de cada um com o mundo, cujo significado ela ajuda a construir, em função das características de cada contexto em que intervém (Sauvé, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão sobre Educação Ambiental (EA) nas escolas revela-se essencial para a formação de cidadãos críticos, comprometidos com a preservação e sustentabilidade do meio ambiente. As abordagens apresentadas por diversos autores, como Narcizo (2009), Loureiro (2015), Sauvé (2003, 1997) e Boff (2013, 2014), ressaltam não apenas a importância da compreensão ambiental, mas também a necessidade de uma reflexão crítica sobre as relações entre os seres humanos e o ambiente em que vivem.

A Educação Ambiental pode ser entendida como uma dimensão fundamental da educação, que vai além de uma prática voltada para a transmissão de informações ou resolução de problemas ambientais. A integração da educação ambiental nos currículos escolares e nas práticas pedagógicas é imperativa para a formação de uma sociedade mais atuante e sustentável.

Assim, a produção acadêmica sobre Educação Ambiental, conforme demonstrado por Loureiro e Sauvé, reflete uma busca contínua por novas compreensões e práticas que possam enfrentar as crises ambientais contemporâneas, ligando a educação ao engajamento social e à transformação crítica das relações sociais. O diálogo entre diferentes perspectivas teóricas e práticas educativas é fundamental para a construção de um futuro sustentável e igualitário.

REFERÊNCIAS

BOFF, L. **O cuidado necessário**: na vida, na saúde, na educação, na ecologia, na ética e na espiritualidade. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

BOFF, L. **Saber Cuidar**: ética do humano- compaixão pela terra. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. **Institui Política Nacional de Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em: 24 de agosto de 2024.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação Ambiental e Epistemologia. **Rev. Eletrônica Mestr. Educ. Ambient.** Rio Grande, v. 32, n. 2, p. 159-176, jul./dez. 2015.

LOUREIRO, Carlos Frederico B.; LAYRARGUES, Philippe Pomier. Ecologia política, justiça e educação ambiental crítica: perspectivas de aliança contra-hegemônica. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 53-71, 2013.

NARCIZO, K. R. S. Uma análise sobre a importância de trabalhar educação ambiental nas escolas. **REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 22, p.86-94, 2009.

SAUVÉ, Lucie. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: uma análise complexa. **Revista de Educação Pública**, v. 10, 1997.

SAUVÉ, Lucie. Educação ambiental: possibilidades e limitações. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322, maio/ago. 2005

SAUVÉ, Lucie. **Uma Cartografia das Correntes em Educação Ambiental**. 2003.
Disponível
<http://web.unifoa.edu.br/portal_ensino/mestrado/mecsma/arquivos/sauvel.pdf>.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 7: EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA

BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ESPAÇO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: AÇÕES DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO

SENS, Mirela Patrui Gauloski²⁰⁵
CASTILHOS, Cristiane Aparecida Rubini²⁰⁶
PRIGOL, Edna Liz²⁰⁷

RESUMO

As bibliotecas escolares-BE são espaços de democratização da informação e do conhecimento acessadas pela comunidade escolar, elas contribuem no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, por meio dos recursos informacionais e ações pedagógicas que incentivam a formação do leitor/pesquisador. Objetiva-se apresentar ações que promovem a BE como espaço democrático na construção de conhecimentos por meio de experiências voltadas a disseminação da informação, realizadas pela biblioteca do Instituto Federal Catarinense-IFC de Fraiburgo. Partindo de uma metodologia de abordagem qualitativa, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura, no qual foi analisado teses e dissertações publicadas com a temática do papel da BE nas instituições de ensino. Os estudos apontam que as bibliotecas escolares necessitam ser valorizadas e ter suas atividades planejadas para contribuir nos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes. A biblioteca do IFC Fraiburgo desempenha a função de incentivar o uso consciente e a leitura dos estudantes com as atividades que propõe.

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Formação de leitores. Acesso democrático da informação.

INTRODUÇÃO

O cenário educacional contemporâneo é impulsionado por grandes avanços tecnológicos e informacionais, disponibilizando um grande volume de informações em rede que podem ser acessadas a qualquer tempo por qualquer pessoa mas, por outro lado, existe uma preocupação com oferecer um espaço democrático para obter conhecimento nas escolas, visando garantir a qualidade de informações acessadas pelos estudantes. Neste sentido, as bibliotecas escolares, são espaços democráticos que propiciam o acesso as informações necessárias para pesquisas no âmbito da escola, visando formar um estudante pesquisador protagonista capaz de buscar informações para obter conhecimentos para o desenvolvimento de sua aprendizagem.

As bibliotecas escolares contribuem na formação dos estudantes, habilitando-os para a aprendizagem ao longo da vida, oferecendo oportunidades para que a comunidade escolar busque informações nestes espaços democráticos de conhecimento que tem como um dos objetivos “[...] oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação voltada ao conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento [...]” de maneira a tornar os estudantes preparados para exercer sua cidadania com responsabilidade (International Federation of Library Associations and Institutions; Unesco, 2000, p. 2).

O presente estudo tem como objetivo apresentar as ações pedagógicas e culturais, que promovem a biblioteca escolar como espaço democrático na construção de conhecimentos, por meio de experiências, voltadas a disseminação da informação,

²⁰⁵Mestranda em educação. Universidade do Alto vale do Rio do Peixe- Uniarp. e-mail: mirela.sens@ifc.edu.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2338219211269166> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8509-6720>

²⁰⁶Mestranda em educação. Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe- Uniarp. e-mail: cristianerubini@gmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9846801929672982> Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3845-7819>

²⁰⁷Pós-Doutora em Educação. Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp. e-mail: edna.liz@uniarp.edu.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4199027463528279> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7449-6622>

realizadas no Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo SC, que propiciam a formação de estudantes leitores autônomos, críticos e reflexivos e participantes ativos no desenvolvimento de suas aprendizagens.

O Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Fraiburgo é uma instituição pública federal que está localizado no meio-oeste do estado de Santa Catarina, iniciou suas atividades em 1º de agosto de 2012. Atualmente oferece os cursos de ensino médio integrado, EJA, técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em administração, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e alguns cursos de curta duração.

O campus possui em sua infraestrutura uma biblioteca escolar que disponibiliza um amplo acervo físico com 6.699 exemplares, e uma diversidade de materiais em várias áreas do conhecimento. Oferece materiais acessíveis como audiolivros, computadores com acesso à internet com leitores de tela, além de salas de estudo individual e em grupo, poltronas e pufes para leitura, espaços para aprendizagem colaborativa, Internet wi-fi, acesso a bases de dados científicas, repositório institucional, assinatura de normas da ABNT, que estão disponíveis a toda comunidade acadêmica da instituição.

No quadro 1 são apresentadas as ações desenvolvidas anualmente pela biblioteca para orientar os estudantes quanto a utilização dos recursos e para incentivar o uso consciente deste espaço.

Quadro 1: Ações da biblioteca do IFC Fraiburgo

visitas orientadas	Os estudantes são convidados a conhecer o espaço da biblioteca, aprender como está organizado o acervo físico e ter informações sobre os serviços ofertados
Treinamento de uso do software de gerenciamento do acervo e E-books	É ministrado um treinamento no laboratório de informática, mostrando página da biblioteca na internet, o sistema de catalogação on-line do acervo e os livros eletrônicos, para que os estudantes aprendam a manusear os recursos informacionais da biblioteca
Estantes temáticas de livros impressos	Livros são selecionados numa estante expositora de acordo com temas específicos correlatos com o as atividades do calendário acadêmico
Marketing nas redes sociais	A biblioteca possui uma conta no instagram para divulgar livros e informações para toda a comunidade acadêmica
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca	No mês de outubro todos os anos comemora-se a Semana Nacional do livro e da biblioteca, instituída pelo Decreto nº 84.631, de 9 de abril de 1980. Com isso, são realizadas várias atividades culturais no campus Fraiburgo

Fonte: Elaborado pelas autoras.

METODOLOGIA

Este estudo classifica-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa por utilizar dados não quantificáveis, com o propósito de estudar a experiência vivida pelas pessoas na biblioteca do IFC campus Fraiburgo. De acordo com Silva *et al.* (2022a, p. 5) “Esse tipo de interação possibilita a obtenção de entendimento e compreensão da realidade posta em evidência”. Os autores acrescentam que nesse tipo de abordagem o pesquisador está em contante interação com o seu objeto de estudo.

O método utilizado para fundamentar este estudo foi a pesquisa bibliográfica, elaborada por materiais já publicados sobre o tema aqui proposto, que segundo Gil (2018, p. 28) “Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos”. O referencial

teórico partiu de uma análise de teses e dissertações que discutem o papel das bibliotecas escolares nas instituições de ensino.

Outra fonte de dados utilizada nessa pesquisa foram relatórios e documentos institucionais elaborados pela biblioteca do IFC campus Fraiburgo que relatam as ações realizadas neste espaço no ano de 2023.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

As bibliotecas escolares desempenham um papel importante no crescimento intelectual de toda a comunidade na qual ela está inserida, disseminando informações necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem escolar. Requerem um espaço agradável e necessitam promover estratégias criativas para estimular a busca por informações, pela leitura e por pesquisas em contextos interdisciplinares no âmbito da escola, não ficando restrita a transmissão de conhecimentos (Rodrigues, 2019). A autora acrescenta que as bibliotecas são organismos vivos que informam, organizam, cuidam da informação e do conhecimento visando servir os estudantes, e que os professores muitas vezes a utilizam somente para acessar livros didáticos. “Por essa ótica a biblioteca escolar perde seu princípio elementar que é um organismo vivo com a capacidade de informar, de guardar e cuidar o conhecimento para servir o outro [...]” (Rodrigues, 2019, p. 21).

Neste sentido, a biblioteca do IFC Campus Fraiburgo, desenvolve um conjunto de ações para instigar nos estudantes a busca por informações, o gosto pela pesquisa e pela leitura tornando-a um local de fonte de informação relevante no processo de aprendizagem e indispensável à escola. Para Silva (2022b, p. 27) “As bibliotecas em geral são fontes de informação, são espaços voltados para a leitura e aquisição de conhecimento”. A autora afirma que “A biblioteca escolar, em específico, é indispensável à escola, considerando-se sua relevância no processo ensino-aprendizagem e na formação de leitores.”

Salienta-se que as bibliotecas são espaços de democratização do saber, que incentivam a leitura, a busca por informações e conhecimentos necessários para dar apoio as atividades escolares, porém muitas vezes são espaços desvalorizados que não recebem investimentos para desempenhar seu pleno funcionamento. De acordo com Oliveira (2022, p. 39) “A biblioteca é reconhecidamente um espaço de democratização, incentivo, promoção de leitura e de formação de leitores/as. No entanto, o tratamento que a ela tem sido dado ao longo do tempo demonstra que a este espaço, ainda, não foi dado o valor que de fato merece.”

Mesmo tendo a carência de recursos financeiros e materiais, as bibliotecas escolares continuam sendo um recurso pedagógico da escola na formação dos estudantes, porém, uma biblioteca que não participa das ações que envolvem os trabalhos escolares acaba ficando à margem das decisões tornando-se supérflua, sem importância na escola onde está inserida, transformando-se em alguns casos, meros depósitos, sendo utilizada para outras finalidades que não estão comprometidas com o seu verdadeiro papel (Souza, 2019).

Partindo dessa visão, faz-se necessário investir recursos financeiros e pessoais nas bibliotecas escolares, para que ela se torne um organismo vivo, que promova o acesso ao conhecimento, por meio de ações pedagógicas, culturais e de lazer, tornando-a um lugar convidativo, onde os estudantes queiram estar, para ler, pesquisar e aprender. Para Oliveira (2022, p. 39) “[...] independentemente de sua desvalorização, com recursos pessoais, materiais e financeiros muitas vezes insuficientes, é essencial ressaltar o papel formador das bibliotecas, em especial quando pensamos na BE²⁰⁸”.

Além de ser um espaço de democratização e disseminação do conhecimento que necessita de reconhecimento e valorização na escola, a biblioteca escolar é uma importante aliada na formação de cidadãos críticos e conscientes, transformados pela

²⁰⁸ Nas palavras da autora BE trata-se de biblioteca escolar.

leitura dos livros disponibilizados. Partindo disso, Ávila (2019, p. 100) faz a seguinte indagação “Mas, por que as escolas devem ter bibliotecas?”, responde que a biblioteca é o local de oportunizar e democratizar o acesso aos livros e de incentivar a leitura, e que o ato de ler é transformador permitindo a construção do sujeito.

Os professores necessitam ter nas bibliotecas escolares um espaço de apoio pedagógico para utilizá-las como um instrumento de informação que auxilia na preparação de suas aulas além de instigar os estudantes a pesquisarem nestes locais, que são de formação de leitores, que fazem parte da cultura estabelecida na escola, “[...] que também se faz presente nos processos de aquisição da leitura e auxilia a transformar o sujeito social em alguém capaz de compreender, decodificar e transformar essa etapa em uma cultura de leitura (Silva Neto, 2022. p. 48).

Morin (2008, p. 24) fala da importância de ensinar os estudantes a fazerem conexões de maneira a organizar os conhecimentos obtidos na escola, “[...] uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos e, com isso, evitar sua acumulação estéril”. Com isso, os estudantes precisam ser incentivados a utilizar os recursos informacionais disponibilizados pelas bibliotecas evitando acumular informações sem sentido que acabam frustrando suas experiências com as pesquisas neste espaço de desenvolvimento do ensino e aprendizagem.

Visando tornar a biblioteca da escola um espaço de democratização do conhecimento, buscando promover o acesso e a formação de leitores críticos, conscientes e reflexivos, IFC Campus Fraiburgo desenvolve anualmente um conjunto de atividades pedagógicas, culturais e de lazer em sua biblioteca, com o apoio de toda a comunidade escolar, para promover a utilização do acervo, dos recursos informacionais e dos serviços disponíveis, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1: Ações da biblioteca do IFC campus Fraiburgo

Fonte: Arquivo da biblioteca (2023).

Na primeira foto no canto superior esquerdo os estudantes estão realizando pesquisas nos computadores da biblioteca, na foto ao lado são estudantes fazendo pesquisas em livros impressos, abaixo é uma atividade de leitura promovida por um professor e no canto inferior direito, é uma atividade cultural desenvolvida durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca no ano de 2023.

Todas essas ações impactam no funcionamento da biblioteca da escola, onde os estudantes participam ativamente do processo de aquisição de conhecimentos, utilizando este espaço diariamente para leitura, pesquisas e empréstimos de livros. No ano de 2023 foram realizados 6.606 empréstimos segundo dados do relatório da biblioteca (Instituto Federal Catarinense, 2023). Essas ações são planejadas para que os estudantes se sintam incentivados a usar a biblioteca em seu processo de ensino e aprendizagem ao longo do ano letivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver ações criativas que promovem o uso das bibliotecas por toda a comunidade escolar, estes espaços são vistos como aliados na democratização da

informação e do conhecimento necessário para formação de estudantes leitores críticos e reflexivos capazes desenvolver sua cidadania de maneira responsável.

A biblioteca escolar desempenha uma importante função na escola, ela necessita ser valorizada e reconhecida como parte do processo de aprendizagem dos estudantes e professores por meio dos recursos informacionais e das ações culturais e de lazer que disponibiliza.

Com esse estudo foi possível identificar que as ações desenvolvidas no IFC campus Fraiburgo promovem o uso democrático da biblioteca escolar, e que os estudantes a utilizam com bastante frequência no desenvolvimento das atividades de ensino propostas pelos professores. Isso fica evidente com a grande quantidade de empréstimos realizado durante o ano letivo de 2023.

Por fim, percebe-se que a biblioteca escolar tem um papel fundamental na escola, é o local onde estão informações necessárias para servirem os estudantes e professores na busca por conhecimento, ela necessita ser planejada de maneira a contribuir na formação de pesquisadores e leitores protagonistas do seu aprendizado.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Ana Carolina Palma Francisco. **Práticas de leitura e formação de jovens leitores no contexto escolar**: reflexões sobre o programa Sala de Leitura. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2018.

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS; UNESCO. **Manifesto IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar**. Tradução de Neusa Dias de Macedo. São Paulo: [s. n.], 2000. Disponível em: <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-pt-brazil.pdf>. Acesso em: 12 out. 2024.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. **Estatística de circulação de materiais por unidade organizacional**: relatório institucional. Fraiburgo: IFC, 2023. 3 p.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita**: repensar a reforma, repensar o pensamento. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

OLIVEIRA, Larissa Rosa de. **As políticas públicas de acesso à informação e de incentivo à leitura e sua aplicação na biblioteca escolar**. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

RODRIGUES, Maria Vitória Alves. **A biblioteca escolar e a formação de leitores na educação básica**. 2019. Dissertação (Mestrado em educação) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de Uberaba, Uberaba, 2019.

SILVA, Daniele Cariolano da *et al.* Características de pesquisas qualitativas: estudo em teses de um programa de pós-graduação em educação. **Educação em Revista**, [s. l.], v. 8, n. 38, p. 1-16, 2022a. DOI: 10.1590/0102-469826895. Disponível em:

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

<https://www.scielo.br/j/edur/a/vfYpxdKhR6BBSrf3YpSHjqz/?format=pdf>. Acesso em: 13 out. 2024.

SILVA, Karla Rodrigues da. **A leitura literária de clássicos, dinamizada a partir de dois ambientes:** a biblioteca e a sala de aula. 2022. Dissertação (Mestrado em educação) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada À Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022b.

SILVA NETO, Jose Augusto da. **O Clube de Leitura na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis:** práticas e sociabilidade (2006-2022). 2022. Teses. (Doutorado em educação) - Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

SOUZA, Solange da Silva. **A importância da biblioteca escolar na formação de leitores.** 2019. Dissertação (Mestrado em educação) - Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

FUTURES LITERACY PARA A EDUCAÇÃO: A COMUNICAÇÃO COMO PILAR NO DIÁLOGO COM A SUSTENTABILIDADE CRÍTICA

FINGER, Júlia²⁰⁹
PANIZZON, Mateus²¹⁰
STECANELA, Nilda²¹¹

RESUMO

Este trabalho busca explorar a conexão entre Futures Literacy (FL), sustentabilidade e comunicação no contexto da Educação Básica. O Futures Literacy é definido pela UNESCO como uma competência essencial para o século XXI e tem como objetivo preparar indivíduos para antecipar cenários futuros. O trabalho se propõe em discutir como a comunicação é essencial para a contextualização do conhecimento científico voltado à sustentabilidade nas conjunturas locais. A metodologia envolve uma revisão de literatura de artigos acadêmicos, relatórios da UNESCO e documentos da ONU. A pesquisa aborda a necessidade de adaptar os saberes, incentivando a personalização dos ensinamentos sobre sustentabilidade baseados no Futures Literacy focados nas necessidades específicas das comunidades escolares.

Palavras-chave: Futures Literacy. Sustentabilidade. Comunicação. Educação Básica. Cidadania Global.

INTRODUÇÃO

O conceito de *Futures Literacy* (FL) é definido pela UNESCO como uma competência essencial para o século XXI. Em um mundo em constante mudança, o futuro vem sendo utilizado para promover uma realidade mais sustentável, orientada ao bem comum (UNESCO, 2018). Cunhado pelo economista Riel Miller, o conceito de *Futures Literacy* tem como principal objetivo preparar uma sociedade mais letrada em relação às redes complexas de possibilidades que compõem o futuro, sendo atualmente amplamente utilizado pela UNESCO no campo da educação (Stecanela; Panizzon; Villas-Boas, 2023).

Neste contexto, o conceito de sustentabilidade está intrinsecamente ligado a um futuro orientado ao bem-comum. O mesmo engloba uma série de definições que vêm mudando ao longo do tempo, mas sempre interconecta um conjunto de ideias (Lindenfeld; Hall; Mcgreavy; Silka; Hart, 2012). Em 1987, o termo desenvolvimento sustentável começou a ganhar popularidade através do Relatório Brundtland que o define como a necessidade de atender às necessidades básicas, garantindo melhor qualidade de vida a todos sem ultrapassar os limites ecológicos. Isso envolve crescimento econômico equilibrado, consumo responsável e uso de recursos equitativamente distribuída (Nosso Futuro Comum, 1987).

Mais tarde, a ideia de sustentabilidade reforçou seu papel multidisciplinar com questões ecológicas, culturais, sociais e econômicas a partir das Agendas estabelecidas pela ONU. Primeiramente com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que orientaram ações de esforços globais a partir do ano 2000 até 2015, quando a Agenda 2030 estipulou 17 objetivos de Desenvolvimento sustentável entrou em vigor (ONU, 2015).

Nesse sentido, no contexto da Educação Básica brasileira, estudantes devem estar preparados para lidar com esse cenário, e professores devem estar aptos para atender a essas necessidades. Para isso é preciso que os estudantes desenvolvam uma percepção mais letrada do futuro global, mas não somente, que consigam visualizar seu papel em na esfera local. Dessa forma, o presente trabalho aborda o conceito de Educação para Cidadania Global (ECG) a partir de duas óticas estabelecidas por Andreotti (2006): uma

²⁰⁹ Universidade de Caxias do Sul. JFFerreira2@ucs.br, <https://lattes.cnpq.br/7791517522907426>.

²¹⁰ Universidade de Caxias do Sul. mpanizzo@ucs.br, <http://lattes.cnpq.br/7355271047505254>.

²¹¹ Universidade de Caxias do Sul. nildastecanela@gmail.com,
<http://lattes.cnpq.br/7861875052634037>.

orientada ideia de visão unidirecional global, e outra que estimula o pensamento crítico na determinação de ações.

Dessa forma, percebe-se que as estratégias de ensino devem estar alinhadas ao desenvolvimento de uma percepção crítica dos conhecimentos prévios, da realidade particular e do contexto global, incentivando a formação de cidadãos capazes de tomar decisões em situações de incerteza. Para isso assume-se que os conhecimentos devem ser adaptados conforme a realidade particular para poderem dialogar estreitamente com as necessidades das comunidades.

A comunicação, neste caso, é explorada como uma ação endógena nas comunidades que explora as relações interpessoais e também a influência da perpetuação de conhecimentos científicos nas comunidades escolares.

Nesse sentido, o processo comunicativo desempenha um papel crucial ao administrar a possibilidade de transformar o conhecimento em ação local, promovendo uma educação que incentive a participação crítica da comunidade e o desenvolvimento de decisões conscientes e sustentáveis a longo prazo.

O presente trabalho tem em vista responder como a comunicação se interconecta com o letramento em futuros e a sustentabilidade na educação, promovendo um pensamento crítico da realidade local nos conhecimentos científicos.

METODOLOGIA

A partir da revisão de literatura, este trabalho visa explorar e discutir conceitos já existentes, como *Futures Literacy*, sustentabilidade, pensamento crítico e comunicação, com base em autores que possam trazer uma elucidação na interconexão sobre essas ideias. A partir disso, busca-se contextualizar e fundamentar teoricamente o elaborado, identificando as principais contribuições e eventuais lacunas nos estudos sobre o tema.

A sistematização do estudo focou em 10 documentos, entre eles artigos acadêmicos, livros e relatórios disponíveis em bases de dados como Science Direct, Scielo, Google Scholar e repositório de universidades, complementadas por documentos-chave da UNESCO. A análise focou em identificar as interconexões entre esses temas e mapear o papel da comunicação na aplicação educacional do Letramento em Futuros, especialmente no contexto do incentivo a ações voltadas à educação básica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A prática de *Futures Literacy* na educação é fundamentada no desenvolvimento de habilidades que envolvem estimular a imaginação e a antecipação de cenários futuros (UNESCO, 2018). Além disso, essas abordagens buscam desenvolver nos alunos coletivamente a capacidade de pensar criticamente sobre o futuro, entendendo as múltiplas possibilidades para seus futuros e como o presente pode se constituir uma ferramenta para alcançar os mesmos ou como suas práticas presentes podem modificá-las.

Tais práticas são amplamente difundidas pela UNESCO e incluem o uso de metodologias muito exploradas em Laboratórios de Educação em Futuros situados em todo mundo (Miller 2008b apud Stecanela; Panizzon; Villas-Boas, 2023). A ideia é que os estudantes interconectam os diferentes tempos: busquem no passado conhecimento e o readaptem no presente, baseando suas ações em relações previamente estabelecidas e entendam seus resultados para os cenários futuros. Dessa forma, permitindo aos alunos visualizar diferentes desafios e oportunidades, além de desenvolverem competências de interpretação integrada, essenciais para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo.

Nesse sentido, em *Futures Literacy para Educação: fundamentos e recursos pedagógicos de implementação* (2023), Stecanela, Panizzon e Villa-Boas, argumentam que o Letramento em Futuros, deve ser assim referido, ao permear um processo não

somente de “alfabetização” em Futuros, pois ele exige um desenvolvimento das habilidades inerentes a interpretação de contextos. Assim, percebe-se a necessidade de estar próximo aos cenários de sua realidade para que o aluno desenvolva soluções coerentes com a mesma.

Dessa forma, ao abordar a sustentabilidade no contexto educacional, é fundamental gerar “conhecimento utilizável” que considere as realidades e desafios locais. A ciência da sustentabilidade, nesse contexto, enfatiza a coprodução de conhecimento com as partes interessadas e comunidades, integrando saberes locais (Clark; Dickson, 2003 apud Lindenfeld; Hall; Mcgreavy; Silka; Hart, 2012), o que é crucial para suprir as necessidades referentes ao desenvolvimento de competências inerentes ao Futures Literacy na educação brasileira, conforme apontado por Stecanela, Panizzon e Villas-Boas (2023).

A comunicação nesse cenário torna-se essencial para fazer a ligação desses atores nos ambientes educacionais, tornando possível não só a produção e transformação dos conhecimentos de forma condizente com a realidade local, mas também viabilizando a transmissão de acordo com a mesma.

Nesse sentido, a agência de comunicação francesa Agent Majeur propõe os “6 's da da popularização das ciências. São eles: clareza, conexão, contexto, concretude, cor e conversação (Agent Majeur, 2021). Todos esses pontos buscam tornar-se o conhecimento transmitido pela ciência mais “usável” e compreensível a públicos-alvo específicos.

A clareza sugere o uso de uma linguagem simples, evitando jargões. A conexão destaca a importância de evocar emoções para engajar o público. Já o contexto reforça a necessidade de vincular as questões científicas a cenários sociais que impactam o cotidiano dos indivíduos. A concretude se traduz em usar exemplos práticos e tangíveis para esclarecer conceitos abstratos. A cor, por sua vez, refere-se ao uso de imagens para enriquecer o discurso, enquanto a conversação incentiva a interação com o público.

Esses conceitos se associam ao contexto do Letramento em Futuros, sustentabilidade e educação ao relacionar a aproximação dos conhecimentos científicos às comunidades escolares, com o objetivo final de incentivar uma análise reflexiva da realidade local aplicada a esses saberes. Dessa forma, através deste trabalho pensa-se em sete “C 's” da comunicação na popularização da ciência: clareza, conexão, contexto, concretude, conversação, compreensão, e por fim, o pensamento crítico.

Todos os pontos abordados incentivam a uma compreensão mais profunda da própria realidade, essencial para interconexão de saberes prévios e os adquiridos. Esse processo pode levar a uma visão construída criticamente através de um trabalho de associações e identificação provocado pela personalização da informação.

Figura 1 - Desenho esquemático do “7C’s da popularização da ciência”

Fonte: Elaborado pela autora com base em Agent Majeur, 2021.

Assim, é preciso pensar em como o ensino na educação básica brasileira tem abordado temas que inserem e correlacionam os contextos global e local, chegando nas abordagens predominantes da Educação para Cidadania Global (ECG).

Segundo a UNESCO (2014), a ECG tem como objetivo incentivar os estudantes para que eles assumam posições ativas frente a questões locais e globais, a fim de resolver desafios, contribuindo para uma visão de mundo mais inclusiva, equitativa e sustentável.

Nesse sentido, Poziomyck e Guilherme (2022) fazem uma comparação das visões existentes sobre a cidadania global mediante a autores como Andreotti (2006). Este último faz uma crítica a abordagem da ECG que não considera todos seus aspectos, o que pode levar à difusão de ideias equivocadas de um mito global, simulando dinâmicas coloniais. Essas reforçariam uma visão eurocêntrica das relações, não considerando as necessidades locais, essenciais para correlação e identificação dos grupos nos saberes produzidos e difundidos.

A partir dessas ideias, Andreotti (2006) faz uma distinção entre duas ideias de ECG, uma que busca incentivar os indivíduos para agir e tomar decisões conforme uma visão globalizada, uniforme e idealizada, chamada de ECG leve; e a segunda que objetiva fornecer ferramentas para uma reflexão crítica dos contextos e processos próprios, a ECG crítica.

Através desse contraste, a ECG leve enfatiza o progresso, a convivência pacífica e a aceitação, enquanto a ECG crítica defende o enfrentamento das desigualdades, a construção de diálogos mais equilibrados e a autonomia dos indivíduos na definição de seus próprios caminhos de desenvolvimento. Dessa forma, a ECG crítica valoriza o pensamento independente e ações embasadas em visões autênticas da realidade local. Já em contraposição, a ECG leve promove uma motivação mais superficial que resulta na necessidade de tomar uma ação, não necessariamente embasada, mas motivada pela reprodução de recursos (Poziomyck; Guilherme, 2022).

Nesse contexto, a comunicação tem um papel central para promover a ECG crítica na educação, particularmente em projetos voltados para os Letramentos em Futuros, desafiando estudantes a refletirem criticamente sobre suas realidades e os cenários futuros que desejam construir.

Baseado no enunciado acima, até o momento, a revisão de literatura realizada permitiu identificar três principais abordagens do papel da comunicação para o desenvolvimento de habilidades de Futures Literacy (FL) na sustentabilidade no contexto da Educação Básica: (i) aproximação do conhecimento ao cenário local, (ii) auxiliar na formação do pensamento crítico, (iii) a quebra do paradigma do ECG leve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de Futures Literacy amplamente difundido pela UNESCO representa uma competência essencial para incentivar a formação de alunos capazes de entender como suas ações presentes podem delinear diferentes possibilidades em cenários futuros.

Essa capacidade se torna ainda mais tangível quando pensamos em sustentabilidade com diversos objetivos propostos pela ONU a serem cumpridos em um curto espaço de tempo e que considera uma abordagem multidisciplinar de tais questões.

No entanto, as lacunas apontadas na literatura sugerem que a aplicação prática de *Futures Literacy* ainda enfrenta desafios na contextualização local. As questões de sustentabilidade não podem se concentrar apenas em um contexto generalista global, deixando de lado a importância da personalização do ensino de Futures Literacy em diferentes contextos socioculturais. Isso ressalta a necessidade de mais pesquisas que contextualizem esses conceitos à realidade brasileira, como afirmado por Stecanela, Panizzon e Villas-Boas (2023).

Neste sentido, o letramento em futuros não se trata apenas de planejar o amanhã, mas de formar cidadãos capazes de tomar decisões conscientes e críticas no presente. A

comunicação desempenha um papel essencial nesse processo, ao ir além do senso comum e estimular uma visão crítica da sustentabilidade. Tal abordagem não deve se limitar às ações globais de mitigação dos impactos ambientais, mas inserir os indivíduos em suas realidades locais, bem como, no contexto global, incentivando a percepção de sua parcela de responsabilidade.

REFERÊNCIAS

AGENT MAJEUR. Science popularisation: **5 tips to communicate science to a lay audience**. Agent Majeur, 2023. Disponível em: <https://agentmajeur.fr/en/science-popularisation-tips/>. Acesso em: 10 out. 2024.

ANDREOTTI, Vanessa. Soft versus critical global citizenship education. **Policy and Practice: A Development Education Review**, v. 3, p. 40-51, 2006.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso futuro comum**. 1987. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Acesso em: 08 set. 2024.

LINDENFELD, L. A.; HALL, D. M.; MCGREAVY, B.; SILKA, L.; HART, D. **Creating a place for environmental communication research in sustainability science**. *Environmental Communication*, v. 6, n. 1, p. 23–43, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17524032.2011.640702>. Acesso em: 30 ago. 2024.

POZIOMYCK, A.; GUILHERME, A. A. **Educação para Cidadania Global: Críticas e Desafios**. *Revista Contexto & Educação*, [S. l.], v. 37, n. 118, p. e12576, 2022. DOI: 10.21527/2179-1309.2022.118.12576. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/12576>. Acesso em: 9 out. 2024.

SETLIK, J.; PELISSARI, L. B. **Science popularization in the Science, Technology and Society perspective: a literature review**. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, v. 24, e51863, p. 1–24, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2024u297320>. Acesso em: 28 set. 2024.

STECANELA, Nilda; PANIZZON, Mateus; VILLAS-BOAS, Valquíria. **Futuros Literacy para a educação: fundamentos e recursos pedagógicos de implementação**. Caxias do Sul, RS: Educs, 2023c. E-book ISBN 978-65-5807-308-6. DOI 10.18226/9786558073086. Disponível em ucs.com.br

NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91892-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 28 ago. 2024.

UNESCO. **Educação para a cidadania global: a abordagem da UNESCO**. Paris: UNESCO, 2014. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729>. Acesso em: 8 out. 2024.

UNESCO. **Transforming the future: anticipation in the 21st century**. Paris: UNESCO, 2018. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264644>. Acesso em: 01 set. 2024.

O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA EDUCAÇÃO

DULZ, Simone Mara²¹²

RESUMO

Este trabalho analisa os impactos das tecnologias digitais nos processos desenvolvimento de crianças e adolescentes e o papel da educação nesse processo. Como parte de uma pesquisa mais ampla, este estudo discute como as grandes empresas de tecnologia adotam estratégias psicológicas para capturar a atenção dos jovens com objetivos lucrativos. Diante da complexidade da questão, buscou-se enfatizar que esta integração total das tecnologias apresenta prejuízos não somente ao desenvolvimento humano, mas também causa mudanças em toda sociedade. Nesse sentido, destaca-se o papel fundamental da escola e dos professores na promoção de uma educação transformadora, que possa enfrentar os desafios contemporâneos e contribuir para a formação de indivíduos críticos. A pesquisa, de caráter qualitativo, será realizada com adolescentes de 15 a 17 anos, utilizando entrevistas semiestruturadas, grupos focais e análise documental. A fundamentação teórica inclui autores como Bazzo (2019, 2020), Desmurget (2023), Freire (1996), Haidt (2024), Kardaras (2023), entre outros.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Crianças e Adolescentes. Educação.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais revolucionou o acesso à informação e a interação social, facilitando e dinamizando diversos aspectos da vida humana. No entanto, esse progresso também trouxe mudanças profundas nas dinâmicas de formação e desenvolvimento das novas gerações, especialmente com a popularização de smartphones, tablets e computadores, que promoveram um acesso crescente e quase onipresente às tecnologias digitais interativas. Essa integração total das tecnologias ao cotidiano levanta questões fundamentais sobre seus impactos nas esferas sociais e individuais, sobretudo para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que figuram entre os grupos mais vulneráveis a seus efeitos negativos.

Haidt (2024) ressalta que a exposição diária a uma ampla gama de informações e experiências virtuais oferecidas pelas grandes empresas de tecnologia, captura a atenção desses usuários, através de um fluxo incessante e viciante de conteúdos, intensificando a sujeição tecnológica e interferindo nas dinâmicas naturais do desenvolvimento humano. Wolf (2019) complementa, observando que a qualidade da atenção humana mudou, hoje a mente é constantemente inundada por estímulos ininterruptos.

Kardaras (2023), destaca que o pesadelo moderno está sendo orquestrado por um seleto grupo de bilionários da tecnologia que detêm o verdadeiro poder do século XXI: hoje a mente é o campo de batalha e as Big Techs querem controle total.

Esse cenário moderno de manipulação tecnológica, que visa capturar a atenção e o controle mental, contrasta com a natureza evolutiva dos seres humanos, que não foram geneticamente preparados para serem criaturas sedentárias, impulsionados pela tecnologia do século XXI, fadados a encarar infinitamente uma tela e completamente desprovidos de sentidos ou propósitos para a vida. A natureza evolutiva do ser humano sugere que a interação face a face oferece benefícios únicos que são essenciais para inúmeras etapas do desenvolvimento. A falta dessas interações físicas pode comprometer a construção de habilidades interpessoais, a regulação emocional e a formação de conexões significativas, aspectos que são mais efetivamente cultivados através de experiências diretas e presenciais (Kardaras, 2023).

²¹² Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. simonedulz@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6041698098186813>

Diante da urgência dessa discussão, Bazzo (2019) ressalta que não é mais possível escamotear os problemas humanos que talvez sejam irreversíveis. Essa questão precisa ser tratada com mais responsabilidade. As questões contemporâneas requerem uma discussão mais efetiva e a educação é uma peça central para essa contextualização.

Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente os impactos amplos das tecnologias digitais no desenvolvimento humano, com ênfase nas novas gerações e no papel crucial da educação nesse processo.

Os autores que servirão de base para esta pesquisa incluem Bazzo (2019, 2020), Desmurget (2023), Freire (1996), Haidt (2024), Kardaras (2023), entre outros. A escolha desses autores se baseia em suas DISCUSSÃO contemporâneas e nas valiosas contribuições que oferecem à pesquisa, permitindo uma reflexão abrangente sobre os fenômenos sociais que impactam a vida humana e que merecem ser analisados.

METODOLOGIA

Este estudo é parte de uma pesquisa de doutorado que adota uma abordagem qualitativa e fundamenta-se na perspectiva dialética, que entende a realidade social como dinâmica, histórica e permeada por contradições e transformações contínuas, exigindo uma análise das inter-relações entre diferentes fenômenos, o que contribui para a investigação dos efeitos das tecnologias digitais na vida dos adolescentes e as transformações do processo civilizatório.

Enraizado no contexto histórico e real, o método dialético examina as contradições, conflitos e o desenvolvimento dos fatos. Seu objetivo é partir de conceitos abstratos e teóricos para captar uma compreensão mais ampla da realidade, do mundo e da vida, transformando os fenômenos sociais da realidade anterior em conhecimento que reflete o contexto histórico-social (Frigotto, 2010).

A pesquisa será conduzida em um contexto educacional, envolvendo adolescentes de 15 a 17 anos matriculados em cursos técnicos do Instituto Federal de Santa Catarina.

Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com os estudantes, além de grupos focais, com o intuito de captar suas percepções sobre o impacto das tecnologias em suas vidas. Serão também incluídas entrevistas semiestruturadas com professores, buscando compreender suas perspectivas sobre as implicações educacionais nesse fenômeno. As análises dos dados serão realizadas com base em uma triangulação metodológica, permitindo uma leitura crítica dos discursos dos diferentes sujeitos envolvidos.

Após a coleta dos dados, as transcrições das entrevistas e as gravações do grupo focal serão submetidas à análise de conteúdo, buscando identificar temas recorrentes e categorias.

Uma outra etapa da pesquisa consistirá na análise documental, voltada para a investigação da existência de políticas públicas e normativas que abordem a proteção dos adolescentes no ambiente virtual. Os documentos são uma fonte importante de onde o pesquisador pode obter provas para apoiar suas afirmações. Eles são considerados uma fonte "natural" de informações, oferecendo não apenas dados contextualizados, mas também necessários para compreender o contexto em que foram elaborados (Lüdke; André, 1986).

Para isso, serão examinados documentos públicos, que tratem da segurança digital e dos direitos dos adolescentes. Essa análise contribuirá para uma compreensão mais aprofundada do cenário regulatório vigente e permitirá identificar eventuais lacunas ou avanços nas políticas destinadas a proteger essa população vulnerável no uso das tecnologias digitais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos, têm produzido transformações significativas nas dinâmicas de formação e crescimento das novas gerações, exigindo uma análise crítica sobre suas implicações e responsabilidades coletivas. Essa problemática, intrínseca à sociedade contemporânea, reflete as múltiplas variáveis interconectadas que, segundo Bazzo (2019), impactam diretamente o desenvolvimento humano. Isso porque no cenário atual, a sujeição tecnológica enfrentada pelos jovens decorre principalmente das estratégias psicológicas adotadas pelas grandes empresas de tecnologia para capturar a atenção desses usuários, criando um fluxo incessante e sem filtros de conteúdo viciante (Haidt, 2024).

Em diversas regiões do mundo, essa situação já ascendeu um alerta, levando as autoridades a implementarem medidas para tentar regulamentar a exposição digital de crianças e adolescentes. Essas ações são importantes, mas parecem estar longe de conter essa problemática global que talvez seja a doença viciante com maior poder de disseminação de todos os tempos, afetando pessoas de diferentes faixas etárias e de todos os níveis socioeconômicos (Desmurget, 2023).

De acordo com Zuboff (2021), isso é resultado do modelo de negócios conhecido como capitalismo de vigilância, adotado por empresas como Google e Facebook, que embora ofereçam serviços supostamente "gratuitos", coletam dados pessoais e comportamentais dos usuários para direcionar anúncios segmentados. A coleta massiva desses dados permite maximizar lucros através da personalização da publicidade, acumulando riqueza para essas corporações ao manter os usuários conectados por mais tempo, acessando suas páginas.

Desse modo, as empresas exploram as vulnerabilidades humanas, utilizando a tecnologia para exercer uma força de atração sobre a mente, moldando o pensamento, o comportamento e as interações sociais. Esse efeito ampliado para bilhões de usuários, tem significado a transformação da própria sociedade, ressalta Fisher (2023).

Nesse cenário, Silveira (2021) aponta que a colonialidade se manifesta por meio do capitalismo informacional, moldado pelo neoliberalismo, promovendo formas de dominação que colocam o mercado no centro das relações sociais e humanas. A partir dessa perspectiva, torna-se crucial não apenas analisar o uso das tecnologias por crianças e adolescentes como ferramentas, mas também refletir sobre seus impactos comportamentais, especialmente sob essa geração, que se mostra mais vulnerável às influências intelectuais em sua fase de formação (Bazzo, 2019).

Diante dessa realidade, e reconhecendo que combater a tecnologia diretamente pode não ser a solução mais adequada, é essencial desenvolver estratégias que aumentem a conscientização sobre os riscos para a saúde e os impactos sobre o desenvolvimento humano, implementando de forma imediata e coordenada entre os diferentes setores responsáveis pelas políticas públicas, medidas que incluam investimentos e intervenções nas áreas da educação, políticas sociais e da saúde.

Romper com esse paradigma é uma tarefa difícil, mas como destaca Severino (2016, p.46) "quanto mais complexa se torna a sociedade humana, maior importância vai tendo a educação. É o que vivenciamos intensamente na atualidade. Mais do que nunca, hoje a necessidade do esclarecimento sobre o sentido da educação nessa realidade histórica se faz premente."

É por isso que a escola deve transcender seu papel tradicional, promovendo uma educação que não apenas prepare tecnicamente o indivíduo, mas que também estimule a reflexão sobre as implicações sociais, culturais e éticas das tecnologias. "Por conseguinte, se a ciência e a tecnologia forem ensinadas e construídas nessas perspectivas efetivamente junto a todos, o resultado será o reforço dos valores humanos indispensáveis para nossa compreensão de mundo" (Bazzo, 2020, p. 42).

Esse processo reflete o que Freire (1996, p.36) denominou como a promoção da passagem da ingenuidade à criticidade, que não ocorre de forma automática. Pelo contrário, trata-se de uma função essencial da prática educativa progressista, voltada para o "desenvolvimento de uma curiosidade crítica, insatisfeita e indócil", que desafia e transforma o senso comum.

Essa visão também é reforçada por Bazzo (2019, p.39) ao enfatizar que entender os meandros da tecnologia deve fazer parte da compreensão de mundo. "É quase como uma 'alfabetização' necessária para todos".

"Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo", enfatiza Freire (1996, p.29).

Portanto, torna-se imprescindível o resgate da utopia e da esperança nos processos de formação humana, compreendendo com clareza o propósito, a complexidade e a responsabilidade inerentes à profissão docente. Embora essa tarefa exija um projeto coletivo, é o professor quem possui as condições para promover uma aprendizagem capaz de gerar transformações revolucionárias. Por isso, para enfrentar os desafios contemporâneos, é fundamental que a educação se torne o ponto central de ações voltadas à solução dos problemas humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas DISCUSSÃO apresentadas ao longo deste estudo, buscou-se enfatizar que a integração das tecnologias ao cotidiano das crianças e adolescentes não causa apenas prejuízos individuais em seu desenvolvimento, mas refletem mudanças profundas na sociedade, isto é, não basta somente compreender os impactos tecnológicos na vida humana, é necessário discutir criticamente como diferentes frentes podem enfrentar essa problemática.

Nesse sentido, a educação desempenha um papel fundamental como força transformadora, sendo não apenas um espaço de construção de conhecimentos, mas também de formação crítica e ética, por isso é tão urgente repensar o papel da educação frente a esses desafios contemporâneos, e o trabalho do professor se revela essencial nesse cenário, com vistas à construção de uma aprendizagem crítica, capaz de formar sujeitos reflexivos e conscientes das implicações sociais, culturais, éticas e econômicas do uso das tecnologias.

Desse modo, é imperativo que a escola se transforme em um espaço de resistência, onde a educação seja um ato político e uma prática de liberdade, permitindo que os educandos desenvolvam, por meio de um processo dialógico, uma consciência crítica sobre as forças que moldam suas vidas.

A continuidade desta pesquisa será fundamental para proporcionar uma visão mais aprofundada sobre as transformações em curso, enfatizando o papel essencial da educação na formação de indivíduos mais críticos.

REFERÊNCIAS

BAZZO, Walter Antonio. **De técnico e de humano: questões contemporâneas**. 3. ed. Florianópolis: Ed da UFSC, 2019. 101 p.

BAZZO, Walter Antonio. **Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto da educação tecnológica**. 6. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2020. 324 p.

DESMURGET, Michel. **A fábrica de cretinos digitais: Os perigos das telas para nossas crianças**. 1. ed. São Paulo: Vestígio, 2023. 350 p.

FISHER, Max. **A máquina do caos**: Como as redes reprogramaram nossa mente e nosso mundo. 1. ed. São Paulo: Todavia, 2023. 540 p.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 165 p.

FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. In: FAZENDA, Ivani (org.) **Metodologia da pesquisa educacional**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 216 p.

HAIDT, Jonathan. **A geração ansiosa**: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Tradução Lígia Azevedo. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2024. 436 p.

KARDARAS, Nicholas. **Insanidade digital**: Como as Mídias Sociais Estão Afetando Nossa Saúde e o Que Fazer Para Recuperar a Sanidade. Tradução Cibelle Ravaglia. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023. 275 p.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 125 p.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Trajetória de perto e de longe. In: DALBOSCO, C. A.; PAGNI, P. A.; GALLO, S. (Orgs.) **Filosofia da educação como práxis humana**. São Paulo: Cortez, 2016. 303 p.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A Hipótese do Colonialismo de Dados e o Neoliberalismo. In: SOUZA, J.; CASSINO, J. F. (Orgs.) **Colonialismo de dados**: Como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. São Paulo: Autonomia Literária, 2021. 212 p.

WOLF, Maryanne. **O cérebro no mundo digital**: os desafios da leitura na nossa era. São Paulo: Contexto, 2019. 250 p.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tradução George Schlesinger. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021. 800 p.

PLATAFORMA DIGITAL PARA OBSERVATÓRIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (OIEB)

REMONATO, Luísa Vegini²¹³
MATTOS, Merisandra Côrtes de²¹⁴
FAVRETTO, Jacir²¹⁵

RESUMO

Com a criação do projeto de Observatório da Internacionalização da Educação Básica pelo Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Regional de Blumenau (FURB), a equipe envolvida identificou a necessidade de possuir um portal web para abrigar esse Observatório. Desse modo, este resumo apresenta o desenvolvimento de uma plataforma on-line para armazenar e divulgar documentos e estudos indicados pela equipe relacionada ao Ensino Básico Bilíngue. A plataforma, chamada Observatório da Internacionalização do Ensino Básico (OIEB), apresenta materiais selecionados pela equipe. Os documentos cadastrados podem ser acadêmicos, materiais pedagógicos ou políticas públicas, possuindo seus próprios parâmetros para auxiliar a filtragem pelos usuários da plataforma. A fim de avaliar a experiência com o usuário, foi realizado um teste com oito professores do projeto, sobre as ações que podem ser realizadas dentro da Plataforma. Na avaliação, 100% dos usuários concordaram que ficaram satisfeitos com a Plataforma OIEB.

Palavras-chave: Observatório. Plataforma on-line. Internacionalização. Ensino básico.

INTRODUÇÃO

O ensino bilíngue é descrito por Megale (2018) como desenvolvimento multidimensional de duas ou mais línguas, promovendo a promoção de saberes entre elas. É importante ressaltar que “[...]embora ainda não exista uma lei nacional sobre o ensino bilíngue, os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro lançaram, em 2013 e 2016, documentos oficiais que estabelecem normas para a oferta da Educação Bilíngue em escolas de Educação Básica” (MEGALE, 2018, p.1), demonstrando o crescimento significativo desse modelo no país. De acordo com Hamers e Blanc (2000), não é considerado ensino bilíngue a situação em que a língua adicional é ensinada apenas como uma matéria e não é utilizada para fins acadêmicos.

Conforme Salgado (2009), bilingüidade na educação não é apenas inserir uma nova língua nas aulas, mas sim uma questão de desenvolvimento de práticas linguísticas complexas que abrangem vários contextos sociais. O professor precisa ser capacitado para lidar com um sistema dinâmico em que duas ou mais línguas participam em níveis variados, gerando diferentes graus de proficiência e experiências multiculturais (SALGADO, 2009).

Os pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Regional de Blumenau (FURB) observaram a falta de esclarecimentos e definições de políticas públicas de internacionalização da educação básica, do mesmo modo em que há um aumento do interesse por parte das instituições de ensino em oferecer o ensino bilíngue para todos os estudantes. Devido a isso, identificou-se a necessidade de armazenar e distribuir as informações relacionadas ao ensino bilíngue de maneira mais organizada e agrupada, em um local que seja de livre acesso aos interessados.

Diante do exposto, este resumo é um trabalho finalizado, realizado pela autora e visando o desenvolvimento da plataforma digital que abriga o Observatório da Internacionalização do Ensino Bilíngue (OIEB). A plataforma tem como objetivo armazenar

²¹³ Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). luisaremonato@univille.br, 0009-0000-8005-1876, <https://lattes.cnpq.br/4667352532026919>.

²¹⁴ Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). mem@unesc.net, 0000-0002-7028-8025, <http://lattes.cnpq.br/6197977154367709>.

²¹⁵ Universidade do Contestado (UnC). jfavretto@unc.br, 0000-0001-7530-8016, <http://lattes.cnpq.br/4749521380411359>

e distribuir as informações de políticas públicas de ensino bilíngue que estão sendo implementadas nas escolas públicas das redes municipais do Médio Vale do Itajaí nos últimos anos, bem como documentos diversos relacionados ao Ensino Básico Bilíngue e suas tecnologias.

O material apresentado na plataforma digital é selecionado e/ou desenvolvido pelos grupos: Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior (GEPES), Grupo de Pesquisa em Linguagens e Letramentos na Educação e o Grupo de Pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação (GPCA). Além disso, foi realizado um teste com alguns professores envolvidos no projeto, a fim de medir a satisfação deles com o site para compreender suas dúvidas e críticas.

O objetivo da criação da plataforma on-line é fornecer aos professores, coordenadores, diretores e entusiastas do assunto um acesso mais simples aos documentos e formações que desejam utilizar.

METODOLOGIA

Optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa com os professores envolvidos no projeto Observatório de internacionalização da educação básica: políticas públicas de ensino bilíngue e tecnologias digitais. Desta forma, foi possível entender as necessidades do projeto e criar um site que abriga os documentos, materiais pedagógicos e políticas públicas que os pesquisadores desejam compartilhar, com a possibilidade também de permitir envios da comunidade para aumentar as informações disponíveis do site.

Para avaliar se a plataforma atingiu os objetivos propostos, realizou-se um survey por meio de um questionário de 11 perguntas, formuladas com base nas heurísticas de Nielsen, e perguntas de resposta Sim/Não ou utilizando a escala Likert de 5 pontos para as respostas, pois de acordo com Dalmoro e Vieira (2013), a escala de 5 pontos indica precisão, facilidade e rapidez na resposta, possuindo um ponto neutro (decorrente de escalas ímpares) e nível de confiabilidade adequado. A pesquisa contou com a participação de 8 pesquisadores envolvidos no projeto, que assinaram um termo de autorização de imagem e som antes da realização da pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

Segundo Couto (2017), a revolução tecnológica tem remodelado a sociedade em ritmo acelerado, porém o método de ensino tradicional, que tem o professor como fornecedor e o aluno como consumidor, ainda é muito presente na educação. Para gerar transformação neste contexto, Couto (2017) afirma que é preciso construir e experimentar novos modelos de produção e transmissão de conhecimento, que sejam eficazes para encarar os desafios enfrentados pelos professores.

De acordo com Veiga (2019), Recursos Educacionais são recursos que apresentam conteúdo textual claro e consistente, aponta objetivos pedagógicos, usa linguagem adequada ao público que é destinado e mostra o objetivo do aprendizado a que se propõe. O uso de recursos educacionais digitais não só pelos alunos, mas para a formação dos professores, torna a formação profissional desses mais complexa e mais bem posicionada na situação atual, possibilitando um aprendizado profundo aos alunos envolvidos (Couto, 2017).

A importância de possuir uma plataforma para abrigar os recursos educacionais relacionados ao Observatório da Internacionalização da Educação Básica perpassa pela importância dos Observatórios como ferramenta para gestão de conhecimento na educação. Um observatório, de modo geral, “[...]trata-se de uma plataforma digital, espaço que permite recolher, produzir, tratar e divulgar informações, pesquisas e ações que geram novos conhecimentos para determinada área” (Oliveira; Freitas, 2016, p. 227).

Observatórios na educação são descritos por Oliveira e Freitas (2016) como ferramentas que ajudam a compreender melhor a formação acadêmica, além de

intensificar a relação entre a instituição e a comunidade interna e externa que está inserida. O conhecimento disponível nestes observatórios amplia a compreensão sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação na instituição de ensino que fazem parte (Oliveira; Freitas, 2016).

O acesso ao observatório deve também ser agradável ao usuário, pois de acordo com Silva, Sá e Oliveira (2019), a importância do uso de heurísticas de usabilidade, parte da premissa que a experiência do usuário deve ser satisfatória quanto aos quesitos de facilidade, rapidez e compreensão na interação com os recursos informacionais presentes nos sites. As heurísticas descritas por Nielsen (1994, tradução nossa) abrangem 10 conceitos importantes para uma agradável experiência do usuário, que são: Visibilidade, Correspondência, Controle Fácil, Padrões, Prevenções, Reconhecimento, Flexibilidade, Estética, Auxílio aos Usuários e Documentação de Auxílio.

Na heurística de Visibilidade do estado do sistema, o usuário deve sempre ser informado do que está acontecendo no sistema dentro de um tempo razoável. A de Correspondência pede que o sistema fale a linguagem do usuário, usando termos, palavras e frases familiares em detrimento do uso de termos técnicos que não se apliquem ao público-alvo. A heurística de Controle Fácil diz respeito ao usuário ter a possibilidade de cancelar alguma ação realizada, por meio de opções como desfazer, cancelar ou voltar. A Consistência indica o uso das mesmas palavras para as mesmas ações, como não usar deletar e remover em locais diferentes do sistema, por exemplo. A heurística de Prevenções indica a criação de designs que não induzam ao erro, e caso alguma ação possa ser fonte de erros, ter a opção de o usuário confirmar o que deseja fazer. A heurística de Reconhecimento indica o uso de ações, elementos e opções claras e visíveis aos usuários. A de Flexibilidade indica o uso de alguns atalhos que podem ajudar os usuários frequentes a cortarem caminhos e chegar no que desejam mais rapidamente. A interface não deve possuir informações irrelevantes que contribuam para poluição visual, logo a heurística de Estética recomenda que o design utilizado seja o mais minimalista possível, focando apenas no essencial. A heurística de Auxílio aos Usuários sugere que as mensagens de erro sejam descritas de maneira clara ao usuário e indiquem o problema diretamente. Por fim, heurística de Documentação de Auxílio destaca a importância de ter uma documentação de auxílio ao usuário para ajudá-lo caso tenha algum problema durante a navegação (Nielsen, 1994, tradução nossa).

Para análise dos resultados obtidos, foram realizados dois formulários. O primeiro formulário realizado foi de reconhecimento da amostra, na qual foram feitas 9 perguntas aos envolvidos. Conclui-se que a amostra é composta por oito professores, sete do sexo feminino e uma do sexo masculino. A amostra possui quatro pessoas abaixo de 30 anos e as demais tem entre 30 e 60 anos. Todos utilizam a internet todos os dias e em média, consideram seu conhecimento em informática e em ensino bilíngue, mediano (nota três na escala Likert). Sobre a disponibilização e organização de documentos, 75% acreditam que a melhor maneira é via plataforma web e 25% optaram por biblioteca física ou ferramentas de armazenamento em nuvem como OneDrive.

O segundo formulário realizado foi de utilização da plataforma, onde os envolvidos acessaram a página inicial da plataforma, a página da equipe, verificaram os documentos disponíveis na plataforma e verificaram as telas de contato e envio de documentos. Na escala Likert, a opção 5 é Concordo Totalmente, a opção 4 é Concordo Parcialmente, a opção 3 é Neutro/Mediano, a opção 2 é Discordo Parcialmente e a opção 1 é Discordo Totalmente. O resultado do segundo formulário é evidenciado nos quadros 1 e 2.

Quadro 1 - Perguntas sobre a Plataforma do OIEB na escala Likert (em %)

Pergunta	5	4	3	2	1
De maneira geral, fiquei satisfeito(a) com o site do OIEB	75,0	25,0	--	--	--
O site é fácil de usar por usuários da área ou não	75,0	25,0	--	--	--
Fiquei satisfeito(a) com a organização das informações nas telas que acessei	87,5	12,5	--	--	--
O uso de cores do site é satisfatório	62,5	25,0	12,5	--	--

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 2 - Perguntas sobre a Plataforma do OIEB com respostas Sim/Não (em %)

Pergunta	Sim	Não
O site possui títulos explicativos, de acordo com o local onde você se encontra? (Equipe, Biblioteca....)	100	--
O site utiliza palavras e termos familiares para você?	100	--
Você teve dúvida para entender ou interpretar alguma informação do site?	25,0	75,0
O site possui atalhos para voltar à página anterior disponíveis facilmente?	100	--
O site segue um padrão em suas informações (termos e visuais)?	100	--
O site possui alguma informação ou processo que pode ser difícil para um usuário iniciante?	50,0	50,0
Foi apresentada alguma mensagem com informação irrelevante ao usuário ou raramente necessária?	37,5	62,5

Fonte: elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de disponibilizar uma plataforma on-line para armazenar e divulgar documentos e estudos relacionados ao Ensino Básico Bilíngue, indicados pela equipe do projeto, foi cumprido com sucesso, por meio do desenvolvimento da Plataforma para hospedar o Observatório da Internacionalização da Educação Básica, dando acesso livre a todos os documentos cadastrados aos usuários interessados. A hospedagem da plataforma foi assumida pela Prefeitura de Blumenau, e após fornecimento dos direitos da autora, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Blumenau disponibilizou o Observatório pelo seguinte link: <https://observatorioieb.com.br/>.

Apesar dos pontos de melhoria visíveis nos resultados do survey, como o uso de cores e a facilidade de uso do site, o resultado foi considerado satisfatório pela equipe do projeto, com 75% dos usuários completamente satisfeitos com a plataforma e 25% parcialmente satisfeitos.

Acredita-se que o desenvolvimento desse trabalho possa contribuir com os entusiastas da internacionalização do ensino básico para localizar documentos que os interesse, e auxilie os envolvidos no projeto do OIEB, para que possam ter suas contribuições disponíveis em rede e em uso pelo maior número de pessoas possível. Espera-se que o trabalho realizado auxilie a demonstrar a relevância do uso de observatórios para disseminação de conhecimentos da área educacional como um todo.

REFERÊNCIAS

- COUTO, Z. K. **O uso de recursos educacionais digitais na educação básica (REDEB): relato de experiência.** Revista Práxis: saberes da extensão, João Pessoa, v. 5, n. 9, p. 34-39, maio/ago, 2017.
- DALMORO, Marlon; VIEIRA, Kelmara Mendes. **Dilemas na construção de escalas tipo Likert: o número de itens e a disposição influenciam nos resultados?** Revista Gestão Organizacional, v. 6, p. 161-174, 2013.
- HAMERS, Josiane; BLANC, Michel. **Bilinguality and Bilingualism.** Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- MEGALE, Antonieta. **Educação bilíngue de línguas de prestígio no Brasil: uma análise dos documentos oficiais.** The Specialist, v. 39, n. 2, 2018. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/esp/article/view/38653>. Acesso em: 3 nov. 2021.
- NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design.** Nielsen Norman Group, California, 24 abr. 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 13 nov. 2021.
- OLIVEIRA, Luma; FREITAS, Carla. **A atuação de observatórios como ferramentas para a gestão do conhecimento em educação e formação de professores.** In: ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, 12, 2016, Inhumas. Anais... Inhumas: Universidade Estadual de Goiás, 2016. p. 227-233.
- SALGADO, Ana. et al. **Formação de professores para a educação bilíngue: desafios e perspectivas.** In: EDUCERE, 9, 2009, Curitiba. Anais do IX Congresso Nacional de Educação. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 2009. v. 01, p. 8042-8051.
- SILVA, Gabriel José Teixeira da; SÁ, Nysia Oliveira de; OLIVEIRA, Gabriela Da Silva. **Avaliação da Usabilidade de Sites das Bibliotecas de IFES Brasileiras: recorte institucional.** In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-FEBAB, 28, 2019, Vitória. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 2019. Disponível em: <https://portal.febab.org.br/cbbd2019/article/view/2275>. Acesso em: 01 set. 2021.
- VEIGA, André Barroso da. **Produção de recursos educacionais digitais para o ensino técnico em audiovisual.** 2019. 35f. TCC (Especialização) - Curso de Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19615>. Acesso em: 21 nov. 2021.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CHATGPT NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE DECOLONIAL SOBRE O USO DE IA NA FORMAÇÃO TÉCNICA

ALMEIDA, Fabiula Goulart de²¹⁶

BRUCH, Jociane²¹⁷

RESUMO

Este estudo investiga o impacto da Inteligência Artificial (IA), com foco no ChatGPT, no contexto da educação profissional, especificamente em cursos técnicos concomitantes no IFSC, câmpus Lages. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, utilizando o estudo de caso como método. Fundamentada na teoria crítica de Paulo Freire e na decolonialidade de Krenak e Escobar, a pesquisa busca compreender como o ChatGPT pode influenciar a formação de estudantes, promovendo sua autonomia e emancipação ou, por outro lado, perpetuando a padronização do pensamento. A pesquisa se estrutura em três etapas: uma revisão integrativa da literatura, análise de conteúdo e entrevistas semiestruturadas. A análise crítica do ChatGPT é contextualizada com base em autores como Feenberg, Marcuse e Coeckelberg.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. ChatGPT. Educação Profissional. Decolonialidade.

INTRODUÇÃO

O avanço da Inteligência Artificial (IA) tem revolucionado diversos setores, incluindo a educação, especialmente com o uso de ferramentas como o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, que rapidamente se consolidou como uma das principais IA's utilizadas em processos de ensino e aprendizagem. A IA, que inicialmente ganhou força no período pós-pandêmico, encontra-se cada vez mais presente em contextos educacionais, levantando questões éticas e pedagógicas que exigem uma análise aprofundada. No campo da **Educação Profissional e Tecnológica (EPT)**, a adoção de IA's como o ChatGPT promete trazer inovações que impactam diretamente a formação dos estudantes em cursos técnicos, oferecendo novas formas de interação e de aprendizado.

Nesse sentido, a teoria crítica da tecnologia de **Andrew Feenberg (2002)**, juntamente com os pensamentos de **Herbert Marcuse (1964)**, sobre a alienação na sociedade tecnológica, serão utilizadas para discutir como o uso do ChatGPT pode tanto promover a autonomia dos estudantes quanto, eventualmente, reforçar padrões de pensamento alienados e padronizados. A pesquisa visa compreender, por meio do estudo de caso no IFSC, câmpus Lages, como o ChatGPT está sendo integrado nos cursos técnicos concomitantes e de que forma ele influencia o processo de formação profissional dos estudantes.

Entretanto, o uso dessas tecnologias também suscita preocupações, principalmente no que diz respeito ao impacto que elas podem ter sobre a autonomia dos estudantes e a preservação das suas identidades culturais e epistemológicas. **Paulo Freire (1985)**, ao defender a importância do diálogo crítico e da emancipação no processo educativo, é uma das referências centrais desta pesquisa, uma vez que a interação com ferramentas gerativas, como o ChatGPT, se dá por meio da formulação de perguntas (*prompts*), o que pode, em certa medida, ressignificar o papel do educador e do estudante no processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, a pesquisa busca contextualizar o uso da IA a partir de uma perspectiva decolonial, baseada nos conceitos de **Ailton Krenak** e **Arturo Escobar**, propondo um

²¹⁶ Universidade de Federal de Santa Catarina. fabiulaalmeida182@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3455-5442>, <http://lattes.cnpq.br/9074162194064553>.

²¹⁷ Universidade de Federal de Santa Catarina. jocianebruch@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-5062-4759>, <http://lattes.cnpq.br/4034405441636859>.

debate sobre o **sulear** das tecnologias na educação. Esse conceito reflete a necessidade de reorientar a tecnologia para atender às necessidades e aos contextos do Sul Global, evitando que epistemologias hegemônicas sejam impostas aos estudantes, e garantindo que o ChatGPT seja utilizado como uma ferramenta de empoderamento, e não de opressão. Assim, pretende-se investigar como o ChatGPT pode ser implementado de maneira que respeite a autonomia e a emancipação dos estudantes, alinhado aos princípios de uma educação crítica e decolonial.

METODOLOGIA

A pesquisa seguirá uma abordagem qualitativa, com o **estudo de caso** como método central para a investigação dos impactos do ChatGPT na educação profissional, especificamente no IFSC, campus Lages. Como defendido por **Yin (2018)**, o estudo de caso é uma ferramenta poderosa para investigar fenômenos complexos dentro de seus contextos específicos, o que torna essa abordagem ideal para compreender como a IA está sendo utilizada e adaptada nos cursos técnicos concomitantes. O campo de estudo foi selecionado com base na experiência do pesquisador, que há 10 anos atua como Assistente de Alunos na instituição e participa ativamente dos conselhos de classe, o que proporciona uma compreensão profunda do ambiente educacional e das necessidades dos estudantes.

A pesquisa será conduzida em três etapas. A primeira etapa consiste em uma **revisão integrativa da literatura**, com o objetivo de sintetizar o conhecimento existente sobre o uso da IA, particularmente o ChatGPT, na educação profissional e tecnológica. A revisão será realizada com base nos princípios de **Mattar e Ramos (2021)**, utilizando as bases de dados da **Plataforma Sucupira** da CAPES, conforme descrito no mapeamento realizado. Na segunda etapa, será realizado um **levantamento de dados** com a técnica de **análise de conteúdo** proposta por **Bardin (2004)**, para interpretar os dados coletados de documentos e relatórios sobre o uso da IA na instituição.

Na terceira e última etapa, a pesquisa se aprofundará por meio de **entrevistas semiestruturadas**, baseadas no modelo de **Dencker (2000)**, com estudantes dos cursos técnicos concomitantes do IFSC. As entrevistas têm como objetivo compreender as percepções dos participantes sobre o impacto do ChatGPT na sua formação, bem como os desafios e as oportunidades que essa ferramenta oferece para o processo de ensino-aprendizagem. Os dados das entrevistas serão analisados de acordo com a metodologia qualitativa, priorizando a identificação de padrões e tendências que possam emergir da interação dos estudantes com a IA.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A fundamentação teórica deste estudo será ancorada na teoria crítica da tecnologia, com base nos trabalhos de **Andrew Feenberg (2002)** e **Herbert Marcuse (1964)**. Para Feenberg, as tecnologias nunca são neutras, sendo moldadas pelas estruturas sociais e políticas em que estão inseridas. No contexto da educação profissional, o ChatGPT não deve ser visto apenas como uma ferramenta inovadora, mas como um agente que pode tanto libertar quanto alienar os estudantes. **Marcuse (1964)**, acrescenta que a sociedade tecnológica tem o potencial de criar formas de pensamento padronizado, limitando a criatividade e a capacidade crítica dos indivíduos, o que exige cautela ao implementar essas tecnologias em contextos educacionais.

A partir do pensamento de **Paulo Freire (1985)**, destaca-se a importância do diálogo no processo educativo, e nesse sentido, o ChatGPT pode ser uma ferramenta que ressignifica a interação professor-estudante, colocando o estudante no papel de formulador de perguntas. Freire nos lembra que a **pedagogia da pergunta** é fundamental para a emancipação dos estudantes, pois incentiva o questionamento e a crítica. No entanto, é

crucial que a tecnologia não restrinja essa autonomia, padronizando as respostas e suprimindo o pensamento crítico.

Além disso, a perspectiva decolonial de Ailton Krenak e Arturo Escobar será central para a análise do uso da IA na educação profissional. O conceito de *sulear*, inspirado em Freire e Krenak, será utilizado para compreender como o ChatGPT pode ser adaptado de maneira que respeite as realidades culturais e epistemológicas dos estudantes, evitando a imposição de epistemologias externas e garantindo que a IA seja uma ferramenta que valorize a diversidade e a autonomia. Para isso, será essencial compreender como a IA pode ser co-construída pelos próprios estudantes e professores, como propõem autores como Frigotto (2001), Saviani (2008) e Ciavatta (2005), que discutem a importância de uma educação crítica e inclusiva.

MAPEAMENTO

Para realização do mapeamento, iniciou-se uma busca em periódicos para obter uma visão panorâmica sobre o tema a ser pesquisado. Para isso, foi utilizada a plataforma Sucupira da Capes, optou-se pelo recorte temporal, abrangendo os anos de 2020 a 2024, devido à relevância atual do tema. Este período foi escolhido porque marcou a expansão e popularização do ChatGPT, refletindo o aumento significativo do seu uso e das DISCUSSÃO acadêmicas sobre suas aplicações e impactos em diversos setores, especialmente na educação. Para a realização das buscas nessas fontes de pesquisa foi utilizado a seguinte expressão de busca: ("ChatGPT" e "Inteligência Artificial"). Os critérios utilizados foram: a) artigos contendo as palavras chaves *ChatGpt* e *Inteligência Artificial*; b) extratos A1, A2, A3 e A4; c) título/resumos que abordassem a temática acerca das palavras chaves; c) publicações realizadas entre os anos de 2020 a 2024.

O mapeamento foi organizado em três fases: I - Resultado amplo apresentado na plataforma Sucupira após busca descritas de acordo com as palavras chaves selecionadas e os filtros; II - Realização da leitura de títulos e resumos aplicando os critérios de inclusão e exclusão; e III - Organização e tabulamento de planilhas - mapeamento.

Após o refinamento da pesquisa pelas palavras-chave, as planilhas foram estruturadas seguindo a sequência: I - Um panorama geral dos extratos, total de artigos encontrados e a divisão entre selecionados e descartados. II - Detalhamento dos artigos filtrados, incluindo as palavras-chave, nomes dos autores, razões para descarte e seleção, revistas, dados estatísticos. Como critério de exclusão, aplicaram-se: a) excluir pesquisas anteriores a 2020; b) títulos e resumos que não incluíssem as palavras-chave selecionadas ou fossem divergentes do contexto.

Ao todo, foram consultadas 15 revistas, totalizando 151 artigos nos extratos A1, A2, A3 e A4. Utilizando a palavra-chave "ChatGPT", foram identificados 16 artigos, enquanto "Inteligência Artificial" com 135 artigos. Após o refinamento, foram selecionados 30 artigos que atendiam aos critérios estabelecidos (destes 8 artigos do extrato A3 também estavam no extrato A4), totalizando 22 artigos para fichamento, enquanto 121 artigos foram descartados devido à não conformidade com os requisitos de seleção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, ainda em andamento, tem como objetivo principal investigar o impacto do ChatGPT e de outras tecnologias de Inteligência Artificial (IA) na educação profissional, especificamente no contexto dos cursos técnicos concomitantes do IFSC, câmpus Lages. Até o presente momento, a etapa inicial da pesquisa, correspondente ao mapeamento da literatura, foi concluída. O mapeamento proporcionou uma visão panorâmica sobre a produção acadêmica relacionada ao uso do ChatGPT na educação, evidenciando que o tema é recente e ainda pouco explorado, especialmente no que se refere à sua aplicação na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A pesquisa aponta que o ChatGPT pode tanto oferecer oportunidades significativas para a formação dos estudantes, ampliando o acesso ao conhecimento e promovendo o diálogo, quanto suscitar desafios relacionados à autonomia e à emancipação, como discutido por autores críticos da tecnologia, como Feenberg (2002) e Marcuse (1964). As próximas etapas, que envolvem o levantamento de dados por meio de análise de conteúdo e entrevistas semiestruturadas, buscarão aprofundar essa discussão, trazendo à tona as percepções dos professores e estudantes sobre o impacto concreto da IA em suas práticas educativas.

Assim, a conclusão definitiva da pesquisa dependerá da coleta e análise dos dados qualitativos nas próximas fases, o que permitirá uma avaliação mais completa sobre o papel do ChatGPT no processo de ensino-aprendizagem. O estudo pretende oferecer contribuições relevantes para o debate sobre o uso da IA na educação profissional, destacando a necessidade de uma abordagem crítica e decolonial que valorize a autonomia dos estudantes e respeite as particularidades culturais e pedagógicas do contexto educacional em questão.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. In: Edição revista e atualizada. Lisboa: Edições, 2009. v. 70.
- CIAVATTA, Maria. **Educação profissional: uma perspectiva histórica**. São Paulo: Cortez, 2005.
- COECKELBERGH, Mark. **Ética na Inteligência Artificial** / Mark Coeckelbergh; título original: AI Ethics; traduzido por Clarice de Souza et al. São Paulo/ Rio de Janeiro: Ubu editora PUC – Rio, 2023.
- DENCKER, Ada de Freitas Maneti. **Métodos e técnicas de pesquisas em turismo**. 4. ed. São Paulo: Futura, 2000. p. 286.
- ESCOBAR, Arturo. **Autonomia e Design: A Realização de Futuras Alternativas**. São Paulo: Ubu Editora, 2016.
- FEENBERG, Andrew. **Transforming technology: a critical theory revisited**. New York: Oxford University Press, 2002.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Ed. 74^a. São Paulo: Paz e Terra, 2020.
- FREIRE, Paulo. FAUDEZ, Antonio.; **Por uma Pedagogia da Pergunta**. Ed. 11 - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
- FRIGOTTO, Gaudêncio. **Educação e trabalho: crise e alternativas**. São Paulo: Cortez, 2001.
- KRENAK, Ailton. **Ideias para Adiar o Fim do Mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- MARCUSE, Hebert. **O homem unidimensional**. Rio de Janeiro: Zahar, 1964.
- MATTAR, João.; RAMOS, Daniela Karine. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas**. São Paulo: Grupo Almedina, 2021.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. São Paulo: Autores Associados, 2008.

YIN, Robert. **Case study research and applications: Design and methods**. SAGE Publications, 2018.

ESPAÇO MAKER NA EDUCAÇÃO BÁSICA – REVISÃO DE LITERATURA

KUROKI, Janara V. França²¹⁸
FELICETTI, Vera Lucia²¹⁹

RESUMO

No contexto educacional, a Cultura Maker busca favorecer o aluno como protagonista, promover o trabalho colaborativo, a criatividade e explorar uma diversidade de conteúdos e áreas de conhecimento simultaneamente. Este resumo expandido refere-se a uma pesquisa de cunho qualitativo com objetivo exploratório e caráter bibliográfico. Considerou o recorte temporal de 2015 a 2024 para a Revisão da Literatura realizada no Google Acadêmico com o objetivo de identificar o que vem sendo publicado sobre Espaços Makers, na educação no Brasil. A análise pautou-se na Análise Textual Discursiva (ATD) e aponta que o espaço *maker* propicia uma situação nova para a escola, onde alunos, professores e comunidade escolar precisam conceber uma nova cultura e uma nova organização as quais deverão construir-se de forma colaborativa.

Palavras-chave: Espaço *Maker*. Educação Básica. Revisão de Literatura.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o conceito de Espaço *Maker* tem ganhado destaque como uma abordagem inovadora para promover a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de habilidades nos estudantes por meio de atividades práticas. Esses espaços oferecem recursos e ferramentas para que os alunos possam explorar, criar e colaborar em projetos de diversas áreas, em especial àqueles desenvolvidos na Educação Básica, cenário deste resumo. No entanto, apesar do crescente reconhecimento de seu potencial educacional, ainda há lacunas na compreensão de como esses espaços são utilizados (ou não), especialmente em cenários específicos, como nas escolas públicas estaduais da Coordenadoria Regional de Educação de Curitiba - SC.

Dentro da concepção do movimento *Maker*, existe a perspectiva de laboratórios de pesquisa chamados makerspaces ou ainda usado por alguns autores como Braga de Paula, Martins e Oliveira (2021) os termos Espaço *Maker*, Cultura *Maker*, Movimento *Maker*, Educação *Maker*, Fablab, Robótica e Fabricação Digital, mencionando que o principal objetivo, independentemente do termo é o faça você mesmo, ou em inglês *do it yourself*. Vale destacar que este conceito de espaço *maker* na educação não é novo, mas tem sido ampliado e aprimorado nas últimas décadas.

As práticas educacionais no processo de criação com tecnologia, realizadas em ambientes *maker*, demandam uma nova postura no trabalho docente e nas habilidades do professor, surge a necessidade de reavaliar o perfil profissional do educador. Isso implica um ensino mais criativo e significativo do currículo. Para tanto, reconhecemos a necessidade de conhecer o que vem sendo abordado sobre o Espaço *Maker*, na Educação Básica e, para isso, realizamos uma pesquisa na Plataforma Online – Google Acadêmico, com a palavra-chave: Espaço *Maker*.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e exploratória, cujo objetivo consiste em identificar o que vem sendo publicado sobre Espaços *Makers*, na Educação no Brasil. Quanto aos procedimentos técnicos, a mesma caracteriza-se como bibliográfica (Gil, 2002, p. 24).

¹ Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC.

janaraveronicafranca@uniplaclages.edu.br <https://orcid.org/0009-0007-7825-9353>;
<https://lattes.cnpq.br/7450224575220698>;

² Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC veraluciafelicetti@uniplaclages.edu.br;
<http://lattes.cnpq.br/1100512325355728>; <https://orcid.org/0000-0001-6156-7121>

O *corpus* adveio do levantamento realizado na Plataforma de Pesquisa Online – Google Acadêmico, com a palavra-chave Espaço *Maker*. Foram consideradas as cinco primeiras páginas, cada uma com dez publicações, totalizando cinquenta. Entre tais publicações emergiram artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado e resumos de obras literárias. Foi considerado o recorte temporal de 2015 a 2024 na busca. Da análise inicial excluíram-se os trabalhos que tinham o Ensino Superior, a Educação Empresarial e Instituição sem fins lucrativos como contexto de estudo, restando para análise na íntegra 28 dos 50. Desses, 23 são artigos, três teses, um TCC e um capítulo de livro, que foram analisados com base na Análise Textual Discursiva – ATD de Moraes e Galiazzi(2016)de modo a responder o problema de pesquisa:O que vem sendo publicado sobre Espaços Makers na Educação Básica no Brasil?

Da análise emergiram três categorias: 1)Educação e Cultura *Maker*; 2)Organização e Infraestrutura dos Espaços *Makers*;3)Desenvolvimento de Competências e Formação Docente e seus contextos: currículo, teoria e prática.

EDUCAÇÃO E CULTURA MAKER

Dos 28 artigos analisados, oito estavam relacionados ao movimento *maker*, explorando suas bases históricas, ações e estruturas. Esses artigos discutem como a cultura *maker* pode ser integrada à educação formal e não formal, sugerindo que ela pode promover uma educação emancipatória e alinhada à experiências internacionais. Além disso, destacam o uso da robótica e da educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) para preparar melhor os indivíduos para o mercado de trabalho e o futuro, em ambientes além da educação tradicional.

Nessas temáticas destacam-se os estudos de Raabe e Gomes (2018); Braga de Paula Martins e Oliveira (2021); Samagaia (2015); Carvalho e Bley (2018); Braga de Paula, Oliveira e Martins (2019); Soster (2019); Maia, Carvalho e Appelt (2021); Rafaelski, Silva e Vieira Jr. (2019). Esses artigos destacam a cultura *maker* como um movimento formativo e inovador, essencial para a educação atual, promovendo ambientes colaborativos, experimentais e interdisciplinares que incentivam a criatividade, a autonomia e o protagonismo dos alunos. Sugerem a criação de espaços *makers* abertos e livres para iniciativas educativas não formais, comparando-os com laboratórios tradicionais e ressaltando a necessidade de mais estudos e instrumentos para medir sua eficácia. A cultura *makeré* frequentemente associada a práticas STEAM, mostrando benefícios significativos, embora ainda haja desafios a serem enfrentados na implementação e superação de obstáculos geopolíticos e sistêmicos.

ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS MAKERS.

Destacam-se, nesta categoria, os estudos de Brockveld, Teixeira e Silva (2017); Raabe, Santana e Burd (2016); Vieira, Martins (2020);Cordova, Vargas (2016) e Santos (2023). Doscinco trabalhos selecionados, quatro são artigos e um Trabalho de Conclusão de Cursoque focam suas DISCUSSÃO sobre a insuficiência dos métodos tradicionais de ensino, integrando a tecnologia à educação como uma forma de reduzir a distância entre a aprendizagem e a realidade social. Essas tentativas esbarram, muitas vezes, na questão de financiamento ou implementação inadequada. Consideramestudos em design de ambientes, de mobiliário, focando em áreas da arquitetura como alternativa futura para um espaço *maker* assistido pela tecnologia.

Os cinco trabalhos desta categoriamostram que a integração do movimento *maker* na educação, por meio de espaços *makers* fixos e móveis, está transformando o ensino tradicional. Este modelo foca na aprendizagem prática, colaborativa e criativa, preparando melhor os estudantes para o mundo contemporâneo. Iniciativas de Universidades e instituições como o SESI-SC demonstram que, apesar dos desafios, é possível

implementar esses espaços de forma eficiente, impactando positivamente a comunidade escolar e planejando ambientes adequados para atividades manuais.

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO DOCENTE: CURRÍCULO, TEORIA E PRÁTICA

Classificaram-se nesta categoria 13 trabalhos, sendo dez artigos, duas teses e um capítulo de livro. Destacaram-se os estudos de Soster, Moura e Balaton (2021); Moura (2020); Blikstein, Valente e Moura (2020); Gomes, Raabe, Santana, Silva, Metzger e Vieira ((2017); Lemos e Valente (2023); Everling, Sellin, Silva, Sacchelli e Boettcher (2022); Menezes (2020); Almeida, Silva, Santos e Souza (2018); Brockveld, Silva e Teixeira (2018); Guimarães, Roque, Freitas, Godke e Leandro (2023); Medeiros (2018); Ferreira, Albuquerque, Pereira e Cavalcante (2022); Rodrigues, Souza e Barros (2016). Os autores discutem a integração da educação *maker* currículo escolar, enfatizando a necessidade de uma práxis transformadora para os professores, que desenvolva competências influenciadas pela cultura *maker*, promovendo uma aprendizagem criativa e significativa. Relatos de experiências destacam a adaptação de propostas pedagógicas, organização dos espaços *makers* e planejamento pedagógico. Desafios incluem a articulação curricular, falta de criatividade dos alunos e a necessidade de formação contínua dos professores. A discussão também aborda a conscientização ecológica sobre materiais poliméricos e a importância da criatividade para uma aprendizagem significativa, sugerindo a integração de design, arte e engenharia focada na sustentabilidade.

Os 13 trabalhos analisados na categoria de desenvolvimento de competências e formação docente destacam a integração da educação *maker* currículo escolar como uma ferramenta transformadora que promove uma aprendizagem criativa e significativa. Relatos de experiências enfatizam a adaptação de propostas pedagógicas, a organização de espaços *makers* e o planejamento pedagógico, além dos desafios relacionados à articulação curricular e à necessidade de formação contínua dos professores. A formação docente deve abranger competências do século XXI, utilizando espaços inovadores que desenvolvam habilidades digitais e promovam o protagonismo e a criatividade dos alunos, integrando conceitos de sustentabilidade e metodologias ativas.

A criação de espaços *makers* abertos é sugerida, sendo necessária a realização de mais estudos para avaliar sua eficácia e superar desafios geopolíticos e sistêmicos. Associada às práticas STEAM, a educação *maker* oferece benefícios significativos na aprendizagem, revolucionando o ensino tradicional ao proporcionar uma aprendizagem prática e criativa. Exemplos de universidades e instituições demonstram que a implementação eficiente desses espaços pode impactar positivamente a comunidade escolar. Dessa forma, a educação *maker* se apresenta como uma ferramenta essencial para a educação contemporânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão supra apresentada ressalta a complexidade da integração da educação *maker*, destacando a necessidade de formação docente para desenvolver competências do século XXI e a importância de adaptar o currículo para incluir práticas *maker*. Embora haja diferentes opiniões sobre a rigidez da inclusão no currículo, todos concordam que o protagonismo de alunos e professores é essencial. A formação continuada dos professores e a preparação de espaços *makers*, fixos ou móveis, são fundamentais, mas há desafios, como a documentação de projetos e a integração da criatividade em sala de aula. A educação *maker* é vista como uma ferramenta para promover uma aprendizagem prática e interdisciplinar, focada em projetos, sustentabilidade e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. No entanto, há uma carência de instrumentos para medir sua eficácia e a necessidade de uma nova cultura escolar, que deve ser construída colaborativamente e não imposta. A pesquisa científica

sobre o tema exige uma abordagem holística e argumentada, e a análise textual discursiva, apesar de complexa, é defendida como uma metodologia eficaz para compreender e reconstruir o entendimento sobre a educação *maker*.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Alexandre; SILVA, Amós; MOURA DOS SANTOS, Camila Amorim; SOUZA, Edmar Egidio de. **Espaço Maker nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Possibilidades e Desafios Vivenciados por Estudantes de Graduação do Curso de Engenharia**. 2018. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/wie/article/view/7899>

BLIKSTEIN, Paulo; VALENTE, José Armando; MOURA, Éliton Meireles de. **Educação Maker: Onde está o Currículo?** 2020. Acesso em 30 de abril. 2024. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1809-38762020000200523&script=sci_arttext

BROCKVELD, Marcos Vinícius Vanderlinde; TEIXEIRA, Clarissa Stefani; SILVA, Mônica Renneberg da. **A Cultura Maker em Prol da Inovação: Boas Práticas Voltadas a Sistemas Educacionais**. 2017. Acesso em 28 de abril. 2024. Disponível em: <https://via.ufsc.br/wp-content/uploads/2017/11/maker.pdf>

BROCKVELD, Marcos Vinícius Vanderlinde; TEIXEIRA, Clarissa Stefani; SILVA, Mônica Renneberg da. **A Cultura Maker em Prol da Inovação: Boas Práticas Voltadas a Sistemas Educacionais**. 2018. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: <https://via.ufsc.br/wp-content/uploads/2017/11/maker.pdf>

CARVALHO, Ana Beatriz Gomes; BLEY, Dagmar Pocrifka. **Cultura Maker e o uso das tecnologias digitais na educação: Construindo pontes entre as teorias e práticas no Brasil e na Alemanha**. 2018. Acesso em 27 de abril. 2024. Disponível em: <https://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2018/09/Art2-vol.26-EdicaoTematicaVIII-Setembro2018.pdf>

EVERLING, Marli Teresinha; SELLIN, Noeli; SILVA, Danilo Corrêa; SACHELLI, Carlos Maurício; BOETTCHER, Marcelo. **Espaço Maker: Design e Educação para a Sustentabilidade em Escolas Públicas**. 2022. Acesso em 30 de abril. 2024. Disponível em: <https://periodicos.unifesspa.edu.br/index.php/impactprojects/article/view/1953>

FERRARI, Alfonso Trujillo. **Metodologia da ciência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Kennedy, 1974.

FERREIRA, Lillian F.; ALBUQUERQUE, Cassiano H. de; PEREIRA, Renata I. S.; CAVALCANTE, Patrícia S. **Espaços 4.0 e a Educação Maker: Mapeamento do perfil do docente para atuar em cursos de qualificação tecnológica**. 2022. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/385>

FONSECA, João José Saraiva da. **Curso de Especialização em Comunidades Virtuais de Aprendizagem- Informática Educativa: Metodologia da Pesquisa Científica**. UECE - Universidade Estadual do Ceará- Centro de Educação, 2002.

GIL, Antonio Carlos, 1946- **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**- 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 6ª, 7ª tiragem.

GOMES, Eduardo; RAABE, André; SANTANA, André Luiz Maciel; SILVA, Raphael; METZGER, Julia; VIEIRA, Marli Vick. **A experiência de implantação de uma disciplina maker em uma escola de educação básica.** 2017. Acesso em 30 de abril. 2024. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/wie/article/view/7248>

GOOGLE ACADÊMICO. Acesso em: 30 de março. 2024. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/?hl=pt>

GUIMARÃES, Ueudison Alves; ROQUE, Silvania Maria; FREITAS, Lenir Santos de; GODKE, Andrea; LEANDRO, Anelli de Sena Araujo. **Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação: Contribuições para Espaços Makers, voltados para um Trabalho com as Metodologias Ativas.** 2023. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3041>

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica / 6 ed. – 5. reimp. – São Paulo: Atlas, 2007**

LEMOS, Silvana Donadio Vilela; VALENTE, José Armando. **Estudo da Cultura Maker na Escola.** 2023. Acesso em 30 de abril. 2024. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1809-38762023000100107&script=sci_arttext

MAIA, D. L.; CARVALHO, R. A. de; APPELT, V. K. **Abordagem STEAM na Educação Básica Brasileira: Uma Revisão de Literatura.** 2021. Acesso em 27 de abril. 2024. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/13536>

MEDEIROS, Juliana. **Movimento Maker na Educação: Creative Learning, FabLabs e a construção de objetos para apoio a atividades educacionais de ciências e tecnologias, no Ensino Fundamental 2 (séries finais).** 2018. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: <https://dspace.ifrs.edu.br/handle/123456789/108>

MENEZES, Maria Eduarda de Lima. **As Percepções de Educadores sobre a utilização do Espaço Maker na Educação Básica.** 2020. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23328>

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise Textual: Discursiva.** 3. ed. Revisada e Ampliada. Ijuí: Editora Unijuí, 2016.

MOURA, Eliton Meireles de. **Formação docente e educação maker: O desafio do desenvolvimento das competências.** 2020. Acesso em 30 de abril. 2024. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tsc/article/view/14852>

PAULA, B. B. de; OLIVEIRA, T. de; MARTINS, C. B. **Cultura Maker e o Uso das Tecnologias Digitais na Educação: Construindo pontes entre as teorias e práticas no Brasil e na Alemanha.** 2018. Acesso em 27 de abril. 2024. Disponível em: <https://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2018/09/Art2-vol.26-EdicaoTematicaVIII-Setembro2018.pdf>

PAULA, B. B. de; MARTINS, C. B.; OLIVEIRA, T. de. **Análise da crescente influência da Cultura Maker na Educação.** 2021. Acesso em: 27 de abril. 2024. Disponível em: <https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1349>

RAABE, André Luís Alice; SANTANA, André Luiz Maciel; BURD, Leo. **Lite Maker: Uma estação móvel que possibilita transformar a sala de aula em espaço maker.** 2016. Acesso

em 28 de abril. 2024. Disponível em: http://104.152.168.36/~fablearn/wp-content/uploads/2016/09/FLBrazil_2016_paper_149.pdf

RAABE, André; GOMES, Eduardo Borges. **Maker: uma nova abordagem para tecnologia na educação**. 2018. Acesso em 27 de abril. 2024. Disponível em: <https://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2018/09/Art1-vol.26-EdicaoTematicaVIII-Setembro2018.pdf>.

RAFALSKI, J. do P.; SILVA, M. A. de F. da; VIEIRA JÚNIOR, R. R. M. **Relato de Experiências em Espaços Makers nas Escolas do Ensino Fundamental**. 2019. Acesso em 28 de abril. 2024. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/95793>

RODRIGUES, Dayane Lúcio; SOUZA, Layanne Almeida de; BARROS, Juliana Ramalho. **O Ensino dos Conteúdos de Clima e Tempo a partir da Aprendizagem Criativa em um Espaço Maker**. 2016. Acesso em 02 de maio. 2024. Disponível em: https://aprendizagemcriativa.org/sites/default/files/2020-11/O_ensino_dos_contedos_de_clima_e_tempo_a_partir_da_aprendizagem_criativa.pdf

SAMAGAIA, Rafaela; DELIZOICOV NETO, D. **Educação Científica Informal no Movimento “Maker”**. 2015. Acesso em 27 de abril. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rafaela-Samagaia/publication/299412584_Educacao_cientifica_informal_no_movimento_maker/links/5e676ae392851c7ce057901b/Educacao-cientifica-informal-no-movimento-maker.pdf

SANTOS, Júlio Marques da Silva. **Design de Ambientes para Espaços Maker**. 2023. Acesso em 28 de abril. 2024. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jsui/handle/123456789/7173>
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA. **Projeto: EspaçoMaker**– Escolas Inovadoras. Florianópolis, 29 de abril de 2021.

SOSTER, Tatiana Sansone. **Educação Maker Emancipatória**. 2019. Acesso em 27 de abril. 2024. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tsc/article/view/14509>
SOSTER, Tatiana; MOURA, Eliton; BALATON, Mariana. - **Educação Maker: Convergência Das Tecnologias De Informação E Comunicação Na Educação**. 2021. Acesso em 28 de abril. 2024. Disponível em: <http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/4810>

VIEIRA, Estela Aparecida Oliveira; MARTINS, Ronei Ximenes. **Estudo exploratório para implementação de um espaço maker**. 2020. Acesso em 28 de abril. 2024. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/16563>.

CORDOVA, Tania; VARGAS, Ingobert. **Educação Maker SESI-SC: inspirações e concepção**. 2016. Acesso em 28 de abril. 2024. Disponível em: http://fablearn.org/wp-content/uploads/2016/09/FLBrazil_2016_paper_108.pdf

A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO COMPONENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA REVISÃO DOS APONTAMENTOS DA BNCC

RUBINI, Fabiana Mara²²⁰
SILVA, Madalena Pereira da²²¹

RESUMO

O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tem se expandido em todos os setores da sociedade, e a escola, com seu papel de formação cidadã, deve utilizá-las em benefício dos estudantes. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta a inclusão das TDIC no ensino de Língua Portuguesa, por meio dos eixos de leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica. Este estudo, de natureza qualitativa e documental, busca analisar como a BNCC promove essa integração. Por meio dele, observou-se que a BNCC organiza o ensino da Língua Portuguesa para além das práticas tradicionais, valorizando os diferentes tipos de letramentos. A conclusão destaca que o uso das TDIC no ensino da Língua Portuguesa é incentivado pela BNCC e consiste em aprimorar as competências linguísticas, valorizando as diferentes linguagens. No entanto, cabe ao professor, em sua prática, a tarefa de preparar os estudantes para atuarem criticamente em uma sociedade cada vez mais digital.

Palavras-chave: TDIC. BNCC. Língua Portuguesa. Ensino.

INTRODUÇÃO

O uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) perpassa em praticamente todos os setores da sociedade. A escola, com sua função social de formar cidadãos para a sociedade, devem utilizar-se destes recursos em favor dos próprios estudantes (Lima, 2021).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece as diretrizes para a construção dos currículos no Brasil, incentiva em suas orientações a necessidade da utilização das TDIC de maneira contextualizada com a realidade do estudante.

Da mesma maneira, Silva, Ferreira e Bonin (2022) destacam a necessidade de considerar que as ações educativas devem estar vinculadas ao cotidiano, caracterizando-se como um processo humano, histórico e sempre em desenvolvimento. Assim, integrar educação e comunicação possibilita o uso das mídias tanto para ampliar o conhecimento quanto para criar estratégias que transformem a sociedade. Isso favorece a atuação discursiva dos sujeitos na vida social e histórica, servindo como ferramentas que constroem e compreendem o mundo.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar como a BNCC orienta a inclusão das TDIC no ensino no componente curricular de Língua Portuguesa, abordando os quatro eixos que o constituem: leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica. A análise das diretrizes da BNCC permitirá compreender como o ensino de Língua Portuguesa pode contribuir para a formação de cidadãos críticos e éticos, preparados para o convívio na sociedade contemporânea.

Para isso, esse texto primeiramente apresenta neste tópico uma contextualização geral sobre o assunto, logo após a metodologia de como foi desenvolvida a pesquisa, a qual se caracteriza como qualitativa e documental. E na sequência faz uma abordagem no documento da BNCC procurando entender como este faz a menção sobre o uso das TDIC no componente de Língua Portuguesa. Por fim serão apresentadas as considerações finais.

²²⁰ Universidade Alto Vale Rio do Peixe. fabianarubini@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8599-2925>, <http://lattes.cnpq.br/4180317615754888>.

²²¹ Universidade Alto Vale Rio do Peixe. madalena.pereira@uniarp.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-8886-2822>, <http://lattes.cnpq.br/0471818332882195>.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como qualitativo, pois busca discutir o assunto sem preocupar-se em quantificar o problema por meio de números, mas sim, compreendê-lo de forma subjetiva. “A abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados”, ou seja, é preciso interpretá-la em um processo compreensivo e contextualizado (Minayo *et al.*, 2016, p. 21).

Para isto foi realizada uma pesquisa documental a partir do conteúdo disponível na BNCC. Neste tipo de pesquisa, segundo Severino (2007, p. 107) “os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise”. Assim foi buscado investigar a forma como o documento menciona o uso das TDIC no componente de Língua Portuguesa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Conforme a BNCC (Brasil, 2018), o ensino da língua e da norma-padrão engloba diversos tipos de linguagem no âmbito da Língua Portuguesa. O principal objetivo é mobilizar os estudantes a desenvolverem habilidades que aprimorem a leitura, a produção e a compreensão das linguagens, ampliando a possibilidade de atuação em diferentes esferas e campos.

Dessa forma, esse componente curricular na BNCC, visa "proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, possibilitando uma participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais" (Brasil, 2018, p. 67-68).

Conforme a própria BNCC, o ensino de Língua Portuguesa deve abordar textos e gêneros que vão além dos tradicionais, levando em consideração o contexto de produção e publicação de opiniões e a viralização de conteúdo. A escola, portanto, deve contemplar de maneira crítica as novas formas de interação com a linguagem, "não só na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético das TDIC – necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana" (Brasil, 2018, p. 69).

Ensinar os estudantes a reconhecerem diferentes discursos, entender os limites e a liberdade de expressão, e promover o debate de ideias, é essencial. Por isso, a inclusão dos multiletramentos e das práticas da cultura digital no currículo favorecem uma participação mais crítica e efetiva nas práticas de linguagem contemporâneas (Brasil, 2018).

Para isso, a BNCC organiza o componente de Língua Portuguesa em quatro eixos: leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica.

O eixo da leitura abrange práticas de linguagem oriundas das interações e interpretações do leitor, do ouvinte ou do espectador, envolvendo textos escritos, orais ou vinculados aos multiletramentos. A leitura, no contexto da BNCC, vai além do texto escrito, incluindo imagens estáticas (fotos, pinturas, desenhos, gráficos) ou em movimento (filmes, vídeos), além de sons, como a música, que acompanham e atribuem significado em muitos gêneros digitais (Brasil, 2018).

O eixo da produção de textos aborda as práticas relacionadas à autoria e interação, seja em formatos escritos, orais ou multissemióticos, considerando seus diferentes objetivos e contextos. A BNCC destaca que a produção textual deve estar inserida em gêneros textuais específicos, nunca de forma descontextualizada (Brasil, 2018).

Já o eixo da oralidade envolve o desenvolvimento de habilidades de comunicação oral, incluindo a produção e a compreensão, com ou sem o uso das TDIC. Isso inclui a oralização de textos e a participação em DISCUSSÃO que envolvem variação linguística e outras dimensões de atuação social (Brasil, 2018).

Por fim, o eixo da análise linguística/semiótica visa desenvolver uma compreensão profunda dos aspectos estruturais e comunicativos da linguagem, abordando elementos como fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, signos e símbolos. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma visão mais ampla sobre como a linguagem funciona e influencia a comunicação e interpretação em diferentes contextos (Brasil, 2018).

Cada eixo relaciona-se com campos de atuação organizados pela BNCC. Nos anos finais do Ensino Fundamental, os campos de atuação são: artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático e vida pública. Esses campos abrangem aspectos fundamentais para o desenvolvimento das habilidades linguísticas necessárias à participação ativa na sociedade (Brasil, 2018).

Embora os campos de atuação não sejam estáticos e nem intransponíveis, eles orientam a seleção de gêneros e práticas, mostrando que os textos circulam tanto na escola quanto na vida social (Brasil, 2018).

Assim, observa-se que o documento orientador dos currículos brasileiros incentiva amplamente o uso das TDIC integradas ao ensino de Língua Portuguesa, buscando expandir as formas de interação com textos e discursos. O uso das TDIC amplia as oportunidades de leitura e produção textual, indo além dos formatos tradicionais e considerando a multiplicidade de gêneros presentes nas relações contemporâneas. Ao trabalhar com esses diversos formatos, os estudantes são incentivados a desenvolver habilidades que não apenas aprimoram a leitura e a escrita, mas também ampliam a capacidade de pensamento crítico.

Nesse contexto, a oportunidade de explorar diversos campos de atuação se mostra relevante, uma vez que a escola, como uma das principais instituições responsáveis por reduzir desigualdades e promover transformações sociais, pode integrar criticamente as TDIC ao processo educacional. Isso implica considerar seus impactos tanto na formação quanto na possível distorção do ser humano, resultando na criação de um indivíduo autônomo e autogerido (Silva; Ferreira; Bonin, 2022).

No entanto, é importante destacar, conforme Silva, Aguiar e Jurado (2020, p. 186) que as TDIC devem ser enxergadas como “[...] recursos midiáticos capazes de ajudar a religar saberes, colaborar e fornecer métodos às demais áreas do conhecimento, de promover a inclusão, a interatividade, a colaboração e a dialogicidade[...]”. Para os autores, as TDIC devem ser vistas como ferramentas midiáticas com potencial para integrar e conectar diferentes áreas do conhecimento. Elas têm a capacidade de promover a inclusão, a interatividade e a colaboração, além de estimular um diálogo contínuo entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. Essa visão ressalta o papel das TDIC não apenas como suporte tecnológico, mas como elementos essenciais para a construção de um aprendizado colaborativo e integrado, que contribui para fortalecer o desenvolvimento de saberes interdisciplinares.

Na mesma direção, Pischetola *et al.*, (2021) citam que é necessário utilizar as TDIC como artefatos socioculturais para desenvolver uma postura argumentativa em relação ao material digital consumido e/ou produzido, questionar as informações recebidas e enviadas, sua confiabilidade e veracidade. Assim, busca-se promover a inclusão de ideias e pessoas de maneira crítica e consciente.

A BNCC destaca a importância de ensinar aos estudantes reconhecerem diferentes discursos, analisando a veracidade das informações e participando de debates de maneira construtiva. No entanto, cabe ao professor, preparar os estudantes para o uso das TDIC como ferramentas que transformam e são transformadas pelo contexto social, cultural e profissional no qual estão inseridas, nesse sentido, a inserção das TDIC visa atender às demandas da sociedade atual, que exige um uso das tecnologias digitais de forma qualificada e ética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, destaca-se que a BNCC orienta e ressalta a importância da integração das TDIC no ensino de Língua Portuguesa. A análise dos quatro eixos desse componente curricular revela que as tecnologias digitais possuem um papel de destaque na promoção das práticas pedagógicas, alinhadas às demandas da sociedade atual.

Ao integrar as TDIC de maneira significativa, no ensino de Língua Portuguesa a BNCC induz que não seja fomentada apenas a competência linguística tradicional, mas também outras formas de interação com a língua e as linguagens.

O uso das tecnologias digitais expande as possibilidades de leitura, produção de textos e comunicação, promovendo não apenas o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mas também o pensamento crítico e ético dos estudantes.

No entanto, apesar de o documento da BNCC preconizar o uso cabe ao professor na organização da sua prática pedagógica direcionar o uso das TDIC para contribuir para com a formação de cidadãos preparados para atuarem em um mundo cada vez mais digital e conectado, reforçando a função social da escola em reduzir desigualdades e impulsionar transformações sociais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Mec, 2018.

LIMA, José Maria Maciel. A inserção das novas tecnologias digitais na educação em tempos de pandemia. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [S.L.], p. 171-184, 14 abr. 2021. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento. <http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/a-insercao>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2016. p. 9-29.

PISCHETOLA, Magda; MIRANDA, Lyana; ALBUQUERQUE, Paula. Sociomaterialidade e digitalização da educação: reformulando a prática e a pesquisa em uma perspectiva pós-humana. In: **Deseducando a educação: Mentes, materialidades e metáforas**. Editora PUC-Rio, 2021. p. 315-340.

SEVERINO, Antônio. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, Madalena Pereira da.; AGUIAR, Paula Aguiar.; JURADO, Ramon Garrote. As tecnologias digitais da informação e comunicação como polinizadoras dos projetos criativos ecoformadores na perspectiva da educação ambiental. **Revista Polyphonia**, v. 31, n. 1, p. 182-204, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/sv/article/view/66957>. Acesso em: 13 out. 2024.

SILVA, Madalena Pereira da; FERREIRA, Helena Maria; BONIN, Joel Cezar. Contribuições da educomunicação para a formação de sujeitos críticos. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, [S.L.], p. 1819-1837, 1 jul. 2022. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. <http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v17i3.16599>.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 8: GÊNERO, SEXUALIDADES, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO POPULAR

ENSEÑANZA DE QUÍMICA ÉTICO-CRÍTICA Y EDUCACIÓN DEL CAMPO: PLANIFICACIÓN COLECTIVA DESDE EL ESTUDIO TOTALIZADOR DE LA REALIDAD LOCAL

PINHEIRO, Eduarda Boing²²²
BRICK, Elizandro Maurício²²³

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los aportes de la Química en la planificación de un proceso educativo ético-crítico en el campo. Así, reflexiona sobre parte de un proceso de praxis curricular ético-crítica vivido en la Educación del Campo, en el contexto de Vidal Ramos, explicando con mayor detalle el Programa de Enseñanza de la Química surgido del proceso de Investigación Temática, que identificó el siguiente tema: “En casi todas las cosechas la pasamos mal, pero ¿qué vamos a hacer?”, que generó la siguiente pregunta: ¿qué puede causar problemas de salud derivados de la siembra/cosecha de tabaco? Esta problematización requirió conocimientos generales y específicos como: agrotóxicos, nicotina, absorción, concentración, esfuerzo físico, exposición al sol. Así, hay la idea de superar la Enseñanza de la Química como una actividad neutral y políticamente descontextualizada, asumiendo que puede contribuir a un proceso educativo comprometido con la transformación de la realidad del campo.

Palavras-chave: Educación Ético-Crítica. Educación del Campo. Paulo Freire. Enseñanza de la Química Ético-Crítica.

INTRODUCCIÓN

Brasil es visto como el granero del mundo y, a menudo, esta etiqueta es parte de una concepción de la agricultura intensiva como salvadora del problema del hambre en el mundo, incluso con la queja hecha hace más de seis décadas por Castro (1961) de que el hambre no es un problema de producción. De hecho, se sabe que el modelo agrícola hegemónico en Brasil bate récords consecutivos de producción, así como récords consecutivos de áreas deforestadas y tasas absurdas de concentración de la tierra, no reduciendo la ocurrencia de personas en situación de inseguridad alimentaria. La Educación del Campo nació como acción para luchar por los movimientos sociales del campo por el derecho a una educación de calidad que tenga en cuenta sus especificidades, como parte de la lucha por otro modelo de desarrollo, que no se base en la explotación de las personas y no conciba la naturaleza como mero recurso, lo que apuntala la necesidad de una reforma agraria popular, que valore la cultura y el conocimiento de la población del campo²²⁴ y sus emancipaciones.

En este contexto, es posible reconocer a la población del campo en lo que Freire (2019) identifica como “oprimidos” o en lo que Dussel (2012) llama la “comunidad de víctimas” del actual sistema de totalidad, dados los estigmas sufridos y la marginación de población del campo, lo que significa también reconocerlos como protagonistas de movimientos para superar situaciones de opresión. Así, la Educación del Campo ha sido identificada, en trabajos como Brick (2017), Pinheiro (2023) y Pinheiro y Brick (2023), como una manifestación de la perspectiva ético-crítica al posicionarse críticamente frente a la

²²² Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). eduardaboingpinheiro@gmail.com, 0000-0001-5918-7285, <http://lattes.cnpq.br/6721333215959992>.

²²³ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). elizandro.m.b@ufsc.br, 0000-0002-6890-9566, <http://lattes.cnpq.br/2410455109298846>.

²²⁴ Hay muchos pueblos del campo en Brasil, que identificamos con base en el Decreto no. 7.352, de 4 de noviembre de 2010: “[...] agricultores familiares, extractivistas, pescadores artesanales, ribereños, colonos y campistas de la reforma agraria, trabajadores rurales asalariados, quilombolas, caiçaras, pueblos de la selva, caboclos y otros que producen sus condiciones materiales de existencia a través del trabajo en las zonas rurales” (Brasil, 2010, s. p., nuestra traducción).

injusta realidad manifestada en el campo, teniendo a los movimientos sociales del campo como comunidades de víctimas directas de estas situaciones que lideran la educación desde la población del campo como parte de los procesos de transformación de las realidades de injusticia que enfrentan.

La educación ético-crítica, de esta manera, es sinónimo de educación dialógica y, según Freire (2019), el diálogo comienza ya con la búsqueda de contenidos programáticos, en un proceso participativo de investigación de los temas generadores en los que se involucran los sujetos. Nos referimos al desafío de llevar a cabo una praxis curricular ético-crítica, tal como lo caracteriza Silva (2004), más específicamente a la necesidad de afirmar el lugar del docente-formador como un intelectual que debe, como parte de su actividad, reflexionar críticamente e estudiar la realidad local en su totalidad e identificar conocimientos específicos en sus respectivas áreas que sean relevantes para transformar la percepción que la comunidad local tiene de su realidad, con el fin de contribuir a superar las contradicciones que obstaculizan su protagonismo. De esta manera, se busca superar las perspectivas gerencialistas de la educación en las que los docentes son meros aplicadores de guiones ajenos y no intelectuales, curadores de una ciencia comprometida y articulada con la agenda de la comunidad, por lo tanto, sin la falsa pretensión neutral y despersonificada.

En este trabajo, que forma parte de una investigación de maestría, buscamos reflexionar sobre el proceso-producto de la reducción temática de la Química – comúnmente pensada de manera rígida y descontextualizada – como parte de un proceso de Investigación Temática (IT) (Freire, 2019; Silva, 2004) realizado en un contexto del campo del sur de Brasil.

METODOLOGÍA

Este trabajo consiste en un proceso de planificación curricular participativa basado en la IT (Freire, 2019; Silva, 2004), un movimiento educativo ético-crítico (Dussel, 2012) en el municipio de Vidal Ramos, en Brasil, un ejemplo de contexto en el que todavía no hay un reconocimiento popular de la necesidad de la lucha organizada de la población del campo. Caracterizamos la investigación como cualitativa (Lüdke & André, 1986) y participante (Brandão & Borges, 2007), teniendo en cuenta el posicionamiento político y el compromiso con la comunidad de Vidal Ramos, que no opera con la dicotomía sujeto-objeto, por lo que asumiendo este análisis/reflexión sobre el proceso desarrollado no como un objeto supuestamente independiente de los autores, ni como objeto de propaganda. Lo que nos interesa es más explicar algunas reflexiones que experimentar este proceso-producto de la praxis curricular ética crítica, generada con integrantes del Centro de Estudios Prosa.

Vidal Ramos es un municipio con aproximadamente 6290 habitantes (IBGE, 2010), más de 2/3 viven en zonas rurales, con 1049 establecimientos relacionados con establecimientos agrícolas (IBGE, 2017), la mayoría de los cuales están ocupados por los propios propietarios. En el municipio predomina la agricultura familiar, especialmente la tabacalera, pero en el imaginario general de la población flota una identificación con la agroindustria.

Sabiendo que la realidad concreta, para Freire (1999) es más que datos y hechos, sino también la forma en que la comunidad los describe, el proceso de IT, que se articula con una perspectiva crítica de la educación, se desarrolló con un colectivo do Prosa, el Centro de Estudios e Investigaciones en Educación y Tecnología Ético-Crítica, y se inició con la escucha de los discursos de la comunidad, los cuales fueron analizados y, a partir de esto, se identificó un tema generador, es decir, un tema que representa la síntesis de las contradicciones de la comunidad. A partir del tema generador y de la percepción del grupo de educadores participantes del proceso IT freireana, teniendo en cuenta el contexto de Vidal Ramos, fue posible señalar conocimientos científicos de diferentes áreas que

podrían ayudar en la profundización de la comprensión del tema generador y, sobre todo, en la transformación de tal contradicción en un sentido humanizador.

A partir de este proceso colectivo de estudio totalizador de la realidad guiado por la IT de Freire, se crearon programas de enseñanza en áreas del conocimiento, inspirados en los tres momentos pedagógicos (3 MP) (Delizoicov, 1991). Este proceso se describe en detalle en Pinheiro y Brick (2023). La continuación de esta etapa comprende una organización metodológica de prácticas dialógicas, en nuestro caso, pensadas en el contexto de una escuela pública, en el nivel secundario, de Vidal Ramos. La orientación del 3 MP en esta etapa de IT es fundamental. Según (Delizoicov, 1991), el “Estudio de la Realidad” (ER) corresponde a la problematización del tema de estudio, a la que le sigue el “Estudio Científico” (EC), en el que se profundiza en este tema a partir del conocimiento sistematizado y, finalmente, en la “Aplicación del Conocimiento” (AC), en que este estudio puede ampliarse a otros contextos.

Por ello, describimos a continuación el proceso de organización de la Enseñanza de la Química guiado por la perspectiva ético-crítica desde el 3 MP (Delizoicov, 1991). En este caso, no sólo la organización general se basa en los 3 MP, sino que también cada secuencia de clases se diseña en base a la misma inspiración.

FUNDAMENTO TEÓRICO Y/O DISCUSIONES

Entendiendo que, para una educación crítica, la consideración de la realidad estudiantil es crucial, el proceso objeto de reflexión parte del tema generador identificado en la comunidad de Vidal Ramos: *“Personas que son del campo o trabajadores fabriles y no son de buena familia son así... a nadie le importa, solo mirando las carreteras de las comunidades, nunca es prioridad de los alcaldes. Pero vivimos como podemos: en casi todas las cosechas lo pasamos mal, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar. Si hay granizo, sequía o mucha lluvia, lo único que podemos hacer es rezar para que no arruine demasiado el humo. Entonces las empresas buscan y pagan la cantidad que quieren y nosotros tenemos que aceptarla. La cementera también paga lo que quiere y explota el medio ambiente, pero al menos es una oportunidad adicional de empleo para la población. A mis hijos ya les he dicho que estudien, pero no estudian, dicen que estudiar no tiene nada que ver con la finca”* (Pinheiro, 2023; Pinheiro & Brick, 2023).

Luego de un análisis colectivo detallado del tema y reconocimiento de los conocimientos generales y específicos que requería el análisis crítico, se realizó una reducción temática desde el punto de vista de la Química: elaboración de un programa docente y su organización metodológica que buscó traer aportes de la Química en relación con el tema generador. En el caso de este trabajo, explicamos la reducción temática de la Química necesaria para comprender el siguiente tema: “en casi todas las cosechas la pasamos mal, pero ¿qué vamos a hacer?”, parte del universo temático mayor. El cuadro 1 presenta esta organización, teniendo en cuenta los 3 MP y el estudio totalizador de la realidad local realizado.

Cuadro 1 - Organización metodológica de una práctica educativa escolar centrada en el área de la Química en el contexto de Vidal Ramos

<i>Estudio de realidad: ¿Qué puede causar problemas de salud derivados de la siembra/cosecha de tabaco?</i>
ER: Presentación de titulares de periódicos Presentación de titulares que muestran los diversos casos de intoxicación por nicotina o agrotóxicos, así como los problemas de salud física y mental que padecen los cultivadores de tabaco.
EC: Debate sobre las situaciones presentadas A partir de los titulares presentados se realizará una conversación para considerar qué saben los estudiantes sobre el tema.
AC: construcción de nube de palabras

A modo de síntesis de ideas, los estudiantes deberán responder a la pregunta: “¿Qué puede causar problemas de salud derivados de la siembra/cosecha de tabaco?”. A partir de estas respuestas se generará una nube de palabras, con las respuestas más recurrentes en tamaños más grandes.

Estudio científico: Agrotóxicos, nicotina, absorción, concentración, esfuerzo físico, exposición solar...

Secuencia de clases 1 – NICOTINA

ER: ¿Cuáles son los impactos de la nicotina en la salud de los tabacaleros de Vidal Ramos?

Presentación de datos de hospitalizaciones y defunciones en Vidal Ramos. Es posible sugerir la búsqueda de datos de otros municipios o de Brasil para encontrar criterios de comparación.

EC: Aspectos químicos de la nicotina y su relación con la salud

- Estructura y composición de la nicotina: elementos químicos presentes (carbono, nitrógeno e hidrógeno), enlaces covalentes, química orgánica.

- Estudio de toxicidad, absorción y concentración centrándose en el efecto de nicotina en el organismo.

AC: Identificación de estructuras y toxicidad de otras moléculas

Realización de actividad – Sabiendo que la dosis letal 50-LD₅₀ de DDT es 100 mg/kg, responda: 1- ¿Una persona de 85 kg que estuvo expuesta a 50 mg tiene riesgo de morir por intoxicación? 2- ¿Cómo funciona la absorción de compuestos tóxicos en el organismo de las personas? 3- ¿Cuál es la estructura química del DDT, los elementos que lo componen y sus riesgos para la salud?

Secuencia de clases 2 – AGROTÓXICOS

ER: ¿Cuáles son los impactos de los agrotóxicos en la salud de los productores de tabaco en Vidal Ramos?

Reanudación de datos sobre hospitalizaciones y muertes en el municipio y discusión sobre su posible relación con el uso intensivo de agrotóxicos en el cultivo de tabaco.

EC: Aspectos químicos de los agrotóxicos y su relación con la salud

Conversación sobre los principales tipos de agrotóxicos utilizados en los cultivos de tabaco en Vidal Ramos, como el glifosato.

- Estructura y composición del glifosato: elementos químicos presentes (fósforo, oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno), enlaces covalentes, química orgánica.

- Estudio de toxicidad, absorción y concentración centrado en el papel del glifosato en el organismo.

AC: Identificación de estructuras y toxicidad de otras moléculas

Identificar el ingrediente activo de otros agrotóxicos utilizados por los cultivadores de tabaco e investigar su estructura y composición, así como la concentración que puede resultar tóxica para el ser humano. Con estos datos, crear un formulario para dichos agrotóxicos, incluyendo también su clase (herbicida, insecticida, fungicida) y su clasificación toxicológica.

Secuencia de clases 3 – CONDICIONES DE TRABAJO

ER: ¿Cuáles son los impactos de las condiciones laborales en la salud de los productores de tabaco en Vidal Ramos?

Reanudación de datos sobre hospitalizaciones y defunciones en el municipio y discusión sobre su posible relación con las condiciones laborales en el cultivo de tabaco.

EC: Aspectos químicos de las condiciones laborales en el cultivo de tabaco y su relación con la salud

- El contacto con la radiación UV principalmente por exposición solar como posible causa de cáncer de piel. Es importante recordar que la cosecha del tabaco se realiza en el verano brasileño.

- Estudio sobre el impacto del esfuerzo físico en el cultivo de tabaco (cargar hojas, apilar leña, cosechar la espalda baja) en la aparición de lumbalgia. Esta discusión se puede hacer de forma breve, pero profundizando en disciplinas como la física, en una discusión sobre el trabajo, por ejemplo.

- La discusión sobre la dependencia de las empresas tabacaleras, que se reporta en numerosos trabajos, como un tema central para innumerables problemas de salud mental que padecen los productores de tabaco, también puede ser discutida brevemente y profundizada en otras disciplinas, como la historia, cuando se habla del capitalismo.

AC: Debate final sobre las condiciones laborales de los cultivadores de tabaco a partir de datos

Lectura de un texto que relacione las condiciones laborales con el cultivo de tabaco y respuesta a las siguientes preguntas: 1- ¿Cómo describen los autores la participación de las industrias tabacaleras en la producción de tabaco? 2- ¿Cuáles son los riesgos físicos, y sus consecuencias, impuestos por la rutina de trabajo de los cultivadores de tabaco? 3- ¿Cuáles son los principales

factores que pueden provocar el debilitamiento de la salud mental de los cultivadores de tabaco?

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: Caso simulado²²⁵

ER: Presentación de un caso que muestra las relaciones de salud de los tabacaleros con la realidad de su trabajo

Los estudiantes deberán leer un texto que presente el caso de un productor de tabaco que, con el tiempo, presentó numerosos problemas de salud, comunes al contexto del cultivo de tabaco. Luego deberán prepararse para una actividad de caso simulado, que se llevará a cabo en formato de audiencia pública en el hemicycleo del ayuntamiento, con el tema “Salud de los tabacaleros”. Cada grupo de estudiantes interpretará a diferentes agentes sociales: médicos, abogados, psicólogos, investigadores, miembros de la comunidad, representantes de las empresas tabacaleras, miembros del sindicato de tabacaleros. También se pueden sugerir otros agentes sociales.

EC: Estudios de materiales que pueden ayudar a profundizar en temas relacionados con la salud de los cultivadores de tabaco

Además de los materiales ya utilizados durante las clases, los estudiantes pueden investigar otros textos y estudios, así como textos orientativos que pueden ser organizados por el profesor.

AC – Caso simulado/audiencia pública

Realización del caso simulado en la modalidad de audiencia pública.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien es un derecho ya conquistado, todavía es un gran desafío praxiológico implementar la Educación del Campo en Brasil. Incorporar a la praxis curricular la intencionalidad de una educación vinculada a las luchas de los campesinos y que, por tanto, oriente la discusión de una ciencia comprometida que ayude a comprender y afrontar las situaciones de opresión vividas por estos sujetos es aún un desafío. Por lo tanto, este trabajo se centró en una parte de la praxis curricular ético-crítica inspirada en el proceso de IT: la reducción temática de la Química, programación escolar que trae lo esencial de la Química a la demanda del análisis totalizador del tema generador, en una organización metodológica con el fin de problematizar el supuesto de que la Química, como área científica considerada objetiva y descontextualizada, puede contribuir a un proceso educativo comprometido con la transformación de la realidad de la población del campo.

Esta organización metodológica puede ampliarse a muchas otras áreas. Durante la TI contamos con la participación, además de personas con formación inicial en química, pero también en física, matemáticas, ciencias naturales y agronomía. Cuanta más gente de diferentes áreas participe en este proceso, más totalizador y poderoso se vuelve. Este es uno de los muchos trabajos desarrollados por Prosa e inspirados en la IT en contextos de campo. También se pueden mencionar las prácticas involucradas con comunidades de pescadores artesanales en Barra da Lagoa, en Florianópolis, y diferentes proyectos comunitarios que están en marcha en escuelas de la región de Florianópolis, articulados con la Licenciatura en Educación del Campo de la UFSC.

REFERENCIAS

BRASIL. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Presidência da República. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm. Acesso em: 28 set. 2024.

²²⁵Los casos simulados consisten en simular una discusión en formato de jurado, en la que los estudiantes debaten sobre un tema social que se relaciona con los conocimientos científicos discutidos durante las clases (Flor, 2007).

- BRICK, E. M. **Realidade e ensino de Ciências**. Florianópolis. 2017. 399 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação.
- BRANDÃO, C. R.; BORGES, M. C. A pesquisa participante: um momento da educação popular. **Revista de Educação Popular**, vol. 6, p. 51-62, 2007.
- CASTRO, J. **Geopolítica da fome**: ensaio sobre os problemas de alimentação e de população do mundo. 6. ed. Brasiliense, 1961.
- DELIZOICOV, D. **Conhecimento, tensões e transições**. 1991. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.
- FLOR, C. C. Possibilidades de um caso simulado CTS na discussão da poluição ambiental. **Ciência & Ensino**, vol. 1, n. especial, p. 1-8, 2007.
- DUSSEL, E. **Ética da libertação**: na idade da globalização e da exclusão. 4. ed. Vozes. 2012.
- FREIRE, P. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor através da ação. In: BRANDÃO, C. R. (Org.), **Pesquisa participante**. Brasiliense, 1999.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 71. ed. Paz e Terra. 2019.
- INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Vidal Ramos. **gov.br**. 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/vidal-ramos/panorama>. Acesso em: 28 set. 2024.
- INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Vidal Ramos: Censo Agropecuário. **gov.br**. 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/vidal-ramos/pesquisa/24/76693>. Acesso em: 28 set. 2024.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em Educação**: abordagens qualitativas. EPU. 1986.
- PINHEIRO, E. B. **Práticas educativas ético-críticas**: desafios à mobilização de conhecimentos na transformação da realidade injusta. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.
- PINHEIRO, E. B.; BRICK, E. M. Da Denúncia ao Anúncio: movimento de um planejamento Ético-Crítico inspirado na Investigação Temática Freireana. **Revista Espaço do Currículo**, vol. 16, n. 2, p. 1-25, 2023.
- SILVA, A. F. G. **A construção do currículo na perspectiva popular crítica das falas significativas às práticas contextualizadas**. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004.

OS (DIS)CURSOS PEDAGÓGICO-JURÍDICOS PRODUZEM CORPOS QUE NÃO IMPORTAM?

BARRETO, Marcella Alves²²⁶

SANTOS, Jaciel Alves dos²²⁷

RESUMO

Este trabalho propõe refletir acerca do papel que os discursos pedagógico-jurídicos desempenham na marcação dos (não) lugares dos sujeitos, na promoção de hierarquias das subjetividades e produção do que, aqui, chamamos de *corpos que não importam*. É resultante de pesquisas do tipo etnográfico que visaram compreender as lutas travadas por uma estudante trans para ter o seu direito de estudar numa escola rural do sertão baiano; é uma busca por compreender sua evasão – ou exclusão? – da escola e os discursos adjacentes à sua vida escolar e ao seu assassinato aos dezessete anos. Objetiva-se, inclusive, compreender como as sexualidades (re)negadas ensejam exclusões e violências *dentrofora* da escola. Intenta-se, também, refletir sobre como o Judiciário, por meio do seu discurso e/ou do seu silêncio, permite antever um Estado homolebotransfóbico, vez que este ainda não julgou a morte da jovem Thalia²²⁸, mesmo depois de uma década do crime. **Palavras-chave:** Direito à educação. Homolebotranfobia de Estado. Discursos. *Corpos que não importam*.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que os corpos nunca cumprem as normas de gênero e sexualidade completamente; via de regra, os sujeitos que desobedecem a tais normas passam a ser foco de forças excludentes e marginalizantes; sobre sua superfície, converge um feixe de discursos, incluindo o/s pedagógico-jurídico/s. Parafrazeando Butler (2019, p. 40), os corpos que fracassam nesta materialização de tais normas fornecem o exterior e o poio necessário aos corpos que materializam as normas e, portanto, são considerados como corpos que importam.

Intui-se, à vista disso, que os corpos que desobedecem à cisheteronormatividade compulsória – sujeitos cujas sexualidades são socialmente repudiadas e (re)negadas –, passariam a ser os *corpos que não importam*. Isto posto, parece digno de interesse empregar algum tempo na análise e compreensão da marcação discursiva de tais corpos.

Conforme afiança Louro (2023, p. 12), “os corpos ganham sentido socialmente” e são “moldado pelas redes de poder de uma sociedade”; produzidos “a partir de uma matriz discursiva cisheterocentrada” (Meyer; Dal’Igna & Clein, 2022, p. 29). Subjetividades que se atrevem a expressar uma sexualidade ou identidade de gênero cruzando as fronteiras binárias, passam a ser ““marcadas” como figuras que se desviam do esperado, por adotarem atitudes e comportamentos que não são condizentes com o espaço escolar” (Louro (2023, p. 32). Nas palavras de Britzman (2023, p.112), “a sexualidade não segue as regras da cultura, mesmo quando a cultura tenta domesticar a sexualidade”. Desse modo, conforme Salih (2019, p. 94), ao tratar da obra *Problemas de gênero* de Judith Butler, “quem não “faz” seu gênero corretamente, é punido pela sociedade”.

Esta condenação pode metamorfosear-se na forma de olhares que condenam, gestos que desaprovam, práticas que silenciam e discursos que ferem. De acordo com

²²⁶ Ufba, e-mail: marcella251728@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7305-0969>, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7275174710531329>.

²²⁷ UFRGS, e-mail: advjacielasantos@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1241-9903>, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5751328921547636>.

²²⁸ Thalia era o nome social da estudante. Trata-se de um nome inspirado na atriz mexicana Ariadna **Thalía** Sodi Miranda. A estudante tinha o nome Thalia tatuado no antebraço, supostamente por um tatuador amador, dada a simplicidade dos traços. Consta, inclusive, do laudo cadavérico acostado ao processo que julga seu assassinato.

Felipe e Guizzo (2022, p. 64), “gestos, movimentos e sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados por meninos e meninas, tornando-se partes de seus corpos”.

Thalia²²⁹ foi este sujeito de corpo tensionador, vista como inadequada e indisciplinada, pois desejava apenas manifestar a sua identidade de gênero e ter seu direito a ter direitos. Desse modo, passou a ser foco de controle *dentrofora* da escola. O espaço escolar a violentava e tornou-se para ela um lugar inóspito.

Mesmo depois de uma década após seu assassinato, o processo está parado no Judiciário sem resposta à família e à sociedade, o que acaba dizendo dos muitos aspectos que concorrem para que um sujeito LGBTI+ tenha uma vida abjeta, seja morto social e literalmente.

METODOLOGIA

Ao longo dos últimos treze anos, desenvolvi duas pesquisas que tiveram como gatilho a presença da estudante trans Thalia, numa escola rural no sertão baiano. Trata-se de uma pesquisa do tipo etnográfico realizada durante o mestrado em educação e outra documental realizada durante o curso de direito, período em que analisei como o Judiciário julga homicídios de sujeitos LGBTI+; parte do estudo teve como foco o processo que julga a morte da mesma jovem estudante trans.

A pesquisa do tipo etnográfico (André, 1995) realizada entre os anos de 2013 e 2015, acompanhou e investigou a presença da estudante na escola, sua complexidade e tensionamentos provocados por sua presença, o que possibilitou compreender as dinâmicas de convívio e interação (não) estabelecidas com/pelos outros sujeitos fazedores da educação com a presença daquela aluna de sexualidade destoante.

Entre 2016 e 2021, estive às voltas por compreender a forma como o Estado, via Judiciário, julga o assassinato de pessoas que borram as fronteiras de gênero. O processo que trata da morte de Thalia está parado no judiciário há uma década. Os discursos adjacentes a ele indicam pouco preparo de técnicos/legistas judiciários quando analisam as circunstâncias em que o crime foi cometido e o modo inadequado como registram as características de gênero e sexualidade da jovem transexual morta; dizem muito desse não lugar na vida e também após a morte aos que ousam confrontar a matriz heterossexual.

Esta pesquisa empírica dos registros escritos, ou não, objetivou compreender se e o que eles revelam ou escondem em termos de homotransfobia, tanto por parte das práticas homicidas, quanto pelo Judiciário.

Nessas pesquisas, utilizei-me da Análise do Discurso de base foucaultiana com vistas a compreender os discursos – incluindo os jurídicos – adjacentes ao crime, por meio da análise dos diferentes discursos que tangem as sexualidades não-binárias. Ao longo do tempo, percebeu-se que sexo e poder estão intrinsecamente ligados; o discurso seja ele o histórico, pedagógico, canônico, médico ou jurídico tem em si o desejo de poder; é usado na produção de verdades e marcação dos (não) lugares dos sujeitos, hierarquizando as sexualidades e subalternizando as heterodiscordantes. Destarte, o discurso jurídico através de seu *saber-poder*, mostra-se como mais um mecanismo de legitimação das violências impingidas aos *corpos que não importam*.

A análise dos discursos adjacentes aos processos judiciais de crimes contra a vida de sujeitos, cujas sexualidades são reprovadas socialmente, implica em compreender as nuances, os subentendidos, o dito e o não-dito e quais as implicações no desenrolar do processo e em seu julgamento.

²²⁹ Para uma melhor compreensão da história de Thalia e das múltiplas violências sofridas por ela, sugimos a leitura do livro *De salto alto na escola: discussões sobre sexualidades (re)negadas*.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Via de regra, por meio de suas práticas e discursos acintosos, a escola gesta e (re)produz uma violência estrutural que ocorre das mais diferentes formas: desde um insulto ou uma piada aparentemente inofensiva, até culminar com a evasão e/ou exclusão de determinados sujeitos. É costume que a instituição escolar negligencie tais práticas que são naturalizadas, o que contribui com a diabolização de certas identidades. Com efeito, o espaço escolar passa a ser um *locus* de hierarquização de subjetividades e precarização de muitas existências.

Os/as LGBTQI+ são tomados/as como inferiores frente ao “sujeito medida para todas as coisas”: o branco-burguês-heterossexual-saudável-judaico-cristão; tal crença tem esteio numa cisheteronormatividade compulsória que gera uma evidente desumanização de certos sujeitos, o que resulta numa existência abjeta e precária. É dessa perspectiva, portanto, que entendemos como os discursos de ódio matam pessoas.

Por trás de palavras e frases supostamente banais, se escondem as crenças e as verdadeiras expectativas que a sociedade impõe a cada um; a semântica opera sobre o sujeito condicionando-o a papéis pré-definidos com base, invariavelmente, em estereótipos perpetuados historicamente, muito embora nem sempre nos damos conta de sua potência. Há, de acordo com Bento (2008, p. 40), “um heteroterrorismo a cada enunciado que incentiva ou inibe comportamentos, a cada insulto ou piada homofóbica”.

É cediço que as práticas pedagógicas escolares produzem os corpos dóceis e os que importam; intui-se a vista disso, *a contrario sensu*, que a escola tem produzido os *que não importam*. Caso seja isso verdade, quando, como e onde ela os produz? Como apreender para entender os discursos, os silêncios e as práticas imbuídas desse propósito? Como encontrar formas de levar os/as fazedoras/es da educação a se perceberem como responsáveis por tantos sofrimentos causados àqueles(as) que destoam do modelo heteronormativo imposto?

A LGBTIfobia estrutural define como os sujeitos são tratados nos espaços escolares e nas instâncias jurídicas; seus direitos seguem sendo violados por diversas perseguições contra esses corpos, motivadas pela negação de certas orientações sexuais e/ou identidades de gênero. Com efeito, alguns estão mais expostos a tais violências e, conseqüentemente, são as vítimas preferenciais. Qual é o papel da escola frente à tamanha desumanização dos sujeitos LGBTQI+?

Conforme a pesquisadora trans e professora da Universidade Federal do Piauí, Letícia Nascimento, no livro *Transfeminismo*, “é necessário que rompamos com a harmonia do silêncio cisgênero: desafiar o coro daqueles que contentemente acreditam que seus gêneros são naturais, afirmando a artificialidade da produção de todas as corporalidades e subjetividades” (Nascimento, 2021, p. 102). Ela aduz, ainda, que “é preciso “desdemonizar” as pessoas que escolhem cruzar as fronteiras binárias de gênero” (*idem*, p. 102).

Ressalta-se que a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil não ultrapassa os 35 anos; 72% delas não concluem o ensino médio. Logo, o panorama que se nos apresenta, em se tratando dessa parcela dissidente da heteronormatividade compulsória, é brutal. Não se pode isentar a escola do processo de (re)produção das violências contra certas existências, sob pena de estarmos contribuindo com a (re)produção desse estado de coisas. Pelo contrário, a escola é encarada, aqui, como um dos lugares mais violadores de direitos da sociedade.

De acordo com Benevides e Nogueira (2021),

[...] apenas 4% da população trans feminina se encontra em empregos formais, com possibilidade de promoção e progressão de carreira. Da mesma forma, vemos que apenas 6% estão em atividades informais e subempregos, mantendo-se aquele que é o dado mais preocupante: 90%

da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda.

“*Quero ser chamada de Thalia*”. Foi desta forma que a aluna de dezesseis anos concluiu a matrícula em março de 2014, na EJA, no período noturno, da escola Eufrásio Dourado Vilela. A secretária confessou que ficou chocada, mas que atendeu ao pedido da aluna e escreveu seu nome social feminino, a lápis, entre parênteses e, na frente, o seu nome de registro, revelando uma certa insegurança em relação aos direitos estabelecidos em lei. Isto é, indiscutivelmente, um avanço.

Era algo impensável há poucos anos. Isto só foi possível, por meio de lutas das chamadas “minorias” que reivindicam seus direitos, inclusive o de liberdade de construção de suas identidades e de uso dos nomes sociais nos espaços escolares. Nesta mesma época, a escola passou por um turbilhão de descontentamento, pois Thalia fazia questão de ser chamada pelo seu nome social. Isto é inaceitável para práticas pedagógicas baseadas apenas no binário homem e mulher, sobretudo em uma comunidade pequena como a analisada.

Esta luta, com avanços e retrocessos evidencia-se na pasta da estudante em questão:

Pasta da aluna quando se matriculou na escola da sede do município (acervo dos autores).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa análise, percebeu-se que tanto a escola quanto o Judiciário operam mediante mecanismos e tecnologias de controle que funcionassem numa lógica da afirmação das identidades de gênero e as sexualidades puras, saudáveis e legais. Numa lógica binária, acabam definindo as impuras, anormais e ilegais; operam numa lógica do apagamento e da exclusão dos indivíduos que não obedecem e não se adequam às normas impostas.

Via de regra, os dissidentes sexuais são perseguidos e mortos pelo simples fato de desobedecerem à heteronormatividade compulsória. Embora sejam vistos, em tese, como iguais no âmbito legal, são tratados como seres desajustados, criminosos e abjetos em inumeráveis lugares e situações.

Apesar do desapareço às temáticas tidas como menores e desmerecedoras, do menoscabo social aos LGBTI+, da arrogância indiferente com que a escola, o judiciário e o legislativo tratam a realidade vivida por esses grupos minorizados e vulnerabilizados, essas pesquisas figuram-se como um grito que rompe o silêncio.

Não há nenhuma cobrança no sentido de julgar esse homicídio, mesmo guardando as devidas ponderações no que diz respeito ao assoberbamento do judiciário pelo excesso de processos. Entretanto, dez anos é um tempo que extrapola os limites do ponderável e do razoável. Ademais, o que está implícito na omissão do judiciário é, portanto, a falta de necessidade de explicar e julgar a morte de alguém cuja vida/morte é insignificante; afinal, trata-se unicamente de mais um *corpo que não importa*.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Etnografia da prática escolar**. Marli Eliza Dalmazo Afonso de André. – Campinas, SP: Papirus, 1995. – (Série Prática Pedagógica).

BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine. **Introdução à análise do discurso**. 3ª. ed. rev. – Campinas, SP: Editora Unicamp, 2012.

BUTLER, Judith. **Corpos que importam**: os limites discursivos do “sexo”/ tradução Veronica Daminelli e Daniel Yago Françoli. N-1 Crocodilo. 1ª Edição, impresso em São Paulo, 2019.

Dossiê: assassinatos e violências contras transexuais e travestis brasileiras em 2021. Disponível em: <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf>. Acesso em jan. de 2024.

FELIPE, Jane; GUIZZO, Bianca. “MINHA MÃE ME VESTIU DE BATMAN, MAS EU SOU A MULHER GATO”: discursos sobre scripts de gênero, sexualidades e infâncias. *In: Educação, gênero e sexualidade*: (im)pertinências. Fernando Seffner e Jane Felipe (orgs.). – Petrópolis, RJ: Vozes, 2022). SILVA, Rosimeri Aquino.

FOUCAULT, Michel. **A verdade e as formas jurídicas**/Michel Foucault, (tradução Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Moraes, supervisão final do texto Léa Porto de Abreu Novaes *et al.* J.- Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir**: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramallete. 25 ed. Petrópolis, Vozes, 1987. 288p.

LOURO, G. L. **Um corpo estranho**: ensaios sobre sexualidade e teoria queer/Gucira Lopes Louro. 3. ed. rev. amp.; 3. Reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2021. (Argos).

LOURO, G. L. **O corpo educado**: pedagogias da sexualidade/ organização Guacira Lopes Louro; tradução Tomaz Tadeu da Silva. – 4. ed.; 5. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

MEYER, AGMAR Estermann; DAL'IGNA, Maria Cláudia; KLEIN, Carin. A politização contemporânea do feminino e da maternidade: como se atualizar uma tese? *In: Educação, gênero e sexualidade*: (im)pertinências. Fernando Seffner e Jane Felipe (orgs.). – Petrópolis, RJ: Vozes, 2022). SILVA, Rosimeri Aquino.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

NASCIMENTO, Letícia Carolina Pereira do. **Transfeminismo**. São Paulo: Jandaíra, 2021.

SALIH, Sara. *Judith Butler e a Teoria Queer*/Sara Salih; tradução e notas Guacira Lopes Louro. – 1. Ed.; 6. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

SANTOS, Jaciel Alves dos. **De salto alto na escola: DISCUSSÃO** sobre sexualidades (re)negadas. 1^a. ed. – Curitiba: Appris, 2024.

INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO NOVO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

ALVES, Cleide²³⁰
CORREA, Shirlei de Souza²³¹
DIAS, Cirlei de Souza Moreira²³²
ZLUHAN, Mara Regina²³³

RESUMO

A inclusão de estudantes com deficiência no ensino médio apresenta alguns desafios significativos no contexto educacional. O presente estudo tem como objetivo analisar e discutir as estratégias e políticas públicas necessárias para garantir a inclusão de estudantes com deficiência no Novo Ensino Médio. Realizou-se um estudo qualitativo, com base na pesquisa bibliográfica e documental, abordando temas como as metodologias assistivas, acessibilidade, formação continuada de professores e garantia da permanência, que permitem ampla reflexão sobre a educação na perspectiva inclusiva. A legislação cria amparo e delimita as diretrizes legais para que a inclusão se torne uma realidade, todavia os desafios perpassam o arcabouço legal. As estratégias de inclusão ultrapassam a mera adoção de novas metodologias e invadem o território do campo da formação consciente e comprometida dos professores.

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Ensino Médio.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva no Brasil vem de um longo processo de lutas de instituições ligadas às pessoas com deficiência, familiares e outros segmentos da sociedade simpatizantes da causa. O Brasil aderiu às políticas internacionais de inclusão com a Conferência Mundial de Educação para todos (UNESCO, 1990); Conferência de Salamanca (UNESCO, 1994); Fórum Mundial de Educação (2000); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Brasil, 2009), movimentos esses que orientaram as reformas e políticas públicas nacionais na perspectiva da implantação do sistema de educação inclusivo.

Considerando este contexto, o presente artigo tem por objetivo analisar e discutir as estratégias e políticas públicas necessárias para garantir a inclusão de estudantes com deficiência no NEM, por meio da análise das práticas pedagógicas, dos ajustes curriculares e das adaptações necessárias, tendo em vista o impacto dessas medidas no processo educacional e no desempenho acadêmico desses estudantes, ressaltando a importância da formação dos professores e de recursos adequados para proporcionar um ambiente de aprendizagem acessível e equitativo para todos.

METODOLOGIA

A presente pesquisa é de natureza básica e de abordagem qualitativa, “porque busca o entendimento de fenômenos complexos específicos, com profundidade, de natureza social e cultural mediante descrições” (Fontelles *et al.*, 2009). Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é bibliográfica e documental, conduzida com base em

²³⁰ UNIARP. cleide.alves@uniarp.edu.br, <https://orcid.org/0009-0005-4550-5795>,
<https://lattes.cnpq.br/8783823576543403>

²³¹ UNIARP. shirleiscorrea@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-9310-0454>,
<http://lattes.cnpq.br/9695160844144072>

²³² UNIARP. cirlei@uniarp.edu.br, <https://orcid.org/0009-0001-5370-7451>,
<http://lattes.cnpq.br/3224926195155693>.

Entidade financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

²³³ UNIARP. mara.zluhan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7495-9340>,
<http://lattes.cnpq.br/6246675717367504>

análise de material já publicado em plataformas de pesquisa científica, além de documentos e diretrizes legais vigentes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A inclusão escolar e a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família está prevista na Constituição Federal de 1988, no seu Art. 205 e Art. 208 Inciso III, que prevê o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino” (Brasil, 1988). A discussão acerca da educação especial inclusiva deu origem a debates, estudos, propostas de leis e políticas públicas com vistas a garantir um atendimento adequado aos estudantes com deficiência. Nesse sentido, a educação inclusiva é o

movimento que se preocupa em atender todas as pessoas a despeito de suas características, desvantagens ou dificuldades e habilitar todas as escolas para o atendimento na sua comunidade, concentrando-se naqueles que têm sido mais excluídos das oportunidades educacionais (Brasil, 2005, p. 23).

Conforme Mazzotta (2010), a educação inclusiva demanda políticas públicas pautadas no critério de justiça, contemplando algumas focalizações que possam diminuir ou reparar desigualdades sociais. Tais ações só podem ser realizadas mediante mobilização, conscientização e compromisso com a inclusão escolar. Os meios para isso são variados e passam pela formação crítica dos profissionais da educação, pela possibilidade do uso adequado e acesso às ferramentas tecnológicas assistivas (Galvão Filho, 2009), mas, acima de tudo, de uma luta organizada da sociedade civil em busca de qualificar o acesso e permanência à educação para todas as pessoas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 (Brasil, 1996) proporcionou maior evidência nas DISCUSSÃO sobre a educação inclusiva brasileira, em seu Art. 59 inciso I, afirmando que os estudantes com deficiências terão garantido pelos sistemas de ensino “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização” (Brasil, 1996, p. 1), para além disso, o atendimento com professores especializados para proporcionar a integração desses educandos nas classes comuns. Em decorrência dessa definição, houve um significativo aumento das Salas de Recursos Multifuncionais, para atendimento no contraturno escolar, de forma complementar ou suplementar, ao ensino básico dos alunos com deficiência.

Dando sequência à implantação de políticas públicas referentes à educação inclusiva, um marco importante foi o ‘Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade’, lançado pelo Governo Federal em 2003, cujo princípio é [...]a garantia do direito dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, [...] nas escolas regulares” (Brasil, 2005, p. 9).

A Educação Inclusiva, exige o atendimento de necessidades especiais, não apenas das crianças e adolescentes com deficiências, mas de todas as pessoas, pois: “Implica trabalhar com a diversidade, de forma interativa – escola e setores sensíveis. Deve estar orientada para o acolhimento, aceitação, esforço coletivo e equiparação de oportunidades de desenvolvimento” (Souto (2014, p. 13).

No Brasil, ainda em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), lançam o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que objetiva, dentre as suas ações, contemplar, no currículo da educação básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência.

Em decorrência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, criada, no ano de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva,

com o objetivo de promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais (Brasil, 2008).

Outra importante referência neste contexto, foi a Política Nacional da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015), oficializada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão – LBI), que proporcionou o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, ampliando e consolidando as diretrizes para a inclusão social e educacional, garantindo uma série de direitos fundamentais e promovendo uma maior participação dessas pessoas em diversas esferas da sociedade, bem como a necessidade de adaptar os sistemas educacionais para garantir o acesso equitativo à educação de qualidade para todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência.

Para Mantoan (2011), as iniciativas em favor do acesso dos alunos da educação especial às turmas das escolas comuns e aos novos serviços especializados propostos pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, visam à transposição das barreiras que os impediam de cursar com autonomia todos os níveis de ensino em suas etapas e modalidades, resguardando-lhes o direito à diferença, na igualdade de direitos.

Diante de toda essa trajetória da educação inclusiva no Brasil, a inclusão de estudantes com deficiência no Novo Ensino Médio (NEM) representa um desafio e uma oportunidade para promover uma educação justa e equitativa. As recentes reformas no currículo, preconizadas pela Lei n.º 13.415/2017 (Brasil, 2017) e pela Base Nacional Comum Curricular (MEC, 2017) e pela Lei nº 14.945 (Brasil, 2024), reforçam a necessidade de garantir que todos os estudantes, independentemente de suas peculiaridades, tenham acesso a um ambiente educacional inclusivo, que os apoie e os valorize.

A flexibilização curricular deverá oportunizar ao aluno escolhas inerentes as suas habilidades e ao seu projeto de vida, permitindo diferentes arranjos curriculares. No entanto, há diversas críticas à proposta, que fragmenta a formação e desconfigura a educação básica (Kuenzer, 2017). Há que se acompanhar o desdobramento dessa flexibilidade na formação dos alunos com deficiência. Nesse contexto, as pessoas com deficiência “[...] demandam uma preparação para enfrentar os desafios de uma vida adulta, autônoma e inclusiva, onde se faz necessário desenvolver competências essenciais à participação em diferentes ambientes, assim como capacitá-los nas áreas do desenvolvimento pessoal e social e da adaptação ao meio laboral” (Carvalho, 2018). Assim, é importante que os professores instrumentalizem os alunos com deficiência para a tomada de decisões, criando oportunidades para escolhas e resolução de problemas.

Outrossim, cabe aos professores mobilizarem projetos interdisciplinares, que garantam a participação de todos os alunos do ensino médio, desde o planejamento, execução e avaliação, a fim de que “os projetos pedagógicos interdisciplinares, ao integrarem componentes na contextualização de saberes, por meio da socialização de conhecimentos e práticas, podem promover uma primeira relação entre o aluno do ensino médio de nível técnico e a futura área de atuação” (Lamas; Prados, 2020).

Por fim, as tecnologias assistivas podem ser aliadas muito importantes para a inclusão e aprendizagem dos alunos com deficiência no ensino médio. “A tecnologia assistiva é importante instrumento para integrar o aluno com deficiência na aprendizagem nas atividades cotidianas, sociais e educacionais, uma vez que interage para restaurar a função humana, a fim de potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência” (Garcia; Vieira, 2018). Nota-se que as tecnologias assistivas, quando bem empregadas, podem se tornar impulsionadores de conhecimento, inclusão e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo destacou os principais desafios e possibilidades da educação inclusiva no contexto do Novo Ensino Médio, considerando uma abordagem multifacetada. Analisou-se que o Brasil tem uma ampla legislação que ampara a educação inclusiva, fruto de muitos movimentos e lutas ao longo da história, que contribuíram para o seu desenvolvimento, porém, apesar de todo o arcabouço legal, a implementação das políticas de inclusão ainda enfrenta desafios em muitos municípios e escolas, com a falta de recursos, a formação inadequada dos professores e a própria resistência cultural.

Desta forma, há que se romper com a ideia de que as estratégias de inclusão se reduzem à adoção de novas metodologias, já que exigem um compromisso consciente e contínuo dos educadores, bem como uma mudança de paradigmas educacionais. Portanto, a inclusão verdadeira só será alcançada quando todos os envolvidos estiverem comprometidos em criar um ambiente acolhedor e equitativo para todos os estudantes.

São vários os fatores que contribuem para a inclusão de alunos com deficiência no ensino médio, garantindo sua permanência e sucesso escolar. A possibilidade dos itinerários formativos, a flexibilização curricular, o projeto de vida, o protagonismo juvenil, se bem conduzidos, podem garantir maior autonomia aos alunos deficientes durante seus estudos. O uso de tecnologias assistivas e a formação continuada dos professores podem se constituir em fatores de promoção de equidade e autonomia.

Em síntese, cabe a todos a promoção da inclusão de alunos com deficiência no ensino médio, oportunizando a aprendizagem, a formação integral e a inserção no mercado de trabalho e no ensino superior. São muitos os desafios, mas com políticas públicas adequadas e com o envolvimento de toda a sociedade, essa barreira poderá ser superada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 2 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 2017. Disponível em: Planalto. Acesso em: 23 set. 2024.

BRASIL. **Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 23 set.2024.

Brasil. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. **Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Brasília, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Educação Inclusiva: direito à diversidade**. Brasília – DF. 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/orientador1.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2024.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Lei 9394/96: **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em: 16 set. 2024.
CARVALHO, Ana Cristina. **Plano Individual de Transição para vida adulta para pessoas com deficiência intelectual**. Dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão. Niterói, UFF, 2018.

FONTELLES, Mauro José *et al.* Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. Universidade da Amazonia – UNAMA. **Rev. para. med** ; 23(3) jul.-set. 2009. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portalluce/pt/lil-58847>. Acesso em: 13 jun. 2024.

FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO. **Declaração de Dakar: Educação para Todos**. Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000. Disponível em: Declaração de Dakar. Acesso em: 23 set. 2024.

GALVÃO FILHO, Teófilo A. A tecnologia assistiva: de que se trata? *In*: MACHADO, G. J. C.; SOBRAL, M. N. (Orgs.). **Conexões: educação, comunicação, inclusão e interculturalidade**. Porto Alegre: Redes, 2009. p. 207-235.

GARCIA, Evelin Naiara; VIEIRA, Alboni Marisa. Desafios contemporâneos: o uso da tecnologia assistiva como instrumento facilitador da aprendizagem. **Revista do Programa de Pós- Graduação em Educação da UFPI. Linguagens, Educação e Sociedade**, Teresina, Ano 23, n. 40, set./dez. 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/Clayton/Downloads/rls,+Art+-+12-269-294.pdf>. Acesso em: 21 set. 2024.

KUENZER, A. Z. Trabalho e escola: a flexibilização do ensino médio no contexto do regime de acumulação flexível. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 38, nº. 139, p.331-354, abr.-jun., 2017. DOI: 10.1590/ES0101-73302017177723.

LAMAS, Juliana de Sousa; PRADOS; Rosália Maria Netto. **Projetos Interdisciplinares como Prática Pedagógica**. XV Simpósio dos programas de mestrado profissional unidade de pós-graduação, extensão e pesquisa, 2020. Disponível em: <http://www.pos.cps.sp.gov.br/files/artigo/file/1052/8e58db30571a1b792d848194a412cb20.pdf>. Acesso em: 20 set. 2024.

MANTOAN, Maria Teresa. Diferenciar para incluir: a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. **Diversa: educação inclusiva na prática**, 2011. Disponível em: <https://diversa.org.br/artigos/diferenciar-para-incluir-a-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva/> Acesso em: 16 set.2024.

MAZZOTTA, Marcos José S. Inclusão Escolar e Educação Especial: das Diretrizes à Realidade das Escolas. *In*: MENDES, Enicéia G.; ALMEIDA, Maria Amelia (Orgs.). **Das Margens ao Centro: perspectivas para as políticas e práticas educacionais no contexto da educação especial inclusiva**. 2. ed. Araraquara: Junqueira & Marin, 2010. p. 79-87.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/MEC. **Base Nacional Comum Curricular** - v.2.4-62. Brasília: DF, 2017. Disponível em: <http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 set 2024.

SOUTO, Maricélia Tomáz. **Educação inclusiva no Brasil**: contexto histórico e contemporaneidade. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química). Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande, 2014.

UNESCO/UNICEF/ FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA/. **Declaração mundial sobre educação para todos e plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem**. Jomtien, Tailândia: UNESCO, 1990. Disponível em: <www.unesco.org.br/publicação/doc-internacionais>. Acesso em: 23 set. 2024.

UNESCO/ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA. **Declaração de Salamanca**: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca-Espanha, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 23 set. 2024.

AS DIFICULDADES DE EXPOR PUBLICAMENTE O DIAGNÓSTICO DE AUTISMO: INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS QUE IMPACTAM NESTA REALIDADE

BATISTA, Graziela Prates²³⁴
GRAUPE, Mareli Eliane Graupe²³⁵

RESUMO

O diagnóstico de autismo pode gerar emoções variadas nas famílias, bem como preocupação com o futuro e a aceitação social da criança. O autismo, caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos, historicamente sofreu exclusão e estigmatização, impactando a aceitação do diagnóstico. O texto propõe refletir sobre os desafios de expor publicamente o diagnóstico, revisando a literatura e analisando as influências históricas e sociais envolvidas. Se justifica a presente pesquisa pela necessidade de entender os impactos emocionais e sociais que o diagnóstico traz às famílias.

Palavras-chave: Autismo. Histórico. Diagnóstico. Tratamento.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre os desafios de expor um diagnóstico de autismo publicamente, sendo esse o primeiro passo para entender melhor as características, desafios e peculiaridades da criança com T.E.A. O autismo é uma deficiência neurológica que tem como principais características a dificuldade de interação social, problemas de comunicação e movimentos estereotipados, como o mexer das mãos, sendo mais comum em meninos do que em meninas. O percurso histórico dessa condição inclui momentos de exclusão e segregação, o que influencia diretamente a aceitação do diagnóstico.

Os objetivos específicos incluem: revisar a literatura sobre o histórico do autismo; analisar o histórico dos tratamentos dados para a pessoa com deficiência; refletir sobre as influências históricas do autismo e os impactos que causam na exposição social do laudo.

Com base nas informações teóricas pesquisadas, se justifica a necessidade de estudos sobre os impactos que o laudo traz para a família, considerando o histórico de desaprovação e culpa dos genitores. Esses fatores fazem com que muitas famílias enfrentam dificuldades em expor o laudo de seus filhos para a sociedade.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a produção deste texto trata-se de uma revisão de literatura. O foco desta revisão foi localizar trabalhos sobre o histórico de autismo, percursos históricos dos tratamentos para pessoas com deficiência e dificuldades de expor o laudo das crianças com autismo socialmente. A metodologia em revisão de literatura consiste em uma abordagem sistemática para identificar, analisar e interpretar estudos já publicados sobre um determinado tema, com o objetivo de sintetizar o conhecimento existente.

²³⁴ Professora da Rede Municipal de Ensino de Lages Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Planalto Catarinense (2002). Tem Especialização em Séries Iniciais e Educação Infantil (2003) no IBPEX - Instituto Brasileiro de Pós - Graduação e Extensão. Tem Especialização em Novas Tecnologias (2011) na PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. e Mestra em educação. grazipratesbatista@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/3853779882701477>

²³⁵ Licenciada em Pedagogia e Mestre em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. É Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de Osnabrueck na Alemanha, revalidação UFSM, Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social e Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas pela UFSC. prof.mareli@uniplaclages.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/8925934554152921> , 0000-0003-1376-7836

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PERCURSO HISTÓRICO DO AUTISMO

No início do século XX, algumas crianças apresentavam características comportamentais semelhantes, o que inquietava pesquisadores e familiares, mesmo sem entenderem que se tratava de autismo. De acordo com Liberalesso (2020, p.13): "O termo autismo foi empregado pela primeira vez em 1908 pelo psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler para descrever pacientes com sintomas que ele considerava semelhantes aos observados na esquizofrenia." Como havia algumas semelhanças com doenças mentais que estavam sendo estudadas na época, acreditava-se que o autismo tinha relação com a esquizofrenia, baseando-se na hipótese de existirem diferentes tipos dessa condição. Parafraseando Liberalesso(2020), em 1911, Bleuler publicou sua monografia intitulada: "Demência precoce ou o grupo das esquizofrenias", na qual argumentou que o Transtorno do Espectro Autista (T.E.A.) fazia parte de um grupo mais amplo de psicopatologias. Em 1938, o autismo foi mencionado em um artigo científico elaborado por Leo Kanner." Conforme Rodrigues (2015, p. 170): "Os primeiros estudos sobre o Autismo foram iniciados pelo psiquiatra Leo Kanner, em 1943, quando estudou um grupo de crianças com características clínicas específicas, que assumem comportamentos diferentes daqueles já conhecidos pela literatura das síndromes psiquiátricas."

As pesquisas de Kanner proporcionaram uma nova perspectiva sobre o que até então era considerado apenas mais um sintoma da esquizofrenia. Afirma Orrú (2012, p. 19): "Kanner distinguia o transtorno autista do grupo das esquizofrenias, discordando do que Bleuler havia afirmado em 1911, pois acreditava que o autismo não era uma doença independente, mas sim mais um sintoma da esquizofrenia."

Em outras regiões do mundo, os comportamentos relacionados ao autismo também não estavam sendo ignorados. Johann "Hans" Friedrich Karl Asperger publicou, em 1944, um artigo intitulado "A Psicopatia Autista da Infância", no qual descrevia os traços comportamentais que observava em crianças. Ao longo de sua vida, Asperger realizou inúmeras pesquisas sobre o tema, que só ganharam notoriedade após sua morte, já que seus textos estavam em alemão, o que dificultava o acesso da comunidade científica.

De acordo com Liberalesso (2020, p. 14): "Em 1944, o pediatra austríaco Johann "Hans" Friedrich Karl Asperger publicou o artigo "A Psicopatia Autista da Infância", descrevendo pacientes com sinais e sintomas semelhantes aos observados por Kanner, mas destacando que parte deles apresentava um interesse intenso e restrito por assuntos específicos. Asperger destacou a dificuldade em manter contato visual durante interações sociais e a falta de significado nos gestos. Ambos os autores ressaltaram, em suas pesquisas, dificuldades relacionadas ao relacionamento interpessoal e à comunicação. Segundo Orrú (2016, p.15): "Kanner foi o precursor da descoberta e da construção do conceito de autismo no século XX". A partir de seus estudos, outros pesquisadores registraram hipóteses e estudo sobre o T.E.A agregando ao seu conceito.

A Associação Americana de Psiquiatria em 1952, cria o primeiro Manual para Diagnósticos de Transtornos mentais como nos diz Liberalesso (2020, p. 16) :O "Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais" (DSM) é um livro editado periodicamente pela Associação Americana de Psiquiatria, utilizado pelos profissionais de saúde nos Estados Unidos - e na maior parte dos países do mundo - como um norteador para o diagnóstico das condições neuropsiquiátricas."

Os estudos sobre o Transtorno do espectro Autismo se aprofundaram com o passar dos anos, novos pesquisadores e teorias sobre os comportamentos apresentados pelas crianças com autismo surgiam, durante algum tempo se acreditou que a culpa era das mães do autismo de seu filho, surgiu a teoria das "mães geladeiras", que conforme Braga(2018,p.30- 31): "por volta de 1967, Bruno Bettelheim (...) reforça a 'Teoria das Mães Geladeira'(...).Para uma melhor intervenção, Bettelheim propõe separar essas crianças do

convívio de suas mães, levando-as para espaços institucionalizados e distantes desse convívio familiar”. As teorias de Bettelheim levaram muitas crianças com autismo para instituições psiquiátricas e receberam fortes críticas. Segundo Orrú(2016, p. 15) apud AMY, (2001,p.35-36): “Bruno Bettelheim (...) formulou sua hipótese sobre o autismo,(...) experiência vivida muito precocemente em relação a sua mãe e seu ambiente familiar.(...) Abriu as portas a teorias extremamente culpabilizadas para os pais, que se viram como a causa primeira do atraso de seus filhos.” Neste cenário começa a primeira exclusão do indivíduo com autismo, sua própria família se sente culpada pelas limitações que a criança apresenta.

Na atualidade, as características do autismo são bem definidas, segundo Mello (2005,p. 16): “Autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação”. Esta síndrome aparece mais em meninos do que em meninas e a cada ano está aumentando o número de laudos confirmados de autismo. As características básicas para o diagnóstico do autismo se baseiam na tríade de interação social, comunicação e uso da imaginação.

Como não é possível fazer exames que comprovem o autismo, seu quadro é confirmado por observações clínicas que podem ser feitas por médicos ou psicólogos.

Conforme Baptista e Bosa (2002, p. 42): “a avaliação de uma criança com suspeita de autismo inclui a entrevista com os pais, o exame da criança, além de algumas ações complementares de acordo com o julgamento do psiquiatra e do neurologista.” Seu diagnóstico se baseia na observação dos sintomas presentes no indivíduo com T.E.A., uma vez que na atualidade o quadro de sintomas está mais definido facilitando a percepção dos profissionais da área.

PERCURSOS HISTÓRICO DOS TRATAMENTOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Os sujeitos com deficiência ao longo da história foram excluídos de seu grupo social, se “eliminava” todos aqueles que entendessem como deficientes. Segundo Oliveira (2002, p. 25): “A discriminação do portador de deficiência tem sido uma constante ao longo da história. Houve sempre diferentes maneiras de rechaçá-lo, segregá-lo, enfim de colocá-lo bem longe dos olhos daqueles que se consideram “normais”. Historicamente os seres humanos podem ter dificuldade de aceitar diferenças, tanto que em Esparta eliminar a criança com deficiência era considerado normal tal pessoa não teria condições de atingir a “ideal espartano” sendo excluído de seu grupo social.

“Em Esparta, a prática do abandono ou da eliminação de crianças com deficiências físicas ou mentais era concebida como natural, pois desta forma os “sub-humanos” não atrapalharam o ideal “atlético” Pessotti (1984, p. 3), que era a base da organização sociocultural de Esparta e da Magna Grécia. Muitos foram os anos de segregação e exclusão dos deficientes, que eram em alguns casos deixados à própria sorte.

O cristianismo passou a considerar os deficientes como seres humanos, mas ainda não tinha os mesmos direitos da população em geral, Oliveira (2002,p.26) nos diz que:“(...) o sujeito com deficiência passe a ser considerado “pessoa” a partir do cristianismo, a igualdade civil de direitos não lhe é dada.(...) O que acontece é um movimento de assistencialismo muito grande, o deficiente mental é acolhido em conventos ou igrejas, para que desta forma sobreviva, mas não lhe é dado o direito de desenvolver-se como qualquer ser humano”.

Os deficientes não estavam em total exclusão, recebiam alguma assistência, porém seus direitos como ser humano ainda não eram considerados e nem se vislumbra possíveis habilidades que estas pessoas podiam ter, estes locais de atendimento ao deficiente apenas davam a assistência necessária para sobrevivência. O cristianismo trouxe uma mudança de paradigma ao considerar pessoas com deficiência como “filhos de Deus”,

dignas de compaixão e caridade. No entanto, isso não implicava em igualdade de direitos civis. A caridade era vista como a principal forma de relação com essas pessoas, este ato não contemplava a inclusão plena na sociedade.

De acordo com Oliveira (2002, p. 27): “Em 1325, (...) primeira instituição, foi criada, por Eduardo II da Inglaterra, a primeira legislação sobre os cuidados que deveriam ser tomados a respeito da sobrevivência e, sobretudo, a respeito dos bens dos deficientes mentais.” A criação de uma legislação específica para deficientes mentais no início do século XIV representava um avanço, uma vez que o Estado começava a se preocupar formalmente com essas pessoas. Antes disso, o cuidado com pessoas com deficiência ficava majoritariamente a cargo da caridade religiosa ou de familiares. No entanto, a natureza dessa lei era, em grande parte, paternalista, pois não visava proporcionar autonomia ou garantir direitos civis, mas sim cuidar da sobrevivência e proteger a sociedade de possíveis danos.

Durante os anos várias instituições foram criadas para atender a todos os deficientes, não havendo distinção de tratamento para nenhuma patologia. Segundo Oliveira (2002, p. 53): “O entendimento sobre o sujeito da educação especial tem apresentado mudanças ao longo do tempo - ora tratado como símbolo do castigo divino, ora adorado como manifestação deste, ora exposto à morte, ora considerado ser humano, ora visto como um ser que possui características que se assemelham àquelas dos animais.”

O tratamento dado às pessoas com deficiência leva as famílias deste indivíduo por vezes se esconder da sociedade, ter a difícil missão de atender um filho com deficiência em momentos que havia pouco conhecimento sobre as mais distintas deficiências, ainda podendo ser vítimas da sociedade que em alguns momentos se mostra preconceituosas e excludentes.

AS DIFICULDADES DE EXPOSIÇÃO SOCIAL DO DIAGNÓSTICO DE AUTISMO RELACIONADO AOS TRATAMENTOS DADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

A maternidade traz mudanças significativas em uma família. Agora, com mais um membro, as prioridades mudam, e toda a atenção do casal se volta para o filho. Meses se passam, e a evolução dessa criança começa a apresentar sinais que indicam a possibilidade de alguma situação diferente em relação às demais crianças. Segundo Sulzbach (2019, p.37): “O diagnóstico de uma doença crônica no âmbito familiar, especialmente em se tratando de crianças, constitui uma situação de impacto, podendo repercutir na mudança da rotina diária, na readaptação de papéis e ocasionando efeitos diversos no âmbito ocupacional, financeiro e relacional das famílias.” Receber o diagnóstico causa um impacto devastador, se trata da confirmação de que realmente há algo diferente na criança. Nesse momento, o tão sonhado filho, idealizado pelos pais, deixa de existir, e lidar com essa situação de luto leva muitas famílias ao isolamento social. Segundo Sulzbach (2019, p. 37): “quando as crianças recebem um diagnóstico de uma deficiência, os pais têm que enfrentar a perda de expectativas em relação a uma criança com desenvolvimento típico e se deparam com incertezas em relação não apenas à criança, mas em relação ao seu próprio futuro”.

Todas as incertezas que surgem junto com o diagnóstico podem ser acompanhadas de um histórico de segregação e exclusão que as pessoas com deficiência sofreram ao longo dos anos. Esses pais ouvem diversos relatos de pessoas próximas e de outras famílias comentando sobre a situação de seus filhos. Decidir o rumo das terapias e tratamentos para o diagnóstico recém-chegado já é algo muito difícil, ainda podendo ser cercado de preconceito e exclusão, se torna um fardo ainda mais árduo para qualquer família carregar. O isolamento familiar é uma experiência comum em famílias com T.E.A. As mães acabam por evitar visitar amigos e sair em ambientes públicos, o que acaba por configurar uma sensação de falta de apoio

As pessoas com deficiências eram tratadas em manicômios ou hospícios, sendo retiradas do seio de sua família, as teorias de Bettelheim, culpavam as mães e ainda nos diziam que estas crianças só teriam desenvolvimento em uma instituição especializada. Neste caso a referência a instituições especializadas eram manicômios, as marcas desta teoria ainda persistem até os dias atuais.

Como uma família pode expor socialmente a deficiência de seu filho se o percurso histórico como nos diz Liberalesso (2020,p.16): “ Bettelheim (...)observou, durante longos períodos, o comportamento de seres humanos submetidos a condições extremas de crueldade, abusos e inanição forçada. Infelizmente, estas observações serviriam de base para a elaboração de suas teorias a respeito do autismo.” Muitas famílias ainda se consideram culpadas pelo diagnóstico do filho, e a sociedade por vezes, ainda mantém a visão preconceituosa e excludente apresentada por essa teoria. Todo o cenário que acompanha o autismo historicamente leva as famílias ao isolamento social, como o comportamento da criança se desregula com facilidade, tem dificuldades comportamentais que chamam a atenção em ambientes sociais. Corrobora com esta idéia: Sulzbach (2019,p.39) “a crença de que a criança não seja compreendida ou cause problemas, desanima os pais de visitar ou receber amigos bem como de expor seu filho com medo do estigma e do preconceito”.

As relações sociais das famílias vão diminuindo. Ao serem questionados sobre o comportamento de seus filhos, muitos pais optam por omitir a deficiência e procuram outras formas de explicar as atitudes que diferem o seu descendente das de outras crianças. Segundo Sulzbach (2019, p .40): “Como a sintomatologia apresentada pela criança tende a perdurar, as famílias encaram a difícil realidade de que se trata de um problema crônico para o qual, precisam de estratégias organizadas de enfrentamento.”

A estratégia de enfrentamento da realidade de ter um filho com autismo muitas vezes envolve negar o diagnóstico ou se isolar socialmente, convivendo apenas com outras famílias cujas crianças têm o mesmo diagnóstico, encontrando assim uma zona de conforto em meio à sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se conclui o presente texto destacando a complexidade e os desafios enfrentados pelas famílias ao expor socialmente o diagnóstico de autismo de seus filhos. O isolamento social da família reflete no desenvolvimento da criança. A pesquisa ressalta que, historicamente, o autismo tem sido marcado por estigmatização e exclusão, o que ainda impacta a aceitação do diagnóstico na sociedade contemporânea. A carga emocional vivida pelas famílias é intensa, permeada por medos e incertezas sobre o futuro da criança, além do receio de sofrer preconceito.

A "Teoria das Mães Geladeiras" de Bettelheim, que culpava os pais pelo transtorno de seus filhos pode ter influências que continuam a alimentar o preconceito, o que agrava o impacto emocional e social sobre as famílias.

Este texto reafirma a necessidade de mais compreensão, empatia e apoio àqueles que lidam com o autismo, para que o enfrentamento desse diagnóstico não traga tanto sofrimento e as famílias possam viver de forma mais integrada e acolhida pela sociedade. Somos o que vivemos, frutos de nossas experiências e capazes de ser uma pessoa melhor a cada momento. Uma família que tem uma criança com autismo terá uma vida mais feliz se tiver amparo social e compreensão de todos para lidar com as ocorrências diárias destas crianças.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Claudio Roberto e BOSA, Cleonice. **Autismo e Educação Reflexões e Propostas de Intervenção**. Porto Alegre. Artmed, 2002.

BRAGA, Wilson Candido. **Autismo: azul e de todas as cores: guia básico para pais e profissionais.** São Paulo: Paulinas, 2018.

LIBERALESSO, Paulo. **Autismo: compreensão e práticas baseadas em evidências** (livro eletrônico)/Paulo Liberelesso e Lucelmo Lacerda. 1 ed.Curitiba: Marcos Valetin de Souza, 2020.

MELLO, A.M.S.R de. **Avanços no Tratamento de Autismo.** Portal do Deficiente, 2004. Disponível em <http://www.deficiente.com.br>. Acesso em 21 de janeiro de 2007.

MELLO, Ana Maria S. Ros de Autismo: **guia prático.** 4.ed. São Paulo: AMA; Brasília: CORDE, 2005.103 p.

OLIVEIRA, Anié Coutinho de. **O autismo e a "criança selvagem" :da prática da exposição às possibilidades educativas** - Porto Alegre : UFRGS, 2002.

ORRÚ, Silvia Ester. **Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar.** 3. ed. Rio de Janeiro: Wak 2012.

ORRÚ, Silvia Ester. **Aprendizagens com Autismo aprendizagem por eixos de interesse em espaços não excludentes;** prefácio de Maria Teresa Eglér Mantoan. Petrópolis, RJ. Vozes, 2016.

MELLO, A.M.S.R de. **Avanços no Tratamento de Autismo.** Portal do Deficiente, 2004. Disponível em <http://www.deficiente.com.br>. Acesso em 21 de janeiro de 2007.

MELLO, Ana Maria S. Ros de Autismo: **guia prático.** 4.ed. São Paulo: AMA; Brasília: CORDE, 2005.103 p.

RODRIGUES, Janine Marta Coelho e SPENCER, Eric. **A Criança Autista: um estudo psicopedagógico.** 2 ed. Rio de Janeiro. Wak Editora, 2015.

PESSOTTI, Isaías. **Deficiência mental: da superstição à ciência.** São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1984.

TREVIZANI, Thiago Marcelo. **Camisa de Força para menores: A Patologia de Crianças e Adolescentes(Hospícios de São Pedro, 1884-1929.**
Disponível em: ([Microsoft Word - Disserta\347\343o - Tiago Trevizani.doc](#))
Acesso: 15 out. 2024.

SULZBACH, Sandra Laura Frischenbruder. **Sobrecarga Materna nos Cuidados de Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo.**2019.

RODRIGUES, Janine Marta Coelho e SPENCER, Eric. **A Criança Autista: um estudo psicopedagógico.** 2 ed. Rio de Janeiro. Wak Editora, 2015.

PRÁTICAS DE ENSINO NA LICENCIATURA EM QUÍMICA: ABORDAGENS DE GÊNERO E SEXUALIDADE

HINKEL, Joice²³⁶
SÁ, Luciana Passos²³⁷

RESUMO

Este relato de experiência tem como objetivo discutir sobre a elaboração de uma sequência didática construída no âmbito de uma disciplina do Curso de Licenciatura em Química. Nesta disciplina se visava desenvolver práticas de ensino que abordassem questões envolvendo gênero e/ou sexualidade no ensino de química. A turma era heterogênea, composta por estudantes em sua primeira graduação e outros em nível de pós-graduação, sendo que a maioria teve pouca ou nenhuma discussão sobre o tema ao longo de sua formação. Ao longo das aulas, foram brevemente exploradas autoras como Joan Scott, Judith Butler, Mary Neide Damico Figueiró e Jimena Furlani, além de trabalhos relacionados ao ensino de Química. O corpo discente conseguiu se posicionar e construir articulações sobre essas abordagens. Acreditamos que o trabalho contribui para a literatura da Educação em Química, ao demonstrar possibilidades no contexto da formação inicial.

Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Ensino de Química. Formação inicial.

INTRODUÇÃO

Discussão sobre gênero, sexualidade, educação sexual e/ou raça são pertinentes no ambiente escolar, principalmente quando atreladas às diversas componentes curriculares, em especial no ensino de química. Contudo, para que essas discussões ocorram de forma satisfatória faz-se necessário haver uma preocupação com a formação docente, tanto no âmbito da graduação quanto na formação continuada.

Nesse sentido, ao analisarmos os trabalhos da literatura, percebemos que iniciativas voltadas para a abordagem de gênero e sexualidade no ensino de Química são incipientes, principalmente no que diz respeito às práticas de ensino (Nogueira; Orlandi; Cerqueira, 2021; Cardoso, 2019). Souza *et al.* (2016), por exemplo, observaram que no estado do Paraná, há poucas discussões sistematizadas sobre gênero em currículos da Licenciatura em Química. Acreditamos que o cenário em outros cursos pelo país seja semelhante.

Levando em consideração essas pesquisas e traçando novas rotas para essa área, uma possibilidade é pensar em formas de dialogar com licenciandas/os em Química, a partir de abordagens que tratem de questões ligadas a gênero e/ou sexualidade. E para que esse diálogo ocorra é fundamental oportunizar DISCUSSÃO com esse público, especialmente em disciplinas obrigatórias nos cursos de formação docente. É nessa perspectiva que Santos e Souza (2021) apresentam uma proposta formativa com licenciandas/os em química, abordando a diversidade sexual, mais especificamente a homofobia, a partir de uma reportagem. Contudo, nesse contexto, não houve interlocução com os conceitos da área de Química, o que entendemos como um aspecto importante a ser considerado.

Nogueira, Orlandi e Cerqueira (2021) também indicam a escassez de conceituação sobre gênero e sexualidade nos trabalhos analisados. Entendemos, assim como Louro (2007), que o gênero está relacionado a uma construção social, enquanto a sexualidade engloba corpo, fantasia, valores e linguagens. De acordo com Butler (2018) compreendemos que o gênero está associado a repetições que, com o tempo, se tornam sólidas, parecendo algo "natural". Concordamos também com Louro (2013), quando afirma

²³⁶ UFSC, joicehinkel@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4358-681X>, <http://lattes.cnpq.br/1524807398918052>.

²³⁷ UFSC, lucianapsa@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0649-7938>, <http://lattes.cnpq.br/9320228970020024>.

que "[...] tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade - as identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento" (p. 31).

Com o intuito de contribuir para a superação dessa lacuna na licenciatura em Química e tentar promover o diálogo entre conceitos de gênero, sexualidade e/ou educação sexual e conceitos da área de química, desenvolvemos uma proposta de sequência didática que teve como propósito oportunizar o diálogo com licenciandas/os em Química sobre a interlocução entre esses conhecimentos.

METODOLOGIA

Este relato de experiência foi desenvolvido durante a realização do Estágio de Docência da primeira autora deste trabalho, em 2022. A disciplina ocorreu no formato presencial, com duração de 3 horas semanais, e estava vinculada à segunda fase do curso, sem exigência de pré-requisitos. O foco central da discussão era construir e refletir sobre práticas de ensino voltadas ao ambiente escolar.

O desenvolvimento das aulas envolveu um diálogo entre a docente responsável pela disciplina e duas estagiárias, possibilitando a contemplação de duas abordagens: cultura indígena (Lei 11.645/2008) e questões de gênero e sexualidade, sendo este último o foco deste trabalho.

O corpo discente era composto por sete estudantes, sendo que um desistiu no meio do semestre. A turma apresentava um perfil heterogêneo, com discentes do mestrado e doutorado nas áreas das ciências exatas e estudantes que cursavam a primeira graduação, além de uma pessoa oriunda de Guiné-Bissau, através de um programa de mobilidade acadêmica.

Ao todo, foram realizados seis encontros, organizados da seguinte forma: introdução à temática de gênero e sexualidade; justificativas para a abordagem da temática no ensino de Química; análise de práticas de ensino; apresentações de seminários baseados em artigos científicos; construção de uma sequência didática e resolução de um caso envolvendo o tema.

Inicialmente, na introdução a gênero e sexualidade, discutimos brevemente o percurso histórico acerca da temática, trazendo autoras como Margaret Mead, Joan Scott e Judith Butler. Nas DISCUSSÃO sobre educação sexual, trabalhamos com Mary Neide Damico Figueiró e Jimena Furlani. A turma também analisou leis e decretos relacionados ao tema, como a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Resolução Nº1, de 19 de janeiro de 2018, e o currículo do território catarinense.

Em seguida, discutimos as experiências de cada estudante durante sua trajetória escolar e familiar, refletindo sobre a abordagem do tema nesses contextos. Isso abriu espaço para uma discussão sobre as justificativas para tratar a temática no ensino de Química, com a turma listando suas ideias no quadro. Posteriormente, dividimos o corpo discente em grupos para analisar propostas de ensino apresentadas em um livro (Oliveira; Queiroz, 2017). Nesta atividade eles deveriam responder questões: "Quais tópicos do capítulo chamaram mais sua atenção?", "Quais tópicos você considera mais difíceis de abordar?", "Quais conteúdos de Química aparecem?", e "Você adicionaria ou removeria algo?". Na sequência houve uma discussão com a turma sobre cada uma destas questões.

Em outro momento, ocorreram apresentações de seminários baseados em artigos da literatura científica²³⁸ que traziam propostas de ensino sobre o tema. Por fim, a turma

²³⁸ SWIECH, Juliane Nadal Dias. A Camisinha como Artefato Tecnológico no Ensino de Química. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 38, n. 3, p. 230-236, 2016. Sociedade Brasileira de Química (SBQ).

teve que resolver o caso intitulado “Qual o problema com a minha aula?”, no qual uma professora, chamada "Ariana", abordou o uso de preservativos na aula de Química enquanto ensinava sobre polímeros, o que gerou uma reclamação por parte do pai de um discente. Diante disso, a professora foi convocada para uma reunião com os pais e a gestão escolar, onde deveria justificar a pertinência de se abordar o tema e sugerir outras abordagens. A atividade das/os estudantes era construir argumentos para dialogar com a comunidade escolar e elaborar um planejamento que demonstrasse como as questões de gênero e sexualidade podem ser integradas a outros conteúdos.

Devido à extensão deste relato, a resolução do caso e os planejamentos elaborados pela turma não serão abordados detalhadamente aqui. No próximo item, o enfoque será nos demais momentos vivenciados com a turma durante o desenvolvimento desta proposta de ensino.

DISCUSSÃO

Nas discussões sobre gênero e sexualidade, a diversidade existente na turma contribuiu para o debate sobre a interlocução entre as duas abordagens, especialmente considerando a realidade do contexto brasileiro e de outros contextos. Em um dos momentos iniciais, apresentei algumas frases para a turma refletir, duas delas apresentadas a seguir.

A condição de subordinação das mulheres em relação aos homens é universal.

Gênero é construção e sexo biológico é natural.

Inicialmente, a maioria da turma reagiu concordando com ambas as frases. Posteriormente, discutimos exemplos que ampliaram essa perspectiva. Começamos trazendo as ideias de Oyèrónkẹ Oyěwùmí, em seu livro *A invenção das mulheres*, que propõe que as distinções corporais não assumiam uma dimensão hierárquica social. Além disso, discutimos como a sociedade era organizada hierarquicamente por idade, de pessoas escravizadas a governantes.

Em seguida, abordamos a questão da construção de gênero e a noção de sexo biológico como algo “natural”. Nesse momento, discutimos brevemente a pesquisa de Thomas Laqueur, em seu livro *Inventando o Sexo - Corpo e gênero dos gregos a Freud*, o que causou certo espanto na turma ao revelar que houve variação histórica na categoria “sexo” e que, por muito tempo, o modelo científico dominante foi o de sexo único.

Neste momento inicial, devido à complexidade das referências teóricas, acreditamos que seria necessário disponibilizar textos mais acessíveis para a turma, como as obras de Adriana Piscitelli²³⁹, mais adequadas para quem não tem proximidade com o campo. Esse ajuste na sequência didática teria facilitado a compreensão.

Adiante, discutimos as experiências pessoais de cada discente em relação a gênero e/ou sexualidade ao longo de suas trajetórias. Praticamente todas/os alegaram não ter

MARIN, Yonier Alexander Orozco; OLIVEIRA, Maíra Caroline Defendi. Problematizando as relações entre química-biologia e questões de gênero: possibilidades e desafios na educação de jovens e adultos. **Revista Debates em Ensino de Química**, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 19-38, dez. 2019. SANTANA, Carolina Q.; PEREIRA, Letícia dos S. O caso Alice Ball: uma proposta interseccional para o ensino de química. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 380 -381, 2021 FERREIRA, Rachel M.; SILVA, Emiliana G. O. Z.; STAPELFELDT, Danielle A. M.

Contextualizando a química com a educação sexual aplicada de forma transdisciplinar nas aulas de biologia. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 342-348, nov. 2016.

²³⁹ PISCITELLI, Adriana. **Gênero: a história de um conceito**. In: ALMEIDA, Heloisa Buarque de; SZWAKO, José Eduardo (org.). *Diferenças, igualdade*. São Paulo: Berlandis & Vertecchia, 2009. Coleção Sociedade em Foco.

vivenciado discussão dessa natureza, e os poucos relatos existentes estavam relacionados às aulas de Ciências no Ensino Fundamental. A palavra “tabu” e sua associação com profissionais de Ciências e Biologia apareceu nessa discussão, algo bem documentado na literatura (Altmann, 2009).

Além disso, algumas pessoas da turma demonstraram dificuldade em compreender a sigla LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais e +). Nesse sentido, é sempre importante manter o diálogo aberto e abordar temas que, para nós, que já estamos familiarizadas/os e vivemos esse debate no cotidiano, podem parecer simples, mas são essenciais, especialmente ao considerar diferentes contextos, como o de estudantes estrangeiros.

Após uma breve discussão sobre a construção teórica da área e as leis e decretos que podem auxiliar a tratar desse tema em sala de aula, o corpo discente escreveu no quadro algumas justificativas para inclusão da temática, das quais seguem alguns exemplos:

Para que o aluno passe a ter senso crítico e não acredite em tudo que é disseminado pela internet.
É um direito das crianças e das/os adolescentes.
É possível relacionar os efeitos físicos e sentimentos, dos hormônios envolvidos com as reações químicas correspondentes.

Esses exemplos justificam a pergunta: "por que discutir Gênero e Sexualidade no Ensino de Química?". Em relação ao primeiro ponto, especialmente ao tratar de gênero e/ou sexualidade, sabemos das distorções envolvidas, como a falácia da "Ideologia de Gênero"²⁴⁰. A questão dos direitos de crianças e adolescentes é também assunto que Figueiró (2002) costuma enfatizar em seus trabalhos. Por fim, ao se tentar relacionar a temática ao ensino de Química, é natural que se proponha o tema dos hormônios, portanto, é importante discutir que essa não é a única possibilidade.

Sabendo da importância de ampliar os horizontes em relação aos conceitos possíveis de serem abordados no ensino de Química, os capítulos do livro de Oliveira e Queiroz (2017) e os seminários apresentados pela turma enriqueceram essa discussão. No livro de Oliveira e Queiroz (2017), a turma se dividiu e analisou os seguintes capítulos: Capítulo 2 – "Mulheres de Fibra", Capítulo 4 – "Aproximando Gênero, Ciências e Teatro: vozes pouco ouvidas", e Capítulo 6 – "A fada madrinha da passabilidade: hormônios e o Ensino de Química".

Durante essa discussão, a turma fez alguns apontamentos. Primeiramente, não identificaram dificuldades em trazer a abordagem sobre as "mulheres de fibra", mas sugeriram a inclusão de um debate sobre a desvalorização do trabalho manual e de dados estatísticos que comparassem os tipos de mulheres que ocupam distintos cargos, como aqueles trabalhos intelectuais e de poder. No Capítulo 4, a turma destacou que alguns conceitos poderiam demandar muito tempo, especialmente considerando o contexto do ensino médio, precisariam simplificados. Já no Capítulo 6, foi mencionada a dificuldade em abordar pessoas trans que não sentem a necessidade de modificar sua genitália, além da importância de não confundir desejo afetivo-sexual com gênero. A turma também sugeriu focar em um hormônio específico para detalhar seu contexto, como, por exemplo, um hormônio que seja comercializado.

Posteriormente, ao terem contato com textos que continham propostas didáticas, a turma analisou um trabalho publicado na literatura do ensino de Química e apresentou um seminário, discutindo seus limites e possibilidades, assim como dúvidas conceituais. Em

²⁴⁰ MISKOLCI, Richard; CAMPANA, Maximiliano. "Ideologia de gênero": notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. *Sociedade e Estado*, v. 32, n. 03, p. 725-748, 2017.

seguida, resolveram o caso e construíram um planejamento contemplando a abordagem de gênero e/ou sexualidade no ensino de Química.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oportunidade de realizar o estágio docente durante o mestrado em um curso de Licenciatura em Química foi fundamental para minha formação, pois me permitiu dialogar com pessoas que tiveram uma trajetória semelhante à minha na formação inicial: marcada por poucas DISCUSSÃO sobre gênero, sexualidade e educação sexual, além de questões relacionadas à raça e classe. Esse diálogo pode ser significativo para quem não possui um contato teórico prévio, trazendo reflexões que permitam repensar as propostas levadas para sala de aula.

O contato inicial com a literatura sobre gênero, sexualidade e educação sexual é importante para o desenvolvimento de uma formação mais inclusiva. A turma teve a oportunidade de analisar essas questões. Exemplos práticos de como lidar com tais temas também se mostraram essenciais, especialmente para se pensar em estratégias pedagógicas. Além disso, as/os discentes conseguiram se posicionar em relação a um caso e construir um planejamento alinhado com a abordagem.

De modo geral, a turma avaliou essa parte da disciplina como relevante para sua formação, principalmente por ter abordado uma área, até então, pouco explorada. Contudo, com o tempo limitado, foi difícil mergulhar profundamente em textos com conceitos mais complexos. Entendemos que uma disciplina voltada à construção de práticas de ensino pode oferecer uma introdução a esses conceitos, mas corremos o risco de conduzir uma aula sem uma conceituação teórica suficientemente sólida, o que muitas vezes faz com que a abordagem se restrinja à discussão sobre mulheres na ciência.

Acreditamos que atingimos o objetivo de introduzir e discutir, ainda que brevemente, as pesquisas sobre gênero e sexualidade no ensino de Química, deixando espaço para que o corpo discente se aprofunde em momentos futuros de sua formação. Trabalhos futuros podem focar nos processos de ensino e aprendizagem envolvidos em abordagens que tratem da temática em foco. Além disso, é importante pensar em momentos de formação para docentes da educação básica que não tiveram a oportunidade de discutir esses temas durante sua formação inicial.

REFERÊNCIAS

ALTMANN, H. **Educação Sexual em uma escola: da reprodução à prevenção.** Cadernos de Pesquisa, v.39, n.136, p.175-200, 2009

BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade.** 16. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

CARDOSO, Tamara Rosswailer Marques. **O estado da arte sobre as temáticas de gênero na pesquisa em ensino de química no Brasil.** 2019. 131 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico. **Repensando a Educação Sexual enquanto tema transversal.** Cadernos de Educação, Pelotas, v. 11, n. 19, p.65-82, dez. 2002.

LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação: das afinidades políticas às tensões teórico-metodológicas.** Educação em Revista, n. 46, p. 201-218, dez. 2007.

LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação.** 2013 15. ed. Petrópolis.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

NOGUEIRA, Keysy Solange Costa; ORLANDI, Renata; CERQUEIRA, Bruno Rafael Santos de. **Estado da arte:** gênero e sexualidade no contexto do ensino de química. Química Nova na Escola, v. 43, n. 3, p. 1-11, ago. 2021.

OLIVEIRA, Roberto Dalmo Varallo Lima de; QUEIROZ, Glória Regina Pessoa Campelo. **Conteúdos Cordiais:** química humanizada para uma escola sem mordação. São Paulo: Livraria da Física, 2017. 123 p.

SANTOS, Mateus José dos; SOUZA, Rita de Cássia de. **Propostas Formativas sobre a Diversidade Sexual na Formação Inicial de Professores de Química:** um olhar a partir do construcionismo social. Revista Debates em Ensino de Química v. 6, n. 1, p. 16-29, 2021.

SOUZA, Denise.Caroline. et al. **Questões de Gênero em cursos de Licenciatura em Química do Estado do Paraná.** In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 18, 2016, Florianópolis. AnaisUFSC, 2016.

JOVENS E EDUCAÇÃO ESCOLAR – ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES

SOUZA, Eloisa Terezinha Baptista de Souza²⁴¹
VASCONCELOS, Valéria Oliveira de²⁴²

RESUMO

A presente pesquisa traz como eixo principal a discussão do que os/as jovens estudantes do ensino médio têm a ensinar para a educação escolar. Teve como objetivos compreender a percepção de jovens sobre sua relação com a educação escolarizada contida em literatura específica e como essas percepções influenciam suas experiências e perspectivas educacionais. Para atender aos objetivos propostos foi realizada uma pesquisa bibliográfica que teve como base o Portal de Periódicos da CAPES. Foram selecionados 25 artigos cuja análise se pautou em três categorias principais: Jovens e Juventudes; Educação Escolar; A Voz das juventudes. Os resultados apontam que a voz do/as jovens são fios condutores a anúncios de mudanças educacionais, que permitem entender a educação como uma prática que busca promover a participação e a transformação social por meio da troca de conhecimentos e saberes entre diferentes atores sociais.

Palavras-chave: Jovem. Juventude. Voz. Educação escolar.

INTRODUÇÃO

A concepção de educação que defendemos aqui se baseia em um processo de construção de aprendizagens para formação de cidadãos/ãs críticos/as. O ato humano de educar existe em todos os lugares, tanto no trabalho escolar, quanto na comunidade. Sabemos que não há uma única forma, nem um único modelo de educação e que a educação acontece de diversas formas, diversos tempos e diversas práticas. Segundo Brandão (1981, p.78): “A ideia de que a educação não serve apenas à sociedade, ou à pessoa na sociedade, mas à mudança social e a formação consequente de sujeitos e agentes na/da mudança social, pode não estar escrita de maneira direta nas leis do ensino”.

Partimos da premissa de que os/as estudantes do Ensino Médio têm potencial suficiente, enriquecedor para transformar e construir o conhecimento; já a escola tem a responsabilidade de aprimorar essa capacidade, favorecendo a autonomia do aprender. É nesse período estudantil que o “ser Jovem” amplia suas experiências e conhecimentos, responsabilidades, paixões, laços de amizades profundas, além de idealizar seus sonhos e envolver-se nas lutas para alcançá-los. Refletindo sobre essa intenção pensamos que é um vasto campo de estudo dentro da Educação.

Nesta pesquisa trabalhamos com o conceito de “juventudes”, segundo Dayrell, Moreira e Stengel (2011), uma vez que existem vários mundos, vários olhares, diferentes culturas, modos de vida, classes, religiões, etnias, portanto diferentes juventudes. Tratamos o termo jovem ou jovens para aqueles/as que se encontram com idade entre 15 a 29 anos segundo o Estatuto da Juventude (Brasil, Lei 12.852/13).

A escola é de suma importância na formação dos/as jovens em conjunto com as famílias na promoção de uma educação pautada pelos princípios da inclusão, da igualdade e da diversidade, respeitando as diferenças e promovendo oportunidades. Segundo Dayrell (2007, p.1109) “Na trajetória de vida desses jovens, a dimensão simbólica e expressiva tem sido cada vez mais utilizada como forma de comunicação e de um posicionamento diante de si mesmos e da sociedade”.

Os artigos levantados na pesquisa bibliográfica referem-se de diferentes contextos, diversas unidades escolares, escolas de educação básica e também em universidades,

²⁴¹ Mestranda PPGE UNIPLAC. E-mail: eloisatbsousa@hotmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9046-9344>. CVLattes: <https://lattes.cnpq.br/848339637224799>.

²⁴² Docente PPGE UNIPLAC. E-mail: profa.valeria@uniplaclages.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0616-2372>; CVLattes: <https://lattes.cnpq.br/9609054896546584>

bem como fora delas, com grupos de jovens e em locais de medidas socioeducativas. O público-alvo trazido nos artigos foi diversificado, abordando jovens em suas diversas fases.

A pesquisa teve como objetivo geral compreender a percepção de jovens sobre sua relação com a educação escolarizada contida em literatura específica e como essas percepções influenciam suas experiências e perspectivas educacionais. Para tanto foram levantadas pesquisas na área da Educação que tratavam especificamente da voz dos/as alunos/as, identificando nessas pesquisas o que os/as jovens pensam sobre sua própria realidade e como a escola/comunidade escolar pode melhor atender às demandas desses/as jovens.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se com uma abordagem qualitativa. Segundo Minayo (1995, p. 220-221), “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.” A pesquisa qualitativa explora informações subjetivas sobre os agentes pesquisados, sendo uma pesquisa não numérica para a coleta de dados.

A questão de estudo desta pesquisa e que serviu de orientação foi: “Quais as contribuições que os/as jovens estudantes podem trazer para a educação escolar?”. A intenção deste estudo é a de colaborar na visibilidade ao tema sobre a os Jovens e Juventude ou Juventudes, no âmbito acadêmico e científico.

Escolher a metodologia do desenvolvimento de um trabalho, não é uma tarefa fácil, e leva a várias incertezas sobre qual caminho prosseguir. Ao definir que seria uma Pesquisa Bibliográfica, possibilitou que fôssemos à busca de um banco de pesquisas e optamos pelo Banco de Periódicos da Plataforma Capes, por ser de fácil acesso e entendimento. Pensando objetivamente no processo de pesquisa dos artigos selecionados, levamos em conta os trabalhos que traziam o protagonismo dos/as jovens em vários locais de sua vivência (escola, comunidade, trabalho. A pesquisa bibliográfica permite uma vasta abrangência de informações, contribuindo assim para a construção e definição do objeto de estudo proposto, ao utilizar-se de resultados distintos, além de tornar-se relevante por meio do processo metodológico para a construção do saber científico (Lima e Miotto, 2007). De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica pode ser feita por meio de uma leitura, análise ou interpretação de material. Entre eles podemos citar livros, documentos fotocopiados, periódicos, imagens, manuscritos, mapas, entre outros.

Foram escolhidos 25 artigos. Para a análise dos dados assentimos que a adoção de categorias de estudo desperta a reflexão e permite a tomada de consciência, facilitando a criação e recriação de novas formas de caminhar. Assim, a análise foi dividida em três categorias: 1 – Jovens e Juventudes; 2 – Educação Escolar; 3 – A Voz das juventudes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Com Dayrell (2007, p. 161) lembramos que: “tomar os jovens como sujeitos não se reduz a uma opção teórica, diz respeito a uma postura metodológica e ética, não apenas durante o processo de pesquisa, mas também no cotidiano como educador”. Neste sentido, justificamos a presente pesquisa, fundamentada teoricamente em Freire (2000) e Brandão (1981), que anunciam a necessidade de uma educação reflexiva e participativa pelos sujeitos com vistas à tomada de consciência da realidade. Compreendemos que através da educação escolar como instituição socializadora e de novas concepções metodológicas, é possível construir um mundo melhor com, ao lado de e a partir das pessoas envolvidas no ato de ensinar-e-aprender, pautado pela voz dos/as jovens.

Ao trazer a categoria “Jovens e Juventudes”, referimo-nos a um grupo heterogêneo, composto por diferentes raças, etnias, que trazem questões de gênero, sexualidade, classe social e outras. Os artigos categorizados neste eixo referem-se a diversos assuntos relacionados aos/as jovens: como são e como querem ser vistos/as pela sociedade; jovens protagonistas de suas histórias; documentários, concepções sobre as fases da vida; análise em *photovoice* enquanto metodologia, permitindo que aumentem a consciência das potencialidades e fragilidades sobre si e os outros. Alguns artigos focam na falta de maturidade percebida pelos/as jovens ao tratar de determinadas decisões. Outros trazem o acesso de estudantes pobres às universidades, a análise de contos e produção de curta metragem, além de discussão sobre os conceitos de juventude a partir das condições dos/as estudantes.

Abordar os termos jovem(s) e juventude(s) na contemporaneidade possibilitou-nos importantes avanços para entender a importância de sua contribuição na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O/A jovem é sujeito de direitos e a escola precisa fortalecer essa premissa.

Na segunda categoria apresentamos a Educação Escolar (desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio até a educação superior). Os artigos estudados exprimem diversos assuntos relacionados à temática, tais como: a influência que a escola representa na vida dos jovens; a compreensão da ludicidade trabalhada na escola, permitindo o desenvolvimento do protagonismo juvenil; o envolvimento de professores/as que ajudam na transformação dos/as estudantes e entrevistas com os/as mesmos/as; a problematização do Projeto de Lei (PL) – Escola sem partido; a relação entre o discurso e o poder, o poder e o saber; o discurso dos diversos segmentos da escola; a importância da escola em ouvir os/as educandos/as; a escola pós pandemia e reflexões de leituras descolonizadoras, escola e currículo e o olhar do/a educador/a e do/a educando/a diante do estudo de leis para o desenvolvimento da educação. Os estudos pesquisados configuram a educação como um ponto sudeador dos principais elementos da vida humana e do desenvolvimento de um país.

A terceira categoria pesquisada foi a Voz dos Jovens, porque a escuta atenta e aberta à diversidade ainda não é uma prática na educação escolar. A educação recebida não os prepara para a democracia cidadã. Por outro lado, outras possibilidades existem como destaca Pacheco (2011, p.97): “Nós nos baseamos no paradigma de que o conhecimento se gera ou se recria no diálogo ou na comunicação entre sujeitos, desaparecendo a relação tradicional educador/aluno.”.

A voz dos jovens é relatada em diversos assuntos, tais como: reflexão sobre conceitos de ser jovem; vozes dos/as estudantes quanto ao futuro; as vozes dos/as estudantes que analisaram o que a escola oferece a eles/as e alternativas de melhorias; a força das vozes quando reunidas em movimentos de reivindicações e utilização de mídias como espaço de divulgação; temáticas como HIV e outras; a conexão entre jovens e a filosofia; vozes em que o/a jovem se vê como sujeito singular e ao mesmo tempo social; vozes caladas, dominadas por vozes de traficantes, de políticos e líderes religiosos.

As pesquisas dos artigos foram realizadas em diversas regiões dentro e fora de unidades escolares. Muitos/as jovens desconhecem seus direitos e, mesmo em contextos diferentes, a maioria fala de suas necessidades, injustiças e discriminações. Em contrapartida demonstram a forma de como gostariam que fossem tratados/as e suas preocupações com o futuro, conforme o depoimento a seguir: “ninguém leva jovem a sério, todo mundo acha que jovem é só uma fase que vai passar, como a gente hoje não fosse nada, ou é criança ou é adulto” (Carneiro et al, 2014, p. 261).

Estas categorias temáticas possibilitaram analisar cada artigo e perceber como é necessário ampliar a voz, oportunizar a vez dos/as jovens e também aprender com eles/as, dentro e fora da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa intenção, neste trabalho, foi a de refletir as vozes das juventudes das mais variadas localidades, em especial, das unidades escolares. Levamos em conta os elementos dos grupos juvenis, estudantes nas escolas de educação básica. Torna-se pertinente uma continuidade nas investigações sobre as vozes das juventudes estudantis, bem como a possibilidade de tecer redes de ação conjunta entre todos os segmentos. Evidenciamos que a voz dos/as jovens representa a possibilidade de um diálogo problematizador desenvolvido em rodas de conversas, espaços escolares, espaços religiosos, espaços políticos, espaços digitais através das tecnologias entre outros, permitindo a interação, a comunicação e a participação das pessoas em seu contexto social.

Os resultados indicam a necessidade de maior atenção e desenvolvimento da prática de dialogar a partir da voz dos/as jovens estudantes na educação escolar, seja ela formal ou não formal, em instituições públicas ou particulares de ensino e/ou projetos sociais anunciando a ampliação do conceito de educação, possibilitando enxergar novos espaços e tempos.

A voz do/as jovens são fios condutores a anúncios de mudanças educacionais, que permitem entender a educação como uma prática que busca promover a participação e a transformação social por meio da troca de conhecimentos e saberes entre diferentes atores sociais. Os/As jovens estudantes precisam ser respeitados/as, a partir deles/as é que advém o ensejo para que o mundo se reestruture por um novo prisma. Para Freire (2000, p.78) “Não é no silêncio que os seres humanos se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.

A pesquisa realizada por Borges (2018) baseou-se na metodologia etnográfica que estuda a cultura e comportamentos de grupos, diagnosticando uma polifonia de vozes entendendo o conhecimento escolar como modo de subjetivação e desenvolvimento para o ser social. “Os jovens são entendidos como quimera escolar e são desejosos de uma escola que querem de outra forma, uma escola reimaginada e possível. Aposta-se aqui numa juventude em trânsito, em processos que se relacionam com o conhecimento escolar a seu modo.” (Borges, 2018, p.29)

O autor pesquisou os/as jovens-estudantes do ensino médio em uma escola pública estadual em relação com o conhecimento escolar, anunciando a importância da etnografia. “A etnografia torna-se, também, um paradigma que, igualmente, se desenvolve com o objeto de estudo.”. (Borges, 2018, p.30)

Assim sendo, ao passo que a pesquisa foi analisada, foi surgindo a importância da polifonia de vozes. “O processo de produção de conhecimento na pesquisa educacional é um compósito da relação reflexividade vozes discentes, práticas de significação na escola. Tais dimensões mobilizam questionamento sobre que escola e que conhecimentos não de existir no futuro.” (Borges, 2018, p.31)

REFERÊNCIAS

BORGES, Luiz Paulo Cruz. **Juventudes em trânsito: notas etnográficas sobre a relação dos estudantes do ensino médio com o conhecimento escolar**. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro - RJ. 2018. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/e-mosaicos/article/view/34444>. Acesso em: 15 de mai. 2024.

BRASIL. **Estatuto da juventude**: atos internacionais e normas correlatas.– Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2013.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é Educação**. São Paulo: Brasiliense, 1981.

CARNEIRO, Cristiane Teixeira., et al. **A filosofia dos jovens sobre o ser jovem: uma pesquisa sociopoética**. Universidade Federal do Piauí. Terezina- PI. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.15628/holos.2014.1935>. Acesso em: 28 de jun. 2024.

DAYRELL, Juarez, MOREIRA, Maria Ignez Costa, STENGEL Márcia. **Juventudes Contemporâneas: um mosaico de possibilidades**. Belo Horizonte. Editora PUCMinas, 2011.

DAYRELL, Juarez. **A escola “faz” as juventudes?** reflexões em torno da socialização juvenil. Educação e Sociedade. Campinas, vol. 28, n. 100, especial, p. 1105-1128, São Paulo, 2007.

FREIRE Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: reedição. Editora Paz e Terra, 2000.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

LIMA, T.C.S de; MIOTO, R.C.T. **Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica**. Katál, Florianópolis, v.10, SP - 2007.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 1995.

PACHECO, Raquel. **Nós também temos voz: dinâmicas e movimentos em análise**. PUC. Ponta Grossa-PR.2011. Disponível em: <https://sapientia.ualg.pt/entities/publication/f09282a9-c4dd-4377-8e9c-ea32d696ff0e>. Acesso em: 26 de abr. 2024.

ENFOQUE DE GÊNERO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

TURTURICA, Lina Paula Juliana²⁴³

FURLIN, Neiva²⁴⁴

RESUMO

Este estudo apresenta o desenvolvimento e resultado de uma revisão de literatura sobre educação e a perspectiva de gênero. Esta revisão faz parte de uma pesquisa em andamento realizada em uma das disciplinas do Doutorado em Educação, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, Brasil. O objetivo principal foi identificar, no âmbito da educação, entre janeiro de 2020 e agosto de 2024, os estudos sobre a perspectiva de gênero. Foi realizada uma revisão de literatura qualitativa na base de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) Brasil, seguindo as seguintes fases: definição de objetivos, determinação de critérios de inclusão, categorização, análise e discussão dos resultados. Entre um total de 529 artigos foram selecionados 71 que continham a palavra "educação" no título e palavras-chave. Destes, apenas 8 artigos se referem a pesquisas no campo da educação com enfoque de gênero, em temáticas como gênero: papéis e crenças, educação sexual, experiências de mulheres no âmbito profissional e de saúde, população LGBTI+, interseccionalidade e estudos decoloniais, com ênfase em populações indígenas.

Palavras-chave: Educação. Gênero. Revisão de literatura. Brasil.

INTRODUÇÃO

Os Objetivos de Desenvolvimento Social, propostos como metas acordadas pela Organização das Nações Unidas, constituem um roteiro para orientar as ações de toda a sociedade. Entre esses objetivos está a promoção de uma educação de qualidade, incluindo o compromisso ativo do Brasil em assegurar a igualdade de acesso à educação para todos os homens e mulheres (ONU, 1995).

Ao longo da história, inúmeras pesquisas demonstraram a magnitude das desigualdades, ou seja, diferenças injustas e evitáveis que ocorrem dentro de uma sociedade ou grupo em diferentes épocas e regiões, e seu impacto negativo no desenvolvimento humano (Amaral Caffagn, 2024). A desigualdade social é uma das principais categorias de análise nas ciências sociais, econômicas e de saúde pública. Atualmente, reconhece-se a influência dos sistemas políticos, econômicos e sociais no ambiente escolar, e como esses sistemas determinam o tipo de "escola" que construímos como esforço coletivo (Castañeda Abascal; Díaz Bernal, 2021).

Nesse sentido, se o objetivo é transformar as desigualdades, a escola surge como um espaço viável para essa transformação, um ponto de encontro dos diferentes setores da sociedade em toda a sua diversidade e complexidade (Amaral Caffagn, 2024). Isso se alinha com o convite e a necessidade de unir esforços para intervir nos principais âmbitos onde essas desigualdades, particularmente nas relações de gênero, são mais pronunciadas, como é o caso da educação.

Para abordar essas desigualdades, é necessário um enfoque que permita compreender como as sociedades atribuem diferentes valores e comportamentos a homens e mulheres nos processos de desenvolvimento, para além de seu sexo biológico, em interseção com diversas identidades e orientações sexuais. O enfoque de gênero, segundo Castañeda Abascal; Díaz Bernal (2021), permite então cumprir os objetivos mencionados, atuando como uma lente de aumento que potencializa a compreensão dessas relações de poder desiguais.

²⁴³ Universidade do Oeste de Santa Catarina, lina.turturica@gmail.com. <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4789-3814>

²⁴⁴ Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: neiva.furlin@unoesc.edu.br, orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5103-2104>, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7833380913353769>

Sob essa perspectiva, o gênero é entendido como uma categoria social que se refere às qualidades, formas de pensar, comportamentos e papéis atribuídos às pessoas dentro de uma sociedade, em função de seu sexo biológico e de acordo com as necessidades derivadas de um contexto histórico e social particular. Em algumas ocasiões, o gênero é confundido com termos como sexo ou mulher. O "sexo" refere-se às diferenças físicas, anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres, enquanto o "gênero" se refere às ideias, representações e práticas sociais de ambos, estabelecendo uma diferenciação hierárquica nos papéis e funções sociais (Daponte; Bolívar; García, 2010).

O estudo de gênero analisa as desigualdades em papéis, saúde, aspectos socioeconômicos, sexualidade e formas de pensar e agir, dentro do contexto socioeconômico em que as pessoas interagem. Não examina apenas a relação entre homens e mulheres, mas também o espaço intergênero. Essas desigualdades, conhecidas como lacunas de gênero, são consequência de padrões culturais, sociológicos e econômicos que as comunidades buscam reduzir ou eliminar, ao considerá-las barreiras para o desenvolvimento humano (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2012).

Diante do exposto, o objetivo principal deste trabalho foi identificar, no âmbito da educação, os estudos realizados sobre a perspectiva de gênero, entre janeiro de 2020 e agosto de 2024, no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica de tipo qualitativo e descritivo, utilizando como repositório de busca a base de dados SciELO. A metodologia adotada consistiu na busca do descritor "educação" na base filtrando por publicações em língua portuguesa, no Brasil, e dentro do recorte temporal de 2020 a 2024.

Após aplicarmos os critérios de inclusão e exclusão, dos 529 trabalhos identificados inicialmente, selecionamos 71 artigos que continham a palavra "educação" no título e/ou resumo. Desses, apenas 8 artigos se configuravam-estudos que adotavam a temática ou o enfoque de gênero, os quais formaram o corpus final. Conduzimos a análise temática dos dados utilizando o software ATLAS.ti, apoiando-nos na frequência e características temáticas dos achados.

DISCUSSÃO

Considerando que o Scielo é uma base em que se depositam somente artigos de revistas *qualis* A1, o fato de encontramos somente 8 artigos que fazem a articulação entre educação e gênero, não significa que não se realizam estudos com esse foco, mas que eles acabam não tendo grande visibilidade no campo científico, por tratar-se de periódicos de *qualis* A1. O enfoque de gênero na educação brasileira é fundamental para promover a equidade e a justiça social em um país com profundas desigualdades de gênero e diversidade sexual. Este enfoque não busca apenas questionar as normas tradicionais que perpetuam a discriminação, mas também transformar as estruturas educacionais em espaços inclusivos e equitativos. A importância de incorporar uma perspectiva de gênero no sistema educacional brasileiro pode ser analisada a partir de diversos ângulos chave.

A interseção entre gênero, raça e classe social, que agrava as desigualdades educacionais no Brasil, é vital para entender o impacto do gênero na educação, pois essas identidades se cruzam e multiplicam as experiências de discriminação. A implementação de um enfoque interseccional nas salas de aula permite que estudantes de diferentes origens compreendam e respeitem as complexidades das identidades individuais, fomentando, assim, uma cultura de inclusão (Gomes, 2023).

A incorporação de uma perspectiva de gênero na educação no Brasil é necessária não apenas para corrigir desigualdades históricas, mas também para construir uma sociedade mais justa e inclusiva, que respeite a diversidade e garanta os direitos humanos. Isso aponta para a necessidade de uma abordagem integral, onde a educação inclua uma perspectiva de gênero que desmonte estruturas de poder que perpetuam a dominação cultural e epistêmica hegemônica. Esse enfoque não só visa alcançar as metas dos objetivos de desenvolvimento, mas também criar um espaço educacional que seja seguro para todas as pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação de um enfoque de gênero na educação no Brasil não é apenas essencial para corrigir desigualdades históricas, mas também para construir uma sociedade mais justa e inclusiva, que respeite a diversidade e garanta os direitos humanos. Isso aponta para a necessidade de uma abordagem integral, que desmonte as estruturas de poder que perpetuam a dominação cultural e epistêmica hegemônica, permitindo o alcance das metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso tanto para promover uma educação de qualidade social, pautada na formação integral e humanista, que vai além dos resultados das avaliações padronizadas, em escala global, quanto para construção de uma cultura de igualdade/ equidade de gênero e de respeito aos direitos humanos.

REFERÊNCIAS

ÁLVAREZ Ileana. **Sociedad civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África**. Barcelona: CIDOB; 2013 [acceso 27/09/2017]. Disponible en: www.cidob.org/es/content/download/34002/557922

CASTAÑEDA Abascal, Ileana Elena; BERNAL, Zoe Díaz "**Desigualdad social y género.**" *Revista Cubana de Salud Pública* 46 (2021): e1991.

DAPONTE Antônio; BOLÍVAR Juan; GARCÍA Maria. **Las desigualdades sociales en salud**. Andalucía: EASP; 2010.

DESLANDES, Suely Ferreira; FREITAS, Bárbara Morais Santiago; FERREIRA, Taiza Ramos de Souza Costa. **La vara de la disciplina: discursos de religiosos en defensa del castigo físico para la educación de niños y adolescentes**. Interfaz-Comunicación, Salud, Educación, v. 27, 2023.

AMARAL CAFFAGNI, Carla Wanessa do. "**Qual a função social da escola? Reflexões de nuances sociais e políticas a respeito da instituição escolar.**" *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação* 32, 2024.

FERRAZ, Dulce; FLEISCHER, Soraya; GAMA, Fabiene. **Um graphic novel sobre o câncer de mama: instrumento de educação em saúde e popularização da ciência**. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 28, p. e240017, 2024.

GUSE, Hygor Batista; ESQUINCALHA, Agnaldo da Conceição. **Por uma Educação Matemática Desviante das (Cis-hetero) normas: o que dizem as pesquisas envolvendo pessoas LGBTI+?** *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, v. 36, n. 74, p. 944-970, 2022.

JUSTINO, Giovanna Brunna da Silva et al. **Educação sexual e reprodutiva no puerpério: questões de gênero e atenção à saúde das mulheres no contexto da Atenção Primária à Saúde.** Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 25,2021.

LANDGRAF, Julia; IMAZU, Nayara Emy; ROSADO, Rosa Maris. **Desafios para a Educação Permanente em Saúde Indígena: adequando o atendimento do Sistema Único de Saúde no sul do Brasil.** Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 24, 2019.

LAPPERIÈRE, Hélène. **Descolonizando a Educação Popular em Saúde: por uma inclusão das visões indígenas na promoção de territórios culturalmente saudáveis e seguros.** Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 2024.

LIMA, Lucas Vinícius de et al. **La educación sexual con adolescentes en el contexto familiar a la luz de la (anti)dialogicidad de Freire.** Interfaz-Comunicación, Salud, Educación, v. 27, 2023.

MAYER Lawrence, McHugh Paul. **Sexuality and gender: Findings from the biological, psychological and social sciences.** The New Atlantis. 2016

MELILLO, Kelly Maria de Campos Fornero Abreu de; GOMES, **Maria Laura Magalhães. Maria do Carmo Vila e a Educação Matemática em Minas Gerais (1970-1995).** Bolema: Boletim de Educação Matemática, v. 35, 2021.

ORGANIZAÇÃO Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** 1995

ORGANIZACIÓN para la Cooperación y Desarrollo Económico. **Cerrando las brechas de género: Es hora de actuar.** París: OCDE; 2012

SCOTT, Joan Wallach. **"Gender: still a useful category of analysis?."** *Diogenes.* 2010.

LIBERDADE DE ENSINO E PENSAMENTO CRÍTICO CERCEADOS: “DOCTRINAÇÃO IDEOLÓGICA” E PERSEGUIÇÃO A PROFESSORES

VAZ, Rafael Araldi²⁴⁵
CAMARGO M., Leticia²⁴⁶

RESUMO

Este resumo discute a chamada "doutrinação ideológica", termo utilizado por grupos conservadores e de extrema-direita para justificar a perseguição a professores em escolas e universidades. O Movimento Escola Sem Partido (MESP) exemplifica essa dinâmica, promovendo diretrizes que visam regulamentar o ensino sob o pretexto de combater tal doutrinação, criando um ambiente de vigilância e medo que compromete a qualidade da educação. A fundamentação teórica explora as definições do termo e suas implicações, ressaltando que essa retórica esconde a defesa de privilégios das classes dominantes e suscita práticas discriminatórias. Em contraposição, defende-se a pedagogia crítica como abordagem necessária para articular transformação educacional e justiça social, valorizando a diversidade de perspectivas e a autonomia docente. Por meio de revisão bibliográfica, conclui-se que nesse cenário, a defesa da liberdade de ensino e de uma educação crítica são indispensáveis para garantir uma prática educativa que contribua com a construção de uma sociedade genuinamente democrática.

Palavras-chave: Doutrinação Ideológica. Escola Sem Partido. Liberdade de Ensino. Pedagogia Crítica.

INTRODUÇÃO

A suposta “doutrinação ideológica” em escolas e universidades tem sido alvo de intensos debates nos últimos anos, principalmente no âmbito das ciências humanas e sociais. Sob a alegação de que professores estariam promovendo determinadas ideologias em detrimento de outras, se instituiu um cenário de perseguição e pressão sobre os docentes.

Por “doutrinação ideológica” entende-se, conforme Cabaluz D. (2024, p. 3), um discurso central da agenda da extrema-direita que se manifesta no campo educacional, caracterizado por rejeitar uma suposta ideologia que, segundo esse espectro político, pretende controlar a educação, promovendo a ideia de que o ensino está sendo utilizado para doutrinar estudantes em vez de educá-los de forma crítica. Tal discurso é, todavia, uma forma defender privilégios das classes dominantes que utiliza de mecanismos como medo e vigilância sobre os professores e fomenta uma cultura de censura e desconfiança, funcionando como uma máscara que esconde a manutenção de práticas discriminatórias e conservadoras, como a xenofobia e o racismo, e que quer silenciar vozes que desafiam a tradição conservadora e neoliberal (Cabaluz D., 2024, p. 4).

Nesse sentido, objetiva-se responder ao seguinte problema: como a acusação de “doutrinação ideológica” está sendo utilizada para justificar a perseguição a professores no contexto educacional contemporâneo e quais são as implicações dessa prática para a liberdade de ensinar e de aprender? A relevância deste estudo se manifesta na necessidade de compreender os impactos dessa perseguição para a prática docente e para a qualidade da educação.

²⁴⁵ Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: rafaelvaz@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1617-4761>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7743954916594139>.

²⁴⁶ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: leticia.camargo@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5806-3749>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3628072962730944>.

METODOLOGIA

Este trabalho foi produzido no contexto da disciplina eletiva “Educação, Conhecimento e Sociedade na América Latina”, oferecida no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS). Como metodologia de pesquisa, utilizou-se a revisão de literatura de textos teóricos relevantes na temática, incluindo um autor que integrava a ementa da disciplina, além publicações que discutem temas similares, a fim de analisar o cerceamento à liberdade de ensinar, aprender e pensar e a perseguição a professores sob acusação de suposta “doutrinação ideológica” no contexto contemporâneo brasileiro e latino-americano.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

“DOCTRINAÇÃO IDEOLÓGICA”

Além da definição de Cabaluz D. (2024), Gáscon, Fortunato e Aguilar (2023, p. 10) tratam a “doutrinação ideológica” como a imposição sistemática de conhecimentos distorcidos, promovida por um sistema autoritário que visa estabelecer uma visão ortodoxa, desconsiderando a validade de outras perspectivas. Para eles, essa forma de doutrinação se caracteriza pela ausência de espaço para dúvidas, DISCUSSÃO abertas e autocrítica, o que leva os indivíduos a abandonarem o pensamento crítico e sua essência humana em favor da aceitação literal da doutrina. A “doutrinação ideológica” é, para eles, um fenômeno complexo que se enraíza na natureza humana e pode permear a vida das pessoas, representando um desafio tanto radical quanto contextual, sendo tanto perigosa quanto inócua, dependendo do contexto em que se manifesta, uma vez que um mesmo conteúdo pode ser apresentado de maneira educativa ou como uma tentativa de “colonizar mentes” (Gáscon; Fortunato; Aguilar, 2023, p. 7).

Tais contradições acerca deste termo podem ser descortinadas, por exemplo, a partir do Movimento Escola Sem Partido (MESP), apresentado na próxima seção. Adiantando uma das principais críticas ao movimento, Rossi e Pátaro (2021, p. 7), questionam o fato deste se apresentar como neutro e apartidário, mas estar associado a ideologias conservadoras e a grupos políticos específicos, como a bancada evangélica e partidos de centro e direita. Já Garcia, Almeida e Almeida (2021, p. 6-7), afirmam que a acusação de “doutrinação ideológica” contra professores é utilizada como um estratégia para silenciar análises críticas e favorecer uma educação alinhada a ideologias como o fundamentalismo religioso e o neoliberalismo. Os autores sugerem ainda que a verdadeira doutrinação ocorre quando os proponentes dessas ideologias tentam impor suas visões de mundo enquanto acusam os professores de doutrinares.

Para Cabaluz D. (2024, p. 4), em contextos como o do Brasil sob o governo de Jair Bolsonaro, o discurso contra a “doutrinação ideológica” resultou em altos níveis de violência nas escolas e universidades, com um aumento de ataques de ódio e uma erosão da democracia e das conquistas sociais. Essa situação evidencia como a retórica da ultradireita pode ter consequências graves para a educação e para os direitos sociais na região. Esse discurso tem ganhado força e se infiltrado no senso comum das sociedades latino-americanas, sendo utilizado como uma estratégia para deslegitimar o trabalho acadêmico e pedagógico que promove a consciência crítica e a transformação social (Cabaluz D. 2024, p. 3 e 4).

No caso do Chile, por exemplo, foi promulgada em 2018, durante o governo de Sebastián Piñera, a lei Aula Segura, criada para responder a uma série de incidentes de violência em escolas e que fortalece a autoridade de diretores para expulsar ou transferir alunos envolvidos em atos violentos ou que causem distúrbios graves. Cabaluz D. (2019), entretanto, alerta que esta é uma legislação punitiva e dissociada de interesses formativos

e éticos de uma educação pública democrática e inclusiva, visto que não previa políticas pedagógicas preventivas ou psicossociais. Essa lei foi seguida por um novo projeto de lei diretamente relacionado e orientado pelas mesmas perspectivas políticas, dessa vez inspirado em um projeto brasileiro, contra a “doutrinação ideológica”: ambos representam uma força política e social contrária à democratização da riqueza socialmente produzida e à construção de um estado que garanta e promova direitos sociais (Cabaluz, D., 2019).

Refletindo sobre a liberdade de ensinar e de aprender a partir do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Fachin e Kirchhoff (2023), ressaltam que tal liberdade deve ser entendida como parte da liberdade de expressão, bem como do próprio direito à educação e do exercício da cidadania, sendo um direito que protege todos os envolvidos na prática educativa, tanto docentes quanto estudantes, e nas relações dialéticas entre eles. Assinalam, porém, a necessidade de estabelecer fundamentos jurídicos latino-americanos que sustentem a liberdade de cátedra, especialmente em face de proibições de conteúdos educacionais rotulados como doutrinação político-ideológica ou relacionados à "ideologia de gênero", propondo uma ferramenta interpretativa que permita articular a inter-relação entre os ordenamentos jurídicos locais e as normas interamericanas e que respeite, em termos de Brasil, as garantias da Constituição Federal, uma vez que há jurisprudência em favor da liberdade de aprender e de ensinar e contrárias ao Movimento Escola Sem Partido.

MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO E A LEI DA MORDAÇA

No caso brasileiro, a perseguição a professores está intimamente ligada ao Movimento Escola Sem Partido (MESP), criado em 2004 por Miguel Nagib, e influenciado pelas ideias de Nelson Lehmann da Silva e Olavo de Carvalho. Os objetivos do MESP eram combater a “doutrinação ideológica”, principalmente nas disciplinas das humanidades e em oposição ao materialismo histórico e dialético; a defesa dos valores familiares de moral conservadora; a separação entre escola e assuntos privados (ou seja, questões morais e éticas não deveriam ser tratadas no âmbito educacional, mas em casa); promover uma educação supostamente neutra, que não fosse tendenciosa e parcial, sem sobreposição de ideologias ou opiniões; e fortalecer a autonomia dos alunos no que tange às próprias opiniões e decisões, sem influências ideológicas (Salles, 2017).

Outros elementos do MESP são, conforme Passos e Mendonça (2021), a demonização de professores, transformados em doutrinadores e inimigos sociais; o incentivo à denúncia, gerando um clima de vigilância e medo, onde os docentes se sintam ameaçados e inseguros em suas abordagens pedagógicas; a manipulação dos afetos, incitando famílias a protegerem seus filhos de uma suposta "violência intelectual" que os professores estariam perpetrando, o que alimenta um sentimento de defesa e ataque contra os educadores, reforçando a ideia de que eles representam uma ameaça aos valores familiares e à ordem moral; o apoio político e social (já que a retórica do MESP é frequentemente utilizada por políticos para justificar ações contra educadores), criando um ambiente propício para ataques e assédios; e a censura e autocensura de professores, evitando discussão de temas relevantes e críticos em suas aulas por medo de represálias, o que impacta negativamente na qualidade da educação e na formação crítica estudantes.

Diversos projetos de lei se desdobram a partir do MESP no Congresso Nacional e nas câmaras legislativas estaduais e municipais brasileiras, os quais visavam regulamentar a atuação dos professores nas escolas, estabelecendo diretrizes que, segundo os defensores do movimento, combateriam a suposta doutrinação nas salas de aula. No entanto, esses projetos enfrentaram forte resistência de educadores, pesquisadores e defensores dos direitos humanos, que argumentaram sobre a inconstitucionalidade e a ameaça à liberdade de expressão e à autonomia docente, além de refletir tensões mais amplas sobre ideologia, política e o papel da escola na sociedade (Rossi; Pátaro, 2020).

Uma das derrotas mais significativas para o MESP ocorreu em 2018, quando a chamada “Lei da Mordaça” foi discutida, votada e rejeitada na Câmara dos Deputados. Tal denominação foi adotada pelos seus adversários, sugerindo que as propostas dessa lei silenciariam a diversidade de opiniões e restringiriam a liberdade de expressão docente e discente, pois incluíam diretrizes que regulamentariam o que poderia ou não ser ensinado nas escolas, além de permitir que pais e responsáveis pudessem processar professores que considerem doutrinar estudantes. Um dos assuntos que deveriam ser proibidos nas escolas, segundo o MESP, era o ensino sobre gênero e sexualidade (“ideologia de gênero”, para o MESP, associando o conceito de gênero à violência e degeneração), tendo como base a ascensão, naquele momento, de movimentos religiosos e conservadores que se opunham à avanços em direitos humanos e ao reconhecimento da diversidade (Rossi; Pátaro, 2020).

Naquela conjuntura, o pânico moral entorno da “ideologia de gênero” foi amplamente mediatizado e difundido na sociedade brasileira, com destaque para as eleições presidenciais de 2018, que o teve como chamariz para a agenda de costumes do candidato eleito Jair Bolsonaro. Para Garcia, Almeida e Almeida (2021), o MESP foi apropriado por Bolsonaro e seus filhos (também vereadores, deputados e senadores): o governo Bolsonaro foi caracterizado por uma ideologia neoliberal e neoconservadora, que buscou transformar a educação em uma mercadoria e deslegitimar a educação pública, sendo o MESP uma extensão dessa agenda, pois ao promover a ideia de que os professores estariam doutrinando os alunos com ideologias de esquerda, buscava-se, na realidade, silenciar vozes críticas e impedir que os educadores abordassem questões sociais e políticas relevantes. Além disso, o governo Bolsonaro e seus aliados, como o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, defenderam e defendem a vigilância sobre os professores e a gravação de aulas, o que se alinha com os princípios do MESP de controlar o que é ensinado nas escolas. O MESP se configura, portanto, como uma ferramenta da extrema-direita para tentar implementar uma política educacional que favoreça a ideologia conservadora e limite a liberdade acadêmica.

PERSPECTIVAS A PARTIR DA PEDAGOGIA CRÍTICA

Apresentando uma proposta de educação radical e inclusiva, Gáscon, Fortunato e Aguilar (2023, p. 14) defendem a busca não apenas da inclusão, mas também a transformação social, promovendo uma pedagogia que seja crítica, reflexiva e comprometida com a justiça social. Eles argumentam que a educação deve ser capaz de confrontar e questionar as estruturas de poder e as ideologias dominantes e de estimular um ambiente onde diferentes perspectivas possam ser exploradas e respeitadas. Isso implica valorizar a diversidade e a pluralidade de ideias e garantir que todos os estudantes participem ativamente do processo educativo.

Articulando conceitos contra hegemônicos para uma pedagogia que não apenas critique as estruturas de poder existentes, mas também proponha alternativas viáveis e transformadoras, alinhadas às experiências de pedagogia de libertação e educação popular na América Latina, Cabaluz D. e Pizarro (2011) defender a autoeducação popular, isto é, a ideia de que os indivíduos devem se tornar agentes ativos em seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo uma consciência crítica sobre sua realidade social e política em processo de reflexão e ação para a emancipação. A conscientização freiriana sobre condições de vida e estruturas de opressão, é, para eles, um passo fundamental para a mobilização e a luta por mudanças sociais, assim como a omnilateralidade, uma educação que não se limite a aspectos técnicos ou acadêmicos, mas que abranja o desenvolvimento integral do ser humano.

Por fim, Cabaluz D. (2024), apresenta perspectivas e táticas para enfrentar o contexto da “doutrinação ideológica” promovido pela ultradireita, destacando ações como: reconhecer a educação como espaço de disputa, onde é legítimo confrontar ideologias

neoliberais e conservadoras com posições que promovam a democracia, a justiça e a igualdade; desnaturalizar o neoliberalismo e o conservadorismo e problematizar a realidade social através de críticas contundentes aos interesses de poucos em detrimento das grandes maiorias; valorizar o conhecimento científico que serve à justiça social; mobilizar e organizar educadores e trabalhadores da educação, pois não bastam táticas discursivas, mas ações concretas e coletivas; e construir “consenso comunitário” a partir de baixo, envolvendo a comunidade na promoção de uma educação que defenda os interesses populares e que contraponha as narrativas da ultradireita. Para ele, tais estratégias servem, fundamentalmente, para uma educação verdadeiramente crítica e transformadora, capaz de construir sociedades mais justas e democráticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os argumentos utilizados para acusar professores de doutrinação ideológica compartilham um eixo comum de tentativas de controle e censura sobre o conteúdo educacional e a prática docente, sustentados na relação intrínseca com a extrema-direita, com o neoliberalismo e com o conservadorismo, não sendo, de forma alguma, neutros. Tais argumentos ferem garantias jurídicas básicas e incidem sobre a qualidade da educação no intuito de manter o status quo e impedir mudanças sociais e educacionais significativas.

Defender a liberdade de ensino e a promoção de uma educação crítica são, portanto, aspectos fundamentais para enfrentar e desmascarar tais acusações. Ao mesmo tempo, valorizar a atividade docente e a formação de discentes com autonomia, pensamento crítico e capazes de pensar e de se expressar livremente e com ética, reflete a diversidade social e sustenta a construção de uma sociedade mais justa e genuinamente democrática.

REFERÊNCIAS

CABALUZ D., J. Fabián. **Educación y “adocctrinamiento ideológico”. Una lectura crítica del discurso de la ultraderecha**. Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2024.

CABALUZ D., J. Fabián. **“Violencia escolar”: de aula segura al adoctrinamiento ideológico**. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), Chile, 29 nov. 2019. Disponível em: <https://www.clacso.org/violencia-escolar-de-aula-segura-al-adoctrinamiento-ideologico/>. Acesso em: 16 jul. 2024.

FACHIN, Melina Girardi; KIRCHHOFF, Rafael dos Santos. **Liberdade de aprender e ensinar: reflexões a partir do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Revista Direito e Práxis, v. 15, n. 3, p. 69425.

GARCIA, Silas Alberto; ALMEIDA, Idayany Araújo Cardoso de; ALMEIDA, Gunther Carlos Feitosa de. **Professor no Brasil: de “despercebido” a “perseguido”**. Ensaios Pedagógicos (Sorocaba), vol.5, n.2, mai./ago. 2021, p.17-25.

GASCÓN, Agustín de la Herrán; FORTUNATO, Ivan; AGUILAR, Nivia T. Álvarez. **Educación y adoctrinamiento: una mirada desde la educación radical e inclusiva**. Pro-Posições, v. 34, p. e20210124ES, 2023.

PASSOS, Pâmela; MENDONÇA, Amanda. **O professor é o inimigo: uma análise sobre a perseguição docente no Brasil**. 1. ed. – Rio de Janeiro: Mórula, 2021.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

PIZARRO, Paula Rossana Ojeda; CABALUZ D., J. Fabián. **La dialéctica de la hegemonía y el problema pedagógico como praxis político-transformadora.** Reflexiones desde Gramsci para América Latina. Paulo Freire. Revista de Pedagogía Crítica, n. 10, p. 35-50, 17 jul. 2017.

ROSSI, Jean Pablo Guimarães; PÁTARO, Ricardo Fernandes. **A “Lei da Mordação” na literatura científica: um estado da arte sobre o Movimento Escola Sem Partido.** Educação em Revista, v. 36, p. e221565, 2020.

SALLES, Diogo da Costa. **As bases do conceito de ‘doutrinação ideológica’ do Movimento Escola Sem Partido na obra de Nelson Lehmann da Silva** [Apresentação de artigo]. XXIX Simpósio Nacional de História, Brasília, DF, Brasil, (2017, 24 a 28 de julho).

FORMAÇÃO PERMANENTE E O PAPEL DA DIALOGICIDADE NA PRÁTICA DOCENTE: PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

MEDEIROS, Débora de²⁴⁷
VASCONCELOS, Valéria Oliveira de ²⁴⁸

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa de Mestrado em Educação que se encontra em andamento, com o objetivo de identificar como os princípios da Educação Popular, especialmente a dialogicidade, podem contribuir para a construção de processos de formação continuada emancipatórios para professores/as da Educação Básica. Realizada em duas escolas públicas da região serrana catarinense, durante o ano letivo de 2024, essa investigação é estruturada metodologicamente a partir da Pesquisa-Ação. A base teórica fundamenta-se em autores/as que contribuem para a compreensão da educação permanente e suas implicações no contexto atual e na formação de professores e professoras, valorizando uma perspectiva de educação emancipadora, centrada na autonomia e no diálogo crítico. As dinâmicas de grupo foram o elemento promotor da dialogicidade entre os/as pesquisados/as. Os resultados parciais indicam que muitos docentes veem a formação continuada como essencial, no entanto, há desafios quanto à relevância de algumas formações, consideradas distantes da realidade dos professores.

Palavras-chave: Formação Permanente, Dialogicidade, Pesquisa-ação.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma Pesquisa-ação em andamento que investiga a formação permanente de docentes no contexto de duas escolas públicas da região serrana de Santa Catarina, buscando compreender práticas formativas a partir de uma perspectiva crítica e emancipatória proposta pela Educação Popular. Nesta temática, o papel da dialogicidade é central, pois se configura como base para a construção de um processo formativo que estabelece uma relação horizontal entre os/as participantes, quando todos/as são concebidos como sujeitos do saber, postulando a esperança de mobilidade e a construção de novos saberes. O diálogo proporciona o compartilhamento entre as pessoas de suas “visões de futuro emancipadoras” (Torres, 2013, p.29).

O objetivo geral da presente pesquisa é identificar como os princípios da Educação Popular, especialmente a dialogicidade, podem contribuir para a construção de processos de formação continuada emancipatórios para professores/as da Educação Básica. Como Objetivos Específicos, temos: Compreender as percepções dos/as docentes sobre a formação permanente; aprofundar a análise sobre o papel da dialogicidade na formação permanente, evidenciando suas contribuições para a reflexão crítica e a transformação das práticas pedagógicas; propor o compartilhamento de experiências, por meio de dinâmicas de grupo, que problematizam os temas geradores levantados; analisar, conjuntamente com as/os participantes, o que foi aprendido/apreendido no processo, propondo estratégias formativas que fortaleçam o caráter participativo e crítico nos processos de formação permanente.

Essa pesquisa aconteceu durante o ano de 2024, com cronograma que abrange o período de abril a agosto os trabalhos de campo e setembro e outubro a análise dos dados.

A formação permanente de educadores/as é aqui apresentada como um processo essencial e contínuo de aprendizagens proporcionadas aos professores e professoras durante o exercício de sua função, ligada a um compromisso pedagógico, social, político e ético da profissão.

²⁴⁷ Mestranda PPGE UNIPLAC. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0204-367X>; E-mail: deboramedeiros@uniplaclages.edu.br. Endereço Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5283334328748686>

²⁴⁸ Docente PPGE UNIPLAC. E-mail: profa.valeria@uniplaclages.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0616-2372> Endereço Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9609054896546584>

METODOLOGIA

A presente pesquisa emergiu da reflexão sobre o papel da formação continuada na atuação dos/as docentes, partindo do princípio de que somente professores e professoras preparados/as estarão habilitados para uma atuação comprometida e libertadora, abrindo possibilidades para a construção de mudanças sociais dos/as educandos/as. Perguntas como: estamos abordando questões e temas relevantes para a prática pedagógica atual e as necessidades dos alunos e alunas? A formação continuada pode apresentar-se como um instrumento capaz de impactar o fazer pedagógico de professoras e professores e promover mudanças no processo de ensino-aprendizagem? Estas reflexões constituíram o contexto para tornar a formação continuada e permanente como objeto desta investigação.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, guiada pelo referencial teórico da Educação Popular e inspirada na problematização freiriana. Alicerçada na metodologia de Pesquisa-ação, porque com ela é possível estudar problemas sociais de um determinado grupo, envolvendo os/as próprios/as participantes na identificação e implementação de soluções. Abrangendo 55 professores e professoras de duas escolas da região serrana de Santa Catarina, assim denominadas: a escola estadual como Escola Experiente e a escola municipal como Escola Moderna.

As etapas da pesquisa seguiram as quatro fases propostas por Thiollent (2007) e que assim caracterizam-se: Fase Exploratória: Constitui o ponto de partida, a identificação da problemática a ser pesquisada de forma conjunta entre pesquisador/a e os/as participantes. Nesta Pesquisa-ação a fase exploratória partiu de um questionário e um encontro de aproximação entre a pesquisadora e os/as professores/as. O questionário foi composto por perguntas sobre as experiências que os/as docentes já vivenciaram na formação permanente. Teve como suporte tecnológico o *Google Forms*, e através do *link* gerado foi disponibilizado no *WhatsApp* de cada uma das duas escolas para ser respondido. No primeiro encontro presencial foi traçado o perfil dos/as participantes e realizada a dinâmica de grupo “Agrupa Três”. Por meio dessa dinâmica vivencial foi possível promover a participação dos/as presentes na reflexão sobre a formação continuada docente que temos e a formação continuada que queremos.

A segunda fase da Pesquisa-ação, o planejamento, caracteriza-se pela formulação de estratégias para compreender como os temas identificados na fase anterior são percebidos pelos/as participantes e como orientar as ações na fase subsequente. Nosso encontro de planejamento partiu das respostas já tabuladas como dados resultantes do questionário da fase inicial. Elas foram apresentadas aos/as participantes para que eles/elas elaborassem uma escala de importância, e partindo desta fossem apontados três temas para conduzirem as DISCUSSÃO coletivas no formato de temas geradores. Essa escolha aconteceu através da dinâmica de grupo denominada *Brainstorming* (ou “Toró de Palpites”) e, coletivamente, foram eleitos os seguintes temas a serem desenvolvidos em forma de oficinas: Prática pedagógica - dinâmica que motive alunos/as a participarem das aulas; as diversidades da Educação especial; e Tecnologias em sala de aula.

A terceira fase é o momento da ação. Envolve a execução prática com base nas etapas anteriores. O encontro presencial que caracterizou essa fase foi constituído pela abordagem dos três temas geradores em formato de pequenas oficinas de leitura, discussão e troca de experiências sobre práticas exitosas dentro dos assuntos. Os/as participantes foram divididos em três grupos, sendo que cada grupo ficou com um dos temas para ler, e compartilhar no coletivo. A dinâmica de grupo realizada neste encontro foi “Roda de Troca de Experiências”. Uma troca de experiências proporciona momentos de reflexão crítica sobre os próprios desafios e práticas pedagógicas, possibilitando aos/as professores/as repensar suas abordagens e buscar alternativas mais eficazes.

A quarta fase da Pesquisa-ação é o momento da avaliação. Nesta última etapa, o/a pesquisador/a e os/as participantes analisam conjuntamente os resultados das ações

realizadas com o objetivo de compreender as mudanças propostas. O quarto e último encontro desta Pesquisa-ação oportunizou uma roda de conversa de avaliação e encerramento. Nela os/as participantes puderam expressar seus pontos de vista e aprendizados através da dinâmica de grupo “Teia do Envolvimento”: com o auxílio de um rolo de barbante forma-se uma grande teia no meio do círculo formado pelos/as integrantes do grupo.

Os dados coletados nesta pesquisa estão sendo analisados e tabulados e serão apresentados com a finalidade de contribuir em formulações posteriores sobre esse assunto.

A FORMAÇÃO PERMANENTE E O PAPEL DA DIALOGICIDADE

A formação permanente docente é entendida como um processo contínuo, dialógico e crítico, que vai além da atualização técnica. A formação do/a educador/a é um ato político e emancipatório, voltado para a construção de uma prática pedagógica transformadora que busca a libertação dos sujeitos. Freire (2011, p.22) afirma que: “A aprendizagem e a formação do/a professor/a devem ser permanentes, o/a professor/a deve assumir a postura problematizadora de seu mundo e seu fazer. Por essa perspectiva, a reflexão crítica sobre a prática é fundamental para a aprendizagem do professor/a”.

Propor uma formação continuada com base na dialogicidade é uma forma de assumir a Educação Popular e seus princípios como promotora de conscientização e a transformação social. Esse é um caminho de enfrentamento à educação neoliberal e hegemônica, tal como tem se apresentado na realidade educacional brasileira. Na lógica neoliberal a educação é concebida como um produto mercadológico voltado para a formação de capital humano. Gentili (1994, p.158) reforça “subordinar a educação ao mercado é convertê-la em mais um instrumento da complexa maquinaria da dualização e polarização social que caracteriza o projeto neoconservador”. Essa abordagem desvaloriza a profissão docente e reflete o papel limitado e subordinado que é delegado ao/a professor/a neste contexto. O/a professor/a é visto principalmente como um/a executor/a de tarefas, que deve seguir currículos padronizados e aplicar metodologias predefinidas, para alcançar resultados propostos por metas construídas de forma alheia ao seu domínio.

Discutir a prática do/a professor/a partindo dessa visão remete-nos a pensar sobre sua formação, tanto inicial quanto permanente. Brandão (2020, p.187) afirma: “A educação é uma experiência socialmente perene e pessoalmente permanente, destinada a ousar criar o novo e o renovador, no singular e no plural, em e entre cada um dos seus sujeitos”. Neste cenário, ao invés de apenas transmitir informações, o/a professor/a estimula a reflexão crítica, promove a interação e a colaboração entre os estudantes, e os orienta na construção do saber. Para Freire (1997, p. 9) “ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento [...]. O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a “paixão de conhecer”, que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil”.

A formação continuada apresenta-se como um dos caminhos para a reflexão permanente sobre as práticas pedagógicas e as dinâmicas de aprendizagem, fortalecendo o diálogo e a proposição de saberes que instrumentalizam o professor e a professora na articulação de novas perspectivas como profissional da educação. “Destaque-se, nesse quadro conceitual, a importância inconteste de processos de formação continuada que contemplem espaços de reflexão sobre os fazeres e saberes docentes fertilizados e movimentados no cotidiano educativo.” (Ostetto, 2015, p.203).

Para Freire (2019, p.35). “A educação tem caráter permanente”. Não é um processo limitado no tempo, mas um exercício contínuo, ao longo da vida do ser humano. Permanente porque se estabelece como um processo dinâmico, que acompanha as transformações sociais, políticas e culturais. Toda formação vista através das lentes da Educação popular deve manifestar uma intencionalidade política. Para a autora Graciani

(1999, p.30) “a dimensão política da educação é contribuir para a construção do novo.” Isso envolve questionar as estruturas de poder existentes e promover a participação dos educadores em sua formação. “Essa caminhada exige que o professor ‘confesse’ seus não saberes e não poderes, ‘abraçe’ o compromisso de se reinventar e ‘adote’ uma atitude de aprendizagem permanente.” (Furtado, 2009, p.92).

O processo formativo deve ir além da simples atualização de conhecimentos, incorporando a participação ativa dos/as professores/as em seu desenvolvimento profissional. É essencial valorizar a experiência docente e promover um ambiente onde os participantes possam compartilhar práticas, desafios e soluções, enriquecendo a ação pedagógica e fortalecendo a identidade profissional. A formação continuada, ao proporcionar integração, valorização e engajamento na construção de saberes, deve ocorrer de forma dialógica, permitindo que o diálogo desperte a consciência de coletividade.

A linguagem na função dialógica é capaz de contribuir para tornar os sujeitos capazes de sentirem-se ativos e participantes de sua emancipação. “O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isso, o diálogo é uma exigência existencial.” (Freire, 2019, p.50). A dialogicidade pode ser apresentada como uma categoria central na educação popular. O diálogo proporciona o compartilhamento entre as pessoas de suas “visões de futuro emancipadoras” (Torres, 2013, p.29) e deve servir como motor da indagação intelectual. Vasconcelos e Oliveira (2009, p.121) completam “O diálogo engaja, envolve, aproxima, conclama à participação.”

Nesse contexto a formação permanente não se restringe a eventos isolados de capacitação, mas se caracteriza como um processo constante de reflexão sobre o fazer pedagógico, fundamentado na relação dialógica entre teoria e prática, em que os/as educadores são protagonistas de sua própria formação e coautores de um projeto educativo comprometido com a justiça social. “O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é relacional e; nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes “admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e opõem-se.” (Freire, 1997. p.11). Esse anúncio afirma que o diálogo não é apenas uma troca de palavras, mas um fenômeno que revela a intersubjetividade, a capacidade dos seres humanos se conectarem e entenderem uns aos outros. Além disso, o diálogo historiciza essa relação, pois acontece em um contexto específico, levando em conta a história e as experiências dos envolvidos.

O diálogo é uma prática que respeita e dá sentido às experiências humanas e às suas trajetórias históricas. “Em verdade, não seria possível à educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo.” (Freire, 2017, p. 44), O diálogo constituído como forma de participação, para que todas as vozes possam ser ouvidas, é instrumento de humanização. Refletir a funcionalidade social libertadora do diálogo é atribuir a ele intencionalidade política de transformação social. A intencionalidade se traduz em práticas educacionais que apontam para as problematizações vivenciais e reivindicam ações coletivas em favor da construção de novas realidades que rompam com a dominação. É contribuir para tornar os sujeitos capazes de sentirem-se ativos e participantes de sua emancipação. É ouvir e partilhar a voz de todos/as, com todos/as, em favor do despertar da subjetividade coletiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa constitui-se num esforço de compreender as nuances das práticas formativas que apresentaram o cenário da realidade tal como a formação continuada vem acontecendo. Essa discussão coletiva sobre a formação docente, incluindo a inicial e a continuada, pode constituir-se como a chamada de consciência proposta pela Educação

Popular que prega a necessidade da transformação das realidades vivenciadas dentro do domínio hegemônico de dominação, o estímulo à participação, a busca da autonomia e o estabelecimento de reflexões críticas.

A dialogicidade é a ferramenta poderosa para transformar a relação entre os educadores e seu processo formativo. Não se trata da importância do conhecimento de forma vertical, mas de construir juntos, valorizando as experiências e saberes que cada professor/a traz consigo. Nas formações baseadas nessa abordagem, observamos educadores/a se engajarem com maior profundidade, assumindo um papel ativo e criativo no próprio desenvolvimento profissional.

Ao realizar a Pesquisa-ação com professores e professoras sobre a formação permanente, o que mais fez sentido para nós, como pesquisadoras, foi a percepção da importância do diálogo e da participação ativa dos/as docentes no processo formativo. A Pesquisa-Ação permitiu não apenas observar as realidades e desafios enfrentados por esses profissionais, mas também criar um espaço de reflexão coletiva, onde suas experiências e saberes foram valorizados. A construção conjunta de propostas para uma formação mais inclusiva e transformadora reforçou que a formação contínua precisa ser contextualizada e dialógica, respondendo às reais necessidades das comunidades escolares.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O Que é a Educação**. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 64^a. ed. Rio de Janeiro / São Paulo, Paz e Terra, 2017.

FREIRE, Paulo. **Professora sim, tia não**: cartas para quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d'água, 1997.

FREIRE, Paulo. **Educação e Mudança**. 40^a.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 2019.

FURTADO, Júlio Cesar. In **Professor**: A formação do professor formador. Curitiba: Editora Positivo. 2009.

GENTILI, Pablo. Silva, Tomaz Tadeu da. **Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação**: Visões Críticas. Vozes: Petrópolis, RJ.1994.

GRACIANI, Maria Stela Santos. **Pedagogia Social de Rua**: análise e sistematização de uma experiência vivida. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire. 1999.

OSTETTO Luciana Esmeralda. A prática do registro na Educação Infantil: narrativa, memória, autoria • **Revista @mbienteeducação** - Universidade Cidade de São Paulo Vol. 9 - nº 2 • jul/dez, 2015 - 202-13.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

TORRES, Alfonso Carrillo. **A Educação Popular como prática política e pedagógica emancipadora.** In: STRECK, Danilo Romeu; ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). **Educação Popular: lugar de construção social coletiva.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 15- 32.

VASCONCELOS, Valéria Oliveira de; OLIVEIRA, Maria Waldenez de. **Educação Popular: uma história, um que fazer.** Educação Unisinos, v. 13, n. 2, p. 135-146, maio/agosto 2009.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: PERCEPÇÕES DE GESTORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BIGUAÇU/SC

ORSI, Loridane Gasperi²⁴⁹
TRENTIN, Valéria Becher²⁵⁰

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as percepções de gestores e professores da Educação Infantil de Biguaçu/SC sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE). A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas semiestruturadas com um gestor e dois professores que atuam em dois centros de Educação Infantil de Biguaçu/SC. O referencial teórico foi embasado, principalmente, em Ball (1994; 2009; 2011; 2013; 2014; 2016); Maguire e Braun (2016). As análises das entrevistas semiestruturadas foram mediadas pela análise do conteúdo. Os resultados apontaram que a implementação da política de inclusão escolar, especificamente o Atendimento Educacional Especializado-AEE no município de Biguaçu-SC se encontra atrelada a mecanismos culturalmente enraizados que suscitam a ilusão de homogeneidade, a qual se fortalece cotidianamente por meio da uniformização, da produção solitária e da ausência de colaboração. Podendo-se compreender que a implementação de uma política está atrelada às raízes históricas que a constituem, assim os traços de exclusão permanecem provocando tensões, equívocos e ambivalências que acabam dando visibilidade à exclusão.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Inclusão Escolar. Percepções. Gestores; Professores. Biguaçu/SC.

INTRODUÇÃO

A partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2006) evidenciou-se, no Brasil, o compromisso com a inclusão, o que resultou em investimentos em programas e projetos educacionais e sociais voltados para o público-alvo da Educação Especial.

Como consequência dessa convenção, o Brasil ratificou a mencionada convenção por meio do Decreto Nº 6.949/2009, com base no entendimento de que os acordos internacionais relevantes seriam implementados no país. Antes da implementação deste documento, um comitê de especialistas na área de Educação Especial foi nomeado pelo governo brasileiro para deliberar e compor o conteúdo da Política Nacional de Educação Especial (PNEE), do ponto de vista da Educação Inclusiva (Brasil, 2008).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) afirma não só que a Educação Especial deve transversalizar todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, como também disponibilizar recursos e o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Isso com a intenção de complementar e/ou suplementar a formação escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados na rede regular de ensino (Brasil, 2008). Ao evidenciar a Educação Especial com atuação no AEE, o documento determina que o atendimento seja ofertado no turno inverso ao da escolarização, tendo “como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (Brasil, 2008).

Os documentos que atualmente subsidiam a política de inclusão por meio dos serviços especializados são, principalmente, a Resolução Nº 4, de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, e o Decreto Nº 7.611/11 (Brasil, 2011).

²⁴⁹ Mestra em Educação Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI. loridany2011@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9258977501486191>

²⁵⁰ Doutora em Educação Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI. valeria.trentin@univali.br, <https://orcid.org/0000-0003-2223-7845>, <http://lattes.cnpq.br/7140239742733129>

A Resolução Nº 4/2009, em seu Artigo 1º, ressalta que o atendimento deve ser “ofertado nas salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos” (Brasil, 2009) e tem como função complementar ou suplementar a formação dos alunos em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.

METODOLOGIA

De natureza qualitativa tivemos como *locus* da pesquisa dois centros de Educação Infantil municipal no município de Biguaçu/SC. Os participantes foram um gestor e dois professores que atuam em dois centros de Educação Infantil no município de Biguaçu/SC, sendo mencionados como: Gestor 2. Os professores serão mencionados como: professor regente (PR1) e segundo professor (SP1).

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo (Bardin, 2011), que é compreendida como um procedimento de desmembramento dos dados em unidades ou categorias. Cabe destacar que esta pesquisa sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) busca, nos participantes, a materialização do contexto da prática. A importância ao contexto da prática é dada devido à compreensão de que os processos de interação das políticas geram efeitos que não foram considerados no momento da formulação (Ball; Maguire; Braun, 2016).

PERCEPÇÕES SOBRE O AEE

Em consonância com o que estabelece a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), a rede municipal de ensino de Biguaçu/SC assegura ao público-alvo da educação especial o Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Com base nesse entendimento, busca-se identificar as percepções dos gestores e professores de dois centros de educação infantil do município sobre o AEE.

As respostas dos profissionais da educação de Biguaçu/SC apresentam regularidades, destacando a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), o AEE, de acordo com a Resolução Nº 4/2009, tem a função de “complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem” (Brasil, 2009, p. 5). Isso revela que apenas este serviço individualizado não garante a inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial, pois a inclusão demanda a mobilização de toda a comunidade escolar em seus diversos âmbitos. A inclusão deve ser entendida como uma consciência coletiva da escola, que pressupõe a aceitação das diferenças e a corresponsabilização de todos.

Em relação ao AEE, a SP1 ressalta: *“não existia esse contato do polo de AEE, estamos tendo muitas trocas, estou aprendendo muito com as assessorias, tem me ajudado muito com as questões em sala. Até dias atrás tive uma conversa, foi bem esclarecedor e nos ajudou muito”*. SP1 destaca a falta de articulação no ano anterior entre o professor da sala regular e o professor do AEE. A articulação entre esses profissionais é prevista na Resolução Nº 4/2009, Art. 13, inciso VIII, que estabelece que o professor do AEE deve se articular com o professor da sala de aula para definir estratégias e recursos que promovam a acessibilidade e a participação dos alunos nas atividades escolares. Diante dessa lacuna apontada por SP1, Ball, Maguire e Braun (2016) afirmam que transformar políticas em práticas é um processo complexo, pois as políticas são “codificadas” em textos e documentos legais, e, ao chegarem às escolas, são

“decodificadas”, interpretadas e recriadas de diferentes formas, levando em conta as características de cada contexto escolar.

A PR1, ao dizer “*vocês trazem coisas, pra ajudar, a nossa segunda professora, ela teve uma conversa, ela passou umas dicas bem legais*”, sugere que a inclusão do aluno público-alvo da educação especial ocorre por meio da atuação da segunda professora, que mantém diálogo com o professor do AEE. A fala de PR1 indica que, em vez de haver colaboração entre o professor da sala de aula, o segundo professor e o professor do AEE para promover a escolarização do aluno público-alvo da educação especial, há uma particularização do ensino, e a responsabilidade pela inclusão parece recair sobre o segundo professor. Essa atribuição de responsabilidade para o segundo professor isenta os docentes da sala de aula de buscarem estratégias para promover a inclusão, ao enfrentar os desafios encontrados no cotidiano escolar.

Sobre a formação dos profissionais, G2 afirmou: “*Às vezes eu acho que precisa de um pouco mais de capacitação, um pouco mais de entendimento dessa criança antes de ir pra esse atendimento especializado. Eu acredito que ainda falta um pouco pra gente ter esse olhar bem crítico quanto ao atendimento especializado*” (G2).

Diante do exposto, é importante ressaltar que a formação dos profissionais está prevista na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que enfatiza a necessidade de capacitação contínua dos professores que atuam na inclusão. Essa capacitação, conforme orienta a referida política, visa principalmente aprimorar as habilidades dos educadores para atender às demandas do público-alvo da educação especial (Brasil, 2008). Isso se aplica tanto aos docentes das turmas regulares quanto aos que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Nesse sentido, a formação com foco na inclusão escolar deve ser entendida como “parte integrante da formação dos profissionais da educação em geral e submetida, portanto, às mesmas DISCUSSÃO que se vêm realizando em nível nacional, estadual ou municipal” (Cartolano, 1998, p. 29). Ou seja, a formação continuada na perspectiva inclusiva precisa ocorrer em um processo colaborativo, no qual os professores da escola, e não apenas os do AEE, possam ser ouvidos. É fundamental criar espaços onde os docentes possam expressar seus anseios, angústias e necessidades, permitindo que tenham voz e desenvolvam processos reflexivos e questionadores sobre sua prática pedagógica no contexto da inclusão (Imbernón, 2010, p. 112).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam que o Atendimento Educacional Especializado-AEE no município de Biguaçu-SC se encontra atrelada a mecanismos culturalmente enraizados que suscitam a ilusão de homogeneidade, a qual se fortalece cotidianamente por meio da uniformização, da produção solitária e da ausência de colaboração. Podendo-se compreender que a implementação de uma política está atrelada às raízes históricas que a constituem, assim os traços de exclusão permanecem provocando tensões, equívocos e ambivalências que acabam dando visibilidade à exclusão.

REFERÊNCIAS

BALL, Sephen J. **Educação global S.A.:** novas redes políticas e o imaginário neoliberal. Tradução Janete Bridon. Ponta Grossa, PR: UEPG, 2014.

BALL, Sephen J. **Education reform.** Edição Ilustrada. London, UK: Editora Open University Press, 1994.

BALL, Sephen J. **Políticas educacionais:** questões e dilemas. São Paulo, SP: Editora Cortez, 2018.

BALL, Sephen J. Sociologias das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. *In*: BALL, Sephen J.; MAINARDES, Jefferson. **Políticas educacionais: questões e dilemas**. São Paulo: Cortez, 2011.

BALL, Sephen J.; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette B. J. **Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas secundárias**. Ponta Grossa, PR: Editora UEPG, Paraná, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial n. 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria n. 948, de 09 de outubro de 2008. Brasília, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducospecial.pdf>. Acesso em: 28 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009**. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: MEC/CNE/CEB, 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em: 28 set. 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 7.611 de 17 de novembro de 2011**. Dispõe sobre a Educação Especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/03/Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm>. Acesso em: 28 set. 2024.

UMA PROFESSORA NEGRA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: RELATO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS

SILVEIRA, Luciana de Freitas²⁵¹

LIMA, Patrícia de Moraes²⁵²

RESUMO

Este trabalho é um relato de experiência das práticas educacionais de uma Professora Negra, militante do Movimento Negro Unificado em uma Unidade Descentralizada da Educação de Jovens e Adultos de um núcleo remanescente de quilombo, situada na cidade de Florianópolis, no Morro do Mocotó/ Queimada - Maciço do Morro da Cruz- na Escola Jurema Cavallazzi. A escrita da experiência visa apontar brevemente a caminhada de uma professora que constroi seu conhecimento dentro e fora de sala de aula, e de uma educação que tem como perspectiva a construção de uma interseccionalidade - raça e gênero - entre as áreas do conhecimento, mas que para além da construção deste, a Educação Escolar Quilombola no estado de Santa Catarina visa a luta pelo direito ao território.

Palavras-chave: Educação; Raça. Gênero. Quilombo. Educação Quilombola.

INTRODUÇÃO

Tendo como fonte o Movimento Negro Unificado²⁵³ de Santa Catarina que atua junto às Comunidades Quilombolas no Estado de Santa Catarina, registrarei brevemente aqui minha experiência na Educação Escolar Quilombola²⁵⁴, que contribuiu para a minha formação enquanto professora de Ciências Humanas, que é área ao qual atuo desde 2014, na Escola Jurema Cavallazzi. Para isso será utilizado um planejamento construído com o grupo de professores, numa perspectiva interseccional²⁵⁵ que está no processo da contra-colonialidade²⁵⁶, valorizando a identidade, a cultura e as tradições quilombolas, com respeito a comunidade e aos mais velhos que detêm a oralidade. É importante ressaltar que o planejamento coletivo das quatro áreas de conhecimento que são Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Saberes e Fazeres, é uma metodologia que articula as áreas, e possibilita um diálogo entre conhecimento científico e tradicional. Esse é um movimento que apresenta a importância da formação continuada de professoras negras/os, que como eu atuam ou que desejam atuar para uma educação mais inclusiva, por isso é importante refletir:

Muito se tem discutido sobre o processo de formação continuada de professores, porém, pouco se reflete sobre os processos formativos que tenham como objetivo a diversidade étnico-racial. [...] As experiências de formação continuada existentes e que caminham na perspectiva da diversidade têm conseguido alterar as práticas pedagógicas? E quem são

²⁵¹ Universidade Federal de Santa Catarina. lusilveira1888@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6489-9487>, <http://lattes.cnpq.br/6899912491837363>.

²⁵² patriciademoraeslima@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6565-4852>, <http://lattes.cnpq.br/0818727480676730>.

²⁵³ ver mais <GELEDÉS. **Miltão do MNU**: um pouco da história oficial. Acesso em: 18 de out.2024: <https://www.geledes.org.br/miltao-do-mnu-um-pouco-de-historia-nao-oficial/>

²⁵⁴ Ver mais em:

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/educacao_quilombola/material_santacatarina.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.

²⁵⁵ Ver mais em Collins, Patricia Hill. **Interseccionalidade**: Interseccionalidade e Educação Crítica. São Paulo: Boitempo Editorial, 2021

²⁵⁶ Ver mais sobre o pensamento de Nego Bispo em, Santos, Antônio Bispos dos. Quatro Cantos: São Paulo: N-1 edições, 2022.

os docentes que participam desses processos formadores voltados para a diversidade étnico-racial? (Gomes; Oliveira; Souza, 2010, pág,57)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA: PARA QUE UMA EDUCAÇÃO ESPECÍFICA?

A metodologia da E.E.Q vem ao longo destes anos sendo construída num campo pedagógico que tem a finalidade, também, de problematizar as opressões de raça e gênero²⁵⁷, já que as turmas, em sua maioria, são compostas por mulheres negras. Neste sentido vale trazer aqui considerações importantes sobre a população negra e a educação, bem como seu processo de construção²⁵⁸. Petronilha Gonçalves e Silva (Silva, 2010) lança, que o colonizador tentou convencer os negros de que sua inteligência era "estranha" e "contrária à razão", impondo sofrimentos e frustrações culturais que dificultaram suas lutas pela liberdade, reitera que essa desvalorização da intelectualidade negra ainda persiste no Brasil, perpetuando atitudes racistas e discriminatórias.

A Educação Escolar Quilombola²⁵⁹ está fundamentada na Pedagogia da Alternância que acontece no tempo escola e tempo comunidade, organizada por eixos temáticos, projetos de pesquisa, eixos geradores, em que os conteúdos das áreas são importantes de serem trabalhados numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. É fundamentada na coletividade, por isto as quatro áreas de conhecimento devem interseccionar, o planejamento necessita ocorrer de forma coletiva para a escolha do tema, do texto de referência²⁶⁰.

OCUPANDO OS ESPAÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Na UD da Comunidade do Morro da Queimada/ Mocotó, os planejamentos semestrais/ anuais iniciam a partir de um diagnóstico que dão os caminhos para a produção das aulas, e como se pode dar sequência. Ainda sobre a intersecção das áreas a Educação é constituído por Eixos: Ancestralidade Territorialidade e Princípios: Identidade, Oralidade, Coletividade e Saberes e Fazeres conforme está na figura abaixo:

Figura 1 - Fluxograma das intersecções de áreas de conhecimento da EEQ.

²⁵⁷ ver em Gonzalez, Lélia. Primavera para as rosas negras: Lélia Gonzalez em primeira pessoa. Diáspora Africana: Editora Filhos da África, 2018. 486 páginas. 1 Edição.

²⁵⁸ ver em <UFSC, **SEMINÁRIO LICENCIATURA QUILOMBOLA: Proposta Pedagógica** <https://nuer.paginas.ufsc.br/files/2014/04/Educa%C3%A7%C3%A3oQuilombola-NUER.pdf>>. Acesso em 15 fev 2021.

²⁵⁹ A título de registro, vem em <**BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 8, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012b.** http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/diretrizes_nacionais_educacao_escolar_quilombola.pdf . Acesso em 18 out.2024>, <**BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral, 2013. BRASIL. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Texto compilado até a Emenda Constitucional nº 92 de 12/07/2016). Art. 68 (ADCT). 1968.** Disponível em:

http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/ADC1988_12.07.2016/art_68_.asp . Acesso em 15 mar. 2019.>, <**Santa Catarina. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Educação.** Política de educação escolar quilombola / Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação. – Florianópolis : Secretaria de Estado da Educação, 2018. 80 p.>, <**Santa Catarina. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Educação. Resolução CEE/SC Nº 086, de 15 de julho de 2019.** Institui as Diretrizes para a organização da Educação Escolar Quilombola no Estado de Santa Catarina. Disponível em: <https://www.cee.sc.gov.br/index.php/legislacao-downloads/educacao-basica/ensino-medio/educacao-basica-ensino-medio-resolucoes/1772-resolucao-2019-086-cee-sc-3/file>. Acesso em 18 de out.2024>.

²⁶⁰ ver link do planejamento em [planejamento 10.pdf](#)

Fonte: Elaboração em reunião de professores.

Essa Educação para além de dar conta de partilhar os conhecimentos para a defesa dos direitos dos estudantes quilombolas, tem como proposição auxiliar na compreensão da integralidade do sujeito, e suas subjetividades, pois se o conhecimento não é fragmentado, o sujeito também não é, o conhecimento uma totalidade. Silva (201) aponta que, através da educação, o povo negro aprende a identificar seus próprios interesses, diferenciá-los de outros grupos e avaliar quando esses interesses são compatíveis. A educação também promove o respeito e a liderança fundamentados na cultura e na história das gerações anteriores, fortalecendo a comunidade.

Numa turma de 8º ano, utilizamos o texto norteador²⁶¹ *Terra, Território e Ancestralidade* (texto construído pelos alfabetizadores/educadores com base no laudo antropológico da comunidade), para dar base nas nossas atividades e escolhas de conteúdos ao qual possam possibilitar o diálogo das áreas, dialogando com a realidade da comunidade com os conhecimentos dos mais velhos. Diante disto é importante frisar o que Silva (2010) diz que, “Educar-se para africanos do continente e da diáspora, antes de mais nada é fruto das experiências vividas no seio da comunidade negra, para tornar-se pessoas, para conduzir a própria vida (Tedla, 1995; Maiga, 1998; Silva, 1996, 2003)”.

Nesta atividade, dialogamos sobre os espaços geográficos, pensando o lugar em que os estudantes moram, debatendo as possibilidades que espaços apresentam para a produção econômica e cultural das coletividades. Juntamente com a Ciências da Natureza trabalhamos este espaço como um lugar de produção de conhecimento como forma de combater o racismo e potencializar a cidadania. A geografia neste planejamento procurou proporcionar uma reflexão crítica da realidade, entender por que a grande maioria da população negra mora em determinados lugares. Para além, o diálogo entrecruzou com história dos negros no Brasil e de como a “subalternização” foi criado para a sua manutenção alienante dessa população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao dialogar sobre o conteúdo apareceu muito fortemente a questão dos poços de água, e a alimentação, ao final deste planejamento as questões alimentares se sobressaíram, e fechamos com um jantar com comidas afetivas e que foi passado de geração a geração. A mesa de alimentos continha batata doce, milho, amendoim, vatapá, mocotó, alguns chás de ervas colhidas dos quintais. Logo, todo o esforço aqui foi de demonstrar para o estudante que o conhecimento da física, química, matemática,

²⁶¹ ver link do texto em [planejamento 10.pdf](#)

geografia, sociologia, filosofia e linguagens se fazem, e se fizeram presentes durante o processo de produção de conhecimento, e principalmente que a produção desta alimentação ancestral passa principalmente pelas mãos das mulheres negras e de homens negros que organizaram essa sociedade, são parte fundamental na construção do conhecimento que ainda persiste nestes espaços negros e periféricos. E pensando dessa forma, segundo Silva (2010) a obra de Oliveira da Silveira, junto com outros autores, promove a consciência negra ao explorar a história sangrenta e a resistência dos quilombos. Dando continuidade, a autora nos diz que essas obras incentivam o estudo profundo da identidade quilombola e das representações da população negra, reforçando a importância de preservar memórias e modos de se aquilombar, fortalecendo a cidadania e valorizando territórios negros como espaços autênticos de africanidade, incluindo quilombos, terreiros, de samba e grupos culturais e políticos.

Para essa construção é fundamental dilatar o campo de conhecimento, é importante ser uma professora comprometida com a edificação do negro e da sua consciência, dentro e fora de sala de aula. Ressalta-se que durante a experiência dentro da sala de aula da Educação Escolar Quilombola foi possível potencializar conhecimentos que a academia ainda não proporciona.

REFERÊNCIAS

GOMES, Nilma Lino; OLIVEIRA, Fernanda Silva de; SOUZA, Kelly Cristina Cândida de. Diversidade étnico-racial e trajetórias docentes: um estudo etnográfico em escolas públicas. ABRAMOWICZ, Anete; GOMES, Nilma Lino (org.). **Educação e Raça: perspectivas políticas, pedagógicas e estéticas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 123 p. (Coleção Cultura Negra e Identidades).

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. Estudos afro-brasileiros: africanidades e cidadania. In: ABRAMOWICZ, Anete; GOMES, Nilma Lino (org.). **Educação e Raça: perspectivas políticas, pedagógicas e estéticas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 123 p. (Coleção Cultura Negra e Identidades).

INCLUSÃO EDUCACIONAL: DESAFIOS E IMPACTOS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO

LIMA, Gabriela Goulart Borges de²⁶²
SILVA, Joana da Luz da²⁶³
VENTURA, Lia Antônia Dias²⁶⁴
JESUS, Maria Eduarda de²⁶⁵
PEREIRA, Josilaine Antunes²⁶⁶

RESUMO

Nesta discussão sobre experiências, buscamos apresentar diferentes pontos de vista relacionados à inclusão, com ênfase no ambiente educacional. Este texto revela que frequentemente encontramos um terreno comum em nossa análise: a sociedade tende a não se aprofundar no entendimento das diversas realidades que nos cercam. Assim, buscamos compreender quais fatores perpetuam a desinformação sobre a inclusão, mesmo sendo um tema amplamente discutido em diversos contextos. Além disso, abordamos como as pessoas que necessitam de inclusão muitas vezes enfrentam formas indiretas de exclusão nos ambientes de ensino.

Palavras-chave: Experiências. Inclusão. Ambiente educacional. Diversidade.

INTRODUÇÃO

A inclusão é um tema cada vez mais presente nas DISCUSSÃO sociais, especialmente nas salas de aula, onde pode ser abordado de maneiras diversas e lúdicas. Neste contexto, apresentamos relatos de experiências de quatro alunas do curso de Pedagogia, que compartilham suas vivências em relações de trabalho, ensino e convivência com pessoas pertencentes a grupos minoritários. Essas realidades, que antes eram marginalizadas na sociedade, estão se tornando cada vez mais visíveis, especialmente em ambientes educacionais, que desempenham um papel crucial na promoção da inclusão e na disseminação de informações. Esses espaços são caracterizados por intensa interação e por serem locais onde se passa grande parte da vida. Assim, este trabalho busca provocar questionamentos e reflexões, com a esperança de contribuir para um maior entendimento sobre essas pessoas, que frequentemente enfrentam julgamentos devido às suas diferenças. É fundamental reconhecer que o padrão imposto pela sociedade representa, na verdade, uma minoria e é frequentemente inalcançável, pois foi construído ao longo da história para marginalizar a pluralidade, tratando-a como algo indesejável que deve ser rejeitado.

METODOLOGIA

Este relato de experiência tem como base as vivências de quatro alunas do Curso de Pedagogia que por meio de convivências e diálogos, fazem uma reflexão sobre a

²⁶² Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. gabrielagoulart@uniplaclages.edu.br

²⁶³ Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. joanasilva@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0005-1920-2141>. <http://lattes.cnpq.br/9229735868018688>

²⁶⁴ Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. juliadidas@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0000-2350-3223>. <https://lattes.cnpq.br/7371198058589012>.

²⁶⁵ Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Eduardamaria04@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0007-0873-2379>, <https://lattes.cnpq.br/7241024828472003>

²⁶⁶ Docente no PPG em Educação da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. antunesjo@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-9990-0919>. <http://lattes.cnpq.br/6632644658092786>.

realidade social e se ancoram em autores que abordam a temática proposta. Essa reflexão nos permitiu criticar e aprofundar nossa compreensão sobre as questões relacionadas à inclusão, à diversidade e às dinâmicas sociais que envolvem esses grupos de minoria como as pessoas com deficiência (PCD) e as pessoas LGBTQIAPN+. A partir dessas interações e leituras, buscamos entender melhor os desafios enfrentados por essas minorias e como podemos contribuir para um ambiente mais inclusivo e acolhedor.

A DIFICULDADE E/OU FALTA DA INCLUSÃO NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

O processo de inclusão e suas diretrizes são fundamentais para a educação em todas as suas etapas. Por essa razão, é inadmissível que tais medidas não sejam implementadas de forma rigorosa e coerente nos espaços públicos, especialmente nas instituições educacionais.

Ao abordar a educação inclusiva, é essencial entender que apenas registrar o nome de um estudante com deficiência na chamada não é suficiente para que uma instituição seja considerada verdadeiramente inclusiva. É imprescindível garantir a permanência e o aprendizado desses alunos até a conclusão da educação básica e além. Com base na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/2015, é possível "assegurar e promover, em igualdade de condições com todas as pessoas, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, buscando sua inclusão social" (Brasil, 2021).

É importante refletir sobre a dificuldade de acesso à educação e a continuidade do aprendizado para pessoas com deficiência. Quais desafios ainda enfrentam para chegar ou concluir o ensino superior? As instituições educacionais estão realmente preparadas para recebê-las? E, caso estejam, existe alguém nesse contexto para orientar os demais envolvidos nesse processo?

Durante a jornada educacional, a permanência de pessoas com deficiência é frequentemente repleta de barreiras, incluindo a falta de acessibilidade e adequações necessárias às suas necessidades específicas. É aqui que entra a função e a responsabilidade das instituições e gestores: conhecer a LBI e garantir que as pessoas com deficiência tenham um cotidiano digno, possibilitando-lhes o acesso ao ensino superior e à educação continuada.

Além disso, é fundamental ter pessoas com deficiência em espaços educacionais, seja como funcionários (professores, gestores, etc.), pois isso garante que as normas sejam cumpridas e enriquece a instituição com o conhecimento e as experiências que essas pessoas trazem em relação à inclusão. Afinal, como bem disse April D'Aubin (2003, p.111): "Nada sobre nós, sem nós." (tradução nossa).

PROCESSO SOCIOEDUCATIVO-CRÍTICO VOLTADO ÀS MINORIAS, MEDIADO PELA MINORIA DOCENTE

Nos processos socioeducativos, especialmente em espaços populares, encontramos uma rica diversidade de seres, etnias e corpos. Contudo, ao analisarmos os papéis de representatividade na mídia, percebemos que há uma escassez de representação para as vozes populares, não brancas e não cisgêneras. Os papéis destinados a classes populares e oprimidos parecem quase inexistentes, como se, ao mesmo tempo, fossem visíveis e invisíveis. Em muitos casos, a escola se torna o único espaço onde essas questões são abordadas, embora isso geralmente ocorra de forma limitada e superficial.

Quando se fala de questões de gênero e sexualidade, essa invisibilidade se intensifica no ambiente escolar. Há uma percepção de que discutir esses temas é "polêmico demais" para crianças e adolescentes, apesar de a educação sexual e a diversidade serem tópicos obrigatórios no currículo desde o ensino fundamental.

É notável que muitos educadores hesitem em abordar a diversidade sexual e de gênero, seja por preconceitos enraizados ou pelo medo de represálias da administração escolar ou dos pais. Mas o que acontece quando um educador LGBTQIAPN+ está presente na escola?

A presença de minorias em contextos socioeducativos é crucial, especialmente no que diz respeito à formação da identidade dos alunos e à representatividade que essas figuras oferecem. Contudo, mesmo que haja um educador LGBTQIAPN+ na sala de aula, simplesmente ocupar esse espaço não é suficiente se os temas da diversidade forem excluídos do currículo, devido a medos ou preconceitos estruturais da sociedade e da comunidade escolar.

Segundo Freire (1996), aceitar o “novo” vai além de fazê-lo apenas por ser “novo”, como se fosse uma obrigação; deve ser acolhido como um risco necessário, onde a discriminação não deve ser a realidade predominante na escola. A representatividade dos estudantes LGBTQIAPN+ é essencial, mas também é fundamental que aqueles que não pertencem a essa comunidade compreendam a importância da diversidade. Isso é vital para desenvolver uma consciência sobre o diferente e para engajar-se ativamente na luta por igualdade, e não apenas para reconhecer a existência do “outro” sem agir. Como Freire afirma: “É a ‘outredade’ do ‘não eu’, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu” (Freire, 1996, p. 42).

COMO A POLÍTICA DE INCLUSÃO E AS INSTITUIÇÕES AGEM PERANTE AS PESSOAS COM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA.

A ausência de cumprimento das normas que garantem a educação inclusiva impacta de diversas maneiras a vida das Pessoas com Deficiência, afetando tanto a parte pedagógica quanto a social. A falta de políticas públicas adequadas impede que esses indivíduos tenham acesso a conteúdos educacionais adaptados e à permanência em ambientes escolares inclusivos. A Lei de Inclusão de PCDs ressalta a importância de um "sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida" (Brasil, 2015).

Os educadores desempenham um papel crucial na socialização dos alunos com deficiência, uma vez que essa interação com os colegas é fundamental para o processo de aprendizado. A presença de pessoas com deficiência em posições de docência ou em cargos de liderança na educação serve como exemplo inspirador para aqueles que estão iniciando sua jornada acadêmica. Um caso marcante é o de uma entrevistada que, apesar de sua deficiência visual, conseguiu concluir três graduações e atualmente trabalha em uma universidade. Seu relato demonstra que, apesar dos obstáculos, a conquista é possível e cada experiência é única.

Embora as pessoas com deficiência sejam consideradas minorias, isso não justifica a falta de interesse e conhecimento por parte da sociedade em geral. É nosso dever, especialmente como educadores, buscar entender como interagir e integrar essas pessoas de maneira efetiva. A deficiência não define a identidade de um indivíduo; como afirma De Carlo (2001), “estas são formas de construção da deficiência, que conferem ao sujeito o status de ‘deficiente’”.

A sociedade tem a tendência de querer separar as pessoas em grupos homogêneos, mas é fundamental reconhecer que a diversidade enriquece nossas vivências. Precisamos valorizar o diferente, pois ele traz contribuições essenciais ao nosso cotidiano.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ACADÊMICA E ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRÁTICA

Quando falamos em educação inclusiva, é fundamental entender que ela vai muito além da simples presença de um estudante com deficiência na matrícula. O foco deve estar

na permanência desse aluno e no quanto ele realmente aprende, medindo resultados que ultrapassam a apresentação de um laudo médico. Apesar do crescente movimento da comunidade de pessoas com deficiência, ainda observamos uma escassez de indivíduos PCD ocupando espaços de poder ou acadêmicos.

Esses dados refletem a realidade da implementação da educação inclusiva nas escolas e universidades. O verdadeiro ato de inclusão, que deveria ser uma prática cotidiana, muitas vezes não se concretiza. A falta de apoio e informação por parte do corpo docente em relação à inclusão de pessoas com deficiência como indivíduos e não apenas como laudos é alarmante. Além disso, há uma carência de apoio dos colegas, que muitas vezes ignoram as demandas e dúvidas que surgem, considerando-as "óbvias" demais. Isso evidencia uma falta de atenção e sensibilidade.

Segundo Paulo Freire (2004), os conhecimentos prévios dos alunos não são irrelevantes no currículo, mas devem ser integrados à prática para que o aprendizado dos conteúdos seja efetivo e crítico. É imprescindível que, além de incorporar os conhecimentos prévios, as necessidades de aprendizagem sejam também levadas em conta. Isso inclui abordar dúvidas e encontrar maneiras de facilitar a internalização dos conteúdos por todos os estudantes, algo que, lamentavelmente, ainda é uma realidade distante na maior parte das situações.

A reflexão que se impõe é: a quem o processo educativo realmente serve? Qual é o nível de empatia e cooperação entre os colegas? Os professores estão se posicionando como agentes de transformação ou apenas repetindo métodos da educação tradicional? E as tecnologias educativas, estão realmente promovendo a inclusão ou perpetuando a exclusão de pessoas com deficiência?

É essencial que tanto os professores quanto os alunos adotem um olhar cuidadoso em relação à pessoa com deficiência, não porque ela possui uma limitação, mas porque é um ser humano repleto de potencial para evolução pessoal e aprendizado. O que deve prevalecer na educação inclusiva é um olhar emancipador, que reconheça a singularidade do sujeito e não o reduza à sua deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as discussões e trocas de experiências, ficou evidente que a sociedade ainda enfrenta uma resistência significativa em relação ao "novo", que se torna cada vez mais presente em nosso cotidiano. O papel da sociedade em relação a essas pessoas é fundamentalmente a busca por conhecimento, uma vez que o desconhecido muitas vezes provoca temor. Felizmente, temos acesso a diversos meios para expandir nosso entendimento e desconstruir preconceitos.

No entanto, muitas dúvidas permanecem sobre porque tantas pessoas não buscam essa informação. Isso pode ser atribuído a várias hipóteses, incluindo a falta de acesso à educação, a desinformação e a perpetuação de estigmas. É essencial continuar estudando e aprimorando técnicas e práticas de ensino no ambiente educacional. À medida que as gerações evoluem, as abordagens de ensino e convivência também devem se adaptar, promovendo um ambiente inclusivo e respeitoso.

Portanto, a reflexão contínua sobre inclusão e diversidade é vital para o desenvolvimento de uma sociedade mais equitativa e consciente. Ao investir na formação de educadores e na sensibilização da comunidade, podemos contribuir para um futuro em que todos se sintam valorizados e respeitados, independentemente de suas diferenças. A inclusão é um caminho que deve ser percorrido coletivamente, e cada passo dado em direção ao conhecimento e à empatia nos aproxima de um mundo mais justo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016].

Brasil. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20152018/2015/lei/l13146.htm. Acessado em: 14 out. 2024.

DE CARLO, Marysia M. R. do Prado. **Se essa casa fosse nossa...** Instituições e processos de imaginação na educação especial. São Paulo. PLEXUS Editora, 2001.
FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

D'AUBIN, April. "Nothing about Us Without Us": CCD's Struggle for the Recognition of a Human Rights Approach to Disability Issues. In: ALDRED H. NEUFELDT, Henry Enns. In **Pursuit of Equal Participation: Canada and Disability at Home and Abroad**. Canada. Captus Press Inc, 2003, cap. 4 p. 111-136.

MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE INCLUSÃO E EQUIDADE

MONSSÃO, Maria Lúcia²⁶⁷
BORTOLINI, Rosane²⁶⁸

RESUMO

Este estudo investiga o multiculturalismo no âmbito da educação brasileira entre os anos de 2020 a 2023, com ênfase na abordagem de grupos minoritários nas práticas educacionais. Fundamentado em uma análise qualitativa de 91 artigos extraídos das bases Scielo, CAPES e ANPED, a pesquisa organiza-se em cinco categorias: Diversidade cultural, Ensino-aprendizagem e Políticas públicas, Gênero, Cartografia e religiosidade, e Relações étnico-raciais e minorias. Apesar das políticas afirmativas, como as Leis 10.639/03 e 11.645/08, persistem desafios consideráveis no tocante à inclusão e à equidade educacional. A ausência de representatividade cultural e a falta de uma pedagogia antirracista favorecem a perpetuação de estereótipos e preconceitos. O estudo ressalta a necessidade de políticas públicas que promovam, de fato, a diversidade e capacitem os educadores para tratar adequadamente com essas questões.

Palavras-chave: Diversidade cultural. Políticas afirmativas. Relações étnico-raciais.

INTRODUÇÃO

O multiculturalismo é um dos temas centrais nas DISCUSSÃO sobre educação no Brasil, no período de 2020 a 2023, constatados nas pesquisas devidamente indexadas nas bases de dados Scielo, CAPES e ANPD, quando o país enfrentou inúmeros desafios sociais e econômicos, que impactaram diretamente o sistema educacional. O estudo aborda como a educação tem lidado com a diversidade étnica, cultural e social, destacando a necessidade de reformulação de políticas e práticas pedagógicas que promovam a inclusão e o respeito às diferenças.

O movimento e campo de estudo, ganhou força a partir das DISCUSSÃO pós-estruturalistas e dos movimentos sociais dos anos 1960, particularmente nas lutas por direitos civis e igualdade racial. No Brasil, sua inserção é marcada pelas demandas de grupos minoritários que, ao longo da história, foram marginalizados e excluídos dos espaços de poder, incluindo o acesso à educação de qualidade. O estudo em questão, ao examinar o multiculturalismo no contexto educacional brasileiro, teve como objetivo mapear as produções científicas sobre o tema, evidenciando os avanços, desafios e perspectivas para uma educação que reconheça e valorize a diversidade cultural.

A partir da análise do conteúdo dos 91 textos, artigos e resumos expandidos, as pesquisas foram agrupadas em cinco temáticas: Diversidade cultural, Ensino-aprendizagem e Políticas públicas, Gênero, Cartografia e religiosidade, e Relações étnico-raciais e minorias.

METODOLOGIA

A pesquisa em questão utiliza uma abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa, com o objetivo de realizar uma análise abrangente das produções acadêmicas existentes sobre o multiculturalismo na educação brasileira. Os dados foram obtidos nas fontes Scientific Electronic Library On-line (Scielo), Portal de Periódicos (CAPES) e Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), com ênfase em artigos e resumos expandidos, publicados entre 2020 a 2023. No total,

²⁶⁷ Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. E-mail: luciamonssão@gmail.com.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5830-9113>. Currículo lattes:

<https://lattes.cnpq.br/0364945766935867>

²⁶⁸ Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. E-mail:

rosane.bortolini@escola.pr.gov.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9887-7609>. Currículo lattes:

<https://lattes.cnpq.br/5006558056194307>

foram identificados 114 artigos, dos quais 91, que traziam o objeto de estudo, foram selecionados para uma análise detalhada e aprofundada, buscando compreender as principais contribuições e desafios apontados pela literatura recente sobre o tema.

Esses trabalhos foram organizados em cinco categorias temáticas, a saber: Diversidade Cultural, Ensino-Aprendizagem e Políticas Públicas, Gênero, Cartografia e Religiosidade, e Relações Étnico-Raciais e Minorias. Cada uma dessas categorias reflete um aspecto específico do multiculturalismo, abordando diferentes dimensões das desigualdades sociais e suas implicações para o contexto educacional.

A análise de conteúdo, conforme Bardin (2011), foi a principal ferramenta metodológica utilizada para interpretar os textos. Essa abordagem permitiu uma leitura crítica dos resumos e introduções dos artigos e resumos expandidos, com foco nos objetivos, teorias e metodologias empregadas pelos autores. A análise visou, principalmente, compreender as mensagens implícitas ou explícitas sobre como as práticas educacionais têm tratado o tema das minorias e da diversidade cultural no Brasil, ou seja, o multiculturalismo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa fundamenta-se no conceito de multiculturalismo como uma abordagem central para promover o respeito à diversidade cultural e a inclusão de grupos historicamente marginalizados. A mesma é orquestrada por autores que apontam lacunas e caminhos a serem trilhados. Conforme Tomaz Tadeu da Silva (2002), os "sujeitos da diferença", compostos por minorias étnicas, raciais, de gênero e outros grupos, não apenas são moldados pelos contextos histórico-sociais, mas também exercem um papel ativo na reconfiguração da sociedade, deixando marcas significativas na história e na transformação de suas próprias trajetórias. Já Romanowski e Ens (2006) trazem referências importantes de como perceber as contribuições e as lacunas das pesquisas auxiliando na compreensão das limitações e avanços presentes nos estudos sobre multiculturalismo e educação no Brasil. Bardin (2011) por sua vez apresenta embasamento na metodologia de análise de conteúdo, que orienta a pesquisa na interpretação crítica dos dados e das narrativas encontradas.

A crítica à ausência de representatividade cultural nos currículos escolares é outro ponto importante na discussão. O teórico Kabengele Munanga (1999) argumenta que essa falta de representatividade perpetua estereótipos e preconceitos, dificultando que os estudantes se identifiquem com suas realidades culturais. Isso evidencia a importância de repensar as práticas pedagógicas sob uma perspectiva multicultural e inclusiva. E como não lembrar Paulo Freire (1996), com sua pedagogia libertadora, ao defender que a educação deve ser entendida como um ato político de emancipação social. Ele argumenta que a educação não pode ser neutra, mas deve ser orientada para a conscientização crítica dos alunos, capacitando-os a serem agentes transformadores de sua realidade social e histórica.

A pesquisa apoia-se também nas contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari, (1995) que permitem cartografar experiências nas quais o educador não apenas observa, mas interage e se engaja no processo de ensino aprendizagem, mapeando as multiplicidades que emergem e respeitando a natureza rizomática das subjetividades. Para Deleuze e Guattari (1995), essa abordagem caracteriza-se como uma forma de expressão que subverte as normas dominantes e abre espaço para as vozes marginalizadas. Os autores, dão pistas de que a educação deve romper com as estruturas tradicionais, criando espaços de fala para grupos subalternizados e promovendo uma abordagem pedagógica que valorize as diferenças e a pluralidade social.

Judith Butler (2021) corrobora na discussão acerca da performatividade de gênero e as formas como o discurso hegemônico subalterniza corpos e identidades, trazendo à tona a interseccionalidade de gênero, raça e classe social nas práticas educacionais. Sua

teoria, que permeiam diversos trabalhos analisados sobre a política performativa de gênero oferece uma lente crítica para entender como as normas sociais impactam as práticas pedagógicas e as relações de poder dentro do ambiente escolar.

Em síntese, o referencial teórico desta pesquisa destaca a urgência de uma educação que não se limite à inclusão formal, mas que ativamente valorize as diferenças culturais, históricas e sociais, promovendo uma pedagogia crítica, libertadora e antirracista. Esse enfoque busca criar um ambiente educacional mais justo e equitativo, onde as diversas identidades e experiências possam ser reconhecidas e valorizadas.

Nesse contexto, a Diversidade Cultural emerge como uma categoria central no estudo, aprofundando a discussão sobre a maneira como a educação institucionalizada no Brasil aborda questões de raça, etnia, sexualidade e política identitária. Esse enfoque revela não só a necessidade de inclusão, mas também a urgência de práticas pedagógicas que respeitem e promovam a pluralidade cultural, em reconhecimento às complexas realidades sociais e históricas do país. A partir de uma perspectiva crítica e transdisciplinar, os autores examinam como as relações étnico-raciais são tratadas nas escolas, destacando a importância de mudanças epistemológicas que favoreçam uma educação mais emancipatória e inclusiva.

Desse modo, o estudo propõe uma abordagem pedagógica comprometida com a valorização das diversas identidades, buscando transformar a educação em um espaço verdadeiramente equitativo e respeitoso para todas as vozes e experiências. Nesse sentido, o multiculturalismo no campo educacional assume um papel fundamental, pois está intimamente ligado à valorização das diferenças. Como afirma Silva (2002), os "sujeitos da diferença" são aqueles que, além de se desenvolverem em contextos adversos, contribuem ativamente para a reconfiguração da história por meio de suas ações e reflexões. Dessa forma, a inclusão do multiculturalismo na educação não só reconhece essas vozes diversas, mas também enriquece o ambiente educacional, promovendo uma perspectiva transformadora e equitativa.

As análises revelam que as políticas afirmativas, no Brasil vem sendo elencadas mesmo que de forma lenta a exemplo das Leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Essas iniciativas são fundamentais para combater a invisibilidade histórica de grupos minoritários, que, durante séculos, tiveram suas culturas e contribuições relegadas ao esquecimento. A inclusão dessas histórias no currículo escolar é uma forma de promover a equidade e garantir que todos os estudantes se sintam representados no ambiente educacional. No entanto, apesar dos avanços, a implementação dessas políticas ainda enfrenta barreiras significativas, como a falta de formação adequada para os professores e a resistência de alguns setores da sociedade.

Outro tema central do estudo foi a questão de **gênero**, abordada sob a perspectiva da interseccionalidade, ou seja, a articulação entre gênero, raça, classe social e outras formas de opressão. Os artigos analisados discutem como as desigualdades de gênero são construídas e perpetuadas no contexto educacional, muitas vezes sob a influência de ideologias coloniais e patriarcais.

Judith Butler (2021), argumenta que o discurso de ódio, muitas vezes presente nas escolas, é uma forma de violência performativa que afeta diretamente os corpos e identidades dos estudantes. A hierarquização de gênero, somada ao racismo e à discriminação de classe, cria barreiras para o acesso igualitário à educação, especialmente para meninas e mulheres de grupos marginalizados.

A interseccionalidade, nesse contexto, é fundamental para entender as múltiplas formas de opressão que afetam a vida escolar desses indivíduos. Os estudos destacam a importância de criar políticas educacionais que levem em consideração essas intersecções, promovendo um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos os alunos.

A cartografia e a religiosidade emergiram como outra categoria significativa na análise dos textos. A globalização e a crescente multiculturalidade das sociedades impõem novos desafios para a educação, que precisa se adaptar para lidar com as diferenças culturais e religiosas presentes nas escolas. As pesquisas defendem a necessidade de uma educação decolonial, que promova o respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural.

Essa perspectiva decolonial é fundamental para desconstruir as narrativas eurocêntricas que ainda dominam o currículo escolar. A Educação Ambiental e o respeito às diferentes formas de religiosidade são destacados como elementos essenciais para uma educação que valorize a pluralidade e promova a inclusão de todas as culturas e crenças.

O Brasil, com sua rica diversidade religiosa, enfrenta o desafio de incluir essa pluralidade no ambiente escolar sem impor a hegemonia de uma religião sobre as demais. A compreensão das diferenças religiosas e o respeito às culturas não dominantes são essenciais para promover a convivência pacífica e o respeito entre os estudantes.

A categoria Relações Étnico-Raciais, é composta por pesquisas que abordam a luta de grupos como indígenas, negros e quilombolas por uma educação de qualidade que respeite e valorize suas culturas. Apesar dos avanços nas políticas afirmativas, como as cotas raciais no ensino superior, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a inclusão desses grupos nas escolas e universidades. Segundo Munanga (1999), a falta de representatividade cultural nos currículos contribui para a perpetuação de estereótipos e preconceitos, limitando a capacidade dos estudantes de se identificarem com suas próprias realidades. A ausência de uma abordagem multiculturalista e antirracista compromete a promoção de uma educação inclusiva e democrática.

As pesquisas destacam a importância de políticas públicas que promovam a equidade na educação, garantindo que os recursos sejam direcionados para a formação de professores capacitados a tratar com a diversidade cultural e para a criação de ambientes escolares acolhedores e inclusivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa em destaque teve por objetivo investigar o multiculturalismo no âmbito da educação brasileira entre os anos de 2020 a 2023, com ênfase na abordagem de grupos minoritários nas práticas educacionais brasileira. As investigações elencaram que o multiculturalismo é um elemento fundamental para a construção de uma educação mais justa e inclusiva no Brasil. As práticas educacionais precisam ser reformuladas para atender à pluralidade da sociedade brasileira, garantindo que todos os estudantes, independentemente de sua origem étnica, cultural ou social, tenham acesso a uma educação de qualidade e equitativa.

Para isso, é necessário investir em políticas públicas eficazes que promovam a equidade e a diversidade, além de garantir a formação adequada dos professores. A revisão curricular também é apontada como uma medida essencial para incorporar a história e a cultura dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira.

A educação é um processo transformador que deve capacitar os estudantes a reconfigurarem suas realidades e suas histórias. Nesse contexto, a escola assume um papel fundamental como espaço de emancipação, onde as singularidades de cada indivíduo são valorizadas e respeitadas. Esse ambiente educativo deve incentivar a participação ativa dos alunos, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de questionar e refletir sobre o mundo ao seu redor.

Por meio de práticas pedagógicas inclusivas e democráticas, a escola contribui para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar coletivo. Ao promover uma educação que acolhe e celebra as diferenças, busca-se construir uma sociedade mais equitativa e justa, onde cada pessoa tem a oportunidade de contribuir para

mudanças positivas. A inclusão e a diversidade se tornam, assim, pilares essenciais para que a educação realmente contribua para a construção de um futuro mais igualitário.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BUTLER, Judith. **Discurso de Ódio: uma política do performativo**. Trad. de Viscardi, Roberta Fabbri. São Paulo: Editora Unesp, 2021.

DELEUZE, Gilles.; GUATTARI, Félix. **Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. v. 1.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido – 50.ed. ver. e atual-** Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2011b.

MUNANGA, Kabengele. **Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra**. Vozes, 1999.

ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. **As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte”**. *Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 6, n. 19, p. 37-50, set. 2006.

SILVA, Tomas Tadeu (org.). **Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais**. Petrópolis: Vozes, 2000.

SILVA, Tomaz Tadeu **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

O CURSO TÉCNICO DE MAGISTÉRIO E O ATO DE LER: AS TERTÚLIAS COMO PROPOSIÇÃO DIALÓGICA

SILVA, Ana Paula Kuster da²⁶⁹
VASCONCELOS, Valéria Oliveira de²⁷⁰

RESUMO

O ato de ler é uma jornada que explora novos mundos e um caminho de liberdade, que permite escapar das limitações da realidade e explorar os limites da imaginação. O objetivo da pesquisa de Mestrado em Educação em andamento da qual emerge esse resumo é o de compreender o ato de ler no curso de Magistério possibilitando pensamento crítico na vida das/os estudantes. Além disso, pretendemos perceber como e se o ato de ler contribui para uma leitura crítica do mundo no Magistério; propor Tertúlias Literárias Dialógicas e analisar ações propostas com as/os estudantes. A pesquisa é qualitativa, com concepção metodológica de Pesquisa-Ação. A análise de dados está sendo pautada na problematização de temas geradores emergidos das sessões de Tertúlia e serão objetos de reflexão. Espera-se que as Tertúlias Literárias Dialógicas desvelem a vida das/os participantes da pesquisa e auxiliem em processos educativos de autonomia e emancipação.

Palavras-chave: Ato de Ler. Tertúlia Literária Dialógica. Magistério.

INTRODUÇÃO

O ato de ler desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e intelectual das/os estudantes, particularmente no Ensino Médio, uma fase crucial na vida educacional de jovens. A leitura não é apenas uma atividade que proporciona entretenimento, mas também uma ferramenta poderosa para aprimorar o pensamento crítico, a criatividade, o vocabulário e a compreensão do mundo. A pesquisa de Mestrado em Educação (em andamento) da qual emerge esse resumo aborda algumas das razões pelas quais a leitura deve ser incentivada e cultivada.

A linguagem, compreendida como a habilidade humana de se comunicar através de um sistema de signos (língua), tem sido historicamente utilizada como uma estratégia para diferenciar e hierarquizar diversos grupos sociais e elitizar outros. Durante o processo de colonização, tornou-se uma das formas mais capazes de operar uma invasão cultural, com objetivo de garantir o controle e a dominação sobre diferentes grupos humanos (Vasconcelos, Sousa, 2020, p. 34).

A leitura é uma janela para diferentes culturas, épocas e perspectivas. Ela permite que as alunas²⁷¹ viajem por mundos imaginários, conheçam a história de povos próximos ou distantes e compreendam a diversidade de experiências humanas. Isso as torna mais empáticas, tolerantes e conscientes da complexidade do mundo em que vivem, contribuindo para uma formação mais consciente e globalmente engajada.

Este estudo possui como temática ampliar o diálogo acerca da importância do ato de ler no Ensino Médio em Lages/SC. Assim, a leitura é tomada como uma atividade que estimula a mente do sujeito, levando-o a analisar, questionar e refletir sobre o conteúdo lido. Ao se deparar com diferentes pontos de vista, enredos complexos e informações variadas, essas/es sujeitas/os desenvolvem a capacidade de pensar criticamente. Isso é fundamental para a formação de pessoas capazes de avaliar argumentos, tomar decisões informadas, participar de debates construtivos e agir na sua própria realidade.

²⁶⁹ Mestranda PPGE/UNIPLAC. Universidade do Planalto Catarinense. E-mail - anapaulakuster@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-55411825>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7162778145688503>.

²⁷⁰ Docente PPGE - Universidade do Planalto Catarinense. E-mail - profa.valeria@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0616-2372>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9609054896546584>.

²⁷¹ Optamos aqui pelo uso do feminino como genérico, uma vez que a maior parte do público envolvido no magistério é composto por mulheres.

Para Paulo Freire (1989, p. 36) precisamos refletir sobre nosso cotidiano. Ao aprender a ler e escrever, é fundamental buscar entender mais profundamente o que foi a exploração colonial e o que representa a nossa Independência. É essencial compreender a nossa luta para construir uma sociedade justa, livre de exploradores e explorados, uma sociedade de trabalhadores. Aprender a ler e escrever vai além de memorizar palavras; trata-se de realmente entender seu significado.

A formação de leitoras críticas é um desafio complexo que envolve uma intersecção de fatores educacionais, sociais e culturais. Tal desafio reflete não apenas a necessidade de aprimorar habilidades de leitura, mas também de instigar estudantes a questionar e interpretar de maneira reflexiva o conteúdo textual. É crucial explorar os principais obstáculos que permeiam essa missão educacional e buscar estratégias dialógicas para superá-los. Para Lerner (2002) o grande desafio da contemporaneidade é cultivar pessoas engajadas na leitura, principalmente na leitura de mundo, indo além da mera habilidade de decifrar o sistema escrito. A autora ainda complementa que um dos grandes desafios contemporâneos é o de formar pessoas interessadas no mundo da literatura.

METODOLOGIA

A metodologia do trabalho é a Pesquisa-Ação, cuja composição se dá de maneira progressista no campo das ciências sociais e da educação que tem como intuito tecer uma rede entre a pesquisa e a prática de forma colaborativa e dinâmica. A abordagem desenvolvida nesta pesquisa busca superar a dicotomia entre teoria e prática, promovendo uma interação contínua e reflexiva entre esses dois âmbitos: a vida e a arte da palavra. A Pesquisa-Ação se destaca por sua natureza participativa, envolvendo dinamicamente as pessoas da pesquisa no processo investigativo e na implementação de intervenções práticas. Segundo afirma Thiollent (2011, p. 20), a Pesquisa-ação é “Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”, envolvendo cooperativamente todas as pessoas participantes.

As fases metodológicas da Pesquisa-Ação (planejamento, ação, observação e reflexão) formam um ciclo dinâmico que promove a integração entre teoria e prática. Cada qual desempenha um papel essencial no processo de investigação e resolução de problemas, garantindo que as intervenções sejam bem fundamentadas, implementadas de forma significativa e avaliadas criticamente. O caráter participativo e interativo da Pesquisa-Ação proporciona uma abordagem robusta para enfrentar desafios complexos e promover mudanças positivas, ao mesmo tempo em que contribui para o avanço do conhecimento acadêmico e prático.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A base teórica do trabalho foram as Tertúlias Literárias Dialógicas, com vistas a proporcionar uma colaboração estreita entre pesquisadora e participantes para abordar problemas práticos em contextos específicos. Essas práxis buscam transcender a dicotomia entre teoria e prática, promovendo uma abordagem reflexiva, participativa e dialógica, ao envolver as/os participantes diretamente no processo de pesquisa. A Tertúlia Literária Dialógica é uma atividade cultural e educativa focada na leitura de obras da literatura clássica universal. Criada há 25 anos na escola de educação para adultos da Verneda de Sant-Martí, em Barcelona localizada na Espanha, esse movimento em prol das pessoas e da literatura clássica universal e foi desenvolvida por educadores progressistas em parceria com os participantes da escola, tanto homens quanto mulheres que estavam começando ou reingressando na educação. (Flecha e Mello, 2013, P. 1).

A Tertúlia Literária Dialógica visa não apenas compreender um fenômeno, mas também implementar mudanças concretas e significativas na vida das pessoas envolvidas. A coleta de dados vem sendo realizada de maneira participativa, permitindo ajustes

contínuos com base nos desafios emergentes. Essa abordagem dinâmica e colaborativa torna a pesquisa uma ferramenta valiosa em diversos contextos, proporcionando uma compreensão mais profunda e prática das questões investigadas. Para Ramón Flecha (1997, Apud Mello, 2003, p. 453) a dinâmica da Tertúlia dialógica literária acontece em sessões semanais com duração de duas horas e a obra é escolhida coletivamente, toda semana as/os participantes levam para casa fragmentos da leitura para comentar com os familiares para que na próxima reunião seja discutido e refletido. A interlocução se constrói por meio da colaboração de todas/os os envolvidos nas Tertúlias Dialógicas Literárias. Nas sessões não há ninguém com opinião certa ou errada e por isso não há a possibilidade de interposição de opiniões, toda colocação é válida.

Esta estrutura metodológica busca assegurar a correta representação da comunidade escolar, estimulando uma pesquisa abrangente e holística que incorpora as vozes e perspectivas das pessoas participantes. Isso vem suscitando uma análise mais aprofundada das visões, compreensões e vivências ligadas ao ato de ler no contexto do Ensino Médio. A Tertúlia Literária Dialógica é dividida em sete fases:

Fase do Diálogo igualitário: O objetivo principal é diagnosticar como as/os estudantes do Magistério percebem e vivenciam a leitura. A coleta de dados será realizada por meio de uma roda de conversa.

Inteligência cultural: Será definida, em conjunto com as/os alunas/os, as leituras a serem realizadas. O foco dessa ação será o diálogo sobre as situações que envolvem os desafios diários das pessoas que moram em bairros periféricos, como o racismo, a prostituição, o machismo e a desigualdade social, dentre outros que surgirem ao longo das sessões.

Transformação: Nesta fase as/os participantes mergulham em um processo dinâmico de intercâmbio de ideias e perspectivas. Aqui, as opiniões são desafiadas, os conceitos são questionados e novas visões de mundo são exploradas. É um momento de sincronia entre pensamentos diversos, convergindo para um objetivo comum: o enriquecimento pessoal e coletivo através do diálogo literário.

Aprendizagem instrumental: As DISCUSSÃO são orientadas para a aplicação prática do conteúdo literário em diversos contextos, sejam eles educacionais, profissionais ou pessoais. É um momento de reflexão crítica aliada à busca por ideias que potencializem a utilidade da literatura como instrumento de transformação.

Criação de sentido: Mergulham em uma jornada profundamente pessoal e coletiva de interpretação e significado. Aqui, a ênfase recai sobre a conexão emocional e a construção de significados individuais a partir das obras discutidas. As narrativas literárias se tornam um espelho das experiências e valores de cada participante, e as conversas são impulsionadas pela busca compartilhada de sentido e identidade.

Solidariedade: As/os participantes compartilham não apenas suas interpretações das obras literárias, mas também suas experiências pessoais, aspirações e desafios.

Igualdade de diferença: Reúnem-se em um ambiente que celebra a diversidade de perspectivas e experiências. Nesta fase, a literatura funciona como um ponto de encontro onde as diferenças não são apenas toleradas, mas celebradas, criando um espaço inclusivo onde a criação de sentido é enriquecida pela multiplicidade de pontos de vista. (Flecha e Mello, 2013, p. 30).

As cinco sessões de Tertúlias Dialógicas Literárias aconteceram na EEB General Pinto Sombra, na cidade de Lages, no bairro Guarujá e foram dedicadas à obra de Clarice Lispector, proporcionando profundas reflexões sobre a linguagem e a subjetividade presentes em seus textos. Em cada encontro, com duração de duas horas aproximadamente, as/os participantes exploraram a obra "A Hora da Estrela" destacando a complexidade emocional de Macabéia personagem principal da narrativa e a busca por identidade. As discussões se desenrolaram em um ambiente de acolhimento e respeito,

onde não há contribuição certa ou errada, todas/os puderam compartilhar suas interpretações e sentimentos, promovendo um diálogo rico e diversificado.

Nas sessões, foram abordados temas como a solidão feminina, a mulher contemporânea e a relação entre vida e a literatura. As leituras se tornaram um ponto de partida para debates sobre como Clarice Lispector desafiava as normas sociais e linguísticas de sua época e atravessou a barreira do tempo. As participantes foram incentivadas/os a trazer suas próprias experiências de vida e referências literárias, o que ampliou as DISCUSSÃO e permitiu uma conexão profunda com a obra escolhida. Ao final das cinco semanas, a sensação coletiva era de que a obra de Lispector havia não apenas sido lida, mas vivida, revelando novos horizontes de entendimento e empatia entre as pessoas participantes.

Considerando que a pesquisa encontra-se em andamento, esperamos que a promoção do ato de ler no curso técnico de Magistério de uma escola pública de um bairro periférico em Lages possa representar uma estratégia poderosa para tecer conexões literárias entre as alunas, proporcionando o desenvolvimento do pensamento crítico, a melhoria do desempenho acadêmico, o estímulo à criatividade e a promoção da compreensão e reflexão crítica do mundo por meio da literatura clássica universal, além de contribuir para a formação de futuras professoras mais conscientes e politicamente engajadas. A implementação de programas e práticas que enfatizem a leitura dialógica e a apreciação da literatura no contexto do Magistério pode desempenhar um papel significativo na formação inicial das educandas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Tertúlias Dialógicas Literárias promovem encontros que transcendem as simples conversas sobre obras literárias. Elas são verdadeiras celebrações da arte da palavra, nas quais corpos e mentes se reúnem para mergulhar nos mundos criados por autoras e para explorar significados ocultos e para compartilhar perspectivas singulares. Nessas reuniões, a literatura ganha vida e a partir disso, as pessoas podem intervir em sua realidade. As páginas das obras se abrem para revelar camadas profundas de significado, e cada participante traz consigo interpretações únicas e experiências pessoais que enriquecem a discussão. O diálogo se torna um convite para explorar não apenas a trama e os personagens, mas também os temas subjacentes, os simbolismos e as emoções que permeiam as narrativas. Acredita-se que essa perspectiva, somada às premissas da Educação Popular - tais como o respeito à realidade em que as pessoas se encontram, a amorosidade, a horizontalidade e a busca por transformação social - possam fazer emergir distintas práticas educativas que conduzam a uma educação mais humanizadora e equitativa.

REFERÊNCIAS

FLECHA, R. MELLO, R. R. de. Tertúlia Literária Dialógica: compartilhando histórias. Presente! Revista de Educação - Ano 13 - nº 48 - Salvador, mar/2005.

FREIRE, P. A importância do ato de ler: Em três artigos que se completam em São Paulo: Autores Associados, 1989.

LERNER, D. Ler e escrever na escola o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.

MELLO, R.R. Tertúlia Literária Dialógica: espaço de aprendizagem dialógica: Contrapontos. Volume 3, n. 3 - p. 449-457 - Itajaí, set./dez. 2003.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

VASCONCELOS, V.; SOUSA, F.R. Unidade na diversidade: Entre utopias e concretudes em pesquisas desde a Educação Popular. Cadernos CIMEAC. [V10 n. 1 \(2020\): Dossiê - O uno e o diverso nas tramas da educação popular.](#)

SAÚDE DO ESTUDANTE LGBT E (IN) SEGURANÇA ESCOLAR: VIOLÊNCIAS INVISIBILIZADAS, SULCOS EXPOSTOS

RIBEIRO, Everton²⁷²

RESUMO

O bullying homofóbico compromete, sobremaneira, o desenvolvimento de adolescentes, em seu desempenho escolar e em sua saúde física e mental. Com base em suas experiências de vida e processos de subjetivação e formação, o autor lança mão de pesquisas sobre o ambiente educacional brasileiro, bem como acerca do contexto da segurança escolar nos Estados Unidos, desvelando a discriminação que ocorre em espaços educativos. Na busca de subjetividades adjacentes, a pesquisa é qualitativa e perpassa por uma revisão criteriosa e por um desenho que pressupõe a resolução de problemas cotidianos e imediatos, além de melhora de práticas concretas. Esta investigação é oriunda da experiência do pesquisador em seu estágio de doutoramento na Universidade do Texas, no Departamento de Desenvolvimento Humano e Ciências da Família e, portanto, remonta outras cores e linhas de fuga ao fenômeno pesquisado.

Palavras-chave: Bullying. LGBTfobia. Saúde do adolescente. Segurança escolar.

INTRODUÇÃO

Apesar de toda a contramão que vivenciamos no Brasil para a garantia dos direitos humanos, desde o dia 13 de junho de 2020, após sete anos do protocolado Mandado de Injunção nº 4733, no dia 10 de maio de 2012, pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) e cinco anos após a protocolada Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, no dia 19 de dezembro de 2013, pelo Partido Popular Socialista (PPS), a LGBTfobia foi considerada crime no país. Entre os documentos encontrados no relatório do STF, o que mais me chamou a atenção foi o pedido de uma entidade chamada Associação Eduardo Banks em querer auxiliar na análise da ação impetrada na figura de *amici curiae* – termo do latim, cuja tradução literal é “amigos da corte”. Esta expressão é utilizada para designar uma instituição que possa fornecer subsídios às decisões dos tribunais, proporcionando aos juízes maior embasamento a questões notórias e de grande impacto.

A Associação Eduardo Banks sustentou seu potencial representatividade para atuar na lide, pois “sua missão institucional primeira é propagar e difundir os ideais do Filósofo, Dramaturgo e Compositor Eduardo Banks, o qual sempre se dedicou a impugnar, contestar e combater qualquer iniciativa que implique no (sic) reconhecimento de ‘direitos’ aos homossexuais enquanto tais, diferenciando-os da população sadia (sic) (BRASIL, 2019, doc. 23, p. 4). Reforçou ainda seus argumentos por meio de leituras judicializadas no tocante ao “Poder Judiciário, representado pela **unanimidade** dos Desembargadores da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro **declarou que a homossexualidade é uma DOENÇA e que faz O MAL à pessoa humana e à SOCIEDADE** (sic), não se podendo punir criminalmente a qualquer um que isto diga e repita” (BRASIL, 2019, doc 23, p. 7; grifos no original).

O Ministro Relator do Mandado de Injunção, Edson Fachin, não acolheu o pedido vislumbrado pela Associação Eduardo Banks e ainda justificou que “a manifestação nos autos trazida pela Associação Eduardo Banks, ao expressamente referir ‘combater’ o ‘reconhecimento de direitos’ aos homossexuais e contrapô-los à ‘população sadia’, **caminha vacilante sobre a linha tênue que separa o preconceito da insanidade** (BRASIL, 2019, doc. 208, p. 4-5; grifos no original). Esta é a síntese do que projetos como

²⁷² Professor Adjunto, Universidade Federal do Paraná. evertonribeiro@ufpr.br, orcid.org/0000-0002-9807-3106, lattes.cnpq.br/9892106387446489.

escola sem partido²⁷³, estatuto da família²⁷⁴ e ideologia de gênero²⁷⁵ pretendem promover (e já promovem) contra os indivíduos LGBT neste país.

Assim, é fundamental refletir quanto à formação dos profissionais da educação no acolhimento aos estudantes mais vulneráveis e a relevância de sua atuação para a segurança e bem-estar de todos os educandos. Apesar do desejo em contribuir, os desafios e necessidades eclodem e aquele que educa precisa receber uma formação consonante à compreensão, amparo e promoção da saúde de estudantes LGBT.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa qualitativa, a partir da revisão de literatura integrativa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

Pesquisas revelam que jovens LGBT ao perceberem o apoio da equipe escolar, eles se sentem mais seguros, faltam menos às aulas, relatam menos problemas relacionados à escola e têm notas mais altas (KOSCIW, 2016; GREYTAK, 2013; SEELMAN, 2012). É extremamente importante que a intervenção aconteça no momento que o bullying acontece. De acordo com alguns estudos realizados nos Estados Unidos, os estudantes dizem que os professores intervêm com menos frequência quando comentários homofóbicos são feitos em comparação a comentários racistas ou sexistas (KOSCIW, 2016). Este relatório também mostrou uma diminuição na frequência de intervenção da equipe escolar em comentários homofóbicos de 2013 a 2015. A falta de intervenção da equipe pode ser resultado de algum obstáculo, incluindo carência de formação sobre questões LGBT, falta de apoio institucional e medo de reação negativa (MEYER, 2008). Um relatório estadunidense (GREYTAK, 2016) constatou que apenas 26% dos professores disseram não ter obstáculos em acolher estudantes LGBT, bem como discutir questões LGBT e defender políticas inclusivas. Os 74% restantes dos professores disseram que não participam de ações de apoio devido à pressão profissional (por exemplo, falta de apoio da gestão escolar ou reação dos pais ou da comunidade), crenças pessoais (por exemplo, que abordar questões LGBT é desnecessário ou inapropriado), ou preocupações práticas (por exemplo, falta de tempo ou não saber como incluir questões LGBT em suas aulas).

A intervenção do corpo docente e da equipe pedagógica é crucial para que estudantes se sintam seguros na instituição escolar, além de ouvirem menos insultos relacionados a sua orientação sexual ou identidade de gênero (RUSSELL, 2008), vivenciarem menos bullying homofóbico, participarem mais das atividades escolares e relatarem relações mais carinhosas com seus professores (O'SHAUGHNESSY, 2004). Preocupa saber que muitas vezes são os educadores que com frequência utilizem linguagem homofóbica. A pesquisa nacional do clima escolar (KOSCIW, 2016) realizada em 2015, nos Estados Unidos, comprovou que mais da metade (56%) dos estudantes LGBTQ relata ter ouvido comentários homofóbicos de professores ou outros funcionários da escola. Quando os adultos da escola não intervêm diante de comentários homofóbicos ou fazem eles mesmos afirmações discriminatórias, os educandos aprendem que a linguagem homofóbica é normal e o preconceito é tolerável naquele espaço.

273 É um projeto de lei orquestrado por um grupo político que defende o controle da prática docente contra o que eles chamam de "doutrinação ideológica" nas escolas.

274 É um projeto de lei iniciado por uma frente parlamentar conservadora, cuja proposta é deslegitimar arranjos familiares que não se enquadrem na estrutura, dita por eles, tradicional (pai, mãe e filhos).

275 É um termo que se propagou após o Plano Nacional de Educação, em 2014. Esta nomenclatura não possui fundamento científico, ao passo que foi forjada única e exclusivamente para desqualificar os estudos de gênero baseado em construções sociais.

A formação inicial e continuada da equipe escolar pode aumentar a conscientização, a empatia e a auto-eficácia, resultando em atitudes de apoio aos estudantes LGBTQ (PAYNE, 2011; GREYTAK, 2010). Por exemplo, a formação de professores que dá visibilidade à temática LGBT, que aumenta a conscientização sobre o bullying homofóbico e cria habilidades dos professores para intervir em atitudes homofóbicas tem sido sugerida como estratégia efetiva para promover intervenções dos docentes em assédio e bullying homofóbico (GREYTAK, 2014).

A eficácia da formação de professores e demais profissionais da educação em temática LGBT tem sido fomentada e comprovada em numerosos estudos. Uma pesquisa realizada com de professores do ensino médio (GREYTAK, 2016) constatou que a formação em questões LGBT estava relacionada a um maior número de intervenções ao ouvir comentários homofóbicos, não obstante a abordagem generalista do bullying ao longo de sua formação não garantia a intervenção do docente no que diz respeito a atitudes homofóbicas. Estes resultados foram sustentados por outro estudo que mostrou que a formação dos profissionais da educação em questões LGBT foi positivamente associada com comportamentos e atividades que acolhem estudantes LGBTQ (Swanson, 2016). Finalmente, outro estudo descobriu que os educandos relataram menos bullying em escolas com múltiplas práticas de apoio LGBT, incluindo ter uma “pessoa-fim” disponível a atender as demandas LGBT e formações continuadas aos educadores relacionadas à temática LGBT (Gower, 2017).

A existência de políticas inclusivas e pontuadas são relevantes para estabelecer escolas seguras e acolhedoras. Assim, é possível proporcionar proteção a todos os estudantes contra o bullying e a discriminação, além de maiores esforços para promover a segurança de grupos específicos de educandos que sofrem mais bullying e discriminação. Diversos estudos internacionais (Hatzenbuehler, 2011; Hatzenbuehler, 2013; Kull, 2016; Kosciw, 2013; Hatzenbuehler, 2014; Greytak, 2016; Kosciw, 2016; Konishi, 2013; Berger, 2017) identificam que as políticas escolares pontuadas estão associadas a melhores experiências escolares e saúde para todos os estudantes, não somente os LGBTQ (Black, 2012; Russell, 2010). Quando políticas inclusivas existem, estudantes LGBT se sentem mais seguros na escola, ouvem menos comentários homofóbicos, vivenciam menos opressão com base na orientação sexual e na expressão de gênero, relatam menos ausências à escola (Greytak, 2013); mostram mais autoestima e correm menos risco de suicídio (Goodenow, 2006) e uso de substâncias.

Diversas investigações comprovam que a existência de políticas inclusivas contribuem em atitudes de apoio por parte do corpo docente a estudantes LGBT (Swanson, 2016) e intervêm mais frequentemente em casos de discriminação (Kosciw, 2016). Além disso, os estudantes matriculados em escolas com políticas enumeradas são menos propensos a praticar atitudes homofóbicas dirigidas a colegas LGBT (Horn, 2009).

É fundamental que a comunidade escolar esteja consciente das políticas de inclusão para que elas tenham eficácia. Em alguns casos, educandos, pais e educadores desconhecem as políticas de segurança nas escolas e acreditam que não existem procedimentos para lidar com a expressa proteção de estudantes que são (ou são percebidos como) LGBTQ (Greytak, 2016; O’shaughnessy, 2004). Com o desconhecimento por parte dos atores do espaço escolar, os estudantes LGBT podem se sentir mais inseguros do que apoiados (Russell, 2008; Meyer, 2008; Schneider, 2008; Swanson, 2016). Uma estratégia fundamental para promover a segurança escolar, então, é socializar o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino para que estudantes conheçam e compreendam as políticas nacionais, estaduais e locais que impactam seu cotidiano escolar (Hansen, 2007; Hall, 2018).

As políticas inclusivas enumeradas tem o potencial de proteger os estudantes de modos variados. Elas proporcionam a compreensão dos direitos à segurança na escola, estimulam a orientação de corpo docente e equipe pedagógica na implementação de

políticas e práticas antibullying, além de indicar a toda a comunidade escolar de que a discriminação a estudantes LGBT não deve ser admitida.

Uma prática que merece destaque para a prevenção da violência a estudantes LGBT nos Estados Unidos é a existência dos Clubes de Liderança Estudantil (em inglês, GSAs – Gay-Straight Alliances or Genders and Sexualities Alliances) implementados em algumas escolas de ensino fundamental e ensino médio. São organizações compostas de estudantes e conselheiros que operam como outros clubes extracurriculares de estudantes, de certa forma semelhantes aos Grêmios Estudantis, no caso do Brasil. Nestes clubes, estudantes LGBT e aliados estudantis não LGBT trabalham juntos para promover a inclusão social e um clima escolar positivo para todos os estudantes. É de extrema relevância pensar a implementação de práticas semelhantes no contexto brasileiro. Os clubes de liderança estudantil podem estar envolvidos em uma série de atividades, incluindo o provimento de uma plataforma para educação e segurança, apoio interpessoal, desenvolvimento de liderança, formação em defesa das demandas da escola e atividades recreativas (Griffin, 2004; Poteat, 2017).

Pesquisas revelaram que a existência de um clube de liderança estudantil trouxe benefício também a estudantes heterossexuais (Szalacha, 2003; Saewyc, 2014; POTEAT, 2013). Num estudo com estudantes LGBT em escolas de ensino médio, aqueles matriculados em colégios com clubes de liderança estudantil relataram menos linguagem homofóbica, menos bullying baseado na orientação sexual ou identidade de gênero e um maior senso de pertencimento ao seu ambiente escolar.

Um estudo no estado de Massachusetts (EUA) realizado há mais de 15 anos, descobriu que em escolas com organizações estudantis, 52% dos estudantes relataram que a equipe escolar acolhia os educandos LGB, em comparação com apenas 37% dos educandos em escolas sem constituição de um clube. O mesmo estudo descobriu que 75% dos estudantes em escolas sem alianças em gênero e sexualidade relataram insultos homofóbicos diariamente em comparação com 57% dos educandos em escolas com esta iniciativa (Szalacha, 2003). Além dos impactos no cotidiano escolar, outra linha crescente de pesquisas mostrou a conexão entre ter um clube em gênero e sexualidade na escola e melhor saúde mental e atitudes saudáveis de estudantes LGBT, incluindo reduções no tabagismo, bebida e uso de drogas, e redução de relações sexuais com parceiros ocasionais (Poteat, 2013; Heck, 2014), sofrimento psíquico e sintomas depressivos (Heck, 2011; Toomey, 2011), ideação e comportamento suicida (Goodenow, 2006; Saewyc, 2014; Toomey, 2011; Poteat, 2013; Walls, 2013; Walls, 2008) e aumento da autoestima (Toomey, 2011; McCormick, 2015).

Outra prática notável nos contextos escolares estadunidenses é a identificação de “zonas seguras” (The Safe Zone Project), recurso escolar associado a climas escolares positivos para estudantes LGBT (Katz, 2016). Iniciativas de “zona segura” são programas destinados a promover inclusão e amparo, proporcionar treinamentos voluntários sobre questões LGBT e oferecer aos participantes adesivos de “zona segura” que eles podem colocar para identificar espaços onde os educandos podem se sentir livres para discutir abertamente a orientação sexual e identidade de gênero (Ratts, 2013). Tais iniciativas contribuem para maior segurança, inclusão e melhor relacionamento na escola aos educandos LGBT (Kosciw, 2016; Katz, 2016; Evans, 2002).

Nos últimos anos, os direitos das pessoas transgêneras e não binárias (TNB)²⁷⁶ para acessar banheiros, vestiários e outras instalações separadas por gênero apareceram como uma questão pública e política altamente contestada. Esforços para restringir o

²⁷⁶ Em minha pesquisa de doutoramento, cunhei a sigla TNB (transgêneros e não binários) como tradução à sigla inglesa TGNC (*transgender and gender non-conforming*), com base nos conceitos mais usuais no Brasil no que concerne os estudos sobre gênero e sexualidade (RIBEIRO, 2020, p. 51).

acesso de pessoas TNB a instalações alinhadas com o sexo atribuído no nascimento muitas vezes dão ênfase a crianças e escolas. Estes debates políticos incluíram o argumento de que, se os estudantes TNB usarem o banheiro que se alinha com sua identidade de gênero, isso colocará em risco outros estudantes. No entanto, uma gama crescente de novas pesquisas demonstra que os estudantes transexuais estão entre aqueles que têm as experiências mais negativas e menor segurança na escola. Pesquisas documentaram extenso bullying baseado na identidade ou expressão de gênero (Kosciw, 2016; Toomey, 2011; Mcguire, 2010; Day, 2018; Gordon, 2018), com consequências para o desempenho acadêmico dos estudantes TNB, atendimento, aspirações educacionais e sentimentos de segurança na escola. Uma pesquisa sobre climas escolares com jovens LGBT descobriu que 75% dos jovens TNB se sentem inseguros na escola devido à sua expressão de gênero, em relação a 32% de homens cisgêneros (isto é, não transgêneros) e 23% de mulheres cisgêneras (Kosciw, 2016), e isso faz jovens TNB relatarem particularmente a sensação de insegurança em banheiros, vestiários, quartos e aulas de ginástica. Pesquisas com estudantes TNB também mostram altos níveis de risco à saúde mental e física, incluindo taxas elevadas de transtornos mentais (Veale, 2016; Institute of Medicine, 2011), uso de substâncias (Day, 2017; Reisner, 2015; Rowe, 2015) e autoflagelação (Perez-Brumer, 2017; Olson, 2015).

O bem-estar de estudantes transgêneros pode acontecer com ações aparentemente muito simples. Um estudo recente (Russell, 2018) mostrou que, entre os jovens transgêneros, muitos usam um nome diferente daquele que lhes foi dado no nascimento. Para estes jovens, o fato de serem chamados pelo nome social na escola, em casa, no trabalho e com amigos, apresentou redução de 71% nos sintomas de depressão grave, 29% menos pensamentos suicidas e 56% menos tentativas de suicídio. Esta pesquisa sugere que colegas, pais e equipe escolar podem demonstrar acolhimento ao jovem transgênero simplesmente se dirigindo a ela ou a ele pelo nome escolhido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Orientação sexual, expressão de gênero e identidade de gênero não são escolhas. E mesmo que o fossem nada justifica a violência a alguém que expresse uma sexualidade diferente da minha, assim como não o é a intolerância motivada por religião ou o inconformismo pela derrota de seu time de futebol num campeonato. Qualquer atitude violenta, dentro ou fora de um estabelecimento de ensino, não deve ser encarada com naturalidade. Gestão escolar e equipe pedagógica devem estabelecer políticas locais no estabelecimento de ensino cotidianamente, em sala de aula e em atividades extracurriculares, intervir no bullying homofóbico, mobilizar pais e educandos para a temática da diversidade sexual, além de apoio às organizações estudantis neste contexto.

A reprodução da violência não é saudável para ninguém, nem a quem a pratica, nem a quem a assiste, tampouco a quem a sofre. Deste modo, programas antibullying baseados em atitudes de preconceito e discriminação devem estar mais presentes, inclusive na pauta da área de Saúde. É imprescindível emergir uma leitura ampliada sobre os impactos do bullying não apenas em quem é alvo dele, mas também em seus autores e testemunhas. Somente assim teremos potencial de prevenção e intervenção eficazes para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes em idade escolar.

REFERÊNCIAS

BERGER, C.; POTEAT, P. V.; DANTAS, J. **Should I report?:** the role of general and sexual orientation-specific bullying policies and teacher behavior on adolescents' reporting of victimization experiences. *J Sch Violence*. 2017;0(0):1-14.

BLACK, W. W.; FEDEWA, A. L.; GONZALEZ, K. A. **Effects of “safe school” programs and policies on the social climate for sexual-minority youth:** a review of the literature. *J LGBT Youth*. 2012;9(4):321-339.

BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26. **Supremo Tribunal Federal**, Brasília, DF, 19 dez. 2013. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 31/08/2019.

BRASIL. Mandado de Injunção n. 4733. **Supremo Tribunal Federal**, Brasília, DF, 13 jun. 2019. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 31/08/2019.

DAY, J. K.; FISH, J. N.; PEREZ-BRUMER, A.; HATZENBUEHLER, M. L.; RUSSELL, S. T. **Transgender youth substance use disparities:** results from a population-based sample. *J Adolesc Heal*. 2017;61(6):729-735.

DAY, J. K.; PEREZ-BRUMER, A.; RUSSELL, S. T. **Safe schools?:** transgender youth's school experiences and perceptions of school climate. *J Youth Adolesc*. 2018:1-12.
EVANS, N. J.; NANCY, J. **The impact of an LGBT safe zone project on campus climate.** *J Coll Stud Dev.*, p. 522-539, 2002.

GOODENOW, C.; SZALACHA, L.; WESTHEIMER, K. **School support groups, other school factors, and the safety of sexual minority adolescents.** *Psychol Sch*. 2006;43(5):573-589.

GORDON, A. R.; CONRON, K. J.; CALZO, J. P.; WHITE, M. T.; REISNER, S. L.; AUSTIN, S. B. **Gender expression, violence, and bullying victimization:** findings from probability samples of high school students in 4 US school districts. *J Sch Health*. 2018;88(4):306-314.

GOWER, A. L.; FORSTER, M.; GLOPPEN, K. et al. **School practices to foster LGBT-supportive climate:** associations with adolescent bullying involvement. *Prev Sci*, p. 1-9, 2017.

GREYTAK, E. A.; KOSCIW, J. G. **Predictors of US teachers' intervention in anti-lesbian, gay, bisexual, and transgender bullying and harassment.** *Teach Educ.*, v. 25(4), p.410-426, 2014.

GREYTAK, E. A.; KOSCIW, J. G. **Year one evaluation of the New York City Department of Education “Respect for All” Training Program.** New York, NY: Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN); 2010.

GREYTAK, E. A.; KOSCIW, J. G.; BOESEN, M. J. **Putting the “T” in “resource”:** the benefits of LGBT related school resources for transgender youth. *J LGBT Youth*, v. 10(1-2), p. 45-63, 2013.

GREYTAK, E. A.; KOSCIW, J. G.; VILLENAS C.; GIGA N. M. **From teasing to torment, school climate revisited:** a survey of U.S. secondary school students and teachers. New York, NY: GLSEN; 2016.

GRIFFIN, P.; LEE, C.; WAUGH, J.; BEYER, C. **Describing roles that gay-straight alliances play in schools.** *J Gay Lesbian Issues Educ*, p. 7-22, 2004.

HALL, W. J.; CHAPMAN M. V. **Fidelity of implementation of a state antibullying-policy with a focus on protected social classes.** *J Sch Violence*, p. 58-73, 2018.

HANSEN, A. L. **School-based support for GLBT students: a review of three levels of research.** *Psychol Sch*, p. 839-848, 2007.

HATZENBUEHLER, M. L. **The social environment and suicide attempts in lesbian, gay, and bisexual youth.** *Pediatrics*. 2011;127(5):896-903.

HATZENBUEHLER, M. L.; BIRKETT, M.; VAN WAGENEN, A.; MEYER, I. H. **Protective school climates and reduced risk for suicide ideation in sexual minority youths.** *Am J Public Health*. 2014;104(2):279-286.

HATZENBUEHLER, M. L.; KEYES, K. M. **Inclusive anti-bullying policies and reduced risk of suicide attempts in lesbian and gay youth.** *J Adolesc Heal*. 2013;53(1): S21-S26.

HECK, N. C.; FLENTJE, A.; COCHRAN, B. N. **Offsetting risks: high school gay-straight alliances and lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) youth.** *Sch Psychol Q.*, p. 161-174, 2011.

HECK, N. C.; LIVINGSTON, N. A.; FLENTJE, A.; OOST, K.; STEWART, B. T.; COCHRAN, B. N. **Reducing risk for illicit drug use and prescription drug misuse: high school gay-straight alliances and lesbian, gay, bisexual, and transgender youth.** *Addict Behav.*, p. 824-828, 2014.

HORN, S. S.; SZALACHA, L. A. **School differences in heterosexual students' attitudes about homosexuality and prejudice based on sexual orientation.** *Eur J Dev Sci.*, p. 66-81, 2009.

KATZ, J.; FEDERICI, D.; CIOVACCO, M.; CROPSEY, A. **Effect of exposure to a safe zone symbol on perceptions of campus climate for sexual minority students.** *Psychol Sex Orientat Gend Divers.*, p. 367-373, 2016.

KONISHI, C.; SAEWYC, E.; HOMMA, Y.; POON, C. **Population-level evaluation of school-based interventions to prevent problem substance use among gay, lesbian, and bisexual adolescents in Canada.** *Prev Med*. 2013;57(6):929-933.

KOSCIW J. G.; PALMER N. A.; KULL R. M.; GREYTAK E. A. **The effect of negative school climate on academic outcomes for LGBT youth and the role of in-school supports.** *J Sch Violence*. 2013;12(1):45-63.

KOSCIW, J. G.; GREYTAK, E. A.; GIGA, N. M.; VILLENAS, C.; DANISCHEWSKI, D. J. **The 2015 national school climate survey.** New York, NY: GLSEN; 2016.

KULL R. M.; GREYTAK, E. A.; KOSCIW J. G.; VILLENAS C. **Effectiveness of school district antibullying policies in improving LGBT youths' school climate.** *Psychol Sex Orientat Gend Divers*. 2016;3(4):407-415.

MCCORMICK, A.; SCHMIDT, K.; CLIFTON E. **Gay-straight alliances: understanding their impact on the academic and social experiences of lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning high school students.** *Child Sch.*, p. 71-77, 2015.

MCGUIRE, J. K.; ANDERSON, C. R.; TOOMEY, R. B.; RUSSELL, S. T. **School climate for transgender youth**: a mixed method investigation of student experiences and school responses. *J Youth Adolesc.* 2010;39(10):1175-1188.

MEYER, E. **Gendered harassment in secondary schools**: understanding teachers' (non) interventions. *Gen Educ.*, v. 20(6), p. 555-570, 2008.

O'SHAUGHNESSY, M.; RUSSELL, S. T.; HECK, K.; CALHOUNN, C.; LAUB, C. **Safe place to learn**: consequences of harassment based on actual or perceived sexual orientation or gender non-conformity and steps for making schools safer. San Francisco, CA: California Safe Schools Coalition; 2004.

OLSON, J.; SCHRAGER, S. M.; BELZER, M.; SIMONS, L. K.; CLARK, L. F. **Baseline physiologic and psychosocial characteristics of transgender youth seeking care for gender dysphoria**. *J Adolesc Heal.* 2015;57(4):374-380.

PAYNE, E. C.; SMITH, M. **The reduction of stigma in schools**: a new professional development model for empowering educators to support LGBTQ students. *J LGBT Youth*, v. 8(2), p. 174-200, 2011.

PEREZ-BRUMER, A., DAY, J. K.; RUSSELL, S. T.; HATZENBUEHLER, M. L. **Prevalence and correlates of suicidal ideation among transgender youth in California**: findings from a representative, population-based sample of high school students. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2017;56(9):739-746.

POTEAT, P. V.; RUSSELL, S. T. **Understanding homophobic behavior and its implications for policy and practice**. *Theory Pract.*, p. 264-271, 2013.

POTEAT, P. V.; SINCLAIR, K. O.; DIGIOVANNI, C. D.; KOENIG, B.W.; RUSSELL, S. T. **Gay-straight alliances are associated with student health**: a multischool comparison of LGBTQ and heterosexual youth. *J Res Adolesc.*, p. 319-330, 2013.

POTEAT, P. V.; YOSHIKAWA, H.; CALZO, J. P.; RUSSELL, S. T.; HORN S. **Gay-straight alliances as settings for youth inclusion and development**: future conceptual and methodological directions for research on these and other student groups in schools. *Educ Res.*, p. 508-516, 2017.

RATTS, M. J.; KALOPER, M.; MCREADY, C. et al. **Safe space programs in K-12 schools**: creating a visible presence of LGBTQ allies. *J LGBT Issues Couns.*, p. 387-404, 2013.

REISNER, S. L.; GREYTAK, E. A.; PARSONS, J. T.; YBARRA, M. L. **Gender minority social stress in adolescence**: disparities in adolescent bullying and substance use by gender identity. *J Sex Res.* 2015;52(3):243-256.

RIBEIRO, Everton. **A segurança escolar de estudantes LGBT na pauta da formação de professores**: experiência estética e desenvolvimento humano. Curitiba: Appris, 2020.

ROWE, C.; SANTOS, G. M.; MCFARLAND, W.; WILSON, E. C. **Prevalence and correlates of substance use among trans female youth ages 16–24 years in the San Francisco Bay Area**. *Drug Alcohol Depend.* 2015;147:160-166.

RUSSELL, S. T.; KOSCIW, J. G.; HORN, S.; SAEWYC, E. **Safe schools policy for LGBTQ students.** *Soc Policy Rep.* 2010; 24(4):1-25.

RUSSELL, S. T.; MCGUIRE, J. K. The school climate for lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) students. In: Shinn M.; Yoshikawa H. et al. **Changing schools and community organizations to foster positive youth development.** New York, NY: Oxford University Press; 2008.

RUSSELL, S. T.; POLLITT, A. M.; LI, G.; GROSSMAN, A. H. **Chosen name use is linked to reduced depressive symptoms, suicidal ideation, and suicidal behavior among transgender youth.** *J Adolesc Heal.* p. 493-495. 2018.

SAEWYC, E. M.; KONISHI C.; ROSE H. A.; HOMMA Y. **School-based strategies to reduce suicidal ideation, suicide attempts, and discrimination among sexual minority and heterosexual adolescents in western Canada.** *Int J child, youth Fam Stud.*, p. 89-112, 2014.

SCHNEIDER, M. S.; DIMITO, A. **Educators' beliefs about raising lesbian, gay, bisexual, and transgender issues in the schools: the experience in Ontario, Canada.** *J LGBT Youth*, p. 49-71, 2008.

SEELMAN, K. L.; WALLS, E. N.; HAZEL, C.; WISNESKI, H. **Student school engagement among sexual minority students: understanding the contributors to predicting academic outcomes.** *J Soc Serv Res.*, v. 38(1), p. 3-17, 2012.

SWANSON, K.; GETTINGER, M. **Teachers' knowledge, attitudes, and supportive behaviors toward LGBT students: relationship to gay-straight alliances, antibullying policy, and teacher training.** *J LGBT Youth*, v. 13(4), p. 326-351, 2016.

SZALACHA, L. A. **Safer sexual diversity climates: lessons learned from an evaluation of Massachusetts safe schools program for gay and lesbian students.** *Am J Educ.*, p. 58-88, 2003.

TOOMEY, R. B.; MCGUIRE, J. K.; RUSSELL, S. T. **Heteronormativity, school climates, and perceived safety for gender nonconforming peers.** *J Adolesc.* 2012;35(1):187-196.

TOOMEY, R. B.; RYAN C.; DIAZ, R. M.; RUSSELL, S. T. **High school Gay–Straight Alliances (GSAs) and young adult well-being: an examination of GSA presence, participation, and perceived effectiveness.** *Appl Dev Sci.*, p. 175-185, 2011.

VEALE, J. F.; WATSON, R. J.; PETER, T.; SAEWYC, E. M. **Mental health disparities among Canadian transgender youth.** *J Adolesc Heal.* 2017; 60(1): 44-49.

WALLS, N. E.; FREEDENTHAL, S.; WISNESKI, H. et al. **Suicidal ideation and attempts among sexual minority youths receiving social services.** *Soc Work.*, p. 21-29, 2008.

WALLS, N. E.; WISNESKI, H.; KANE S. **School climate, individual support, or both?: gay-straight alliances and the mental health of sexual minority youth.** *Sch Soc Work J.*, p. 88-111, 2013.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GT 9: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

O APAGAMENTO DO NEGRO NOS MANUAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI

NUNES MACHADO JUNIOR, Joatan²⁷⁷
SANTOS DE BARROS CAMILLOTO, Ludmilla²⁷⁸
DOS SANTOS ANTAS, Julia²⁷⁹
DINIZ, Margareth²⁸⁰

RESUMO

Esta pesquisa analisou todos os manuais didáticos, encontrados até então, da História da Educação, disciplina obrigatória em quase todos os cursos de licenciaturas para a formação de professores da educação básica no Brasil, que abordam a História e Cultura da África e dos Afro-brasileiros em seus textos. Tais manuais editados e escritos no Brasil, sobretudo a partir da última LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 1996. O foco desta pesquisa se dá na relação entre os manuais didáticos (livros) adotados para a formação de professores, as políticas públicas para a implementação da lei 10.639/03, que altera a LDB 9.394/96, tornando obrigatório o ensino de história da África e dos afro-brasileiros na educação básica, e pesquisas desenvolvidas nas universidades e, também, as publicadas na Revista Brasileira de História da Educação, a partir do primeiro dossiê sobre a temática, no ano de 2002.

Palavras-chave: Manuais Didáticos. História da Educação. Culturas afro-brasileiras. Lei 10.639/03.

INTRODUÇÃO

O ano de 2003 representou uma importante vitória para os movimentos sociais negros no Brasil, que traduziram em políticas públicas sua luta e valorização. Desde o pós-abolição, em 1944, com o Teatro Experimental do Negro (TEN), e posteriormente o atual, Movimento Negro Unificado (MNU), essa luta vem sendo fomentada e articulada com o objetivo de reconhecer os negros como sujeitos da história. Contudo, apenas no ano de 2003 com a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos Afro-brasileiros nas escolas, por meio da promulgação da Lei 10.639/03, foi efetivada a possibilidade de debater e tornar visível uma história até então invisibilizada. Se, por um lado, as leis apontam novos meios de socialização e organização, por outro, deve-se pensar em como serão implementadas e, assim sendo, deveriam ser concretizadas, também, por meio dos manuais didáticos, uma vez que se trata de materiais didáticos, referenciais importantes para a elaboração de ementas das disciplinas que os docentes irão ministrar, sobretudo no contexto nacional da educação básica.

As análises realizadas durante a pesquisa não invisibilizam as multiplicidades de sentidos que são atribuídas à literatura didática, principalmente no que relaciona à fonte e objeto com o mercado editorial, sua aplicação educacional, as políticas que circunscrevem esse material e os discursos que eles apresentam. Sabemos que os manuais não refletem, diretamente, a prática da sala de aula de formação de professores, e que existe uma tensão entre o que se prescreve, os livros e os currículos. Entretanto, o foco desta pesquisa se dá na relação entre os manuais didáticos (livros) adotados para a formação de professores na disciplina de História da Educação, as políticas públicas para a implementação da lei 10.639/03, que altera a LDB 9.394/96, tornando obrigatório o ensino de história da África e dos afro-brasileiros na educação básica, e pesquisas desenvolvidas nos programas de

²⁷⁷ JUniversidade Federal de Ouro Preto. joatanmj@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7814-3106>, <http://lattes.cnpq.br/6676793816950155>.

²⁷⁸ Universidade Federal de Ouro Preto. ludmillabcamilloto@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6509-8780>, <http://lattes.cnpq.br/5810646509074780>.

²⁷⁹ Universidade Federal de Ouro Preto. juliaantassantos@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-1982-785x>, <http://lattes.cnpq.br/1753522999688530>.

²⁸⁰ Universidade Federal de Ouro Preto. dinizmargareth@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6852-5389>, <http://lattes.cnpq.br/4573306124068025>.

pós-graduação das universidades brasileiras desde a promulgação da referida LDB e, também, as publicadas na Revista Brasileira de História da Educação, a partir do seu primeiro dossiê sobre a temática, no ano de 2002, um ano antes da referida alteração.

Existe no Brasil uma extensa historiografia que se dedicou a estudar o negro, especialmente no que circunscreve o período da escravidão, associando negros e escravos que “[...] foram compreendidos como sinônimos” durante muito tempo, o que resultou “[...] na construção de concepções que reduziram ambos à condição de objetos”, ou seja, indivíduos sem nenhuma autonomia, sem nenhum direito de agir na sociedade escravista (Fonseca, 2016, p. 23-24).

A condição de vida imposta a população negra foi marcada pela Abolição da Escravatura, em 1888, e também pela Proclamação da República, em 1889, que segundo Domingues (2008, p. 120), foi alicerçada nos postulados do “[...] racismo científico e do darwinismo social e lançou o Brasil numa campanha nacional para substituir a população mestiça brasileira por uma população ‘branqueada’ e ‘fortalecida’ por imigrantes europeus”, essas ações foram implementadas pela elite brasileira por meio de políticas públicas. Os recém-libertos e os afrodescendentes foram privados – ou encontraram dificuldades – “de acesso ao emprego, à moradia, à educação, à saúde pública, à participação política, enfim, ao exercício pleno da cidadania”. Diante dessa situação, uma parcela significativa não permaneceu passiva. Pelo contrário, organizou-se e levou adiante várias formas de protesto, estimulando os movimentos de mobilização racial (negra) no Brasil. Inicia-se uma luta por direitos iguais, luta articulada por diversos atores e setores da sociedade que foram denominados de movimento negro.

Para Gomes (2017), o movimento negro desempenha a função de ressignificar e politizar afirmativamente a ideia de raça, questionando assim a própria história do Brasil e da população negra em nosso país. A principal bandeira desse movimento é a educação, por isso, segundo a mesma autora, o Movimento Negro Educador é produtor, sistematizador e articulador de um pensamento que busca subverter a teoria educacional, repensando a escola e descolonizando os currículos.

METODOLOGIA

Os objetos e também as fontes analisadas neste estudo são de autoria Eliane Marta Teixeira Lopes e Ana Maria de Oliveira Galvão (2001), Maria Lucia Spedo Hilsdorf (2003), Maria Stephanou e Maria Helena Camara Bastos (org.) (2005, 2011), Cynthia Greive Veiga (2007) e Paulo Ghiraldelli Jr. (2006), escolhidos por abordarem a história da educação brasileira. Esta pesquisa se situa no quadro dessas inquietações e, por isso, adotamos a metodologia de cunho bibliográfico, com abordagem qualitativa, que segundo Gil (2007, p. 31) “[...] não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, um fato, uma organização entre outros”. Dessa forma, assume-se a postura em que o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas, e o desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. “O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações” (Gil, 2007, p.58).

DISCUSSÃO

Analisando as fontes acima apresentadas, observamos que a produção dos manuais de história da educação reforçou o apagamento da história da população negra, visto que as pesquisas que abordam a temática estavam sendo produzidas. Não podemos deixar de explicitar uma possível falta de circulação das produções. Entretanto, elas existiam/existe e faziam/fazem parte dos estudos de muitos pesquisadores.

Problematizando o contexto mais amplo do pensamento brasileiro e neste o papel desempenhado, por alguns fatores como o mito da democracia racial na produção desse apagamento como o principal elemento dessa análise. O mito da democracia racial, segundo Joel Rufino dos Santos (1985), é responsável, talvez, por estabelecer tal apagamento:

Manipulando-a, a inteligência brasileira articulou as peças fundamentais do mito: **1º) nossas relações de raça são harmoniosas; 2º) a miscigenação é nosso aporte específico à civilização planetária; 3º) o atraso social dos negros, responsável por ficções tóxicas, se deve, exclusivamente, ao seu passado escravista.** (Santos, 1985, p. 288, grifos do autor).

Esse apagamento, segundo Barros (2015), ainda pode ser explicado pela pouca circulação das pesquisas existentes (no caso de Lopes e Galvão, e também da Hilsdorf), e talvez nos ajude a compreender tais produções. Outra possibilidade de interpretação para entendermos o apagamento da discussão sobre a população negra nesses trabalhos seria analisar os vieses marxista, republicano e iluminista que possam ter orientado esses autores, ocasionando o apagamento ou o não aprofundamento da discussão acerca das relações raciais.

Levando em consideração toda luta da população negra para romper com essa invisibilidade e trazer à lume esses sujeitos, alguns pesquisadores na história da educação têm se esforçado e apresentado diversos trabalhos, especialmente no início da primeira década do século XXI (com o Dossiê: Negros e a Educação, produzido pela Revista Brasileira de História da Educação em 2002), podemos observar um interesse crescente por parte de um grupo de pesquisadores em história da educação, com relação ao estudo das “[...] relações raciais entre negros e brancos no Brasil e a escola” (Barros, 2011, p. 01).

Nessa mudança crucial para o campo da História da Educação, o acolhimento de outros sujeitos de outros interesses e problemas aumentou consideravelmente o conceito de fontes, reconfigurou suas fronteiras delimitando novos critérios de caráter científico e promoveu deslocamentos nas fronteiras históricas tradicionalmente consideradas. Por esse motivo, as pesquisas nesse campo passaram a requerer análises e problematizações nos processos que constituem seus objetos históricos, a interrogar a formação das fontes e apontar a crítica à própria narrativa historiográfica, suscitando, por exemplo, a necessidade de “[...] rever as posturas que têm conduzido as pesquisas em história da educação e [...] uma atitude mais contundente no sentido de retirar a invisibilidade que vem tradicionalmente marcando os negros” (Fonseca, 2007, p. 44).

E diante do enfrentamento necessário para dar visibilidade ao negro na história da educação, Fonseca (2009, p. 31) destaca a “[...] necessidade de uma incorporação plena dos negros às narrativas construídas com objetivo de interpretar o desenvolvimento histórico dos processos educacionais”, sendo que a categoria raça e a população negra permanecem secundárias no campo da História da Educação.

Estamos considerando que, não obstante a Lei 10.639 de 2003, que altera a referida LDB; as substantivas contribuições dos movimentos sociais que se articulam em torno da causa antirracista e na defesa da preservação do patrimônio cultural africano e afro-brasileiro; as muitas pesquisas produzidas no interior dos programas de pós-graduação em educação; e a Revista Brasileira de História da Educação (RBHE), que focalizam o tema da história dos negros e afrodescendentes; certificamos que os referidos manuais não apropriaram esse debate aos respectivos textos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise buscou explicitar e compreender historicamente a lacuna existente no debate nos respectivos manuais didáticos a partir do diálogo com a produção contemporânea de autores, com trabalhos bastante relevantes na área, tais como Marcus Vinícius Fonseca (2007, 2016), Nilma Lino Gomes (2007, 2017), Petrônio Domingues (2007, 2008) e Surya Aaronovich Pombo de Barros (2015). Estamos afirmando que este apagamento causa uma invisibilidade ainda maior dessa parcela da sociedade, aumentando sobremaneira o racismo e a discriminação. A partir dessas análises, permanecem alguns questionamentos que precisam ser destacados, tais como: esses professores trabalharão esses conteúdos com os discentes se sua formação ainda está defasada? Como exigir que a Lei 10.639/03 seja aplicada em sua totalidade? Por meio de quais mecanismos podemos questionar essa lacuna de conteúdos existentes no currículo da formação de professores?

Por fim, compreendemos que existe uma urgência na introdução e renovação desses conteúdos, entretanto, é apenas uma das atividades necessárias para dar visibilidade e valorizar a identidade negra. Encontram-se pesquisas e estudos no campo da educação a partir da segunda metade do século XX que explicitam os efeitos do racismo na forma de acesso e permanência da população negra nas instituições escolares e “como” essa educação era ofertada a esses indivíduos.

Para que essa modificação de fato aconteça e os conteúdos sejam abordados em sala de aula, tanto o professor quanto o aluno precisam desejar inseri-los nos debates educativos, visto que a referida lei se faz presente através dos sujeitos. Consequentemente, mesmo que as ações fomentadas pelas políticas públicas promovam DISCUSSÃO dentro das instituições de ensino, cabe ao sujeito, no caso o professor, pesquisador e autor não negligenciarem sua existência, bem como o debate existente, seja nas universidades ou na sociedade civil mais ampla, como percebemos na maioria dos manuais.

É preciso repensar as relações étnico-raciais, e como ela pode ser abordada por diversas disciplinas no ensino da história e cultura afro-brasileira, proporcionando aos discentes de qualquer etnia conhecer a cultura afro-brasileira e africana, do mesmo modo que conhecemos a cultura europeia. A efetivação da Lei 10.639 pressupõe uma revisão urgente dos currículos.

REFERENCIAS

GHIRALDELLI JR., Paulo. **História da educação brasileira**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

VEIGA, Cynthia Greive. **História da Educação**. 1. ed. São Paulo: Ática, 2007.

LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. **História da educação: o que você precisa saber sobre**. Rio de Janeiro: DPA, 2001.

HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. **História da educação brasileira: leituras**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Camara (org). **Histórias e memórias da educação no Brasil, vol. I e II: séculos XVI-XVIII**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Camara. **Histórias e memórias da educação no Brasil, vol. III: séculos XVI-XVIII**. 4ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

BARROS, Surya Aaronovich Pombo de Barros. Algumas questões acerca da história da população negra no Brasil: estado da arte (1989-2010). In: Simpósio Nacional de História, **Anais**, São Paulo: ANPUH, 2011.

BARROS, Surya Aaronovich Pombo de Barros. **O Estado da Arte da Pesquisa em História da Educação da População Negra no Brasil**. Vitória/ES: SBHE/Virtual Livros, 2015. Coleção Documentos da Educação Brasileira. Disponível em: <<http://www.sbhe.org.br/e-books/sbhe-paraiba/sbhe-03/>>. Acesso em: 10 jun. 2018.

DOMINGUES, Petrônio. Um “templo de luz”: Frente Negra Brasileira (1931-1937) e a questão da educação. **Revista Brasileira de Educação** v. 13 n. 39 set./dez. 2008.

FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo. **A História da Educação dos Negros no Brasil**. EDUFF, Niterói, 2016).

FONSECA, Marcus Vinícius. A arte de construir o invisível: o negro na historiografia educacional brasileira. **Revista Brasileira de História da Educação**, n. 13, jan./abr. 2007.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOMES, Nilma Lino. Diversidade e Currículo. In: BEAUCHAMP, Janete; PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro. **Indagações sobre currículo: diversidade e currículo**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: 2007.

GIL, A. C. **O Movimento Negro Educador: saberes construídos na luta por emancipação**. Petrópolis: Vozes, 2017.

SANTOS, Joel Rufino dos. O Movimento Negro e a crise brasileira. **Política e Administração**, Rio de Janeiro, n. 2, p. 285-308, jul./set. 1985. Edição especial: Movimentos sociais.

A CONFIGURAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM SANTA CATARINA: ENTRE A COLONIALIDADE E A INTERCULTURALIDADE CRÍTICA

COGO, Luciana Nagel Simin²⁸¹

ROCHA, Luciano Daudt da²⁸²

RESUMO

O presente trabalho aborda a análise da Educação Escolar Indígena oferecida no Estado de Santa Catarina, com base no pensamento decolonial. O objetivo é verificar se as demandas e o protagonismo dos povos indígenas na construção de uma perspectiva intercultural estão efetivamente contemplados no processo de implementação da Educação Escolar Indígena nesse estado. Metodologicamente, analisamos os documentos relacionados à Educação Escolar Indígena em Santa Catarina, fundamentando-se nas categorias de Colonialidade do Poder, do Saber, do Ser e na Interculturalidade Crítica comparando-os com os estudos de pesquisadores/as indígenas das etnias Guarani, Kaingang e Laklãnõ/Xokleng, que investigaram a educação escolar em suas comunidades. Os resultados revelam que, apesar dos avanços legais, a Educação Escolar Indígena em Santa Catarina ainda enfrenta desafios significativos que comprometem sua efetividade e qualidade. Embora a legislação seja robusta, ela não se traduz plenamente em práticas educativas que valorizem e integrem as culturas indígenas de forma significativa e consistente com as demandas das comunidades indígenas.

Palavras-Chave: Povos Indígenas em Santa Catarina. Educação Escolar Indígena. Interculturalidade Crítica. Pensamento Decolonial.

INTRODUÇÃO

O trabalho intitulado “A configuração da Educação Escolar Indígena em Santa Catarina: entre a colonialidade e a interculturalidade crítica” é um recorte da dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina. O estudo busca refletir criticamente sobre os documentos que orientam a implementação da Educação Escolar Indígena em Santa Catarina, avaliando se eles promovem o protagonismo indígena na construção de uma perspectiva intercultural.

Neste estudo, dialogamos com autores das bases conceituais do pensamento decolonial e buscamos identificar algumas das principais categorias e conceitos. Para isso, propomos explorar as distinções entre colonialismo e colonialidade, modernidade/colonialidade/decolonialidade, bem como focamos nas formas de manifestação da colonialidade do poder, do saber e do ser, além da interculturalidade crítica. Bem como, contou com as contribuições de intelectuais indígenas sobre Educação Escolar indígena e interculturalidade.

A pesquisa revisita a história da escolarização dos povos indígenas no Brasil, destacando como, desde o período colonial, a educação foi utilizada como uma ferramenta de colonialidade, negando os saberes indígenas e impondo uma visão eurocêntrica. Além disso, apresenta um panorama histórico e do oferecimento das políticas públicas voltadas aos povos indígenas em Santa Catarina, com foco no atendimento educacional aos indígenas no estado no decênio 2015 a 2024 comparando-os com os dados do Censo Escolar de 2023. Em seguida, explora a trajetória regulatória da Educação Escolar Indígena em Santa Catarina, analisando leis estaduais, portarias, propostas curriculares, pareceres e resoluções, verificando se visam promover uma educação diferenciada, intercultural e bilíngue. Por meio de uma revisão integrativa analisamos a produção de

²⁸¹Mestra em Educação, Curso de Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina. E-mail: luciana814@gmail.com

²⁸²Doutor em História Global pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina (PPGE/UNISUL).

pesquisadores/as indígenas das etnias Guarani, Kaingang e Laklanõ/ Xokleng, o que permitiu uma compreensão mais ampla do fenômeno estudado.

Como resultado da pesquisa apresentamos uma análise comparativa da Educação Escolar Indígena oferecida em Santa Catarina, focada na avaliação do cumprimento das metas e estratégias lógicas no Plano Estadual de Educação (PEE/SC), em relação aos dados do Censo Escolar de 2023. Além disso, apresentamos os principais pontos das análises dos documentos reguladores confrontando-os com as demandas e perspectivas dos pesquisadores/as Guarani, Kaingang e Laklanõ/Xokleng sobre a Educação Escolar Indígena em Santa Catarina.

METODOLOGIA

Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de pesquisa tipo básica, de abordagem qualitativa e explicativa quanto aos seus objetivos. Em relação aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa se classifica como bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, é feita a partir do levantamento de referências teóricas, em relação ao tema de estudo que já foram analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, incluindo os meios de comunicação orais. Sua finalidade é colocar a pesquisadora em contato direto com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto (Marconi; Lakatos, 2003. p. 182). Este tipo de pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de um estudo teórico aprofundado sobre um determinado tema, permitindo à pesquisadora obter uma visão ampla e detalhada da literatura existente sobre o assunto em questão. A pesquisa documental, teve o objetivo de identificar e analisar os principais elementos normativos que permitem uma compreensão detalhada dos aspectos legais e pedagógicos estabelecidos para a Educação Escolar Indígena. Os documentos reguladores foram coletados por meio de consultas a bases de dados oficiais, sites governamentais e arquivos de instituições educacionais.

Como referencial teórico, nossa investigação propõe uma abordagem interpretativa, centrando-se nas dimensões de Colonialidade e Decolonialidade que analisam as categorias de poder, conhecimento e ser. Para fundamentar este arcabouço epistemológico, recorreu-se a autores como Aníbal Quijano (2005), Nelson Maldonado Torres (2008); Santiago Castro (2000), Edgardo Lander (2000), Catherine Walsh (2006), dentre outros que se debruçam especificamente sobre questões da educação indígena na América Latina.

Analisamos o cumprimento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação (PEE/SC) Lei Nº 16.794/2015 para o decênio 2015-2024 em comparação ao Censo Escolar de 2023, sobre o oferecimento da Educação Escolar Indígena em Santa Catarina. Também realizamos uma Revisão Integrativa que resultou na seleção e análise crítica de trabalhos de pesquisadores indígenas das etnias Guarani, Kaingang e Laklanõ/Xokleng, entre 2013 e 2023. Foram investigadas três dissertações de mestrado e um trabalho de conclusão de curso, sendo todos os estudos desenvolvidos por pesquisadores/as que, de alguma forma, estiveram ou estão trabalhando nas escolas indígenas de suas comunidades.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A decolonialidade é apresentada como um marco teórico e prático para a compreensão e transformação das condições geradas pela colonização, transcendendo uma crítica histórica para se consolidar como uma proposta ativa de mudança. A dominação epistêmica imposta pelo Ocidente marginalizou conhecimentos, culturas e epistemologias não ocidentais. Além disso, as identidades foram e continuam sendo moldadas por concepções coloniais que influenciam a forma como os indivíduos se percebem e são percebidos pela sociedade. Nesse contexto, destaca-se a importância de considerar e valorizar saberes e perspectivas diversas como fundamentais para a construção de um pensamento crítico global e para a descolonização do conhecimento. É

essencial identificar a persistência dessas estruturas de poder e suas implicações nos contextos político, social e educacional atuais.

Discute-se a decolonialidade e suas contribuições para o campo da educação, apresentando essa perspectiva teórica como um paradigma emergente que busca desmantelar as lógicas de poder, saber e ser instauradas pela colonialidade, propondo um processo de desvinculação e liberação dos padrões coloniais. São abordados os conceitos de colonialidade do poder, do saber e do ser, que revelam como as estruturas coloniais se mantêm e se adaptam no mundo pós-colonial, perpetuando desigualdades sociais através de hierarquias raciais, de gênero e geopolíticas herdadas do colonialismo. Em seguida, debate-se como a interculturalidade pode servir como um campo fértil para a prática da decolonialidade, criando espaços para o diálogo, reconhecimento mútuo e valorização da diversidade cultural como pilares para o desenvolvimento de sociedades mais justas e equitativas.

Apresenta como os intelectuais indígenas compreendem sua própria história, cultura e o mundo moderno. Esses intelectuais oferecem uma visão crítica sobre a Educação Escolar Indígena e a Interculturalidade. Eles questionam os modelos de vida e sociedade contemporâneos, ressaltando a importância dos saberes ancestrais dos povos indígenas.

Na sequência, a análise se concentra em investigar se a abordagem educacional abrange a diversidade cultural apenas dentro da dinâmica do Estado/Nacional ou se vai além. A questão central é se essa política educacional não apenas trata da inclusão social, mas se também estabelece e contempla a problematização dos padrões de poder, conhecimento e identidade institucionalizados. Isso implica em questionar se a política aborda as estruturas que historicamente contribuíram para a subalternização, hierarquização, desigualdade, exploração e dominação dos povos indígenas, criando assim condições propícias para mudanças significativas nesse cenário.

A intenção é contextualizar a discussão em torno da Educação Escolar Indígena dentro de um arcabouço teórico decolonial, visando lançar luz sobre as dinâmicas educacionais e seus impactos nos povos indígenas em Santa Catarina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso da educação oferecido aos indígenas, especialmente após a década de 1970, é marcado por mobilizações sociais e políticas promovidas por indígenas, organizações internacionais e outros atores. Esses movimentos contribuíram para avanços importantes no reconhecimento e na garantia da Educação Escolar Indígena específica, intercultural, bilíngue e comunitária, que respeita as diferenças culturais e as demandas dos povos indígenas. A Constituição Federal de 1988 representa um marco importante no reconhecimento dos direitos sociais indígenas e para o estabelecimento de legislações específicas para a garantia da Educação Escolar Indígena. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, o Plano Nacional de Educação (PNE), demais Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE), assim como os Pareceres e Resoluções do Conselho Estadual de Educação (CEE/SC), possibilitaram a constituição de um arcabouço legal com o embasamento e a normatização da Educação Escolar Indígena em Santa Catarina.

Apesar desses avanços jurídicos, percebo que a Educação Escolar Indígena continua enfrentando dificuldades de oferecimento nas condições preconizadas, com desigualdades materiais e imateriais, com diversas carências e precariedades na garantia de recursos financeiros que impactam nas necessidades básicas de oferecimento do ensino e da gestão escolar, para a garantia da aprendizagem com qualidade social. Além disso, a existência de uma educação hegemônica padronizada continua a impor uma visão

integracionista e hierárquica dos saberes, estabelecendo determinados conhecimentos como verdadeiros e muitas vezes desconsiderando a legitimidade dos saberes indígenas.

A legislação no Brasil para a Educação Escolar Indígena assegura os direitos dos povos indígenas, mas ainda carece de maior efetividade e avaliação de sua aplicabilidade. Entre as áreas que necessitam de maior atenção, e que foram apontadas tanto pelos intelectuais indígenas (Baniwa, Ferreira e Kayapó) quanto pelos pesquisadores indígenas de Santa Catarina (Mongelo, Patté, Antunes e Narsizo), estão a formação de professores indígenas, a criação de materiais didáticos e de apoio pedagógico, a realização dos Projetos Políticos Pedagógicos produzidos pela comunidade escolar indígena, garantindo suas autonomias e realidades pedagógicas e o reconhecimento da oralidade comunicada pelos sábios mais velhos com a possibilidade de contratação para atuação no ambiente escolar. É unânime entre os intelectuais indígenas e os pesquisadores e as pesquisadoras indígenas referenciados, que os povos indígenas tenham assegurado a autonomia para fazer a gestão e o ensino da Educação Escolar Indígena de acordo com as suas cosmologias.

A Educação Escolar Indígena transcende ao mero cumprimento dos dias letivos, e oferecimento dos componentes curriculares nos horários de aula; ela se integra às atividades cotidianas da comunidade, sem se sobrepor a ela. Representa a resistência das memórias e saberes das comunidades indígenas, exigindo protagonismo não apenas na proposição de novas epistemologias, mas também para compreender o mundo dos não indígenas e ter condições de fazer os encontros para garantir seus direitos e ocupar todos os espaços que pretendem, também como uma proposta de novos caminhos para construir uma sociedade mais equitativa, que respeite e se integre ao meio ambiente e valorize as diferenças e as diversidades.

A reivindicação das narrativas dos povos indígena é legítima. No entanto, a colonialidade com suas estruturas racistas ainda continua com uma visão de educação baseada em uma cultura dominante e valores sociais hegemônicos, demonstrando que o preconceito está incorporado nas práticas sociais e educacionais, principalmente na gestão educacional. Isso perpetua uma hierarquia e visão de mundo eurocêntrica e colonial, apesar da interculturalidade “crítica” estar garantida no arcabouço legal nacional e estadual. É fundamental adotar uma perspectiva decolonial, possibilitando que mais indígenas narrem e escrevam suas próprias histórias, valorizando os pensamentos, pesquisas, conhecimentos e as ciências produzidos por eles e equiparem seus conhecimentos com conhecimentos de outras culturas. O pensamento decolonial articulado a partir de um lugar de narrativas busca pela emancipação dos saberes, pela retomada da epistemologia e a voz dos povos indígenas. Os intelectuais indígenas apontam que este reconhecimento é fundamental para romper com o silenciamento e a invisibilidade, legitimando suas tradições, saberes, oralidade e ancestralidades e assim ocupar lugares anteriormente negados.

Barreiras burocráticas e administrativas dificultam e limitam a implementação de uma Educação Escolar Indígena diferenciada e bilíngue e intercultural em Santa Catarina. A falta de uma maior autonomia e protagonismo das comunidades indígenas na gestão de suas escolas e currículos e a falta de recursos financeiros adequados evidenciam a necessidade urgente de uma mudança de atitude e práticas mais inclusivas por parte das autoridades educacionais no oferecimento da Educação Escolar Indígena para fortalecer a identidade cultural e articular as lutas indígenas pelos direitos tradicionais e ancestrais, próprios de ensino-aprendizagem dos povos indígenas e como ferramenta de resistência aos desafios impostos pela colonização.

A decolonialidade possibilita a construção de uma prática educativa que modifica a dinâmica estatal das escolas indígenas, atualmente baseada em uma perspectiva ocidentalizada, ou seja, na interculturalidade funcional. Para implementar a perspectiva decolonial na Educação Escolar Indígena em Santa Catarina, é preciso que as

comunidades indígenas assumam o protagonismo na gestão e na produção de sua própria ciência indígena, utilizando suas próprias epistemologias e métodos de ensino e aprendizagem. Isso abrange o ensino das ciências e das histórias dos povos indígenas, visando a produção de riqueza e autonomia para si mesmos e para os demais. Ao reafirmar a importância de promover uma perspectiva decolonial nesses espaços, permitimos que cada povo indígena possa (re)escrever a sua história.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Eunice. **Nhanderekonhanhembo'enhemo' eapy Sistema nacional de educação: um paradoxo do currículo diferenciado das escolas indígenas guarani da Grande Florianópolis**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

BANIWA, Gersem. **Educação escolar indígena no século XXI: encantos e desencantos**. Rio de Janeiro: Mórula; Laced, 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **Resolução CEB nº 5**, de 22 de junho de 2012. Brasília: MEC, 2012.

FERREIRA, Bruno. **Ũn si agtũpẽ ki vẽnhkajrãnrãn fã o papel da escola nas comunidades Kaingang**. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação. Porto Alegre, 2020.

KAYAPÓ, Edson. *Desafios para implantação da educação indígena na escola*. In: **Revista Religacion**: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Quito, 2022.

LANDER, Edgardo. Ciências Sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais - perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 7-25.

MALDONADO-TORRES, Nelson. **La descolonización y el giro des-colonial**. Bogotá: Tabula Rasa, 2008.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas 2003.

MIGNOLO, Walter. **Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar**. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

MONGELO, Joana Vangelista. **OKOTEVE JA VY'A Educação escolar indígena e educação indígena Contrastes e necessidades**. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

NARSIZO, Getúlio. **A Cosmologia na Educação e na Vida do Povo Kaingang da Terra Indígena Xapecó**. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, 2020.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

PATTÉ, WoieKriri Sobrinho. **Escola indígena diferenciada Retomada da Educação Xokleng**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2023.

QUIJANO, Anibal. *Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina*. In: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais - perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 117-172.

QUIJANO, Anibal. *La crisis del horizonte de sentido colonial/moderno/eurocentrado*. In: **Revista Casa de Las Américas**, Coyoacán, n. 259-260, p. 4-5, 2010.

SANTA CATARINA. Conselho Estadual de Educação. **Resolução CEE/SC nº 68, de 11 de dezembro de 2018**. Florianópolis: CEE, 2018.

WALSH, Catherine. **Interculturalidade crítica e educação intercultural**. La Paz: III-CAB, 2009.

QUANDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA SAI DO ARMÁRIO

BARROS, Paola Monteiro de²⁸³
STECANELA, Nilda²⁸⁴

RESUMO

O objetivo do texto é analisar a incorporação e, ao mesmo tempo, o desaparecimento do termo “político” na nomenclatura do Projeto Político-Pedagógico na legislação do município de Caxias do Sul, rastreando as motivações e implicações deste movimento para a autonomia e democracia na educação. Para isso, nossa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e utiliza os procedimentos de análise de legislação e documental segundo Faria Filho (1998) e Bacellar (2005), em diálogo com as ideias de Freire (2001), Libâneo (2013), Chauí (2020) e outros. Trazemos o argumento de que a incorporação do termo “político” se situa na concepção de que a associação entre educação e política é inerente à busca de uma escola autônoma e democrática. E, por sua vez, a retirada do termo “político” da nomenclatura do documento que orienta as práticas da escola não é ato isolado, mas reflexo da dinâmica neoliberal.

Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Democracia. Autonomia. Neoliberalismo.

INTRODUÇÃO

Muitas vezes escutamos das professoras que o Projeto Político-Pedagógico ou Proposta Pedagógica (PP) é apenas um documento de gaveta, ou de armário. A fala traz uma certa descrença ao documento, que vem sendo atacado nos últimos anos por movimentos que buscam produzir um esvaziamento do sentido político dos Projetos Político-Pedagógicos.

Tomando emprestada a metáfora “sair do armário”, utilizada pelos coletivos LGBTQIA+, “como movimento fruto de exercício da autonomia e da emancipação do sujeito perante a realidade à sua volta” (Sales, 2017), afirmamos que a Proposta Pedagógica saiu do armário no momento em que foi garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394/96 (LDB) como um documento democrático, a ser construído e debatido coletivamente pela comunidade escolar, assumindo seu caráter político. A construção da sua função político-social mudou o modo como era referida, passando a ser designada como Projeto Político-Pedagógico. Mas o avanço neoliberal parece querer trancá-la no armário outra vez, retirando o termo “político” da sua nomenclatura, ao mesmo tempo em que busca desacreditar sua função democrática, política e autônoma.

Este texto parte de uma pesquisa em desenvolvimento que tem como tema de estudo os movimentos da implementação do PPP no cotidiano escolar. A partir da análise da legislação, buscamos construir uma breve trajetória desde a implementação dos Sistemas Nacional e Municipal de Educação até a garantia da autonomia das escolas na construção da sua Proposta Pedagógica, ordenada na LDB. Trazendo à tona o “repertório discursivo que a legislação põe à disposição e em movimento” (Filho, 2008, p. 123), visamos compreender as relações políticas e sociais que levaram ao uso da nomenclatura Projeto Político-Pedagógico em nível nacional, bem como o desaparecimento do termo “político” das nomenclaturas na legislação do município de Caxias do Sul.

Esta pesquisa utiliza-se de uma abordagem qualitativa e constrói-se a partir das metodologias de análise de legislação e documental, abordadas por Faria Filho e Bacellar, em diálogo com as ideias de Freire (2001), Libâneo (2013), Chauí (2020) e outros. Trazemos o argumento de que a incorporação do termo “político” se dá devido ao estreitamento entre educação e política, inerentes à busca de uma escola autônoma e democrática. A falta de documentação não permitiu elucidar os motivos da retirada do

²⁸³ UCS. pambarros@ucs.br, lattes: <https://lattes.cnpq.br/6154387997139404>

²⁸⁴ UCS. nstecane@ucs.br, orcid: <http://orcid.org/0000-0001-9946-0848>, lattes: <http://lattes.cnpq.br/7861875052634037>

termo “político” da nomenclatura do Projeto Político-Pedagógico no município de Caxias do Sul, contudo, nos propusemos a refletir criticamente sobre este fato, partindo da premissa de que este movimento não é ato isolado, mas reflexo da dinâmica neoliberal que visa o enfraquecimento da autonomia das escolas enquanto espaços de exercício crítico da democracia e de posicionamento político.

METODOLOGIA

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, que tem como método a análise de legislação, orientada por Faria Filho e a análise documental, inspirada em Bacellar. Para Filho (2008, p.124), “algumas informações somente a legislação pode nos oferecer: uma delas é o ordenamento legal do processo pedagógico.” Assim, analisamos as Legislações e Documentos Federais: Lei 10172/2002, Diretrizes Curriculares Nacionais, texto Indagações sobre o currículo - MEC/2007 e Municipais: Lei nº 5747/2001, Referenciais da Educação da Rede Municipal de Caxias do Sul/2010 e Resolução do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul (CME) Nº 16/2007. Sabendo da necessidade de situar a escola no âmbito de sua realidade e compreender os documentos que orientam seu funcionamento, nos inspiramos na análise documental de Carlos Bacellar, voltando nosso olhar para documentos escolares como livros de atas, Ofícios e Memorandos arquivados nos passivos de duas escolas municipais. Também, consideramos a escuta informal de interlocutoras empíricas, provocadas por Barcinski (2014, p. 280), haja vista a importância dessas evidências não formais, pois seriam as “que mais nos informam sobre os fenômenos que gostaríamos de investigar”. A escuta informal advém da riqueza das falas espontâneas, ditas em situações não planejadas, cotidianas, alertando para a “necessidade de estarmos abertos à informalidade, à surpresa e ao inesperado que envolve qualquer processo (sensível) de pesquisa.” (Barcinski, 2014, p. 283)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Quando a Proposta Pedagógica “sai do armário”

A democracia é uma conquista cara ao povo brasileiro, ainda não estabelecida plenamente e, no entanto, constantemente ameaçada. Enquanto distopias, realidades paralelas, pós-verdades, ideais reacionários e neoliberais tentam constantemente ruir ou subjugar a construção desse sistema político, atacando cada documento e espaço institucional onde ele se fortalece, é nosso dever manter em pauta as conquistas democráticas da educação, que é nossa área de estudo e que permeia todo o contexto da luta pelo avanço de um projeto de democracia real, justa e igualitária.

No Brasil, a partir da República, buscou-se estruturar um sistema nacional de educação para todo o território. Entre períodos de avanços e rupturas, é somente em 1988 que a Constituição Brasileira vai determinar, em seu artigo 214, a obrigação da construção de um sistema nacional de educação em regime de colaboração.

Traçando os caminhos de uma escola democrática, plural, que levasse em conta as diferentes opiniões, ações e formas de relacionamento que abarcam as diversas culturas e modos de vida que compõem a cultura organizacional da escola (Libâneo, 2013), a LDB legitima a construção da Proposta Pedagógica da escola como uma garantia de qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tornando-se um marco democrático para as escolas, “uma tarefa complexa – porém necessária - para aqueles que buscam uma educação voltada para a construção de uma sociedade mais justa e que respeite as diferenças” (Gandin, 2006, p. 71).

Depois de sair do armário, é preciso outra denominação.

A LDB usa em seu texto o termo Proposta Pedagógica, entretanto, nas Legislações seguintes (Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais) vai se constituindo o uso da nomenclatura Projeto Político-Pedagógico. Gandin (2006, p.68)

aponta a pertinência deste uso ao destacar a importância da questão política, pois além do “como” fazer, a clareza sobre os “para onde” e “para que” fazer são essenciais ao projeto.

O estreitamento das relações entre educação e política é defendida por diversos pesquisadores da área da educação, que trazem o conceito da política como fator inerente ao projeto pedagógico das escolas. Paulo Freire, em sua palestra na Unicamp, ainda nos anos 1980, já anunciava: “Educar é um ato político.” (Freire, 1980). Mais tarde, Gadotti (2016, p. 02) coloca que “não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político.” Kramer (1997, p. 18), parte do “pressuposto de que toda proposta pedagógica é expressão de um projeto político e cultural”.

Considerando o caminho da educação brasileira no assentamento das bases de uma educação democrática, é possível inferir que a designação de Projeto Político-Pedagógico nos sistemas de ensino pode ser considerada a escolha que representa mais fidedignamente o teor dos debates democráticos e das concepções dos projetos construídos nas escolas. O uso dessas nomenclaturas acaba tornando-se recorrente em grande parte das normativas estaduais e municipais nas décadas de 2000 e 2010, a exemplo do município de Caxias do Sul. A Lei nº 5747/2001, que cria o Sistema Municipal de Ensino da cidade, em seu art.13, faz uso da nomenclatura Proposta Político Pedagógica (PPP). Entretanto, sete anos depois, o termo “político” desaparece das normativas municipais.

Quem tentou trancar o Projeto Político-Pedagógico no armário outra vez?

A ausência de fontes a respeito da retirada do termo “político” da nomenclatura dos PPPs nos desafiou a procurar no arquivo de uma escola municipal por registros que apontassem quando a denominação Proposta Político Pedagógica deixou de ser usada. Encontramos a última referência ao termo PPP em um documento do Conselho Municipal de Educação (CME) que aprovava o Regimento Escolar desta escola, datado de 2006. As resoluções do CME de Caxias do Sul, a partir de 2007, já apresentam a denominação Proposta Pedagógica. Compreendemos que a retirada do termo “político” carrega um discurso - ou a negação de um. Paulo Freire (2001, p.56), nos alerta que “a compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscutivelmente a clareza política dos educadores com relação a seu projeto”, negar a dimensão política da prática educativa representa um ataque neoliberal à educação, descortinando como o neoliberalismo “ataca o espaço público dos direitos” (Chauí, 2020, p. 312).

No ano de 2007, o Ministério da Educação pública o documento intitulado *Indagações sobre o currículo*, trazendo subsídios para a construção dos PPPs e dos currículos das escolas. O corpo deste documento utiliza o termo Projeto Político-Pedagógico, aproximando o ato educacional do ato político, tanto no que diz respeito à construção democrática e coletiva dos objetivos pedagógicos e político-sociais da escola, quanto na orientação para a superação das desigualdades através de uma educação focada nos direitos humanos, na criticidade e autonomia.

Em Caxias do Sul, no ano de 2007, é iniciado o processo para construir os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. O principal texto estudado para este movimento foi o documento *Indagações sobre Currículo* (2007), do Ministério da Educação. Embora o documento traga a ligação intrínseca entre política e educação, referindo-se, em seu escopo, à nomenclatura Projeto Político-Pedagógico, e apesar de ter sido tomado como base para as discussões e elaborações dos Referenciais da Educação da Rede Municipal de Caxias do Sul, o documento final do município traz em sua redação a alteração para o uso da nomenclatura Proposta Pedagógica. Entendemos que esse movimento é uma tentativa (ou sintoma) de enfraquecimento do lugar que a escola ocupa de formação política e democrática.

Acreditando que a troca ou omissão de um termo em um discurso não é isenta de intencionalidade e rastreando indícios para contribuir no entendimento dessas alterações,

consideramos ser pertinente incluir informações captadas em conversas informais com ex-membros do CME, da década de 2000.

Em tais conversas, encontramos um cruzamento de informações sobre essa omissão, desde o apontamento de que a concepção política já estaria subentendida na Proposta Pedagógica pela própria função que teria nas escolas, até a indicação de que esse movimento, não ferindo nenhum dispositivo legal, foi a opinião de quem estava no “comando” na época, por uma interpretação do termo político como política partidária. Essas falas reforçam o apagamento do processo e reafirmam nossa suspeição de que não foi fortuita a troca do enunciado.

Encontramos aqui, preenchendo a lacuna de motivos e circunstâncias para a alteração das designações, evidências que reforçam o silenciamento dessas informações e reafirmam nossa suspeição de que não foi fortuita a troca do enunciado.

A esse respeito, Lima e Kern (2022, p. 96) destacam que ao retirar a palavra “político” da relação com o projeto pedagógico, retira-se “também um aspecto fundamental dos objetivos presentes na construção da esfera administrativa e pedagógica das instituições, qual seja: a participação efetiva de todos e todas”. Entendemos que a mudança acompanha o deslocamento proposital da compreensão da política na educação enquanto centro de participação humana no coletivo, para situá-la erroneamente (e propositalmente) no âmbito político-partidário.

A importância destas reflexões se confirma ao nos defrontarmos com movimentos sociais como o denominado “Escola sem partido”. A ideia do programa existe desde 2004 e foi crescendo na esteira dos partidos da extrema direita brasileira, tendo sido, inclusive, levado para o Congresso Nacional como Projeto de Lei, em 2019 pela deputada Bia Kicis (PSL).

Numa tentativa de esvaziar o sentido político dos PPPs, barrar a autonomia e democracia escolar e transformar as instituições sociais “numa entidade isolada cujo sucesso e eficácia se medem em termos da gestão de recursos e estratégias de desempenho”, o “novo totalitarismo” (Chauí, 2020, p.320) usa o pretexto de uma inexistente neutralidade, criando uma rede de dominação tão complexa que “faz com que não exista um “fora”, levando à ideia de “fim da história”, portanto a perda da ideia de transformação histórica e de um horizonte utópico.”(Chauí, 2020, p.325).

Esse movimento expõe o limite explicativo advindo do senso comum, referindo que o papel aceita tudo, mas que na prática é diferente, como um modo de desconsiderar a teoria e as escolhas da comunidade escolar para a educação a ser dinamizada com os filhos do povo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível trancar o Projeto Político-Pedagógico no armário outra vez?

O PPP, como documento e movimento de estudo e debate escolar, é um espaço de exercício democrático e de posicionamento político que representa a garantia da autonomia das escolas nas DISCUSSÃO para a construção de um currículo humanizado que fuja da lógica utilitária neoliberal e da transformação de homens e mulheres em capital humano qualificado para o trabalho. Por esse motivo os PPPs vêm sendo alvo de um discurso contínuo de desempoderamento e desqualificação, que busca imobilizar a relação educação-política como proposição de mudança radical contra o capitalismo neoliberal.

Entendemos que a supressão do termo “político” da nomenclatura do Projeto Político-Pedagógico, em Caxias do Sul, denuncia mais uma articulação do neoliberalismo na educação e que o silenciamento desse processo aponta para o ataque à educação democrática e autônoma, tendo como mira a escola, que se constitui em espaço de debate político e social. Usando o pressuposto de neutralidade política ou de adequação à LDB, esse movimento neoliberal induz propositalmente à uma falácia, pois a ideia de uma educação “sem política” significa exclusivamente uma educação sem reflexão crítica e

progressista. Como pesquisa em andamento, cabe aprofundar tanto a análise de outras legislações pertinentes e de outros documentos escolares quanto o debate teórico referente à influência do neoliberalismo no âmbito da educação e das escolas.

Entretanto, apesar dos retrocessos e ataques que a educação brasileira vem sofrendo, acreditamos que tanto as escolas quanto os PPPs permanecem sendo espaços para o debate e a construção de uma educação que busca a garantia da autonomia e da democracia enquanto posicionamento político. Não será possível trancar o Projeto Político-Pedagógico no armário outra vez!

REFERÊNCIAS

BARCINSKI, M. **O lugar da informalidade e do imprevisto na pesquisa científica.** Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 9, n. 2, p. 278-286, 2014.

CHAUÍ, M. **O totalitarismo neoliberal.** Anacronismo e irrupción, v. 10, n. 18, p. 307-328, 2020.

FILHO, L. M. F. **A legislação escolar como fonte para a História da Educação.** Educação, modernidade e civilização. Belo Horizonte: Autêntica, p. 89-125, 1998.

FREIRE: educar é um ato político. Diário do Povo, [S.l.], p.6, 14 ago. 1980.

FREIRE, P. **Política e educação:** ensaios. São Paulo, Cortez, 2001. Disponível em: acesso em 28/04/2024

GADOTTI, M. **Projeto politico-pedagogico da escola.** Na perspectiva de uma educação para a cidadania. **Salle: Revista de Educação, Ciência e Cultura**, v. 1, n. 2, p. 33-41, 1996.

GANDIN, L. A. **Projeto Político-Pedagógico.** Gestão escolar democrática: concepções e vivências. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2006. P. 67-71, 2006.

KRAMER, S. **Propostas pedagógicas ou curriculares.** Educação & Sociedade, v. 18, p. 15-35, 1997. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/pW5Psf8rbv9fvxPNbR3LF9K/?format=pdf>. acesso em 28/04/2024

LIBÂNEO, J. C. **O sistema de organização e gestão da escola.** in: LIBÂNEO, J C, OLIVEIRA, J F. TOSCHI, M S. Educação escolar. São Paulo: Cortez, 2013.

LIMA, A.; KERN, C. **Base Nacional Comum Curricular** Revista Saberes Pedagógicos, v. 6, n. 2, p. 82-103, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/pedag/article/view/7742>. acesso em 28/04/2024

SALES, O. L. P. F. **A “saída do armário” como possibilidade emancipativa de vivência autônoma da intimidade pessoal.** in Periódico online Adital: Instituto Humanitas Unisinos, 09/05/2017. disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/186-noticias-2017/567442-a-saida-do-armario-como-possibilidade-emancipativa-de-vivencia-autonoma-da-intimidade-pessoal>. acesso em 27/04/2024.

CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES NA CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLA DEMOCRÁTICA NO MUNICÍPIO DE LAGES (SC)

SILVA, Jaqueline Correia da²⁸⁵
NEUMANN, Rosane Marcia²⁸⁶

RESUMO

Os Conselhos de Pais e Professores (CPP) se inserem nos movimentos sociais da sociedade civil brasileira do século XX, como um movimento de suporte à escola pública e seus educadores. É objetivo analisar a construção da identidade do CPP na perspectiva dos movimentos sociais, suas contribuições na efetivação da escola pública de qualidade, democrática e cidadã. Como recorte, estuda a formação e atuação do CPP da Escola Municipal de Educação Básica Professora Fausta Rath, Lages, SC. Como metodologia, será realizada a revisão bibliográfica sobre o tema, leitura e análise da legislação, consulta da documentação escolar e dos documentos do CPP, entrevistas semiestruturadas com a comunidade escolar. Como resultado, busca-se estreitar as relações entre escola e comunidade, uma vez que os documentos governamentais e a literatura defendem a ideia da escola pública como um espaço privilegiado para o exercício da democracia participativa, o que, na prática, reflete na gestão escolar democrática.

Palavras-chave: Conselho de Pais e Professores. Movimentos Sociais. Escola democrática.

INTRODUÇÃO

Os Conselhos de Pais e Professores se inserem nos movimentos sociais da sociedade civil brasileira, como um movimento de suporte à escola e seus educadores, e também como um espaço de luta por uma educação de qualidade e democrática.

No Brasil, as primeiras experiências de conselhos escolares surgiram com as escolas comunitárias, muitas delas étnicas, mantidas pelas famílias de pequenas comunidades, que por meio do pagamento de mensalidades, mantinham a escola, a estrutura material e o professor. Com as devidas ressalvas, essa dinâmica permanece nas escolas particulares.

Já na rede escolar pública, o primeiro modelo de Associação de Pais e Mestres surgiu em 1931 em São Paulo, implementado por Manuel Bergström Lourenço Filho, como uma instituição regulamentada pelo Estado. Tinha como modelo pedagógico a escola de John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano do século XX, que acreditava na democratização da escola e na socialização do indivíduo por meio de experiências coletivas, sendo propulsor do movimento Escola Nova.

Após a Proclamação da República no país, eclodiram movimentos reivindicatórios que exigiam direitos básicos como educação, saúde e moradia. Entre os movimentos, havia Os Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que traziam a pauta da educação universalizada, uma pedagogia, direitos de acesso e permanência das classes subalternas.

Já os movimentos sociais do fim da década de 1960 e da década de 1970, período do Regime Civil-Militar no Brasil (1964-1985), reivindicavam, em termos políticos, o fim do regime e como demandas sociais, saúde, educação e participação da sociedade civil nas tomadas de decisões. Na década de 1980, com a redemocratização, o país passou para o Estado de direito, com a aprovação da Constituição Federal de 1988. A partir da Constituição, houve inúmeros documentos que alicerçaram a participação da sociedade civil na tomada de decisões.

O Conselho Escolar se apresenta como um movimento social, resultante da necessidade de participação das camadas populares, de ocupar espaços e de exercer a

²⁸⁵ PPGE- Mestrado em Educação. Universidade do Planalto Catarinense-UNIPLAC- E-mail: jaque_m_c@yahoo.com.br, Orcid,0009-0009-2107-6868,CV: <https://lattes.cnpq.br/1065844186066061>

²⁸⁶ PPGE/UNIPLAC. E-mail: rosaneneumann@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5203-5086>, CV: <http://lattes.cnpq.br/9670937037390742>.

cidadania. Segundo Maria da Glória Gohn (1997, p. 251), “movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos pertencentes a diferentes camadas sociais, articuladas em certos cenários de conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo político de força social na sociedade”. Uma lei ou diretriz se estabelece a partir da ação do popular, sendo regulamentada pelas autoridades competentes. Os movimentos sociais são temporais, e vistos como instrumentos de construção da cidadania, de articulação entre a sociedade civil e a busca por efetivação de direitos (Arato; Cohen, 1994).

O processo participativo de exercício dos direitos civis e de uma escola democrática, é construído coletivamente considerando as especificidades e história local. Portanto, é importante sabermos que uma lei apenas regulamenta as portarias e regulamentações, a cultura de participação e gestão democrática é resultado das implicações entre a cultura escolar, como as interações, articulações entre as relações sociais entre os seus membros. A cultura escolar é “a compreensão dos processos culturais na escola e envolve diretamente os diferentes segmentos das comunidades local e escolar, seus valores, atitudes e comportamentos. Ou seja, a escola é um espaço de contradições e diferenças” (Brasil, 2004, p. 26). Nesse sentido, quando buscamos construir na escola um processo de participação entre todos os envolvidos, nos baseamos em relações de cooperação, no trabalho coletivo e no compartilhamento do poder, logo, é necessário exercitar a pedagogia do diálogo, do respeito às diferenças, garantindo a liberdade de expressão, a vivência de processos de convivência democrática a serem efetivados no cotidiano, em busca da construção de projetos coletivos em prol de uma educação pública de qualidade.

Nesse cenário, a presente pesquisa objetiva estudar a formação dos Conselhos de Pais e Mestres e sua importância na comunidade escolar, como uma instituição democrática e participativa da comunidade civil, com ênfase na sua trajetória histórica e os documentos legais e teóricos que lhes dão aporte como uma organização da sociedade civil. O CPP é um espaço de participação democrática e exercício da cidadania, que tem como finalidade a construção de uma sociedade equitativa e uma educação de qualidade.

A educação pública de qualidade é um direito social fundamental do indivíduo. A inclusão de todos resulta de lutas históricas pela efetivação de direitos, princípios igualitários e participativos, bem como pela qualidade dos serviços oferecidos pelo Estado. O papel do Estado, como instância responsável e provedora do bem-estar social, tem sido historicamente questionado quando esses direitos não são efetivados, levantando dúvidas sobre sua responsabilidade na manutenção da escola pública de qualidade.

Reconhecendo a escola como um espaço social de formação de sujeitos historicamente construídos e detentores de direitos, entendemos que: “a escola, nesse cenário, é o espaço privilegiado de produção e socialização do saber e se encontra organizada por meio de ações educativas que visam a formação de sujeitos concretos: éticos, participativos, críticos e criativos” (Brasil, 2004, p. 21). Assim, as questões relacionadas às condições dos espaços físicos, ao financiamento público e à participação popular refletem diretamente no projeto político-pedagógico, na autonomia escolar e na conscientização e participação cotidiana de dirigentes, professores, demais funcionários, estudantes e pais. Isso se torna primordial para a efetivação de uma escola pública de qualidade.

Porém, essa participação histórica não se manifesta de forma rápida e espontânea, é necessário um amplo trabalho de mobilização e conscientização de todos os envolvidos para que estes percebam a importância de participar da elaboração e da construção cotidiana dos projetos da escola, numa gestão democrática (Brasil, 2004).

Como recorte de estudo, será estudado o CPP da EMEB Professora Fausta Rath em Lages, SC, situada no bairro Vila Mariza, que atende do 1º ao 9º ano do Ensino

Fundamental, sendo sua principal clientela estudantes do bairro local, Chapada, Baites e Nadir.

METODOLOGIA

A pesquisa será uma pesquisa qualitativa, por investigar questões da área social e das relações humanas. Para Y. Rad Camayd e Espinoza Freire (2020), a pesquisa social e educação se entrelaçam, assim, a pesquisa qualitativa é indicada para as pesquisas de cunho social, por obter dados não quantificáveis, mas que podem ser analisados com o mesmo vigor científico da pesquisa quantitativa. O levantamento de dados para a presente pesquisa será realizado por meio de revisão bibliográfica sobre o tema, leitura e análise da legislação pertinente, consulta da documentação escolar e dos documentos do CPP, entrevistas semiestruturadas com a comunidade escolar e com antigos membros da instituição, traçando paralelo entre antigos membros e os atuais.

CONSELHO ESCOLAR: CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES E SUA FUNCIONALIDADE

Para compreender a dinâmica do Conselho Escolar em Lages, SC — designação adotada pelo Ministério da Educação (MEC), que no contexto local se traduz no Conselho de Pais e Professores (CPPs) — é fundamental considerar as diretrizes do MEC sobre essa instituição. Segundo o MEC, a função do Conselho Escolar é efetivar a gestão escolar de forma colegiada, promovendo a articulação entre os diferentes segmentos da comunidade escolar e os setores da escola. Assim, ele se constitui no órgão máximo de direção, atuando tanto de maneira consultiva quanto deliberativa (Brasil, 2004). No Estado de Santa Catarina, o Decreto nº 1.586, de 26 de novembro de 2021, revoga o estatuto de dezembro de 1998 e regulamenta o Conselho Deliberativo Escolar nas unidades de educação básica e profissional da Rede Estadual de Ensino. Este decreto estabelece um novo estatuto e diretrizes que diferem da estrutura organizacional dos CPPs em Lages, mas mantém o caráter consultivo, deliberativo, regulador e participativo da comunidade civil. Em Lages, o Conselho Municipal Escolar e os CPPs atuam de maneira colaborativa. Ambas as políticas públicas visam democratizar os espaços escolares, promovendo uma educação de qualidade e emancipatória, na qual todos participam do processo em uma relação horizontal. Independentemente da nomenclatura utilizada, o conselho é um importante articulador entre a escola e a comunidade, além de ser essencial para a efetivação da democracia. Assim, podemos afirmar que não há democracia sem conselho. O CPP representa a participação social e democrática dentro da escola, legitimando a gestão democrática e participativa.

As Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei n. 9.394/96, definiram como Educação Básica o período que se estende da Educação Infantil ao Ensino Médio. A LDB implicou em mudanças no modo da organização escolar, nos padrões de financiamento, no currículo e preconiza uma gestão democrática e participativa nas unidades escolares públicas. Com a lei ficou estabelecido o princípio da gestão democrática, ou seja, a necessidade de que a gestão das escolas se efetive por meio de processos coletivos envolvendo a participação da comunidade local e escolar. Assim, por gestão democrática entendemos a garantia de mecanismos e condições para que espaços de participação, partilhamento e descentralização do poder ocorram, sendo que a gestão escolar democrática se configura como um espaço político de tomada de decisão, exigindo posicionamento dos diferentes atores sociais.

A reformulação das relações entre escola, sociedade e democracia se dá de maneira articulada entre o político e o pedagógico, processos intrínsecos e indissociáveis. Sendo assim, uma escola politicamente construída, como um espaço de tomada de decisão, se dá com a participação da comunidade escolar.

O Conselho de Pais e Professores (CPP) nas escolas públicas da rede municipal e estadual é fundamental, como parte funcional da estrutura escolar. No município de Lages, situado na Serra Catarinense, há 32 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), cada qual com seu CPP, que atua como instância formal e jurídica junto a instituição escolar na recepção e gerência de recursos financeiros de órgãos federais, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Educação Conectada. Essas duas verbas federais, em particular, exigem o aval formal do CPP da escola para definir sua aplicação. Além disso, o CPP é um órgão fiscal, que acompanha a prestação de contas realizada pelo diretor escolar. No cotidiano da escola, o CPP participa ativamente e permeia, direta ou indiretamente, toda esfera escolar: festas escolares, aplicação de recursos, currículo, Projeto Político Pedagógico (PPP), escolha democrática de seus representantes e participação ativa na comunidade escolar.

O primeiro Conselho Municipal de Educação Escolar de Lages/SC foi criado em 1992, sob a lei nº 1.829, sendo eleitos 10 representantes do povo, provenientes de diferentes ocupações e classes sociais, (Costa, 2020).

Relativo à estrutura do CPP, as instituições de ensino públicas de Lages adotam a seguinte divisão: Presidente; Vice-presidente; Primeiro secretário; segundo secretário; Primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Para se candidatar a um cargo no conselho, exige-se o vínculo com a comunidade escolar, isto é, ser familiar ou responsável de estudante matriculado, ou integrar o quadro de funcionários da escola. Na atual configuração, o cargo de presidente é exercido pelo membro da sociedade civil – até a Constituição de 1988 e a regulamentação posterior, esse cargo era reservado ao diretor da escola, bem como havia proporcionalidade de vagas entre comunidade escolar e educadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa encontra-se na fase inicial e com resultados parciais. Entretanto espera-se que esse estudo possa contribuir na compreensão do papel e função do CPP e o seu fortalecimento junto à comunidade escolar. Para que dessa relação possamos compreender que intrinsecamente estão interligados em processos indissociáveis, compreendendo a importância da participação popular, democrática para a efetivação da escola pública de qualidade, sendo assim, a participação da sociedade civil na tomada de decisão é a base de uma sociedade democraticamente constituída na busca de efetivação de direitos.

REFERÊNCIAS

ARATO, Andrew. e COHEN, Jean. “**Sociedade civil e teoria social**”. Sociedade civil e democratização. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. **Conselhos escolares: uma estratégia da gestão democrática da educação pública**. Brasília, 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf . Acessado em: 15 de mai. De 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Conselhos escolares: gestão democrática da educação e escolha do diretor**. Brasília, 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12619-publicacoes-dos-conselhos-escolares?Itemid=859> . Acesso em 16 de out. 2024.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

COSTA, Lucimar Presotto Azi. **O direito de acesso à educação infantil e a oferta de vagas na rede municipal de Lages/SC/**. Dissertação (Mestrado). Universidade do Planalto Catarinense. Lages, SC. 2020.

GOHN, Maria da Glória. **Teoria dos Movimentos Sociais**. São Paulo: Loyola, 1997
RAD CAMAYD, Y.; ESPINOZA FREIRE, E. E. Estratégias metodológica de investigação nas ciências sociais. **Revista Conrado**, 16 (77), p. 65-73, 2020.

O RACISMO RELIGIOSO OBSERVADO A PARTIR DO EVENTO DAS ENCHENTES

DIAS DA SILVA, Roselaine²⁸⁷

RESUMO

O texto que segue problematiza a condição de um território de Matriz Africana, no estado do Rio Grande do Sul, devido a devastação que as águas causaram no extremo sul do Brasil. A proposta acompanha o percurso de duas Mulheres, a Iyalorixá responsável pela Roça- A Casa dos Orixás dos Orixás e uma de Suas Filhas de Santo que desde a enchente no dia 29 de abril de 2024, vem seguindo um percurso de luta e persistência para levantar o território que literalmente desabou. As encostas vieram abaixo, as árvores, infelizmente, o Terreiro também sucumbiu com a força das águas. A metodologia se baseia nos relatos feitos por essa Filha de Santo. A reflexão aqui anunciada traz a pauta das Religiões de Matriz Africana e o enfrentamento ao Racismo Religioso entranhado no sistema de instituições públicas no Brasil.

Palavras-chave: Enchentes. Território. Matriz Africana. Racismo Religioso.

INTRODUÇÃO

A proposta deste texto é parte da constituição da tese de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, na Universidade Federal de Santa Catarina, na Linha de Pesquisa e área de concentração, *África e Suas Diásporas*, que refere ao período vivido durante as enchentes no Rio Grande do Sul, durante o período de 29 de abril a maio de 2024, que sucumbiu muitas casas, ruas e até algumas cidades. A proposta dessa escrita se coloca como relato de experiência visto e acompanhado do Terreiro Roça- A Casa dos Orixás²⁸⁸ na cidade de Feliz, RS, que teve sua estrutura arrebatada pelas águas.

Apontarei aqui parte do percurso vivenciado pelas lideranças da Roça que perdeu suas paredes, seu teto, toda a sua organização física que garantia a prática e o exercício religioso naquele local, ao qual será intitulado nesta escrita como Terreiro— território entendido como espaço sagrado para matriz africana que conecta o presente e o passado— em que essas Mulheres buscaram a resolução para essa situação que ainda persiste, a depender das ações dos executivos federal, estadual e municipal, que não apresentaram proposição alguma que resolvesse o estado em que o Terreiro localizado dentro da Roça- A Casa dos Orixás, ainda se encontra até outubro de 2024.

O relato neste grupo de trabalho, tem a intenção de trazer a discussão sobre as religiões de matriz africana e o abandono do estado diante das condições adversas, como as vivenciadas durante o período de enchentes no Rio Grande do Sul. Essa problematização se coloca na perspectiva do exercício e prática religiosa como garante a Lei 14.519/2023, que institui *O Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé*, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março e dos direitos fundamentais como o direito ao território, no caso desse relato, o espaço Sagrado do Terreiro Roça- A Casa dos Orixás na cidade de Feliz, RS.

Importante destacar que os pronomes por se tratarem de pessoas serão grafados pelas iniciais maiúsculas, garantindo a expressão única das sujeitas envolvidas nesta citação. Bem como, as expressões de cunho religioso também estarão destacadas na de escrita, a fim de ressaltar os termos e conceitos implicados sobre os mesmos.

METODOLOGIA

A implicação metodológica é parte constitutiva da tese de doutorado em andamento, que registra parte dos passos seguidos pela Iyalorixá responsável pela Roça-

²⁸⁷Doutoranda, Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Linha de Pesquisa, África e Suas Diásporas, na Universidade Federal de Santa Catarina.

²⁸⁸ <https://www.instagram.com/rocaacasadosorixas?igsh=dHlxMnhjcGs1anI5>

A Casa dos Orixás e uma de Suas Filhas de Santo, iniciada no Candomblé, vertente de Matriz Africana a qual à Roça dos Orixás é referenciada. Para tal, elenquei as buscas feitas, conjuntamente por nós, para os pedidos de apoio governamental para a resolução da situação na qual o Terreiro foi exposto desde o evento das enchentes. Os diálogos com as lideranças foram constituídos via aparelho celular diretamente, com uso do whatsapp; as reuniões em que participamos junto aos órgãos públicos foram realizadas por meio digital, via meet, zoom, teams.

DISCUSSÃO

O relato que repasso aqui se inicia dia 08 de maio do ano corrente, quando procurei pela Filha de Santo da Roça- A Casa dos Orixás, que é uma militante sindicalista, também para saber como Ela estava, se estava em Porto Alegre, RS, ou na cidade Feliz. Foi a partir dessa data que passamos a falar com frequência durante o mês de maio, dadas as buscas por articulações para agilizar os encaminhamentos de recuperação do espaço da Roça- A Casa dos Orixás, que achávamos eu e a referida Filha de Santo que seria de imediato. Ideia que os passos dados com os poderes federal, estadual e municipal mostraram-nos ser equivocada.

Naquele dia chamei a Filha de Santo, minha parceira de militância LGBTQIAPN+²⁸⁹ para uma reunião com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para a escuta das lideranças dessa pauta sobre a situação das enchentes em seus territórios. Para além dessa reunião, tivemos muitas outras. Como já se viu pelo nosso relato, até aqui, sem nenhuma resolução para a Roça- A Casa dos Orixás.

Após essa reunião, cerca de 12 dias depois, vejam bem, o tempo transcorrido para que uma representação do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, uma agente pública de quarto ou quinto escalão me procurasse para tentar buscar evidências de territórios com pessoas LGBTQIAPN+ em situação de vulnerabilidade diante do evento das enchentes. Sugerir que fosse ao território Roça- A Casa dos Orixás. Logo, chamei a Filha de Santo, minha articulação com a Roça para essa visita anunciada. Fato que não se concluiu, pois o citado Ministério, nem carro teria para a visita. Ficamos Eu e a parceira aguardando um posicionamento da referida agente pública, que alegou ter uma reunião até às 15h. Condição que coloquei como inadequada, considerando que a região, a estrada possivelmente estivesse sem luz. Apontei que sair de Porto Alegre, naquele horário, nos faria chegar ao território, já sem a luz do dia e com as dificuldades para a visualização do terreno, haja vista, que tudo havia desabado, inclusive a instalação elétrica.

Por essa memória, vê-se a falta de compreensão daqueles e daquelas que estavam responsáveis como agentes públicos/as federais por acompanhar a nossa situação mediante um dos maiores desastres ambientais ocorridos desde a década de quarenta no Rio Grande do Sul.

Seguindo esse raciocínio, nem vou aqui explicitar a falta de atuação do governo estadual, que foi inóspita. O único órgão estadual a procurar a população LGBTQIAPN+ naquele período foi a Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado, que da mesma forma, nos buscou para uma escuta e possíveis encaminhamentos sobre a situação da nossa população frente ao desastre ambiental. Por esse contato, chamei a Filha de Santo da Roça- A Casa dos Orixás para expor a condição vivenciada pelo território.

Nesse período, reunimos várias vezes com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, sem sucesso, nem mesmo com pronunciamento público das representações da Secretaria responsável pela nossa pauta neste órgão. Em uma única reunião participou

²⁸⁹ LGBTQIAPN+ Sigla usada para identificar a população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuadas, Pansexuais; Não- binárias, + representa outras identidades e orientações sexuais, gêneros fluidos, reconhecendo a vasta diversidade que existe.

o Secretário Adjunto da Secretaria LGBTQIAPN+ que só escutou sem apontar caminho ou direcionamento cabível para a situação enfrentada no estado.

A única visita presencial que a Roça- A Casa dos Orixás teve foi da Defensoria Pública da União (DPU), que fez a diligência em 07 de agosto de 2024, três meses depois do evento climático citado, encaminhando no âmbito jurídico as demandas, que é a alçada desta instância. Sob essa condição a Roça- A Casa dos Orixás continua sem ação governamental alguma que possibilite sua reestruturação.

Não houve até hoje uma resolução em instância pública para a condição estrutural do Terreiro que foi totalmente atingido pela derrubada das árvores, pelas encostas que vieram abaixo com as chuvas, destruindo o Terreiro, que para Janine Nina Fola Cunha (2020), pode ser considerado como espaço de interlocução da filosofia, da cultura e da política.

As chuvas levaram parte da vida da Iyalorixá que responde pela Roça. Além da destruição material, há aqui, como aponta Janine Nina Fola Cunha (2020), a compreensão da condicionante simbólica que atua sobre o território de Matriz Africana, representado pelo Terreiro. A responsabilidade que se abateu sobre essa líder religiosa está para além de manter a tradição, que contém em si, valores e princípios afro-diaspóricos. Mas também, o compromisso diante da tragédia coletiva a que foi submetida, em garantir a reconstrução do espaço sagrado em que assentou seu Orixá e a guarda daqueles e daquelas sobre os/as quais, ela tem a mão no Ori — expressão da ritualística de Matriz Africana que orienta o poder e a hierarquia de uma Iyalorixá ou Babalorixá sobre a pessoa iniciada na religião (Almeida, 2019).

Por compromisso religioso, como integrante do Batuque do Rio Grande do Sul, vertente religiosa nascida e professada no extremo sul do Brasil. Fui à Roça- A Casa dos Orixás, no segundo semestre, dadas as dificuldades estruturais para chegar até lá. O que vi foi desolador, as paredes caídas, o teto desapareceu, os quartos de recolhimento dos Filhos/as de Santo, mesmo quatro meses depois, com a condição de molhados, cheio de barro. Presenciei uma Mãe de Santo, após um fim de semana em sua companhia e de seu corpo- Terreiro, sofrida pelas condições do estado de seu sagrado, por não ter como proteger seus ritos e sua família religiosa, nem tampouco seu território sagrado.

Cabe meu questionamento se tal inoperância dos executivos em âmbito federal, estadual, municipal se deve por conta da falta de políticas públicas para o campo das Religiões de Matriz Africana no Brasil? Haja vista, que quase dois anos depois da posse do atual governo Lula, a primeira reunião com o Povo de Terreiro junto ao Ministério da Igualdade Racial (Brasil, 2024), foi realizada há pouco mais de oito dias, isto é, praticamente durante a escrita deste relato.

Também me pergunto se esse descompromisso, sim é assim que entendo tal inoperância. Ocorre porque a imprensa segue as regras do patriarcado e do sistema cristão implantado no país desde o século XVI, não tem interesse em veicular notícias referentes às outras religiosidades? E, por fim, para não ficar nas entrelinhas, caberia nesse caso da Roça- A Casa dos Orixás pensar em racismo religioso, dado o descompromisso dos órgãos dos executivos municipal, estadual e federal mediante a situação relatada.

CONSIDERAÇÕES

A situação da Roça- A Casa dos Orixás revela a condição de exclusão em que as Religiões de Matriz Africana estão colocadas no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A inoperância das instituições estatais que a priori deveriam proteger a todos/as/es, independente da vertente religiosa ou confissão de fé não considera que por trás de um Terreiro ou do território em que o mesmo está alocado, há vida, existem vínculos e compromissos que estão além da visão ocidental.

Vimos nessa escrita a persistência de duas Mulheres Lésbicas, militantes LGBTQIAPN+, com iniciação nas vertentes religiosas de Matriz Africana, a Filha da Roça-

A Casa dos Orixá, do Candomblé; e Eu, da Nação Jêje Ijexá do Batuque do Rio Grande do Sul, buscando articulações e diálogos para a resolução para a situação do Terreiro em pauta.

Temos no caso desse relato, uma liderança que afora seu compromisso com os ritos da religiosidade, tem como premissa a orientação, a luta e a busca pelos direitos humanos, que já eram conhecidos por sua trajetória e se tornaram condição de vida para o recomeço na Roça- A Casa dos Orixás. Cabe o questionamento se fosse um território liderado por homens, o descaso público seria tão explícito? Há nessa experiência, o gênero como atravessamento para a resolução necessária?

Podemos pensar que mesmo em um governo com apoio das lideranças da Matriz Africana, como é o caso do atual executivo federal, o descaso e a falta de acolhimento, ou resposta às dificuldades enfrentadas no período das enchentes, mostraram a inoperância estatal e a falta de compromisso dos/as agentes públicos/as que o representam.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Eliane. **A Pedagogia Cosmocena e a Afrocentricidade nos Terreiros de Matriz Africana**. Porto Alegre: Editora Nika, 2019.

BRASIL. **O Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé**. Agência Senado [06/01/2023]. Disponível em:

<http://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2023-01-05;14519>

Acesso em: 19 out. 2024.

BRASIL. **MIR fortalece políticas para povos de terreiro e combate ao racismo religioso no Brasil**. Ministério da Igualdade Racial [18/10/2024]. Disponível em:

https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/assuntos/copy2_of_noticias/mir-fortalece-politicas-para-povos-de-terreiro-e-combate-ao-racismo-religioso-no-brasil

Acesso em: 20 out. 2024.

CUNHA, Janine Nina Fola. Corpo - Terreiro - Como podem se verificar as categorias ocidentalizadas de gênero, sexualidade e hierarquias neste contexto. **Letra Magna**: Revista de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura, Cubatão, v. 26, n. 16, p. 144-233, jun. 2020. Semestral. ISSN 1807-5193. Disponível em: <https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/magna/issue/view/163/215>. Acesso em: 27 mar. 2024.

SABERES INDÍGENAS ENTRELAÇADOS NA APRENDIZAGEM DA CONVIVÊNCIA COTIDIANA

ORTIS, Maria Laura Brito²⁹⁰
LUCHESE, Terciane Ângela²⁹¹

RESUMO

Nesse texto, o objetivo é compreender a importância dos saberes indígenas, rituais e processos de trocas em meio ao contexto atual. A presente produção reconhece a relevância de conhecimentos, saberes indígenas e processos próprios de aprendizagem enquanto componentes importantes em projetos de educação escolar indígena e não-escolar. O texto resulta autobiografia, pois uma das autoras é indígena da etnia Tariana (Talyasere) além da análise de entrevista com dois indígenas, ambos da etnia Tariana e da pesquisa bibliográfica. Os povos originários possuem saberes e valores que lhes permitiram viver por milênios em interação respeitosa com os outros seres vivos, animais ou vegetais. Estes saberes têm servido não só aos povos que os engendraram, mas também são utilizados por toda a humanidade. Cada povo indígena possui um clã patrilinear, posto que reconhecem uma origem comum. Os conhecimentos tradicionais indígenas estão vinculados ao contexto vivenciado no cotidiano.

Palavras-chave: Indígena, saberes indígenas, aprendizagem e tradições.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem entre suas autoras uma mulher indígena e por meio da pesquisa científica busca honrar e situar sua ancestralidade. O objetivo desse texto é compreender, a importância dos saberes indígenas, os rituais e processos de trocas em meio ao contexto atual.

Mediante a diversidade e acúmulos de pesquisas e produções acadêmicas, especialmente no âmbito da antropologia, sabemos que a inter-relação, a amplitude e a complexidade das mudanças no cotidiano de populações consideradas tradicionais, em especial dos povos indígenas, decorrentes das interferências governamentais e não-governamentais nos seus territórios, tem sido recorrente.

A presente produção reconhece a relevância dos conhecimentos, dos saberes indígenas e dos processos próprios de aprendizagem enquanto componentes importantes em projetos de educação escolar indígena e não-escolar. Acreditamos que as visões de mundo, os mitos, a história, a noção da hierarquia dos clãs, das relações de parentesco, da territorialidade, a compreensão da fauna, da flora, o emprego das técnicas nas atividades de pesca, da caça, no cultivo, na construção de uma habitação, o uso de plantas medicinais, o emprego das substâncias analgésicas, a orientação nas constelações, nas cheias e vazantes dos rios, a implementação e uso dos instrumentos de danças, dos objetos ritualísticos, a fabricação de objetos de uso doméstico, das indumentárias, à culinária, às crenças ao mundo sobrenatural entre outros, são alguns dos conhecimentos que os indígenas portam e que são transmitidos por meio da convivência, de práticas culturais vinculadas ao cotidiano.

METODOLOGIA

Sendo assim, metodologicamente, o texto resulta de relato autobiográfico, pois uma das autoras é indígena da etnia Tariana (Talyasere) além da análise de uma entrevista com outros dois indígenas, um homem e uma mulher, ambos da etnia Tariana e da pesquisa bibliográfica, destacando-se Fontoura (2006), Pollak (1992), e Brito (1999). O artigo está

²⁹⁰ Mestrada em Educação na Universidade de Caxias d Sul. E-mail: mlbortis@ucs.br.
<https://lattes.cnpq.br/2914033903975005>

²⁹¹ Universidade de Caxias do Sul. E-mail, taluches@ucs.br.
<http://lattes.cnpq.br/7640634913198342>

organizado em dois momentos. No primeiro situamos a história do surgimento da cultura indígena e no segundo momento é realizada a análise a partir das entrevistas com o intuito de entender como acontecia a educação na infância e da vida adulta por meio das práticas culturais cotidianas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Uma história dos costumes e crenças, mapeando as Práticas culturais

Um dos fatos mais importantes no cotidiano dos povos indígenas são os calendários indígenas, segundo escritos dos pesquisadores (Navarro, 2008) o calendário maia é um dos mais complexos e precisos que se tem conhecimento, intercalando calendários solares siderais.

E o calendário apresentado a seguir é um dos calendários dos indígenas da região Norte e esse calendário foi descrito segundo Fontoura (2006) da pesquisa feita com o avô de uma das autoras, Cândido Brito (in memorian). Trata-se do calendário da Etnia Tariano.

Conversando sobre a questão do calendário específico que está associado ao surgimento de certas constelações, se afirmar que os Talyáseri também acompanham os índices pluviométricos, as épocas das cheias [u:nane] e vazantes [kamu-yapi] dos rios. Isso facilita a captura dos seus alimentos, a abertura dos roçados, a efetivação do plantio entre outros. Por isso a importância de ter um calendário próprio. Cada constelação representa uma subida do nível da água dos rios – é a enchente causada segundo eles, pelas chuvas que se concentram em intervalos de tempos que se inicia conforme forem aglomerando novas constelações e tornando-se cada vez mais brandas quando começam a desfazer-se. E ela afirma que essa é uma época chuvosa, em alguns momentos há fartura de peixes, saúvas e rãs, que sabendo desses períodos os Talyáseri já se prontificaram para armazenar os seus alimentos.

Quadro 01 - Calendário dos Talyáseri - Autor: Candido Brito (in memoria)

Nome Talyáseri	Tradução português	Época aproximada	Características	Estação
1. Ye	Tatu	Meados de fevereiro	Começo da estação das chuvas; abundância de formigas saúvas (kasiteru, dâne, pisi)	u:nane 'inundações, enchentes, cheias,
2. Yáka	Camarão	Final de fevereiro a meado de Março	Começo da desova de peixes os sapos (rã)comestíveis (paici) cantam	
3.Yawi-i-činuma	Boca do jaguar	Meados de março a início de abril	Desova de peixes, os rios estão cheios, as chuvas alternam com o calor.	
4. Yawi Makite	Jaguar inteiro	Início a meados de abril	Os peixes desovam, os rios inudam.	
5. Hyupaki iri	Filho de uma espada	Meados de abril a inicio de maio	Sapos e rãs comestíveis cantam, há bastante peixe, lama e chuva	
6. Hyupaki.	espada	Inicio de maio a meados de maio	Peixe esta ficando escasso	

7. Kuphe-Kayama-re	Grelha para defumar peixe	Meados à final de maio	Ainda esta chovendo: os peixes pararam de desovar; não tem mais sapos e rãs; é época de pescar aracu branco (tari) em pequenas lagoas	dilúvio' (bastante peixe).
8. Walipere iri	Filhos de Plêiades	Final de maio a meados de junho.	Chuvisco, garoa, ondas de frente fria, aparecimento do bicho preguiça	
9. Walipere	Plêiades	Meados de junho até os últimos dez dias de junho		
10. Ñewi	Lontra	Os últimos dez dias de junho a início de julho.		
11. Ñewi i-puna	Estrada de uma lontra	Início de julho a meados de julho	Chove um pouco; aparecimento de outra estrela da constelação Lontra	
12. Yare	Escorpião	Meados de julho à final de julho	Final da estação chuvosa; começam a trabalhar nas roças.	
13. Yuru-kamu, pana-re.	Época do peixe Yuru	Ao redor de Agosto.	As cigarras cantam; caçam paca e mutum. Há alguns peixes. Queimam e limpam terrenos para futuras roças e começam a plantar	Kamu-Yapi (ciclo de calor climático) 'estação de seca' (pouco peixe)
14. Ma:ri	Garça	Ao redor de setembro	Não há peixe; começa a chover pouco	
15. Pisyari	Época da formiga saúva preta	Ao redor de outubro	A chegada das formigas saúvas; há poucos peixes	Unane 'época da chuva'
16. ãpi, ãpyari.	Planta ãpi	Ao redor de novembro	Muritu começam a cantar; chove e peixes estão escassos.	uva' (também chamada de pequena estação chuvosa), 'pouco peixe'
17. Haw aya-kamu	Verão de ingá	Dezembro	Para de chover; melhor época para preparar as roças; época de ingá.	
18. Pipiri-kamu	Verão de pupunha	Início a meados de janeiro	Época da seca; época para colher pupunha, cucura e cucura pequena/cucurinha.	Kamu-yapi 'Época da seca' (alguns peixes)
19. Kameheru-kamu	Verão de cucura	Meados à final de janeiro		

20. Yepu-kamu	Verão de cucurinha	Início a meadas de fevereiro		
---------------	--------------------	------------------------------	--	--

Fonte: Fontoura, 2006, p. 124.

A fase das inundações (cheias), das secas, são tempos mapeados, vinculados às estações e a passagem do tempo, no ano. Segundo o mesmo autor, Fontoura (2006, p. 64).

Embora essa época seja de chuvas, os Talyáseri saem com suas esposas para os roçados, porque, primeiro fazem a previsão de tempo, calculam o momento que a chuva pode cair, previnem-se dos fenômenos da natureza construindo pequenas barracas em seus roçados, para se protegerem e realizarem os seus lanches. O conhecimento das constelações é importante para os Talyáseri, porque, é o calendário natural, através dele planejam a maior parte de suas atividades. Por isso, em anexo se encontra o calendário dos Talyáseri na íntegra, sob a autoria do Brito (2000) elaborado com a colaboração da lingüista Aikhenvald. Como tenho afirmado no início, este calendário, embora sendo de autoria de um Talyáseri pode não estar em consenso com a dos que moram em outros lugares, porque, pode haver variação nas características uma vez que as referências utilizadas por ele, é de um contexto específico – a comunidade de Santa Rosa - lugar onde ele construiu o seu conhecimento. As constelações podem não variar, mas, as características sim. Anexei esse dado para afirmar que os Talyáseri também possuem o seu calendário, assim como todos os outros povos.

Pela oralidade, eles transmitem através da narração de episódio que aconteceu como um de seus ancestrais mítico denominado de Ahkomi, onde ele é agarrado e arrastado na margem do rio Uaupés, pelos Yaipiri-Pihikarãque tem o sentido de 'onças com dentes grandes'.

Nas memórias de própria autora, quando criança, o avô falava dos saberes adotados e desenvolvidos pelos Talyáseri desde os seus ancestrais e continuamente renovados a cada geração. Assim, constitui na percepção destes ao que chamamos aqui de conhecimento – "payekanipe" que compreende: os mitos, as visões de mundo, a hierarquia dos clãs, as relações de parentesco, territorialidade, a compreensão da fauna, flora, o domínio das técnicas de pesca, da caça, cultivo, construção de uma habitação, o uso de plantas medicinais, o emprego das substâncias analgésicas e enteógenas, das constelações, as cheias e vazantes dos rios, a implementação e uso dos instrumentos de danças, dos objetos ritualísticos, a fabricação de objetos de uso doméstico, das indumentárias, a culinária entre outros.

COMO OS SABERES INDÍGENAS E MEMÓRIAS SÃO VALORIZADOS

Nas convivências cotidianas, práticas culturais constituem lembranças sobre os modos como vivemos, os valores, os costumes, os 'jeitos' próprios de fazer e viver, bem como os sentidos e significados partilhados com e a partir de tais vivências. Para valorizar essas memórias, o movimento de pesquisa se fez com entrevistas, por meio da metodologia da história oral. No caso das diversas pesquisas de história oral, que utilizam entrevistas, sobretudo entrevistas de história de vida, o que se recolhe são memórias individuais, ou, se for o caso de entrevistas de grupo, memórias mais coletivas, e o problema aí é saber como interpretar esse material (Pollak, 1992, p. 201).

Cada cultura tem seu ritmo próprio de reprodução, de conservação e de mudança, uma dinâmica. Apesar de sabermos que existem algumas situações que produzem mudanças mais rápidas e intensas. O processo de diversificação cultural vem se

arrefecendo por conta do processo de homogeneização cultural, isto é, a adoção de usos e costumes entre culturas diferentes.

A prática cultural impede que vejamos o outro a partir de seu próprio ponto de vista, de forma coerente, e acaba criando distorções e imagens preconceituosas acerca do outro. Os elementos que compõem uma cultura só têm sentido em função do conjunto; sua validade depende do contexto em que está inserido, de sua posição em meio aos outros níveis e conteúdos da cultura de que faz parte. Cada cultura proporciona a seus membros o sentido de ser e estar no mundo.

Antigamente os conhecimentos era transmitido dentro da maloca (casa de dança). A “maloca” é o espaço por excelência de transmissão de conhecimentos entre os Talyáseri e espaço de convivência; era lá que, a cada período que completava os habitantes reviviam a sua história, a trajetória percorrida pelos seus ancestrais, os costumes, crenças e tradições. Em cada festa que realizavam relembavam e dançavam os cantos e as danças que herdaram de seus ancestrais. E ao mesmo tempo transmitiam essa sabedoria aos demais membros do clã, dessa forma nem os cantos e as danças se perdiam.

Segundo Jovino Brito²⁹², “desde o início quando um filho se casou o pai começou a explicar assim: você agora está casando e tudo que eu falei você deve ter entendido desde o início, e também chamou a nora e convidou para sentar para dar conselho no qual ele diz; você ficou com meu filho porque você o ama”. Assim, o pai ia conversando, explicando como viver, se relacionar, as regras. Antigamente nenhum deles estudava e a educação era produzida oralmente, pelo exemplo, pela convivência. “O pai aconselhava o filho dizendo que a partir de agora vocês tem que ter sabedoria, para seguir construindo família” (Jovino Brito, 2024).

Segundo Olivia Brito²⁹³, “toda aprendizagem de uma mulher ocorre na companhia de sua mãe, assim como o processo de aprendizagem de um rapaz, na companhia de seu pai. Os filhos aprendem o trabalho juntos com os seus pais. É neste sentido, que o menino vai saber identificar o tipo do solo bom para fazer a roça de mata virgem. Ela relata que o seu pai procurava terra boa para fazer roças. Os antigos gostavam de derrubar a roça de mata virgem, por uma simples explicação, que faz valer a pena seguir este conselho até hoje.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reviver a memória da minha cultura indígena e etnia Tariana é refortalecer a identidade de cada povo que participe em condições de igualdade na sociedade indígena e não indígena sem distanciá-los das próprias culturas com especificidades étnicas para contribuir na sociedade indígena e na sociedade não-indígena e também dessa forma é construída uma educação indígena para os estudantes e crianças indígenas baseada nos conhecimento e saberes desses estudantes, crianças, professores e comunidade indígena em geral.

REFERÊNCIAS

BRITO, Candido. BRITO, Olívia S. et. ali. **Dicionário Tariana – Português – Taria Yarupene Panumape kakalitekaphé**. Camberra, 1999. (Versão Preliminar – Working Document).

FONTOURA, Ivo Fernandes. **Formas de transmissão de conhecimentos entre os Tariano da região do Rio Uaupés – AM**. Recife: - O Autor, 2006. 126 folhas.

²⁹² Jovino Brito – Etnia tariana – 64 anos

²⁹³ Olivia Brito – Etnia Tariana – 71 anos

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

POLLAK, Michael. **Memória, Esquecimento, Silêncio**. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, 1989.

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: UM OLHAR SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS MIGRANTES NA ESCOLA PÚBLICA EM LAGES

PERDONÁ, Luciane Ap^a. Perotoni^{j294}

NEUMANN, Rosane Marcia²⁹⁵

RESUMO

Esta pesquisa analisa o acolhimento de crianças e jovens imigrantes nas escolas de Educação Básica de Lages, SC. O estudo busca entender como essas instituições de ensino estão se adaptando a fim de promover um ambiente inclusivo e intercultural, frente à crescente presença de imigrantes e refugiados, especialmente venezuelanos. Trata-se de um estudo de história das migrações na perspectiva da História Social, que envolve entrevistas com estudantes, educadores e famílias, além da análise das políticas públicas educacionais e revisão bibliográfica. Fundamentada em teorias sobre migração e educação, a investigação pretende mapear as dificuldades enfrentadas por estudantes imigrantes e propor ações afirmativas para a criação de uma política municipal de inclusão escolar. Portanto, espera-se contribuir para a construção de práticas pedagógicas que respeitem e valorizem a diversidade cultural, nas dimensões inclusivas, interculturais e inter-raciais, no tempo presente.

Palavras-chave: Imigração. Acolhimento. Interculturalidade. Educação Básica.

INTRODUÇÃO

A migração é um fenômeno global que tem impactado diversas sociedades, transformando-as em ambientes multiculturais e desafiando seus sistemas educacionais a se adaptarem para acolher estudantes de diferentes nacionalidades. No Brasil, o município de Lages, em Santa Catarina, tem testemunhado um aumento significativo de imigrantes, especialmente refugiados venezuelanos, que buscam melhores condições de vida e inserção social. Nesse contexto, as escolas de Educação Básica do município tornam-se espaços cruciais para a socialização e a integração dessas crianças e jovens, demandando práticas pedagógicas inclusivas que reconheçam e valorizem a diversidade cultural.

Este estudo propõe-se a investigar como as escolas de Lages estão acolhendo essas crianças imigrantes, analisando as estratégias utilizadas para promover um ambiente educacional inclusivo, intercultural e livre de discriminação. A pesquisa parte da premissa de que a escola deve desempenhar um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sendo essencial compreender as dificuldades e os desafios enfrentados por esses estudantes no processo de adaptação ao sistema educacional brasileiro.

O objetivo geral deste estudo é analisar o acolhimento das crianças e jovens imigrantes nas escolas de Educação Básica de Lages, com foco nas dimensões inclusivas, interculturais e inter-raciais. Especificamente, busca-se contextualizar historicamente o acolhimento de crianças em contextos migratórios no Sul do Brasil, mapear a presença de estudantes imigrantes e refugiados no município, e propor ações afirmativas para a construção de uma política municipal de inclusão escolar. Com isso, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças culturais, garantindo o direito à educação de qualidade para todos.

²⁹⁴ UNIPLAC. E-mail: lucianeperotoniperdona@uniplaclages.edu.br, orcid 0009-0001-1138-3348, link do currículo lattes.cnpq.br/8845592903124101

²⁹⁵ PPGE/UNIPLAC. E-mail: rosaneneumann@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5203-5086>, CV: <http://lattes.cnpq.br/9670937037390742>.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa, que aborda a história das migrações sob a perspectiva da História Social, daremos início com o levantamento de dados por meio de uma revisão bibliográfica e análise da legislação vigente. Em seguida, realizaremos a pesquisa de campo de caráter empírico, adotando o método etnográfico, que de acordo com Carmem Mattos (2011), possibilita uma abordagem detalhada e profunda acerca dos processos migratórios, pois permite realizar um estudo detalhado, com foco nas histórias que essas pessoas trazem na bagagem, quando migram para outros países, levando consigo vivências e histórias de um passado deixado para trás.

A partir da perspectiva da antropologia sociocultural, este estudo tem como objetivo observar e descrever o processo de acolhimento de crianças, jovens imigrantes e suas famílias nas escolas de Educação Básica do município de Lages, Santa Catarina. A principal problematização da Antropologia consiste em “apreender a diversidade, detectar a multiplicidade de modos de ser e estar no mundo, as múltiplas formas de pensamento e construção de sentido, enfim, valorizar e enfatizar a diferença humana em todas as suas manifestações”. Para isso, “a construção do método etnográfico foi fundamental para possibilitar o encontro com o outro, suscitar confluências e contradições entre formas de pensar, questionar certezas e postulados hegemônicos, e, com isso, descobrir alternativas múltiplas de possibilidades de existência” (Barreiros; Antônio, 2016, p. 32).

Nesse sentido, enfatizamos a importância de valorizar a diversidade humana e suas múltiplas manifestações, pois no contexto do acolhimento de crianças e jovens migrantes nas escolas de Educação Básica de Lages, SC essa multiplicidade de pensamento emerge nas interações interculturais. Ao observar como as escolas respondem a essas diferenças, o estudo se alinha à perspectiva antropológica de valorizar e compreender as variadas maneiras de ser e estar no mundo, promovendo a inclusão e o respeito pela diversidade cultural no ambiente escolar.

A pesquisa será realizada em escolas de Educação Básica do município de Lages SC, abrangendo instituições públicas, municipais e estaduais. Serão pesquisados estudantes imigrantes, incluindo crianças e jovens na faixa etária dos 6 aos 18 anos, que estejam inseridos no sistema educacional local, e professores que tenham em suas salas de aula estudantes migrantes.

Serão entrevistados estudantes, crianças e jovens migrantes, preferencialmente que estejam há pelo menos um ano na escola, para garantir que tenham experiências significativas para compartilhar e por fim serão realizadas entrevistas com os pais ou responsáveis dos estudantes migrantes, a fim de obter uma visão mais ampla das dificuldades enfrentadas por seus filhos, no ambiente escolar.

Este estudo também se baseará na análise de documentos relevantes, tais como planos pedagógicos das escolas, registros de matrícula, históricos escolares, documentos cedidos pela Gerência Regional de Educação do Estado de SC GERED, documentos cedidos pela Secretaria da Educação do Município de Lages, SC, documentos cedidos pela Cáritas, consulta a documentos, dados como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), fotografias, imprensa local, e a realização de oficina de formação para professores e gestores, para o acolhimento dos imigrantes.

A coleta de dados será conduzida por meio de várias técnicas, com o objetivo de obter uma compreensão abrangente e detalhada do nosso objeto de estudo, que é o acolhimento de crianças migrantes na Educação Básica. O processo iniciará com a observação exploratória dos estudantes migrantes em diferentes momentos do dia escolar,

como durante o recreio e na hora da saída. Esta observação será focada na análise das interações dos alunos migrantes com seus colegas e com o ambiente escolar em geral, permitindo uma visão sobre como esses estudantes se inserem e participam das atividades escolares e sociais.

Além da observação, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas com os principais envolvidos no processo educacional: os próprios estudantes migrantes, seus professores e seus familiares. As entrevistas com os estudantes buscarão escutar e entender suas experiências pessoais e percepções sobre o processo de acolhimento. As entrevistas com os professores abordarão as práticas de acolhimento que estão sendo implementadas, os desafios que enfrentam e suas percepções sobre a eficácia dessas práticas. Já as entrevistas com os familiares visam captar a perspectiva das famílias sobre o acolhimento e a inclusão de seus filhos na escola, bem como suas sugestões para melhorar o processo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este estudo se apoia em uma fundamentação teórica que integra as abordagens da migração, da educação intercultural, buscando compreender as dinâmicas de acolhimento de crianças e jovens migrantes nas escolas de Educação Básica de Lages, SC.

A migração é um fenômeno que envolve não apenas o deslocamento físico, mas também a transposição de identidades, culturas e experiências vividas, como discute Abdelmalek Sayad (1998). A partir dessa perspectiva, a migração infantil é especialmente significativa, pois impacta diretamente o processo de socialização das crianças e jovens, colocando desafios específicos para o sistema educacional. Philippe Ariès (1960), ao analisar a história da infância, ressalta a importância de reconhecer as diferentes formas pelas quais as sociedades entendem e tratam as crianças em diferentes contextos históricos e culturais.

Dessa forma, a educação intercultural surge como uma resposta às necessidades educativas em contextos de diversidade cultural, pois visa promover e valorizar o respeito às diferentes culturas presentes em nossos ambientes escolares.

Nesse sentido, Moreira e Candau (2008) argumentam que o diálogo intercultural é frequentemente abordado de maneira superficial, com uma orientação liberal que tende a focar nas interações entre grupos socioculturais sem explorar de forma profunda suas expressões culturais. Esse enfoque costuma negligenciar as questões relacionadas às relações de poder e às estruturas mais profundas, como mentalidades, imaginários e crenças, que moldam a especificidade desses grupos.

Diante disso, a educação intercultural visa promover o respeito e a valorização das diferentes culturas presentes no ambiente escolar, indo além da simples coexistência para promover a interação e o diálogo entre os diversos grupos culturais. Essa abordagem é essencial para criar um ambiente escolar que acolha e respeite as crianças e jovens migrantes, reconhecendo suas identidades culturais e integrando-as ao processo educativo de maneira significativa.

A pluralidade assim entendida, é peculiar ao ambiente migratório, pois perpassa todos os níveis da vida do imigrante como salienta Mohammed Elhajji (2023), ela inicia no seu cotidiano em seu entorno social entrelaçando-se com a sua própria cultura, em algumas circunstâncias que abrangem níveis sociais, culturais, que o contornam, e acaba por moldar a sua identidade em constante transformação. Essa pluralidade, portanto, não apenas define sua adaptação ao novo contexto, mas também ressignifica suas relações e práticas no convívio intercultural.

No entanto, como enfatiza Moreira e Candau (2008), os grupos marginalizados, como os imigrantes, ou comunidades oprimidas são pressionados a assimilar a cultura dominante, sem que haja mudança nos sistemas que os excluem. No caso da educação, promove-se uma política de universalização, onde todos são chamados a participar de um sistema homogeneizado e excludente, ao invés de promover uma inclusão que respeite e valorize a diversidade e as identidades desses grupos.

A questão da inclusão dos grupos marginalizados frequentemente reflete a dinâmica de poder que sustenta a hegemonia cultural. Dessa forma, a integração desses grupos se dá sem que as estruturas de poder que perpetuam desigualdades sejam questionadas ou transformadas. Assim, a inclusão escolar de crianças migrantes, muitas vezes se alinha a essa lógica, negligenciando a riqueza cultural que elas trazem, e reforçando um sistema que favorece a homogeneidade em detrimento da diversidade.

A questão da inclusão de crianças migrantes, muitas vezes reflete as dinâmicas de poder que envolvem a hegemonia cultural, na qual raramente são questionadas. Dessa forma, Franz Boas (2005) enfatiza que o ambiente natural pode estimular atividades culturais, porém, não possuem poder criativo de originá-las. Todavia, o ambiente escolar tende facilitar a integração de estudantes imigrantes, entretanto, pode não ocorrer uma inclusão verdadeira e apenas mascarar estruturas hegemônicas existentes em detrimento da valorização da diversidade cultural presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão e o acolhimento de crianças e jovens migrantes nas escolas de Educação Básica de Lages, SC, vai além de oferecer oportunidades educacionais formais. Ela requer um processo contínuo de valorização da diversidade cultural que esses estudantes trazem consigo e a difusão de práticas que combatam a discriminação e a exclusão. No entanto, a integração dessas crianças e jovens muitas vezes reflete as dinâmicas de poder que favorecem a homogeneidade cultural e desvalorizam os bens culturais que os migrantes trazem consigo. Nesse sentido, esta pesquisa enfatiza a necessidade de repensar as políticas públicas educacionais e as práticas pedagógicas para que se construam espaços verdadeiramente inclusivos, onde a interculturalidade seja vista como uma fonte de enriquecimento mútuo. Dessa forma, será possível caminhar em direção a uma educação que não apenas acolha, mas valorize a diversidade cultural, que cada vez mais se faz presente em nossos ambientes escolares.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, Philippe. **História Social da Criança e da Família**. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

BARREIROS, Elias; ANTONIO, Maria Carolina de Araujo. **Antropologia social e cultural**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016. 208 p.

BOAS, Franz. **Antropologia cultural**. 2.ed. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 54p.
ELHAJJI, Mohammed. **O intercultural migrante: teorias & análises**. Porto Alegre: Fi, 2023. 352 p.

MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de; CASTRO, Paula Almeida de. **Etnografia e Educação Conceitos e usos**. Campina Grande: EDUEPB, 2011. Pp.49-83.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria. **Multiculturalismo Diferenças culturais e práticas pedagógicas**. 2. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. P.123.
SAYAD, Abdelmalek. **A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 297 p.

RACISMO, NECROPOLÍTICA E NEOLIBERALISMO

CORRÊA, Carlos André²⁹⁶
VAZ, Rafael Araldi²⁹⁷

RESUMO

O presente resumo expandido é um recorte da pesquisa em andamento intitulada “*A carne mais barata do mercado*”: *estéticas insurgentes para uma educação antirracista*, a qual visa analisar o papel da música e literatura como instrumentos para uma educação antirracista. Na ocasião, realiza-se uma revisão de literatura a partir de estudos que investigam as relações entre racismo, necropolítica e neoliberalismo, buscando compreender como o sistema neoliberal reforça o racismo dentro da necropolítica, uma vez que exclui pessoas negras com discurso e atitudes mascarados de meritocracia. Tem-se como problemática a seguinte questão: como as relações estabelecidas entre neoliberalismo e necropolítica reforçam o racismo estrutural? A partir de autores como Achille Mbembe e como base em artigos e dissertações pesquisadas nas plataformas Scielo e BDTD, procura-se discutir caminhos viáveis para a elaboração de um projeto que vislumbre como a música e a literatura negra podem potencializar a construção de subjetividades e práticas de liberdade na perspectiva de uma educação antirracista.

Palavras-chave: educação antirracista; racismo; necropolítica; neoliberalismo.

INTRODUÇÃO

O presente resumo expandido é um recorte da pesquisa em andamento intitulada “*A carne mais barata do mercado*”: *estéticas insurgentes para uma educação antirracista*, a qual visa analisar o papel da música e literatura como instrumentos para uma educação antirracista. Mais especificamente, visa aplicar experiências estéticas antirracistas com estudantes do Ensino Médio, procurando verificar as potencialidades, subjetividades, afetos e efeitos criados no processo educativo por meio da literatura e da música negra. Para a implementação do projeto de pesquisa em questão será(ão) utilizada(s) obras de autores como Achille Mbembe, bem como artigos e dissertações que tratam dos temas referentes ao racismo, neoliberalismo e necropolítica. Por este motivo, justifica-se a importância da realização de um levantamento bibliográfico que permita sustentar uma análise sobre estas relações.

Ao apresentar o tema da pesquisa, escolheu-se para o presente texto um recorte focado nas relações entre racismo, necropolítica e neoliberalismo, através do qual pretende investigar a constituição histórica do racismo como dispositivo necropolítico e suas relações contemporâneas com o neoliberalismo. Outrossim, pretende-se também verificar como o neoliberalismo impinge o conceito de uma democracia racial a ponto de mitificá-la como uma verdade sagrada em um país pluriverso como o Brasil, supondo que existe uma harmonia advinda da miscigenação da população brasileira, um fator ficcional que insiste em afirmar uma convivência pacífica e de união racial, pois que “Humilhado e profundamente desonrado, o Negro é, na ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa, e o espírito, em mercadoria — a cripta viva do capital” (Mbembe, 2018. p. 19).

Dentro dessa lógica, é que se busca a resolução para o seguinte problema: como as relações estabelecidas entre neoliberalismo e necropolítica reforçam ou reorientam o racismo?

Objetiva-se assim, tanto investigar a constituição histórica do racismo como

²⁹⁶ Mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: carlosandrecorrea@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9736-7899>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3028443740545962>.

²⁹⁷ Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: rafaelvaz@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1617-4761>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7743954916594139>.

dispositivo necropolítico e suas relações contemporâneas com o neoliberalismo quanto analisar as potencialidades da cultura e estética negra como instrumento de expressão e afirmação da luta antirracista, pois, como Achille Mbembe expõe no livro “Necropolítica”: “a raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros – ou dominá-los” (Mbembe, 2016. p. 128).

Portanto, ao desenvolver o tema da pesquisa em andamento intitulada “*A carne mais barata do mercado: estéticas insurgentes para uma educação antirracista*”, busca-se seu alicerce em obras, dissertações e artigos que abordem de forma articulada o racismo, a necropolítica e o neoliberalismo, para que se concretize uma pesquisa consistente mediada pela performance ético-estética da literatura e da música.

METODOLOGIA

O foco dessa abordagem é investigar a constituição histórica do racismo como dispositivo necropolítico e suas relações contemporâneas com o neoliberalismo a partir de uma revisão de literatura baseada em coleta de dados nas plataformas de pesquisa BDTD e Scielo, tendo como palavras-chave: “racismo”, “necropolítica” e “neoliberalismo”, a partir das quais foram selecionados artigos e dissertações dos últimos 5 anos.

Neste caso, foram utilizados para este resumo expandido dissertações e artigos que estão de acordo com o tema da pesquisa para que a fundamentação teórica possa fortalecê-la quando da sua aplicação, uma vez que a revisão de literatura tem como objetivo a descrição relevante para o tema da pesquisa em questão.

Obteve-se como resultados nas bases de dados o quantitativo de 190 artigos e 2.459 dissertações, dos quais optou-se por um artigo coletado na plataforma Scielo, “Os impactos do racismo na trajetória de estudantes do ensino médio: experiências e percepções de negros e brancos”, de Mariana Panta e Maria Nilza da Silva, e duas dissertações na plataforma BDTD, “Narrativas do racismo estrutural no Brasil contemporâneo”, de Simone Almeida Garcez e “A filosofia política de Achille Mbembe” de Wellington Luiz Federico. Como fundamentação teórica para análise da literatura escolhida, tem-se como referência a obra “Necropolítica”, de Achille Mbembe.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

A impercepção do racismo está presente em todos os níveis de ensino, refletindo em um pensamento colonialista e racistas de uma sociedade que precisa urgentemente compreender o quanto a necropolítica e o neoliberalismo fomentam a desumanidade, sendo que “Os negros são os testemunhos vivos da persistência de um colonialismo destrutivo, disfarçado com habilidade e soterrado por uma opressão inacreditável.” (Florestan Fernandes, 1989. p. 8). Isso é um reflexo de como é importante uma educação antirracista para criar uma ética do cuidado e da alteridade, bem como abrir caminhos para uma luta por maior justiça social.

Buscar uma educação antirracista na escola significa, antes de tudo, superar o mito da democracia racial. Neste sentido, a educação antirracista perpassa pela desmitificação desse conceito e aponta as mazelas de um país que ainda não conseguiu resolver essa questão, pois “O que resulta é uma cabal e indignada desmitificação: na lei, a ordem é uma; nos fatos, é outra; na consciência, as variações não são registradas. O negro desmascara e, ao mesmo tempo em que ergue a sua denúncia e mostra a sua ira, exige uma *Segunda Abolição*.” (Fernandes, 1989. p. 15).

“A carne mais barata do mercado é a carne negra”. Nesses versos é reforçado o preconceito racial, cuja letra de Marcelo Yuka, interpretada por Elza Soares, continua a apontar como o capitalismo aliado ao racismo identifica o negro como um objeto, um ser animal que deve ser perseguido, caçado, engaiolado pela sociedade e pelo Estado. Conforme aponta Fernandes (1989, p. 23), “Essa afirmação também é verdadeira com

referência aos negros. Cabe-lhes conquistar sua autonomia emancipação coletiva, liberando-se de uma situação desumana, ultrajante e insustentável, que nos prende ao passado e a padrões de dominação racial obsoletos”

Assim, pode-se afirmar que o neoliberalismo impõe novos sentidos ao racismo, os quais tornam imperceptíveis ou aceitáveis atitudes racistas sob a lógica do capitalismo. Desmitificar a caracterização racial é, portanto, um movimento de dentro para fora, ou seja, do Outro como ser que se autodefine, a despeito do enquadramento discursivo produzido pelo capitalismo/colonialismo alicerçado sobre a figura do negro. Como bem aponta Mbembe: “Efectivamente, uma vez identificados e classificados os gêneros, as espécies e as raças, nada resta senão indicar através de que diferenças eles se distinguem uns dos outros” (Mbembe, 2014, p. 38.).

Dessa forma, o racismo aponta “a configuração racista instalada sobre as colônias, atua através da brutalização, e de uma retórica que arroga a defesa dos valores morais, culturais e religiosos, em oposição ao reconhecimento da dignidade da vida humana”. (Federico. 2020. p. 20). Por isso, as estéticas insurgentes como a música e a literatura negra são importantes para demonstrarem o quão se faz necessário uma educação antirracista. Tornam-se viáveis esses instrumentos para que os estudantes se percebam sujeitos capazes de mudar a realidade à sua volta a partir da problematização do racismo no discurso neoliberal como dispositivo racial de subalternização de pessoas negras. As estéticas insurgentes permitem, assim, reconhecer que “Biopoder, estado de exceção e estado de sítio definem uma necropolítica na qual eles foram entrelaçados, no colonialismo, pelo anúncio prévio do direito soberano de matar que, em regra, ocupou o espaço da colônia como exercício efetivo do necropoder” (Ribeiro, 2024. p. 70).

Portanto, a música e a literatura negra são capazes de dar contornos para que a educação antirracista seja um instrumento de insurgência à necropolítica, ao neoliberalismo e ao racismo, já que “A música, a educação e a cultura têm papéis importantes, pois fortalecem a luta das populações negras em suas mais variadas individualidades sociais, econômicas e religiosas etc. Nesse passo, pensar a luta antirracista é pensar uma luta permanente.”, conforme afirma Simone Almeida Garcez (2021, p. 77).

Por estas asserções, considera-se que o racismo é potencializado pela relação entre neoliberalismo e necropolítica, uma vez que ambos remetem ao não pertencimento do sujeito a sua efetiva cidadania, de tal modo que os processos de precarização, desumanização e subordinação se convertem em neutralizadores das formas de insurgência e emancipação. Sendo assim, esse não pertencimento coaduna práticas racistas nos moldes escravistas e subalternizados, o que já deveria ser superado como aponta Achille Mbembe (2018. p. 130): “com efeito, a superação das divisões de classe, o definhamento do Estado, o florescimento de uma verdadeira vontade geral pressupõe uma visão da pluralidade humana como principal obstáculo para a eventual realização de um telos da história predeterminado”. A partir dessa lógica é que o neoliberalismo se atrela à necropolítica, culminando no racismo. Advindo do pensamento colonialista, pressupõe-se que o sujeito não deve ser aceito em sua subjetividade, deixando claro como a forma eurocêntrica persiste na sociedade atual, especialmente em países como o Brasil, uma vez que “Os fatos – e não as hipóteses – confirmam que o mito da democracia racial continua a retardar as mudanças estruturais” (Fernandes, 1989. p. 17).

Para que as relações estabelecidas entre neoliberalismo e necropolítica coexistam como fator determinante, atitudes racistas reforçaram e continuarão sendo reforçadas, especialmente, nos países ocidentais, em que a lógica eurocêntrica persiste, conformando uma distopia colonial do outro, constituindo-o como ser ficcional, já que os antigos colonizados ainda seguem subalternizados. Por isso, novamente, para Achille Mbembe (2018. p. 133) “Um traço persiste evidente: no pensamento filosófico moderno e também na prática e no imaginário político europeu, a colônia representa o lugar em que a soberania

consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei (ab legibus solutus) e no qual tipicamente a “paz” assume a face de uma “guerra sem fim”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema de pesquisa em andamento “*A carne mais barata do mercado*”: *estéticas insurgentes para uma educação antirracista*” reconhece que a música e a literatura negra permitem problematizar e compreender as articulações entre necropolítica, neoliberalismo e racismo, tendo como vetor uma educação antirracista. Artigos, dissertações e obras, como as analisadas no presente trabalho, servirão como base para que a efetividade da pesquisa tenha êxito, posto que a partir da revisão de literatura é que se pode compreender de forma aprofundada as relações entre racismo, necropolítica e neoliberalismo, contribuindo substancialmente para a pesquisa em andamento.

REFERÊNCIAS

FEDERICO, Wellington Soares. **A filosofia política de Achille Mbembe** / Wellington Soares Federico. Dissertação de Mestrado em Filosofia. Rio de Janeiro: 2020. Disponível em <http://www.btdt.uerj.br/handle/1/18653>.

FERNANDES, Florestan. **Significado do protesto negro**. São Paulo. 1989.
GARCEZ, Simone Almeida. **Narrativas do racismo estrutural no Brasil contemporâneo**. Dissertação de Mestrado em História. Goiânia: 2022. Disponível em <https://tede2.pucgoias.edu.br/handle/tede/4681>.

PANTA, Mariana; SILVA, Maria Nilza da. **Os impactos do racismo na trajetória de estudantes do ensino médio**: experiências e percepções de negros e brancos médio. Sociologias, v. 26. Porto Alegre: 2024. Disponível em <https://www.scielo.br/j/soc/a/Gbmtqq3YrxkZpFvjVrv4zXB/?lang=pt#>.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica**: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MBEMBE, Achille. **Crítica da razão negra**. Lisboa: n -1 edições, 2014.

“LETRAMENTO RACIAL E AFROBRASILIDADES NA ESCOLA”: ANÁLISE PRELIMINAR DE UMA EXPERIÊNCIA EM CURSO

VAZ, Rafael Araldi²⁹⁸
SANTOS, Rafael Tizatto dos²⁹⁹
PEREIRA, Josilaine Antunes³⁰⁰
CORRÉA, Carlos André³⁰¹

RESUMO

A proposta do presente resumo expandido é apresentar um projeto de intervenção pedagógica em andamento em uma escola pública que atende comunidades periféricas no município de Lages/SC no ano de 2024. O referido projeto tem por objetivo construir experiências formadoras que envolvam o letramento racial e a história e cultura afrobrasileira, de modo a permitir a afirmação das identidades, o enfrentamento ao racismo e a construção da igualdade. Junto ao projeto foi implementado o Núcleo de Estudos Afrodescendentes (NEAD-Escola) em articulação com o Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola (NEPRE). A primeira ação do NEAD-Escola consistiu na construção de um Protocolo de Ação Antirracista, fundado através da experiência da cultura Ubuntu em associação com fundamentos da justiça restaurativa. Considera-se que o resultado preliminar deste projeto foi a construção de instrumentos de enfrentamento ao racismo e de fortalecimento do contato com as afrobrasilidades, tanto entre professores/as quanto estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e séries do Médio. Entretanto, salienta-se que o processo de construção foi marcado por percalços no processo de implementação, o que aponta para a presença de posturas reativas na consecução do projeto proposto. Tal postura é aqui compreendida à luz da análise teórica, que evidencia a prevalência da perspectiva hegemônica do sujeito universal ocidental e da normalização da branquitude enquanto marcador do privilégio racial branco.

Palavras-chave: Letramento racial. Afrobrasilidades. Racismo. Identidade. Igualdade.

INTRODUÇÃO

A proposta do presente resumo expandido visa analisar um projeto de intervenção pedagógica em andamento no ano de 2024. Intitulado “Letramento racial e afrobrasilidades na escola: afirmar a identidade, enfrentar o racismo, construir a igualdade”, o projeto tem por objetivo implementar as políticas de enfrentamento ao racismo e a educação das relações étnico-raciais em uma escola no município de Lages/SC. Tal proposta de implementação segue o que se encontra previsto na Lei 10.639/2003, na Resolução/CEE 004/2022, que institui as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da História e Cultura Indígena para o Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, bem como na Política de Educação para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2018).

Também, visa articular atividades pedagógicas que permitam enfrentar o racismo e constituir um espaço escolar propício ao desenvolvimento de uma ética antirracista e de

²⁹⁸ Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: rafaelvaz@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1617-4761>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7743954916594139>.

²⁹⁹ Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: rafaeltizatto@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4833-9743>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6523890488690927>

³⁰⁰ Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: antunesjo@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9990-0919>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6632644658092786>

³⁰¹ Mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC). E-mail: carlosandrecorrea@uniplaclages.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9736-7899>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3028443740545962>.

fortalecimento das formas de identidade e construção da igualdade. Conjuntamente, compreende-se que somente possibilitando o contato com a história e cultura afro-brasileira se tornará possível compreender o papel e o valor das populações de origem africana na constituição do Brasil. Ao mesmo tempo, tal processo pedagógico visa conscientizar sobre o histórico processo de exclusão social das populações de origem africana e mitigar os efeitos do racismo estrutural em nossa sociedade, tendo como horizonte o seu fim necessário.

Tendo em vista o contexto histórico local e regional, marcado pela presença de populações de origem africana e afro-brasileira, entende-se que é urgente uma política pedagógica de reparação, reconhecimento e valorização da população negra, de modo a garantir os direitos previstos constitucionalmente, assegurando o exercício de práticas culturais e formas de identidade de crianças e jovens negros, de modo a contribuir para o fortalecimento de seu senso de pertencimento e cidadania, construindo uma sociedade mais justa e inclusiva.

METODOLOGIA

Como estratégia metodológica, pretende-se descrever o projeto de intervenção em andamento a partir de um breve relato de experiência. Em seguida, apresenta-se uma análise teórica a partir de uma revisão narrativa de literatura, através da qual se pretende estabelecer um ponto de diálogo com conceitos operativos no interior do projeto relatado. A aproximação entre relato e análise visa orientar uma reflexão preliminar sobre as dinâmicas, tensões, limites e possibilidades de um processo de educação antirracista pensado a partir do letramento racial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO PROJETO “LETRAMENTO RACIAL E AFROBRASILIDADES NA ESCOLA”

O projeto de intervenção pedagógico “Letramento racial e afrobrasilidades na escola” foi construído como parte das estratégias de enfrentamento ao racismo e de reconhecimento e exercício de identidades afrocentradas. Sua elaboração se deu a partir da constatação da necessidade de consolidar uma educação antirracista em uma escola pública no município de Lages, SC. A escola em questão atende estudantes, majoritariamente, de duas comunidades periféricas, com a presença notável de estudantes negros e negras (entre declarados e não declarados).

O objetivo do projeto é construir experiências formadoras que envolvam o letramento racial e a história e cultura afro-brasileira, de modo a permitir a afirmação das identidades, o enfrentamento ao racismo e a construção da igualdade.

Seus objetivos específicos são: 1. Reconhecer o pacto da branquitude como instrumento por meio do qual se afirma o privilégio racial branco e o racismo estrutural contra pessoas negras; 2. Reconhecer o apagamento histórico da cultura afro-brasileira e a precarização de suas formas de vida; 3. Conhecer a cultura e a história afro-brasileira através de sua produção intelectual, literária, linguística, religiosa, artística e musical; 4. Promover ações de enfrentamento ao racismo estrutural, institucional e individual no ambiente escolar; 5. Promover atividades educativas que permitam o contato com a produção cultural afro-brasileira e fortaleçam as identidades e as relações étnico-raciais na escola.

O processo de construção do projeto se deu através de cinco etapas: 1. a apresentação da proposta do projeto aos professores/as da escola; 2. Seminário de Letramento Racial e Afrobrasilidades para estudantes e professores/as, o qual se dividiu em: Palestra sobre letramento racial e afrobrasilidades, divulgação da criação do NEAB-Escola articulado ao NEPRE e apresentação do “Protocolo de enfrentamento à violência racial”, bem como do “Dia do Letramento Racial” e da proposta de oficinas para a Semana da Consciência Negra; 3. Início do projeto “Dia do Letramento Racial”; 4. Início das Oficinas

para a Semana da Consciência Negra e a quinta etapa se dará com a realização de uma exposição de imersão na Semana da Consciência Negra.

O dia da apresentação da proposta foi bastante significativo, pois permitiu expor ao grupo de professores/as da escola os objetivos da proposta, bem como as etapas de trabalho, que se iniciou em agosto e culminará com a Semana da Consciência Negra, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, véspera do feriado do Dia da Consciência Negra.

O Seminário de Letramento Racial ocorreu em um dia de muita chuva, o que reduziu a presença de estudantes. Foi apresentado aos professores/as e estudantes presentes a proposta do projeto e destacado a construção do NEAB-escola e da aplicação do Protocolo de enfrentamento à violência racial. O protocolo consiste, basicamente, em uma estratégia pedagógica que visa enfrentar o racismo e a injúria racial a partir da filosofia Ubuntu e da justiça restaurativa, o que implica em um processo que busca a reflexão coletiva sobre o ato de injúria racial (através dos círculos de conversa) e o acolhimento como fundamento ético, centrado no princípio ubuntu que afirma: “Eu sou porque nós somos”, isto é, só é possível viver em igualdade de direito se todos forem incluídos e reconhecidos pelo mesmo princípio de cidadania e direito. A descrição do protocolo foi afixada nas salas de aula através de um infográfico que visa orientar a condução do protocolo em casos de injúria racial. Nele é descrito que o professor/a da turma ficará responsável por remeter à direção os casos ocorridos, a qual irá repassar ao NEAB-escola e NEPRE para que se delibere conjuntamente o melhor encaminhamento para cada caso. Como forma de reparação, o responsável pela injúria (estudante) deverá ler um texto sobre racismo (escolhido pela comissão composta por membros/as do NEAB-escola, NEPRE e direção) e será encaminhado para o “Círculo de Conversas” que ocorrerá mensalmente com os/as membros/as da comissão em horário agendado previamente. O “Círculo de Conversas” propõe ser um espaço de reflexão, reparação e reconciliação do estudante com a comunidade escolar.

Em seguida, no dia 23 de setembro, teve início o “Dia do Letramento Racial”. O cronograma previa cinco encontros de leitura, realizados sempre nas segundas aulas, de forma rotativa (iniciando na segunda-feira da primeira semana e encerrando na sexta-feira da última semana). Os livros foram pensados de acordo com os anos do Ensino Fundamental e as séries do Médio. Nas turmas de sextos e sétimos anos o livro trabalhado foi “Mandela: o africano de todas as cores” de Alain Serres. Nas turmas de oitavos e nonos anos o livro trabalhado foi “Quarto de Despejo: diário de uma favelada” de Carolina Maria de Jesus. Nas turmas do Ensino Médio, o livro escolhido foi “Torto Arado” de Itamar Vieira Junior. Na segunda aula todas as turmas deveriam parar e dar início às leituras. Celulares seriam utilizados e tablets disponibilizados para quem não tivesse um dispositivo para realizar a leitura do livro. Um professor realizou a leitura coletivamente com o uso de projetor. Entretanto, alguns/mas professores/as simplesmente não realizaram a atividade de leitura, o que demonstrou falta de engajamento ou mesmo interesse no projeto proposto.

No dia 30/09 teve início as oficinas de preparação para a Semana da Consciência Negra. No momento em que este texto é escrito, as oficinas se encontram em estágio de preparação. O que se projetou, inicialmente, é que as salas e estudantes sejam preparadas para apresentarem exposições temáticas distribuídas por turma. No Ensino Fundamental as turmas ficarão responsáveis por realizarem a releitura intertextual dos livros em outra linguagem, como pintura, charge, encenação teatral ou curta metragem. Para as turmas de Ensino Médio ficou proposto que cada série ficaria responsável por um tema específico, exposto nas mais diferentes linguagens (música, literatura, exposição visual, vídeos, etc). À terceira série foi designada a temática “História da África: civilizações, riquezas culturais e o colapso das sociedades africanas”, a segunda série “Arte negra, resistência e formas de enfrentamento ao racismo” e a primeira série “Afrobrasilidades ou a África que habita em nós”.

Letramento racial, “neurose cultural brasileira” e o sujeito branco universal

A proposta de construção pedagógica do letramento racial compreende, em primeiro lugar, um processo de contato com uma gramática social (Moreira, 2024) que permite explicitar os dispositivos que organizam as formas de desigualdade racial em uma sociedade. Neste sentido, mais do que o processo de contato com a leitura de autores/as negros/as, o letramento racial “[...] passa também pela possibilidade de engajamento de grupos raciais subalternizados nos debates sobre racismo nos vários espaços sociais, inclusive dentro das escolas (Moreira, 2024, p. 125)”. Portanto, refere-se a capacidade de traduzir códigos raciais e práticas racializadas, reconhecendo o valor simbólico e material da branquitude, o aprendizado cultural de identidades raciais e o acesso a um vocabulário que permita articular conceitos como raça, racismo e antirracismo (Vieira, 2022). Neste sentido, o letramento racial pressupõe a escola como espaço potencial para construção de uma educação antirracista.

Entretanto, a escola como espaço do comum é o lugar em que as potencialidades de um devir comunitário democrático se tornam possíveis, mas não necessariamente asseguradas. A escola é também um espaço de disputa, lugar em que narrativas consolidadas socialmente sancionam normas e convenções que reproduzem o dispositivo racial (Carneiro, 2023) a partir dos princípios da branquitude (Bento, 2022). Por esse motivo, o letramento racial pode se constituir em uma forma de insurgência e espaço de afirmação de (contra)narrativas que restituam ao espaço comum, ao espaço de exercício democrático, o lugar dos sujeitos subalternizados por suas condições de raça, mas não menos de classe e gênero. Assim, as “[...] Escolas podem ter um papel central na formação de solidariedade cívica na medida em que professores/as estão adequadamente preparados para debater esse tópico, o que depende também de uma formação voltada para a discussão [...]” (Moreira, 2024, p. 15).

Contudo, cabe perguntar como uma educação antirracista pode se estruturar quando professores/as não estão instrumentalizados para a construção do debate sobre as relações étnico-raciais? Mais ainda, como lidar com a reatividade, com as normalizações e narrativas que tomam da branquitude o seu parâmetro de compreensão da realidade étnico-racial? Como construir uma educação antirracista que não recaia, portanto, em estereótipos ou mesmo em narrativas salvacionistas sobre a população negra? Evidentemente, a resposta para estas questões passa pela necessidade da formação de educadores antirracistas, em primeiro lugar. Entretanto, a experiência encontrada na execução de projetos pedagógicos como “Letramento Racial e Afrobrasilidades” demonstra que a formação de educadores antirracistas implica em uma tensão política constante, advinda tanto da incompreensão da qual o letramento racial pretende dar conta, quanto da reprodução das estruturas raciais a partir de mitologemas como a “democracia racial” e de uma perspectiva meritocrática e neoliberal do acesso às condições sociais de inclusão e igualdade racial. A factualidade da desigualdade social e racial, nestas condições, passa a ser neutralizada por narrativas e ações antipedagógicas que, partindo da branquitude, inibem o processo de autorreconhecimento da africanidade que nos atravessa, das políticas de afirmação de identidades subalternizadas e das desigualdades raciais que estruturam a sociedade brasileira. É o que Lélia Gonzalez denomina de “neurose cultural brasileira” (Gonzalez, 1984), os fundamentos das estruturas raciais recalçadas em um processo constante de negação psíquica. Por este motivo, “a neurose cultural brasileira corresponde à rejeição, à negação da africanidade que nos conforma, que nos constitui, que nos atravessa enquanto povo, enquanto cultura, enquanto memória” (Vaz, 2024, p. 78).

Não por acaso, as dificuldades encontradas no processo de construção de projetos pedagógicos antirracistas são bastante evidentes. Ao que parece, tais evidências podem ser explicadas pela prevalência histórica e contemporânea da figura do sujeito branco universal, personagem tecido na história do colonialismo e responsável pela construção de

fantasmagorias raciais sobre as populações do universo colonial e pelo seu alterocídeo (Mbembe, 2018), isto é, pelo seu desaparecimento ontológico. Como afirma Sueli Carneiro (2023, p. 12), o dispositivo racial instaura “uma divisão ontológica, uma vez que a afirmação do ser das pessoas brancas se dá pela negação do ser das pessoas negras”. É no jogo racialista da presença e ausência, isto é, no jogo da presença do sujeito racional ocidental branco em detrimento do desaparecimento ontológico do sujeito negro colonizado, que a lógica da branquitude se mantém em plena atividade, atuando como marcador do privilégio racial branco. O processo de desmonte desta lógica hegemônica só poderá se afirmar no campo educacional, portanto, quando a escola se converter em um espaço de fortalecimento das políticas de aliança, de reestruturação do comum e do compromisso político e exercício constante da constituição de uma ética antirracista.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O quadro apresentado procurou apresentar um projeto pedagógico em andamento e analisá-lo a partir de referências teóricas que permitem refletir sobre as (des)funcionalidades de uma proposta educacional antirracista. Como se trata de um projeto pedagógico em curso, os riscos de uma análise preliminar podem ser facilmente reconhecidos. Entretanto, tomou-se por fundamento ético aceitar os riscos da imprecisão ou generalização em favor do exercício analítico das emergências (Foucault, 2002) ou acontecimentos ordinários, os quais permitem entrever nas fissuras do cotidiano escolar as potencialidades da proposta formativa, mas não menos os atravessamentos, tensões e jogos de poder que se encontram em ação no processo de construção de uma proposta pedagógica antirracista.

REFERÊNCIAS

BENTO, Cida. **O Pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

CARNEIRO, Sueli. **Dispositivo de racialidade**: a construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder**. Rio de Janeiro: Graal, 2002.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. **Revista Ciências Sociais Hoje**, Brasília, Anpocs, p. 223-244, 1984. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7395422/mod_resource/content/1/GONZALES%20L%20C%20A%20lia%20-

[%20Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira%20%281%29.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7395422/mod_resource/content/1/GONZALES%20L%20C%20A%20lia%20-%20Racismo%20e%20Sexismo%20na%20Cultura%20Brasileira%20%281%29.pdf). Acesso em 20/07/2024.

MBEMBE, Achille. **Crítica da Razão Negra**. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MOREIRA, Adilson José. **Letramento racial**: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira. São Paulo: Editora Contracorrente, 2024.

VAZ, Rafael Araldi. “Racismo? No Brasil? Quem foi que disse?” Uma história visual do racismo para uma educação antirracista. In: **Manual para desinventar a formação de professoras(es)**: temas, problemas e disputas no campo educacional. São Carlos: Pedro & João Editores, 2024, p. 77-94.

VIEIRA, Bárbara Danielle Morais. Letramento racial: da emergência de uma formulação.

Revista Espaço Acadêmico, Maringá/PR, v. 21, p. 53-64, abr. 2022. Disponível em:

<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/60366> Acesso em 15/10/2024.

GUINÉ-BISSAU: PROCESSOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PARA UMA EDUCAÇÃO DE(S)COLONIAIS

INTANQUÊ, Sabino Tobana³⁰²

KLEIN, Madalena³⁰³

RESUMO

Os objetivos que embasam a materialização deste trabalho são baseados nas DISCUSSÃO que remetem a investigação da educação antes da colonização portuguesa; as políticas educativas coloniais; educação nas zonas libertadas, assim como, a necessidade de implementar políticas para desencadear a descolonização dos conteúdos didáticas de histórias, realidades sociais e políticas da atual Guiné-Bissau. O referido país, tem 36.125 km², situado na costa ocidental do Continente africano. Durante a colonização portuguesa, a educação foi uma das ferramentas que possibilitou a efetivação do processo colonial e de exploração. A independência unilateral do país ocorreu no dia 24 de setembro de 1973, no entanto, ainda se verifica forte ausência dos conteúdos que refletem a realidade nacional nos manuais escolares, ou seja, a colonialidade se mantém. Por isso, entendo que é de suma importância a implementação de políticas de estado que possibilitariam a inclusão dos conteúdos que refletem a realidade do país nos manuais escolares, numa perspectiva decolonialidade.

Palavras-chave: Guiné-Bissau. Educação colonial. Políticas educativas decoloniais.

INTRODUÇÃO

Os objetivos que embasam a materialização deste trabalho são baseados nas DISCUSSÃO que remetem a investigação da educação de período antes da colonização portuguesa; as políticas educativas coloniais; educação nas zonas libertadas, assim como, a necessidade de implementar políticas para desencadear a descolonização dos conteúdos didáticas de histórias, realidades sociais e políticas da atual Guiné-Bissau.

Antes de adentrar na discussão da temática central da pesquisa, é relevante apresentar uma breve contextualização sobre o apanhado histórico e geográfica do território em questão. Djalo (2000) nos contextualiza que a Guiné-Bissau é um país com 36.125 km², situado na costa ocidental do Continente africano, entre o território do Senegal (que lhe serve de fronteira ao norte), a República da Guiné-Conacri (delimitando leste e sul) e o Oceano Atlântico (a oeste). A sua independência é bastante recente devido a séculos da ocupação portuguesa.

Para Cá (2015), na tentativa de descobrir o “Novo Mundo” um grupo dos colonizadores portugueses desembarcaram no país em 1446, comandados por Nuno Tristão. No entanto, mesmo após dois séculos não havia praticamente sinal algum da atividade educacional dos portugueses. Quando o padre jesuíta António Vieira parou em 1652 em Cabo Verde, interrompendo a sua viagem que faria ao Brasil, suplicou a D. João IV missionários para instruir a população da Guiné, onde havia falta de quem a catequizasse e ensinasse, porque não havia ali rastro algum de cristandade, nem cruzeiros nas povoações ou nomes de santos.

Ainda Cá (2000) sintetiza que, em 24 de setembro de 1973, a Assembleia Nacional Popular (Parlamento), proclamou independência da Guiné-Bissau em Madina do Boé, no sul do país. A libertação do jugo colonial fez com que o Partido Africano Para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) passasse a controlar todo o território nacional. A partir da evidência sobre a relação entre as duas nações, Portugal e Guiné-

³⁰² Doutorando em Educação, PPGE-UFPel. Bolsista CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Código de Financiamento 001. E-mail: sabinosabinotobana@gmail.com, orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3888-015X>, Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0617565506320365>.

³⁰³ Orientadora-UFPel. E-mail: kleinmada@hotmail.com, orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2222-6700>, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1207173035684519>.

Bissau, percebe-se que a criação de políticas educacionais para descolonização curricular é um processo fundamental para a consolidação da autonomia no processo de ensino e aprendizagem no país, o que permitirá a contextualização dos conteúdos a serem transmitidos, dando, por conseguinte, para que os alunos possam analisar criticamente as suas realidades.

A autora também nos mostra que, o país ainda sofre as consequências de uma dominação colonial prolongada por cinco séculos. A Independência do país não aniquilou de forma total os rastros da colonização. Por isso, entendo que estes rastros ainda operam através da colonialidade, principalmente no processo de ensino e aprendizagem formal.

METODOLOGIA

Para realização deste ensaio, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através de levantamento de bibliografias que possibilitaram o embasamento teórico e conceitual para compreensão do fenômeno pesquisado, através das bibliografias e fontes históricas oficiais e não oficiais, assim como, procurando respostas através da análise das informações obtidas.

Para Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, ou seja, livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet. A pesquisa bibliográfica permite o pesquisador ter contato direto com material já escrito relacionado ao assunto da pesquisa.

Os autores citados enfatizam que é de suma importância levar em consideração a confiabilidade e fidelidade dos dados obtidos, ou seja, na pesquisa bibliográfica é crucial que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, isso possibilita o mesmo a encontrar possíveis incoerências e contradições que muitas das vezes algumas obras apresentam, cuidado esse levado em consideração na produção deste artigo

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Começo por destacar que, nas sociedades africanas, anteriormente à colonização europeia, embora não houvesse instituições escolares formais no continente, a educação desempenhava um papel fundamental. A transmissão de conhecimento ocorria principalmente por meio da oralidade, na qual os mais velhos desempenhavam o papel de educadores, compartilhando saberes e tradições com as gerações mais novas. Nesse contexto, a oralidade representava uma forma essencial de educação, demonstrando como o conhecimento era transmitido e preservado dentro das comunidades.

Como salientado por Vansina (2010), a tradição oral foi definida como um testemunho transmitido oralmente de uma geração a outra. Sua característica particular é o verbalismo e sua maneira de transmissão difere das fontes escritas. Devido à sua complexidade, não é fácil encontrar uma definição para tradição oral que dê conta de todos os seus aspectos.

De igual forma, na Guiné-Bissau, como em muitos países africanos colonizados pelos europeus, a educação estava fundamentada nas experiências vivenciadas nas comunidades, sem a presença de instituições escolares formais. Jovens aprendiam com os mais velhos por meio de ritos de iniciação, os quais capacitavam esses indivíduos a se integrarem como membros ativos de suas aldeias. Por isso, Bâ (2010) enfatiza que "quando morre um velho africano, é como se queimasse uma biblioteca". Essa metáfora destaca a significativa importância atribuída aos anciãos, equiparando-os à valiosa fonte de conhecimento que as bibliotecas modernas representam.

A chegada dos colonizadores portugueses à Guiné-Bissau resultou na implementação do modelo educacional conhecido como educação colonial. Essa implementação da educação tornou-se mais efetiva e rápida com a oficialização da presença dos colonizadores portugueses na então chamada Província da Guiné,

especialmente após a Conferência de Berlim de 1884-1885. A partir desse momento, consolidou-se a dominação, subjugação e exploração dos recursos naturais e humanos da região. Notavelmente, a educação desempenhou um papel crucial como instrumento de colonização e exploração durante o período colonial, sendo um dos pilares fundamentais para efetivar essas características mencionadas.

Ao examinar a educação colonial na Guiné-Bissau, observo que foi um sistema educacional fundamentado na exploração das pessoas dessa região. Como destacado por Lourenço Cá (2000), a finalidade dessa educação era manter, reforçar e perpetuar a dominação. Esses verbos representam apenas alguns dos principais objetivos do regime colonial em relação à educação.

Luís Cabral (1983) destacou que durante a época colonial, o analfabetismo atingiu mais de 99% da população nas zonas rurais da Guiné-Bissau. Os filhos dos camponeses não tinham acesso ao sistema de ensino, que era reservado aos filhos da elite colonial e de seus empregados na Guiné.

Por isso, quando do início da luta de libertação do país, que começou no dia 23 de janeiro de 1963, assim que algumas zonas eram libertadas dos colonizadores, motivava os líderes do Partido Africano Para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)⁴ a reconhecerem a necessidade de implementar um sistema de educação alternativo e libertador.

Com o avanço da luta de libertação por todas as regiões do país, o PAIGC consolidou sua força, libertando algumas áreas da ocupação portuguesa e implementando um sistema educacional alternativo ao modelo colonial. Esse novo sistema de educação incorporava conteúdos relacionados à realidade local. Essa tentativa de mudar o paradigma na educação teve um impacto significativo na redução do analfabetismo e na transformação das dinâmicas de poder e conhecimento.

Dessa forma, a educação nas zonas libertadas enfatizava os princípios da descolonização da mente, permitindo que as pessoas compreendessem de maneira mais precisa a exploração colonial e a importância da busca pela independência total. De maneira semelhante, conforme observado ainda por Furtado (2005), com a abertura de escolas, especialmente nas comunidades, foram implementados alguns projetos de "escolas autogeridas". Essas iniciativas permitiam a integração da escola com o trabalho no campo, visando assegurar a oferta de educação básica para todos, sem a necessidade de deslocar os alunos das zonas rurais.

No entanto, com todas essas experiências que o país vivenciou no que refere a educação, entende-se que, de certa forma, algumas mudanças precisam ser feitas levando em consideração as dicotomias moderno e tradicional, colonial e decolonial. Como enfatizado por Castiano (2006) de que, as diferenças dicotômicas e discursivas que existem na sociedade africana levam como pressuposto, direta ou indiretamente, a existência de uma dualidade social (tradicional e moderno) com saberes, práticas e valores aparentemente contraditórios e que muitas das vezes entram em conflitos, quando não são articulados. Por isso, deve-se promover e discutir a interação entre os saberes, práticas e valores da natureza moderna, tradicional e local nos países africanos.

Deste modo, entendemos que o avanço de um país depende profundamente do setor educativo como de outras áreas, por isso as reformas curriculares seriam necessárias e viáveis para a neutralidade da colonialidade ou a sua superação no sistema de ensino.

O colonialismo deixou suas marcas que podem ser vistas nas sociedades e de forma particular em Guiné-Bissau. A colonização foi um processo duradouro começando pela ocupação através da dominação direta e indireta, subjugando as políticas, as culturas e as sociedades autóctones que foram dominadas, fazendo com que as raízes europeias dominassem de várias formas.

Quijano (2009), sinaliza que a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial que deriva do poder capitalista, a sua sustentabilidade se

baseia na imposição de uma classificação racial e étnica da população do mundo “como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjectivos, da existência quotidiana e da escala societal”; no entanto, o autor acredita que a colonialidade parte e mundializa-se a partes do Continente americano.

Percebo que é necessário o engajamento na construção de saberes decoloniais no sistema da educação da Guiné-Bissau, que possibilitaria a inclusão massiva dos conteúdos que refletem a realidade histórica, social e política do país, ou seja, pensar descolonialmente. Por isso, Mignolo (2017) afirma que, o pensar descolonialmente e as opções descoloniais, são um esforço analítico para entender o objetivo de superar a lógica da colonialidade “escondida” nos traços da modernidade e que surgiram através das estruturas da transformação da economia do Atlântico. Essa análise ajuda a entender o que ocorreu na história interna da Europa e a relação disso com as histórias das colônias europeias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão dos saberes que remetem às realidades guineense nos manuais escolares e no processo de ensino e aprendizagem podem servir como ponto de partida para a conscientização de adolescentes e jovens, capazes de olhar para suas culturas e entender as mesmas como riquezas não como um sinônimo de atraso. Entendo ainda que, este processo da de(s)colonização requer uma seleção minuciosa de conteúdos que devem ser ensinados nas escolas, ou seja, os conteúdos que enaltecem a importância do país, principalmente as sociopolíticas, com intuito de refletir os acontecimentos globais a partir das nossas experiências enquanto um povo capaz de contribuir com avanço de ciência e educação.

Entretanto, incluir também a questão de gênero, raça, etnia e classe nos manuais escolares, assim como no processo de ensino e aprendizagem, poderá possibilitar a discussão e o entendimento de uma forma ampla da realidade social do país. Por isso, entendo que a luta pela igualdade de gênero, a luta contra racismo e tribalismo podem e devem ser compreendidas, apoiadas e estudadas, para que possamos ter uma sociedade que valoriza o ser humano, não pela sua cor de pele, pela religião, pelo sexo, mas sim, pela sua contribuição enquanto cidadão ou cidadã.

Em suma, a educação de qualquer que seja forma, deve ser praticada através da inclusão, e, esse processo inclusivo deve partir em da igualdade e equidade de direitos e deveres, assim como na igualdade e equidade do saber, poder e do ser. Um processo que poderá permitir a produção de conhecimentos nacionais e inclusão desses saberes nos manuais escolares da Guiné-Bissau.

REFERÊNCIAS

BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva. In: **ZERBO, Joseph Ki (org)**. História Geral da África I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: UNESCO, 2010.

CÁ, Cristina Mandau Ocuni. Políticas Públicas em Educação na Guiné-Bissau: Um Apanhado Histórico. **ETD - Educ. Temat. Digit.**, Campinas (SP), V.17 – N. 1 - jan./abr. 2015.

CÁ, Lourenço Ocuni, **A educação durante a colonização portuguesa na Guiné-Bissau (1471-1973)**, Rev. online Bibl. Prof. Joel Martins, Campinas, SP, v.2, n.1, out. 2000.
CABRAL, Luís, Crónica da Libertação, Edições “O Jornal”, Lisboa, 1983.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

CASTIANO, José P. O Currículo local como espaço social de coexistência de discursos: Estudo de caso nos distritos de Bárúè, de Sussundenga e da cidade de Chimoio – Moçambique. **Revista E-Curriculum**, São Paulo, v. 1, n. 1, dez. - jul. 2006.

DJALÓ, Mamadú. **A interferência do Banco Mundial na Guiné-Bissau: A dimensão da educação básica – 1980-2005**. UFSC (Dissertação). Florianópolis, 2009.

FURTADO, Alexandre Brito Ribeiro. **Administração e Gestão da Educação na Guiné Bissau: Incoerências e Descontinuidades**. Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências de Educação, Porto, 2005.

MIGNOLO, Walter D. Colonialidade, o lado mais escuro da modernidade. Tradução de Marco Oliveira, **RBCS**. Vol. 32 nº 94 junhos/2017.

PRODANOV, Cleber Cristiano. FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª edição. Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul – Brasil, 2013.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do Poder e Classificação Social. In: **Epistemologias do Sul, org.** Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula Meneses. – (CES), janeiro/2009.

VANSINA, Jan. A tradição oral e sua metodologia. In: **ZERBO, Joseph K. (org)**. História Geral da África I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: UNESCO, 2010.

EDUCAÇÃO CONTRA-COLONIAL E EPISTEMOLOGIA DAS ENCRUZILHADAS: (IM)POTÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE MEMÓRIAS DA POPULAÇÃO NEGRA

CUNHA, Rogério Elias da³⁰⁴
MAKUFKA, Daniel Alceu R. C.³⁰⁵
ROHLING, Marcos³⁰⁶

RESUMO

Este artigo analisa a (im)potência da educação contra-colonial e na preservação das memórias da população negra em Joinville/SC. Adotando a pedagogia da encruzilhada (RUFINO, 2019) como metodologia, reconhecemos a interseccionalidade de saberes para promover diálogos inclusivos. Fundamentada nos princípios do contra-colonialismo (BISPO, 2023), a pesquisa co-constrói conhecimento com diversas vozes da comunidade, utilizando entrevistas semiestruturadas e grupos focais para compreender dinâmicas sociais e culturais. A análise interseccional explora como raça, classe, gênero, e sexualidade moldam experiências, revelando dinâmicas de poder. Valorizamos narrativas subalternas e memórias marginalizadas, usando métodos narrativos para documentar resistências e resiliências. Colaboramos com organizações comunitárias para traduzir achados em estratégias de empoderamento e ativismo, buscando mudanças práticas e políticas. Objetivamos analisar em quais espaços a educação contra-colonial se faz presente em Joinville/SC, compreender os movimentos sociais negros e investigar as (im)potências da educação contra-colonial na produção de memórias sobre a população negra na cidade. Referências incluem Nilma Lino Gomes (2017), Grada Kilomba (2019), Lélia Gonzalez (1981), bell hooks (2017), entre outros teóricos.

Palavras-chave: educação contra-colonial. interseccionalidade de saberes. resistência e resiliência. movimento negro. questões étnico-raciais.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como intenção primordial analisar a potência da educação contra-colonial na produção de memórias sobre a população negra em Joinville/SC. A educação contra-colonial é um processo pedagógico que busca descolonizar as estruturas e narrativas impostas pelo colonialismo, promovendo uma educação que valoriza e centraliza os saberes, culturas e histórias dos povos colonizados.

Fundamentada em uma perspectiva crítica e emancipadora, essa abordagem educacional visa reconhecer e desafiar as desigualdades sociais, raciais e culturais perpetuadas pelo colonialismo. Nesse sentido, Bispo (2019) destaca a importância de resgatar e revalorizar os conhecimentos tradicionais e ancestrais marginalizados pelo sistema colonial. Ele argumenta que a educação contra-colonial deve ser um espaço de resistência e reexistência, onde os sujeitos possam reconstruir suas identidades e suas histórias a partir de suas próprias perspectivas e experiências.

Exu e a pedagogia da encruzilhada (RUFINO, 2019) são resgatados como uma cosmopercepção contra-colonial, enfatizando a interseccionalidade de saberes e promovendo diálogos inclusivos e participativos entre diferentes perspectivas. A pedagogia da encruzilhada valoriza as múltiplas dimensões da experiência humana e promove a co-construção do conhecimento em colaboração com as comunidades envolvidas, enquanto Exu, mediador da linguagem, é reconhecido como um símbolo de mediação e transformação, desafiando as dicotomias tradicionais e promovendo uma compreensão mais inclusiva e dinâmica da realidade.

³⁰⁴ Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. rogerioelyah@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8191-021X>, <http://lattes.cnpq.br/5672544352744640>.

³⁰⁵ Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. daniel.alceu@edu.itapema.sc.gov.br, <https://orcid.org/0009-0006-7564-3539>, <http://lattes.cnpq.br/7840424960215127>.

³⁰⁶ Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. marcos.rohling@ifc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-8379-3581>, <http://lattes.cnpq.br/1426156565430729>.

A aposta fundamental deste artigo reside na hipótese de que a educação contra-colonial é crucial para a história da população negra em diferentes cidades brasileiras e teve implicações éticas e políticas nos processos de resistência e sociabilidade das comunidades negras ao longo da história brasileira. Diante disso, estudar as ações, instituições, territórios, processos e personagens que compõem as principais ações contra-coloniais da população negra é de extrema relevância para a DISCUSSÃO no campo da educação brasileira em geral, contribuindo para visibilizar os modos pelos quais a população negra, frequentemente marginalizada na sociedade brasileira, desenvolveu estratégias de sobrevivência através das práticas de educação contra-colonial. Assim, resgatar essas ações significa também contribuir para o processo de narrativa das memórias dessa população.

Na discussão proposta por André (2022) sobre as políticas educacionais que promovem a visibilidade das memórias afro na história de Joinville/SC, enfatiza-se a necessidade de criação e ampliação de políticas afirmativas, especialmente no campo da educação formal. Esta abordagem é considerada crucial para reconhecer e valorizar as memórias afro na cidade. No entanto, apesar dessa rica contribuição, também é importante refletir sobre os limites da educação formal. Explorar outras possibilidades pode ampliar este debate e potencializar as ações já em curso na educação formal.

Neste sentido, propomos revisitar como a educação contra-colonial contribui para a criação de estratégias de (re)existência/enfrentamento e as implicações dessas (re)existências/enfrentamentos nos processos culturais e políticos dessa população em Joinville/SC. Em face do desafio de promover a igualdade racial e combater o racismo estrutural (Souza, 2021; Almeida, 2021), a pesquisa explora práticas, metodologias e abordagens desses processos para fortalecer a produção de conhecimento sobre a história e cultura afro-brasileira, tendo como objetivo, contribuir socialmente, evidenciando e visibilizando as principais iniciativas educacionais contra-coloniais na cidade, empoderando a população negra ao reconhecer e valorizar suas narrativas educacionais marginalizadas. No âmbito acadêmico, especialmente nos estudos da Educação, a pesquisa amplia a discussão sobre contra-colonialismo, enriquecendo o debate antirracista, de igualdade racial e inclusão social. Além disso, busca preencher lacunas na visibilidade das memórias educacionais de grupos minoritários, potencializando o impacto da pesquisa na criação de novas teorias e práticas pedagógicas aplicáveis não apenas em Joinville, mas também em outros contextos acadêmicos e sociais.

METODOLOGIA

Para a análise dessa problemática, este artigo adota a pedagogia da encruzilhada (Rufino, 2019), como citado inicialmente, ou seja, uma metodologia que reconhece e valoriza a interseccionalidade de saberes, promovendo um diálogo inclusivo e participativo entre múltiplas perspectivas. Fundamentada nos princípios do contra-colonialismo (BISPO, 2023), esta abordagem busca não apenas documentar, mas também co-construir conhecimento em colaboração com diversas vozes dentro da comunidade de estudo.

Utilizamos uma variedade de métodos para capturar uma ampla gama de experiências e interpretações. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com acadêmicos, membros da comunidade e líderes locais, permitindo uma compreensão holística das dinâmicas sociais e culturais em jogo. Além disso, realizamos grupos focais para facilitar discussões interativas e aprofundar a análise de questões emergentes. Adotamos uma análise interseccional para explorar as complexas interações entre raça, classe, gênero, sexualidade e outras formas de diferenciação social.

Este enfoque nos permitiu examinar como essas interseções moldam as experiências individuais e coletivas dos participantes, lançando luz sobre as dinâmicas de poder e subordinação presentes na comunidade estudada. Valorizamos e ampliamos as narrativas subalternas e as memórias coletivas que frequentemente são marginalizadas na

pesquisa convencional. Em *Teses sobre o Conceito de História*, Walter Benjamin adverte: “Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo 'como ele realmente foi'. Significa apropriar-se de uma lembrança tal como ela relampeja num momento de perigo (Benjamin, 1994).

Assim, utilizamos métodos narrativos e histórias de vida para documentar experiências pessoais e coletivas, oferecendo uma plataforma para que os participantes compartilhem suas histórias de resistência e resiliência em face das estruturas de opressão. Integrando elementos de ação e transformação social, esta pesquisa não se limita à observação passiva, mas busca engajar-se ativamente com movimentos sociais e iniciativas de base.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para aprofundar a discussão que visa trazer os principais teóricos sobre as questões étnico-raciais como também a educação contra-colonial e conectá-los aos teóricos que nos ajudam a entender a problemática, precisamos conceituar raça, racismo e movimento negro.

O conceito de raça foi inicialmente utilizado para classificar plantas e animais, mas, posteriormente, revelou-se inadequado para a classificação dos seres humanos (Almeida, 2021). O mesmo autor também pontua o fato da raça ser um elemento essencialmente político, que opera a partir de: (i) características biológicas, identidade atribuída ao físico (por exemplo, cor da pele); e (ii) característica étnico-cultural, identidade associada à origem geográfica.

Frantz Fanon (1980) vai dar luz a essas características cunhando o termo racismo cultural, que seria a discriminação a partir do registro étnico-cultural. E, sobre a desumanização, que é o efeito do colonialismo, o autor também destaca: “A desumanização provocada pelo colonialismo não afeta apenas os colonizados, mas também os colonizadores, que reforçam a discriminação racial ao manter a superioridade cultural (Fanon, 2022).

Para Grada Kilomba (2019), o racismo é dividido em três subtópicos: (i) racismo estrutural: no qual pessoas negras são excluídas das estruturas sociais e políticas; (ii) racismo institucional: o racismo não é apenas um fenômeno ideológico, mas também institucionalizado, ou seja, padrões desiguais são aplicados no tratamento de pessoas negras, impactando questões como educação e trabalho, e atingindo as instituições que deveriam ser responsáveis pelo cuidado e bem-estar social; e, finalmente, (iii) racismo cotidiano: expressa-se em comportamentos, falas, imagens, ações e olhares que atribuem ao negro o papel de 'outro', o 'diferente', o 'não-eu'. O negro é visto como a personificação dos aspectos reprimidos da sociedade, definido como o 'sujeito' diferente do branco, e frequentemente caracterizado como infantil, primitivo, incivilizado, animalesco ou erotizado. Esse tipo de racismo é parte integrante da estrutura social, o que torna necessária a adoção de práticas antirracistas (Almeida, 2021). A este respeito, tem-se mais uma contribuição de Fanon para o debate sobre o racismo estrutural. Em *Pele Negras, Máscaras Brancas*, o autor pontua: “O colonialismo não é uma máquina a vapor, é uma relação de homens, e enquanto houver oprimidos, haverá opressores que se beneficiam desse sistema estrutural” (Fanon, 2020).

Esses mecanismos passam a ser danosos a uma parcela da população brasileira, herdeira desse passado histórico, que é constantemente atualizada pelo preconceito racial, essa sociedade nega e camufla o preconceito, impossibilitando ao negro a construção de si como indivíduo social (Nogueira, 2021), mecanismos causadores de sofrimento ético-político, mecanismos causadores de sofrimento ético-político. Portanto: “[...] Sofrimento que surge da situação de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade” (Sawaia, 1999, p. 56), gerando a necessidade do negro construir um

discurso sobre si mesmo, ou seja, exercer autonomia, essa que se fundamenta a partir do conhecimento concreto da realidade (Souza, 2021).

A aquisição desse conhecimento seria por meio da educação formal nas escolas e da educação não-formal através do compartilhamento de experiências na vida coletiva (GOHN, 2006, p. 28). Embora a escola seja um local importante para combater o racismo, na prática, as áreas habitadas por negros e negras geralmente possuem escolas de péssima qualidade, enquanto as melhores estão nos grandes centros. Essa desigualdade reflete a estrutura do racismo a que a população negra é submetida (André, 2022; Passos, 2012, p.139). Em contraponto, Rufino (2024) critica a visão tradicional da educação como um processo de conversão e salvação, herdada do colonialismo. Em vez disso, ele propõe uma educação que valorize a corporeidade e a experiência vivida, inspirando-se na capoeira e noutras práticas culturais afro-brasileiras como metáforas para a pedagogia, ou seja, a educação contra-colonial como produtora dessa “autonomia”.

Outro componente importante que encontramos nessas encruzilhadas é a o Movimento Negro e sua importância na tarefa árdua de ser um potencial na construção da autonomia do negro. Gomes (2017) nos adverte sobre a relevância do Movimento Negro, pois sendo uma organização e articulação do povo negro, que se posiciona na luta contra o racismo, e tendo como objetivo superar esse fenômeno perverso na sociedade, faz-se necessário para afirmar a história e a cultura negra no Brasil. Domingues (2007) vai conceituar Movimento Negro como “luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas sociais abrangentes, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais”.

Ao ressignificar e politizar os conceitos sobre si mesmo e sobre sua realidade social, o Movimento Negro reconstrói identidades, e faz isso através de uma experiência social que produz conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas considerações finais destacam a relevância da educação contra-colonial para as questões raciais em Joinville, especialmente quando focada nos movimentos locais como agentes formadores dessa experiência. Embora os resultados ainda não sejam conclusivos, devido à complexidade das questões abordadas, ressaltamos a importância dessas práticas educacionais na preservação e promoção da memória histórica negra.

A investigação aponta para o potencial de Exu e do contra-colonialismo em ressignificar identidades e promover autonomia nas comunidades negras, com possíveis aplicações em políticas públicas mais inclusivas. Os dados coletados revelam que a educação contra-colonial desempenha um papel crucial na preservação e na promoção das memórias da população negra, desafiando as narrativas dominantes e construindo, em conjunto com as comunidades, uma visão mais inclusiva da história.

No entanto, a pesquisa também evidencia os desafios, como os limites da educação formal na promoção da igualdade racial e a persistência das desigualdades estruturais. Esses fatores indicam a necessidade de fortalecer as contribuições da educação contra-colonial e dos movimentos sociais locais para enfrentar as dinâmicas de poder na sociedade brasileira.

Em síntese, a pesquisa sublinha a ressignificação de identidades e a promoção da autonomia das comunidades negras, transformando o conhecimento em uma ferramenta de resistência e resiliência. Além de enriquecer o campo acadêmico da educação contra-colonial, o estudo oferece insights valiosos para o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas e equitativas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Sílvio Luiz de. **Racismo Estrutural**. São Paulo, SP: Editora Jandaíra, 2021.

ANDRE, E.M.L **Negras(os) e políticas públicas educacionais em Joinville**. In: CARDOSO, Felipe. (Org.). **Fragmentos negros: perspectivas sobre a presença negra em Joinville/SC**. São Paulo, SP: Editora Pluralidades, 2022. p. 229-252.

BENJAMIN, Walter. **Teses sobre o conceito de história**. In: MAGIA e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 222-232. (Obras escolhidas, v. 1).

BISPO, Nego. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

BISPO, Nego. **Colonialismo e contra-colonialismo: resistências e reexistências nas práticas educativas**. Editora da UFSCar, 2023.

BISPO, N. **Educação contra-colonial e os saberes quilombolas**. Brasília: Editora Vozes, 2015.

FANON, Frantz. **Em Defesa da Revolução Africana**. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1980.

FANON, Frantz. **Pele Negra, Máscaras Brancas**. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

FANON, Frantz. **Os condenados da Terra**. São Paulo: Zahar, 2022.

GOMES, Nilma Lino. **O Movimento Negro Educador**. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2017.

GONZALEZ, Lélia & HASENBALG, Carlos. **Lugar de Negro**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982.

hooks, bell. **Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade**. 2. ed. São Paulo, SP: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

KILOMBA, Grada. **Memórias da Plantação - Episódios de Racismo Cotidiano**. Rio de Janeiro, RJ: Cobogó, 2019.

NOGUEIRA, Isildinha Baptista. **A Cor do Inconsciente: Significações do Corpo Negro**. São Paulo, SP: Perspectiva, 2021.

PASSOS, Joana C. "**As desigualdades na escolarização da população negra e a Educação de Jovens e Adultos**". Revista EJA em Debate, v. 1, n. 1, p. 137-158, 2012.

RUFINO, L. **Pedagogia Das Encruzilhadas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.

RUFINO, L. "**Tenho dificuldade com quem pensa a descolonização como um passe de mágica**". **Nonada Jornalismo**. Disponível em: <https://www.nonada.com.br/2024/01/luiz-rufino-tenho-dificuldade-com-quem-pensa-a-descolonizacao-como-um-passe-de-magica/>. Acesso em: 2 jun. 2024.

SAWAIA, B. B. (Org.). **As Artimanhas da Exclusão: Uma Análise Ético-Psicossocial da Desigualdade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

SOUZA, Neuza Santos. **Tornar-se Negro**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2021.

A ESCRAVIDÃO NEGRA NA AMÉRICA SOB DOIS OLHARES: A CABANA DO PAI TOMÁS, DE HARRIET B. STOWE E CACHORRO VELHO DE TERESA CÁRDENAS

PESSOA, Kátia Marlowa Bianchi Ferreira³⁰⁷

RESUMO

A escravidão negra se encontra presente em inúmeras obras tanto ficcionais, quanto teóricas no que se refere aos estudos de literatura e história, como também há olhares e abordagens diferentes acerca do tema, conforme o tempo em que foram escritas e seus (as) autores (as). Assim, este trabalho tem por objetivo fazer uma análise comparativa entre duas obras que têm a escravidão como tema central: **A Cabana do Pai Tomás**, de Harriet Stowe e **Cachorro Velho**, de Teresa Cárdenas, destacando as diferenças e semelhanças encontradas entre elas dentro do assunto. E como as obras foram escritas num espaço temporal de aproximadamente um século e meio entre uma e outra, faz-se necessário uma breve apresentação das autoras e o impacto causado por suas obras, para que haja melhor compreensão da diferença de olhares que ambas têm sobre a vida dos negros quando escravizados. A leitura das obras dar-se-á sob o olhar de Gaya Spivak em *Pode o Subalterno Falar*, de José Rivair Macedo em *História da África*.

Palavras-chaves: escravidão negra; violência; benevolência

INTRODUÇÃO

Escrever sobre a escravidão negra, nas Américas, parece ser um lugar comum e pode ser considerado ultrapassado, visto que ela acabou há anos, dando uma falsa impressão de igualdade racial nos países pelos quais ela passou. No entanto, suas marcas estão presentes nos dias atuais através da herança do preconceito sentida na pele e pela pele nos descendentes de escravos. Arthur Schopenhauer (2010), em uma de suas citações, afirma: “O modo como o homem lida com o homem é visto, por exemplo, na escravidão dos negros, cujo objeto último é o açúcar e o café.” Desse modo, verifica-se que os negros escravizados possuíam valor menor que animais e plantas, eram como instrumentos usados para alcançar um fim, cuja importância residia em ser mão-de-obra gratuita nas plantações das Américas. Existem inúmeras obras que tratam do assunto tanto ficcionais, quanto teóricas no que se refere aos estudos de literatura e história, como também há olhares e abordagens diferentes acerca do tema, conforme o tempo em que foram escritas e seus autores (as).

Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise comparativa entre duas obras que têm a escravidão como tema central: **A Cabana do Pai Tomás**, de Harriet B. Stowe e **Cachorro Velho**, de Teresa Cárdenas, destacando as diferenças e semelhanças encontradas entre elas dentro do assunto. E como as obras foram escritas num espaço temporal de aproximadamente um século e meio entre uma e outra, faz-se necessário uma breve apresentação das autoras e o impacto causado por suas obras, para que haja melhor compreensão da diferença de olhares que ambas têm sobre a vida dos negros quando escravizados.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste na leitura das narrativas ficcionais **A Cabana do Pai Tomás**, de Harriet B. Stowe e **Cachorro Velho**, de Teresa Cárdenas sob o olhar das teorias de Gaya Spivak em *Pode o Subalterno Falar*, José Rivair Macedo em *História da África*. Sendo assim, o estudo procura mostrar onde as narrativas convergem e divergem no decorrer da leitura.

³⁰⁷ <http://lattes.cnpq.br/8979392064435964>

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gaya Spivak em seu livro **Pode o subalterno falar?** (2010) aponta caminhos para que se ouça os considerados subalternos ou que por eles falem. Nas narrativas estudadas os subalternos são os africanos que foram escravizados por europeus a fim de trabalharem em suas colônias nas Américas. Quem fala por eles neste trabalho são duas escritoras, Harriet B. Stowe e Teresa Cárdenas em suas obras, com o espaço de aproximadamente um século e meio entre as duas. Portanto, faz-se necessário uma breve apresentação das autoras e o impacto causado por suas obras, para que haja melhor compreensão da diferença de olhares que ambas têm sobre a vida dos negros quando escravizados. Harriet Beecher Stowe nasceu em 14 de Junho de 1811 em Litchfield, Connecticut, Estados Unidos. Filha de um pastor presbiteriano, Lyman Beecher, e de Roxane Foot Beecher que morreu quando ela tinha cinco anos. Entre os seus doze irmãos, muitos estavam envolvidos nos movimentos abolicionistas, mas foi sua irmã Catherine quem mais a influenciou a abraçar a causa. Aos quinze anos, Harriet se tornou professora auxiliando essa irmã que dirigia uma importante escola feminina em Hartford, no seu estado natal. A sólida cultura que recebera na adolescência e o dom natural para as letras trouxeram-lhe o sucesso na literatura. De toda a sua grande produção, a mais famosa é, sem dúvida, **A Cabana do Tio Tomás**, ou, como se tornou conhecida no Brasil, **A Cabana do Pai Tomás**, publicada pela primeira vez em 1851. Esta obra, que deu fama eterna a sua autora, resultou de seu talento natural para a escrita e, sobretudo, das cenas de que fora testemunha em seu país. Os capítulos foram publicados primeiramente em um jornal abolicionista de Washington "The National", e, depois, reunidos em dois volumes com o título "**Uncle Tom's Cabin**", Boston, 1851.

A divulgação da obra, defesa significativa do negro escravo, causou profunda impressão. Era um livro escrito a serviço de uma nobre causa. Consequentemente foi movido um processo contra Harriet Beecher Stowe, acusando-a de inventar os fatos. Ela respondeu com um novo livro "**A Chave da Cabana do Tio Tomás**" (**A Key to Uncle Tom's Cabin**, 1852) declarando que apenas registrava o que todos podiam ver na realidade. Portanto, sua obra não era fruto da imaginação.

Na época, não se tem referência de que outro livro tenha alcançado tanto êxito nos Estados Unidos. No ano de seu lançamento, foram vendidos trezentos e cinco mil exemplares. Na Inglaterra se publicou em pouco tempo vinte edições e surgiram traduções em várias línguas europeias.

Quanto à autora de **Cachorro Velho**, Teresa Cárdenas Ângulo, nasceu em 1970, na cidade de Matanzas, Cuba. É escritora, bailarina, roteirista e ativista social. Ao participar no Brasil em 2016, do evento Latinidades debate Literatura, produção audiovisual e estética da periferia, no Festival Latinidades, sediado no distrito federal, relata que se tornou escritora por constatar, ainda na infância, a ausência de personagens negras nos livros infantis, fato que a deixou frustrada, pois buscava neles personagens com quem se identificar. Teresa afiança que as protagonistas eram loiras, de olhos claros e tinham cabelos que "se moviam com o vento". Hoje, ela escreve essas histórias com personagens negras e é reconhecida como uma das maiores vozes da literatura infanto-juvenil. A autora também afirma que não é a única autora negra que escreve para crianças em Cuba. Além dela, há mais duas mulheres e apenas alguns homens. Teresa reforça que se ver representada é importante para construção da autoestima. "*Lembro que um dia, eu disse para a minha mãe que eu era bonita. Ela me abraçou e disse: eu te amo. Não era a resposta que eu queria. Mas depois eu entendi que ela também sofria com a discriminação*" (Gazeta Zero-Hora, 2016). No ano de 2005, recebeu os Prêmios Casa de las Américas e Prêmio Nacional da Crítica Literária com o livro **Cachorro Velho** e o Prêmio David com o livro **Cartas a Minha Mãe**, aproximadamente na mesma época. Assim, observam-se alguns pontos comuns entre as duas autoras: Harriet B. Stowe e Teresa Cárdenas, além de suas obras **A Cabana do Pai Tomás** e **Cachorro Velho** retratarem as agruras da escravidão

nos Estados Unidos e Cuba, ambas foram homenageadas devido a elas. A primeira pelo sucesso obtido com a venda do livro não apenas em seu país de origem, mas também na Europa junto às acolhidas dadas a ela nesse continente, que a consagrou como escritora e defensora da causa abolicionista. A segunda com os prêmios acima citados e como Harriet, Teresa também é acolhida com aplausos e admiração nos países que a convidam para ministrar palestras, com destaque para o Brasil em que suas obras *Cartas a Minha Mãe* e *Cachorro Velho* se tornaram leituras obrigatórias nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Ela abraçou a causa contra o racismo e a discriminação do negro nas Américas, principalmente em Cuba, onde reside.

Outro ponto comum entre as autoras é que cada uma em sua época sofreu discriminação na luta contra o racismo: Harriet foi processada, acusada de caluniar os donos de escravos em sua obra, perdeu o emprego sendo obrigada a mudar de cidade, conforme dito acima. Teresa denuncia o desprezo pela raça negra nos dias de hoje, não somente em suas obras como também por meio de palestras em vários lugares das Américas. Apesar de dialogarem entre si acerca da escravidão, as obras divergem em seus olhares em relação ao assunto. **A Cabana do Pai Tomás** foi escrita em meados do século XIX por uma mulher branca que se engajou na causa abolicionista, sem, no entanto, nunca ter sido discriminada pela cor de sua pele. Teresa, no entanto, como negra descendente de escravos, traz na pele e na escrita essas marcas e dessa forma, seu olhar é diferente ao retratar a escravidão. Ao contrário de Harriet que vivenciou aquela época podendo assim dar a sua opinião, lutar contra as injustiças aplicadas aos negros, Teresa carrega nos genes o sofrimento e a discriminação de sua raça os quais atravessam um século e meio de distância entre uma obra e outra. Portanto, seu olhar sobre a escravidão é o olhar empático de quem ouviu dos ancestrais e pesquisou através dos livros as histórias das crueldades impostas à raça negra que se inicia no século XIX e estende-se ao XXI onde ela as expõe em **Cachorro Velho**. Zilá Bernd (2007) expõe em seu **Dicionário de Figuras e Mitos da América** os vários sentidos que a palavra escravo abriga, destacando a semelhança de sentido nos diversos dicionários da língua portuguesa. Entre eles, a dos vencidos em guerra ou aprisionados, submetidos à vontade do vencedor. Tais fatos podem ser comprovados por meio da História e da Literatura. Cita-se como exemplo, os romanos que cada povo conquistado através das guerras era transformado em escravo e a epopeia homérica, *Ilíada*, onde o povo troiano foi derrotado e escravizado pelos aqueus (gregos). Quanto à história da escravidão na América, ela inicia alguns anos após a sua descoberta. A lavoura, que se desenvolveu nas diversas colônias, reclamou grande número de braços. No começo, os colonizadores recorreram aos indígenas, mas estes, pelo seu nomadismo, sua rebeldia e pelo amparo dos padres, foram substituídos pelo escravo negro. O Rei Fernando, o Católico, de Aragão, em 1511, declarava que era mais eficiente o trabalho de um negro que de quatro índios. A exploração das minas e, principalmente, as culturas agrícolas (cana-de-açúcar, algodão, fumo e café) que desenvolveram ostensivamente na América foram as responsáveis pela vinda de milhões de negros para o novo continente, cabendo a prioridade na introdução do elemento servil aos espanhóis e portugueses, logo seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. A cana-de-açúcar e o café trouxeram levas para as Antilhas e para o Brasil, enquanto o algodão povoou de escravos os Estados Unidos, fixando-os, principalmente, na região sul.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se que as duas obras comprovam a teoria de Spivak em seu texto **Pode o Subalterno Falar?** (2010) ao se referirem ao olhar dos intelectuais que levantam a bandeira dos subjugados. Segundo Spivak (2010), há dois conceitos de representação diferentes usados por eles: o dos que abraçam a causa e se acham no direito de falar por eles, como é o caso de Harriet Stowe em **A Cabana do Pai Tomás** e dos que falam em

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

causa própria, da raça como Teresa Cárdenas em **Cachorro Velho**, cuja formação intelectual não impede que sejam vítimas de preconceitos nos dias atuais.

REFERÊNCIAS

BERND, Zilá. **Dicionário de Figuras e Mitos Literários das Américas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

CÁRDENAS, Teresa. **Cachorro Velho**. Rio de Janeiro: Pallas, 2010.

CÁRDENAS, Teresa. Teresa Cárdenas: “O Racismo aqui no Brasil é Muito Forte.” Entrevistador: Alessandro Lucchesi. **Gazeta Zero Hora**. Porto Alegre, n. 70, p 6-7, nov. 2016.

MACEDO, José Rivair. **História da África**. São Paulo: Contexto, 2013.

SCHOPENHAUER, Arthur. **Aforismos para a sabedoria de vida**. São Paulo: Edipro, 2010.

STOWE, Harriet Beecher. **A Cabana do Pai Tomás**. São Paulo: Melhoramentos, 1967.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode O Subalterno Falar?** Belo Horizonte: Editora da UFMG. Tradução: Sandra Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa, 2010.

GT 10: FILOSOFIA, ESTÉTICAS E DIFERENÇAS NA EDUCAÇÃO

PROPOSIÇÃO ESTÉTICA: MODELANDO AS SENSIBILIDADES NO TERRITÓRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ROTH, Maura Maria³⁰⁸
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte³⁰⁹
STAMM, Eliana³¹⁰

RESUMO

A pesquisa foi mobilizada pela seguinte questão: como a a/r/tografia por meio das Proposições Estéticas pode contribuir para potencializar sensibilidades e narrativas socioemocionais dos estudantes da EJA? O objetivo foi *compreender as demandas socioemocionais dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo a a/r/tografia, e as Proposições Estéticas como potencializadoras de sensibilidades*. O campo de investigação se deu em uma Escola da Rede Municipal de Ensino do Sul do país com estudantes da Educação de Jovens e Adultos. O método A/r/tográfico, fundamento dessa pesquisa, tem como base as sensibilidades, a interação/observação, o diálogo e como registro a fotografia. Para esse resumo, será apresentado uma das Proposições Estéticas: *Modelando as Sensibilidades*, que teve a modelagem em argila a base para a (re)significação e o aprender com o outro. A análise está ancorada no princípio-compreensivo-interpretativo (Bertaux, 2010), que leva em conta as subjetividades e o gesto criativo. **Palavras-chave:** Sensibilidades. A/r/tografia. Proposição Estética. Educação de Jovens e Adultos.

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), caracteriza-se como um programa educacional voltado à inclusão de uma população que vivenciou de algum modo o fracasso escolar, não tendo acesso ou possibilidades de continuar os estudos no ensino fundamental ou médio em idade regular.

Esses estudantes por vezes são vistos como se estivessem à margem do processo educacional, devido às condições em que foram submetidos na sua trajetória escolar regular, seja por reprovações consecutivas, distorção idade/ano, lacunas no atendimento às suas especificidades, necessidade de trabalho precoce, entre outras situações que compõem esse território particular. Ocorre que quando retornam aos bancos escolares, para dar continuidade aos estudos, se deparam com situações que podem deixá-los vulneráveis, e com forte recorrência de desistência.

Portanto para que a Educação de Jovens e Adultos, seja um ambiente de acolhimento e pertencimento desses estudantes, além de políticas públicas assertivas, é fundamental pensar em Proposições Estéticas e/ou práticas educativas sensíveis, que movimentem os estudantes a pensarem como seres pertencentes do processo educacional.

As Proposições Estéticas, pensadas para esse território, por meio do método A/r/tográfico, possibilitam trabalhar com as diversas linguagens da arte no processo educacional, sejam elas, visuais, sonoras, corporais, entre outras. Podem ser constituídas em práticas que se atravessam na não linearidade, pois visam tornar os processos de aprendizagem atraentes e significativos para esses estudantes. Assim a rotina exaustiva que antecede a chegada na sala de aula, pode ser superada com uma processo de ensinar e aprender criativo e potente.

Para esse Resumo Expandido escolhemos apresentar a Proposição Estética: *Modelando as Sensibilidades*, que objetivou potencializar aspectos sensoriais, cognitivos

³⁰⁸ Universidade da Região de Joinville (Univille). E-mail: mauraroth.adv@gmail.com; Orcid: 0009-0001-2937-4837 <https://lattes.cnpq.br/3276183058634037>.

³⁰⁹ ROTH, Maura Maria. Universidade da Região de Joinville (Univille). pillotto@gmail.com. Orcid: [0000-0003-4497-2285](https://orcid.org/0000-0003-4497-2285). <http://lattes.cnpq.br/3787447361829087>

³¹⁰ Universidade da Região de Joinville (Univille). E-mail: elianastamm@gmail.com. Orcid: 0000-0002-2690-6308. <http://lattes.cnpq.br/3986608558988645>

e emocionais dos estudantes, a fim de expressarem suas ideias e sentimentos de modo interativo. A partir de um ambiente afetivo e acolhedor, os estudantes deram lugar as memórias e narrativas, manifestadas em múltiplas sensações, que de algum diminuiu a ansiedade, uma vez que o manuseio com o material orgânico da argila possibilitou o ato de criar, de relaxar, de tomar consciência de suas capacidades cognitivas e sensíveis. O ato de modelar instigou nos estudantes a escuta de seus devaneios, anseios, rememorando situações em que muitas vezes já haviam sido esquecidas pelo tempo.

METODOLOGIA

A A/r/tografia no território da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é compreendida como pesquisa/viva, uma vez que articula os vários papéis de um pesquisador/a. A própria terminologia da palavra está evidente ao destacar o termo a/r/tografia como metáfora para “Artist (artista), Researcher (pesquisa), Teacher (professor) e Graph (grafia: escrita/representação). Na a/r/tografia saber fazer e realizar se fundem. Elas se fundem e se dispersam criando linguagem mestiça, híbrida” (Dias, 2013, p. 25).

A partir do método A/r/tográfico, foi imprescindível nos primeiros contatos com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o reconhecimento desse território carregado de potencialidade, mas também de tensões e para isso o princípio-compreensivo-interpretativo (Bertaux, 2010) nos amparou, desde a agenda do encontro, que foram os diálogos, até a fase da análise das narrativas, visto que para o método A/r/tográfico está pautado no movimento circular de uma pesquisa.

Assumimos então, o papel de artógrafas, compreendendo que o/a pesquisador/a emerge suas experiências de vida, inquietações, desejos e dúvidas nos processos de fazer pesquisa. Ou seja, não separa vida e pesquisa; tudo é levado em conta durante o percurso, que vai se constituindo à medida que o/a pesquisador/a vai constituindo identidades no pensar e fazer pesquisa com o outro.

A pesquisa a/r/tográfica se desloca de modo rizomático; não há centralidade e sim teias que se atravessam entre um ponto e outro. Como afirma Deleuze; Guattari (2011, p. 48) (...) um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inte-ser, intermezzo”.

Dessa forma, a Proposição Estética: *Modelando as sensibilidades* foi construída por muitas mãos que modelavam, não somente a argila, mas a vida como processo de aprendizado sobre si e sobre o outro. Uma experiência que se fez no caminhar, nas problematizações e nas demandas socioemocionais trazidas por cada um de nós e por todos/uno.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A experiência com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), fundamentada na pergunta inicial de como a A/r/tografia por meio das Proposições Estéticas pode contribuir para potencializar sensibilidades, se deu por perceber as fragilidades desse território e a necessidade de criar possibilidades para que as demandas sociais se apresentassem como potência de vida (Meira; Pillotto, 2022).

O território da Educação de Jovens e Adultos, congrega ações e comportamentos de diversos contextos culturais, conceito este que se afina as ideias do geógrafo brasileiro Milton Santos (2001) ao dizer que no território se permite a emergência de outros modos de vida e de relações. E assim, “o espaço geográfico não apenas revela o transcurso da história como indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira consciente (Santos, 2001, p. 80).

Esse é um lugar também de pertencimento, constituído de experiências, trocas, e relações afetivas, e por isso é vivo e constante. E como afirma Santos (2001, p. 96) “quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população”. Um lugar que possibilita a construção de

saberes e sentires, mas que também está envolto em conflitos, inquietudes, dúvidas, angústias e todo tipo de sentimento provido das relações com o outro e consigo mesmo (Meira; Pillotto, 2022).

Diante disso ressaltamos a importância dos estudantes da EJA se sentirem pertencentes e incluídos no espaço educacional para que assim possam compreender melhor a sua realidade, significando-as cotidianamente e ativando as suas potencialidades. Para isso como bem nos expõe Arroyo (2017) a educação precisa ser um lugar colaborativo e solidário, que não apenas privilegie os conteúdos, mas também repertórios para saber lidar com as demandas socioemocionais que diariamente se apresentam na existência humana.

A Proposição Estética, *Modelando as Sensibilidades*, possibilitou uma experiência potente para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, pois foi pensada, tendo como base as demandas socioemocionais captadas a partir das singularidades de cada estudante e aos processos de coletividade.

Por meio do método a/r/tográfico, tendo como base as sensibilidades, foram ativados modos de percepções dos estudantes junto com as memórias – histórias de vida de vida. Foi um entrelaçamento de afetos, mobilizados pela escuta e interações dos estudantes e das pesquisadoras.

Ao entrarem em contato com a argila, os estudantes sentiram a textura da argila, tateando a sua organicidade e as sensações advindas dela: volume, calor, peso, considerando sua força e fragilidade. A maioria dos estudantes não tiveram contato com a argila anteriormente e no início aconteceu certo estranhamento, que após os primeiros momentos se dissipara, transformando-se construção poética. Até os estudantes mais introvertidos, criaram suas produções deixando a imaginação fluir, pois como afirma Krauss (1988, p. 6), a escultura “é um meio de expressão peculiarmente situado em junção entre repouso e movimento, entre o tempo capturado e a passagem do tempo”.

Nas narrativas dos estudantes, foi visível as mais diversas sensações, desde a diminuição da ansiedade, prazer em trabalhar com algo que é da natureza e a possibilidade de criar formas. Aqui trazemos algumas narrativas dos estudantes durante ao Proposição: modelando Sensibilidades: “diante da minha produção descobri um talento que nem imaginava” (estudante A, 2023); e outro continuou: “precisei pensar sobre o que fazer, e nesse processo esqueci dos meus problemas e relaxei, interagindo com os colegas que ainda não conhecia” (estudante B, 2023). As narrativas reiteram o que diz Krauss (1998, p.97) sobre a modelagem: “explora e confunde o conhecimento prévio, projetando seu próprio significado”, pois instiga e nos situa nos espaços de sensibilidades.

Observamos que durante a ação de modelar, muitos estudantes se manifestaram e uma das narrativas nos chamou a atenção: “pensei que pela minha idade não tinha mais talento, mas vi que consegui e vi também nos jovens que estão aqui comigo tanta capacidade...que gostaria que os meus filhos tivessem essa oportunidade; o trabalho foi muito bonito” (estudante C). A narrativa nos remeteu imediatamente ao mestre Paulo Freire (1980), que vivenciou a Educação de Jovens e Adultos de modo crítico, compreendendo que a melhor proposta educativa é aquela que se torna artefato, tanto dos professores quanto dos estudantes, tornando os conceitos e conteúdos atraentes para ambos.

A compreensão de quem são esses estudantes, quais são as suas fragilidades e suas potencialidades é um meio capaz de contribuir na formação de cidadãos críticos/sensíveis, que criam os seus próprios arquivos pessoais e coletivos a partir de subjetividades e possibilidades diversas que a vida vai desenhando. A Proposição Estética: modelando as sensibilidades oportunizou nosso encontro com os estudantes e a comunicação intergeracional - o conhecimento de gerações diferentes por meio das histórias de vida e das construções poéticas. Ao finalizarmos uma pesquisa não somos mais nós mesmos. Cada um de nós, pesquisadoras e partícipes nos reconhecemos no

outro; fomos aspirados, mudados e multiplicados em outros de nós (Deleuze; Guattari, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um lugar de diversidades e tensões, mas também de potencialidades. Os estudantes da EJA trazem consigo situações diversas, que precisam ser compreendidas, a fim de que professores/as e pesquisadores/as possam mobilizá-los ao prazer de aprender, motivando-os a continuar na escola. Quando os estudantes se sentem pertencentes ao espaço educacional, entendem e interpretam melhor sua realidade, significando-as cotidianamente.

Nesse sentido, a sensibilidade pode guiar as Proposições Educativas, tornando-se potente no processo de comunicação e aprendizagem. O olhar atento e sensível do professor/a e pesquisadores/as para com os estudantes da EJA e vice-versa podem constituir-se em troca de experiência firmadas na ação colaborativa. Espaço esse, para uma educação de direito e de fato humanizadora, que une os aspectos sensíveis aos cognitivos.

Assim, a compreensão de quem são os estudantes da EJA, quais são as suas fragilidades e suas potencialidades é um instrumento capaz de contribuir na formação de cidadãos críticos/sensíveis, que criam os seus próprios arquivos pessoais e coletivos a partir de subjetividades e possibilidades diversas que a vida vai desenhando.

A A/r/tografia possibilitou em nossa pesquisa experienciar com outras possibilidades desconhecidas. Nesse sentido para o a/r/tógrafo, as perguntas são tão importantes quanto as respostas, pois potencializam a compreensão dos fenômenos. Nesse processo, os movimentos acontecem a partir de um conjunto de pensamentos e sentidos, criados por novas percepções e compreensões sobre o que está sendo investigado.

Os vínculos construídos na pesquisa estiveram presentes como elemento fundamental para as ações criativas e inventivas, pois são as interações que tornaram as narrativas alinhadas com o processo de compreensão das demandas socioemocionais dos estudantes da EJA.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel G. **Passageiros da noite**: do trabalho para a EJA: Itinerários pelo direito a uma vida justa. Petrópolis: Vozes. 2017.

BERTAUX, Daniel. **Narrativas de vida**: a pesquisa e seus métodos. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010.

DELEUZE, Giulius; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs**: capitalismo e esquizofrenia. Tradução: Aurélio Guerra Neto et alii. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011.

DIAS, Belidson. A/r/Tografia comometodologia e pedagogia em artes: uma introdução In: DIAS, Belidson; Irwin, Rita L. (Orgs.). **Pesquisa educacional baseada em arte**: a/r/tografia. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2013 (p.21-26).

FREIRE, Paulo. O Homem e Sua Experiência/Alfabetização e Conscientização. In: FREIRE, Paulo. **Conscientização**: teoria e prática da libertação - uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1980 (p. 13-50).

KRAUSS, Rosalind. **Caminhos da escultura moderna**. Tradução: Julio Fischer. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1998.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

MEIRA, Marly; PILLOTTO, Sílvia. **Arte, afeto e educação: a sensibilidade na ação pedagógica.** Porto Alegre: Zouk, 2022.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização** (do pensamento único à consciência universal) Rio de Janeiro: Record, 2001.

GESTOR ESCOLAR E BUROCRACIA: A DISCRICIONARIEDADE ÉTICO-POLÍTICA NA AFIRMAÇÃO DA ACCOUNTABILITY

MENEZES, Hermeson Claudio Mendonça³¹¹

NARDI, Elton Luiz³¹²

RESUMO

Este estudo, desdobramento de pesquisa em rede (envolvendo cinco capitais do Brasil – uma em cada região geográfica do país), investiga a afirmação da *accountability* na educação, focando na percepção de gestores escolares em duas escolas de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Utilizando as teorias da Burocracia de Nível de Rua e da Burocracia de Médio Escalão, o estudo explora como esses agentes interagem com o contexto sociopolítico e normativo. Os resultados revelam que os gestores exercem discricionariedade ético-política ao adaptar as políticas educacionais, moldando, na medida do possível, sua execução às realidades locais. Essas adaptações influenciam a afirmação da *accountability*, ponderando que as políticas públicas podem ser ajustadas para adequar-se às limitações e possibilidades enfrentadas pelos gestores e pela comunidade escolar. Assim, o estudo contribui para a análise e compreensão da afirmação da *accountability* e das políticas educacionais.

Palavras-chave: *Accountability*. Gestor Escolar. Discricionariedade. Burocracia.

INTRODUÇÃO

Este artigo centra-se no debate sobre afirmação da *accountability* na organicidade e operacionalidade do Estado, considerando a *práxis accountability* no âmbito das políticas educacionais, com foco particular no município de Florianópolis/SC. O estudo, desdobramento de uma pesquisa em rede nacional – envolvendo outras quatro capitais (Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Palma/TO e São Paulo/SP)³¹³ – se inspira nas ciências sociais à procura de caminhos epistemológicos para a análise do processo (acontecimento e/ou fenômeno) de afirmação da *accountability* na sociabilidade e dinâmica do Estado neoliberal e gerencial.

O estudo parte das teorias pioneiras de Lipsky (2019) sobre a *Burocracia de Nível de Rua* (BNR) e de Lotta (2015) sobre a *Burocracia de Médio Escalão* (BME). Essas concepções possibilitam-nos enxergar os gestores escolares como agentes diretamente responsáveis pela intermediação da política, BME, e como atores responsáveis pela entrega da política aos seus executores finais, BNR. Ao destacar a atuação e percepção dos agentes na implementação das políticas, trazemos à tona suas percepções, ideais e valores, bem como a realidade social e organizacional em que atuam.

Portanto, ao analisar como os diretores exercem sua discricionariedade, entendemos não apenas as práticas de gestão, mas também as implicações ético-políticas que emergem desse processo, contribuindo assim para um debate mais amplo sobre a complexidade que envolve a afirmação da *accountability* na estrutura e funcionamento do Estado.

O artigo encontra-se dividido em três seções além desta introdução. A seção seguinte apresenta a metodologia da pesquisa maior e deste estudo, em particular. Na terceira seção, discorreremos sobre a implementação de políticas públicas e abordamos as teorias da BNR e BME em diálogo com os resultados da pesquisa. Por último, tecemos as considerações finais.

³¹¹ Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). hermeson.cm.menezes@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8278-3410>, <http://lattes.cnpq.br/7147953505190877>.

³¹² Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). elton.nardi@unoesc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-7706-3585>, <http://lattes.cnpq.br/0542472765694403>

³¹³ A pesquisa conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processo nº 407527/2021-4.

NAVEGANDO EM ÁGUAS PROFUNDAS: PERCURSO METODOLÓGICO

Iniciando *in media res*, a pesquisa principal, que serve de base para este estudo, tem por objetivo geral analisar as ações político-práticas promovidas pelos governos municipais em consonância com políticas de regulação educacional orientadas por resultados, com foco na consolidação da *accountability* como mecanismo de gestão da educação pública e seus impactos na democratização da gestão escolar.

Tendo por *lócus* cinco capitais brasileiras (Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Palmas/TO e São Paulo/SP – uma de cada região geográfica do país), a pesquisa está estruturada em três etapas principais: [1] levantamento, sistematização e análise da produção bibliográfica que embasa a *accountability*; [2] levantamento e sistematização de documentos sobre gestão da educação pública, além de discursos, matérias, notícias, programações oficiais, orientações e entrevistas, dentre outros que possibilitem auscultar medidas político-práticas deflagradas por governos municipais para a afirmação da *accountability*; [3] entrevistas semiestruturadas com gestores escolares.

Para as entrevistas com 15 gestores de redes municipais, adotamos como critério de seleção a localização das unidades escolares, duas escolas do centro e uma da periferia em cada município. O fio condutor das perguntas entrelaça cinco elementos: a) percepção e adaptação por parte dos gestores às demandas por resultados educacionais; b) as inter-relações das avaliações externas em larga escala com outras ferramentas de *accountability*; c) encaminhamentos político-práticos oficiais propulsores de condições, em nível de rede, para o alcance de resultados educacionais; d) tensões internas na escola e na gestão escolar; e) compatibilidade entre busca por resultados e gestão democrática.

A análise crítica das entrevistas, cotejadas com achados bibliográfico-documentais, dentre outras fontes, visa avaliar os efeitos da afirmação da *accountability* na democratização da gestão escolar. A interpretação desse material, amparada na *Análise Crítica do Discurso*, conta com o suporte metodológico de Fairclough (2016), dentre outros autores/teóricos.

Levando em conta essas balizas, introduzimos no artigo as concepções teóricas da *Burocracia de Nível de Rua* – BNR (Lipsky, 2019) e da *Burocracia de Médio Escalão* – BME (Lotta, 2015). Com essas lentes teórico-metodológicas, buscamos analisar a afirmação da *accountability* considerando dois fios que se inter cruzam: i) a discricionariedade ético-política de dois gestores escolares da Rede municipal de Florianópolis; ii) a percepção e adaptação por parte dos gestores às demandas por resultados educacionais.

Assim, a próxima seção destaca a fundamentação teórica e DISCUSSÃO em torno da afirmação da *accountability*, considerando a atuação dos burocratas, ação que depende tanto de características individuais como de fatores institucionais/organizacionais que influenciam suas tomadas de decisões ético-políticas.

CONSTRUINDO PONTES: BUROCRACIA DE NÍVEL DE RUA E DE MÉDIO ESCALÃO PARA O ESTUDO DA AFIRMAÇÃO DA ACCOUNTABILITY

A gestão da rede municipal de ensino de Florianópolis tem na Secretaria Municipal de Educação (SME) como órgão responsável por organizar, administrar e supervisionar as ações educacionais, conforme estabelecido pela legislação vigente (Florianópolis, 2021). Em 2023, a rede municipal contava com 37.831 matrículas, distribuídas entre diferentes etapas da educação básica (Educação Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), e um corpo docente de 2.445 profissionais, que atuam em 125 estabelecimentos de ensino (Brasil, 2024). Essa estrutura reflete a complexidade da Rede, que tem a responsabilidade de atender às necessidades de uma população estudantil ampla e diversificada.

Segundo Lotta (2015, p. 93), a implementação de políticas públicas é definida como “a interação entre atores no interior dos ambientes institucionais e relacionais presentes

nas comunidades políticas”. As dinâmicas políticas, portanto, resultam de interações, “tendo em conta os constrangimentos” nas instituições e redes de relações pessoais e institucionais. A autora argumenta que “as políticas são implementadas pela burocracia em interação, ou seja, não há mais apenas um agente responsável por todo o processo, mas um sistema”.

Em sua revisão de literatura sobre políticas públicas, Lotta (2015) destaca que a fase de implementação é frequentemente negligenciada pelos pesquisadores. Para superar essa lacuna, ela identifica duas abordagens para a análise dessa fase: a primeira destaca o estágio da implementação como um processo de interação entre diferentes interlocutores; a segunda enfoca os valores e referenciais desses atores e sua relação com a discricionariedade durante a implementação – esse último elemento corresponde “a discricionariedade dos burocratas, considerando o que eles levam em conta para a construção de suas ações e como os diversos fatores e relações influenciam no exercício da discricionariedade” (p. 194).

Oliveira (2012) também defende a discricionariedade como um elemento essencial para a implantação – sucesso ou fracasso – de políticas públicas, argumentando, a partir de sua relação com a burocracia e organização, que as regras formais não cobrem todas as situações concretas, tornando necessário que os agentes adaptem suas decisões à realidade. Lotta e Pavez (2009) afirmam que, ao longo do processo de implementação de uma política, desenvolve-se um complexo de ações, com múltiplos ciclos de formulação e adaptação nos mais distintos níveis administrativos. Dessa forma, as políticas são transformadas pelos diversos atores envolvidos, que criam regras como um ideal normativo, ajustando as políticas formuladas de maneira centralizada, uma vez que a adaptação é essencial para o sucesso da política.

Eis que a análise das burocracias é fundamental para compreender a dinâmica entre os agentes que operam em diferentes níveis da administração pública. Logo, as teorias de Lipsky (2019) sobre a BNR e de Lotta (2015) sobre a BME oferecem um arcabouço teórico para a investigação das práticas e desafios enfrentados por esses agentes e para a própria compreensão da afirmação da *accountability*.

Lipsky (2019) introduziu o conceito de BNR para descrever os trabalhadores que interagem diretamente com os cidadãos, como professores, policiais e assistentes sociais. Esses agentes, que operam na linha de frente da administração, possuem uma significativa margem de discricionariedade em suas ações, o que lhes permite adaptar as políticas às necessidades e realidades dos usuários. A BNR é caracterizada pela flexibilidade e pela capacidade de inovação, uma vez que os burocratas enfrentam situações imprevistas que exigem decisões rápidas e contextualizadas.

Já o conceito de BME, teorizado por Lotta (2015), se refere a agentes que ocupam posições intermediárias na hierarquia, como gerentes e diretores. Esses profissionais são responsáveis por implementar as diretrizes estabelecidas pelas esferas superiores e, ao mesmo tempo, desempenham um papel crucial na adaptação dessas políticas ao contexto local, mediando entre as demandas centrais e as condições reais de execução.

Os gestores escolares transitam entre essas duas arenas, atuando como agentes implementadores que operam tanto na BNR quanto na BME. Essa dualidade se manifesta na sua função de mediadores entre as diretrizes políticas e a realidade escolar. Por um lado, eles devem interpretar e aplicar as políticas educacionais estabelecidas pelas autoridades superiores, o que os posiciona na esfera da BME. Por outro, ao lidar diretamente com professores, estudantes e a comunidade, eles exercem a discricionariedade típica da BNR, adaptando as políticas às especificidades de suas instituições. Essa transição entre as duas esferas é crucial para a eficácia da implementação das políticas educacionais.

Destaque-se que o processo de afirmação da *accountability* na rede municipal de Florianópolis é marcado por iniciativas relacionadas à gestão por resultados, sendo

possível que a criação da Prova Floripa, em 2007, constitui um marco dessa política. A prova, ao longo dos anos, passou por reformulações, migrando de uma avaliação com questões abertas e correção interna para um modelo de avaliação de larga escala, elaborado e aplicado por agentes externos à Rede (De Lima; D'Agostini, 2019).

No ano de 2017, a Prova Floripa deixou de ser aplicada, porém o princípio de gestão por resultados e a centralidade da avaliação externa foi mantido na política educacional do município, fato atestado, por exemplo, pelo Plano Municipal de Educação de 2015-2025 (Florianópolis, 2016), que define como uma das metas a melhoria da qualidade da educação básica, associada à obtenção de boas médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Nesse entremeio, avaliações como a Prova Brasil, tornaram-se centrais para orientar o planejamento estratégico e pedagógico das escolas.

Embora a lógica de regulação se mostre hegemônica na organicidade do Estado, os discursos dos gestores entrevistados indicam que essa política é tencionada por valores ético-políticos – em outros termos, valores e princípios éticos em conexão com a *práxis* das ações políticas, que reverberam na organização social. Essa dialética está na base da construção de uma *cultura accountability*, fenômeno que sedimenta a afirmação da *accountability*. Em seus discursos, os gestores apresentam uma variedade de percepções, que oscilam entre a aceitação (concordância) e o questionamento (com adaptação), sobre o papel das avaliações externas e as pressões por resultados. O gestor GE/Fpolis-A, por exemplo, na esteira da obrigatoriedade da avaliação, destaca sua importância não apenas como um meio de medir o desempenho dos professores, mas como uma ferramenta para compreender o processo de aprendizagem: “temos que preparar os professores, que essa avaliação não acarreta apenas avaliar o professor, e sim, todo o processo ao longo do aprendizado dos estudantes”.

Essa visão sugere uma abordagem pedagógica que transcende a mera quantificação de resultados, alinhando-se com a função do gestor como um agente que busca integrar as diretrizes políticas à realidade escolar. Essa abordagem sugere uma visão mais ampla e estratégica, típica de um burocrata de médio escalão, que está envolvido na implementação de políticas e na gestão de processos, em vez de se limitar a tarefas operacionais e de execução, que seriam mais características de um burocrata de nível de rua (como um professor).

Em contrapartida, o gestor GE/Fpolis-C reconhece a utilidade dos dados gerados pelas avaliações para planejar e avaliar as práticas escolares, mas também critica a pretensa eficácia das provas: *às vezes, a prova não reflete a realidade da escola*. Essa observação ressalta uma crítica comum às avaliações externas, que podem distorcer a realidade escolar. Aqui, a discricionariedade dos gestores se torna evidente, pois eles precisam interpretar e adaptar as políticas educacionais às suas realidades locais, refletindo a tensão entre as diretrizes superiores e as necessidades específicas de suas comunidades.

Isso fica evidente no discurso dos gestores ao externarem visões distintas da SME, sobre como a prestação de contas e a responsabilização – que incluem tanto prêmios quanto sanções, instrumentos presentes em uma *accountability* de resultados – deve ser executada. Os gestores demonstram reservas quanto à divulgação de resultados, o que indica uma hesitação sobre a forma como esses dados são apresentados e utilizados. Eles levantam questões como: “Eu me questiono se deve haver esse ranqueamento, [pois] essa avaliação é momentânea” (GE/Fpolis-A) e ponderam que a divulgação dos resultados “gera concorrência desnecessária” entre escolas e Redes (GE/Fpolis-C).

Embora os gestores tenham reservas e opiniões divergentes sobre a política de bonificação e de publicização, eles não expressam críticas diretas ou contundentes. Em vez disso, externam apenas uma certa cautela ou hesitação em relação à meritocracia e à forma como os resultados são apresentados. Isso pode refletir uma tentativa de manter

uma postura diplomática ou evitar conflitos abertos com a SME, em relação à política em questão.

A tensão entre a meritocracia e a pedagogia é um reflexo da posição dos gestores como burocratas de nível de rua, que, ao lidarem diretamente com a comunidade escolar, sentem a pressão por resultados, mas também a necessidade de um ambiente educacional que priorize o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes. A sua atuação não é apenas uma questão de seguir diretrizes, mas também de interpretar e adaptar essas diretrizes às demandas e desafios que surgem no ambiente escolar. Essa discricionariedade, portanto, alinhada a uma *moral accountability* (difundindo valores e princípio ético-morais), tensiona os gestores a responderem às necessidades específicas da comunidade escolar.

Eis que a política de avaliação externa de larga escala, ao incorporar elementos de prestação de contas e responsabilização, reflete dinâmicas que afirmam a *accountability*. Assim, os gestores, seja enquanto BNR ou BME, orientam suas ações por valores, ou melhor, por uma *práxis accountability* (*práxis* enquanto interdependência entre teoria e prática, na qual o sujeito, ao agir sobre o mundo, modifica tanto a realidade quanto a si próprio) moldam suas interações com professores e usuários da política. Essa *práxis*, que pode alargar ou estreitar as políticas educacionais, é crucial para as condições de afirmação da *accountability*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A *accountability*, longe de ser um conceito meramente teórico, se manifesta de forma concreta nas relações entre as instâncias do poder público e os Burocratas de Nível de Rua e os de Médio Escalão, sujeitos responsáveis pela execução e/ou supervisão das políticas educacionais, criando desafios para a regulação da educação. Nesse sentido, se por um lado, as políticas públicas em Florianópolis se mostram atreladas à lógica de responsabilização que prioriza a gestão por resultados; por outro, evidenciam a complexa relação entre os gestores escolares e a política educacional, destacando a discricionariedade ético-política que estes exercem ao adaptar as diretrizes às realidades locais. É na dialética desse movimento que se processa a afirmação da *accountability*, como um princípio central na administração pública.

Dito isso, evidencia-se que as escolhas teórico-metodológicas adotadas neste estudo se mostram frutíferas para o desenvolvimento de análises das interações entre os agentes implementadores e o contexto em que atuam. Essa abordagem possibilita uma compreensão mais rica das nuances que permeiam a implementação das políticas, revelando como as idiosincrasias locais moldam a interpretação e a execução das diretrizes educacionais.

Em suma, este trabalho contribui para o entendimento de que os gestores escolares não são meros executores de políticas, mas sim agentes ativos que, ao interagir com seu contexto, têm o poder de influenciar o desempenho das políticas educacionais, logo da própria afirmação da *accountability*. Reconhecer essa dialética é fundamental para a construção de um sistema educacional justo e com qualidade, que atenda às necessidades específicas de cada comunidade escolar. Por fim, temos que a continuidade dos estudos nessa área demonstra-se ser relevante, para adensar o conhecimento sobre as dinâmicas da *accountability* e da gestão educacional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Sinopse Estatística da Educação Básica 2023**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2024.

DE LIMA, Thiago Salgado Vaz; D'AGOSTINI, Adriana. Avaliação externa na rede municipal de Florianópolis: amestramento do trabalho docente pelo capital. **Roteiro**, Joaçaba, v. 44, n. 3, p. 1–26, 2019.

FAIRCLOUGH, Norman. **Discurso e mudança social**. 2. ed. Brasília, DF: Ed. UnB, 2016.

FLORIANÓPOLIS. Lei Complementar n. 706, de 27 de janeiro de 2021. Institui normas gerais para o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis. **Diário Oficial do Município de Florianópolis**, Florianópolis, 27 jan. 2021.

FLORIANÓPOLIS. Plano Municipal de Educação de 2015-2025. **Diário Oficial do Município de Florianópolis**, Florianópolis, 15 jun. 2016.

LIPSKY, Michael. **Burocracia de nível de rua**: dilemas do indivíduo nos serviços públicos. Brasília: Enap, 2019.

LOTTA, Gabriela S. **Burocracia e implementação de políticas de saúde**: os agentes comunitários na estratégia saúde da família. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2015.

LOTTA, Gabriela S.; PAVEZ, Thais. **Agentes de implementação**: mediação, dinâmicas e estruturas relacionais. Rio de Janeiro: LASA (Associação de Estudos Latino-Americanos), 2009.

OLIVEIRA, Antonio. Burocratas da linha de frente: executores e fazedores das políticas públicas. **Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 6, p. 1551-1573, nov./dez. 2012.

ÁGAPE E AS EXPERIÊNCIAS DE PENSAMENTO FILOSÓFICO NO JARDIM DE INFÂNCIA

LIZ, Cinthia de³¹⁴
VICENZI, Vinicius Bertoncini³¹⁵

RESUMO

Este relato de experiência parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, na fase de campo, e descreve os primeiros encontros filosóficos com uma turma de pré-escola em um contexto educacional marcado pela escolarização precoce. Com base em uma perspectiva pós-estruturalista da filosofia da infância, o objetivo da pesquisa é compreender como o ato de pensar com as crianças pode oferecer um novo olhar sobre o modo como elas são concebidas nas práticas curriculares da Educação Infantil. O texto também aborda o papel de Ágape, um personagem lúdico, que vem facilitando essas reflexões e diálogos filosóficos. Este relato ressalta a importância de criar espaços que favoreçam o questionamento e o encontro genuíno entre crianças, professores e o mundo, além de destacar a necessidade de práticas pedagógicas que valorizem o pensamento crítico, as interações e as descobertas infantis, em contraponto às práticas neoliberais de competição e individualismo.

Palavras-chave: Filosofia. Pré-escola. Pensamento. Experiências.

INTRODUÇÃO

O projeto “A Filosofia como Possibilidades de Experiência na Pré-escola” surgiu de inquietações quanto à crescente escolarização precoce na Educação Infantil, voltada para atividades de papel e preparação para o primeiro ano do ensino fundamental. Observando um distanciamento das experiências sensíveis, interações e descobertas, tão próprias das infâncias, percebi a urgência de repensar nossas concepções e práticas pedagógicas. Influenciada por perspectivas pós-estruturalistas e pela filosofia da infância, comecei a questionar os paradigmas neoliberais que transformam a educação em uma arena de competição e preparo para o mercado, negligenciando a importância do cuidado de si, do encontro e do bem comum.

Inspirada por autores como Walter Kohan, Loris Malaguzzi e Jorge Larrosa, tenho desenvolvido uma pesquisa de mestrado que propõe rodas de “pensação” filosófica com crianças, nas quais a troca de ideias, o questionamento e a escuta ativa são centrais. Através dessa experiência, pretendo investigar como pensar com as crianças pode transformar o olhar sobre elas nas práticas pedagógicas. A criação do personagem Ágape, foi um dos elementos-chave para aproximar as crianças do pensamento filosófico de forma lúdica, ajudando a instaurar um ambiente de descoberta e reflexão.

Nesse contexto, os encontros de filosofia foram concebidos como uma tentativa de ressignificar o papel da educação infantil, criando um espaço de reflexão onde o pensamento filosófico pudesse ser experimentado como uma prática cotidiana de diálogo, questionamento e descoberta, em que as crianças podem expressar suas próprias perspectivas, sendo vistas e ouvidas em suas complexidades.

A FILOSOFIA COMO ESPAÇO DE ENCONTRO E PENSAMENTO

A crescente pressão pela escolarização precoce é uma das consequências da lógica neoliberal que tem permeado as práticas educacionais. Ao priorizar atividades de

³¹⁴ Mestranda em Educação- Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), Lages, SC, Brasil. cinthializ@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0005-9007-7080>, <http://lattes.cnpq.br/0074378052177892>

³¹⁵ Doutor em Filosofia. Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), Lages, SC, Brasil. viniciusvicenzi@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-8208-2131>, <http://lattes.cnpq.br/0188898377476149>

alfabetização e competências competitivas desde a infância, o sistema educacional acaba por suprimir a essência do brincar, do pensar e do experimentar.

Esse processo de antecipação pode gerar diversos prejuízos. A ênfase em resultados e competências pode desencadear ansiedade, frustração e sentimento de inadequação nas crianças que não atingem as metas estabelecidas, prejudicando sua relação com o estudo, o conhecimento e impactando sua autoestima.

Outro prejuízo está na limitação do pensamento crítico. Ao focar em uma educação na qual o professor pergunta e ensina e a criança busca respostas “certas” e absorve conteúdos predeterminados, as crianças perdem oportunidades de experiências que aguçam a curiosidade, a criatividade e o pensamento reflexivo. A filosofia com crianças, por exemplo, valoriza o processo de questionamento e a construção coletiva de conhecimento, enquanto o modelo neoliberal reduz essas possibilidades ao se concentrar em desempenho individual e competitivo. Isso pode levar à formação de sujeitos mais conformistas e menos dispostos a desafiar discursos normalizantes e propor novas maneiras de entender o mundo, além de diminuir o potencial de criar interações sensíveis e significativas nas relações humanas, entre crianças, professores e com o próprio conhecimento. O que se perde, então, é a experiência do encontro, do cuidado e da afetividade, aspectos essenciais para uma educação mais humanizadora e transformadora.

Walter O. Kohan, em seu trabalho de “Filosofia com Crianças”, propõe um espaço onde o diálogo é o ponto central. A filosofia é pensada não como a busca por definições fixas, ou tidas como “verdades”, mas como um encontro com o desconhecido, com as perguntas que movem o pensamento. Kohan argumenta que “pensar é encontrar-se com novas ideias” (Kohan, 2005, p. 209), numa troca que abre espaço para o inusitado e o inesperado, o que faz com que a filosofia se torne uma prática viva, especialmente significativa para as crianças que estão em constante descoberta do mundo.

Loris Malaguzzi, criador da abordagem pedagógica de Reggio Emília, inspira o projeto pela sua “Pedagogia da Escuta”, em que coloca a criança como centro do processo educacional, valorizando sua curiosidade, seus questionamentos e suas formas de expressão. Essa pedagogia é construída sobre a ideia de que a criança possui “cem linguagens” (Malaguzzi, 1999, n.p.) para se comunicar e que o papel do professor é criar um ambiente que propicie essas vozes serem ouvidas e valorizadas. Malaguzzi me fez refletir profundamente sobre a importância de estar “mais atenta do que bem-intencionada” (Gomes, 2017, p. 48), desacelerando o ritmo para que realmente pudéssemos ouvir e sentir as crianças e talvez nos libertarmos dos padrões arraigados e incentivados por esta “sociedade do cansaço” (Han, 2015), assumindo uma postura mais lúdica e mais leve diante da existência, do mundo e da educação, abraçando o inesperado, a abertura, o imprevisto, o imperfeito, o efêmero, o encontro, o vivido, o sentido e o presente.

Jorge Larrosa oferece uma compreensão mais sensível do ato de experienciar, refletindo sobre como a educação pode ser um encontro com aquilo que nos afeta. Ele sugere que, na educação, o saber acontece quando algo nos atravessa, nos provoca e nos transforma. Sua ideia de que “isso que me passa” (Larrosa, 2011, p. 5-6) não é algo que simplesmente ocorre, mas algo que nos transforma profundamente, ressoa no projeto, especialmente na criação do personagem Ágape, que foi pensado para envolver as crianças de maneira dinâmica e menos hierárquica.

ÁGAPE: E A EXPERIÊNCIA DE PENSAMENTO EM FILOSOFIA

Ágape tem como missão provocar nas crianças o desejo de explorar, perguntar e pensar sem a necessidade de respostas prontas, bem como incentivar esse processo de reflexão e diálogo junto às crianças. Ele simboliza essa curiosidade infantil, sendo uma figura que ajuda a aproximar as crianças do pensamento filosófico de forma lúdica e sensível, ao mesmo tempo em que me transforma em um ser outro, um eu fora de mim,

permitindo este afastamento entre a professora da turma e a pesquisadora. Ágape foi uma criação minha, em um momento infante de criatividade e significações. Em suas características traz uma lâmpada na cabeça, simbolizando o surgimento de ideias; uma capa com um ponto de interrogação, representando o poder das perguntas, braços em forma de símbolo do infinito, remetendo às infinitas possibilidades do pensamento e um livro nas mãos, que denota a sabedoria e onde ele anota todas as descobertas feitas junto às crianças nas rodas de pensação.

A partir dessa base teórica e da criação do Ágape, os encontros em filosofia têm sido marcados com o propósito de cultivar o hábito do pensar nas crianças, dando-lhes o tempo e o espaço para fazer perguntas, refletir e compartilhar suas ideias, suas experiências e visões de mundo. Nesse processo, não só as crianças são transformadas, mas também eu, como professora e pesquisadora, tenho experimentado uma nova forma de olhar e ouvir, em que o ensino é sempre um encontro.

É importante neste momento falar que os nomes que apareceram neste relato de experiência foram escolhidos pelas crianças de modo a cumprir com o compromisso de ética em pesquisa, embora seja questionável este processo, já que defendemos essas vozes como potentes para o mundo teórico e científico.

Na primeira sessão, realizada no dia 28/08/2024, na biblioteca da escola, um personagem chamado Ágape foi apresentado às crianças participantes desta pesquisa de mestrado em andamento como um novo amigo enviado pela “fada Lili”, já familiar na turma devido à prática de introdução de elementos lúdicos através de um baú mágico. As crianças, desde o início, demonstraram uma grande paixão e curiosidade, imediatamente se conectando ao personagem de forma intensa, com muito alvoroço, risadas e tentativas de interagir diretamente com Ágape, demonstrando o impacto positivo no engajamento das crianças.

Um dos pontos interessantes observados foi a rapidez com que as crianças começaram a tratar Ágape como uma entidade separada da professora/pesquisadora, registrando-o como “outro” e não apenas como uma extensão de mim. Houve uma tentativa de criar regras e organizar a interação, como quando o Neimar Jr. interveio dizendo: “Deixa o guri, deixa o guri”, referindo-se ao Ágape, e o comentário do Homem-Aranha Vermelho, que ao insistir que aquela voz do personagem vinha da professora, mas mesmo assim o tratou como alguém diferente.

As perguntas direcionadas ao Ágape, como: “Quantos anos você tem?” e “Você veio do outro planeta Terra?”, mostram que as crianças realmente gostaram da ideia de que ele era um personagem independente, com uma história e um papel único naquele espaço.

Este primeiro encontro com o Ágape foi focado no tema do pensamento. O Ágape dinamizou uma série de imagens para provocar uma discussão sobre o que é o pensamento e como ele surge. No entanto, foi notável que o foco das crianças, apareceu mais no próprio Ágape do que nas imagens que ele trouxe. Isso reflete o poder de atração do personagem e sugere que ele ainda estava em processo de ser aceito plenamente como um mediador das DISCUSSÃO filosóficas, em vez de ser apenas uma figura lúdica. Essa motivação inicial pode ter ofuscado a tentativa de aprofundar o tema filosófico naquele primeiro encontro, mas foi um passo importante para introduzir a dinâmica das discussões futuras.

O impacto inicial do Ágape nas rodas de filosofia foi, sem dúvida, positivo. As crianças ficaram à vontade para falar, questionar e interagir de forma espontânea. Entretanto, observei que algumas crianças ainda ficaram muito empolgadas com a novidade do personagem, o que dificultou um aprofundamento imediato nos conceitos sobre o pensamento.

Essa primeira experiência me provocou a reflexão sobre como equilibrar o uso do Ágape com outras ferramentas de mediação, como as imagens, sem que ele se tornasse

o foco exclusivo da atenção das crianças e fosse incorporado ao grupo como um colega de turma. Pensei na possibilidade de retomar as imagens em outro encontro, talvez sem o Ágape presente, objetivando verificar se as crianças se concentrariam mais nas provocações filosóficas. Ao mesmo tempo ocorreu em mim uma autorreflexão se não estaria, com isso, tentando exercer um poder de controlar e conter estes corpos.

Ao me abrir para essa experiência, me dei conta de que, apesar de ter um planejamento, a dinâmica não pode seguir o fluxo de uma “sala de aula”, onde a figura da professora é entendida como a autoridade do saber. É preciso assumir o papel de aprendiz, aberto ao inesperado, onde os “despropósitos são mais carregados de poesia do que o bom senso” (Barros, 2021, p. 6).

Desprender-me do lugar de quem sabe e me colocar como ouvinte ou quem pergunta é uma forma de cuidado com as crianças e comigo, numa jornada de desaprendizado. Os primeiros encontros, aparentemente caóticos, ilustram o início dessa experiência. Descrever essas vivências filosóficas é como “carregar água na peneira” (Barros, 2021, p. 18). Assim como a água escapa da peneira, as falas e experiências das crianças escapam às tentativas de serem capturadas por completo. O valor é justamente isso, na tentativa de segurar algo que não pode ser plenamente retido, mas que deixa marcas. Escrever sobre as crianças e suas experiências de pensamento tem sido uma tentativa de traduzir o indizível, de dar forma ao que não pode ser completamente contido. Assim, cada fala, cada silêncio, cada gesto das crianças, mesmo aqueles que parecem fugazes ou desconexos, são pistas desse pensamento em movimento. Nesse sentido, as revisões de gravações e diário de bordo tem sido valiosos nestas primeiras escavações.

Em uma das sessões trouxemos para a roda o livro “Tom”, de André Neves, que foi utilizado como um gatilho para discutir e aprofundar o tema “pensamentos”, em que as respostas das crianças revelaram tentativas de compreender o funcionamento da mente e as diferenças entre ideias, sonhos e pensamentos. Adotada uma posição de argumentação dinâmica, com liberdade de interrupção para comentar durante a leitura, promoveu-se uma discussão aberta e espontânea, na qual eles trouxeram exemplos do cotidiano e do filme “Divertidamente”, que resultaram na exploração da ideia de como pensamentos e emoções se conectam. Alguns dos momentos notáveis nesta seção incluem a associação do pensamento a um “botãozinho” no cérebro que controla sonhos e pensamentos, argumentado por Neimar Jr. Também Mário, ao afirmar que “os pensamentos são infinitos” promoveu um debate interessante sobre se é possível “acabar” com os pensamentos.

O PENSAR QUE TRANSFORMA: REFLEXÕES FINAIS

Neste relato de experiência refletimos um pouco sobre o poder transformador do pensamento nas práticas pedagógicas da Educação Infantil. As rodas de filosofia revelam o potencial do diálogo aberto e do questionamento coletivo para provocar novas formas de ver e experienciar o mundo. O personagem Ágape, ao mediar essas interações, ajudou a criar um espaço onde o pensar não precisa de respostas prontas, mas, sim, de espaço para ser explorado. Essas primeiras experiências deixam claro que a filosofia com crianças não só transforma os pequenos, mas também provoca em nós, educadores, novas maneiras de ver, ouvir e pensar. As sessões filosóficas até aqui realizadas descrevem a potência das reflexões das crianças, com diálogos cheios de imaginação, lógica própria e uma tentativa óbvia de entender o mundo e conceitos abstratos, como pensamento, sonhos e realidade.

A introdução do diálogo filosófico com crianças no contexto da Educação Infantil vem revelando uma transformação notável nas suas relações com o conhecimento, com os colegas e consigo mesmas. A prática de “pensação”, termo cunhado por uma criança em uma das seções, adicionadas à figura de Ágape, tem provocado mudanças no comportamento das crianças, especialmente no que se refere ao seu vocabulário.

Expressões como: "faz sentido", "não faz sentido", "provavelmente", "discordo" e "concordo" começam a surgir com frequência nos encontros de filosofia.

O avanço no uso da linguagem pelas crianças mostra que elas não só absorvem as ideias, mas também se apropriam de um discurso argumentativo, indo além da simples reprodução. As crianças estão conectando os conceitos filosóficos discutidos com suas próprias experiências e referências culturais, como o filme *Divertidamente*, o que reflete uma postura mais reflexiva e questionadora sobre o mundo.

Contudo, esse processo não é isento de desafios. Um dos principais obstáculos enfrentados é o desenvolvimento da escuta ativa. Muitas vezes é necessário intervir para garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de se expressar e que suas falas sejam ouvidas com atenção pelos colegas. Isso reflete a necessidade de cultivar, além da fala, o espaço para o silêncio e a escuta, uma prática filosófica que envolve não apenas a emissão de palavras, mas a abertura para o outro, à outra opinião, às outras significações, às outras verdades, às outras culturas, às outras formas de ver e entender o mundo.

Outra dificuldade recorrente está no equilíbrio entre os papéis de professora e pesquisadora. Enquanto professora, o meu impulso é o de guiar e organizar as discussões, promovendo o aprendizado formal. Enquanto pesquisadora, procuro adotar uma postura mais aberta e menos intervencionista, permitindo que as discussões sigam o seu curso natural, mesmo quando não atingem um "resultado" esperado.

Assim, concluo que, embora a prática ainda esteja em seus primeiros passos formais, o impacto inicial das rodas de filosofia é visível. Este processo continua a ser um espaço de conhecimento tanto para mim quanto para as crianças, e seu desenvolvimento nos próximos meses, creio, trará ainda mais *insights* sobre a potência dessa prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

BARROS, Manoel de, 1916-2014. Exercícios de ser criança/ Manoel de Barro; ilustrações Fernanda Massotti e Kammal João. 1 ed. – São Paulo: Companhia das letras, 2021

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George. **As cem linguagens da criança**: a abordagem de Reggio Emília na educação da primeira infância. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda, 1999.

GOMES, Vanise de Cassia de Araújo Dutra. **Dialogar, conversar e experienciar o filosofar na escola pública: encontros e desencontro**. Rio de Janeiro: NEFI edições, 2017.

HAN, Byung Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

KOHAN, Walter Omar. **Infância. Entre educação e filosofia**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

LARROSA, J. (2011). Experiencia e Alteridade em Educação. *Reflexão E Ação*, 19(2), 04-27. Acesso em: 06/09/2024. Disponível em: <https://doi.org/10.17058/rea.v19i2.2444>

ULEI, CORPO ANCESTRAL: UMA EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO AUDIOVISUAL COLETIVA NA UNIVERSIDADE

MOURA, Vera Lucia de³¹⁶
WAUJÁ, Mawanaya³¹⁷
PINHEIRO, Janilton³¹⁸
MARQUES, Davina³¹⁹
WUNDER, Alik³²⁰

RESUMO

Apresentamos resultados do projeto de pesquisa e extensão "Livros Vivos: saberes indígenas, saberes vegetais", realizado na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (SP) e que se caracteriza como um espaço-tempo de encontro e criação coletiva. Nesse projeto, formado por pesquisadoras/professoras e estudantes indígenas, cada uma/um conta, escreve, desenha, fotografa e narra sobre suas relações de seus povos com o mundo vegetal. O Vestibular Indígena formou uma comunidade multiétnica em nossa universidade e, além da inclusão acadêmica de jovens pertencentes a povos que secularmente estiveram à margem da educação superior pública, há nessa política um convite às diferentes áreas para se aproximarem e estabelecerem diálogos horizontais e alianças com seus conhecimentos, suas artes, modos de ser e perceber e suas lutas por direitos. Neste trabalho destacamos o filme "Ulei, corpo ancestral", criado coletivamente no projeto a partir dos diferentes sentidos da mandioca para seis diferentes povos indígenas.

Palavras-chave: Povos indígenas. Criação artística coletiva. Cinema. Ancestralidade.

INTRODUÇÃO

O Vestibular Indígena tem contribuído, desde 2019, para a formação de uma comunidade multiétnica em nossa universidade, a Universidade Estadual de Campinas (SP). Neste ano de 2024, há, nos diversos cursos, cerca de 400 indígenas, pertencentes a mais de 45 diferentes povos. Lidando com os inúmeros desafios e potencialidades dessa política afirmativa recente, o projeto "Livros Vivos: saberes indígenas, saberes vegetais", em andamento, cria possibilidades de encontro de saberes, de experiências de vida, de potências criativas alimentadas pelas poéticas ancestrais e experimentações artísticas. Nesse projeto, formado por pesquisadoras/professoras e estudantes indígenas, cada uma/um conta, escreve, desenha, fotografa e narra sobre as relações de seus povos e famílias com o mundo vegetal. Também ele se constitui como um espaço-tempo de apoio mútuo em meio à saudade, à distância do rio, da família, da mata, da roça, da língua-mãe.

Além da inclusão acadêmica de jovens pertencentes a povos, que secularmente estiveram à margem do acesso à educação superior pública, há nessa política um convite às diferentes áreas com a expectativa de que se aproximem e estabeleçam diálogos horizontais e alianças com seus conhecimentos, suas artes, modos de ser e perceber e suas lutas por direitos. O projeto "Livros Vivos" vem no sentido de fazer circular outras lógicas de relação com o mundo, permeadas por cosmovisões, experiências de vida e conhecimentos ancestrais.

³¹⁶ Estudante. Universidade Estadual de Campinas. v243816@dac.unicamp.br, <https://orcid.org/0009-0000-8826-6054>.

³¹⁷ Estudante. Universidade Estadual de Campinas, m260913@dac.unicamp.br.

³¹⁸ Estudante. Universidade Estadual de Campinas. j260915@dac.unicamp.br.

³¹⁹ Docente. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Hortolândia. davina.marques@ifsp.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-8025-7759>, <http://lattes.cnpq.br/6790298942638957>.

³²⁰ Docente. Universidade Estadual de Campinas. alick.wunder@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2336-7000>, <http://lattes.cnpq.br/3086455648577161>.

METODOLOGIA

O filme "Ulei, corpo ancestral" (2024) foi criado coletivamente no projeto a partir dos diferentes sentidos da mandioca para seis diferentes povos indígenas presentes na nossa universidade. Ulei, na língua Aruak, falada pelo povo Waujá, significa mandioca. No filme buscamos apresentar a mandioca como um corpo ancestral vivo, que é cuidada e que cuida. A mandioca aparece nas diferentes narrativas desses povos e foi o que guiou distintas criações com palavras e imagens no projeto. Buscamos trazer, em escritas, imagens e sons, os diferentes nomes e diversas memórias em torno desse mesmo vegetal. São narrativas, aprendizados, saberes e sabores da mandioca, do seu plantio ao preparo do alimento, das memórias de infância, do tempo cotidiano às narrativas atemporais que dão sentido a cada gesto e relações de nossos povos com essa planta.

O filme foi realizado a partir de um texto coletivo que teve participação de muitas mãos (Autores, 2022) e que foi escrito em mutirão, como fazem as famílias indígenas nas roças. Atravessado por cinco línguas – baniwa, guarani, tukano, arawak e português – sonoridades diversas se encontraram nessa escrita: ulei, kaini, mandi'o, ki'i. Foi assim que decidimos que iniciariamos um trabalho coletivo sobre uma mesma planta: a maniwa ou a mandioca, nome em português para este vegetal. A mandioca, uma planta da família das Euphorbiaceae, em cada povo tem contextos históricos de origem diferente, o contato, a memória e a vivência, dependendo da realidade. O plantio, a manutenção e o manejo com a mandioca, rama e suas folhas varia de um povo para outro e isso é uma diversidade que integra e ressalta a importância da relação com a terra e os vegetais, pois esses elementos são entes vivos presentes para a concepção indígena, o que requer todo o cuidado e diálogo.

Ailton Krenak, filósofo e pensador indígena, em seu livro *Ideias para adiar o fim do mundo* (2018), convida-nos a partilhar nossas diversas formas de circulação no mundo, atraindo uns aos outros por nossas diferenças, contando histórias e ampliando nossos horizontes existenciais (Krenak, 2018, p. 33). Foi esse o convite que nos mobilizou a partilhar histórias, escrever sobre elas e depois performá-las e filmá-las, editá-las, cantá-las...

Trazemos aqui um dos resultados daquilo que temos chamado de pesquisa-experimentação (Autoras, 2016), pois não se trata somente daquilo sobre o que podemos dizer ou escrever, mas principalmente porque se organiza em um monumento (Deleuze, 2004) que fomos capazes de construir experimentações e em composições de diversas maneiras.

No caso de "Ulei, corpo ancestral", primeiro colecionamos narrativas individuais e de povos distintos, memórias afetivas a partir de ulei. Depois, experimentamos um final de semana no Vale da Pedra Branca, Caldas/MG, junto a uma roça de mandioca. Ali conversamos, mexemos na terra, colhemos, preparamos as mudas, plantamos, contamos histórias, cada um na sua língua. A proximidade do Estúdio Arvoredo nos permitiu a gravação de vozes e canções. E experimentamos fazer algumas *performances* artísticas. E tudo filmamos e fotografamos, na medida das nossas possibilidades.

O filme resulta de muitos encontros posteriores, quando nos debruçamos sobre nossas sensações, sobre os momentos compartilhados, sobre as imagens e sons produzidos, e sobre aquilo que gostaríamos de compartilhar com o mundo a partir dessa experiência.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU DISCUSSÃO

Há todo um embasamento teórico que sustenta o pensamento sobre educação que permeia as experiências realizadas no projeto que apresentamos aqui. Na perspectiva da filosofia da diferença (Gallo, 1999; 2003; 2013; Wunder; Marques; Amorim, 2016) e, de forma mais radical, dentro de uma aposta que instiga a experimentação, trazemos um dos resultados da nossa pesquisa em que se observam, entre outras forças, as questões da

criação coletiva e dos atravessamentos nos movimentos da educação nas pesquisas, na escrita acadêmica e em oficinas e residências artísticas. Pretendemos pensar (com) imagens, (com) as artes e (com) os processos criativos nos encontros com as diferenças (Wunder, 2019). Assim construímos nossas redes e conexões.

Há também algo de partilha do sensível (Rancière, 2009) nos trabalhos que realizamos. Entre lições aprendidas, sabemos que o envolvimento com material artístico (escrito e visual) funciona, em oficinas e encontros, como disparadores de todo tipo, e algo se des-envolve nos encontros atravessados por arte literária, audiovisual e criativa. Aquilo que se dá em resultado não é exatamente planejado e organiza-se em produtos da ordem do acontecimental.

Cabe observar que, além de Ailton Krenak (2018), que nos inspira a pensar em como 'adiar o fim do mundo', ao projeto "Livros Vivos" interessa a ideia de uma educação que se dá em ou por entre diálogos criativos com as plantas (Takuá, 2020). Imaginamos modos de educar que perpassam as relações dos povos com as florestas e as roças. Interessa-nos também partilhar narrativas que dão a ver relações que criam mundos outros: florestas outras, roças outras, gentes outras (Wunder et al., 2022).

Com Ingold (2017), entendemos que os traços das nossas histórias, entre escritas, desenhos, fotografias, filmes, conversas, amizades, risos e sabores, constituem linhas de vida que se desdobram em continuidades outras, desejosas e desejadas que somos em diversificar nossos sonhos. No caso deste trabalho, faz-se em filme a ser compartilhado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguimos nos encontrando, conversando, escrevendo, fotografando, contando histórias, desenhando, gravando e atuando nos jardins e nas salas da Universidade Estadual de Campinas.

Das potências do que estamos fazendo, quem poderá dizer?

Nas palavras do filósofo quilombola Nêgo Bispo (2023, p. 04-05), a gente precisa "render", e, para render, é preciso *confluenciar*, passar a ser a gente somada a outras gentes, envolvendo-nos em forças e respeito.

Em sintonia com esse pensador, seguimos desejantes de *confluir*, de fazer brotar, de fazer vibrar toda a ancestralidade de olei, uma raiz ancestral. Por isso compartilhamos a experiência e o filme que realizamos.

REFERÊNCIAS

BISPO DOS SANTOS, Antônio. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu, 2023.

DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. **O que é a filosofia?** Tradução de Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2004.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

TAKUÀ, Cristine. Seres criativos da floresta. **Cadernos Selvagem**. Rio de Janeiro: Dantes, 2020. Disponível em: http://selvagemciclo.com.br/wp-content/uploads/2020/11/CADERNO_4_TAKUA.pdf. Acesso em: 20 set. 2024.

GALLO, Sílvio. Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar. In: ALVES, Nilda; GARCIA, Regina L. (orgs.). **O sentido da escola**. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

GALLO, Sílvio. **Deleuze & a Educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

GALLO, Sívio. Educação menor: produção de heterotopias no espaço escolar. In: GRUPO TRANSVERSAL (org.). **Educação menor: conceitos e experimentações**. Curitiba/PR: Prismas/Appris, 2013. p. 75-88.

INGOLD, Tim. **Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição**. Petrópolis: Vozes, 2017.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**. Estética e Política. Tradução de Mônica Costa Neto. São Paulo: Editora 34, 2009.

WUNDER, Alik. Superfícies de encontro com o povo indígena Kariri-Xocó: imagens e o devir-planta. **Linha Mestra**, n. 38, p. 23-34, maio.ago. 2019.

WUNDER, Alik; MARQUES, Davina; AMORIM, Antonio Carlos Rodrigues de. Pesquisa-experimentação com imagens, palavras e sons: forças e atravessamentos. **Visualidades**, v. 14, p. 104-127, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5216/vis.v14i1.43043>.

WUNDER, Alik et al. LivrosVivos: palavras, imagens, plantas e gentes em criação. **ClimaCom** – Políticas vegetais [online], Campinas, ano 9, n. 23, n. p., maio. 2022. Disponível em: <https://climacom.mudancasclimaticas.net.br/livros-vivos/>. Acesso em: 10 set. 2024.

CURRÍCULO ESCOLAR E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS COMPARTILHADAS

MORAES, José Janerson de Matos³²¹

VICENZI, Vinicius Bertoncini³²²

RESUMO

Este trabalho apresenta uma discussão que busca relacionar o currículo escolar e a formação continuada de professores, destacando como ambos são moldados de acordo com o paradigma que estão inseridos. Modelos curriculares liberais e neoliberais enfatizam a formação de sujeitos produtivos, com foco em habilidades e competências para o aprimoramento de si ou como produto para o mercado. A formação continuada de professores, nessa ótica, se alinha a essas demandas, formando docentes que atuam como ferramentas de mercado. Alternativamente, abordagens críticas e pós-estruturalistas sugerem práticas que promovem a emancipação e o cuidado de si, incentivando uma formação mais autônoma e um currículo mais aberto.

Palavras-chave: Currículo. Formação continuada. Neoliberalismo. Emancipação.

INTRODUÇÃO

Ao abordar o currículo escolar, frequentemente surgem explicações mais simplistas que trazem o currículo como a listagem de conteúdos que devem ser ensinados. Essa visão não captura a complexidade do currículo enquanto fenômeno histórico e social. Ao longo do tempo, o currículo tem sido moldado por diversas teorias e práticas, é um terreno, um local em disputa, que reflete tanto as demandas econômicas e produtivas de uma sociedade quanto às transformações no campo educacional. Essa complexidade ganha destaque ao se considerar o impacto das ideologias liberais e neoliberais sobre a educação, que acabam por influenciar a própria formação de professores e o modo como o conhecimento é transmitido. A disputa no campo do currículo não está apenas em definir seus conteúdos, mas também os sentidos e valores, sendo permeado por relações de poder que determinam quais conhecimentos são privilegiados e como os sujeitos – tanto professores quanto alunos – são configurados dentro desse processo.

Este breve texto em forma de ensaio propõe-se a investigar as interseções entre o currículo e a formação continuada de professores, fazendo uma análise de como ambos são atravessados por certas lógicas e perspectivas, e como, em última instância, moldam-se mutuamente. Na medida em que modelos de currículo são impostos ou adotados, eles convergem para moldar práticas educativas que, sob determinadas perspectivas, podem tanto reproduzir quanto subverter estruturas de poder.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de cunho bibliográfico, com foco na análise crítica dos pontos de contato entre o currículo escolar e a formação continuada de professores. A escolha do caminho metodológico está assentada na intenção de compreender o debate teórico já produzido e consolidado nas áreas do currículo e da formação continuada de professores, essa última a partir de uma perspectiva de análise foucaultiana. A partir dos autores trazidos para o texto é feita uma reflexão mais profunda sobre as perspectivas liberais, neoliberais, críticas e pós-críticas.

A pesquisa foi desenvolvida por meio da leitura e interpretação de obras de referência no campo do currículo, com especial destaque para autores como Zenilde Durli, Juarez da Silva Thiesen, Tomaz Tadeu da Silva, Henry Giroux, este último também com

³²¹ UNIPLAC. janersonmm@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0009-0008-9472-1402>, <http://lattes.cnpq.br/7015874190331104>

³²² UNIPLAC. viniciusvicenzi@uniplaclages.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-8208-2131>, <http://lattes.cnpq.br/0188898377476149>

alguns tópicos nas questões da formação docente. No campo da formação docente e com forte posicionamento na teoria de Michel Foucault, é possível destacar Miguel da Silva Rosseto e Marcelo José Doro. Nas análises sobre o neoliberalismo nos referimos a autores como Pierre Dardot e Christian Laval.

A utilização da pesquisa bibliográfica permitiu o confronto de diferentes perspectivas teóricas, colocando em relevo como as dinâmicas de poder presentes na formulação do currículo e nos modelos de formação de professores refletem e reforçam estruturas sociais, e apresentando as possibilidades de alternativas que surgem das teorias críticas e pós-estruturalistas, dando enfoque maior para a ética do cuidado de si.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quando surgem questões que estão ligadas ao currículo escolar, geralmente vem logo na mente a lista dos conhecimentos que são ensinados para os estudantes. É evidente que essa pode ser uma das formas de se compreender o currículo. Essa visão está mais ligada à gênese do que se entendeu por currículo e não considera o alcance que o currículo obtém em diversos espaços e em diferentes momentos históricos. Assim surgiram as teorias do currículo que servem como fundamentos sob os quais as práticas escolares estão apoiadas. Tomaz Tadeu da Silva (1999) afirma que o currículo como objeto de estudo é tomado nos anos vinte, nos Estados Unidos, como um processo de racionalização de resultados educacionais. Essa reflexão está ligada com as atividades produtivas, com a industrialização e, assim, o aluno é visto que como um produto final de alguma atividade. Essa visão pode ter sido alterada com as reflexões mais teóricas sobre o currículo ligadas às correntes de pensamento que vieram posteriormente, como é o caso da racionalidade neoliberal, mas é certo que essa visão do aluno como produto não é alheia ao século XXI.

O currículo em si não anda sozinho, nem é descontextualizado dos lugares onde é invocado e colocado. Ele é dinâmico e está ligado com outros dispositivos educacionais como a formação continuada dos professores. É possível, e aqui está a tentativa deste trabalho, analisar em que medida se tocam os movimentos do currículo com os movimentos da formação continuada dos professores, defendendo que na medida em que se colocam um modelo de currículo ou de formação continuada, eles conversam e convergem para aqueles sentidos que são próprios daquele modelo. Assim, é possível enxergar e compreender melhor dois movimentos dentro do processo escolar, relacionando práticas, objetivos, narrativas e finalidades.

As investigações que observam o currículo adotado nas perspectivas de corte liberal apontam que a busca pelo conhecimento tem um sentido teleológico fixado em um produto final, em algo que o aluno poderá oferecer. Essas estratégias liberais dão valor ao conhecimento escolar como fixação de conteúdos, que são nada além de transposições do conhecimento científico, técnico e moral, e são de natureza técnica como ferramentas instrumentais para que a partir das mesmas se alcancem habilidades, capacidades e competências. (Durlí; Thiesen, 2018)

É possível relacionar os termos “habilidades” e “competências”, com as terminologias empregadas em documentos recentes da educação brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que foi se efetivando a partir de 2017. Com isso, é possível dizer que quando se fala em currículo liberal, pode estar incluído, salvaguardadas as diferenças, as práticas adotadas contemporaneamente pela racionalidade neoliberal. Aqui será relacionado, portanto, o corte liberal com o corte neoliberal, assumindo que o ponto de contato entre a tradição liberal e a racionalidade neoliberal está em colocar o aluno como alguém que precisa desenvolver certas habilidades e competências para que alcance algum sucesso.

Para não deixar chance de equívocos conceituais sobre liberalismo e neoliberalismo é importante destacar que no liberalismo existe, ainda que em teoria, o intento de que os sujeitos se desenvolvam de modo que possam ser partícipes da

sociedade como um todo, com a promoção de um discurso de universalidade, de acesso universal, e que visa em alguma medida o melhoramento do sujeito, apesar de não desvincular do mesmo a ideia de uma necessária eficiência social. No neoliberalismo o relevo é dado ao mercado e à gestão de si mesmo, para que o sujeito alcance alguma produtividade e, assim, o sucesso pessoal, não dotado mais de um discurso de universalidade, mas das flexibilidades possíveis ao sujeito.

Os estudos sobre o currículo também consideram dois momentos para as matrizes liberais. O primeiro momento vai do início do século XX até 1970, quando as bases para selecionar os conteúdos que devem ser ensinados aos alunos estão ligadas ao que é científico e que apresenta utilidade para a sociedade. Já no segundo momento, com uma fase neoconservadora, que aqui é possível adotar como racionalidade neoliberal, o currículo mantém seu fundamento na cientificidade do que deve ser ensinado, mas soma-se com isso a busca de resultados mercadológicos, resultados e padrões exteriores aos sujeitos. Aqui se incluem o Estado, organismos internacionais, fundações, entre outros interessados (Durlí; Thiesen, 2018).

Caminhando ao lado do currículo liberal e do currículo neoliberal, ou neoconservador, estão outros dispositivos escolares que são permeados ou atravessados pela mesma lógica, posto aqui em destaque a formação de professores, que pode ser vista como a construção de um capital humano. Formam-se professores nesta perspectiva como produtos que entregarão ao mercado outros produtos, que são os alunos. Se no liberalismo clássico a liberdade individual é eixo estruturante, no neoliberalismo existe uma movimentação que reconfigura o sujeito de modo que o mesmo se submete ao sistema, ainda que de forma paradoxal, sob os indícios da busca por liberdade.

As práticas neoliberais na área educacional produzem uma concorrência mercantil como um campo para o qual os alunos estão destinados e, por essa razão, precisam munirem-se dos melhores atributos para conseguir os melhores resultados que são, por certo, individuais. A escola como um todo, professores e alunos, é tocada por essa lógica que Dardot e Laval (2016) chamam de “mercadorização da escola”.

Considerando essa perspectiva que surge com o liberalismo e se desdobra na racionalidade neoliberal, os docentes são formados para agirem frente ao mundo que exige deles alunos produtivos, competitivos e eficazes. Como não existe um movimento que leve à autonomia dos professores, não haverá facilmente um senso para provocar o mesmo nos seus estudantes. Nem mesmo uma crítica razoável ao currículo que está posto. Muito pelo contrário, na lógica neoliberal na qual os especialistas são os garantidores do sucesso, os professores esperam que venha de cima deles, alguém, na figura do *expert*, que trará o currículo ideal para ser aplicado, cabendo ao docente buscar repassar aos alunos aqueles conteúdos selecionados e considerados importantes por outros.

No neoliberalismo a formação continuada recebe contornos de instrumentalização do conhecimento. O cuidado de si nesse itinerário significa formar-se na busca de construir um perfil profissional que seja competitivo, e que consiga ir se adaptando conforme vão surgindo as necessidades no decorrer da vida. É um gerenciamento do que está no porvir, se preparando para as inseguranças e garantindo o seu sustento por meio da empregabilidade. Isso nada mais é do que a subversão do cuidado de si mesmo em um sentido de formação ética do sujeito (Rosseto; Doro, 2021).

A possível submissão dos docentes ao currículo do mercado, pode estar atrelada aos óculos que são colocados para enxergar o mundo, óculos criados e implementados pelo neoliberalismo, que faz com que o diálogo para a construção do currículo e boa parte da tradição pedagógica sejam entendidos como ausentes de sentido para prática, ou seja, sejam tomados como inúteis para este mundo. Assim, sustenta-se, que muito da implementação do currículo liberal e neoconservador ou neoliberal passa pela igual instrumentalização da formação continuada dos professores, na qual existe uma comunhão na ótica pela qual se define o que é o bom conteúdo e como deve ser o bom professor.

Assim como acima se relacionou a construção do currículo escolar liberal e neoliberal com a formação continuada de professores no contexto neoliberal, toma-se agora um paralelo entre as perspectivas críticas e pós-críticas do currículo com o modelo da formação continuada de cunho pós-estruturalista, baseado na ética do cuidado de si, no intento de avistar possibilidades de conversa entre as áreas do currículo e da formação continuada docente.

Durli e Thiesen (2018), em uma investigação sobre os sentidos e os valores dados em cada perspectiva, definem que nos estudos de tradição crítica os conteúdos escolares que vão formar o currículo são pensados em oposição ao foco dado pela perspectiva liberal que centra os conteúdos no conhecimento técnico e científico. Aqui, no campo crítico a importância está, como considera Michael Apple, em um conhecimento que se volta aos interesses éticos e políticos e não aos interesses particulares de grupos dominantes. Essa virada, que é caracterizada por uma participação política, deixa claro que a construção de um currículo, ou a delimitação do que importa saber, passa pelas relações de poder que são vivenciadas socialmente.

Na visão de Apple é quase impossível uma transformação do currículo se não acontecer as perguntas fundamentais sobre as ligações que existem entre o currículo em si e as relações de poder: “Como as formas de divisão da sociedade afetam o currículo? [...] Qual conhecimento – de quem – é privilegiado no currículo?” (SILVA, 1999, p. 49). Quando destaca esses questionamentos Apple traz uma importante reflexão política para dentro das teorias do currículo.

Outro autor que Durli e Thiesen (2018) trazem para o seu texto é Michael Young, que coloca o conhecimento especializado como necessário para que os alunos compreendam o mundo. Esse tipo de conhecimento não é dado em outros lugares, é o conhecimento próprio da escola. Esse conhecimento é definido como o conhecimento poderoso, pois é por meio dele que os estudantes podem sair do imediatismo das suas circunstâncias e conceber o mundo. Henry Giroux sustenta que o conhecimento escolar é valioso na medida em que ajuda os estudantes a desenvolverem uma consciência crítica e política, tornando-se uma ferramenta de transformação social que os capacita a questionar e desafiar as estruturas de poder vigentes, além de lutar por uma sociedade mais justa e equitativa.

Ainda na esteira do pensamento de Giroux (1997), é possível relacionar a ideia de currículo crítico com a formação de professores. Na obra “Os professores como intelectuais: Rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem”, o pensador diz claramente que existe um processo de enfraquecimento da voz dos professores, e que é necessária uma organização coletiva dos docentes. Emerge a necessidade de formar professores intelectuais, que encontram uma base teórica sob a qual enxergam e examinam a própria prática docente. Um professor formado como intelectual consegue compreender as ideologias através das quais contribuem para que seu trabalho seja enfraquecido materialmente e teoricamente.

Passando para a perspectiva pós-estrutural, o que era tido como fundamento do conhecimento, com uma verdade estabelecida, passa a ser compreendido como ausente de sentido. Isso porque o pós-estruturalismo enfoca na desconstrução de referenciais e na dúvida sobre aquilo que já se tinha por sabido. Os conteúdos curriculares são considerados sempre de forma provisória e incompleta.

Em algum ponto, para algum observador atento, essa descrição da perspectiva pós-estrutural do currículo poderia ser vista com desconfiança, e de fato, já se acusou de que por ser enxuta demais ao não definir sentidos, pode abrir brechas para um agir apolítico no campo educacional. Contudo, é preciso compreender melhor as reflexões pós-estruturalistas e ver que a crise pela qual se colocam a ausência de sentidos e valores é condição para a não submissão a verdades acabadas de qualquer natureza.

Um posicionamento pós-estrutural, tanto em relação ao currículo como em relação à formação continuada de professores, é permeado de denúncia sobre fundamentos hegemônicos que têm alguma pretensão de ser autoridade em dizer o que se estudar ou como se deve ensinar. Surge na perspectiva pós-estrutural, como a de Michel Foucault, reflexões para as questões da construção da subjetividade, afirmando que as práticas, como as adotadas pelo neoliberalismo, tentam a todo momento dar sentidos que lhes são próprios para as diversas esferas da sociedade, e aqui é possível incluir, então, o campo educacional.

Um modelo ético, baseado no cuidado de si, fundamentado na terceira fase do pensamento de Foucault, propõe que o sujeito seja alguém que transforma a si mesmo em outra coisa que não havia sido antes. É, portanto, uma posição de alguém que busca conhecer a partir de si mesmo. Foucault (2010) lança mão da figura, por exemplo, do *stultus* para definir o sujeito que está perdido: faz o que o dizem para ser feito, conforme o vento vai, ele também vai. A verdade é algo que lhe vem e lhe é assimilada sem muitos questionamentos. Uma formação continuada comprometida em trazer autonomia aos professores, assim como um currículo emancipador, passa por não produzir alunos e professores *stultus*, considerando sempre que a vontade do *stultus* não é uma vontade livre. Nas palavras de Rossetto e Doro (2021), não é uma vontade absoluta e nem permanente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, se propõe, em uma leitura pós-estrutural de cunho foucaultiano, uma formação continuada qual o professor se ocupa consigo mesmo e assim pode se ocupar do outro. A chamada para os professores serem partícipes de sua formação, construindo na medida do que podem, sua subjetividade docente, é também uma chamada para participar da construção do currículo, integrando nele, aquilo que lhe toca, aquilo que toca seus alunos.

Destacamos a importância de se refletir sobre o currículo escolar e a formação continuada de professores como processos interligados, ambos permeados de relações de poder e de investidas de interesses. O currículo está além do conjunto de objetos que precisam ser transmitidos, é um espaço dinâmico onde se decide que conhecimentos são valorizados e quais as práticas pedagógicas podem ser adotadas. É fundamental destacar como as políticas neoliberais têm moldado tanto o currículo quanto a formação dos docentes.

Sob uma perspectiva crítica, é possível pensar maneiras de resistir a essas imposições, buscando que os professores não apenas reproduzam o currículo muitas vezes escrito pelos “especialistas”. A autonomia passa pela reflexão crítica e pela busca docente de ser uma classe intelectual, no sentido de apropriar-se do conhecimento poderoso, e de questionar as estruturas de poder.

Por fim, uma abordagem pós-estruturalista, com base no cuidado de si, permite uma leitura mais profunda da subjetividade docente e das formas como o professor pode se transformar e, como esperança e consequência, influenciar positivamente a educação. Essa transformação requer que o docente se aproprie de sua prática, exercendo a parresia ao agir com liberdade e criticidade.

REFERÊNCIAS

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaios sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

DURLI, Zenilde; THIESEN, Juarez da Silva. Estará morto o conhecimento escolar poderoso? **Educação e Filosofia**. Uberlândia, v. 32, n. 64, jan./abr. 2018.

EDUPALA
CONGRESSO INTERNACIONAL

FOUCAULT, Michel. **A hermenêutica do sujeito**: O governo de si e dos outros II: curso no Collège de France (1981-1982). 3. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais**: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

ROSSETO, Miguel da Silva; DORO, Marcelo José. Formação continuada enquanto ética do cuidado de si. **Roteiro**. Joaçaba, v. 46, jan./dez. 2021.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

O CAMINHAR: ENTRE A PROFESSORA E A PESQUISADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PADILHA, Ana Paula Freitas³²³

VICENZI, Vinicius Bertoncini³²⁴

RESUMO

Este resumo expandido trata da fase de campo da pesquisa de mestrado em andamento intitulada “OLHARES MESMOS OU OLHARES OUTROS? Discursos Normalizadores que permeiam as práticas pedagógicas inclusivas na Educação Infantil”. Neste texto farei um relato de experiência de minhas vivências e impressões nesta etapa da pesquisa. Apontarei quais os principais desafios e possibilidades durante a observação e coleta de dados, ao ser pesquisadora no mesmo Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) em que também sou professora/pedagoga, lotada há 4 anos. A metodologia dar-se-á pelo relato de experiência, utilizando o referencial base da dissertação, que engloba uma perspectiva pós-estruturalista através da filosofia da infância e da filosofia das diferenças.

Palavras-chave: Pesquisa. Campo. Metodologia. Relato de experiência.

INTRODUÇÃO

Começo relatando uma sensação que me acompanha a cada fase da elaboração da dissertação. Pensava: “agora o trabalho começou de verdade”. Pensei assim durante a fase de lapidação da escrita do projeto, da apropriação dos referenciais, dos artigos, dos seminários... a verdade é que durante todo o caminho o trabalho é profundo, transformador, revelador, por vezes cansativo, exaustivo, mas também nos faz olhar diferentemente para aquilo que nos angustiava, nos inquietava quando resolvemos nos inscrever para o mestrado. Você passa a entender que não é um problema que você precisa ou vai resolver em uma pesquisa só, ou nesta pesquisa, mas que a sua pesquisa contribuirá para os estudos que já estão sendo desenvolvidos, para que haja outros olhares para seu objeto de pesquisa, para aquela realidade, que a pesquisa passará a contribuir nas problematizações, e questionamentos da problemática levantada. E que, talvez, não haverá um caminho bem definido a ser seguido, mas possibilidades para se repensar.

Neste resumo, então, busco trazer os olhares mesmos e outros (preliminares), que emergem dos referenciais que tenho trabalhado, que se espalham pelas vivências, pelo cotidiano da Educação Infantil, trazendo o questionamento de que se é possível ser pesquisadora no seu chão de atuação, com aqueles e aquelas que você convive diariamente. Como passei a ver, e se passei a ver, as crianças da minha sala, da sala ao lado, tão próximas a mim, como sujeitos da pesquisa? Como a inclusão, ou os discursos normalizadores, passaram a ser vistos, observados e interpretados com o meu eu pesquisadora? A proximidade, a familiaridade, influencia na coleta de dados? Se sim, positivamente ou negativamente?

Neste contexto, restam-me as dúvidas de se me considero uma pesquisadora nativa, entre os sujeitos observados, ou uma estrangeira, me distanciando do já conhecido. Serão as duas? Causo e sinto estranhezas, apreensão, mas também curiosidade e transformação, como nos lembra Gaivota (2017). É possível experienciar o mesmo lugar como *outro lugar*? Como uma experiência heterotópica, pensando com Foucault (2013)? Quais os pontos levantados até aqui, neste ponto tão importante da caminhada?

Posso adiantar que se a escrita, o estudo, e a leitura, até aqui, já deslocaram e transformaram um pouco essa pesquisadora em iniciação, a ida a campo fez terremoto.

³²³ Universidade do Planalto Catarinense. anapadilha@uniplaclages.edu.br <https://orcid.org/0009-0002-2002-5099> <http://lattes.cnpq.br/5601478092053637>

³²⁴ Universidade do Planalto Catarinense. viniciusvicenzi@uniplaclages.edu.br <https://orcid.org/0000-0001-8208-2131> <http://lattes.cnpq.br/0188898377476149>

Nesse ponto da pesquisa, muitas vezes o *in loco* te expõe, te desafia, te incomoda, te desestrutura. Segundo o meu referencial, entendo que esse é o caminho a se seguir. Afinal, a transformação, o ser, e o olhar diferente, outro, são um dos objetivos desta pesquisa. Como nos fala Masschelein e Simons (2014) “A caminhada é uma atividade física que move ou desloca o olhar (ou seja, faz com que ele abandone sua posição, a expõe)”. (Masschelein; Simons, 2014, p. 45-46).

Este relato foi elaborado a partir de algumas observações do diário de bordo, vivências, pensamentos, e de alguns registros fotográficos coletados até o momento, em diálogo com os referenciais que sustentam esta pesquisa, pela perspectiva da filosofia da infância e das diferenças. Apoio-me no que diz Almeida (2017), que pensa as diferenças como um “[...] livrar-se de conceitos universais e modos unívocos de ver o mundo, os sujeitos e as práticas sociais”. (Almeida, 2017, p. 39). Portanto, nosso intento é um olhar outro, não novo, nem mágico, um olhar com ação junto às diferenças, às práticas e aos discursos.

METODOLOGIA

A metodologia elegida neste resumo foi a de um relato de experiência, que é uma forma de narrativa através da qual a escrita expressa um acontecimento vivido, no qual a autora pode relatar em primeira pessoa suas impressões. Por se tratar de um olhar a fase de ida a campo, seus métodos, suas vivências, as trocas com os sujeitos da pesquisa, o que observou e coletou até o momento da pesquisa de mestrado em andamento, a metodologia de um relato de experiência nos pareceu mais adequada. Segundo Mussi et al. (2021), “O Relato de experiência é um tipo de produção de conhecimento, cujo texto trata de uma vivência acadêmica e/ou profissional [...], cuja característica principal é a descrição da intervenção.

PESQUISADORA E PROFESSORA: “O CAMINHO”

A pesquisa em andamento, intitulada, “OLHARES MESMOS OU OLHARES OUTROS? Discursos Normalizadores que permeiam as práticas pedagógicas inclusivas na Educação Infantil” tem como problemática central *repensar as práticas pedagógicas e inclusivas na Educação Infantil, que não tenham como parâmetro a normalização, mas, sim, as diferenças*. Nesse sentido, nossos objetivos específicos são: a) *Identificar os discursos normalizadores que circulam nas práticas pedagógicas relacionadas à inclusão na Educação Infantil*. b) *Analisar como os discursos operam sobre o entendimento da diferença nas práticas pedagógicas e inclusivas na Educação Infantil*. c) *Problematizar as potencialidades e efeitos das práticas pedagógicas que acontecem através do princípio da norma e práticas que partam da/com a diferença nas experiências com as crianças*. Devo salientar que a pesquisa está sendo realizada com crianças de 4 a 6 anos, portanto, em turmas de maternal 2 ao pré escolar 2, contando com a participação de suas professoras regentes e professoras de apoio à inclusão. A pesquisa também busca observar se e como os discursos de inclusão já aparecem entre as professoras do berçário e Maternal 1, em que não há, ainda, laudos.

Para buscar investigar esse universo chegamos a três fontes de dados, todas elas qualitativas. A primeira, documental, em registros como avaliações, relatórios descritivos, encaminhamentos, etc. O objetivo aqui é identificar quais e como os discursos estão sendo descritos sobre as crianças do CEIM escolhido para a pesquisa.

A segunda fonte, a partir de observações participantes. Essas observações tem sido registradas em um diário de bordo, no qual registro o cotidiano do CEIM, seus acontecimentos, algo que se sobressai ao esperado, as vivências, rotinas e interações. Ou, ainda, aquilo que passou despercebido por outros. É estar, enfim, atento discretamente, como nos diz Gallo (2007): “Estar atento àquilo que ocorre no cotidiano da escola, a fim de

potencializá-lo criativamente, e não ser tragado, engolido pelo acontecimento”. (Gallo, 2007, p. 39).

Por fim, a cartografia fotográfica, “que opera a partir de um exercício ativo [...], por vezes embaralhando lugares culturalmente ossificados e colocados em oposição”. (Almeida, 2021, p. 5). Podemos falar, também, em registros fotográficos, ou “pequenos lampejos” (Blanco, 2020, p. 96), isto é, discursos visuais, produzidos por esses sujeitos da pesquisa, em que o que acontece, o que é nítido, o que é revelador, no olhar da pesquisadora, das professoras e, também, das crianças, transparece. Como elas veem? O que elas veem? O que as desperta?

Teremos, então, um material diversificado através dos quais os discursos e práticas que circulam pelos olhares dos sujeitos, imbricados nas relações do CEIM pesquisado, e também em suas linhas de fuga (Deleuze; Parnet, 1998) poderão, quiçá, aparecer, emergir. Almejamos, assim, poder ver que heterotopias identificamos nestes espaços, através do olhar outro, do outro e com o outro.

ATÉ AQUI UM CAMINHO LINEAR... NÃO É BEM ASSIM...

Não podemos esquecer que dentro dessa descrição, até aqui breve, sobre os passos da pesquisa de campo, há os encontros, e os desencontros de subjetividades, afetos...há uma professora que trabalha como regente da turma do maternal 2 com inúmeros desafios e demandas diárias. Há uma professora que, após sua rotina de seis horas corridas e intensas, inicia a jornada como pesquisadora, ora na mesma turma, ora em outras turmas, no pré-escolar, no maternal 1, no berçário misto. É interpelada por uma ou outra professora, é questionada sobre a pesquisa, é lembrada da próxima data comemorativa, do cronograma, dos prazos, é surpreendida a todo momento com uma mãozinha pequena cheia de dentes de leão (florezinhas amarelas) que brotam todos os dias pelo parquinho de concreto e pedra brita, ou com um abraço apertado, ou um pedido para amarrar o tênis.

Tudo isso pode ser um empecilho para a pesquisa que a proximidade ou a familiaridade traz. Será? Tenho constatado que depende do ângulo que você vê. O fato é que não é fácil, e mesmo eu, que já esperava por isso, me surpreendi. Não é fácil desligar o ser professora para ser pesquisadora. Talvez nem seja possível. Mas, é possível tomar consciência da postura como pesquisadora, no turno, no momento em que se propõe a ser pesquisadora. O que isto implica é o reconhecimento de que o ato de investigar não é asséptico e, como tal, envolve múltiplas subjetividades que se afetam e se relacionam durante todo o processo investigativo. (Almeida, 2021, p. 5).

O positivo de se fazer pesquisa onde se atua como pedagoga/professora é a possibilidade de observar as interações, sem muito estranhamento dos sujeitos. Portanto, com menos engessamento nas ações. Não preciso de muito esforço para estar entre eles e elas, mas há um movimento de causar em mim mesma um estranhamento, com olhar de pesquisadora, observadora, com respiro, livre de executar demandas, livre para analisar. Obviamente que, um dia ou outro, acabei por intervir em algumas situações que precisavam de ajuda, tanto nas questões de inclusão, como interações e brincadeiras com as crianças e professoras, mas sempre com olhar outro.

Iniciei a pesquisa de campo pela observação. Lembro do que meu orientador disse, logo em nossas primeiras conversas após a aprovação pelo Comitê de Ética: -“*Sinta o campo, se deixe demorar, dê tempo para as coisas surgirem, para que te surpreendas*”. E eu: “quero fazer assim”? “Sim”. Faço assim? Muitas das vezes. Sempre dá certo e consigo? Não. Pois sou uma professora ansiosa, pedagoga que se habituou a montar planejamentos e roteiros, que quer resultados, e produtividade. Talvez valesse me questionar: Sou mesmo isso? Ou sou um pouco aquilo que fizeram de mim? Como fui ensinada, conduzida e moldada? (Foucault, 1975/2013).

Mas, enfim, entendi que a pesquisa não é linear. Pollnow (2024) “[...] tanto no que tange o caminho a ser percorrido, [...] como também as respostas prévias [...] a pesquisa é mesmo isso: não saber o que se vai encontrar.” (Pollnow, 2024, p. 45). Acrescento que isso vale também para as próprias limitações do corpo e da psique da pesquisadora(or). É preciso acolher-se e se assegurar da sua saúde quando se tem tantas atuações acontecendo com você, pois, além das citadas aqui, existem outras áreas da vida que esperam outro, algum, pedaço de nós. Nesse meio tempo, desde que comecei as observações em agosto de 2024, precisei parar. Por que quis? Não. Porque o corpo me obrigou a dar uma pausa, bem longa. Daí a importância do tempo, da demora, da maturação das vivências. Reflito agora que isso vale tanto para a pesquisa quanto para a vida também.

Dado tempo ao tempo, é preciso continuar, e lembrar, como pesquisadora infante que sou, que campo estou habitando nesta pesquisa. Lembrar que é o próprio habitat do inesperado. Falamos *de* infância, mas, a partir do referencial que tenho trabalhado, seria mais correto falarmos *na* ou *com* a infância. Assim, meu papel como pesquisadora é me ater ao que as vozes, encontros, olhares, afetos, sentimentos, ações, provocam e tensionam em nossos objetivos, como criam a todo momento possibilidades de se pensar diferentemente, como nos diz Foucault (1984/1998).

E é isso que vivi, e vivo intensamente: o campo da Educação Infantil. Como professora/pedagoga e pesquisadora, que aprende todo dia, se supera e também se frustra. A pesquisa científica qualitativa é feita por quem sente, por quem sofre, por quem vive e ama, mas que também sabe ter postura ética e responsável com a academia, com os sujeitos e também com os resultados, pois “[...] a abordagem científica exige uma conscientização constante sobre as afetações potenciais, exigindo uma responsabilidade ética e sensibilidade às complexidades envolvidas no processo de pesquisa. (Pollnow, 2024, p. 46).

Sinto que, para mim, a pesquisa de mestrado tem sido uma experiência, (Larrosa, 2014), esse algo “[...] que nos acontece, que as vezes treme, ou vibra, que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar [...].” (Larrosa, 2014, p. 10).

Bem, ainda estou finalizando a minha pesquisa de campo, embrenhada na parte da cartografia fotográfica, entusiasmada com o que está por vir, e com o próximo passo dessa pesquisa, a análise de dados. Mais uma vez volta a pergunta: aí é que o trabalho começa? Ou finaliza?

Diante da perspectiva pela qual caminho, esse trabalho investigativo apenas tem sentido se gera sempre mais inquietações, se impulsiona outras problematizações. Portanto, continua... “para novas perguntas, num processo infinito cujo motor é a busca de uma existência diferente para nós mesmos e, se possível, numa existência melhor”. (Veiga-Neto, 2016, p. 11).

E o segredo para continuar o caminho? Aquilo que meu orientador falou na disciplina de Epistemologia em 2023: “*Talvez seja não deixar de se apaixonar pela pesquisa*”.

Figura 1 - Resistência e vida

Fonte: Registro da autora.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Júlia Caroline de Araújo. **Uma heterotopia pedagógica: práticas bilíngues com Alunos surdos em salas multisseriadas.** Dissertação (mestrado). Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2017.

ALMEIDA, Tiago. **Cartografia infantil: enfoques metodológicos seguidos de experiências com crianças e jovens de Portugal e Brasil.** *Childhood & Philosophy*. Rio de Janeiro, v. 17, fev. 2021, p. 01-24.

BLANCO, Daniela Cunha. Para além das utopias: Rancière e as imagens heterotópicas. **Viso: Cadernos de estética aplicada.** São Paulo, n.º 27, jul-dez/2020.

FOUCAULT, Michel, 1926-1984. **O corpo utópico; As heterotopias** / Michel Foucault; posfácio de Daniel Defert [tradução Salma Tannus Muchail]. São Paulo n-I Edições, 2013.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir** (R. Ramallete, trad.). Petrópolis: Vozes, 2013. (Trabalho original publicado em 1975).

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade II: o uso dos prazeres** (M. T. C. Albuquerque, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Edições Graal, 1998. (Trabalho original publicado em 1984)

GAIVOTA, Daniel. **Poética do deslocamento: nomadismo, diferença e narrativa na escola-viagem.** 1ª edição. Rio de Janeiro: NEFI, 2017.

GALLO, S. Acontecimento e resistência: educação menor no cotidiano da escola. In: CAMARGO, A. M. F. de; MARIGUELA, M (orgs.). **Cotidiano escolar: emergência e invenção.** Piracicaba: Jacintha Editores, 2007.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** São Paulo: Editora Atlas, 2008.

GONÇALVES, Elisa Pereira. **Iniciação à pesquisa científica.** Campinas, SP: Editora Alínea, 2001.

LARROSA, Jorge. **Tremores: Escritos sobre experiência.** Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. **A pedagogia, a democracia, a escola.** Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de; Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista práxis educacional.** v. 17, n. 48, p. 60-77, Out-Dez, 2021.

POLLNOW, Camila Gabriela. **"O céu faz parte do espaço escolar?": As práticas de Governamentalidade e contracondutas em uma escola do Vale do Itajaí/sc.** Dissertação Mestrado em Educação. Universidade Regional de Blumenau. Blumenau: 2024.

VEIGA-NETO, A. **Foucault e a Educação.** Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

CAMINHOS DA ESTÉTICA: DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

LIMA, Marieli Paim de³²⁵
MOREIRA, Patrícia Ferreira³²⁶

RESUMO

O presente estudo manifesta como principal objetivo discutir acerca da literatura infantil enquanto possibilidade de desenvolvimento da estética. Defendemos que a literatura infantil apresenta potencial para favorecer o desenvolvimento da imaginação e a construção de sentidos. Nos contextos escolares e dentre estes a etapa da Educação Infantil, é comum pensar as narrativas literárias a partir de sua utilidade para o ensino de temáticas educacionais ou até padronização de comportamentos aceitáveis pela sociedade, todavia, pouca atenção se dá a formação da dimensão estética. A criança pertencente à etapa da educação infantil – embora nesta fase, comumente não esteja alfabetizada – é capaz de realizar leituras e por meio da estética, atingir a liberdade. Considerando a elaboração deste estudo, perscrutamos através da metodologia qualitativa, baseada em levantamento de pesquisa bibliográfica a partir das contribuições de autores da área filosófica e educacional tais como Bértolo (2017); Jerbtosovl e Prestes (2019); Schiller (2017).

Palavras-chave: Educação Infantil. Estética. Liberdade. Literatura Infantil.

INTRODUÇÃO

Para muitas crianças o primeiro contato com obras literárias acontece na Educação Infantil. Sendo assim, torna-se relevante discutir acerca da literatura infantil enquanto possibilidade de desenvolvimento da estética.

Propostas de literatura podem ser consideradas como oportunidade para o desenvolvimento da dimensão estética. As narrativas infantis, caracterizadas como literatura, provocam emoções e sensações, permitindo que as crianças explorem diferentes sentimentos e imaginem a vida a partir das diversas possibilidades.

Embora seja possível considerar a literatura a partir de suas contribuições para o futuro intelectual da criança, o convite que fazemos neste estudo é pensar a partir das possibilidades para o presente. Ler não é uma atividade restrita a ampliação do vocabulário, decodificação alfabética, dentre outras possibilidades gramaticais. A leitura por meio da estética poderá favorecer o desenvolvimento infantil e apresentar contribuições para as culturas de infância, colaborando com a construção da percepção sobre o mundo e sobre si mesmas.

Vivências relacionadas aos textos literários logo nos primeiros anos de vida, poderão contribuir com os processos formativos da criança. Todavia vale pensar: será que todas as experiências de interação com a literatura favorecem esse desenvolvimento?

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado através da metodologia qualitativa baseada em levantamentos de pesquisa bibliográfica por meio de autores da área educacional e filosófica. A partir da definição metodológica, almejamos ancoragem às concepções no que tange ao tema abordado. Os critérios para a escolha das obras foram derivantes da oportunidade do percurso formativo do Mestrado e Doutorado. Como pesquisadoras compreendemos tal como defende Minayo (1994) a importância de buscar aprofundamento em obras de diferentes autores, que proporcionem esclarecimento acerca da temática, ampliando o campo de pesquisa, e outras que possam opor-se às ideias construídas. Assim, configuramos a pesquisa bibliográfica. A partir da seleção dos materiais,

³²⁵ Doutoranda-PPGEDU/UCS (Universidade de Caxias do Sul). mariellimap@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2762-983X>, <http://lattes.cnpq.br/9364546256597683>.

³²⁶ Doutoranda-PPGEDU/UCS (Universidade de Caxias do Sul). patriciaferreiramoreira@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7410-9725>, <http://lattes.cnpq.br/8039096388400202>.

destacamos partes importantes dos conceitos que de algum modo relacionavam-se ao tema. A partir destas leituras e reflexões construímos as nossas concepções, as quais são apresentadas neste estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Estética é um termo derivado do grego *aisthesis*, cujo significado está relacionado ao campo das sensações, a capacidade de perceber o universo por meio dos sentidos, conforme destaca Hermann (2008). Ao pensarmos no modo como a criança explora o mundo, empreendendo todos os seus sentidos, esta definição torna-se ainda mais relevante.

Ao considerarmos as exposições apresentadas por Schiller (2017) é possível compreender que a arte, tal como a literatura, se relaciona com a ideia de apropriação da cultura pelo homem. Como um modo de enobrecimento dos sujeitos, possibilitando uma compreensão mais alargada sobre a vida e sobre si mesmos.

Embora a literatura possa ser considerada relevante enquanto portadora de “[...] pautas para o conhecimento dos mecanismos das relações humanas, a criação, manipulação e uso dos sentimentos, ou para a análise das relações de poder em uma sociedade” (Bértolo, 2017, p. 70), todavia a qualidade de tal narrativa será definitiva no sentido de garantir ou negar tais aprendizagens. Assim, textos que não promovam a imaginação e a subjetividade não poderiam ser generalizados como literatura.

O que torna o homem uma forma viva é sua disponibilidade para viver. Apenas ser homem não lhe garante esta condição. Um bloco de mármore, ainda que se apresente como imóvel, pode “[...] tornar-se forma viva pelo arquiteto e escultor; um homem enquanto viva e tenha forma, nem por isso é uma forma viva” (Schiller, 2017, p.73). Assim o estudioso demonstra o potencial da arte para transformar a matéria bruta em uma expressão de emoção. Também evidencia que há diferenças entre a vida biológica e a vida em um sentido mais profundo.

A partir da explanação de Schiller (2017) ponderamos que viver relaciona-se à capacidade de criar, expressar e dar forma ao que é significativo, seja considerando a arte, seja considerando a experiência humana de uma forma mais ampla. O estudioso contrasta a existência física com a realização estética e espiritual, enfatizando que o verdadeiro valor reside nestes aspectos mais profundos. Deste modo, pensamos: será que as proposições de literatura com as crianças têm oportunizado viver de forma profunda?

As Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2009) – documento de grande relevância, orientador no tocante às ações realizadas nesta etapa educacional – reconhecem entre seus princípios básicos, os estéticos, os quais valorizam as experiências artísticas e culturais.

Na Educação Infantil, os princípios apontam que devem ser priorizadas atividades que favoreçam o desenvolvimento das capacidades expressivas e a construção de significados sobre o mundo. Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam a prática pedagógica, como promovem uma abordagem holística da educação, valorizando o ser humano em sua totalidade.

Narrativas literárias apresentadas em sala de aula, poderão subjazer formas de controle e domesticação. Essas proposições tornam-se evidentes, quando o texto é utilizado para ensinar temáticas educacionais, quando as interpretações são induzidas, quando não é dado voz às crianças, ou ao contrário, quando são pressionadas a emitir um posicionamento sobre assuntos que não conseguem expressar por meio da oralidade, mas que ficam impressas no campo dos sentimentos.

Ao interagir com a literatura, “[...] o leitor se subjetiva porque vai construir uma leitura dele por meio da história única e singular; com suas emoções e associações” (Parreiras, 2012, p. 110). Com isso a pesquisadora explica que a partir da interação entre a leitura e o leitor, novas possibilidades são estabelecidas. Destaca que ainda que um mesmo livro

seja acessado por pessoas diferentes, cada leitor fará uma leitura. Deste modo, podemos compreender que ler é um modo de criar vínculo com o mundo do outro, criando novos sentidos.

Possibilitar vivências envolvendo a literatura, conforme as concepções Vigotskyanas diz respeito a construção de um conjunto de experiências e interações que um indivíduo estabelece com o mundo e com os outros. Defende-se que o aprendizado ocorre em contextos sociais e que as experiências pessoais são fundamentais para a formação do conhecimento. A oportunidade de contar, ouvir ou ler uma história – ainda que a criança não tenha se apropriado do código alfabético – é um modo de favorecer o desenvolvimento da sensibilidade.

As teorias Vigotskyanas afirmam que o desenrolar da existência em um contexto não garante a vivência. Vivenciar seria “[...] o processo de organização da relação da pessoa com o seu cotidiano, com determinadas situações da vida, baseadas naquelas tomadas da cultura e para a cultura devolvida pela atividade da pessoa transformadora de formas e valores signo-simbólicas (Jerebtsov e Prestes, 2019, p. 680).

Viver em uma sociedade preocupada com a produtividade influencia a percepção dos valores culturais e também da educação. Nesse processo, a cultura de infância passa a ser percebida como oportunidade de preparo precoce do sujeito para vida adulta. Nessa seara, a educação, a qual poderia ser considerada como oportunidade de vivência da infância, torna-se ferramenta no sentido de atingir a objetivos produtivos. Em um contexto em que as coisas são valorizadas a partir de sua utilidade, surge a questão: para que serve a literatura?

Espera-se assim que a literatura reduza o seu sentido a responder questões imediatas. Os aspectos que poderiam contribuir para o contexto existencial dos sujeitos infantis, deixam de ser considerados.

A sociedade contemporânea está habituada a atender as demandas relacionadas à produtividade e à lucratividade. Nesse contexto proposições de literatura, que valorizam a contemplação, podem ser consideradas uma subversão. Precisamente por ser imunizada a “[...] aspiração a lucros, poderia colocar-se por si mesma, como forma de resistência aos egoísmos do presente, como antídoto à barbárie da utilidade, que chega mesmo a corromper as nossas relações sociais e os nossos afetos mais profundos” (Ordine, 2016, p. 33).

Schiller (2017) considerando o potencial transformador da literatura, defende que é por meio da beleza que se torna possível ascender a liberdade. Salieta que a sociedade busca determinar as necessidades humanas. Nesta perspectiva, podemos perceber a importância da arte, pois ela nos ensina a pensar novos modos de ser e de agir no mundo. A literatura infantil favorece que a criança perceba suas reais necessidades, estabelecendo valores concernentes a sua cultura de infância.

O período em que vivemos se distancia dois séculos daquele vivido por Schiller. Todavia, atualmente, considerando o contexto neoliberal ao qual fazemos parte, as discussões perduram e ganham novos significados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível afirmar que o contexto educacional – e nisso incluímos também a educação infantil – pensando em aspectos que favoreçam a formação humana, deveria oportunizar vivências valorizando a interação com as artes, tal como a literatura. Vivências, compreendidas como experiências profundas e significativas, relacionadas a literatura proporcionam o enriquecimento da sensibilidade dos sujeitos.

Os currículos escolares costumam apresentar maior ênfase às disciplinas que supostamente favoreceriam a produtividade do sujeito. Neste contexto, enquanto educadores é relevante pensar sobre a sociedade que desejamos. Continuaremos a contribuir com a nutrição do neoliberalismo ou pensaremos em novos modos de ser e agir

no mundo? Considerando que a nossa opção seja a segunda, é necessário repensarmos nossas práticas educacionais. Analisando criticamente acerca do espaço para que as crianças possam pensar novas possibilidades em consonância com suas reais necessidades.

Independentemente da idade, ou de estarem alfabetizadas, as crianças são capazes de realizar leituras. Sejam elas de livros, sejam elas de mundo. Por tudo que fora exposto, reafirmamos que ler é uma forma de ascensão à liberdade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. _____. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n. 20, de 11 de novembro de 2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 dez. 2009, seção 1, p. 14.

BÉRTOLO, Constantino. Ler para que? fronteiras e horizontes. **Revista Emília**, n. 0, p. 65 – 95, 2017. Disponível em: http://revistaemilia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/caderno-Em%C3%ADlia_0_FINAL.pdf. Acesso em: 03 set. 2024.

HERMANN, Nadja. Ética: A aprendizagem da arte de viver. **Educação e Sociedade**, n. 102, p. 15-32, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302008000100002. Acesso em: 23 ago. 2024.

ORDINE, Nuccio. **A utilidade do inútil**: um manifesto. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.

JERBTOSOV. Serguei; PRESTES, Zoia. O Papel das vivências da personalidade na instrução. **Educação em foco**. n. 2, p. 680-692, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/27867>. Acesso em: 01 set. 2024.

PARREIRAS, Ninfa. **Do ventre ao colo, do som à literatura**: livros para bebês e crianças. Belo Horizonte: RHJ, 2012.

SCHILLER, Friederich. **A educação estética do homem**: numa série de cartas. São Paulo: Iluminura, 2017.

ENTRE ENCONTROS E AFETOS – NARRATIVAS DE UM ESTUDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CHAVES, Vanessa Vanin³²⁷
VICENZI, Vinicius Bertoncini³²⁸

RESUMO

Este resumo apresenta um relato de experiência de uma pesquisa em andamento, trazendo narrativas baseadas nas observações coletadas em campo das relações afetivas que permeiam os encontros entre pedagogas e bebês, objeto de nosso trabalho. O estudo está sendo conduzido em uma escola da rede privada no município de Lages, Santa Catarina, que possui uma abordagem pautada na metodologia desenvolvida em Reggio Emilia (Itália). O objetivo é explorar a importância do afeto nas interações, além de suscitar algumas questões a respeito de pensar as práticas pedagógicas com bebês a partir de uma concepção que permita perceber as suas ações e os seus desenvolvimentos desde a sua diferença imanente como uma singularidade pré-individual.

Palavras-chave: Bebês. Práticas Pedagógicas. Filosofia da Diferença. Singularidade.

INTRODUÇÃO

Deleuze (1978) descreve os afetos como uma conexão de forças, uma experiência do sentir, vivenciar e estar nas relações. Trata-se de uma variação intensa no nosso estado emocional e na maneira como percebemos e reagimos a determinadas situações. Partindo dessa perspectiva, este relato de experiência faz parte de uma pesquisa em andamento que visa narrar as vivências observadas no contexto da Educação Infantil com o objetivo de compreender como o afeto envolve as relações entre pedagogas e bebês.

Este relato de experiência não possui a intenção de descrever os resultados obtidos, mas sim, compartilhar as experiências do campo de pesquisa e as aprendizagens construídas ao longo do processo. Busca ressaltar os momentos vividos durante a observação, em que percebemos o momento em que os afetos se manifestam de forma sutil, por meio de gestos, olhares, expressões e outras formas de comunicação não verbal que potencializam ou, inversamente, inibem o movimento à vida.

A partir da observação do cotidiano, temos procurado capturar as nuances que compõem essas relações afetivas, explorando como pequenos gestos e sinais podem revelar a profundidade das conexões entre adultos e bebês. O olhar atento para essas sutilezas permite repensar práticas pedagógicas, ressitando-as em uma abordagem que valoriza as interações ético-afetivas.

Além disso, busca-se refletir sobre a forma como interagimos com os bebês, baseando-se na perspectiva de mapear essas relações e dar visibilidade a novas abordagens para a Educação Infantil. Temos valorizado um olhar atento para o universo dos bebês, considerando, como destaca Tristão (2004, p. 85), “o seu campo de visão, a sua forma de se movimentar naquele espaço, as formas que esse espaço adquire para alguém com a altura dos bebês”. Assim, pretendemos oferecer uma contribuição para repensar as práticas educativas e os afetos que permeiam o cotidiano da Educação Infantil.

A pesquisa busca valorizar esses momentos, compreendendo que os afetos não são apenas emoções passageiras, mas componentes essenciais na construção de vínculos e na formação de um espaço educativo mais sensível e acolhedor. Além disso, refletir sobre o papel da pedagoga nesse processo pode apontar para a importância de uma postura atenta e aberta às necessidades afetivas dos bebês.

³²⁷ Universidade do Planalto Catarinense. vanessavanin@uniplaclages.edu.br, 0000-0002-7946-5702, <http://lattes.cnpq.br/3132855433510911>

³²⁸ Universidade do Planalto Catarinense. viniciusvicenzi@uniplaclages.edu.br, 0000-0001-8208-2131, <http://lattes.cnpq.br/0188898377476149>

Ao considerar as particularidades de cada bebê e a singularidade de cada interação, busca-se fomentar uma prática pedagógica mais humana e respeitosa, que reconheça o afeto como uma força vital nas relações cotidianas. Trata-se de questionar as experiências que os bebês trazem em potência, compreendendo-os como um mistério que vem a romper narrativas, sendo assim, liberdade e vigor. Busca contribuir, assim, para uma discussão acerca da educação, ofertando uma visão de reimaginá-la como ação transformadora, afastada dos ideais adultocêntricos.

METODOLOGIA

Com a finalidade de desemaranhar as linhas da infância e compreender as múltiplas maneiras como as relações ético-afetivas se estabelecem entre bebês e adultos nos diferentes espaços da escola, a pesquisa utiliza-se da metodologia cartográfica, permitindo uma imersão profunda nesse universo, onde o olhar se transforma e se torna receptivo ao novo e ao desconhecido.

Trata-se de uma abordagem qualitativa, cuja análise se dará através do aporte teórico pós-estruturalista. O estudo está sendo conduzido em uma escola da rede privada no município de Lages, Santa Catarina, da qual faço parte, por um período de 3 (três) meses, com bebês que se encontram matriculados na creche, por intermédio da observação participativa.

Para a seleção, está sendo analisado um grupo com 10 bebês, cuja faixa etária é de 1 (um) ano. Os bebês estão participando da amostragem com o consentimento dos responsáveis, a partir da assinatura do TCLE de acordo com a Resolução CNS no 510/2016.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A partir de nossas inquietações como pesquisadores e educadores, e em consonância com os objetivos da pesquisa de mestrado, que busca compreender como os afetos envolvem as relações entre pedagogas e bebês, começamos em agosto o estudo de campo em uma escola da rede privada no município. Dessa forma, foi necessário nos desvincular do papel de educadores e concentrar a observar os agenciamentos e ações que os bebês trazem em potência. É o início de uma trajetória investigativa que busca não apenas observar, mas também compreender as sutilezas dos afetos.

O estudo deveria acontecer em um Centro de Educação Infantil Municipal conforme descrito no projeto de pesquisa. Porém, precisou ser realinhado devido a mudanças que ocorreram no caminho do processo. A observação foi adiada e o desenvolvimento da pesquisa também. Preocupados com o rumo que o estudo tomaria, e com os prazos a serem cumpridos, houve a possibilidade de observar um grupo de bebês em uma escola da rede privada, da qual a orientada faz parte como professora. Com a problemática solucionada, iniciamos a observação na segunda quinzena do mês, tendo assim 14 semanas, aproximadamente, para reunir o material coletado.

Antes da percepção dos afetos propriamente ditos, foi fundamental realizar uma breve avaliação do ambiente, observando os espaços e como favorecem ou limitam os agenciamentos dos bebês, considerando tanto os aspectos físicos quanto os simbólicos presentes no espaço. Podemos assim, desde já, descrever a sala de referência como um ambiente preparado, cuidadoso e pensado para acolher os bebês. Não há paredes coloridas, mesas espalhadas, o espaço permite a livre circulação, um espaço feito para os bebês. A metodologia Reggiana tem como finalidade respeitar e acolher as infâncias, o que parece já demonstrado a partir desses pequenos sinais no espaço.

No início, se adaptar com o papel de pesquisadores e, não mais, como educadores, foi um processo muito complexo. O começo do estudo é sempre desafiador, pois precisamos conectar teoria e prática, observar minuciosamente as entrelinhas para compreender o processo a ser analisado. Por estar inserida no cotidiano, analisando as

minhas práticas com os bebês e suas ações na visão de educadora, acabei por focar mais na infância em geral do que nas relações afetivas propriamente ditas, me afastando dos objetivos propostos. Foi necessário um aprofundamento das DISCUSSÃO e orientações junto ao orientador a fim de realinharmos os objetivos propostos. Após esse processo, pudemos retornar ao campo para dar início, de fato, à observação dos afetos de maneira mais estruturada e intencional.

Com tranquilidade e sem a pressa típica dos pesquisadores preocupados com os prazos, os afetos que antes pareciam "escondidos" começaram a se revelar. Os afetos, assim descritos, manifestam-se nas relações entre os corpos, nas interações e nos agenciamentos dos bebês, assim como em sua comunicação não verbal e expressões. Eles se apresentam na maneira como nos sentimos, seja físico ou emocional, influenciando nosso bem-estar. Os afetos também permitem nossa capacidade de perceber se causamos mal a alguém, e afetam diretamente a qualidade das relações que estabelecemos com os bebês. É por meio dessas trocas afetivas que construímos vínculos, permitindo que as interações sejam moldadas pela empatia, pelo cuidado e pela sensibilidade mútua. Dessa forma, comecei a anotar os acontecimentos do cotidiano, podendo, assim, iniciar a cartografia que também me trouxe certas inquietações.

Tebet (2019) afirma que o método cartográfico e o estudo de bebês ainda têm grande espaço para ser ocupado, sendo necessário superar a barreira das inseguranças em cartografar as intensidades e as pequenas reações dos bebês, com o intuito de explorar a cartografia e as possibilidades que ela permite como metodologia. A dúvida surge em como representar de forma eficaz esses afetos e ações em um mapa, uma complexidade que provoca novas inquietações.

Dessa forma, foi necessário retomar novamente as leituras, com um olhar mais atento e cuidadoso, revisitando cada traçado que a autora propõe em suas cartografias. Com calma, percebemos os símbolos, as nuances e as percepções que surgem ao longo de seu trabalho. A criação de novos símbolos que representam os afetos precisa ser pensado cuidadosamente, pois estará descrevendo em forma de desenho as expressões e interações dos bebês de uma maneira que faz jus à riqueza presente no cotidiano.

Durante a narrativa citamos as inquietações que acompanham a trajetória enquanto pesquisadores. Nessa trajetória estamos em contato com o desconhecido, entre encontros e afetos, que nos transformam enquanto educadores. O processo faz com que nos deparemos com as dúvidas, os questionamentos e as complexidades de uma pesquisa de tamanha importância. Pensa-se, assim, que é preciso uma dedicação a mais para os afetos que retratamos. Estar em campo é precisar visitar as leituras, os objetivos que norteiam a dissertação, compreendendo com precisão as nuances que os afetos trazem em potência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um estudo de campo é e sempre será um desafio, pois é nesse momento que a pesquisa vai se concretizando e os dados vão ficando cada dia mais próximos de serem analisados. Torna-se um momento de confrontar prática e teoria e observar com cautela o objeto de pesquisa e os objetivos.

Com a observação realizada até o presente momento, ainda não finalizada, compreendemos que as relações ético-afetivas entre bebês e pedagogas ainda possuem suas nuances cuja análise cartográfica nos permitirá aprofundar as suas possibilidades de contribuição. Os afetos não são apenas sensações, sentimentos momentâneos, mas sim, gestos, ações, falas, emoções que afetam outros corpos e que nos afetam diariamente, e são poderosos.

Apesar de estar presente em corpo no cotidiano da Educação Infantil, muitos agenciamentos, afetos, escapavam. Porém, com o estudo em andamento, começamos a conseguir vê-los com mais clareza. Analisando os bebês como uma categoria diferente das crianças, como tem nos ensinado autores como Deleuze (1995), passamos a poder compreendê-los como seres pré-individuais, singulares, o que é uma grande “virada” pedagógica, conceitual, no modo como temos aprendido a nos relacionar com a educação de bebês. É uma oportunidade para repensarmos os bebês como forma de um devir, como potencialidades de fazer emergir novas formas de ser, de relacionar-se, imersos em um plano de imanência e possibilidades, o que nos lança o desafio de não trata-los de forma padronizada, como se já fossem “um(a)”.

Esse estudo nos possibilita, assim, refletir sobre as relações que travamos com os bebês na Educação Infantil, distanciando-se dos paradigmas adultocêntricos, defendendo uma pedagogia capaz de dar voz aos bebês, de poder ver os seus agenciamentos a partir de suas ações, e, assim, poder dar tempo, som, espaço à minoridade, preparando um ambiente propício para tal, proporcionando condições para que se relacionem e vivenciem o espaço, capaz de seus corpos explorarem com gestos e afetos.

REFERÊNCIAS

DELEUZE, G. (1978) L’Affect et l’Idée. In: **Gilles Deleuze explique Spinoza** – Vincennes 1978-1981.

DELEUZE, G. A imanência: uma vida... Publicado originalmente em Philosophie, nº 47, 1995. p. 3-7. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Disponível em:

TEBET, Gabriela. Moraes, Karolina; Costa, Julia. Entre errâncias e afe(c)tos: o desafio de cartografar bebês. In, 2019, Campinas. **Anais eletrônicos do : 6ª internacional sobre geografias das crianças, da juventude e das famílias** Campinas: Galoá, 209

TRISTÃO, Fernanda Carolina Dias. **Ser Professora De Bebês: Um Estudo De Caso De Uma Creche Conveniada**. 2004.